

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА
ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

ТОШКЕНТ МОЛИЯ ИНСТИТУТИ

**«БАНК ИШИ» ва «БАНК ҲИСОБИ ва
АУДИТ» КАФЕДРАЛАРИ**

**“БАНКЛАРГА МОЛИЯВИЙ МАБЛАҒЛАРНИ
ЖАЛБ ҚИЛИШ ВА УЛАРНИНГ ИННОВАЦИОН
ХИЗМАТЛАРИ САМАРАДОРЛИГИНИ
ОШИРИШ”**

**республика миқёсида ўтказилган илмий-
амалий конференция материаллари тўплами**

2020 йил 06 июнь

ТОШКЕНТ – 2020

УДК: 336.7(575.1)

КБК: 65.26(50‘)

О-56

“Банкларга молиявий маблағларни жалб қилиш ва уларнинг инновацион хизматлари самарадорлигини ошириш” мавзусидаги вазирлик миқёсида ўтказиладиган илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами –601 б.

Масъул муҳаррирлар:

А.Омонов, З.Умаров, И.Жўраев, Ф.Холмаматов, А.Рахимов, А.Рахматов, Б.Мақсудов, С.Сайфуллаев.

Тақризчилар:

Ш.Абдуллаева – и.ф.д., профессор,

Т.Бобакулов – и.ф.д., профессор,

Ушбу тўпلام Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 7 февралдаги 56-Ф-сонли Фармойиши асосида **“Банкларга молиявий маблағларни жалб қилиш ва уларнинг инновацион хизматлари самарадорлигини ошириш”** мавзусида Республика миқёсида ўтказилган илмий-амалий конференциянинг секциялари доирасида келиб тушган илмий тезислари асосида тузилган.

Тўпلامда мамлакатимиз иқтисодчи олимлари, профессор-ўқитувчилари, иқтисодиёт йўналишидаги академиялар, шунингдек, молия-кредит соҳасидаги мутахассислар, илмий изланувчилар, магистрларнинг тижорат банкларига хорижий инвестициялар ва молиявий маблағларни жалб қилиш имкониятлари, юридик шахслар ва аҳолининг вақтинчалик бўш пул маблағларини банкларнинг муддатли депозитларига жалб этиш масалалари, банкларнинг қиматли қоғозлар билан операциялари ва рақобатли кредитлаш бозорини фаоллаштириш, банклар капитали таркибида давлат улушини маҳаллий ва хорижий инвесторларга сотиш зарурулиги ва йўллари, банкларнинг рақамли ва чакана хизматлари турлари ва сифатини ошириш, банкларда бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботи, аудитнинг халқаро стандартлар асосида ташкил этиш масалаларига оид илмий тезислари ўрин олган.

Конференция материаллари Ўзбекистон Республикаси банк тизими молиявий барқарорлигини таъминлаш, кредитлар ва депозитлар ҳажмини ошириш, банк хизматлари ва сифатини яхшилаш ҳамда бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботини тузиш билан шуғулланувчи банк-молия соҳасининг етакчи ходимлари ва мутахассислари, барча олий ўқув юртларининг профессор-ўқитувчилари, илмий ходим ҳамда мустақил тадқиқотчилари ва магистрантлари учун фойдали бўлади деб умид қиламиз.

**«БАНКЛАРГА МОЛИЯВИЙ МАБЛАҒЛАРНИ ЖАЛЬ ҚИЛИШ ВА
УЛАРНИНГ ИННОВАЦИОН ХИЗМАТЛАРИ САМАРАДОРЛИГИНИ
ОШИРИШ» МАВЗУСИДА РЕСПУБЛИКА МИҚЁСИДАГИ
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ КОНФЕРЕНЦИЯ ПЛЕНАР МАЖЛИСИ
МАЪРУЗАЧИЛАРИНИНГ ИЛМИЙ ТЕЗИСЛАРИ**

**ПАНДЕМИЯ ШАРОИТИДА ХАЛҚАРО МОЛИЯ-КРЕДИТ
ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ КИЧИК ВА ЎРТА БИЗНЕСНИ МОЛИЯВИЙ
ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ ЙЎЛЛАРИ**

*ЎзМУ, “Макроиқтисодиёт” кафедраси
муdiri и.ф.д., проф. А.В. Вахабов,
ЎзМУ мустақил тадқиқотчиси,
С.Н. Ходжикулова*

Ривожланган мамлакатларда кичик ва ўрта тадбиркорлик хусусий секторнинг ҳал қилувчи қисмини ташкил этади ва янги иш ўринларини яратиб, иқтисодий ўсишни таъминлайди. Кичик ва ўрта бизнес субъектлари Иқтисодий Ҳамкорлик ва Тараққиёт Ташкилотига (ИХТТ) аъзо мамлакатларда ЯИМнинг 50-60 фоизини ва умумий банд аҳолининг 60 фоизини таъминлайди. Жаҳонда турли мамлакатларда қўлланилаётган кичик ва ўрта бизнесни кредитлашни молиявий жиҳатдан қўллаб-қувватлашнинг давлат дастурларини амалга оширилишига қарамадан, тижорат банкларининг кредит портфелидаги кичик ва ўрта бизнес субъектларига бериладиган кредитнинг улуши уларнинг ИХТТ мамлакатлари ЯИМдаги улушига нисбатан оздир. Бутун дунёдаги кичик ва ўрта бизнес субъектларини молиялаштириш учун зарур бўлган маблағларнинг дефицити 2 трлн. доллдан ошиқни ташкил этмоқда. Юқоридаги сабабларга кўра, халқаро молия институтлари ўзларининг капитал ва ресурсларидан фойдаланишда кичик ва ўрта бизнесни субъектларига ажратиладиган маблағни кўпайтиришга жиддий эътибор қаратмоқдалар.

Кичик ва ўрта бизнес субъектларини молиялаштириш имкониятларини талаб ва таклиф билан боғлиқ бўлган бир қатор омиллар чекламоқда. Кичик ва ўрта бизнес субъектларининг талаби билан боғлиқ бўлган қуйидаги чекловлар мавжуд:

- банкларнинг гаров таъминоти ва хужжатларни тақдим этиш билан боғлиқ бўлган юқори талаблари;
- давлатнинг қўллаб-қутлаш дастурларидан фойдаланиш билан боғлиқ бўлган қийинчиликлар;
- кичик ва ўрта бизнес субъектлари учун анъанавий банк кредитларидан ташқари тўғри келадиغان молиявий маҳсулотларнинг чекланган миқдори (лизинг, краудфандинг, факторинг);

➤ молиявий саводхонлик ва кўникмаларнинг паст даражаси.

Таклиф билан боғлиқ бўлган чекловлар:

➤ кичик ва ўрта бизнес субъектларининг банклар томонидан кредитлашда кескин норматив талабларга дуч келиши (расмий молиявий ҳисобот асосида кредит тўлов қобилиятини баҳолаш ва кредитни баҳолашнинг муқобил услубларидан фойдаланишни чекланганлиги);

➤ кичик банкларнинг давлатнинг молиялаштириш дастурларидаги иштирокининг чекланганлиги ва давлатнинг қўллаб-қувватлаш дастурларини амалга ошириш билан боғлиқ бўлган бозор бузилишлари.

Ўзбекистон иқтисодиётида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик (КБХТ) мамлакат иқтисодиётини барқарорлигини таъминловчи етакчи манба ҳисобланади. Жумладан, 2019 йилда КБХТнинг мамлакат ЯМдаги улуши 56,5 фоизни, иқтисодиётда банд бўлганлар сонидagi улуши 76,3 фоизни, инвестициянинг умумий ҳажмидаги хиссаси 47,0 фоизни ва мамлакат экспортдаги улуши 28,7 фоизни ташкил қилди. 2018 йилда КБХТдан олинган даромадлар аҳоли ялпи даромадларининг 62,3 фоизини ташкил қилди.

Ривожланган мамлакатларда КБХТни ташқи кредитлашда катта ва бой тажриба тўпланган. Бизнинг мамлакатимизда халқаро кредит линиялари орқали кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш механизми шаклланиш жараёнини ўз бошидан кечирмоқда. Жумладан, 2018 йилда кичик корхона ва микрофирмаларни асосий капиталга сарфланган умумий инвестиция ҳажмида хорижий кредитлар улуши атиги 5,2 фоизни ташкил этди. Шунинг учун КБХТни ривожланишида ва уни фаолиятининг самарадорлигини оширишда молиявий ресурслардан фойдаланиш имконияти ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Ўзбекистон Республикасининг 2020-2025 йилларга мўлжалланган “Банк тизимини ислоҳ этиш стратегияси”да таъкидлаб ўтилганидек, 2019 йилда мақсадли давлатнинг тадбиркорликни ривожлантириш дастурлари доирасидаги тадбиркорликни кредитлаш концентрациялашган ҳолда АТ “Халқ банки”, АТБ “Агробанк” ва АТБ “Микрокредит банк” орқали амалга оширилмоқда. Тадбиркорлик фаолиятини давлат томонидан имтиёзли молиявий қўллаб-қувватлашни ташкил этиш механизми тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш давлат фонди орқали ташкил этиш режалаштирилган.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёев “Бизнинг тижорат банкларимиз жаҳон молия бозорига чиқиб арзон ва узоқ муддатли ресурсларни жалб этишлари зарур”¹, деб таъкидлаган эдилар. Молиявий ресурслардан фойдаланиш имконияти КБХТнинг ривожланиши учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Чунки у фирмаларга инновацияни қўллаш ва самарадорлигини ошириш, янги бозорларга чиқиш ва янги иш ўринларини яратиш имконини беради. КБХТ субъектларининг молиявий ресурслардан

¹Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси. <https://uza.uz/ru/politics/poslanie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirziyeev-25-01-2020>

фойдаланиш имконияти билан улар фаолияти самарадорлиги ўртасида ижобий корреляция боғлиқлиги жаҳон иқтисодий адабиётида кенг ёритилган.

Ривожланган мамлакатларда 2008 йилдаги молиявий инқироздан сўнг КБХТ субъектларининг кредитлаш ҳажми пасайиш тенденциясига эга бўлди. 2016 йилдан бошлаб тараққий этган мамлакатларда КБХТ субъектларига бериладиган кредитнинг ҳажми кредит бериш талабларини қаттиқлашганлиги муносабати билан пасайиш тенденциясига эга бўлди. 2020 йил бошларида бошланган коронавирус “Covid-19” пандемияси дунё мамлакатлари, жумладан, Ўзбекистонда КБХТнинг ривожланишига салбий таъсир кўрсатди. Шу муносабат билан тараққий этган мамлакатлар томонидан ишлаб чиқилган инқирозга қарши давлат дастурларида КБХТни қўллаб-қувватлашга устувор ўрин берилмоқда.

Коронавирус пандемияси дунё мамлакатлари иқтисодиётининг қуйидаги тармоқларига салбий таъсир кўрсатди:

- хизмат;
- меҳмонхона хўжалиги;
- умумий овқатланиш;
- кичик ва ўрта бизнес;
- маиший хизмат кўрсатиш;
- маданият,;
- транспорт;
- туризм

Ривожланаётган мамлакатларда кичик ва ўрта бизнесни молиялаштириш учун сўраб мурожаат қилган кредитга бўлган талаби 2,5 трлн. АҚШ долл.дан ортиқ суммани ташкил этмоқда, ваҳоланки, ХВФ аъзо мамлакатларни қўллаб-қувватлаш учун 1 трлн. АҚШ долл.лик молиявий салоҳиятга эга.

Жумладан, АҚШда пандемия шароитида иқтисодиётни қўллаб-қувватлашга қаратилган дастлабки дастурда (қиймати – 2,1 трлн. долл.) кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш учун 367 млрд. долл. маблағ ажратилди. Ушбу қонунга мувофиқ, 500 кишигача штатга эга бўлган компаниялар 10 млн. долл.гача 1,0 фоизлик кредит олиш имкониятига эга бўлдилар. КБХТ субъектлари ушбу маблағлардан иш ҳақи, ижара ҳақи ва коммунал хизматлар учун фойдаланади. Агар компания ўз ҳодимларини ишдан бўшатмаса, 01.03.2020 йилдан 30.06.2020 йилгача берилган кредит биринчи саккиз ҳафта мобайнида юқоридаги харажатларни қоплаш мақсадида сарфланса, грант кўринишига айлантирилади ва кредит қайтарилиши шарти бекор қилинади. АҚШ ҳукумати апрел ойида кичик ва ўрта бизнесни қўллаб-қувватлаш учун иккинчи, 250 млрд. долл.лик кредит пакетини қабул қилди.

Япония ҳукумати 07.04.2020 йилда кичик бизнес ва хонадон эгаларини қўллаб-қувватлашга қаратилган 994 млрд. долл.лик дастурни қабул қилди. Ушбу ёрдам пакети Япония ЯИМнинг 20 фоизини ташкил этади. Ушбу дастурдан ташқари Япония ҳукумати кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш ва солиқ юқини пасайтириш мақсадида 2,2 млрд. долл.лик дастурни қабул қилди ва уларга нисбатан қўлланиладиган солиқ юқини пасайтирди.

22.05.2020 йилда Япония Марказий банки кичик ва ўрта бизнесни қўллаб-қувватлашнинг янги режасини қабул қилди.

Германия ҳукумати 23.03.2020 йилда иқтисодиётни қўллаб-қувватлашга қаратилган 106 млрд. евролик коронавирусга қарши давлат дастурини қабул қилди. Жумладан, 50млрд. евро ўз-ўзини банд қилувчи фуқаролар, кичик ва микрокредит ташкилотларини қўллаб-қувватлаш учун ажратилади. Германия ҳукумати май ойида кичик ва ўрта бизнесни қўллаб-қувватлашга қаратилган 25млрд. евролик дастурини эълон қилди. Ушбу дастурга мувофиқ компаниялар давлатдан ҳар ойда 50 минг еврогача маблағ олиш имкониятига эга бўлади.

Британия ҳукумати инкироз давридаги компания ва корхоналарни қўллаб-қувватлаш учун 60 млрд. фунт-стерлинг тўрт чоралар пакетидан иборат бўлган дастурни қабул қилди. Шунингдек, ЯИМнинг 15,0 фоизини ташкил этадиган 330 млрд. фунт-стерлинг кредитлар учун давлат кафолатлари берилади.

Франция ҳукумати кичик ва йирик бизнесга ёрдам бериш учун 45 млрд. евролик дастурни қабул қилди ва 300 млрд. евролик кредитларга давлат кафолатларини эълон қилди.

1-жадвал

Ўзбекистонда кичик бизнес ва микрофирмаларнинг асосий капиталга сарфлаган инвестицияларининг молиялаштириш манбалари (фермер ва дехқон хўжаликларисиз, фоиз ҳисобиди)¹

	2015	2016	2017	2018
Асосий капиталга инвестициялар	100	100	100	100
Жумладан				
- ўз маблағлари ҳисобидан	55,6	55,7	52,3	42,2
- хорижий инвесторлар маблағлари ҳисобидан (реинвестицияларни ҳисобга олган ҳолда)	5,1	10,2	6,3	12,5
- хорижий кредитлар	7,8	2,2	3,5	5,2
- банк кредитлари	26,2	25,6	33,4	35,8
- бошқалар	5,3	6,3	4,5	4,3

Мамлакатда амалга оширилаётган иқтисодий ислохотларнинг чуқурлашуви ва инвестицион муҳитни яхшиланиши туфайли иқтисодиётга жалб этилаётган тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар (ТТХИ) ва кредитлар ҳажми ортиб бормоқда. 2019 йилда Ўзбекистонда асосий капиталга йўналтирилган хорижий инвестициялар ва кредитларнинг ҳажми 12,1 млрд. долл.ни ташкил қилди. Жами иқтисодиётдаги асосий капиталга сарфланган инвестициянинг 42,4 фоизи хорижий инвестиция ва кредитларнинг хиссасига тўғри келди. 2019 йилда ўзлаштирилган хорижий инвестиция ва кредитлар мамлакат ЯИМнинг 20,7 фоизини ташкил қилди. Ушбу кўрсаткич 2018 йилги даражага нисбатан 3,1 марта кўпдир.

¹ Малое предпринимательство в Узбекистане. Государственный комитет по Статистике Республики Узбекистан. – Ташкент – 2019. с 171-172

Таҳлиллар кўрсатишича, кичик корхона ва микрофирмаларни молиялаштириш манбалари таркибида ижобий тенденциялар кузатилмоқда. Жумладан, кичик бизнес субъектларини молиялаштиришда корхона маблағлари улуши 2015 йилдаги 55,6 фоиздан 2018 йилда 42,2 фоизгача қисқарди, ёки 13,4 пунктга камайди. Аксинча, ҳисобот даврида бозор муносабатлари ривожланиши билан кичик бизнес субъектларини молиялаштиришдаги банк кредитлари улуши 26,2 фоиздан 35,8 фоизга етди ёки 9,6 пунктга кўпайди. Кичик корхона ва микрофирмаларни асосий капитални инвестициялашда хорижий кредитлар улуши 5,2 фоизни ташкил этса ҳам, унинг абсолют ҳажми йилдан йилга ортиб бормоқда(1-жадвал).

Ўзбекистонда КБХТ субъектларининг фаолиятини кредитлашда халқаро молия институтларининг роли ортиб бормоқда. Умуман, халқаро молия институтлари томонидан кредит линияларини жалб этилиши кичик ва ўрта бизнес субъектларини имтиёзли кредитлар билан таъминлаш имконини беради, хусусий секторни ривожлантиради, янги иш ўринларини яратади ва барқарор иқтисодий ўсишни таъминлайди. Тижорат банклари орқали жалб этилаётган хорижий кредит линиялари кичик ва ўрта бизнес субъектларининг мамлакат иқтисодиётини ривожланишидаги улушини кўпайтиради, жумладан, қайта ишлаш ва енгил саноат корхоналарида, қишлоқ хўжалиги, хизмат кўрсатиш, умумий овқатланиш ва бошқа тармоқларга замонавий технологияларни ва ускуналарни олиб кириш орқали мамлакат иқтисодиётини модернизациялаш ва диверсификациялаш имконини беради.

Халқаро молия институтларининг кредит линиялари орқали кичик бизнесни кредитлаш борасида қуйидаги муаммолар мавжуд:

- валюта кредитларининг фоиз ставкалари юқорилиги;
- банк талаб қилган ҳажмда гаров таъминотини таъминлашнинг имкони йўқлиги;
- кредит олиш имкониятини қийинлаштирувчи омилларнинг мавжудлиги (кредит бериш бўйича қарор қабул қилиш жараёнининг узунлиги, кредитни қайтариш кафолати сифатига қўйиладиган талаблар);
- тижорат банклари томонидан кичик бизнес субъектларига кредит беришдан манфаатдорлиги ва қизиқишининг йўқлиги;
- кичик бизнес субъектларининг капитализация даражасининг пастлиги.

Юқоридаги муаммоларни ҳал этиш учун қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш зарур:

- ✓ КБХТ субъектларининг кредит олиш имкониятининг устувор йўналишларини яратиш;
- ✓ КБХТ субъектларининг фонд ресурсларидан фойдаланиш имкониятини яратишнинг қуйидаги усувор йўналишларини шакллантириш:
 - имтиёзли молиялаштириш имкониятини соддалаштириш ва имтиёзли кредитлар ҳажмини кўпайтириш;
 - КБХТ субъектларига молия бозоридан фойдаланиш имкониятини яратиш;
 - лизинг дастакларидан фойдаланиш имкониятини ошириш;

○ микромолиялаштириш ва краудфандингдан фойдаланиш имкониятини ошириш

БАНКЛАРНИНГ КАПИТАЛЛАШУВ ДАРАЖАСИНИ ОШИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЙЎЛЛАРИ

*А.А.Омонов
ТМИ кафедра мудири,
и.ф.д., проф.*

Халқаро ва маҳаллий банк амалиётидан маълумки, тижорат банкларининг тўловга қобиллиги ва молиявий барқарорлигини таъминлашнинг бирламчи воситаси доимий равишда уларнинг капиталлашув даражасини ошириб бориш ҳисобланади. Ўз навбатида, тижорат банкларининг капитал базасининг мустаҳкамлаш улар капиталини самарали бошқариш, ҳажмини ошириш ва замонавий йўллари жорий этган ҳолда амалга оширилади.

Таъкидлаш жоизки, тижорат банклари капиталнинг монанадлигини таъминлаш бўйича Марказий банк томонидан ўрнатилган иқтисодий нормативларни бажариб келмоқда. Хусусан, ушбу талаб Марказий банкнинг “Тижорат банклари капиталининг монандлигига қўйиладиган талаблар тўғрисида”ги Низомига асосан тижорат банкларининг регулятив капитали, I даражали капитали ва I асосий капитали монандлигига қўйилган минимал талаблар (фоизда) 2019 йил 1 январдан, мос равишда 13, 10 ва 8 фоиз қилиб ўрнатилган.

1-расм. Ўзбекистон тижорат банклари хусусий капитали ва унинг таркибидаги устав капитали ҳажми ва динамикаси¹ (1 январ ҳолатига, млрд сўм ҳисобида)

Расм маълумотларидан кўриниб турибдики, Ўзбекистон тижорат банкларининг 2012-2020 йиллар 1 январь ҳолатига хусусий капитали ва унинг таркибидаги устав капиталининг миқдори ва динамикаси келтирилган.

¹Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг статистик маълумотлари асосида муаллифтомонидан тузилди

Банк капитали ҳажмининг хусусиятли жиҳати шундаки таҳлил қилинаётган давр мобайнида унинг ҳажми ўсиб бориш тенденциясига эга бўлган. Масалан, банкнинг хусусий капитали кейинги саккиз йилда, яъни 2020 йилда 2012 йилдаги ҳажмига нисбатан 15,7 мартага ортган. Шу билан бирга, таъкидлаш жоизки бу кўрсаткич чегара эмас, чунки мамлакатда ЯИМнинг йилдан йилга ошиб бораётганлиги тижорат банкларининг кредит қуйилмалари ҳажмини ортишига, бу эса ўз навбатида уларнинг капиталлашув даражасини оширишни талаб этади.

Таҳлиллар ва ўрганишлар натижаси шуни кўрсатмоқдаки, тижорат банклари капиталлашув даражасини оширишда замонавий йўллари, янаям соддароқ қилиб айтадиган хорижда ўзининг ижобий натижасини берган тажрибаларни кенгроқ қўллаш лозим. Хусусан, банкларнинг ўз маблағлари таркибидаги қўшилган капиталнинг ҳажмини ошириш орқали уларнинг капиталлашув даражасини ошириш мақсадга мувофиқ. Қуйидаги жадвалда Германия Дойчи банки ва ТИФ Миллий банки ўз маблағлари (капитали) таркиби.

2-расм. Германия Дойчи банки ва ТИФ Миллий банки ўз маблағлари (капитали) таркиби¹ (2019 йил 1 январь ҳолатига, фоизда)

Расмдан кўришиб турибдики, Германия Дойчи банки ва ТИФ Миллий банки ўз маблағлари (капитали) манбаларининг вужудга келиш нуқтаи назардан улушлари ўртасида кескин фарқ мавжуд. Масалан, Германия Дойчи банкнинг капитали таркибида устав капитали 7,7 фоизни ташкил этгани ҳолда қўшимча капиталнинг улуши 58,6 фоиздан иборат бўлган, шунингдек банкнинг тақсимланмаган фойда даражаси ҳам салмоқли даража (24,3%)ни ташкил этган. Капиталнинг айнан шу манбаларини шаклланиш ҳолатини ТИФ Миллий банки мисолида кўрадиган бўлсак, ушбу банкда манзара умуман бошқача кўринишни олган. Хусусан, банкнинг устав капитали 88,1 фоизни ташкил этгани ҳолда, манбалар ичида энг юқори салмоқни ташкил этган, қўшимча капитал эса умуман мавжуд эмаслиги расмдан кўришиб

¹Германия Дойчи банки ва ТИФ Миллий банки вебсаҳифасидаги молиявий ҳисоботлари маълумотлари асосида тузилди

турибди. Шу билан бирга, банкнинг тақсимланмаган фойдаси ҳам нисбатан кам улушни ташкил этмоқда.

Юқоридаги расм маълумотлари асосида масаланинг жиддий жиҳатларига эътибор берадиган бўлсак, мамлакатимизнинг бошқа йирик тижорат банклари ўз маблағлари таркибида ҳам айнан шу муаммо мавжуд бўлиб, 2019 йил 1 январь ҳолатига республикамиз банк тизими капитали улушининг 74,9 фоизи олтига¹ банк ҳиссасига тўғри келади².

Германия Дойчи банк ва ТИФ “Миллий банк” тижорат банклари ўз маблағлари манбаларининг шакллантириш ва уларнинг улуши кўп ёки камлигининг қандай аҳамият касб этиши юзасидан қўйидагиларни таъкидламоқчимиз:

– тижорат банклари акциядорларга дивиденд тўлаш учун банкнинг фойдасининг катта қисми сарфланмайди. Чунки, дивидендлар банк томонидан муомалага чиқарилган акцияларнинг номинал баҳоси бўйича тўланади, шундай экан Дойчи банкда капиталнинг етарлиги кўшимча капитал ҳисобига таъминланмоқда, шу билан бирга дивидендга тўланадиган фойданинг асосий қисми банкнинг ихтиёрида қолади;

– кўшимча капитал улушининг юқорилиги банкнинг ҳамкорлари, инвесторлари ва акциядорлари томонидан қарорларни қабул қилишга асос бўлиб хизмат қилади, чунки бу маълумотлар банк акцияларининг молия бозорида ўта жозибали ва банкнинг молиявий жиҳатдан барқарорлигини англатади;

– банкларнинг ўз маблағлари таркибидаги манбалар улуши паст ёки юқорилигига қараб тижорат банкларининг қимматли қоғозлар бозоридаги фаолияти самарали ташкил этилган ёки этилмаганлигини билишимиз мумкин;

– банк капиталини ошириш билан боғлиқ бўлган шароитда эмиссия қилинган акцияларнинг номинал баҳосини бир неча бор юқорилиги уларга кўшимча эмиссия қилмасадан мазкур муаммони ҳал қилиш имконини беради.

Бизнинг фикримизча, мамлакатимиз тижорат банклари ўз маблағлари таркибида кўшимча капитал манбасининг шаклланмаслигининг асосий сабабларидан бири уларнинг устав капиталини 85 фоиздан ортиғи давлатга тегишли эканлиги банкларни қимматли қоғозлар бозоридаги фаолиятига ижобий таъсир кўрсатмаяпти.

Айнан шу масалаларни ҳал қилиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 май куни «2020–2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида»ги 5992-сонли Фармони қабул қилинди, мазкур Фармонда

¹ТИФ “Миллий банк”, АТ “Саноатқурилиш банк”, АТ “Асака банк”, АТ “Ипотека банк”, АТ “Агробанк”, АТ “Халқ банк”

²Ўзбекистон Республикаси Марказийбанкнинг статистик тўплами маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилди

давлатнинг тижорат банклари капитали таркибидаги улушини жиддий камайтириш вазифалари белгилаб берилган. Хусусан:

– банк тизими активларининг жами ҳажмида давлат улуши бўлмаган банклар активлари ҳиссасини жорий 15 фоиздан 2025 йилга келиб 60 фоизгача ошириш;

– банклар мажбуриятларининг умумий ҳажмида хусусий сектор олдидаги мажбуриятлар ҳиссасини жорий 28 фоиздан 2025 йил якунига 70 фоизгача ошириш;

– 2025 йилга келиб давлат улуши мавжуд камидан урта банк капиталига зарур тажриба, билим ва нуфузга эга камидан урта стратегик хорижий инвесторларни жалб қилиш;

– умумий кредитлаш ҳажмида нобанк кредит ташкилотлари улушини жорий 0,35 фоиздан 2025 йилга келиб 4 фоизгача ошириш вазифалари белгилаб қўйилган.

Амалга оширилган ўрганишлар ва таҳлиллар натижасига таянган ҳолда қуйидаги тавсияларни шакллантирдик:

– банкларнинг қимматли қоғозлар бозоридаги эмиссион операцияларини ривожлантириш орқали уларнинг акцияларининг бозор баҳосини оширишга эришиш лозим;

– банкларнинг ўз маблағлари таркибида қўшимча капитал улушини ошириш асосида инвесторлар ва мижозларнинг банк қимматли қоғозларини сотиб олишга бўлган қизиқишини ошириш лозим;

– тижорат банклари капитали таркибида давлат улушини 85,6 фоиздан 15-20 фоизгача тушириш мақсадга мувофиқ, бу нафақат банкларнинг қимматли қоғозлар бозоридаги фаолиятини ривожлантиришга хизмат қилади, балки тижорат банклари ўртасида табиий рақобатни ривожлантиришга, банк хизматлари турлари ва сифатини оширишга хизмат қилади.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, тижорат банклари замонавий шароитда мавжуд имкониятлардан самарали фойдаланган ҳолда капиталлашув даражасини ошириши миллий иқтисодий кредитлаш ҳажми ва аҳолининг турмуш фаровонлигини оширишга хизмат қилади.

COVID-19 пандемиясининг банк ва кредит муносабатларига таъсирини юмшатиш тадбирлари

Проф.Ш.З.Абдуллаева

Бугунги кунда қатор давлатларда йирик компаниялар, савдо ташкилотлари ва уйлари, магазинлар ўз фаолиятини чекламоқда. Масалан, биргина ИКЕА магазинлари ёки Apple ҳамкорларининг АҚШ, Хитой, Австрия, Бельгия, Канада, Чехия, Дания, Германия, Италия, Франция, Нидерландия, Польша, Словакия, Испания ва Швейцария каби давлатларда вақтинча ёпилиши, кўпгина давлатларда карантин эълон қилиниши ёки ходимларнинг уйда ишлаш режимига ўтказилиши ҳам давлатлар

иқтисодиётга сезиларли салбий таъсир кўрсатмоқда. Масалан, вирус аниқланган кундан бошлаб Россияда 10%дан ортиқ компаниялар ходимларини каратинга, 13 %дан ортиқ компаниялар ходимларини уйда ишлаш режимига ўтказганлиги таъкидланмоқда. Бугунг кунда Россияда ушбу касалликнинг авж олиши бу кўрсаткичларнинг бир неча баробарга ошишига олиб келди.

АҚШ, Буюк Британия, Германия, Италия, Канада, Франция ва Японияни ўз таркибига олувчи Ўирик еттилик .- G7 пандемия COVID-19 ни «соғлиқни сақлаш тизимининг глобал инқирози» деб номлади. АҚШ президенти Дональд Трамп коронавирус эпидемияси туфайли июнь ойида ўтказилиши режалаштирилган G7 саммитини ҳар бир давлат вирус тарқалишининг олдини олиш ва унга қарши кураш бўйича ўзининг ресурс имкониятларини ўрганиши ва жамлашига шароит яратиш мақсадида уни видеоконференция тариқасида ўтказадиган бўлди. ИХТТ (Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти)нинг маълумотларига кўра каронавируснинг кенг тарқалиши жаҳон иқтисодиётининг ўсиш суръатлари икки баробарга ёки 1,4-1,5 % гача тушиб кетиши, агарда вирус тарқалиши локализация қилинса жаҳон иқтисодиётининг ўсишининг пасайиш суръатлари 2,4% кўрсаткичида тўхташи мумкинлигини келтирмоқда. “Bank of America” аналитикларининг фикрича, 2020 йилдаги каронавируснинг жаҳон иқтисодиётга салбий таъсири 2009 йилда яқунланган глобал жаҳон молиявий иқтисодий инқирозидан кейинги катта зарба бўлиши ва ўсиш суръатларининг 2,8 % гача тушиб кетишига олиб келиши мумкин.

Бугунги кунда дунёнинг етакчи товар, нефт, пул, инвестиция ва фонд базорларида нобарқарорлик юзага келаётганлиги ҳам жаҳон иқтисодётининг ўсиш суръатларига салбий таъсир кўрсатмоқда. Республикамизда COVID-19 пандемияси муносабати билан иқтисодиётни кредитлашда маълум бир пасайиш тенденцияси кузатилмоқда. Натижада 2020 йил январь-апрель ойларида тижорат банклари томонидан иқтисодиётга ажратилган кредитлар қолдиғи ўсиш суръати ўтган йилнинг мос даврига нисбатан **3,5 фоиз бандга секинлашиб, 7 фоизни ташкил этди.** Бугунги кунга келиб, банклар томонидан жисмоний ва юридик шахсларнинг **16,4трлн.сўмлик** кредитлари бўйича тўлов муддатлари кечиктириб берилди. Бу ўз навбатида, банкларга пул оқимларини кириб келиши томонидан уларнинг кредитлаш имкониятини маълум бир даражада чекланишига олиб келмоқда.¹

Ўзбекистон Президентининг 2020 йил 3 апрелдаги «Коронавирус пандемияси даврида аҳоли, иқтисодиёт тармоқлари ва тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги фармонида тижорат банкларига 3 йилга 2 триллион сўм миқдорида ликвидлик ажратиш ажратиш ҳақида айтилди.

¹ www.cbu.uz. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки сайти материаллари асосида

ХВЖ томонидан эълон қилинган ҳисоботда коронавирус пандемиясининг республика иқтисодиётига салбий таъсири натижасида ЯИМнинг ўсиш суръатлари 1,5 фоизгача пасайиши прогноз қилинган. Шу билан бирга Ўзбекистон Республикасининг давлат қарзига хизмат кўрсатиш салоҳияти юқори даражада сақлаб қолинаётгани таъкидлаб ўтилган. Ўзбекистон Республикаси президентининг глобал инқироз ва Коронавирус пандемиясининг миллий иқтисодиётга таъсирини камайтириш бўйича олиб бораётган сиёсатлари халқаро молия институтларидан имтиёзли ташқи қарз жалб қилишда қулай имкониятлар бермоқда.

Австралия, Буюк Британия, Канада, Франция ва Япония қашшоқ мамлакатларга имтиёзли кредит бериш учун Халқаро валюта жамғармасига (ХВЖ) 11,7 млрд доллар тақдим этадиган бўлди. Айни пайтгача 102 мамлакат молиявий ёрдам сўраган бўлиб, улардан 50га яқини бу ёрдамни олди. Халқаро валюта жамғармаси жаҳон иқтисодиёти 2020 йилда 3 фоизга пасайишини прогноз қилмоқда, бу 2009 йилдагига қараганда анча жиддий кўрсаткич.

ХВЖ Ўзбекистоннинг иқтисодий ўсишлари бўйича прогнозларини ҳам эълон қилди. Унга кўра, 2020 йилда мамлакат ялпи ички маҳсулоти ўсиш суръати 1,8 фоизни ташкил қилади. Лекин 2021 йилда 7 фоизга чиқади. Инфляция 12,6 фоиз, келгуси йилда 10,6 фоиз бўлиши прогноз қилинган. Жорий тўлов баланси эса -9,4 фоизга тушиб кетади.

Бундай шароитда мамлакатимизда айникса, халқдан келган мурожаатларнинг 55 фоизи банк кредитлари билан боғлиқлиги бу борадаги муаммолар кўламини кўрсатади. Шунингдек, банк хизматлари бўйича тадбиркорлар мурожаатлари Миллий банкда 10 фоиз, Микрокредитбанкда 11 фоиз, Агробанкда 13 фоиз ижобий ҳал қилинганлиги таъкидланаётган бир вақтда банкларимиз томонидан кредит бериш тизимини соддалаштириш, мижозларга кредит каникуллари бериш, маҳсулот, ускуна, хом ашё ҳамда айланма маблағлар учун кредит олишда тадбиркорларга ўрнатилган барча чекловлар олиб ташлаш, «Ҳар бир оила — тадбиркор» дастурига ажратилган 1 триллион сўм кредит маблағларини қайтариш муддати узайтириш, ҳар бир тумандаги «ўсиш нуқталари»га маблағ йўналтириб, тадбиркор ва фуқароларни қўллаб-қувватлаш ва мижозларга хизмат кўрсатиш сифатига ошириш муҳим аҳамиятга эга бўлади деб ўйлаймиз.

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ ДЕПОЗИТ БАЗАСИНИ МУСТАҲКАМЛАШ ИМКОНИЯТЛАРИ

Т.И. Бобакулов
ТМИ “Банк иши” кафедраси профессори, и.ф.д

Тижорат банкларининг депозит базасини мустаҳкамлаш улар фаолиятининг барқарорлигини таъминлашнинг зарурий шартларидан бири ҳисобланади. Ўз навбатида, банкларнинг депозит базасини мустаҳкамлаш

бевосита уларнинг муддатли ва жамғарма депозит ҳисобрақамларига пул маблағларини жалб қилиш имкониятига боғлиқ.

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида тижорат банкларининг депозит базасини мустаҳкамлаш ва капиталлашиш даражасини ошириш мамлакат банк тизимини янада ислоҳ қилиш ва ривожлантиришнинг устувор йўналишлари сифатида эътироф этилган¹. Бу эса, ўз навбатида, тижорат банкларининг депозит базасини мустаҳкамлаш масаласини илмий жиҳатдан тадқиқ қилиш заруриятини юзага келтиради. Бунинг учун биринчи навбатда, банкларнинг муддатли ва жамғарма депозитлари ҳажмини ошириш имкониятини баҳолаш зарур бўлади.

Халқаро банк амалиётида тижорат банкларининг муддатли ва жамғарма депозит ҳисобрақамларига пул маблағларини жалб қилиш имкониятини баҳолаш учун соф фоизли спрэд кўрсаткичидан кенг фойдаланилади:

Халқаро Тикланиш ва тараққиёт банкининг экспертлари томонидан соф фоизли спрэд кўрсаткичининг меъёрий даражаси сифатида 1,25% тавсия қилинган².

Қайд этиш жоизки, соф фоизли спрэд кўрсаткичини ҳисоблашда талаб қилиб олинган депозитлар суммаси ва уларга тўланган фоизлар инобатга олинмайди.

1-жадвал

Акциядорлик-тижорат Асакабанк ва Саноатқурилишбанкда соф фоизли спрэд кўрсаткичи, 2019 йилнинг 31 декабрь ҳолатига³

Банклар	Кўрсаткич даражаси, %
Асакабанк	- 2,4
Саноатқурилишбанк	0,5

1-жадвал маълумотларидан кўринадикки, Асакабанкда соф фоизли спрэд кўрсаткичи салбий миқдорга эга. Бу эса, унинг муддатли ва жамғарма депозитлар жалб қилиш имкониятининг қониқарсиз эканлигидан далолат беради.

1-жадвал маълумотларидан кўринадикки, Саноатқурилишбанкда соф фоизли спрэд кўрсаткичининг ҳақиқатдаги даражаси ушбу кўрсаткичнинг меърий даражасидан анча паст.

Асакабанкда соф фоизли спрэд кўрсаткичини салбий миқдорга эга эканлиги ва Саноатқурилишбанкда меъёрий даражадан паст эканлигининг асосий сабаби шундаки, мазкур банклар талаб қилиб олинган депозитлардан кредит ресурси сифатида фойдаланишади. Талаб қилиб

¹Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли "Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида"ги фармонида 1-илова/Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Тошкент, 2017. – № 6 (766). – 32-б.

²Publication. www.world.com.

³Жадвал мазкур банкларнинг 2019 йил якуни бўйича эълон қилинган йиллик ҳисоботлари маълумотлари асосида муаллиф томонидан ҳисобланди.

олинадиган депозитлар суммаси ва уларга тўланган фоизлар эса, соф фоизли спрэд кўрсаткичини ҳисоблашда инобатга олинмайди.

Фикримизча, республикамиз тижорат банкларининг муддатли ва жамғарма депозит ҳисобрақамларига маблағлар жалб қилиш имкониятини ошириш мақсадида соф фоизли спрэд кўрсаткичининг меъёрий даражасини таъминлаш учун қуйидаги тадбирларни амалга ошириш керак:

1. Тижорат банкларига талаб қилиб олинадиган депозитларнинг фақат камаймайдиган қолдиғидан кредит ресурси сифатида фойдаланишга рухсат бериш лозим.

Бунинг натижасида, биринчидан, тижорат банклари мижозларнинг талаб қилиб олинадиган депозит ҳисобрақамларидаги пул маблағларини муддатли ва жамғарма депозит ҳисобрақамларига жалб этишга мажбур бўлишади; иккинчидан, тижорат банкларининг жорий ликвидлиги сезиларли даражада ошади.

Таъкидлаш жоизки, республикамиз тижорат банкларига мижозларнинг жорий ҳисобрақамларидаги пул маблағларини уларнинг розилигини олмасдан туриб, яъни ушбу маблағларни муддатли ва жамғарма депозит ҳисобрақамларига ўтказмасдан туриб фойдаланиш ҳуқуқи берилган. Бу эса, банкларнинг муддатли ва жамғарма депозит ҳисобрақамларига пул маблағларини жалб қилишга бўлган рағбатига салбий таъсир кўрсатади. Чунки, талаб қилиб олинадиган депозит каби арзон ресурс турганда, нима керак муддатли ва жамғарма депозит излаб.

2. Кредитлардан олинадиган фоизли даромадларнинг ўсиш суръати билан кредитларнинг ўсиш суръати ўртасидаги мутаносибликни таъминлаш мақсадида, биринчидан, кредитларнинг ўсиш суръатини кредитлардан олинадиган фоизли даромадларнинг ўсиш суръатидан юқори бўлишига йўл қўймаслик керак; иккинчидан, кредитларнинг сифатини яхшилаш мақсадида кредит портфелининг диверсификация даражасини ошириш, мижозларнинг кредит тўловига лаёқатлилигини баҳолаш амалиётини такомиллаштириш, юқори ликвидли гаров объектлари ҳисобидан кредитларнинг таъминотини кучайтириш лозим.

Республикамиз тижорат банклари кредит портфелининг диверсификация даражасининг паст эканлиги улар фаолиятидаги кредит риси даражасини пасайтиришга имкон бермайди. Бу эса, ўз навбатида, тижорат банклари кредитларининг сифатига нисбатан кучли салбий таъсирни юзага келтиради.

Шунингдек, мижозларнинг кредит тўловига лаёқатлилигини баҳолаш амалиётида ҳам бир қатор камчиликлар мавжуд. Жумладан, юридик шахсларнинг кредит тўловига лаёқатлилигини баҳолаш мақсадида қўлланилаётган молиявий коэффициентлари (ликвидлилик коэффициенти, қоплаш коэффициенти, мухторлик коэффициенти) уларнинг кредит тўловига лаёқатлилигини тўлақонли баҳолаш имконини бермайди.

ЎЗБЕКИСТОН БАНК СЕКТОРИГА ТЎҒРИДАН-ТЎҒРИ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ

И.Б. Турсунов – Г.В.Плеханов номидаги РИУ

Тошкент филиалининг

мустақил изланувчи номзоди (PhD)

Ўзбекистоннинг банк сектори юқори даражадаги концентрация билан характерланади: Азия Альянс банкнинг 2018 йилдаги миллийлаштирилганидан сўнг, 2020 йил бошига энг йирик учта давлат банклари ҳиссасига банк тизими умумий активларнинг 54,9 % қисми тўғри келди.¹ Шунинг учун, республика ҳукумати томонидан мамлакатнинг молиявий секторини либераллаштириш ва хорижий банкларнинг кириб келиши учун мақбул шароитлар яратиш учун чора-тадбирлар кўрилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси банк тизимини 2020-2025 йиллар² мобайнида ислоҳ қилиш Стратегияси ҳам шунга йўналтирилган бўлиб, унда бошқа ўзгаришлар каторида, АТИБ “ИПОТЕКА-БАНК”, АТБ “Ўзсаноатқурилишбанк”, АТБ “Асака”, АТ “Алоқабанк”, АТБ “Қишлоқ қурилиш банк” ва АТБ “Туронбанк”лардаги давлат улушини босқичма-босқич хусусийлаштириш кўзда тутилган. Бунда биринчи босқичда ушбу банкларни институционал ўзгартириш (фаолият трансформацияси) ва иккинчи босқичда эса – давлатга тегишли акциялар пакетини сотиш режалаштирилган.

Ушбу мақолада биз, давлат улушига эга банклар фаолиятининг трансформациясини талаб қилувчи, республика банк секторини хусусийлаштириш жараёнини секинлаштириши мумкин бўлган айрим муаммоларга диққатимизни қаратмоқчимиз.

Биринчидан, Базель 3 га мувофиқ, банклар хусусий капиталига бўлган талабларнинг ўсиши, унинг сўнгги 2 йил ичида жадал ўсишини таъминлади ва “Тижорат банклари капиталининг монандлигига қўйиладиган талаблар тўғрисида” ги Низомнинг Тижорат банклари томонидан бажарилишига олиб келди.² (1-расм)

¹2019 йил 3 чораги ҳолатига ЎзМБ (секторнинг**27,4%** умумий активлари), Асака банк (**14,1%**), Ўзсаноатқурилишбанк(**13,4%**) .

²ЎзРес МБ томонидан 2000 йил 26 апрелда № 420 сон билан тасдиқланган (1.08.2017й.даги ўзгаришлар билан бирга).

1-расм. Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларидаги капиталнинг етарлилик ва ликвидлик кўрсаткичлари (млрд. сўм ва фоизлар)¹

Бироқ давлат улуши иштирокидаги банklar мажбуриятлари ўсишининг асосий йўналиши жалб қилинган қарз маблағлари бўлиб (жалб қилинган қарз маблағларининг жами мажбуриятлардаги улуши 2020 йил бошига – 56,6 % га ошди), бунда уларнинг 25 % и Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси маблағлари ҳамда 16 %и **хорижий банklar ва халқаро молиявий институтлар кредитлари ташкил этади.**

Давлат улуши иштирокидаги банklarда юридик ва жисмоний шахсларнинг депозитлари/омонатлари 2019 йилнинг 9 оyi ичида 30,5 % га ўсганлигига қарамасдан, уларнинг ушбу банklar мажбуриятларидаги улуши 35,6 % га пасайди. **Ушбу банklar депозитлари таркибида асосий улуш корпоратив сектор хиссасига тўғри келиб, аҳолининг омонатлари улуши эса 21 % дан ошмайди.**

Айни вақтда, Республика банк сектори активларнинг 13,9 % жамланган 17 та хусусий банklarда, мажбуриятларнинг 73 % депозитлар улушига тўғри келмоқда.²

Иккинчидан, Ўзбекистон банкларида расман қайд этилган муаммоли кредитлар улуши (уларнинг умумий кредитлардаги нисбати 2020 йил боши ҳолатига 1,3% ни ташкил қилган) Марказий Осиё ва Россиядаги бошқа давлатларникига нисбатан пастлигича қолмоқда, бироқ бу аввало 2018 йилда 51,4 % га ва 2019 йил 9 оyi мобайнида 40,2 % га ўсган жами кредитлар хажмининг ошиши билан боғлиқдир. Натижада, кредитларнинг соф ҳажми 231 трлн.сўмга ёки банк сектори умумий активларининг 79,4% га етди.

Бунда, банklar портфелидаги жисмоний шахсларга ажратилган кредитлар улуши етарлича пастлигича қолмоқда – 2019 йил 1 октябрь ҳолатига 16,1 %. Банklar портфелидаги асосий улуш корпоратив кредитлар хиссасига тўғри келади. Уларнинг хажми 2018 йилда 47,4% га ва 2019 йилда⁵

¹Муаллиф томонидан ЎзРес МБ маълумотлари асосида тайёрланган ан.

²<https://www.fitchratings.com/research/ru/banks/uzbek-banking-reform-does-not-reduce-state-support-in-ratings-08-11-2019>

37,7% га ўсган. Давлат банклари балансларида давлат корхоналарига ажратилган имтиёзли кредитларнинг устунлиги, банклар даромадига салбий таъсир қилмоқда ва маҳаллий банк сектори рекапитализациясининг имкониятини пасайтирмоқда.

Натижада, учинчидан, давлат улушига эга банкларда ресурслардан фойдаланишнинг паст самарадорлигининг мавжудлиги, ROE ва ROA (2-расм) каби коэффициентларнинг таҳлилидан яққол кўриниб турибди.

2-расм. Ўзбекистон банк сектори фаолияти самарадорлиги кўрсаткичлари (млрд. сўм ва %)¹

Тўртинчидан, банкларда бозор капитализациясининг мавжуд эмаслиги банклар активларини адолатли бозор қийматида реализация қилишга имкон бермаяпти. Акциялар бозор қийматининг унинг баланс (бухгалтерлик) қиймати (1-жадвал) дан қанчалик катта фарқ қилишини кўрсатувчи Б.Грэмнинг учта банкларни солиштириш учун биз томонимиздан ҳисоблаб чиқилган коэффициент шундан далолат беради.

¹Муаллиф томонидан ЎзРес МБ маълумотлари асосида тайёрланган.

**Б.Грэм усули бўйича учта банк акциялари қийматининг
солиштирма жадвали**

Банк номи	Акциянинг бозор қиймати	Акциянинг Грэм усули бўйича қиймати	Бозор қийматидан дисконт/чегирма
Ўзсаноатқурилишбанк	17,38	27	65,3%
Ҳамкорбанк	28	57,81	48,4%
Равнақбанк	1200	1,28	-99,89%

Таҳлилга кўра, акция донасига 57,81 сўм гача ўсиш потенциалига эга бўлган Ҳамкорбанкнинг акциялари ва баланс қиймати бўйича энг қадрсиз бўлиб чиқди. ЎзСҚБнинг акциялари ҳам қадрсиз саналиб, баланс қиймати бўйича 27 сўмгача ўсиш потенциалига эга. Равнақбанк акциялари паст ликвидлик натижасида ортиқча баҳоланган.

Кўрсатилган муаммоларни ечиш ва банк секторида ҳаққоний рақобатбардош корпоратив муҳит яратиш учун, давлат активларини хусусийлаштиришнинг қуйидаги алгоритмидан фойдаланишни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

1. Хусусийлаштириш жараёнини тижорат банкларини “токсик” активлардан тозалашдан бошлаш ва давлат маблағларини ўзлаштириш бўйича энг яхши таклифлар билан чиққан банкларларга танлов асосида давлат маблағларини тақдим этишни кўзда тутган ҳолда, бозор шароитларида йирик корпоратив мижозларга хизмат кўрсатишга ўтиш.

2. Бир қатор йирик банкларга, хорижий банклар ва Халқаро молия институтлари томонидан ташкил қилинган тегишли дастурлар доирасида, ўзларининг институционал тараққиётини тезлаштиришга қаратилган техник ёрдам олишлари тавсия этилади.

3. Хусусийлаштирилаётган банкларда ИХТТ (Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти) даги корпоратив бошқарувнинг халқаро тан олинган тамойиллари ва Базель кўмитасининг талабларига тўлақонли жавоб берадиган корпоратив бошқарувнинг ҳаққоний механизмини шакллантириш.

4. Кенг доирадаги инвесторлар учун ички фонд бозорида акциялар сотилиши⁶ амалиётини кенгайтириш ва бир вақтнинг ўзида иккиламчи бозор ривожланиши учун акцияларнинг мунтазам равишдаги котировкасини таъминлайдиган маркет-майкерлар фаолиятини ташкиллаштириш.

5. Хусусийлаштирилаётган банклардаги дивидендлар сиёсатини ишлаб чиқиш ва ошқора тарзда муҳокама қилиш.

6. Давлат улушидаги акциялар ёки улар қисмининг реализациясидан тушган хорижий инвестор маблағларини хусусийлаштирилаётган банк акциядорлик капиталига кўшиш масаласини кўриб чиқиш.

7. Ўзбекистон банк секторида бирлашиш ва кўшиб юбориш жараёнларини тартибга келтирадиган тегишли меъёрий-ҳуқуқий базани яратиш.

1-СЕКЦИЯ.

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИГА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ВА МОЛИЯВИЙ МАБЛАҒЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШ ИМКОНИАТЛАРИ ВА УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ЙЎЛЛАРИ

Тижорат банкларида фоиз сиёсатини такомиллаштириш масалалари

Проф. Ш.З.Абдуллаева

2017–2021 йилларда Ўзбекистонни ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Харакатлар стратегиясида “банк тизимини ислоҳ қилиш, банклар депозит базасининг капитализациясини чуқурлаштириш ва барқарорлигини ошириш, уларнинг молиявий барқарорлигини ва ишончлигини мустаҳкамлаш, истиқболли инвестициявий лойиҳалар ҳамда кичик бизнес ва тадбиркорлик субъектларини кредитлаштиришни янада кенгайтириш”¹ тўғрисида вазифалар белгиланган. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 23 мартда қабул қилинган «Банк хизматлари оммабоплигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Қарорида “Аҳоли учун валюта айирбошлаш амалиётларини амалга оширишни енгиллаштирувчи янги банк хизматлари жорий этиш, яқка тартибдаги тадбиркорлар томонидан чет эл валютасини сотиб олиш учун шароитлар яратиш, банк тизимида хизматлар кўрсатишнинг бозор механизмлари жорий этиш, уларнинг турлари кенгайтириш имкониятларини яратиш лозимлиги”² таъкидланган. Ушбу вазифаларнинг бажарилиши, банклар фаолиятининг барқарорлиги куп жихатдан банклар томонидан ишлаб чиқилган ва фаолияти давомида амалга ошириладиган фоиз сиёсатига боғлиқ.

Маълумки, тижорат банклари фоиз ставкаларидан ҳар доим иқтисодиётни макро ва микро даражада тартибга солиш учун фойдаланилади. Агар иқтисодиётни микродаражада ўрганадиган бўлсак, унинг ҳолати тижорат банклари томонидан фоиз сиёсатининг қай даражада самарали ишлаб чиққанлигига, яъни кредит ва депозитлар бўйича ўрнатилган фоиз ставкаларининг мукамаллигига ва бозор ҳолати – ресурслар ва кредитларга булган талаб ва таклифга, макроиқтисодий мувозанат ва бошқа катор омилларга боғлиқ бўлади. Айтиш мумкин, республикамизда тижорат банкларининг актив ва пасивларини бошқаришда молиявий инструментларнинг ролини оширишда ҳали ўз ечимини топмаган муаммолар

¹www.lex.uz Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича харакатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони

²www.lex.uz - Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 23 мартдаги “Банк хизматлари оммабоплигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-3620 сонли Қарори

мавжуд. Шунинг учун 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида, шунингдек, мамлакатимиз раҳбарининг 12 май 2020 йилдаги «2020–2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида»ги Фармонида¹ тижорат банкларининг капиталлашиш даражасини ошириш, молиявий барқарорлигини мустаҳкамлаш вазифалари қўйилди² ва бу тижорат банклари фаолиятига умумэтироф этилган замонавий меъёрлар, стандартлар ва баҳолаш кўрсаткичларини жорий қилиш, банк-молия тизимини халқаро рейтинг ташкилотлари баҳолаши асосида баҳолаш кўрсаткичларини янада такомиллаштиришни таъминлаш бўйича чора-тадбирлар белгиланди.

Банкларда фоиз сиёсатини амалга ошириш катор рисклар билан боғлиқ. Банк фаолиятида учрайдиган энг мураккаб рисклардан бири - фоиз рискдир.

Фоиз rischi ёки фоиз ставкаси rischi (interest rate risk) – бу фоиз ставкаларининг ўзгариши натижасида молиявий йўқотишларнинг юзага келишини англатади. Фоиз rischi – банк томонидан жалб қилинган маблағлар – депозитлар, қарзга олинган маблағлар бўйича фоизларнинг кредитлар бўйича фоизлардан ошиб кетиши натижасида юзага келади. Фоиз rischi кредит ва депозитлар муддати ва фоизларига боғлиқ бўлади. Шу жihatдан биз бу соҳада куйидаги таклифларни келтирмоқчимиз.

-банкларда фоиз riskини бошқаришда кредит операциялари бўйича «зарарсизлик нуқтаси»ни, яъни банк операциялари бўйича фоиз ставкасининг энг қуйи чегараси ҳисоблаган ҳолда банк кредит операцияларининг ички қиймат даражасини аниқлаштириши мақсадга мувофиқ;

-республикамиз тижорат банкларида узоқ муддатли кредитларнинг фоиз ставкасини қисқа муддатли кредитларнинг фоиз ставкаларига нисбатан камида 2,0-2,5 % юқори бўлишини таъминлаш лозим. Акс ҳолда, тижорат банкларида узоқ муддатли кредитлар бўйича фоиз маржасини қисқариши юз бериши мумкин. Шунингдек, тижорат банкларининг жисмоний шахсларни кредитлаш амалиётида кредит фоиз ставкаларининг ижобий даражасини таъминлаш лозим. Бунда Марказий банк қайта молиялаш сиёсати эластиклигини ошириш ва имтиёзли кредитлар ҳажмини камайтириш орқали тижорат банклари кредитларининг фоиз ставкалари барқарорлигига таъсир қилиш механизмига эътибор қаратиш;

-тижорат банкларида кредитлари бўйича кредит фоизларини мижозлар тоифалари, кредит турлари ва кредитлаш усулларига мувофиқ ҳисоблаш тартибини ҳамда кредитлар бўйича тўловлар тури ва даврийлигини ишлаб чиқиши ҳамда кредит сиёсатида акс эттириши лозим. Бу орқали, тижорат банкларида мижозлар базаси кенгайиши, кредитлашнинг самарадорлигини оширилишига эришилиши мумкин;

¹ «2020–2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. Т.: 2020 йил. 12 май.

²Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли фармони. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида//Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Тошкент, 2017. – № 6 (766). – Б. 32.

- тижорат банклари амалиётида скоринг тизимини, чакана кредитлашни ривожлантириш зарур. Банкларга хизмат кўрсатишнинг амалдаги тизими кредит сўралган ариза-буюртмаларни ишловдан ўтказиш учун анча вақт талаб қилади. Ссуда сўровчисининг кредитга лаёқатлилигини баҳолашнинг янги усул ва методларини жорий қилиш, чакана кредитлаш соҳасига эътибор қаратиш, кредит скоринг моделларини мамлақтимиз кредит тизимида жорий этишда кредит скорингнинг collection-скоринг турига устиворлик бериш, миқдори кредитлашда математик ва статистик аппаратни янгилаш, ҳисоб тизим самарадорлигини ошириш, қарздорга нисбатан таъсир этишнинг янги воситаларини жорий этиш – ахборот технологияларидан кенгрок фойдаланиш, интерактив воситалар орқали таъсир кўрсатиш имкониятларини кенгайтириш механизмларини шакллантириш мақсадга мувофиқ бўлади ўйлаймиз.

РЕСПУБЛИКАМИЗДА ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ХИЗМАТЛАР БОЗОРИНИ ТАҲЛИЛИ

*ТМИ “Банк ҳисоби ва аудит”
кафедраси и.ф.н доц., У.Д.Ортиқов
ТМИ магистранти С.Д.Райимназаров*

Ҳозирги кунда Ўзбекистонда миллий валюта барқарорлигини таъминлаш вазифасидан келиб чиқиб амалга оширилган пул-кредит сиёсати мураккаб ташқи иқтисодий жараёнлар, экспорт товарлари нархларининг пасайиши ва асосий савдо ҳамкор давлатларидаги иқтисодий ўсишнинг секинлашиши каби ноқулай шароитларда олиб борилмоқда.

Банк тизимидаги ислохотлар қуйидаги йўналишларда олиб борилмоқда:

– тижорат банкларининг капиталлашув даражасини янада ошириш, аҳоли ва хўжалик субъектларининг бўш пул маблағларини банк айланмасига кенг қўламда жалб этиш асосида уларнинг ресурс базасини мустақкамлаш;

– ишлаб чиқариш корхоналарини модернизациялаш, техник ва технологик янгилашдаги банкларнинг иштирокини янада кенгайтириш;

– кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш ва уни молиявий қўллаб-қувватлашга қаратилган давлат мақсадли дастурларини амалга ошириш ҳамда мамлақатда ишбилармонлик муҳитини сифат жиҳатдан яхшилаш ва пировардида янги иш ўринлари яратиш қўламларини ошириш жараёнларида фаол иштирок этиш;

– банк тизимида хорижий сармояларни жалб этиш ва шу орқали замонавий илғор корпоратив бошқарув амалиётларини кенг татбиқ этиш имкониятларини ошириш мақсадида тижорат банклари устав капиталларидаги 15 фоиз улушини хорижий инвесторларга сотиш;

– тижорат банклари фаолиятини тартибга солиш ва назорат қилиш тизимини халқаро андоза ҳамда меъёрлар, шу жумладан, банк назорати

бўйича Базель кўмитасининг янги тавсиялари асосида янада такомиллаштириш;

– иктисодиётда тўлов тизимини, хусусан, нақд пулсиз ҳисоб-китоблар тизимини янада ривожлантириш ва бунда замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этишга алоҳида эътибор қаратиш;

– кўрсатилаётган банк хизматлари турларини янада кенгайтириш ва сифатини яхшилаш, хусусан, банк инфратузилмасини, айниқса, қишлоқ жойларда ахборот-коммуникация технологияларини кенг қўллаган ҳолда масофадан туриб хизмат кўрсатиш кўламини янада кенгайтириш;

– тижорат банклари ва банк-молия соҳаси фаолиятини баҳолаш тизимини халқаро амалиётда қўлланиладиган меъёрлар, мезонлар ҳамда андозаларни жорий этиш ҳисобига янада такомиллаштириш бўйича ишларни давом эттириш.

Банк муассасаларининг аҳоли ва хўжалик юритувчи субъектлар талабларига мос жойларда ташкил этилиши, уларнинг замонавий ахборот-коммуникация ускуналари билан жиҳозланиши ҳамда сифатли фаолият кўрсатишининг йўлга қўйилганлиги банк хизматларига бўлган талабнинг тўлиқ қондириб борилишига хизмат қилмоқда.

Хусусан, 2020 йилнинг 1 январь ҳолатига кўра, республикада фаолият кўрсатаётган тижорат банклари сони 31 тани ташкил этиб, уларнинг 6 таси хусусий ва 5 таси чет эл капитали иштирокидаги тижорат банки ҳисобланади.

1.1-расм. Муомалага чиқарилган банк карталари сони (минг донада)¹

Юқоридаги расм маълумотларини таҳлил қилсак, 2017 йилдан бошлаб банк карталарини муомалага чиқариш кескин ошиб 19 523 мин донага ошган бўлса, 2018 йилга келиб 19 226 минггага ёки 1,5 фоизга камайганини кўришимиз мумкин.

Банк карталари орқали ўтказилган оператсияларнинг асосий қисми савдо тўлов терминаллари, банкоматлар ва инфокиосклар орқали амалга оширилган. Ҳозирги кунда жами ўрнатилган ва аҳолига хизмат кўрсатаётган

¹ <http://www.cbu.uz> O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy sayti.

терминаллар сони 235 минг дан ортиқ бўлиб, инфокиосклар сони эса қарийб 5,5 мингтани ташкил этмоқда.

1

.2-расм. Ўрнатилган ҳисоб-китоб терминаллари, инфокиоск ва банкоматлар сони¹

Замонавий тўлов технологиялари ва масофавий банк хизматларини ривожланиши билан бир қаторда масофавий нақд пулсиз тўловлар сони ошиб бормоқда. Жумладан, ҳозирги кунда мобил телефонлар орқали тўловларни амалга ошириш оммалашиб бормоқда. Бу борада банклар томонидан чиқарилган карталарининг яъни 19,3 млн. дан бор йўғи 19,2% ёки 3,7 млн. дан ортиқ банк карталарининг эгалари мобил тўлов тизимларидан фойдаланмоқдалар. Ҳали бу борада қилиниши лозим бўлган ишларимиз талайгина эканлигидан далолат бермоқда. Мобил тўлов тизимлари тижорат банклари томонидан мустақил ёки нобанк тижорат ташкилотлари билан ҳамкорликда жорий қилиниб, фойдаланувчиларга хизмат кўрсатмоқда. Тижорат банкларининг чакана тўловлар, шу жумладан, банк карталари воситасида амалга оширилган тўловлар бўйича ўзаро ҳисоб-китоблари Марказий банкнинг Клиринг тизими орқали амалга оширилади. Шунингдек, Марказий банкнинг Клиринг тизими, чакана тўлов тизимлари билан биргаликда ишлашидан ташқари, Молия вазирлиги Ғазначилигининг ахборот тизими ва хизмат кўрсатувчи ташкилотларнинг биллинг тизимлари билан интегратсия қилинган ҳолда тўловларни ўтказиш имконини беради.

Масофавий банк хизматлари кўрсатишнинг бир тури, бу банкомат ва терминаллардир. Фойдаланиши содда бўлган банкомат бугунги кунда мижоз ва кассир ўртасидаги анъанавий муомалага чек қўйиб, ўзига хос минибанк-офис вазифасини ўтамоқда, десак муболаға бўлмайди. Ҳозирги пайтда банкоматлардан нафақат нақд пул ечиб олиш, балки улар орқали товар ва хизматлар бўйича турли тўловларни амалга ошириш мумкин. Шунини қайд этиш ўринлики, мижозларга қулайлик яратиш мақсадида банкоматлар ягона тармоққа уланган бўлиб, мижозлар ўз банкидан бошқа банклар банкоматидан ҳам фойдаланиши мумкин.

¹ <http://www.cbu.uz> O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy sayti.

Айни вақтда банк-молия хизматлари кўламини замонавий ахборот-коммуникация технологияларини қўллаган ҳолда кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Шу билан бирга, мамлакатимизда банк ҳисобварақларини масофадан бошқариш тизимининг қўлланиш доираси кенгайиб, тадбиркорлар ўртасида кенг оммалашиб, 2019 йил 1 январь ҳолатига кўра, банк ҳисобварақларини масофадан бошқариш тизимларидан фойдаланувчиларнинг жами сони 2018 йилнинг бошига нисбатан қарийб 2 баробарга ошиб, 7 959 107 мингтага етди. Шу жумладан, «Интернет-банкнинг» ва «Банк-мижоз» дастурий мажмуаси хизматларидан фойдаланувчилар сони 359 770 мингтадан ортган бўлса, «Мобиль-банкнинг» ва «SMS-банкнинг» хизматларидан фойдаланувчилар сони эса 7 599 107 мингтани ташкил этди.

1.3-расм. Банк ҳисобварақларини масофадан бошқариш тизимларидан фойдаланувчилар сони динамикаси, минг нафар¹

Юртимиздаги ҳар бир тижорат банки учун ривожланган давлатлардаги банклар амалиётини ўрганиш ва замонавий хизмат кўрсатиш технологияларига эга бўлиш муҳим аҳамият касб этади. Халқаро муносабатларга киришар экан, ҳар бир банк хорижий банклар орқали ҳисобкитоблар ўтказиши ва халқаро стандартларга риоя қилиши талаб этилади. Жаҳон иқтисодиёти глобализацияси шароитида ташқи иқтисодий фаолиятга хизмат кўрсатиш аҳамияти ортиб бормоқда, бу ҳолат инвестицион, консультацион, инфорацион хизматлар, активларни бошқариш каби хизмат турлари ҳажми ортиб бораётганлиги билан изоҳланади. Хизмат кўрсатишда турли телекоммуникацион воситалар: телефон, факс, интернетдан фойдаланилмоқда. Бу эса ўз навбатида банклар томонидан инфорацион технологиялар ва персоналга ажратаётган маблағлар ҳажмининг ортиб боришига олиб келмоқда.

¹ www.cbu.uz Ўзбекистон Республикаси марказий банки расмий сайти маълумотлари

БАНКЛАРНИНГ ЯНГИ ХИЗМАТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ АМАЛДАГИ ҲОЛАТИ ТАҲЛИЛИ

*ТМИ “Банк ҳисоби ва аудит”
кафедраси и.ф.н доц., У.Д.Ортиқов
ТМИ магистранти С.Д.Райимназаров*

Ҳозирги даврда мамлакатимизда инновацион технологиялардан фойдаланувчилар билан бир қаторда банк ҳисобварақларини масофадан бошқариш тизимлари (банк-мижоз, интернет банкинг, мобил-банкнинг, sms-банкнинг)дан фойдаланувчилар сони ҳам ортиб бормоқда.

Жорий йилнинг 11 март куни Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлигида Марказий банк томонидан банк хизматлари истеъмолчиларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилишни такомиллаштириш борасида қонунчиликдаги ўзгартиришлар, банкларда тўлов тизимлари ва ахборот коммуникация технологиялари (АКТ) инфратузилмасини ривожлантириш йўналишида амалга оширилаётган ишларга бағишланган матбуот анжумани ўтказилди.

Банк тизими рақамли технологияларни қўллаш орқали истеъмолчилар учун янги банк маҳсулотларини жорий этиш ва дастурий таъминотлар бўйича замон талабларига етиб олиш учун банк хизматлари истеъмолчиларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш йўналишида 2020 йилда Марказий банк томонидан қуйидаги масалаларга, яъни:

- аҳолининг банк тизимига нисбатан ишончини ошириш;
- тижорат банклари томонидан кўрсатилаётган банк хизматлари тўғрисидаги маълумотларнинг шаффофлиги ва уларни ошкор этилишини таъминлаш;
- банк тизимида мижозларга хизмат кўрсатишдаги тизимли камчиликларни аниқлаш ҳамда уларнинг олдини олиш;
- аҳолининг молиявий саводхонлик даражасини ва молиявий хизматлар оммабоплигини оширишга алоҳида эътибор қаратилади.

Банк соҳасидаги ислохотларнинг асосий мақсади – тижорат банкларини мижоз учун ишлашга ўргатишдан иборат. Бинобарин, соҳа учун замонавий кадрлар тайёрлаш, уларнинг малакасини мунтазам равишда ошириб бориш борасида ишлар ҳам изчил давом эттирилади.

Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 1 ноябрда “Тўловлар ва тўлов тизимлари тўғрисида”ги Қонуни қабул қилиниши тўлов тизимлари ва уларнинг таркибий қисмларига бўлган талаблар, тўлов тизимларини назорат қилиш ва кузатиб бориш, тўлов тизимлари операторлари ва тўлов ташкилотларини лицензиялаш, электрон пул эгаларини идентификациялаш тартиби ҳамда тўлов тизимларида хавфсизлик ва ахборот муҳофазасини таъминлашга доир нормалар билан бойитилдики, бу мамлакатимизда банк хизматларини кўрсатишнинг зарур қонуний платформасини яратди.

Давлатимиз раҳбарининг 2018 йил 19 сентябрдаги “Миллий тўлов тизимини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори билан Марказий банк ҳузурида Миллий банклараро процессинг маркази (МБПМ) ташкил қилинди. Ушбу марказ ягона унификацияланган тўлов инфратузилмасини шакллантириш орқали:

- молиявий технологияларни ривожлантириш, банк хизматларини рақамлаштириш ва чакана банк хизматлари оммабонлигини ошириш учун рақобат муҳитини ривожлантириш;

- чакана тўлов тизимлари фаолиятининг ишончилигини ошириш;

- тижорат банклари томонидан замонавий банк маҳсулотларини амалиётга татбиқ қилиш учун имкониятлар яратмоқда.

Ғарбий Европа, АҚШ ва бошқа мамлакатларда тижорат банкларининг тўлов тизими нобарқарор ҳолатига тушиб қолиш ва молиявий беқарорлигининг қатор сабаблари ҳамда унга таъсир этувчи омиллар мавжуд бўлиб, мамлакатда макроиктисодий беқарорлик, самарали ва такомиллашган назоратнинг жорий этилмаганлиги, банк фаолияти устидан бошқарувнинг заифлашуви ҳисобланади, банклар фаолиятида операцион узилишларнинг юз бериши кабилар шулар жумласидандир.

1.1-жадвал

Дунёда рақамли банк хизматларини кўрсатувчи, мижозлари сони бўйича етакчи тижорат банклари¹

	Банк номи	Асосчи компания	Давлат	Мижозлар сони (млн)
	ING Diba	ING Group	Германия	8,5
	CapitalOne 360	CapitalOneFinancial	АҚШ	7,8
	USAA Bank	USAA	АҚШ	7,0
	FNBO Direct	FirstNationalofNebraska	АҚШ	6,0
	RakutenBank	Rakuten	Япония	5,0
	TinkoffBank	-	Россия	5,0
	TIAA Direct	TIAA-CREF TrustCompany	АҚШ	3,9
	DiscoverBank	DiscoverFinancialServices	АҚШ	3,5
	AliorBank	-	Польша	3,0
0	DKB AG	-	Германия	3,0

¹ Любовь Олейник. - Цифровая трансформация банковского сектора ускорится. 22.02.2019. <https://finance.uz/index.php/ru/fuz-menu-technology-ru/4286-tsifrovaya-transformatsiya-bankovskogo-sektora-uskoritsya>

1-жадвал маълумотларида 2018 йил якунларига кўра дунёда рақамли банк хизматларини кўрсатувчи, миждозлари сони бўйича ТОП 10 талик тижорат банклари келтирилган. Германияда ING Diba банки 8,5 млн. миждозга эга бўлиб биринчи ўринни эгаллаган, ушбу ТОП 10 таликдан АҚШнинг 5 та тижорат банки, жумладан, 7,8 млн. миждоз билан CapitalOne 360 банки, 7,0 млн. миждоз билан USAA Bank банки, 6,0 млн. миждоз билан FNBO Direct банки, 3,9 млн. миждоз билан TIAA Direct банки ҳамда 3,5 млн. DiscoverBank банклари ўрин олган, ушбу ТОП 10 ликдан МДХ давлатлари ичида Россиянинг TinkoffBank банки миждозлар сони 5,0 млн.ни ташкил этиб олтинчи ўридан жой олган.

Маълумки, тижорат банклари хизматларини тартибга солишда уларнинг нафақат актив маблағлари, балки пассив маблағлари таркибида юз бераётган ўзгаришлар ҳам бевосита таъсир кўрсатади.

Кредит тўловини шакллантириш усулини такомиллаштириш йўллари

*Проф. Ш.З.Абдуллаева
Магистр. Г.Рахманкулова*

Банк-молия тизими фаолиятини тубдан ислоҳ қилиш ва такомиллаштириш Ўзбекистон иқтисодий ва ижтимоий сиёсатининг муҳим

йўналишларидан биридир. Бозор муносабатларини янгича бошқариш соҳаси давлат томонидан олиб борилаётган сиёсат билан уйғунлашган ҳолда кўпроқ банк-молия тизимига юклатилмоқда. Тижорат банкларининг фоиз сиёсати, жумладан кредит баҳоси мамлакат иқтисодиётига таъсир этувчи муҳим инструментлардан бири бўлиб ҳисобланади. COVID-19 пандемияси муносабати билан иқтисодиётни кредитлашда маълум бир пасайиш тенденцияси кузатилиши муносабати билан 2020 йил январь-апрель ойларида тижорат банклари томонидан иқтисодиётга ажратилган кредитлар қолдиғи ўсиш суръати ўтган йилнинг мос даврига нисбатан **3,5 фоиз бандга** секинлашиб, **7 фоизни** ташкил этди. Бугунги кунга келиб, банклар томонидан жисмоний ва юридик шахсларнинг **16,4 трлн.сўмлик** кредитлари бўйича тўлов муддатлари кечиктириб берилди. Бу ўз навбатида, банкларга пул оқимларини кириб

келиши томонидан уларнинг кредитлаш имкониятини маълум бир даражада чекланишига олиб келмоқда.¹

Мамлакатимиз раҳбарининг 12 май 2020 йилдаги «2020–2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида»ги Фармонида банкларнинг «кредит портфели ва таваккалчиликларни бошқариш сифатини яхшилаш, кредитлаш ҳажмлари ўсишининг мўътадил даражасига амал қилиш...», молиявий хизматларининг

¹ www.cbu.uz. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки сайти материаллари асосида

оммабоплигини ошириш», соҳасида вазифалар белгилаб берилган¹лиги ҳам. Банк кредитлари ва хизматлари бўйича туловларнинг самарали тизимини шакллантиришни таказо этади.

Бизнинг фикримизча, кредит баҳосига асосланган тўловлари кредит фоизидан фарқ қилиб, у кредит буюртмасини кўриб чиқиш ва уни расмийлаштириш учун тўлов, кредит берганлик учун бир марталик воситачилик ҳақи, кредит ҳисобварағини юритиш ва уни бошқариш учун тўлов, кредит бўйича ўтказиладиган тўловлар бўйича комиссия тўлов, миқдор мажбуриятлари бажарилмаган ҳолларда тўланадиган пеня каби тўловлар каби таркибий қисмларни (тўловларни) ўзида мужассамлаштиради.

Кредит баҳоси еки у билан боғлиқ туловлар шунингдек, баъзи ташқи омиллардан келиб чиқиб паст еки юкори булишига ҳам эътибор қаратиш лозим деб ўйлаймиз. Тижорат банкларида кредит баҳоси шаклланишига таъсир қилувчи ташқи омиллар , яъни, Ўзбекистон Республикаси Марказий банки қайта молиялаш сиёсати, тижорат банклари капиталлашув даражасининг оширилиши натижасида кредит таклифи ва кредит қўйилмаларининг ҳажми барқарор ошиши банкларида кредит баҳоси шаклланишига таъсир ыилади.

Одатда тижорат банклари амалиётида кредит баҳоси ва тўловининг шаклланиши кредит сиёсатида баён этилади. Аммо, кредитлаш жараёнида юзага келадиган кредит рисқи бўйича устама ҳисобга олинмайди. Ушбу омил ҳам, ўз навбатида, тижорат банкларида миқдорларнинг кредит тўловига лаёқатлилигини баҳолаш тизимларида камчиликлар мавжудлигидан далолат беради. Шунинг учун бизнинг фикримизча, банкларда кредит тўловига лаёқатлилиқ кўрсаткичларини аниқлашда миқдорлар тоифаси, шунингдек, миқдорфаолият олиб бораётган тармоқ хусусиятларини ҳам ҳисобга олиш лозим деган таклифни беришимиз мақсадга мувофиқ бўлади деб ўйлаймиз.

Бугунги кунда миқдорларнинг кредит тарихи, уларнинг молиявий ҳолати бўйича аниқ маълумотларга эга бўлиш соҳасида ҳам катор муаммолар мавжуд. Чунки, бизнинг назаримизда, тижорат банклари кредитлаш амалиётида миқдорларнинг кредит тарихи ва банк билан муносабатлари эътибордан четда қолмоқда. Миқдорларнинг илгари ўз мажбуриятларини қай даражада бажара олганлиги, мажбуриятлар бажарилиши ва тўлов интизомига риоя қилиниши кредитлар тўловиини шакллантиришда ҳисобга олиниши лозим.

Тижорат банкларида кредит баҳоси шаклланишига таъсир қилувчи омиллардан бири тарикасида Марказий банк пул-кредит сиёсати ва қайтамолиялаш ставкасидан ташқари эксперт баҳолашга асосан кредит рисқи даражаси ҳамда банк ресурслари қийматини ҳам келтириш мумкин. Баъзи ҳолларда бу омиллар кредит баҳоси ва тўловига таъсир қилиш даражаси жиҳатдан анча салмоқли ҳам бўлиши мумкин. Шуларни инобатга олган ҳолда тижорат банкларида кредитларнинг баҳосини шакллантириш ва

¹ «2020–2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. Т.: 2020 йил. 12 май.

тўловини ундиришни тезлаштириш учун банкларнинг кредит сиёсатини тузишни такомиллаштириш, тижорат банклари кредит портфелининг диверсификация даражасини ошириш, кредитларни юқори ликвидли гаров объектлари билан таъминланишини кучайтириш, ҳар бир миқдорнинг ишлаб чиқариш циклига боғлиқ равишда кредитлаш шакллари кўллаш лозим булади деган фикрни келтирмоқчимиз.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, юқорида келтирилган таклифлар, аниқланган камчиликларни бартараф этиш йўллари келажакда мамлакат банк тизимида кредитлаш жараенларини такомиллаштириш, банк тизимида юзага келадиган рискларни баҳолаш ва бошқариш йули билан уларни минималлаштириш кредит тўловларининг вақтида банкга келиб тушишини таъминлашга қисман бўлсада ёрдам беради деган умиддамиз.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

*Абдуллаева Ш.З.-ТФИ, профессор
Давирова Ш.Ш.- ТФИ, старший преподаватель*

Сегодня Узбекистан находится в новой эпохе социально-экономического развития. Новый Узбекистан готов к вызовам современности, совершенствует свою политику в области обеспечения устойчивого роста. Определённо уверенным шагом в сфере присоединения к мировому финансовому рынку стало размещение евробондов под названием «Самарканд». 14-15 февраля 2019 года один из крупнейших центров мирового финансового рынка в Лондоне были впервые размещены 5-летние бонды со ставкой 4,75% и 1—летние с купоном 5,375% годовых. Сегодня вопросы управления государственным долгом не настолько актуальны, хотя чрезвычайная актуальность может вырасти в связи с вероятностью любого фактора, который может привести к неуплате долга.

Существует ряд индикаторов управления государственным долгом. Международный валютный фонд требует публикацию аналитических данных посредством определения которых можно следить за стрессоустойчивостью и моделирования систем раннего предупреждения о проблемах. Основными индикаторами долга являются коэффициенты отношения внешнего долга к ВВП, экспорту, позволяющими определить эволюцию долга и способность его погашения.

В публикации Оливье Бланшар 1990 года «Предложения по новому установлению финансовых показателей»¹, рабочий доклад Организации экономического сотрудничества и развития². Наиболее часто используемые индикаторы следующие: коэффициент долга к ВВП, остаток задолженности к

¹ Бланшар О., Фишер С. Лекции по макроэкономике = Lectures on macroeconomics — М.: Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2014. — С.-234

² World Economic Outlook, October 2012: Coping with High Debt and Sluggish Growth

внутригосударственным бюджетным доходам, обслуживание долга к внутригосударственным бюджетным доходам, текущая стоимость долга к внутригосударственным бюджетным доходам, проценты к ВВП, проценты к внутригосударственным бюджетным доходам, внешний долг на экспорт, чистые международные резервы к внешнему долгу, амортизация к погашению внешнего долга.

В области определения нормативных или же предельных уровней международные организации не достигли общих договорённостей. Сравним наиболее часто применяемые показатели:

Минимальные рекомендуемые уровни показателей внешнего долга¹

показатель	Ключевые аспекты анализа приемлемого уровня задолженности	МВФ	Всемирный Банк
Погашение долга/доход	28%-63%	25%-35%	
Текущая стоимость долга/доход	88%-127%	200%-300%	
Процент/доход	4,6%-6,8%	7%-10%	
Долг/ВВВ	20%-25%	25%-30%	
Долг/доход	92%-167%	90%-150%	50%

Международный Валютный Фонд даёт свои рекомендации в технической записке «Показатели уязвимости» от 30 апреля 2003 года, разработанной управлением иностранных дел. А международное списание долга основывается на документе под названием «Ключевые аспекты анализа приемлемого уровня задолженности» от 2007 года.

Всемирный банк подчеркивает важность долгового бремени для развития, группируя страны с особенно высоким внешним долгом в свои собственные группы. Он различает страны с низким уровнем задолженности (SILIC) и страны с крупной задолженностью (страны со средним уровнем дохода - SIMIC). Также ряд независимых рейтинговых агентств рассчитывающие и объявляющие кредитные рейтинги как отдельных эмитентов так и суверенных государств проводят расчёты по долгу. Сравним эти показатели на основе трёх китов.

Показатели внешнего долга ведущих рейтинговых агентств²

Standard & Poor's Rating Group	Moody's Investors Services	Fitch IBCA
1. Долг расширенного правительства (брутто и нетто) как процент ВВП. 2. Обслуживание долга (доля доходов). 3. Структура долга (по валюте и срокам погашения). 4. Емкость национальных рынков капитала	1. Внешний государственный долг в процентах от ВВП. 2. Коэффициент обслуживания внешнего долга (отношение объема долговых платежей к экспорту товаров и услуг)	1. Размер и обслуживание внешнего и внутреннего долга – отражает значимость текущего долга по сравнению с текущим доходом и размером текущих ресурсов

¹ Составлено автором на основе указанных источников

² Составлено автором на основе методологии расчёта суверенного рейтинга агентств

<p>5. Влияние фискальной и монетарной политики на внешние счета.</p> <p>6. Структура потоков капитала.</p> <p>7. Адекватность резервов</p> <p>8. Внешний долг (брутто и нетто), включая депозиты и структурированный долг.</p> <p>9. Структура погашения обязательств, структура долга по валюте, чувствительность к изменениям в процентной ставке.</p> <p>10. Доступ к концессионному финансированию.</p>		<p>2. структура внешней и внутренней государственной и негосударственной задолженности;</p> <p>3. структура платежного баланса</p>
---	--	--

Так, например, рейтинговое агентство Standard & Poor's Rating Group даёт количественную и качественную оценку общей кредитоспособности национального правительства. Количественные аспекты анализа принимают во внимание показатели экономической деятельности, качественные – политические и стратегические события. Большинство категорий учитывают и экономический, и политический риски – основные факторы, определяющие кредитный риск. Экономический риск показывает способность правительства своевременно погашать свои долговые обязательства и находится в функциональной зависимости как от количественных, так и от качественных факторов. Политический риск показывает готовность национального правительства погашать долг. Основные факторы, которые исследуют аналитики рейтингового агентства Moody's, во многом совпадают с основными индикаторами, используемыми экспертами Standard & Poor's и других агентств. Количественный анализ уровня странового риска осуществляется экспертами агентства Moody's Investors Services путем определения значений шести отдельных факторов, характеризующих возможность страны выполнить в полном объеме и в срок свои обязательства.

В целях обеспечения сбалансированности и устойчивости национальной экономики считаем целесообразным решение следующих задач.

Считаем актуальным изучить и принять соответствующие меры по устранению пробелов законодательных актов, требующие совершенствования. Так в статье 3 Основные понятия Закона Республики Узбекистан о внешних заимствованиях отсутствуют такие понятия как еврооблигации, купонные облигации, а в статье 15¹. Условия размещения и обращения ценных бумаг установлены нормы касательно лишь ценных бумаг, обращающихся на территории Республики Узбекистан.

Кроме того, практика многих государств подразумевает принятие закона о государственном долге, что представляет собой нормы управления и регулирования государственным долгом создание государственного агентства по управлению государственным внешним долгом. Деятельность

¹ Закон Республики Узбекистан о внешних заимствованиях 29 Августа 1996 Г., № 263-I

данного агентства должна быть направлена на координацию действий по эффективному управлению внешним долгом, выявлению уязвимых показателей долга, построению и регулированию прогнозного и расчётного плана платежей по долгу. А также данное агентство может координировать действия Центрального Банка, Министерства финансов и других министерств и ведомств по регулированию государственного долга.

Считаем, что решение вышеуказанных задач позволит повысить конкурентоспособность экономики, раннему выявлению уязвимых показателей внешнего долга и улучшению координации действий государственных органов по управлению внешним долгом.

THE ROLE OF G-SIBS IN THE ALLOCATION OF BANKING RESOURCES IN INTERNATIONAL PRACTICE.

Kholmamatorov F.K. – TIF, PhD in Economics

During the recent financial crisis that started in 2007, the failure or impairment of a number of large, global financial institutions sent shocks through the financial system which, in turn, harmed the real economy. Supervisors and other relevant authorities had limited options to prevent problems affecting individual firms from spreading and thereby undermining financial stability. As a consequence, public sector intervention to restore financial stability during the crisis was necessary and conducted on a massive scale. Both the financial and economic costs of these interventions and the associated increase in moral hazard mean that additional measures need to be put in place to reduce the likelihood and severity of problems that emanate from the failure of global systemically important financial institutions (G-SIFIs).

The Basel Committee on Banking Supervision (the Basel Committee) has, in response to the crisis, adopted a series of reforms to improve the resilience of banks and banking systems. They include raising the required quality and quantity of capital in the banking system, improving risk coverage, introducing a leverage ratio to serve as a backstop to the risk-based regime, introducing capital conservation and countercyclical buffers as well as a global standard for liquidity risk. The capital adequacy measures are applied to all internationally active banks to ensure that each bank maintains an appropriate level of capital relative to its own exposures. A number of the policy measures will have a particular impact on global systemically important banks (G-SIBs), given their business models have generally placed greater emphasis on trading and capital markets related activities, which are most affected by the enhanced risk coverage of the capital framework. These policy measures are significant but are not sufficient to address the negative externalities posed by G-SIBs nor are they adequate to protect the system from the wider spillover risks of G-SIBs. The rationale for adopting additional policy measures for G-SIBs is based on the cross-border negative externalities created by systemically important banks which current regulatory policies do not fully address.

The negative externalities associated with institutions that are perceived as not being allowed to fail due to their size, interconnectedness, complexity, lack of substitutability or global scope are well recognized. In maximizing their private benefits, individual financial institutions may rationally choose outcomes that, from a system-wide level, are sub-optimal because they do not take into account these externalities. Moreover, the moral hazard costs associated with implicit guarantees derived from the perceived expectation of government support may amplify risk-taking, reduce market discipline and create competitive distortions, and further increase the probability of distress in the future. As a result, the costs associated with moral hazard add to any direct costs of support that may be borne by taxpayers.

In addition, given the cross-border repercussions a problem in any of the G-SIBs could potentially have on the financial institutions in many countries and potentially on the global economy at large, it is not uniquely a problem for national authorities, therefore requiring a global minimum agreement.

There is no single solution to the externalities posed by G-SIBs. Hence the regulatory community is addressing the issues through a menu of approaches. The broad aim of the policies is to:

- reduce the probability of failure of G-SIBs by increasing their going-concern loss absorbency; and
- reduce the extent or impact of failure of G-SIBs, by improving global recovery and resolution frameworks.

The proposals set out in this document address the first objective of requiring additional going-concern loss absorbency for G-SIBs, thereby reducing the probability of failure. This is a critical and necessary measure. Progress is being made in the establishment of robust national resolution and recovery regimes and in cross-border harmonization and coordination. However, the failure of large, complex, international banks that provide critical but hard-to-substitute services will continue to pose disproportionate risks to the global economy.

This consultative document sets out the proposal from the Basel Committee on the assessment methodology for global systemic importance, the magnitude of additional loss absorbency that G-SIBs should have, and the arrangements by which they will be phased in. This delivers on a request by the Financial Stability Board (FSB) as set out in its document reducing the moral hazard posed by systemically important financial institutions – FSB Recommendations and Time Lines, which was endorsed by G20 Leaders in November 2010.

The work of the Basel Committee forms part of a broader effort by the FSB to reduce the moral hazard of G-SIFIs. Additional proposals by the FSB on recovery and resolution and on bail-in within resolution address the second broad objective, which is to reduce the impact of failure of a G-SIB. These policies will serve to reduce the impact of a G-SIB's failure and will also help level the playing field by reducing too-big-to-fail (TBTF) competitive advantages in funding markets. These proposals have been developed in close coordination with the Basel Committee, and are being published by the FSB concurrently with this document for consultation.

Table 1.

G-SIBs as of November 2019 allocated to buckets corresponding to required levels of additional capital buffers

Bucket	G-SIBs in alphabetical order within each bucket
5 (3.5%)	(Empty)
4 (2.5%)	JP Morgan Chase
3 (2.0%)	Citigroup HSBC
2 (1.5%)	Bank of America Bank of China Barclays BNP Paribas Deutsche Bank Goldman Sachs Industrial and Commercial Bank of China Mitsubishi UFJ FG Wells Fargo
1 (1.0%)	Agricultural Bank of China Bank of New York Mellon China Construction Bank Credit Suisse Groupe BPCE Groupe Crédit Agricole ING Bank Mizuho FG Morgan Stanley Royal Bank of Canada Santander Société Générale Standard Chartered State Street Sumitomo Mitsui FG Toronto Dominion UBS UniCredit

The Financial Stability Board (FSB), in consultation with Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) and national authorities, has identified the 2019 list of global systemically important banks (G-SIBs). The list is based on end-2018 data and the updated assessment methodology published by the BCBS in July 2013. One bank has been added to the list of G-SIBs that were identified in 2018, and therefore the overall number of G-SIBs increases from 29 to 30.

The change in the allocation of the institutions to buckets reflects the effects of changes in underlying activity of banks.

As stated in the FSB's Recommendations, as experience is gained, the FSB will review how to extend the framework to cover a wider group of SIFIs, including financial market infrastructures, insurance companies and other non-bank financial institutions that are not part of a banking group structure.

МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖАНТИРИШ ЖАРАЁНЛАРИНИ БАНК ТОМОНИДАН МОЛИЯЛАШТИРИШНИНГ ДОЛЗАРЪ МУАММОЛАРИ

Қурязов С. Б. – БМА тингловчиси

Инсон цивилизациясининг ҳозирги давр ривожланишида инновациялар иқтисодиётни модернизациялаш ва диверсификациялаш, унинг жадал суръатлар билан ривожланишини ва рақобатбардошлигини таъминлаш, мамлакатнинг жаҳон ҳамжамиятидаги ўрни ва нуфузини янада оширишнинг энг муҳим омилларидан ҳисобланади. Шу сабабли бугунги кунда Ўзбекистон Республикаси ўз иқтисодиёти барқарорлигини таъминлаш, аҳоли фаровонлигини оширишда инновация имкониятларидан кенг фойдаланишга катта эътибор қаратмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек, “Инновация бу келажак дегани. Биз буюк келажакимизни барпо этишни бугундан бошлайдиган бўлсак, уни айнан инновацион ғоялар, инновацион ёндашув асосида бошлашимиз керак”¹.

2017-2021 йилларда Ўзбекистонни ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясининг учинчи бўлимида иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштиришнинг устувор йўналишларида таркибий ўзгартиришларни чуқурлаштириш, миллий иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини модернизация ва диверсификация қилиш ҳисобига унинг рақобатбардошлигини оширишга алоҳида эътибор қаратилган.² Иқтисодий тизимларни ривожлантиришнинг ҳозирги босқичи капитални реализация қилиш самарадорлигини, иқтисодиётнинг реал ва молиявий секторлари салоҳиятини ошириш, хўжалик юритувчи субъектлар мослашувчанлигини ва барқарорлигини таъминлашга имкон берадиган инновацион шаклларни фаоллаштириш билан тавсифланади. Шунинг учун республикамизда инвестиция жараёнларини фаоллаштириш ва улар асосида инновацион ривожланиш стратегиясини амалга оширишга катта аҳамият берилмоқда. Бунда махсус давлат дастурлари доирасида мамлакат миқёсида инновацияларни ишлаб чиқаришга кенг татбиқ этиш, инновацияларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, улар ривожланишининг барча босқичларида молиявий таъминлаш масалалари инобатга олинган.

Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида миллий иқтисодиётнинг инновацион ривожини инвестициялар билан таъминлаш имкониятлари ва шарт-шароитларини таҳлил қилиш ва мавжуд муаммоларни аниқлаш асосида

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // Халқ сўзи. 2017 йил 23 декабрь. №258(6952). 1-5 б

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 28 январдаги ПФ-5308-сонли “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили”да амалга оширишга оид Давлат дастури тўғрисида” Фармони

инвестицияларни фан сиғимкорлиги юқори бўлган устувор соҳаларни ривожлантиришга жалб этишнинг истиқболли йўналишларини белгилашга қаратилган илмий-амалий тавсияларни ишлаб чиқиш долзарб аҳамият касб этади. ¹Инновацияларни жорий қилиш инвестициялар киритиш билан бевосита боғлиқдир. Шу сабабли мамлакатимизда инновация сиёсатини олиб боришда инвестицияларнинг самарали иштирокини таъминлашга жиддий эътибор қаратиб келинмоқда. Бунинг натижасида миллий иқтисодиётга жалб этилаётган инвестициялар ҳажми, улар ёрдамида ишлаб чиқаришга жорий этилаётган замонавий ва илғор технологияларга асосланган лойиҳаларнинг сонининг йил сайин ортиб боришини таъминлаш, бунда тижорат банклари узоқ муддатли инвестицион кредитларини кенг кўламда ажратиш устувор вазифа қилиб белгиланган. Шу билан бирга, банклар томонидан инновация фаолияти билан шуғулланидиган корхоналар инновация лойиҳаларинининг риск даражаси жуда юқори, ликвидлилиги паст деган баҳо берилмоқда. Бу ушбу корхоналарга банк кредитларини ажратишда муаммоларни юзага келтириб чиқармоқда. Ушбу ҳолат банкларнинг инвестицион фаоллигини чеклаб улар ресурсларининг деярли барчасини одатий кредитларга йўналтирилишига ва банк активлари тузилмасида узоқ муддатли инвестициялар улушининг кичик бўлиб қолаётганига сабаб бўлмоқда. Бундай ҳолатни республиканинг йирик тижорат банкларидан бири бўлган “Агробанк” АТБ мисолида ҳам кўришимиз мумкин.

Бугунги кунда банк томонидан нафақат аҳоли ва миждозларга тезкор, ишончли, замонавий банк хизматлари кўрсатилмоқда, балки йирик тадбиркорлик субъектларининг истиқболли, инвестицион ва экспортбоп маҳсулотлар тайёрлашга йўналтирилган лойиҳаларини молиялаштиришга ҳам алоҳида эътибор қаратилмоқда. Хусусан, банк томонидан инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш ҳамда хорижий кредит линияларни жалб этиш борасида 2019 йилнинг ўтган даврида республикамиз ҳудудларидаги тадбиркорлик субъектларининг истиқболли лойиҳаларини молиялаштириш учун жами 3,9 триллион сўм миқдорида инвестиция кредитлари ажратилиб, бугунги кунда инвестиция мақсадлари учун йўнатирилган кредит қўйилмасининг қолдиғи 6,9 триллион сўмни ташкил қилмоқда. ² “Агробанк” АТБ асосий молиявий кўрсаткичлари йилдан-йилга ошиб борувчи банк сифатида ривожланиб бормоқда (1-расм). Бироқ, активлар тузилмасидаги инвестициялар ҳажми деярли ўзгаришсиз ҳолда жуда паст ҳажмда сақланиб келмоқда. Кредит фаолиятдан орттириладиган соф маржа гарчи барқарор даромад келтирсада, унинг ҳозирги конъюнктурадаги даромадлилиги жуда паст (қайта молиялаштириш ставкасига нисбатан). Инвестиция фаолиятдан деярли воз кечиш ушбу банкни риск даражаси юқори бўлсада сезиларли даромад манбаидан маҳрум қилмоқда. Бу ҳолат эса банкнинг рентабеллик кўрсаткичларининг пасайиб кетишига сабаб бўлмоқда

¹ Ўзбекистон Республикаси банк тизими / Муаллиф ФММуллажонов (ва бошқ.) ФММуллажоновнинг умумий таҳрири остида.

² “Агробанк” АТБ Тошкент вилояти Худудий филиалининг йиллик ҳисоботлари.

1-расм. “Агробанк” АТБ асосий кўрсаткичлари динамикаси¹.

2-расм. “Агробанк” АТБ рентабеллик кўрсаткичлари динамикаси².

(2-расм). Шунинг учун, миллий иқтисодиётни инновацион ривожлантириш жараёнларини банк учун манфаатли тарзда молиялаштирилишини йўлга қўйиш учун қуйидагилар таклиф этилади:

1. “Агробанк” АТБ инвестиция сиёсатини қайта кўриб чиқиш ва активлари тузилмасида инвестициялар улушини кескин ошириш.

2. Банк мажбуриятлари бўйича қалтис вазиятга тушмаслик учун инвестициялар ҳажмини банк капитали даражасидан ошмаган даражада белгилаш.

¹ Банк молиявий ҳисоботидан олинган.

² Муаллифтомонидан тайёрланган.

3. Банк инвестицияларини юқори даромадли инновацион корхоналар улуший капиталига киритиш.

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Маджидова Н.Р. – ТФИ, преподаватель

Ключевым источником роста во многих странах с переходной экономикой стали прямые иностранные инвестиции (ПИИ). В связи с этим одной из целей инвестиционной политики развивающихся стран и стран с переходной экономикой является привлечение ПИИ в экономику страны. Основная причина привлечения ПИИ позитивно влияет на развитие экономики, приносят новые технологии, открывают новые рынки и улучшают методы управления и ведения хозяйственной деятельности.

Как отметил Президент Шавката Мирзиёев во время выступления на торжественном собрании, посвященном 28-й годовщине государственной независимости Республики Узбекистан, одной из самых важных задач для нас является обеспечение занятости населения, особенно молодежи и женщин. Именно эта задача лежит в основе всех наших экономических и социальных программ, крупных инвестиционных проектов, а также принимаемых мер по развитию сферы услуг.

Многие страны не обладают возможностью полностью покрыть потребности в финансовых ресурсах только за счет собственных средств, что и приводит к использованию в национальных экономиках иностранных инвестиций. В 2019 году за счет всех источников финансирования объем освоения инвестиций составил 220,7 трлн сум, превысив утвержденные годовые прогнозные показатели в 2 раза, в том числе объёмы инвестиций в основной капитал составили 189,9 трлн сумов, с темпом роста к аналогичному показателю 2018 года – в 1,3 раза¹.

Наряду с ростом притока иностранных вложений возникает проблема «качества» инвестиций, то есть привлечения инвестиций, направленных на создание и развитие новых эффективных производств, перенаправления инвестиционных потоков от добывающего сектора в сектор производств с высокой добавленной стоимостью и высокотехнологичных отраслей, повышение конкурентоспособности национальной экономики.

Значительный прирост показателей инвестиционной деятельности обусловлен увеличением притока и освоения иностранных инвестиций и кредитов в объеме 13,3 млрд долл., из которых прямые иностранные инвестиции – 9,3 млрд долл. (в т.ч. в основной капитал – 6,6 млрд долл.)². Все

¹ <https://mift.uz/ru/news/uzbekiston-respublikasining-2019-jil-uchun-investitsija-faolijati-sarisobi>.
Официальный сайт Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан.

² <https://invest.gov.uz/ru/mediacenter/news/results-of-investment-activity-of-the-republic-of-uzbekistan-for-2019>/Итоги инвестиционной деятельности Республики Узбекистан за 2019 г. Официальный сайт агентства по

иностранные инвесторы, а также их инвестиции в Республике законодательно защищены и гарантированы государством. Рост экономики страны и стабильность политической, финансовой и банковской систем делает Узбекистан привлекательным для иностранных финансовых институтов и международных банков для инвестиций и вхождения в национальную банковскую систему.

Важную роль играет созданная в стране нормативно-правовая база, в частности, законы «Об инвестиционной деятельности» и «Об иностранных инвестициях», которые обеспечивают максимально благоприятные условия для иностранных инвесторов, гарантируя и защищая все их права в осуществлении их инвестиционной деятельности в Узбекистане.

Центральный банк, выступающий главным регулятором банковской системы нашей страны, принимает действенные меры для улучшения деловой среды и повышения инвестиционной привлекательности. Сегодня в Республике с участием иностранных инвестиций работают пять банков и шесть представительств крупных зарубежных банков. Банки с участием иностранного капитала играют важную роль в повышение активов банковской системы и достижение высокого уровня культуры ведения бизнеса. Кроме того, их участие в финансовом рынке создает условия для увеличения объемов внутренних инвестиций.

Работа по повышению стабильности банковской системы, привлечение дополнительного капитала побуждают коммерческие банки к активным действиям на фондовом рынке.

Предоставление информации о стратегии развития банковской системы, возможностях инвестиционной деятельности обрело важное значение в процессе привлечения потенциальных инвесторов. Для этого коммерческие банки расширяют информационное поле, предоставляют консультации по экономическим, юридическим и другим вопросам.

Иностранные инвесторы опираются также на рейтинг коммерческих банков, являющийся сегодня весьма важным показателем. Положительная оценка международными рейтинговыми агентствами деятельности всех 26 коммерческих банков нашей страны — основа для привлечения инвестиций. Сегодня целый ряд крупных международных финансовых организаций открыл в коммерческих банках Узбекистана свои кредитные линии.

Несмотря на реформы существуют следующие проблемы привлечения прямых иностранных инвестиций для коммерческих банков:

- недостаточное развитие инвестиционной инфраструктуры. Чтобы решить данную проблему нужно стимулировать деятельность банков, инвестиционных фондов и лизинговых компаний и оптимизировать их участия при реализации инвестиционных проектов;

- недостаточный уровень правовых знаний коммерческих банков, в том числе опыта работы с инвестиционными проектами. Преодолеть этот изъян

привлечению иностранных инвестиций при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан.

можно посредством создания в регионах центров, оказывающих маркетинговые, юридические услуги, и дальнейшего развития их деятельности;

- несоответствие инвестиционных предложений и технико-экономических обоснований проектов установленным требованиям – устранить это возможно за счёт помощи предпринимателям при разработке ими инвестиционных проектов, вовлекая в процесс коммерческие банки, региональные отделы Торгово-промышленной Палаты;

- неактивное участие органов местной власти в обеспечении иностранных инвесторов полной информацией об инвестиционной среде региона – в целях обеспечения иностранных инвесторов полномасштабной информацией можно организовать в каждом регионе веб-порталы, а также проводить конференции, семинары и презентации.

Резюмируя, можно сказать, что прямые иностранные инвестиции безусловно являются фактором повышения конкурентоспособности коммерческих банков Республики Узбекистан. Чтобы расширить свои финансовые возможности коммерческие банки привлекают инвестиции международных финансовых организаций, которые играют важнейшую роль в поддержании и наращивании экономического потенциала страны. Это, в свою очередь, благоприятно сказывается на деятельности предприятий, ведет к увеличению валового национального продукта, повышает активность страны на внешнем рынке.

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИ ИНВЕСТИЦИОН ИНСТИТУТ СИФАТИДА ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Абдуллаев Б.- БМА тингловчиси

Республикамиз иқтисодиётининг барқарор ўсишини таъминлаш учун таркибий ўзгаришларни чуқурлаштириш, юқори технологик ишлаб чиқаришни ривожлантириш, саноат тармоқларини модернизациялаш қилиш ва технологик янгилаш жараёнларини янада тезлаштириш лозим. Бу эса йирик ҳажмда инвестициялар киритишни талаб қилади ва мазкур жараёнда тижорат банклари муҳим роль ўйнайди. Чунки мамлакатимизда тижорат банклари асосий инвестиция институтлари ҳисобланади.

Банк амалиётида инвестиция тушунчаси асосан банк маблағларини даромад олиш мақсадида узоқ муддатли бирон соҳага қўйишни англатади. Банкларнинг маблағларни инвестицияларга йўналтириши билан боғлиқ барча банк операциялари банкларнинг инвестиция фаолияти дейилади. Масалан, уларнинг инвестиция фаолиятига қимматли қоғозлар бўйича қўйилмалар билан бирга, корхоналар асосий фондларини кредитлаш операциялари ҳам қиради.

Демак, тижорат банклари молиявий активлар билан бирга реал активларга ҳам ўз маблағларини йўналтиради.

Ўзбекистонда банкларнинг реал активларга киритган инвестицияларининг салмоғи юқоридир. Масалан, 2019 йилда асосий капиталга йўналтирилган инвестицияларнинг умумий ҳажми 17,0 млрд. долларни ташкил этди. Асосий капиталга йўналтирилган инвестициялар умумий ҳажмининг деярли ярми, яъни 47 фоизи хусусий инвестициялар – корхоналар ва аҳолининг шахсий маблағлари ҳисобидан молиялаштирилди.

Ҳозирги бозор иқтисодиёти шароитида банклар инвестиция фаолиятининг энг фаол иштирокчиларидан бири сифатида иқтисодиётни модернизация қилиш ва ишлаб чиқариш соҳасига инновацион технологияларни кенг жорий қилиш борасида кенг кўламли ишларни амалга оширмақдалар. Тижорат банклари томонидан инвестицион фаолият олиб боришдан асосий мақсад - уларнинг даромадлилиги ва ликвидлигини таъминлашдан иборатдир. Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, мамлакатимизда тижорат банкларининг инвестиция фаолиятини янада ривожлантириш борасида бир қатор ишлар олиб борилмоқда. Хусусан, инвестиция фаолиятини кенгайтириш соҳасида тижорат банкларининг тузилмалари қайта ташкил этилди, энг йирик банкларда инвестиция фаолиятини мувофиқлаштириш ва мониторинг қилиш бўйича департаментлар (бошқармалар) тузилди, инвестиция лойиҳаларини экспертиза қилиш, молиялаш ва амалга оширилишини мониторинг қилиш билан шуғулланувчи банкларнинг таркибий бўлинмалари сезиларли равишда ўзгартирилди ҳамда уларнинг функциялари кенгайтирилди. Шунинг учун ҳам республикаимизда фаолият кўрсатаётган корхоналарни модернизациялаш, техник ва технологик қайта жиҳозлаш ҳамда замонавий, юқори технологияларга асосланган янги ишлаб чиқаришни ташкил этишни тезлаштириш борасида фаол инвестиция сиёсатини олиб бормоқда. Бугунги кунда мамлакатимизда яратилган қулай инвестиция муҳити банкларнинг инвестиция фаолиятида иштирокини оширмақда. Жумладан, банкларнинг кредит портфели таркибида узоқ муддатли инвестициявий молиялашнинг улушига қараб табақалаштирилган фойда солиғи ставкаларининг жорий этилганлиги тижорат банкларининг инвестициявий фаоллигини оширишга хизмат қилмоқда. Соҳадаги активлар, капитал даражаси, кредит қўйилмалари ва инвестицион амалиётлар ҳажми каби асосий кўрсаткичларининг ўсиш суръатлари буни яққол тасдиқламоқда.

Тижорат банкларининг инвестицион фаолияти янада ривожланиб бориши ва улар томонидан ажратилган инвестицион кредитларнинг қанчалик самарали тақсимланиши, албатта, юртимиз иқтисодиётини

янада тараққий этишига сабабчи бўлади. Шунинг учун ҳам мамлакатимиз тижорат банклари зиммасига банкларининг инвестицион ва кредит фаолиятини янада фаоллаштириш борасида муҳим вазифаларни қўйиши ва ана шу қўйилган вазифаларни изчил амалга ошириш лозим:

– тижорат банкларининг инвестицион фаоллигини ошириш мақсадида аҳоли ва хўжалик субъектлари талабларини ҳисобга олган ҳолда депозит ва омонатларнинг янги турларини мунтазам равишда жорий қилиш, бунда банкларда омонатларнинг кўпайишига, уларнинг банк тизимига жалб этишига нималар тўсқинлик қилаётганини ҳар томонлама чуқур таҳлил қилиш ва бу борада қўшимча чора-тадбирлар кўриш;

– тижорат банклари ликвидлилик рискинни пасайтириш ва унинг барқарорлигини таъминлаш мақсадида нодепозит манбалар таркибида давлатнинг ва акциядорлик жамиятларининг ликвидли қимматли қоғозлари ҳажмини ошириш. Чунки, уларни иккиламчи қимматли қоғозлар бозорида сотиш орқали банкларда ликвидлилик риски билан боғлиқ муаммоларни тезкор равишда олдини олиш мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, тижорат банкларимизнинг самарали инвестицион фаолияти натижасида корхоналарни модернизация қилиш, технологик ва техник жиҳатдан қайта жиҳозлаш, иқтисодиётимизнинг реал сектор қатламини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш ва шу каби муҳим масалалар ўз ечимини топмоқда.

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ ФОНД БОЗОРИДАГИ ФАОЛЛИГИ БОРАСИДАГИ МУАММОЛАР ВА УЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ЙЎЛЛАРИ

Бўриев Ж.– ТМИ мустақил изланувчиси

Тижорат банкларининг қимматли қоғозлар бозоридаги фаоллиги масаласини тадқиқ қилиш жараёнида шунга гувоҳ бўлмоқдамизки, бу борада салбий таъсир кўрсатувчи омиллар ниҳоятда кўп. Бунда биринчи навбатда акциялар муомалага чиқариш ва жойлаштириш орқали тижорат банклари томонидан молиявий ресурслар жалб қилишга салбий таъсир кўрсатаётган омилларга эътибор қаратамиз (1-жадвал):

Тижорат банкларининг акциялар орқали капитал жалб қилишига салбий таъсир кўрсатаётган омиллар¹

Ташқи омиллар	Ички омиллар
1. Банк тизимида, тижорат банклари устав капиталида давлат иштирокининг кескин юқорилиги; 2. Давлат дастурлари асосида банк соҳасига дахлдор бўлмаган соҳаларнинг бириктирилганлиги; 3. Молиявий ресурслар жалб қилиш борасида банк тизимида соғлом рақобат муҳитининг мавжуд эмаслиги; 4. Тижорат банклари акцияларига эгалик қилиш, акцияларни сотиб олиш бўйича чекловлар мавжудлиги. 5. Инфляция даражаси юқорилиги	1. Тижорат банкларининг молиявий-хўжалик фаолияти бўйича мустақиллигининг чекланганлиги; 2. Акциялар ликвидлигига ҳар доим эътибор қаратилмаслиги; 3. Миноритар акциядорлар манфаатлари инobatга олинмаган ҳолда молиявий қарорлар қабул қилиниши; 4. Дивидендлар амалиётлари орқали инвестицион жозибадорликка эътибор қаратилмаслиги. 5. Қимматли қоғозлар орқали капитал жалб қилишга интилувчанликнинг пастлиги

Бунда алоҳида омилларга эътибор қаратадиган бўлсак, энг жиддий таъсир кўрсатаётган омил шубҳасиз банклар фаолиятига давлат аралашувининг кескин юқорилигидир. Бунга тижорат банклари устав капиталида давлат улушининг мунтазам равишда ошириб келинаётганлиги сабаб бўлмоқда. Давлат дастурлари ижроси доирасида устав капиталига маблағларининг йўналтирилиши натижасида бугунги кунда аксарият банклар акциялар назорат пакетига Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси эгалик қилмоқда. Шунингдек, Молия вазирлиги ва Давлат активларини бошқариш агентлиги бугунги кунда мамлакатимиздаги тижорат банклари устав капиталида йирик акциядорлар сифатида иштирок этиб келишмоқда. Давлат номидан банклар акцияларига эгалик қилувчи йирик акциядорлардан ташқари бошқа давлат назоратидаги субъектларнинг кичик улушлари ҳам мавжудлигини шу ўринда қайд этиб ўтишимиз лозим. Мазкур ҳолат ўз-ўзидан тижорат банкларининг қимматли қоғозлар бозорига чиқишига тўсқинлик қилмоқда.

Бугунги кунда банк тизимида тижорат банкларининг молиявий ресурс жалб қилиш борасида соғлом рақобат муҳити мавжуд, дея айта олмаймиз. Чунки юқоридаги каби қатор қарорлар билан давлат иштирокидаги тижорат банклари устав капитали мунтазам равишда ошириб келинмоқда. Айнан шундай шароитда хусусий тижорат банклари молиявий ресурслар жалб қилиш борасида жиддий муаммоларни енгиб ўтишига тўғри келмоқда. Лекин шунга қарамадан хусусий тижорат банклари рентабеллиги давлат иштирокидаги банклар рентабеллигидан бир неча баравар юқорилиги кузатилмоқда. “Хусусий банклар кредит ресурсининг ярмидан кўпини

¹ Муаллиф томонидан тузилган.

депозитлар ҳисобига шакллантираётган бўлса, давлат банкларида бу кўрсаткич атиги 10 фоиз атрофида”¹. Бунга сабаб сифатида давлат иштирокидаги банкларда муаммоли кредитлар даражаси юқорилиги ҳам кўрсатилмоқда. Шунини алоҳида таъкидлашимиз лозимки, ресурслар жалб қилиш борасидаги боқимандалик ўз навбатида банк рентабеллигига салбий таъсир кўрсатмоқда. Келтирилган жиҳатлар асосида банк тизимида соғлом рақобат муҳитини юзага келтириш ниҳоятда муҳим. Чунки банк тизимидаги соғлом рақобат молиявий ресурслар жалб қилишда, кредитлаш амалиётида самарадорликка хизмат қилади. Бу ўз навбатида молиявий ресурслар жалб қилиш ва инвестицион фаолият орқали қимматли қоғозлар бозори раванқида ҳам муҳим аҳамият, касб этади, деб ҳисоблаймиз. Бунинг учун Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йилдаги Олий Мажлисга Мурожаатномасида таъкидланган “Давлат улушига эга бўлган банклар босқичма-босқич стратегик инвесторларга сотилади”², деган фикр яқин истиқболда ўз тасдиғини топмоғи лозим.

Яна шунини ҳам қайд этишимиз лозимки, барча тижорат банклари учун активлар портелини диверсификациялаш мақсадида 10 фоизгача доирада қатъий диверсификацияланган қимматли қоғозлар портфелини ҳам шакллантиришга тижорат банкларида манфаатдорликни шакллантириш лозим. Лекин бунинг учун ҳам аввало қимматли қоғозлар бозори ривожланган, ликвидлилик ва даромадлилик таъминланган бўлиши лозим.

Шунингдек, тижорат банклари акцияларига эгалик қилиш, акцияларни сотиб олиш бўйича айрим чекловлар юмшатилиши, Ўзбекистон Республикаси Марказий банкдан дастлабки розилик олиш, розилик олиш амалиётлари соддалаштирилиши, вақт сарфи кескин қисқартирилиши лозим. Чунки айни вақтда амал қилаётган жараён ҳам мураккаб, ҳам вақт сарфи ниҳоятда юқори. Инвесторлар томонидан қимматли қоғозларга инвестиция киритиш тўғрисида қарор қабул қилиш нисбатан тезкорликни талаб қилиши боис, бундай бюрократик амалиётлар инвесторлар қизиқиш доирасининг пасайишига олиб келади. Акциядорларнинг тижорат банкларидаги устав капиталида эгалик қилиши мумкин бўлган энг юқори улуш устав асосида белгилаб қўйилиши бозор шароитида муҳим аҳамият касб этади.

Тижорат банкларининг қимматли қоғозлар бозоридаги фаоллигига салбий таъсир кўрсатаётган ички омиллар ҳам мавжуд. Лекин ички омиллар юзага чиқишида ҳам ташқи омиллар таъсири юқори. Жумладан, тижорат банкларининг молиявий-хўжалик фаолияти бўйича мустақиллигининг чекланганлиги ўз-ўзидан қимматли қоғозлар билан операциялар орқали молиявий таъминот даражасини ошириш, инвестицион фаолият орқали даромадлиликни диверсификациялаш масалаларига тўсқинлик қилади.

¹ Банкларнинг инвестициявий фаоллигини ошириш бўйича вазифалар белгиланди. <https://president.uz/uz/lists/view/2961>

² Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. <https://uz.uz/uz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyevning-oliy-25-01-2020>

Мамлакатимизда инфляция даражасининг юқорилиги ҳам маълум даражада қимматли қоғозлар бозори ривожланишига, тижорат банклари қимматли қоғозларига бўлган талабнинг нисбатан паст бўлишига олиб келмоқда. Чунки инфляция 15 фоиздан юқори ҳолатда акциялар бўйича камида 20 фоиз дивиденд инвестор талаби сифатида намоён бўлади. Бунинг учун эса камида тижорат банклари рентабеллиги кескин юқори бўлиши лозим бўлади.

Ўз навбатида тижорат банкларининг молиявий ресурслар жалб қилишига давлат томонидан ҳаддан ташқари юқори ёрдам кўрсатилиши бошқа акциядорлар билан муносабатларнинг самарали ташкил этилишига тўсқинлик қилади. Гарчи банк акциялари листингдан ўтган бўлсада, акциялар ликвидлиги ҳаддан ташқари паст бўлишига олиб келади. Давлат томонидан молиявий ресурслар тижорат банки устав капиталига мунтазам йўналтирилиши амалда бошқа томондан эришилган фойдани ҳам давлат иштирокида бошқаришга олиб келган. Натижада эса миноритар акциядорлар манфаатлари инобатга олинмаган ҳолда молиявий қарорлар қабул қилиниши кузатилади. Дивиденд амалиётлари иккинчи бобда таҳлил қилинганидек иккинчи даражали масалага айланади. Дивиденд амалиётлари орқали инвестицион жозибadorликка эътибор қаратилмаслиги тизимли муаммо сифатида акциялар очик жойлаштирилиши амалиётлари муваффақиятини чеклаб қўяди.

Юқоридаги жиҳатларни тижорат банклари фаолиятини ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этади, деб ҳисоблаймиз.

АКЦЕНТ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Умурзаков Ж.- ТФИ, соискатель

Современный этап технологического развития нефтегазовой промышленности Узбекистана характеризуется возрастающей ролью инвестиционной привлекательности конкретных проектов, от чего во многом зависит степень результативности вложения капитала.

Специфика и характеристика инвестиционных проектов, реализуемых на нефтегазовых предприятиях Республики Узбекистан обусловлена технологическим многообразием их реализации. Возможные стратегии воплощаются в жизнь в виде инвестиционных проектов, направленных на расширение геологоразведочных работ, добычу углеводородного сырья, разработку новых месторождений, укрепление имеющихся и создание новых производственных мощностей и других составляющих.

Детальный анализ процессов вложения капитала и практической реализации инвестиционных проектов показал, что их разработка осложняется большим количеством исходных факторов, которые находят свое отражение в затратах на реализацию. Более точная оценка эффективности затрат (финансовых вложений) инвестиционных проектов потребовала выработки единого подхода к поиску, оценке, отбору и воплощению инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли страны.

Результатом этой работы должно стать принятие нефтегазовым предприятием соответствующего локального акта. В данном документе должны быть сформулированы основные положения методологии по поиску, оценке, отбору и реализации инвестиционных проектов. Его внедрение в практику сделает этот процесс унифицированным для всех подразделений нефтегазовой отрасли.

Стоит отметить, что процесс отбора инвестиционных предложений сложен и сопровождается значительным пакетом необходимой документации, включающим в себя устав проекта, укрупненный технико-экономический расчет, предварительное технико-экономическое обоснование и ряд других важных документов.

Практика формирования инвестиционных проектов показывает, что зачастую инвесторы подходят к составлению пакета документации, опираясь на законодательную практику и методологию своей страны.

Это, в свою очередь, создает ряд препятствий на пути рассмотрения и выбора наилучшего предложения. Все эти факторы потребовали разработки единого стандартизированного подхода к предоставляемым данным и проведения соответствующей экспертизы.

При разработке новой единой методологии во главу угла должны быть поставлены такие принципы оценки эффективности инвестиционных предложений, как единство макроэкономических параметров, учет стоимости

денег во времени, оценка объемов производства, реализации, затрат, чистый денежный поток. При этом устанавливается, что показатели эффективности инвестиционных предложений будут определяться на основе общепринятых расчетов. Это чистая приведенная стоимость (NPV), индекс доходности (PI), внутренняя норма доходности (IRR) и дисконтированный срок окупаемости (DPP). А для принятия со стороны отраслевого научно-технического совета (ОНТС) положительного решения по дальнейшей проработке проекта уровень IRR инвестиционного проекта должен составлять не менее 8 %.

Стоит отметить, что данная методология предоставляет ОНТС, в порядке исключения, полномочия принимать решения по дальнейшему рассмотрению проектов, являющихся социально значимыми, экологическими, обеспечивающими решение вопросов безопасности, направленных на формирование производственной и непромышленной инфраструктуры и др.

Локальным актом регламентируется порядок подготовки к реализации инвестиционных проектов путем прохождения таких уровней, как формирование идеи, разработка и утверждение укрупненного технико-экономического расчета, предпроектной и проектной документации.

При этом для инвесторов необходимо предоставляться подробная информация на официальном веб-сайте предприятия с созданием отдельного раздела и требованиями на представление идей по инвестиционным предложениям. К нему также будут иметь доступ все заинтересованные организации и лица, в том числе, не входящие в структуру общества.

Переход от идеи к готовому инвестиционному проекту через каждый последующий уровень будет сопровождаться решением ОНТС.

Этот последовательный уровень принятия решений позволяет обеспечить достижение «зрелости» инвестиционного предложения и, следовательно, успех проектов.

Таким образом, будут одобрены и реализованы именно те инвестиционные проекты, которые включают в себя комплексное видение и стратегические задачи по реализации приоритетных направлений отраслевого развития в долгосрочной перспективе, а также научно обоснованный план развития отрасли, обеспечивающий поэтапное и системное решение задач нефтегазовой промышленности.

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ РЕСУРС БАЗАСИНИ МУСТАҲКАМЛАШ МАСАЛАЛАРИ

**ТМИ, “Банк иши” кафедраси
доценти, и.ф.н. Д.Саидов**

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикаси банк тизимида амалга оширилаётган ислохотларнинг бош мақсади банклар фаолиятини такомиллаштириш орқали уларни ликвидилиги ва даромадлилигига эришиш, тижорат банкларининг депозитлари ҳажмини ошириш орқали

банкларнинг ресурс базасини кенгайтириш, республика аҳолисининг турмуш даражаси ва фаровонлиги ўсишини таъминловчи жамғармалар жалб қилиш ва уларни бозор қонуниятлари асосида тақсимлаш самарадорлигини ошириш, тижорат банкларининг ресурс базасини мустаҳкамлигини таъминлашда уларнинг капиталлашув даражаси ҳамда аҳоли ва хўжалик юритувчи субъектларнинг бўш пул маблағларини банкларга жалб қилиш муҳим ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони билан тасдиқланган “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси”да банк тизимига тегишли, хусусан, банк тизимини ислоҳ қилишни чуқурлаштириш ва барқарорлигини таъминлаш, банкларнинг капиталлашув даражаси ва депозит базасини ошириш, уларнинг молиявий барқарорлиги ва ишончилигини мустаҳкамлашмасалаларига алоҳида урғу берилган¹.

Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2020 йил 25 октябрда ўтказилган йиғилишда ҳам банкларнинг ресурс базасининг заифлиги ва давлат банкларида депозитлар жалб қилиш амалиёти пастлиги ҳамда жалб қилинган депозитларнинг 70 фоизи қисқа муддатли эканлиги танқид қилинди.

Тижорат банкларининг ресурс базаси таркибида асосий ўринни депозит операциялари эгаллайди. Шу сабабли, депозит операцияларини амалга оширмасдан банклар ўзларининг фаолиятини тўлиқ амалга ошира олмайди ва юқори фойдага эриша олмайди. Банкларнинг бош мақсади бўлган фойда олишга эришиш истиқболларини белгиловчи, яъни даромад келтирувчи актив амалларни бажариш билан боғлиқ фаолиятларида жалб қилинган маблағлар ва ўз капитали муҳим ўрин тутди.

Мамлакатимиз ҳукумати томонидан чиқарилаётган банк тизимига тегишли Фармон ва Қарорлар аҳолининг банк тизимига бўлган ишончини янада мустаҳкамлашда ва банк ресурсларини ошишида муҳим аҳамият касб этиб келмоқда. Бунинг натижасида, банклар томонидан жалб қилинган жами депозитлар ҳажми йилдан йилга ўсиб бормоқда. Яъни, аҳоли ва хўжалик юритувчи субъектларнинг тижорат банкларидаги депозитлари умумий ҳажми 2020 йил 1 январь ҳолатига кўра, 91009 млрд. сўмга етди.

¹Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони.

1-жадвал

Ўзбекистон Республикаси тижорат банклари депозитларининг ЯИМдаги улуши¹, (млрд. сўм)

Кўрсаткичлар	2015	2016 й.	2017 й.	2018 й.	2019 й.
ЯИМ	171400	199325,1	302536,8	407514,5	511838,1
Тижорат банклари депозитлари	35600	36341,0	59668,5	70001,4	91009,0
ЯИМга нисбатан фоиз ҳисобида	20,7	18,2	19,7	17,2	17,8

** маълумотлар молиявий йилларнинг сўнгги санасига берилган.*

Юқоридаги жадвал маълумотларидан кўринадики, тижорат банклари депозитлари йилдан-йилга ўсиш тенденциясига эга бўлиб, 2015 йилда 35600 млрд. сўмни ташкил этган бўлса, 2019 йилга келиб эса 91009 млрд. сўмни ташкил қилиб, ушбу даврда депозитлар ҳажми 2,5 баравардан ортиқга ўсди. Тижорат банклари жами депозитларининг ЯИМдаги улуши 2019 йилда 17,8фоизни ташкил этган бўлиб, бу кўрсаткични ошириш тижорат банклари ресурс базасини кўпайтиришга хизмат қилади.

2-жадвал

Ўзбекистон Республикаси тижорат банклари капиталининг ЯИМдаги улуши², (млрд. сўм)

Кўрсаткичлар	2015	2016 й.	2017 й.	2018 й.	2019 й.
ЯИМ	171400	199325,1	302536,8	407514,5	511838,1
Тижорат банклари капитали	7800	8981,3	20676,1	26678,9	51030,6
ЯИМга нисбатан фоиз ҳисобида	4,5	4,5	6,8	6,5	9,9

** маълумотлар молиявий йилларнинг сўнгги санасига берилган.*

Юқоридаги жадвалда банк капитали ва унинг ЯИМдаг улуши келтирилган бўлиб, 2015 йилга нисбатан 2019 йилда ЯИМдаги улуши икки бараварга ошган бўлиб, бу бироқ халқаро амалиётдан анча паст кўрсаткич ҳисобланади.

Тижорат банклари ресурс базасини мустаҳкамлашда узоқ муддатли депозитларнинг салмоғини ва ўз капиталини ошириб боришорқали барқарор ресурс базасини мустаҳкамлаш, аҳоли ва хўжалик юритувчи субъектлар талабларини ҳисобга олган ҳолда депозит ва омонатларнинг янги жозибадор турларини мунтазам равишда жорий қилиб бориш, тижорат банкларида

¹Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг маълумотлари асосида ҳисобланди.

²Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг маълумотлари асосида ҳисобланди.

аҳолидан жамғарма ва муддатли депозитларни қабул қилиш ва муддатида қайтариш шароитларини янада қулайлаштириш ҳамда узоқ муддатли облигациялар ва депозит сертификатларини чиқаришни қўпайтириб бориш, депозит операциялари бўйича хориж тажрибасини чуқур ўрганган ҳолда уларнинг ижобий томонларини мамлакатимиз банк тизимида қўллаш ўзининг ижобий натижасини беради.

KREDIT PORTFELINI BOSHQARISHNI DIVERSIFIKATSIYA QILISH USULI VA TIJORAT BANKNING KREDIT PORTFELINI MAVHUM BOSHQARISH

*Maqsudov B.A.-TMI “Bank ishi kafedrası” o’qituvchisi
Muhammedov Baxtinur TMI o’qituvchisi*

Kredit portfelining sifatini boshqarish usuli sifatida faqat diversifikatsiya haqida gapirganda, biz ushbu vosita, uning ta'siri kuchliligi va yo'nalishi bo'yicha ilmiy jamoatchilikda qanday fikrlar mavjud degan savolga murojaat qilamiz. Shunday qilib, juda keng miqdordagi asarlarni o'rganib chiqib, ushbu vositaga qarashlar mutlaqo noaniq degan xulosaga kelishimiz mumkin.

Keling, diversifikatsiyani ijobiy ta'sir usullari deb hisoblaydigan va tavakkalchilik va rentabellikni boshqarish masalalarida uning darajasini oshirish foydasiga dalillar keltiradigan ishlardan boshlaylik. Ushbu pozitsiyani himoya qilishda ushbu mavzu bo'yicha asosiy ishlarning va o'quv qo'llanmalarining katta qismi mavjud. Masalan, (Diamond, 1984) ta'kidlanishicha, ko'rib chiqilayotgan usul bankning defolt ehtimolini kamaytirishga, shuningdek uning rentabellik ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu erda asosiy sabab moliyaviy vositachilik xarajatlarining sezilarli darajada qisqarishida, shuningdek iqtisodiy inqiroz davrida kredit portfelining biron bir sababga yoki boshqa darajada yuqori darajada konsentratsiyalangan banklariga sezilarli darajada, ba'zan esa yengilmas qiyinchiliklarga duch kelinishi bilan bog'liq. Yetarlicha diversifikatsiya darajasiga ega bo'lgan muassasalarda oqibatlarining jiddiyliги unchalik sezilmaydi. Albatta, yuqorida keltirilgan tezislarni isbotlash uchun to'g'ridan-to'g'ri real ma'lumotlarga asoslangan bir qator ilmiy ishlarni keltirish maqsadga muvofiqdir. Xilma-xillikning ijobiy xususiyatlarini ko'rsatadigan ko'plab maqolalar mavjud. Masalan, (Rossi, Shvayger, Vinkler, 2009) ko'rib chiqilayotgan omilning risk, kapitallashuv, foyda va iqtisodiy samaradorlik kabi bank ko'rsatkichlariga ta'sirini tavsiflaydi. Bu ish, shubhasiz, hozirgi tadqiqotlar uchun foydali bo'ladi, chunki u asosan bir qator shunga o'xshash o'zgaruvchilardan iborat bo'lib, ilgari surilgan gipotezalarning maqsadga muvofiqligi va metodologiyadan foydalanish nuqtai nazaridan ham muhimdir. Mualliflar Herfindahl-Hirschman indeksini tushuntiruvchi o'zgaruvchi sifatida tanladilar, bizning fikrimizcha shunga o'xshash yo'nalishdagi asarlarda foydalanish tavsiya etiladi. 1997 yildan 2003 yilgacha Avstraliyadagi banklar to'g'risidagi ma'lumot asosida tadqiqot o'tkazildi. Unda iqtisodiyot tarmoqlari va berilgan kreditlar hajmi bo'yicha diversifikatsiya ko'rsatkichlaridan foydalanildi. "Yoritilgan metodologiya" bo'limida aytilganidek, joriy ishda birinchi o'lchash

usuli qo'llaniladi. Ushbu maqolaning yakuniy natijalariga kelsak, mualliflar diversifikatsiyaning kapitallashuv va rentabellik kabi ko'rsatkichlarga ijobiy ta'sirini aniqladilar. Bundan tashqari, tanlangan usuldan yanada intensiv foydalanish kredit portfelining xavf darajasi pasayishiga olib keladi, degan dastlabki taxmin tasdiqlandi. Xarajatlar samaradorligiga ta'siri salbiy bo'lib chiqdi, ammo bizning tadqiqotlarimiz uchun bu katta ahamiyatga ega emas.

Endi biz yuqori darajadagi diversifikatsiyaga shubha bilan qaraydigan va kredit portfelining konsentratsiyasini himoya qilish uchun dalillarni keltiradigan mualliflarga murojaat qilamiz. Avvalo, bu g'oyaning ildizlariga ishora qilish kerak. Ma'lum bo'lishicha, u korporativ moliya nazariyasidan kelib chiqadi (Rossi, Shvayger, & Vinkler, 2009). (Xelvig, 1998) ko'rsatilgandek, ko'plab banklar monitoring xarajatlarini kamaytirish maqsadida cheklangan miqdordagi eng muhim loyihalarga e'tibor qaratishlari maqsadga muvofiq bo'ladi. Bir tarzda, ushbu bayonot keyingi bobda ko'rsatiladigan ishimizda muqobil farazlarni taklif qilish uchun asos bo'lib xizmat qildi. Ko'rsatilgan fakt konsentratsiya foydasiga gapiradi. Qizig'i shundaki, ko'rib chiqilganidek, yuqori darajadagi diversifikatsiyani himoya qilgan klassik modelning kengayishi (Diamond, 1984). Tadqiqotning tahlili teskari ta'sirga yanada ko'proq ishonishga olib keladi (Winton, 1999). Ushbu muallif moliyaviy institutni tanlashni yuqori darajadagi konsentratsiya va diversifikatsiya o'rtasida modellashtirishga harakat qildi. Uning ta'kidlashicha, ikkinchi strategiyani qo'llash, agar bankning monitoring qilish uchun zaif rag'batlari bo'lsa va berilgan kreditlar hajmi iqtisodiy inqirozlarga nisbatan sezgir bo'lsa, oqlanishi mumkin. Xavf darajasi haddan tashqari yuqori bo'lgan yoki, aksincha, ahamiyatsiz bo'lgan holatlarda, diversifikatsiya bajarilmaslik ehtimolini oshirishi mumkin, shuningdek moliyaviy tashkilot uchun juda qimmatga tushishi mumkin. Shunday qilib, birinchi marta diversifikatsiya darajasi va xavf darajasi o'rtasida U shaklidagi munosabatlar mavjudligi haqida e'lon qilindi. Keyinchalik, ba'zi mamlakatlarning ma'lumotlari misolida, keyinchalik ko'rinadiki, ko'plab mualliflar ushbu qaramlikni isbotlashga harakat qilishdi. Bizning ishimizda Rossiya banklari uchun bank rentabelligiga konsentratsiyaning monotonik bo'lmagan xavf ta'sirini sinash uchun tegishli gipoteza ham modelga kiritiladi.

Ko'rib chiqilayotgan moliyaviy institutlarning turli ko'rsatkichlariga diversifikatsiyaning salbiy ta'sirini tavsiflovchi o'quv va jurnal maqolalariga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilganda, ikkita muhim ishni hisobga olish kerak. Ulardan birinchisi (Kamp, Pflingsten, Memmel, va Behr, 2006) Germaniya bank sektorining 1993 yildan 2003 yilgacha bo'lgan ma'lumotlariga asoslanib, bizning savollarimizga o'xshash savollarga javob berishga harakat qiladi. Xavf va rentabellik o'lchovlariga kelsak, diversifikatsiyaning ta'siri aniqlanishi kerak, bu erda mualliflar konsentratsiyalangan kredit portfeli tijorat banki uchun eng yaxshi echim bo'ladi deb ta'kidlaydilar. Xatar darajasi bo'yicha tushuntiruvchi o'zgaruvchilar kredit yo'qotilishi (MCHJ) va ishlamay qolgan zayomlar (NPL) uchun ta'minotdir. Rentabellik uchun proksi o'zgaruvchilarning o'rnini ROE va ROA. Bizning ishimizda xuddi shu ko'rsatkichlardan foydalanish tavsiya etiladi (LLP xavf uchun proksi sifatida va ROE rentabellik uchun proksi sifatida). Biroq, shuni ta'kidlash kerakki, mualliflar tushuntirish indikatori sifatida standart

tavakkalchilikka ega modelni ham sinab ko'rishdi. Bunday holda, bank uchun yuqori darajadagi diversifikatsiya, aksincha, afzal edi. Shuni hisobga olish kerak bo'lgan ikkinchi ish (Acharya, Hasan, & Saunders, 2006) shuningdek, kredit portfelini boshqarishning tanlangan usulidan yuqori darajada foydalanish har qanday tegishli natijalarni bera olmasligini anglatadi. Ssuda va qarz oluvchi turlariga (davlat, jismoniy shaxslar, yuridik shaxslar, banklararo kreditlar) va jug'rofiy joylashishiga qarab diversifikatsiyalash holatida bo'lgani kabi, sifatga ta'siri qoniqarli emas. Shuni ta'kidlash kerakki, qarz oluvchi turiga ko'ra indikator bizning tadqiqotimizda ham foydalanishga qaror qilindi. Shunday qilib, ushbu maqola keyingi tahlil qilish uchun juda foydali ko'rinadi. Munosabatlarning U shaklidagi xususiyati to'g'risida yuqorida aytib o'tilgan gipoteza ham bu erda hisobga olindi. Shunday qilib, kredit xavfi haddan tashqari past bo'lgan tashkilot holatida ahamiyatsiz, ammo qarz oluvchi turiga va geografik xususiyatiga ko'ra diversifikatsiyaning ijobiy tomonga ta'siri kuzatildi. Agar ishlab chiqarish tarmoqlari bo'yicha o'zgaruvchi bo'lsa, tanlangan usul faqat xarajatlar bilan bog'liq.

Va nihoyat, boshqa maqola o'rganilayotgan mavzuni tushunishga imkon beradi (Tabak, Fazio, & Kajueiro, 2011). Asarga asoslanib (Hass, Ferreira, & Taci, 2010) uning mualliflari kredit portfelining kontsentratsiyasini, ma'lum bir bank joylashgan mol-mulk turiga bog'liqligini o'rganishdi. Braziliya tizimidagi ma'lumotlarga asoslangan tadqiqot oldingi ishlarda bo'lgani kabi barcha asosiy farazlarni tasdiqladi. Ayniqsa samarali konsentratsiyalangan kredit portfeli chet el banklari va davlat banklari bo'lishi mumkinligi aniqlandi. Ushbu tendentsiya, ayniqsa, 2008 yildagi inqirozdan keyingi davrda, ushbu turdagi Braziliya moliya institutlarining barcha yig'indisi uchun yaqqol ko'rinadi.

Bo'limni xulosa qilib, shuni ta'kidlash kerakki, biz ko'rib chiqilayotgan masalaning asosiy nazariy tomonlarini ko'rib chiqdik. Bundan tashqari, ko'plab tahlil qilingan tadqiqotlar yordamida banklarning kredit portfelini boshqarishda diversifikatsiya kabi usuldan foydalanishning xorijiy tajribasi o'rganildi. Amalga oshirilgan ishlar nufuzli olimlarning fikriga tayanib, maqsadga erishish uchun metodologiyani ishlab chiqish va uning asosida zarur naqshlarni aniqlashga imkon beradi.

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИ ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Абдуллаев Б.- БМА тингловчиси

Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида хўжалик субъектларининг асосий капиталини янгилаш ва технологик жиҳатдан юқори босқичга кўтаришни инвестицияларсиз тасаввур этиб бўлмайди. Шу боисдан ҳам, хўжалик субъектлари молиявий оқимларни диверсификация қилиш, хўжалик тузилмаларини такомиллаштиришга қаратилган инвестицион фаолиятни фаоллаштиришлари заруратга айланиб бормоқда.

Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда замонавий банк хизматларини ривожлантириш асосида тижорат банклари рақобатбардошлигини ошириш

борасида кенг кўламли ислохотлар амалга оширилди. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг учинчи устувор йўналиши доирасида «банк тизимини ислоҳ қилишни чуқурлаштириш ва барқарорлигини таъминлаш, банкларнинг капиталлашув даражаси ва депозит базасини ошириш, уларнинг молиявий барқарорлиги ва ишончлилигини мустаҳкамлаш, истиқболли инвестиция лойиҳалари ҳамда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини кредитлашни янада кенгайтириш», шунингдек капитални жалб қилиш ҳамда корхона, молиявий институтлар ва аҳолининг эркин ресурсларини жойлаштиришдаги муқобил манбаа сифатида фонд бозорини ривожлантириш»¹ вазифалари белгиланди.

Банк инвестициялари ўзига хос иқтисодий мазмунга эга. Банкнинг инвестицион фаолияти иқтисодий субъект нуқтаи назаридан микроиқтисодий жиҳатдан қараладиган бўлса, бу жараёнда банк инвестор сифатида иштирок этиб, бевосита ва билвосита даромад олиш мақсадида ўз ресурсларини муайян муддатга реал активларни ташкил этиш ёки сотиб олишга, молиявий активларни харид қилишга йўналтиради. Айни пайтда, банкларнинг инвестицион фаолияти уларнинг молиявий воситачилик роли орқали бошқача макроиқтисодий жиҳат касб этади. Бу жиҳатдан қаралганда, банклар бозор иқтисодиёти шароитида хўжалик субъектларининг пул-кредит шаклида юзага келувчи инвестицион талабларини амалга ошишини рағбатлантиради, жамғармаларининг инвестицияга трансформациялашувини таъминлайди. Шу боисдан ҳам, макроиқтисодий жиҳатдан ёндашилиб, банкларнинг инвестицион фаолияти деганда, иқтисодиёт, мамлакат ва минтақалар кўламида ижтимоий ва иқтисодий соҳаларнинг инвестицион талабларини қондиришга қаратилган фаолият тушунилади. Айрим экспертларнинг инвестицион фаолиятдан олинган даромад, инвестицияларнинг умумий активлардаги салмоғи кўрсаткичларига қараб тижорат банкларини инвестицион банк сифатида эътироф этадилар. Улар инвестицион банк деганда муайян бизнес соҳада фаолият юритувчи тижорат банки ёки инвестицион банк сифатидаги алоҳида институционал шакли эмас, балки турли молиявий маслаҳатлар берувчи малакали воситачиликни тушунишни муҳим деб ҳисоблайдилар.

Тижорат банкларининг инвестицион сиёсати инвестицион фаолиятнинг мақсадли мўлжаллари тизимини ташкил этиш ва мазкур мақсадларга эришиш усулларини танлашни кўзда тутди. Ташкилий жиҳатдан қараганда, бу инвестицион фаолиятни ташкил этиш ва бошқариш бўйича комплекс чоратadbирлар бўлиб, инвестицион активларнинг мувофиқ таркиби ва ҳажмини таъминлаш, таваккалчиликнинг мақбул даражасида активлар даромадлилигини оширишга йўналтирилади. Бундан ташқари, банкнинг ривожланиш стратегиясига монанд тарзда инвестицион сиёсатни

¹Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасининг янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясига тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли Фармонида 1-илловаси «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси». www.lex.uz.

шакллантиришда қатор ўзига хос мақсадлар ҳам белгиланиши мумкин. Банк инвестициялари киритилишидан кўзланган мақсад асосан инвестиция киритилган объектни бевосита бошқаришни таъминлашга қаратилган тўғри ҳамда фоиз ва дивидендлар шаклида ёки активларнинг бозор баҳоси ошиши натижасида даромад олишни кўзлаган портфель инвестицияларига бўлинади. Тижорат банкларининг инвестиция киритиш учун йўналтирилган маблағларининг манбалари ўз маблағлари ва жалб қилинган маблағлардан ташкил топади. Ўз маблағлари банк капиталидан иборат бўлса, жалб қилинган маблағлар турли шаклдаги депозитлар ҳисобидан шаклланади. Тижорат банклари фаол инвестиция фаолиятини олиб боришлари учун, аввало капиталлашув даражаларини ошириш зарур. Шунингдек, тижорат банкларининг инвестиция фаолиятини ривожлантириш учун Марказий банк самарали пул-кредит сиёсати юргизиб, инфляция даражасини ушлаб туришга ҳаракат қилиши лозим. Инфляция даражасининг юқори бўлиши банкларнинг реал фоиз ставкасининг тушишига олиб келди. Бу эса ўз-ўзидан инвестиция киритишни рағбатлантирмайди. Кейинги йилларда инфляциянинг прогноз кўрсаткичи 7-9 фоиз доирасида белгиланиб, 2019 йилда 8,6 фоизни ташкил қилди. Мазкур ҳолат мамлакатимизда қатъий пул-кредит сиёсати юритилиши натижасидан инвесторлар учун қулай шароит яратилаётганлигини кўрсатади ва узоқ муддатли кредитлар берилишини ҳам рағбатлантиради.

THE IMPACTS OF COVID-19 TO THE WORLD'S ECONOMY: REASONS AND PERSPECTIVE CONSEQUENCES

*Abdieva N.-TIF, PhD
Fazliddinov Kh.- TIF, student*

COVID-19 has been affecting in every aspects of life and economy not exception. Now something extraordinary is happening: the use of psychological methods, influencing the masses of people, combined with the spread of aggressive viral infection, allow you to control entire countries. After all, while governments are busy eliminating the consequences of COVID-19 and preventing infection of citizens, markets are being rebuilt, the economy is falling into a coma.

Quarantine measures restrict trade, whole industries such as tourism, catering, event services, decor, aviation, beauty, entertainment, passenger transport become unprofitable, which means that jobs are reduced, money turnover is reduced, payments to the budget are reduced, and as a result, the economy goes into stagnation.

If quarantine measures will last for a long time we are waiting for changes:

- Manufacturers think about production automation. At the same time, this demand will spur the development of robotics and smart systems, where human participation in the process is minimal.

- Many people will work from home. After all, even if the quarantine stops, the realization that you can work without leaving your bed will not allow millions of citizens to live in peace and they will want to switch more flexible work schedules.
- Reduced retail space will expand delivery service to door - grocery stores, retail trade, cosmetics, the goods for the house move online, because why go somewhere if there is a danger of Contracting the disease and there is a real opportunity to get everything from the comfort of home.
- The market for home clothing and household items will grow. People will need more comfortable furniture for work, which will be transformed to meet the needs of the family at different times.
- Increased the demand for electronic AIDS in the home: slow cooker, robot vacuum cleaners, window washing.
- Online platforms that provide e-office, training, and virtual tourism services will come forward.
- The TV will be in trend again.
- Distance learning for children - will become a common thing.
- Back home celebrations with family at the table, but will connect catering and food delivery services.
- Will increase the domestic family tourism.

And while some are losing money, others will earn and use the crisis to accelerate the growth of their companies. The strongest survive (!) Evolution hasn't been canceled yet both in global and domestic markets.

It is undoubtedly too early to assess the impact of the coronavirus epidemic on the world and world economy. But it is possible to assume that we are waiting for "around the corner", since all the major countries have already defined their strategies to counter today's difficulties.

First, the extraordinary situation is illustrated by the statement of the managing Director of the IMF Kristalina Georgieva that more than 80 developing countries have requested financial assistance from the Fund totaling \$2.5 trillion. Second, the fall in prices for most commodities (not just oil) is more than 30% on the CRB index, one of the key ones, and returns the markets to the price levels of 20 years ago. In fairness, it should be noted that world prices for some commodities (products, especially grain) have increased by 10-15% since the beginning of the crisis, but are now returning to their previous levels. Third, the level of interest rates in the world returned to the bottom of 2008-2009, after all the major Central banks reduced their rates to minimum values. Fourth, the G20 countries agreed to add more than \$5 trillion in monetary and fiscal stimulus to the global economy at a "virtual" meeting on March 26¹.

How much can the growth rate decrease as a result of the crisis after COVID-19?

It is too early to make forecasts for the US and Europe, but for Central Asia, including China, the World Bank already has an estimated - from 5.8 to

¹ <https://regnum.ru/news/polit/2900091.html>

2.1%, and in a negative scenario, it is generally up to minus 0.5%. Special mention should be made of the oil industry, which by some monstrous coincidence went into a tailspin after the failed negotiations of the OPEC+ countries and in the same days when the explosive spread of COVID-19 began in Europe and the United States¹.

The drop in demand by almost 20% led to a severe crisis of overproduction, filling all possible storage facilities, and total chartering of all available tankers for oil storage. Extending this situation for three to six months will lead to the forced shutdown of a large number of wells, and not only in shale. But it also threatens to freeze investment in new projects with the suspension of current ones, which can create much bigger problems than a simple oversupply of oil. As a result, many small and medium-sized companies may not survive this crisis, but those who remain will be happy to share the clearing. Rental of premises, payment for employees, organization of business processes around the "presence", as current experience shows, are associated with high risks. Not a hardware failure, not problems with contractors, not traditional financial difficulties, but a completely different risk turned out to be the key — the government's decision to stop business processes.

There is a high probability that after the release from quarantine, the largest companies and owners of small and medium-sized businesses will begin to prepare strategies for the transition to a distributed business model. To a model in which employees move to home offices as much as possible and communication is conducted not even via email or video chat, but using virtual substitutes for meetings, presentations, and presence. Of course, the workplace at home of such an employee must be significantly retrofitted. It is not for nothing that the sharply increased demand for modems and routers is being recorded now.

Undoubtedly, the fight against coronavirus is a noble and very expensive task. But by solving it, states simultaneously change all the rules of the game in the economy. It turned out that in some situations, you can see stop the day-to-day operation of business for very noble purposes, restrict the freedom of movement of goods and people on the same grounds change the familiar tax system formed over the years, leave virtually all economic activity in a state of uncertainty without any forecast of a return to normal life.

The transformation of the economy towards the long-awaited diversification has not yet gained the necessary speed, and money for budget incentives for structural adjustment may not be enough due to the crisis in the commodity market. Competition could help make the economy more efficient, but there are fewer and fewer people in the private sector who can compete. And after the epidemic, they will still need investment to move their business to a post-crisis model. In such circumstances, the growth rate of the economy and issues of growth/decline will take a back seat. The focus will remain on stability, primarily in meeting the basic needs of the population. And the main question will be how a

¹ <https://regnum.ru/news/polit/2900091.html>

particular state can provide an acceptable existence for the majority of the population, and not relying on private business as the main resource.

If disasters like the COVID-19 outbreak begin to recur and states continue to fight them with similar methods, where can we get so much money? And if you sell government bonds to your own and other Central banks to get them, how long can this continue?

Finally, we must remember that the main government debt is not bonds, but money — dollars, euros, and yen. And if trust is lost in them, it will not be possible to extinguish the next crisis. Within the framework of the new bipolarity, a stable reconciliation between the US and China is impossible. It is quite obvious that the pandemic will pass sooner or later, but the geopolitical confrontation will remain. Both sides are trying to extract maximum political dividends from the current situation. The US needs to make China responsible for the origin and spread of the virus. China claims the laurels of the winner of the disease, not only domestically, but also globally.

Both conspiracy theories about the artificial origin of COVID-19, Chinese and American, arose almost immediately with the beginning of the epidemic. Their reliability can be judged at least because both countries suffered as a result, and it is still unknown which one is stronger. If China's strategy of representing itself as winners is successful, China's international standing may be seriously strengthened. At the same time, it is unlikely that the alienation has arisen between China and the rest of the world on a human level that will soon be forgotten. Sudden border closures and xenophobic outbursts on both sides have had a very negative impact on people's diplomacy. Do not forget about possible domestic political difficulties in China. The country found itself in a new socio-economic reality, if not a recession, then stagnation. It may turn out that the Chinese leadership will soon not be up to foreign policy. There are concerns that some countries may not be able to withstand quarantine measures. In particular, several post-Soviet States are at risk. Moscow may likely be knocked out of the top League of world politics — the quarantine and catastrophically low oil prices are a very unfavorable combination of circumstances. The US and China will remain in a bipolar clinch, increasingly isolated from each other.

New control measures, new powers of state agencies, new restrictions on freedoms are entering our life. The most frightening prospect here is the possible appearance in some countries of medico-biological special services with expanded powers. We hope that these trends will be stopped at least somewhere. The world will likely become less free and poorer after the end of the COVID-19. The whole question is the extent of these changes. Cautiously optimistic would say that they expect the completion of the pandemic for the summer. The experience of China gives reason to hope for this. In this case, the consequences will be minimized, and the world will emerge from the crisis in a relatively unchanged state.

МАМЛАКАТИМИЗ ИҚТИСОДИЁТИ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ ЎРНИ

*Ахмедова Д.-ТМИ, к.ўқитувчи
Жамолова Т.- ТМИ, талаба*

Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида мамлакатимизда банк тизимининг молиявий барқарорлигини янада ошириш, тижорат банкларининг капиталлашув даражасини ўстириш, уларнинг инвестициявий фаолиятини кучайтириш ҳамда ички манбалар ҳисобидан иқтисодиётни таркибий ўзгартириш, ишлаб чиқаришни модернизациялаш, техник ва технологик қайта жиҳозлаш бо`йича стратегик муҳим инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун йўналтириладиган кредитлар ҳажмларини кўпайтиришга қаратилган ислоҳотлар амалга оширилмоқда.

Тижорат банклари томонидан инвестицион фаолият олиб боришдан асосий мақсад уларнинг даромадлилиги ва ликвидлилигини таъминлашдан иборат. Ривожланган мамлакатлар иқтисодиётида тижорат банкларининг инвестицион сиёсати банк фаолиятининг асосий йўналишларидан бири ҳисобланади ва банкларнинг ликвидлилигини таъминлашда асосий рол ўйнайди. Банкларнинг инвестицион фаолияти турли хил қимматли қоғозлар: оддий ва имтиёзли акциялар, облигациялар, давлат қарздорлик мажбуриятлари, депозит сертификатлари, вексел ва бошқаларга маблағларини кўйиш орқали амалга оширилади. Халқаро амалиёт кўрсатишича, тижорат банкларининг инвестицион фаоллигини оширилиши натижасида иқтисодиёт тармоқларини модернизация қилиш, техник ва технологик қайта жиҳозлаш, ишлаб чиқариш тармоқларини ривожлантириш, банклар фаолиятини янада диверсификациялаш ва кенгайтириш ҳамда янги даромад манбаларини юзага келишига шароит яратилади.

Тижорат банклар инвестицион фаолиятининг асосий йўналишлари сифатида қуйидагиларни кўрсатиш мумкин:

- инвестицион лойиҳаларга банк маблағларини жалб этиш;
- инвестицион мақсадларга асосланган кредитлаш;
- қимматли қоғозлар, пай ва улушли иштирок этишга инвестициялаш.

Тижорат банкининг инвестиция ва кредит сиёсатини пухта ишлаб чиқиш учун банк мутахассислари томонидан мамлакатдаги макроиқтисодий ҳолатнинг доимий мониторингини ўтказиш ҳамда инвестицион бозор ривожланишининг асосий кўрсаткичлари башоратини амалга ошириш лозимдир. Инвестицион бозор кўрсаткичларини баҳолаш жараёни ўз ичига учта босқични қамраб олади:

1. Инвестицион бозорнинг жорий конъюнктураси ҳолатини ва инвестицион муҳитни ифодаловчи асосий кўрсаткичлар тизимини шакллантириш.

2. Инвестицион бозорнинг жорий конъюнктурасини таҳлил этиш.

3. Инвестицион бозор ривожланишига таъсир кўрсатувчи шарт-шароитлар ва омиллар ўзгаришини тадқиқ этиш ҳамда истиқболдагир ивожланишнинг башоратини ишлаб чиқиш. Мамлакатимизда тижорат банкларининг инвестиция жараёнларидаги иштироки янада фаоллашмоқда.

Мазкур ҳолат, мамлакатимизда тижорат банкларининг инвестиция жараёнларидаги ҳамда корхоналарни модернизациялаш, технологик ва техник жиҳатдан қайта жиҳозлаш жараёнидаги иштирокининг фаоллашиб бораётганлиги билан изоҳланади. Таъкидлаш жоизки, тижорат банклари томонидан ажратилаётган инвестицион кредитлар ҳажмининг оширилиши, ўз навбатида, тижорат банклари даромадлар базасининг мустаҳамланишига, экспорт қилувчи корхоналарни ҳамда кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш борасидаги чора-тадбирларни амалга оширишни давом эттиришга, иқтисодиётнинг реал сектор корхоналари томонидан инвестиция лойиҳаларини амалга оширишни жадаллаштиришга имкон яратади. Тижорат банклари инвестицион фаоллигини оширишдаги долзарб масалалардан бири уларнинг инвестиция портфелини диверсификациялаш ҳисобланади. Бунда, тижорат банклари томонидан нафақат иқтисодиётнинг муайян тармоғига тегишли бўлган инвестицион лойиҳаларни молиялаштириш балки, иқтисодиётнинг турли хил тармоқларидаги инвестицион лойиҳаларни молиялаштириш амалга оширилиши лозим. Мазкур ҳолат, тижорат банкларига инвестиция портфели таркибини самарали ташкил этиш, молиявий рискларни олдини олиш ҳамда даромадлилик даражасини мувофиқлаштиришга имкон яратади.

Банкларнинг умумий капитали ва депозит базасининг янада мустаҳкамланиши уларнинг иқтисодиётдаги ишлаб чиқариш жараёнларини молиявий қўллаб-қувватлаш, инвестицион фаолликни рағбатлантиришни ички манбалар ҳисобига амалга ошириш имкониятларини кенгайтириб, банк тизими активларининг сифат ҳамда миқдор жиҳатдан ошишига хизмат қилмоқда.

Давлат томонидан молиявий имтиёзлар қўллаш орқали тижорат банклари акцияларининг инвестицион жозибадорлигини ошириш ва шунинг асосида иқтисодиётда тижорат банклари ҳамда уларнинг хизматларига булган талабнинг ўсишига эришиш зарур. Тижорат банклари активларининг бир қисмини юқори ликвидли қимматли қоғозларда шакллантириш йўли билан уларнинг рақобатбардошлик даражасини ошириш лозим.

MAMLAKATIMIZGA XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB QILISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

*Axmedova D.- TMI, k.o'qituvchi
Kadirova.G.- TMI, talaba*

О'zbekiston ulkan xorijiy investitsiyalar yo'naltirilayotgan mamlakatlar guruhiga kirish uchun barcha shart-sharoitlarga, shu bilan birga xorijiy

investitsiyalarni jalb etish uchun bir qator afzalliklarga ega. O'zbekiston jahon hamjamiyati oldida o'zining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasi, dunyo xaritasida geografik joylashishi, tabiiy resurslarining tarkibi va zaxirasi, hukumat olib borayotgan iqtisodiy siyosati va boshqa jihatlari bilan alohida ajralib turadi. Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar samarasini yanada oshirish, davlat va jamiyat rivojini yangi bosqichga ko'tarish, hayotning barcha sohalarini liberallashtirish, mamlakatni modernizatsiya qilishning eng muhim ustuvor yo'nalishlari belgilab olinmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida ham iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo'nalishlari belgilab berildi. Besh yilga mo'ljallangan strategiyada makroiqtisodiy barqarorlikni yanada mustahkamlash, iqtisodiy o'sish sur'atlarini saqlab qolish, uning raqobatdoshligini oshirish, iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish bo'yicha institutsional va tarkibiy islohotlarni davom ettirish, tashqi iqtisodiy aloqalarni yanada kengaytirish, xususiy mulk huquqini himoya qilish va uning ustuvor mavqeini yanada kuchaytirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojini rag'batlantirish, bank faoliyatini tartibga solishning zamonaviy printsiplari va mexanizmlarini joriy etish va yetakchi ishlab chiqarish tarmoqlarini modernizatsiya va faol diversifikatsiya qilish, moliya-bank sohasini isloh etish, xususan milliy valyuta va narxlarning barqarorligini ta'minlash, valyutani tartibga solishning zamonaviy bozor mexanizmlarini bosqichma-bosqich joriy etish, hududlarni kompleks va mutanosib holda ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiy ettirish, aholini ijtimoiy himoya qilish va bandligini oshirish, yoshlarga oid davlat siyosatini samarali tashkil etish ko'zda tutilmoqda. Mamlakatimizda tarkibiy o'zgarishlarni izchil amalga oshirishda qulay investitsiya muhitining yaratilgani asosiy omil bo'lib kelmoqda.

Investitsiya muhiti – bu mamlakatdagi investitsiya jarayonlariga ta'sir ko'rsatuvchi iqtisodiy, siyosiy, me'yoriy-huquqiy, ijtimoiy va boshqa shart-sharoitlar majmui hisoblanadi. Investitsiya muhiti eng avvalo quyidagi iqtisodiy omillar orqali belgilanadi: tabiiy shartsharoitlar, shu jumladan, foydali qazilmalar zahiralari, ishchi kuchi malakasi va o'rtacha ish haqi darajasi, iqtisodiy konyunktura holati, ichki bozor sig'imi hamda tovarlarni tashqi bozorda sotish imkoniyatlari, kredit tizimi holati, soliqqa tortish darajasi, ishlab chiqarish va ijtimoiy infratuzilmaning rivojlanganligi, xorijiy kapitalga nisbatan davlat siyosati, unga nisbatan imtiyozli shartsharoitlarning belgilanganligi va h.k.

Xorijiy investitsiyalar davlat yoki xususiy investitsiyalar shaklida bo'lishi mumkin. Birinchi shaklda davlat investitsiyalari ishtirok etib, bunda bir davlat boshqa davlatga kreditlar yoki boshqacha shakldagi qarzlarni berishi mumkin. Bunday munosabatlarga xalqaro huquq normalari qo'llaniladi. Ikkinchi shaklda esa, bir mamlakat xususiy firmalari, kompaniyalari yoki fuqarolari boshqa mamlakatning tegishli sub'ektlariga beradigan investitsiyalar tushuniladi. O'zbekistonda xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va tartibga solishda O'zbekiston Respublikasining "Chet el investitsiyalari to'g'risida", "Chet ellik investorlar huquqlarining kafolatlari va ularni himoya qilish choralari to'g'risida",

“Investitsiya faoliyati to’g’risida”gi Qonunlar va boshqa qonun hujjatlari uning huquqiy asosi bo’lib xizmat qiladi. O’zbekiston Respublikasida iqtisodiy islohotlarni boshlanish davridan chet el investitsiyalarini jalb qilishga tuzilmaviy qayta qurishning hamda umumjahon iqtisodiy hamjamiyatga kirib borishini tezlashtiruvchi omil sifatida asosiy ustuvorlik berildi.

Hozirda, Respublikada xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va xorijiy investorlarga xizmat ko’rsatuvchi infratuzilma barpo qilindi va bu jarayon takomillashib bormoqda. Iqtisodiyotda tarkibiy o’zgarishlarni yanada chuqurlashtirish, korxonalarining investitsiya faoliyatini jadallashtirish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik jihatdan qayta qurollantirish dasturlarini amalga oshirishda xorijiy investitsiyalar, avvalo, to’g’ridan-to’g’ri investitsiyalarning o’rni beqiyosdir. Bunda ilg’or texnologiyalarni tatbiq etish, yangi ish o’rinlari yaratish va shu asosda mamlakat iqtisodiyotining barqaror va bir maromda rivojlanishini ta’minlash imkoniyati yaratiladi. Xulosa o’rnida quyidagilarni aytishimiz mumkinki, mamlakatimiz iqtisodiyotining turli sohalariga jalb etilayotgan xorijiy investitsiyalar iqtisodiyotimizni barqaror rivojlantirishimizga zamin yaratadigan quyidagi maqsadlarga erishishimizga bevosita keng yo’l ochadi.

Ya’ni:

- iqtisodiyotda tarkibiy o’zgarishlarni amalga oshirishning ustuvor yo’nalishlarini ta’minlash;
- import o’rnini qoplash va eksport salohiyatini kengaytirish bo’yicha samarali choralarni amalga oshirish uchun moddiy ishlab chiqarish bazasini yaratish;
- eksportga yo’naltirilgan raqobatdosh mahsulotlarni ishlab chiqarishni kengaytirish;
- mahsulotning raqobatdoshligini orttirish;
- makroiqtisodiy barqarorlik va iqtisodiy o’sishni ta’minlash uchun mustahkam moddiy ishlab chiqarish bazasini yaratish;
- milliy iqtisodiyotning jahon xo’jaligiga integratsiyalashuvini faollashtirish;
- ishlab chiqarishni rivojlantirish, innovatsion texnik jihatdan qayta qurollantirish va modernizatsiyalash, yangi ishchi o’rinlarini yaratish;

Zero, mamlakatimiz iqtisodiyotini barqaror rivojlantirish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish va jahon bozorida raqobatlasha oladigan mahsulotlarni ishlab chiqarishimizda xorijiy investitsiyalarni jalb etishimiz katta ahamiyat kasb etadi.

ЎЗБЕКИСТОНДА ИНВЕСТИЦИЯ ЛОЙИХАЛАРИНИ СИНДИКАТЛИ КРЕДИТЛАШНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Абдуллаев С.А.- ТМИ, магистрант

Бизга маълумки, мамлакатимизда инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришда тижорат банклари муҳим роль ўйнайди. Банклар инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришда кредитор (қарз берувчи) ёки инвестор (корхона устав капиталига улуш киритиш) сифатида қатнашиши мумкин. Одатда йирик инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда лойиҳа

ташаббускорларининг ўз маблағларининг етишмаслиги қарз маблағларидан фойдаланиш заруратини келтириб чиқаради. Жаҳон амалиётида йирик инвестиция лойиҳалари асосан синдикатли кредитлар ҳисобига молиялаштирилади. Бунда бир қарз олувчининг кредитга бўлган эҳтиёжи банк назорат органлари томонидан белгиланган лимитлардан ошиб кетиши ёки лойиҳа юқори riskли ҳисобланиши мумкин. Бундай ҳолатларда бир неча банклар ўз маблағларини синдикат ташкил этиш асосида бир жойга жамлаб мижозларга синдикатли кредитлар тақдим этади. Синдикатли кредитларни бошқа кредитлардан ажратиб турувчи жиҳат шундаки, бунда икки ва ундан ортиқ банклар иштирок этади ва шунга мувофиқ кредит riskи иштирокчи банклар ўртасида тақсимланади.

Мамлакатимизда синдикатли кредитлашнинг меъёрий-ҳуқуқий асослари етарлича шаклланмаганлиги халқаро синдикатли кредитлаш бозоридан қарз маблағларини етарлича жалб этилмаслигига сабаб бўлмоқда. Ваҳоланки, республикаимизда иқтисодий ислоҳотларни изчил амалга оширишда иқтисодиёт тармоқларида кўплаб йирик инвестиция лойиҳалари амалга ошириш белгиланган.

Жадвал

**2019 йилда глобал синдикат бозорида кредитлар тақдим этган
банкларнинг ТОП-10 рўйхати¹**

Кредит берган ташкилотлар	Ўрни	Бозордаги улуши, %	Ҳажми, млн. АҚШ доллари	Битимлар сони
BofA Securities	1	9,630	366,692	1270
JP Morgan	2	9,174	349,315	1214
Citi	3	5,696	216,907	747
Wells Fargo	4	5,665	215,725	824
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	5	3,621	137,884	453
Barclays	6	3,559	135,535	514
BNP Paribas	7	3,220	122,624	549
RBC Capital Markets	8	2,730	103,944	447
Morgan Stanley	9	2,727	103,828	289
HSBC	10	2,666	101,517	501
Бошқалар	...	51,312	1953,871	х
Жами	х	100%	3807,842	6808

Жадвал маълумотларига эътиборимизни қаратадиган бўлсак, 2019 йилда халқаро синдикатли кредитлаш бозоридаги ТОП-10 талик рейтингга кирган банклар томонидан 6800 дан ортиқ инвестиция лойиҳаларига 1,8 трлн. АҚШ доллари миқдорида синдикали кредитлар ажратган. Синдикатли кредитлашни ташкил этиш бўйича ташаббускор банк сифатида BofA Securities банк дунёда етакчиликни қўлга киритиб, 2019 йилда мазкур банкнинг синдикатли кредитлаш бозоридаги улуши 9,63 фоизни ташкил этди. Банк 1270 та инвестиция лойиҳаси бўйича битимда синдикатли кредитлашни ташкил этиш бўйича ташаббускор банк сифатида хизмат

¹ <https://www.bloomberg.com/Global syndicated loans, 2019>.

кўрсатди. JP Morgan ва Citi банкларнинг 2019 йилдаги синдикатли кредитлаш бозоридаги улуши мос равишда 9,17 ва 5,69 фоизни, ТОП 10 рейтинг охиридан жой олган HSBC банкнинг улуши 2,66 фоизни ташкил этди.

Расм. 2019 йилда Халқаро синдикатли кредитлаш бозорида тақдим этилган кредитларнинг тармоқлар ва соҳалар бўйича таркибий тузилиши, фоизда¹

Расмда келтирилган маълумотлардан Халқаро синдикатли кредитлаш бозорида 2019 йилда тақдим этилган кредитларнинг тармоқлар ва соҳалар бўйича таркибий тузилишига эътиборимизни қаратадиган бўлсак, тақдим этилган синдикатли кредитларнинг 21 фоизи молия соҳасига, 14 фоизи истеъмол соҳасига ва қарийиб 11 фоизи энергетика ва саноатнинг бошқа тармоқларига тўғри келган. Истеъмол товарларини ишлаб чиқариш, коммунал хўжалиги, алоқа ва технологиялар бўйича лойиҳаларга синдикатли кредитлаш салмоғи 5-7 фоиз атрофида бўлган.

Юқоридаги таҳлил натижаларидан келиб чиқиб айтиш мумкинки, инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришда синдикатли кредитлардан фойдаланиш жаҳон амалиётида кенг фойдаланилаётган бўлса-да, мамлакатимизда кредитлашнинг мазкур усулидан фойдаланиш паст даражада қолмоқда.

Ўзбекистонда синдикатли кредитлаш ривожланишига бир қанча омиллар салбий таъсир кўрсатмоқда. Хусусан:

- тижорат банкларида узоқ муддатли барқарор реурсларнинг етишмаслиги;
- халқаро синдикатлаш бозорида иштирок этмаслик ва бу борада тажриба йўқлиги;
- синдикатли кредитлаш бўйича меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларнинг тўлақонли эмаслиги;

¹ <https://www.bloomberg.com/Global syndicated loans, 2019>.

- инвестиция лойиҳалари бўйича рискларни самарали бошқариш билан боғлиқ муаммолар.

Хулоса қилиб айтганда, банкларнинг узоқ муддатли реурс базасини мустаҳкамлаш, халқаро синдикатлаш бозорига фаол кириб бориш, синдикатли кредитлашнинг меъёрий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш ва инвестиция лойиҳалари бўйича рискларни самарали бошқариш механизмларини жорий қилиш мамлакатимизда инвестиция лойиҳаларини синдикатли кредитлашни ривожлантиришга хизмат қилади, - деб ўйлаймиз.

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ

Холмуродов Ж.Б. –ТГЭУ магистр

Процесс модернизации экономики Республики Узбекистан, членство страны в престижных международных организациях, связи с Всемирными торговыми организациями, а также обеспечение макроэкономической стабильности страны напрямую связаны с денежно-кредитной политикой, проводимой Центральным банком.

В Республике Узбекистан рост кредитов в экономике в 2019 году составил 73,8 трлн. сумов или 54,8%.

Основными источниками кредитных вложений были централизованные средства, активное использование банками иностранных кредитных линий, а также средства от размещения государственных и корпоративных облигаций.

В течение 2019 года темпы роста кредитов в национальной валюте уменьшались почти в 2 раза (с 75,1% в IV квартале 2018 года до 39,7% в IV квартале 2019 года)¹.

Реформы в банковской сфере, осуществленные за годы независимости, позволили усилить их роль в экономике страны, повысить уровень капитализации, расширить сферу учета и операций в реальном секторе экономики и повысить качество услуг.

Как отметил Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев: «К сожалению, банковская система на 10-15 лет отстает от требований современных технологий, внедрения новых банковских продуктов и программного обеспечения.

С 2020 года в каждом банке будет реализована масштабная программа преобразований. В связи с этим мы сосредоточимся на увеличении капитала, ресурсной базы и доходов наших банков.

Нам необходимо создать «проектную фабрику» в банковской системе для поддержки предпринимателей. Наши банки должны выйти на

¹ Обзор денежно-кредитной политики Республики Узбекистан. IV квартал 2019 года
./ http: //cбу.uz

международные финансовые рынки и привлечь дешевые и долгосрочные ресурсы. Национальный банк и Ипотека-банк должны выпустить собственные евробонды в этом году»¹.

Пока экономика целостна, экономическая политика также един. Монетарная политика - это денежно-кредитная политика государства, которая является политикой регулирования обращения денег, обеспечения баланса между товарами и денежной массой денег, управления денежными потоками в экономике. Её основная цель состоит в том, чтобы стабилизировать цены и, соответственно, покупательскую способность национальной валюты, ее обменный курс и, следовательно, сбалансировать ее предложение со спросом на деньги.

После обретения независимости нашей страны была создана двухуровневая банковская система Республики Узбекистан. На первом этапе начал функционировать Центральный банк, а на втором - кредитные учреждения (коммерческие банки, микрокредитные организации, ломбарды).

Поэтому задачи, связанные с созданием Центрального банка страны, его регулированием денежного обращения в стране и контролем за деятельностью кредитных организаций, постоянно совершенствуются и эволюционируют в соответствии с современными международными банковскими стандартами.

Центральный банк является экономически независимой организацией с правовым статусом. Центральный банк несет расходы за счет собственных доходов. Если его расходы превышают доходы, эта разница (убыток) будет покрыта за счёт государственного бюджета. В конце отчетного года избыточные средства (прибыль), находящиеся в распоряжении Центрального банка, будут полностью переведены в государственный бюджет.

«В последнем квартале 2019 года процентные ставки на денежном рынке формировались на основе влияния различных факторов и рыночных тенденциях. В частности, средневзвешенные процентные ставки по межбанковским депозитам выросли с 15,2% в октябре 2019 года до 16,4% в ноябре и 17,5% в декабре. В то же время произошло увеличение среднего срока вкладов»².

Следует отметить, что с момента создания Центрального банка Узбекистана отчетный год не покрывался финансовыми потерями, а наоборот перечислялся большой объем средств в государственный бюджет.

В Республике Узбекистан «в 2019 году общая денежная масса увеличилась на 13,8% до 91,3 трлн. сумов. В то же время денежная масса в национальной валюте увеличилась на 14,4% (62,8 трлн. сумов). Темп роста наличных денег в обращении был ниже, чем прирост общей денежной массы и составил 9,4%.

¹ Обращение Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева к Олий Мажлису. // Газета "Народное слово", 25 января 2020 г., № 19 (7521)

² Обзор денежно-кредитной политики Республики Узбекистан. IV квартал 2019 года
././ [http: /cbu.uz](http://cbu.uz)

В результате доля наличных денег в общей денежной массе снизилась с 27,6% на начало 2019 года до 26,6%.»¹

Основными источниками дохода центрального банка являются проценты от рефинансирования для коммерческих банков, заинтересованность государства в управлении золотовалютными резервами, нарушение экономических стандартов коммерческими банками, за использование электронных платёжных систем также коммерческими банками.

Таким образом, основной целью монетарной политики Центрального банка Республики Узбекистан является обеспечение стабильности национальной валюты, и для достижения этой цели необходимо выполнить следующие задачи:

Во-первых, формирование, принятие и реализация денежно-кредитной политики и политики в области валютного регулирования;

Во-вторых, эффективное обеспечение и организация системы расчёта и операционной системы в Республике Узбекистан;

В-третьих, лицензирование и регулирование и контроль за деятельностью банков, кредитных союзов и ломбардов, контроль за эмиссией ценных бумаг, лицензирование выпуска ценных бумаг;

В-четвертых, поддержание и управление официальными золотовалютными резервами по соглашению Республики Узбекистан, включая государственные резервы.

СПОСОБЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И НАСЕЛЕНИЯ К СРОЧНЫМ ВКЛАДАМ В БАНКАХ.

*Ганиева У.А.-ТФИ, ст. преподаватель
Ли К.А.-ТФИ, студент*

Развитие экономической и социальной сфер влечёт за собой изменения в структуре банковской системы в том числе. Немаловажную роль занимает появление коммерческих банков. В банковской сфере возникла конкуренция за клиента, а точнее за его денежные средства, поскольку именно свободные денежные средства, привлекаемые коммерческими банками во вклады, являются важнейшим источником формирования ресурсной базы коммерческих банков. Принимая вклады, банки образуют оборотные средства, при помощи которых происходит инвестиции в национальную экономику. На помещенные в банке сбережения, которые находятся в безопасности и высококвалифицированной форме, вкладчик получает

¹ Обзор денежно-кредитной политики Республики Узбекистан. IV квартал 2019 года
./ http: //cbu.uz

вознаграждение в виде процента. Привлечение денежных средств во вклады является важнейшей частью депозитной политики коммерческих банков.

Операции по привлечению денежных средств населения относятся к одной из групп пассивных операций коммерческих банков. Под пассивными операциями понимаются операции банков, в результате которых происходит увеличение денежных средств, находящихся на пассивных счетах или активно-пассивных счетах. Пассивные операции играют важную роль для коммерческих банков. Именно с их помощью банки приобретают кредитные ресурсы на денежных рынках.

Всего различают четыре формы пассивных операций коммерческих банков:

1. Вносы в уставный капитал;
2. Отчисления от прибыли банка на формирование или увеличение фондов;
3. Депозитные операции (средства, которые получены от клиентов банка);
4. Внедепозитные операции.

Депозитные операции - операции банков по привлечению денежных средств юридических и физических лиц во вклады либо на определенный срок либо до востребования. Осуществление депозитных операций предлагает разработку каждой кредитной организацией собственной депозитной политики, под которой следует понимать совокупность мероприятий кредитной организации, направленных на определение форм, задач, содержания банковской деятельности по формированию банковских ресурсов, их планированию и регулированию.

Все операции по привлечению денежных средств у населения можно разделить на следующие основные направления:

- срочные вклады населения и вклады до востребования;
- вклады населения для расчетов с использованием пластиковых карт;
- сберегательные сертификаты.

Срочные депозиты - это денежные средства, помещаемые в банк на определенный фиксированный срок. Отнесение депозита к этой категории требует банка уплаты по нему процентов и позволяет ему хранить меньший резерв, чем тот, который в большинстве случаев предусмотрен по депозитам до востребования. Вклад должен вноситься на определенный период или взиматься после заблаговременного уведомления, предусмотренного специальным депозитным договором между держателем вклада и банком.

В условиях жесткой конкуренции банки в стремлении привлечь клиентов диверсифицировано подходят к формированию своего «вкладного» портфеля. К инструментам депозитной политики любого банка можно отнести сегментирование рынка по социальным группам клиентов, по уровню дохода потенциальных вкладчиков, в зависимости от целей, какими руководствуется население при использовании банковских вкладов. Здесь можно выделить вкладные продукты, предлагаемые для пенсионеров, клиентов, зарплатные проекты для рабочего населения, целевые накопительные вклады. Кроме того, в банковском инструментарии можно

выделить гибкую процентную политику и разработку разнообразия условий вкладам. Например, условия по вкладу могут предусматривать:

- дополнительные взносы в течение основного или пролонгированного срока, увеличивающие только сумму вклада;
- дополнительные взносы в течение основного или пролонгированного срока, увеличивающие ставку процента по вкладу (если сумма превысит максимум, определенной для данной % ставки, то ставка % автоматически повышается в течение основного или пролонгированного срока);
- снятие начисленных процентов по окончании срока или в течение действия вклада;
- выплату повышенного процента (выше ставки, установленной по вкладу «до востребования», но ниже ставки, установленного по данному виду вклада в зависимости от срока хранения) в случае досрочного закрытия вклада и др.

HISTORICAL BACKGROUND OF INFLATION TARGETING

Sultonov B.-BFA, master student

Inflation is deemed to be a major economic problem, especially in transition economies, because of its several adverse effects. Inflation can force people to pay inflation tax indirectly. As a result, people begin to worry about rapid increase in prices of consumer goods and services. High prices can create uncertainty and undermine confidence, and might hamper economic growth by affecting long-term decisions by domestic and foreign investors who find difficulty to plan for the future. The government authorities in charge of monetary policy try to achieve lower inflation uncertainty by adopting sustainable fiscal and monetary policies. Thus, international financial institutions like IMF have periodically advised moving towards a more flexible exchange rate regime and inflation targeting.

The 1960s began with a relatively benign inflation environment, particularly in the United States where inflation was running at an annual rate of a little over one percent. (Inflation rates were at higher rates in countries such as the U.K., Germany, France and Japan, but were still below 4% in 1960.) The strategy at the Federal Reserve and many other central banks was one in which the central banks focused on “money market conditions”: on variables such as nominal interest rates, bank borrowings from the central bank, and free reserves (excess reserves minus borrowings). In addition, economists armed with Keynesian macro econometric models argued that they could fine tune the economy to produce maximum employment with only slight inflation consequences. Particularly influential at the time was a famous paper by Samuelson and Solow (1960) which argued that work by A.W. Phillips (1958), which became known as the Phillips curve, suggested that there was a long-run tradeoff between unemployment and inflation and that this tradeoff should be exploited.

The first country to adopt inflation targeting was New Zealand. New Zealand was followed by Canada which announced inflation targets in February

1991, by Israel in January 1992, by the United Kingdom in October 1992, by Sweden in January 1993 and Finland in February 1993. (Chile adopted a softer form of inflation targeting in January 1991). Since its inception, more than thirty countries have adopted inflation targeting, including Russia in 2015 and new ones are added to the inflation targeting club every year. Full list of targeters are provided in the **Table 1**. Some countries adopted only major elements of the concept, others just don't like to call it "inflation targeting". We can see it in the example of Switzerland. They have identical strategy and instruments, however, they refrain from call it "inflation targeting". Because, as they put it, their system is much more flexible and the "target" may lead to some missassumptions and constrain the policies under use.

Table 1

Countries, transitioning to inflation targeting¹*

1990–1999 years		2000–2015 years	
Developed countries	Developing countries	Developed countries	Developing countries
New Zealand (1Q, 1990)	Chile (3Q 1990)	Norway (1Q 2001)	South Africa (1Q 2000)
Canada (1Q 1991)	South Korea (2Q 1998)	Iceland (1Q 2001)	Thailand (2Q 2000)
Israel (1Q, 1992)	Poland (4Q 1998)	Switzerland (1Q 2000)	Hungry (2Q 2001)
UK (4Q, 1992)	Mexico (1Q 1999)	Slovakia** (1Q 2005)	Peru (1Q 2002)
Sweden (1Q, 1993)	Brazil (2Q 1999)	Japan (1Q 2013)	Philippines (1Q 2002)
Finland** (1Q, 1993)	Columbia (3Q 1999)	Russia (3Q 2015)	Guatemala (1Q 2005)
Australia (2Q 1993)			Indonesia (3Q 2005)
Spain** (1Q 1995)			Romania (3Q 2005)
Czech Republic (1Q 1998)			Turkey (1Q 2006)
			Serbia (3Q 2006)
			Ghana (2Q 2007)

*In brackets – official date of transition

Inflation targeting superceded monetary targeting because of several advantages. First, inflation targeting does not rely on a stable money-inflation relationship and so large velocity shocks which distort this relationship are largely irrelevant to monetary policy performance. Second, the use of more information, and not primarily one variable, to determine the best settings for policy, has the potential to produce better policy settings. Third, an inflation target is readily understood by the public because changes in prices are of immediate and direct concern, while monetary aggregates are farther removed from peoples' experience.

We have attempted to investigate the inflation, it's consequences, how can inflation be impeded by the targeted framework, assess the Bank of England's conduct and operation of monetary policy in the UK, which has come to be known as IT, and the role of HM Treasury in the process. The time period considered spans from October 1992, when the Bank of England adopted the principle of IT, including the changes introduced in 1997, to today.

We have focused at the beginning of the paper on the definition and historical background of the inflation targeting and the institutional dimension of the Bank of England's monetary policy, and the role assigned to the British HM Treasury in this framework. We then proceeded to highlight the theoretical

¹ Source: Petursson T. G. Inflation control around the world: why are some countries more successful than others?; Roger S. Inflation targeting at twenty: achievements and challenges. Annual Report on Exchange rate arrangements and exchange rate restrictions. International Monetary Fund, 2013.

framework upon which the IT policy framework is based. The policy that has been pursued since 1948 has been reviewed, and a number of key elements of the inflation targeting have been identified. The strategy has been successful in terms of keeping UK inflation rates within the targets set by the government of the Great Britain.

Owing to the importance of forecasts, inflation targeting has encouraged the use and development of several analytical tools that have led central banks to engage in research projects alone and together with academia. Over the years, these developments have improved the understanding of the structure and the functioning of the economies and the role played by monetary policy.

Finally, as mentioned, inflation targeting is characterized by a high degree of transparency, accountability, and communication. Typically, an inflation-targeting central bank publishes a regular monetary policy report that includes the bank's forecast of inflation and other variables, a summary of its analysis behind the forecasts, and the motivation for its policy decisions. The current emphasis on transparency is based on the insight that monetary policy has an impact on the economy mostly through the effect of monetary policy actions and announcements on private sector expectations. Inflation expectations for the next one or two years affect current pricing decisions and inflation for the next few quarters. Therefore, the anchoring of inflation expectations in the private sector is a crucial precondition for the stability of actual inflation.

As a conclusion, we can state the followings:

1. The transmission mechanism is characterised by long, variable and uncertain time lags. Thus it is difficult to predict the precise effect of monetary policy actions on the economy and price level.

2. We expect that the announcement of the medium term forecasts of macroeconomic indicators (GDP growth rate, CPI index, refinancing rate, foreign exchange rate of the local currency, etc.) will act as a reference point for the economic agents such as small business enterprises and companies to plan their activity for the medium term.

3. Macroeconomic stability, stable budget surplus of the Republic of Uzbekistan, persistent financial system, independence of the Central Bank, the absence of the state budget financing by the Central Bank prove the readiness of the prerequisites to shift towards principals of the inflation-targeting regime.

ДАВЛАТ КАФОЛАТЛАРИ ОСТИДА ХОРИЖИЙ КРЕДИТ ЛИНИЯЛАРИ МАБЛАҒЛАРИНИ ЖАЛБ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ

Жиянов Б.И.-ТМИ ҳузуридаги МБХМОУҚТТИ

Мамлакатимизда иқтисодиёт тармоқларини жадал ривожлантиришга қаратилган инвестиция лойиҳаларини самарали ва ўз вақтида амалга ошириш мақсадида халқаро молия институтлари ва донор мамлакатлар маблағларини фаол жалб этиш бўйича изчил ишлар олиб борилмоқда. Хорижий молия институтлари кредит линиялари маблағларини кенг жалб этишда давлат

кафолатларини бериш муҳим аҳамият касб этади. Хориждан жалб қилинаётган кредит линиялари учун давлат кафолатларини бериш Ўзбекистон Республикаси “Хориждан маблағ жалб қилиш тўғрисида”ги қонуни ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 28 ноябрдаги “Жалб этиладиган хорижий кредитлар бўйича Ўзбекистон Республикаси кафолатларини бериш тартиби тўғрисида”ги №534-сонли қарори асосида тартибга солинади.

Ўзбекистон Республикаси кафолатлари фақат Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қарорлари асосида бериледи. Хорижий кредитлар ва қарзлар бўйича Ўзбекистон Республикаси кафолатларини бериш тўғрисидаги таклифлар Вазирлар Маҳкамасига фақат Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан киритилади. Ўзбекистон Республикаси кафолатлари хорижий кредиторларга хорижий давлатлар, банклар ёки юридик шахслар билан тузилган ташқи қарзларни олиш тўғрисидаги шартномалар бўйича бериледи. Ўзбекистон Республикаси кафолатлари ҳар йили Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси томонидан тасдиқланадиган давлат ташқи қарзининг чекланган миқдори доирасида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қарорлари асосида тақдим этилади. Ўзбекистон Республикаси кафолатлари устав жамғармаларидаги давлат улуши 50 фоиздан кам бўлган юридик шахсларнинг лойиҳаларини учун берилмайди. Истисно ҳолларда Ўзбекистон Республикаси кафолатлари Ўзбекистон Республикасининг тижорат банклариغا Ўзбекистон Республикаси кафолати остида олинган хорижий кредитларни қайта молиялаштириш ёки улар бўйича давлат бюджети маблағлари кредитларни қайтариш манбаи этиб белгиланган стратегик ва ижтимоий аҳамиятга эга бўлган лойиҳаларнинг молиялаштирилишини таъминлаш учун ҳам тақдим этилиши мумкин.

1-жадвал

Асосий капиталга инвестицияларнинг молиялаштириш манбалари бўйича тақсимланиши¹, млрд.сўм

№	Молиялаштириш манбалари таркиби	2017 йил		2018 йил		2019 йил	
		Қиймати	Улуши	Қиймати	Улуши	Қиймати	Улуши
1.	Марказлашган инвестициялар	14 975	24,7%	34 448	32,1%	50 687	26,7%
	Жумладан, Ўзбекистон Республикаси кафолати остида кредитлар	3 914	6,4%	16 690	15,5%	27 866	14,7%
2.	Марказлашмаган инвестициялар	45 744	75,3%	72 885	67,9%	139 237	73,3%
Жами		60 719	100%	107 333	100%	189 924	100%

1-жадвал маълумотлари асосида қуйидагиларни таҳлил қилиш мумкин, давлат кафолати остида жалб қилинган кредитлар 2019 йилда 2017 йилга нисбатан 7,1 баробар яъни, 23952 млрд.сўмга ва 2018 йилга нисбатан эса

¹ www.stat.uz маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланган.

1,7 баробарга яъни, 11176 млрд.сўмга ошганлигини ижобий баҳолаш мумкин. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси давлат кафолатлари остида жалб қилинган кредитларнинг асосий капиталга инвестициялар улушига қарайдиган бўлсак, 2017 йилда 6,4 фоизни, 2018 йилда 15,5 фоизни ва 2019 йилда эса 14,6 фоизни ташкил этган. 2019 йилда 2018 йилга нисбатан давлат кафолати остида жалб қилинган кредитлар 0,9 фоизга камайган бўлса ҳам умимий миқдорда юқорида келтирилгандек, 11176 млрд.сўмга ошган.

2018-2019 йилларда Ўзбекистон Республикаси Давлат кафолати асосида чет эл инвестициялари ва кредитларининг юқори ўсиш суръатларига эришишига асосий сабаби бўлиб, 11 та йирик лойиҳаларнинг амалга оширилишини келтириш мумкин¹.

Ушбу лойиҳалардан биргина Поп-Қўқон-Андижон участкасини электрлаштириш ва Ангрен-Поп электрлаштирилган темир йўл линияларини қурилиши учун 2017 йилнинг 21 апрель куни Осиё тараққиёт банки директорлар Кенгаши (ОТБ) “Поп-Наманган-Андижон темир йўл линиясини электрлаштириш” лойиҳасини амалга ошириш учун ОТБнинг беш йиллик имтиёзли даврни ўз ичига олган, муддати 25 йил бўлган, 80,0 млн. АҚШ доллари миқдорида ресурсларидан Ўзбекистон Республикасига қарз беришни маъқуллади. Ушбу лойиҳани амалга ошириш даври этиб 2017 — 2021 йиллар сифатида беш йил қилиб белгиланган. Лойиҳани амалга оширишда Ўзбекистон Республикасининг улуши эквиваленти 122,03 млн. АҚШ доллари миқдорида, шу жумладан, солиқ ва божхона имтиёзларини тақдим этиш кўринишида 38,72 млн. АҚШ доллари, шунингдек, «Ўзбекистон темир йўллари» АЖнинг эквиваленти 72,09 млн. АҚШ доллари ҳамда «Ўзбекэнерго» АЖнинг эквиваленти 11,22 млн. АҚШ доллари миқдоридаги шахсий маблағлари ҳисобланади. ОТБнинг қарзини узиш, шунингдек, фоизларни тўлаш, ОТБнинг қарзи бўйича комиссиялар ва бошқа харажатлар билан боғлиқ тўловлар, «Ўзбекистон темир йўллари» АЖнинг шахсий маблағлари ҳисобидан амалга оширилади белгиланган².

Мустақилликка эришганимиздан кейин мамлакатимизда ҳалқаро молия институтлари ва хорижий ҳукумат молия ташкилотларининг маблағларини инвестиция лойиҳаларига жалб этиш бўйича кўпгина ишлар амалга оширилди. Лекин бу маблағларнинг хаммасидан ҳам самарали фойдаландик деб айтиб бўлмайди. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек “Энг ёмони, истиқболли йирик лойиҳаларни белгилаш ва амалга оширишда жиддий хатоликларга йўл қўйилгани, хорижий кредитлар самарасиз ишларга сарфлангани иқтисодиёт ривожига халақит бермоқда. Масалан, мамлакатимизда 25 йил давомида олинган кредитларнинг

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 июлдаги “2018-2019 йилларда инвестициявий ва инфратузилмавий лойиҳаларни амалга оширишни жадаллаштиришга оид кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги ПҚ 3874 -сонли қарори.

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 17 октябрдаги “Осий Тараққиёт банки иштирокида «Поп-Наманган-Андижон темир йўл линиясини электрлаштириш» лойиҳасини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ 3336-сонли қарори.

аксарияти етарлича иқтисодий самара бермаганини турли эксперт ва мутахассислар очик тан олмоқда”¹.

Хорижий кредит маблағларидан самарали фойдаланишда куйидагиларга эътибор қаратиш муҳим аҳамият касб этади деб ҳисоблаймиз:

1. Хорижий кредит линиялари ҳисобидан молиялаштирилаётган лойиҳаларни очик тендерлар асосида танлаш ва бу жараёнга хорижий эксперт мутахассисларни жалб этиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

2. Хорижий кредит линиялари ҳисобидан, агарда ушбу кредит давлат қафолати остида жалб қилинган бўлса молиялаштирилган лойиҳалар бўйича ҳукумат олдида очик йиллик ва чораклик ҳисоботлар бериш амалиётини жорий этилиши керак. Бунда ушбу лойиҳанинг самарадорлиги, кредит бўйича кредит тўловларни ўз вақтида тўланиши ва мамлакат иқтисодиёти учун қанчалик наф бераётганлигига алоҳида тўхталиб ўтиш лозим.

3. Хорижий кредит линиялари ҳисобидан молиялаштирилаётган инвестицион лойиҳаларни экспертизадан ўтказишда бир неча йиллик тажрибага эга бўлган хорижий фирмаларни жалб қилиш керак.

4. Мамлакатимиздаги тижорат банкларининг хорижий банклар билан ҳамкорлигини кенгайтириш ва хорижий кредит линияларини ресурсларини давлат қафолатисиз жалб қилиш чораларини кучайтириш лозим.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ В БАНКИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ИННОВАЦИОННЫХ УСЛУГ.

*Ганиева У.А.-ТФИ, ст. преподаватель
Турабеков А.Д.-ТФИ, студент*

Во всём мире банковский сектор во всю разворачивает своё стратегическое развитие в сторону внедрения высокотехнологических решений. Именно это помогает банкам оправдывать ожидание своих клиентов, в то же время сохраняя их долю в рынке. Это в значительной степени обусловлено созданием такой отрасли как финтех (финансовые технологии).

25 октября 2019 года Президент Узбекистана, Ш.М.Мирзиёев, провел совещание, посвященное приоритетным задачам реформирования банковской системы и повышения инвестиционной активности банков. «Отныне банки в вопросе привлечения ресурсов должны «сами тянуть свою телегу». Только так они смогут стать финансовым институтом с современной системой управления, соответствующим рыночным условиям», - сказал президент. Лидер государства лишь отметил, что наши банки все ещё не приспособились к рыночному устройству, работая с прежним багажом и методами, оставшимися после распада СССР, хотя должны были быть первыми, кто перестроится.

¹Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Миромонович Мирзиёевнинг 2017 йил 22 декабрдаги Олий Мажлисга мурожаатномаси

Далее на совещании, посвященном дополнительным мерам поддержки предпринимательства, президент рассказал о недостатках в банковской системе. Глава государства говорил о необходимости создания здоровой конкурентной среды между государственными и частными банками в будущем. Он также подверг критике банки за то, что они не предоставляют перспективные проекты исходя из условий жизни населения. «В частности, большинство государственных банков до сегодняшнего дня пытаются свести концы с концами только за счет государственных средств. Они работают по-старому»¹

Приведенные выше высказывания Президента оголяют насущные проблемы развития отечественной банковской системы. Но в то же время хотелось бы отметить шаги, которые были сделаны со стороны узбекских банков в сторону улучшения своей репутации в глазах народа:

-В нашем государстве достаточно давно работает система мобильного банкинга, а также в течение последних лет банки один за другим запускают собственные приложения для смартфонов;

-Одно из самых примечательных последствий либерализации курса национальной валюты- свободная конвертация. Пару лет назад никто не мог даже подумать о таком и, казалось, что в Узбекистане вечно будет два курса (ЦБ и “черный рынок”);

-Бесконтактная оплата- возможно это ещё не так удобно как в других странах, но данное нововведение было представлено недавно и есть ещё много времени для доработки этой технологии в нашей стране;

-Предоставление овердрафт кредитов- данная услуга, пожалуй, самая востребованная среди потребителей во всём мире;

-Размещение евробондов и улучшение позиций по оценкам рейтинговых агентств, что является одним из основополагающих шагов на пути привлечения инвестиций в национальную экономику.

-Кроме того, за последнюю декаду очень популярными среди населения стали услуги компаний PayMe И Click, которые очень сильно проникли в сферу денежных транзакций.

Как видно из тенденции последних лет дела в банковском секторе не стоят на месте, но, как было отмечено в начале данной работы, банкам нужно приложить намного больше усилий для привлечения средств и приближению к максимально эффективному использованию имеющихся ресурсов.

Наконец, очень хотелось бы остановиться на вариантах, которые в будущем будут необходимы для дальнейшего развития всей финансовой инфраструктуры Узбекистана:

-Проведение IPO и расширение клиентской базы- Уже прошло более года как был поднят вопрос о приватизации государственных активов, но скорее всего это требует более скрупулезной и серьёзной подготовки, так как это очень важный шаг не только для банковской системы, но и всей

¹ - Ш.М. Мирзиёв на видеоселекторном совещании, посвященном дополнительным мерам поддержки предпринимательства от 19 мая 2020 года.

экономики страны в целом. Эта мера является очень затратной с финансовой точки зрения, но результаты могут оказаться поразительными. Также для этого нужно совершенствовать услуги и внедрять не просто инновационные продукты, но и в тоже время востребованные потребителями;

-Для обеспечения прозрачности в банковской сфере внедрить систему Open banking.¹ Данный термин используется по аналогии с концепцией открытых патентов и в свою очередь обеспечивает большую прозрачность, ранжирование доступа от свободно доступных до персонализированных данных. Ярким примером применения данного нововведения является Соединенное Королевство, которое в августе 2016 года обязало 9 крупнейших британских банков на своей территории (HSBC, Barclays, RBS, Santander, Bank of Ireland, Allied Irish Bank, Danske Bank, Lloyds and Nationwide) предоставить стартапам, лицензированным со стороны государства, доступ к учетным записям на уровне проводимых транзакций.

-Внедрение AI-банкинга (с использованием искусственного интеллекта), который в 2019 году стал одной из самых прорывных инноваций во всей отрасли. Суть состоит в том, чтобы автоматически анализировать всю входящую и исходящую информацию и в дальнейшем прогнозировать для предоставления советов на будущее своим потребителям, в то же время увеличивая защищенность и эффективность.

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИГА ХОРИЖДАН МОЛИЯВИЙ МАБЛАҒЛАР ЖАЛБ ЭТИШ ИМКОНИАТЛАРИНИ КЕНГАЙТИРИШ

Ж.Я. Исаков-ТДИУ профессори, и.ф.д

2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегиясида банкларнинг давлат ресурсларига қарамлигини камаййтириш мамлакат банк тизимини ислоҳ қилишнинг устувор йўналишларидан бири сифатида эътироф этилган². Бу эса, ўз навбатида, тижорат банкларининг ресурслар жалб қилиш, шу жумладан, хориждан молиявий маблағлар жалб қилиш имкониятини кенгайтириш заруриятини юзага келтиради.

Таъкидлаш жоизки, тижорат банкларига хориждан молиявий маблағлар жалб этишнинг халқаро банк амалиётида кенг қўлланилаётган қуйидаги икки шакли мавжуд:

- хорижий банклар ва халқаро молия институтларининг кредит линияларини жалб қилиш;
- тижорат банкларининг хорижий валюталарда ёзилган қимматли қоғозларини халқаро фонд биржаларида жойлаштириш.

¹ -Open banking- термин услуг в финтехе, обозначающий предоставление доступа API (программный интерфейс приложения) для доработки и последующего улучшения продукта сторонним разработчикам.

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги ПФ-5992-сонли “2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида”ги фармони. www.lex.uz.

Ўзбекистон Республикаси тижорат банклари ҳозирги даврда хориждан молиявий маблағлар жалб қилишнинг биринчи шаклидан фойдаланилмоқда, иккинчи шакл эса, мавжуд эмас. Бунинг сабаби шундаки, Ўзбекистон банкларининг ҳеч қайсиси халқаро фонд биржаларининг листингига кирмаган.

Шуни алоҳида қайд этиш жоизки, хорижий кредит линияларини республикаимиз тижорат банклари орқали жалб этиш учун тижорат банклари етарли даражада ликвидли ва тўловга қобил бўлиши керак. Бунинг сабаби шундаки, халқаро кредитни қайтариш жавобгарлиги уни жалб қилган Ўзбекистон банкининг зиммасида бўлади. Шу сабабли, хорижий банклар ва халқаро молия институтлари халқаро кредитни беришда республикаимиз банкларининг ликвидлиги ва тўловга қобиллигига жиддий эътибор қаратишади.

1-жадвал

ЎзСаноатқурилишбанк мажбуриятларининг таркиби¹, 2019
йилнинг 31 декабрь ҳолатига

Мажбуриятлар таркиби	Улуши, %
Хориждан жалб қилинган кредитлар	53,1
Депозитлар	31,4
Муомалага чиқарилган банк қимматли қоғозлари	9,9
Бошқа мажбуриятлар	5,6
Мажбуриятлар – жами	100,0

1-жадвал маълумотларидан кўринадикки, ЎзСаноатқурилишбанк мажбуриятларининг таркибида энг юқори салмоқни хориждан жалб қилинган кредитлар эгаллайди. Мажбуриятлар таркибида салмоғига кўра иккинчи ўринни жалб қилинган депозитлар эгаллайди.

1-жадвал маълумотларидан кўринадикки, ЎзСаноатқурилишбанк мажбуриятларининг таркибида банкнинг қимматли қоғозларини сотишдан олинган пул маблағлари нисбатан кичик салмоқни эгаллайди.

Фикримизча, тижорат банкларининг хориждан молиявий маблағлар жалб қилиш имкониятларига салбий таъсир кўрсатаётган омиллар бўлиб, қуйидагилар ҳисобланади:

- тижорат банкларини юқори суверен кредит рейтингига эга эмаслиги;
- миллий валюта - сўмнинг қадрсизланиш суръатининг нисбатан юқори эканлиги натижасида импортнинг қимматлашаётганлиги ва халқаро кредитларни қайтаришда муаммоларнинг юзага келаётганлиги;
- тижорат банклари томонидан инвестицион лойиҳаларни молиялаштириш учун берилган кредитларни ўз вақтида қайтариш билан боғлиқ бўлган муаммолар.

Инвестиция лойиҳаларини экспертиза қилиш жараёнида йўл қўйилган хатоликлар, лойиҳаларни тўла қувватда ишламаслиги, ишлаб

¹ Ҳақвал муаллифтомонидан ЎзСаноатқурилишбанкнинг баланс маълумотлари асосида тузилган.

чиқарилган маҳсулотларни экспорт қилинмаётганлиги лойиҳаларни барбод бўлишига ва бунинг натижасида лойиҳаларни молиялаштириш мақсадида берилган хорижий валюталардаги кредитларни қайтмаслигига сабаб бўлмоқда.

Шунингдек, инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш жараёнларига ноқонуний аралашувлар ҳам инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш мақсадида берилган кредитларни қайтмаслигига сабаб бўлмоқда.

Фикримизча, республикамиз тижорат банкларининг хориждан молиявий маблағлар жалб қилиш имкониятларини кенгайтириш мақсадида қуйидаги тадбирларни амалга ошириш лозим:

1. Миллий валютанинг девальвация суръатини пасайтириш йўли билан импортнинг қимматлашишини олдини олиш ва халқаро кредитларнинг қайтарилиш даражасини ошириш керак.

Миллий валютанинг девальвация суръатини пасайтириш учун, биринчидан, хорижий валюталар таклифининг барқарорлигини таъминлаш лозим; иккинчидан, пуллар таклифини тартибга солиш амалиётини такомиллаштириш зарур.

2. Тижорат банкларининг суверен кредит рейтинги даражасини ошириш йўли билан уларнинг хорижий валюталарда ёзилган қимматли қоғозларининг инвестицион жозибадорлигини таъминлаш учун, биринчидан, тижорат банклари активларининг рентабеллик даражасини ошириш керак; иккинчидан, муддати ўтган кредитларнинг йўл қўйиш мумкин бўлган чегаравий даражадан (кредит портфелига нисбатан 5%) ошиб кетишининг олдини олиш керак; учинчидан, тижорат банкларининг жорий ликвидлилик даражасини ошириш лозим.

МАМЛАКАТИМИЗДА МАРКАЗИЙ БАНКНИНГ ПУЛ-КРЕДИТ СИЁСАТИ ОРҚАЛИ МАКРОИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ

У. Абдуллаев- ТМИ доценти, и.ф.н.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 13 сентябрдаги ПҚ-3272-сонли “Пул-кредит сиёсатини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорида пул-кредит сиёсатининг ликвидлиликни бериш ва жалб қилиш операциялари бўйича қўлланилаётган фоизли инструментлардан фойдаланишни кенгайтириш, тижорат банклари томонидан фоиз ставкаларини шакллантиришнинг бозор механизмларини қўллашни кенгайтириш, макроиқтисодий таҳлил ва прогнозлашни илғор хориж тажрибаси асосида такомиллаштириш, пул-кредит сиёсатининг шаффофлигини ошириш каби долзарб вазифалар қўйилган.¹

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 13 сентябрдаги ПҚ-3272-сонли “Пул-кредит сиёсатини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори. www.lex.uz.

Жумладан, пул-кредит сиёсати макроиктисодий сиёсатнинг таркибий ва ажралмас қисми сифатида иқтисодиётни самарали тартибга солишнинг энг муҳим воситаси ҳисобланади. 2020 йилда республикада амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ҳамда инвестицион сиёсат асосан иқтисодиётдаги ялпи талаб, яъни истеъмол ва инвестицион талаб ҳажмларининг жадал ошишини кўллаб-қувватловчи характерга эга бўлиб, айнан мазкур омил мамлакатдаги иқтисодий ўсиш ва инфляция жараёнларининг ҳамда умумий макроиктисодий ҳолатнинг шаклланишида муҳим аҳамият касб этди.

Шу боис, пул-кредит сиёсатини такомиллаштириш Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётини барқарор ривожлантиришнинг зарурий шартларидан бири сифатида эътироф этилмоқда. Хусусан, 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида илғор халқаро тажрибада қўлланиладиган инструментлардан фойдаланган ҳолда пул-кредит сиёсатини такомиллаштириш макроиктисодий барқарорликни янада мустаҳкамлаш ва юқори иқтисодий ўсиш суръатларини сақлаб қолишнинг зарурий шартларидан бири сифатида белгиланган.¹

Марказий банклар томонидан амалга оширилаётган пул-кредит сиёсати дунёнинг бир қатор мамлакатларида, шу жумладан, тараққий этган мамлакатларда ҳам макроиктисодий барқарорликни таъминлашда, экспортни рағбатлантиришда муҳим ўрин тутмоқда. Хусусан, АҚШ Федерал захира тизими, Япония, Швейцария Марказий банклари ва Европа Марказий банки томонидан “миқдорий заифлаштириш” сиёсатининг қўлланилаётганлиги макроиктисодий ўсиш суръатларини таъминлашда, аҳолининг бандлик даражасини оширишда муҳим ўрин тутмоқда.

Дарҳақиқат, тараққий этган мамлакатларнинг тажрибаси кўрсатадики, пул-кредит сиёсати макроиктисодий ўсиш суръатларининг барқарорлигини таъминлашнинг муҳим зарурий шартларидан бири ҳисобланади

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси иқтисодиёти ривожланишининг замонавий босқичида Марказий банк пул-кредит сиёсати самарадорлигини ошириш ва унинг макроиктисодий сиёсатга таъсирини ошириш борасида сезиларли муаммоларнинг мавжудлиги кўзга ташланмоқда.

Хусусан, иқтисодий ривожланишнинг ҳозирги замонавий босқичида пул-кредит сиёсати воситаларини такомиллаштиришда билвосита воситаларнинг барча янги турларини жорий этиш, мажбурий захира талаблари меъёрини пасайтириш, Марказий банкнинг очиқ бозордаги операциялари ва муомаладаги ортиқча ликвидлиликни тартибга солиш механизмларини ривожлантириш, капитал бозорини тўлиқ шакллантириш ва ривожлантириш, ялпи ички маҳсулот дефлятори бўйича умумий инфляция индексини янада пасайтириш ҳамда пулга бўлган талабни ошириш имконияти чекланиб қолмоқда.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли фармони. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида//Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Тошкент, 2017. – № 6 (766). – 32-б.

Уларни бартараф этиш мақсадида, қуйидагиларни амалга оширишни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

1. Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг экспансионистик пул-кредит сиёсати орқали, мамлакат иқтисодий талабларидан келиб чиққан ҳолда, унинг макроиқтисодий рағбатлантиришдаги ролини ошириш лозим.

3. Республикамизда монетизация коэффициентининг амалдаги даражасини ошириш мақсадида тижорат банклари кредитларининг хўжалик юритувчи субъектларнинг пасивлари ҳажмидаги салмоғини ошириш лозим.

4. Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг овернайт, дисконт ва ломбард кредитлари бериш амалиётини жорий қилиш йўли билан қайта молиялаш сиёсатининг самарадорлиги ошириш лозим.

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИГА ХОРИЖИЙ ВАЛЮТАЛАРДАГИ МАБЛАҒЛАРНИ ЖАЛБ ЭТИШ ИМКОНИЯТЛАРИ

Ибодуллаева М.Т.-БМА, таянч докторант

Тижорат банкларига юридик ва жисмоний шахсларнинг вақтинчалик бўш турган валюта маблағларини жалб этиш уларнинг депозит базасини мустаҳкамлаш ва ликвидлилигини таъминлашнинг зарурий шартлари ҳисобланади. Бунинг устига, хорижий валюталарда жалб қилинадиган депозитлар банкларнинг ресурс базасини диверсификация қилишда муҳим ўрин тутади.

Таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 сентябрдаги ПФ-5177 – сонли “Валюта сиёсатини либераллаштириш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида”ги фармони тижорат банкларининг хорижий валюталарда депозитлар жалб этиш имкониятини кенгайтиришга хизмат қилади. Чунки, мазкур Фармонга мувофиқ, биринчидан, юридик ва жисмоний шахсларнинг чет эл валютасини эркин сотиб олиш ва сотиш ҳамда ўз маблағларини ўзининг хоҳишига кўра эркин тасарруф этиш ҳуқуқларини руёбга чиқариш тўлиқ таъминланди; иккинчидан, валюта ресурсларидан фойдаланишда бозор инструментларининг ролини ошириш, валюта бозорида барча хўжалик юритувчи субъектлар учун тенг рақобат шароитларини яратиш, валюта сиёсатининг ноанъанавий тармоқларда экспортни ривожлантиришда, минтақавий ва халқаро иқтисодий ҳамкорликни мустаҳкамлашда рағбатлантирувчилик ролини ошириш валюта сиёсатини либераллаштириш бўйича давлат иқтисодий сиёсатининг устувор йўналишларидан бири сифатида эътироф этилди¹.

Бироқ, қайд этиш жоизки, республикамиз тижорат банкларининг муддатли ва жамғарма депозит ҳисобрақамларига юридик ва жисмоний шахсларнинг валюта маблағларини жалб қилишга тўсқинлик қилаётган

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 сентябрдаги ПФ-5177-сонли “Валюта сиёсатини либераллаштириш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида”ги фармони//Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Тошкент, 2017. – №36.– 945-модда.

айрим омиллар мавжуд. Ана шундай омиллардан бири бўлиб, тижорат банклари томонидан хорижий валюталардаги муддатли ва жамғарма депозитларига нисбатан белгиланган фоиз ставкалари даражаларининг жуда паст эканлиги ҳисобланади (1-расм).

**1-расм. Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларининг хорижий валюталардаги депозитларининг ўртача йиллик фоиз ставкалари¹.
фоизда**

1-расмда келтирилган маълумотлардан кўриш мумкинки, республикада тижорат банкларининг хорижий валюталардаги муддатли депозитлари бўйича белгилаган фоиз ставкалари даражаси жуда паст. Юридик ва жисмоний шахслар эса, ушбу паст фоиз ставкаларида муддатли депозитлар қўйишдан манфаатдор эмаслар.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, тижорат банкларининг хорижий валюталардаги муддатли депозитларга белгиланган фоиз ставкаларини ошириш имконияти чекланган. Бу эса, қуйидаги сабаблар билан изоҳланади:

1. Марказий банкнинг тижорат банкларининг хорижий валюталардаги депозитларига нисбатан белгилаган мажбурий захира ставкаси юқори.

2018 йилнинг 1 октябридан бошлаб, Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг тижорат банкларининг хорижий валюталардаги депозитларига нисбатан мажбурий захира ставкаси 14 % қилиб белгиланди².

2. Банклар томонидан хорижий валюталарда берилган кредитлар бўйича муддати ўтган қарздорлик миқдорининг катта эканлиги.

2017 йилнинг 5 сентябрида миллий валютанинг номинал алмашув курсини қарийб икки баробарга пасайтирилганлиги, яъни сўмни АҚШ долларига нисбатан қарийб икки баробарга қадрсизланганлиги банклар

¹ Тижорат банкларининг хорижий валюталардаги депозитларининг фоиз ставкалари. Статистика. www.cbu.uz.

² Пул-кредит сиёсати. Мажбурий резервлар меъёрлари. www.cbu.uz.

томонидан хорижий валюталарда берилган кредитларни қайтмаслик эҳтиомлини кескин оширди.

Тижорат банкларининг муддатли ва жамғарма депозит ҳисобрақамларига жисмоний шахсларнинг валюта маблағларини жалб қилишга тўсқинлик қилаётган омиллардан бири бўлиб, жисмоний шахслар томонидан хорижий валюталарни сотиб олиш ҳажмининг юқори ўсиш суръатига эга эканлиги ҳисобланади.

2019 йил давомида жисмоний шахслар томонидан тижорат банкларидан 1,8 млрд. АҚШ доллари сотиб олинди. Бу эса, 2018 йилга нисбатан 86 фоизга кўпдир¹.

Фикримизча, республикаимиз тижорат банкларининг хорижий валюталардаги маблағларни жалб этиш имкониятларини кенгайтириш учун, биринчидан, Марказий банкнинг тижорат банкларининг хорижий валюталардаги депозитларига нисбатан белгилаган мажбурий захира ставкасини пасайтириш лозим; иккинчидан, салбий девальвацион кутилмага барҳам бериш йўли билан жисмоний шахслар томонидан тижорат банкларидан хорижий валюталарни сотиб олиш ҳажмининг ўсиш суръатини пасайтиришга эришиш керак.

MAMLAKAT IQTISODIYOTIGA XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB QILISHDA XALQARO MOLIYA INSTITUTLARINING O'RNİ

Olimov A.A.- TTESI, katta o'qituvchi

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning asosiy pirovard maqsadi mamlakat iqtisodiyotida bozor munosabatlari tamoyillarini to'liq qaror topishidan iboratdir. Ushbu jarayonda esa xorijiy kredit liniyalarining o'rni beqiyosdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947 sonli farmonida ham "xalqaro iqtisodiy hamkorlikni yanada rivojlantirish, jumladan, yetakchi xalqaro va xorijiy moliyaviy institutlar bilan aloqalarni kengaytirish, puxta o'ylangan tashqi qarzlarni siyosatini amalga oshirishni davom ettirish, jalb qilingan xorijiy investitsiya va kreditlardan samarali foydalanish" iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo'nalishlarida biri sifatida ko'rsatib o'tilgan².

Xalqaro moliya institutlari - bu xalqaro moliya sohasidagi davlatlararo kelishuvlarga asoslangan holda tashkil etiluvchi tashkilotlardir. Shunisi muhimki, moliyaviy kelishuvlar ishtirokchilari bo'lib davlatlar va nodavlat tashkilotlar hisoblanadilar.

¹ Ўзбекистон Республикаси Марказбқ банкнинг 2019 йилдаги фаолияти тўғрисида ҳисобот (Б. 97). www.cbu.uz.

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947 sonli farmoni - <http://lex.uz/docs/3107036>

Xalqaro moliya tashkilotlari o`zida jahon iqtisodiyoti barqarorligini ta`minlash uchun moliya va valyuta-kredit munosabatlarini tartibga solish maqsadlarida davlatlararo kelishuv asosida tashkil etilgan xalqaro tashkilotlarni ifodalaydi¹.

Xalqaro iqtisodiy munosabatlarni tartibga soluvchi davlatlararo tashkilotlarni tuzish g`oyasi 1929-1933-yillardagi jahon iqtisodiy inqirozidan so`ng paydo bo`ldi. Xalqaro moliya institutlari ishtirokchi-davlatlarning moliyaviy resurslarini birlashtirish va shu yo`l orqali jahon iqtisodiyoti hamda xalqaro iqtisodiy munosabatlarda mavjud bo`lgan ma`lum bir masalalariga yechim topish maqsadida tashkil etiladi.

Xalqaro moliya institutlarining amalga oshiradigan asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- jahon iqtisodiyotining joriy holati, rivojlanish istiqbollari va unga ta`sir etuvchi omillarni tahlil etish;

- xalqaro savdoni rag`batlantirish maqsadida xalqaro valyuta va fond bozorlarida moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish;

- samarali investitsiya faoliyatini olib borish;

- davlat dasturi loyihalarini kreditlash;

- xalqaro yordam dasturidagi loyihalarni moliyalashtirish;

- ilmiy izlanishlar va yangiliklarni yaratish loyihalarini moliyalashtirish;

- xayriya faoliyati bilan shug`ullanish.

Xalqaro valyuta-kredit va moliya tashkilotlari tomonidan bajariladigan asosiy funksiyalarga quyidagilar kiradi:

1. Axborot funksiyasi. Xalqaro moliya institutlari biron-bir davlatning iqtisodiy holati to`g`risida ma`lumotlar olish mumkin bo`lgan axborot markazi rolini bajaradi.

2. Maslaxatchi funksiyasi. Xalqaro moliya institutlari mamlakatlarning hukumatlariga valyuta-kredit va moliya siyosatini o`tkazish bo`yicha maslaxatlar berib boradi.

3. Tartibga solish funksiyasi. Xalqaro moliya institutlari to`lov balansida hamda valyuta kursida muammolarga ega bo`lgan mamlakatlarga vaqtinchalik moliyaviy yordam ko`rsatib, ularning iqtisodiyotini vaqtincha tartibga solib turadi.

4. Bashorat qilish funksiyasi. Xalqaro moliya institutlari mamlakatlarning iqtisodiyoti, YaIM hamda milliy valyuta kursining kelajakdagi holati bo`yicha prognoz ishlab chiqadi.

O`zbekiston Respublikasi hukumati, Markaziy bank hamda mahalliy tijorat banklari tomonidan yuqorida ko`rsatib o`tilgan xalqaro kredit institutlarining bir qanchasi bilan hamkorlik yo`lga qo`yilgan.

Xorijiy banklar bilan amaliy hamkorlik o`rnatish orqali jahon amaliyotida mavjud bo`lgan imkoniyatlardan foydalanish asosida quyidagi samaralarga erishish mumkin bo`ladi:

¹ Ataniyazov J., Alimardonov E. "Xalqaro moliya munosabatlari" – T. 2014 yil. 54-bet

– eng zamonaviy texnologiyalarga ega boʻlgan ishlab chiqarish (xizmat koʻrsatish) faoliyatini yoʻlga qoʻyish, yangi texnologiya, zamonaviy jihozlarni, yuqori unumli uskunalarni qoʻlga kiritish;

– yangi ish joylarini tashkil etish va aholi bandligini taʼminlash;

– ixcham, amalga oshirilgan xarajatlarni tez surʼatlar bilan qoplaydigan, yuqori samara beradigan korxonalarini qurish;

– zamon darajasida yuqori mehnat unumdorligiga erishish, mahsulot tannarxini pasaytirish, oʻz manfaatlariga erishish;

– qoʻshma korxonalar tuzish, ilgʻor tajribaga ega boʻlish, boshqaruvni, raqobatni toʻgʻri yoʻlga qoʻyish; – bozor talabini qoniqtiradigan mahsulot (xizmatlarni) etishtirish, ishlab chiqarilgan mahsulot sifati va raqobatbardoshligini dunyo bozori talablariga javob beradigan qilib etkazish;

– tadbirkorlik faoliyatini samarali tashkil etish va uni yanada kengaytirish imkoniyatlarini qoʻlga kiritish, daromadni koʻpaytirish, yuqori samaraga erishish, sarf etilgan mablagʻlarni hech qanday talofat va yoʻqotishlarsiz tez fursatda qoplash;

– jahon bozorida oʻzining mustahkam mavqeni egallash;

– mamlakat eksport imkoniyatlarini kengaytirish va jahon bozorida «qattiq» valyuta ishlab topishni oʻrganish;

– mamlakat xazinasini toʻldirish;

– ichki va tashqi bozorga olib chiqiladigan mahsulotlar (ish, xizmat)ga boʻlgan talabni qondirish;

– milliy va jahon iqtisodiyoti ravnaqi va jamiyat farovonligini oshirish.

Mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirish maqsadida xalqaro moliya institutlarining kredit liniyalari hamda xorijiy kreditlardan samarali foydalanish maqsadga muvofiqdir. Xalqaro kredit liniyalari resurslaridan foydalanib, iqtisodiyotning ustuvor yoʻnalishlaridagi yangi loyihalarni amalga oshirish iqtisodiyotimiz tarmoqlarining rivojlanishiga, yangi ish oʻrinlari yaratilishiga hamda umumiy ishlab chiqarilgan yalpi ichki mahsulot miqdorining oshishiga olib keladi.

ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛИЯТНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Эргашев Э. –БМА доценти, и.ф.н.

Глобал рақобат шароитида инвестицион ресурсларни кенг жалб қилишга қаратилган қулай инвестицион муҳит яратиш, инвесторлар фаолиятини ҳуқуқий кафолатлаш тизимини мустаҳкамлаш ҳамда миллий иқтисодиёт тармоқларининг халқаро рақобатбардошлиги таъминлаш муҳим аҳамият касб этмоқда. Конституциямизда иқтисодий фаолият, тадбиркорлик эркинлиги, барча мулк шаклларининг тенглиги ва давлат томонидан бирдек муҳофаза этилиши кафолатланган. Лекин, иқтисодиётда давлат аралашувининг юқорилиги, солиқ, божхона ҳамда банк тизимидаги мавжуд муаммолар ички инвестицияларни кўпайтиришга ва хорижий сармоядорларни янада кенгроқ жалб этишга ҳали ҳам тўсик бўлиб келмоқда.

Жаҳон банки маълумотларига кўра, 2000-2019 йиллар мобайнида асосий капиталга инвестицияларнинг ЯИМга нисбати ўрта даромадга эга бўлган мамлакатларда 29,38 фоизни, Хитойда 41,44 фоизни, Ҳиндистонда 32,31 фоизни, Жанубий Кореяда 33,14 фоизни, Сингапурда 29,28 фоизни, Малайзия 28,25 фоизни, Туркияда 25,55 фоизни, Қозоғистонда 25,40 фоизни ташкил этди. Мамлакатимизда ушбу кўрсаткич жаҳон кўрсаткичларидан кичик эканлигини инобатга олган ҳолда, инвестицион муҳитни тубдан яхшилаш ва провардида инвестицияларни кенг жалб қилиш имконияти пайдо бўлади. Амалга оширилаётган кенг кўламли модернизациялаш жараёнида хусусий инвестицияларни жалб қилиш ва уларни молиялаштириш механизмларини янада такомиллаштириш муҳим аҳамият касб этади. Бугунги кунда асосий капиталга инвестицияларни молиялаштиришда банк кредитлари ва бошқа қарз маблағларининг улуши 2000 йилдаги 2,1 фоиздан 2019 йил якунлари бўйича эса 13,3 фоизгача кўтарилди. Мазкур мақолада инвестицион фаолиятни кредитлашни янада кенгайтириш имкониятлари таҳлил этилган.

Иқтисодиётдаги инвестицион жараёнларни янада жадаллаштириш, иқтисодиётнинг етакчи тармоқлари ва корхоналарни модернизациялаш, техник ва технологик янгиланишни рағбатлантириш ва инновацион ривожланишни таъминлашда банк хизматларидан фойдаланиш кўламлигини кенгайтириш ва инвестицион кредитлашни ривожлантириш муҳим аҳамият касб этади. Авваламбор, инвестицияларни молиялаштиришда хусусий сектор маблағларининг улуши жадал суръатларда ўсиб бораётганлигини таъкидлаган ҳолда, банк ва молия бозори имкониятларидан фойдаланишни янада кенгайтириш мақсадга мувофиқ бўлади. Ялпи инвестицияларни молиялаштиришда банк кредитлари ва бошқа қарз маблағларининг улуши 2005 йилдаги 2,1 фоиздан 2018 йилда 3,1 фоизга, 2019 йил якунлари бўйича эса 13,3 фоизгача кўтарилди. Ушбу кўрсаткич эса халқаро молия бозорларида кузатилаётган тез ўзгарувчан шароитда муҳим ижобий тенденция ҳисобланади.

Инвестицияларни молиялаштириш, биринчи навбатда, корхоналар учун кредит олиш имконияти билан чамбарчас боғлиқдир. Жаҳон банки маълумотларига кўра, тадбиркорлик субъектларининг банк кредитларига бўлган талаби ривожланаётган давлатларда бирмунча юқори ҳисобланади. Ривожланган мамлакатларда ўртача 40 фоиз тадбиркорлик субъектларининг кредит олишга эҳтиёжи мавжуд бўлса, Шарқий Европа ва Марказий Осиё мамлакатларида ушбу кўрсаткич 45 фоиздан 60 фоизгача бўлганлигини кузатиш мумкин. Шу билан бирга, кредитлаш жараёнида гаров талаб этилиши ривожланган мамлакатларда ўртача 60 фоиз атрофида бўлса, Шарқий Европа ва Марказий Осиё мамлакатларида ўртача 80 фоиздан юқорилигини кўрсатиш мумкин.

Республикамизда саноат ва ишлаб чиқариш корхоналарини модернизациялаш ва техник янгилашни жадаллаштириш, узоқ муддатли инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш механизмларини такомиллаштириш, тадбиркорлик субъектларини кредитлаш кўламларини янада кенгайтириш тижорат банкларининг капиталлашувини ошириш ва уларнинг ресурс базасини кенгайтириш, янги банк-молия хизматларини жорий қилиш билан бевосита боғлиқ. Бунда қуйидаги масалаларга эътибор қаратиш лозим: Тижорат банкларининг ресурс базасини кенгайтириш билан боғлиқ комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш. Бунда, аҳоли ва хўжалик субъектларининг бўш пул маблағларини жалб этишга қаратилган янги молиявий инструментларни жорий этиш мақсадга мувофиқ; Корхоналар томонидан маҳаллий ва хорижий молия бозорларида қарз мажбуриятларини (облигациялар) жойлаштириш орқали инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришга узоқ муддатли ресурсларни жалб этиш орқали амалга ошириш мумкин.

ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ ИҚТИСОДИЁТИМИЗДА ТУТГАН ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

Эргашев Э. –БМА доценти, и.ф.н.

Ўзбекистонда кейинги йилларда амалга оширилаётган кенг қамровли иқтисодий ислохотлар инвестиция жараёнларининг фаоллашувини тақозо этмоқда. Иқтисодиётда янги тармоқ ва соҳаларнинг йўлга қўйилиши, мавжуд ишлаб чиқариш қувватларининг кенгайтирилиши, иш ўринларининг ташкил этилиши тобора кўпроқ маблағ ва ресурсларни жалб қилишни рағбатлантирмоқда.

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясининг йўналиши иқтисодиётни янада ривожлантириш ва либераллаштиришга йўналтирилган макроиқтисодий барқарорликни мустаҳкамлаш ва юқори иқтисодий ўсиш суръатларини сақлаб қолиш, миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш, қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш ва жадал ривожлантириш, иқтисодиётда давлат иштирокини камайтириш бўйича

институционал ва таркибий ислохотларни давом эттириш, хусусий мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш ва унинг устувор мавқеини янада кучайтириш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ривожини рағбатлантириш, ҳудудлар, туман ва шаҳарларни комплекс ва мутаносиб ҳолда ижтимоий-иқтисодий тараққий эттириш, инвестициявий муҳитни яхшилаш орқали мамлакатимиз иқтисодиёти тармоқлари ва ҳудудларига хорижий сармояларни фаол жалб этиш муҳим аҳамият касб этади.

Ушбу вазифаларни ўз вақтида самарали ҳал этишни иқтисодиётга хорижий инвестицияларни жалб қилишни тартибга солиш ва рағбатлантириш механизмларини янада такомиллаштириш масалаларини қамраб олувчи чора-тадбирлар орқали таъминлаш мумкин. Шунинг учун, бугунги кунда республикада олиб борилаётган инвестиция сиёсати, яъни иқтисодиёт тармоқларини модернизация ва диверсификация қилиш учун хорижий инвестицияларни жалб қилиш жараёнини фаоллаштириш йўллари ишлаб чиқиш долзарб масала бўлиб қолмоқда. Белгиланган бундай вазифаларни самарали ҳал этиш ушбу тармоқларга инвестицияларни, шу жумладан чет эл инвесторларини жалб этишни кенгайтириш ва улардан самарали фойдаланишни ташкил этишни талаб этади. Булар мамлакатимизда ҳозирги кунгача давом этиб келаётган таркибий ўзгартиришларни мантиқий давоми сифатида Ўзбекистон иқтисодиётини барқарор ривожланишида муҳим аҳамиятга эгадир.

Маълумки, мамлакатимиз иқтисодиётида таркибий ўзгартиришларни амалга ошириш ва унинг учун инвестициялар жалб этиш, шу жумладан, хорижий инвестицияларни, айниқса, тўғридан-тўғри инвестицияларни жалб этишга ислохотларнинг дастлабки босқичларидан бошлаб катта эътибор қаратиб келинмоқда.

Мамлакат иқтисодиётини, хусусан, ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва иқтисодий ўсишга эришишда, инвестиция маблағларидан оқилона фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади. Бу эса ўз ўрнида мамлакат ички ва ташқи инвестиция маблағларининг иқтисодиёт сектори бўйича тақсимоотида тўғри йўналишни белгилаб олишни тақозо этади. Шу нуқтаи назардан, мамлакат иқтисодиётига йўналтирилган инвестиция маблағлари самарадорлигини аниқлаш мақсадга мувофиқдир.

Президентимиз Ш.Мирзиёев мамлакатимиз ҳудудларига салмоқли инвестицияларни киритишга доир муаммоларга алоҳида эътибор қаратиш зарурлигини таъкидлаб, Миллий банк инвестиция фаолиятига ўз маблағлари билан бирга, ташқаридан молиялаштириш манбаларини жалб этиш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқиши кераклигини ҳам айтиб ўтди. Бу соҳада ўтган давр мобайнида кўзга ташланувчи ўта муҳим жиҳат – республикада инвестиция фаоллигининг сезиларли даражада ошганлигидир. Айниқса, мамлакатимиздаги инвестиция муҳитини яхшилаш ва хорижий сармояларни жалб этиш жараёнларига бозор ислохотларини чуқурлаштириш, иқтисодиётни эркинлаштириш ва мулк ҳуқуқини ҳимоя қилишни мустаҳкамлаш чора-тадбирларининг таъсири аҳамиятли бўлди.

Ўтган йиллар мобайнида чет эл валюталарида жалб этилган жами

инвестициялар ҳажми ўсиб бориш тенденциясига эга, шу билан бирга кейинги йилларда республикада амалга оширилаётган иқтисодий, сиёсий ислохотлар натижасида ушбу кўрсаткич аста-секин кўтарилиб бормоқда. Хорижий инвестициялар учун яратилган шарт-шароитлар мамлакатимиз иқтисодиётига жалб этилаётган инвестициялар ҳажмини йилдан-йилга кўпайиб боришига имкон бермоқда.

Миллий иқтисодиётни модернизациялаш шароитида мамлакатда инвестиция фаолиятини ривожлантириш, инвестиция фаолиятини тартибга солишни ўрганишга қаратилган тадқиқотимизда қуйидаги асосий хулосаларга келдик:

-хорижий инвестиция улуши мавжуд корхоналарни республика ҳудудларига мутаносиб жойлаштириш орқали ҳар бир ҳудуд салоҳиятидан самарали фойдаланиш;

-иқтисодиётнинг турли соҳаларида капитал жамғарилиши жараёнларини кучайтириш, аҳолининг тўловга қобилиятлилик ҳолатини кенгайтириш йўли билан тартибга солиш;

солиқ тизимини оптималлаштириш, яъни солиқ ставкаларини табақалаштириш ва солиқ имтиёзларини янада такомиллаштириш;

-кредит сиёсатини, давлатнинг норма ва стандартларининг антимонопол тадбирларини ишлаб чиқариш, давлат мулкани хусусийлаштириш ва нарх-наво сиёсатини ўтказиш;

-ер ҳамда бошқа табиий бойликлардан (керакли хомашё ресурсларидан) фойдаланиш шарт-шароитларини яхшилаш, имкон даражасида маҳаллий ресурслардан фойдаланиш даражасини ошириш;

-бозор ахборот хизматини ривожлантириш, маркетинг хизмати фаолиятини ва ташқи иқтисодий қонунчиликни фаоллаштириш;

-ҳудудларнинг қишлоқ хўжалиги имкониятларидан келиб чиққан ҳолда экспортга мўлжалланган маҳсулотларни етиштириш чора-тадбирларини кучайтириш;

-миллий иқтисодиётга хорижий инвестицияларни жалб қилишнинг ҳудудий дастурлари самарасини ошириш, инвестицион жозибадорликни оширишга қаратилган «Ҳудудларда саноатни ривожлантириш» концепциясини ишлаб чиқиш;

-мамлакатимизнинг жаҳон меҳнат тақсимоотидаги ўрни ва роли юксалиб боришини таъминлайдиган саноат тармоқлари ва соҳаларида таркибий ўзгаришларни амалга оширишни чуқурлаштириш ва бошқалар.

MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSİYALARNING O'RNİ

Ergashev E.-BMA dotsenti, i.f.n.

Mamlakatlar milliy iqtisodiyotini tashkil etish va davr talabiga hamohang rivojlantirishda har bir iqtisodiy kategoriya o'ziga xos vazifalarni bajarishi muhim ahamiyat kasb etadi. Iqtisodiy kategoriyalar tarkibi xilma-xil va rang-barangdir,

lekin ularning har biri milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda o'ziga xos xususiyatga ega. Buni iqtisodiy tajribalar ham yaqqol namoyon etmoqda.

Milliy iqtisodiyotga izchil kirib kelgan va jadal rivojlanayotgan kategoriyalardan biri investitsiya iqtisodiy kategoriyasi va uning alohida mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni samarali tashkil etish va rivojlantirishdagi o'rni o'ta ahamiyatlidir.

Maqsadga samarali erishish uchun avvalo investitsiya iqtisodiy kategoriyasiga ta'rif berishni lozim topdik. Chunki qisqa ta'rif orqali uning ahamiyati haqida muayyan tassavurga ega bo'lish mumkin. Investitsiya haqida aynan investitsiyalarga bag'ishlangan me'yoriy xujjatlarda, shuningdek, mahalliy va xorijiy olimlarning ilmiy chiqishlarida mazmunan biri-biriga yaqin, ammo shaklan bir-biridan farq qiluvchi ta'riflar berib o'tilgan. Bu ta'riflarni bir-biriga uyg'unlashtirgan xolda investitsiyalarga quyidagicha iqtisodiy ta'rif berish mumkin: "Investitsiya - bu investor (davlat, xo'jalik sub'ektlari va jismoniy shaxslar)larning o'z ixtiyoridagi moliyaviy, moddiy va intellektual boyliklarini iqtisodiy samara (tushum, daromad, foyda) olish uchun yo'naltirilgan qiymatlar yig'indisidir". Ya'ni har bir alohida mamlakatda amalga oshirilayotgan investitsion siyosat ijobiy ko'rsatkich bilan qaror topsa, demak, u davlatda yaratilayotgan yalpi ichki mahsulot ko'rsatkichlari yuksalish tendentsiyasiga ega bo'ladi. Mabodo, investitsion siyosatda deqsinish namoyon bo'ladigan bo'lsa, yuqorida zikr etilgan holatning aksi namoyon bo'lib, yalpi ichki mahsulot o'tgan yildagi ko'rsatkichga qaraganda pasayish dinamikasiga ega bo'ladi.

Barcha rivojlangan mamlakatlarda bo'lgani kabi respublikamizda ham dastavval investitsiyalarni muvofiqlashtirib turuvchi me'yoriy hujjatlar ishlab chiqildi va hayotga izchil joriy etila boshlandi.

Boshqa MDH davlatlaridan farqli o'laroq, mamlakatimizda birinchilar qatorichet el investitsiyalari to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Mazkur me'yoriy hujjat ham davr talabiga mos ravishda takomillashib bormoqda. Ushbu qonunning ta'siri ostida milliy iqtisodiyotda minglab xorijiy investitsiyalarga asoslangan xo'jalik sub'ektlari barpo etildi va hozirgi kunga kelib ularda yuzminglab mehnatga layoqatli aholi qatlami ish o'rnlari bilan ta'minlanmoqda. Natijada, mamlakatdagi ishsizlar miqdori pasayib, ijtimoiy muammolar ham barham topishga qulay imkoniyatlar tug'ilmoqda. Amaldagi me'yorlarga binoan xorijiy investitsiyali korxonalar mamlakatimizda hududiy tasarrufda va tarmoq tarkibida tashkil etiladi.

Jahon amaliyotining ko'rsatishicha, rivojlangan bozor iqtisodiyoti sharoitida, barqaror va iqtisodiy salohiyatga ega bo'lgan investorlar investitsiya qilinayotgan davlat, mintaq, korxon, yoki loyiha yuqori iqtisodiy samara berishi haqida qat'iy ishonch hosil qilgandagina o'z mablag'larini investitsiyalash uchun qaror qabul qiladilar.

Bundan tashqari, investorlar juda talabchan va qat'iyatlidir, ya'ni ular o'zlarini qondira oladigan iqtisodiy samara (foyda, daromad) olishiga amin bo'lmagunicha, har xil iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy ko'rsatkichlarni talab qilishi tabiiy. Shuning uchun investitsion ob'ektga investorlarni jalb kilishda aniq iqtisodiy hisob-kitoblar va chuqur moliyaviy tahlillar talab etiladi.

Mustaqillikning ilk davrlarida biz uchun xorijiy investorlar juda-juda zarur edi. Shu bois, aksariyat investitsiyalar hukumat kafolati ostida kelishni ta'minlab berish ustuvor ahamiyat kasb etar edi. Lekin xorijiy investorlarni doimo hukumat kafolati ostida kirib kelishining ham muayyan chegarasi va hajmi mavjud. Milliy iqtisodiyotda hukumat kafolati bilan kirib kelgan investitsiya loyihalari ko'magida zarur chora-tadbirlar amalga oshirila boshlandi.

ПУТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

Каримова А.М. - СамИЭС, преподаватель

Сегодня в связи с эпидемиологической ситуацией во всем мире связанной пандемией коронавируса, экономика Республики Узбекистан находится в ситуации, при которой возникает сокращение экспорта и замедление инвестиционной активности.

По прогнозам Центрального банка Республики Узбекистан, инвестиционная активность в стране может замедлиться, так как существует риск, сокращения объема экспорта услуг, транспорта и товаров, а доставка технологического оборудования задержится. В частности, влияние на общий импорт инвестиционных товаров оценено в 36,3%, текстильное сырьё — 56%, сырьё для обуви — 52,3%, мебельной фурнитуры — 38%, пластмассы и полиэтиленовых гранул — 31,7%.¹

Привлечение в экономику широких масштабов иностранных инвестиций, является долговременной целью создания в Узбекистане цивилизованного общества, характеризующегося высоким уровнем жизни населения. Инвестиции могут послужить стимулом, катализатором который способствует экономическому развитию страны. Прилив зарубежных капиталовложений жизненно важен для достижения таких целей, как выход из критического состояния и дальнейшего подъема экономики. При этом социальные интересы не совпадают с интересами иностранных инвесторов.

Таким образом, немаловажно привлечь капиталы так, чтобы не лишить их собственников своих мотиваций, одновременно направляя действия последних на благо общественных целей.

Для решения данной задачи, необходимо изучить абстрактное состояние в сфере привлечения иностранных инвестиций в настоящих действующих условиях, так же требуется рассмотреть экономическую и законодательную базы, обеспечивающие инвестиционный климат в республике.

Наряду с этим особое внимание следует уделить вышесказанному, поскольку сегодня именно неопределенность в данной сфере ограничивает инвестиционный процесс. Принимая во внимание серьезное технологическое отставание отечественной экономики по большинству позиций, Узбекистану необходим иностранный капитал, способствующий прибытию новых

¹ <https://www.spot.uz/ru/2020/03/06/corona/#!>

технологии и современные методы управления, вдобавок способствовать развитию отечественных инвестиций.

Инвестиции (англ. Investment) - инвестиции размещение капитала с целью получения прибыли¹. Инвестиции являются неотъемлемой частью нынешней экономики. Существенной отличительной чертой инвестиций от кредита является риск, которой существует при инвестированном капитале. То есть, если проект убыточен, инвестор теряет полностью или частично средства, которые вложены в процесс или наоборот получает часть дохода от прибыли проекта. В практике мировой экономики выделяют следующие формы инвестирования². (см.: рис.1)

рис.1 Формы инвестирования

Изучив опыт многих зарубежных стран в целях существенного количественного увеличения иностранных вложений в экономику Узбекистана, предлагаем следующее:

- создание совместных предприятий привлечение иностранного капитала в предпринимательской форме; для иностранных инвесторов в отдельных отраслях и регионах создание реально действующей системы льгот; регистрация на территории Узбекистана предприятий, полностью принадлежащих иностранному капиталу; упрощение структуры налогов и снижение налогового бремени; на основе концессий или соглашений о разделе продукции привлечение иностранного капитала; создание механизмов страхования иностранных инвестиций; направленное на активное привлечение зарубежных инвесторов в определенные регионы страны создание свободных экономических зон (СЭЗ).

Подводя итог к выше вышесказанному, можно отметить, что привлечение иностранных инвестиций в узбекскую экономику, является одним из необходимых условий выхода страны из экономического кризиса, требует значительных нормотворческих и организационных усилий, как от властей, так и от отдельных предприятий и финансовых институтов.

В целом эти усилия должны быть направлены на следующее:

¹ Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. [Современный экономический словарь. М. Инфра-М, 2006. «Инвестиции»](#)

² Девятловский Д.Н. Проблема привлечения иностранных инвестиций в экономику России // Современные наукоемкие технологии. – 2012. – № 7. – С. 46-47;

– стабилизация экономической и законодательной ситуации, а так же создание эффективного экономического законодательства улучшение общего инвестиционного климата в Узбекистане;

– организацию эффективного внутреннего рынка капиталов, обеспечивающего полноценную связь рынка ценных бумаг с реальным сектором.

Сегодня в Узбекистане, происходит повышение роста притока иностранных инвестиций. Однако, рассмотрев вложения в цифрах, и в связи с эпидемиологической ситуацией, инвестирование со стороны иностранных инвесторов, остается небольшим и частично не удовлетворяющим нужды узбекской экономики. Это объясняется как существующим неблагоприятным инвестиционным климатом в республике в целом, так и по отношению к иностранным инвестициям в особенности.

INVESTMENT RISKS IN THE BANK SPHERE IN GERMANY

Kholmammatov F.K.-TIF, PhD in Economics
Abdunazarova N.A. - TIF, Student

The main component of the activity of any commercial bank is its investment policy, which involves measures to develop and implement an investment portfolio management strategy. The investment policy of banks involves certain activities that are carried out to develop and implement an investment portfolio management strategy. And then the main task of the bank is to determine the optimal combination of portfolio and direct investment, due to which the bank will increase the profitability of operations and maintain the riskiness and liquidity of its balance at the appropriate level. Such a policy is developed by the management of the bank, but the opinions of consulting institutions can also be taken into account.

The German economy is a bank economy, with the main role in finance and credit being played by commercial and savings banks while other forms of credit are secondary. Banks provide most of the country's investment capital because of the high German savings rate and because most Germans prefer to put those savings into banks rather than into stocks or bonds. As with many other German economic phenomena, this bank role is not new. Banks have played a central role in German financial and economic history since the Middle Ages¹.

German credit institutions have the largest positions in Spain among all European banks - 139.9 billion dollars, of which 45.9 billion dollars are assets in the banking sector in 2017, according to Bank for International Settlements. European countries agreed last summer to provide troubled Spanish banks with a package of financial assistance worth 100 billion euros (\$130 billion), but there is growing concern in the markets that Spain may need a larger-scale aid package to strengthen public finances. Of course, German banks have now largely hedged or

¹ <http://countrystudies.us/germany/147.htm>

got rid of their positions in the Spanish public debt in order to somehow reduce their risks, but the scale of their previous investments is enormous¹.

The fear of large-scale write-offs of the value of Spanish assets due to the crisis in the country intensified after a recent decision by Moody's Investors Service to change the forecast for Germany's credit rating to negative from stable. Moody's emphasized the sensitivity of the German banking sector to the intensification of the Eurozone crisis and warned that these risks could cost the country its AAA credit rating.

"The significant positions of German banks in the most troubled countries of the Eurozone, especially in Italy and Spain, combined with their low ability to absorb losses and structural weaknesses of profit make them sensitive to further deepening the crisis²," Moody's said.

In addition, the protracted European crisis affected all sectors of the Spanish economy, in particular, the real estate market, in the investment of which the German banking sector plays a key role.

Despite the bad investment experience of German banks in the second half of the year, banks accounted for \$498 million abroad.

So, as a result of an unsuccessful investment in government securities of Spain, in particular, German banks faced the following consequences:

- future income was less than expected;
- income was not received at all;
- loss of part of the invested capital — face value of a security;
- loss of all capital of all investments in a security.

Speaking about the types of risk that German banks suffered, it should be said that their sector is quite extensive. So, of the types of systematic risk alone, as a result of their unsuccessful investments, German banks faced:

1) inflationary risk. When buying Spanish securities, German investing banks experienced the strongest impact of inflation, as a result, the income received by investors from securities was depreciated in terms of real purchasing power and the investor suffered losses.

2) interest rate risk - the risk of losses incurred by German investor banks in connection with changes in interest rates on the securities market.

Of the unsystematic risks that are associated with the characteristics of each particular paper, one can observe a collision with:

1) credit risk - the risk associated with the fact that the Spanish government that issued the securities was not able to pay interest on them or the principal amount of the debt.

2) country risk — the risk of investing in securities of countries with an unstable stock position, in which Spain is currently located

3) selective risk - the risk of improper selection of securities by German investor banks for investment in comparison with other types of securities in the formation of the portfolio.

¹ <https://www.bis.org/>

² <https://m.moodys.com/>

4) temporary risk — the risk of issuing, buying or selling a security at a non-optimal time.

5) the monetary risk depending on fluctuations depends on fluctuations in interest rates, due to the instability of the financial condition of the Spanish economy, in general. This risk has two sources: a decrease in the profitability of Spanish government securities and the depreciation of capital invested in this paper.

We would like to add to the above that the Spanish system is actively integrated into the European Union system, the financial system works closely with German, French and Italian banks. In addition, unlike Greece, Spain is a good sector for domestic European investment. In addition, Spain is a political ally of the ongoing European integration measures. And the EU leaders now, of course, it is easier to provide the most consistent assistance to the Spanish economy, than to allow a situation where the exit from the Eurozone and reliance on external creditors will be attractive for this state. Therefore, it was simply not possible to leave Spain to the mercy of fate, and most likely, German banks, investing their funds, did not set as their main goal - an increase in equity. However, in order to prevent the process of mass outflow of funds from German banks at present, the Spanish authorities should seriously think about the liquidity of their securities.

ISSUES OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT TO A COUNTRY

*Khalilova H. – TIF, PhD
Avlayev E- TIF, student*

Foreign investment is when a company or individual from one nation invests in assets or ownership stakes of a company based in another nation. Foreign investment can be split into direct and indirect investments. Direct investments are when companies make physical investments and purchases in buildings, factories, machines and other equipment outside of their home country and are usually long term investment. Indirect investments are when companies or financial institutions purchase positions or stakes in companies on a foreign stock exchange. However, indirect investments isn't as favorable as former investment because the home country can sell their investment very easily, on the next day if they choose.

Local and foreign investments provide the country with modern technologies, help reaching its economic potential by providing capital to finance new industries and enhance existing ones, boosting infrastructure, productivity, and employment opportunities in the process. Foreign investment has other benefits beyond injecting new capital. By bringing in new businesses with connections in different markets it opens up additional export opportunities, boosting overall export performance. It also encourages competition and increases innovation by bringing new technologies and services to the country. As more foreign investment comes into a country, it can lead to even greater investments because others see the

country as economically stable. Without support of the government or state-affiliated entities, foreign investors have limited business opportunities in Uzbekistan. The government generally welcomes investors and investment projects that are in line with its import substitution and export-oriented industrialization policy, and discourages investments in import-consuming sectors by controlling access to currency exchange.

Formally, foreign investors are welcome in all sectors of the Uzbekistan economy. According to law, the government cannot discriminate against foreign investors based on nationality, place of residence, or country of origin. However, the government control of key industries can have discriminatory effects on foreign investors. For example, the GOU retains strong control over all economic processes and maintains controlling shares of key industries, including energy, telecommunications, airlines, and mining. The government regulates investment and capital flows in the raw cotton market and controls all silk sold in the country, dampening foreign investment in the textile and rug-weaving industries. Partial state ownership and influence are common in almost all sectors of the economy. In addition, Uzbekistan as an independent country now has the freedom to develop new export markets and to utilize new sources of supply of investment and advanced technology.

Uzbek law provides the following rights to foreign investors:

- To decide the amount, kinds, and channels of investments;
- To conclude agreements to carry out investment activity;
- To own, use and dispose of investments and the results of investment activity;
- To patent inventions, models and industrial samples belonging to the foreign investor;
- To repatriate profits from Uzbekistan or to reinvest them into Uzbek entities;
- To obtain financial resources in the form of credits and loans;
- To convert local currency into foreign currency;
- To possess and use land on terms provided by the legislation;
- To receive compensation for investments/assets in case of expropriation by the state;

-To receive compensation for losses incurred due to illegal activity/decisions of the state . A foreign investor may participate in a variety of legal forms of business, ranging from partnerships to joint-stock companies to wholly owned enterprises. Businesses with foreign investment must register with the Ministry of Justice or the regional governor's office (Khokimyat). Recent amendments to the Law on Foreign Investments (effective January 20, 2014) introduced the "single-window process" for business registration with foreign investments. According to the law, the registration process should take no more than seven business days after submission of a complete application package. Foreign companies may also maintain a physical presence in Uzbekistan as permanent establishments without registering as a separate legal entity (other than with tax authorities). A permanent establishment may have a bank account. Therefore, to increase the amount of Foreign Investment a set of following activities should be carried :

- to know the potentials and perspectives of its industry well
- to make realistic projections as well as forecasts and then fight to exceed those projections (investors will not be impressed by unrealistic numbers)
- to use the country's strong points while doing business (for instance,

Uzbekistan is the most populated country in central Asia with almost 34 million population. Moreover, its population is young with an average age of 24,7 years. The country is rich in raw materials (copper, zinc, gold, silver, tungsten, lead and natural gas). In terms of consumption, it is potentially the largest market in the region. It is also the world's fifth biggest producer of cotton and the fourth biggest exporter.

БАНК КРЕДИТ РИСКЛАРИНИ БОШҚАРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Кенжаев М.Ғ. – ТМИ, катта ўқитувчи

Бугунги кунда республикаимиз иқтисодиётининг барқарор ривожланиши, авваламбор, унда амалга оширилаётган ислохотлар натижалари билан чамбарчас боғлиқ. Банк тизимидаги ислохотларни янада чуқурлаштириш иқтисодий соҳадаги устувор вазифаларнинг муҳим таркибий қисми ҳисобланади. Республикаимиз банк фаолияти, тижорат банклари ривожланиши, уларнинг эркинлашуви жуда мураккаб муҳитда, яъни иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий рақобат муҳитида шаклланмоқда. Банк фаолиятини эркинлаштириш шароитида банклараро рақобатнинг кучайиши ва унинг такомиллашуви заруриятини келтириб чиқармоқда.

Банк тизимида соғлом рақобат муҳитини шакллантириш мақсадида банклар фаолиятида давлат иштироки босқичма-босқич қисқартирилмоқда. Хусусан, давлат дастурлари доирасидаги кредитлар фоизи қайта молиялаш ставкаси билан тенглаштирилди ва 2021 йилдан тўлиқ эркинлаштирилиши белгиланди. Бу банкларни кўпроқ миқдорда топшириш, ресурс жалб қилиш, кредит ажратиш бўйича изланишга, ривожланишга ундайди. Шунингдек банклар фаолиятида рискларни минималлаштириш ёки бартараф этишга катта эътибор берилмоқда.

Халқаро молия корпорацияси билан ҳамкорликда Ипотека-банкни замонавий тижорат банкига трансформация қилиш бўйича ишлар доирасида рискларни бошқариш тизимини тубдан ислоҳ қилиниб, Базель қўмитаси талаблари асосида қайта ташкил этилмоқда. Банкда рискларни бошқариш сиёсатлари, рискларни бошқариш стратегияси ва риск-аппетити янгидан ишлаб чиқилди, Рискларни назорат қилувчи ва бошқарувчи қўмиталар ташкил этилди ва фаолиятини олиб бормоқда, риск ҳисоботлари янгича талқинда ишлаб чиқилмоқда ва амалиётга жорий этилмоқда, ликвидлик, фоиз, валюта, кредит рисклари бўйича стресс-тестларнинг янги моделлари яратилмоқда.

Банк рискларни бошқариш тизими, риск маданияти, актив ва пассивларни бошқаришда юзага келиши мумкин бўлган ликвидлилик, валюта ва фоиз рисклари, шунингдек кредит ва операцион рискларини бошқаришнинг халқаро андозаларини ўрганишга катта эътибор қаратилмоқда.

Рискни бошқаришда, рискни баҳолаш энг қийин масалалардан бири ҳисобланади. Уни аниқлашда энг биринчи навбатда ўрганилаётган риск тўғрисида маълумот керак бўлади. Бундай маълумотлар тарихий манбаларга таянишимизни тақозо этиши мумкин. Мисол учун кредит рискинни ўрганиш ва уни бошқариш билан боғлиқ масалаларда.

Кредитларни риск бўйича хусусиятларига эътибор бериб ва уларга асосланиб тегишли риск даражасига қараб турларга бўлиш, уларни минималлаштириш йўллари ишлаб чиқиш, банк манфаатларини ҳимоя қилиш кредит рискларини минималлаштиришга асос бўлиши мумкин. Кредит рисклари вужудга келишининг асосий сабаблари кредитларнинг йўналишлари бир соҳа ёки бир тармоққа йирик миқдорда ажратилиши, бир қарздорга тўғри келувчи рискка риоя қилмаслик туфайли ҳам бўлиши мумкин. Кредитларни риск даражаси бўйича бўлиш кредит қўйилмаларнинг қайси (қанча) миқдори меъёрий риск ёки юқори риск зонасида эканлигини аниқлаш имкониятини яратади.

Айни вақтда бир қатор объектив ва субъектив омиллар таъсирида вазият шундай шаклланиши мумкинки, бунда кўрилган барча чоратadbирларга қарамасдан, фақат кредитни ундириш стратегиясини ишлаб чиқиш мумкин эмас. Кредитларни бериш шартлари турлича эканлиги ва муаммоли ссудаларнинг юзага келишидаги шароитларнинг бир хилда эмаслиги ҳар бир муаммоли ссудага индивидуал ёндашувни талаб қилади. Аммо, шунга қарамасдан, муаммоли кредитларни ундириш юзасидан умумий тизим ишлаб чиқилиши лозим. Шуниси характерлики, кредитни ундириш стратегиясини миждоз аҳволини олдиндан таҳлил қилмасдан туриб аниқлаш мумкин эмас.

Амалиётда банкларда кредит рискларини бошқаришда, рискни бошқариш маҳоратига асосланган қарорларни қабул қилиниши муҳим аҳамиятга эга.

Бизнинг фикримизча банкларда кредит рискларини бошқаришда қуйидаги масалаларга эътибор қаратилишини зарур деб ҳисоблаймиз.

-тижорат банклари кредит портфели диверсификациясини янада кучайтириш асосида, кредитларни турли тармоқлар бўйича тақсимланишини кенгайтириш керак. Чунки, маълумотларни таҳлил натижалари шуни кўрсатадики, республикамизнинг йирик тиждорат банкларида кредитларнинг асосий қисми маълум тармоқларга ёки тегишли корхоналарга йўналтирилганлиги кузатилмоқда. Ушбу ҳолатда кредит портфели диверсификациясига эътибор қаратилиши кредит қўйилмаларидан самарали фойдаланишни, банкларни универсаллаштиришда ва рақобатбардошлигини оширишда ёрдам беради ҳамда кредит рискинни минималлаштиришни таъминлайди;

- банк ликвидлигини бошқаришда ва Марказий банк томонидан иқтисодий нормативга риоя этиш мақсадида жалб қилинган ва жойлаштирилган маблағларни муддати бўйича диверсификация қилиш банкларга ўз кредит операцияларини режалаштиришга ёрдам беради;

- оптимал кредит сиёсатини белгилаш ёки аниқлаш нуқтаи назардан унда диверсификацияга катта эътибор берилиши назарда тутилиши шарт.

- банк хизматлари турларини кўпайтириш ва мижозларга хизмат кўрсатиш сифатини янада ошириш зарур;

-банкда кредит қонунчилиги ва сиёсатини ҳозирги замонавий шароитларга мослаштириб, кутилаётган ўзгаришларни олдиндан билиб бориш тақозо этилади;

-тижорат банкларининг активларини бошқаришда замонавий услубларидан фойдаланган ҳолда ишлатилиши, банкларда кредит рисклари даражасини минималлаштиришга хизмат қилади ва ижобий натижа беради.

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ АКТИВЛАРИНИНГ РЕНТАБЕЛЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ ДОЛЗАРЪ МАСАЛАЛАРИ

Тогаев С.С. - Сам ИСИ, катта ўқитувчи

Тижорат банклари активларининг рентабеллиги куўрсаткичи уларнинг молиявий барқарорлигини тавсифлоқчи муҳим кўрсаткичлардан бири ҳисобланади.

Халқаро банк амалиётида тижорат банклари акивларининг рентабеллигини аниқлаш учун умумқабул қилинган ягона методика амвжуд бўлиб, унга кўроа, банк активларининг рентабеллиги соф фойдани жэами активлар суммасига бўлиш ва олинган натижани 100 фоизга кўпайтириш йўли билан аниқланади.

Тижорат банклари активларининг рентабеллигини ошириш республикамиз банк амалиёти учун муҳим аҳамият куасб этади. Бунинг сабаби шундаки, 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида тижорат банкларининг молиявий барқраорлигини таъминлаш мамлакат банк тизимини ривожлантиришнинг устувор йўналишларидан бири сифатида эътироф этилган¹.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли. "Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида"ги фармонига 1-илова//Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Тошкент, 2017. – № 6 (766).

1-жадвал

АТ “Асакабанк” ва АТ “Туронбанк”да активларнинг рентабеллиги¹, фоизда

Банклар	2016 й.	2017 й.	2018 й.
Асакабанк	0,9	0,2	2,8
Туронбанк	1,8	1,1	1,3

1-жадвал маълумотларидан кўринадики, Асакабанкда 2016-2018 йилларда активларнинг рентабеллик кўрсаткичининг даражаси апст бўлган. Айниқса, 2017 йилда ушбу кўрсаткичнинг даражаси 2016 йилга нисбатан сезиларли даражада пасайган. Аммо, 2018 йилда мазкур кўрсаткичнинг даражаси 2017 йилга нисбатан сезиларли даражада ошган. Бу эса, Асакабанкнинг молиявий барқарорлигини таъминлаш нуқтаи-назаридан ижобий ҳолат ҳисобланади.

1-жадвал маълумотларидан кўринадики, Туронбанкда активларнинг рентабеллиги 2016-2018 йилларда сезиларли даражада паст бўлган ва ушбу ҳолат соф фойданинг активлар миқдорига нисбатан кичик эканлиги билан изоҳланади.

Республикамиз тижорат банкларида активлар рентабеллигининг паст даражада эканлиги, фикримизча, қуйидаги сабаблар билан изоҳланади:

– соф фойда миқдорининг нисбатан кичик эканлиги (активлар сифатининг паст эканлиги бунинг асосий сабаби ҳисобланади);

– тижорат банкларининг қимматли қоғозлар билан амалга ошириладиган инвестицион операцияларининг ривожланмаганлиги (2019 йилнинг 1 январь ҳолатига кўра, республикамиз тижорат банклари активларининг умумий ҳажмида қимматли қоғозларга қилинган инвестициялар атиги 1,1 фоизни ташкил этди);

– республикамизнинг йирик тижорат банкларида активларнинг ўсиш суръатини соф фойданинг ўсиш суръатидан юқори эканлиги.

Республикамиз тижорат банклари активларининг сифатини паст эканлиги, биринчи навбатда, берилган кредитлар бўйича муддати ўтган қарздорлик миқдорининг катта эканлиги билан изоҳланади.

2019 йилнинг 1 январь ҳолатига, тижорат банкларининг жами кредит портфели таркибида муаммоли кредитлар қолдиғи 2,6 трлн. сўмни ташкил этиб, 2018 йил давомида 351 млрд. сўмга

ёки 16 фоизга ошган. Муаммоли кредитларнинг асосий қисми, яъни 84 фоизи ёки 2 155 млрд. сўми шартлари қайта кўрилган ва муддати узайтирилган кредитлар ҳиссасига тўғри келади. Муаммоли кредитларнинг 259 млрд. сўмини ёки 10 фоизини муддати ўтган кредитлар ташкил қилган бўлиб, 2018 йил давомида уларнинг миқдори 46 млрд. сўмга ёки 15 фоизга камайган. Суд жараёнидаги кредитлар миқдори эса

¹ Жадвал Асакабанк. Баланс ҳисоботлари. Фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисобот. www.asakabank.uz ва Туронбанк. Баланс ҳисоботлари. Фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисобот. www.turonbank.uz маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

ҳисобот йили давомида 63 млрд. сўмга ёки 70 фоизга ошиб, 2019 йилнинг 1 январь ҳолатига 153 млрд. сўмни ёки жами муаммоли кредитларнинг 6 фоизини ташкил қилади¹.

Фикримизча, республикаимиз тижорат банклари активларининг рентабеллик даражасини ошириш учун, биринчидан, муддати ўтган кредитларнинг жами кредитлардаги улушини 3 фоиздан ошмаслигини таъминлашга қаратилган чора-тадбирлар мажмуи ишлаб чиқилиши лозим; иккинчидан, банкларнинг қимматли қоғозларга қилинган инвестициялари ҳажминини ошириш орқали соф фойда миқдорини кўпайтириш керак; учинчидан, даромад келтирмайдиган активлар миқдорининг ўсиш суръатини даромад келтирадиган активлар миқдорининг ўсиш суръатидан юқори бўлишига йўл қўймаслик зарур.

ЎЗБЕКИСТОННИНГ ИҚТИСОДИЙ ЎСИШИНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШДА ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ИШТИРОКИНИ ОШИРИШ

Маматов Р.Р. - БМА тингловчиси

Охирги йилларда республика иқтисодий соҳасини ривожлантиришнинг концептуал ёндашувлари принцип жиҳатидан модернизацияланиши натижасида энергетика, нефть-газ, геология, транспорт, йўл қурилиши, қишлоқ ва сув хўжалиги, ичимлик суви ва иссиқлик таъминоти ҳамда бошқа қатор тармоқларда чуқур таркибий ислохотлар бошланди. Саноатнинг 12 та етакчи тармоғида модернизациялаш ва рақобатдошликни кучайтириш дастурлари жадал амалга оширилмоқда. Натижада ўтган йили иқтисодий ўсиш 5,6 фоизни ташкил этди². 2020 йилда макроиқтисодий барқарорликни таъминлаш ва инфляцияни жиловлаш – иқтисодий ислохотлар жараёнидаги бош вазифа бўлиб қолмоқда. Барқарор иқтисодий ўсишнинг энг муҳим гарови – рақобатдош маҳсулотлар ишлаб чиқариш, улар учун янги халқаро бозорлар топиш ва экспортни кўпайтириш, транзит салоҳиятидан тўлиқ фойдаланиш ҳисобланади. Амалга оширилган ишлар натижасида республика экспортида юқори қўшилган қийматдаги маҳсулот ва хизматларнинг улуши ошиб бормоқда:

¹ Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг 2018 йилдаги фаолияти тўғрисидаги ҳисобот (Б. 35-36). www.cbu.uz.

² Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси, 24.01.2020, www.press-service.uz.

1-расм. 2020 йил январь-февраль ойларида Ўзбекистон экспорти тузилмаси¹.

Ушбу натижаларга эришиш учун республика банк сектори ҳам кредит молиялаштириш йўли билан ўз ҳиссасини кўшиб келмоқда. Банк-молия секторида амалга оширилган чуқур ислохатлар ва давлат инвестициялари оқибатида тижорат банклари асосий молиявий кўрсаткичлари, хусусан ажратилган кредитлар ҳажми шитоб билан ўсиб келмоқда. Масалан, ушбу ҳолатни “Агробанк” АТБ активлари, капитали ва кредит портфели динамикасида ҳам кўришимиз мумкин:

2-расм. “Агробанк” АТБ асосий молиявий кўрсаткичлари динамикаси, млрд. сўм².

Бироқ, фақат кредит фаолиятининг ўзи банкнинг соф фойда нормасини зарур даражада сақлаб қолишга имкон бермайди. Шунинг учун банкнинг рентабеллик кўрсаткичлари тушиб кетмоқда:

¹ www.stat.uz.

² “Агробанк” АТБ молиявий ҳисоботларидан олинган.

**1-жадвал. “Агробанк” АТБ рентабеллик кўрсаткичлари
динамикаси¹**

Йиллар	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Активлар рентабеллиги	0,0031	0,0031	0,0034	0,0036	0,0005	0,0004
Банк капитали рентабеллиги	0,0217	0,0220	0,0234	0,0265	0,0019	0,0019

Ўзбекистоннинг бундан кейинги иқтисодий ўсишига фақат инновацион маҳсулотлар соҳасида эришиш мумкин бўлиб, юқори рискли ва шу билан бирга юқори даромадли янги бизнесларга асос солиш учун банкларнинг корхоналар улуший капиталида иштирокини кенгайтириш талаб қилинади. Юқорида айтиб ўтилганларни инобатга олиб республика иқтисодий ўсишини инвестициялашда тижорат банклари иштирокини ошириш учун (“Агробанк” АТБ мисолида) қуйидагилар таклиф этилади:

1. Тижорат банки бошқаруви тузилмасида Инвестицион стратегияш бошқармасини ташкил қилиш.

2. Янги бошқарма томонидан банк активларининг даромадлилик даражасини таҳлил қилиш ва энг паст даромадлиликка эга бўлган активларни нақд пулга айлантириш, банк инвестиция стратегиясини ишлаб чиқиш, устав фондидаги улуши ёки акциялари сотиб олиниши режалаштирилган корхонанинг бизнес режасининг экспертизасини ташкил қилиш.

3. Реал секторда эмиссия қилинган ишончли ва даромадли акцияларни котировка қилиш орқали андеррайтерлик ва маркетмейкерлик фаолиятини йўлга қўйиш.

**ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БИЛАН
БОҒЛИҚ ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

Намозов О.М.-ТМИ, магистрант

Тижорат банклари активларининг таркибида қимматли қоғозларга қилинган инвестицияларни жуда кичик салмоққа эга эканлиги уларнинг қимматли қоғозлар бозоридаги инвестицион фаолиятини ривожланмаганлигидан далолат беради. 2020 йилнинг 1 январь ҳолатига кўра, Ўзбекистон Республикаси тижорат банклари активларининг умумий ҳажмида қимматли қоғозларга қилинган инвестицияларнинг салмоғи атги 1,2 фоизни ташкил этди². Ҳолбуки, тараққий этган мамлакатларда қимматли қоғозларга қилинган инвестициялар тижорат банклари активларининг ҳажмида юқори салмоқни эгаллайди ҳамда уларнинг даромад базасини шакллантиришда ва ликвидлигини таъминлашда муҳим ўрин тутди. Масалан, 2018 йилда «Barclays банк томонидан Ҳукуматнинг қимматли

¹ “Агробанк” АТБ молиявий ҳисоботлари асосида тузилган.

² Тижорат банкларининг жамланма баланси. Статистика//www.cbu.uz (Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки).

қоғозларига ва тўлови Хукумат томонидан кафолатланган қимматли қоғозларга қилинган инвестициялар унинг жами активларини 8,2 фоизини ташкил этди»¹.

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида тижорат банкларининг молиявий барқарорлигини таъминлаш, уларнинг депозит ва капитал базаларини мустаҳкамлаш мамлакат банк тизимини ислоҳ қилиш ва ривожлантиришнинг устувор йўналишлари сифатида эътироф этилган².

Тижорат банклари инвестор сифатида қимматли қоғозларни сотиб олади.

Банк қимматли қоғозларни икки мақсадда сотиб олади:

1. Ликвидлигини таъминлаш мақсадида
2. Даромад олиш мақсадида

Корпоратив қимматли қоғозлар билан амалга ошириладиган операциялар юқори рискли бўлганлиги сабабли тижорат банклари қимматли қоғозлар портфелини диверсификациялашга катта эътибор берадилар.

Шунингдек, Марказий банклар тижорат банкларининг қимматли қоғозлар билан амалга ошириладиган операцияларига нисбатан чекловлар ўрнатади.

Амалиётда тижорат банклари қимматли қоғозлар портфелини бошқаришнинг икки стратегияси, яъни пассив ва актив стратегияси қўлланилади.

Банкларнинг қимматли қоғозлар портфелини бошқаришнинг пассив стратегиясига мувофиқ, бозордаги барча маълумотлар қимматли қоғозларнинг бозор котировкаларида акс этади. Шу сабабли, пассив инвесторлар самарали бозор гипотезасига ишонадилар ва табиийки, спекулятив операциялардан манфаат кўришни кўзда тутмайдилар.

Тижорат банклари қимматли қоғозлар портфелини бошқаришнинг актив стратегияси қимматли қоғозларни, қайта сотиб фойда олиш мақсадида, қисқа муддатга сотиб олишни кўзда туттади. Шу сабабли, актив стратегия қимматли қоғозлар портфели таркибини, бозор конъюнктурасининг ўзгаришига боғлиқ равишда, доимий равишда ўзгартириб туришни талаб қилади.

Корпоратив қимматли қоғозларга қилинган инвестицияларнинг риск даражаси юқори бўлганлиги сабабли, уларни бошқариш амалиётига алоҳида эътибор қаратилади.

Қуйидаги расм маълумотлари орқали республикаимиз тижорат банкларининг қимматли қоғозлар билан амалга ошириладиган инвестицион операцияларининг даражасига баҳо берамиз.

¹ Consolidated balance sheet. Barclays PLC. Annual Report 2018. www.barclays.com.

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли "Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида"ги фармонига 1-илова//Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Тошкент, 2017. – № 6 (766). – 32-б.

1-расм. Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларининг брутто активлари ҳажмида қимматли қоғозларга қилинган инвестицияларнинг салмоғи¹, фоизда (ҳар бир молиявий йилнинг сўнгги санасига)

1-расмда келтирилган маълумотлардан аниқ ва яққол кўриш мумкинки, республикада тижорат банкларининг қимматли қоғозлар билан амалга ошириладиган инвестицион операциялари умуман ривожланмаган. Бу эса, биринчидан, тижорат банкларига қимматли қоғозларга инвестиция қилиш йўли билан ўзларининг жорий ликвидлигини таъминлаш имконини бермайди; иккинчидан, Марказий банк Репо операциялари орқали банкларнинг ликвидлигига таъсир эта олмайди.

Ўзбекистон Республикаси тижорат банклари активларининг умумий ҳажмида қимматли қоғозларга қилинган инвестицияларни жуда кичик салмоққа эга эканлиги (1,2%) тижорат банкларининг қимматли қоғозлар билан амалга ошириладиган инвестицион операцияларини ривожланмаганлигидан далolat беради ва банкларнинг инвестиция портфелини сифатини ошириш жиҳатидан салбий ҳолат ҳисобланади..

Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларининг қимматли қоғозлар бозоридаги инвестицион фаолиятини ривожлантиришга қаратилган қуйидаги таклифлар ва тавсиялар ишлаб чиқилди:

- тижорат банкларининг қимматли қоғозларга қилинган инвестициялари ҳажмини ошириш мақсадида банкларнинг даромад келтирмайдиган пул шаклидаги активларининг брутто активлар ҳажмидаги салмоғини камайтириш ва тижорат банкларининг жорий ликвидлик даражасини ошириш таклифи;

- корпоратив қимматли қоғозларга қилинган инвестициялар ҳажмини ошириш мақсадида, қимматли қоғозлар портфелининг диверсификация даражасини таъминлаш, фундаментал ва техник таҳлилни такомиллаштириш, трансакцион депозитларнинг пасаймайдиган қолдиғини корпоратив қимматли қоғозларга йўналтириш таклифи;

- банкларнинг қимматли қоғозлар портфелини бошқариш стратегиясини такомиллаштириш мақсадида, биринчидан, қимматли

¹ Расм муаллиф томонидан www.cbu.uz сайти (Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки) маълумотлари асосида тузилган.

қоғозлар портфелини бошқариш стратегиясига У.Шарпнинг регрессион таҳлил усулини¹ киритиш керак; иккинчидан, қимматли қоғозлар портфелининг мўтадил диверсификация даражасини тавсифловчи кўрсаткичини стратегияда аниқ акс эттириш лозим; учинчидан, жалб қилинган ресурсларнинг барқарорлик даражасидан келиб чиққан ҳолда, уларни юқори ликвидли ва юқори рискли қимматли қоғозларга инвестиция қилиш таклифи.

Мазкур таклифларнинг банк амалиётида қўлланилиши тижорат банклари ресурсларини оширишга, банк даромадларини кўпайтириш ва молиявий барқарорлигини мустаҳкамлашга, банк рискларини камайтиришга ва молиявий маблағлардан фойдаланиш самарадорлигини оширишга имкон яратади.

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА МОЛИЯВИЙ РЕСУРСЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

*Эрназаров Н.С.– ТМИ, катта ўқитувчи,
Сайфуллаев С.- ТМИ, ўқитувчи.*

Ҳозирги даврда тижорат банклар фаолиятининг асосий йўналиши уларнинг молиявий ресурслари ва уни таркибида асосий ўринни эгаллаган кредит ресурсларидир, шу сабабли банкларнинг кредитлаш фаолиятини самарадорлиги уларнинг молиявий барқарорлигига бевосита ва жуда кучли таъсир кўрсатади. Ўз навбатида тижорат банкларини кредитлаш имконияти унинг молиявий ресурслари, айниқса кредит ресурсларига кўп жиҳатдан боғлиқ бўлади.

Бугунги кунда тижорат банкларнинг молиявий ресурсларини ошириб бориш ва улардан самарали фойдаланиш банкларнинг келажақда фаолиятини ривожланишини белгилайди. Шунинг учун банкнинг молиявий ресурсларини оширишдаги ижобий ҳолати банкнинг тўловга қобиллиги ва ликвидлиги учун ижобий аҳамиятга эга бўлади.

Тижорат банклар фаолиятида ресурсларни жалб этиш билан боғлиқ масалаларни такомиллаштириш борасида "Энди банклар ресурс жалб этиш бўйича "ўз аравасини ўзи тортиши" керак. Шундагина бозор шароитига мос, замонавий бошқарув тизимига эга молиявий институтга айлана олади"², – деган эди давлатимиз раҳбари.

Шунинг учун, тижорат банкларининг ресурс базаларини такомиллаштириш ва аҳоли бўш пулмаблағларини банклар томонидан жалб қилиш йўллари банкларнинг молиявий ресурсларини копайиши учун имконият яратади.

¹Шарп, У., Александер Ж. Инвестиции. Пер. с англ. – М.: Инфра-М, 2003. – 1028 с.

²Ўзбекистон республикаси президенти шавкат мирзиёев 2019 йил 25 октябрь куни банк тизимини ислох қилиш ва банкларнинг инвестициявий фаоллигини ошириш борасидаги устувор вазифаларга бағишланган йиғилишдаги маърузасида.

Замонавий банк – кредит тизимининг муҳим боғинларидан бири болган тижорат банклари молия бозорида фаолият юритувчи кўп функционал муассасадир. Республикамизда тижорат банкларининг молиявий ресурсларини шакллантириш ва улардан самарали фойдаланиш жуда катта ҳамиятга эга. Тижорат банкларининг асосий фаолият тури кредитлаш бўлиб, ресурслар билан боғлиқ ҳолда амалга оширилади. Улар халқ хўжалигининг барча соҳа ва тармоқларига ҳамда аҳоли қўлида мавжуд бўлган бўш пул маблағларини тўплаб, уларнинг молиявий ресурсларига эҳтиёжманд бўлган соҳа ва тармоқлар ўртасида самарали тақсимлаш вазифасини бажармоқдалар. Бу жараён манфаатлар уйғунлиги асосида олиб борилади, яъни биринчидан тижорат банклари орқали бўш турган пул маблағларини тўплаб, уларни қимматга сотадилар. Иккинчидан пулга эҳтиёжи бўлган корхоналар қўшимча пулмблағлари билан молиялаштирилиб, улар фаолиятининг узлуксизлиги таъминланади ва уларнинг даромадлари ортади. Бу эса, ўз – ўзидан мамлакат иқтисодиётининг равнақи учун хизмат қилади. Шунинг учун ҳам, ҳукуматимиз томонидан бошқа соҳалар сингари банк соҳасига ҳам катта эътибор қаратилмоқда.

Тижорат банклар фаолиятида кредит ресурслари ҳажми йилдан – йилга кўпайиши зарур. Бу ўз навбатида банкларнинг актив операциялари миқдорининг кўпайтириш учун хизмат қилади.

Республикамиз Президенти Ш. Мирзиёев айтганларидек “2020 йилдан бошлаб ҳар бир банкда кенг кўламли трансформация дастури амалга оширилади. Бу борада банкларимизнинг капитал, ресурс базаси ва даромадларини ошириш алоҳида эътиборимиз марказида бўлади. ...

Банкларимиз халқаро молия бозорларига чиқиб, арзон ва узоқ муддатли ресурслар олиб келиши зарур. Миллий банк ва Ипотека банк бу йил ўз евробондларини чиқариши мақсадга мувофиқдир”¹. Ушбу ишларни амалга оширилиши банк ресурсларини кўпайишига хизмат қилади. Тижорат банкларининг актив операцияларида кредитлаш амалиёти юқори ўринни эгаллайди. Чунки банк жами активларини асосий қисмини кредит ресурслари ташкил этади ва бу ресурсларни тақсимлаш орқали тижорат банклари юқори даромадга эга бўладилар. Шунинг учун, тижорат банкларининг молиявий ресурсларини кўпайтириш ва уларни бошқариш, такомиллаштириш масалаларига катта эътибор берилиши талаб этилади.

Тижорат банк фаолиятида бўш пул маблағларини жалб қилишга оид чора тадбирларни такомиллаштириб, аҳолига қулайликлар яратиш заминида бу соҳадаги сиёсатини ишлаб чиқиши ва амалга ошириши мақсадга мувофиқдир.

Юқоридаги таҳлил натижаларига асосан банклар фаолиятида ресурсларни жалб этишни такомиллаштириш учун қуйидагиларга эътибор берилиши мақсадга мувофиқ:

¹Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. М. Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси 2020 йил 24 январь. “Халқ сўзи”, 2020 йил 25 январь.

- банкларнинг капитал ва ресурс базасини кенгайтириш, уларнинг миқдор жиҳатдан кўпайтиришга банк сиёсатида аълоҳида эътибор берилиши керак;

-банкларимиз халқаро молия бозорларига чиқиб, арзон ва узоқ муддатли ресурсларни олиб келишига имкониялар яратишимиз ва амалга оширишимиз даркор;

-пул маблағларини жалб қилишга оид чора тадбирларни такомиллаштириш ва ривожлантириш зарур;

-банк ресурсларини қайтариш билан боғлиқ бўлган, яъни कोरोनाвирус инфекциясининг тарқалиши оқибатида пул оқимларининг камайиши юз берган ва лойиҳаларни ишга тушириш муддатлари кечикаётган корхоналар, коронавирус инфекцияси энг кўп тарқалган давлатларда жойлашган корхоналар ҳамда Ўзбекистонда коронавирус профилактикаси чора-тадбирларининг амалга оширилиши бевосита фаолиятига салбий таъсир кўрсатадиган корхоналарга ажратилган кредитларни қайтариш имкониятларини тўлиқ ва пухта ўрганиш талаб этилади.

SOME ASPECTS OF ATTRACTING INVESTMENTS INTO THE ECONOMY OF UZBEKISTAN

*Yadgarova M. – TIF, senior teacher
Baxtiyarova G. – TIF, student*

Achieving sustainable development, increasing incomes and improving the living conditions of the population, in general, the socio-economic development of the country, largely depends on the volume and structure of investments attracted to certain areas and sectors of the national economy.

Consequently, the priority direction of the social and economic development of any state will be aimed at the formation of an attractive investment environment.

In this connection, for Uzbekistan, which has planned to reach the average level of economic development of developing countries in the near future, consideration of the issue of improving the investment environment for attracting foreign capital Consider the meaning and essence of the concept of investment, which is an important element of investment activity. "Investment" from the English "Investments" means "capital investment".

Investment (capital) is the investment of funds for a certain period in entrepreneurial and other types of activity (in objects) in order to obtain profit.

It should be noted that at the current stage of development of the world community, no country can achieve the corresponding (desired) level of socioeconomic development without investment.

Countries that do not have the opportunity to attract investment resources in a timely manner to the national economy, face a shortage of money, which causes a backlog in socio-economic development from the world's average developed countries.

We can solve these tasks with the help of investment:

- with the help of investments, it is possible to build new enterprises for the production of goods, including, import substituting and create new jobs.

The solution to this problem is to attract capital investments in developing countries from developed countries, where there are free cash. and domestic investment has a special significance.

- it is possible to expand the production of operating firms and to replenish the private capital of national enterprises that ensure their development prospects.

- there will be an opportunity for national producers to implement promising projects at the expense of credit funds.

To increase the volume of investments in the national economy on the basis of domestic investments, the following measures must be taken:

- the improvement of the existing mechanism in the national economy, the transformation of savings into investment;

- attraction by commercial banks in both national and foreign currency of the population's money resources, and their provision as loans to business entities.

The procedure for attracting foreign investment in the capital of commercial banks has been simplified.

On September 6, 2019, a Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan was adopted according to which the procedure for buying bank shares by foreign investors was simplified. Now, in accordance with the new rules, they were allowed to acquire up to 5% of the shares of commercial banks of the republic without prior permission from the Central Bank.

These changes will serve to improve the investment climate, create the possibility of additional capital investment in the country's economy, as well as eliminate bureaucratic restrictions.

Today, foreign investors show great interest in the commercial banks of the republic. The presence of portfolio investors will significantly increase the efficiency of banks, including through improved corporate governance.

So, according to the Central Bank, the total capital of commercial banks as of August 1, 2019 amounted to more than 30 trillion soums. According to international experts, while simplifying the procedure for acquiring shares, the potential volume of foreign investment in the banking system is estimated at more than 5 trillion soums.

2-СЕКЦИЯ.

ЮРИДИК ШАХСЛАР ВА АҲОЛИНИНГ ВАТИНЧАЛИК БЎШ ПУЛ МАБЛАҒЛАРИНИ БАНКЛАРНИНГ МУДДАТЛИ ДЕПОЗИТЛАРИГА ЖАЛБ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ ДЕПОЗИТ БАЗАСИНИ МУСТАҲКАМЛАШ ИМКОНИАТЛАРИ

Бобакулов Т.И.-ТМИ профессори, и.ф.д

Тижорат банкларининг депозит базасини мустаҳкамлаш улар фаолиятининг барқарорлигини таъминлашнинг зарурий шартларидан бири ҳисобланади. Ўз навбатида, банкларнинг депозит базасини мустаҳкамлаш бевосита уларнинг муддатли ва жамғарма депозит ҳисобрақамларига пул маблағларини жалб қилиш имкониятига боғлиқ.

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида тижорат банкларининг депозит базасини мустаҳкамлаш ва капиталлашиш даражасини ошириш мамлакат банк тизимини янада ислоҳ қилиш ва ривожлантиришнинг устувор йўналишлари сифатида эътироф этилган¹. Бу эса, ўз навбатида, тижорат банкларининг депозит базасини мустаҳкамлаш масаласини илмий жиҳатдан тадқиқ қилиш заруриятини юзага келтиради. Бунинг учун биринчи навбатда, банкларнинг муддатли ва жамғарма депозитлари ҳажмини ошириш имкониятини баҳолаш зарур бўлади.

Халқаро банк амалиётида тижорат банкларининг муддатли ва жамғарма депозит ҳисобрақамларига пул маблағларини жалб қилиш имкониятини баҳолаш учун соф фоизли спрэд кўрсаткичидан кенг фойдаланилади:

Халқаро Тикланиш ва тараққиёт банкининг экспертлари томонидан соф фоизли спрэд кўрсаткичининг меъёрий даражаси сифатида 1,25% тавсия қилинган².

Қайд этиш жоизки, соф фоизли спрэд кўрсаткичини ҳисоблашда талаб қилиб олинмаган депозитлар суммаси ва уларга тўланган фоизлар инобатга олинмайди.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли. "Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида"ги фармонида 1-илова/Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Тошкент, 2017. – № 6 (766). – 32-б.

² Publication. www.world.com.

1-жадвал**Акциядорлик-тижорат Асакабанк ва Саноатқурилишбанкда соф
фоизли спрэд кўрсаткичи, 2019 йилнинг 31 декабрь ҳолатига¹**

Банклар	Кўрсаткич даражаси, %
Асакабанк	- 2,4
Саноатқурилишбанк	0,5

1-жадвал маълумотларидан кўринадикки, Асакабанкда соф фоизли спрэд кўрсаткичи салбий миқдорга эга. Бу эса, унинг муддатли ва жамғарма депозитлар жалб қилиш имкониятининг қониқарсиз эканлигидан далолат беради.

1-жадвал маълумотларидан кўринадикки, Саноатқурилишбанкда соф фоизли спрэд кўрсаткичининг ҳақиқатдаги даражаси ушбу кўрсаткичнинг меърий даражасидан анча паст.

Асакабанкда соф фоизли спрэд кўрсаткичини салбий миқдорга эга эканлиги ва Саноатқурилишбанкда меъерий даражадан паст эканлигининг асосий сабаби шундаки, мазкур банклар талаб қилиб олинadиган депозитлардан кредит ресурси сифатида фойдаланишади. Талаб қилиб олинadиган депозитлар суммаси ва уларга тўланган фоизлар эса, соф фоизли спрэд кўрсаткичини ҳисоблашда инобатга олинмайди.

Фикримизча, республикамиз тижорат банкларининг муддатли ва жамғарма депозит ҳисобрақамларига маблағлар жалб қилиш имкониятини ошириш мақсадида соф фоизли спрэд кўрсаткичининг меъерий даражасини таъминлаш учун қуйидаги тадбирларни амалга ошириш керак:

1. Тижорат банкларига талаб қилиб олинadиган депозитларнинг фақат камайadиган қолдиғидан кредит ресурси сифатида фойдаланишга рухсат бериш лозим.

Бунинг натижасида, биринчидан, тижорат банклари мижозларнинг талаб қилиб олинadиган депозит ҳисобрақамларидаги пул маблағларини муддатли ва жамғарма депозит ҳисобарқамларига жалб этишга мажбур бўлишади; иккинчидан, тижорат банкларининг жорий ликвидлилиги сезиларли даражада ошади.

Таъкидлаш жоизки, республикамиз тижорат банкларига мижозларнинг жорий ҳисобрақамларидаги пул маблағларини уларнинг розилигини олмасдан туриб, яъни ушбу маблағларни муддатли ва жамғарма депозит ҳисобрақамларига ўтказмасдан туриб фойдаланиш ҳуқуқи берилган. Бу эса, банкларнинг муддатли ва жамғарма депозит ҳисобарқамларига пул маблағларини жалб қилишга бўлган рағбатига салбий таъсир кўрсатади.

¹ Жадвал мазкур банкларнинг 2019 йил якуни бўйича эълон қилинган йиллик ҳисоботлари маълумотлари асосида муаллиф томонидан ҳисобланди.

Чунки, талаб қилиб олинадиган депозит каби арзон ресурс турганда, нима керак муддатли ва жамғарма депозит излаб.

2. Кредитлардан олинадиган фоизли даромадларнинг ўсиш суръати билан кредитларнинг ўсиш суръати ўртасидаги мутаносибликни таъминлаш мақсадида, биринчидан, кредитларнинг ўсиш суръатини кредитлардан олинадиган фоизли даромадларнинг ўсиш суръатидан юқори бўлишига йўл қўймаслик керак; иккинчидан, кредитларнинг сифатини яхшилаш мақсадида кредит портфелининг диверсификация даражасини ошириш, мижозларнинг кредит тўловига лаёқатлилигини баҳолаш амалиётини такомиллаштириш, юқори ликвидли гаров объектлари ҳисобидан кредитларнинг таъминотини кучайтириш лозим.

Республикамиз тижорат банклари кредит портфелининг диверсификация даражасининг паст эканлиги улар фаолиятидаги кредит риси даражасини пасайтиришга имкон бермайди. Бу эса, ўз навбатида, тижорат банклари кредитларининг сифатига нисбатан кучли салбий таъсирни юзага келтиради.

Шунингдек, мижозларнинг кредит тўловига лаёқатлилигини баҳолаш амалиётида ҳам бир қатор камчиликлар мавжуд. Жумладан, юридик шахсларнинг кредит тўловига лаёқатлилигини баҳолаш амқсадида қўлланилаётган молиявий коэффицентлари (ликвидлилик коэффиценти, қоплаш коэффиценти, мухторлик коэффиценти) уларнинг кредит тўловига лаёқатлилигини тўлақонли баҳолаш имконини бермайди.

КОРОНАВИРУС ПАНДЕМИЯСИДАН СЎНГ БАНКЛАРНИ РЕСУРС БАЗАСИНИ МУСТАҲҚАМЛАШ ЙЎЛЛАРИ

*Додиев Ф. Ў. – Ўзбекистон Республикаси
Банк-молия академияси доценти, и.ф.н.*

Коронавирус пандемияси жаҳон иқтисодиётига кескин салбий таъсир қилди. Деярли барча давлатларда коронавирус инфекциясини жilовлаш учун карантин жорий қилинди. Иқтисодий субъектлар ўртасида алоқалар узилди. Кўпчилик корхоналар, айниқса, транспорт компаниялари, авиакомпаниялар, туризм соҳасидаги бизнес субъектлар, меҳмонхоналар, умумий овқатланиш корхоналари, ноозиқ-овқат истеъмолчи товарлари чакана савдоси ва бошқа хизмат кўрсатиш соҳасидаги фирмалар фаолиятини деярли тўхтади. Бу эса, ўз навбатида хом-ашёларга бўлган талабни кескин қисқартирди, уларнинг нархлари тушиб кетди. Аҳолини ишсизлик даражаси кўпайди, даромадлари тушиб истеъмолчи қисқартирди ва иқтисодиётда талаб пасайиб кетди. Халқаро меҳнат ташкилотининг дастлабки ҳисоб-китобларига кўра, бутун дунё бўйлаб 25 миллион киши ўз ишини йўқотиши мумкин ва ишчиларнинг даромадлари камида 3,4

триллион долларга камаяди¹. Мамлакатимизда амалга оширилаётган кескин (чоралар) изоляция туфайли 150 минг фуқаро мажбуран ишсиз қолди². Халқаро ва миллий иқтисодиётларда қўшилган қиймат ҳосил қилиш занжири узилди. Бундай шароитда тижорат банклари катта босим остида қолмоқда. Чунки кўпчилик бизнес субъектлари банклар олдидаги мажбуриятларини бажара олмаяпти, банклар кредитлар ва уларнинг фоизлари тўлов муддатини узайтириб бермоқда.

Коронавирус пандемияси даврида давлатимиз Президентининг фармонлари³ билан тадбиркорлик субъектлари ва жисмоний шахсларга тижорат банклари томонидан ажратилган кредитлар бўйича қарздорликларни тўлаш муддати 2020 йилнинг 1 октябрга қадар узайтирилди. Ушбу қарздорлик суммасининг ҳажми 20 трлн. сўм атрофидадир. Шунингдек, тижорат банклари 30 трлн. сўмга яқин молиявий маблағларини корхоналарни айланма маблағларини тўлдириш учун қайта тикланадиган револьвер кредитлар бериши белгиланган. Мазкур чора-тадбирлар тижорат банклари молиявий ресурс базасига салбий таъсир қилади. Натижада банклар актив фаолиятни амалга оширишлари учун имкониятлари чегараланади.

Мамлакатимизда коронавирус инфекциясини жиловлаш ҳолатига қараб карантин чекловлари юмшатила бошланди. Ҳукумат иқтисодий таназзулдан чиқишни ўйлай бошлади ва бир қатор чора-тадбирларни амалга оширмоқда. Жумладан, банкларнинг ликвидлигини таъминлаш учун катта ҳажмда молиявий ресурслар берилмоқда.

Марказий банк мажбурий захиралар бўйича талабларни енгиллаштириш ҳисобига тижорат банкларини 2,6 трлн. сўм ҳажмидаги қўшимча ликвидлик ресурслари билан таъминлаш ҳамда уларга 3 йил муддатгача 2 трлн. сўмгача миқдорда ликвидлик тақдим этиш чораларини кўрмоқда⁴. Ушбу ресурслар тижорат банкларининг жорий ликвидлигини таъминлайди. Аммо уларни актив фаолият олиб бориши учун етарли молиявий имконият яратмайди.

2020 йил 1 январь ҳолатига банклар депозитларининг ЯИМга нисбати 17,8 фоиз, капиталининг ЯИМга нисбати 10,0 фоиз бўлган бўлса, активларнинг ЯИМга нисбати 53,3 фоизни ташкил этган⁵. Кўришиб турибдики, тижорат банкларининг депозитлар ва капитали уларнинг активларини молиялаштириш учун етарли бўлмай, банклар бошқа манбалардан молиявий ресурс жалб қилишга мажбур бўлмоқда. Буни биз қуйидаги 2-жадвал маълумотларидан кўришимиз мумкин:

¹ <https://mehnat.uz/index.php/uz/news/uzbek-tekstil-mahsulotidan-boykotni-olib-tashlash-buyicha-ochiq-murozhaat>

² <https://mehnat.uz/index.php/uz/news/uzbek-tekstil-mahsulotidan-boykotni-olib-tashlash-buyicha-ochiq-murozhaat>

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 19 мартдаги ПФ-5969-сон ва 2020 йил 3 апрелдаги ПФ-5978-сон Фармонлари

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 апрелдаги ПФ-5978-сон Фармонида кўрсатилган

⁵ www.cbu.uz- Markaziy-bankning-Statistik-byulleteni_-2019-yil.pdf, 48-бет

Ўзбекистон Республикаси тижорат банклари мажбуриятлари таркиби¹

Кўрсаткичлар номи	1.01.2018		1.01.2019		1.01.2020	
	млрд.сўм	улуши фоизда	млрд.сўм	улуши фоизда	млрд.сўм	улуши фоизда
Депозитлар	59 578,7	40,8	70 001,4	37,3	91 009,0	41,1
Олинган кредитлар ва лизинг	72 819,3	49,9	104 378,8	55,6	105 252,2	47,5
Чиқарилган қимматли қоғозлари	190,3	0,1	10,0	0	2 872,7	1,3
Жами мажбуриятлар	145 955,7	100,0	187 740,7	100,0	221 696,0	100,0

2-жадвалдан кўришиб турибдики, банклар фаолиятларини амалга ошириш учун асосан депозитлар ҳамда олинган кредитлар ва лизингдан фойдаланишган. Банкларнинг молиявий ресурс базасида чиқарилган қимматли қоғозларнинг улуши 2020 йил 1 январь ҳолатига 1,3 фоизни ташкил қилган, холос. Мазкур ҳолат ҳам банкларнинг қимматли қоғозлар бозорида иштироки фаол эмаслигини кўрсатади. Бунга сабаб бир томондан инфляция даражаси ва миллий валюта курсининг девальвация даражасининг нисбатан юқорилиги бўлса, иккинчи томондан, банклар эмиссия қилган қимматли қоғозлари жозибадор эмасдир.

Ҳозирги шароитда тижорат банклари ресурс базасини мустаҳкамлаш учун қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир:

- тижорат банклари инфляция даражасини ҳисобга олган ҳолда қайта баҳоланадиган қимматли қоғозлар (облигация, депозит сертификати) эмиссия қилиши лозим. Шундагина ушбу қимматли қоғозларга ишонч ортиб, уларнинг жозибадорлиги ошади;

- рақамли банкингни фаол жорий қилган ҳолда нақдсиз пул муомаласини улушини ошириш лозим. Натижада депозит мультипликатори орқали банклар ресурс базаси мустаҳкамланади.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ПУЛЛАР ТАКЛИФИНИ ТАРТИБГА СОЛИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

*Абдуллаев У.А.-ТМИ,
доценти, и.ф.н.*

Пулар таклифини тартибга солиш амалиётини такомиллаштириш мамлакатда инфляциянинг ўсишига қўл қўймаслик ва макроиктисодий ўсиш

¹ www.cbu.uz- Markaziy-bankning-Statistik-byulleteni_-2019-yil.pdf, 66-72-бетлар

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки расмий веб-сайти маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилди

суръатларининг барқарорлигини таъминлашнинг зарурий шартлари ҳисобланади. Шу сабабли, Ўзбекистон Республикаси Марказий банкига М2 пул агрегатини назорат қилиш мажбурияти юкланган ва 2020 йилдан бошлаб инфляцион таргетлаш режимига босқичма-босқич ўтиш бошланди.

Ҳозирги даврда Ўзбекистон Республикасида инфляция даражаси ва пуллар таклифининг ўсиш суръати юқоридир. 2019 йилда республикада инфляциянинг йиллик даражаси 15,2 фоизни ташкил этгани ҳолда, пул массасининг (М2) ўсиш суръати 13,8 фоизни ташкил қилди.¹ Бу эса, пуллар таклифини тартибга солиш амалиётини такомиллаштириш заруриятини юзага келтиради.

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини илғор халқаро тажрибада қўлланиладиган инструментлардан фойдаланган ҳолда пул-кредит сиёсатини такомиллаштириш, шунингдек валютани тартибга солишда замонавий бозор механизмларини босқичма-босқич жорий этиш ва миллий валютанинг барқарорлигини таъминлашни макроиктисодий барқарорликни янада мустаҳкамлаш ва юқори иқтисодий ўсиш суръатларини сақлаб қолишнинг зарурий шартлари сифатида қайд этилган

Юқорида қайд этилган вазифаларни ҳал қилиш пул массасининг барқарор ўсиш суръатларини таъминлаш заруриятини юзага келтиради. Бу эса, ўз навбатида, пуллар таклифини тартибга солиш амалиётини такомиллаштириш йўллари илмий жиҳатдан асослашни тақозо этади.

Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг пуллар таклифини тартибга солиш амалиёти такомиллашмаган. Хусусан, Марказий банкнинг дисконт сиёсати мавжуд эмас. Чунки, мамлакат амалиётида тижорат векселлари мавжуд эмас. Бундан ташқари, давлат бюджети дефицити мавжуд бўлиб, коронавирус пандемияси шароитида уни янада ошиши кутилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 19 мартдаги №ПФ-5969-сонли “Коронавирус пандемияси ва глобал инқироз ҳолатларининг иқтисодиёт тармоқларига салбий таъсирини юмшатиш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида”ги фармони мувофиқ, Ўзбекистон Республикасининг давлат кафолати остида жалб этилган кредитларни сўндириш, шунингдек, биринчи даражали харажатларни амалга ошириш учун фоизсиз бюджет ссудалари ажратиш йўли билан стратегик корхоналарни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш кўзда тутилган.

Пул массаси миқдорий жиҳатдан пул агрегатлари воситасида ўлчанади. Пул агрегатларини қўллашда ҳар бир мамлакат пул бозори инструментларининг ва пул айланмасининг ўзига хос хусусиятлари ҳисобга олинади. Чунончи, АҚШда тўртта, Буюк Британияда бешта, Швейцарияда учта пул агрегати қўлланилади.

¹ Пул-кредит сиёсати. www.cbu.uz (Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки).

Ўзбекистон Республикасида M0 ва M2 пул агрегатлари¹

Пул агрегатлари	2016 й.	2017 й.	2018й.	2019й.
M0, млрд. сўм	13209	19449	22164	18424
M2, млрд. сўм	52226	73223	83734	91266
M0 нинг M2 таркибидаги салмоғи, %	25,3	26,6	26,5	20,2

I-жадвал маълумотларидан кўринадик, 2015-2018 йилларда Ўзбекистонда M0 ва M2 пул агрегатлари миқдорининг ўсиш тенденцияси кузатилган. Айниқса, 2017 йилда M0 ва M2 пул агрегатлари миқдорининг 2016 йилга нисбатан ўсиш сурағи юқори бўлган. Бу эса, 2017 йил 5 сентябрда, валюта сиёсатини либераллаштириш муносабати билан, миллий валютанинг АҚШ долларига нисбатан кескин қадрсизланиши натижасида хорижий валютадаги депозитларнинг сўмдаги қийматини ошиб кетганлиги билан изоҳланади. 2017 йилнинг 1 январь ҳолатига кўра, хорижий валютадаги депозитларнинг сўмдаги қиймати 8758 млрд. сўмни ташкил этган бўлса, ушбу қиймат 2018 йилнинг 1 январь ҳолатига келиб, 25699 млрд. сўмни ташкил этди.

I-жадвал маълумотларидан кўринадик, таҳлил қилинган давр мобайнида нақд пулларнинг M2 пул агрегати таркибидаги салмоғи нисбатан юқори бўлган. Бу эса, нақд пулсиз ҳисоб-китобларни такомиллаштиришда муаммоларнинг мавжудлигидан далолат беради.

1-расм. Ўзбекистон Республикасида Марказий банкнинг қайта молиялаш ставкаси, инфляциянинг йиллик даражаси ва тижорат

¹ Пул агрегатлари. Статистика. www.cbu.uz (Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки).

банкларининг миллий валютада берилган кредитларининг ўртача йиллик фоиз ставкаси¹

1-расм маълумотларидан кўринадикки, 2017 йилда республикада инфляция даражасининг кескин ошиб кетиши Марказий банкнинг қайта молиялаш ставкасини сезиларли даражада ошишига олиб келди. Бу эса, ўз навбатида, тижорат банкларининг миллий валютадаги кредитларининг фоиз ставкаларини ошиб кетишига олиб келди.

1-расм маълумотларидан кўриш мумкинки, 2018 йилда ҳам инфляция даражаси юқори бўлди. Шу сабабли, Марказий банкнинг қайта молиялаш ставкаси 2018 йилда 2 фоизли пунктга оширилди. Бу эса, тижорат банклари томонидан миллий валютада берилган кредитларнинг фоиз ставкаларини янада ошишига сабаб бўлди.

Юқоридагилардан келиб чиқган ҳолда фикримизча, пуллар таклифини тартибга солиш амалиётини такомиллаштириш мақсадида қуйидаги тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир:

1. Пуллар таклифини тартибга солиш амалиётини такомиллаштириш мақсадида, биринчидан, давлат қимматли қоғозларидан очик бозор объектлари сифатида фойдаланиш билан бир вақтнинг ўзида халқаро рейтинг агентликларининг (Standart & Poor's, Mood's, Fitch Reytings) юқори кредит рейтингига эга бўлган (камида ВВВ рейтинг баҳога) тижорат банклари ва корхоналарнинг қимматли қоғозлари (депозит сертификатлари, жамғарма сертификатлари, облигациялари) ҳисобидан Марказий банкнинг очик бозор операцияларини йўлга қўйиш лозим.

2. Марказий банк томонидан марказлашган дисконт ва ломбард кредитлари бериш амалиётини йўлга қўйиш ҳамда тижорат банкларини Марказий банк томонидан тўғридан - тўғри кредитлар (овердрафт, кунлик, муддатли шакллардаги кредитлар) бериш узлуксизлигини таъминлаш йўли билан тижорат банклари кредитларининг фоиз ставкаларига таъсир этиш лозим.

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ДЕПОЗИТ БАЗАСИНИ МУСТАҲКАМЛАШ ЙЎЛЛАРИ

Жўраев И.И-PhD, ТМИ

Тижорат банклари депозит базасининг мустаҳкамлиги халқаро амалиётда банкларнинг молиявий барқарорлиги тарзида қўлланилади. «Молиявий барқарорлик молиявий муассасалар, молия бозорлари ёки молия инфратузилмалар маблағларининг эндоген таъсирлар остидаги рискларга бардошлилик даражасидир»². Халқаро ва маҳаллий банк амалиётида тижорат

¹ Пул-кредит сиёсати. www.cbu.uz (Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки).

² J. Fell and G. Schinasi (2005), «Assessing Financial Stability: Exploring the Boundaries of Analysis», National Institute Economic Review, No 192, April, pp. 102-117.
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/fsr/art/ecb.fsrart200512_01.en.pdf?f20eaf76d11c8410c68157e6401ff3a

банклари молиявий барқарорлигидан, нафақат тижорат банклари балки Марказий банклар ҳам кучли ва табиий жиҳатдан манфаатдордирлар. Бирок, кейинги йилларда халқаро молия институтларида ҳар 5-10 йилда рўй берадиган молиявий-иқтисодий инқирозлар дунёнинг барча мамлакатлари банклари молиявий муносабатларида қатор муаммоларни келтириб чиқармоқда. Хусусан, «дунё миқёсида глобал молиявий инқироздан олдин, 93 мамлакатда чорак аср мобайнида молиявий муассалаларда 117 марта тизимли ва 50 дан ортиқ жиддий молиявий муаммолар юз берди»¹. Мазкур инқироз ҳолатлари миллий ва халқаро даражада тижорат банклари молиявий барқарорлигини таъминлаш, уларнинг ресурс салоҳиятини янада мустаҳкамлаш юзасидан аниқ талаблар қўйишни тақозо этади.

Дунёнинг ривожланган мамлакатлари Марказий банклари, йирик тижорат банклари, Базель қўмитаси, Халқаро валюта жамғармаси каби қатор молия муассасалари томонидан тижорат банклари депозит базасини мустаҳкамлигини оширишга қаратилган илмий тадқиқотлар амалга оширилмоқда. Мазкур илмий тадқиқот ишларида тижорат банклари молиявий ресурслари манбалари, молия бозори инструментлари, депозитларни барқарор манбалар ҳисобидан шакллантириш масалалари очиб берилган. Бирок, тадқиқотларда тижорат банкларида муддатли депозитларни жалб қилиш ва ҳажмини ошириш, омонатчиларга тўланадиган фоиз тўловларининг «жалб қилувчанлик» даражасининг заифлиги, банкларнинг ресурслари таркибида ва мамлакат ЯИМга нисбатан депозитлар улушининг пастлиги каби масалалар етарлича очиб берилмаган. Хусусан, тижорат банклари депозит базаси мустаҳкамлигини таъминлашда аҳоли қўлидаги вақтинчалик бўш пул маблағларини банкларга тўлиқ жалб қилиш, муддатли депозитларнинг асосий суммаси ва уларга ҳисобланган фоизларни тўлиқ ва ўз вақтида қайтариш билан боғлиқ масалалар долзарблигини сақлаб турибди.

Ўзбекистон Республикаси тижорат банклари депозит базасини мустаҳкамлигини таъминлашда уларнинг фаолиятига аҳоли ва миқозларнинг ишончининг юқорлиги муҳим аҳамият касб этади, шунингдек депозит базасининг мустаҳкамлигини таъминланганлиги эса, банкларнинг фаолияти билан боғлиқ қатор масалаларни ижобий ҳал этиш имконини беради. Мамлакатимиз иқтисодиётини инновацион ривожлантириш шароитида банк хизматлари кўлами ва сифатини оширишга қаратилган вазифалар ижросини таъминлашда «...янги молиявий инструментларни жорий этиш ва облигациялар чиқариш орқали, банк хизматлари кўламини янада кенгайтириш, илғор ахборот технологиялари асосида банк тизимини ривожлантириш»² вазифаси белгилаб қўйилган.

Банк депозит базасининг мустаҳкамлиги банкларнинг муддатли ва жамғарма депозитлари улушининг умумий депозитлар таркибида юқори

¹ Financial stability: 10 questions and about seven answers. Speech delivered by Mr Jaime Caruana, General Manager of the BIS, at the 50th Anniversary Symposium of the Reserve Bank of Australia, Sydney, 9 February 2010. <https://www.bis.org/speeches/sp100209.htm>

² Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2018 йил 28 декабрдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // Халқ сўзи, 2018 йил 29 декабрь.

эканлиги билан белгиланади. Бу ўз навбатида, тижорат банкларининг ликвидлигини самарали бошқариш имконини яратади.

Ҳозирги кунда банкларнинг депозит базаси барқарорлиги ва етарлилигини тавсифловчи турли хил ёндошувлар мавжуд бўлса-да, уларнинг ичида энг кўп қўлланилаётган усуллар сифатида қуйидаги 1-жадвалда кўришимиз мумкин.

1-жадвал

Тижорат банклари депозит базаси барқарорлиги ва етарлилигини тавсифловчи халқаро кўрсаткичлар ва меъёрлар¹

№	Кўрсаткичлар	Аниқлаш усули	Меъёрий кўрсаткич
1	Халқаро тикланиш ва тараккиёт банки методикаси	ТД/ ТД+ЖД+МД*100	мазкур кўрсаткичнинг энг юқори чегараси 30 фоизни ташкил этиши лозим
2	«CAMELS» рейтинг тизими асосида баҳолаш методикаси	Асосий депозитлар/жами депозитлар*100	мазкур кўрсаткичнинг амалдаги даражаси 75 фоиздан паст бўлмаслиги лозим

Халқаро банк амалиётида, ҳозирги даврда, тижорат банклари депозит базасининг етарлилигини аниқлашда икки усулдан кенг фойдаланилмоқда.

Биринчи усул, ХТТБ экспертлари томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, уларнинг тавсиясига кўра, мазкур кўрсаткичнинг энг юқори чегараси 30 фоизни ташкил этиши лозим. Агар унинг амалдаги даражаси 30 фоиздан юқори бўлса, у ҳолда, ушбу тижорат банкининг депозит базаси етарли эмас, деб ҳисобланади.

Иккинчи усул «CAMELS» рейтинг тизими асосида баҳолаш методикаси бўлиб, унга кўра тижорат банклари депозитларининг умумий ҳажмида асосий депозитларнинг салмоғи камида 75 фоизни ташкил этиши лозим.

Ҳозирги кунда банк тизими энг барқарор деб топилган давлатлардан бири АҚШ ҳисобланади. АҚШ банк тизими депозит базаси барқарорлигини тавсифловчи муҳим кўрсаткичлардан бири, банкларнинг жамғарма депозитларининг банклар депозит базасидаги улуши орқали аниқланади. Қуйидаги 2-жадвал орқали АҚШ банк тизими депозитлари таркибини таҳлил қилиб ўтамиз.

Бугунги кунда АҚШ маҳаллий тижорат банклари депозитлари таркибини ва динамикасини ўрганиш мақсадида АҚШ Федерал Депозитларни Суғурталаш Корпорацияси (FDIC) томонидан унга аъзо банклар бўйича статистик маълумотлар ўрганганимизда маълум бўлмоқдаки, АҚШ маҳаллий банклари депозитлари таркибини жамғарма депозитлар ташкил қилади.

Ҳозирги кунда мамлакатимизда 29 та турли хил мулкчилик шаклидаги тижорат банклари фаолият юритиб келмоқда. Мамлакатимиз банк тизимининг

¹ Маълумотлар асосида муаллиф томонидан шакллантирилди

жами пассивлари 2019 йилнинг 1 январь ҳолатига, мамлакатимиз тижорат банклари пассивларининг умумий миқдори 214,4 трлн. сўмни ташкил этгани ҳолда, банклар томонидан жалб қилинган депозитлар – 70,0 трлн. сўмни ташкил қилди¹.

Бу ўринда Ўзбекистон Республикаси тижорат банклари мажбуриятлари таркибини ўрганиш ва таққослаш мақсадга мувофиқ. 3-жадвалда мамлакатимиз тижорат банклари мажбуриятлари таркибини ўрганганимизда қуйидаги маълумотларга эга бўламиз.

2-жадвал

Мамлакатимиз тижорат банкларининг мажбуриятлари таркиби ва динамикаси²

(31 декабрь ҳолатига, фоизда)

Мажбуриятлар	Йиллар				
	2014 й.	2015 й.	2016 й.	2017 й.	2018 й.
Депозитлар	53,2	51,3	48,4	40,8	37,3
Марказий банкнинг вакиллик ҳисобварағи	0,37	0,45	0,4	0,4	0,27
Бошқа банкларнинг маблағлари-резидент	4,7	4,1	5,3	3,9	3,4
Бошқа банкларнинг маблағлари-норезидент	0,0	0,0	0,0	0,08	0,3
Олинган кредитлар ва лизинг операциялари	32,1	33,6	35,7	49,9	55,6
Чиқарилган қимматли қоғозлар	1,3	0,9	1,4	0,1	0,01
Тўланиши лозим бўлган ҳисобланган фоизлар	0,7	0,6	0,5	0,7	1,2
Бошқа мажбуриятлар	7,63	9,05	8,3	4,1	2,0
Жами мажбуриятлар	100	100	100	100	100

Мамлакатимиз тижорат банклари мажбуриятлари таркибини таҳлил қиладиган бўлсак, сўнгги 5 йил ичида мамлакатимиз тижорат банклари мажбуриятлари таркибида депозитларнинг улуши 53,2 фоиздан 37,3 фоизгача қисқарган. Бу тижорат банкларининг депозит базасининг заифлашаётганлигидан далолатдир. Аксинча тижорат банкларининг мажбуриятлари таркибида олинган кредитлар ва лизинг операциялари салмоғи ўсиш тенденциясига эга бўлган. Бу ҳолат мажбуриятларнинг мутлақ суммада ўсишини кўрсатса-да, мажбуриятлар таркибида қиммат ресурсларнинг салмоғи ошиб бораётганлигидан далолат беради.

Мамлакатимиз тижорат банклари мажбуриятлари таркибида депозитлар улушининг пасайиб бораётганлиги қуйидагилар билан изоҳланади:

мамлакатда инфляция даражасининг сўнгги йилларда юқори суръатларда ўсиб бораётганлиги;

миллий валютанинг юқори суръатларда девальвацияга учраётганлиги;

¹ www.cbu.uz (Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг расмий веб-сайти) маълумотлари асосида тайёрланди

² www.cbu.uz (Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг расмий веб-сайти) маълумотлари асосида тайёрланди.

тижорат банклари томонидан муддатли ва жамғарма депозитларга тўланаётган фоизларнинг нобарқарорлиги;

капиталида давлат улуши мавжуд тижорат банкларини турли дастурларни молиялашга ҳаддан зиёд кўп жалб этилаётганлиги;

мамлакат банк тизими томонидан имтиёзли кредитларнинг миқдорини ошиб бораётганлиги.

Юқорида келтириб ўтилган омиллар аҳоли ва хўжалик юритувчи субъектларнинг ўз пул маблағларини банклардаги депозит ҳисобварақларида сақлашдан манфаатдорлигини пасайтирса, бошқа томондан тижорат банкларининг депозитлар жалб қилиш амалиётига салбий таъсирини кўрсатмоқда. Айниқса, ушбу ҳолат капиталида давлат улуши мавжуд тижорат банклари амалиётида яққол намоён бўлмоқда.

2018 йил якунларига кўра капиталида давлат улуши бўлмаган тижорат банкларининг мажбуриятлари таркибида банк депозитларининг 76,1 фоизи тўғри келган ҳолда, капиталида давлат улуши мавжуд тижорат банкларининг мажбуриятлари таркибида депозитларнинг улуши 2014 йил 45,8 фоиздан 2018 йилда 30,1 фоизгача тушган. Бундан шундай хулоса қилиш мумкинки, мамлакатимизда капитали таркибида давлат улуши юқори тижорат банкларининг мажбуриятлари таркибида депозит маблағларининг улушини ошириш келгусида мазкур банкларнинг депозит базасини мустаҳкамлашга хизмат қилади.

3-жадвал

Мамлакатимиз тижорат банклари томонидан жалб қилинган депозитлар динамикаси¹

(31 декабрь ҳолатига, фоизда)

Банклар	<i>Жами депозитларнинг жами мажбуриятлардаги улуши, фоизда</i>				
	<i>2014 й.</i>	<i>2015 й.</i>	<i>2016 й.</i>	<i>2017 й.</i>	<i>2018 й.</i>
Давлат улушига эга банклар	45,8	44,2	42,5	32,7	30,1
Капиталида давлат улуши бўлмаган банклар	75,2	76,7	74,1	77,7	76,1

Шунингдек, тижорат банклари депозит базаси мустаҳкамлик даражасини белгилашда тижорат банклари ўртасидаги рақобат муҳити ҳам ўз таъсирини кўрсатади. Сўнгги йилларда малакатимизда давлат улуши мавжуд тижорат банклари сони ортиб бормоқда. 2019 йил 1 январь ҳолатига кўра бундай банкларнинг сони 13 тани ташкил қилмоқда. Шунингдек, банклар томонидан жалб қилинган депозитларнинг катта қисми мазкур турдаги тижорат банклари ҳиссасига тўғри келмоқда. Қуйидаги 1-расмда биз малакатимиздаги 5 та йирик тижорат банкининг депозит хизматлари бозоридаги улушини кўришимиз мумкин.

¹ Тижорат банкларининг йиллик ҳисобот маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

1-расм. Республикамиз тижорат банклари депозит операциялари улуши (01.01. 2019 йил ҳолатига)¹

Мамлакатимиз тижорат банкларининг депозит жалб қилиш амалиёти таҳлили натижалари шуни кўрсатмоқдаки, мамлакатимиз банк амалиётида рақобат муҳити яхши шаклланмаган. Масалан, йирик тижорат банклари депозитлари ҳажми мамлакатимиз жами депозитларининг 50 фоизини ташкил қилаётганлиги банк тизими депозит базасининг мустаҳкамлик даражасига салбий таъсир кўрсатмоқда.

Халқаро банк амалиётида мамлакатдаги банкларнинг рақобатбардошлик даражасини аниқлашда банклар концентрациялашув коэффицентидан кенг фойдаланилади. Ушбу коэффицентга кўра, мамлакатда фаолият юритувчи 3 та йирик тижорат банкининг банк хизматлари бозоридаги улуши аниқланади. Бу кўрсаткичнинг 35 фоиздан паст бўлиши мамлакатдаги банк хизматлари бозорида рақобат муҳити яхши эмаслигини ва банк тизимида монополлашув мавжудлигидан далолатдир.

Изланишимиз давомида тижорат банклари депозит базасининг иқтисодий моҳияти, таркиби, уларнинг ўзига хос жиҳатлари, тижорат банкларининг депозит базасига таъсир қилувчи омиллар тўлиқ тадқиқ қилган ҳолда мамлакатимиз тижорат банклари депозит базаси барқарорлигини таъминлаш билан боғлиқ бўлган қуйидаги асосий муаммолар аниқланди:

тижорат банклари депозит базасининг барқарор манбаси ҳисобланган муддатли ва жамғарма депозитларнинг жами депозитлар таркибидаги даражасининг пастлиги сақланиб қолмоқда. Халқаро амалиётда муддатли ва жамғарма депозитларнинг жами депозитлар таркибидаги улуши 75 фоиздан кам бўлмаслиги таъкидланган. Республикамизда мазкур кўрсаткич 2019 йилнинг

1 январь ҳолатига 51,5 фоизни ташкил қилмоқда;

Ўзбекистон тижорат банклари жалб қилинган маблағлари таркибида депозитларнинг улушини камайиш тенденцияси кузатилмоқда. Тараққий этган

¹ www.cbu.uz (Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг расмий веб-сайти) маълумотлари асосида тайёрланди

мамлакатларда банкларнинг жалб қилинган ресурсларининг катта қисми депозитлар ҳисобига тўғри келади. Масалан, таҳлил этилган даврларда, жумладан, 2018 йилнинг 1 январь ҳолатига тижорат банклари жами мажбуриятларининг 49,4 фоизи депозитлар ҳиссасига ҳиссасига тўғри келди, 2019 йилнинг 1 январь ҳолатига бу кўрсаткич 37,3 фоизга тушиб кетди. Бу ҳолат мамлакатимиз тижорат банкларининг депозит базасини заифлашиб бораётганлигидан далолат беради;

Тижорат банклари томонидан мижозларнинг муддатли ва жамғарма депозитларига тўланаётган фоизларнинг даражасини паст ҳамда беқарор эканлиги.

Таҳлил қилинган даврда давлат улуши мавжуд тижорат банкларининг мажбуриятлари таркибида депозитларнинг улуши пасайиш тенденциясига эга бўлганлиги, бу турдаги тижорат банкларининг депозитлар жалб қилиш амалиётида муаммолар мавжуд эканлигини кўрсатади. 2017 йил 1 январь ҳолатига давлат улуши мавжуд тижорат банкларининг мажбуриятлари таркибида депозитларнинг улуши 42,5 фоизни ташкил этган бўлса, 2019 йилнинг 1 январь ҳолатига келиб мазкур кўрсаткич 30,1 фоизга тушиб кетган.

Амалга оширилган илмий тадқиқотлар тижорат банкларининг депозит базасини мустаҳкамлаш жараёнидаги мавжуд муаммоларни аниқлаш билан бирга уларни имкон даражасида ҳал қилиш орқали банкларнинг молиявий ресурслари барқарорлигини таъминлаш йўллари аниқланди. Бизнинг фикримизча улар қуйидагилардан иборат:

Республикамиз тижорат банклари депозитлари таркибида муддатли ва жамғарма депозитларнинг улушини 60 фоиздан ошириш лозим;

Тижорат банкларининг мажбуриятлари таркибида депозитларнинг улушини ошириш лозим. АҚШ банкларида мазкур кўрсаткич 60-65 фоизни ташкил этади. Мамлакатимиз банк амалиётида депозитларнинг умумий салмоғи банк тизими мажбуриятларининг 37,3 фоизини ташкил қилган;

Давлат улуши мавжуд бўлган тижорат банкларида депозитларнинг кредитларга нисбати пастлигича қолмоқда. Бу ўз навбатида, банкларнинг қиммат ресурсларга мурожаат этишига ва бошқа ресурсларга тобе бўлишига олиб келади. 2019 йил 1 июнь ҳолатига мамлакатимизда давлат улуши мавжуд тижорат банклари кредит қўйилмаларининг депозитларга нисбати 296 фоизни ташкил этгани ҳолда, давлат улуши бўлмаган тижорат банкларида бу кўрсаткич 92 фоизни ташкил этмоқда.

Мамлакатимиз банк амалиётида банклараро рақобат даражасининг паст эканлиги банкларнинг депозит жалб қилиш амалиётига салбий таъсир кўрсатмоқда. 2018 йилда 5 та йирик тижорат банкларининг депозитлар бозоридаги улуши 50 фоиздан ошганлиги, бошқа тижорат банкларининг депозитларини мустаҳкамлилигига салбий таъсир кўрсатмоқда. Бу эса, ўз навбатида, банк хизматлирининг сифатига, янги банк хизматларининг жорий этилишига салбий таъсир кўрсатмоқда.

Тижорат банклари томонидан мижозларнинг муддатли ва жамғарма депозитларига тўланаётган фоизларнинг инфляциянинг кутилаётган даражасидан юқори бўлишига эришиш лозим. Бу аҳоли ва хўжалик юритувчи

субъектларнинг бўш пул маблағларини банкларга жалб этиш имкониятини оширади.

АҲОЛИНИНГ ВАТИНЧАЛИК БЎШ ПУЛ МАБЛАҒЛАРИНИ БАНКЛАРГА ЖАЛБ ЭТИШНИ РАҒБАТЛАНТИРИШ

Абдуллаев У.А.- ТМИ, и.ф.н., доц.

Саидов Д.А. -ТМИ и.ф.н., доц.

Абдувоҳидова Н.К.- ТМИ магистранти

Кўплаб тараққий этган мамлакатлар йирик тижорат банкларининг жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози натижасида ликвидлилик рискига дучор бўлганлиги ва тўлов қобилиятини йўқотганлиги тижорат банклари фаолиятини янада такомиллаштириш заруратини юзага келтирди. Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, бозор муносабатларига ўтиш даврида, ҳар қандай давлат иқтисодиётидаги беқарорлик, иқтисодий жараёнларда кучли тебранишлар вужудга келиши ва бунинг оқибатида тижорат банкларини юқори риск билан фаолият юритишга тўғри келади. Тижорат банклари иқтисодиётда локомативлик вазифасини бажарар экан, уларнинг ликвидлилик ва тўлов қобилиятини таъминлаш устувор вазифалардан бири сифатида қараш керак. Банкларнинг барқарорлигини таъминлаш бозор механизмлари мустаҳкам ва мукамал бўлган иқтисодиётда ҳам долзарб муаммолардан бири ҳисобланади.

Бугунги кунда банк тизимида олиб борилаётган туб ислоҳотлар тижорат банклари капиталлашувини ошириш ва Ўзбекистон Республикаси банк тизимини тубдан яхшилашга ҳамда ривожлантиришга қаратилган. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2017 йил 12 сентябрда тасдиқланган “Республика банк тизимини янада ривожлантириш ва барқарорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори¹, 2018 йил 23 мартда тасдиқланган “Банк хизматлари оммабоплигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори² тижорат банкларида янги хизмат турларини жорий этиш, уларнинг депозит базасини мустаҳкамлаш ва капиталлашув даражасини ошириш борасида асосий дастуруламал бўлиб хизмат қилди.

Мамлакатда миллий валютанинг қадрсизланишининг бир канча сабаблари мавжуд. Бунга мисол қилиб, аҳолида бўш турган пул маблағларини ўз уйида жамғариши ҳисобланади. Бунинг салбий тарафлари шундан иборатки, бунинг натижасида мамлакатдаги пул айланиш цикли аҳоли кўлидаги жамғармаларга келганда узилади ва Марказий банк мамлакатдаги пул массасини тўғри аниқлай олмайди ва шу сабабли аҳоли

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Республика банк тизимини янада ривожлантириш ва барқарорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори, 2017 йил 12 сентябрда 3270-сон билан тасдиқланган.

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Банк хизматлари оммабоплигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори, 2018 йил 23 мартда 3620-сон билан тасдиқланган.

қўлида жамғарма бўлиб турган пул маблағи товар билан таъминланмаган пул массасига айланади. Бу эса мамлакатдаги миллий валютанинг кадрсизланишига олиб келади. Аҳолидаги бўш пул маблағларини тижорат банкларига жалб этишда Президентимизнинг мурожаатномаларида қуйидагича фикр билдирилган: “Бугунги кунда банкларга қўйилган депозитларнинг 70 фоизи қисқа муддатли бўлгани ҳолда, кредитларнинг 90 фоизи узоқ муддатга берилган”¹. Шу ўринда банкларнинг депозит базасини кенгайтиришда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли фармони билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси”да банк тизимини ислоҳ қилишни чуқурлаштириш, депозит базасини ошириш, уларнинг молиявий барқарорлиги ва ишончилигини мустаҳкамлаш вазифалари² белгилаб қўйилганлиги мавзунинг долзарблигини кўрсатади.

Республикамыз банк амалиётида депозитлар қуйидагича туркумланади³:

- талаб қилиб олингунча депозитлар;
- муддатли депозитлар;
- жамғарма депозитлар.

Талаб қилиб олингунча депозитлар қуйидаги хусусиятларга эга:

- депозитнинг бу турида хоҳлаган вақтда, хоҳлаган суммада маблағни қўйиш ёки олиши мумкин;
- депозит муддати чегараланмаган;
- кам миқдорда фоиз тўланади ва ҳ.к.

Тижорат банкларида жалб қилинган маблағлар таркибида талаб қилиб олингунча депозитлар турлича ҳажмга эга. Бу одатда, банк ресурсларини шакллантиришнинг энг арзон манбаидир.

Муддатли депозитлар - бу банклар томонидан маълум муддатга жалб қилинадиган депозитлардир. Бу турдаги депозитлар қўйилган муддатда ўзгармас бўлиши лозим ва улар жорий тўловлар учун ишлатилмайди. Муддатли депозитлар қуйидаги хусусиятларга эга:

- аниқ муддатга эга ва улар бўйича ўзгармас (депозит сиёсатида кўрсатилган) фоиз тўланади;
- жорий ҳисоб-китоблар учун фойдаланилмайди;
- мижоз томонидан муддатидан олдин олинмаслиги лозим, акс ҳолда фоиз тўлаш бўйича шартнома шартлари бекор қилинади ва талаб қилиб олингунча депозит миқдорида фоиз тўланиши мумкин;
- маблағлар секин айланади, узоқ муддатли ссудаларга йўналтирилади ва ҳ.к.

Жамғарма депозитлари аҳоли пул жамғармаларининг тўпланиши учун хизмат қилади. Жамғарма депозитларга пул маблағларини жамғариш ёки

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлиснинг Сенати ва Қонунчилик палатасига Мурожаатномаси (24.01.2020)

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони//lex.uz.

³ Азизов У.Ў, Қоралиев Т.М. ва бошқалар. Банк иши. Дарслик. – Т.:“Fan va texnologiya”, 2016. 132б.

сақлаш мақсадида шакллантирилган қўйилмалар киради. Уларнинг махсус хусусиятли томонлари сақлашнинг рағбатлантирилиши ва юқори даромадлилик даражаси, маълум давр ичида жамғарила бориши кабилар ҳисобланади.

Фикримизча, тижорат банклари депозит операциялари – банк ва мижоз ўртасида тузилган шартномага асосан муайян мақсадларда банкка пул маблағларини жалб қилиш ва уларни сақлаш билан боғлиқ операциялардир.

Банкнинг янги ахборот технологияларидан фойдаланиш даражаси банк депозит операциялари ривожланишига таъсири – янги техника ва технологияларнинг республиканинг барча соҳаларида қўлланилаётганлиги ва ривожланаётганлигида яққол номоён бўлади. Банк бошқарув тизими ва банк ташкилий тузилмасининг тўғри йўлга қўйилиши, банк бошқарувчилари ва ходимлари малакасининг юқорилиги, шунингдек, банк ходимларининг ўз ишларига бўлган яхши муносабати банк ҳолатининг яхшиланишига ва банк обрўсининг ошишига олиб келади. Натижада, мижозларнинг тижорат банкларига бўлган ишончи ортади ҳамда ўзларининг бўш пул маблағларини банкларда сақлашга ҳаракат қила бошлайдилар. Бу бевосита тижорат банклари депозит базасининг кенгайишига олиб келади. Мамлакатимиз тижорат банклари депозит маблағларининг ошиб боришини аҳолининг банк тизимига бўлган ишончининг ортиб бориши ва янги жозибадор депозит турларини жорий этилиши билан изоҳлаш мумкин.

Ҳозирги кунда янги депозит тури сифатида транзаксион депозит тури ўз жозибадорлиги билан ажралиб турибди. Бу жуда ҳам қулай депозит тури бўлиб, халқимиз ўз пластик карталаридаги бўш турган маблағларни онлайн тарзда депозитга қўйиш имкониятига эгадирлар.

Хулоса қилиб айтганда, тижорат банкларининг иқтисодиётдаги бўш пул маблағларни етарли даражада жалб этиши ва ушбу маблағларни самарали жойлаштиришни бошқариш ҳозирги кунда уларнинг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади. Бунинг асосий сабаби, Ўзбекистонда бозор муносабатларининг тобора чуқурлашуви ва иқтисодиётнинг янада эркинлаштирилиши натижасида тижорат банклари ўртасида молиявий ресурсларга бўлган талабнинг янада кучайганлигидандир. Натижада, банкларнинг арзон ва муддати жиҳатдан “узун” маблағларга бўлган эҳтиёжининг ортиб бориши ушбу маблағларни шакллантириш ва уларни самарали бошқариш муҳим масалалардан бири бўлиб қолди. Мазкур ҳолат мамлакат миқёсида мавжуд бўлган вақтинча бўш пул маблағларни банклар ўртасида “тақсимлаш”да ва молия бозоридан қўшимча ресурсларни жалб этишда банклар ўртасидаги эркин рақобатни кучайишига ижобий самара кўрсатмоқда.

МАРКАЗИЙ БАНКНИНГ ОЧИҚ БОЗОР ОПЕРАЦИЯЛАРИНИ ИННОВАЦИЯЛАР АСОСИДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Шомуродов Р. Т.-ТМИ доценти, и.ф.н.

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида илғор халқаро тажрибада қўлланиладиган инструментлардан фойдаланган ҳолда монетар сиёсатни янада такомиллаштириш, шунингдек, валютани тартибга солишда замонавий бозор механизмларини босқичма-босқич жорий этиш, миллий валютанинг барқарорлигини таъминлаш макроиқтисодий ўсиш суръатларининг барқарорлигини таъминлашнинг зарурий шартларидан бири сифатида эътироф этилган¹.

Марказий банкнинг очик бозор операцияларини такомиллаштириш масаласи иқтисодий адабиётда иқтисодчи олимлар томонидан чуқур тадқиқ қилинган, тегишли илмий хулосалар ва амалий тавсиялар шакллантирилган. Халқаро амалиётда кўпчилик иқтисодчи олимлар очик бозор операцияларини монетар сиёсатнинг энг самарали воистаси сифатида эътироф этадилар. Жумладан, С.Моисеевнинг хулосасига кўра, ҳозирги вақтда очик бозор операциялари тараққий этган мамлакатларда монетар сиёсатнинг асосий воситаси ҳисобланади. Очик бозор операциялари марказий банкларга ўзининг ташаббуси билан битимлар тузиш, яъни пул-кредит операцияларининг вақтини ва ҳажмини белгилашда янада мослашувчан бўлиш имконини беради².

Таъкидлаш жоизки, Марказий банкларнинг очик бозор операциялари илк марта юзага келганида унинг объекти бўлиб, фақат ҳукумат томонидан чиқарилган қимматли қоғозлар ҳисобланар эди. Йиллар ўтиши билан инновацион ғоялар асосида унинг объектлари сони кўпайди. Хусусан, ҳозирги даврда, депозит сертификатларидан (Нидерландия, Дания, Испания марказий банклари, Европа Марказий банки), молиявий векселлардан (Англия Марказий банки, Швеция Рикс банки, Германия Бундесбанки, Япония Марказий банки), корпоратив облигациялардан (Жанубий Корея, Чили, Россия марказий банклари) ушбу операцияларнинг объекти сифатида фойдаланилмоқда³.

Монетар воситалардан фойдаланиш амалиётини такомиллаштиришга оид долзарб муаммолардан бири – бу қайта молиялаш ставкасининг юқорилиги ҳисобланади. Жумладан, 2016-2019 йилларда Ўзбекистонда ушбу

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги фармони//Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда, 20-сон, 354-модда, 23-сон, 448-модда, 37-сон, 982-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 31.07.2018 й., 06/18/5483/1594-сон.

² 4. Моисеев С.Р. Операции центральных банков на открытом рынке ценных бумаг//Финансы и кредит. – Москва, 2003. – №6. – С. 32-40.

³ Моисеев С.Р. Денежно-кредитная политика: теория и практика. – М.: Московская финансово-промышленная академия, 2011. - С. 737.

воситанинг ўсиши кузатилди. Бу эса, мазкур даврда инфляция даражасининг юқори бўлганлиги билан изоҳланади. Хусусан, қайта молиялилаш ставкаси 2020 йилнинг 14 апрелидан йиллик ҳисобда 15 фоиз қилиб белгиланди.

Хорижий мамлакатлар банк тизими амалиётида кенг қўлланилаётган монетар сиёсат соҳасидаги яна бир инновацион ғоялардан бири бўлиб, бу расмий олтин-валюта захираларини тўлиқ Марказий банкнинг балансида тўплаш орқали захираларни бошқариш самарадорлигини ошириш ҳисобланади.

Жумладан, XX асрнинг 60-йилларида ушбу ғоя Ғарбий Европа мамлакатларида туғилди. Унинг амалиётга татбиқи расмий олтин-валюта захираларини бошқариш самарадорлигини ошириш имконини берди. Хусусан, давлатнинг ташқи қарзини кескин ошириш имконияти чеклаб қўйилди. Яъни, Марказий банк давлатнинг ташқи қарзини ўзининг валюта маблағлари ҳисобидан тўлаб беради. Аммо фақат битта шарт билан, у ҳам бўлса, Ҳукуматнинг Марказий банкдаги жорий ҳисобрақамида хорижий валютада тўланадиган сумманинг миллий валютадаги эквиваленти мавжуд бўлса.

Монетар сиёсатни инновациялар асосида ривожлантиришнинг устувор йўналишларидан бири бўлиб, Марказий банкларнинг криптовалюталарини муомалага чиқариш ҳисобланади.

Ҳозирги кунда Марказий банкнинг рақамли валютасини муомалага чиқариш масаласи жиддий муҳокама қилинмоқда.

2019 йилнинг бошида дунёнинг 60 та марказий банки, шу жумладан, АҚШ ФЗТ, Канада Марказий банки, Япония Марказий банки, Хитой Халқ банки, Швеция Марказий банки, Россия Марказий банки рақамли валютани муомалага чиқариш масаласини муҳокама қилишди. Марказий банкнинг рақамли валюталарини чиқариш реестрларни тақсимлаш технологиясига асосланади.

Ҳозирги даврда Марказий банкнинг рақамли валюталарини 2 шаклда муомалага чиқариш кўзда тутилмоқда:

1. Чакана тўловлар
2. Улгуржи тўловлар¹

Марказий банкнинг дисконт кредитлари инновацион монетар инструмент ҳисобланади. Аммо, Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг дисконт кредитлари мавжуд эмас.

Республикада тижорат векселлари муомаласи 1997 йилда тўхтатилган эди, бироқ ҳозирга қадар тикланмади. Шу сабабли, мамлакат Марказий банки дисконт кредитлари бера олмайди.

Фикримизча, Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг монетар сиёсатини инновациялар асосида ривожлантириш мақсадида қуйидаги тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир:

¹ Д. А. Кочергина Д.А., Янгирова А.И. Центробанковские цифровые валюты: ключевые характеристики и направления влияния на денежно-кредитную и платежную системы//Финансы: теория и практика. – Спб., 2019. – №4. – С. 81-82.

1. Тижорат банкларининг депозит сертификатларини Марказий банкнинг очик бозор операцияларининг объектига айлантириш йўли билан унинг очик бозор сиёсатининг таъсирчанлигини ошириш лозим.

Тижорат банкларининг депозит сертификатлари жиддий инновацион маҳсулот ҳисобланиб, улар тижорат банкларига ресурслар жалб қилиш ва пассивларни бошқариш имконини берди¹. Шу жиҳатдан олганда, улардан очик бозор операцияларининг объекти сифатида фойдаланиш Марказий банкнинг очик бозор сиёсатини такомиллаштиришга хизмат қилади.

2. Марказий банкнинг дисконт кредитларини амалиётга жорий этиш мақсадида тижорат векселлари муомаласини қайта тиклаш керак.

Тараққий этган мамлакатларда Марказий банкларнинг дисконт кредитлари, яъни тижорат банкларига Марказий банк томонидан, уларнинг балансидаги тратталарни қайта ҳисобга олиш йўли билан берилган кредитлар банклар фаолиятида юзага келган баланслашмаган ликвидлилик муаммосини ҳал қилишда муҳим роль ўйнайди.

Мазкур мамлакатларда Марказий банк ҳар бир молиявий йил учун олдиндан тратталарни, яъни узатма тижорат векселларини ўзида қайта ҳисобга олиш контингентини белгилайди. Қайта ҳисобга олиш контингенти ҳажмини белгилашда, асосан қуйидаги омиллар ҳисобга олинади:

- пул массасининг ўсиш суръати;
- инфляция даражаси;
- ялпи ички маҳсулотнинг ўсиш суръати.

Тратталарни қайта ҳисобга олиш контингентини мамлакатдаги тижорат банклари сонига бўлиш йўли билан ҳар бир банк учун белгиланадиган қайта ҳисобга олиш лимити суммаси аниқланади. Бу эса, лимитни аниқлашнинг адолатли усули ҳисобланади. Чунки, ушбу усулда барча тижорат банкларига, уларнинг катта ёки кичиклигидан қатъий назар, бир хил лимит белгиланади. Аммо ушбу усулнинг камчилиги шундаки, бунда тижорат банклари активлари миқдори ўртасидаги фарқ натижасида юзага келадиган ликвидли маблағларга бўлган талаб ўртасидаги фарқ ҳисобга олинмайди.

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ДЕПОЗИТ БАЗАСИНИ КЕНГАЙТИРИШ

Раҳимов А.М.– ТМИ. PhD

Тижорат банклари томонидан иқтисодиёт тармоқларининг барқарор ривожланишини молиявий жиҳатдан қўллаб-қувватлашда банк ресурсларининг ўрни ва аҳамияти юқоридир. Банк ресурслари таркибида жалб қилинган депозитлар алоҳида аҳамият касб этади. Шу нуқтаи назардан, банклар томонидан ресурс жалб қилиш амалиётини ривожлантириш, банк депозит базасини кенгайтириш, аҳоли омонатлари ҳажмини янада ошириш, юридик ва жисмоний шахсларга хизматлар кўрсатишни янада

¹ Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер. 2017. – С. 64-65.

такомиллаштириш банклар кредитлаш салоҳиятини кенгайтиришга асос бўлиб хизмат қилади.

Тижорат банклари депозит базаси кенгайтириш борасида бир қатор олимлар фикр юритишган. Жумладан, хорижлик иқтисодчи олимлар Е.Ф.Жукова ва Н.Д.Эриашвилилар фикрича, кўплаб банкларда қарз маблағларининг асосий қисми – бу депозитлар (омонатлар) ҳисобланади. Банк амалиётида “депозит” атамаси биринчидан, жисмоний ва юридик шахслар томонидан банк депозит шартномасида қайд этилган муайян шартлар асосида банкка қўйилган маблағлар, иккинчидан, банкдаги омонат эгаларининг пул талабларини тасдиқловчи банк китобларига киритилган ёзувларидир¹.

Бизнинг фикримизча, тижорат банклари депозит операциялари – банк ва мижоз ўртасида тузилган шартномага асосан муайян мақсадларда банкка пул маблағларини жалб қилиш ва уларни сақлаш билан боғлиқ операциялардир.

Шу ўринда, “тижорат банклари депозит базасини кенгайтириш” ҳамда “тижорат банклари депозит базасини мустаҳкамлаш” тушунчаларига алоҳида ёндашган ҳолда изоҳлаб беришни мақсадга мувофиқ деб ҳисобладик. Яъни, тижорат банклари депозит базасини кенгайтириш – муайян банк томонидан мавжуд имкониятлардан оқилона фойдаланган ҳолда депозитлар жалб қилишни ошириш тушунилади. Тижорат банклари депозит базасини мустаҳкамлаш деганда эса, банк мавжуд депозитларидан самарали фойдаланиб, ресурсларни тўғри жойлаштириш тушунилади.

Тижорат банкларининг иқтисодиётдаги бўш пул маблағларни етарли даражада жалб этиши ва ушбу маблағларни самарали жойлаштириши муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Бунинг асосий сабаби, Ўзбекистонда бозор муносабатларининг тобора чуқурлашуви ва иқтисодиётнинг янада эркинлаштирилиши натижасида тижорат банклари ўртасида молиявий ресурсларга бўлган талабнинг кучайганлигидандир. Мазкур ҳолат, мамлакат миқёсида мавжуд бўлган вақтинча бўш пул маблағларини банклар ўртасида “тақсимлаш”да ва молия бозоридан қўшимча ресурсларни жалб этишда банклар ўртасидаги эркин рақобатни кучайтиришга ижобий самара кўрсатмоқда.

Банкнинг янги ахборот технологияларидан фойдаланиш даражаси банк депозит операциялари ривожланишига таъсири – янги техника ва технологияларнинг республиканинг барча соҳаларида қўлланилаётганлиги ва ривожланаётганлигида яққол номоён бўлади. Банк бошқарув тизими ва банк ташкилий тузилмасининг оқилона йўлга қўйилиши, банк бошқарувчилари ва ходимлари малакасининг юқорилиги, шунингдек, банк ходимларининг ўз ишларига бўлган яхши муносабати банк ҳолатининг яхшиланишига ва банк обрўсининг ошишига олиб келади.

Банклар томонидан депозит операциялари ва уларнинг ривожланишига

¹Жукова Е.Ф., Эриашвили Н.Д.Банковское дело: учебник. “Финансы и кредит”. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. 169 с.

таъсир этувчи омилларни ўрганилиши ҳамда тегишли чора-тадбирларнинг амалга оширилиши, мижозларнинг тижорат банкларига бўлган ишончи ортишига ҳамда ўзларининг бўш пул маблағларини банкларда сақлашларига замин яратади. Бу бевосита тижорат банклари депозит базасининг кенгайишига олиб келади.

Бизнинг фикримизча, тижорат банклари депозит базасини кенгайтириш йўллари сифатида қуйидагиларни келтиришимиз мумкин:

- Мижозларнинг банкка бўлган ишончи;
- Банк томонидан мукамал депозит сиёсатининг ишлаб чиқилиши;
- Мижозлар кластерини тузиш орқали уларга депозит хизматларини кўрсатилиши;
- Рақамли технологиялардан фойдаланган ҳолда янги депозит турларини мижозларга таклиф этиш;
- Депозит сертификатларини чиқариш амалиётини кенгайтириш;
- Банклар томонидан таклиф қилинаётган депозитлар жозибadorлигини янада ошириш.

1-расм. Тижорат банклари депозит базасини кенгайтириш йўллари¹

Барчамизга маълумки, мижозлар томонидан банк тизимига бўлган ишончининг юқорилиги мамлакатда фаолият юритаётган тижорат банклари депозит базасининг ортишига ва бу ўз навбатида банклар барқарорлигига олиб келади. Банк томонидан ишлаб чиқилган депозит сиёсатининг мукамаллиги унинг келажакдаги депозитлар жалб этиш жараёнларида яққол намоён бўлади.

Ўзбекистон Республикаси тижорат банклари депозит базасини кенгайтиришда қуйидагиларга эътибор бериш мақсадга мувофиқ ҳисобланади:

банклар томонидан депозитлар жалб қилишни кенгайтириш ҳамда уларни ўз вақтида қайтиши шунингдек, келгусида ушбу мижозларнинг яна банкка депозит кўйишини рағбатлантиришда тижорат банклари томонидан доимий тарзда янги турдаги жозибador, “online”, барча учун тушунарли бўлган депозит турларини жорий этиб боришлари лозим;

жами банк депозитлари таркибида муддатли ва жамғарма депозитлар улушини ошириш лозим;

тижорат банклари депозит базасини мустаҳкамлаш ва кенгайтириш мақсадида банкда мижозлар кластерини ташкил этиш.

¹Раҳимов А.М. Тижорат банклари депозит базаси ва уни кенгайтириш йўллари. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация автореферати, –Т.: “IQTISOD-MOLIYA” нашриёти, 2019. 13 б.

HOW TO ATTRACT AND GROW MORE DEPOSITS IN BANKS

*Farkhod Kholmamatov-PhD, Tashkent Institute of Finance
Shakhrizoda Toshpulatova- Student of Tashkent Institute of Finance*

Banks have limited access to capital, and in all countries the process is regulated by the Central Bank. The attracted funds make up the bulk of credit resources of commercial banks. A bank is a financial institution which is involved in borrowing and lending money. Banks take customer deposits in return for paying customers an annual interest payment. The bank then uses the majority of these deposits to lend to other customers for a variety of loans. The difference between the two interest rates is effectively the profit margin for banks. Banks play an important role in the economy for offering a service for people wishing to save. Banks also play an important role in offering finance to businesses who wish to invest and expand. These loans and business investment are important for enabling economic growth.

Financial institutions provide the system through which savers deposit their money and borrowers can access those resources. The process by which deposits are transformed by the banking sector into real productive capital is at the core of financial intermediation. Banks ensure the efficient transformation of mobilized deposit funds into productive capital. Deposit mobilization is therefore a key first step in the financial intermediation process. Banks simply cannot function without deposits from savers in the economy¹. Many developing countries suffer from low domestic savings rates. Domestic deposits traditionally provide a cheap and reliable source of funds for development, which is of great value developing countries, especially when the economy has difficulty raising capital in international markets. Studies around the world have shown that banks should fund more of their loan books with customer deposits in order to stand more robustly against liquidity squeezes and contribute to the stability of the banking system. Below we will see what should banks do for attracting more deposits:²

¹<https://www.herald.co.zw/importance-of-deposits-in-banking/>

² Prepared by the author according to the information of web-site: <https://tidalcommerce.com/learn/increase-bank-deposits>

1. Analyze your best customers and build a marketing campaign for them
2. Raise your deposit rate
3. Invest in your community

4. Make sure your local SEO is up-to-date
5. Use online advertising
6. Make sure your website is responsive
7. Tie in other services that support your customers' goals

8. Partner with reputable businesses
9. Segment your marketing by account and customer type
10. Offer additional incentives

Picture 1. Ten Smart Ways to Increase Deposits at Your Community Bank

If you want to attract more of a certain type of banking customer, then you and your entire staff need to understand who they are and their motivations for working with a local bank. Analyze your existing customers and figure out which demographic will be your focus for this quarter or marketing campaign and then write up a one-sheet outlining exactly how they currently find out about your bank and what services you offer that are most appealing to them. One of the simplest ways to become more competitive is to offer better rates. This isn't the end-all of marketing strategies, but it is the one that speaks most plainly and has the easiest pitch. Just remember that unless you're dealing with customers with high volumes of cash, then chances are a rate may get a potential lead in the door but won't keep them — your customer experience and ability to help them achieve their financial goals will.

In Uzbekistan, commercial banks are also trying to attract more deposits to their banks. Most of them have created their mobile apps for their customers. For example, the number of customers who put bank deposits are increased at JSCB “QishloqQurilish Bank”. As a result of efforts to attract free funds of the population to bank deposits, by the end of 2019 the number of depositors reached 110,844. That's 12,000 more than at the beginning of the year. The balance of deposits increased from 545.0 billion soums at the beginning of the year to 645.0 billion soums at the end of the year¹. Most of banks try to increase interest rates of

¹<https://uza.uz/uz/society/bank-omonat-daftarchalari-o-rnida-bank-depozit-kartasi-joriy-21-01-2020>

deposits. Here we can see some deposit types which are offered by commercial banks of Uzbekistan:¹

Banks	Interest rate	Minimum amount	Lifetime
	"Humo-24" 24%	5,000,000 soum	Until 1st October, 2020
	"Stay at Home" 23%	1.000.000 soum	6 month
	"Aynansiz uchun-2 (100-495 kunlik)" 23%	100.000 soum	495 days
	"Diyor-onlayn" 23%	100.000 soum	18 month
	"Orzu-25 (mobile) onlayn" 23%	500.000 soum	25 month

Table 2. Some types of deposits that are offered by Commercial Banks in Uzbekistan

We can see from the table 2 that there are several online deposits with high interest rates. Strength in the deposit portfolio occurs with the ability to maintain low interest expense and generate fees on a basis of active primary transaction accounts. Banks that do this successfully achieve three essential benefits:²

They produce higher spread revenue, when measured against an FTP curve.

They generate higher fee revenue based on Service Charges on Deposit Accounts (SCDAs).

They create lower credit risk because there is no undue pressure on lenders to seek higher rate/higher risk credits to preserve the bank's Net Interest Margin

To conclude, attracting more deposits is so important action for every commercial banks. Because, if they take more deposits, they can give more loans to their customers and earn more profit from them. To attract more deposits in their

¹ Prepared by the author according to the information of web-site: <https://depozit.uz/deposits>

² <https://www.bankingexchange.com/commercial/item/7869-bank-deposits-the-most-important-number-on-the-balance-sheet>

banks, banks should do following implementations:

Banks should gain more customers' truth, as so many people have not truth for banks;

- Should use multiple marketing channels to reach their desired audience;
- Leverage social advertising to target prospects and existing customers;
- Create an effective mobile presence
- Deliver customer service that is both friendly and educational;
- If Possible, they should offer a higher deposit rate.

ISLOM MOLİYASINI YURTIMIZDA JORIY ETISH

Vasiyev A.-TMI k.o'q.,

Ma'lumki yurtimiz aholisining qariyb 90 foizini musulmonlar tashkil qiladi. Musulmonlar islom shariatiga muvofiq hayot kechiradilar. "Shariat"¹ so'zi lug'atda "izhor qilmoq, bayon etmoq, yo'l" ma'nosida bo'lib, "To'g'ri yo'l, ilohiy yo'l, qonunchilikni anglatadi". Bundan kelib chiqadiki yurtimizda barcha dunyoviy ishlar shariat ko'rsatmalariga muvofiq bo'lishi talab qilinadi. O'z o'rnida moliyaviy, iqtisodiy ishlar ham shariat ko'rsatmalari asosida olib borilishiga yurtimizda ehtiyoj borligi kuzatiladi.

O'zbekiston aholisining qariyb 90 foizini musulmonlar tashkil qiladi ekan, shu faktning o'zi O'zbekistonda Islomiy moliya va bankchilikka bo'lgan qiziqishning qanchalik katta ekanligidan dalolat beradi. Bilamizki, Islomda sudxo'rlik, ya'ni pulni foizga berish orqali foyda olish taqiqlangan, an'anaviy bank tizimi esa foizlarga tayanadi. Diniy e'tiqodlarga tayangan, foiz, kredit va shu kabi bank xizmatlaridan foydalanishni istamagan aholi qatlami uchun Islomiy moliyalashtirish tamoyillariga asoslangan bank xizmatlari taklif etilsa, bu O'zbekiston iqtisodiyotining o'sishi va ichki investitsiya hajmining ortishiga katta turtki bo'ladi, deb bemalol ayta olamiz. Bu tizimning joriy qilinishi O'zbekistonda jamg'arma va foydalanilmayotgan pul mablag'larini bank tizimiga jalb qilish, xufiyona iqtisodiyot salmog'ini kamaytirish va tadbirkorlikni rivojlantirishga asos bo'lib xizmat qiladi.

Islom moliyasi—bu islom jamiyatining iqtisodiy boshqaruvi hamda ijtimoiy, siyosiy, madaniy jihatlariga aloqador shariat tamoyillariga muvofiq moliyaviy faoliyatdir.

Islom moliyasi islom dinini asosiy poydevor sifatida qabul qiladi va uning chegrasini buzmaganda holda shakllanadi. Shariatning ta'limotlari bizga nafaqat Allohga ibodat qilish ilmini, balki inson hayotining barcha jabhalarini, xususan iqtisodiy hayotni tartibga solish va muammolarni yechish kabi ilmlarni taqdim etadi. Musulmonlar modomiki Allohga bo'lgan iymonni da'vo qilishar ekan, ular eng samimiy, eng adolatli bo'lmoqligi va barcha insoniy qadriyatlarni o'zida jam qilgan holda, boshqa insonlar bilan jamiyatda munosabtg kirishishlari lozimdir.

¹ Mo'minning me'roji. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf

Summa va qarz muddati asosida hisoblanadigan foiz yoki stavkadan haq olish taqiqlanganlik Islom bankinging muhim jihati hisoblanadi. Ushbu taqiq ijtimoiy adolat va tenglik to'g'risidagi musulmon qonunlari bilan tushuntiriladi. Islom foyda olishni qo'llab-quvvatlaydi, ammo ushbu maqsadlarda foizlardan foydalanishni rad etadi. Axir bunday faoliyat mahsulot yaratishga olib kelmaydi va jamiyat farovonligini oshirmaydi. Islom etikasi qoidalariga ko'ra foyda qaltislik, mehnat va kuch uchun mukofot bo'lishi lozim.

Albatta, [Islom](#) bank-moliya tizimini bekami ko'st, deb bo'lmaydi. Uning ham tajriba yetishmasligi, tizimning afzalliklarini yoritish, uni global darajada ommalashtirish ustida sezilarli darajada ish olib borilmayotganligi va qisman shu tufayli hanuz yetarli darajada rivojlanib ulgurmaganligi kabi o'z muammolari yo'q emas.

Unutmaslik lozimki, Islom banki – eng avvalo shariat normalari asosida moliyaviy instrumentlar yordamida foyda olish va o'zining aylanma kapitalini qaytarib olishga qaratilgan bankdir.

Musulmon tadbirkorlari uchun juda muhim masala bo'lgan – foizsiz kreditlar, vaqtincha sheriklikka asoslangan investisiyalar, ishonch asosida moliyalashtirish va boshqa [Islom](#) bank-moliya tizimida qo'llaniladigan turli operatsiyalar shu paytgacha O'zbekistonda mavjud bo'lmagan.

Ayni paytda dinning barcha normalariga mos keladigan moliyalashtirish mexanizmining mavjud emasligi biznes va aholining moliyaviy va iqtisodiy faollashuvini sekinlatmoqda. Biznesning katta qismi banklar bilan ishlamaydi, ya'ni bankning kreditga o'xshagan xizmatlaridan foydalanmaydi.

Hozirgi vaqtga kelib yurtimizda ham Islom moliyasi bosqichma-bosqich kirib kelayotganligini uchratishimiz mumkin. Bunga misol tariqasida:

O'ITB standart chakana xizmatlar, shu bilan birga, eksport-importni moliyalashtirish, uy-joylarni moliyalashtirish, lizing faoliyati (ijara), sug'urta faoliyati (takaful), shuningdek, tarkibiy tuzilmalari orqali qimmatli qog'ozlar bozoridagi xizmatlar (sukuk) ning keng spektrini taqdim etadi.

Bank venchur kapitalda investitsiya hamda fondlarda to'g'ridan-to'g'ri investitsiya va qaltisliklarni sug'urtalash kabi tizimlashtirilgan murakkab moliyaviy mahsulotlarni taqdim etadi.

Bugungi kunda HSRIKning Aloqabank, Aziya Alyans Bank va Turonbank bilan hamkorlikdagi jami 30 million AQSh dollarlik moliyalashtirish liniyalari mavjud. XISMK tomonidan esa, Aziya Alyans Bank, Kapitalbank, O'zsanoatqurilishbank va Trastbankga jami 32 million AQSh dollarlik moliyalashtirish liniyalari va Moliya vazirligi huzuridagi jamg'armaga 50 mln. AQSh dollari ajratilgan.

Iqtisodiy nuqtai nazardan islom bankingining rivojlanish istiqboli juda yaxshi. Ammo rivojlanish istiqbollari Islom moliya instituti mahsulotlari va islom yurisprudensiyasi (fiqh) kabi omillarga bog'liq. Mutaxassislarning yetishmovchiligi ushbu mexanizmni kengaytirishni qiyinlashtiradi, mahsulotlar yetishmasligi mumkin, buning oqibatida ular qimmat yoki sifatsiz bo'lishi mumkin.

Shuningdek, bank va uning hissadorlari, islom bankingining barcha loyihalarida garov ta'minoti olish imkoniyatining yo'qligi kabi qaltisliklar ham bor. Loyiha barbod bo'lmasligi uchun qaltisliklarni boshqarish tizimining juda sifatli mexanizmini yaratish lozim bo'ladi.

DEPOZIT OPERATSIYALARI VA ULARNING BANK RESURLARINI SHAKLLANTIRISHDAGI O'RNI

*Ahmedova D.E. TMI katta o'qituvchisi,
Karimova G. A. TMI talabasi*

Tijorat banklari faoliyatida resurs bazasi muhim o'rin tutadi . Resurs bazasi yordamida tijorat banklari ma'lum miqdorda jismoniy hamda yuridik shaxslarga kreditlar berish va boshqa faol operatsiyalari orqali daromadga ega bo'ladilar. Qo'lga kiritilgan daromad yakuniy natijaga, ya'ni foyda yoki zararga ta'sir qiladi. Banklar doimiy ravishda resurs potentsialini shakllantirish bilan shug'ullanib barqarorlikka erishishga harakat qiladilar.

Tijorat banklarida depozit operatsiyalari passiv operatsiyalarning asosiy guruhini o'z ichiga oladi. Ularning asosida resurslarning katta qismi shakllanadi va bu orqali tadbirkorlik subyektlari hamda aholi qisqa yoki uzoq muddatli kredit olish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Bankning omonatlarni jalb qilish qobiliyati asosiy mezon hisoblanadi. Aholini bo'sh turgan mablag'larini jalb qilish uchun bank yetarli darajada mablag' egasini qiziqтира olishi zarur. Omonatlarning umumiy hajmini ko'paytirish uchun investorlarning doirasini kengaytirish orqali depozit operatsiyalarini tashkil etish va imtiyozli depozitlarni rag'batlantirish tizimini takomillashtirish mumkin.

Bank depozit operatsiyalarining xususiyatlari va unga qo'yilgan mablag'larning mohiyati ko'p hollarda rivojlangan depozit siyosatining sifatiga bog'liq. Omonatlarga mablag'larni jalb qilishda yuridik va jismoniy shaxslar depozitlarining o'ziga xosligi va banklarning depozit siyosatidagi farqlarini hisobga olish kerak.

Milliy valyutaning devalvatsiyasi depozit jalb qilishdagi asosiy muammolardan biri bo'lib, keskin devalvatsiya holatida omonatchilar mamlakatning depozit bozoriga zarar etkazgan holda, omonatlarini chet el valyutasiga o'tkazadilar yoki umuman depozit hisobvaraqlarini yopadilar. Bundan tashqari tijorat banklari depozitlari bo'yicha aholi omonatlari tarkibi o'rganish natijasida aholining ko'pchilik qismi talab qilib olinadigan depozitlar va qisqa muddatli depozitlarda o'z mablag'larini saqlayotganligi aniqlandi. Aholining oz qismi muddatidan oldin olish huquqi berilmagan omonat turidan foydalanmoqda. Bu albatta, aholining mamlakatdagi inflatsiya darajasi tufayli pul qadrini yo'qotish xavfi to'g'risidagi fikr-mulohazalari natijasidir. Bunday sharoitda bank o'z omonatchilariga ularni qoniqtira oladigan foizni taklif etishga harakat qilishlari lozim. Omonatlarni qo'yishda xavfsizlik bilan bir qatorda mijoz tijorat bank

faoliyati yetarlicha ma'lumotga ega bo'lishi va bu bilan u bankni moliyaviy ahvoliga baho bera olishi kerak.

Banklar orasidagi resurslarni jalb qilish uchun raqobatli kurashda muhim vosita bo'lib turlicha foiz siyosati hisoblanadi, chunki qo'yilgan mablag'larga daromad olish mijozlarning qo'yilma qo'yishga undovchi muhim omil hisoblanadi. Depozit foiz stavkalari darajasini har bir tijorat banki O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki hisob stavkasi, pul bozori holati va o'zining depozit siyosatidan kelib chiqib, mustaqil ravishda belgilaydi. Depozit schetlarining alohida ko'rinishlari bo'yicha daromad hajmi qo'yilma muddati, summasi, hisobvarag'ini amal qilish xususiyati, xizmatlar hajmi va harakteri va, nihoyat, mijozning qo'yilma shartnomasi shartlariga amal qilishiga bog'liq.

Tijorat banklarining jalb qilingan mablag'lar doirasida kredit resurslarni tashkil qilish va ishlash tamoyili bank faoliyatining poydevori hisoblanib, uning depozit va omonatlar jalb qilishga bo'lgan qiziqishlarini oshiradi, passivlarni jalb qilish bo'yicha raqobat muhitining yuzaga kelishiga asos bo'ladi. Undan tashqari chetdan jalb qilingan va qo'yilgan mablag'lar mutanosibliigi banklarda depozitlarni jalb etishga qiziqishni kuchaytiradi va bu mablag'lardan unumli foydalanishga asos yaratadi.

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА МОЛИЯВИЙ РЕСУРСЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

*Эрназаров Н. С. – ТМИ, катта ўқитувчи,
Сайфуллаев С.- ТМИ, ўқитувчиси.*

Ҳозирги даврда тижорат банклари фаолиятининг асосий йўналиши уларнинг молиявий ресурслари ва уни таркибида асосий ўринни эгаллаган кредит ресурсларидир, шу сабабли банкларнинг кредитлаш фаолиятини самарадорлиги уларнинг молиявий барқарорлигига бевосита ва жуда кучли таъсир кўрсатади. Ўз навбатида тижорат банкларини кредитлаш имконияти унинг молиявий ресурслари, айниқса кредит ресурсларига кўпжиҳатдан боғлиқ бўлади.

Бугунги кунда тижорат банкларнинг молиявий ресурсларини ошириб бориш ва улардан самарали фойдаланиш банкларнинг келажақда фаолиятини ривожланишини белгилайди. Шунинг учун банкнинг молиявий ресурсларини оширишдаги ижобий ҳолати банкнинг тўловга қобиллиги ва ликвидлиги учун ижобий аҳамиятга эга бўлади.

Тижорат банклар фаолиятида ресурсларни жалб этиш билан боғлиқ масалаларни такомиллаштириш борасида "Энди банклар ресурс жалб этиш бўйича "ўз аравасини ўзи тортиши" керак. Шундагина бозор шароитига мос, замонавий бошқарув тизимига эга молиявий институтга айлана олади"¹, – деган эди давлатимиз раҳбари.

¹Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2019 йил 25 октябрь куни банк тизимини ислоҳ қилиш ва банкларнинг инвестициявий фаоллигини ошириш борасидаги устувор вазифаларга бағишланган

Шунинг учун, тижорат банкларининг ресурс базаларини такомиллаштириш ва аҳоли бўш пул маблағларини банклар томонидан жалб қилиш йўллари банкларнинг молиявий ресурсларини кўпайиши учун имконият яратади.

Замонавий банк – кредит тизимининг муҳим бўғинларидан бири бўлган тижорат банклари молия бозорида фаолият юритувчи кўп функционал муассасадир. Республикамизда тижорат банкларининг молиявий ресурсларини шакллантириш ва улардан самарали фойдаланиш жуда катта аҳамиятга эга. Тижорат банкларининг асосий фаолият тури кредитлаш бўлиб, ресурслар билан боғлиқ ҳолда амалга оширилади. Улар халқ хўжалигининг барча соҳа ва тармоқларига ҳамда аҳоли кўлида мавжуд бўлган бўш пул маблағларини тўплаб, уларнинг молиявий ресурсларига эҳтиёжманд бўлган соҳа ва тармоқлар ўртасида самарали тақсимлаш вазифасини бажармоқдалар. Бу жараён манфаатлар уйғунлиги асосида олиб борилади, яъни биринчидан, тижорат банклари орқали бўш турган пул маблағларини тўплаб, уларни қимматга сотадилар. Иккинчидан, пулга эҳтиёжи бўлган корхоналар қўшимча пул маблағлари билан молиялаштирилиб, улар фаолиятининг узлуксизлиги таъминланади ва уларнинг даромадлари ортади. Бу эса, ўз – ўзидан мамлакат иқтисодиётининг равнақи учун хизмат қилади. Шунинг учун ҳам, ҳукуматимиз томонидан бошқа соҳалар сингари банк соҳасига ҳам катта эътибор қаратилмоқда.

Тижорат банклари фаолиятида кредит ресурслари ҳажми йилдан – йилга кўпайиши зарур. Бу ўз навбатида банкларнинг актив операциялари миқдорининг кўпайтириш учун хизмат қилади.

Республикамиз Президенти Ш. Мирзиёев айтганларидек “2020 йилдан бошлаб ҳар бир банкда кенг кўламли трансформация дастури амалга оширилади. Бу борада банкларимизнинг капитал, ресурс базаси ва даромадларини ошириш алоҳида эътиборимиз марказида бўлади.

Банкларимиз халқаро молия бозорларига чиқиб, арзон ва узоқ муддатли ресурслар олиб келиши зарур. Миллий банк ва Ипотека банк бу йил ўз евробондларини чиқариши мақсадга мувофиқдир”¹. Ушбу ишларни амалга оширилиши банк ресурсларини кўпайишига хизмат қилади. Тижорат банкларининг актив операцияларида кредитлаш амалиёти юқори ўринни эгаллайди. Чунки банк жами активларини асосий қисмини кредит ресурсларит ашқил этади ва бу ресурсларни тақсимлаш орқали тижорат банклари юқори даромадга эга бўладилар. Шунинг учун, тижорат банкларининг молиявий ресурсларини кўпайтириш ва уларни бошқариш, такомиллаштириш масалаларига катта эътибор берилиши талаб этилади.

Тижорат банки фаолиятида бўш пул маблағларини жалб қилишга оид чора-тадбирларни такомиллаштириб, аҳолига қулайликлар яратиш заминидан

йиғилишдаги маърузаси.

¹Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси 2020 йил 24 январь. “Халқ сўзи”, 2020 йил 25 январь.

бу соҳадаги сиёсатини ишлаб чиқиши ва амалга ошириши мақсадга мувофиқдир.

Юқоридаги таҳлил натижаларига асосан банклар фаолиятида ресурсларни жалб этишни такомиллаштириш учун қуйидагиларга эътибор берилиши мақсадга мувофиқ:

- банкларнинг капитал ва ресурс базасини кенгайтириш, уларнинг миқдор жihatдан кўпайтиришга банк сиёсатида аълоҳида эътибор берилиши керак;

-банкларимиз халқаро молия бозорларига чиқиб, арзон ва узоқ муддатли ресурсларни олиб келишига имкониялар яратишимиз ва амалга оширишимиз даркор;

-пул маблағларини жалб қилишга оид чора-тадбирларни такомиллаштириш ва ривожлантириш зарур;

-банк ресурсларини қайтариш билан боғлиқ бўлган, яъникоронавирус инфекциясининг тарқалиши оқибатида пул оқимларининг камайиши юз берган ва лойиҳаларни ишга тушириш муддатлари кечикаётган корхоналар, коронавирус инфекцияси энг кўп тарқалган давлатларда жойлашган корхоналар ҳамда Ўзбекистонда коронавирус профилактикаси чора-тадбирларининг амалга оширилиши бевосита фаолиятига салбий таъсир кўрсатадиган корхоналарга ажратилган кредитларни қайтариш имкониятларини тўлиқ ва пухта ўрганиш талаб этилади.

ЖАЛБ ҚИЛИНГАН МАБЛАҒЛАР ҲИСОБИГА ИНВЕСТИЦИЯ ФАОЛИЯТИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ

Каримов С.О.-ТМИ магистранти

Амалиётда ҳар қандай инвестиция лойиҳаларини амалга оширишдан олдин уни молиялаштириш манбалари аниқлаштириб олинади. Бу борада капитални жалб қилишнинг муқобил манбаси сифатида акциялар дунё миқёсида кенг тарқалиб улгурган. Акция бир қатор хусусиятлари билан бошқа қимматли қоғозлар воситаларидан ажралиб туради. Халқаро қимматли қоғозлар бозори таркибида энг асосий ўринни акциялар бозори эгаллайди. Бошқа қимматли қоғозлардан фарқли ўлароқ, акциялар мулкка эгалик қилишни ифода этиши билан кўпчиликни ўзига жалб этади.

Мамлакатимиз иқтисодиётининг ишлаб чиқариш тармоқларида давлат улушининг салмоғи камайиб, ишлаб чиқаришда нодавлат сектори улуши ортиб бормоқда. Бундай жараён инвестицияларни иқтисодиётга жалб қилиш учун қулай шарт-шароитларни яратмоқда. Бунинг самараси ўлароқ Ўзбекистон иқтисодиётида хусусий инвесторларнинг тараққий этиб бориши, инвестиция фаолияти субъектлари ўз фаолиятларини янгича ташкил этишларини талаб этилади.

Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, инвестиция капиталини шакллантириш тизими мулкчилик шакли ва молиялаштириш манбаларига мос ҳолда такомиллашиб бориши керак. Бундан ташқари инвестициялаш

субъектлари ташкилий тузилмаларининг бозор иқтисодиёти талабларига мос равишда ўзгариши инвестиция фаолиятини ривожлантириш ва иқтисодиётни диверсификациялашга кўмак беради. Бундай жараёнлар Ўзбекистон иқтисодиётида қуйидаги омиллар таъсирида жадаллашмоқда:

- иқтисодиётнинг устувор, айниқса реал тармоқларини инвестициялашда хусусий секторнинг иштироки ортиб боришида;
- давлат-хусусий ҳамкорлик лойиҳаларини амалга оширишга кенг имкониятлар яратилишида;
- хусусий тадбиркорлик ва кичик бизнес жамғармаларини самарали инвестициявий лойиҳаларга стратегик режалар орқали йўналтириш амалиёти йўлга қўйилишида;
- молия бозорлари орқали инвестициявий манбаларни жалб этишнинг бозор механизмлари қўлланилишида.

Мамлакатимизда акциядорлик жамиятларининг халқаро даражада рақобатбардошлигини оширишда фонд бозорига хорижий капитални жалб қилиш масаласи муҳим аҳамиятга эга. Бу жараён акцияларни очиқ обуна тарзида халқаро фонд биржаларида жойлаштириш орқали ҳам амалга оширилади ҳамда ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш сифатининг ўсишига бевосита ўз таъсирини кўрсатади.

1-расм. Ўзбекистонда қимматли қоғозлар бозори жами айланмаси, млрд. сўмда¹

1-расм маълумотларидан кўринадики, мамлакатимизда 2010 йилда қимматли қоғозлар бозори жами айланмаси 1,68 трлн. сўмни ташкил этган бўлса, 2015 йилда бу кўрсаткич 2 баробардан кўпга ошиб, 3,5 трлн. сўмни ташкил этган. 2016 йилда қимматли қоғозлар бозори жами савдо айланмаси 2015 йилга нисбатан 4 баробарга ошиб, 14,46 трлн. сўмни ташкил этган. Республикаимизда қимматли қоғозлар бозори жами савдо айланмаси 2018 йилда 2017 йилга нисбатан қарийиб 2 баробарга пастлаб, 10,71 трлн. сўмни ташкил этган. Бундай ўзгаришлар охириги йилларда иқтисодиётимизнинг

¹ <https://www.uzse.uz/> сайти маълумотлари асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилди.

“очик иқтисодиёт”га ўтаётганлиги, йирик давлат корхоналарининг хусусийлаштирилиши ва соҳада бўлаётган ўзгаришлар билан изоҳланади.

2-расм. Ўзбекистонда бирламчи ва иккиламчи қимматли қоғозлар бозорида жами айланмаси, млрд. сўмда¹

2-расм маълумотларидан кўринадикки, мамлакатимизда 2018 йилдаги қимматли қоғозлар бозори жами айланмасида бирламчи бозорнинг улуши 84,1 фоизни (90,0 трлн. сўм), иккиламчи бозорнинг улуши 15,9 фоизни (17,4 трлн. сўмни) ташкил этган. Олдинги йилларда иккиламчи бозорнинг улуши бундан ҳам паст бўлган. Бу ҳолат мамлакатимизда иккиламчи қимматли қоғозлар бозори ривожланмаганлигидан, унда ликвидли қимматли қоғозлар етишмаслигидан далолат беради.

Бироқ, мамлакатимизда хусусий секторга тааллуқли корхоналар ва аҳолининг молиявий ресурслари ошиш тенденциясига эга бўлишига қарамадан, уларни инвестиция фаолиятига жалб этиш борасида бир қанча муаммолар ўз ечимини топмаган. Бунинг учун республикаимизда акциядорлик жамиятларини йириклаштириш, уларнинг капиталлашув даражасини ошириш борасидаги жараёнларни янада фаоллаштириш зарур. Шунингдек, республикаимиз акциядорлик жамиятларидаги давлат улушини камайтириш жараёнларини давом эттириш лозим. Ушбу таклиф қимматли қоғозлар бозори иккиламчи бозорнинг ривожланишига ижобий таъсир кўрсатади.

Хулоса қилиб айтганда иқтисодиёт субъектлари томонидан акцияларнинг фонд бозорларида жойлаштирилиши лойиҳаларни молиялаштиришнинг қулай манбасидан фойдаланишга хизмат қилади.

¹ <https://www.uzse.uz/> сайти маълумотлари асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилди.

БАНКЛАРГА МОЛИЯВИЙ МАБЛАҒЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШ ИМКОНИАТЛАРИ ВА УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ЙЎЛЛАРИ

Норов А. Р.-ТДИУ ассистенти

Ўзбекистон иқтисодиёти ҳам жаҳон иқтисодиётидан ажралиб қолган автономия эмас. Ташқи савдомиз ЯИМга нисбатан жуда катта рақамларни ташкил этади. Шундай экан, бугунги кундаги пандемиянинг иқтисодий таъсирини сезмай иложимиз йўқ. Жаҳонда вужудга келган вазият илгариги бирор инқирозга ўхшамайди. Ишонч инқирози, банк инқирози, молиявий инқироз, талаб инқирозлари бўлиши мумкин. Ҳозиргисида барчаси мужассам. Ҳозиргисида талаб бор нарсани ҳам ололмаслигингиз мумкин.

Шундай экан бугунги кунда Ўзбекистон иқтисодий инқироздан чиқиши учун ташқи қарз маблағларини жалб қилишга муҳтож, ҳозирда Ўзбекистоннинг ташқи қарзи 24,4 млрд АҚШ доллардан ошди. Шундан 15,8 млрд доллар – давлат, 8,6 млрд – хусусий сектор қарзи ҳисобланади. Бу – ЯИМга нисбатан 42 фоизни, давлат қарзи эса 27 фоизни ташкил этади¹. Умуман, Ўзбекистон ташқи қарзини ЯИМга нисбатан кўра 55 фоизгача жалб этишни мўътадил ёки барқарор деб баҳолашимиз мумкин. Демак, ҳозирги кунда Ўзбекистоннинг ташқи қарз жалб этиш имконияти бор. Халқаро рейтинг агентлиги кўрсаткичларига кўра 2020 йил апрель ойи ҳолатига Ўзбекистоннинг узоқ муддатли кредит рейтингини ВВ (барқарор) даражада эканлиги муҳим ҳисобланади. Ушбу ҳолат ҳам Ўзбекистонга кўшимча ташқи маблағларни жалб этишга имконияти мавжудлигини англатади². Шунингдек, олтин-валюта захирамиз импортни камида уч ой давомида қоплашига этишини инобатга олсак, биз ташқи қарзни бемалол жалб этишимиз мумкинлигини таъкидлаш лозим. Ташқи қарзни биринчи навбатда давлат дастурларини ва давлат зиммасидаги ижтимоий вазифаларни молиялаштиришга йўналтириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Ш.Мирзиёев қуйидаги фикрларни яъни: «Бюджет маблағларининг мақсадли ва оқилона сарфланиши устидан назоратни янада кучайтириш зарур. Жорий йилда давлат ташқи қарзининг юқори чегарасини белгиладик. Бундан буён халқаро молия ташкилотларидан олинадиган маблағларни қайтариш имконияти ва уларнинг натижадорлигига жиддий эътибор қаратилади», деб таъкидлангани³, ташқи қарзни макроиқтисодий кўрсаткичлар ҳолатини инобатга олган ҳолда жалб этиш давлатнинг ҳам алоҳида эътибори эканлигини кўсатиб турибди. Бугунки кунда ташқи қарзни мўътадил даражасини таъминламасак, келажакда иқтисодий барқарорликка салбий таъсир этиши мумкин.

¹ Манба: <http://cbu.uz/oz/> - сайт маълумотлари.

² Манба: <http://.fitchratings.com/fitchratingsuzbekistan/> - сайт маълумотлари.

³ Ш.Мирзиёевнинг «Олий Мажлисга йўллаган мурожаатномаси» 24 январь 2020 йил

Мамлакатда ялпи ички маҳсулот ва тижорат банклари кредит қўйилмаларининг миқдори ва улуши¹

Кўрсаткичлар	2014 й	2015 й	2016 й	2017 й	2018 й	2019 й
Ялпи ички маҳсулот (трлн.сўм)	177,1,	210,1	242,4	302,5	406,6	511,8
Кредит қўйилмалари (трлн.сўм)	34,5	42,7	53,4	110,6	167,4	211,5
Ўзгариши (фоизда)	19,5	20,3	22,0	36,6	41,2	41,3

Ўзбекистондаги бугунги иқтисодий ҳолатни таҳлил қиладиган бўлсак. 2019 йилда Ўзбекистон ялпи ички маҳсулоти 511,8 трлн. сўмни ташкил қилди ва 2018 йил билан қиёслаганда 25,8 фоиз ўсишга эришган. 2014-2019 йилларда, мамлакатнинг ялпи ички маҳсулоти ва тижорат банклари кредитларининг ҳажми ўсиш тенденциясига эга бўлган. Иқтисодиётнинг реал секторига йўналтирилган кредит қўйилмалари ҳажми ўтган йилга нисбатан 2019 йилда 26,3 фоизга ошиб, 2020 йил 1 январь ҳолатига 211,5 трлн. сўмга етди, кредитларнинг ЯИМ нисбатан даражаси 41,3 фоизни ташкил этди. Бундан куйидаги хулосаларни қилиш мумкин, мамлакатимизда ҳақиқатан бунёдкорлик ишлари кенг кулоч ёйиб, пулга талаб ошмоқда ва бу кредит билан таъминланиш даражаси ошиб бораётганлигидан далолат беради. Аммо кредитларнинг ЯИМ нисбатан даражаси олдинги йилга нисбатан бор йўғи 0,1 фоизга деярли ошмаганлиги бу мамлакатда реал секторга ажратилаётган кредитлар етарли даражада эмаслигини кўрсатиб турибди (1-жадвал).

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларига тижорат банклари ажратилган кредитлар нафақат банк дорамадига ижобий таъсир қилади, бу балки мамлакат макроиқтисодий барқарорлик, мамлакат ЯИМ ҳажмининг ортиши, аҳоли даромадлари ва бандлиги даражаси ошишига ижобий таъсир этишини корреляцион регрессион таҳлиллар амалга оширди. Таҳлиллар натижасига кўра, фаолият юритаётган тадбиркорлик субъектларида иш билан банд бўлганлар сонининг 1 % пунктга оширилиши ЯИМ даги айнан тадбиркорлик субъектлари салмоғининг 8.056 %га ошишига ижобий таъсир қилиши мумкинлиги аниқланди.

Фикримизча иқтисодий барқарорликни таъминлаш шароитида аҳоли турмуш даражасини ошириш ва бандлигини оширишда тижорат банклари томонидан куйидаги чора-тадбирларнинг бажалишига алоҳида эътибор қаратиш лозим:

Тижорат банклари кредит амалиётида хўжалик субъектлари фаолиятидаги сунъий кредит боқимандаликни юзага келтириш ҳолатларини

¹ Манба: <https://stat.uz/uz/> ва <http://cbu.uz/oz/> - сайт маълумотлари.

баргараф этиш мақсадида уларга «кредит таътили» беришни йўлга қўйиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ ТАЛАБ ҚИЛИБ ОЛИНАДИГАН ДЕПОЗИТЛАРИ ВА ХОРИЖИЙ ВАЛЮТАЛАРГА БЎЛГАН ТАЛАБ

*Аллаёров Б. А.- ТИҚХМШИ
Қарши филиалининг ўқитувчиси*

Тижорат банкларининг талаб қилиб олинадиган депозитлари – бу юридик ва жисмоний шахсларга тегишли бўлган жорий ҳисобарқамларидаги пул маблағларидир.

Тижорат банкларининг талаб қилиб олинадиган депозитлари хорижий валюталарга бўлган талабни юзага келтирувчи асосий омиллардан бири ҳисобланади. Бунинг сабаби шундаки, хорижий валюталар жорий ҳисобарқамларидаги пул маблағлари ҳисобидан сотиб олинади.

2019 йилда Ўзбекистон иқтисодиётидаги инвестицион ва истеъмол талабининг жадал ошиши таъсирида ички валюта бозоридаги операциялар ҳажмининг 2018 йилга нисбатан сезиларли даражада ошганлиги кузатилди. Хусусан, 2019 йилда хўжалик юритувчи субъектлар томонидан сотиб олинган жами валюта ҳажми аввалги йилга нисбатан 1,3 баробарга ёки 10,4 млрд. АҚШ долларидан 13,7 млрд. АҚШ долларигача, сотилган валюта миқдори эса 1,3 баробарга ёки 6,5 млрд. АҚШ долларидан 8,3 млрд. АҚШ долларигача кўпайган¹.

Келтирилган маълумотлардан кўринадикки, хўжалик юритувчи субъектлар томонидан хорижий валюталарни сотиб олиш ҳажми 2019 йилда 2018 йилга нисбатан сезиларли даражада ошган.

Фикримизча, талаб қилиб олинадиган депозитларнинг хорижий валюталарга бўлган талабга нисбатан таъсирининг кучли эканлиги қуйидаги сабаблар билан изоҳланади:

– импорт ҳажмининг ошаётганлиги (2019 йилда республикаимиз корхоналарининг импорт тўловлари ҳажми 2018 йилга нисбатан 34 фоизга ошди);

– салбий девальвацион кутилманинг мавжудлиги (хўжалик юритувчи субъектлар сўмнинг валюта курси барқарорлиги таъминланишига ишонишмаяпти);

– талаб қилиб олинадиган депозитларнинг тижорат банклари депозитларининг умумий ҳажмидаги салмоғини нисбатан юқори эканлиги (1-расм).

¹ Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 2019 йилдаги фаолияти тўғрисида ҳисобот (Б. 93)//www.cbu.uz.

1-расм. Ўзбекистон Республикаси тижорат банклари депозитларининг умумий ҳажмида талаб филиб олинадиган депозитларнинг салмоғи¹, фоизда

1-расм маълумотларидан кўринадики, республикамиз тижорат банклари депозитларининг умумий ҳажмида талаб қилиб олинадиган депозитларнинг салмоғи сезиларли даражада юқоридир.

Ўз навбатида, талаб қилиб олинадиган депозитларнинг тижорат банклари депозитларининг умумий ҳажмидаги салмоғининг юқори эканлиги қуйидаги сабаблар билан изоҳланади:

- талаб қилиб олинадиган депозитлар тижорат банклари учун арзон ресурс ҳисобланади;

- корхоналарда маҳсулотлар таннархининг ялпи тушумдаги салмоғи юқори бўлганлиги сабабли, уларнинг тижорат банкларининг муддатли депозит ҳисобрақамларига пул маблағлари қўйиш имконияти чекланиб қолган.

Фикримизча, тижорат банклари талаб қилиб олинадиган депозитлар томонидан хорижий валюталарга бўлган талабни камайтириш мақсадида, биринчидан, корхоналарнинг импорт тўловлари ҳажми билан жорий валюта ҳисобрақамларининг кредитли қолдиғи ўртасидаги фарқ суммасини камайтириш керак; иккинчидан, салбий девальвацион кутилмаларга барҳам бериш мақсадида миллий валютанинг АҚШ долларига нисбатан номинал алмашув курсининг барқарорлигини таъминлашга қаратилган ўрта муддатли чора-тадбирлар мажмуни ишлаб чиқиш лозим; учинчидан, талаб қилиб олинадиган депозитларнинг брутто депозитлар ҳажмидаги салмоғини пасайтириш зарур.

Ўз навбатида, тижорат банклари брутто депозитлари ҳажмида талаб қилиб олинадиган депозитларнинг салмоғини камайтириш учун қуйидаги тадбирларни амалга ошириш лозим:

¹ Расммуаллифт омонидан www.cbu.uz сайти маълумотлари асосида тузилган.

– тижорат банкларининг миллий валютадаги талаб қилиб олинадиган депозитларига нисбатан Марказий банкнинг мажбурий захира ставкасини ошириш керак;

– инфляция даражасини ва миллий валютани қадрсизланиш суръатини пасайтириш йўли билан корхоналарнинг ялпи тушуми ҳажмида таннархнинг салмоғини пасайтиришга эришиш лозим. Бунинг натижасида, корхоналарни тижорат банкларининг муддатли депозит ҳисобрақамларига маблағлар жойлаштириш имконияти ошади.

ДЕПОЗИТЛАРНИ СУҒУРТАЛАШНИНГ АҚШ ТАЖРИБАСИ

Жўраев И.И-PhD, ТМИ

Жаҳон амалиётида тижорат банклари депозит базасининг барқарорлик даражасини мустаҳкамлашда банкларга жалб қилинаётган омонатлар ва депозитларнинг тўлиқ ҳамда ўз вақтида қайтарилишини кафолатловчи депозитларни суғурталаш тизими самарали фаолият юритиб келмоқда.

Банк депозитларини суғурталаш тизимини яратиш бўйича қарорлар кўплаб мамлакатларда банк тизимидаги инқирозлар даврида юзага келган. Масалан, АҚШда буюк турғунлик даврида, Буюк Британияда ўтган асрнинг 70-йилларидаги банк инқироzi даврида, Италияда эса, йирик Вансо Ambrosiano банкининг банкрот бўлиши сабабли, Германияда ўтган асрнинг 60-йилларида ташкил этилди.

Ҳозирги кунда дунёда депозитларни суғурталаш тизимининг асосчиси сифатида АҚШнинг Депозитларни суғурталаш Федерал корпорацияси (Federal Deposit Insurance Corporation – FDIC)ни келитириш мумкин.

АҚШда XIX асрнинг биринчи ярмида банклар гуруҳининг аъзоларидан бири инқирозга учраса омонатчилар олдидаги жамоавий жавобгарликни назарда тутувчи биринчи маҳаллий тизим пайдо бўлди. 1929 йилга келиб, омонатларни суғурталашнинг расмий тизими тижорат банклари томонидан Нью-Йорк шаҳрида шакллантирилди. Ушбу тизим учта муҳим масалани ҳал этишни назарда тутар эди.

- аъзо банкларнинг бадаллари ҳисобига ягона кафолат жамғармасини шакллантириш;

- банкларни текшириш ҳуқуқига эга вакиллар кенгашини ташкил қилиш;

- аъзо банкларнинг маблағларини инвестиция қиладиган инструментлар кўламини аниқлаш;

- Депозитларни суғурталаш Федерал корпорацияси фондлари давлат мулки ҳисобланади ва уларни тўлдиришда давлат томонидан катта молиявий қўллаб-қувватланилади (барқарор иқтисодий шароитларда давлат бадал киритмайди, лекин зарур ҳолларда 3 млрд. долларгача кредит тақдим қилиши мумкин);

- муаммоли вазиятларни ҳал қилиш усуллариининг эгилувчан ва хилма-хиллиги;

- мамлакат банк муассасаларининг деярли тўлиқ қамраб олинганлиги;
- Депозитларни суғурталаш Федерал корпорацияси ва давлат банк назорати органлари билан узвий ҳамкорликнинг мавжудлиги.

Жумладан, 1993 йил 1 январдан Депозитларни суғурталаш Федерал корпорацияси банкларнинг ҳар бири учун депозитларни суғурталаш жамғармасига қўядиган тўлов миқдорининг табақалашган тизимини киритди. Капиталнинг етарлилиги ва назорат рейтинги кўрсаткичларидан келиб чиқиб, ҳар бир банк маълум бир гуруҳга киритилади. Шунингдек, FDICга банкларни ёпиш ҳуқуқи берилди, илгари бундай ваколат фақатгина банк регуляторига берилар эди.

2007-2008 йилларда АҚШ банк тизими жиддий муаммолар билан тўқнашди. Банкларнинг даромадлари жиддий пасайди, активлар сифати ёмонлашди, банкротликлар сони кўпайди. Агар 2007 йилда кичик банклар билан фақат 3 та суғурта ҳодисаси юз берган бўлса, 2008 йилда улар 25 тагача етди¹, банкрот бўлган банклар ичида йирик банкларнинг ҳам бор эканлиги банк тизими жиддий муаммолар билан тўқнаш келиши мумкинлигини намоён қилиб қўйди.

1-жадвал

2007-2016 йиллар давомида АҚШда депозитларни суғурталаш тизими кўрсаткичлари²

(йил охирига)

Йиллар	Тижорат банклари сони	Жамғарма банклар сони	Муаммоли банклар сони	Банкрот бўлган банклар сони	Суғурталанган депозитлар ҳажми, млрд. АҚШ доллари	Баланс фонди FDIC, АҚШ доллари	Захира даражаси, %
2007	7 279	1 255	76	3	4 292	52,4	1,22
2008	7 076	1 229	252	25	4 751	17,3	0,36
2009	6 829	1 183	702	140	5 408	- 20,9	- 0,39
2010	6 519	1 139	884	157	6 302	- 7,4	- 0,12
2011	6 275	1 082	813	92	6 973	11,8	0,17
2012	6 072	1 011	651	51	7 405	33,0	0,45
2013	5 847	965	467	24	6 005	47,2	0,79
2014	5 607	902	291	18	6 206	62,8	1,01
2015	5 338	844	183	8	6 528	72,6	1,11
2016	5 170	810	132	5	6 823	80,7	1,18

Таъкидлаб ўтиш керакки, АҚШ омонатларни суғурталаш тизими биринчи навбатда, банк секторидаги рискларни минималлаштиришга мўлжалланган. Шу сабабли, FDICда банкларни назорат қилиш, табақалашган

¹ ЛВ Татаринова. Ресурсы коммерческого банка: Учебное пособие. - Иркутск: БГУ, 2017. - 102 с.

² <http://www.fdic.gov>. АҚШ Федерал Депозитларни Суғурталаш Корпорацияси (FDIC) расмий сайти статистик маълумотлари.

суғурта мукофотлари тизимидан фойдаланиш, шунингдек, молиявий соғломлаштиришнинг ҳар хил механизмларини қўллаш бўйича кенг ваколатлар берилган.

Ваколатли органлар томонидан банкрот бўлиши сабабли банкнинг лицензияси чақириб олинганда FDIC дарҳол омонатчиларни ҳимоя қилиш чораларини кўради. Бундай ҳолатларда FDIC тўртта асосий имкониятларидан фойдаланади.

1. Соғлом банк ёрдамида муаммоли банкнинг депозитлари ва керакли активларини сотиб олишни амалга ошириш. Бу чора энг кўп қўлланилади. FDIC муаммоли банкнинг депозитлари ва активларини сотиш бўйича келишувларни ишлаб чиқади ва ушбу келишувларни амалга оширилишини назорат қилади, бунда омонатчиларнинг омонатларга бўлган ҳуқуқлари тўхтатилмайди;

2. Суғурталанган омонатларни муаммоли банк хизмат кўрсатган ҳудуддаги соғлом банкка ўтказиш. Бу ҳолатда активлар FDIC назорати остида қабул қилинади, лекин сотилмайди. Омонатчиларнинг омонатларига бўлган ҳуқуқлари тўхтатилмайди;

3. Агар харидор ёки банк топилмаса ўтказма сифатида суғурта тўлаш. Бундай тўловлар одатда банкротлик эълон қилингандан кейин 2-3 кундан сўнг бошланади, лекин камдан-кам ҳолларда бундай ҳолат юз беради;

4. Беш йилгача бўлган муддатга ўзининг бошқарувидаги оралик банк (Bridge bank) ташкил қилиш, бу муддатда FDIC харидор излаш, трансферт, бирлашиш йўлларини қидиришни давом эттиради. Банкротликка учраган банк мижозларига бундай ҳолатда илгаригидек банк хизмати кўрсатилаверади.

YURIDIK SHAXSLAR VA AHOLINING VAQTINCHALIK BO'SH PUL MABLAG'LARINI BANKLARNING MUDDATLI DEPOZITLARIGA JALB ETISH MASALALARI

Yadgarova M.L.-TMI katta o'qituvchisi

Murodova M.M.- TMI talabasi

Bugungi kunda respublikamizda jadal ijtimoiy iqtisodiy islohotlar sharoitida iqtisodiyotimizning jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashish jarayonlarining tobora avj olib borayotgani, iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy sohalardagi munosabatlarining kun sayin rivojlanib borishidabank tizimini e'tiborsiz qoldira olmaymiz. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning 2017-2021- yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishlari bo'yicha "Harakatlar strategiyasi"da bank tizimini yanada mustahkamlash, likvidligini oshirish, moliyaviy barqarorligini yaxshilash, milliy valyuta va narxlarning barqarorligini ta'minlash, bank xizmatlarini rivojlantirish, bank faoliyatini tartibga solishning

zamonaviy prinsiplari va mexanizmlarini joriy etish nazarda tutilgan¹ va bu islohatlarning amalga oshayotganini bank va pul kredit sohasidagi islohatlardan ko`rishimiz mumkin.

Bank amaliyotidan ma'lumki, bugungi kunda tijorat banklari o'z faoliyatlari davomida 10-15% o'zlarining mablag'laridan foydalanishadi. Qolgani esa jalb qilingan mablag'lar hisobiga amalga oshiriladi. Aynan mana shu jalb qilingan mablag'lar hisobiga banklar daromadining yuqori qismi shakllanadi.

Respublikamiz bank tizimida yuridik va jismoniy shaxslar mablag'larini banklar tomonidan depozitlarga jalb qilish bank xizmatlari orasida eng ko'p tarqalgan turidir. Mablag'larni depozitlarga jalb qilish va ularning hisobini yuritish bilan bog'liq faoliyat. quyidagi shakllarda daromad keltirish imkonini beradi:

1. komission to'lovlar
2. hisobraqam ochish uchun to'lovlar
3. hisobraqam yuritish uchun to'lovlar
4. ma'lum davr uchun o'zgaruvchan to'lov
5. aylanmadan komission haq(oborotdan % shaklida)
6. hisobraqamda bo'lgan operatsiyalar haqida ko'chirma
7. hisobraqamni yopish bo'yicha to'lovlar
8. naqd pul berish yoki hisob-kitob bo'yicha operatsiyalarni amalga oshirish.

O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvi 2015-yil 13-iyunda "Tijorat banklari tomonidan jalb qilinadigan depozitlar (omonatlar) bo'yicha foiz stavkalarini shakllantirish mexanizmi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida" qaror qabul qilgan bo'lib, ushbu qarordagi Nizom talablari banklar tomonidan yuridik va jismoniy shaxslardan milliy valyutada jalb qilinadigan depozitlar (omonatlar)ga tatbiq qilinadi.²

Ushbu Nizomga muvofiq banklar jalb qilinadigan depozitlar (omonatlar) bo'yicha foiz stavkalari darajasini Markaziy bank qayta moliyalash stavkasi hamda inflatsiya darajasining so'nggi yillardagi o'zgarishidan kelib chiqqan holda belgilaydilar.

Markaziy bank bank omonatchilari, qarz oluvchilari va kreditorlarining manfaatlarini himoya qilish, depozitlar (omonatlar) bo'yicha foiz stavkalarining asossiz o'sishini oldini olish va shu bilan bog'liq xatarlarning yuzaga kelishiga yo'l qo'ymaslik hamda bank tizimi barqarorligini ta'minlash maqsadida muntazam ravishda banklarning depozitlar (omonatlar) bo'yicha foiz stavkalari darajasini monitoring qilib boradi.

Banklarda depozitlar (omonatlar) bo'yicha o'rtacha tortilgan foiz stavkasi asossiz oshgan holatlar aniqlanganda Markaziy bank mazkur banklardagi o'rtacha foiz stavkalarining darajasini maqbullashtirish (pasaytirish) bo'yicha banklarga ko'rsatma beradi.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 4947-sonli "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha "Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni 2017 yil 7-fevral.

² O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining "Tijorat banklari tomonidan jalb qilinadigan depozitlar (omonatlar) bo'yicha foiz stavkalarini shakllantirish mexanizmi to'g'risidagi Nizomni tasdiqlash haqida" qarori(AV-2692, 3.07.2015)

Markaziy bank har chorakda banklar tomonidan jalb qilingan depozitlar (omonatlar) bo'yicha o'rtacha tortilgan foiz stavkalari hisobini ularning ma'lumotlari asosida hisobot davridan keyingi oyning 10-sanasigacha amalga oshiradi. Banklar har chorakda jalb qilingan depozitlar (omonatlar) va ular bo'yicha foiz stavkalari to'g'risidagi hisobotlarni yuritadi va Markaziy bankka taqdim etadi.

Ma'lumot o'rnida shuni ta'kidlash kerakki, 2020-yil yanvar oyida O'zbekistonda eng daromadli valyuta omonatlari bo'yicha Xorijiy valyutadagi depozitlarning maksimal stavkasi - 8% dir. Banklar foizlarning kapitalizatsiyasini taklif qila boshladilar.

Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, 2019-yilning oktyabr oyida xorijiy valyutadagi depozitlar bo'yicha o'rtacha foiz stavkasi 5,3% ikki yil ichida rekord ko'rsatkichga erishgan edi, keyin shu yilning dekabr oyida eng past ko'rsatkichga 4% tushib ketdi. O'tgan yili oktyabr oyida bir yildan ortiq muddatga qo'yilgan omonatlar o'rtacha darajasi 7% yaqin bo'ldi, keyinchlik yil oxirigacha 5.3% ga kamaydi. Shunday qilib, banklar nafaqat so'm, balki valyuta (dollar, evro) omonatlari jozibadorligini oshiradi.

2020-yil yanvar oyida xorijiy valyutadagi omonatlarning maksimal foiz stavkasi 8% gacha oshdi. To'g'rirog'i, ushbu valyuta omonat turi Farg'onada joylashgan Madad Invest Bank tomonidan taklif etiladi. O'zbekistonning 23 ta banklarida valyuta omonatini ochish mumkin, foiz stavkasi 3-8% oralig'ida o'zgarib turadi. Aksariyat banklar AQSh dollar valyutasida depozitlarni qabul qiladilar. Evro depozitlari beshta bankda taklif etilmoqda: "Kapitalbank" (12 oy muddatga 3%), Hamkorbank (6 oy muddatga 2%), NBU (3 oy muddatga 2%), "Asaka" bank (3%, 24 oy), Ravnaq Bank (2%, 18 oy).

Omonatchilar foizlarini kapitalizatsiya qilish imkoniga ega bo'ldilar, ya'ni har oyda depozitning asosiy miqdoriga oy uchun hisoblangan foizlar bilan ortadi va keyingi davrda foizlar asosga qo'shilib hisoblanadi. Albatta, bunday omonat turlari oddiy foizlarni hisoblashdan ko'ra ko'proq daromad keltiradi.

Ayni paytda oylik kapitalizatsiya imkoniyatini beruvchi faqatgina "Qishloq qurilish bank"da mavjud. Qaysi bankda omonat ochishingizdan qat'iy nazar u bankning shartlarini chuqur o'rganib chiqish zarur. Misol uchun, pulni yechish naqd pulda emas, balki Visa kartaga, "Aloqabank"da bo'lgani kabi to'lanishi mumkin. Bundan tashqari, foizlar dollarlarda emas, balki Milliy valyutada (masalan, Hi-Tech Bank) berilishi mumkin. Agar omonatchiga foizlarni milliy valyutada olish qa'qul bo'lsa unda fozi stavkalari pasaymaydi. Banklar ba'zan yuqori foiz stavkasi bilan mijozlar e'tiborini jalb etadi, ammo, depozit bo'yicha saqlash shartlari ma'lum bir vaqt ichida uning pasayishiga olib kelishi mumkin.

Misol uchun, Ravnaq Bank uch yil davomida yiliga 7% da valyuta omonatini taklif etadi. Shu bilan birga, bu raqam faqat birinchi yil uchun qo'llaniladi, keyin 2% ga kamayadi. Shunday qilib, ushbu depozitning o'rtacha yillik stavkasi 3,6%.

Endilikda banklarning muddatli depozitlariga bo'sh pul mablag'larini jalb etish samaradorligini oshirish maqsadida Respublikamiz tijorat banklarida depozitlar barqarorligini ta'minlashga qaratilgan strategiyani ishlab chiqish zarur. Buning uchun esa, birinchidan, mijozlarga depozit hisob raqamlarining

jozibadorligini oshirish imkoniyatini beradigan marketingni rivojlantirish lozim; ikkinchidan, depozitlarning barqarorlik darajasini tavsiflovchi ko'rsatkichlar tizimi ishlab chiqilishi lozim; uchinchidan, bank uchun depozit bazasining asosini tashkil kiluvchi mijozlar guruxini aniqlab olish va ularga kompleks depozit-ssuda xizmatini taklif qilish lozim.

Tijorat banklari mijozlarga har bir depozit hisob raqami turini yuritish tartibini, depozitlarga to'lanadigan foiz stavkalarini hisoblash metodikalarini tushuntirishlari lozim. Bundan tashkari, tijorat banki marketing tadqiqotlari natijasida aholi va korxonalarining qaysi depozit yoki omonat turiga qiziqishi kuchliligini aniqlashi lozim. Masalan, aloxida mijozlar guruxini muddatli depozitlar va omonatlarning foizlarni o'stirishga asoslangan, murakkab foiz hisoblash metodikasi qo'llaniladigan turi qiziqtirishi mumkin. Demak, mijozlarning mazkur toifasi o'zlarining xo'jalik oborotida foydalanilmaydigan pul mablag'lari qoldig'iga ega va depozit yoki omonatdan yuqori daromad olish maqsadini ko'zlaydi. Tijorat banki esa, mijozlarning mazkur toifasining xohish istaklarini hisobga olgan xolda, ular bilan depozit shartnomasi tuzishi lozim.

TIJORAT BANKLARIGA INVESTITSİYALAR VA MOLIYAVIY MABLAG'LARNI JALB QILISH IMKONIYATLARI VA ULARDAN FOYDALANISH YO'LLARI.

*Yadgarova M.L.-TMI katta o'qituvchisi
A'lamova M.SH.- TMI talabasi*

Iqtisodiyotimizga xorijiy va mahalliy sarmoyalarni jalb qilish, bugungi kunda, shubhasiz yirik investitsiya loyihalarini moliyalashtirish borasida o'ziga xos mablag' manbai bo'lib xizmat qilmoqda. Shu sababli, mamlakatimiz hukumati tomonidan ushbu masalaga keng miqyosda e'tibor qaratilib, bu borada bir qator qaror va farmonlarning hayotga tadbiiq qilinayotganligi, xorijiy va mahalliy sarmoyalarni jalb qilishga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Yurtimizga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda banklarning kapitallashuv darajasi muhim ahamiyatga ega. Bu esa tijorat banklarining korxonalarini modernizatsiyalash, texnik va texnologik jihatdan qayta jihozlashdagi investitsiya jarayonlarida keng ishtirok etishi, shu asosda raqobatbardosh, eksportga yo'naltirilgan mahsulot ishlab chiqarishni kengaytirish va aholi bandligini oshirishni ta'minlash bilan bog'liq bo'lgan yirik investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda qo'l keladi. Shuningdek, tijorat banki kapitalining doimiy o'sishi orqali xorijiy banklarning ishonchini qozonishga erishiladi. Bu esa, o'z navbatida, mamlakatimizga yanada qo'proq xorijiy banklarning mablag'larini jalb qilishga zamin yaratadi. Investitsiya dasturi doirasida iqtisodiyotning real sektori korxonalarini 47 qo'llab-quvvatlash, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik yangilash jarayonida banklarning moliyaviy ko'magi katta bo'lmoqda. Bank ham bu borada yetarlicha sarmoya yo'naltirib, ishlab chiqarish jarayonining kengayishi, korxonalar faoliyatining yuksalishiga qo'shayotgan hissasi yil sayin ortmoqda. Xalqaro amaliyotda tijorat banklarining o'zlik va jalb etilgan mablag'lardan ma'lum

daromad topish uchun olib boradigan faoliyati aktiv operatsiyalar deb nomlanadi. O'z mohiyatiga asosan tijorat banklarining o'zlik va yuridik hamda jismoniy shaxslarning vaqtincha bo'sh turgan pul mablag'larini jalb etilgan mablag'laridan o'z nomidan ma'lum daromad topish uchun olib boradigan faoliyati aktiv operatsiyalar hisoblanadi. Tijorat banklari aktiv operatsiyalarni amalga oshirish jarayonida amaldagi qonunchilik tomonidan belgilangan me'yorlarga amal qilishlari lozim. Tijorat banklari o'zlarining faoliyati uchun o'rnatilgan likvidlik darajasini saqlab turishlari hamda aktiv operatsiyalarni turlari bo'yicha yuzaga chiqishi mumkin bo'lgan qaltisliklarni (risklarni) oqilona taqsimlashlari shart. Amaliyotda daromad keltirish darajasiga asosan tijorat banklarining aktivlari asosan ikki guruhga, ya'ni daromad keltirmaydigan va daromad keltiradigan aktivlarga ajratadilar. Albatta ushbu guruhlash aktivlari ikki asosiy guruhga ajratiladi. Lekin bizning fikrimizcha, ushbu guruhlashda ayrim omillar inobatga olinmagan. Masalan kassadagi pul aktivlari bank likvidligini ta'min-laydigan lekin daromad keltirmaydigan aktivga kiritilgan. Bizning fikrimizcha, tijorat banklari aktivlarini quyidagi uch guruxga ajratish maqsadga muvofiq bo'lar edi:

1. Daromad keltirmaydigan, lekin bank faoliyatini ta'minlaydigan aktivlar. Ushbu aktivlar tarkibiga O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki hisobraqamidagi majburiy zahiralari summasi, asosiy vositalari va kam baholi tez eskiruvchan buyumlar hamda boshqa aktivlar.

2. Kam daromad keltiradigan, lekin bank likvidligini ta'minlaydigan aktivlar. Ushbu aktivlar tarkibiga kassadagi pul mablag'lari va unga tenglashtirilgan hujjatlar, davlat o'rta muddatli hazina majburiyatlari, davlat qisqa muddatli obligatsiyalari kiradi.

3. Yuqori daromad keltiradigan, lekin yuqori qaltislik darajasiga ega aktivlar. Ushbu aktivlar tarkibiga kreditlar, lizing, faktoring, forfeyting, korporativ qimmatli qog'ozlarga investitsiyalar, xorijiy valyutalar va boshqa aktivlarning kiritish mumkin. Tijorat banklarining aktivlarini yuqoridagi tartibda guruxlash, bizning fikrimizcha aktivlarni mohiyatini to'laroq ochib beradi deb hisoblaymiz. O'zbekiston tijorat banklari o'z faoliyatlari davomida qator muammolarga duch keladilar, ularni xal qilish esa iqtisodiyotimizning kelajakdagi taraqqiyoti uchun muhim hayotiy masaladir. Bu muammoni birinchi navbatda, ko'pchilik bank mijozlarining qoniqarsiz moliyaviy ahvoli keltirib chiqaradi. Sir emaski, qachonlardir o'z bank tizimlarini isloh qilgan mamlakatlarning qariyb barchasi u yoki bu darajada shu muammoni xal qilish zarurati bilan to'qnashganlar. Bank resurslarini shakllantirish bilan bog'liq bo'lgan operatsiyalar banklarning passiv operatsiyalari deyiladi. Passiv operatsiyalar yordamida tijorat banklarning passiv va aktiv - passiv schetidagi pul mablag'larining salmog'i oshib boradi. Banklarning passiv operatsiyalari ularning faoliyatini tashkil qilishda katta rol o'ynaydi. Passiv operatsiyalar yordamida tijorat banklari kreditlash uchun zarur bo'lgan-kredit resurslarini tashkil qiladi. Tijorat bankning aktiv va passiv operatsiyalar siyosatini tashkil etuvchi elementlarni yanada yaxshi samara berishida quyidagilar yanada rivojlantirilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi: - Maqsad hamda undan kelib chiqqan holda kredit portfelini tashkil qilish. Bu kredit turlari, berilish muddatlari, xajmlari va sifati kabilardan iboratdir. 60 - Har bir

kredit inspektori hamda kredit qo`mitasi tomonidan kredit berish bo`yicha qaror qabul qilishda ularga yuklatilgan vakolatlar chegaralarini sinchkovlik bilan ishlab chiqish hamda belgilash. - Kreditlarni boshqarish doirasida vakolatlarni va axborotlarni berish bo`yicha majburiyatlarni nazorat qilib borish hamda rag`batlantirish. - Kredit talabnomalarini tekshirish, baholash hamda qaror qabul qilish amaliyoti va tartibini yo`lga qo`yish. - Har bir kredit talabnomasiga nisbatan qo`shimcha talab etiladigan zaruriy xujjatlar va kredit yig`ma jildida saqlanishi zarur bo`lgan xujjatlar bilan ishlashda xodimlarning rolini oshirish. Bular: moliyaviy xujjatlar, aktiv va passiv operatsiyalar bo`yicha xujjatlar, kafolat xatlari va garov shartnomalari kabilar. Miqdoriy ko`rsatkichlar bank boshqaruvining barcha sohalariga tegishlidir. Miqdoriy ko`rsatkichlarga: bank mijozlari va raqamlari soni, depozit hajmi, innovatsion xizmatlar, kredit qo`yilmalari, operatsiya va xizmatlar hajmi va boshqalar misol bo`la oladi. Sifat ko`rsatkichlariga esa bankning daromad va harajat ko`rsatkichlari mablag`larning aylanish tezligi, operatsiyalarni amalga oshirish harajatlari va mehnat xajmi, xujjatlarni qayta ishlash kabilar kiradi. Hozirgi kunda bu masalalar kundan kunga xal qilib borilmoqda. Axborot tizimi, elektron to`lov tizimi bunga yaqqol misol bo`la oladi. Bank boshqaruvining ijtimoiy ko`rsatkichlarini uch guruxga ajratib ko`rish mumkin. Bular: - jamoa a'zolarining kasbiy tayyorgarligi; - ularning mehnatga munosabati; - ijtimoiy muammolarni farq qilish darajasi. Banklarni innovatsion boshqarishning asosiy xususiyatlaridan yana biri, bu ma'sul masalarni xal qilishda jamoaviy usulning mavjudligidir. Hozirgi davrda bank boshqaruvining aniq yo`nalishi qanday. Moliyaviy taxlil kredit operatsiyalarining riskini kamaytirishning eng asosiy usullaridan biri mijoz 61 hisobotlari asosida uning moliyaviy holatini to`g`ri va yetarli darajada taxlil qilishdir. Bunda biz eng avvalo mijozdan qaysi hujjatlarni talab qilish mumkinligini va ularda ko`rsatilgan raqamlarning to`g`riligini tasdiqlanganligiga e'tibor berishimiz kerak. Hozirgi kunda korxonalar moliyaviy holatiga berilayotgan xulosalar o`z navbatida bank uchun bu ishda katta yordam bermoqda. Tijorat banking to`lov qobiliyatiga bevosita ta'sir ko`rsatuvchi omillardan biri - bu uning o`z sarmoyasi bilan ta'minlanganligidir. Bankning o`z sarmoyasi - uni moliyaviy resurslarining muhim va ajralmas qismi hisoblanadi. Bankni o`z sarmoyasining uning mablag`lari tarkibidagi roli bankning barqarorligi va faoliyatining samaradorligini ta'minlash uchun g`oyat muhimdir. Bankning o`z sarmoyasi - bu birinchidan moliyaviy resurslarning manbasidir va bu ayniqsa, bank faoliyatining boshlanish bosqichida yaqqol namoyon bo`ladi. Bankni o`z sarmoyasining yana bir muxim vazifasi - himoya kafolatlash vazifasidir. Bu xuddi mashina buferi singari barcha og`irlikni o`z zimmasiga oladi. Har kanday vaqtda bank o`z kapitali bilan omonatlarni qaytara oladi. So`nggi vaqtlarda pul-kredit orqali tartibga solishga O`zbekiston Respublikasi Markaziy banking ochiq bozorda davlatning qimmatbaxo qog`ozlari bilan amalga oshiradigan operatsiyalari kuchli ta'sir ko`rsata boshladi.

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ КРЕДИТЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ДИВЕРСИФИКАЦИЯНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

Мақсудов Б. —, ТМИ о'қитувчиси

Тижорат банкларининг кредитлари иқтисодиётнинг реал сектори корхоналарининг айланма маблағларга бўлган эҳтиёжларини кондириш, улар фаолиятини техник ва технологик жиҳатдан қайта қуроллантириш билан боғлиқ бўлган харажатларни молиялаштиришнинг муҳим манбаларидан бири ҳисобланади. Шу сабабли, 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида истиқболли инвестиция лойиҳаларини ҳамда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини кредитлашни янада кенгайтириш макроиқтисодий барқарорликни янада мустаҳкамлаш ва юқори иқтисодий ўсиш суръатларини сақлаб қолишнинг зарурий шартларидан бири сифатида эътироф этилган.

Шуниси аҳамиятлики, тижорат банкларининг кредитлаш амалиётини кўллаб-қувватлашга қаратилган давлат сиёсати изчиллик билан амалга оширилмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 12 сентябрдаги ПҚ-3270-сонли “Республика банк тизимини янада ривожлантириш ва барқарорлигини оширишга доир чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорида тижорат банкларининг кредит портфелини шакллантириш жараёнларига вазирликлар ва идораларнинг, жойлардаги давлат ҳокимияти органларининг раҳбарларини аралашувига йўл қўйилмаслиги белгилаб қўйилган.

Бу борада олиб борилаётган иқтисодий ислохотларнинг асосийиштирокчиси сифатида тижорат банклари ўз кредит ва инвестициялари билан қатнашмоқда.

Банкларнинг кредитлаш жараёнида диверсификация жуда муҳим ўрин тутди. Диверсификация ёрдамида кредит портфелининг умумий риск даражасини камайтиришга эришиш мумкин. Баъзида алоҳида олинган кредит бўйича риск ўзгармаган холда ҳақиқий олинадиган даромад кутилаётган даромадга тенглашиши мумкин

Халқаро банк амалиётида кредит портфелиин диверсификация қилишнинг асосий йўналишлари сифатида қуйидагилардан фойдаланилмоқда:

– банк кредит қўйилмаларини иқтисодиётнинг турли тармоқлари бўйича диверсификациялаш;

– банк кредит қўйилмаларини миқдорлар кесимида диверсификациялаш.

Диверсификация қилинмаган кредит портфели доимо юқори рискли бўлиб боради.

Банкнинг кредит портфелини диверсификация қилиш йўли билан кредит портфелини бошқариш банкнинг стратегик режалаштириш жараёни билан узлуксиз боғлиқдир.

Диверсификациянинг хусусиятлари шундаки:

- биринчидан, диверсификация ҳамма вақт рискни камайтиради.
- иккинчидан, кредит бўйича фойда ҳаракати қанча кам мос келса, рискни камайтириш ҳисобига диверсификациядан шунча кўп наф кўради.

Кредит портфели йигирмадан ортиқ кредитдан ташкил топган бўлса, бундай портфел яхши диверсификация қилинган портфел дейилади.

Диверсификация талаб даражасида бўлиши учун қуйидаги шартлар бажарилиши керак:

- портфел кўп сонли нисбатан майда кредитлардан ташкил топиши;
- кредитлар риск жиҳатидан бир - бирига боғлиқ эмас, яъни бирон бир кредит бўйича тўлай олмаслик эҳтимоли бошқа кредит бўйича тўлай олмаслик эҳтимоли билан боғлиқ бўлмаслиги керак.

2-жадвал

Мамлакатимиз тижорат банкларининг кредит портфели таркиби¹

Кўрсаткичлар номи	01.01.2018 й.		01.01.2019 й.		01.01.2020 й.	
	млрд. сўм	улуши, фоизда	млрд. сўм	улуши , фоизда	млрд. сўм	улуши , фоизда
Жами кредитлар	110 572	100	167 391	100	211 581	100
Саноат	45 223	40,9	66 690	39,8	75 636	35,7
Қишлоқ хўжалиги	4 742	4,3	9 422	5,6	17 205	8,1
Қурилиш соҳаси	3 424	3,1	5 880	3,5	5 930	2,8
Савдо ва умумий хизмат	5 246	4,7	10 786	6,4	14 480	6,8
Транспорт ва коммуникация	16 205	14,7	20 913	12,5	23 516	11,1
Моддий ва техник таъминотни ривожлантириш	472	0,4	2 746	1,6	3 302	1,6
Уй-жой коммунал хизмати	996	0,9	1 821	1,1	2 512	1,2
Жисмоний шахслар	13 600	12,3	24 427	14,6	39 934	18,9
Бошқа соҳалар	20 665	18,7	24 705	14,8	29 065	13,7

Таъкидлаш жоизки, республикамизнинг йирик тижорат банкларида кредит портфелининг диверсификация даражаси паст.

Мамлакатимиз тижорат банклари кредит портфелида саноатнинг улуши ниҳоятда юқори бўлиб, ўртача 40 фоизни ташкил этади. Охирги

¹Ўзбекистон республикаси Марказий банки маълумотлари. www.cbu.uz

йилларда жисмоний шахсларга ажратилган кредитлар улушининг ортиб бориши банк тизими учун ижобий ҳолат ҳисобланади.

Жисмоний шахсларни кредитлаш ҳажмининг оширилиши мамлакатда ички талабни рағбатлантиради ва хўжалик субъектларининг реализациясини жадаллаштиради. Шу билан бирга кредитларнинг миллий иқтисодиёт барқарорлигини таъминлашдаги роли ошади.

Қолган соҳа ва тармоқларнинг улуши эса бундан ҳам паст эканлигини кўришимиз мумкин ва бу банк тизимида кредит рискининг юқори эканлигидан далолат беради.

Халқаро амалиётда тижорат банклари кредит портфелининг миқдорларнинг тармоқ хусусиятига кўра диверсификация қилиш бўйича меъёрий мезон қилиб 25% олинган. Яъни, тижорат банки кредитларининг 25 фоиздан ортиқ қисмини битта тармоқда тўпланиб қолиши мумкин эмас. Республикаимизнинг айрим йирик банкларида ушбу кўрсаткичнинг даражаси 50 фоиздан юқоридир.

Тижорат банкларининг маълум соҳалар бўйича ихтисослашуви, шу соҳалар бўйича анъанавий кредитлар бериши - диверсификациялаш усулига тўлиқ, мос келмаслиги мумкин. Шу сабабли бизнинг амалий шароитимизда ихтисослашган банклар ихтисослашув билан диверсификация ўртасидаги муқобил чегарани танламоқлари, зарур ҳолда улардан бирига ён бермоқлари лозим. Масалан, АТ Ўзсаноатқурилиш банки кредит портфелининг асосий қисми саноат соҳасига тўғри келади, АТ Микрокредитбанкнинг кредит портфелида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг улуши ниҳоятда юқори, АТ Агробанк кредит портфелининг мутлоқ катта қисми шубҳасиз агросаноат ҳиссасига тўғри келади.

Тижорат банклари кредитлаш самарадорлигини оширишда диверсификациядан фойдаланиш бўйича қуйидаги таклифларни келтириб ўтамыз:

- Банклар учун кредит портфелини диверсификациялаш осон, кредитни кам суммада турли соҳаларга, турли минтақаларга ажратишга эришиш лозим.

- Республикаимиз тижорат банклари кредитлаш амалиётида замонавий кредитлаш шаклларида кенг фойдаланиш тавсия этилади.

- Республикаимиз тижорат банкларида узоқ муддатли ресурс базани шакллантириш орқали банклар кредитлаш салоҳиятини ошириш лозим.

TIJORAT BANKLARI INVESTITSION FAOLLIGINI OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI

*Sholdarov D.A.- TMI katta o'qituvchisi, PhD.
Fayziyeva Z.E.- TMI talabasi*

Raqamli iqtisodiyotga o'tish sharoitida mamlakatimizda bank tizimining moliyaviy barqarorligini yanada oshirish, tijorat banklarining kapitallashuv darajasini o'stirish, ularning investitsiyaviy faoliyatini kuchaytirish hamda ichki manbalar hisobidan iqtisodiyotni tarkibiy o'zgartirishi, ishlab chiqarishni modernizatsiyalash, texnik va texnologik qayta jihozlash bo'yicha strategik muhim investitsiya loyihalarini amalga oshirish uchun yo'naltiriladigan kreditlar hajmlarini ko'paytirishga qaratilgan islohotlar amalga oshirilmoqda.

Tijorat banklari tomonidan investitsion faoliyat olib borishdan asosiy maqsad, ularning daromadligi va likvidligini ta'minlashdan iborat. Rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotida tijorat banklarining investitsion siyosati bank faoliyatining asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi va banklarning likvidligini ta'minlashda asosiy rol o'ynaydi. Banklarning investitsion faoliyati turli xil qimmatli qog'ozlar: oddiy va imtiyozli aksiyalar, obligatsiyalar, davlat qarzdorlik majburiyatlari, depozit sertifikatlari, veksel va boshqalarga mablag'larini qo'yish orqali amalga oshiriladi.

Investitsiyalarning iqtisodiy mazmun-mohiyati to'g'risida iqtisodchi olimlarning turli xil fikrlari mavjud. Jumladan, O'zbekistonlik iqtisodchi olim, professor D.G'.G'ozibekov investitsiyalarning iqtisodiy mazmun-mohiyatini moliyaviy kategoriya sifatida talqin qilib, quyidagicha ta'rif berib o'tgan: "Investitsiyalarning mazmuni aniq va ishonchli manbalardan mablag'lar olish, ularni asosli holda safarbar etish, risklar darajasini hisobga olgan holda kapital qiymatini saqlash va ko'zlangan samarani olishdan iborat bo'ladi".¹

Xalqaro amaliyot ko'rsatishicha, tijorat banklarining investitsion faolligini oshirilishi natijasida iqtisodiyot tarmoqlarini modernizatsiya qilish, texnik va texnologik qayta jihozlash, ishlab chiqarish tarmoqlarini rivojlantirish, banklar faoliyatini yanada diversifikatsiyalash va kengaytirish hamda yangi daromad manbalarini yuzaga kelishiga sharoit yaratiladi. Tijorat banklari investitsion faoliyatining asosiy yo'nalishlari sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

Investitsion loyihalarga bank mablag'larini jalb etish;

Investitsion maqsadlarga asoslangan kreditlash;

Qimmatli qog'ozlar, pay va ulushli ishtirok etishga investitsiyalash.

Tijorat banking investitsiya va kredit siyosatini puxta ishlab chiqish uchun bank mutaxassislari tomonidan mamlakatdagi makroiqtisodiy holatning doimiy monitoringini o'tkazish hamda investitsion bozor rivojlanishining asosiy ko'rsatkichlari bashoratini amalga oshirish lozimdir. Investitsion bozor ko'rsatkichlarini baholash jarayoni o'z ichiga uchta bosqichni qamrab oladi:

¹ Abdullayeva Sh.Z. "Bank risklari va kreditlash", -T.: Moliya, 2002-yil. -B-15.

Investitsion bozorning joriy kon'yunkturasi holatini va investitsion muhitni ifodalovchi asosiy ko'rsatkichlar tizimini shakllantirish.

Investitsion bozorning joriy kon'yunkturasi tahlil etish.

Investitsion bozor rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi shart-sharoitlar va omillar o'zgarishini tadqiq etish hamda istiqboldagi rivojlanishning bashoratini ishlab chiqish.

Mamlakatimizda tijorat banklarining investitsiya jarayonlaridagi ishtiroki yanada faollashmoqda. Mazkur holat, mamlakatimizda tijorat banklarining investitsiya jarayonlaridagi hamda korxonalarni modernizatsiyalash, texnologik va texnik jihatdan qayta jihozlash jarayonidagi ishtirokining faollashib borayotganligi bilan izohlanadi. Ta'kidlash joizki, tijorat banklari tomonidan ajratilayotgan investitsion kreditlar hajmining oshirilishi, o'z navbatida, tijorat banklari daromadlar bazasining mustahamlanishiga, eksport qiluvchi korxonalarni hamda kichik biznesni qo'llab-quvvatlash borasidagi chora-tadbirlarni amalga oshirishni davom ettirishga, iqtisodiyotning real sektor korxonalari tomonidan investitsiya loyihalarini amalga oshirishni jadallashtirishga imkon yaratadi.

Respublikamiz banklari kredit portfeli hajmining yil sayin kengayishi, kredit bozorining rivojlanishi natijasida investitsion faoliyatni kreditlashning ahamiyati ortib bormoqda. Shu sababli banklar tomonidan investitsion faoliyatni diversifikatsiyalash asosida uzoq muddatli moliyalashtirishga xizmat qiluvchi kredit portfelini shakllantirish borasida bir qator strategik va maqsadli dasturlar ishlab chiqilib, ularni amalga oshirish bo'yicha zarur choralar ko'rilmoqda. Investitsiya maqsadlariga yo'naltiriladigan kreditlar hukumatimiz tomonidan iqtisodiyotni

hududiy rivojlantirish borasida ishlab chiqilgan dasturlar ijrosini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Xo'jalik yurituvchi subyektlarning texnikaviy bazasini yangilash, mahsulot ishlab chiqarishning yangi usullarini o'zlashtirish yoki mahsulot sotish bozoridagi ustunlikka erishish kabi strategik maqsadlarni amalga oshirishda ishlab chiqarishni modernizatsiyalash beqiyos katta samaradorlikka erishishning birlamchi omilidir.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki: tijorat banklarida investitsion faoliyatni kreditlash jarayoni boshqa kreditlash turlariga qaraganda ancha murakkab jarayondir. Masalan,

investitsion jarayonlarning nafaqat iqtisodiy, balki muhim ijtimoiy ahamiyatga egaligi, ya'ni qo'shimcha ish o'rinlarini yaratish hamda strategik ahamiyatga ega mahsulotlar ishlab chiqarish;

Investitsiya maqsadlari uchun ajratiladigan kredit mablag'lari miqdorining boshqa kredit turlariga nisbatan yirikligi;

Investitsion kreditlar va ularning foizlarini to'liq undirish muddatining uzoqligidir.

Tijorat banklarida investitsion faoliyatni kreditlash amaliyotining ko'rsatishicha, mazkur kreditlash jarayonida asosiy e'tiborni tanlangan korxonaning moliyaviy holatini bir qator koeffitsientlar orqali baholashga qaratish zarur. Bu esa mazkur investitsion loyihaning qaytmaslik tavakkalchiligi darajasini

aniqlash bilan birga, loyihaning kelgusi samaradorligini ta'minlash imkonini beradi.

Tijorat banklari investitsion faolligini oshirishdagi dolzarb masalalardan biri ularning investitsiya portfelini diversifikatsiyalash hisoblanadi. Bunda, tijorat banklari tomonidan nafaqat iqtisodiyotning muayyan tarmog'iga tegishli bo'lgan investitsion loyihalarni moliyalashtirish, balki iqtisodiyotning turli xil tarmoqlaridagi investitsion loyihalarni moliyalashtirish amalga oshirilishi lozim. Mazkur holat, tijorat banklariga investitsiya portfeli tarkibini samarali tashkil etish, moliyaviy risklarni oldini olish hamda daromadlilik darajasini muvofiqlashtirishga imkon yaratadi.

Fikrimizcha, mamlakatimizda tijorat banklarining investitsion faolligini yanada oshirishda quyidagilarni inobatga olish lozim deb, hisoblaymiz:

banklarning kapitallashuv darajasini ularning ustav kapitallarini o'stirish hisobiga oshirish, qo'shimcha aksiyalarni chiqarish va fond bozorlarida joylashtirish orqali jami kapitalning doimiy o'sishini ta'minlash;

banklarning investitsion risklarni boshqarish bilan bog'liq bo'lgan faoliyatlarini doimiy ravishda takomillashtirib borish;

iqtisodiyotdagi tarkibiy o'zgarishlarda, investitsiya dasturlarini amalga oshirishda, birinchi galda iqtisodiyotning real tarmoqlariga investitsiya kiritish uchun mablag'lar jalb etishda tijorat banklarining faol ishtirokini rivojlantirish.

Xulosa qilib aytganda, mamlakatimiz bank-moliya tizimida olib borilayotgan islohotlar natijasida tijorat banklarining kreditlash va investitsiyalash imkoniyatlari kengaymoqda, pirovardida banklar tomonidan iqtisodiyotning real sektoriga ajratilayotgan investitsiyaviy kreditlar hajmi ortib bormoqda. Bu esa, o'z navbatida, iqtisodiyot tarmoqlarini modernizatsiyalashga, yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlariga erishishga, yangi turdagi raqobatbardosh mahsulotlarning ishlab chiqarilishiga va eng muhimi, mamlakatimiz mintaqalarida yangi ish o'rinlarining yaratilishiga, shu orqali aholi turmush tarzining yanada yaxshilanishiga xizmat qiladi.

ЛОЙИХАВИЙ МОЛИЯЛАШТИРИШ – ЙИРИК ИНВЕСТИЦИЯ ЛОЙИХАЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШНИНГ ИННОВАЦИОН УСУЛИ СИФАТИДА

*Маматов Б.С. – ТМИ доценти, и.ф.н.
Зарипов С.Х. – ТМИ магистранти*

Лойихавий молиялаштириш («project finansing») мантиқан инвестицион кредитлашни англатади ва инвестицион лойиҳаларни молиялаштиришда қарзга хизмат қилишнинг молиявий манбаси бўлиб, лойиҳа бўйича соф пул оқимлари ҳисобланади. Бир вақтнинг ўзида лойиҳавий молиялаштириш йирик инвестицион лойиҳаларнинг молиявий таъминоти учун маблағларни жалб қилишнинг инновацион шаклини ифодалайди. Чунки “инновация” тушунчаси ҳар қандай соҳада жорий этилаётган “янгиликлар”ни англатади. Бунда “лойиҳавий молиялаштириш” тушунчаси тўла маънода бунга мос

келади. Чунки мамлакатимизда йирик объектларнинг қурилиши ва асосий фондларнинг барпо этилишида “лойиҳавий молиялаштириш”дан фойдаланилмоқда ва бу тушунча нисбатан янги термин ҳисобланади.

Демак, лойиҳавий молиялаштириш инвестицияларни жалб қилиш орқали йирик саноат лойиҳаларининг муваффақиятли амалга оширилишига кўмаклашади. Бунга эса давлатнинг самарали инвестиция сиёсатини юритиш асосида эришилади. Бир вақтнинг ўзида инвестициялар иқтисодиётнинг драйвери сифатида йирик саноат объектларининг барпо этилишини ҳам назарда тутаяди. Айнан, лойиҳавий молиялаштириш йирик объектлар барпо этиш билан боғлиқ катта харажатларни молиялаштиришни кўзда тутаяди-ки, бунда инвестиция ресурслари бирлашиб, йирик инвестиция лойиҳасини молиялаштиришга сафарбар этилади.

Лойиҳавий молиялаштириш – республикага илғор технологияларни жалб қилиш, корхоналарни замонавий жиҳозлар асосида модернизация қилиш ва техник жиҳатдан қайта жиҳозлаш, юқори сифатли халқ истеъмоли маҳсулотларини ишлаб чиқариш, республиканинг экспорт салоҳиятини кенгайтириш, ташқи иқтисодий фаолиятга хизмат қилишларга йўналтирилган йирик сармоявий лойиҳалар ва дастурларни молиялаштиришни назарда тутаяди. Масалан, Deutsche Bank (Германия) ходимларининг фикрича: «лойиҳавий молиялаштириш – бу лойиҳа бўйича асосий воситаларни сотиб олиш, ташкил этиш ёки қурилишни молиялаштириш бўлиб, унда кредитор, асосан, қуйидагиларга эътибор беради¹:

– кредитни қайтариш манбаси сифатида лойиҳани татбиқ этиш натижаси бўйича олинандиган соф пул оқимиغا (маблағларнинг қайтиш даражасига);

– лойиҳани молиялаштириш учун берилган кредитнинг хавфсиз қайтишини таъминлайдиган манбасига, яъни мижознинг қобилиятига – гаров, кафолат ва бошқа таъминотларга.

Лойиҳавий молиялаштиришнинг бошқа молиялаштириш турларидан принципал жиҳатдан фарқ қилувчи хусусияти унинг тамойилларида ифода этилади. Буни қуйидаги 1-рasm орқали тасвирлаймиз:

¹ Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций: Пер. с. англ. – М.: АОЗТ «Интерэксперт», ИНФРА-М. 1995. – С. 391.

1-расм. Инвестиция лойиҳаларида лойиҳавий молиялаштириш тамойиллари

Лойиҳавий молиялаштиришнинг бошқа молиялаштириш турларидан асосий фарқи шундаки, бунда кредитни қайтаришнинг манбаи бўлиб, лойиҳани амалга ошириш натижасида олинган даромад (фойда) ҳисобланади¹. Тижорат ёки инвестиция кредитларида кредитнинг қайтариш манбаси бўлиб, қарздорнинг умумий фаолиятдан олган даромади бўлиши ҳам мумкин. Лойиҳани амалга ошириш орқали кўрилган қўшимча даромад кредитни қайтаришнинг асосий манбаи бўлиб ҳисобланади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, лойиҳавий молиялаштиришнинг ўзига хос хусусиятларини 2-расм орқали ифодалаймиз:

¹ Никонова И.А. Проектный анализ и проектное финансирование. – М.: «Альпина Паблишер», 2012. – С . 31-32.

2-расм. Инвестиция лойиҳаларида лойиҳавий молиялаштиришнинг ўзига хос хусусиятлари¹

Лойиҳавий молиялаштиришда турли инвестор ва кредиторларнинг маблағлари иштирок этиб, маблағларнинг синдикатлашуви рўй беришини алоҳида таъкидлаш жоиз. Шу жиҳатдан ҳам лойиҳавий молиялаштиришни синдикатлашган кредитлаштириш, деб аташимиз ҳам мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, йирик инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш учун бир нечта кредиторлар ресурсларининг бирлашуви ва ягона кредит битими асосида сафарбар этилиши ҳамда лойиҳавий таҳлил ва лойиҳа рискларини самарали бошқариш асосидаги молиялаштириш турига лойиҳавий молиялаштириш дейилади. Шу муносабат билан йирик инвестиция лойиҳаларини хорижий банклар билан биргаликда синдициялаштирилган кредитлар бериш орқали молиялаштириш амалиётини ривожлантириш лозим. Бу инвестиция лойиҳаларини сифатли экспертиза қилиш, лойиҳаларни молиялаштириш билан боғлиқ риск даражасини пасайтириш ва уларни муваффақиятли амалга оширилишига имкон беради.

¹ Tadqiqot natijalari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Бизга маълумки, банк тизимидаги ислохотларни амалийлигини таъминлаш мамлакатимиз банк тизимининг молиявий барқарорлиги ва ишончлилигини янада ошириш, тижорат банкларининг капиталлашув даражасини ошириш ва ресурс базасини мустаҳкамлашучун қулай шарт-шароитлар яратиш, уларнинг молиявий барқарорлигини ошириш масаласи ҳозирги куннинг долзарб масалаларидан ҳисобланади.

Тижорат банкларининг молиявий барқарорлигини таъминлаш ва капиталлашув даражасини ошириш бўйича қатор фармон ва қарорлар қабул қилиниши ушбу соҳанинг муҳимлигини яна бир бор кўрсатади. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 12 сентябрдаги ПҚ-3270 сонли қарорида банкларнинг капиталлашув даражасини ошириш, иктисодиётни кредитлаш кўламини кенгайтириш ҳамда кўрсатилаётган банк хизматлари сифати ва турларини кўпайтириш масалалари алоҳида таъкидлаб ўтилган¹.

Банк тизимида амалга оширилаётган ислохотлар натижасида банкларнинг умумий капитали 2020 йилнинг 1 январь ҳолатига 51030,6 млрд. сўмни ташкил қилди².

Банк тизимида эришилаётган улкан ютуқлар билан бир қаторда бир қанча муаммолар сақланиб қолмоқда. Тижорат банкларининг капиталлашув даражаси суствлиги, давлат бюджети маблағлари ҳисобидан охириги йилларда катта миқдорда маблағлар йўналтирилиши, хусусан, сўнгги икки йилда банкларни каптализациясини ошириш учун 3,3 млрд. сўм ажратилиши, фонд бозорида тижорат банкларининг эмитент ҳамда инвестор сифатидаги фаол эмаслиги, ўз миждозларига етарли даражада сифатли хизмат кўрсата олмаётганлиги, ресурслар базасининг заифлиги, банк капиталининг ЯИМдаги улушини пастлиги ва бошқа шу каби муаммолар мавжуд.

Банк тизимининг барқарорлиги-бу тижорат банкларининг ўз мажбуриятлари юзасидан талабларга тўла жавоб бера олишини билдиради. Бу ликвидлилик, капиталнинг етарлилиги, активлар сифати, фойда ва рентабеллик кўрсаткичлари орқали аниқланади.

Банк тизимининг барқарорлигини таъминлашда асосий эътибор унинг капитал базасига, аниқроғи, капиталининг етарлилигига қаратилади. Бунинг сабаби шундаки, капитал тижорат банклари фаолиятини молиялаштиришнинг барқарор манбаи ҳисобланади.

Ўз капиталибанкнинг молиявий ресурсларини муҳим ва ажралмас қисми ҳисобланади. Шунини инобатга олиб, биз тижорат банклари капитали ва бошқа молиявий кўрсаткичларини кўриб чиқамиз.

¹Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 12 сентябрдаги “Республика банк тизимини янада ривожлантириш ва барқарорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3270- сонли Қарори.

²Ўзбекистон Республикаси Марказий банксайти маълумотлари асосида тайёрланди. www.cbu.uz

**Ўзбекистон Республикаси тижорат банклари молиявий
кўрсаткичлари¹**

(млрд сўм)

	Кўрсаткичлар	2015 йил	2016 йил	2017 йил	2018 йил	2019 йил
	ЯИМ	171400	199325,1	302536,8	407514,5	511838,1
1.	Банк активлари	65176	84075,0	166632	214419,6	272726,7
	Банк активларининг ЯИМдаги улуши (%да)	38,0	42,1	55,1	52,6	53,3
2.	Банк капитали	7800	8981,3	20676,1	26678,9	51030,6
	Банк капиталининг ЯИМдаги улуши (%да)	4,5	4,5	6,8	6,5	9,9
3.	Банк кредит қўйилмалари	42685	52610,5	110572,1	167390,6	211581,0
	Банк кредит қўйилмаларининг ЯИМдаги улуши (%да)	24,9	26,4	36,5	41,1	41,3
4.	Тижорат банклари депозитлари	35600	36341,0	59668,5	70001,4	91009,0
	Банк депозитларининг ЯИМдаги улуши (%да)	20,7	18,2	19,7	17,2	17,8

Юқоридаги жадвалда 2015-2019 йилларда республикаимиз тижорат банкларинг активлари, кредит қўйилмалари ва депозитлари динамикаси ва уларнинг ЯИМдаги улуши келтирилган. Тижорат банклари молиявий кўрсаткичлари йилдан-йилга ўсиш тенденциясига эга бўлиб, уларнинг ЯИМдаги улуши ҳам ўсиш тенденциясига эгадир. Ушбу кўрсаткичларнинг ЯИМдаги улуш қанчалик юқори бўлса, бу ижобий ҳисобланиб, бу ўз навбатида тижорат банкларининг молиявий барқарорлиги ошиши ва ресурс базасини мустаҳкамланаётганлигидан далолат беради.

Тижорат банкларининг капиталлашув даражасини ошиши, молиявий барқарорлиги, уларнинг молиявий ресурслар билан тўлиқ таъминланганлиги ва кредит ресурсларини ўсиши мамлакат иқтисодиётининг ривожланишида муҳим ўрин эгаллайди.

Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларининг капиталлашув даражасини ошириш ва уларнинг молиявий барқарорлигини таъминлаш ва мустаҳкамлаш мақсадида қуйидагиларни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир: банкларнинг капиталлашув даражасини ошириб бориш; банклар томонидан ўз қимматли қоғозларини чиқариш ва фойдаси ҳисобидан доимий ошириб бориш; активлари сифати ва рентабеллик кўрсаткичларини яхшилаш ва ресурс базасини мустаҳкамлаш орқали банк тизими барқарорлигини мустаҳкамлаш; тижорат банклари фойдасини ошириш орқали молиявий барқарорлигини янада мустаҳкамлаш; тижорат банклари томонидан банк депозит сертификатлари ва бошқа узоқ муддатли қимматли қоғозларини чиқариш ва бошқалар.

¹Ўзбекистон Республикаси Марказий банки ва тижорат банклари маълумотлари асосида ҳисобланди.

Хулоса қилиб айтганда, мамлакатимиз тижорат банклари капиталини ошиши ва молиявий барқарорлигини мустаҳкамланиши банк тизими барқарорлигини таъминлашга хизмат қилади.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ КАПИТАЛЛАШУВ ДАРАЖАСИНИ ОШИРИШ ВА МОЛИЯВИЙ БАРҚАРОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ

*ТМИ, “Банк иши” кафедраси
доценти, и.ф.н. Д.Саидов*

Бизга маълумки, банк тизимидаги ислохотларни амалийлигини таъминлаш мамлакатимиз банк тизимининг молиявий барқарорлиги ва ишончилигини янада ошириш, тижорат банкларининг капиталлашув даражасини ошириш ва ресурс базасини мустаҳкамлаш учун қулай шарт-шароитлар яратиш, уларнинг молиявий барқарорлигини ошириш масаласи ҳозирги куннинг долзарб масалаларидан ҳисобланади.

Тижорат банкларининг молиявий барқарорлигини таъминлаш ва капиталлашув даражасини ошириш бўйича қатор фармон ва қарорлар қабул қилиниши ушбу соҳанинг муҳимлигини яна бир бор кўрсатади. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 12 сентябрдаги ПҚ-3270 сонли қарорида банкларнинг капиталлашув даражасини ошириш, иқтисодий кредитлаш кўламини кенгайтириш ҳамда кўрсатилётган банк хизматлари сифати ва турларини кўпайтириш масалалари алоҳида таъкидлаб ўтилган¹.

Банк тизимида амалга оширилаётган ислохотлар натижасида банкларнинг умумий капитали 2020 йилнинг 1 январь ҳолатига 51030,6 млрд. сўмни ташкил қилди².

Банк тизимида эришилаётган улкан ютуқлар билан бир қаторда бир қанча муаммолар сақланиб қолмоқда. Тижорат банкларининг капиталлашув даражаси сустиги, давлат бюджети маблағлари ҳисобидан охириги йилларда катта миқдорда маблағлар йўналтирилиши, хусусан, сўнгги икки йилда банкларни каптализиациясини ошириш учун 3,3 млрд. сўм ажратилиши, фонд бозорида тижорат банкларининг эмитент ҳамда инвестор сифатидаги фаол эмаслиги, ўз мижозларига етарли даражада сифатли хизмат кўрсата олмаётганлиги, ресурслар базасининг заифлиги, банк капиталининг ЯИМдаги улушини пастлиги ва бошқа шу каби муаммолар мавжуд.

Банк тизимининг барқарорлиги-бу тижорат банкларининг ўз мажбуриятлари юзасидан талабларга тўла жавоб бера олишини билдиради. Бу ликвидлик, капиталнинг етарлилиги, активлар сифати, фойда ва рентабеллик кўрсаткичлари орқали аниқланади.

¹Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 12 сентябрдаги “Республика банк тизимини янада ривожлантириш ва барқарорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3270- сонли Қарори.

²Ўзбекистон Республикаси Марказий банксайти маълумотлари асосида тайёрланди. www.cbu.uz

Банк тизимининг барқарорлигини таъминлашда асосий эътибор унинг капитал базасига, аниқроғи, капиталининг етарлилигига қаратилади. Бунинг сабаби шундаки, капитал тижорат банклари фаолиятини молиялаштиришнинг барқарор манбаи ҳисобланади.

Ўз капиталибанкнинг молиявий ресурсларини муҳим ва ажралмас қисми ҳисобланади. Шунини инобатга олиб, биз тижорат банклари капитали ва бошқа молиявий кўрсаткичларини кўриб чиқамиз.

1-жадвал

Ўзбекистон Республикаси тижорат банклари молиявий кўрсаткичлари¹
(млрд сўм)

	Кўрсаткичлар	2015 йил	2016 йил	2017 йил	2018 йил	2019 йил
	ЯИМ	171400	199325,1	302536,8	407514,5	511838,1
5.	Банк активлари	65176	84075,0	166632	214419,6	272726,7
	Банк активларининг ЯИМдаги улуши (%да)	38,0	42,1	55,1	52,6	53,3
6.	Банк капитали	7800	8981,3	20676,1	26678,9	51030,6
	Банк капиталининг ЯИМдаги улуши (%да)	4,5	4,5	6,8	6,5	9,9
7.	Банк кредит қўйилмалари	42685	52610,5	110572,1	167390,6	211581,0
	Банк кредит қўйилмаларининг ЯИМдаги улуши (%да)	24,9	26,4	36,5	41,1	41,3
8.	Тижоарт банклари депозитлари	35600	36341,0	59668,5	70001,4	91009,0
	Банк депозитларининг ЯИМдаги улуши (%да)	20,7	18,2	19,7	17,2	17,8

Юқоридаги жадвалда 2015-2019 йилларда республикада тижорат банкларинг активлари, кредит қўйилмалари ва депозитлари динамикаси ва уларнинг ЯИМдаги улуши келтирилган. Тижорат банклари молиявий кўрсаткичлари йилдан-йилга ўсиш тенденциясига эга бўлиб, уларнинг ЯИМдаги улуши ҳам ўсиш тенденциясига эгадир. Ушбу кўрсаткичларнинг ЯИМдаги улуш қанчалик юқори бўлса, бу ижобий ҳисобланиб, бу ўз навбатида тижорат банкларининг молиявий барқарорлиги ошиши ва ресурс базасини мустаҳкамланаётганлигидан далолат беради.

Тижорат банкларининг капиталлашув даражасини ошириш, молиявий барқарорлиги, уларнинг молиявий ресурслар билан тўлиқ таъминланганлиги ва кредит ресурсларини ўсиши мамлакат иқтисодиётининг ривожланишида муҳим ўрин эгаллайди.

Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларининг капиталлашув даражасини ошириш ва уларнинг молиявий барқарорлигини таъминлаш ва мустаҳкамлашмақсадида куйидагиларни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир: банкларнинг капиталлашув даражасини ошириб бориш; банклар томонидан ўз қимматли қоғозларини чиқариш ва фойдаси ҳисобидан доимий ошириб бориш; активлари сифати ва рентабеллик кўрсаткичларини

¹Ўзбекистон Республикаси Марказий банки ва тижорат банклари маълумотлари асосида ҳисобланди.

яхшилаш ва ресурс базасини мустаҳкамлаш орқали банк тизими барқарорлигини мустаҳкамлаш; тижорат банклари фойдасини ошириш орқали молиявий барқарорлигини янада мустаҳкамлаш; тижорат банклари томонидан банк депозит сертификатлари ва бошқа узоқ муддатли қимматли қоғозларини чиқариш ва бошқалар.

Хулоса қилиб айтганда, мамлакатимиз тижорат банклари капиталини ошиши ва молиявий барқарорлигини мустаҳкамланиши банк тизими барқарорлигини таъминлашга хизмат қилади.

KEY BENEFITS OF P2P-ALTERNATIVE LENDING ITS CONDITIONS AND ASSOCIATED RISKS.

Kholmammatov F. K.- PHD in Economics, TIF
Khasanboeva M.V.- Student, TIF

Today, the existing organization is being replaced by new technologies come to the banking and institutional structures of banking and they become elements of the manifestation of neo-industrialization. An example of this is the wide range of peer-to-peer financial platforms (P2P), supporting personal loans in retail and small business lending, etc.

P2P lending is usually decrypted like peer-to-peer lending or person-to-person lending. P2P lending is also known as “social lending” or “crowd lending.” It has only existed since 2005, but the crowd of competitors already includes Prosper, Lending Club, Peerform, Upstart, and StreetShares. This term refers to the issuance and receipt of loans by individuals directly, without using as an intermediary of traditional financial institutions (banks, credit unions). Typically, P2P lending is implemented with using special Internet sites where the user can act either as a lender or as a borrower or both of them.

Most loans issued in the framework of alternative lending are unsecured private loans (issued and received by individuals), but in some cases participation of companies (legal entities) in this process is possible. P2P lending is different from the traditional high-risk so as in most cases impossible to verify the borrower's credit history and conduct high-quality scoring. Accordingly, interest rates on similar loans are relatively high.

The first such platform appeared in the UK in 2005 under the name Zopa (Zone of Possible Agreement). Zopa still remains the largest P2P platform in the country with a base of more than 500 thousand customers and a volume of issued loans of more than £ 500 million and continues to grow at the moment. In 2006, the first P2P lending companies appeared in the USA - Prosper and Lending Club. Today they are the largest in the country, issuing loans worth \$ 1.5 billion. Among

other P2P lending platforms, Funding Circle, Trustbuddy and Thincats are the popular ones¹.

How does P2P lending work? P2P lending websites connect borrowers directly to investors. Each website sets the rates and the terms and enables the transaction. Most sites have a wide range of interest rates based on the creditworthiness of the applicant.

First, in the site an investor opens an account and deposits a sum of money to be dispersed in loans. The loan applicant who want to borrow posts a financial profile that is assigned a risk category that determines the interest rate the applicant will pay. The loan applicant can review offers and accept one. In case the demanded fund is high some applicants may request from different lenders and accept multiple offers. The money transfer and the monthly payments are handled through the platform. The process can be entirely automated, or lenders and borrowers can choose to haggle.

In USA, some sites specialize in particular types of borrowers. StreetShares, for example, is designed for small businesses. And Lending Club has a “Patient Solutions” category that links doctors who offer financing programs with prospective patients.

According to Investopedia, Best P2P lenders in USA in May were Peerform, LendingClub, Upstart, Prosper and Funding Circle (Table 1).

Maximum and minimum amount you can borrow ranges from \$4,000 to \$25,000. Charged interest rates are 5.99% to 29.99%. Origination fees range between 1% and 5%. Late fees are \$15 or 5% of the unpaid payment, whichever is greater. If you opt to pay by check instead of direct debits from your bank, there’s an extra \$15 fee per payment. Failed payments result in a \$15 fee per draft attempt.

Table 1

Best Peer-to-Peer Lenders-May 2020²

Lender	Best for	APR Range ³	Loan amounts	Terms	Recommended Credit Score
Peerform	Best Rates	5.99%–29.99%	\$4,000–\$25,000	3 or 5 years	600+
Lending Club	Best for Credit	10.68%–35.89%	\$1,000–\$40,000	36 or 60 months	600+
Upstart	Best Limited Credit history	6.27%–35.99%	\$5,000–\$30,000	3 or 5 years	620+
Prosper	Best for established	7.95%–35.99%	\$2,000–\$40,000	3 or 5 years	640+

¹Strong growth continues in peer to peer lending market //Peer to Peer Finance Association. URL: <https://p2pfa.org.uk/strong-growth-continues-in-peer-to-peer-lending-market/>

²Prepared by the authors according to the information on Investopedia. URL: <https://www.investopedia.com/articles/investing/092315/7-best-peertopeer-lending-websites.asp>

³Annual percentage rate (APR) is the annual rate of interest charged to borrowers and paid to investors.

	hes Credit history				
Funding Circle	Best for Small Busines ses	11.29%– 30.12%	\$25,000– \$500,000	6 months or5 years	660+

Peerform doesn't charge prepayment penalties. Minimum credit requirements: 600 FICO score¹. (A FICO Score is a three-digit number based on the information in your credit reports. Lenders look your FICO score and determine how likely you are to repay a loan. This, in turn, affects how much you can borrow, how many months you have to repay, and on how much interest rate it will cost).

There are other requirement that you can see on the website when you are applying for loan. During three or five years loan should be paid back. Funds are distributed within three days of final loan approval, though it could take some additional time for the bank to process them. However, funds cannot be used for education-related expenses or to refinance student loans.

Small businesses or some individuals typically struggle when attempting to receive financing, receiving loan so oftentimes they turn to alternative. Not participation of banks in lending process became more and more logical solution. P2P lending business is becoming more and more common. (Figure1)

Figure 1. Value of global peer-to-peer lending from 2012 to 2025 (in billion USD)²

Between 2014 and 2015 the value of global P2P lending was expected to rise to a value seven times what it was in 2014 – from 9 billion to 64 billion U.S. dollars. By 2050 the value is expected to be close to one trillion U.S. dollars. In the United States, 26 percent of people admitted that they used peer-to-peer payments. The value of mobile P2P payments in the U.S. amounted to around nine billion U.S. dollars in 2014 and it was forecasted to increase to 86 billion U.S. dollars in 2018. In addition, the number of mobile peer-to-peer payment users in the United States was predicted to increase significantly – from 53 million in 2014 to 126 million in 2020.

¹Peerform.com. "[Assessing Risk and Setting Interest Rates](#)." Accessed April 3, 2020.

²Prepared by the authors according to information on Statista. URL: <https://www.statista.com/statistics/325902/global-p2p-lending/>

In the report **IT Spending in Banking: A Global Perspective**, Celent forecasted that in the next ten years, P2P lending will capture a significant share of the American consumer lending market. The grounds for such forecasts are the following advantages of P2P lending:

- higher rates of profit than those that available on bank deposits and relatively low fees for borrowers as well;
- lending to certain categories of borrowers, not having access to bank lending;
- the perception of P2P lending as more responsible and has great social value than ordinary banking;
- technical innovations that enhance quality and speed of servicing both borrowers and creditors;

Although P2P lending is associated with lower costs, prompt decision-making on applications, an easier list of requirements for borrowers, the ability to independently choose a lender, round-the-clock processing of loans, the risks that exist for both parties to the transactions should be taken into account.

The risks that exist for investors participating in alternative lending is that there is no legislative basis for such loans. In fact, all operations and approvals take place online, many actions are automated, and documentation is not maintained. Repayment of the loan through the court may be in doubt action event; no collateral provided and as mentioned above the risk of fraud. Moreover, there is also risks for the borrower: the lack of guarantees that required loan amount can be borrowed; sometimes you should wait for a long and lose time.

To conclude, alternative ways of lending especially p2p lending is gaining its ever increasing audience and customers in lending market. It has both advantages and associated risks. Still those advantages in terms of speed, convenience, access overweigh it disadvantages. Thus, systematically p2p lending should start in developing countries via learning the experience of foreign developed countries with preparing sufficient data base and people's awareness and access to ICT tools. This definitely increase competition in the lending market between banks, nonbank organizations and individuals.

3-СЕКЦИЯ.

БАНКЛАРНИНГ ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БИЛАН ОПЕРАЦИЯЛАРИ ВА РАҚОБАТЛИ КРЕДИТЛАШ БОЗОРИНИ ФАОЛЛАШТИРИШ

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАРИНИНГ ИНВЕСТИЦИОН ЖОЗИБАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ

З.А. Холмахмадов

Тошкент молия институти доценти, и.ф.н.

Тижорат банклари томонидан чиқариладиган қимматли қоғозларнинг инвестицион жозибadorлигини ошириш уларнинг ресурс базасини мустаҳкамлашнинг зарурий шартларидан бири ҳисобланади. Тараққий этган мамлакатларда, тижорат банклари пасивларининг умумий ҳажмида банк қимматли қоғозларини муомалага чиқаришдан олинган пул маблағлари, салмоғига кўра, депозитлардан кейин иккинчи ўринни эгаллайди. Чунончи, 2020 йилнинг 1 январь ҳолатига кўра, Дойчебанк (Германия) пасивларининг умумий ҳажмида салмоғига кўра биринчи ўринни депозитлар (44,1%), иккинчи ўринни эса, банк қимматли қоғозларини сотишдан олинган пул маблағлари эгаллади (31,2%)¹.

Ўзбекистон Республикасида тижорат банкларининг қимматли қоғозлар билан амалга ошириладиган эмиссион операциялари ривожланмаган. Буни қуйидаги расм маълумотлари орқали яққол кўриш мумкин (1-расм.).

1-расм. Ўзбекистон Республикаси тижорат банклари пасивларининг таркиби, 2020 йилнинг 1 январь ҳолатига кўра²

¹ Consolidated Balance Sheet. Deutsche Bank. Annual Report 2019 (P. 226)//www.db.com.

² Тижорат банкларининг жамланма баланси. Статистика//www.cbu.uz.

1-расм маълумотларидан яққол кўриш мумкинки, Ўзбекистон Республикаси тижорат банклари пассивларининг умумий ҳажмида банкларнинг қимматли қоғозларини муомалага чиқаришдан олинган маблағлар жуда кичик салмоқни (1,1%) эгаллайди. Бу эса, тижорат банкларининг қимматли қоғозлар билан амалга ошириладиган эмиссион операцияларини ривожланмаганлигидан далолат беради.

Таъкидлаш жоизки, 2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегиясида банклардаги давлат акциялари пакетини зарур тажриба ва билимга эга бўлган инвесторларга танлов асосида сотиш мамлакат банк тизимини ислоҳ қилининг устувор йўналишларидан бири сифатида эътироф этилган¹. Бу эса, ўз навбатида, тижорат банклари қимматли қоғозларининг, шу жумладан, акцияларининг инвестицион жозибadorлигини таъминлаш заруриятини юзага келтиради.

Фикримизча, республикамыз тижорат банклари томонидан чиқариладиган қимматли қоғозларнинг инвестицион жозибadorлигини ошириш учун қуйидаги тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир:

1. Тижорат банклари акцияларига тўланадиган дивидендлар даражасини, улар томонидан чиқарилган облигациялар, депозит ва жамғарма сертификатлари фоиз ставкаларини белгилашда инфляция даражасини ва миллий валютанинг девальвация суръатини ҳисобга олиш лозим.

Миллий валютада ёзилган қимматли қоғозларга қилинган инвестицияларнинг қиймати инфляция ва девальвация таъсирида камаяди. Бу эса, уларнинг инвестицион жозибadorлигига салбий таъсир кўрсатади. Ушбу салбий таъсирга барҳам бериш учун қимматли қоғозлар фоизларини белгилашда инфляция ва девальвация омилини ҳисобга олиш керак.

Республикамызда эса, инфляция даражаси ҳам, миллий валютанинг кадрсизланиш суръати ҳам нисбатан юқоридир. Масалан, 2019 йилда инфляциянинг йиллик даражаси 15,2 фоизни ташкил этди².

2. Тижорат банклари активларининг рентабеллик даражасини ошириш мақсадида соф фойданинг ўсиш суръатини брутто активларнинг ўсиш суръатидан паст бўлмаслигини таъминлаш зарур.

Республикамызнинг бир қатор йирик тижорат банкларида соф фойданинг ўсиш суръатини брутто активларнинг ўсиш суръатидан паст бўлишига йўл қўйилмоқда. Бу эса, банклар активларининг рентабеллигини ошириш имконини бермайди.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги ПФ-5992-сонли “2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида”ги фармони. www.lex.uz.

² Ўзбекистон Республикаси Марказбq банкнинг 2019 йилдаги фаолияти тўғрисида ҳисобот (Б. 97). www.cbu.uz.

COVID-19 NING AQSH FOND BOZORLARIDAGI TA'SIRI

*Abdukarimova Dinara Rustamxanovna (PhD., dotsent, Korporativ moliya va qimmatli qog'ozlar bozori kafedrası, Toshkent moliya instituti)
Namozboyev Umíd magistr,*

Korporativ moliya va qimmatli qog'ozlar bozori, Toshkent moliya instituti)

Annotation: This article focuses on the state of the US stock markets in the first quarter of this year, focuses on the main impacts and consequences of the Covid-19 virus on stock markets. The article also discusses the reasons for the current state of DJIA (DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE) and S & P 500, the two largest indices in the world. In addition, the impact of these indicators on the global economy has been studied on the basis of statistical analysis.

Аннотация: В этой статье основное внимание уделяется состоянию фондовых рынков США в первом квартале этого года, основное внимание уделяется основным последствиям и последствиям вируса Covid-19 для фондовых рынков. В статье также рассматриваются причины текущего состояния DJIA (DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE) и S&P 500, двух самых больших индексов в мире. Кроме того, влияние этих показателей на мировую экономику было изучено на основе статистического анализа.

Annotatsiya: Ushbu maqola AQSh fond bozorlarining joriy yilning birinchi chorak holatiga bag'ishlangan bo'lib, unda Covid-19 virusining fond bozorlariga asosiy ta'siri va natijalariga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, maqolada dunyodagi eng yirik indekslardan bo'lgan DJIA (DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE) hamda S&P 500 indekslarining hozirgi holatiga sabablari o'rganilgan. Bundan tashqari, ushbu indekslarning jahon iqtisodiyotiga ta'siri statistik tahlil asosida o'rganilgan.

AQSh fond bozorlari Covid-19 virusi oqibatida o'zining eng quyi ko'rsatkichli choragining guvohi bo'ldi. Shu qatorda Dow Jones indeksida ham o'ziga xos eng salbiy ta'sirini ko'rsatdi – DIA:186.3¹. Pandemiyaning boshlanishida AQSh prezidenti Donald Tramp, “Bu iqtisodiy tanglik emas, shunchaki biz bir millat bo'lib yengib o'tishimiz mumkin bo'lgan vaqtinchalik davr”², - degan edi. Hozirgi paytda esa bu iqtisodiy krizisdan ham yomonroq natijalarga olib keldi.

Agarda bu holat o'sish tensiyasida davom etsa, AQSh hukumatining moliyaviy tizimiga sezilarli darajada salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, - deb ta'kidlashmoqda amerikalik iqtisodchilar. Federal defitsit ko'rsatkichi Ikkinchi Jahon urushidan so'ng eng yuqori darajada bo'lishi kutilmoqda. Bunga javoban Prezident Doanld Tramp infratuzilmani rivojlantirish uchun 2 trillion dollar miqdorida pul mablag'ini ajratilishini aytib o'tdi³. Dunyo miqyosida aksariyat hukumatlar COVID-19 natijasida kelib chiqqan moliyaviy ta'sirni nazorat qilish

¹ www.marketrealist.com iqtisodiyaxborotportali

² www.thehill.com ijtimoiy-siyosiyaxborotportali

³ www.cnbс.com iqtisodiy-siyosiyaxborotporatli

uchun yirik miqdordagi mablag'larni sarflashdi. Shuni ham ta'kidlab o'tish kerakki, Corona virusi rivojlanayotgan davlatlardagi fond birjalariga ham ta'sir o'tkazmay qolmadi.

1-rasm.AQSh fond bozorining birinch chorakdapasayishi

Joriy yilning mart oyida COVID-19 tahdidi natijalari AQSh fond bozorlarini ko'pyillik pasayishlarga olib keldi. 31-mart sanasi, seshanba kuni, Dow ham, S&P 500 ham yilni record bo'yicha eng past ko'rsatkichli birinchi chorak bilan boshladi, har bir indeks 2020-yil boshidan buyon kamida 20% pasaygan. So'nggi uch oy davomida COVID-19 virusining tarqalishini to'xtatish bo'yicha harakatlar AQSh iqtisodiyotini 2020-yilning birinchi yarmida retsessiyaga olib kelishi va salbiy YaIM o'sishga ega hududga aylantirish ehtimoli mavjud.

Nyu York shahridagi koronavirusi bilan bog'liq holatlarning ortishi natijasida bank aksiyalarining pasayishi asosiy o'rtacha ko'rsatkichlarni quyilastirdi. Sitigroup, JP Morgan va Amerika Bankining hammasi g'aznachilik daromadlari tushganligi sababli 1% qiymatda past ko'rsatkichniqaydetdi.

2-rasm.S&P 500 indeksining 7 oyichidagiharkati¹

Yuqoridagi 2-rasmdan ko'rishimiz mumkinki, S&P 500 indeksi aprel oyining boshlaridan barqaror o'sishga erishgan. Lekin aprel oyi fond bozorlari uchun muvaffaqiyatli kelmadi.

3-rasm.DJIA indeksining 6 oy muddatdagi harakatlanishi²

Yuqoridagi 3-rasmdan ko'rishimiz mumkinki, shu yilning 28-aprel Seshanba kuni Dow fyucherslari 400 balldan oshgan raqamlarni qayd etishi Dow 3M, Caterpillar va Pfizer aksiyalari premer-bozorda daromadlari to'g'risida hisobotidan keying o'sish bilan bog'liq bo'ldiva AQSh neftining narxi pasayib ketdi. Dushanba kuni ko'plab davlatlar koronavirus cheklovlaridan xalos bo'lishni rejalashtirayotganligi sababli DJIA indeksi 350 punktdan oshib ketdi (4-rasm).

Stock market turmoil

Daily percent change in the Dow Jones Industrial Average

SOURCE: FactSet

4-rasm.DJIA indeksining 28-apreldagi foizo'zgarishlari³

¹ www.cnbc.com iqtisodiy-siyosiyaxborotporatli

² www.marketrealist.com iqtisodiyaxborotportali

³ www.cnbc.com iqtisodiy-siyosiyaxborotporatli

Ba'zi bir kuzatuvchilar so'nggi hodisalardan xulosa qilib, AQSh fond bozorlari o'zining "tub"iga yetdi, deb aytishdi. Morgan Stanley – eng katta fond birjalaridan biri –ham ushbu fikrni tasdiqladi hamda o'z qarashlarini tasdiqlash uchun tsiklik zaxiralarning mavjud emasligini takidlagi.

Xulosa qilib aytganda, hozirgi kunda butun dunyoda kuzatilayotgan pandemiya va uning iqtisodiy oqibalarini kamaytirishga qarshi barcha davlatlar samarali chora-tadbirlar ko'rishmoqda. Mazkur holatda aniq belgilangan va puxta tayyorangan moliyaviy-iqtisodiy chora-tadbirlar iqtisodiyotning real sektorini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan jarayonlar yuqorida keltirilgan pandemiya salbiy oqibatlarini keskin kamaytirishga xizmat qiladi.

Ўзбекистон тижорат банкларининг қарз қимматли қоғозлар бозорида эмиссион фаоллигини ошириш

Турсунова Н.Н. БМА тингловчиси

Ўзбекистон банк секторининг ривожланиши ва уларга юклатилган вазифаларнинг бажарилиши улар ресурс базасининг лозим даражада кенгайтириб борилиши билан боғлиқ бўлмоқда. Ҳозирда республика тижорат банклари банк депозитларига жисмоний ва юридик шахсларнинг катта ҳажмдаги маблағларини жалб қилишга муваффақ бўлганлар. Шу билан бирга, қарз капиталини жалб қилишнинг қарз қимматли қоғозлар каби воситаси деярли қўлланилмай қолмоқда. Ўзбекистон Республикасида муомалада бўлиши мумкин бўлган қарз қимматли қоғозлардан вексель, давлат қимматли қоғозлари ва корпоратив облигацияларни санаб ўтиш мумкин¹. Қарз қимматли қоғозлар ичида миллий иқтисодиёт учун энг аҳамиятлиси корпоратив облигациялар бўлиб, уларнинг қуйидаги турлари мавжуд:

1-расм. Корпоратив облигацияларнинг турлари²

¹ Ўзбекистон Республикасининг “Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида” Қонуни.

² Муаллиф томонидан тузилган.

Қарз қимматли қоғозларнинг эмитентлар учун афзаллиги банк кредитига муурожаат қилмасдан ва корхона капитали назоратига дахл қилмасдан инвестициялар жалб қилишдан иборат. Инвесторлар учун қарз қимматли қоғозларнинг афзаллиги банк депозитидан фарқли ўлароқ фонд бозори орқали ўз маблағларини тез ва нисбатан юқори фойда билан қайтара олиш имкониятидир.

Кредит шакли корxonанинг катта маблағ талаб қилувчи лойиҳаларини молиялаштиришнинг кенг тарқалган усулларидан биридир. Шу билан бирга, унинг қатор ноқулайликлари бор:

- қарз берувчи кучли таваккалчилик остида бўлади;
- кредиторнинг маблағи бир муддатга кредитда боғланиб қолади;
- кредит учун олинган гаров ўз қимматини йўқотиши мумкин;
- қарз олувчининг молиявий ҳолати беқарор бўлиб қолиши мумкин;
- кредит фоизлари корxonани юқори рентабеллик билан ишлашга мажбур қилиши мумкин;
- ушбу қарздорлик жуда паст ликвидликка эга бўлиб.

Корпоратив облигациялар эса қатор ижобий хусусиятларга эга¹:

- узок муддатга капитал жалб қилишни таъминлайди;
- корпоратив облигациялар ликвидлиги юқори;
- даромадлиги нисбатан кафолатланган.

Шу билан бирга облигациялар бозори муваффақиятли тикланишига кўп жиҳатдан, эмитентлар ва инвесторларнинг ўта муҳим эҳтиёжларини қондирилишини таъминлайдиган самарали инвестицион-молиявий инфратузилманинг ўз вақтида яратилиши сабаб бўлар экан².

1-расм. “Равнақбанк” ХАТБ мажбуриятлари тузилмаси динамикаси³.

Корпоратив облигацияларнинг юқорида айтиб ўтилган афзалликларига қарамай ушбу даврда Ўзбекистон банк секторига улардан

¹ Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг: введение в фондовые операции. — Самара: «СамВен», 1992.

² Хамидулин М. Б. Развитие финансового механизма корпоративного управления.: монография- Т.:Молия, 2008. 204 с.

³ “Равнақбанк” ХАТБ молиявий ҳисоботлари асосида тузилган.

деярли фойдаланилмаётгани кўриш мумкин. Масалан, “Равнақбанк” ХАТБ пассивлари тузилмасида уларни умуман учратмаймиз:

Ваҳолангки, жаҳон амалиётида банклар энг йирик облигация эмитентлари ҳисобланади. Шунинг учун, қуйидагилар таклиф қилинади:

1. Тижорат банклари эмиссия сиёсатларини қайта кўриб чиқиш ва корпоратив облигацияларга кенгроқ ўрин бериш.

2. Тижорат банклари томонидан жами пассивларининг 10-30 фоизи даражаси ҳажмида корпоратив облигациялар эмиссия қилиш орқали пасивлар тузилмасини реструктуризациялаш.

3. Корпоратив облигациялар бўйича фоиз ставкасини депозитларга белгиланган фоизлардан кам бўлмаган даражада белгилаш.

Ўзбекистон тижорат банклари стратегик ривожланишида имтиёзли акциялар аҳамиятини ошириш

Турсунова Н.Н. БМА тингловчиси

Ўзбекистон Республикаси Президенти Мирзиёев Ш.М. 2020 йилда банк сектори олдида турган вазифалар юзасидан тўхталар экан: “... банк тизимини ривожлантириш учун бу йил кескин чоралар кўришимиз лозим. Афсуски, банк тизими рақамли технологияларни қўллаш, янги банк маҳсулотларини жорий этиш ва дастурий таъминотлар бўйича замон талабларидан 10-15 йил орқада қолмоқда. 2020 йилдан бошлаб ҳар бир банкда кенг қўламли трансформация дастури амалга оширилади. Бу борада банкларимизнинг капитал, ресурс базаси ва даромадларини ошириш алоҳида эътиборимиз марказида бўлади.” – деган эдилар¹. Бунда банк капиталини ошириш масаласи бирламчи бўлиб, бунинг учун потенциал инвесторлардан катта ҳажмда маблағ жалб қилиниши лозим бўлади.

Республика банк тизими оддий акцияларининг инвесторлар учун даромадлилиги одатда қониқарсиз бўлгани учун улар капитализация даражасини очиқ бозорда ошириш катта муаммоларга дуч келмоқда. Ушбу ҳолда фоиз ставкаси қатъий белгиланган имтиёзли акцияларнинг жойлаштирилиши банклар капиталини оширишнинг самарали воситаси бўлиб хизмат қилиши мумкин. Бироқ республика тижорат банклари ўзларининг узок муддатли стратегияларини ишлаб чиққанларида ва амалга оширганларида имтиёзли акциялар имкониятларини умуман назарда тутмаяптилар.

Масалан, нисбатан юқори рақамли рентабеллик кўрсаткичларига эга бўлган “Равнақбанк” ХАТБ (1-жадвал) ўз стратегиясини амалга ошириш натижасида ўзининг халқаро рейтингини "ССС+/С"дан "В-/В"га кўтаришга муваффақ бўлди². Ушбу стратегия доирасида «Ravnaq bank» ўз олдида қуйидаги асосий

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси, 24.01.2020 й., www.pres-service.uz.

² S&P Global Ratings компанияси.

“Равнақбанк” ХАТБ асосий кўрсаткичлари динамикаси, млрд сўм¹.

Кўрсаткичлар	2015	2016	2017	2018	2019
Актив	93,8	239,2	340,4	438,8	608,7
Умумий капитал	20,2	27	37,2	116,6	129,5
Кредит	44,3	101,4	164,8	315,6	397,2
Асосий васиталар	5,5	10,7	9,8	13,1	41,5
Мижоз маблағлари	67,3	171,1	275,5	285,3	432,2
ROE (Капитал даромадлиги)	1,50%	6,80%	8,10%	5,00%	9,40%
ROA (активлар даромадлиги)	0,30%	0,80%	0,90%	1,30%	2,00%
Соф фойда	0,3	1,8	3,0	5,8	0,4
Соф фоизли маржа (ЧПМ)	13,8%	10,3%	6,9%	6,5%	10,7%

мақсадларни кўяди. Банкнинг соф фойда кўрсаткичи 2019-2021 йилларда ўрта ҳисобда 30 фоиздан ошириб борилади. Бунда, ҳар бир сўм актив ҳисобига

олинадиган фойда (ROA) миқдорини ошириш, ҳар бир ходимнинг банк фойдаси ҳажмини кўпайтиришга қўшган ҳиссасидан келиб чиқиб рағбатлантириш, банк капитали рентабеллигини янада ошириш ва капитал монандлигига Базель Қўмитаси томонидан белгиланган меъёрлар даражасида бўлиш чоралари кўрилади².

Соф фойда кўрсаткичлари ошиши учун ёки соф фоиз маржаси ошиши керак ёки даромад келтирувчи ресурс базаси кенгайиши керак. Банкнинг мавжуд соф фоизли маржаси соф фойдани сезиларли даражада ошириб боришга имкон бермайди. Ушбу ҳолат банкнинг амалий фаолияти хусусиятидан келиб чиқади: ўзи маълум бир фоизда маблағни кредитга олади ва юқорироқ фоизда кредитга беради. Бунда бозор конъюнктураси сабабли жуда паст фоизда депозитга қабул қилиб жуда юқори фоизда кредит бериш имконияти мавжуд эмас. Юқори фойда нормасини омадли равишда улуший капиталга қилинган инвестициялар таъминлаши мумкин. Чунки устав фондига кириб олинган инвестициялар бўйича дивиденд фоизи ҳеч қандай чекланишларсиз ҳисобланиши мумкин – соф фойда ҳажми етарли бўлса бўлди. Бироқ, улуший капиталга сармоя муддатсиз киритилади. Демак, маълум бир муддатга қарзга олинган маблағлар узоқ муддатли инвестиция фаолиятига йўналтирилиши мумкин эмас. Узоқ муддатли инвестиция фаолият билан шуғулланиш учун узоқ муддатга иложи борича муддатсиз маблағ жалб қилиш керак.

¹ Банк молиявий ҳисоботларидан олинган.

² “Равнақбанк” ХАТБнинг 2019-2021 йиллар учун ривожланиш стратегияси.

Юқоридагилардан хулоса қилиб айтиш мумкинки, Ўзбекистон тижорат банклари стратегик ривожланишини инвестицион қўллаб-қувватланиш базасини ошириш учун имтиёзли акциялар аҳамиятини ошириш лозим. Бунинг учун “Равнақбанк” ХАТБ мисолида қуйидагиларни амалга ошириш тавсия қилинади:

1. “Равнақбанк” ХАТБ устав фондини 25 фоизгача кўтариш тўғрисида қарор қабул қилиш.

2. Банк устав фондини фақат имтиёзли акциялар жойлаштириш ҳисобига олшириш.

3. Имтиёзли акциялар бўйича фиксирланган дивиденд ставкасини қайта молиялаштириш ставкасидан кам бўлмаган даражада белгилаш.

4. Имтиёзли акцияларни АКТ технологияларга таянган ҳолда мобил алоқа дастурлари орқали аҳолининг кенг қатламлари орасида жойлаштириш.

MOLIYA BOZORINI TARTIBGA SOLISHNING ZARURLIGI VA AHAMIYATLI JIHATLARI

*Boyev B.J. – TMI, o‘qituvchisi
Mutalipova D.H. – TMI, magistranti*

Mamlakatda iqtisodiy o‘shish va moliyaviy barqarorlikni ta’minlashda moliya bozori hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Moliya bozorlari ularning samarali ishlashini ta’minlash uchun yaqindan tartibga solinadi. Moliyaviy inqirozdan beri butun dunyo bo‘ylab hukumatlar va tartibga soluvchi organlar yanada mustahkam moliyaviy tizimni yaratishga yordam beradigan ko‘plab islohotlarni amalga oshirmoqdalar. Shuningdek, moliya bozorining tarkibiy qismi sifatida qimmatli qog‘ozlar bozorini tartibga solish va uni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Mamlakatimizda ham moliya bozorini, ayniqsa, qimmatli qog‘ozlar bozorini rivojlantirish dolzarblik kasb etmoqda. Shu sababli so‘nggi yillarda ushbu sohada keng islohotlar olib borilmoqda. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ta’kidlaganlaridek, “Qimmatli qog‘ozlar bozori iqtisodiyotdagi bo‘sh pul mablag‘larini jamlash va uni investitsiya jarayonlariga yo‘naltirishning muhim vositasidir”.¹

Moliya bozorini tartibga solish, xususan, uning tarkibiy qismi sifatida qimmatli qog‘ozlar bozorini tartibga solish jarayoni xalqaro miqyosda ham dolzarblik kasb etadi. Shu jihatdan xalqaro moliya bozorida AQSh tomonidan amalga oshirilayotgan moliya bozorini tartibga solish amaliyoti va tajribasi moliya bozori rivojlanayotgan ko‘pchilik mamlakatlar uchun qo‘l keladi. Shuni ta’kidlash lozimki, AQShda qimmatli qog‘ozlar bozorini tartibga solishda “144A qoidasi”dan foydalaniladi. “144A qoidasi” AQShda “Qimmatli qog‘ozlar to‘g‘risida”gi Qonunning 5-qismida ko‘rsatilgan ro‘yxatdan o‘tish talablaridan ozod qilish

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning fond bozorini rivojlantirish masalalariga bag‘ishlangan yig‘ilishdagi ma‘ruzasi / 7.10.2019; <https://president.uz/uz/2913>

imkonini beradi, ya'ni ma'lum bir vaziyatlar yuzaga kelganda ro'yxatdan o'tkazilmagan va nazorat qiluvchi qimmatli qog'ozlarni ommaviy sotishga bo'lgan cheklovni olib tashlash mumkin. Bu orqali ushbu turdagi qimmatli qog'ozlar savdosini amalga oshirish imkoniyati yuzaga keladi.

Shuningdek, AQShda qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solishda fond birjalarining o'z ichki tartib-qoidalari ham muhim o'rin tutadi. Bunda listing va delisting talablari alohida ahamiyat kasb etadi. Kompaniyalar fond birjalarida savdo qilishni boshlashdan oldin muayyan talablarga yoki listing talablariga javob berishi kerak. Turli birjalar aksiyalar savdosini amalga oshirish uchun o'zlarining listing talablarini belgilaydilar. Dastlab, ro'yxatdan o'tish uchun kompaniya minimal moliyaviy va moliyaviy bo'lmagan talablarga javob berishi kerak. Talablar umumiy bozor qiymati, aksiyalar bahosi, kompaniyaning ommaviy sotiladigan aksiyalar va aksiyadorlari sonini o'z ichiga oladi. Kompaniyaning aksiyalari birjada savdoni boshlaganidan so'ng, odatda, boshqa talablar kam bo'ladi. Agar kompaniya ushbu talablarga javob bermasa, aksiyalar delistingga uchrashi mumkin. Listing talablari barcha birja uchun bir xil emas, ya'ni har bir birja o'z talablariga ega.¹

1-jadval

Nyu York fond birjasi (NYSE)ning listing talablari²

Talablar	Toifalar				
	Standart 1	Standart 2	Standart 3	Xalqaro kompaniyalar uchun	
Ommaviy sotilgan aksiyalar soni	1 100 000	1 100 000	1 100 000	2 500 000	
Ommaviy sotilgan aksiyalarni sotib olgan aksiyadorlar soni	400	Jami aksiyadorlar 2200 va har oyda sotiladigan aksiyalar hajmi 100000 dona aksiya (so'nggi 6 oyda)	Jami aksiyadorlar 500 va har oyda sotiladigan aksiyalar hajmi 1 000 000 dona aksiya (so'nggi 12 oyda)	5000	
Ommaviy joylashtirilgan qimmatli qog'ozlarning bozor qiymati	100 mln.dollar agar IPO, sho'ba korxonasi yoki filiallar \$40 mln. bo'lmasa	100 mln.dollar agar IPO, sho'ba korxonasi yoki filiallar \$40 mln. bo'lmasa	100 mln.dollar agar IPO, sho'ba korxonasi yoki filiallar \$40 mln. bo'lmasa	\$100 mln.	
Listingdan o'tgan qimmatli qog'ozlarning narxi	\$4	\$4	\$4	\$4	
Xususiy kapital	-	-	-	\$55 mln.	
Quyidagilardan bittasi bajarilishi shart:					
1.Daromadlar:					
a)	Soliq to'langunga qadar foyda (so'nggi 3 yil uchun o'rtachasi)	\$10 mln.	\$10 mln.	\$10 mln.	\$10 mln.
b)	Soliq to'langunga qadar foyda minimumi (so'nggi 2)	\$2 mln. (so'nggi 3 yil uchun)	\$2 mln. (so'nggi 3 yil uchun musbat)	\$2 mln. (so'nggi 3 yil uchun musbat)	\$25 mln.

1 www.sec.gov – AQShning Qimmatli qog'ozlar va birjalar bo'yicha komissiyasining rasmiy veb-sayti; <https://www.sec.gov/fast-answers/answerslistinghtm.html>

2 www.venturelawcorp.com – korporativ qimmatli qog'ozlar bo'yicha huquqiy xizmatlar ko'rsatuvchi Venture Law Corporation kompaniyasining rasmiy veb-sayti ma'lumotlari; <https://venturelawcorp.com/listing-requirements-of-the-new-york-stock-exchange/>

Talablar		Toifalar			
		Standart 1	Standart 2	Standart 3	Xalqaro kompaniyalar uchun
	yilning har biri uchun)	musbat bo'lishi shart)	bo'lishi shart)	bo'lishi shart)	
yoki:					
a)	Soliq to'langunga qadar foyda (so'nggi 3 yil uchun o'rtachasi)	\$12 mln.	\$12 mln.	\$12 mln.	-
b)	Soliq to'langunga qadar foyda minimumi (so'nggi yil uchun)	\$5mln.	\$5mln.	\$5mln.	-
c)	Soliq to'langunga qadar foyda minimum (so'nggi yildan oldingi yil uchun)	\$2 mln.	\$2 mln.	\$2 mln.	-
2.1. Baholash/pul oqimlari:					
a)	Xalqaro darajada bozor kapitalizatsiyasi	\$500 mln.	\$500 mln.	\$500 mln.	\$500 mln.
b)	Tushum (so'nggi 12 oy uchun)	\$100 mln.	\$100 mln.	\$100 mln.	\$100 mln.
c)	Pul oqimining o'rtachasi (so'nggi 3 yil uchun)	\$25 mln. (so'nggi 3 yil musbat bo'lishi shart)	\$25 mln. (so'nggi 3 yil musbat bo'lishi shart)	\$25 mln. (so'nggi 3 yil musbat bo'lishi shart)	\$100 mln.
d)	Pul o'qimlarining minimumi (so'nggi 2 yilning har biri uchun)	-	-	-	\$25 mln.
2.2. Baholash/Tushum:					
a)	Xalqaro darajada bozor kapitalizatsiyasi	\$750 mln.	\$750 mln.	\$750 mln.	\$750 mln.
b)	Tushum (so'nggi moliyaviy yil uchun)	\$75 mln.	\$75 mln.	\$75 mln.	\$75 mln.
3. Afillangan kompaniyalar:					
a)	Xalqaro darajada bozor kapitalizatsiyasi	\$500 mln.	\$500 mln.	\$500 mln.	\$500 mln.
b)	Biznes tarixi	12 oylik	12 oylik	12 oylik	12 oylik
4. Aktivlar/kapital:					
a)	Xalqaro darajada bozor kapitalizatsiyasi	\$150 mln.	\$150 mln.	\$150 mln.	-
b)	Jami aktivlar	\$75 mln.	\$75 mln.	\$75 mln.	-
c)	Xususiy kapital	\$50 mln.	\$50 mln.	\$50 mln.	-

Nyu York fond birjasi (NYSE)ning listing talablariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, listing talablari 4 toifa bo'yicha klassifikatsiya qilingan (1-jadval). Asosiy listing talablari ko'pchilik birjalardagi singari ommaviy sotilgan aksiyalar soni, ommaviy aksiyalar sotilganda ularni sotib olgan aksiyadorlar soni, ommaviy joylashtirilgan qimmatli qog'ozlarning bozor qiymati, listingdan o'tgan qimmatli qog'ozlarning narxi va xususiy kapital ko'rsatkichlarini tashkil etadi. Shuningdek, qo'shimcha ravishda boshqa moliyaviy ko'rsatkichlar bo'yicha ham talablar mavjud.

Yuqoridagi tahlil va natijalarni inobatga olgan holda moliya bozori va uning tarkibiy qismi sifatida qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solishda bir qancha jihatlar inobatga olinishi maqsadga muvofiq.

Birinchiidan, O'zbekistonda moliya bozorini tartibga solish maqsadida ishlab chiqilgan qonunchilik hujjatlari ma'lum bir darajada xalqaro talablarni o'zida aks ettirsa-da, ularning ijrosini amalga oshirish hamda yuzaga kelayotgan natijalar sezilarli darajada farq qilishini ko'rishimiz mumkin. Shu sababli, xalqaro tajribani milliy moliya bozorimizga moslashtirishda undan kutiladigan natijalar va ularning samarasi chuqurroq o'rganilishi lozim.

Ikkinchiidan, moliya bozorini tartibga solishdan asosiy maqsad moliyaviy barqarorlikni ta'minlash ekanligini inobatga olgan holda moliya bozorida ochiqlik va ma'lumotlar shaffofligi ta'minlash lozim.

Uchinchidan, moliya bozorini tartibga solishda qulay infratuzilmani shakllantirish va rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Bunda moliya bozorining faoliyatini amalga oshirish, samaradorligini oshirish, shuningdek, ishtirokchilarni jalb qilishda moliya bozori infratuzilmasining qulayligi muhim jihat sanaladi.

МАМЛАКАТДАГИ ИҚТИСОДИЙ ИНҚИРОЗНИ ТИЖОРАТ БАНК КРЕДИТЛАРИ ОРҚАЛИ БАРТАРАФ ЭТИШ ЙЎЛЛАРИ

*Норов Акмал Рузимамаатович
ТДИУ «Банк иши» кафедраси ассистенти
Норова Нозима Набиевна
ХТВ тасарруфидаги ТФИДУМ ўқитувчиси*

Коронавирус пандемияси ҳаётнинг барча соҳаларини издан чиқаришга улгуриб бўлди. Дунёдаги глобал ҳаёт, барча давлатлар иқтисодий ҳаёти нақадар бир-бирига боғлиқлигини яна бир қарра тасдиқланди. Иқтисодий таҳлилчиларга кўра, коронавирус инфекцияси туфайли бошланган иқтисодий танглик 2008-2009 йилларда рўй берган кризисдан ҳам оғир бўлиши мумкин. Биргина Хитой бу инфекция туфайли авиақатновни қисқартириб, ёнилғи импортини чеклангани туфайли Россия миллиардлаб АҚШ. доллар зарар кўрди. Агар дунёда вазият барқарор бўлолмаса, йилнинг охирида жаҳон иқтисодиёти 4 триллион доллардан маҳрум бўлиб қолиши ҳеч гап эмас, бу Европанинг энг йирик иқтисодиёти ҳисобланмиш Германиянинг ЯИМдан ҳам кўп дегани¹.

Бундай шароитда Ўзбекистон раҳбарияти қандай чоралар кўрилаётгани ҳақида хабарингиз бор. Жумладан, Президентимиз «Коронавирус пандемияси ва глобал инқироз ҳолатларининг иқтисодиёт тармоқларига салбий таъсирини юмшатиш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида»ги Фармонни имзолади, ушбу фармонга биноан 10 трлн. сўм миқдордаги Инқирозга қарши курашиш жамғармаси ташкил этилди. Бундан ташқари жаҳон банки Ўзбекистоннинг кризисга қарши дастурини кўллаб-

¹ Манба: <https://www.bloomberg.com/europe> - сайт маълумотларидан фойдаланилди.

қувватлаш учун олдинги ажратилган 700 млн. АҚШ доллар кредит линиясига қўшимча равишда 14 млрд. АҚШ доллар ажратишга қарор қилди¹.

Бугунги кунда мамлакатни глобал иқтисодий инқироз ҳолатидан чиқишининг ҳамда аҳолининг бандлигини таъминловчи асосий йўналишларидан бири бу кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш деб ҳисоблаймиз. Сабаби, жаҳондаги тараққий этган мамлакатларда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари томонидан кўрсатилаётган хизматлар, мамлакат ялпи ички маҳсулотларидаги улуши 70-75 %ни ташкил этади. Иқтисодиётда банд бўлган аҳолининг асосий қисми ҳам шу соҳада банд бўлиб, улар Японияда 70 %ни, АҚШда 80 %дан кўпроқни ташкил қилади. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари фаолиятининг 90 %гача бўлган қисми тижорат банкларининг кредитлари ҳисобидан молиялаштирилади. Ривожланган иқтисодиётга эга мамлакатлар тажрибасига кўра, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари фаолиятини молиялаштиришнинг асосий йўналиши бу тижорат банклари томонидан кредитлаш ҳисобланади².

2018 йилнинг январь ойида Жаҳон банки кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлаш бўйича қарийб 4,8 млн. АҚШ долларига тенг кредитларни дунёнинг 47 давлатига 61 та лойиҳани молиялаштириш учун ажратди. Халқаро тажрибалар кўрсатишича, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини кредитлашда тижорат банклари ва кредит уюшмалари анъанавий тарзда кредитлаш усулларидан фойдаланиб келмоқда. Жаҳон банки томонидан «45 та давлатнинг 91 та тижорат банкларида олиб борилган тадқиқотлар натижасида, тадбиркорлик субъекти – банк учун фойдали мижоз эканлиги маълум бўлди, лекин ривожланаётган мамлакатларда макроиқтисодий беқарорлик ва тадбиркорлик субъектларини ривожланган мамлакатларнинг тадбиркорлик субъектлари билан таққослаганда асосий муаммолардан бири бўлиб, уларни молиялаштириш кўзга ташланмоқда³.

Бизнинг фикримизча ҳозирги глобал инқироз ҳолатларининг Ўзбекистон иқтисодиёт тармоқларига салбий таъсирини камайтириш учун қуйидаги чора-тадбирларнинг бажалишига алоҳида эътибор қаратиш лозим:

1. Ўзбекистон банк амалиётида инновацион онлайн кредитлаш хизматларини йўлга қўйиш зарур.

Ривожланган давлатлар банк амалиётида кредитлаш амалиёти онлайн тарзда кенг қўлланилмоқда. Бу хизмат турини такомиллаштиришда интернет тезлиги ва сифатини яхшилаш, тадбиркорлик субъектларининг компьютер саводхонлигини ошириш лозим. Чунки, инновацион онлайн кредитлаш мижозларга кўп куч ва вақт сарфламасдан кредитлаш амалиётига бўлган талабини қондириш билан ифодалаш мумкин.

¹ Манба: <https://unews.uz/uz/news> - сайт маълумотларидан фойдаланилди.

² Politeconomica. ru/feb 2013/malyj – biznes.: <http://aftershock.news>, www.export.by/act/doc@mode, <http://aftershock.news> - сайт маълумотларидан фойдаланилди.

³ Манба: <http://www.worldbank.org/> - сайт маълумотларидан фойдаланилди.

2. Тижорат банклари кредит амалиётида хўжалик субъектлари фаолиятидаги сунъий кредит боқимандаликни юзага келтириш ҳолатларини бартараф этиш мақсадида уларга «кредит таътили» беришни йўлга қўйиш зарур.

Фикримизча, миждозларга ажратиладиган кредитларни асосий қарз ва фоизларини қайтариш муддатларини, инқироз ҳолатидан чиқишлари учун, кредитларни қайтариш графигини ишлаб чиқариш давридан келиб чиққан ҳолда белгиланиши, унинг келгусидага фаолиятининг ривожланишига далда бўлган бўлар эди.

BANKLARNING QIMMATLI QOG`OZLAR BILAN OPERATSIYALARI VA RAQOBATLI KREDITLASH BOZORINI FAOLLASHTIRISH

*Xomitov K.Z. – TMI professori, i.f.d., prof.
Amonova D.O` – TMI BIR-5 guruh magistranti*

Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida banklarning qimmatli qog'ozlar bozorida operatsiyalarini amalga oshirish va ularni takomillashtirish masalalari muhim ahamiyat kasb etadi. Zero qimmatli qog'ozlar operatsiyasi dunyoning barcha mamlakatlarida keng ko'lamda qo'llanilayotgan eng samarali moliyaviy daromad turlaridan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning 2019-yil 10-yanvardagi Vazirlar Mahkamasiga qilgan Murojaatnomasida “Bugungi kunda bank tizimidagi eng asosiy muammo – ular kapitalining 83% i davlatga tegishli ekanidir. Bu, o'z navbatida, bank sektorida sog'lom raqobatga to'siq bo'lib, xizmat ko'rsatish sifatiga salbiy ta'sir qilmoqda. Hukumat va Markaziy bank xalqaro moliya institutlari ko'magida bank- moliya tizimini rivojlantirish bo'yicha uzoq muddatli strategiya ishlab chiqishi lozim. Moliya bozorlari, jumladan, fond bozorini rivojlantirish ham yangi iqtisodiy sharoitda asosiy maqsadlarimizdan biri bo'lishi kerak”¹ deb ta'kidlangan. 2019-yilning 30-may holatiga ko'ra, 20 ta tijorat banking aksiyalari “Toshkent” respublika fond birjasi listingiga kiritilgan bo'lib, ushbu banklarning qimmatli qog'ozlari muntazam ravishda birjada kotirovka qilinib, ommaviy axborot vositalari orqali e'lon qilib borilmoqda. Natijada tijorat banklarining jami kapitali 2018 yilning 01-may holatiga 23 359 mlrd. so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2019 yilning 01- may holatiga 29 543 mlrd. so'mni tashkil etdi. Banklarda barqaror resurs bazasini shakllantirish va uni yanada kengaytirish borasida amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida tijorat banklari aktivlari tarkibida investitsiyalar va boshqa qimmatli qog'ozlar 2018 yil 01-may holatiga ko'ra, 1 654 mlrd. so'mni hamda 2019 yil 01-may holatiga 2 683 mlrd. so'mni tashkil etdi” deb ta'kidlab o'tilgan.²

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning 2018-yil 28-dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasi <https://prezident.uz/oz/lists/view/2228>

² www.uzse.uz - “Toshkent” RFB rasmiy sayti.

Rivojlangan bozor iqtisodiyotiga ega bo'lgan mamlakatlarda (AQSH, Yaponiya, Germaniya, Angliya va boshqalarda) tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozorida operatsiyalari hozirgi paytda moliyalashtirishning eng muhim va maqbul uslublaridan biriga aylanib ulgurgan. Afsuski, bunday fikrni hozircha bizning mamlakatimizga to'la bildirib bo'lmaydi. Zero, qimmatli qog'ozlar operatsiyalarining tijorat banklari orqali o'tkazilishi mijozlar va tijorat banklari uchun bir qator muhim afzalliklar keltiradi.

Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalari ikki guruhga bo'linadi: tijorat banklarining emission operatsiyalari hamda investitsion operatsiyalari.

O'zbekiston Respublikasi hududida qimmatli qog'ozlar chiqarilishiga va muomalada bo'lishiga yo'l qo'yiladi. Davlat ro'yhatidan o'tkazilmagan qimmatli qog'ozlarni chiqarish amaldagi qonunlarga ko'ra g'ayriqonuniy hisoblanadi. Tijorat banklari quyidagi turdagi qimmatli qog'ozlarni chiqarishlari mumkin¹:

- ustav kapitalini shakllantirish maqsadida chiqariladigan aksiyalar;
- qo'shimcha zayom mablag'larini jalb qilish maqsadida chiqariladigan vekselar;
- o'z qarz majburiyatlari: obligatsiyalar, depozit va omonat sertifikatlari.

Bozor mexanizmining samaradorligi ko'p jihatdan iqtisodiyotning Tovar-pul munosabatlari bilan qay darajada to'liq qamrab olinganligi bilan bevosita bog'liq. Bu tovarlar bozori bilan bir qatorda moliya bozorini, jumladan, uning tarkibiy qismi bo'lgan qimmatli qog'ozlar bozorini shakllantirish zarurligini anglatadi. Chunki qimmatli qog'ozlar rivojlangan aylanmasiz bozor iqtisodiyoti amal qilishi mumkin emas.²

Tijorat banklari aktivlaridan samarali foydalanish, ularning daromadlarini barqaror o'sishini ta'minlashni va umuman bank tizimini mohirona boshqarishni, nazorat qilishni talab etadi. Tijorat banklarining chiqargan qimmatli qog'ozlari dinamikasini yillar kesimida ko'radigan bo'lsak:

1-rasm. Tijorat banklari chiqargan qimmatli qog'ozlar dinamikasi³

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida keng islohotlarni amalga oshirish, jamiyatni barcha jabhalarini tubdan o'zgartirish yo'lga kirib borishi mamlakat bank tizimini qimmatli qog'ozlar bozorida investitsiya faoliyatini amalga oshirishga kerak bo'lgan yangi vazifalarni belgilab berdi. Xuddi shuningdek, qimmatli qog'ozlar bozorida tijorat banklarining investitsiya faoliyati banklar

¹ Abdullayev Y., Qoraliyev T. "Bank ishi". O'quv qo'llanma –T.: "Iqtisod-moliya", 2010-yil.

² Alimov I.I. "Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalari". O'quv qo'llanma. T.:TDIU.2007

³ O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlari asosida muallif tomonidan mustaqil tayyorlandi.

uchun yangi imkoniyatlarni va o'z xokimiyati doirasini kengaytirish hamda barqaror daromadni olib, bankni likvidligini ta'minlash istiqbolini ochib berdi.

Bank investitsiyalarini tartibga solishda O'zbekiston Respublikasi Markaziy banking aktivlar likvidligi, tarkibi va sifatini tartibga soluvchi yo'riqnomalari hamda boshqa qonun osti hujjatlari muhim rol o'ynaydi. Investitsiyalar tuzilmasining o'z vaqtida va to'liq qilingan tahlili ham o'z navbatida muhim ahamiyatga ega, chunki bu tahlil natijasida investitsiyalardan foydalanishdagi tendentsiyalarni aniqlash hamda samarali investitsiya siyosatini ishlab chiqishga yordam beradi. Bizning fikrimizcha, iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozorida faolligini oshirish uchun quyidagi taklif va tavsiyalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir:

- tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bilan bog'liq marketing faoliyatini takomillashtirish;

- tijorat banklari qimmatli qog'ozlar bozorida broker sifatida faoliyatini tashkil etish;

- tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozorida faoliyat ko'rsatuvchi kadrlarning professional malakasini oshirish.

Республикамиз тижорат банклари томонидан кафиллик асосида кредитлаш амалиётини такомиллаштириш йўллари

*Тошкент Молия институти «Банк иши» кафедраси
Ката ўқитувчиси К. Набиев*

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Харажатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли Фармонининг «Иқтисодий янада ривожлантириш либераллаштириш» деб номланган учинчи йўналишидаги кўрсатилган чора-тадбирлари рўёбга чиқариш учун миллий валюта ва нархларнинг барқарорлигини таъминлаш, валютани тартибга солишнинг замонавий бозор механизмларини босқичма-босқич жорий этиш, маҳаллий бюджетнинг даромат базасини кенгайтириш, ташқи иқтисодий алоқаларнинг кенгайтириш, экспортга мўлжалланган маҳсулот ва материаллар ишлаб чиқариш учун замонавий технологияларни жорий этиш, транспорт-логистика инфратузилмасини, тадбиркорликни ривожлантириш ҳамда хорижий инвесторлар учун инвестициявий жозибадорликни ошириш, солиқ маъмурчилигини яхшилаш, банк фаолиятини тартибга солишнинг замонавий принциплари ва механизмларини жорий этиш, тармоқли фермер хўжаликларни ривожлантириш, шунингдек туризм индустриясини жадал ривожлантириш назарда тутилмоқда.

Банк тизими барқарорлиги масаласи сўнгги вақтларда энг кўп тадқиқ этиладиган долзарб масалага айланиб бўлди. Чунки банк тизими барқарорлиги иқтисодий реал сектори, мамлакат инвестицион сиёсати, ташқи савдо масалалари, аҳоли жамғариши, бир сўз билан айтганда, барча

жараёнлар билан чамбарчас боғлиқдир. Мазкур соҳадаги изланишларни умумлаштириш, хорижий экспертларнинг банк тизими барқарорлигининг юзасидан фикр-муносабатлари, илмий қарашларини умумлаштириш ва муносабат билдиришга ҳаракат қиламиз.

Банк кредитларининг мамлакат ЯИМга нисбатини ўрганиш ҳам долзарб ҳисобланади. Сабаби, ушбу кўрсаткич инвестицияларга асосланган иқтисодиётнинг ривожланиш даражасини белгилайди. Шунинг учун унинг нисбатан пастлиги мамлакат иқтисодий ўсишининг барқарор эмаслигини кўрсатади. Бундай ҳолларда банк тизими иқтисодиёт реал секторларини арзон ва узоқ муддатли инвестицион ресурслар билан таъминлай олмайди.

Мисол учун, мамлакат банк тизими барқарорлиги юзасидан олиб борилган тадқиқотларда банк активларининг мамлакат ЯИМга нисбати ривожланган давлатларда 100 фоиздан ортиқ бўлса, айрим давлатларда ушбу кўрсаткичнинг паст эканлиги молиявий айрибошлаш самарасининг паст эканлиги билан изоҳланади. Ривожланган давлатларда эса жумладан, Германияда ушбу кўрсаткич 326 фоизни ташкил этган бўлса, Австрияда 336 фоиз, Нидерландияда 402 фоиз, Францияда 420 фоиз бўлган.

Шу билан бир қаторда, банк кредитларининг мамлакат ЯИМга нисбатини ўрганиш ҳам долзарб ҳисобланади. Сабаби, ушбу кўрсаткич инвестицияларга асосланган иқтисодиётнинг ривожланиш даражасини белгилайди. Шунинг учун унинг нисбатан пастлиги мамлакат иқтисодий ўсишининг нисбатан барқарор эмаслигини кўрсатади. Бундай ҳолларда банк тизими иқтисодиёт реал секторларини арзон ва узоқ муддатли инвестицион ресурслар билан таъминлай олмайди. Бу омиллар молия тизимининг кучсизланишига ва Марказий банкнинг барча жараёнларидаги иштроки ошишига олиб келади. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан билдирган фикрлар эътиборга молик деб биламиз. Хусусан, “Хукумат ва Марказий банк халқаро молия институтлари кўмагида банк-молия тизимини ривожлантириш бўйича узоқ муддатли стратегия ишлаб чиқиши лозим. Бу билан банк тизимига хусусий ва хорижий капитал кириб келиши ҳисобидан биз давлат банклари улушини босқичма босқич камайтириб боришимиз талаб этилади. Бу эса соҳада рақобат муҳитини яхшилашга, тижорат банклари фаолиятини, кредитлаш сифати ва маданиятини ҳар томонлама оширишга хизмат қилади”.

Барчамизга маълумки, тижорат банкларининг кредит операциялари билан боғлиқ рискларни олдинги олиш банк кредитларини ўз вақтида қайтаришини таъминлашда гаровнинг аҳамияти катта. Сўнги йилларда мамлакатимиз тижорат банклари томонидан берилаётган кредитларнинг таркибида кафиллик асосида берилаётган кредитларнинг салмоғи ошиб бораётгани кўришимиз мумкин. Берилган кредитларнинг таъминот манбаларини таҳлил қиладиган бўлсак бунда асосий ўринни учинчи шахс кафиллиги, қўчмас мулк ва учинчи шахс кафолати эгаллайди. Шуни алоҳида таъкидлаш жойизки кафиллик таъминоти тадбирларни амалга оширишнинг анча қулайлиги қўшимча харажатлар талаб қилинмаслиги ва энг муҳими

мажбурият бажарилмаган тақдирда ундирувни таъминот объектга ҳеч бир монеликсиз ва қарздор мулкининг қонун билан тақиқланмаган бутун мол-мулкига қаратилиши имконияти яратилади. Мазкур тақлифнинг амалиётга татбиқ этилиши кредитор учун жуда қулай деб биламиз.

- Таъминотнинг бошқа шакл ва усулларига нисбатан таъминот тадбирларини амалга оширишнинг анча қулайлиги

- Қўшимча харажатлар талаб этилмаслиги

- Ундирувчи таъминот объектга ҳеч бир монеликсиз ва қарздор мулкдорнинг қонун билан тақиқланмаган бутун мол-мулкига қаратиш имконини беради

Қарз олиш субъекти учун эса:

- Таъминотнинг бошқа шакл ва усулларига нисбатан таъминот тадбирларини амалга оширишнинг анча қулайлиги

- Кам харажатлиги

- Қарз олувчи субъект мулкдорнинг кредитор олдидаги мажбуриятини хис қилиши каби имтиёзларни беради.

-
**ХОРИЖ АМАЛИЁТИДА БАНК КРЕДИТЛАРИ ГАРОВ
ТАЪМИНОТИНИ БАҲОЛАШ**
- **(Германия, Канада ва Япония мисолида)**
-

- *Д.Р. Абдикаримова*
- *ТМИ, “Корпоратив молия ва қимматли қозғозлар”*
- *кафедраси доц., PhD*
-

- Маълумки, аксарият хорижий мамлакатларда баҳолаш ташкилотлари фаолиятини тартибга солиш ва назорат қилиш жамоатчилик асосида юритилади. Хусусан, Германияда баҳолаш ташкилотлари ҳамда баҳоловчилар фаолияти жамоатчилик асосида тартибга солинади. Ушбу мамлакатда баҳолаш фаолиятини тартибга солишнинг ўзига хос хусусиятларидан бири шундаки, баҳолаш ташкилотлари ва баҳоловчиларнинг нуфузи уларнинг мамлакатда эълон қилинадиган рейтинги ва мавқеи мижозларнинг хулосалари асосида аниқланади. Юридик шахс сифатидаги мақоми эса, мамлакатда белгиланган солиқ тўловларини ўз вақтида тўлаш ва баҳолаш фаолияти билан боғлиқ қонунчилик қоидаларига риоя этиши билан белгиланади.

- Германияда гаровни баҳолаш жараёни давлат томонидан қаттиқ тартибга солинган бўлиб, асосан бу ерда эътибор кредиторнинг рисклилиги даражасини камайтиришга қаратилади.

- Баҳолаш жараёнида гаров объектнинг вақт ўтиши билан баҳосининг ўзгариб бориши билан бир қаторда бозордаги ликвидлилиги даражаси ҳам асосий рол ўйнайди. Германияда баҳоланаётган объектнинг гаров баҳосини ҳисоблашда келгусида нархларнинг тебраниш даражасини таҳлил қилган ҳолда кредитни сўндириш вақтидаги қийматини аниқлашга асосий эътибор қаратилади.

- **1-расм. Германияда гаровни баҳолаш жараёнининг амалга оширилиши¹.**

- Юқорида келтирилган 1-расмдан кўришиб турибдики, Германияда гаров мулкани баҳолаш жараёни ўзаро боғлиқ бўлган бир-бирини тўлдирувчи тизим сифатида банк кредити гаров таъминотининг келажакдаги реал баҳосини аниқлашга хизмат қилади.

- Шу билан бир қаторда, Канада тажрибасига назар ташлайдиган бўлсак, ушбу мамлакатда барча кредитлар учун ҳам гаров талаб қилинавермайди. Кредитлашнинг биринчи босқичида, банк қарз олувчининг кредит тарихини синчиклаб текширишади. Агарда банк берилаётган кредитнинг рисклилиқ даражаси юқори деб ҳисоблайдиган бўлса, қарз олувчидан гаров талаб қилиши мумкин. Гаров сифатида эса Канадада асосан қуйидаги активлар қабул қилинади (1-жадвал).

- **1- жадвал.**

- **Канада банк кредитлари учун гаров турлари²**

Узоқ ва ўрта муддатли кредитлар учун	Қисқа муддатли кредитлар учун
Кўчмас мулк: - тижорат бинолари ва омборхоналар; - савдо марказлари; - офис бинолари; - уй-жойлар;	Биржавий қимматли қоғозлар
Табиий ресурслар: - газ ва нефт захиралари;	Қишлоқ хўжалиги ҳосили
Кўчар мулк: - автотранспорт; - машина ва ускуналар; - бошқа инвенторлар;	Дебиторлик қарзлари

¹ <http://uchebnik-online.com> маълумотларидан фойдаланиб муаллиф томонидан тузилди.

² <http://www.canadabanks.net> маълумотларидан фойдаланган ҳолда муаллиф томонидан тузилди.

- Автокредитлар Канадада одатда, автомобил воситасини гаровга қўйиш орқали олинади. Аммо аксарият ҳолатда дастлабки тўлов амалга оширилмаса, қўшимча гаров ҳам талаб қилинади. Бундан ташқари, уй-жой автокредит учун гаров сифатида қўйилса, баҳоловчи компания томонидан ушбу уй баҳоланади, ҳамда унинг тегишли қисми гаров сифатида қўйилиши мумкин. Кўп вазиятларда уй-жойнинг 20-25 фоизи автокредит учун гаров сифатида қўйилади. Бундан ташқари, Канадада келажакда олинadиган даромад ҳам гаров сифатида қўйилиши мумкин, яъни хўжалик юритувчи субъект қисқа вақт учун банкдан кредит олади ва гаров сифатида унинг келажакдаги фаолиятдан оладиган фойдаси кўрсатилади. Бунда кредитнинг рисклилик даражаси юқори бўлиб, қарз олувчи инқирозга учраса, банк ўз маблағини қайтариб ола олмайди. Аммо бу турдаги кредитларнинг банк учун фойдали томони бўлиб, банк қарз олувчилардан юқори фоиз ундириши мумкин. Келишувга кўра, қарз олувчи фойдасининг маълум бир фоизини мисол учун 20 фоизини қарзни тўлиқ қайтармагунча тўлаб туради.

- Шу билан бир қаторда, Канада тажрибасига назар ташлайдиган бўлсак, ушбу мамлакатда барча кредитлар учун ҳам гаров талаб қилинавермайди. Кредитлашнинг биринчи босқичида, банк қарз олувчининг кредит тарихини синчиклаб текширишади. Агарда банк берилаётган кредитнинг рисклилик даражаси юқори деб ҳисоблайдиган бўлса, қарз олувчидан гаров талаб қилиши мумкин. Гаров сифатида эса Канадада асосан қуйидаги активлар қабул қилинади (2-жадвал).

- 2- жадвал.

- Канада банк кредитлари учун гаров турлари¹

Узоқ ва ўрта муддатли кредитлар учун	Қисқа муддатли кредитлар учун
Кўчмас мулк: - тижорат бинолари ва омборхоналар; - савдо марказлари; - офис бинолари; - уй-жойлар;	Биржавий қимматли қоғозлар
Табиий ресурслар: - газ ва нефт захиралари;	Қишлоқ хўжалиги ҳосили
Кўчар мулк: - автотранспорт; - машина ва ускуналар; - бошқа инвенторлар;	Дебиторлик қарзлари

- Автокредитлар Канадада одатда, автомобил воситасини гаровга қўйиш орқали олинади. Аммо аксарият ҳолатда дастлабки тўлов амалга оширилмаса, қўшимча гаров ҳам талаб қилинади. Бундан ташқари, уй-жой автокредит учун гаров сифатида қўйилса, баҳоловчи компания томонидан ушбу уй баҳоланади, ҳамда унинг тегишли қисми гаров сифатида қўйилиши мумкин. Кўп вазиятларда уй-жойнинг 20-25 фоизи автокредит учун гаров сифатида қўйилади. Бундан ташқари, Канадада келажакда олинadиган даромад ҳам гаров сифатида қўйилиши мумкин, яъни хўжалик юритувчи

¹ <http://www.canadabanks.net> маълумотларидан фойдаланган ҳолда муаллиф томонидан тузилди.

субъект қисқа вақт учун банкдан кредит олади ва гаров сифатида унинг келажакдаги фаолиятдан оладиган фойдаси кўрсатилади. Бунда кредитнинг рисклилиқ даражаси юқори бўлиб, қарз олувчи инқирозга учраса, банк ўз маблағини қайтариб ола олмайди. Аммо бу турдаги кредитларнинг банк учун фойдали томони бўлиб, банк қарз олувчилардан юқори фоиз ундириши мумкин. Келишувга кўра, қарз олувчи фойдасининг маълум бир фоизини мисол учун 20 фоизини қарзни тўлиқ қайтармагунча тўлаб туради.

- Японияда банк кредитлари учун гаров сифатида энг кенг тарқалган актив бу облигациялар ҳисобланади, чунки Япония облигациялар бозори жуда ривожланган ҳамда облигациялар бозорида жами облигацияларнинг қарийб 93 фоизини давлат облигациялари ташкил этади¹, бу шундан дарак берадики ушбу облигацияларнинг рисклилиқ даражаси жуда паст. Шу билан бир қаторда корпоратив облигациялар ҳам гаров сифатида қабул қилинади (3-жадвал).

- 3- жадвал.

- Японияда облигацияларнинг гаров қийматининг белгиланиши²

(а)	(б)						(с)
	Бир йилга	Бир йилдан беш йилгача	Беш йилдан ўн йилгача	Ўн йилдан йигирма	Йигирма йилдан ўттиз	Ўттиз йилдан ортқ	
Давлат облигациялари (ўзгарувчан ставкали облигациялар)	98	98	98	96	-	-	Бозор баҳоси
Нол купонли давлат облигациялари	98	98	97	96	94	91	Бозор баҳоси
Инфляциядан ҳимояланган давлат облигациялари	93	96	95	94	92	90	Бозор баҳоси
Корпоратив облигациялар	97	97	96	95	93	91	Бозор баҳоси

- (а) Устунда жойлашган облигацияларнинг гаров баҳоси (б) устундаги жойлашган фоизларни унинг бозор баҳоси (с) га кўпайтириш орқали аниқланади. Облигациялар бозорининг ривожланганини инобатга олиб айтадиган бўлсак, бу ҳеч қандай қийинчилик туғдирмайди.

- Хориж амалиётининг яна бир ўзига хос хусусияти шундаки, банклар баҳолаш бозорида юқори рейтинг ва нуфузга эга бўлган, шунингдек баҳолаш ҳисоботларига шубҳа уйғотмайдиган баҳоловчи ташкилотлар билан ҳамкорлик қилади.

¹ https://asianbondsonline.adb.org/documents/abm_nov_2017.pdf

² Eligible Collateral Stipulated in "Guidelines on Eligible Collateral" (Policy Board Decision on October 13, 2000), Revision: September 26, 2017//<https://www.boj.or.jp>.

- Хулоса қилиб айтганда, хорижий мамлакатлар амалиётида гаровни баҳолаш жараёни ва гаров турлари узоқ йиллар давомида амалий талаблар асосида шаклланган ҳолда ривожланиб келган. Ўз навбатида, хорижий мамлакатларнинг илғор тажрибаларини амалиётда қўллаш, албатта ўзининг ижобий натижасини беради.

Инвестиция фаолиятини қарз маблағлари ҳисобига молиялаштиришнинг хориж тажрибаси

*Ш.Ф.Истамов, ТМИ,
2-курс, ИБ-1 гуруҳи магистранти*

Иқтисодиётни инновацион ривожлантиришни таъминлаш жараёни йирик ҳажмда инвестицияларни талаб қилади. Мазкур жараёнда қимматли қоғозлар бозори муҳим роль ўйнаб, жамғармаларни инвестицияларга трансформация қилади ва иқтисодиёт тармоқларига инвестиция киритиш имкониятини яратади.

Қимматли қоғозлар бозорининг тараққий этиш даражаси мамлакат молия бозори ривожланишини белгилаб берувчи кўрсаткичлардан бири ҳисобланади. Қимматли қоғозлар бозорининг ривожланишида савдо тизимларининг ривожланганлиги, айланма ҳажмининг юқорилиги, қимматли қоғозларнинг даромадлилик даражаси ҳамда муомаладаги инструментларнинг ликвидлиги муҳим ўрин тутаяди. Иқтисодиёт субъектлари фаолиятини самарали ташкил қилиш уларни молиявий ресурслар билан таъминлашга боғлиқдир. Иқтисодиёт субъектлари ўртасида молиявий ресурсларнинг эркин ҳаракатини таъминлашда қимматли қоғозлар воситалари муҳим аҳамиятга эга бўлиб, уларни муомалага чиқариш орқали инвестиция фаолиятини молиявий таъминлаш мумкин бўлади.

Мамлакатимизда қарз мажбуриятини ифодаловчи қимматли қоғозлар бозори ривожланишини юқори баҳолаб бўлмайди. Бу борада рақамларга эътибор қаратадиган бўлсак, 2019 йилда тижорат банкларининг 37 870 та корпоратив облигациялари билан 38,57 млрд сўмлик 126 та битим қайд этилган. “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ облигациялари билан бор-йўғи 150 млн. сўмлик 1 та битим амалга оширилган. “Азия Аллианс Банк” АТБ корпоратив облигациялари билан 38,42 млрд. сўмлик 125 та битим амалга оширилган. 2019 йилда мамлакатимизда атиги 2 та эмитентнинг 38,57 млрд. сўмлик корпоратив облигациялари билан олди-сотди битими имзоланган.

Қарз мажбуриятини ифодаловчи қимматли қоғозлар бозорининг ривожланиш жараёнини таҳлил қилиш учун МДХ давлатлари тажрибасига эътибор қаратамиз. Маълумотларидан кўринадики, МДХ давлатларида облигациялар бозори ривожланиш бир хил даражада эмас. Украина, Қозоғистон ва Беларусь Республикаларида облигациялар бозори ҳажми қолган давлатларга қараганда жуда катта бўлиб, Украинада облигациялар бозори 105,1 млрд. долларни, Қозоғистонда мос равишда 97,39 млрд. долларни, Беларусда эса, 25,89 млрд. долларни ташкил этган. Облигациялар

бозори ҳажми бўйича ўрта кўрсаткич Молдова, Грузия, Арманистон ва Озарбайжон Республикаларида қайд этилиб, мазкур давлатлар бозорида 1-12 млрд. доллар атрофида облигациялар муомалада бўлган. Облигациялар бозори ҳажми бўйича энг паст кўрсаткич Қирғизистон, Тожикистон ва Ўзбекистонга хос бўлиб, мазкур давлатларда чиқарилган облигациялар ҳажми 310-730 млн. долларни ташкил этган (1-расмга қаранг).

1-расм. МДХ давлатларида облигациялар бозори ҳажми (31.01.2020 йил ҳолатига), млрд. АҚШ долларида¹

Халқаро капитал бозорларидан маблағларни жалб қилишда Россия ҳукумати ҳам, компаниялар ҳам фаол иштирок этмоқда. Хусусан, халқаро бозорларда еврооблигацияларни жойлаштириш орқали ташқи инвестицияларни жалб қилмоқда. 2018 йил 1 сентябр ҳолатига Россия ҳукумати томонидан еврооблигацияларни жойлаштириш орқали жалб қилинган маблағлар ҳажми 36 млрд. АҚШ долларида, шунингдек, юридик шахслар томонидан чиқарилган еврооблигациялар ҳажми 115 млрд. АҚШ долларида тенг бўлиб, жами 151 млрд. АҚШ долларини ташкил этган (2-расм).

2019 йил 1 феврал ҳолатига Россия мамлақати томонидан еврооблигацияларни жойлаштириш орқали жалб қилинган маблағлар ҳажми жами 145 млрд. АҚШ долларини ташкил этиб, унинг 76 фоизи (110 млрд. АҚШ доллари) корпоратив еврооблигацияларга, 24 фоизи (35 млрд. АҚШ доллари) ҳукумат еврооблигацияларга тўғри келган. Бундан шуни хулоса қилиш мумкинки, мамлакатда бизнес вакиллари еврооблигацияларни жойлаштириш орқали инвестиция фаолиятини молиялаштиришда қарз маблағлариданкенг фойдаланишмоқда.

¹ <https://www.cbr.ru/> сайти маълумотлари асосида тайёрланди.

2-расм. Россия еврооблигациялар бозори ҳажми, млрд. АҚШ доллариди¹

Ўзбекистон тарихида биринчи марта 2019 йилнинг февраль ойида дунёнинг энг обрўли биржаларидан ҳисобланган Лондон фонд биржасида 1 млрд. АҚШ долларилек еврооблигацияларни жойлаштирди. Шундан сўнг, илк бор корпоратив секторда “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ 2019 йил ноябр ойи охирида қиймати 300 млн. АҚШ долларилек еврооблигацияларни халқаро бозорга олиб чиқди. 2020 йилда “Ўзбекнефтегаз” АЖ, «Навоий КМК» АЖ ва бошқа корпоратив тузилмалар корпоратив еврооблигациялар чиқариш бўйича иш олиб боришмоқда.

Сўнгги йилларда мамлакатимиз қимматли қоғозлар бозорини ривожлантириш борасида соҳага оид қонунчиликни такомиллаштириш йирик давлат корхоналарини хусусийлаштириш борасида қатор ишлар олиб борилмоқда. Лекин, шундай бўлса ҳам соҳада ўз ечимини қутаётган қатор муаммолар мавжудлигини таъкидлаш лозим. Хусусан,

- юридик шахсларнинг акциядорлик жамияти кўринишидаги хўжалик юритиш шаклига ўтишга қизиқиши йўқлиги;
- иқтисодиёт субъектлари қарз маблағларини асосан банклардан олиши ва корпоратив облигациялар чиқариш орқали қарз маблағларини жалб қилиш борасида тажриба йўқлиги;
- халқаро бозорлардан хорижий валютада қарз маблағларини жалб қилиш имкониятларидан фойдаланилмаслик ҳолатлари мавжуд.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, акциядорлик жамияти кўринишидаги хўжалик юритиш шаклининг афзалликлари ва қулайликларини, бозор ҳолатидан келиб чиқиб корпоратив облигациялар чиқариш орқали қарз маблағларини жалб қилишни ҳамда еврооблигацияларни жойлаштириш орқали халқаро бозорлардан хорижий валютада қарз маблағларини жалб

¹ <https://www.cbr.ru/> сайти маълумотлари асосида тайёрланди.

қилиш имкониятларини иқтисодиёт субъектларига аниқ ҳисоб-китоблар асосида тушунтириш зарур.

Ушбу тавсияларнинг амалиётга жорий этилиши инвестиция фаолиятини молиявий таъминлашда ички ва ташқи манбаларни фаол жалб этишга имкон беради, деб ҳисоблаймиз.

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА ЖИСМОНИЙ ШАХСЛАРНИ КРЕДИТЛАШ МАСАЛАЛАРИ

Абдуназаров Ш.А.-ТМИ, тадқиқотчи

Бугунги кунда тижорат банклари томонидан жисмоний шахсларга хизматлар кўрсатиш, турли мақсадлар бўйича кредитлаш тижорат банклари даромадларини шакллантиришда муҳим манба бўлиб хизмат қилмоқда. Бу эса, банк хизматларини кенгайтириш ва кенг жорий қилишга замин яратмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли фармонида мамлакатимиз аҳолиси учун “Арзон уй-жойлар барпо этиш бўйича мақсадли дастурларни амалга ошириш, аҳолининг ҳаёт шароитлари яхшиланишини таъминловчи йўл-транспорт, муҳандислик-коммуникация ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш ҳамда модернизация қилиш” ва “Аҳолига муайян вақт давомида белгиланган лимит доирасида банк маблағлари ҳисобидан товар ва хизматлар учун тўловларни амалга ошириш имконини берувчи кредит карталарини муомалага киритиш” каби муҳим вазифаларининг белгилаб берилиши ўз навбатида, жисмоний шахсларнинг молиявий аҳволини ўрганиб, хулоса чиқаришга ёрдам берадиган кредит лаёқатлиликни баҳолаш усулларини такомиллаштириш заруратини белгилайди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги “2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш старегияси тўғрисида”ги ПФ-5992-сонли Фармонида кредит портфели ва таваккалчиликларни бошқариш сифатини яхшилаш, кредитлаш ҳажмлари ўсишининг мўътадил даражасига амал қилиш, молиявий таваккалчиликларни баҳолаш учун технологик ечимларни татбиқ этиш орқали банк тизимининг молиявий барқарорлигини таъминлаш банк секторини ислоҳ қилишнинг асосий йўналишларидан бири сифатида қаралди. Бу эса, республикамиз тижорат банклари томонидан юридик ва жисмоний шахсларни кредитлашни кенгайтириш, банк кредитлар таклифини ошириш каби муҳим вазифани бажаришни талаб қилади. Ўз навбатида, юридик ва жисмоний шахсларнинг молиявий аҳволини ўрганиб тезкор таҳлил қилиш имконини берувчи ва тегишли хулоса чиқаришга ёрдам берадиган кредит лаёқатлиликни баҳолаш усулларини ва дастурлар ишлаб чиқиш зарурлигини белгилайди.

Республикада пандемия шароитида жисмоний шахсларни кредитлаш алоҳида аҳамиятга эга эканлигини ҳисобга олиб, уларга қуйидаги турларда кредитларни тақдим этилишини қайд этиши мумкин:

- Истеъмол кредити;
- Овердрафт кредити;
- Ипотека кредити;
- Микрокредит (тадбиркорлик фаолияти учун).

Ҳозирги кунга келиб, тижорат банкларимиз томонидан жисмоний шахслар учун барча турдаги кредитлар ажратилмоқда. Бунда унинг берилиш шартларига ҳам аҳамиятга олиш керак.

1-жадвал

Жисмоний шахсларга ажратиладиган кредит турлари бўйича кредитлаш шартлари

№	Кредит турлари	Кредит мақсади	Кредит муддати	Кредит валютаси
1	Истеъмол кредити	товар ва хизматлар учун	3 йилгача	сўмда
2	Овердрафт кредити	аҳоли эҳтиёжи	3 йилгача	сўмда
3	Ипотека кредити	уй-жой сотиб олиш учун	20 йилгача	сўмда
4	Автокредит	автомобил харид қилиш учун	5 йилгача	сўмда
5	Микрокредит (тадбир-корлик фаолияти учун)	тадбиркорлик учун	5 йилгача	сўмда

Жадвал маълумотларидан кўришиб турибдики, тижорат банклари томонидан жисмоний шахсларга ажратилаётган кредитлар асосан узок муддатга миллий валютада берилмоқда.

Булардан ташқари, республикада коронавирус инфекциясининг тарқалиши ва уни олдини олиш учун жорий қилинган карантин чекловлари даврида жисмоний шахсларга ажратилган кредитларга қуйидаги тартибда имтиёз берилмоқда:

- овердрафт бўйича апрель ойининг асосий қарз тўловлари жорий йилнинг май ойига;

- бошқа барча турдаги ажратилган кредитларнинг апрель ва май ойи асосий қарз тўловлари кредит шартномаси бўйича охириги тўлов ойига кўчирилди.

2020 йил 1 апрелдан карантин даври якунига қадар қарздор-жисмоний шахслар томонидан муддатида тўланмаган кредитлар учун жарима ва пеня ҳисобланиши вақтинчалик тўхтатилди.

Хулоса қилиб айтганда, мамлакатимизда аҳолини тижорат банклари томонидан кредитлаш орқали уларни турли эҳтиёжларини қондириш ва энг

асосийси ишлаб чиқарувчи ва хизмат кўрсатувчи ташкилотларнинг реализациясини оширишга хизмат қилишади. Асосий мақсад аҳолининг эҳтиёжларини банк кредитлари орқали талабга айлантирилади ва натижада мамлакатда ишлаб чиқариш ва қурилиш ишларининг ҳажмини ошишига олиб келади. Бу ҳозирги пандемия шароитида жуда муҳим ҳисобланади.

САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИ КРЕДИТЛАШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ

*Искандаров Мурод Луқмонович
Тошкент молия институтининг мустақил изланувчиси*

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясига мувофиқ, тижорат банклари томонидан истиқболли инвестиция лойиҳаларини ҳамда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини кредитлашни кенгайтириш мамлакат банк тизимини ривожлантиришнинг йўналишларидан бири ҳисобланади¹.

Шунингдек, 2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегиясида кредитлашни фақат бозор шартларида амалга ошириш, кредит портфели ва таваккалчиликларни бошқариш сифатини яхшилаш мамлакат банк тизимини ислоҳ қилишнинг устувор йўналишлари сифатида эътироф этилган². Бу эса, саноат корхоналарини кредитлаш масаласини илмий асосда тадқиқ қилиш заруриятини юзага келтиради.

Тижорат банкларининг кредитлари саноат корхоналари фаолиятини молиялаштиришнинг муҳим манбаи ҳисобланади. Уларнинг қисқа муддатли кредитлари саноат корхоналари ишлаб чиқариш фаолиятининг узлуксизлигини таъминлаш имконини берадиган молиялаштириш манбаи ҳисобланади. Тижорат банкларининг узоқ муддатли кредитлари эса, саноат корхоналарининг инвестицион харажатларини молиялаштириш манбаи ҳисобланади.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, саноат корхоналарининг тижорат банклари кредитларидан фойдаланиш даражаси бевосита кредитларнинг фоиз ставкаларининг даражасига боғлиқ.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги фармонида 1-илова/Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Тошкент, 2017. – № 6 (766). – 32-б.

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги ПФ-5992-сонли “2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида”ги фармони. www.lex.uz.

**Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият Миллий
банкнинг кредит портфелини таркиби¹, 2019 йилнинг 31 декабрь
ҳолатига**

Кредит портфели таркиби	Улуши, фоизда
Саноат	27,4
Қишлоқ хўжалиги	5,1
Транспорт ва коммуникация	32,0
Қурилиш	2,4
Савдо ва умумий овқатланиш	2,9
Моддий-техника таъминоти	0,4
Бошқа тармоқлар	29,8
Кредит портфеил – жами	100,0

1-жадвал маълумотларидан кўринадики, ТИФ Миллий банкнинг кредит портфелида саноат корхоналарига ҳамда транспорт ва коммуникацияга берилган кредитлар нисбатан юқори салмоқни эгаллайди.

1-жадвал маълумотларидан кўринадики, ТИФ Миллий банкнинг кредит портфелида қурилиш, савдо ва умумий овқатланиш ҳамда моддий-техника таъминотига берилган кредитлар жуда кичик салмоқни эгаллайди. Айни вақтда, республикамиз тижорат банклари томонидан саноат корхоналарини кредитлашда ўз ечимини кутаётган муаммолар мавжуд. Марказий банкнинг қайта молиялаш ставкаси ва инфляция даражасининг юқори эканлиги сабабли тижорат банклари кредитларининг фоиз ставкаларини юқори эканлиги ана шундай муаммолардан биридир. Бундан ташқари, банklar узок муддатли кредитларининг ресурс таъминоти масаласи ҳал қилинмаган. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёев эътироф этганларидек, «Банкларга қўйилган депозитларнинг 70 фоизи қисқа муддатли бўлгани ҳолда, кредитларнинг 90 фоизи узок муддатга берилган»².

Саноат корхоналарининг пул оқимини барқарор эмаслиги уларнинг тижорат банклари кредитларидан фойдаланиш даражасини оширишга тўсқинлик қилмоқда. Ўз навбатида, саноат корхоналарининг пул оқимини барқарор эмаслиги, аввало, Ўзбекистон иқтисодиётида тўловсизлик муаммосининг мавжудлиги билан изоҳланади. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг расмий маълумотига кўра, 2019 йилнинг 1 декабрь ҳолатига кўра, республикамиз корхоналари ўртасидаги дебитор қарздорлик миқдори 93,1 трлн. сўмни ташкил этди³.

¹ Жадвал муаллиф томонидан ТИФ Миллий банкнинг баланс маълумотлари асосида тузилган.

² Мирзиёев Ш.М. Банклар энди «ўз аравасини ўзи тортиши керак». <https://sputniknews-uz.com/economy/20191026/2694075>.

³ Корхона ва ташкилотларнинг дебитор қарздорлиги ҳолати//www.stat.uz.

Фикримизча, тижорат банкларининг саноат корхоналарини кредитлаш амалиётини такомиллаштириш мақсадида қуйидаги тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир:

1. Кредит тўловига лаёқатлилиги бўйича биринчи синфга мансуб бўлган ва умумий пул оқимининг жами қарз мажбуриятларига нисбатан даражаси 50 фоиздан паст бўлмаган саноат корхоналарига арзон ресурс манбалари ҳисобидан паст ва барқарор фоиз ставкаларида кредитлар беришни йўлга қўйиш лозим.

Бунинг натижасида, биринчидан, тижорат банкининг кредитлари ва улардан олинадиган фоизли даромадлари ҳажми ошади; иккинчидан, саноат корхоналарининг тижорат банклари кредитларидан фойдаланиш даражаси ошади ва бунинг натижасида улар томонидан ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар миқдори кўпаяди; учинчидан, саноат корхоналарининг тижорат банкларининг бошқа молиявий хизматларидан фойдаланиш кўлами кенгайди.

2. Саноат корхоналарига бериладиган кредитларнинг ресурс таъминотини яхшилаш мақсадида, биринчидан, тижорат банклари томонидан муомалага чиқариладиган қимматли қоғозларнинг инвестицион жозибадорлигини таъминлаш зарур; иккинчидан, банкларнинг нокумулятив имтиёзли акцияларини муомалага чиқариш ва инвесторларнинг ушбу акциялардан олинадиган фоизли даромадлари ва дивидендлари солиққа тортилмаслиги лозим.

INNOVATIVE IDEAS AND TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF BANK

*Research advisor: Aliqulov Mehmonali Salohiddinovich,
a teacher of Tashkent institute of Finance
Erkebaeva Feruza Jorabaevna,
a student of Tashkent institute of Finance*

Nowadays, technological innovation and innovative ideas are considered one of the most significant tools that can affect the economic growth as well as the bank development. Scientists have forecasted that technological progress will destroy the models used in developing and delivering services in banks and will replace them with new and original ones.¹ Thus, banks should acquire innovative ideas from youth and develop new technological innovation to perform in a highly competitive environment.

By recognizing the significant aspect of technological innovation in the banking sector, the purpose of this research is to provide new evidence by addressing the following question: what is the impact of technological innovation on the performance of Uzbekistan banking sector?

In Uzbekistan, more and more banks are trying to advance at a great rate in order to be able to compete with world high-developed banks. For instance, the

¹ DeYoung R (2001) The Financial Performance of Pure Play Internet Banks. Econ Perspectives 25: 60-75.

Ministry of Innovation Development and the World Bank teamed up with a briefing on “Innovative ideas and start-up projects in the field of innovative solutions in collaboration with International Organizations (World Bank, NBT TV)”.¹ And, it is known that many organizations concentrate on start-up projects so that young generations could realize their ideas and do own business.

In Uzbekistan several commercial banks are using innovation banking technologies. These include Hamkorbank, Asia Alliance Bank, Infin Bank and others. These banks offer their customers new services. At the same time, a number of new projects are being implemented in the banking sector. One of them Humo terminals began to accept Visa and Mastercard cards. In early December, the center integrated Mastercard, and the other day - Visa. . Now, cardholders of these international systems can pay for goods and services nationwide in more than 176,000 Humo payment terminals. “I am confident that this step will open up new business opportunities for both retail and service enterprises and our partner banks,” said Aliya Chynybayeva, Visa General Manager for Central Asia. The expansion of such projects will make the customers feel satisfied and help banks develop economic growth.

As it is known that the most important tasks in the field of banking are to gain confidence of clients, offer different types of services and so on. If we look through other countries’ bank systems, new technological innovations can be seen. For example, Big data analytics, Blockchain, Peer-to-peer lending and Open APIs.

Banks generate and store a lot of data. In fact, they do so more than any other type of business. Big data analytics is all about exploring the value of data, banks are doing that. Customers expect a more personalized service from their banks, and big data analytics is also helping banks to tailor products to the individual needs of their customers.

What is the Blockchain? It is the lesser known shared database technology behind the popular digital currency Bitcoin. We can see its huge potential for banking, where it could be used to improve the security of financial transactions, decentralize services and improve speed to market for new products. It can be also used to securely store client identities or handle cross-border payments. It could even lead “smart contracts” that complete trades and deals automatically. Blockchain technology is set to fundamentally transform banking and financial services. It decentralizes financial management from a central authority to a widespread network of computers. Financial transactions are broken down into encrypted packets, or “blocks,” which are then added to the “chain” of computer code and encrypted for enhanced cybersecurity — it’s been compared to “email for money” by blockchain startup CEO Blythe Masters.

When it comes to the Peer-to-peer (P2P) lending, we have to say that it is not the traditional banking sector’s favourite innovation. P2P lending directly connects borrowers – including individuals and businesses – to lenders. These platforms are popular for their speed and convenience, as well as the fact they often bypass regulation and can therefore offer better rates of interests.

¹ www.mininnovation.uz

Finally, Open API models enable trusted partners to build new customers interface layers and innovate new and exciting products and services on top of a financial service provider platform. Open APIs help to foster an ecosystem for banks, software developers and account holders, enabling banks to innovate and extend beyond their traditional service offering.¹

To sum up, these innovations help banks to extend their productive work, advance with the aid of new technologies and offer their own reliable services for clients. In our country, these technological innovations should be set up and extended in near future so that banking sphere will prosper and continue to improve living standard of population.

БАНКЛАРНИНГ ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БИЛАН АМАЛГА ОШИРИЛАДИГАН ОПЕРАЦИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

*А.С.Васиев Тошкент молия институти
“Банк иши”кафедраси катта ўқитувчиси
Ш.Т. Ибодуллаев Тошкент молия
институти битирувчи курс талабаси*

Тараққий этган мамлакатларнинг банк амалиётида қимматли қоғозлар билан амалга ошириладиган инвестицион операциялар тижорат банкларининг ликвидлигини таъминлаш ва даромад базасини мустаҳкамлашнинг зарурий шарти ҳисобланади. Тижорат банклари юқори ликвидли қимматли қоғозларни сотиб олиш орқали ўзларининг жорий ликвидлигини таъминласа, корпоратив қимматли қоғозларни сотиб олиш йўли билан даромад базасини мустаҳкамлайдилар.

2020 йилнинг 1 январь ҳолатига, Барклайс банк (Англия) активларининг умумий ҳажмида қимматли қоғозларга қилинган инвестицияларнинг салмоғи 47,5 фоизни ташкил этди².

Дунёнинг йирик трансмиллий банкларидан бири бўлган Бэнк оф Америка (АҚШ) банкида, 2020 йилнинг 1 январь ҳолатига кўра, қимматли қоғозларга қилинган инвестицияларнинг брутто активлар ҳажмидаги салмоғи 19,4 фоизни ташкил этгани ҳолда, Ҳукуматнинг қимматли қоғозларига қилинган инвестицияларнинг қимматли қоғозларга қилинган инвестицияларнинг умумий ҳажмидаги салмоғи 58,1 фоизни ташкил этди³.

Юқорида келтирилган маълумотлардан яққол кўринадики, қимматли қоғозларга инвестиция қилиш тижорат банкларининг фаолиятида жуда муҳим ўрин тутди.

Ҳукуматнинг қимматли қоғозлари юқори ликвидли қимматли қоғоз ҳисобланади. Шу сабабли, уларни сотиб олиш банкларнинг жорий ликвидлигини таъминлашда муҳим ўрин тутди.

¹ www.liquidtelecom.com

² Consolidated Balance Sheet. Barclays PLC. Annual Report 2019 (P. 243)//www.barclays.com.

³ Consolidated Balance Sheet. Bank of America. Annual Report 2019 (P. 111)//www.bankofamerica.com.

Ҳукумат қимматли қоғозларининг инвестицион жозибадорлиги юқори бўлганлиги сабабли ҳар доим бозорда уларга нисбатан барқарор талаб мавжуд бўлади. Бу эса, тижорат банкларига Ҳукуматнинг қимматли қоғозларини тезкор сотиш йўли билан юзага келган баланслашмаган ликвидлилик муаммосини ҳал қилиш имконини беради.

Эътироф этиш жоизки, Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларининг қимматли қоғозлар билан амалга ошириладиган инвестицион операциялари умуман ривожланмаган (1-расм).

1-расм. Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларининг брутто активлари ҳажмида қимматли қоғозларга қилинган инвестицияларнинг салмоғи¹, фоизда (ҳар бир молиявий йилнинг сўнгги санасига)

1-расмда келтирилган маълумотлардан аниқ ва яққол кўриш мумкинки, республикада тижорат банкларининг қимматли қоғозлар билан амалга ошириладиган инвестицион операциялари умуман ривожланмаган. Бу эса, биринчидан, тижорат банкларига қимматли қоғозларга инвестиция қилиш йўли билан ўзларининг жорий ликвидлигини таъминлаш имконини бермайди; иккинчидан, Марказий банк Репо операциялари орқали банкларнинг ликвидлигига таъсир эта олмайди.

Фикримизча, Ўзбекистон Республикаси банкларининг – Марказий банк ва тижорат банкларининг қимматли қоғозлар билан амалга ошириладиган операцияларини ривожлантириш мақсадида қуйидаги тадбирларни амалга ошириш лозим:

1. Тижорат банкларининг облигациялари, депозит ва жамғарма сертификатларининг инвестицион жозибадорлигини таъминлаш учун, биринчидан, инвесторларнинг тижорат банкларининг облигациялари, депозит ва жамғарма сертификатларидан оладиган фоизли даромадлари 2025 йилга қадар (банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси муддати тугагунга қадар) солиқдан озод қилиниши керак; иккинчидан, тижорат банкларининг 5 йил ва ундан ортиқ муддатга чиқарилган облигациялари Марказий банк томонидан субординациялашган қарз мажбурияти сифатида тан олиниши ва шу тариқа ушбу облигацияларни сотишдан олинган пул маблағлари

¹ Расм муаллиф томонидан www.cbu.uz сайти (Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки) маълумотлари асосида тузилган.

банкларнинг иккинчи даражали капитали таркибида ҳисобга олиниши лозим; учинчидан, инфляцион таргетлаш талабларини тўлиқ бажарилишини таъминлаш орқали инфляциянинг йиллик даражасини 5 фоиздан ошиб кетишига йўл қўймаслик керак.

2. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки тижорат банкларининг облигациялари, депозит ва жамғарма сертификатларини ўзининг очиқ бозор операцияларининг доимий объектлари сифатида расман эътироф этиши лозим.

Бунинг натижасида, биринчидан, тижорат банкларининг облигациялари, депозит ва жамғарма сертификатларига бўлган талаб ошади; иккинчидан, Марказий банк очиқ бозор операцияларининг ҳажмини ошириш имконига эга бўлади.

Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки томонидан тижорат банкларининг облигациялари, депозит ва жамғарма сертификатларини очиқ бозор операцияларининг объекти сифатида тан олиниши учун ҳуқуқий асослар мавжуд. Хусусан, янги таҳрирдаги “Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўғрисида”ги қонуннинг 34-моддасига мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси Марказий банки давлат қимматли қоғозларини, ўзининг облигацияларини ва бошқа қимматли қоғозларни сотиб олиши ва сотиши мумкин¹.

ДАВЛАТНИНГ МАҚСАДЛИ ЖАМҒАРМАЛАРИ МОЛИЯВИЙ РЕСУРСЛАРИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ

Вахобов Бекзод, ТМИ магистранти

Иқтисодиётни модернизациялаш шароитда бюджет билан бир қаторда бюджетдан ташқари мақсадли жамғармаларнинг ҳам аҳамияти ошиб бормоқда. Республикада аҳолининг ҳар қандай қатлами учун ҳар қандай шаклда ижтимоий ҳимояни таъминлашда, давлатнинг ижтимоий сиёсатини олиб боришда ҳамда ижтимоий дастурларни рўёбга чиқаришда доимо муайян миқдордаги пул маблағларидан мақсадли фойдаланишни тақозо этади. Аҳолини ижтимоий ҳимоялашнинг амалдаги механизми танқидий баҳолаш ва мустаҳкамлаш, унинг аниқ тоифадаги кишиларга қаратилишини кучайтириш лозим бўлади, қолаверса, бу ишларнинг ҳаммасига давлатга қарашли мақсадли жамғармаларнинг маблағларини кенг жалб этиш лозим.

Давлатнинг мақсадли жамғармалари – бу марказий ва маҳаллий давлат бошқарув органлари ихтиёридаги қатъий мақсадли хусусиятга эга бўлган молиявий маблағлар йиғиндисиدير. Бюджетдан ташқари давлатнинг мақсадли жамғармалари ҳар бир алоҳида давлат молия тизимининг ажралмас бўғини ҳисобланади. Амалиётда, миллий даромадни қайта тақсимлаш жараёни орқали бюджетдан ташқари давлатнинг мақсадли жамғармалари

¹ Ўзбекистон Республикаси қонуни. Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўғрисида// ҚҲММБ:03/19/582/4014-сон.12.11.2019 й.

даромадини шакллантиришнинг асосий методлари қуйидагилар ҳисобланади.
Жумладан:

- Махсус солиқлар, йиғимлар ва ажратмалар.
- Давлат бюджети маблағлари ва заёмлар.

Ривожланган мамлакатларнинг илғор тажрибаларига таяниб айтиш мумкинки, одатда давлатнинг мақсадли жамғармалари шартли икки йўл орқали ташкил этилади. Хусусан:

– маълум бир харажатларини давлат бюджетидан ажратиладиган маблағлар ҳисобидан муҳим умумжамият аҳамиятини касб этувчи муаммоларни ҳал этиш учун ташкил этилади;

– бюджетдан ташқари давлатнинг мақсадли жамғармасини шахсий (ўзлик), махсус ажратма ва бадаллар маблағлари ҳисобидан ташкил этилади.

Ўзбекистон Республикасида бюджетдан ташқари мақсадли фондларни, ташкилий тузилишига кўра, жамланган бюджетга қўшиладиган ва жамланган бюджетга қўшилмайдиган фондларга ажратиш мумкин. Функционал жиҳатига кўра ва бошқарув даражасига кўра бюджетдан ташқари ижтимоий ва иқтисодий фондларга бўлиш мумкин.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, давлатнинг мақсадли жамғармалари қуйидаги афзалликларга эга:

– ижтимоий ва иқтисодий харажатларни молиявий маблағлар билан таъминлашнинг қолдиқ тамойилларини бартараф этиш имконини беради;

– давлат бюджетини енгиллаштиради, бюджет харажатларининг бир қисмини ўз зиммасига олади ва бюджетни маблағ билан таъминлаш муаммосини маълум даражада ҳал қилади;

– маблағлардан мақсадли фойдаланади;

– бюджетдан ташқари молиявий ресурсларни кўпайтириш имконини яратади.

– Давлат молиясининг таркибида бюджетдан ташқари мақсадли махсус жамғармалар даромадлари алоҳида бўғинни ташкил этади. Бундай жамғармалар республика ва маҳаллий ҳукумат томонидан бошқарилса ҳам ташкилий жиҳатдан бюджетдан ажралган ва маълум мустақилликка эга. Давлат бюджетининг бюджетдан ташқари мақсадли жамғармаларининг бош мақсади махсус мақсадли ажратмалар ва бошқа манбалар ҳисобига давлатнинг мақсадли чора-тадбирларни молиялаштириш бўлиб ҳисобланади.

– Давлатнинг мақсадли жамғармалари иқтисодиёт олдида турган ишлаб чиқариш суръатларини ўстиришни таъминлаш, вақтинчалик барқарорсизлик ва инқироз ҳолатларини бартараф этиш каби вазифаларни ҳал қилишда ўз ихтиёрларидаги маблағларнинг самарали сарфланиши билан иштирок этадилар.

– Давлатнинг мақсадли жамғармалари молиявий ресурсларидан самарали фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга, шу жиҳатдан бу борада қуйидагиларни амалга ошириш лозим деб ҳисоблаймиз.

– Биринчидан, давлатнинг мақсадли жамғармаларини шакллантириш ва иқтисодиётда янада ролини ошириш ҳамда уларни турларини кўпайтириш мақсадга мувофиқдир.

Иккинчидан, давлатнинг мақсадли жамғармаларини бўш турган қисмидан, яъни ортиқча бўлган тақдирдагина маблағлардан самарали фойдаланиш, хусусан, инвестиция ва кредитлардан фойдаланишни янада ошириш мақсадга мувофиқдир.

Учинчидан, аҳолини ижтимоий ҳимоялаш чора-тадбирларини молиялаштириш учун давлатнинг мақсадли жамғармалари маблағларини янада ошириш лозим.

Тўртинчидан, ижтимоий инфратузилма, сервис ва хизматлар соҳасининг ҳамда оилавий тадбиркорликни ривожлантириш учун улар иштирокида ихтисослашган жамғармаларни яратиш масалаларини кўриб чиқиш лозим.

Бешинчидан, давлатнинг мақсадли жамғармаларини давлат ғазначилиги орқали ташкил этишга тўлиқ ўтиш лозим. Бу даромадлар ва харажатлар бўйича барча операцияларни умумий ҳисоб рақамида бирлаштиришни таъминлайди, умумий ҳисоб ва ҳисобот стандартларини яратиш ва давлатнинг мақсадли жамғармалари маблағларидан мақсадли фойдаланишни янги сифат асосида назорат қилишга хизмат қилади.

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА БОЗОР РИСКНИ БОШҚАРИШ

*Кенжаев Меҳриддин Ғиёсович – катта ўқитувчи,
ТМИ, “Банк ҳисоби ва аудит” кафедраси.*

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 12 сентябрдаги ПҚ-3270-сонли “Республика банк тизимини янада ривожлантириш ва барқарорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорида банк таваккалчилигини бошқариш ва баҳолаш тизимини, шу жумладан, тижорат банкларида таваккалчилик-менежменти тизимини, халқаро молия институтларининг техник кўмаги ва экспертларини жалб этиб, Банк назорати бўйича базель қўмитаси тавсияномаларини ҳисобга олган ҳолда такомиллаштириш республика банк тизимини ривожлантиришнинг устувор йўналишларидан бири эканлиги қайд этилган¹. Бу эса, тижорат банклари фаолиятидаги бозор рискин бошқариш амалиётини такомиллаштириш заруриятини юзага келтиради. Чунки, банклар фаолиятидаги бозор рискин бошқариш амалиётини такомиллаштириш риск-менежмент тизимини ривожлантиришнинг зарурий шартларидан бири ҳисобланади.

Тижорат банклари фаолиятидаги бозор рискин бошқариш бозор рисқи даражасига баҳо беришдан бошланади.

Валюта рискин даражаси банкнинг ҳар бир валютадаги очиқ валюта позицияси миқдорини ва барча валюталардаги очиқ валюта позицияси миқдорини унинг регулятив капиталига нисбатан даражаси шаклида аниқланади. Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг “Очиқ

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 12 сентябрдаги ПҚ-3270-сонли “Республика банк тизимини янада ривожлантириш ва барқарорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори//Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 25.09.2017 й.,

валюта мавқеини юритиш қоидалари” тўғрисидаги йўриқномасига асосан, тижорат банкининг битта валютадаги очик валюта позициясининг миқдори унинг регулятив капиталга нисбатан 5 фоиздан, барча валюталардаги очик валюта позициясининг миқдори 10 фоиздан ошмаслиги керак ¹.

1-жадвал

АТ “Алоқабанк”да бозор rischi суммаси²

Кўрсаткичлар	2016 й.	2017 й.	млн. сўм 2018 й.
Валюта позицияси счёти (17101-счёт)	-	-	25 314
Своп ва форвард шартларида сотиш	1 406	1 268	677
Своп ва форвард шартларида сотиб олиш	7 202	5 708	-
Очк валюта позицияси – жами	5 796	4 439	25991
Бозор rischi суммаси	5 040	3 551	20 793

1-жадвал маълумотларидан кўринадикки, Алоқабанкда бозор rischi суммаси 2018 йилда 2016 йилга нисбатан кескин ошган. Бу эса, валюта riskини бошқариш амалиётини такомиллаштириш нуктаи-назаридан салбий ҳолат ҳисобланади.

Алоқабанкда 2018 йилда своп ва форвард шартларида валюталарни сотиб олишнинг мавжуд бўлмаганлиги ва ушбу шартларда жуда кичик миқдорда валюта сотилганлиги валюта riskи даражасининг юқори бўлишига сабаб бўлган. Бунинг устига, ҳисобли форвард операциялари банк томонидан амалга оширилмаяпти. Ҳолбуки, ҳисобли форвард бақнларга ортиқча харажатларсиз очик валюта позицияси миқдорини камайтириш имконини беради.

Таъкидлаш жоизки, республикаимиз банклари амалиётида валюта опционлари ва валюта фьючерсларининг мавжуд эмаслиги банклар фаолятидаги валюта riskини бошқариш самарадорлигига нисбатан салбий таъсирни юзага келтиради.

Республикаимизда миллий валюта номинал алмашув курсининг волатиллик даражасининг юқори эканлиги, валюта захираларининг диверсификация даражаси паст бўлган шароитда, валюта riskи даражасининг юқори бўлишига хизмат қилмоқда. Ўз навбатида, инфляция даражасининг нисбатан юқори эканлиги миллий валюта номинал алмашув курсининг волатиллигини юқори бўлишига хизмат қилмоқда (2-жадвал).

¹ Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Бошқарувининг қарори. Очик валюта мавқеини юритиш қоидаларини тасдиқлаш ҳақида/Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2005 й., 28-29-сон; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 12.10.2018 й.,

² АТ “Алоқабанк”. 3006САР-шакл

**Ўзбекистон Республикасида инфляциянинг йиллик даражаси,
миллий валютанинг АҚШ долларига нисбатан номинал алмашув курси,
хар бир молиявий йилнинг 31 декабрь ҳолатига¹**

	2016 й.	2017 й.	2018 й.
Инфляция даражаси, %	7,8	14,4	14,3
Сўмнинг 1 АҚШ долларига нисбатан номинал алмашув курси, сўм	3231,48	8120,07	8339,55

2-жадвал маълумотларидан кўринадики, 2016-2018 йилларда республикада инфляция даражаси юқори бўлган. Бу эса, миллий валютанинг АҚШ долларига нисбатан номинал алмашув курсининг волатиллик даражасини юқори бўлишига хизмат қилган.

Шуни қайд этиш лозимки, тижорат банкларида фонд rischi даражасининг ошиши, бевосита банк қимматли қоғозлар портфелининг диверсификация даражасини таъминланишига боғлиқ.

Юқоридаги таҳлил маълумотларига асосланиб хулоса қиладиган бўлсак, тижорат банкларининг бозор riskини бошқаришни такомиллаштириш йўналишларида қуйидаги ҳолатларга эътибор қаратилиши тақозо этилади:

Алоқабанкда бозор riskи суммасини 2018 йилда 2016 йилга нисбатан кескин ошганлиги валюта riskини бошқариш амалиётини такомиллаштириш нуқтаи-назаридан салбий ҳолат ҳисобланади;

Алоқабанкда валюта riskи даражасини таҳлил қилинган давр мобайнида юқори бўлганлиги своп ва форвард шартларида валюталарни сотиб олишнинг мавжуд бўлмаганлиги ва ушбу шартларда жуда кичик миқдорда валюта сотилганлиги билан изоҳланади;

Ўзбекистон Республикасида миллий валюта номинал алмашув курсининг волатиллик даражасининг юқори эканлиги, валюта захираларининг диверсификация даражаси паст бўлган шароитда, валюта riskи даражасининг юқори бўлишига сабаб бўлмоқда;

АҚШ ва ривожланган давлатлар монетар сиёсатини анъанавий инструментлари

*Хамдамов Элдор Тоштемурович Ўзбекистон Республикаси
Банк-Молия академияси тингловчиси*

Аннотация: Марказий банк монетар сиёсат инструментларидан пандемия даврида тўғри фойдаланиш ҳамда пул-кредит сиёсатининг асосий йўналишлари тўғрисида маълумотлар келтирилиб ўтилган. Ҳорижий мамлакатлар марказий банклари монетар сиёсати инструментлари ҳақида қисқача тўхталиб ўтилган.

¹ Монетар сиёсат. www.cbu.uz (Ўзбекистон Республикаси Марказий банки).

Калим сўзлар: монетар сиёсат, мажбурий захира, очик бозор операциялари, қайта молиялаш сиёсати, валюта сиёсати, COVID-19

Мамалакатимиз иқтисодиётини янада ривожлантириш ҳамда барқарор иқтисодий ўсиш суръатларига эришиш-юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигини таъминлашнинг энг мухим шартларидан бири ҳисобланади. Ушбу мақсадларга эришиш, аввало, иқтисодиётимизда барча соҳаларнинг жадал ривожланишини талаб этиб, албатта, ушбу мақсадларга етишда банк тизимининг ўрни бекиёс ҳисобланади.

Бугунги кунда глобалний инқирозга сабаб бўлувчи **COVID-19** **коронавирус** пандемияси сабабли, Жахон иқтисодиётида юзага келаётган инқироз Марказий банкларни ҳам четлаб ўтмайди. Ҳар бир мамлакат иқтисодиётини салбий ёки ижобий бўлишида Марказий банк томонидан олиб бориладиган монетар сиёсат асосий ўринни эгаллайди. Шу сабабли ҳам монетар инструментларидан тўғри фойдаланиш марказий банкларни асосий мақсади ёки бош устувор вазифаси ҳисобланади.

Марказий банклар монетар сиёсатнинг асосий 4 та йўналишидан фойдаланиб келади.

Булар:

- 1. Қайта молиялаш сиёсати;**
- 2. Мажбурий захира сиёсати;**
- 3. Очик бозор сиёсати;**
- 4. Валюта ва депозит сиёсати;**

Монетар сиёсатнинг асосий мақсади иқтисодиётда нархлар барқарорлигини таъминлаш аҳоли турмуш даражасини ошириш ва тадбиркорлик фаолияти учун қулай ишбилармонлик муҳити яратилишининг фундаментал асослари ҳисобланади.

Дунёнинг бир қанча мамлакатлари Швеция, Россия ва бошқа мамлакатларда кунлик кредитлар қимматли қоғозларни гаровга олган ҳолда фоизсиз берилди ва миллий тўлов тизимини таъминлаш учун қўлланилади.

АҚШда иқтисодий муаммоларни хал этиш мақсадида Федерал захира тизими томонидан қайта молиялаш ставкасини камайтиришни бошлади ва 2020 йил 15 мартдан бошлаб 0.25 фоиз этиб белгилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 18 ноябрдаги ПФ-5877-сонли “Инфляция таргетлаш режимига босқичма-босқич ўтиш орқали пул-кредит сиёсатини такомиллаштириш тўғрисида”ги Фармониға мувофиқ, Марказий банк томонидан инфляцияни таргетлаш, яний 2023 йилда инфляцияни 5 фоиз даражагача камайтириш бўйича ижобий ишлар қилинмоқда. 2020 йилнинг 15 апрелидан бошлаб мамлакатимизда қайта молиялаш ставкаси 15 фоиз этиб белгиланди, буни белгиланишиға асосий сабаб инфляция фоизи камайганлигидан далолат беради.

2020 йилда Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Бошқарувининг асосий ставкани кўриб чиқиш бўйича йиғилиши графиги тасдиқланган бўлиб, Бошқарув йиғилишлари қуйдаги саналарда 16 январь, 5 март, 23 апрел, 11 июнь, 23 июль, 10 сентябрь, 22 октябрь ва 10 декабрь этиб белгиланган. Бундан

ташқари, Бошқарув йиғилишлари 4 тадан 8 тага оширилган бўлиб, ўтказиш муддати шанбадан пайшанба кунига кўчирилган.

Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг 16 январ, 23 апрел, 23 июл ва 22 октябрдаги Бошқарув йиғилишлари натижалари бўйича Марказий банк раҳбарияти брифинги ўтказилади ҳамда Пул-кредит сиёсати шарҳи эълон қилинади.

2. Мажбурий захира сиёсати марказий банкнинг асосий монетар инструменти ҳисобланади. Мажбурий захиранинг асосий 3 та тури мавжуд.

- **захира талаблари;**
- **минимал захиралар;**
- **мажбурий захиралар;**

Мажбурий захира сиёсати биринчи бўлиб АҚШ федерал захира тизими томонидан қўлланилган кейинчалик фойдаланмай қўйилган. Канада, Япония, Швеция ва Буюк Британия Марказий банклари мажбурий захира сиёсатидан фойдаланмайди.

Бугунги кунда мамлакатимизда Марказий банк томонидан тижорат банклари учун мажбурий захира сиёсатидан фойдаланиб келинмоқда. 2019 йил 1 июлдан бошлаб тижорат банкларининг Марказий банкда резерв шакллантириладиган мажбуриятлари нормативларига қуйдаги ўзгаришлар киритилган. Миллий валютадаги депозитлар учун 14 фоиз ва хорижий валютадаги депозитлар учун 4 фоиз мажбурий резерв нормативлари белгиланган. Мажбурий резервларни норматив миқдорига нисбатан 0.25 ўртачалаш коэффиценти ўрнатилган. 2019 йил 1 августдан бошлаб мажбурий резервларни сақлаш муддатлари 14 кунлик даврдан 28-35 кунлик даврга ўзгартирилган.

3. Марказий банкнинг очик бозор сиёсати деганимизда, Марказий банк томонидан қимматли қоғозлар бозорида қимматли қоғозларни сотиш ва сотиб олиниши тушунилади. Кўпгина Марказий банклар ҳукумат қимматли қоғозларини сотиб олишни афзал кўришади, сабаби ушбу қимматли қоғозлар ишончли барча солиқлардан озод қилинган ҳамда фонд бозорида талабгор ҳисобланади. АҚШ, Германия, Англия, Италия, Австрия ва Францияда қимматли қоғозларни бирламчи бозордан сотиб олиш очик бозор сиёсати ҳисобланмайди аксинча кредит оперцияси ҳисобланади.

Марказий банк очик бозор сиёсатини амалга оширишда икки хил Репо операцияларидан фойдаланилади. Булар:

- **Тўғри репо**
- **Тескари репо**

Тўғри репо деганда Марказий банк томонидан қимматли қоғозлар қайта сотиб олиш шарти билан сотилади. Тескари репо операциясида эса марказий банк қимматли қоғозларни қайта сотиш мажбурияти билан сотиб олади. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан 2020 йил 1-1.5 трлн.сўмлик қимматли қоғозлар сотувга чиқарилиши прогноз қилинмоқда.

4. Марказий банкнинг валюта ва депозит сиёсати орқали миллий валюта барқарорлигини таъминлаш хисобланади. Бугунги кунда Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан монетар сиёсатнинг барча инструментларидан кенг фойдаланган ҳолда мамлакат иқтисодиётини ривожлантиришда ўз хиссасини кўшишда давом этмоқда. Марказий банк монетар сиёсати борасида қорорларини биринчи ўринда ўрта муддатли истикболдаги макроиқтисодий прогнозлари ва кенг қамровли таҳлиллар асосида қабул қилади. Миллий иқтисодиёт ривожланиши инфляция динамикасининг ички ва ташқи омиллари, шу билан бирга, макроиқтисодий сиёсатнинг шарт-шароитларини ҳисобга олади.

ACTIVITY OF COMMERCIAL BANKS IN THE SECURITIES MARKET: ISSUE OPERATIONS

*Uktamova Nozima Narzulla's daughter
Independent researcher, Tashkent institute of finance*

Abstract: *The article discusses the main aspects of the issue of commercial banks, taking into account the indicators of their own and borrowed funds. The specificity of financial assets in the issuing process is noted.*

Key words: *stocks, bonds, bills and savings deposits.*

Today, the development of the banking system of the republic is directly related to the activation of investment activities of commercial banks, which in turn encourages us to use the investment potential of securities.

Foreign experience shows that the process of universalization of banking activities, as well as the constant decline in deposit rates and the inability to increase credit rates proportionally, in turn led to a decrease in bank margins and the transition to securities. In this regard, the most important criterion for the competitiveness of commercial banks in the context of globalization and internationalization of financial markets is the activation of their investment components.

Priorities for economic development and liberalization, as well as the Strategy for Action on Five Priorities for Development of the Republic of Uzbekistan for 2017-2021, approved by the Presidential Decree PD-№4947 of February 7, 2017 to strengthen macroeconomic stability and ensure high growth rates in the development of the stock market and the distribution of free funds of enterprises, financial institutions and the population as an alternative source of income, plays an important role in pursuing an active investment policy aimed at modernization of production, technical and technological renewal and the implementation of promising projects in various fields.

In addition, the Presidential Decree No. PO-3270 of September 12, 2017 "On measures to further develop and increase the stability of the banking system of the Republic" to increase the total capital of commercial banks by issuing additional shares, as well as to protect the interests of shareholders of commercial banks. effective measures to improve the structure of bank assets and loan

portfolio, as well as to reduce the share of non-performing loans in foreign currency to view the requirements.

Commercial banks play an important role in the financial market. This interdependence reflects the constant conversion into loans by attracting borrowed funds in the short term. The operation of such a mechanism strengthens the confidence that commercial banks will continue to refinance their obligations and efficiency. Commercial banks are intermediaries in the financial market, acting as issuers of securities, in particular bonds, stocks, deposits and savings certificates, promissory notes.

The activities of commercial banks in the formation of the resource base are aimed at supporting liquidity and optimizing the structure of liabilities in attracting funds from individuals and legal entities.

Article 3 of the Law of the Republic of Uzbekistan "On Banks and Banking" defines a bank as a set of operations defined as banking activities on opening and maintaining bank accounts, making payments, attracting funds to deposits, lending on its own behalf. The operations carried out by the bank as a legal entity, which is a commercial organization, are specified in Article 5 of this Law, which includes the issuance of securities, purchase, sale, maintenance and storage of their accounts, management of securities under the contract with the client, performance of other operations with them, etc.

We can say that the instruction "... attraction of funds on deposits ..." mentioned in the definition is also a theoretical and legal basis for conducting operations with securities. Because the bank attracts idle funds in the economy and provides securities in return. The next instruction is "... lending on its own behalf ..." where it provides loans or invests in other facilities from funds raised in exchange for the issuance of securities. "... making payments ..." means that banks make interest, dividends and other payments on securities in addition to dealer operations.

From the above we can see that all the instructions given to the bank are the theoretical basis of dealer operations in the issuance of both investment and investment, as well as payments made by banks in securities.

During the existence of the stock market of the Republic of Uzbekistan, the country's commercial banks have not only become active participants, but also assumed part of the task of shaping the market infrastructure.

A number of scholars have published scientific papers on investment activities in the securities market of commercial banks. For example, Peter Rose studied the instruments of investment activity of banks in the securities market and divided them into the following two classes: 1) money market instruments; 2) capital market instruments. He proposed to attract promissory notes and bonds as the main direction of investment activities. G.N. Beloglazova, in her research work, studied direct investments and portfolio investments and recommended to attract direct investments through securities and organize them into an investment portfolio. OI Lavrushin proposed to use two ways to create investment banks to improve the investment activity of commercial banks in the securities market: a) direct placement and sale of securities; b) organization of investment activities

through long-term lending. E.I. Nasirov studied the factors influencing the investment activity of commercial banks, the most important of which were the violation of the rights and interests of investors, the insufficient formation of the principles of increasing the role of commercial banks in the securities market. FA Yuldashev studied the directions of improving the organization of securities market operations of commercial banks.

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ МОНЕТАР СИЁСАТ ОРҚАЛИ ТАРТИБГА СОЛИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

*Т.И. Бобакулов ТМИ профессори, и.ф.д.
Ф.Ф. Асроров Ўзбекистон Республикаси
Банк-молия академияси магистранти*

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида монетар сиёсатни илғор хориж тажрибаси асосида такомиллаштириш, тижорат банкларининг ресурс базасини мустаҳкамлаш ва ишончилигини ошириш мамлакат банк тизимини ривожлантиришнинг устувор йўналишлари сифатида эътироф этилган¹. Бу эса, тижорат банклари фаолиятини монетар сиёсат орқали тартибга солиш амалиётини такомиллаштириш заруриятини юзага келтиради.

Марказий банк томонидан монетар сиёсат орқали тижорат банклари фаолиятини тартибга солишда қайта молиялаш ставкаси ва мажбурий захира ставкасининг ўзгариши муҳим ўрин тутди.

Марказий банкнинг қайта молиялаш ставкасининг ўзгариши тижорат банклари учун ўзига хос “сигнал” вазифасини ўтайди. Яъни, қайта молиялаш ставкасининг пасайтирилиши умумий талабни рағбатлантиришга қаратилган монетар сиёсатни амалга оширишнинг бошланганлигини билдиради. Аксинча, Марказий банкнинг қайта молиялаш ставкасини оширилиши пул массасининг ўсиш суръатини секинлаштиришга қаратилган “қаттиқ” монетар сиёсатга ўтишни билдиради.

2018 йил 1 октябрдан бошлаб мажбурий захиралаш инструментини такомиллаштиришнинг иккинчи босқичи амалга оширилди. Мазкур босқичда мажбурий захираларни фақат миллий валютада шакллантириш тартиби жорий қилиниб, юридик ва жисмоний шахсларнинг депозитлари бўйича захиралаш меъёрлари бирхиллаштирилди, яъни миллий валютадаги депозитлар учун мажбурий захира меъёрлари пасайтирилди ва чет эл валютасидаги депозитлар бўйича мажбурий захира меъёрлари оширилди².

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги фармонида 1-илова/Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Тошкент, 2017. – № 6 (766). – 32-б.

² Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 2018 йилдаги фаолияти тўғрисида ҳисобот (Б. 60)//www.cbu.uz (Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки).

Ўзбекистон Республикаси Маарказий банкининг қайта молиялаш ставкаси 2017 йилнинг 28 июнида бирдан 5 фоизли пунктга оширилди, яъни амалдаги 9,0 фоиздан 14,0 фоизга кўтарилди. Бу эса, тижорат банклари кредитларининг фоиз ставкаларини ошиб кетишига олиб келди.

1-жадвал

Ўзбекистон Республикасида инфляциянинг йиллик даражаси, Марказий банкининг қайта молиялаш ставкаси, мажбурий захира ставкаси ва тижорат банкларининг миллий валютадаги кредитларининг ўртача йиллик фоиз ставкаси¹

фоизда

Кўрсаткичлар	2017 й.	2018 й.	2019 й.
Инфляция даражаси	14,4	14,3	15,3
Қайта молиялаш ставкаси	14,0	16,0	16,0
Миллий валютадаги депозитлар бўйича мажбурий захира ставкаси	12,5	9,0	4,0
Тижорат банкларининг миллий валютадаги кредитларининг ўртача йиллик фоиз ставкаси	18,5	20,5	24,2

1-жадвал маълумотларидан кўринадикки, 2017-2019 йилларда инфляция даражасининг юқори бўлганлиги Ўзбекистон Республикаси Марказий банкига қайта молиялаш ставкасини пасайтириш имконини бермаган. Ўз навбати, Марказий банк қайта молиялаш ставкасининг юқори эканлиги тижорат банкларининг миллий валютадаги кредитларининг фоиз ставкасини юқори даражада сақланиб қолишига сабаб бўлган.

1-жадвал маълумотларидан кўринадикки, 2017-2019 йилларда Марказий банкнинг тижорат банкларининг миллий валютадаги депозитларига нисбатаан белгилаган мажбурий захира ставкасининг пасайиш тенденцияси кузатилган. Бу эса, тижорат банклари депозит базасининг барқарорлигига ва ликвидлилигига нисбатан ижобий таъсирни юзага келтиради.

Фикримизча, Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг монетар сиёсати орқали тижорат банклари фаолиятини тартибга солиш амалиётини такомиллаштириш мақсадида қуйидаги тадбирларни амалга ошириш лозим:

1. Марказий банкнинг қайта молиялаш сиёсати орқали тижорат банклари кредитлари фоиз ставкаларининг паст ва барқарор даражасини таъминлаш мақсадида, биринчидан, қайта молиялаш кредитларидан комплекс фойдаланишни йўлга қўйиш лозим; иккинчидан, қайта молиялаш сиёсати билан бюджет сиёсати ўртасидаги уйғунликни таъминлаш керак; учинчидан, тижорат банкларининг миллий валютадаги “Ностро” вакиллик ҳисобрақамида тўпланган пул маблағларини Марказий банкнинг очиқ бозор операцияси орқали олиб қўйиш лозим.

2. Марказий банкнинг мажбурий захира сиёсати орқали тижорат банкларининг кредитлаш салоҳиятини кўллаб-қувватлаш мақсадида,

¹ Жадвал муаллиф томонидан www.cbu.uz сайти маълумотлари асосида тузилган.

биринчидан, ҳисобланган мажбурий захира ажратмалари суммасини Марказий банкнинг балансига олиб қўймаслик керак; иккинчидан, мажбурий захира ажратмаларининг бир қисмини Ўзбекистон ҳукуматининг қимматли қоғозларида шакллантиришга рухсат бериш лозим.

Ҳозирги даврда тижорат банкларининг депозитлари бўйича ҳисобланган мажбурий захира ажратмалари суммаси банкларнинг миллий валютадаги “Ностро” вакиллик ҳисоббарқамидан олиб қўйилиб, Марказий банкнинг балансига депонент қилинмоқда. Бунинг натижасида тижорат банкларининг ликвидлигига нисбатан салбий таъсир юзага келмоқда.

Мажбурий захира ажратмалари суммасининг бир қисмини Ҳукуматнинг қимматли қоғозлари ҳисобидан шакллантиришга рухсат бериш банкларнинг ликвидлигига ижобий таъсир кўрсатади.

Шуниси аҳамиятлики, Ўзбекистон Республикаси давлат бюджети дефицитининг тобора ортиб бораётганлиги Ҳукумат қимматли қоғозларининг эмиссия ҳажмини ошишига олиб келади.

Мажбурий захира сиёсати Ўзбекистон Республикаси Марказий банки монетар сиёсатининг асосий инструментларидан бири ҳисобланади.

ОЧИҚ БОЗОР ОПЕРАЦИЯЛАРИНИНГ МЕЪЁРИЙ – ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

*Ф.Ф. Асроров Ўзбекистон Республикаси
Банк-молия академияси магистранти
И.Ж. Исаков ТМИ талабаси*

Очиқ бозор операциялари Марказий банкнинг очиқ бозор сиёсатини амалга ошириш воситаси ҳисобланади. Очиқ бозор сиёсати эса, Марказий банк монетар сиёсатининг асосий инструментларидан бири ҳисобланади.

Очиқ бозор операцияларини ривожлантириш учун биринчи навбатда ушбу операцияларнинг меъёрий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш талаб этилади. Шу ўринда эътироф этиш жоизки, тараққий этган мамлакатларда Марказий банк очиқ бозор операцияларининг меъёрий-ҳуқуқий асослари такомиллаштирилган.

Ҳар қандай Марказий банк очиқ бозор операцияларини амалга оширишда ўзига контрагент, яъни ҳамкор танлаб олади. Масалан, АҚШда Нью-Йорк Федерал резерв банки очиқ бозор операцияларини 20 та юридик шахс мақомига эга бўлган “бирламчи дилерлар” билан амалга оширади. Бирламчи дилерлар Марказий банкдан олган ликвидли маблағларини банк секторига қайта тақсимлайди¹.

Япония Марказий банки, Швециянинг Риксбанки очиқ бозор операцияларининг объекти сифатида молиявий векселлардан кенг фойдаланса, Жанубий Корея, Россия Марказий банклари облигациялардан кенг фойдаланишади. Россия Марказий банки очиқ бозор операцияларини

¹ <http://www.newyorkfed.org/markets>.

амалга оширишда контрагентларни танламайди, балки барча банкларга очик бозор операцияларини амалга оширишга рухсат эди¹.

Марказий банклар очик бозор операцияларини тижорат банклари билан амалга оширилади. Бунда асосан Ҳукуматнинг қимматли қоғозлари олди-сотди объекти ҳисобланади. Шу сабабли, Марказий банкнинг очик бозор операциялари ҳажмини ошириш учун, биринчидан, Ҳукумат қимматли қоғозларининг эмиссия ҳажми сезиларли даражада катта бўлиши керак; иккинчидан, тижорат банкларининг балансида Ҳукуматнинг қимматли қоғозлар мавжуд бўлиши керак.

Марказий банк очик бозор операцияларининг асосий афзаллиги шундаки, улар ёрдамида банкларнинг захираларига ва монетар базага бевосита ва кучли таъсир кўрсатиши мумкин.

Тараққий этган мамлакатларда тижорат банклари активларининг таркибида Ҳукуматнинг қимматли қоғозларига қилинган инвестициялар сезиларли даражада катта салмоқни эгаллайди (1-жадвал).

1-жадвал

Бэнк оф Американинг (АҚШ) Ҳукуматнинг қимматли қоғозларига қилинган инвестицияларининг динамикаси ва даражаси², фоизда

Кўрсаткичлар	2016 й.	2017 й.	2018 й.
Ҳукуматнинг қимматли қоғозларига қилинган инвестициялар, млрд. доллар	198	212	261
Ҳукуматнинг қимматли қоғозларига қилинган инвестицияларнинг брутто активлар ҳажмидаги салмоғи, %	9,1	9,3	11,1

1-жадвалда келтирилган маълумотлар кўрсатадики, Бэнк оф Америка активларининг умумий ҳажмида қимматли қоғозларга қилинган инвестициялар сезиларли даражада юқори салмоқни эгаллайди. Бунинг устига, 2016-2018 йилларда ушбу кўрсаткичнинг ўсиш тенденцияси кузатилган. Мазкур ҳолатлар Марказий банкка очик бозор операциялари ҳажмини ошириш имконини беради.

Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўғрисидаги қонунга мувофиқ, Марказий банкка давлат қимматли қоғозлари ва бошқа қимматли қоғозлар билан очик бозор операцияларини амалга оширишга рухсат этилган³.

¹ <http://www.cbr.ru>.

² Жадвал Annual Reports. Concolidated Balance Sheet. <http://www.bankofamerica.com> (Бэнк оф Америка) маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

³ Ўзбекистон Республикасининг қонуни. Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўғрисида. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси: 03/19/582/4014-сон. 12.11.2019 й.

Аммо, Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг очик бозор операцияларини амалга ошириш механизмининг меъёрий-ҳуқуқий асослари такомиллашмаган. Хусусан, амалдаги йўриқномаларда Марказий банкнинг очик бозор операцияларини амалга оширишда иштирок этадиган контрагентларга қўйиладиган талаблар кўрсатилмаган.

Шунингдек, амалдаги йўриқномаларда Репо ва тескари Репо операцияларини амалга ошириш мезонлари ўз аксини топмаган.

Фикримизча, Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг очик бозор операцияларининг меъёрий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш мақсадида, биринчидан, амалдаги йўриқномаларда Марказий банкнинг очик бозор операцияларини амалга оширишда иштирок этадиган контрагентларга қўйиладиган талаблар аниқ кўрсатилиш керак; иккинчидан, тўғри Репо ва тескари Репо операцияларини амалга ошириш мезонлари аниқ кўрсатилиши керак.

ПУЛЛАР ТАКЛИФИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ АМАЛИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

*У. Х. Шердонов Ўзбекистон Республикаси
Банк-молия академияси магистранти*

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида илғор хориж тажрибасида кенг қўлланиладиган инструментлардан фойдаланган ҳолда пул-кредит сиёсатини такомиллаштириш макроиқтисодий ўсиш суръатларининг барқарорлигини таъминлашнинг зарурий шартларидан бири сифатида эътироф этилган¹. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 13 сентябрдаги ПҚ-3272-сонли “Пул-кредит сиёсатини янада такомиллаштиришга доир чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорининг қабул қилиниши банк тизимининг барқарорлигини таъминлашда макроиқтисодий сиёсатнинг ролини ошириш нуқтаи-назаридан муҳим аҳамият касб этади. Қарорда бир қатор муҳим вазифалар белгиланган. Хусусан, пул-кредит сиёсатининг ликвидлиликни бериш ва жалб қилиш операциялари бўйича қўлланилаётган фоизли инструментлардан фойдаланишни кенгайтириш, пул-кредит сиёсатининг шаффофлигини ошириш каби вазифалар қўйилган².

Юқорида қайд этилган ҳолатлар пул-кредит сиёсатининг марказий масалаларидан бири бўлган пул таклифини тартибга солиш ва унинг

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли. “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги фармонига 1-илова//Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Тошкент, 2017. – № 6 (766). – 32-б.

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 13 сентябрдаги “Пул-кредит сиёсатини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3272-сонли Қарори. www.lex.uz.

иқтисодий ўсишга таъсирини такомиллаштириш масаласини илмий асосда тадқиқ қилиш заруриятини юзага келтиради.

Пуллар таклифини тартибга солишда асосий эътибор монетар сиёсат инструментларидан фойдаланиш амалиётини такомиллаштиришга қаратилади.

Ҳозирги даврда Ўзбекистон Республикаси Марказий банки монетар сиёсатнинг уч инструментидадан – қайта молиялаш сиёсати, мажбурий захира сиёсати ва валюта сиёсатидан фаол тарзда фойдаланмоқда.

фоизли даромадларнинг реал қийматини пасайишига сабаб бўлади.

1-расм маълумотларидан кўринадики, 2017 йилда республикада инфляция даражасининг кескин ошиб кетиши Марказий банкнинг қайта молиялаш ставкасини сезиларли даражада ошишига олиб келди. Бу эса, ўз навбатида, тижорат банкларининг миллий валютадаги кредитларининг фоиз ставкаларини ошиб кетишига олиб келди.

1-расм. Ўзбекистон Республикасида Марказий банкнинг қайта молиялаш ставкаси, инфляциянинг йиллик даражаси ва тижорат банкларининг миллий валютада берилган кредитларининг ўртача йиллик фоиз ставкаси¹, %

1-расм маълумотларидан кўриш мумкинки, 2018 йилда ҳам инфляция даражаси юқори бўлди. Шу сабабли, Марказий банкнинг қайта молиялаш ставкаси 2018 йилда 2 фоизли пунктга оширилди. Бу эса, тижорат банклари томонидан миллий валютада берилган кредитларнинг фоиз ставкаларини янада ошишига сабаб бўлди.

Айни вақтда, республикада пуллар таклифини тартибга солиш билан боғлиқ бўлган муаммолар мавжуд. Ана шундай муаммолардан бири

¹ Расм муаллиф томонидан www.cbu.uz сайти (Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг расмий сайти) маълумотлари асосида муаллиф томонидан шакллантирилган.

бўлиб, инфляция ва миллий валютанинг қадрсизланиш суръатининг юқори эканлиги ҳисобланади.

Миллий валюта муомалага киритилган вақтдаги (1994 йил июль) илк валюта савдосида сўмнинг 1 АҚШ долларига нисбатан номинал алмашув курси 7,00 сўмни ташкил этган эди. 2018 йилнинг октябрь ойига келиб, унинг курси 8200,00 сўмдан ошди.

Миллий валютанинг бу қадар юқори суръатларда қадрсизланиши импортнинг қимматлашишига олиб келди. Импортнинг қимматлашиши эса, ўз навбатида, инфляциянинг кучайишига сабаб бўлди.

Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг очик бозор операцияларининг ҳамда дисконт ва ломбард кредитларининг мавжуд эмаслиги унинг пул-кредит сиёсатининг такомиллашмаганлигидан далолат беради.

Тараққий этган мамлакатларда Марказий банкнинг очик бозор операциялари тижорат банкларида юзага келган баланслашмаган ликвидлилик муаммосини ҳал қилишда муҳим ўрин тутди.

Фикримизча, мамлакат иқтисодиётининг пул маблағлари билан таъминланганлик даражасини ошириш учун экспансионистик монетар сиёсатни умумий талабни рағбатлантиришга қаратилган бюджет сиёсати билан уйғунлаштирган тарзда олиб бориш лозим.

Экспансионистик монетар сиёсат тижорат банкларининг кредит экспансиясини рағбатлантиради ва кредитларнинг номинал ялпи ички маҳсулотга нисбатан даражасини ошириш имконини беради. Бу эса, пул массасининг мультипликатив кенгайишини таъминлаш имконини берган ҳолда, иқтисодиётнинг пул маблағлари билан таъминланганлик даражасини оширишга хизмат қилади.

Фикримизча, экспансионистик монетар сиёсатни амалга ошириш учун биринчидан, Марказий банк мажбурий захира талабномаси суммасини тижорат банкларининг “Ностро” вакиллик ҳисоббарқамларида қолдириш йўли билан банкларнинг кредитлаш имкониятини ва ликвидлигини ошириш лозим; иккинчидан, Марказий банкнинг дисконт ва ломбард кредитлари бериш амалиётини йўлга қўйиш билан тижорат банкларига бериладиган қайта молиялаш кредитлари ҳажмини ошириш зарур; учинчидан, тўловга қобиллик даражаси юқори бўлган тижорат банклари ва компанияларнинг депозит сертификатлари ва облигацияларини Марказий банк очик бозор операцияларининг объектларига айлантирган ҳолда, тўғри РЕПО ва тескари РЕПО операцияларининг ҳажмини ошириш керак; тўртинчидан, миллий ссуда капиталлари бозорини шакллантириш асносида Марказий банк томонидан тижорат банклари кредитлари бозор баҳосининг паст ва барқарор даражасини таъминлашга эришиш.

THE ISSUANCE OF GOVERNMENT SECURITIES OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

*Kholikov Khamidulla (Master's student,
Corporate Finance and Securities Market)*

*Umirzokov Giyos (Master's student,
Corporate Finance and Securities Market)*

The government securities market has witnessed significant transformation across countries over the years in terms of system of issuance, instruments, investors, and trading and settlement infrastructure. It has grown internationally in tune with the financing requirements of Governments. The fiscal discipline exercised by many countries in recent years has restricted the size of the market. Accordingly, countries have focused on improving trading liquidity of the market through various measures. Many countries in the recent past have pursued a strategy of managing the cost of Government borrowing in the medium to long-term so as to reduce the rollover risk and other market risks in the debt stock, although this may entail higher debt service costs in the short run.

Government Securities market constitutes the principal section of the debt market. It not only gives resources to the government for meeting its short term and long-term needs but also acts as a benchmark for pricing corporate papers of varying maturities. The government securities issues are useful in implements the fiscal policy of the government. It is critical in bringing about an effective and reliable transmission channels for the use of indirect instruments of financial control. The working of the two of the main techniques of monetary control – Open Market Operations (OMOs) and Statutory Liquidity Ratio are closely connected with the dynamics of this market.

Government securities are debt instruments issued by a national government as means of borrowing money. Government securities holders receive interest payments based on the specified coupon rate, and principal payment, which is a repayment of the face value of the bond at maturity.

Government securities offer:

- ❖ a steady income through a fixed rate of interest paid
- ❖ a fixed date of maturity
- ❖ a very low-risk investment if you hold the bonds until maturity
- ❖ a degree of capital protection with predictable returns
- ❖ added diversification if you have a portfolio of higher-risk investments.

As a developing country, Uzbekistan is also working to organize the circulation of government securities, their placement on the basis of effective market laws and to ensure the legal interests of investors. In particular, on

December 14, 2018, the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan adopted Resolution No. 1016 "On measures to organize the issuance of state treasury obligations and bonds of the Republic of Uzbekistan." According to the resolution, the Ministry of Finance and the Central Bank of the Republic of Uzbekistan will issue government treasury obligations and bonds (government securities) of the Republic of Uzbekistan from December 2018.¹

The resolution states:

➤ Government securities is secured by all assets owned by the Government of the Republic of Uzbekistan.

➤ Government securities is issued undocumented by the Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan and is traded in the securities markets of the Republic of Uzbekistan in accordance with the legislation.

➤ Government securities are placed and extinguished by the Central Bank through the trading platform of JSC "Currency Exchange of the Republic of Uzbekistan".

➤ Proceeds from the placement of government securities will be transferred to the State Budget of the Republic of Uzbekistan and directed to measures to cover the state budget deficit and socio-economic development of the country, as well as large investment projects determined by the Decrees of the President of the Republic of Uzbekistan.

The Resolution also approved the Charter on the procedure for placement, circulation and redemption of government securities of the Republic of Uzbekistan.

As soon as the Charter on the procedure for placement, circulation, and redemption of government securities of the Republic of Uzbekistan came into force, on December 26, 2018, with a discount period of 6 months, with a face value of 1 million soums and a total amount of 200 billion soums 200,000 government securities were issued (Figure 1). The auction was held in which bids were received from 10 dealers for the purchase of 239,270 securities worth 223 billion soums. 197,100 government securities worth 184.1 billion soums were placed during the auction (98.5% of the total volume). The maturity date of this type of securities was June 26, 2019, the total amount of redemption amounted to 197.1 billion soums, and the average weighted yield of these securities is 14.1% per annum.

¹ The Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan: № 1016 "On measures to organize the issuance of state treasury obligations and bonds of the Republic of Uzbekistan."

Figure 1. The volume of issue and placement of the government securities in the Currency Exchange of the Republic of Uzbekistan.¹ (December 26, 2018 - July 19, 2019)

Figure 2 above shows the government securities of the Republic of Uzbekistan, placed on the Currency Exchange of the Republic of Uzbekistan from December 26, 2018, to July 19, 2019, with main information of them like the date of the placement of government securities, the volume of government securities issued and the weighted average return of government securities. According to this figure, only the initially placed government securities were not placed in full (98.5%). Another noteworthy aspect is that most of the government securities were issued in 100,000 units with a total volume of 100 billion soums. If we analyze the weighted average rate of return on government securities issued, the average rate of return has changed relative to the maturity of the securities. That is, while the average weighted yield on government securities with a discount and maturity of up to one year was in the range of 11-15 percent, government securities with maturity of 1 to 3 years, this index was around 7-10 percent.

The effective circulation of government securities directly depends on the level of development of the capital market. Currently, the capital market in Uzbekistan does not play an important role in the financial sector and the attraction of resources. The stock market is underdeveloped. Large issuers, such as the state, are required to raise capital in international markets. Two-thirds of the total public

¹ <https://www.uzrvb.uz/en> The Official site of the Currency Exchange of the Republic of Uzbekistan.

debt is denominated in foreign currency, which is a source of vulnerability. The stock market is not highly liquid due to limited supply of securities and low trading volumes. Demand for local finance is weak and it is unable to absorb even small issues. Corporate bonds and securities are mainly issued and owned by state-owned enterprises. The purpose of the capital market as a means of investing in the real economy in the private sector is limited. The capital market provides sustainable financing for the development of long-term infrastructure and can thus serve as a vehicle for sustainable long-term growth.

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БИЛАН ОПЕРАЦИЯЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ҲИСОБИНИ ЮРИТИШ

**Каршибоев Ферузбек., -магистрант,
“Банк ҳисоби ва аудит” йўналиши., ТМИ.**

Республикада тижорат банкларининг қимматли қоғозлари бозоридаги мавқеининг пастлиги банклар жами активларда қимматли қоғозлар салмоғининг кичиклиги ҳамда ялпи даромади таркибида қимматли қоғозлардан олинадиган даромадлари салмоғининг жуда камлигида яққол намоён бўлмоқда. Бунинг асосий сабаблари сифатида банкларнинг қимматли қоғозлар бозоридаги фаолиятини тартибга солувчи меъёрий-ҳуқуқий асосининг такомиллашмаганлиги, қимматли қоғозлар бозорида рисклилик даражасининг юқорилиги, капитализация даражасининг кичиклиги, қимматли қоғозлар ликвидлик даражасининг пастлиги, муддатли қимматли қоғозлар бозорининг йўқлиги, инвесторлар ҳуқуқ ва манфаатларининг етарли даражада ҳимоя қилинмаганлиги ва ҳ.к.лар билан изоҳлаш мумкин.

Мамлакатда қимматли қоғозлар бозорининг ривожланиши авваламбор, унинг иштирокчиларига юқори фойда олиб келса, бошқа томондан унинг ликвидлигини таъминлашга хизмат қилади. Лекин ушбу бозорни доимий назорат қилиш, спекулятив операцияларни олдини олиш ҳозирги кун учун долзарб масала ҳисобланади. Бундан ташқари, уларни ҳисобини ўз вақтида акс эттириш ҳам муҳим масалалардан бири ҳисобланади.

Бизга маълумки, Ўзбекистон Республикасининг 2015 йил 3 июнда қабул қилинган “Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида”ги Қонунига асосан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қуйидаги расмда қимматли қоғозлар амал қилиши кўзда тутилган:

1-расм. Ўзбекистон Республикаси ҳудудидаги мавжуд қимматли қоғозларнинг турлари¹

Ўзбекистон Республикасининг “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги қонунига мувофиқ банкларга қуйидаги операциялар амалга оширишга рухсат этилади:

- а) қимматли қоғозларни чиқариш, харид қилиш, сотиш ва сақлаш, улар билан бошқа амалларни бажариш;
- б) миждозларнинг топшириғига биноан қимматли қоғозларни бошқариш;
- в) брокерлик ва маслаҳат хизматларини кўрсатиш;
- г) миждозларнинг топшириғига кўра ҳисоб-китоб ишларини амалга ошириш².

Тижорат банклари томонидан қимматли қоғозларни чиқариш ва қимматли қоғозлар бозорида воситачилик билан боғлиқ операциялар ҳамда қимматли қоғозлар билан муддатли битимларга оид операцияларни бухгалтерия ҳисобида акс эттириш тартиби «Тижорат банкларида қимматли қоғозлар билан амалга ошириладиган операцияларнинг бухгалтерия ҳисоби тўғрисида» 1885 сонли йўриқномада (2009 йил 19 январ) белгиланган. Энди, юқоридаги операцияларнинг банкнинг бухгалтериясида қайси ҳисобварақларда юритилишига тўхталадиган бўлсак, банкларда қимматли қоғозларнинг асосан 3 та турини чиқарилади ва қуйидаги ҳисобварақларда юритилади:

1. Акциялар- 30300;
2. Облигациялар- 23602;
3. Депозит сертификатлари-23604, 23606.

Булардан биринчиси улуш қимматли қоғоз ҳисобланиб, банкнинг устав капиталда юритилса, иккинчи ва учунчилари эса қарз қимматли қоғоз ҳисобланади.

¹Ўзбекистон Республикасининг 2015 йил 3 июндаги “Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида”ги Қонуни

²Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 5 ноябрдаги “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги Қонуни

Тижорат банклари нафақат қимматли қоғозларни чиқаради ва уни харид қилиш билан боғлиқ актив операцияларни ҳам юритади. Улар банкнинг ҳисобварақлар режасида қуйидаги ҳисобварақларда олиб борилади:

10700- Олди-сотди қимматли қоғозлари ҳисобварағи;

10800- Сотишга мўлжалланган қимматли қоғозларга қилинган инвестициялар ҳисобварағи.

Банк тизимининг ривожланиши, янги банк операцияларининг юзага келиши натижасида, уларнинг ҳисобини ҳам такомиллашиб бормоқда. Тижорат банкларнинг ҳисобварақлар режаси 23698 - Чиқарилган қимматли қоғозлар бўйича дисконт (контр-пассив)» баланс ҳисобварағидан кейин қуйидаги мазмундаги 23700, 23702, 23796, 23798 баланс ҳисобварақлари билан тўлдирилди. Бу ҳисобварақлар қуйидагича номланади:

23700 Субординар қарз

23702 Субординар қарз

23796 Субординар қарз бўйича мукофот

23798 Субординар қарз бўйича дисконт (контр-пассив).

Умуман олган, ҳозирги шароитда тижорат банкларини қимматли қоғозлар бозоридаги ролини оширишда қуйидагиларга эътибор қаратиш лозим:

- тижорат банкларининг қимматли қоғозларга инвестиция қилиши асосида, тўланадиган фоизлар ва дивидендлар ҳамда қимматли қоғозларни курс баҳоларининг кўтарилиши ҳисобига даромадлар олиш;

- қимматли қоғозлар билан операцияларда мижозларга турли хизматлар кўрсатишдан даромад олиш;

- банк томонидан танқис бўлган ресурсларга эришиш ва имкониятини берувчи қимматли қоғозларни қўлга киритиши ва шу ресурсларни эгаларига айланиши;

- қимматли қоғозларни сотиб олиш орқали қўшимча даромадлар олиш ва мижозларнинг молиявий рискларини хосилавий қимматли қоғозлар билан операциялари орқали суғурталаш;

- қимматли қоғозлар бозорида малакали фаолият юритиш, андеррайтерлик ва воситачилик фаолиятини ривожлантириш.

Юқоридагилар билан бирга, банкларнинг қимматли қоғозлар билан боғлиқ ҳисобварақлар режасига ҳам килитилаётган ўзгаришларни ҳам тўлиқ ўрганиб бориш зарурдир.

TIJORAT BANKLARIDA AKTIVLARNI BOSHQARISH

*A.J.Raxmatov, “Bank ishi” kafedراسи
о’қитувчиси., ТМІ*

Mamlakatimizda chuqur islohotlar amalga oshirilayotgan, raqamli iqtisodiyotga o'tish sharoitida iqtisodiyotning barcha sohalari birvarakayiga samarali rivojlanishi bugungi kunning talabidir. Shu o'rinda, bank-moliya tizimini isloh qilish va mustahkamlash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda bank tizimining rolini oshirish imkonini bermoqda.

O‘zbekiston Respublikasi bank tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar banklar faoliyatini boshqarishni takomillashtirishni va ular faoliyatidagi yuzaga keladigan risklarni kamaytirishni talab qiladi.

Ana shunday, bir paytda bank faoliyatining asosiy omili bo‘lgan bank aktivlarini boshqarish muammolarini o‘rganish, bu sohada xorij tajribalarini o‘rganib, o‘z sharoitlarimizga moslashtirib amaliyotga qo‘llash banklar faoliyatini hozirgi zamonga mos ravishda rivojlantirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Bank aktivlari deyilganda, bank faoliyatida amalga oshirilgan va oshiriladigan amaliyotlari jarayonida mablag‘ni xarid qilish, foydalanish uchun uchinchi shaxsga berish natijasida iqtisodiy manfaat keltiruvchi moddiy va nomoddiy mablag‘lar tushuniladi. Bank aktivlari, bankning aktiv amaliyoti natijasida shakllanadi, ya’ni bank balansini likvid holda ushlab turib, o‘z va jalb qilingan mablag‘larni foyda olish maqsadida joylashtirish faoliyatini ta’minlaydi. Bank aynan aktiv amaliyotlari natijasida daromadning asosiy qismini oladi.

1-jadval

O‘zbekiston Respublikasida bank aktivlari 5 guruhga bo‘lib tavsiflanadi¹:

Aktivlar	Zahiralar
1. Yaxshi	0%
2. Standart	10%
3. Substandart	25%
4. Shubhali	50%
5. Umidsiz	100%

Tijorat banklari aktivlarini boshqarish deganda, o‘z va jalb qilingan mablag‘larni yuqori daromad olish maqsadida joylashtirish tushuniladi.

1.Rasm. Tijorat banklari aktivlarining o‘ziga xos belgilariga ko‘ra tasniflanishi¹.

¹ Sh. Z. Abdullayeva. "Bank ishi". Darslik. –T.: "IQTISOD_MOLIYA", 2017.

Bugungi kunda Respublikamiz tijorat banklari aktivlarini boshqarishda, ularning sifatini oshirishda tegishli qonun hujjatlari ishlab chiqilmoqda va amalga tadbiriq etilmoqda. Buning natijasida tijorat banklarida ham aktivlarni tahlil qilishga katta etibor qaratilmoqda va ular bo'yicha muammolarni bartaraf etish hamda takomillashtirish borasida ham ishlar olib borilmoqda.

Tijorat banklarida daromad keltiruvchi aktivlarni boshqarish usul va vositalari bank kengashi tomonidan tasdiqlangan ichki siyosatlarda belgilanadi hamda banklar tomonidan kredit tavakkalchiliklarini pasaytirish va aktiv operatsiyalarning daromadlilikini oshirish maqsadida amalga oshirilishi lozim bo'lgan chora tadbirlar majmuasini ifoda etadi.

Daromad keltirmaydigan aktivlarni boshqarishda esa mazkur aktivlar tarkibiga kiruvchi qimmatliklarni bank Kengashi tomonidan har yili tasdiqlanadigan biznes rejada ko'rsatilgan miqdordan oshib ketmasligini nazorat qilish amalga oshiriladi.

Tijorat banklarida aktivlarni samarali boshqarishdan asosiy maqsad ishlab chiqilgan strategiya (kredit, foiz, investitsiya siyosati va boshq.) asosida o'z va jalb qilingan mablag'lar nisbati o'rtasidagi ijobiy mutanosiblikni ta'minlash hisoblanadi. Ushbu maqsaddan kelib chiqib, tijorat banklarida aktivlarni boshqarish aktivlar tuzilmasini bank oldiga qo'yilgan maqsaddan asoslangan holda o'zaro muvofiqiligini tahlil qilib borish; aktiv operatsiyalarning diversifikatsiyasini amalga oshirish chora-tadbirlarini belgilash; aktivlarni xususiyatlariga qarab to'g'ri tasniflash, aktivlar bo'yicha tavakkalchiliklarni minimallashtirib borish va zarur darajada zahiralarni yaratish; aktivlarni daromadlilik darajasini saqlab turish kabi bir qator asosiy tamoyillarga asoslanadi.

Rivojlangan mamlakatlarning bank amaliyotida tijorat banklari aktivlarining tarkibida salmog'iga ko'ra birinchi o'rinni kreditlar, ikkinchi o'rinni qimmatli qog'ozlar shaklidagi aktivlar, uchinchi o'rinni esa, kassali aktivlar egallaydi. Qimmatli qog'ozlarga qilingan investitsiyalar daromadlilik darajasiga ko'ra kreditlardan keyingi aktiv hisoblanadi. Bular banklarning likvidlilikini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Bu esa o'z navbatida banklarda aktivlarni boshqarish samarali yo'lga qo'yilganligidan dalolat beradi.

O'zbekiston Respublikasi bank amaliyotida xorij tajribalarini qo'llagan holda bank aktivlarini boshqarishni amalga oshirish tijorat banklarining aktivlar likvidlilikini ta'minlashga, shuningdek bank tizimini xalqaro talab darajasida rivojlanishiga imkon yaratadi.

¹ Sh. Z. Abdullayeva. "Bank ishi". Darslik. –T.: "IQTISOD_MOLIYA", 2017.

Банкларнинг қимматли қоғозлар бозоридаги инвестицион операцияларини ривожлантириш муаммолари

*Х.С.Тиллаев – ТМИ “Банк иши”
кафедраси мустақил тадқиқотчиси*

Бозор иқтисодиёти шароитида мулкӣ шаклидан қаътий назар ҳар қандай ҳўжалик юритувчи субъект, хусусан тижорат банклари ҳам молия бозоридаги операциялари орқали молиявий ресурсларни жойлаштириш, жалб қилиш ва активларни бошқариш каби фаолиятни амалга оширади.

Тижорат банклари молиявий ресурсларни қимматли қоғозларни сотиб олиш, жойлаштириш, эмитентнинг сўровига асосан сотиш ёки қайта сотиш мақсадида жалб қилган барча операциялари уларнинг инвестицион операциялари ҳисобланади.

Банкларнинг инвестицион операциялари натижасида уларнинг инвестицион ва савдо (қимматли қоғозлар) портфели шаклланади, ривожланган ва айрим ривожланаётган мамлакатлар активлари таркибида тижорат банкларининг инвестицион портфели улуши 15-20 фоизни ташкил этади.

Тижорат банклари инвестицион операциялари натижасида дивиденд ёки фоиз (купон) кўринишида, шунингдек воситачилик даромадларини олади. Одатда тижорат банкларининг инвестицион операциялари ҳисобидан оладиган даромадларининг ўртача фоиз даромадлари кредитлар ҳисобидан оладиган фоиз тўловларига нисбатан паст бўлиб, ўз навбатида инвестицион операцияларнинг риск даражаси ҳам кредит рискига нисбатан анчагина пастдир.

Мамлакатимиз фонд биржаларида қимматли қоғозлар билан амалга ошириладиган савдо айланмаларининг 70 фоиздан юқори қисми тижорат банклари ҳиссасига тўғри келади. Хусусан, жами савдо айланмалари 2020 йил 1 январь ҳолатига 438,8 млрд. сўмни ташкил этган бўлса, фонд биржаларидаги ушбу сумманинг 72,8 фоизи 319,5 млрд. сўми тижорат банклари ҳиссасига тўғри келган.¹

Ўзбекистон тижорат банклари мамлакатимиз қимматли қоғозлар бозоридаги савдо айланмалари бўйича юқори кўрсаткичларга эга бўлсада, бизнинг фикримизча бу улар учун етарли эмас, чунки хориж амалиёти, шунингдек айрим МДХ мамлакатлари банк тизимининг қимматли қоғозлари бозоридаги операцияларининг ҳажми билан солиштирадиган бўлсак бу кўрсаткич жудаям заиф ҳолатда эканлигининг гувоҳи бўламиз. Қуйидаги жадвалда Ўзбекистон банк тизимининг инвестиция операцияларини айрим асосий кўрсаткичларга (мамлакат ЯИМга, банк тизими активларига, кредитларига) нисбати берилган.

¹ “Қимматли Қоғозлар Марказий Депозитарияси” давлат корхонаси вебсаҳифаси (Deponet.uz) маълумотлари

**Ўзбекистон банк тизимида инвестицияларнинг
айрим асосий кўрсаткичларга нисбати¹**

(фоиз ҳисобида)

Инвестицияларнинг нисбати	Йиллар, 1 январь ҳолатига				
	2016	2017	2018	2019	2020
ЯИМга нисбати	1,37	1,61	1,36	0,93	0,63
Банк тизим жами активларига нисбати	3,68	3,98	2,46	1,77	1,17
Банк тизим жами кредитларига нисбати	5,62	5,73	3,71	2,27	1,51

Жадвалдан кўриниб турибдики, Ўзбекистон банкларининг қимматли қоғозлар бозоридаги операцияларининг ҳажми мамлакат ЯИМга нисбати таҳлил этилаётган даврда 2,0 фоизга ҳам етмаяпти, ушбу кўрсаткични мамлакат банк тизими активларига нисбатини кўрадиган бўлсак ушбу даража ҳам сезиларсиз даражани ташкил этиб, 2016 йил 1 январдан бошлаб пасайиши тенденциясига эга бўлган ёки шу даврда $(3,68-1,17)=2,51$ пунктга пасайиш тенденциясига эга бўлган. Деярли худди шу ҳолатни, жами инвестицияларни банк тизимининг кредитларига бўлган нисбатида ҳам кузатишимиз мумкин.

Масаланинг қизиқ жиҳати шундаки, айнан мамлакатимиз тижорат банклари қимматли қоғозлар бозоридаги операцияларининг ҳажми таҳлил этилаётган даврда ўсиш эмас, балки пасайиш ҳолатига эга бўлиб турган бир пайтда банк тизими асосий кўрсаткичлари, активлари, кредитлари, капитали ва депозит ҳажми абсолют суммада сезилари даражада ўсиш тенденциясига эга. Шу билан бирга уларнинг айримларини кўрсаткичлари мамлакат ЯИМга нисбатан барқарор даражада қолган, бироқ инвестициялар абсолют суммада ҳам мамлакат ЯИМга нисбати жиҳатдан пасайиб бориш тенденциясига эга бўлган. Бундан шундай хулосага келиш мумкинки мамлакатда қимматли қоғозлар бозорини ишлаши, унда иштирокчиларнинг фаолиятини рағабтлантирувчи механизмлар ҳамда ташкилий-ҳуқуқий асослари ушбу бозорни самарали ҳаракатга келтириш имкониятига эга эмас.

Хулоса қилиб айтганда, мамлакатимиз тижорат банклари қимматли қоғозлар бозоридаги фаолияти қониқарсиз ҳолатда бўлиб, уларн ушбу опрациялар орқали активларни диверсификациялаш ва рискларни пасайтириш имкониятларидан самарали фойдаланмаяпти, натижада банкларда мажбуриятлар билан боғлиқ операцияларни бажаришда вужудга келиши мумкин бўлган муаммоларни зудлик билан бартараф қилиш имконияти мавжуд бўлмайди. Буни қатор сабаблар бўлиб, уларнинг асосийлари сифатида мамлакатда қимматли қоғозлар бозори инфратузилмаси етарли даражада ривожланмаганлигини, шу билан бирга банкларнинг ушбу

¹ Ўзбекистон Республикаси статистика қўмитаси ва Марказий банкининг статистик маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилди

бозордаги мажбуриятлар ва ҳуқуқларини ҳимоя қиладиган меъёрий-ҳуқуқий базанинг сифатли асоси яратилмаганлигини келтириш мумкин.

МИЛЛИЙ СУҒУРТА ХИЗМАТЛАРИ БОЗОРINI ҲОЗИРГИ ҲОЛАТИ ТАҲЛИЛИ

*Базаров Закир Хонкулович
Тошкент молия институти*

Ўзбекистонда мустақилликнинг дастлабки йилларидан бошлаб амалга оширилган институционал ислохотлар жараёнида бозор иқтисодиёти муносабатлари тамойилларига мос суғурталаш тизими шакллантирилди. Нисбатан қисқа даврда иқтисодиётнинг суғурта соҳаси фаолиятини тартибга солиш ва бошқариш учун зарур бўлган қонунчилик асослари ҳамда ташкилий-иқтисодий механизмлар яратилди. Натижада, сўнгги йилларда мамлакатимиз иқтисодиётининг суғурта секторида барқарор ўсиш суръатлари кузатилмоқда. Мамлакат молия бозорида суғурта тизими ўзининг муҳимлиги ва алоҳида аҳамиятга эгаллиги билан ажралиб туради. Аммо таклифлар шуни кўрсатадики, амалда суғурта хизматлари етарли даражада самарали эмас. Давлатимиз томонидан суғурта фаолиятини рағбатлантириш ва либераллаштириш бўйича олиб борилаётган салмоқли чора-тадбирлар қарамасдан, суғурта иқтисодиётни диверсификация қилиш ва иқтисодий ўсишнинг асосий омилига айланмасдан қолмоқда. Бунинг асосий сабаблари-хизматлар таклифининг торлиги ва сифатининг пастлиги, рақобатнинг ривожланмаганлиги, суғурта ресурслари таъминотининг етарли эмаслиги кабилардир.

Ушбу ҳолатлар Ўзбекистонда суғурта фаолиятини ривожлантириш ва уни мақсадли бошқариш муаммоларининг асосий жиҳатлари ҳисобланади.

Бугунги кунда 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясидасуғурта бозоринитакомиллаштириш, суғурта компаниялари бошқариш тизимини янада ривожлантириш лозимлиги ёритилган. Ҳаракатлар стратегиясининг III-устувор йўналишида "... суғурта, лизинг ва бошқа молиявий хизматларнинг ҳажмини уларнинг янги турларини жорий қилиш ва сифатини ошириш ҳисобига кенгайтириш, шунингдек капитални жалб қилиш ҳамда корхона, молиявий институтлар ва аҳолининг эркин ресурсларини жойлаштиришдаги муқобил манба сифатида фонд бозорини ривожлантириш"¹, вазифаси белгиланган.

Жаҳон соғлиқни сақлаш тизимини молиялаштириш ва ташкил қилиш моделларини таҳлил қилиш мақсадида, қуйида уларнинг ўзи хос хусусиятларини кўриб чиқамиз.

¹“Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, Тошкент ш., 2017 йил 7 февраль, ПФ-4947-сон 2017 й., 6-сон. www.lex.uz

2-расм. Замонавий шароитда соғлиқни сақлаш тизимини молиялаштириш моделлари

Семашко-Бевериджа бюджет моделисифатида танилган биринчи моделнинг характерли хусусияти шундаки, унда давлатнинг роли муҳим ҳисобланади. Молиялаштиришнинг асосий манбаи солиқ тушумлари бўлиб, аҳолига бепул тиббий хизмат кўрсатилади. Бисмарт модели сифатида танилган иккинчи модель кўшимча тартибга солинадиган соғлиқ суғурта тизими сифатида тавсифланади. Бу модел аралаш ва мураккаб иқтисодиёт тамойилларига асосланган бўлиб, давлат томонидан тартибга солинган ва ижтимоий кафолатланган ривожланган тизим билан тиббий хизмат кўрсатиш бозорини бирлаштиради. Соғлиқни сақлаш тизимининг учинчи модели бу хусусий модел бўлиб, бунда тиббий хизматлар кўрсатиш тиббий суғурта ва фуқароларнинг шахсий маблағлари ҳисобидан ҳақ тўлаш асосида амалга оширилади.

Шундай қилиб, тиббий суғурта амалиётини такомиллаштиришда, оммавий ахборот воситалари орқали мажбурий ва ихтиёрий тиббий суғурта бўйича билимларни кенгайтириш, иқтисодчи олимлар томонидан илмий жиҳатдан тадқиқ қилинган ва тегишли илмий-назарий ёндашувларни очиб берадиган муайян жиҳатларга қаратилган.

Суғурта маҳсулотлари, шунингдек, эрта босқичда касалликларни аниқлашда ёрдам берадиган, мунтазам текширувлардан ўтиш каби хизматларни ўз ичига олиши мумкин. Бу даволаш самарадорлигини сезиларли даражада оширади. Аксарият суғуртачилар онкологик касаллигига ташхис қўйишда ва даволашни тезроқ бошлаш имконини берувчи "иккинчи фикр" олиш каби хизматни ҳам таклиф қилмоқдалар. Қўйидаги расмда Ўзбекистонда ҳаёт суғурта ҳолатини кўриб чиқамиз.

3-расмда кўриниб турибдики Ўзбекистон суғурта бозорининг 2019 йил якунлари бўйича суғурта компаниялари кесимидаги мунтазам юқори кўрсаткичларни қайд қилиб келаётган ҳаёт суғурта ташкилотлари фаолиятида ўзгаришлар рўй берди, ҳаёт суғурта тармоғидаётакчи ташкилотнинг, яъни "New Life Insurance" МЧЖ214,4 млрд. сўмда ўтган йилга нисбатан 34,1 фоизга суғурта мукофотлари, суғурта тўловлари эса 230,6 млрд. сўмдаўтган йилга нисбатан 33,6 фоизга ўсган. "Agros Hayot" МЧЖда эса 96,3 млрд. сўмда ўтган йилга нисбатан 25,7 фоизга суғурта мукофотлари камайганлигини, суғурта тўловлари эса 109,8 млрд. сўмдаўтган йилга нисбатан 38,8 фоизга ўсган.

3-расм. Суғурта бозорининг 2019 йил якунлари бўйича суғурта компаниялари кесимидаги маълумот¹

(ҳаётни суғурта қилиш тармоғида, млрд. сўмда)

"O'zbekinvest Hayot" МЧЖда эса 95,1 млрд. сўмда ўтган йилга нисбатан 6,1 фоизга суғурта мукофотлари камайганлигини, суғурта тўловлари эса 110,4 млрд. сўмда ўтган йилга нисбатан 62,1 фоизга ўсган. Бу тахлил маълумотлардан шуниси кўриш мумкинки ҳаёт суғурта қилиш тармоғида суғуртанинг жадал суръатларда ўсиб бораётганлигини кўриш мумкин.

Юқоридагиларни инобатга олиб, фикримизча, тиббий суғуртани тизимидани жорий қилишдаги муаммолар қўйидагилардир:

✓ Мажбурий тиббий суғурта фондларини ташкил этиш билан боғлиқ масалалар;

✓ Тақдим этиладиган хизматлар рўйхатини аниқлаш;

✓ Суғурталанадиган аҳоли тоифаларини аниқлаш;

✓ Пул маблағларини олиш механизмларини ишлаб чиқиш;

✓ Бошқарув тизимларини яратиш.

Ҳозирги даврда фуқароларнинг тиббий суғуртага жалб қилиш орқали уларнинг саломатлигини ўз вақтида ва арзон нархларда тиклашга эришилади. Бу эса, биринчидан, хавфли касалликларга чалиниш эҳтимоллигини пасайтиради, мамлакатда ўртача яшаш ёшини узайтиради, иккинчидан суғурта бозорини ривожланишига олиб келади.

¹mf.uz сайт маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди

4-СЕКЦИЯ.

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ КАПИТАЛИ ТАРКИБИДА ДАВЛАТ УЛУШИНИ МАҲАЛЛИЙ ВА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИТОРЛАРГА СОТИШ ҲИСОБИДАН КАМАЙТИРИШ ЗАРУРЛИГИ

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ УСТАВ КАПИТАЛИ ҲИСОБИ

Шоймардонов. О.Ж.- ТМИ магистранти

Тижорат банкларининг кучли рақобат асосидаги фаолияти самарали бўлишида муҳим омиллардан бири, бу ўз ресурсларининг амалдаги ҳолатидир.

Тижорат банкларининг ўз маблағларига, унинг фаолиятидаги молиявий барқарорликни таъминлаш мақсадида ҳосил қилинадиган турли фондлар ҳамда ўтган ва жорий йил фаолиятидан олинган, тақсимланмаган фойда киради.

Ҳар бир тижорат банкининг фаолияти кенгайиб боргани сари, жами сармоялардаги унинг ўз маблағлари салмоғи ҳам ошиб бориши лозим. Банкда ўз маблағлари ҳолатини тартибга солиш орқали, фаолияти мобайнида юзага келиши мумкин бўлган хавф-хатарларнинг олдини олиш имконияти туғилади.

Банкларда устав капиталини ҳисобга олиш учун ҳисобварақлар режасида қўйидаги ҳисобварақлардан фойдаланилади: 30300 Устав капитал, 30303 - Имтиёзли акциялар учун обуна маблағининг тўланмаган қисми (контр-пассив), 30306 - Оддий акциялар учун обуна маблағининг тўланмаган қисми (контр-пассив), 30309 - Рўйхатдан ўтказилган устав капитал – Имтиёзли, 30312 - Рўйхатдан ўтказилган устав капитал – Оддий, 30315 - Чиқарилган устав капитал – Имтиёзли, 30318 - Чиқарилган устав капитал – Оддий, 30321 - Акциядорлардан қайта сотиб олинган акциялар - Имтиёзли (контр-пассив), 30324 - Акциядорлардан қайта сотиб олинган акциялар - Оддий (контр-пассив).

Тахлилий ҳисобда хиссадорлар бўйича алоҳида шахсий ҳисобварақлар юритилади.

Ушбу ҳисобварақлар куйидаги ҳисобварақлар билан корреспондентлашади: 10101 «Айланма кассадаги нақд пуллар» — акциялар учун нақд пул тўланганда; 10301 «ЎЗРМБ корреспондентлик ҳисобварағидан олишга- Ностро» ёки 10501 «Бошқа банклар корреспондентлик ҳисобварақларидан олишга — Ностро» — бошқа банклардан акциялар учун пул маблағлари келиб тушганда; 29830 - “Акциялар учун обуна маблағини тўлаш бўйича депозитлар”

Мазкур банк хизмат кўрсатадиган хўжалик юритувчи субъектлар - банк хиссадорларининг йўқлаб олинадиган депозит ҳисобварақлари.

Янги ташкил қилинаётган тижорат банки стандарт бухгалтерия ўтказмалари асосида ҳисобга олинади.

Биз банк устав капитални кўпайтириш мақсадида кўшимча акциялар чиқарилишини кўриб ўтсак мақсадга мувофиқ бўлади. Акциялар чиқарилишидан аввал акциянинг қиймати потенциал акциядорлар томонидан тўлиқ ёки қисман тўланганда, акциялар бўйича олдиндан тўловлар, акциялар чиқарилишига қадар мажбуриятларда акс этирилади. Шунингдек, банкнинг янги акцияларига обунада иштирок этиш кафолати учун потенциал акциядорлар томонидан омонат (депозит) қўйилиши мумкин.

Бунда қуйидаги бухгалтерия ўтказмалари амалга оширилади:

а) олдиндан тўлов амалга оширилганда: Дт 10101 - “Айланма кассадаги нақд пуллар” ёки банкнинг вакиллик ҳисобварағи ёки мижоз ҳисобварағи; Кт 29830 - “Акциялар учун обуна маблағини тўлаш бўйича депозитлар”;

б) акциялар сотилганда, акция бўйича эгалик ҳуқуқи ўтказилганлигини тасдиқловчи депозитарийнинг ҳисоботига асосан: Дт 29830 - “Акциялар учун обуна маблағини тўлаш бўйича депозитлар” – тўлов суммасига; Кт 30315 - “Чиқарилган устав капитални – Имтиёзли” ёки 30318 - “Чиқарилган устав капитални – Оддий” – акциянинг номинал қийматига; Кт 30603 - “Қўшилган капитал” – тўлов суммаси билан номинал қиймати ўртасидаги ижобий фарқ суммасига.

в) бир вақтнинг ўзида акция бўйича эгалик ҳуқуқи акциядорларга ўтказилганда, депозитарийнинг акция бўйича эгалик ҳуқуқи ўтказилганлигини тасдиқловчи ҳисоботига асосан: Дт 96314 - “Банкнинг қимматли қоғозлари бўйича контр-ҳисобварақ”; Кт 90329 - “Банкнинг ҳужжатсиз қимматли қоғозлари”.

Ушбу ҳолатда мижозлар томонидан тўланган маблағлар айрим ҳолатларда мижозларга қайтариб берилиши керак. Яъни 29830 баланс ҳисобварағида маблағ қолиб кетадиган бўлса потенциал инвесторга маблағларни қайтарилиши керак.

Тижорат банкларининг капиталлашув даражасини янада ошириш, уларнинг инвестиция жараёнларида, иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришларни амалга оширишда, ишлаб чиқаришни модернизациялашда, техник ва технологик жиҳатдан қайта жиҳозлашда кенг иштирок этишини таъминлаш мақсадида соф фойда ҳисобидан капитални кўпайтиришга ажратмалар ажратилганда қуйидаги бухгалтерия ўтказмаси бажарилади:

Дебет 31206– «Соф фойда (зарар) (актив–пассив);

Кредит 30903– «Умумий захира фонди».

Фикримизча, жаҳон иқтисодиётида барқарорлик йўқ экан банк фойдаси ҳисобидан капитални оширишга Марказий банк томонидан қўйилган талабларни йиллик мажбурий талаблар рўйхатига олинса ва бу доимий равишда амалга оширилиб борилса мақсадга мувофиқ бўлар эди.

ПУЛЛАР ТАКЛИФИНИ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Абдуллаев У.А.- ТМИ, “Банк иши” кафедраси доценти, и.ф.н.

Пул таклифи хусусидаги назарий қарашларга хос бўлган умумий хусусиятлардан бири шундаки, уларнинг деярли барчасида кейнсчилик ва монетаризм асосий концепциялар эканлиги амалда эътироф этилган.

Тегишли манбаларни ўрганиш натижасида Кейнсча концепциянинг асосий қоидаларидан бири пулларга бўлган талаб ва таклифни фоиз ставкалари белгилайди, деган қоида эканлигини аниқлашимиз мумкин. Унинг фикрига кўра, тадбиркорлар капиталнинг маржинал самарадорлиги кредитнинг фоиз ставкасига тенглашгунга қадар инвестицияни амалга ошираверадилар. Бундай шароитда умумий даромадни ўсиши инвестицияни ўсишига боғлиқ бўлади. Шундай қилиб, давлат муомаладаги пул миқдорини ўзгартириш йўли билан даромадларни ўсишини жадаллаштиришга ёки секинлаштиришга кўмаклашиши мумкин.

М.Фридменнинг хулосасига кўра, пул массасининг йиллик 3-5 фоиз даражасида ўсиши иқтисодиётда иқтисодий фаолликни кучайтиради. Пул таклифининг ўсиши йилига 3-5 фоиздан юқори бўлса, унда инфляция ўса бошлайди, агар, иқтисодиётда пул таклифининг ўсиши 3-5 фоиздан кам бўлса, ялпи миллий маҳсулотнинг ўсиш суръати пасая бошлайди¹.

Бланшарнинг хулосасига кўра, иқтисодиётни ривожлантиришда Марказий банкнинг фоиз сиёсати ва ҳукуматнинг бюджет-солиқ сиёсати муҳим ўрин тутаяди. Марказий банкнинг фоиз сиёсати иқтисодиётни “қизиб кетиши”нинг олдини олиш имконини берса, ҳукуматнинг бюджет сиёсати орқали бюджет дефицитининг қисқариши иқтисодий ўсиш суръатларининг барқарорлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади².

Гарчи О.Бланшар ўзининг хулосаларини АҚШ мисолида асослаб берган бўлса-да, дунёнинг бошқа қатор мамлакатларида ҳам мазкур хулосалар ўзининг амалий тасдиғини топди. Масалан, Хитойда иқтисодиётни “қизиб кетиш” хавфи юзага келганлиги сабабли, Хитой Марказий банки тижорат банкларининг депозитларига нисбатан ўрнатилган мажбурий захира ставкаларини 2011 йилда 21,5 фоизга кўтарди³.

Р.Миллер ва Д. Ван-Хузнинг фикрига кўра, пул-кредит сиёсати товарлар ва хизматлар ишлаб чиқаришнинг юқори ва барқарор даражасини таъминлаш, инфляциянинг паст ва барқарор даражада бўлишига эришиш имконини беради⁴.

¹Фридмен М. Если бы заговорили деньги. Пер. с англ.-М.:ИНФРА-М, 2001.- С.63.

²Бланшар О. Макроэкономика. Пер. с англ. – М.: ИД «Высшая школа экономики», 2010. - С. 108.

³Бланшар О. Макроэкономика. Пер. с англ. – М.: ИД «Высшая школа экономики», 2010. - С. 24.

⁴Миллер Р.Л., Ван-Хуз Д.Д. Современные деньги и банковское дело. Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. – С. 645-646.

Ф.Мишкин АҚШ Федерал захира тизими (ФЗТ) очик бозор операцияларига баҳо берар экан, ФЗТ очик бозор сиёсати доирасида, асосан. АҚШ Хукуматининг қимматли қоғозларини сотиши ва сотиб олишини, у манфаатлар тўқнашувидан қочиш мақсадида, хусусий компанияларнинг қимматли қоғозлари билан савдо қилмаслигини алоҳида эътироф этади¹.

Хулоса сифатида шуни таъкидлаб ўтиш жоизки, ҳозирги замон назарияларида пул-кредит сиёсатининг узатиш механизмининг таъсир диапазонларини кенгайтиб кетганлиги қайд қилинади. Ҳозирги кунда муомаладаги пул миқдорининг ўзгариши активлар портфелининг умумий таркибига, яъни акция, облигация, депозит сертификатлари ва бошқа турдаги қимматли қоғозлар, узок муддат фойдаланиладиган товарлар, кўчмас мулк ва бошқа активларга таъсир қилади, деб ҳисобланади.

Пуллар таклифининг монетаристик таҳлилидан келиб чиқадиган муҳим хулосалардан бири шундаки, иқтисодиётни барқарор тарзда ривожланиб бориши пул массасининг бир текис, доимий суратда ўсиб боришини таъминлашни талаб қилади. Монетарчилар юқорида баён этилган ғояларга асосланган ҳолда, Марказий банк пуллар таклифини тартибга солиш имкониятларига эга, деган қатъий хулосага келдилар. Буни монетарчиларнинг инфляцияга муносабатларидан ҳам яққол кўра бўлади. Уларнинг фикрига кўра, инфляция соф пул муомаласига хос ҳодиса бўлиб, кўп омилли жараён эмас. У муомаладаги пулларнинг миқдорини ишлаб чиқариш ҳажмига нисбатан тез ўсиб кетиши натижасида юз беради.

Шу сабабли монетарчилар, инфляцияга қарши курашнинг асосий воситаси муомаладаги пул массасини тартибга солишдир, деб ҳисоблайдилар. Уларнинг фикрича, бу вазифани Марказий банкгина амалга ошира олиши мумкин, чунки у муомаладаги пулларнинг миқдорини тартибга солувчи ва таъсир ўтказиш имкониятига эга бўлган ягона муассаса бўлиб ҳисобланади.

БАНКЛАРДА РИСКЛАРНИ БОШҚАРИШ ВА МИНИМАЛЛАШТИРИШ

*Кенжаев. М.Ғ– катта ўқитувчи, ТМИ,
“Банк ҳисоби ва аудит” кафедраси.
Сайфуллаев. С.С.- “Банк иши” кафедраси ўқитувчиси.*

Мамлакатимиз банк тизими ликвидлигини янада мустаҳкамлаш, унинг Барқарорлигини кучайтириш бўйича ислоҳот ва чора-тадбирлар амалга оширилиши натижасида, банкларнинг кредит ва инвестиция фаолиятида ҳам ижобий ўзгаришлар юз бермоқда. Йилдан-йилга иқтисодиётнинг реал секторига йўналтирилган кредитларнинг умумий ҳажми тобора ошиб бормоқда. Банк фаолиятини эркинлаштириш шароитида банклараро

¹ Мишкин Ф.С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2013. – С. 483.

рақобатни кучайиши ва унинг такомиллашуви заруриятини намоён қилмоқда.

“Энди банклар ресурс жалб этиш бўйича “ўз аравасини ўзи тортиши” керак. Шундагина бозор шароитига мос, замонавий бошқарув тизимига эга молиявий институтга айлана олади¹”, – деган эди давлатимиз Президентибанк тизимини ислоҳ қилиш ва банкларнинг инвестициявий фаоллигини ошириш борасидаги устувор вазифаларга бағишланган йиғилишдаги маърузасида.

Ҳозирги бозор муносабатлари шароитидабанк тизимининг молиявий барқарорлиги,юқори даражада ликвидлиги ва ишончлилигини янада ошириш, тижорат банкларнинг ресурс базасини мустаҳкамлаш ва ривожлантириш учун қулай шарт-шароитлар яратиш, уларнинг инвестициявий фаоллигини рағбатлантириш, шунингдек, умум қабул қилинган халқаро меъёр ва стандартларга мувофиқ банк фаолиятини ташкил этиш ҳамда янада юқори поғонага кўтарилишини таъминлашмақсадга мувофиқдир.Шунингдек, Марказий Банк ва Молия вазирлиги Жаҳон банки билан биргаликда банк секторини ривожлантиришнингузоқ муддатли стратегиясини ишлаб чиқмоқда. Бундан ташқари, Молия вазирлиги хузурида тижорат банкларини давлат иштирокида ислоҳ қилишни мувофиқлаштириш бошқармаси ташкил этилди. Ўзбекистондаги кўплаб тижорат банклари 2020 йилда трансформация жараёнидан ўтишлари тавсия этилмоқда.

Бугунги кунда банк секторининг асосий камчилиги шундаки, иқтисодиётдаги барча кредитларнинг 90 фоизи банкларга тўғри келади. Ушбу камчиликларни ўрганиб чиқиб, Ўзбекистондаги барча тижорат банклари 2020 йилда трансформация жараёнига тайёргарлик кўрмоқда.

Ўзбекистон банк тизими юқори концентрацияси билан ажралиб туради: барча банк активларининг 86% ҳали давлатга, 70% эса 5 та давлат банклари (Миллий банк, Асака банк, Саноат қурилиш банк, Ипотека банк ва Агро банк) га қарашли. Шунингдек, кредитларга нисбатан давлат улуши бўлган банк омонатларининг улуши 31,5 фоизни ташкил этиши қайд этилган.

Мамлакатимиз банк тизимини такомиллаштириш ва жаҳон стандартларига яқинлаштириш борасида бир қатор ишлар амалга ошириб келинмоқда. Банк рискларни бошқариш йўналишида олиб борилаётган ишлар ҳам шулар жумласидандир.

Бу ўринда, Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 2015 йил 14 июлдаги 2696-сонли "Тижорат банкларида активлар сифатини таснифлаш ва активлар бўйича эҳтимолий йўқотишларни қоплаш учун захиралар шакллантириш ҳамда улардан фойдаланиш тартиби тўғрисида"ги Низомини алоҳида таъкидлаб ўтишимиз керак.

Банклар фаолиятини тўғри ташкил қилиш, уларда мавжуд рискларни минималлаштириш масалаларидан бири кредит рисклари, уларнинг сифати ва даражасини аниқлаш ҳамда таҳлил қилишдан иборат.

¹Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2019 йил 25 октябрь куни банк тизимини ислоҳ қилиш ва банкларнинг инвестициявий фаоллигини ошириш борасидаги устувор вазифаларга бағишланган йиғилишдаги маърузасида.

Банклар бошқа кредит ташкилотларига нисбатан рискдан кўп ҳимояланувчи, рискни четлаб ўтувчи ёки қочувчи бўлишлари шарт. Бунинг сабаби шундаки, банк бошқа кредиторларга нисбатан ўз маблағи билан эмас, балки жалб қилинган маблағлар ҳисобидан кредит операцияларини ташкил этади. Шунинг учун банкнинг кредит бериш имконияти у жалб қилган ресурсларга боғлиқ бўлади. Ўз навбатида банк бу жалб қилинган маблағларни талаб қилинган муддатда эгаларига қайтариб бериш имкониятига эга бўлиши лозим. Бу имконият эса банк фаолиятида мавжуд рискларни ўз вақтида аниқлашни, бошқаришни, олдини олиш чораларини ишлаб чиқишни ва уларни минималлаштириш ёки бартараф этишни тақозо этади.

Умуман банклар фаолиятида рискларни бошқариш жараёни қуйидаги тартибда амалга оширилади:

- банк фаолиятидаги рискларни аниқлаш;
- рискларни минималлаштириш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш;
- ишлаб чиқилган чора-тадбирлардан оптимал вариантларини танлаш;
- рискларни бошқариш;
- эришилган натижани таҳлил этиш ва баҳолаш.

Юқоридаги банк рискларини бошқариш босқичларидан кейин рискларни минималлаштиришнинг асосий ёндашувларига эътибор қаратишимиз керак бўлади. Минималлаштиришнинг асосий ёндашувлари қуйидагилардан иборат:

- банк рискларини имкон даражасида минималлаштириш;
- рискларни бартараф этиш ёки четлаб ўтиш;
- риск натижасида кўрилган зарарни қоплаш.

Банк рискларини минималлаштиришнинг асосий ёндашувлари оид мутахассис ва иқтисодчилар турли фикрларни билдирганлар, аммо биз шу билдирилган фикрлар билан чегараланишни мақсадга мувофиқ деб билдик.

Юқоридаги банк рискларни минималлаштиришнинг асосий ёндашувларига амалиётда катта эътибор қаратилиши банклар фаолиятида ижобий аҳамият касб этади. Уларнинг фаолиятида рисклар натижасида кўрилиши мумкин бўлган зарарлар камайиши ҳисобига, банк даромадларининг кўпайиши таъминланади. Бу ўз навбатида банклар фаолиятини, умуман банк тизимини ривожланишига ижобий таъсир кўрсатади.

АКЦИЯЛАР МУОМАЛАСИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ НАЗАРИЙ ВА ТАШКИЛИЙ ЖИҲАТЛАРИ

Боев. Б.Ж. – ТМИ, ўқитувчиси

Барчамизга маълумки акциядорлик жамиятлари устав капитали акциядорлар олган жамият акцияларининг номинал қийматидан ташкил топади ва Ўзбекистон Республикасининг миллий валютасида ифодаланади.

Амалда қонунчилик талабига кўра акциядорлик жамияти томонидан чиқариладиган барча акцияларнинг номинал қиймати бир хил бўлиши керак. Шунингдек, устав капитали жамият мол-мулкининг жамият кредиторлари манфаатларини кафолатлайдиган энг кам миқдорини белгилайди. Акциядорлик жамияти оддий акцияларни жойлаштириши шарт бўлиб, ўз навбатида, имтиёзли акцияларни жойлаштиришга ҳақли ҳисобланади. Бунда жойлаштирилган имтиёзли акцияларнинг номинал қиймати устав капиталининг 20 фоизидан ошмаслиги керак.¹ Акциядорлик жамияти таъсис этилаётганда унинг барча акциялари жамият муассислари ўртасида жойлаштирилади.

Жамиятнинг устав капитали кўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтирилиши мумкин. Кўшимча акциялар фақат жамият уставида белгиланган, эълон қилинган акцияларнинг сони доирасида жамият томонидан жойлаштирилиши мумкин.

Устав капиталини кўпайтириш тўғрисидаги ва уставга тегишли ўзгартишлар киритиш ҳақидаги қарорлар акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан ёки, агар жамият уставига ёхуд акциядорлар умумий йиғилишининг қарорига мувофиқ жамиятнинг кузатув кенгашига шундай қарорлар қабул қилиш ҳуқуқи берилган бўлса, жамиятнинг кузатув кенгаши томонидан қабул қилинади.

Жамиятнинг устав капиталини кўпайтириш жойлаштирилган кўшимча акцияларнинг номинал қиймати миқдорида рўйхатдан ўтказилади. Бунда жамият уставида кўрсатилган, эълон қилинган муайян турдаги акцияларнинг сони ушбу турдаги жойлаштирилган кўшимча акцияларнинг сонига камайтирилиши керак.

Жамиятнинг устав капитали акцияларнинг номинал қийматини камайтириш ёки акцияларнинг умумий сонини қисқартириш йўли билан, шу жумладан акцияларнинг бир қисмини кейинчалик бекор қилган ҳолда жамият томонидан акцияларни олиш йўли билан камайтирилиши мумкин.

Жамият устав фондини камайтиришга, агар бунинг натижасида унинг миқдори жамият устав фондининг жамият уставига тегишли ўзгартишларни давлат рўйхатидан ўтказиш санасида аниқланадиган, давлат томонидан белгиланган энг кам миқдоридан камайиб кетса, ҳақли эмас. Жамиятнинг устав фондини камайтириш тўғрисидаги ва жамият уставига тегишли ўзгартишлар киритиш ҳақидаги қарорлар акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинади. Устав фондини камайтириш тўғрисида қарор қабул қилинаётганда акциядорларнинг умумий йиғилиши устав фондини камайтириш сабабларини кўрсатади ва уни камайтириш тартибини белгилайди.

Жамият устав фондини камайтириш тўғрисида қарор қабул қилинган санадан эътиборан ўттиз кундан кечиктирмай ўз кредиторларини бу ҳақда ёзма шаклда хабардор қилади. Кредиторлар жамиятнинг устав фондини

¹Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни. 2014 йил 6 май.

камайтириш тўғрисида ўзларига билдириш юборилган санадан эътиборан ўттиз кундан кечиктирмай жамиятдан ўз мажбуриятларини муддатидан олдин бажаришини ва устав капитали камайтирилиши билан боғлиқ зарарларнинг ўрнини қоплашини талаб қилишга ҳақли.

Акциялар эгасининг номи ёзилган эмиссиявий қимматли қоғозлар бўлиб, улар турига кўра оддий ва имтиёзли бўлиши мумкин. Акция бўлинмасдир. Агар акция умумий мулк ҳуқуқи асосида бир нечта шахсга тегишли бўлса, бу шахсларнинг барчаси бир акциядор деб эътироф этилади ва акция билан тасдиқланган ҳуқуқлардан ўзларининг умумий вакили орқали фойдаланади. Бир турдаги акция унга эгалик қилувчи ҳар бир акциядорга шу турдаги акцияларнинг бошқа эгалари билан бир хил бўлган ҳажмдаги ҳуқуқларни беради.

Оддий акцияларни имтиёзли акцияларга, корпоратив облигацияларга ва бошқа қимматли қоғозларга айирбошлашга йўл қўйилмайди.

Акциялар мулк ҳуқуқи ёки бошқа ашёвий ҳуқуқ асосида қайси юридик ёки жисмоний шахсга тегишли бўлса, ўша юридик ёхуд жисмоний шахс акциянинг эгаси - акциядор деб эътироф этилади.

Оддий акциялар овоз берувчи акциялар бўлиб, улар ўз эгасига дивидендлар олиш, жамиятни бошқаришда иштирок этиш ҳуқуқини беради.¹

Ўз эгаларига дивидендларни, шунингдек жамият тугатилаётганда акцияларга қўйилган маблағларни биринчи навбатда олиш ҳуқуқини берадиган акциялар имтиёзли акциялардир. Имтиёзли акциялар ўз эгаларига жамият фойда кўриш-кўрмаслигидан қатъи назар, муайян дивидендлар олиш ҳуқуқини беради.

Жамиятнинг акцияларини ва бошқа қимматли қоғозларини жойлаштириш чоғида уларга ҳақ тўлаш пул ва бошқа тўлов воситалари, мол-мулк, шунингдек пулда ифодаланадиган баҳога эга бўлган ҳуқуқлар (шу жумладан мулкӣ ҳуқуқлар) орқали амалга оширилади. Жамиятни таъсис этиш чоғида унинг акцияларига ҳақ тўлаш тартиби жамиятни ташкил этиш тўғрисидаги таъсис шартномасида (ўзгартиш тўғрисидаги қарорда) ёки жамият уставида, қўшимча акциялар ва бошқа қимматли қоғозларга ҳақ тўлаш эса, уларни чиқариш тўғрисидаги қарорда белгилаб қўйилади. Қўшимча акцияларга ушбу акцияларни чиқариш тўғрисидаги қарорда кўрсатилган жойлаштириш муддати ичида ҳақ тўланиши лозим. Жамият уставида акциялар ҳақини тўлаш мажбуриятини бажармаганлик учун неустойка (жарима, пеня) ундириш назарда тутилиши мумкин.

Жамият томонидан акцияларни ва акцияларга айирбошланадиган қимматли қоғозларни жойлаштириш усуллари (очиқ ёки ёпиқ обуна) жамият уставида белгилаб қўйилади, жамият уставида бу хусусда кўрсатмалар мавжуд бўлмаса, акциядорлар умумий йиғилишининг қарори билан белгиланади. Жамиятнинг уставида ёки акциядорлар умумий йиғилишининг

¹Элмирзаев С.Э. ва бошқалар. “Молия бозори”. Дарслик.-Т.: “Иқтисод-молия”, 2019. -324 б.

қарорида жамиятнинг акцияларини ва акцияларга айирбошланадиган қимматли қоғозларини жойлаштириш усули тўғрисида кўрсатмалар мавжуд бўлмаса, жойлаштириш фақат очиқ обуна воситасида амалга оширилиши мумкин.

Акцияларнинг очиқ обунаси фақат қимматли қоғозларнинг биржа бозорида ва уюшган биржадан ташқари бозорида ўтказилади. Қонун ҳужжатларида акцияларнинг ва акцияларга айирбошланадиган қимматли қоғозларнинг очиқ обуна воситасида жамият томонидан жойлаштирилиши шарт бўлган ҳоллар белгилаб қўйилиши мумкин.

Акцияларнинг ва бошқа эмиссиявий қимматли қоғозларнинг чиқарилиши мазкур чиқарилишни тўхтатиб туришга олиб келган қоидабузарликлар эмитент томонидан бартараф этилмаган, шунингдек чиқариш тўғрисидаги қарорда белгиланган муддатда мазкур чиқарилишдаги акциялар ва бошқа эмиссиявий қимматли қоғозларнинг олтидан кам қисми жойлаштирилган тақдирда амалга ошмаган деб эътироф этилади.¹

Акциялар ҳамда бошқа эмиссиявий қимматли қоғозлар қимматли қоғозларнинг биржа бозорида ва уюшган биржадан ташқари бозорида жойлаштирилган тақдирда уларнинг чиқарилиши, агар жойлаштириш ҳажми мазкур чиқарилишдаги акциялар ва бошқа эмиссиявий қимматли қоғозлар умумий миқдорининг камида ўттиз фоизини ташкил этса, амалга ошган деб эътироф этилади.

Жамиятни таъсис этишда унинг акциялари ҳақини тўлаш жамият муассислари томонидан акцияларнинг номинал қиймати бўйича амалга оширилади.

Акцияларни жойлаштириш, шу жумладан акциядорлар ўртасида жойлаштириш тўғрисида қарор қабул қилишда акцияларни жойлаштириш (қимматли қоғозларнинг биржа бозорига ва уюшган биржадан ташқари бозорига чиқариш) нархи жамият акциядорларининг умумий йиғилиши ёки кузатув кенгаши томонидан, агар жамият уставига ёки акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорига мувофиқ кузатув кенгашига бундай ваколат берилган бўлса, қимматли қоғозлар савдоси ташкилотчиларининг савдо майдончаларида вужудга келаётган нархлар конъюнктурасидан келиб чиққан ҳолда белгиланади.

ЎЗБЕКИСТОН ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ КОРХОНАЛАР УЛУШИЙ КАПИТАЛИДА ИШТИРОКИНИ ОШИРИШ

Усманова. Ш.А.- БМА тингловчиси

Ҳар қандай корхонанинг узоқ истикболдаги стратегик ривожланиши учун амалга оширадиган капитал қўйилмалари учун қарз капиталидан кўра улуший капитални жалб қилиш қулайроқ ва ҳавфсиз манбадир. Бунда

¹Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни. 2014 йил 6 май.

институционал инвестор ҳисобланадиган тижорат банклари корхоналар улуший капиталининг асосий етказиб берувчилари ҳисобланади. Афсуски, Ўзбекистон банк сектори иқтисодиёт реал секторига улуший капитал киритувчи асосий инвесторлар ролини ўйнамаяпти, ва бу ҳолат иқтисодиётнинг ҳам реал ҳам молия секторида қатор муаммоларни келтириб чиқармоқда. Юртбошимиз ушбу масалада тўхталар экан: “... банк тизимини ривожлантириш учун бу йил кескин чоралар кўришимиз лозим. Афсуски, банк тизими рақамли технологияларни қўллаш, янги банк маҳсулотларини жорий этиш ва дастурий таъминотлар бўйича замон талабларидан 10-15 йил орқада қолмоқда. 2020 йилдан бошлаб ҳар бир банкда кенг қўламли трансформация дастури амалга оширилади. Бу борада банкларимизнинг капитал, ресурс базаси ва даромадларини ошириш алоҳида эътиборимиз марказида бўлади.” – деган эдилар¹. Тижорат банкларининг улуший капиталга инвестициялар соҳасида орқада қолаётганини “Ипотека” АТИБ мисолида ҳам кўришимиз мумкин.

2020 йил 1 январь ҳолатига “Ипотека” АТИБ активлари тузилмасида инвестициялар улуши атиги 0,55 фоизни ташкил этганини кўришимиз мумкин:

1-расм. “Ипотека” АТИБ активлари тузилмаси, фоиз.²

Шу билан бирга банк инвестицияларининг даромадлилик кўрсаткичлари ёмон бўлмаган:

1-жадвал. “Ипотека” АТИБинвестицион портфелининг самарадорлик коэффициенти ва қоплаш муддатлари³

¹Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси, 24.01.2020 й., www.pres-service.uz.

² Банк ҳисоботлари асосида тузилган.

³ Банк ҳисоботлари асосида тузилган.

/p	Йиллар	Инвестицияларнинг самарадорликкоэффициенти, %	Инвестицияларнинг қоплашмуддати, йил
	2015	11,1	9,0
	2016	18,0	5,5
	2017	20,3	4,9
	2018	13,9	7,2
	2019	12,5	8,0

Ушбу ҳолат “Ипотека” АТИБ томонидан инвестиция фаолияти имкониятларидан деярли фойдаланилмаётганини кўрсатади. Албатта бундай фаолиятни жиддий равишда йўлга қўйиш учун тижорат банкнинг бошқарув тузилмасида банк инвестиция портфелини бошқариш бўйича алоҳида бўлим ташкил қилиш лозим бўлиши мумкин. Ушбу бўлимнинг функционал вазифаларига қуйидагиларни киритиш мумкин:

- банк инвестиция сиёсати лойиҳасини ишлаб чиқиш ва Банк кенгашига тақдим қилиш;
- инвестициялар бозори конъюнктурасини ўрганиш ва истиқболли инвестиция объектларини аниқлаш;
- қимматли қоғозлар бозорида савдо стратегияси ва тактикаларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;
- банк инвестиция портфелини шакллантириш ва доимо такомиллаштириб бориш.

Юқорида билдирилган фикрларни инобатга олиб “Ипотека” АТИБ фаолиятини диверсификация қилиш ва банк даромад манбаини мустаҳкамлаш учун қуйидагилар тавсия қилинади:

1. “Ипотека” АТИБ активлари тузилмасини диверсификация қилиш учун активлардаги инвестициялар улушини сезиларли ошириш.

2. Янги инвестиция қилинувчи объектлар танланганда банк инвестиция портфелининг ўртача даромадлигидан кам бўлмаган қимматли қоғозларга инвестиция қилинишини таъминлаш.

3. “Ипотека” АТИБ бошқарув тузилмасида инвестиция портфелини бошқариш бўйича алоҳида бўлим ишини ташкил қилиш.

4. Банк инвестиция сиёсатини янги таҳрирда қайта қабул қилиш, ва янги таҳрирда банкнинг инвестиция фаолиятини кредит фаолиятдан кам бўлмаган аҳамиятдаги асосий фаолият тури сифатида эътироф этиш.

5. Инвестиция фаолиятини юритиш учун молиявий манба ташкил қилиш учун “Ипотека” АТИБ устав фондини ошириб, банк акцияларини қўшимча тарзда жойлаштириш.

МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТ РЕАЛ СЕКТОРИ УЛУШИЙ КАПИТАЛИДА ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ИШТИРОКИНИ ОШИРИШ

Усманова. Ш.А.- БМА тингловчиси

Ўзбекистон банк сектори миллий иқтисодиётни кредит молиялаштиришда катта ишларни амалга оширишга муваффақ бўлмоқда. Бунда иқтисодиётнинг реал секторини тижорат банклари кредитлари ҳисобидан кредитлашни ривожлантириш учун қуйидаги шарт-шароитлар мавжудлиги ёрдам бермоқда¹:

– давлатнинг самарали инвестиция ва саноат сиёсатининг мавжудлиги;

– инвестиция лойиҳалари рискларни қисқартириш асосий йўналиши бўлган инвестициялар инфратузилмасини ривожлантириш;

– корхоналарнинг инвестицион жозибадорлигини ошириш.

Бироқ, республика тижорат банклари кредит фаолиятига бир ёқлама киришиб кетиб инвестиция фаолиятига, хусусан улуший капиталга сармоя киритишга аҳамият бермаяптилар. Маълумки, инвестиция–пул маблағларини сармояни қайта яратиш, уни сақлаб туриш ва кенгайтириш йўлида сарфлаш бўлиб, инвестиция бўш пул маблағларини молиявий ва моддий бойликларнинг турли шаклларига сарфлашдан иборат². Тижорат банклари ҳолида уларнинг инвестиция жараёнларида иштирок этишининг асосий йўналишлари қуйидалардир³:

- инвестиция мақсадлари учун маблағлар жалб этиш;

- инвестиция кредитларини тақдим этиш;

- қимматли қоғозларга, пай ва улуш иштирокига маблағлар киритиш.

Бу йўналишлар бир бири чамбарчас боғлиқ ҳисобланади. Банк аҳолидан ва бошқа хўжалик юритувчи субъектлардан бўш пул маблағларини кредит бериш ёки инвестиция фаолиятида фойда олиш мақсадида жамғаради. Жамғариладиган пул маблағининг ҳажми ва муддати банкнинг кредит ва инвестиция портфеллари ўзгаришиги тўғридан тўғри боғлиқ ҳисобланади.

Айрим олимларнинг фикрича, “банк инвестицион фаолияти” ва “инвестицион банк” тушунчаларини бир хил маъно эга бўлиб, инвестицион банклар (инвестицион фаолият) қуйидаги операцияларни ўз ичига олади⁴:

- АЖларнинг қимматли қоғозларини дастлабки жойлаштиришни ташкил этиш;

- қимматли қоғозлар бозорида савдо, депозитар ва маслахат хизматлар;

- мижозларнинг қимматли қоғозлар портфелини бошқариш;

¹Мазурина Т.Ю. (2013) Банковское инвестиционное кредитование: современное состояние, проблемы и перспективы развития // Деньги и кредит. – Москва, 2013. - №4. – С 33.

²Игошин Н.В. (2000) Инвестиции. М.: Финансы. ЮНИТИ. - с 71.

³Игошина Л.Л. (2005) “Инвестиции” – М.: Экномистъ, – 207 с.

⁴Белоглазовой Г.Н., Кроливецкой Л.П. (2015) Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка — М.: Юрайт, — 545 с.

- М&Аюзасидан битим тузишни ташкиллаштириш;
- узоқ муддатли инвестицион кредит ва лойихавий молиялаштириш;
- интернет-тижорат.

Дадашевнинг фикрича банкларнинг инвестицион фаолияти бу - иқтисодий муносабатлар тизимининг капитал бозорида воситачилик хизматидир¹. Банкнинг инвестицион фаолияти асосан учта йўналишда акс этган: қимматли қоғозлар бозоридаги операциялар, корпоратив молиялаштириш ва лойихавий молиялаштиришдан иборат. Ва ниҳоят, Лаврушин “инвестицион банк бу – капитал бозорида ўз фаолиятини мувофиқлаштириш, миждозларни молиялаштиришда маслаҳатлар бериш ва берилган маслаҳат натижасида уларнинг бизнесларида янги давр бошлаш билан шуғулланувчи молиявий институт” деб таъриф берган².

Юқоридаги назарий қарашлар умумлаштирилганда банкларнинг инвестицион фаолияти шакллари куйидагича таснифлаш мумкин:

1-жадвал

Банк инвестиция фаолиятини шакллари таснифланиши³

Таснифлаш белгилари	Банк инвестиция фаолиятининг турлари
Кўйилма шакли	- Улуший инвестиция - Инвестицион кредит
Кўйилма мақсади	- Стратегик инвестиция - Спекулятив инвестиция
Иштирок қилиш даражаси	- Бизнес ташкил қилиш ва ривожлантириш - Портфель инвестициялар
Кўйилма манбаси	- Ўзлик капитал - Қарз капитали
Муддатлилиги	- Чекланган муддатга - Чекланмаган муддатга

Хулоса қилиб айтганда миллий иқтисодиёт реал секторининг улуший капиталида тижорат банклари иштироқи жаҳон амалиётида кенг тарқалган бўлиб, хориж олимларининг назарий қарашлари тижорат банклари учун кредит фаолиятдан ташқари инвестиция фаолияти ҳам асосий фаолият турини ташкил қилиши кераклигини эътироф этади. Шунинг учун Ўзбекистон банк секторида куйидагиларни амалга ошириш тавсия қилинади:

1. Тижорат банклари инвестиция фаолияти рискларини камайтириш учун иқтисодиёт реал сектори эмитентлари тўғрисида мажбурий тарзда ошкор қилинадиган қилинадиган маълумотлар ҳажми ва сифатини кескин ошириш.

¹Дадашева О.Ю. (2010) “Зарегулированность инвестиционной банковской деятельности и торможение инновационного развития отечественной экономики — Валютное регулирование”. Валютный контроль. — № 9. — с. 27–32.

²Лаврушин О.И. (2016) “Банковское дело” — М.: Кнорус, — 700 с.

³Муаллиф томонидан тузилган.

2. Тижорат банкларининг реал сектор корхоналари қимматли қоғозлари секторида маркет-мейкерлик фаолиятидан олинадиган барча даромадларини 5-10 йилга барча турдаги солиқлардан озод қилиш.

3. Тижорат банклари инвестиция сиёсатларини қайта кўриб чиқиб, банкларнинг улуший капиталга инвестицияларини жами активлар ҳажмининг камида 10 фоизи даражасида белгилаш.

АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИНГ ИНВЕСТИЦИОН САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ

*Расулов. Ж.Э- Ўзбекистон Республикаси
Банк-молия академияси Инвестицияларни бошқариш
(реал сектори учун) йўналиши 2-курс тингловчиси*

Аннотация: Ушбу мақолада акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарувнинг инвестицион самарадорлигини ошириш йўллари таҳлил этилган. Ўзбекистонда акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарувнинг инвестицион самарадорлигини такомиллаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калитли сўзлар: корпоратив бошқарув, корпоратив бошқарув самарадорлиги, корпоратив назорат, фонд бозори, корпорация, агентлик, бошқарув.

Аннотация: В данной статье анализируются способы повышения инвестиционной эффективности корпоративного управления в акционерных обществах. Разработаны рекомендации по повышению инвестиционной эффективности корпоративного управления в акционерных обществах Узбекистана.

Ключевые слова: корпоративное управление, эффективность корпоративного управления, корпоративный контроль, фондовый рынок, корпорация, агентство, управление.

Annotation: This article analyzes ways to increase the investment efficiency of corporate governance in joint stock companies. Recommendations have been developed to improve the investment efficiency of corporate governance in joint-stock companies in Uzbekistan.

Keywords: corporate governance, corporate governance efficiency, corporate control, stock market, corporation, agency, management.

Кириш

Ўзбекистон Республикасида олиб борилаётган давлат иқтисодий стратегиясининг асосий йўналишларидан бири, инвестиция оқимларини рағбатлантириш орқали иқтисодий ўсиш суръатларини жадаллаштириш ва халқ турмуш фаровонлигини ошириш ҳисобланади. Чунки, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев айтганларидек: “Инсон манфаатларини таъминлашда иқтисодиётимизни юксак суръатлар билан

барқарор ривожланишини қандай катта аҳамиятга эга эканлигини барчамиз яхши тушунамиз”¹ – деган эдилар. Ўзбекистон иқтисодиёти реал сектори корхоналарини ҳалқаро бозорларда рақобатбардошлигини таъминлаш ва юқори қўшилган қийматли маҳсулот ишлаб чиқарилиши улушини ошириш масаласи уларни модернизациялаш заруриятини, ва мос равишда катта инвесторлик капиталини жалб қилишни талаб қилади. Мустақиллик йилларида республикамиз иқтисодиёти реал секторига инвестицияларни жамлаш ва қайта сафарбар этиш механизми сифатида фонд бозори шаклланди, ҳамда замонавий капитал бозорини қуриш учун зарур пойдевор яратилди.

Натижада, Тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар 4,2 млрд долларни ташкил этиб, 2018 йилга нисбатан 3,1 миллиард долларга ёки 3,7 баробар ўсди. Инвестицияларнинг ЯИМдаги улуши 37%га етди. Иқтисодий ўсиш 5,6%ни ташкил этди, саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш ҳажми 6,6%га, экспорт 28%га кўпайди, олтин-валюта захираларимиз 2,2 млрд долларга ортиб, 28,6 млрд долларга етди.²

Шу билан бирга, миллий иқтисодиётнинг иқтисодий ва инвестицион салоҳиятни тўлиқ юзага чиқариш, ва бунда макроиқтисодий кўрсаткичларнинг юқори суръатлар билан ўсишини таъминлашда катта имкониятлардан фойдаланилмаяпти. Ўзбекистон Республикаси Президенти Мирзиёев Ш.М. ушбу ҳусусда: “Кун тартибида ўта жиддий масалалар турибди. Булар мамлакатимизда яратилган технологияларнинг рақобатдошлигини таъминлаш, “ноу-хау” намуналарини яратиш, замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш, яъни юқори сифатли маҳсулот ишлаб чиқаришни таъминлаш бўйича тизимли чора-тадбирларни амалга оширишдир”³ – деб бежиз айтмаган эдилар.

2008 йилда бошланган ва бугунги кунда таъсири ҳамон билинаётган жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози акциядорлик жамиятларини бошқариш, ундаги менежерларнинг амалий фаолиятини назорат қилиш масалаларига янада талабчанликни ошириш кераклигини кўрсатди.

Шу билан бирга, акциядорлик жамиятларида лозим даражада бошқарув тизимини қуриш, хусусан, ушбу тизимни инвесторлар манфаатларига монанд қилиб шакллантириш учун корпоратив бошқарувнинг энг илғор амалиётини жорий қилиш талаб қилинади.

Шунинг учун, Ўзбекистон акциядорлик жамиятларида бошқарув ва назорат тузилмалари самарадорлигини назарий жиҳатдан тадқиқ қилиш, инвестицияларни жалб қилишнинг асосий шарти бўлган – қулай инвестиция иқлимини шакллантириш шарт-шароитларини туғдириш манбаи бўлган корпоратив бошқарувнинг лозим даражадаги амалиётини республика

¹ Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминдаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. www.press-service.uz.

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. Тошкент. 2020 йил 24 январь.

³ Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. – Т: Ўзбекистон, 2017, 103 б.

корпоратив корхоналари иш фаолиятига жорий қилиш йўллари қидириш заруриятини келтириб чиқармоқда.

II. Асосий қисм

Корпоратив бошқарув шундай жараёнки, унга мос равишда корпорация акциядорлик корхонасининг ҳақиқий эгалари бўлган акциядорларнинг манфаатларига вакиллик қилади ва хизмат қилади.

Шунинг учун, корпоратив хулқ-атворнинг негизи корхона қатнашчиларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳурмат қилишга асосланган бўлиши, жамиятнинг самарали фаолият кўрсатишига, шу жумладан жамият активлари қийматининг ошиб боришига, ишчи ўринларини яратилишига, жамиятнинг молиявий мустаҳкамлиги ва рақобатбардошлигини қўллаб туришда ёрдам бериши керак¹.

Жамиятда иштирок этар эканлар, акциядорлар унга қўйган сармоялари билан таваккалчилик қиладилар. Акциядорлар жамиятнинг ягона эгалари бўлгани учун, улар жамият томонидан юритилаётган сиёсат ҳақида муфассал ва ишончли ҳисоботни директорлар кенгаши ва ижроия органларидан олишимкониятига эга бўлишлари керак.

Корпоратив бошқарувнинг маълум бўлган 3 та таълимоти мавжуд²:

АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВ ВА НАЗОРАТ ТИЗИМИНИ МУСТАҲКАМЛАШ

*Расулов Ж.Э.- БМА тингловчиси
ф.-м.ф.н. Бўтабоев М.Ш.- БМА
доценти*

Аннотация: Мақолада акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув ва назорат тизимини мустаҳкамлаш, давлат портфель инвестицияларини бошқаришнинг институционал асослари, акциядорлик жамиятларида кузатув кенгаши ишини ташкил қилиш, давлат иштирокидаги акциядорлик жамиятлари сони таҳлил қилинган ҳамда улар асосида илмий асосланган хулосалар берилган.

Калит сўзлар: акция, акциядорлик жамияти, давлат, давлат улуши, давлат иштирокидаги акциядорлик жамиятлари, кузатув кенгаши, портфель инвестициялар.

Аннотация: В статье анализируется укрепление системы корпоративного управления в акционерных обществах страны, институциональные основы управления государственными портфельными инвестициями, работа наблюдательного совета в акционерных обществах,

¹Мурычев А.В. Банки и банковская система России: состояние и пути развития эффективного корпоративного управления. - Москва: НП «Национальный совет по корпоративному управлению», 2007. - 444 с.: ил.

² Спасенных М.Ю. Инновационный бизнес. Корпоративное управление НИОКР. – М.: Дело, 2012, 145 с.

количество государственных акционерных обществ и приводятся научно обоснованные выводы.

Ключевые слова: акционерное общество, акционерное общество, государство, государственная доля, государственные акционерные общества, наблюдательный совет, портфельные инвестиции.

Annotation: The article analyzes the strengthening of the corporate governance system in joint stock companies in the country, the institutional framework for public portfolio investment management, the work of the supervisory board in joint stock companies, the number of state joint stock companies and provides scientifically based conclusions.

Keywords: stock, joint stock company, state, state share, state joint stock companies, supervisory board, portfolio investments.

1. Кириш.

Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётида олиб борилаётган чуқур ислохотлар инвестиция оқимларини рағбатлантириш орқали инновацион ривожланишни жадаллаштириш ва корхоналар экспорт салоҳиятини оширишга қаратилгандир. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев: “бу ислохотлар натижасида халқимиз учун фаровон ва муносиб турмуш шароитини яратиш беришимиз керак. Одамларимиз етарли даромад топиши учун энг қулай бизнес ва инвестиция муҳитини шакллантириб, янги-янги корхоналар ва иш жойларини кўпайтиришимиз зарур.” – деган эдилар (Мирзиёев, 2020). Мустақиллик йилларида иқтисодиётга инвестицияларни жалб қилиш ва қайта сафарбар этиш механизми сифатида миллий қимматли қоғозлар бозори шаклланди. Бироқ, миллий эмитентлар қимматли қоғозларининг бозордаги даромадлиги, риск даражаси ва ликвидлиги потенциал инвесторлар талаби даражасидан паст бўлгани учун ушбу бозор деярли ривожланмасдан қолиб кетди. Айниқса иккиламчи бозор акциялар котировкаларини барқарор ушлаб туришга қодир бўлмади. Ушбу ҳолатга акциялар эмитенти бўлган акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув ва корпоратив назорат тизимидаги камчиликлар сабабчи бўлмоқда. Ўзбекистондаги етакчи акциядорлик корхоналари – бу асосан устав фондида давлат улуши мавжуд бўлган акциядорлик жамиятлари бўлгани учун қуйида амалга оширилган таҳлил ушбу объектларнинг маълумотлари асосида ўтказилади.

2. Адабиётлар шарҳи.

Республикада инвестицион жараёнларни жадаллаштириш учун бўш турган маблағга эга бўлган жисмоний ва юридик шахслардан инвестиция киритиш усулидан кенг фойдаланиш керак. Бироқ, потенциал инвесторлар улар дуч келиши мумкин бўлган молиявий рисклардан ҳавфсирайдилар. Ушбу ҳолатда акциядорлик жамиятлари бошқарув органлари фаолияти самарадорлигига катта талабларни қўяди. Афсуски, жойларда эскича иш олиб бориш усули сақланиб қолмоқда, корхоналар инновацион-инвестицион фаоллиги паст даражада қолмоқда. Хусусан Ўзбекистон Республикаси Президенти Мирзиёев Ш.М. кўпгина инвестиция лойиҳаларини ишлаб чиқиш чўзиб юборилаётгани, эркин иқтисодий зоналарда амалга

оширилаётган лойиҳаларда тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар улуши жуда паст қолаётгани ва уларни жалб этиш бўйича ишлар танқидий таҳлилни талаб этиши тўғрисида айтиб ўтдилар (Мирзиев, 2017).

Ваҳолангки, инвестицияларни жалб қилиниши мамлакат, корхона ёки худудлар миқёсида қатор афзалликларга олиб келиши мумкин бўлиб, уларнинг асосийларини 1- расмдагидек таърифлаш мумкин. Замонавий бизнесни ўстириш билан боғлиқ бўлган муҳим муаммо – корхонани инновацион ўстирилишини таъминлайдиган молиялаштириш манбаини топишдир. Шунинг учун компания инвесторни қидиради.

Инвестицияларнинг мамлакат учун ижобий самараси

- Ишлаб чиқариш потенциалининг оширилиши
- Макроиктисодий ўсиш суръатларини таъминланиши
- Экспорт ва импорт тузилмасининг оптималлашиши
- Ишлаб-чиқаришнинг инновацион ўсиши
- Меҳнат бандлиги ва иш ҳақининг ошиши
- Солиқ тушумларининг ошиши
- Аҳоли турмуш фаровонлигининг ошиши
- Ишлаб чиқариш ва истеъмолда ҳалқаро стандартларнинг жорий

қилиниши

Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигида, «инвестициялар–иктисодий ёки бошқа фаолият объектларига сарфланадиган моддий ва номоддий бойликлар ҳамда уларга доир ҳуқуқлардан иборатдир» (Инвестиция фаолияти тўғрисида қонун, 1998) деб таърифланган. Тўғри инвестициялар (direct investment) бу хусусий (private) компанияларга қўйиладиган, яъни биржада котировка қилинмайдиган молиявий қўйилмалардир. Шу билан бирга, жаҳонда портфель инвестициялар роли тобора ортиб бормоқда. Айниқса, XX-аср охирида жаҳон иқтисодиётининг глобаллашуви шароити вужудга кела бошлади ва «якка тартибдаги капитализм»дан коллектив инвестициялаш схемаларига ўтишга иштиёқ кучайди. Ушбу муносабатни яхшилаш учун шароит яратиш эса қулай инвестиция иқлимини вужудга келтириш деб тушунила бошланди, ва бундан ташқари корхоналар инвестиция жозибадорлигига компаниялардаги корпоратив бошқарув(Corporate Governance manual, 2004) ва корпоратив маданият даражаси (Капитонов Э.А., Капитонов А.Э., 2001) ҳам сабаб бўлиши тушунчаси пайдо бўлди.

Корпоратив бошқарув бу – акциядорлик жамиятини акциядорларнинг ўзларини бошқарувда онгли ва бевосита иштироки бўлиб, бошқарувнинг муҳим қарорларини қабул қилиш шакллантириш ва амалга оширишдан иборатдир. Корпорация ўз манфаатлари учун эмас, аксинча ўз инвесторларига фойда келтириш учун хизмат қилади.

Шунинг учун корпоратив бошқарувнинг вазифаси корхона активларини самарали ва мақсадли ишлатишдан иборатдир. 1999 йилда Жаҳон банки ва Иқтисодий Ҳамкорлик ва Тараққиёт ташкилоти (ИХТТ), корпоратив бошқарув давлатларнинг рақобатдошлигини ошириш манбаъси ҳамда иқтисодий ва социал тараққиётнинг муҳим омили бўлишини қайд

этишган (IFC, 2004). Иқтисодий Хамкорлик ва Тараққиёт ташкилоти (ИХТТ), Бирлашган Миллатлар ташкилоти (БМТ) 1999 йилда Миллий хокимиятлар, хусусий сектор ва манфаатдор бошқа халқаро ташкилотлар билан ўзаро ҳамкорликда корпоратив бошқарув бўйича стандартлар - “Корпоратив бошқарувнинг тамоиллари” ишлаб чиқилди. ИХТТ ҳужжатида 5 та асосий тамоиллар мужассамлаштирилган ва ошкор қилинган: 1) акциядорлар ҳуқуқлари; 2) акциядорларга тенг муносабатда бўлиш; 3) корпорация бошқарувида манфаатдор шахсларнинг роли; 4) маълумотларнинг ошкоралилиги ва шаффофлиги; 5) директорлар кенгашининг мажбуриятлари.

Бу ҳужжатнинг асосий мақсади - акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва амал қилиш механизмларини ишлаб чиқишдан, акциядорларга тенг муносабатни ташкил қилиш ҳамда компания ҳақидаги барча маълумотларни унинг молиявий ҳолатини ҳам кўшган ҳолда аниқ ва ўз вақтида таъминлашдан иборат.

Миллий иқтисодиётларнинг ривожланиши инвестицион соҳанинг ривожланиш даражасига нечоғлиқ боғлиқ эканлигини жаҳон амалиётида кўришимиз мумкин. Масалан, ЮНКТАД, БМТ ва ХВФ халқаро ташкилотларининг таҳлили ва прогнози бўйича асосий капитал жамғарилиши натижасида тўғридан-тўғри инвестициялар ўрта ҳисобда асосан ўсиб боради. Бунинг натижасида жаҳон ЯИМ ва савдо ҳажмлари барқарор ўсувчи тенденцияни беради (1-жадвал).

1-жадвал

Жаҳон ЯИМ, асосий капитал жамғарилиши, савдо ва тўғридан-тўғри инвестициялар оқимининг ўсиш суръатлари, фоиз (ЮНКТАД).

Кўрсаткичлар	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
ЯИМ	2,5	2,6	2,4	2,2	2,7	2,9
Савдо	2	1,2	2,7	1,2	2,7	3,3
Асосий капитал жамғарилиши	3,2	3,8	2,2	3,2	4,2	
Тўғридан-тўғри инвестициялар	4,6	-16,3	38	-13	10	

Дарҳақиқат, инвестицияларни жалб қилинишида ўзгариш ижобий бўлган Шимолий Америка, Европа ва Осиёнинг “гигантлари” ҳозирда ривожланиш суръати юқори бўлган хизмат кўрсатиш соҳаларида инвестицион фаолликни намоёниш қилмоқдалар. (www.idc.org)

3. Тадқиқот таҳлили ва натижалари.

Ҳар қандай давлатнинг халқаро сиёсий мавқеи унинг иқтисодий ҳамда ижтимоий ривожланиш даражаси билан белгиланади. Шунинг учун ҳам хорижий инвестицияларни миллий иқтисодиётга жалб қилишнинг самарали йўллари танлаш ва шу орқали хорижий инвестицияларнинг ҳажмини оширган ҳолда Республикаимизнинг иқтисодий салоҳиятини ошириш мамлакатимиз иқтисодий сиёсатининг муҳим йўналишларидан бири бўлиб қолди. Шу билан бирга, инвестиция жараёнларида давлатнинг бевосита иштироки уларни жадаллаштиришга катта ёрдам беради. Шунинг учун Ўзбекистон Республикаси давлати миллий иқтисодиётга тўғридан-тўғри инвестициялар қилишдан ташқари катта қийматдаги портфель

инвестицияларга ҳам эга. Яъни, давлатнинг акциядорлик жамиятлари ва масъулияти чекланган жамиятлари устав фондидаги улушлари йиғиндисини давлат инвестиция портфели сифатида қабул қилишимиз мумкин.

Ўзбекистон иқтисодиётини бозор талаблари асосида қайта қуриш ишлари биринчи ўринда хусусий мулк ривожланишини қўллаб-қувватлаш ва капитал бозорининг институционал асосларини шакллантиришга катта эътибор берилди. Хусусийлаштиришнинг ўзбек модели, қонунчилик асослари ислохатларнинг биринчи йиллариданоқ шаклланаётган корпоратив бошқарувнинг бирламчи хусусиятларини ҳам белгилаб бердики, кўплаб йирик корхоналар ва тижорат банкларида давлатнинг корпоратив бошқарувдаги иштироки вужудга келди.

Ушбу ҳолда давлат жойларда корпоратив бошқарувнинг самарали моделининг жорий қилинишига ижобий таъсир ўтказиши мумкин. Масалан, ҳозирда жаҳон амалиётида кузатув кенгашлари таркибига мустақил аъзоларнинг киритилиши яхши натижа беради деб ҳисобланмоқда. Шунинг учун, Давлат активларини бошқариш агентлиги томонидан мазкур йўналишда ишлар бошланган. Бироқ ҳозирча мустақил аъзоларнинг корпоратив бошқарув органларида иштироки кам даражада бўлмоқда:

2-жадвал.

Давлат активларини бошқариш агентлиги томонидан бошқарилаётган хўжалик жамиятларининг кузатув кенгаши таркибига таклиф этилган номзодлар тўғрисида маълумот, 01.07.2019 йил ҳолатига (ДАБА ҳисоботи, 2020).

Департаментлар	Жами жамиятлар	КК жорий этилган жамиятлар	Мустақил аъзолар киритилган жамиятлар сони	Мустақил аъзолар сони
Озиқ-овқат соҳасидаги активлар	198	47	3	3
Саноат соҳасидаги активлар	69	26	4	4
Ёқилғи-энергетика тармоғидаги активлар	41	34	6	6
Инфратузилмавий активлар	51	37	7	7
Молиявий активлар	57	25	15	21
Жами	416	169	35	41

2-жадвалдан кўришиб турибдики, кузатув кенгаши фаолияти жамиятларнинг фақат 40 фоизида ташкил қилинган. Шу билан бирга, кузатув кенгашларининг фақат 20 фоизи таркибига мустақил аъзолар киритилган, ва шунда ҳам асосан бир киши киритилган. Ушбу ҳолат жойларда корпоратив бошқарув самарадорлигини сезиларли даражада оширишга ҳалал бериши

мумкин.

Корпоратив бошқарув савиясини оширадиган яна бир жиҳат шаффофлик бўлиб, уни таъминлашда жамиятнинг веб-сайтга эга бўлиши ва унинг сифати катта аҳамиятга эга. Ўзбекистонда ҳам ушбу йўналишда бир мунча ишлар амалга оширилган бўлиб, давлат улуши мавжуд акциядорлик жамиятларида қуйидагича манзарани кузатишимиз мумкин:

3-жадвал.

ДАБА томонидан бошқарилаётган АЖларда веб-сайтларни ташкил қилиниши, 01.07.2019 йил ҳолатига (ДАБА ҳисоботи, 2020).

Веб-сайт ҳолати	талабга мувофиқ	талабга мувофиқ эмас	мавжуд эмас
АЖ сони	91	44	11

Олдинги йилларга нисбатан амалга оширилган ишлар даражасини қониқарли деб ҳисоблаш мумкин бўлсада, 21-асрда АЖларнинг 38 фоизида веб-сайтнинг талабга мувофиқ бўлмаслиги ёки умуман мавжуд бўлмаслигини нормал ҳолат деб қабул қилишимиз қийин бўлади.

Корпоратив бошқарув самарадорлигини белгилайдиган яна бир жиҳат - самарадорликнинг муҳим кўрсаткичларининг (СМК) баҳоланишидир. 2018 йил якунлари бўйича Агентликка қарашли бўлган жамиятларнинг 109 тасида фаолият самарадорлиги баҳолашдан ўтказилган бўлиб, уларнинг 18,3 фоизи паст ёки қониқарсиз деб топилган:

2-расм. шундан, 2018 йил якунлари бўйича 109 жамиятларда фаолият самарадорлиги баҳоланиши натижалари. (ДАБА, 2020)

Ушбу ҳолатга ижроия органлари айбдорлиги, шубҳасиз. Бироқ, йил натижасигача пассив равишда кутиб турган кузатув кенгашларини ҳам қисман айбдор деб топиш адолатдан бўлар эди.

4. Хулоса.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, Ўзбекистон акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув ва назорат тизимини мустаҳкамлаш учун қуйидагиларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ бўлиши мумкин:

1. Ўзбекистон Республикасида давлат портфель инвестицияларини бошқаришнинг институционал асосларини мустаҳкамлаш учун Давлат портфель инвестициялари тушунчасини киритиш ва унинг концепциясини ишлаб чиқиш.

2. Кузатув кенгаши иши ташкил қилинган АЖлар сонини ошириш ва

улар таркибида мустақил аъзолар сонини ошириш.

3. Давлат улуши мавжуд бўлган барча АЖларда қоникарли даражада веб-сайтларнинг ташкил қилинишига эришиш.

4. АЖларда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичларининг пасайиб кетиши юзасидан кузатув кенгашлари жавобгарлигини ошириш.

5. Фойдаланилган адабиётлар ва манбалар.

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси, 24.01.2020 йил, www.press-service.uz.

2. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик - ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қонидаси бўлиши керак. - Т: Ўзбекистон, 2017, 103 б.

3. Ўзбекистон.Республикасининг “Инвестиция фаолияти тўғрисидаги” Қонуни. Т.: 1998, 2-модда. www.lex.uz.

4. The Russia Corporate Governance manual. - М.: Alpina Business Books. 2004.

5. Капитонов Э. А., Капитонов А. Э. Корпоративная культура. – М: ОАО Ростиздат. 2001.

6. International Finance Corporation And Us Department Of Commerce. The Russia Corporate governance manual. In 6 volumes. Moscow: Alpina Business Books, 2004. 1 volume, 9 p.

7. www.unktad.org.

8. www.idc.org.

9. Давлат активларини бошқариш агентлиги ҳисоботлари.

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ КАПИТАЛИНИ ИСЛОҲ ҚИЛИШДАГИ МУАММО ВА ЕЧИМЛАР

*Валиева. О.- Банк иш йўналиши магистранти 1-босқич талабаси
Саидов. Д. А. - ТМИ “Банк иши” кафедраси, и.ф.н. доц.*

Ҳозирги кунда, иқтисодий тизимларнинг асосийси банк тизими ҳисобланиб, у мамлакатда иқтисодий юксалишга хизмат қилади. Банк тизимининг бозорлардаги фаолиятининг асосий устувор йўналишлари нафақат ўз даромадларини, балки мамлакатда макроиқтисодий барқарорликни оширишга қаратилади. Банклар бир томондан инвестор сифатида пайдо бўлса бошқа томондан эса улар қарздордирлар. Ушбу ҳолат банклар учун ликвидликни муҳим масала қилиб қўяди, улар активлар ва пасивларининг муддати, ҳажми ва фоиз ставкалари бўйича мутаносиб бошқаришни тақозо этади. Ўзбекистон. банкларнинг бир йилга берилган кредитлари узок муддатли кредитлар бўлиб, улар аҳоли ва хўжалик юритувчи субъектларнинг инвестицион ҳаражатларини молиялаштириш мақсадида берилади.¹ Тижорат банкларининг ресурс базасини муҳим таркибий қисми депозит операцияси ҳамда капитал базаси ҳисобланади. Банк назорати

¹Иқтисод ва молия 2014й 3-сон

бўйича Базел кўмитаси томонидан ишлаб чиқилган халқаро андозага кўра тижорат банклари капитали асосий ва қўшимча капиталдан иборат бўлиб, бунда асосий капитал барқарор молиялаштириш манбаларидан ташкил топади. Шу сабабли тижорат банкларининг асосий капитали инвестицион кредитларни молиялаштиришнинг муҳим ва барқарор манбаси ҳисобланади. Банк тизимини ислоҳ қилишни чуқурлаштириш ва барқарорлигини таъминлаш, банкларнинг капиталлашув даражаси ва депозит базасини ошириш, уларнинг молиявий барқарорлиги ва ишончилигини мустаҳкамлаш, истиқболли инвестиция лойиҳалари ҳамда бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини кредитлашни янада кенгайтириш 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг зарурий шартларидан бири сифатида қайд этилган¹

Мамлакатимиз банкларининг асосий кўрсаткичлари

(1-жадвал)

Кўрсаткичлар номи	01.10.2018	01.10.2019	Ўзгариши(Ф оизда)
Тижорат банкларининг жами активлари(трлн.сўм)	202309.0	290937.0	43.8
Тижорат банклари томонидан берилган жами кредитлар миқдори(трлн.сўм)	151313.0	234673.0	55.0
Жами депозитлар қолдиғи(трлн.сўм)	67350.0	91317.0	35.5
Тижорат банкларининг жами капитали(трлн.сўм)	25054.0	34192.0	36.4

Президент Шавкат Мирзиёев 16 июнда имзолаган "Тижорат банклари молиявий барқарорлиги ва капитали даражасини оширишга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги 3066-қарори²да 500 миллион доллар қийматидаги бу маблағ Ўзбекистон тикланиш ва тараққиёт банкидан олиниши айtilган. Тижорат банклари бу маблағдан вилоятларда тадбиркорлик субъектларини қўллаш учун 2017—2021 йилларга режаланган аниқ ижтимоий-иқтисодий дастурлар учун фойдаланиши керак. Тадбиркорларни қўллаётган тижорат банклари ликвидлик бўйича кескин дефицитга учраган пайтларда уларга 3 ойлик кредит ажратиш механизминини ишлаб чиқиш вазифаси Ўзбекистон Марказий банкига топширилди. Бундан

¹<http://cbu.uz/uzc/statistics/bankstats-Ўзбекистон> Республикаси Марказий банки расмий сайти ҳисобот материаллари.

²"Тижорат банклари молиявий барқарорлиги ва капитали даражасини оширишга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида" Президент қарори

ташқари, Марказий банк зиммасига тижорат банкларини оталиққа олиш вазифаси ҳам юкланди.

Ўз капиталини жуда паст малака билан бошқарилиши, муаммоларни юзага келтирувчи омилларни ўз вақтида англаб етиш, унинг олдини олиш учун таҳлил этиб бормаслик, микро-макроиқтисодий ҳолатлар изчил стратегия ва тактик мақсадларнинг мавжуд эмаслиги тижорат банкларини ривожланишдан орқада қолиши учун асос бўлади. Шуларни инобатга олган ҳолда президентимиз Шавкат Мирзиёевни шу йили 12 май куни “2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида”ги фармони имзоланди. Унга кўра банкларнинг мавжуд муаммолари ва уларни бартарф этишда амалга ошириши лозим бўлган бир қатор масалалар кўриб чиқилди ва банкларнинг 5 йиллик ривожланиш стратегияси белгиланди. Стратегия 4 та асосий вазифаларни хал қилишга қаратилади. Булар :

- Банк тизимини самарадорлигини ошириш:
- Унинг молиявий барқарорлигини таъминлаш:
- Секторда давлат улушини камайтриш:
- Хизматлар кўлами ва сифатини яхшилаш.

Банк секторининг муаммоларидан бири молиявий барқарорликнинг етарли эмаслиги 2017-2019 йилларда юқори ликвидли активларнинг улуши 23 фоиздан 11 фоизгача камайди. Шунга кўра 2025 йилда банк тизими активларининг жами ҳажмида давлат улуши бўлмаган банклар активлари ҳиссасини жорий 15 фоиздан 60 фоизгача ошириш белгиланди.

Стратегияда яна 6 та давлат улуши мавжуд банклар босқичма босқич хусийлаштирилиши масаласи ҳам ўртага ташланди. 6 та банк сирасидаги “Ўзсаноатқурилишбанк” ва “Асака” банклар капитали ва активлари миқдори, кредит ва депозит портфеллари ҳажми бўйича, Ўзбекистонда иккинчи ва учинчи рақамли банклар саналади. Мамлакатимиздаги энг йирик банк – “Ташқи иқтисодий фаолияти Миллий банк”и шунингдек “Агробанк” ва “Микрокредитбанк” устав капиталларида давлат улуши сақланиб қолинади. Бундан мақсад –банк тизимини ислоҳ қилиш даврида аҳолининг молиявий хизматларга бўлган талабини қондириш, инвестиция лойиҳаларини қўллаб-қувватлаш механизмининг кенг жорий қилиш банк хизматларининг ҳудудий қамровини таъминлашдир.¹

Тижорат банкларининг самарали фаолият уларнинг инвестицион кредитлаш имкониятларини ошириб, бўш капитални мақсадли жойлашувини уларнинг асосий фондларини янгилаш орқали таъминлайди. Бу мамлакатимизда:

- Асосий воситаларнинг самарасини оширишга хизмат қилади:
- Корхоналарнинг макроиқтисодий фаолиятини оширишга олиб боради:
- Мамлакатдаги экзоген омилларни ижобий томонга ўзгаришга имконият беради:

¹“2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида”ги президент фармони

-Мамлакатда эндогрэн омилларни яхшиланишига хизмат қилади.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, тижорат банкларининг барқарорлиги мамлакатимиз иқтисодиётини барқарор ривожлантириш имкониятларини оширади.

БАНК ТИЗИМИ БАРҚАРОРЛИГИ ВА КАПИТАЛЛАШУВИ ЖАРАЁНИНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ

*Эрназаров. Н.С. – катта ўқитувчи,
ТМИ, “Банк ҳисоби ва аудит” кафедраси.*

Мамлакатимизда молия муассасаларини ислоҳ қилиш ва янада ривожлантириш бўйича чора-тадбирлар бутун дунёда юксак эътироф этилган “Ўзбекмоделли” асосида босқичма-босқич амалга оширилганлиги натижасида қисқа муддатда Ўзбекистоннинг мустақил банк тизими яратилди.

Унинг барқарорлигини таъминлашда иқтисодиётни модернизациялаш, таркибий ўзгаришларни чуқурлаштиришга қаратилган тизимли ислоҳот ва инновациялар изчил давом эттирилмоқда.

Республикамиз Президенти“ биз Ўзбекистонни ривожланган мамлакатга айлантиришни мақсад қилиб қўйган эканмиз, бунга фақат жадал ислоҳотлар, илм-маърифат ва инновация билан эриша оламиз”¹ - деб таъкидладилар. Шунинг учун банк тизимини янада ислоҳ қилиш ва барқарорлигини ошириш, аҳоли ҳамда хорижий инвесторларнинг унга бўлган ишончини мустаҳкамлаш, ахборот-коммуникация технологияларини кенг қўллаган ҳолда, кўрсатилаётган банк хизматларининг тури ва кўламини кенгайтириш иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштиришнинг устувор вазифаларидан бири ҳисобланади.

Банк тизимда олиб борилаётган ислоҳотларни амалийлигини таъминлаш мамлакатимиз банк тизимининг молиявий барқарорлиги ва ишончилигини янада ошириш, тижорат банкларининг ресурс базасини мустаҳкамлаш ва ривожлантириш учун қулай шарт-шароитлар яратиш, уларнинг инвестициявий фаоллигини рағбатлантириш масаласи устувор вазифа сифатида банк тизимида муҳим ўрин эгалламоқда. Айни пайтда халқаро меъёр ва стандартларга мувофиқ банк фаолиятини ташкил этишнинг янада юқори даражага чиқишини таъминлаш асосий мақсадимиз.

Бугунги кунда банklar капиталлашуви жараёнининг чуқурлашуви, улар ўртасида соғлом рақобат муҳитининг юзага келаётганлиги ва кўрсатилаётган хизматлар кўламининг кенгайиб бораётганлиги, ўз навбатида, молия муассасаларининг бир ҳудуд доирасида чекланиб қолмасдан, балки халқаро молия бозорларига чиқишини тақозо этмоқда

Шу ўринда, авваламбор, тизимни бошқаришда Марказий банк томонидан оқилона ва тўғри йўл кўрсатилиб, малакали кадрлар жой-жойига

¹Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси 2020 йил 24 январь. “Халқ сўзи”, 2020 йил 25 январь.

қўйилгани, назорат функцияси ва бошқа вазифалари тўлақонли бажарилаётганлигини алоҳида эътироф этишим зарур. Ҳозирги интеграллашув жараёнида ҳам тижорат банкларида ресурс маблағлари ички манба ҳисобидан тўлиқ шакллантирилаётганлиги, аҳолининг банкларга ишониб топширилган пул маблағлари бут сақланаётганлиги, энг муҳими, банклар капиталининг йилдан-йилга ўсиб бориш тенденцияси мустаҳкамланаётгани фикримизнинг тасдиғидир.

Халқаро тажрибада банк пасивлари таркибини таҳлил қилганда кўришимиз мумкинки, уларнинг тижорат банклари пасивлари таркибидаги ресурсларнинг салмоқли қисмини асосий депозитлар ташкил қилади. Масалан, Японияда тижорат банклари жами пасивларининг 40-45 фоизини, АҚШда қарийб 60 фоизини асосий депозитлар ташкил қилади. Ҳозирги кунда республикамиз тижорат банклари депозит базаси ижобий ўсиш суръатига эга. Банкларнинг ресурс базасини кўпайтириш борасида амалга оширилаётган ишлар банкларнинг жами депозитлари ҳажмининг йилдан-йилга ошиб боришини таъминламоқда, деб айтиш мумкин.

Охириги йилларда банк тизимини ривожлантириш, молиявий барқарорликни мустаҳкамлаш, капиталлашув ва ликвидликни ошириш борасида олиб борилган ислохотлар самарасида бир қатор ижобий натижаларга эришилди. Айниқса, кўплаб ривожланган мамлакатлар иқтисодиёти ва молия бозорларини таҳликали ҳолатга келтирган жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози шароитида мамлакатимиз иқтисодиётида кузатилаётган ўсиш суръатларининг барқарорлиги, шу жумладан, банк-молия тизими капиталлашуви ва ликвидлигининг сақлаб қолиниши дунё ҳамжамиятининг эътиборини қаратди.

Бу борада давлатимиз раҳбари “2020 йилдан бошлаб ҳар бир банкда кенг кўламли трансформация дастури амалга оширилади. Бу борада банкларимизнинг капитал, ресурс базаси ва даромадлар ни ошириш алоҳида эътиборимиз марказида бўлади”¹—деб таъкидлаши ҳам юқоридаги фикрларни исботидир.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномаси, парламент қўшма мажлиси ва ташкилий йиғилишларида белгиланган устувор вазифалар асосида “Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили” давлат дастури ишлаб чиқилди ва қабул қилинди.

Давлатимиз раҳбари томонидан илм-маърифатга алоҳида урғу беришлари ва бу орқали рақамли иқтисодиётни ривожлантириш масалаларини кун тартибида долзарблигини кўрсатишлари, давлатимиз томонидан танланган йўл фақат бир манзилга олиб борилишини, яъни иқтисодий-ижтимоий, сиёсий жиҳатдан кучли, бозор иқтисодиёти қонунлари тўлиқ амал қиладиган демократик давлат қуриш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳолаш мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси 2020 йил 24 январь. “Халқ сўзи”, 2020 йил 25 январь.¹

Мамлакатдаги молиявий барқарорлик ва банкларнинг ишончилиги сабаб халқаро молия ташкилотлари ва жаҳоннинг йирик тижорат банклари Ўзбекистон банклари билан ҳамкорлик ишларини ривожлантирилиши ва мустаҳкамланишидадир.

Миллий иқтисодиётда молия-кредит тизими ва иқтисодий мувозанатини таъминлаш жараёнининг ўзига хослиги

Бўрибаев.Э.Н.-Гулистон давлат университети докторанти

Ўзбекистон Республикасида 2017 йилда бошланган иқтисодиётни либераллаштириш ва бозор механизмлари родини оширишга қаратилган иқтисодий ислохотларнинг янги босқичи ўрта муддатли истиқболда банк тизими ва пул-кредит сиёсатини ривожлантиришнинг устувор йўналишларини белгилаб берди.

Бозор иқтисодиёти ва тамойиллари амал қилган шароитда талаб ва таклиф иқтисодий мувозанатни таъминлашнинг асосий дастаги ҳисобланади. Мазкур дастак ишлаб чиқарувчилар томонидан бозорга таклиф этилаётган товарларга истеъмолчиларнинг талабидан келиб чиққан ҳолда шаклланган келишув баҳосини аниқлаш асосида иқтисодиётда мувозанатни таъминлайди.

Дарҳақиқат, талаб ва таклиф бозор иқтисодиётининг муҳим категориялари сифатида унинг иштирокчилари (ишлаб чиқарувчилар ва истеъмолчилар) ўртасидаги муносабатларни тартибга солади ва улар фаолиятини бозор талаблари асосида ташкил этишга мўлжал бўлиб хизмат қилади.

Шуни таъкидлаш жоизки, бозор иқтисодиёти шароитида талаб ва таклиф яқка, бозор ва ялпи кўринишларда намоён бўлади. Уларнинг ўзаро амал қилишида молия-кредит тизими муҳим аҳамият касб этиб, буни дунёда юз бераётган молиявий-иқтисодий инқирозлар натижасида ҳам кузатишимиз мумкин. Шу нуқтаи назардан, миллий иқтисодиётда иқтисодий мувозанатни таъминлаш жараёнида пул таклифи ва пул талабини кўрадиган бўлсак, бу жараёнда товар массаси (товарлар, хизматлар ва бошқа кўринишдаги истеъмол товарларнинг суммаси) ва пул массаси ўртасидаги ўзаро мувозанатни таъминлашига эътибор қаратиш зарур бўлади. Бунда молия-пул тизимининг асосий механизми сифатида баҳо майдонга чиқади.

Бозор иқтисодиёти шароитида барча товарлар ва хизматларнинг ҳажми, сифати, миқдорида бўлган талабни аниқлайдиган баҳо ўз навбатида талаб ва таклиф асосида шаклланади. Демак, талаб ва таклиф асосида шаклланадиган баҳо фақат эркин иқтисодиётга хос бўлиб, бозор мувозанатини таъминлашга бевосита ва билвосита таъсир кўрсатади.

Бозордаги товарлар ва хизматлар миқдорининг ҳажми ўзгармаган ҳолда баҳонинг пасайиши талаб миқдорининг ошишига олиб келади. Аксинча, худди шу ҳолатда баҳонинг ошиши истеъмолчиларнинг мазкур

товарга бўлган талабини сезиларли равишда пасайтиради. Дарҳақиқат, баҳо ва талаб ҳажми ўртасида тескари мутаносиблик мавжуд бўлиб, талаб қонунидеб аталади. Молия-кредит тизими билан ўзаро боғлиқликда иқтисодий мувозанатини таъминлашда талаб қонунининг амал қилишини куйидаги ҳолатларда кўришимиз мумкин:

1. Талаб қонунига кўра, товарлар ва хизматлар баҳосининг пасайиши уларга бўлган талаб ҳажмини оширади. Чунки истеъмолчи учун асосий муаммо товарлар ва хизматларнинг баҳоси ҳисобланади. Шу боис ишлаб чиқарувчилар йилнинг охирида ёки мавсумнинг тугашида товарлар ва хизматларнинг баҳони ошириш йўли билан эмас, балки уларнинг баҳосини тушириш асосида товар заҳираларини камайтиришга эришади.

2. Истеъмолчи навбатдаги товар ёки хизматлардан дастлабкисига нисбатан камроқ наф олади. Масалан, истеъмолчига иккинчи шиша пиво биринчисига нисбатан камроқ қониқиш беради. Яъни истеъмолчига дастлабки шиша пивонинг нафлилиги иккинчисига нисбатан кўпроқ бўлиб, у дастлабки шиша пиводан юқори даражада қониқиш ҳосил қилади.

Дарҳақиқат, ҳар қандай товар ва хизматнинг навбатдагисининг нафлилик даражаси пасайиб борар экан, истеъмолчи навбатдаги бирликни битта шарт асосида, яъни унинг баҳоси дастлабкисига нисбатан паст бўлганда уни сотиб олишга мойиллиги юқори бўлади.

3. Талаб қонунининг амалиётда намоён бўлишини даромад ва алмаштиришнинг нафлилигида яққол кузатиш мумкин. Истеъмолчи даромадининг самарадорлиги қанчалик юқори бўлса, яъни унда мавжуд бўлган маблағга бозордан мўлжалдаги товарни мумкин қадар кўпроқ сотиб олиб, эҳтиёжини юқори даражада қондирса, унинг даромадининг нафлилик даражаси шунчалик юқори бўлади. Бунинг учун маълум миқдордаги товарларнинг баҳо у истаган тарзда арзон бўлиши лозим. Шунда у ушбу товарга муқобил бўлган товарни сотиб олмасдан мазкур товарни сотиб олишга шунчалик кўпроқ мойиллик сезади. Бошқача қилиб айтганда, товар баҳонинг пастлиги истеъмолчининг харид қобилиятини оширади, бунинг натижасида истеъмолчи ушбу товардан мумкин қадар кўпроқ сотиб ола бошлайди. Товар баҳосининг пастлиги истеъмолчининг алмаштириш самарадорлигини оширади.

Мамлакат истеъмол ва хизматлар бозоридаги баҳонинг даражасига Молия вазирлиги ва Марказий банк томонидан амалга ошириладиган молия ва пул-кредит сиёсатига бевосита боғлиқликда амалга ошади.

Бозор иқтисодиёти шароитида молия-кредит тизими ва иқтисодий мувозанат таъминотини таъминлаш асосида мамлакатда барқарор иқтисодий ўсишга эришиш масаласи қатор иқтисодичи олимлар, назариячилар ва мутахассислар жуда катта муаммо ва мунозараларга сабаб бўлган. Унинг ечимлари сифатида қатор ғоялар ва тавсиялар ишлаб чиқилган ва илгари сурилган. Хусусан, улардан бири пул муомаласи қонуни ҳисобланади, ушбу қонун пул массаси ҳажмини тартибга солиш орқали амалиётга жорий этилади.

Бозорга таклиф этилаётган товарлар баҳосининг ошиши натижасида унга мутаносиб равишда таклифнинг ҳам ҳажми ортиб боради. Аксинча, баҳонинг тушиши натижасида таклифнинг ҳамми ҳам ўз ўзидан тушади. Ушбу алоқадорлик иқтисодчилар томонидан таклиф қонуни сифатида илмий муомалага киритилди. Иқтисодиёт ривожланишининг ҳар қандай даражасида иқтисодий мувозанатининг таъминланишига эришилади.

IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYA QILISH SHAROITIDA ERKIN IQTISODIY HUDUDLARNING O'RNI.

*G'aybullayeva. Z.R- Toshkent moliya institute
I kurs magistranti*

Bugungi kunda dunyoda 4000 ta erkin iqtisodiy zona (400 ta erkin savdo zona, yana shuncha ilmiy-ishlab chiqarish parki, 300 dan ziyod eksport-ishlab chiqarish parki, 100 ta maxsus yo'nalishdagi zona) faoliyat ko'rsatyapti¹.

Erkin iqtisodiy hudud tadbirkorlik va boshqa xo'jalik faoliyati bilan shug'ullanish uchun shart-sharoitlarni odatdagiga qaraganda qulayroq qilib, aniq belgilangan chegara va maxsus huquqiy rejim (tizim)dagi suveren mamlakatning ma'lum bir hududidir.

Erkin iqtisodiy hududlar turli xil yo'naltirilganlikka ega bo'lib ular quyidagilar: ilmiy texnologik hududlar (texnologik parklar, texnopolislar, ilmiy parklar, texnologik markazlar va boshqalar). Ular material va mehnat resurslarini harakatlanishini ta'minlash maqsadida sanoat uchun yuqori darajali yangi texnologiyalarni yaratishi va kiritishini tezlashtirish uchun yuqori darajali yangi ish o'rinlarini yaratish maqsadida tashkil qilinadi, import ishlab chiqarish hududlari-importni joylashtirish bo'yicha hudud. Ular qabul qiluvchi mamlakatlarni yangi tovarlar bilan, mahalliy korxonalarni esa zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlashga mo'ljallangan, savdo-ombori hududlari — xorij tovarlari bojxona boji to'lovlarisiz saqlanishi, sotilishi va sotib olinishi mumkin, eksport ishlab-chiqarish hududlari - sanoat korxonalari import xom-ashyolar, materiallar, yarim tayyor mahsulotlardan foydalanish yoki mahalliy xom-ashyoni ishlatgan holda, xorijiy texnologiya, uskuna va boshqa ishlab chiqarish omillaridan foydalanish orqali eksport mahsulotlari ishlab chiqaradilar².

Rivojlangan davlatlarning tajribalaridan kelib chiqqan holda mamlakatimizda erkin iqtisodiy zonalar texnoparklar va kichik sanoat zonalarini tashkil etish maqsadga muvofiq bo'lib hisoblanadi.

Bu borada 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida viloyat, tuman va shaharlarni kompleks va mutanosib ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, ularning mavjud salohiyatidan samarali va optimal foydalanish kabi qator vazifalar belgilangan. Xususan, faoliyat ko'rsatayotgan erkin iqtisodiy

¹<http://www.biznes-daily.uz/ru/gazeta-birja/63216--erkin-iqtisodiy-zonalar-dunyo-tajribasi-va-uzbkistondagi-ahvol>

²https://uz.wikipedia.org/wiki/Erkin_iqtisodiy_hudud

zonalar, texnoparklar va kichik sanoat zonolari samaradorligini oshirish, yangilarini tashkil etish rejalashtirilgan¹.

Hozirda mamlakatimiz hududlarida 21 ta erkin iqtisodiy zona va 96 dan kichik sanoat zonolari faoliyat yuritmoqda².

1-jadval

O'zbekistonda faoliyat olib borayotgan erkin iqtisodiy zonalar

	EIZ faoliyat yo'nalish	EIH nomi
	EIZ sanoat tarmoqlari (9ta)	“Navoiy”, “Angren” va “Jizzax”, “Urgut”, “Gijduvon”, “Qo'qon”, “Xazorasp”, “Namangan” va “Sirdaryo” EIZ
	EIZ farmotsevtika tarmoqlari (7 ta)	“Nukus-farm”, “Zomin-farm”, “Kosonsoy-farm”, “Sirdaryo-farm”, “Boysun-farm”, “Bo'stonliq-farm” va “Parkent-farm” EIZ
	EIZ qishloq xo'jalik tarmoqlari (2 ta)	“Baliq ishlab chiqaruvchi”, “Buxoro-agro” EIZ
	EIZ turistik tarmoq (1 ta)	“Chorvoq” ETZ
	EIZ transport logistika soxasi (1 ta)	“Termiz” EIZ
	EIZ sport inventarlarini ishlab chiqarish bo'yicha (1 ta)	“Sport” EIZ

“Navoiy”, “Angren”, “Jizzax”, “Urgut”, “G'ijduvon”, “Qo'qon” va “Xazorasp” erkin iqtisodiy zonalarida umumiy qiymati 486 million dollarga teng 62 loyiha amaliyotga tatbiq etilgan, qolaversa, 4 ming 600 dan ortiq ish o'zni yaratilgan.

Shuningdek, “Nukus-farm”, “Zomin-farm”, “Kosonsoy-farm”, “Sirdaryo-farm”, “Boysun-farm”, “Bo'stonliq-farm”, “Parkent-farm” singari farmotsevtika sohasiga ixtisoslashgan 7 yangi erkin iqtisodiy zonalarini rivojlantirish bo'yicha ham barcha chora-tadbirlar ko'riyapti. Kichik sanoat zonalarida umumiy qiymati 535 milliard so'mga teng 1021 loyiha amalga oshirilgan, 9 ming 600 dan ziyod ish o'zni yaratilgan. Loyihalar doirasida nafaqat ichki, balki tashqi bozorda ham xaridorgir bo'lgan yengil sanoat, kimyo, oziq-ovqat mahsulotlari, elektr texnikasi buyumlari, zamonaviy qurilish materiallari, mebel va boshqa tayyor mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda. Bundan tashqari, kelgusida 248 loyihani amaliyotga tatbiq etilishi natijasida 11 ming yangi ish o'zni yaratish rejalashtirilmoqda.³

Ammo hozirgi vaqtda erkin iqtisodiy hududlardan oqilona foydalana olinaydimi? Birinchidan eng avvalo erkin iqtisodiy hududlar faoliyatiga

¹<https://strategy.uz/index.php?news=266>

² Каримкулов Ж.И. “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журналі. № 2, апрель, 2019 йил

³<https://www.spot.uz/oz/2019/02/22/eiz/>

doir me'yoriy-huquqiy bazani qayta ko'rib chiqish, zarurdir. Sababi hozirda biz ishlatayotgan erkin iqtisodiy hududlar atamasini qonun hujjatlarida bir hillashtirish darkor. Ikkinchidan investorlarni jalb qilishda qiyinchiliklar mavjudligidir. Investitsiyalarni jahon biznes hamjamiyatiga to'la namoyon etishga qaratilgan, sarmoya kiritishga intiladigan investorlar uchun hududlar va tarmoqlar bo'yicha investitsiya loyihalarini shakllantirishda kompleks yondashuvlarni belgilovchi normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqishga e'tibor qaratilishi zarur. Uchinchidan erkin iqtisodiy zonalar uchun berilgan alohida imtiyozlarni paketini ishlab chiqish lozimdir. To'rtinchidan **erkin iqtisodiy hududlar banklar faoliyatidan raqamli bank xizmatlarini joriy qilish darkor.**

TIJORAT BANKLARI KAPITALI TARKIBIDA DAVLAT ULUSHINI MAHALLIY VA XORIJIY INVESTORLARGA SOTISH HISOBIDAN KAMAYTIRISH ZARURLIGI VA YO'LLARI

*Yadgarova M.L.- Toshkent moliya instituti
"Bank hisobi va audit" kafedrası
katta o'qituvchisi
Xayrullayev B.X.- Toshkent moliya instituti
"Byudjet hisobi va g'aznachilik" fakulteti
Talabasi*

Moliyaviy sektorni izchil isloh qilish davomida qator chora tadbirlar amalga oshirildi va natijada ilg'or bank biznesini yuritish hamda ushbu sektorda raqobat muhitini kuchaytirish uchun zarur huquqiy shart-sharoitlar yaratildi.

Xususan, xalqaro standartlarga muvofiq keladigan va moliyaviy sohaga xorijiy investitsiyalar kiritish uchun jozibador huquqiy muhitni yaratadigan O'zbekiston Respublikasining "O'zbekiston Respublikasining Markaziy Banki to'g'risida"gi, "Valyutani tartibga solish to'g'risida"gi hamda "To'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risida"gi yangilangan qonunlari qabul qilindi.

Shu bilan birga, bank sohasidagi hozirgi holat tahlili bank sektorida davlatning yuqori darajadagi aralashuvi, davlat ishtirokidagi banklar menejment va tavakkalchiliklarini boshqarish sifatingyetarli emasli, iqtisodiyotda moliyaviy vositachilikning va jamiyat ehtiyojlariga mos ravishda rivojlantirishga to'sqinlik qilayotgan qator tizimli muammolar mavjudligini ko'rsatmoqda.

Bugungi kunda bank tizimini isloh qilish borasidagi eng muhim vazifa - respublikada bank faoliyati va biznes jarayonlarini transformatsiya qilish bo'lib, bu boradaga sa'yi-harakatlar bank tizimida raqobat muhitini yaxshilash, davlat banklarini transformatsiya qilish, ularning faoliyatini bozor tamoyillari va davr talablari asosida qayta tashkil qilish hamda bank tizimida xususiy capital ishtirokini kengaytirishga qaratilgan.¹

¹O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 2019-yildagi faoliyat to'g'risidagi hisoboti dan.

Bu yo'nalishda ko'rilayotgan choralarning pirovard maqsadi bank tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlash bilan bir qatorda tijorat banklarini iqtisodiy rivojlanish jarayonining faol moliyaviy vositachisi, aholi va tadbirkorlarga sifatli va zamonaviy bank xizmatlarini ko'rsatuvchi hamda ularning tom ma'nodagi hamkoriga aylanishga erishish hisoblanadi.

Bank sektorida davlat ustun mavqega ega – 31 ta bankdan 13 tasining kapitalida davlat ishtiroki mavjud bo'lib, ularning kapitali bank tizimi jami kapitalning 87% dan ko'prog'ini, aktivlar esa umumiy aktivlarning 85% dan ko'prog'ini tashkil etmoqda.

Bank sektorida davlatning ustun mavqeyi, banklarning turli davlat dasturlari va korxonalarini moliyalashtirish uchun vositachi sifatida faol jalb qilishi quyidagi tizimli xatarlar va muammolarga olib keldi:

- Jahon bankining “Biznes yuritish” reytingidagi past ko'rsatkichlar – reytingning “Kredit olish” yo'nalishida O'zbekistob 67-o'rinni egallab turibdi;

- yirik tijorat banklarining tarmoqdagi zamonaviy talablarga muvofiq transformatsiya jarayonlarida ortda qolishi, korporativ boshqaruv standartlari, axborot texnologiyalari mahsulotlari, aktivlar va passivlarni boshqarish, mijozlar bilan aloqa qilish bo'yicha zamonaviy usullarni joriy qilishda kechikishi;

- aktivlar va passivlar dollarlashuvining yuqori darajasi mavjudligi, kreditlar va depozitlarning yitik kompaniyalar va iqtisodiyotning alohida sektorlarida jamlanishi banklarni valyuta va kredit xatarlariga, shuningdek likvidlik xavfiga duchor qiladi. 2020-yil boshida xorijiy valyutada nominallashtirilgan kreditlar jami kreditlar hajmining 48%ini, chet el valyutasidagi depozitlar va fondler esa jami depozitlar hajmining 44%ini tashkil etadi. Davlat ishtirokidagi banklar tomonidan berilgan kreditlar umumiy hajmining 36%i 10 ta eng yitik qarz oluvchilar hissasiga to'g'ri keladi;

Shu nuqtai nazardan, respublika bank tizimida asosiy ulushga ega bo'lgan banklarni faoliyati samaradorligini oshirish, faoliyatini tijoratlashirish va mijozga yo'naltirilganligini ta'minlash, shuningdek, ushbu banklarda korporativ boshqaruvni yanada takomillashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirib borilmoqda.

Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 21-maydagi “Davlat korxonalari va ustav kapitalida davlat ishtirok etayotgan tijorat banklarini restrukturizatsiya va isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-4325-sonli qarori bilan davlat banklarini restrukturizatsiya va isloh qilishni muvofiqlashtirish tadbirlariga xalqaro moliya institutlarining faol va tizimli jalb etilishi ta'minlanadi. Jumladan, o'tgan yil mobaynida Xalqaro moliya korporatsiyasi hamda yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zsanoatqurilishbank, Asakabank va Aloqabankni transformatsiya qilish jarayonida qatnashishga kirishdi.

Xususan, Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan hamkorlikda Ipotekabank faoliyatini transformatsiya qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar doirasida mazkur bankda korporativ boshqaruvni takomillashtirish hamda bank faoliyatini

tijoratlashtirishni nazarda tutuvchi zamonaviy biznes-modelni joriy etishga qaratilgan chora-tadbirlar izchillik bilan amalga oshirilmoqda.

Yuqorida qayd etilgan islohatlarning uzviy davomi sifatida joriy yilning 12-may sanasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5992-sonli "2020-2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi Prezident Farmoni imzolandi. Farmonda ustuvor yo'nalishlardan biri etib, davlat ulushi mavjud tijorat banklarini kompleks transformatsiya qilish, bank ishining zamonaviy standartlarini, axborot texnologiyalari va dasturiy mahsulotlarni joriy etish, banklardagi davlat aksiyalari paketini zarur tajriba va bilimga ega bo'lgan investorlarga tanlov asosida sotish, shuningdek, davlat ulushi mavjud tijorat banklari va korxonalarini bir vaqtning o'zida isloh qilish orqali bank sektorida davlatning ulushini kamaytirish belgilab qo'yildi.

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Markaziy bankning xalqaro moliya institutlarining ko'magida "Ipoteka-bank" ATIB, "O'zsanoatqurilishbank" ATB, "Asaka" ATB, AT "Aloqabank", "Qishloq qurilish bank" ATB va "Turonbank" ATBdagi davlat ulushlarini bosqichma-bosqich xususiylashtirish, bunda birinchi bosqichda ularni institutsional o'zgartirish (faoliyatini transformatsiya qilish), ikkinchi bosqichda esa davlat aksiyalari paketini sotishni nazarda tutish taklifi ma`qullandi.¹

Ushbu islohatlar yuqorida aytib o'tilgan bank tizimidagi kamchilik va muammolarga yechim bo'lib, zamonaviy bank tizimini shakllantirish, banklarning investitsiyaviy jozibadorligini oshirish va bank xizmatlarining yangi standartlarini joriy etishga qaratilgan bank tizimida kompleks o'zgarishlarni amalga oshirishda xizmat qiluvchi mexanizm bo'lishiga ishonamiz.

АКЦИЯДОРЛАР БИЛАН МУНОСАБАТЛАР ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

*Ботиров А.А. – ТМИ, доценти
Бафоева Ш.З. – ТМИ, магистранти*

Ўзбекистон Республикасида иқтисодий тараққиётни таъминлаш мақсадида корпоратив тузилмалар, хусусан акциядорлик жамиятлари фаолиятини самарали ташкил этиш мақсадида қатор ислохотлар ўтказилмоқда. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикаси янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегиясида "Корпоратив бошқарувнинг замонавий стандарт ва усуллари жорий этиш, корхоналарни

¹12.05.2020.PF-5992-sonli "2020-2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi Farmoniga I-ilova.

стратегик бошқаришда акциядорларнинг ролини кучайтириш”¹ масаласи алоҳида белгилаб қўйилди.

Бунда корпоратив бошқарув тизими самарадорлигини ошириш, акциядорлик жамиятларида ахборотларни ошкор қилиш ва фаолият шаффофлигини таъминлаш, акциядорлар шу жумладан миноритар акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш каби жиҳатларга устивор даражада эътибор қаратилмоқда. Бу борада мамлакатимизда акциядорларнинг ўз ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш билан боғлиқ кўплаб чора-тадбирлар ишлаб чиқилмоқда.

Барчамизга маълумки акциядорлик жамиятлари фаолияти Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонун билан тартибга солинади. Ушбу қонунга биноан акциядорларнинг умумий йиғилиши акциядорларнинг олий органи ҳисобланиб, йиғилишда ҳар бир акциядорнинг йиғилишда бўладиган йил якунлари бўйича ижроия органи, кузатув кенгаши ҳисоботини, тафтиш комиссияси ва аудит ҳисоботларини тинглаши, энг асосийси йил якуни бўйича олинган соф фойдани тақсимлашда иштирок этиши мумкин.

Таъкидлаш жоизки, акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш жуда мураккаб жараён ҳисобланиб, самарали ўтказиш учун биринчи навбатда иқтисодий соҳалар бўйича тайёрланаётган мутахассисларнинг замонавий корпоратив бошқарув хусусида етарли даражада билим, малака ва кўникмаларга эга бўлиши лозим.

Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши жамият уставида белгиланган муддатларда, аммо молия йили тугаганидан кейин олти ойдан кечиктирмай ўтказилади.

Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишидан ташқари ўтказиладиган умумий йиғилишлари навбатдан ташқари йиғилишлари ҳисобланади.

1-жадвал

Акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доираси таркиби²

Акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига қуйидагилар киради:
Жамият уставига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ёки жамиятнинг янги тахрирдаги уставини тасдиқлаш;
Жамиятни қайта ташкил этиш;
Жамиятни тугатиш, тугатувчини (тугатиш комиссиясини) тайинлаш ҳамда оралиқ ва якуний тугатиш балансларини тасдиқлаш;
Жамият кузатув кенгашининг ва миноритар акциядорлар қўмитасининг сон таркибини белгилаш, уларнинг аъзоларини сайлаш ва аъзоларнинг

¹Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги 4947-сонли Фармони.

²Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги 370-сонли Қонуни. 2014 йил 6 май.

ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;
Эълон қилинган акцияларнинг энг кўп миқдорини белгилаш;
Жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш, ижроия органини тузиш, унинг раҳбарини сайлаш (тайинлаш) ва раҳбарнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;
Жамият тафтиш комиссиясининг аъзоларини (тафтишчисини) сайлаш ва уларнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш, шунингдек тафтиш комиссияси (тафтишчи) тўғрисидаги низомни тасдиқлаш;
Жамият томонидан корпоратив облигациялар, шу жумладан, акцияларга айирбошланадиган облигациялар чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш;
Қимматли қоғозларнинг ҳосилаларини чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш;
Жамиятнинг корпоратив облигацияларини қайтариб сотиб олиш тўғрисида қарор қабул қилиш;
Акцияларни жойлаштириш (қимматли қоғозларнинг биржа бозорига ва уюшган биржадан ташқари бозорига чиқариш) нархини белгилаш;
Жамиятнинг ижроия органига тўланадиган ҳақ вакомпенсацияларни, шунингдек уларнинг энг юқори миқдорларини белгилаш;
Мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш (шартномани бекор қилиш) тўғрисида қарор қабул қилиш;
Жамиятнинг йиллик ҳисоботини ва йиллик бизнес-режасини, шунингдек жамият фаолиятининг асосий йўналишлари ва мақсадидан келиб чиққан ҳолда жамиятни ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантиришнинг аниқ муддатлари белгиланган стратегиясини тасдиқлаш; жамиятнинг фойдаси ва зарарларини тақсимлаш; жамият кузатув кенгашининг ва тафтиш комиссиясининг (тафтишчисининг) ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан жамият кузатув кенгашининг ҳисоботларини ва тафтиш комиссиясининг (тафтишчисининг) хулосаларини эшитиш;
Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа масалаларни ҳал этиш.

Акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибига киритилмаган масалалар бўйича қарор қабул қилишга, шунингдек кун тартибига ўзгартишлар киритишга ҳақли эмас. Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинган қарорлар, шунингдек овоз бериш якунлари ҳамда жамият уставида назарда тутилган тартиб ва муддатларда, бироқ бу қарорлар қабул қилинган санадан эътиборан ўттиз кундан кечиктирмай акциядорлар эътиборига етказилиши шарт.

Акциядорларнинг умумий йиғилишида овоз бериш “жамиятнинг овоз

берувчи битта акцияси - битта овоз” принципи бўйича амалга оширилади, жамиятнинг кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш бўйича кумулятив овоз беришни ўтказиш ҳоллари бундан мустасно.

1-расм.Акциядорларнинг умумий йиғилишида овозга қўйилган масалалар бўйича овоз бериш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар.¹

Акциядорларнинг умумий йиғилишида овозга қўйилган масалалар бўйича қуйидагилар овоз бериш ҳуқуқига эга бўлади:

Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан давлат вакилининг иштирокисиз қабул қилинган қарорлар, шунингдек қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда вето қўйилган қарорлар ижро этилмайди.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда таъкидлаш жоизки, акциядорлар умумий йиғилишини ўтказишда энг асосий масалалардан бири бу акциядорлар умумий йиғилишини ўтказиш мақсадида тайёргарлик жараёни ҳамда ушбу мажлиснинг ваколатли, яъни кворум бўлишидадир.

Умуман олганда, мамлакатимизда акциядорлик жамиятлари фаолиятини ташкил этиш ва ривожлантириш борасида кенг қамровли ислохотлар амалга оширилмоқда. Бу эса мамлакатимизда акциядорларнинг ўз ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш билан боғлиқ кўплаб чора-тадбирлар ишлаб чиқилмоқда.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунига асосан акциядор узрли сабабларга кўра акциядорлар умумий йиғилишида иштирок этмаган ёки йиғилиш кун тартибидаги масалаларга қарши овоз берган бўлса, у акциядорларнинг умумий йиғилишида қабул қилинган қарор устидан судга шикоят қилишга ҳақли эканлиги айтиб ўтиш жоиз.

Акциядорлар умумий йиғилиш мажлисини пухта ва самарали ўтказиш жараёнида бевосита ходимларга ҳам боғлиқ эканлигини алоҳида таъкидлаб ўтиш зарур. Ходимлар замонавий корпоратив бошқарув хусусида етарли даражада билим, малака ва кўникмаларга эга бўлиши лозим.

БАНКЛАРНИНГ ЛИКВИДЛИЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ

¹ Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги 370-сонли Қонуни. 2014 йил 6 май.

МАСАЛАЛАРИ

*Тогаев. Ж.- ТМИ, 4-курс “БИ-90” гуруҳи талабаси.
Сайфуллаев. С.С.- Банк иши кафедраси ўқитувчиси.*

Бугунги кунда банклар учун энг муҳим капитал уларга бўлган ишончдир. Бунга улар мижозлар олдидаги мажбуриятларини ўз вақтида бажариши билан эришади. Ликвидлилик умумлашган кўрсаткичлардан бири бўлиб, банк фаолияти ишончилигини кўрсатади. Агар мижозлар олдидаги мажбуриятларини ўз вақтида ва ҳеч қандай йўқотишларсиз бажара олса, банк ликвид ҳисобланади. Банклар ликвидлиги уларнинг тўлов қобилияти ва ишончли бўлишини таъминлашда зарур категория ҳисобланади. Банк ликвидлилик rischi ошиши уларнинг тўлов қобилиятини сусайтириб, уларга бўлган ишончни камайтиради. Шунинг учун ҳам банклар ликвидликка алоҳида аҳамият бериши ва у бўйича рискни доимий равишда кузатиб бориши лозим.

Банклар ўзларига бўлган ишончни йўқотмаслик учун ўз даромадидан кечиб бўлса ҳам ликвидликни сақлаб туришга мажбурдир. Ликвидлик атамаси лотинча “Liquidus” сўзидан олинган бўлиб, “оқувчан”, “суёқлик”, “ўзгарувчан” деган маъноларни англатади. Ушбу тушунчанинг иқтисодий моҳияти моддий қийматликлар ва бошқа активларни тезда сотилиши ва пулга айланишини ифодалайди. Банк ликвидлиги деб банкнинг юзага келган мажбуриятларини бажариш мақсадида тезкор равишда ва минимал харажатлар билан ўз активларини пул маблағларига айлантира олиш қобилиятига айтилади. Тижорат банкларининг ликвидлик ҳолати самарали бошқарилмаса, фавқулодда ҳолатлар юз берганда кўриладиган амалий харажатлар режаси ишлаб чиқилмаса, аксарият ҳолларда банклар ликвидлик инқирозига, ҳатто банкротликка учрайди. Ликвидлиги паст бўлган воситаларга узок муддатларга қўйилган маблағлар ҳисобидан қисқа муддатли ликвидликка бўлган эҳтиёжларни қондириш ва юқори фойда олиш ўртасидаги мувозанатни сақлаш банкни бошқаришнинг асосий компоненти ҳисобланади.

Тижорат банклари ликвидлигини таъминлаш учун уни самарали бошқариш зарур. Шу сабабли банклар ликвидлигини бошқариш масаласига назарий жиҳатдан катта аҳамият берилган. Тижорат банклари ликвидлик ҳолатини бошқаришда 2 та йўналишни ажратишимиз мумкин: Биринчиси, захираларни доимий назорат қилиш сиёсати. Бу шуни англатадики, банкда даромад келтирмайдиган активларни ошишига йўл

қўймаслик керак. Иккинчиси, захираларни бир хил даражада сақлаб туришни қўллаб-қувватлаш сиёсати, яъни марказий банкдаги мажбурий захира сиёсати, банкларнинг жалб қилинган депозитлардан депонентладиган маблағлар орқали қўллаб-қувватлаш. Тижорат банклари ликвид маблағларга бўлган талабни режалаштиришда нақд пулларни бошқариш, яъни мижозларнинг талабини қондириш мақсадида мажбурий захираларни бир маромда сақлаши лозимдир. Шуларни инобатга олган

ҳолда банк кассасидаги пуллар кун давомида, яъни пул тушум ва чиқим битимларини амалга ошириш натижасида ўзгариб боради. Банк амалиётидан маълумки, ликвидлиликнинг етарли даражасини таъминланмаслиги банк фаолиятидаги жиддий камчиликларни келтириб чиқаради. Бундай ҳолатнинг юзага келиши одатда банкдаги депозитларнинг йўқотилишига, бу эса пул маблағларининг камайишига ва банк активларидаги ўта ликвид қимматли қоғозларнинг сотилишига сабаб бўлади.

Банк ликвидлигини бошқа банклардан олинган кредитлар ҳисобига ҳам қондириш мумкин. Аммо, бошқа банклар юқори фоиз ставкада кредитлар тақдим этади, бу эса, банк оладиган даромаднинг камайишига сабаб бўлади. Банкларнинг ликвидлилик муаммосини ҳал қилиш учун уни бошқаришнинг активлар ҳисобига ликвидлиликни таъминлаш стратегияси (активларни бошқариш орқали ликвидлиликни бошқариш) мавжуд. Бу стратегияга мувофиқ банк активларни тез сотиладиган қимматли қоғозларга жойлаштиришни назарда тутди. Агар ликвид маблағларга талаб юзага келадиган бўлса, банк нақд пулларга бўлган талабни қондиргунча ўз активларини сотади. Одатда ликвидлиликни бошқаришнинг ушбу стратегияси активларнинг трансформацияси деб аталади, чунки пул кўринишида бўлмаган активлар пулга айланиши ҳисобига ликвид маблағлар юзага келади. Ликвид активлар учта хусусиятга эга бўлиши лозим:

- тез пулга айланиши учун ўз бозорига эга бўлиши;
- бозорларда барқарор баҳога эга бўлиши;
- сотувчи минимал риск орқали бирламчи инвестицияни қоплай олиш имкониятига эга бўлиши лозим.

Активларни бошқариш орқали ликвидлиликни бошқариш стратегияси одатда майда банклар фаолиятида қўлланилади, чунки ушбу ликвидлиликни бошқариш методи қарз ликвид маблағлари орқали активларни трансформациялаш стратегияси ликвидлиликни бошқаришнинг арзон йўли ҳисобланмайди. Активларни сотилиши банкнинг келгуси даромадларини йўқолишига сабаб бўлади. Шунингдек, кўп активларнинг сотилиши қимматли қоғозлар билан бўладиган операцияларда брокерларга тўланадиган комисион харажатлар билан боғлиқдир. Бундан ташқари, нақд пул маблағларига эга бўлиш мақсадида активларнинг сотилиши банк балансининг ёмонлашувига олиб келади, аммо бу активлар (мисол учун давлат қисқа муддатли облигациялари)ни мавжуд бўлиши банкнинг молиявий фаолияти барқарорлигидан далолат беради.

СТАБИЛЬНАЯ И НАДЕЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВО- БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

В национальной экономике банковский сектор занимает особое место, поскольку имеет специфические, присущие только ему функции. Банковский сектор играет ключевую роль в функционировании системы внутренних и международных платежей и расчетов, являясь субъектом денежной эмиссии и основным институциональным проводником денежной политики государства, поддерживая и обеспечивая финансовые потоки в стране, обеспечивая развитие экономики. Банки осуществляют традиционное хранение накоплений и сбережений на банковских вкладах, то есть банк выступает социально значимым институтом. В то же время банковская деятельность подвержена значительному количеству рисков и относится к наиболее рискованным видам бизнеса.

В Стратегии действий дальнейшего развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах предусматривается «углубление реформирования и повышение устойчивости банковской системы, уровня капитализации и депозитной базы банков, укрепление их финансовой устойчивости и надежности, дальнейшее расширение кредитования перспективных инвестиционных проектов, а также субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства».

Положительные изменения в банковской сфере наряду с приумножением успехов и способствуют повышению ее авторитета на международной арене. *В Республике Узбекистан 2018 году совокупный капитал Финансовых учреждений возрос на 24,8 процента по сравнению с предыдущим годом. Важным фактором этого послужило последовательное выполнение задач, обозначенных в постановлении главы Государства "О приоритетных направлениях дальнейшего реформирования и повышения устойчивости финансово-банковской системы республики и достижения высоких международных рейтинговых показателей", а также эффективное управление системой со стороны Центрального банка Республики Узбекистан.*

Сегодня финансово-банковская система страны осуществляет стабильную и надежную деятельность, оказывает оперативные и гарантированные услуги клиентам.

Известно, что мировой финансово-экономический кризис оказывал негативное влияние на экономику многих стран, привел к банкротству ряда кредитных организаций, нарушению ликвидности финансово-банковской системы и снижению потенциала кредитования. В некоторых странах до сих пор продолжается процесс восстановления экономической устойчивости. В условиях, когда в мировом масштабе идет поиск путей выхода из такой сложной ситуации. На инвестиционные цели направлено более 29 триллионов сумов кредитов. Заслуживает внимания, что все эти средства сформированы не опираясь на внешние долги, а за счет внутренних источников.

Последовательные реформы, осуществляемые в банковской системе вашей страны, дают возможность не только надежно защититься от негативного воздействия финансового кризиса, но и повысить объемы кредитования реального сектора экономики, коренным образом улучшить качество оказываемых услуг.

Наблюдая в течение нескольких лет за деятельностью банковской системы Узбекистана, можно отметить, что капитал финансовых учреждений возрос в три раза больше общепринятого международного стандарта.

Конечно, такие положительные показатели достигаются нелегко. Они стали возможны благодаря конкретным мерам: в банках созданы специальные отделения для контролирования кредитного портфеля и оптимизации уровня рисков, для укрепления ликвидности, надежности и ресурсной базы налажены прочные связи с международными финансовыми институтами, постоянно расширяется сеть обслуживания, при выделении кредитов приоритет отдается интересам клиента. Из этого видно, что в вашей республике ставка рефинансирования установлена на самом оптимальном уровне для обеспечения отраслей экономики кредитами. Поэтому предприниматели без каких-либо трудностей получают кредиты в банках и добиваются высоких результатов.

Банковская система нашей страны, осуществляя стабильную и эффективную деятельность, оправдывает доверие клиентов. В частности, из анализа прошлого года стало известно, что в системе приняты все меры по укреплению кредитного портфеля, также на высоком уровне налажена работа по определению и анализу рисков, управлению ими.

Все операции, связанные с рисками, выполняются в рамках установленных норм и ограничений. Не допущен дефицит ресурсов. Процедуры в сфере кредитования и процентной политики разработаны на оптимальном уровне для предпринимателей, которым создаются наилучшие условия. Важно отметить, что стабильная работа банковской системы основывается, прежде всего, на эффективном управлении. Разработана прочная концепция управления, что дает возможность расширить ее ресурсную базу, качественно улучшить активы, хранения депозитов населения в банках в полном объеме.

В настоящее время банки Узбекистана оказывают современные услуги иностранным инвесторам в соответствии с их запросами и желаниями. По мнению зарубежных экспертов, в банковских системах некоторых государств и сегодня наблюдаются негативные тенденции, когда объем проблемных займов достигает 40 процентов кредитного портфеля банка. Это приводит к проблемам при возврате денег вкладчикам, которые доверили их банку для хранения. В таких условиях последовательные реформы банковской системе Узбекистана получают высокое признание со стороны мирового сообщества. В свою очередь укрепляется доверие зарубежных инвесторов.

По результатам исследования стало известно, что повышается качество обслуживания в процессах принятия работниками банка расчетных документов и обеспечения их исполнения. Большинство респондентов высказало свое

удовлетворение по этому вопросу. Кроме того, участники опроса отметили удобство банковских пластиковых карт при осуществлении платежей, подчеркнули также и созданные условия для получения кредита.

Повышение благосостояния народа через создание благоприятной деловой среды для предпринимателей сегодня остается актуальной задачей.

Тижорат банклари капиталининг етарлилигини баҳолаш услублари

ТМИ “Банк иши” кафедраси PhD М.Эгамова

Халқаро банк амалиётида тижорат банклари капиталининг етарлилигини баҳолашда бир қатор услублардан фойдаланилади. Хусусан, тижорат банклари капиталининг етарлилигини баҳолаш бўйича уч услубдан кенг фойдаланилади. Шулардан нисбатан такомиллашган услуб сифатида Базель кўмитаси томонидан ишлаб чиқилган услуб ҳисобланади. Халқаро ҳисоб-китоблар банкининг маълумотига кўра, ҳозирги даврда дунёнинг 150 дан ортиқ мамлакатида айнан ушбу услубдан фойдаланилмоқда¹.

Базель кўмитаси томонидан ишлаб чиқилган капиталнинг етарлилигини баҳолаш услубида икки молиявий коэффициентдан фойдаланилади. Биринчи молиявий коэффициент – умумий капиталнинг етарлилик коэффициенти бўйича тижорат банки капиталининг етарлилиги умумий капитални активларни рискка тортилган суммасига бўлиш йўли билан аниқланади.

Иккинчи молиявий коэффициент – асосий капиталнинг етарлилик коэффициенти бўйича тижорат банки капиталининг етарлилиги асосий капитални активларни рискка тортилган суммасига бўлиш йўли билан аниқланади.

Шуниси характерлики, Базель кўмитаси томонидан таклиф этилган асосий капиталнинг етарлилик коэффициенти умумий капиталнинг етарлилик коэффициенти нисбатан муҳимроқдир. Яъни, тижорат банки умумий капиталнинг етарлилик коэффициенти бўйича ўрнатилган меъёрий талабни бажарса, аммо асосий капиталнинг етарлилик коэффициенти бўйича меъёрий талабни бажара олмаса, у ҳолда, ушбу банкнинг капитали етарли эмас, деб ҳисобланади. Бунинг сабаби шундаки, биринчидан, Базель стандарти бўйича тижорат банкларининг асосий капитали фақат барқарор молиялаштириш манбаларидан ташкил топган бўлиши керак; иккинчидан, тижорат банки умумий капиталнинг миқдори қанча бўлишидан қатъий назар, унинг камида 50 фоизи, яъни тенг ярми асосий капиталдан иборат бўлиши керак.

Тижорат банклари капиталининг етарлилигини баҳолаш бўйича иккинчи услуб АҚШ Федерал захира тизими (ФЗТ) экспертлари томонидан

¹Молия-банк тизимини таҳлил қилиш ва баҳолашда қўлланиладиган халқаро меъёрлар, мезонлар ва стандартлар. Ўқув-услубий қўлланма. Проф. А.В.Вахабов таҳрири остида. – Тошкент: Молия, 2011. – Б. 5.

ишлаб чиқилган. Ушбу услубда тижорат банки капиталининг етарлилигини аниқлаш учун капитал депозитларнинг жами суммасига бўлинади.

ФЗТнинг капиталнинг етарлилигини баҳолаш услубида капитал ва депозитлар ўртасидаги нисбатни олинганлиги бежизга эмас. Чунки, тижорат банклари мажбуриятларининг асосий қисмини депозитлар эгаллайди.

Мазкур услубни Базель қўмитаси томонидан ишлаб чиқилган услуб билан қиёсий таққослаш орқали қуйидаги хулосаларга келиш мумкин:

– АҚШ ФЗТ томонидан ишлаб чиқилган капиталнинг етарлилигини баҳолаш услуби Базель қўмитасининг мазкур услубига қараганда ҳисоблаш содда ва осон бўлган услуб ҳисобланади (чунки, банкнинг балансидан капитал ва депозитлар суммасини олишнинг ўзи кифоя қилади);

– ФЗТнинг капиталнинг етарлилигини баҳолаш услубида активларни риск даражасига кўра бир-биридан фарқлашнинг иложи йўқ, шу сабабли, капиталнинг рискли активларнинг қанча қисмини қоплай олишини баҳолаб бўлмайди;

– ФЗТнинг услубида тижорат банкларининг капитали икки қисмга ажратилмаган, демак, капиталнинг таркибини барқарорлик нуқтаи-назаридан баҳолаш имкони йўқ;

– тижорат банклари мажбуриятларининг асосий қисмини, шубҳасиз, депозитлар бўйича юзага келадиган мажбуриятлар ташкил этади. Аммо тижорат банклари фаолиятидаги рисклар, асосан, ресурсларни актив операцияларга жойлаштириш жараёнида юзага келади. Шу жиҳатдан олганда, Базель қўмитаси томонидан ишлаб чиқилган услуб тижорат банклари капиталининг етарлилигини реалроқ акс эттиради.

Базель стандартида тижорат банкларининг активлари риск даражасига кўра бир-биридан кескин фарқланганлиги капиталнинг рискли активларга нисбатан етарлилигини реал баҳолаш имконини беради.

Базель қўмитаси томонидан таклиф этилган капиталнинг етарлилигини баҳолаш методикасига хос бўлган камчиликлар қуйидагилардан иборат:

– капитал элементларини даражалари бўйича аниқлашда етарли даражада аниқлик йўқ, бунинг натижасида айрим банклар капиталнинг етарлилигига бўлган талабни сусайтирди;

– активлар риск даражаси бўйича етарли даражада табақалашмаган;

– операцияларнинг алоҳидатурлари бўйича захира лар ташкил қилишга бўлган талаб пасайтирилган;

– капиталнинг етарлилиги фақат кредит рискига йўналтирилган.

Тижорат банклари капиталининг етарлилигини баҳолашнинг учинчи услуби Халқаро ҳисоб-китоблар банки томонидан ишлаб чиқилган. Ушбу услубда тижорат банки капиталининг етарлилиги капитални активларнинг жами суммасига (брутто активларга) бўлиш йўли билан аниқланади. Капиталнинг етарлилигини баҳолаш бўйича Халқаро ҳисоб-китоблар банки томонидан ишлаб чиқилган услуб ФЗТнинг услубидан афзал, деб ҳисоблаймиз. Ушбу афзаллик капитални активларга нисбатан етарлилигини акс эттиришида намоён бўлади. Юқорида таъкидлаганимиздек, банклар фаолиятидаги рискларнинг асосий қисми уларнинг актив операцияларида юзага келади.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОПЕРАЦИИ НА ОТКРЫТОМ РЫНКЕ В УЗБЕКИСТАНЕ

*Шомуродов Равшан Турсункулович,
к.э.н, доцент кафедры “Банковское дело”*

В соответствии со Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах дальнейшее совершенствование денежно-кредитной политики путем применения инструментов в соответствии с передовым международным опытом является одним из основных направлений развития банковской системы страны¹.

Опыт развитых стран показывает, что совершенствование практики использования монетарных инструментов является обязательным условием повышения эффективности монетарной политики. Операции на открытом рынке являются одним из эффективных инструментов монетарной политики.

По заключению М.Фридмена, Центральный банк имеет достаточные возможности для регулирования предложения денег, и при этом инфляция не является многофакторным процессом². Ф.Мишкин утверждает, что, “операции открытого рынка – самый важный инструмент монетарной политики, так как они позволяют управлять процентными ставками и монетарной базой, определяющими объем денежной массы”³.

Анализ опыта банковской деятельности зарубежных стран показывает, что операции на открытом рынке впервые стали активно применяться в США, Канаде и Великобритании в связи с наличием в этих странах развитого рынка ценных бумаг, позднее – в Западной Европе, в России – с мая 1993 г. А в Узбекистане – с 1995 года стали осуществлять операции на открытом рынке с Государственными краткосрочными облигациями.

Действительно, покупка ценных бумаг Центральным банком на открытом рынке увеличивает резервы банковской системы и монетарную базу, что ведет к росту предложения денег и снижению краткосрочных процентных ставок. Эти операции также являются одним из способов контроля инфляции: продажа государственных облигаций коммерческим банкам уменьшает их возможность выдавать кредиты, таким образом часть денег изымается из циркуляции. В результате снижается темпы роста инфляции и укрепляется национальная валюта по отношению к иностранным валютам.

¹ Указ Президента Республики Узбекистан №ПТ-4947 от 7 февраля 2017 года «Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах».

² Фридмен М. Если бы деньги заговорили... Пер. с англ. – М.: Дело, 1999. – С. 132-134.

³ Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2014. – С. 483.

Центральные банки используют операции на открытом рынке как основной инструмент при проведении монетарной политики. Основная цель - контроль над краткосрочными процентными ставками и размером денежной базы, чтобы таким образом влиять на денежную массу.

Необходимо отметить, что Центральный банк Республики Узбекистан в целях резкого снижения уровня инфляции, темпов роста денежной массы, изъятия излишней ликвидности из обращения с 1996 по 2011 год осуществлял выпуск государственных ценных бумаг. При этом Центральный банк активно использовал операции на открытом рынке с государственными ценными бумагами при осуществлении монетарной политики. Но в 2012 году операции на открытом рынке был приостановлен.

На практике постоянно и стабильно функционирующий рынок государственных ценных бумаг является не только источником покрытия дефицита бюджета, но и важным инструментом в развитии финансового рынка страны. В республике имеются все возможности по размещению и обслуживанию государственных ценных бумаг на постепенной основе.

Операции на открытом рынке в Узбекистане указаны в Концепции развития и осуществления денежно-кредитной политики Центрального банка Республики Узбекистан на среднесрочную перспективу.

С другой стороны, успешное завершение процесса валютной либерализации и необратимость данных реформ, во многом, обуславливается эффективностью проводимой денежно-кредитной политики, а также мерами по укреплению финансовой устойчивости коммерческих банков и развития банковской системы республики в целом.

Низкая и стабильная инфляция является важнейшим условием обеспечения сбалансированного роста экономики, повышения конкурентоспособности производства и уровня жизни населения. Поэтому снижение и стабилизация темпов роста цен должны стать одним из важных приоритетов государственной экономической политики.

Операции на открытом рынке являются одним из основных рыночных инструментов Центрального банка в регулировании ликвидности в банковской системе. Принимая во внимание начала перехода денежно-кредитной политики в активную фазу, предусматривается внедрение регулярных операций на открытом рынке, направленных на управление ликвидностью в соответствии с выбранными операционными целевыми показателями. Стратегия операций на открытом рынке будет основываться на приоритете следующих факторов:

- достижение операционных целей;
- сглаживание потоков ликвидности;
- обеспечение рыночных ставок на уровне близком к процентной ставке Центрального банка;
- поддержание оптимального соотношения затрат и прибыльности инструментов;
- дальнейшее развитие данного рынка.

Центральный банк намерен содействовать дифференциации инструментария операций на открытом рынке.

В частности, исходя из складывающейся ситуации в банковской системе и экономике в целом, Центральный банк будет определять виды и объемы операций на открытом рынке, в том числе:

- аукционы с фиксированной или переменной ставкой;
- предоставление кредитов в национальной валюте с залоговым обеспечением;
- операции РЕПО по мере доступности государственных долговых обязательств;
- срочные депозиты в национальной валюте и др.

Особое внимание будет уделено согласованности сроков операций на открытом рынке с целевым уровнем ликвидности и приоритетам по развитию рынка, а также обеспечению надежности и прозрачности процесса проведения операций.

В целях активизации операций на открытом рынке Центральный банк будет тесно сотрудничать с Министерством финансов по возобновлению выпуска государственных ценных бумаг. Также будет продолжена работа по разработке и введению в действие ряда нормативно-правовых актов по дальнейшему совершенствованию операций Центрального банка.

В 2020-2021 годах Центральным банком также будет усилена работа по анализу факторов инфляции и ликвидности в банковском секторе, составлению статистики платежного баланса согласно современной методике, совершенствованию инструментов прогнозирования и моделированию основных макроэкономических и денежно-кредитных показателей.

С целью совершенствования монетарной политики и усиления роли ее инструментов, повышения эффективности анализа и прогнозов ликвидности в банковской системе, а также операций на денежном рынке, в 2020-2021 годах предусматривается привлечение специальных технических миссий Международного валютного фонда, а также расширение практики изучения передового опыта центральных банков зарубежных стран и обмена опытом.

Центральный банк страны в целях развития операций на открытом рынке, также в дальнейшем продолжит сотрудничество с международными финансовыми институтами и центральными банками зарубежных стран на качественно новом уровне. Это способствует дальнейшего развития финансового рынка и в том числе рынка ценных бумаг в Узбекистане

БАНК ТИЗИМИНИ ЎЗБЕКИСТОНДА РИВОЖЛАНИШИ: МУАММОЛАР ВА ИСТИҚБОЛЛАР

Васиев А. – к.ўқ., ТМИ
Темуров Ж – талаба., ТМИ

Ҳозирги кунга келиб мамлакатизда мустақкам инфратузилмага эга бўлган замонавий, халқаро меъёр ва стандартларга тўла жавоб берадиган, ҳар қандай иқтисодий муаммоларни ҳал қилишга қодир, турли мулк шаклларида ташкил топган замонавий 30 та тижорат банклари ва уларнинг 860 дан ортиқ филиаллари фаолият юритмоқда. Бугунги кунда мамлакатимизнинг банк тизими иқтисодиёт билан ҳамоҳанг ва монанд ривожланаётганлигини нуфузли халқаро рейтинг агентликлари томонидан эътироф этилмоқдалар.

Мамлакатимиз банк тизимини янада ривожлантириш ва унинг ҳуқуқий базасини мустақкамлаш борасида жадал суръатлар билан ишлар олиб борилмоқда ва аниқ мақсадларга мўлжалланган йўл харитаси ишлаб чиқилган. Республика банк тизимини янада ривожлантириш ва улар фаолиятининг шаффофлигини ошириш борасида мамлакатимиз Президентининг қатор Фармон ва Қарорлари қабул қилинди.

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясига мувофиқ валюта соҳасини тартибга солишнинг бозор механизмларини жорий қилиш, республика экспорт салоҳиятини оширишни рағбатлантириш, тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни фаол жалб қилиш, маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг ташқи ва ички бозордаги рақобатдошлигини ошириш, мамлакатимизда инвестиция ва ишбилармонлик муҳитини яхшилаш мақсадида валюта сиёсати либераллаштирилди. Бу борада Марказий банк олдида қуйидаги мақсадлар кўйилди:

- нархлар барқарорлигини таъминлаш;
- банк тизими барқарорлигини ошириш ва ривожлантириш;
- тўлов тизими барқарорлигини таъминлаш ва ривожлантириш ва

бошқалар.

Амалга оширилаётган ислохотлар натижасида банк тизимида хизматлар кўрсатишнинг бозор механизмлари жорий этилмоқда, уларнинг турлари кенгайтирилмоқда, тадбиркорлар ва аҳоли учун молиявий очиқлик ошиб бормоқда.

Аҳоли учун валюта айирбошлаш амалиётларини амалга оширишни енгиллаштирувчи янги банк хизматлари жорий этилди, яқка тартибдаги тадбиркорлар томонидан чет эл валютасини сотиб олиш учун имкониятлар яратилди.

Шу билан бирга, банк тизимини ривожлантириш ва унга бўлган ишончни янада ошириш борасида ҳам бир қатор муаммолар мавжудлиги кузатилмоқда. Хусусан: кредитларни ажратиш бўйича қарорлар қабул қилишда ваколатларнинг ҳаддан ташқари марказлашганлиги;

кредит буюртмаларини кўриб чиқишнинг мураккаблашган механизмлари кредитларни тезкор олиш имкониятини чегаралаши ва ҳ.к.

Бу муаммолар ҳозирги кунда қисман бўлсада бартараф этилган. Бироқ, уларнинг амалда тўла бартараф этилиши мамлакатимиз банк тизимининг янада ривожланишига замин яратади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев банк тизимини ривожлантириш вазифаларини белгилаб бердилар. Банк кредитлари ишлаб чиқариш ва инфратузилмани ривожлантириш, тадбиркорлик фаолиятини қўллаб – қувватлашда зарур манба ҳисобланади. Бўш маблағларни жалб қилиб, уларни кредит сифатида тадбиркор ва инвесторга тақдим этадиган тижорат банклари иқтисодий жараёнларда муҳим ўрин тутаяди.

Бу борада кўрилган тизимли чоралар натижасида охириги икки йилда банклар томонидан инвестиция лойиҳаларини кредитлаш кўлами сезирарли даража кенгайиб, кредит портфелининг ҳажми 3.2 баробар ошди. Ҳудудларни ривожлантириш дастурлари доирасида 6 минг 400 та лойиҳа учун 27 триллион сўмлик кредит ажратилди¹.

Банкларнинг кредит учун ресурслар жамлашдаги фаоллиги ҳам етарли эмас. Аҳоли ва юридик шахсларнинг бўш маблағларини банк депозидларига, биринчи навбатда, муддатли ва жамғариб бориладиган депозидларга жалб қилиш банкларининг молиявий барқарорлигини мустаҳкамлаш имконини беради. Президентимиз томонидан банкларни ривожлантиришда тижорат банклари томонидан халқаро молия институтлари кредит линияларини янада кўпроқ жалб этиш ва уларни тўлиқ ўзлаштиришни фаоллаштириш лозимлигини қайд этдилар.

Таъкидлаш лозимки, тижорат банклари устав капитали асосан давлат улуши ҳисобига оширилиб, хусусий сектор маблағлари деярли йуналтирилмаганлиги асосий муаммо ҳисобланиб давлатимиз раҳбари томонидан танқид қилинган эди.

Ўзбекистон банк тизимининг ривожланиш истиқболларига “Moody’s” халқаро рейтинг агентлиги томонидан кетма – кет охириги уч йилда “барқарор” рейтинг даражаси берилди. “Standart & Poor’s” агентлиги ҳам мамлакатимиз банк тизимини ижобий баҳолаб рейтингни юқори поғоналаридан жой олган.

БАНКНИНГ ИННОВАЦИОН МАҲСУЛОТЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ НАТИЖАСИДА ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ.

*Васиев А – к.ўқ., ТМИ
Олимбеков О – талаба., ТМИ*

Ўзбекистонда инновацион фаолиятни тубдан такомиллаштириш ва иқтисодий инновацион асосга кўчиришни мувофиқлаштириш мақсадида 2017 йил 29 ноябрда “Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш

¹ <http://www.cbu.uz/>– сайти маълумотлари

вазирлигини ташкил этиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони қабул қилинди. Давлат инвестиция дастурларининг самарадорлигини тахминлаш мақсадида янги тизим ва уни бошқариш механизмлари аниқ кўрсатиб берилди. Ушбу фармоннинг узвий давоми “Ўзбекистон Республикасининг ривожланиш давлат дастурларини шакллантириш ва молиялаштиришнинг янги тартибини жорий этиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 декабридаги қарорида ўз аксини топди.

Инновациялар бугунги кунда иқтисодий ўсиш, ривожлашнинг ва таркибий ўзгаришларни белгиловчи ходисалардан бирига айланди. Хусусан, информацион технологиялар инқилоби иқтисодиётнинг барча жабҳаларида, шунингдек унинг юраги бўлмиш банкларнинг фаолиятини тубдан ўзгартириб юборди.

Банк инновацияларини Е.Гришина¹—инновацион фаолият натижаси, банк фаолияти соҳасида кўлланилаётган молиявий инновациялар, анъанавий ёки янги пайдо бўлган банк хизматларининг такомиллашган усули, жараёни ёки кўриниши деб изоҳлайди. Ўтган 10-15 йиллар давомида банк соҳасида ўтган асрга қарагандек ўпроқ ўзгаришлар бўлди. Дунё бўйлаб истеъмолчилар Интернет банкинг, АТМ, банкларнинг call-марказлари, мобиль телефонлар ва электрон ҳамён иловаларидан муваффақиятли фойдаланмоқда.

Бугунги кунда Ўзбекистонда ҳам иқтисодиётнинг барча тармоқларида инновацияларни қўллаш орқали халқаро стандартларга интилиш барча корхона

ва ташкилотларнинг, жумладан, тижорат банкларининг стратегик мақсадларига айланиб бўлди. 2018 йил 21 сентябрдаги ПФ-5544-сонли Ўзбекистон Республикаси Президент фармонида асосан — 2019 - 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегияси ишлаб чиқилиши мазкур масала иқтисодиётимиз учун нақадар муҳимлигини англатади. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 23 март ПҚ-3620-сонли —“Банк хизматлари оммабоплигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”²ги фармони ижросини бажариш мақсадида ҳамда халқаро молия бозоридаги рақобатбардошлиги ошириш учун бугунги кунда банк соҳасида инновацион маҳсулотлар пайдо бўлмоқда.

Бунга мобиль иловалар, вертуал хисоб-китоб карталари ва электрон ҳамёнлар мисол бўла олади.

¹ Гришина Е.А. Развитие финансовых инноваций в банках и небанковских кредитных организациях: Дис. канд. экон. наук (08.00.10) / Е.А. Гришина. – Саратов: Саратовский социально-экономический институт (филиал) ФГБОУ высшего профессионального образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», 2015. – 174 с.

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 23 март—“Банк хизматлари оммабоплигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ПҚ-3620-сонли қарор.

Аммо ушбу йўналишни амалга ошириш учун Марказий банк томонидан ҳам ёки бирор тижорат банки томонидан ҳам аниқ бир ўрта муддатли стратегия ишлаб чиқилиши кузатилмади.

Халқаро амалиёт банк фаолиятини автоматлаштириш ва электрон тўловлар тизимини ривожланиши тенденцияларини таҳлили тижорат банклари куйидаги босқичларни амалга оширишлари мақсадга мувофиқини кўрсатмоқда:

➤ Электрон дастурлар ва иловалар орқали миждозларга ўз-ўзига хизмат кўрсатиш тизимини яратиш;

➤ Халқаро амалиётдаги мавжуд инновацион молиявий маҳсулотларни банк тизимида фаол иштирокини таъминлаш.

Мазкур босқичларни муваффақиятли амалга ошириш учун тижорат банклари учун мустақил фаолият юритиш режимига ўтиш лозим. Хусусан, фоиз ставкалари чегарасини белгилаш, амалга оширилиши мумкин операциялар қамровини кенгайтириш каби масалаларни хал қилиш учун оптимал қонуний база яратиш зарур бўлади. Шунингдек, мамлакат молия бозорининг бошқа инструментлари мавжуд эмаслиги, хусусан қимматли қоғозлар, валюта, бозорларининг ривожланмаганлиги ва халқаро молия бозорларидаги суст иштироки банк фаолиятининг ривожланишига тўғридан тўғри салбий таъсир кўрсатади.

Шунингдек, банк ходимлари меҳнат унумдорлигини ошириш учун анъанавий менежмент тизимидан кечиш лозим. Ўнлаб даражадаги бошқарув механизмлари ўрнига бирнеча қатламли ўзаротенг ҳуқуқларга ва инновацион ғоя ва фикрлашга асосланган бошқарув тизимини жорий этиш (масалан Agile, Konban усулига асосан), бунинг учун эса ходимлар малака ва кўникмаларини ошириш керак бўлади.

2018 йилнинг 1 апрелидан хорижий валютанинг олди-сотди операцияларини амалга ошириш ва халқаро тўлов карталаридан пул маблағларини хорижий ва миллий валютадаги муддатли омонатларга ўтказиш, коммунал ва бошқа тўловларни тўлаш, онлайн конверсияни таъминловчи жисмоний шахсларнинг ҳисобварақларини масофадан туриб бошқариш тизими жорий этилди.

Юридик шахслар ўртасидаги ҳисоб-китобларда қўлланиладиган чеклар анъанавий инновацион тўлов инструменти ҳисобланади.

Хорижий банклар CRM тизимидан фаол фойдаланишади. Аммо, Ўзбекистон банклари ўртасида рақобат кучли бўлмаганлиги сабабли, улар учун CRM тизими қизиқ эмас. Банклар ўртасидаги рақобатнинг кучли эмаслигини шундан билса бўладики, 2018 йилнинг 1 январь ҳолатига кўра, 4 та йирик банкнинг активлари (Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки, Асакабанк, Ўзсаноатқурилишбанк, Ипотекабанк) тижорат банклари жами активларининг 66,7 фоизини ташкил этди.

Республикамизнинг кичик ва ўрта банклари CRM тизимидан фойдаланишни йўлга қўйишлари лозим. Бунинг сабаби шундаки, йирик банкларининг молиявий барқарорлиги ва ликвидлилик даражаларининг ошиши келгусида уларга рақобат курашида кучли устунлик беради. Бу эса,

кичик ва ўрта банкларнинг молия бозоридаги ўрни сезиларли даражада қисқаришига олиб келиши мумкин.

ЎЗБЕКИСТОН БАНК ТИЗИМИДАГИ РИВОЖЛАНИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ

*Васиев А. - кат.ўқ., ТМИ
Қобилов Ш – талаба., ТМИ*

Илм-фан ва техника ютуқларини кенг қўлланиладиган ҳолда қўлланилган ҳолда иқтисодиёт тармоқларига, ижтимоий ва бошқа соҳаларга замонавий инноватсион технологияларни тезкор жорий этиш Ўзбекистон Республикаси жадал ривожланишнинг муҳим шarti ҳисобланади.

Жамиятимиз ва давлат ҳаётининг барча соҳалари шиддат билан ривожланаётгани ислоҳотларни мамлакатимизнинг жаҳон цивилизацияси етакчилари қаторига кириш йулида тез ва сифатли илгарилашни таъминлайдиган замонавий инноватсион ғоялар, ишланмалар ва технологияларга асосланган ҳолда амалга оширишни тақозо этади.

Жумладан, юртимизда мижозларга таклиф этилаётган масофавий банк хизматларидан “Банк – мижоз”, “Интернет банкинг”, “СМС – банкинг” ҳамда “Мобил – банкинг” шакиллари мижозлар томонидан кенг фойдаланилмоқда. Сабаби, уларнинг барчаси хар иккала томоннинг ўзаро мафаатли шериклик асосида фаолият юритишда қўл келмоқда.

Республикамиз банклари фаолиятининг ривожланиши, унинг эркинлашуви иқтисодий рақобат муҳитини шакллантириш жараёнига ҳамоҳанг ҳолда давом этмоқда. Бозор иқтисодиёти шароитида рақобат объектив зарурат бўлиб, унинг ривожланишини таъминлаш асоси ҳисобланади. Рақобат иқтисодий тараққиётнинг асоси ҳисобланар экан, банклараро рақобат ҳам пировард натижада иқтисодиётга ижобий таъсир кўрсатади.

"Рақобат - бозорнинг асосий шarti, айтиш мумкинки унинг қонунидир" Шундай экан банклараро рақобат ҳам бозор иқтисодиёти шароитида объектив зарурат ҳисобланади. Рақобат бозор иқтисодиёти иштирокчиларининг ўз манфаатларини юзага чиқариш учун бир-бири билан кураши, уларнинг ўзаро беллашувидир".

2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инноватсион ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони

Иқтисодчи олимларимизнинг юқоридаги таърифидан кўришиб турибдики, рақобат авваламбор, ўз манфаатини юзага чиқариш учун курашдир. Банклараро рақобат ҳам хар бир банк томонидан ўз манфаатларини юзага чиқариш учун яъни фойда олиш учун курашдан иборатдир. Шундай экан, банклараро рақобат аввалам бор мижоз учун курашдан иборат бўлади. Қайси банкнинг мижозлари кўп ва обрўли бўлса ўша банкнинг ўз манфаатларини юзага чиқариш имкониятлари юқоридир.

Ушбу вазифаларни бажаришда банк тизимидаги ислохотларнинг муҳим йўналишларидан бири банк хизматлари сифати ва маданиятини юксалтирган ҳолда тижорат банклари ва мижозлар ўртасидаги муносабатларни «мижоз банк учун эмас, банк мижоз учун» тамойили асосида ташкил этилганлигидир. Банк хизматларини сифати ва маданиятини юксалтириш ҳамда уларни мижозларга етказишда банк маркетингини аҳамияти беқиёс каттадир. Нақд пулсиз ҳисоб-китобларнинг замонавий ва мижоз учун қулай турларидан бири бўлган банк ҳисобварақларини масофадан бошқариш тизимининг қўллаш доираси кенгайиб, тадбиркорлар ўртасида тобора оммалашиб бормоқда.

Аmmo шу билан бирга бугунги кунда банк-молия хизматлари, мижозларни жалб қилиш бўйича банклараро рақобат муҳити етарли даражада давр талабларига тўлиқ жавоб бера олмаяпти.

Қишлоқда аҳоли жон бошига тўғри келадиган хизматлар кўрсатиш ҳажми шаҳардагидан ҳали-ҳамон сезиларли даражада ортда қолмоқда. Айни пайтда қишлоқ жойларда алоқа хизмати, банк-молия ва коммунал хизматлар соҳасини ривожлантириш учун катта салоҳият мавжудлигини ҳам унутмаслик даркор. Демак, мамлакат банк тизимининг самарадорлиги кўп жиҳатдан танлаб олинган стратегиянинг сифати ва мунтазам ривожланишига боғлиқ бўлади. Бунинг учун банкни ривожлантиришнинг узоқ муддатли концепциясини ишлаб чиқиш зарур.

Буни кўйидаги сабаблар билан изоҳлаш мумкин:

Барча мамлакатларда бўлгани каби Ўзбекистон Республикаси банкларига нисбатан ҳам рақобатчи ҳисобланган кўп сонли нобанк муассасаларининг пайдо бўлиши ва ривожланиши;

банклар томонидан кўрсатилаётган хизматлар доирасининг кенгайиши ва пул маблағларини қарзга олиш нобанк усулларининг (масалан, облигациялар чиқариш);

замонавий техника асосида ахборот технологияларива коммуникация воситаларининг ривожланиши, бунинг натижасида молия-кредит институтларининг минтақавий ва миллий соҳаларининг кенгайиши.

Банк хизматлари бозорида давлат томонидан тартибга солиш, шунингдек, банкларда ундан паст даражада фойда олиш имконига эга бўлмаган энг қуйи фоиз чегараси мавжудлиги билан боғлиқ нарх рақобати чекловларини белгилаш. Шу сабабли банклар фаолиятида биринчи ўринга банк маҳсулотлари ва хизматлари сифатини бошқариш ва банк хизматларини бозорга олиб чиқиш муаммолари чиқиб олди.

Юқоридагиларни умумлаштирилган ҳолда таъкидлаш лозимки, Ўзбекистонда бозор иқтисодиётини чуқурлаштиришга қаратилган тадбирлар натижасида кўп мулкчилик қарор топиб, тижорат банклари ўртасида эркин рақобат муҳити шаклланимоқда. Бундай шароитда банк ходимлари олдида турган энг муҳим вазифа, банкнинг узоқ муддатли келажак истиқболини таъминлашдан иборат. Бунинг учун истиқболни олдиндан кўра билиш, кутиладиган ўзгаришлар ва ташқи таъсирларни ўз вақтида сезиш талаб этилади.

БАНК ТИЗИМИНИ ЎЗБЕКИСТОНДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Васиев А. – к.ўқ., ТМИ
Абдуллаев Ф – талаба., ТМИ

Банклар пул қарз бериш ва пул алмаштириш шаҳобчалари бўлиб, улар аста-секин келажакда судхўрлик ва кейинроқ ссуда капитални шакллантирдилар. Мазкур объектларнинг пайдо бўлиши ва ривожланиши банкларнинг вужудга келишига олиб келди. Шундай қилиб, банкларнинг вужудга келиши, аввало товар-пул муносабатларининг тараққиёти маҳсулидир. Иккинчидан, банкларни барпо этишдан мақсад – ишлаб чиқариш жараёнини охиригача йетказишда, бир ишлаб чиқариш циклидан иккинчисига бемалол ўтиш учун маблағ билан таъминлашдир. Бир сўз билан айтганда, саноат капиталига хизмат қилиш натижасида фоиз келтирувчи капитал ва унинг ҳаракат шакли - кредит тизими вужудга келди.

Президентимиз томонидан амалга оширилаётган демократик ислохотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепциясида таъкидланганидек, мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотларнинг суръати ва мантиқий талабларидан келиб чиққан ҳолда, еркин бозор иқтисодиёти муносабатларини янада ривожлантиришга хизмат қиладиган бир қатор қонунлар қабул қилишни ҳаётнинг ўзи тақозо етмоқда. Бинобарин, хусусий мулкни иқтисодиётга сафарбар этиш ва уни ҳимояқилиш, банк тизими инфраструктурасини такомиллаштириш, молия бозори ва кичик бизнесни ривожлантириш, кўрсатилаётган хизматларни такомиллаштиришга оид бир қатор қонунчилик ҳужжатларига тегишли ўзгартишлар киритиб борилмоқда.

Ҳозирги вақтда банк тизими активларининг 80% ортиғи давлат ва ихтисослаштирилган (тармоқ) банклар улушига тўғри келмоқда. Банклар активларининг иқтисодиётдаги айрим тармоқларида нотекис жамланиши кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ривожланишига, молия бозорида банклар ўртасида рақобатнинг кучайишига, банклар таваккалчилик активларининг диверсификациясига, шунингдек банк фаолиятининг монополиядан чиқарилишига салбий таъсир кўрсатмоқда.

Бозор иқтисодиёти талабларига жавоб берувчи банк тизимини шакллантириш, банкларнинг молия бозоридаги воситачилик ролини фаоллаштириш, уларнинг молиявий мустақиллигини таъминлаш, фаолиятини жаҳон банк амалиётига яқинлаштириш, ва пировард натижада, банкларнинг ички ва халқаро молиявий бозорларда рақобатбардошлигини юқори даражасига еришиш асосий мақсадлардан бири бўлиб келмоқда.

Ҳозирги вақтда республика ҳудудида 30 та тижорат банки фаолият кўрсатмоқда, уларнинг жойларда 800 тадан ортиқ филиаллари бор. Акцияларнинг асосий назорат пакети давлатга қарашли бўлган корхоналар, уюшмалар, корпоратциялар ва концернлар йирик акциядорлик – тижорат банкларининг асосий муассасалари ҳисобланади. Шу муносабат билан

аҳолининг, хусусий тадбиркорликнинг, кичик бизнес корхоналарининг, шунингдек хорижий инвесторларнинг тижорат банклари сармоясида қатнашишини кенгайтириш муҳим аҳамиятга эгадир. Бу банкларнинг бошқаришда бозор иқтисодиёти учун муҳим бўлган хусусий мулкдорларнинг манфаатини ишга тушириш имконини беради.

Банкларнинг иқтисодиётни бошқаришдаги ролида Марказий Банк бошқа тижорат банкларга жуда паст даражадаги фоизларда ссудалар беради. Бу банклардаги резерв пулларнинг миқдорини кўпайтириб юборади. Пул-кредит тизимида ва мамлакат пул миқдори ҳажмида кўпайиш вужудга келиб, фоиз ставкалари пасаяди, инвестиция ҳажми ўсади. Марказий Банк пул таклифини бажаради. Давлат Марказий Банк билан пул-кредит тизимидаги резервлар миқдорини ўзгартириш билан ҳам пулнинг таклиф ва талабига таъсир етади.

Резервлар миқдори ўсиши пул таклифини қисқартиради, аксинча, банкларнинг резервлардаги пул миқдорини камайтириш сиёсати пул таклифининг ўсишига сабаб бўлади. Шундай қилиб, ҳар бир давлат турли йўллар билан ўзининг ички ва ташқи сиёсатида пул-кредит тизимига таъсир етиб, ёки бошқа тадбирлар билан миллий валюта барқарорлигини таъминлашга ҳаракат қилади. Ўзбекистон ҳукумати миллий валютани мустаҳкамлаш учун тўртта алоҳида дастурлар тўпламини ишлаб чиқди ва уни амалга ошириш учун ҳаракат қилмоқда.

Ўзбек валютаси барқарорлигини товар билан таъминлашдир. Бу йўл бозорни товарлар билан тўлдириш учун истеъмолчиларга кўплаб миллий ва хорижий товарларни таклиф етишдир. Бунинг учун инвестиция ажратиш, кредит бериш, биринчи навбатда халқ истеъмоли товарлари яратаётган тадбиркорларга берилмоқда.

Валютанинг етарли захирасига эга бўлишдир. Бу йўл экспорт имкониятимизни кенгайтириш, жаҳон базорида Ўзбекистоннинг мустаҳкам мавқеини қўлга киритишдир. Жаҳон бозорига маҳсулот олиб чиқувчи барча корхоналарга рағбатлантирувчи омилларни вужудга келтириш даркор.

Миллий валюта қадрини ошириш. Ҳар бир корхона, ҳар бир киши ишлаб топган сўмни қадрлашни ўрганган тақдирдагина миллий валюта реал тўлов воситасига айланади. Ҳар бир тадбиркор давлатдан ўзи олаётган маблағлар, кредитлар инъом эмаслигини аниқанглашлари, жамият олдида фақат бир тадбиркор сифатида эмас, балки халқнинг сарфланаётган ҳар бир сўми салмоқли фойда билан қайтиши, республиканинг эртанги кунига, истикболига хизмат қилиши зарурлигини билишлари лозим. Инфляцияга қарши энг муҳим, бақувват, пухта ўйланган сиёсатни юритишдир. Инфляция даражасини камайтириш ўзбек сўмининг қувватли ва узоқ яшовчан бўлишининг асосий гаровидир.

МАМЛАКАТ БАНК ТИЗИМИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

*катта ўқитувчи А.Васиев
Тошкент молия институти*

Жаҳон ҳамжамиятида юз бераётган глобал ўзгаришлар, тез тез содир бўлаётган турли молиявий, иқтисодий ва ижтимоий инқирозлар ривожланаётган ёш давлатларнинг ўсиш даражасига ўз таъсирини кўрсатмоқда. Шундай мураккаб иқтисодий ривожланиш босқичларида иқтисодий ислохотлар кўлами ва мақсадларини аниқ белгилаб олинганлиги муваффақият сари илдам қадам бўлиши мумкин. Айнан юзага келаётган ушбу мураккаб жараёнлардан сезиларли талофатларсиз ўтиш, иқтисодий-ижтимоий муносабатларда ривожланишни таъминлаш, аҳолининг турмуш даражасини ошириш, бандлигини таъминлаш, мамлакат иқтисодий ўсиш даражасини пасайтирмаслик давлат сиёсатининг муҳим устувор мақсадларидан бири ҳисобланади.

Албатта, қайд этилган натижаларга эришишда биринчи навбатда молия-банк тизимининг барқарорлиги алоҳида аҳамият касб этади. Мамлакатимизда кейинги бир неча йил ичида банк тизимини янада ислох қилиш, банк хизматлари оммабоплигини ошириш, янги замонавий банк хизматлари кўламини кенгайтириш, аҳолининг банкка бўлган ишончини ошириш, банклар ресурс базасини мустаҳкамлаш борасида қатор амалий тадбирлар белгиланди ва ҳаётга тадбиқ этилмоқда.

Бу ўз навбатида, банк тизими фаолиятининг барқарорлигини таъминлашга, босқичма-босқич ривожлантириб боришга, шунингдек, тижорат банкларининг иқтисодий ўсишни рағбатлантиришдаги иштирокини янада кенгайтиришга хизмат қилмоқда. Ушбу мақсадларга эришиш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 6 майда «Тижорат банкларининг молиявий барқарорлигини янада ошириш ва уларнинг ресурс базасини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ- 2344-сонли Қарори, 2016 йил 5 октябрдаги «Тадбиркорлик фаолиятининг жадал ривожланишини таъминлашга, хусусий мулкни ҳар томонлама ҳимоя қилишга ва ишбилармонлик муҳитини сифат жиҳатидан яхшилашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПФ-4848-сонли Фармони ва 2018 йил 23 мартдаги «Банк хизматлари оммабоплигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-3620-сонли Қарори, 2019 йил 18 ноябрда Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Инфляция таргетлаш режимига босқичма-босқич ўтиш орқали пул-кредит сиёсатини такомиллаштириш тўғрисида»ги ПФ-5877-сонли Фармони ва мамлакатимиз банк тизимини янада такомиллаштириш ҳамда ривожлантириш мақсадида ўрта муддатга мўлжалланган 2020 йил 12 майдаги «2020– 2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистлиш Стратегияси тўғрисида»ги ПФ-5992-сонли Фармони ва бошқа ушбу соҳадаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни алоҳида кўрсатиб ўтишимиз лозим.

Узоқ йиллар давомида амалда бўлиб келган банк тизимига оид қонунлар замон талабларига жавоб бераолмаслиги шубҳасиз, банк қонунчилигининг илғор хорижий тажриба асосида чуқур ўрганиш, тубдан қайта қўриб чиқишни талаб этди. Мамлакатимиз Марказий банки фаолиятини ва банк тизимини ислоҳ қилишнинг қонуний асосларини яратиш ва такомиллаштириш мақсадида соҳага оид 4 та асосий қонунлар “Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўғрисида”ги, “Банк ва банклар фаолияти тўғрисида”ги ва “Валютани тартибга солиш тўғрисида”ги Қонунлари янги таҳрирда ҳамда “Тўловлар ва тўлов тизимлари тўғрисида”ги Қонун қабул қилинди.

Мамлакатимиз банк тизимини ислоҳ қилиш, ҳуқуқий меъёрий базаси мустаҳкамланиб, тижорат банклари капитали ва уларнинг барқарорлигини таъминлаш бўйича қатор ишлар амалга оширилмоқда ва тегишли самарага ҳам эришилаётганига қарамасдан, бу борада ечимини кутаётган қатор долзарб масалалар сақланиб қолмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев Олий Мажлисга қилган мурожаатларида “...банк тизимини ривожлантириш учун бу йил кескин чоралар кўришимиз лозим. Афсуски, банк тизими рақамли технологияларни қўллаш, янги банк маҳсулотларини жорий этиш ва дастурий таъминотлар бўйича замон талабларидан 10-15 йил орқада қолмоқда. 2020 йилдан бошлаб ҳар бир банкда кенг қўламли трансформация дастури амалга оширилади. Бу борада банкларимизнинг капитал, ресурс базаси ва даромадларини ошириш алоҳида эътиборимиз марказида бўлади. Банк тизимида тадбиркорларни қўллаб-қувватлайдиган “лойихалар фабрикаси” фаолиятини йўлга қўйишимиз лозим. Банкларимиз халқаро молия бозорларига чиқиб, арзон ва узоқ муддатли ресурслар олиб келиши зарур. Миллий банк ва Ипотека банк бу йил ўз евробондларини чиқариши мақсадга мувофиқ. Давлат улушига эга бўлган банклар босқичма-босқич стратегик инвесторларга сотилади. Банк соҳасидаги ислохотларнинг асосий мақсади – тижорат банкларини мижоз учун ишлашга ўргатишдан иборат”¹ дея алоҳида таъкидладилар.

Марказий банк томонидан эълон қилинган ҳисоботларга эътибор қаратадиган бўлсак, тижорат банкларининг капиталлашув даражасини ошириш юзасидан амалга оширилган ишлар натижасида 2019 йил натижалари бўйича банк тизими жами капитали 1,9 баробарга, шу жумладан, устав капитали ҳажми 2,1 баробарга ошиб, 2020 йилнинг 1 январь ҳолатига мос равишда 51 трлн. сўм ва 42 трлн. сўмга етди. Бунда давлат банклари молиявий барқарорлигини таъминлаш ва иқтисодиётнинг кредитга бўлган ўсиб бораётган эҳтиёжини қондириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг тегишли қарорларига мувофиқ давлат банклари капиталига 1,9 млрд. АҚШ доллари миқдорига маблағлар йўналтирилганлиги алоҳида ўрин тутди. Шунингдек, мазкур қарорлар билан 4,3 млрд. АҚШ доллари

¹Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил учун мўлжалланган энг муҳим устувор вазифалар ҳақидаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси

миқдоридаги кредитлар банклар балансидан ЎТТЖ балансига ўтказилди. Натижада капитал монандлилик кўрсаткичи 2018 йилга нисбатан 7,9 фоиз бандга ошиб, 2020 йил 1 январь ҳолатига 23,5 фоизни (минимал талаб 13%) ташкил этди¹.

Келтирилган маълумотлар асосида мамлакатимиз банк тизимида барча ишлар рисоладагидек деган хулосага келиш мумкин эмас. Ҳали ечимини кутаётган бир қанча муаммолар борки, уларни босқичма-босқич амалга ошириш натижасида банк тизимини янада ривожлантириш мумкин. Жумладан, давлат улушининг тижорат банклари капиталидаги иштирокининг жаҳон тажрибаси асосида таҳлил этган анча юқорилиги. Бу тижорат банкларининг эркин иқтисодий қарорлар қабул қилишига кучли таъсир кўрсатади. Хорижий инвестициялар оқимининг банклар орқали кириб келишига тўсқинлик қилади. Банк акцияларининг фонд бозоридаги ликвидлилик даражасини, даромадлигини аниқлашнинг имкониятини бермайди. Бу ўз навбатида, инвесторларнинг банк акцияларига бўлган ишончини пасайтиради. Тижорат банкларининг ресурс базасини ошириш мақсадида, молия бозорига маълум турдаги даромадлиги юқори бўлган ишончли молиявий инструментларни эмиссия қилишни амалга ошириш мақсадга мувофиқ. Фонд бозорида иккиламчи қимматли қоғозлар яъни, ҳосилавий молиявий инструментлар билан савдоларни амалга ошириш тизимини шакллантириш, иккиламчи бозор инструментлари асосида мижозлар ишончини қозонишга эришиш лозим.

HOZIRGI KUNDAGI BANK INNOVATSIYALARINI AHAMIYATI

Vasiyev A – k. o‘q., TMI
Xojiyev O –talaba., TMI

Innovatsiya – bu bozor talabidan kelib chiqqan holda jarayonlar va mahsulotlarning sifatli o‘shish samaradorligini ta’minlash uchun joriy etilgan yangiliklardir. Inson intellectual faoliyati, uning fantaziyasi, ijodiy jarayoni, kashfiyotlari, ixtirolari va ratsionalizatorligining yakuniy natijasi hisoblanadi.

“Xalqimiz dunyoqarashida innovatsiya muhitini yaratish eng muhim vazifamizdir. Innovatsiya bo‘lmas ekan, hech bir sohada raqobat, rivojlanish bo‘lmaydi. Bu sohadagi o‘zgarishlarni xalqimizga keng targ‘ib qilmasak, odamlarda ko‘nikma paydo qilmasak, bugungi davr shiddati, fan-texnikaning mislsiz yutuqlari bilan ham qadam bo‘lolmaymiz. Shuning uchun ushbu faoliyatni zamon talablari darajasida rivojlantirish yangi vazirlik, qolaversa, ushbu markazning asosiy vazifasi bo‘lishi kerak.”

Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev innovatsiya bo‘yicha bildirib o‘tgan fikrida ham mamlakatimizda innovatsion g‘oyalarni yanada

¹ <http://www.cbu.uz/>– сайти маълумотлари

boyitishga qaratilgan ishlar negizida xalqimizni har bir sektor bo'yicha rivojlanishiga turtki bo'ladi.

Axborot texnologiyalari yutuqlarini bank tizimi faoliyatiga dadillik bilan tadbiq etish, ular asosida mukammal dasturlar yaratish va bank xizmatlarini yo'lga qo'yishning mustahkam platformasi yaratildi. Ko'p o'tmay "Bank-Mijoz" dasturiy ta'minoti amaliyotga kiritildi. Bu esa milliy to'lov tizimini yangi texnika va texnologiyalardan foydalangan holda mijozlarga o'z ish joylaridan turib, kompyuter va elektron aloqa tizimi orqali ayrim bank operatsiyalarini amalga oshirish imkoniyatini yaratdi.

Hozirgi paytda respublikamiz bo'yicha qariyb 14,5 ming tadbirkorlik sub'ekti "Bank-Mijoz" dasturiy majmuasi xizmatlaridan foydalanib kelmoqda.

Bank sohasida innovatsiyalar ikki xilda talqinlanadi:

2019-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezident Farmoni

1. Bankning zamonaviy xizmatlari ko'lamini oshirish;

2. Yangi texnika texnologiyalar yaratish orqali bank tizimiga innovatsiya qilish.

Masofaviy bank xizmatlari ko'rsatishning bir turi, bu bankomat va terminallardir. Foydalanishi sodda bo'lgan bankomat bugungi kunda mijoz va kassir o'rtasidagi an'anaviy muomalaga chek qo'yib, o'ziga xos minibank-ofis vazifasini o'tamoqda, desak mubolag'a bo'lmaydi. Hozirgi paytda bankomatlardan nafaqat naqd pul echib olish, balki ular orqali tovar va xizmatlar bo'yicha turli to'lovlarni amalga oshirish mumkin. Shuni qayd etish o'rinliki, mijozlarga qulaylik yaratish maqsadida bankomatlar yagona tarmoqqa ulangan bo'lib, mijozlar o'z bankidan boshqa banklar bankomatidan ham foydalanishi mumkin.

To'lovlarni naqd pulsiz amalga oshirishning innovatsion shakllariga bo'lgan ehtiyoj mutassil ortib bormoqda. Tadbirkorlik sub'ektlari tejamli, kam vaqt va harakat sarflagan, yuqori axborot texnologiyalaridan foydalangan holda moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish, ma'lumot olishga ko'proq ishtiyoq bildirmoqda. Mana shu ehtiyojni inobatga olib, tijorat banklari masofaviy bank xizmatlari ko'rsatish ko'lamini kengaytirishga, bunda global Internet tarmog'i imkoniyatlaridan samarali foydalanish choralarini ko'rib bormoqdalar. Aytib o'tish o'rinliki, ayni yo'nalish jahon bank tizimi va uning ajralmas tarkibiy qismi bo'lgan milliy bank tizimining ustivor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Hozirgi paytda mamlakatimizning barcha banklari Internet-banking (e-banking yoki Internet-banking) dasturi imkoniyatlarini to'liq safarbar etish choralarini ko'rmoqdalar.

Bank tizimida innovatsiyalar hajmini yanada kengaytirish maqsadida "O'zbekiston bank sektorida ochiq innovatsiyalar" mavzusida xalqaro press klub o'tkazildi. Xalqaro press-klubda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Loyiha boshqaruvi milliy agentligi, Mirzo Ulug'bek innovatsiya markazi, banklar va fintex kompaniyalari vakillari, xorijiy ekspertlar ishtirokida O'zbekiston bank sektorida ochiq innovatsiyalar mavzusi muhokama qilindi.

Ishtirokchilar e'tiboriga mazkur sohada yangi texnologiyalarni sinab ko'rish va yaratish imkonini beruvchi O'zbekistondagi birinchi fintex-laboratoriya namoyish etildi. Press-klubda xorijiy ekspertlar bilan hamkorlikda himoyalangan

sugʻurta tizimini ishlab chiqildi. Bu bank sohasidagi barcha muammolar va savollarga javob olish imkonini beradi. Markaz doirasida turli banklar, sugʻurta kompaniyalari, moliyaviy xizmatlar foydalanuvchilari bilan oʻzaro hamkorlik qilinadi. Shuningdek, hozirda yangi kiber himoya tizimini joriy etish, xorijiy ekspertlar bilan samarali hamkorlik qilish va xodimlarimiz malakasini oshirish ustida ham ish olib boilmoqda.

Tadbirda moliyaviy marketpleys, yaʼni xizmatlar foydalanuvchilari va provayderlarni yagona axborot makonida birlashtiruvchi hamda moliyaviy oʻtkazmalarning tezligi, samaradorligini oshirishga qaratilgan bir qator xizmatlarni taqdim etuvchi tizim haqida ham maʼlumotlar berildi.

Bank tizimini yanada rivojlanishda banklar 24/7 xizmatiga oʻtishi kerak. Bizda banklar shanba va yakshanba kunlari ishlamaydi va bu holat yaxshi emas, chunki shanba va yakshanba kunlarida ushbu tashkilotlarga boʻlgan talab qolgan kunlarga nisbatan yuqori boʻladi. Xorijda koʻplab banklalar laqachon 24/7 xizmatidan foydalanishdan qatʼiy nazar ular boshqa onlayn messaging xizmatidan ham foydalanadi. Misol qilib Standard Bank, South Africa kabibanklar Facebook, Messenger, Whatsapp, Google Hangouts va boshqa messenjer dasturlar orqali ham foydalanishadi. Bu turdagi messenjerlardan foydalanish bank mijozlarga qulayliklar yaratish bilan bir qatorda banklarning prioritetini oshishiga xizmat qiladi.

XORIJ TAJRIBASIDA TIJORAT BANKLARINING LIKVIDLILIGINI TAʼMINLASHNING AHAMIYATI

*Vasiyev A – k. oʻq., TMI
Abrorov A – talaba., TMI*

Maʼlumki, mamlakatning moliyaviy-iqtisodiy inqirozga yuz tutishi oqibatida bank mijozlarining moliyaviy imkoniyatining pasayishi, ularga ajratilgan kreditlar qaytarilishining susayishi, bank depozitlari (omonatlari) dan mablagʻlarni olib qoʻyishi jarayonlari yuz beradi va aksincha, iqtisodiyotning rivojlanishi esa banklarga qoʻshimcha mablagʻlarining kelib tushishi hamda bank resurslarining shakillanishi uchun zamin yaratadi. Banklarning faoliyatiga miqdoriy baho beruvchi, ishonchligini taʼminlovchi va uning faoliyatiga aniq tashxis qoʻyuvchi vositalaridan biri bu – **bankning likvidligi** hisoblanadi¹.

Bankning barqaror rivojlanishi uning likvidlik darajasining taʼminlanishini talab etadi. Bank likvidligi nafaqat bankning barcha kontragentlari oldidagi moliyaviy va qarz majburiyatlarini oʻz vaqtida va toʻliq bajarilishini taʼminlash imkoniyatini beradi, balki bank kontragentlarining kreditlarga boʻlgan ehtiyojlarini ham taʼminlanishini belgilab beradi. Likvidlik tijorat banklari faoliyatida eng asosiy tushunchalardan biridir.

“Yaponiyada tijorat banklarining joriy likvidligiga nisbatan talab likvidli aktivlarining jami depozitlarga nisbati sifatida oʻrnatilgan va uning eng past meʼyoriy darajasi 0,30 qilib belgilangan. Frantsiyada esa, tijorat banklarining joriy likvidlik koeffitsenti likvidli aktivlar va yaqin 30 kun ichida qaytariladigan

aktivlar summasini talab qilib olinadigan depozitlar va yaqin 30 kun ichida bajariladigan majburiyatlar summasiga taqsimlash yo‘li bilan aniqlanadi va uning me‘yoriy darajasi 1,0 qilib belgilangan². Rossiyada tijorat banklarining joriy likvidligiga nisbatan Markaziy bank tomonidan uchta iqtisodiy me‘yor o‘rnatilgan: - lahzalik likvidlik koeffitsienti. Ushbu koeffitsent tijorat banklarining yuqori likvidli aktivlarini talab qilib olinadigan depozitlari summasiga bo‘lish yo‘li bilan aniqlanad va uning eng past me‘yoriy darajasi 0,15 qilib belgilangan.

- joriy likvidlik koeffitsenti.

Манба: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги қошидаги Суғурта назорати давлат инспекцияси маълумотлари

Mazkur koeffitsent tijorat banklarining likvidli aktivlarini (kassadagi naq pullar, yuldagi pullar, bankning “nostro” vakillik hisobraqamidagi pullar, davlat obligatsiyalariga qilingan investitsiyalar 30 kun ichida qaytariladigan ssudalar) yaqin 30 kun ichida bajariladigan majburiyatlarga taqsimlash yo‘li bilan aniqlanadi va uning eng past me‘yoriy darajasi 0,50 qilib belgilangan.

-uzoq muddatli likvidlilik koeffitsenti.

Ushbu koeffitsient bir yildan ortiq muddatga ega bo‘lgan aktivlar summasini bir yildan ortiq muddatga ega bo‘lgan majburiyatlar va kreditlar summasiga bo‘lish yo‘li bilan aniqlanadi va uning eng yuqori me‘yoriy darajasi 1,2 qilib belgilangan. “AQSH, Yaponiya va “evroxudud” mamlakatlarida davlat byudjeti defitsiti va davlat qarzi miqdorining katta ekanligi hukumatlarni yirik miqdorda davlat qimmatli qog‘ozlarini emissiya qilishga majbur qilmoqda. Bu esa, tijorat banklarning likvidligini ta‘minlashda qo‘l kelmoqda³.

Tijorat banklari likvidliligini ta‘minlash, uni talab darajasida oshirish, va shu bilan birgalikda, kutilayotgan daromadga ega bo‘lish kuchli likvidlilik strategiyasini talab etadi, ya‘ni tijorat banki bir vaqtning o‘zida likvidlikka erishgan holda maksimal daromad olishning samarali pozitsiyasiga ega bo‘lishi lozim.

Bank rahbariyati likvidlikni rejalashtirishi hamda bankning qisqa muddatli majburiyatlarini ularni qaytarib olishda to‘lashga yetarli darajada naqd pul va qisqa muddatli aktivlarga ega bo‘lishi lozim. Etarli likvidlikning ta‘minlanish zaruriyati sababli tijorat banki foyda olishga bo‘lgan intilishni muvozanatda saqlab turishi lozim hamda banki hech qachon daromadlilikni oshirish evaziga likvidlilikni suiste‘mol qilmasligi kerak.

“Banklar va bank faoliyati to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunining 39-moddasiga ko‘ra, banklar mablag‘larning saqlanishi hamda omonatchilar oldidagi majburiyatlarining bajarilishi uchun o‘z mijozlari va omonatchilari oldida javobgardirlar. O‘zbekiston Respublikasida bank likvidligini samarali boshqarish quyidagi omillar bilan ta‘minlanadi:

–bank va uning atrofidagi muhitning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga oluvchi, aniq ifodalangan va hujjatlashtirilgan likvidlikni boshqarish siyosatining mavjudligi;

– bankning turli bo‘linmalarining muvofiqlashtirilganligi;

- bank likvidlik holatining monitoringi vazifalari yuklangan bo'linmaning mavjudligi;
- ma'lumotlar bazasini shakllantirish hamda bankning aktiv va passiv holatlarini tahlil qilish uchun axborot tizimining mavjudligi.

Tijorat banklari likvidligini ta'minlash, uni talab darajasida oshirish, va shu bilan birgalikda, kutilayotgan daromadga ega bo'lish kuchli likvidlik strategiyasini talab etadi, ya'ni tijorat banki bir vaqtning o'zida likvidlikka erishgan holda maksimal daromad olishning samarali pozitsiyasiga ega bo'lishi lozim.

Bank rahbariyati likvidlikni rejalashtirishi hamda bankning qisqa muddatli majburiyatlarini ularni qaytarib olishda to'lashga etarli darajada naqd pul va qisqa muddatli aktivlarga ega bo'lishi lozim.

Etarli likvidlikning ta'minlanish zaruriyati sababli tijorat banki foyda olishga bo'lgan intilishni muvozanatda saqlab turishi lozim hamda banki hech qachon daromadlilikni oshirish evaziga likvidlilikni suiste'mol qilmasligi lozim.

Bank tizimi likvidligini ta'minlash va monetizatsiya koeffitsientini yanada oshirish maqsadida Markaziy bank tomonidan tijorat banklariga overdraft, overnait, lombard krediti kabi qayta moliyalash kreditlari taklif qilinishi lozim. Bu usul yuqorida qayd qilingan muammolarni hal qilish imkonini beradi.

Rivojlangan mamlakatlar bank tizimida bu usul samarali yo'lga qo'yilgan. Masalan Angliya bank tizimida overdraft va overnait kreditlari jami pul massasi (M2 agregat) ning qariyb 50 foizini tashkil etadi.

СОЛИҚЛАР ЙИГИЛУВЧАНЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ САМАРАЛИ ВОСИТАЛАРИ

**Бердиева Угулой Абдурахмановна
Тошкент Молия институти**

“Солиқлар ва солиққа тортиш” кафедраси катта ўқитувчиси, PhD

Солиқ тизимини ислоҳ қилишнинг устувор йўналишлари, иқтисодиётни давлат томонидан тартибга солишда фискал ва монетар сиёсатнинг ўрни, нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамияти институтларини молиялаштиришнинг замонавий йўналишлари, моливий тизим ва ресурсларни бошқаришнинг илғор хориж тажрибасидан республикамизда фойдаланиш масалалари ҳозирги кунда долзарб масалалардан бири саналади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 июлдаги ПФ-5116-сонли «Солиқ маъмуриятчилигини тубдан такомиллаштириш, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларнинг йиғилувчанлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги, 2019 йил 26 сентябрь ПФ-3857-сонли “Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармонлари, 2018 йил 26 июндаги ПҚ-3802-сонли «Давлат солиқ хизмати органлари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги, 2019 йил 10 июлдаги «Солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-4389-

сонли Қарори ва у асосида «2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасида солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш стратегияси», Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 17 апрелдаги 320-сонли «Давлат солиқ хизмати органлари фаолиятини янада такомиллаштириш чоратadbирлари тўғрисида»ги Қарорлари кейинги йилларда Президентимиз томонидан солиқ тизимини янада такомиллаштириш зарурлигига эътибор қаратилаётганлигидан далолат беради.

Ўзбекистонда солиқлар йиғилувчанлигини оширишга қаратилган давлат тadbирлари таркибида солиқ тўловчилар томонидан ўз солиқ мажбуриятларини ихтиёрий равишда ижро этишни рағбатлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Хусусан, “Солиқ юкини изчиллик билан камайтириш, солиқ солиш тизимини соддалаштириш ва солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш - иқтисодиётни жадал ривожлантириш ҳамда мамлакатнинг инвестициявий жозибadorлигини яхшилаш”¹нинг энг муҳим шартлари ҳисобланади. Ҳозирда солиқ юкини оширмаган ҳолда солиқ базасини кенгайтириш орқали солиқлар йиғилувчанлигини кўтариш, ҳуфиёна иқтисодиёт улушини камайтириш ҳисобига солиқлар йиғилувчанлигини сезиларли тарзда ошириш, солиқ маъмуриятчилигидаги самарасиз харажатларни қисқартиш каби самарали тadbирлар аҳамиятининг ўсганлиги Ўзбекистон Республикасида ҳам солиқлар йиғилувчанлигини оширишга қаратилган солиқ амалиётини такомиллаштириш зарурлигини кўрсатади.

Давлат бюджети даромадларини шакллантиришда солиқларнинг йиғилувчанлигини таъминлаш асосий вазифа ҳисобланади. Бу вазифанинг тўлиқ ҳал этилмаганлиги солиқ сиёсати таъсирчанлиги ва самарadorлигининг паст эканлигини, солиқларнинг ўз функцияларини тўлиқ бажармаётганлигини кўрсатади.

Солиқлар йиғилувчанлигининг таъминланмаслиги оқибатида давлат учун зарур бўлган даромадларнинг ўз вақтида олинмаслиги ва бунинг натижасида давлат харажатларини молиялаштиришда жиддий муаммоларнинг юзага келишига сабаб бўлади.

Солиқлар йиғилувчанлигини таъминлаш мақсадида солиқ маъмуриятчилиги самарали воситалари таркибида “солиқ маслаҳати хизмати”ни йўлга қўйиш орқали солиқ қонунчилигининг мураккаблиги боис солиқ тўловчиларга тушунтириш ишлари олиб бориш ҳамда солиқ қонунчилиги бузилишидан олдинги огоҳлантириш ва профилактика тadbирлари самарadorлигини ошириш солиқ мажбуриятларини бажаришда солиқ тўловчиларга ҳар томонлама кўмаклашиш, солиққа оид ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг таъсирчан механизмларини ишлаб чиқиш ва солиқ тўловчиларнинг ҳуқуқий маданиятини ошириш, солиқ назоратини амалга оширишнинг замонавий услубларини жорий этиш лозим.

¹Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 июндаги ПФ-5468-сонли “Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини такомиллаштириш концепцияси тўғрисида”ги Фармони. – www.lex.uz

Мазкур тадбир шу билан бирга қуйидагиларни ҳам эътиборга олишни талаб этади:

-солиқ мажбуриятларини бажарган ва тадбиркорликни ихтиёрий легаллаштирган солиқ тўловчиларни рағбатлантириш бўйича тадбирларни қабул қилиш солиқларни бюджетга ўз вақтида тушиши тўрисида қўшимча кафолатларни ўрнатиш (банк кафолати, залог, поручитальство);

-жарима санкцияларини қўллаш амалиётини қайта кўриб чиқиш;

-барча каналлар ва ресурслар бўйича солиқ тўловчиларга интерактив ва ахборот хизматларини кўрсатиш жараёнларини яхшилаш;

-солиқ тўловчиларга қонунчиликда жорий қилинган ва режалаштирилаётган ўзгартиришлар, мерий-ҳуқуқий ҳужжатлар, суд қарорлари, комментарий ва тушунтиришлар юзасидан доимий ва фаол ахборотлар бериб бориш;

- доимий асосда тадбиркорлик ва фуқаролик жамиятлари, экспертлар билан ҳамкорликда солиқ қонунчилигидаги актуал маслаларни муҳокама қилиб бориш;

-солиқ тўловчининг реал талабидан келиб чиқиб, ДСҚ сайти ва «mysoliq.uz» порталини ривожлантириш ;

-мижозларнинг катий талабини ҳисобга олиб, (регионал) консултатив марказ ва Call-центрлар фаолиятини ташкил этиш;

-турли телекоммуникация каналлари ва ресурслари орқали солиқ хизматини сифатини жамоатчилик томонидан баҳолаш механизмларини ташкил этиш ;

- солиқ низоларини судгача ҳал қилиш тизимини кенгайтириш;

-солиқ тўловчиларнинг солиқ агентлари билан ҳамкорликда солиқ маслаҳати институти риожланишига кўмаклашиш.

ЙИҒИЛУВЧАНЛИК ТАЪМИНЛАНМАСЛИГИНИНГ ЮЗАГА КЕЛТИРУВЧИ САБАБЛАР

Бердиева Угулой Абдурахмановна

Тошкент Молия институти

“Солиқлар ва солиққа тортиш”кафедраси катта ўқитувчиси, PhD

Солиқ сиёсати солиқ тизимини макроиқтисодий барқарорликни таъминлашдаги ролини ошириш билан биргаликда солиқ маъмурчилигини такомиллаштириш ва солиқларнинг йиғилувчанлигини ошириш воситасида мамлакат молия тизимининг тараққиётида муҳим омил бўлиб хизмат қилади.

Давлат бюджети даромадларини шакллантиришда солиқларнинг йиғилувчанлиги даражасини ошириш тўлов интизомини мустаҳкамлашни тақозо этади. Бу вазифанинг тўлиқ ҳал этилмаганлиги солиқ сиёсати таъсирчанлиги ва самарадорлигининг паст эканлигини, солиқларнинг ўз функцияларини тўлиқ бажармаётганлигини кўрсатади.

Солиқлар йиғилувчанлигининг таъминланмаслиги оқибатида давлат учун зарур бўлган даромадларнинг ўз вақтида олинмаслиги ва бунинг

натижасида давлат харажатларини молиялаштиришда жиддий муаммоларнинг юзага келишига сабаб бўлади.

Жаҳон солиқ амалиётини таҳлил қилиш натижалари шуни кўрсатадики, бюджетга тўловсизликларни юзага келтиришнинг асосий сабабларидан бири – солиқ оғирлигининг сезиларли даражаси ҳисобланади. Кўп йиллик солиқ тарихига эга бўлган мамлакатларининг тажрибасига кўра, солиқлар орқали солиқ тўловчилар даромадларининг 40 фоизидан ортиқ қисми бюджетга олиб қўйилмаслиги керак. Агар бу кўрсаткич 40 фоизидан ошса, у ҳолда корхонанинг пул оқими сезиларли даражада заифлашади ва бунинг натижасида корхонанинг бюджет олдидаги тўловларини амалга ошириш қийинлашади.

Солиқлар йиғилувчанлигининг таъминланмаслигининг асосий сабабларидан бири хўжалик юритувчи субъектлар молиявий аҳволининг ёмонлашуви ҳисобланади. Улар молиявий ҳолатининг ёмонлашуви натижасида жорий йил фойдасининг кескин камайиши, зарарларнинг пайдо бўлиши юз беради. Бу эса, ўз навбатида, бюджетга тўловларни ўз вақтида ва тўлиқ ўтказилишига салбий тасир кўрсатади.

Солиқлар йиғилувчанлигининг таъминланмаслигининг юзага келтирувчи муҳим сабабларнинг яна бири - корхоналар раҳбарлари томонидан онгли равишда солиқ тўлашдан бўйин товлаш ҳисобланади. Бунда қуйидаги йўллардан фойдаланилмоқда:

- а) корхонани сунъий равишда банкрот деб эълон қилиш;
- б) корхона активларини янги ташкил этилган корхоналарнинг балансига ўтказиш;
- в) бир неча операцияларни амалга ошириб олиш учун жуда қисқа муддат фаолият кўрсатадиган фирмалар ташкил қилиш.

Солиқлар йиғилувчанлигининг таъминланмаслигининг юзага келтирадиган муҳим сабаблар – баҳо сиёсатидаги камчиликлар ва солиқ тўловчилар тўлов қобилиятининг пастлиги ҳисобланади. Масалан, баҳо сиёсатидаги камчиликлар баҳолар билан солиқ тўловчиларнинг даромадлари ўртасидаги номутаносибликни юзага келтиради. Хусусан, монопол корхоналарнинг товарлари ва хизматлари баҳосининг юқори даражада бўлиши корхоналарнинг операцион харажатларининг муттасил ўсиб боришига сабаб бўлади. Бунинг натижасида корхоналарнинг пул оқими сезиларли даражада заифлашади ва бюджетга тўловларни амалга оширишда муаммолар юзага кела бошлайди. Аҳолининг даромадлари билан уй-жой, коммунал тўловларнинг, истеъмол товарлари баҳосининг номутаносиблиги сабабли аҳолидан олинадиган солиқларни ундиришда ҳам муаммолар юзага келмоқда.

Солиқлар йиғилувчанлигининг таъминланмаслигининг, давлат бюджети даромадларини ўз вақтида ва тўлиқ келиб тушмаслигининг асосий сабаблари қуйидагилардан иборат:

- солиқ юкининг нисбатан юқори даражада эканлиги;
- корхоналар ўртасидаги ўзаро дебиторлик-кредиторлик қарзларининг муттасил ўсиш тенденциясига эгаллиги;

банк тизимининг кредитларидан корхоналар фаолиятида кенг кўламда фойдаланиш учун тегишли шарт-шароитларнинг етарли даражада мавжуд эмаслиги;

бюджетга тўловларни ўз вақтида ундириш тадбирлари самарадорлик даражасининг пастлиги;

давлат томонидан молиявий ҳолати нобарқарор бўлган корхоналарга нисбатан қатъий иқтисодий жазо чораларининг ўз вақтида қўлланилмаслиги.

Бизнинг фикримизча, солиқлар йиғилувчанлигини ошириш, давлат бюджетига солиқларни ўз вақтида ва тўлиқ ундиришни таъминлаш учун қуйидаги тадбирларнинг амалга оширилиши мақсадга мувофиқдир:

солиқ ҳисобини такомиллаштириш ва солиқ таҳликасини баҳолаш тизимини жорий этиш;

солиқ маъмуриятчилиги самарали фаолиятини таъминлаш мақсадида давлат солиқ назоратини такомиллаштириш;

солиқ назорати тадбирларида фойдаланилувчи информацион тизим ва технологияларни модернизациялаш ҳамда солиқ муносабатлари иштирокчиларининг электрон мулоқотли ҳамкорлигини йўлга қўйиш.

Banklarning raqamli xizmatlari sifatini oshirish

BI-73(i) talabasi Riskaliev Muradjon
Ilmiy rahbar: Katta O'q. Ahmedova Dilafuz

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash va diversifikatsiyalash sharoitida bank tizimini isloh qilishni yanada chuqurlashtirish va barqarorligini oshirish, bank tizimiga aholi hamda xorijiy investorlarning ishonchini yanada mustahkamlash, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng qo'llagan holda, ko'rsatilayotgan bank xizmatlarining turi va xizmatlar bozori ko'lamini kengayib borishi hozirgi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida tijorat banklari xizmatlariga bo'lgan talab ortib bormoqda. Tijorat banklari rivojlanish strategiyalarida asosiy yo'nalish sifatida yangi bank xizmatlari va mahsulotlarini ishlab chiqishga o'z e'tiborlarini qaratadilar. Albatta, banklarning kelajagibu - raqamli bankchilik bilan bo'liq.

Raqamli bankchilik - burisklarni kamaytirish, samaradorlikni oshirish va mijozlarga sifatli xizmat ko'rsatish maqsadida bank xizmatlarini raqamlashtirishdir. Bu mijozlarga o'z mablag'larini boshqarish, kredit olish uchun ariza berish, Internet orqali yoki o'z smartfonlarida to'lovlarni amalga oshirish va boshqa imkoniyatlarni beradi. Banklarning kelajagiga nazar tashlaydigan bo'lsak, raqamli hayot raqobatga tashna dunyoda omon qolishni istagan banklar uchun eng maqbul yechimlardan biridir.

Mamlakatimizda ham bu yunalishda samarali ishlar olib borilmoqda. Birgina Prezidentimiz SH.M. Mirziyoyevning qabul qilgan 2017 yil 7 fevraldagi «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi

to'g'risida»gi PF-4947-sonli Farmonida aynan bank tizimini isloh qilish bo'yicha juda ham muhim ko'rsatmalar ko'rsatib o'tilgan.

Shuningdek, yurtimizda banklarning masofaviy xizmatlarini ko'rsatish sifati va ko'lamini kengaytirishda Prezidentimizning 2018-yil 9-yanvardagi "O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni dasturilamalida to'lov tizimini yanada rivojlantirish, shu jumladan, masofadan turib bank xizmatlaridan foydalanish hamda yangi texnologiyalardan foydalanish asosiy vazifa etib belgilandi.

Yurtimizdagi banklar ham bu o'zgarishlarni inkor etmagan holda o'zlarining zamonaviy mahsulotlarini asta sekin ommaga taqdim etib bormoqdalar. Shu asnoda banklar o'rtasidagi raqobat shakillanmoqda. So'nggi paytlarda ba'zi banklar o'zlarining ilovalarida byudjet tuzish xususiyatlarini joriy etishdi, bu esa mijozlarga xarajatlari to'g'risida ma'lumotni olish va ba'zan hatto qisqa muddatgaprognoz qilish imkoniyatini berdi. Raqamlashtirish bank sohasini lo'nda holga keltirdi, chunki har xil banklarning xizmatlari va sifatini taqqoslash hech qachon oson bo'lmagan, mobil ilovalar esa buning yechimi sifatida xizmat qilmoqda.

Shuningdek raqamli bankchilikning eng asosiy qulayliklarini quyidagi rasmda ko'rish mumkin:

Bevosita birgina yo'nalish bo'yicha raqamlarga to'xtaladigan bo'lsak Markaziy bankning to'lov tizimlari sharhiga ko'ra, O'zbekistonda 2019 yilning 1 yanvar holatiga bank hisobvaraqlarini masofadan boshqarish tizimlaridan foydalanuvchilar jami soni 7 959 107 ta bo'lib, shundan yuridik shaxslar soni 359 770 tani tashkil etgan bo'lsa, jismoniy shaxslar soni esa 7 599 337 tani tashkil etdi. 2018 yil 1 yanvar holatiga (4 453 240 taga) nisbatan bank hisobvaraqlarini masofadan boshqarish tizimlaridan foydalanuvchilar jami soni 178,7%ni, mos ravishda yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar soni (227 879 taga) 157,9% ni hamda jismoniy shaxslar soni (4 225 361 taga) nisbatan 179,9% o'sishni tashkil qilganligidan dalolat beradi.

O'zbekiston Respublikasidabank hisobvaraqlariga masofadan xizmat ko'rsatish tizimlaridan foydalanuvchilar soni, mingda (1-yanvar xolatiga)¹

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakki bu sohadagi muammolarni bosqichma bosqich xal etishda malakali mutaxasislarni jalb qilish hamda axoli orasida targ'ibot ishlarini kuchaytirish juda muhimdir. Shu o'rinda banklar o'z mahsulotlari sifatini oshirishda ularni doimiy takomillashtirib borishi, yangi va sodda dasturlarni ommaga taqdim etishi, xorij tajribalaridan kelib chiqqan holda ish yuritishi, mijozlar salohiyatini anglashi lozim. Xolbuki aholining aksariyat qatlami hattoki bu xizmatlardan qanday foydalanish mumkinligi haqida ham ma'lumotga ega emas. Bu esa ushbu sohada qilinishi kerak bo'lgan zarur ishlar mavjudligidan dalolat beradi.

Ўзбекистон Республикаси туризм соҳасига инновацияларни жорий этиш механизмларини такомиллаштириш

*Жумаев. А.М.-Тошкент молия институти,
таянч докторанти*

2019 йилга келиб жаҳон иқтисодиётида туризм энг тез ривожланаётган ва халқаро иқтисодиётда барқарор ва рақобатдош соҳалардан бирига айланди. Халқаро туристлар сони 1,4 млрд. кишига етди. Туризм экспорти 1,7 триллион АҚШ долларлик кўрсаткичга эришди ва бу жаҳон экспортининг 7%, хизматлар экспортининг 29% тенгдир. Жаҳон экспортида туризм

¹<https://www.spot.uz/oz/2019/02/20/payment/>

экспорти кимё саноати экспорти, ёқилғи энергетика экспортдан кейин учинчи ўриндаги соҳага айланди.

Ҳозирда барча давлатларда туризм соҳасига бўлган эътибор ортмоқда. Туризм юқори даромадликга эга бўлган соҳалардан бири бўлиб, унинг ривожланиши аҳоли бандлигини ва иқтисодиётнинг диверсификациясини таъминлайди. Ўзбекистон давлатининг туризм бозоридаги ресурслари кирувчи туристлар оқимининг ва туризм экспортининг, бундан ташқари туризм инфраструксининг халқаро даража меъерларига олиб чиқарилиши ички туризмдаги жорий ҳолатидан бир неча баробарга яхшилаш имконини беради.

Ҳозирги глобализациялашган жараёнда, масалан, Ўзбекистон давлатидан энг узоқ жойлашган Чили давлати орасида ҳам халқаро туризм муносабатлари ўрнатилиши мумкин. Туристнинг саёхат учун давлат танлаш қарори, қисқа вақтга ўша давлатни манзилгоҳ қилиши дестинация(инглиз тилидан таржима қилинганда destination-манзилгоҳ) дейилади. Инсон учун дам олиш энг аввало унинг уйи, атрофи яъни одатий муҳити ҳисобланади. Инсон ўз одатий муҳитини тарк этишига сабаб, шу одатий муҳитда йўқ шароитлар, тарихий жойлар, табиат қўйни каби туристик қулайликлар кидиради. Дестинацион қарор танланган давлатнинг бошқа давлатларга қараганда туризм соҳасида рақобатдош эканлигини англатади. Халқаро туризм ташкилотларнинг ҳозирги фаолияти давлатларнинг туризм соҳасига унинг инновацион ривожланишига таъсир этувчи омилларини ўрганишга қаратилган.

2019 йил феврал ойида БТТ ташкилоти томонидан “Туризмда барқарор ривожланиш ва унга таъсир этувчи омиллар” мавзусида халқаро конференция ўтказилди. Конференцияда давлатларнинг туризм соҳасини инновацион ривожланишини кўрсатувчи халқаро индекс таклиф қилинди. Ушбу индекслар талабини қондирадиган ва туризмнинг инновацион ривожланишига таъсир этувчи омилларни таҳлил қиладиган бир неча статистик методлар мавжуд.

Тадқиқотимиз учун туризмнинг инновацион ривожланишига таъсир этувчи энг кучли методларидан бири бўлган Т-АВС моделини танладик. Биринчидан, унинг янги моделлиги бўлса, иккинчидан, туризм инновацион ривожланишини баҳоловчи халқаро индекслар талабига тўлиқ жавоб беришидир. Ушбу модел, 2018 йили дунёда туризм соҳасида энг кучли тадқиқотлар олиб борувчи марказларидан бири бўлган АҚШнинг Деливейр университетлари профессор олимлари A.L.Manrai ва S.Friedebornлар томонидан таклиф этилган.

Моделнинг Т-АВС деб номланишига сабаб, Т-tourism яъни туризм, А-attractions яъни жалб этиш бошқача айтганда туризм жозибадорлиги(тарихий жойлар, табиат манзаралари, фестиваллар), В-basics яъни асос, туризм хизматлари(мехмонхона, ресторан в.б.), С-context яъни атроф муҳит(тинчлик, жиноятчилик в.б.). Модел туристнинг дестинация қарорини тўлиқ ифодалайди. Модел моҳияти шундан иборатки натижавий белгилар(туристлар оқими, экспорт ва импорт харажатлари, туризм

даромадлари) га қайси омил белгилар: туризм жозибадорлигими, туризм хизматларими ёки атроф муҳитми таъсир кўрсатишини улар орасидаги боғланишларни таҳлил қилади.

1 расм. ABC модел тузилиши

1-расмдан кўринадики туризмга таъсир қилувчи омиллар уч гуруҳга бўлинган. Энди ушбу моделдан фойдаланиб Ўзбекистонда вилоятлар кесимида туризмнинг инновацион ривожланишини омилли таҳлилини амалга ошириб, худулар кесимида туризмнинг инновацион ривожланганлигини баҳоладик.

1-жадвал

ABC модели ва унинг таҳлили

	Худудлар	Туризм жозбадорлиги А	Туризм хизматлари В	Ташқи омиллар С
	Ўзбекистон	4,17	4,1	4,37
1	Самарқанд	5,8	5,3	5,1
2	Сурхондарё	5,3	3,6	3,8
3	Бухоро	5,2	4,9	4,9
4	Хоразм	5,0	4,6	4,4
5	Қорақалпоғистон Республикаси	4,7	3,3	3,8
6	Тошкент ш.	4,4	5,7	5,7
7	Қашқадарё	4,2	3,6	4,0
8	Тошкент	4,2	4,4	4,7

9	Фарғона	4,1	4,1	4,4
10	Навой	3,8	3,4	4,1
11	Жиззах	3,7	3,3	3,8
12	Наманган	3,1	3,6	4,2
13	Андижон	2,6	4,0	4,4
14	Сирдарё	2,3	2,9	3,7

Ушбу жадвалда ABC моделнинг якуний кўриниши тасвирланган бўлиб, Самарқанд вилояти бошқа вилоятларга қараганда юқори туризм жозибодолигига, Тошкент шаҳри эса энг юқори туризм хизматлари ва ташқи омилларга эга эканлиги аниқланди. Тошкент шаҳрида туризм жозибадорлигини ошириш туристлар оқими ва тушумларини кўпайтиришга олиб келади.

Таҳлилимиз орқали Сурхондарё вилояти ҳам кучли туристик жозибадорликка эга эканлигини кўришимиз мумкин, бу тарихий ресурслар бўлмасдан, кўпроқ табиий ресурсларни ўз ичига олади.

Умуман олганда, Ўзбекистоннинг бир неча ҳудудлари ҳам табиий, ҳам тарихий ресурсларга эга эканлигини, туризм жозибадорлиги етарли эканлиги, туризмни риожланиши инновацион туризм хизматларга боғлиқ бўлиб қолмоқда.

Аҳолининг мамлакат банк тизимига бўлган ишончини мустаҳкамлашда банк хизматларини тутган ўрни

**Соибов. Ж.- ТМИ Магистратура бўлими, БИ-1 гуруҳ талабаси
Абдуллаев. У.А- Илмий раҳбар**

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 23 мартдаги “Банк хизматлари оммабоплигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-3620-сонли қарорида банк хизматлари истеъмолчиларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига, айниқса, ҳудудларда риоя этиш ҳамда молиявий очиқликни кенгайтириш, шунингдек, хизмат кўрсатиш маданияти ва банк тизимига бўлган ишончни янада ошириш зарурлиги эътироф этилган эди.¹ Шу боис, ахборот технологиялари ютуқларини банк тизими фаолиятига дадиллик билан тадбиқ этиш, улар асосида мукамал дастурлар яратиш ва банк хизматларини йўлга қўйишнинг мустаҳкам платформаси яратилди.

Эътироф этиш жоизки, бу борада “Банк-Мижоз” дастурий таъминоти миллий тўлов тизимини янги техника ва технологиялардан фойдаланган ҳолда мижозларга ўз иш жойларидан туриб, компьютер ва электрон алоқа тизими орқали банк операцияларини амалга ошириш имкониятини яратди.

Ҳозирги кунда “Асака” АТБ банк Ўзбекистон Республикаси бўйича MasterCard карталари бўйича амалиётларни амалга оширувчи ўзининг кўп

¹<http://www.lex.uz> (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 24.03.2018 й., 07/18/3620/0933-сон) – интернет сайти маълумотлари.

вазифали амалиёт марказини яратган биринчи банкдир. Банкнинг Ўзбекистон миқёсида яратилган кўп вазифали амалиёт маркази ва халқаро тўлов уюшмасида тўла ваколатли аъзолик банк миждозларига рақобатчилар нархидан арзонроқ нархларда бир қатор хизматларни тақдим этиш имкониятини яратади.

“Асака” АТБ банк халқаро карталарни бепул тақдим этади, фақатгина картани чиқариш билан боғлиқ ҳаражат ундирилади. Банк қуйидаги турдаги халқаро карталарни таклиф этади:

1-жадвал

“Асака” АТБнинг халқаро пластик карталарини чиқариш ва улар бўйича хизмат кўрсатиш шарт ва тарифлари¹

Шартлар	MasterCard Standard (жисмоний шахс)	Maestro (жисмоний шахс)	MasterCard Business (юридик шахс)
Ҳисоб рақамига йиллик хизмат кўрсатиш	20 USD	10 USD	50 USD
Хизмат кўрсатиш муддати тугагандан сўнг карточкани қайта чиқариш	10 USD	5 USD	25 USD
Суғурта ҳисоб рақамига бадал (суғурта депозити)	50 USD	0	200 USD
Бир кунда нақд пул маблағлари берилишининг лимити	5000 USD, ёки эквивалентида	5000 USD, ёки эквивалентида	5000 USD, ёки эквивалентида
Карта коддини ўзгартириш	5 USD	5 USD	5 USD
Карта йўқолганлиги ёки бузилганлиги муносабати билан уни алмаштириш	15 USD	15 USD	15 USD

Юқоридаги жадвал маълумотлари асосида “Асака” АТБ томонидан юридик ва жисмоний шахслар учун MasterCard Standard, Maestro ва MasterCard Business пластик карталари бўйича хизмат кўрсатиш шартлари ва тарифлари келтирилган. Мазкур карталар бўйича хизматлар яъни, ҳисоб рақамига йиллик хизмат кўрсатиш, хизмат кўрсатиш муддати тугагандан сўнг карточкани қайта чиқариш, суғурта ҳисоб рақамига бадал (суғурта

¹www.asakabank.uz-интернет сайти маълумотлари.

депозити), бир кунда нақд пул маблағлари берилишининг лимити, карта кодини ўзгартириш ва карта йўқолганлиги ёки бузилганлиги муносабати билан уни алмаштириш бўйича шартларга асосан кўрсатилиши белгилаб қўйилган.

2-жадвал

“Orient finans” ХАТБда MasterCard ва Maestro халқаро пластик карталарига эквайринг учун тарифлар¹

	Хизмат турлари (номлари)	Воситачилик ҳақи миқдори
.	POS-терминални рўйхатдан ўтказиш ва бериш	ҚҚС билан 20 Евро
.	POS-терминалдан фойдаланганлик учун ҳар ойлик ижара тўлови	ҚҚС билан 10 Евро
.	Инкассоланган тушумлар айланишидан воситачилик ҳақи	
.1.	Чет эл валютасида инкассоланган тушумлар айланишидан воситачилик ҳақи	инкассоланган тушумлар айланишидан 3%
.2.	Миллий валютада инкассоланган тушумлар айланишидан воситачилик ҳақи	инкассоланган тушумлар айланишидан 0%
.	Амалга оширилган транзакциялар бўйича инкассоланган тушумлар айланмаси ҳисоботи учун ҳақ	10 Евро

“Orient finans” ХАТБ томонидан MasterCard ва Maestro халқаро пластик карталарига эквайринг учун тарифлар POS-терминални рўйхатдан ўтказиш ва бериш, POS-терминалдан фойдаланганлик учун ҳар ойлик ижара тўлови, инкассоланган тушумлар айланишидан воситачилик ҳақи ва амалга оширилган транзакциялар бўйича инкассоланган тушумлар айланмаси ҳисоботи учун ҳақ каби хизмат турларига қараб воситачилик ҳақи миқдорлари белгиланган.

Шунингдек, Orient Finans банки бугунги кунда бир қатор янги интерактив ишланмаларни тақдимэтомқда:

- Orient Finans Mobile жисмоний шахслар учун мобил иловаси;
- OFB Mobile Business корпоратив мижозлар учун мобил иловаси;
- валютали пластик карталар учун веб-илова;
- Telegram мессенжеридаги бот;
- сейф ячейкаларини онлайн режимида банд қилиш.

Аҳоли истеъмолчи учун ажратилаётган товар истеъмол кредитлар банк учун риск таъсирини камайтиради. Жисмоний шахсларга истеъмол эҳтиёжлари учун бериладиган кредитлар, қарз олувчининг кредитга лаёқатлигини аниқлаш имконини беради. Бу эса ўз навбатида кредит ажратилган жисмоний шахсни кредитни ўз вақтида ва тўлалигича тўлаш

¹<https://ofb.uz/> - интернетсайти маълумотлари.

имониятини аниқлашга ва тўлов жараёни устидан назорат ўрнатиш имконини беради.

3-жадвал

Тижорат банклари кредит қўйилмаларининг тармоқлар бўйича тақсимланиши¹

Кўрсаткичлар номи	01.01.2018 й.		01.01.2019 й.		Ўзгар иши, фоизда
	мл рд. сўм	улу ши, фоизда	мл рд. сўм	улу ши, фоизда	
Жами кредитлар	110 572	100%	167 391	100%	51,4%
Саноат	45 223	40,9%	66 690	39,8%	47,5%
Қишлоқ хўжалиги	4 742	4,3%	9 422	5,6%	98,7%
Қурилиш соҳаси	3 424	3,1%	5 880	3,5%	71,7%
Савдо ва умумий хизмат	5 246	4,7%	10 786	6,4%	105,6%
Транспорт ва коммуникация	16 205	14,7%	20 913	12,5%	29,1%
Моддий ва техник таъминотни ривожлантириш	472	0,4%	2 746	1,6%	481,6%
Уй-жой коммунал хизмати	996	0,9%	1 821	1,1%	82,9%
Жисмоний шахслар	13 600	12,3%	24 427	14,6%	79,6%
Бошқа соҳалар	20 665	18,7%	24 705	14,8%	19,6%

Юқоридаги жадвалдан кўриниб турибдики, кредит қўйилмаларининг тармоқлар бўйича ўсиш тенденциясида истеъмол кредитларининг тутган ўрни бениҳоя катта эканлиги кўзга ташланади. Хулоса қилиб айтганда, бу ижобий ҳолат сифатида эътироф этилиб биринчидан; истеъмол кредити орқали тўлов кечиктирилиб аҳолига маълум имкониятлар яратиб берилади.

Иккинчидан; жисмоний шахсларнинг турмуш даражаси оширилиб, уларнинг вақтинчалик эҳтиёжлари қондириб борилади. Бу эса, истеъмол кредитининг ижтимоий жиҳатларини ўзида акс эттиради.

Учинчидан; банк кредитлари таркибида истемол кредити ўзига хос даромадли ва риск даражаси бўйича паст рискли актив ҳисобланади.

¹www.cbu.uz.-Ўзбекистон Республикаси Марказий банки маълумотлари.

КОРОНОВИРУС ПАНДЕМИЯСИ ДАВРИДА ТАБИЙ РЕСУРС ВА МОЛ-МУЛКЛАРНИ СОЛИҚҚА ТОРТИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

*Сафаров. Ғ.А.- ТМИ, “Солиқлар ва солиққа тортиш”
кафедраси тадқиқотчиси*

Коронавирус пандемияси бутун жаҳон мамлакатлари иқтисодиётига, жумладан, мамлакатимиз иқтисодиётига жиддий салбий таъсир кўрсатмоқда. Карантин тадбирларининг жорий этилиши натижасида тадбиркорликнинг кўплаб фаолият турлари тўлиқ қувватлар билан ишламаётган бўлса, айрим тадбиркорлик субъектлари ўз фаолиятини тўхтатди. Шу боис, иқтисодиёт тармоқлари фаолият кўрсатишининг барқарорлигини таъминлаш учун ҳукумат томонидан уларни қўллаб-қувватлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Шундан келиб чиқиб, ҳозирги вақтга қадар пандемиянинг иқтисодиётга таъсирини юмшатишга қаратилган 16 та ҳужжат қабул қилинди¹. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 19 мартдаги “Коронавирус пандемияси ва глобал инкироз ҳолатларининг иқтисодиёт тармоқларига салбий таъсирини юмшатиш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5969-сон, 2020 йил 3 апрелдаги “Коронавирус пандемияси даврида аҳоли, иқтисодиёт тармоқлари ва тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5978-сон, 2020 йил 27 апрелдаги “Коронавирус пандемияси даврида аҳоли ва тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5986-сон ҳамда 2020 йил 18 майдаги “Коронавирус пандемияси даврида аҳоли ва тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлаш бўйича навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5996-сон фармонларига мувофиқ, аҳолини ижтимоий ҳимоясини кенгайтириш ва даромадларини кўпайтириш, иқтисодиёт тармоқларининг барқарор фаолият юритишини таъминлаш, тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлаш бўйича чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Иқтисодиёт тармоқларининг барқарор фаолият юритишини таъминлаш бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирларда тадбиркорлик субъектларининг солиқ мажбуриятларини енгиллаштиришга доир нормаларнинг киритилаётганлигини алоҳида эътироф этиш лозим. Коронавирус пандемияси даврида табиий ресурс ва мол-мулкларни солиққа тортиш тизимидаги енгилликлар бошқа солиқларга қараганда устунлик касб этмоқда. Чунки тадбиркорликнинг кўплаб фаолият турларини тўлиқ ишламаётганлиги ва айрим тадбиркорлик субъектлари

¹ Мирзиёев Ш.М. Бепарволик пандемияга қарши барча ишларимиз натижасини йўққа чиқариши мумкин (<http://uza.uz/oz/politics/prezident-beparvolik-pandemiyaga-arshi-barcha-ishlarimiz-nat-26-05-2020>).

фаолиятининг тўхтатилиши ушбу солиқлар бўйича енгилликлар беришни тақазо этмоқда.

Маълумки, мол-мулк солиғи ва ресурс тўловларининг асосий хусусияти тадбиркорлик фаолиятининг натижаларига ёки уларнинг товар айланмасига боғлиқ бўлмаган ҳолда, мавжуд мол-мулк ёки табиий ресурс миқдорига мос равишда солиқ мажбуриятини вужудга келтиради. Бу дегани, корхона фаолиятини муайян вақт тўхтатган ёки тўлиқ қувват билан ишламаган тақдирда ҳам бундай солиқларни бир маромда тўлаши керак. Бу ҳолат, айниқса мол-мулк солиғи ва ер солиғида кўпроқ намоён бўлади. Шу боис, короновирус пандемияси даврида ушбу турдаги солиқлар бўйича енгиллик берилмаса, тадбиркорлик субъектларининг солиқ мажбуриятларини сунъий равишда ортиб боришига ва охир-оқибат қийин молиявий ҳолатга тушиб қолишига сабаб бўлади.

Бундай шароитда мол-мулк солиғи ва ер солиғини тўлаш муддатини кечиктириш ёки бутунлай озод қилиш мақсадга мувофиқ.

Короновирус пандемияси даврида табиий ресурс ва мол-мулкларни солиққа тортиш тизимидаги ўзгаришлар тадбиркорлик субъектларининг солиқ мажбуриятларини сунъий равишда ошиб кетмаслигига хизмат қилмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 9 мартдаги ПФ-5969-сон фармонида асосан берилган енгилликлар қуйидагилардан иборат:

2020 йил 1 апрелдан 1 октябргача бўлган даврда қишлоқ хўжалигидаги ерларни суғориш учун фойдаланиладиган ҳажмлар бўйича сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ ставкалари 2020 йилда ўрнатилган ставкалардан 50 фоизга пасайтирилди;

махаллий давлат ҳокимияти органлари томонидан хўжалик юритувчи субъектларга мол-мулк солиғи, ер солиғи ва сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқни тўлаш бўйича фоизларни ундирмасдан 6 ойга кечиктириш (бўлиб-бўлиб тўлаш) тақдим этилди;

жисмоний шахсларнинг мол-мулк солиғи ва ер солиғини тўлаш муддати 2020 йил 15 октябрга қадар узайтирилди.

2020 йил 3 апрелдаги ПФ-5978-сонли фармонга мувофиқ берилган енгилликлар қуйидагилардан иборат:

2020 йил 1 апрелдан 31 декабрга қадар туроператорлар, турагентлар ва туризм соҳасида меҳмонхона хизматлари (жойлаштириш хизматлари) кўрсатувчи субъектлар, «Uzbekistan Airways» АЖ ва унинг таркибий бўлинмалари, «Uzbekistan Airports» АЖ ва «Ўзаэронавигация маркази» ДУК юридик шахслардан олинadиган ер солиғи ва мол-мулк солиғини тўлашдан озод қилинди;

фойдаланилмаётган ишлаб чиқариш майдонлари, яшаш учун мўлжалланмаган иншоотларга, шу жумладан 2020 йил 1 апрелга қадар

аниқланганларга нисбатан мол-мулк солиғи ва ер солиғининг оширилган ставкаларини қўллаш, шунингдек, кўрсатилган солиқлар бўйича оширилган ставкаларни қўллаш натижасида юзага келган қарздорликка нисбатан пеня ҳисоблаш ва мажбурий ундириш чораларини кўриш тартиби тўхтатилди;

Ўз фаолиятини тўхтатган ва (ёки) товарлар (хизматлар) реализациясидан тушуми жорий йилнинг биринчи чорагидаги ўртача ойлик миқдорига нисбатан 50 фоиздан кўпроққа камайган микрофирма, кичик корхона ва яқка тартибдаги тадбиркорларга солиқ органларини хабардор қилган ҳолда 2020 йил 1 октябрга қадар мол-мулк солиғи, ер солиғи, сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқни фоизсиз кечиктириш (бўлиб-бўлиб тўлаш) ҳуқуқи тақдим этилди (уларни кейинчалик 12 ой давомида тенг улушларда тўлаш шарти билан).

2020 йил 18 майдаги ПФ-5996-сон фармонга мувофиқ кичик тадбиркорлик субъектлари ҳамда бозорлар ва савдо комплекслари, кинотеатрлар, умумий овқатланиш корхоналари, жамоат транспорти корхоналари, спорт-соғломлаштириш муассасалари, шунингдек, йўловчи ташиш, маиший хизматлар кўрсатиш, биноларни, шу жумладан банкетлар ўтказиш учун ижарага бериш фаолияти билан шуғулланувчи юридик шахслар 2020 йилнинг 1 июнидан 1 сентябригача бўлган даврда мол-мулк солиғи ва ер солиғини тўлашдан озод қилинди.

Шунингдек, кичик тадбиркорлик субъектларига қуйидаги суммаларни ҳисобдан чиқариш кўринишида давлат томонидан қўшимча қўллаб-қувватлаш тақдим этилди:

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 19 мартдаги ПФ-5969-сон ва 2020 йил 3 апрелдаги ПФ-5978-сон фармонларига асосан фоизсиз кечиктириш (бўлиб бўлиб тўлаш) берилган, 2020 йил апрель ва май ойлари учун тўланиши лозим бўлган мол-мулк солиғи ва ер солиғи суммалари;

2020 йил 15 май ҳолатига ер солиғи ва мол мулк солиғи бўйича 2020 йил 1 январдан бошлаб ҳосил бўлган пеня ва жарималар суммалари.

Таҳлиллар кўрсатмоқдаки, короновирус пандемияси даврида юқоридаги нормалар доирасида тадбиркорлик субъектларининг табиий ресурс ва мол-мулкларини солиққа тортиш борасидаги енгилликлар уларнинг молиявий ҳолатига салбий таъсир қилмаслигига эътибор қаратилган. Лекин тадбиркорлик субъектлари учун берилган бу каби енгилликларни содда кўринишда, ҳамма тушунадиган тарзда баён этилиши мақсадга мувофиқ. Биргина нормани қўллаш учун бир нечта норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга мурожаат этиш талаб этилади.

Маълумки, короновирус пандемияси даврида иқтисодиётнинг бир нечта тармоқлари (масалан, умумий овқатланиш соҳаси, транспорт хизматларининг муайян турлари ва бошқалар) махсус комиссия қарори

билан вақтинча тўхтатилган бўлса, айрим хизмат турларига талаб бўлмаганлиги ёки пасайиб кетганлиги сабабли тўлиқ қувват билан ишламаётганлиги ёки фаолиятини тўхтатишга мажбур бўлганлиги кузатилмоқда. Фойдадан ёки оборотдан тўланадиган солиқлардан фарқли равишда мол-мулк солиқи ва ресурс тўловларининг хусусиятларидан келиб чиқиб, тадбиркорлик субъектларига ушбу солиқлар бўйича енгилликлар бериш муҳим аҳамиятга эга. Бунда юридик шахслардан олинадиган мол-мулк солиғи ва ер солиғини тадбиркорлик шакли ёки унинг катта кичиклигидан қатъий назар фаолияти тўхтатилган вақтдан бошлаб уларни тўлашдан тўлиқ озод қилиш лозим.

Жаҳон иқтисодиётида кузатилаётган инқироз шароитида, айниқса талабнинг кекин пасайиши натижасида айрим турдаги ер ости бойликларининг (масалан нефть) нархини кескин пасайиб кетиши ушбу тармоқда ҳам молиявий муаммоларни кескинлашишига олиб келди. Шундан келиб чиқиб, ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ базасини аниқлашда ҳисобот ойида қазиб олинган, лекин тўлиқ ёки қисман сотилмаган фойдали қазилмалар сотиш амалга оширилгандан кейин ушбу солиқни тўлаш мажбуриятини шакллантириш, яъни солиққа тортишнинг ҳисобга олиш усулини жорий этиш мақсадга мувофиқ.

Ўйлаймизки, короновирус пандемияси даврида табиий ресурс ва мол-мулкларни солиққа тортишда юқоридаги таклифларнинг инобатга олиниши унинг иқтисодиётга таъсирини камайтиришга ва хўжалик субъектларининг келажакда тезроқ оёққа туришига хизмат қилади.

ЎЗБЕКИСТОНДА ЯККА ТАРТИБДАГИ ТАДБИРКОРЛИКНИ СОЛИҚҚА ТОРТИШ: АМАЛИЁТ ВА МУАММОЛАР

***САФАРОВА. Н.А.- ТМИ, “Халқаро молия-кредит”
кафедраси тадқиқотчиси***

Ўзбекистон иқтисодиётида хусусий тадбиркорликни жадал ривожлантиришга қаратилган сиёсат ўзининг ижобий самарасини бермоқда. Амалда ишбилармонликни янада фаоллаштириш ҳамда тадбиркорлик ривожини учун қулай шарт-шароит яратишга қаратилган тизимли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Бунинг натижасида хусусий тадбиркорлик субъектлари фаолиятининг жадал ривожланиши орқали аҳоли даромадлари таркибида улар фаолиятидан олинаётган даромадлар улуши мунтазам равишда кўпайиб бормоқда. Бу жараён мос равишда амалдаги солиқ тизимини такомиллаштириш заруратини тақозо этади. Бунда биринчи навбатда тадбиркор учун тушунарли бўлган солиқ тизимини шакллантириш ва солиқларни ҳаддан ортиқ бўлмаслигига эришиш лозим.

Ўзбекистон солиқ тизимини шаклланишида тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланувчи жисмоний шахсларни солиққа тортиш тизимига деярли ўзгартиришлар киритилмасдан, асосан солиқ ставкалари ўзгартирилди.

Мамлакатда хусусий тадбиркорликнинг кенг ривожланиши солиқ ставкаларини ёки бошқа айрим элементларни ўзгартириш билан чекланиб қолмасдан, тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланувчи жисмоний шахсларни солиққа тортиш тизимини тубдан такомиллаштириш заруратини таъказо этди.

Ўзбекистонда тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланувчи жисмоний шахслар деганда белгиланган тартибда рўйхатдан ўтиб, фойда олиш мақсадида бирон бир турдаги фаолият билан шуғулланаётган шахслар тушунилади.

Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 31-моддасида яқка тартибдаги тадбиркор тушунчасига қуйидагича таъриф берилган. “Белгиланган тартибда рўйхатдан ўтган ва юридик шахс ташкил этмаган ҳолда тадбиркорлик фаолиятини амалга оширадиган жисмоний шахс яқка тартибдаги тадбиркор ҳисобланади”¹.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2011 йил 7 январдаги “Хусусий тадбиркорлар юридик шахс ташкил этмасдан шуғулланиши мумкин бўлган фаолият турлари рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида”ги 6-сон қарори ва унга киритилган ўзгартиришларга мувофиқ, хусусий тадбиркорлар юридик шахс ташкил этмасдан шуғулланиши мумкин бўлган фаолият турлари рўйхати келтирилган. Бугунги кунда бундай фаолият турлари 85 тани ташкил этади. Демак, жисмоний шахслар белгиланган тартибда юқоридаги қарорда қайд этилган 85 та фаолият тури бўйича рўйхатдан ўтиши ва тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиб даромад олишлари мумкин. Ушбу фаолият турлари 4 та йирик гуруҳга бўлинади (1-расм).

1-расм. Хусусий тадбиркорлар юридик шахс ташкил этмасдан шуғулланиши мумкин бўлган фаолият турлари

Ўзбекистон солиқ қонунчилигида тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланувчи жисмоний шахсларни солиққа тортиш тартиблари ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари ўз ифодасини топган.

¹Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 31-моддаси (<https://www.lex.uz>).

Тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланувчи жисмоний шахсларни солиққа тортишнинг амалдаги тартиби ва хусусиятларини қуйидагича ифодалаш мумкин (1-жадвал).

1-жадвал

Ўзбекистон Республикасида якка тартибдаги тадбиркорлар (ЯТТ) томонидан солиқларни тўлаш тартиби (2020 йил 1 январдан)

Реализация тушуми	Солиқ тури	Солиқ ставкаси	ЯТТлар учун солиқларнинг қўлланилиши
100 млн. сўмгача	Даромад солиғи	қатъий миқдордаги суммада	Қатъий белгиланган миқдордаги солиқ ҳар ойнинг 15 санасидан кечиктирмай, амалга ошириладиган фаолият тури учун белгиланган миқдорда тўланади.
		12 фоиз	ЯТТ даромад солиғини жами йиллик даромадлар тўғрисидаги декларация асосида тўлашлари мумкин.
100 млн.сўмдан 1 млрд.сўмгача	Айланмадан солиқ	4 фоиз	Календарь йилида товарлар (хизматлар) реализациясидан даромади 100 млн.сўмдан ошса, айланмадан солиқ тўлашга ўтади.
1 млрд.сўмдан юқори	Қўшилган қиймат солиғи	15 фоиз	Календарь йилида товарлар (хизматлар) реализациясидан даромади 1 млрд.сўмдан ошса, қўшилган қиймат солиғи ва фойда солиғини тўлашга ўтади.
	Фойда солиғи	15 фоиз	

Тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланувчи жисмоний шахсларни солиққа тортишнинг амалдаги тартиби ва хусусиятларидан кўриш мумкинки, уланинг товарлар (хизматлар) реализациясидан даромади ортишига мос равишда солиқ мажбуриятлари ҳам ортиб боради. Якка тартибдаги тадбиркорларни солиққа тортиш тартиби юридик шахсларни солиқ мажбуриятларига мувофиқлашиб боради.

Таҳлиллар кўрсатмоқдаки, якка тартибдаги тадбиркорлар учун солиққа тортиш тартибидаги сўнгги ўзгаришлар уларнинг солиқ мажбуриятларини ошишига олиб келган.

Бизнингча, якка тартибдаги тадбиркор ҳам бошқа жисмоний шахслар каби даромадларидан солиқ тўлашлари ва улар учун берилган солиқ имтиёзларидан фойдаланишлари лозим. Амалдаги солиқ қонунчилиги якка тартибдаги тадбиркорларни олган даромадларини муайян даражада

эътиборга олган ҳолда солиққа тортсада, бошқа жисмоний шахслар каби солиқ имтиёзларидан фойдаланиш имкониятини бермайди.

Мамлакат иқтисодиётида яширин иқтисодиёт кўламини камайтириш учун жисмоний шахсларнинг жами даромадларини, шу жумладан якка тартибдаги тадбиркорлар даромадларини тўлиқ умумдекларациялаш тизими асосида солиққа тортиш бу борада устувор вазифа қилиб белгиланиши лозим. Бунда жисмоний шахсларнинг харажатларига доир маълумотлар базасини рақамли технологияларни жорий этиш орқали шакллантириш ва даромадларига мослигини назорат қилиш, уларда ўз-ўзидан олган даромадларини тўлиқ кўрсатиш мажбуриятини пайдо қилади.

Стресс тестлаш – тижорат банкларида банк рискларини бошқаришнинг муҳим воситаси сифатида.

Қуллиев И.Я.-ТМИ мустақил тадқиқотчиси

Банклар фаолиятида рискларни бошқариш ва минималлаштириб бориш ҳал қилиниши лозим бўлган долзарб масалалардан ҳисобланади. Стресс тестлаш тижорат банклари фаолиятида юзага келадиган рискларни таҳлил қилиш, уларнинг ўзгаришларини баҳолаш ва келажакда юзага келиши мумкин бўлган ҳар қандай ҳолатлар бўйича прогноз кўрсаткичларни ишлаб чиқиш ҳамда зарурий қарорлар қабул қилинишини таъминлайди.

Стресс тест – банк молиявий ҳолатига таъсир қилиши ва келажакда юзага келиши мумкин бўлган ҳодисаларни математик ва статистик усуллар асосида таҳлилий баҳолашдир. Стресс-тестлаш микродаражада ташқи муҳит омилларининг банк фойдаси кўрсаткичларига салбий таъсирини ва ундан кейинги босқичда салбий ўзгаришларнинг ҳамда банкнинг капитал етарлилик каби кўрсаткичларига таъсирини баҳолашда қўлланилади.

Стресс–тестлаш амалиётлари миқдорий ва сифат кўрсаткичлари хос бўлиб, асосий жиҳатлари қуйидагиларда намоён бўлади:

- миқдор таҳлилида макроиқтисодий кўрсаткичлари ўзгариши ҳисобига банкнинг турли стресс факторлари ўзгаришлари миқдор жиҳатдан баҳоланади

- сифат таҳлилида турли сценарийлар асосида маълум ўзгаришларни моделлаштириш ва прогностлаш ҳамда юз бериш эҳтимоллигини баҳолаш мумкин.

Стресс тестлаш тижорат банклари фаолиятида стратегияни белгилаш ва /ёки/ маълум инқироз шароитларида тегишли қўшимча ва зарур ўзгартиришлар киритиш учун фойдаланиш мумкин. Шунингдек, банк фаолиятида юзага келадиган рискларни бошқариш, яъни банк риск менежментининг асосий инструменти вазифасини бажаради. Бунда рискларни таҳлил қилиш ва уларга хос ўзгаришлар баҳоланади ҳамда келажакда юзага келиши мумкин бўлган ҳолатлар бўйича чора-тадбирларни белгилашда қўлланилади.

Банклар фаолиятида инқирозга қарши сиёсатни ишлаб чиқишда, актив ва пасивларнинг мувофиқлигини таъминлаш орқали банк ликвидлигини таъминлаш каби функцияларни бажаради.

1-расм. Банклар фаолиятида стресс-тестнинг функциялари.¹

Халқаро амалиётида тижорат банкларида стресс-тестлаш турли усуллар ва ёндашувлар асосида амалга оширилади. Мазкур усулларни таҳлил омилларини умумлаштириш асосида бир факторли ва кўп факторли каби икки йирик гуруҳга ажратиш мумкин.

Бир факторли стресс-тестлаш банкнинг аниқ бир кўрсаткичлар ўзгаришига сезувчанлик (*Sensitivity analysis*) таҳлил этилади ва ушбу омил ўзгаришининг банк фаолиятига таъсири баҳоланади. Масалан,

Марказий банк асосий фоиз ставкасининг ўзгариши (*кўтарилиши ёки пасайиши*);

Марказий банк мажбурий захира меъёрининг ўзгариши;

Валюта курсининг ўзгариши;

Инфляция, ишсизлик, ЯИМ ўсишиёки бошқа кўрсаткичларнинг ўзгариши натижасида банкнинг кўрсаткичлари ўзгариши баҳоланади.

Кўп факторли стресс тестлаш узоқ муддатдаги стратегик режаларни белгилаш ва баҳолашда фойдаланиш мумкин. Инқироз шароитида банк фаолиятига таъсири баҳолаш имконини беради. Бундай стресс-тест техник жиҳатдан мураккаб бўлиши билан бирга, нотўғри ёндашув ёки маълумотлар етарли бўлмаган ҳолатлардаги таҳлил натижалари асосида ижобий қарорлар қабул қилинмаслиги мумкин. Бу эса, келажакда ўзининг салбий оқибатларини келтириб чиқаради.

¹Муаллиф томонидан мустақил тузилди.

**Банклар фаолиятидаги рискларни стресс тестлаш асосида баҳолаш
ёндашув ва моделлари¹**

Риск	Ёндашув	Моделлар
Кредит	Стандартлашган ёндашув	
	Микдорий (статистик) моделлар (Масалан, CreditRisk+, CreditMetrics, KMV, CreditPortfolioView, Internal Ratings-Based Approach)	
	Қарздорнинг дефолт бўлиш эҳтимоллигини (PD) баҳолаш	Скорингмоделли (Молиявий таҳлил) Статистик моделлаштириш
		Ташқи манбалар (КАТМ, КАДР, ФЖБПТ, UzCard ва бошқалар) маълумотларига асосланган баҳолаш
		Ташқи рейтинглар
Молиявий коэффициентлар	Молиявий таҳлил (Ички таҳлил тизимлари асосида)	
Ликвидлик	Молиявий коэффициентлар	
	Пул оқимларини (<i>кирим ва чиқим</i>)	
	Банкнинг ликвидли активларга эҳтиёжини баҳолаш	
Бозор	Стандартлашган ёндашув	Мониторинг (тўловлар кирим ва чиқим) Дюрация модели
	Ички ёндашувлар	Дисперсия-ковариация (статистик таҳлилий)
		Тарихий моделлаштириш ()
		Имитационмоделлаштириш (Монте-Карлоб Колмогоров Смирнов усуллари)
Фоииз	Гэп-таҳлил	
	Дюрация модели	
	Имитационмоделлар	

Банклар фаолиятидаги рискларни турли ёндашув ва моделлар асосида стресс – тестлаш орқали таҳлил қилиш ва мониторинг қилиш мумкин. Банклар фаолиятидаги кредит rischi юқори эканлиги, кредит riskини минималлаштириш ва бошқариш борасида моделлар ишлаб чиқилган. Чунки, кредит қўйилмалари банк активларининг асосий қисмини ташкил этади ва даромаднинг асосий манбаи ҳисобланади.

Стресс–тестда ва молиявий ҳисоботнинг халқаро андозаларида (“Молиявий инструментлар” – IFRS 9) кредит riskини аниқлаш кўрсаткичи сифатида қарздорнинг дефолт бўлиш эҳтимоллиги олинади.

Бундан ташқари, стресс–тестда кредит riskини йирик 10 та қарздорнинг дефолт бўлиши, маълум тармоқда инқироз юз бериши ёки банк кредит портфелида муаммоли активлар салмоғининг ошиши каби сценарийлар асосида юзага келиши мумкин бўлган салбий ҳолатлар таҳлили асосида олдиндан баҳоланади.

¹Иқтисодий адабиётлар асосида муаллиф томонидан тузилди

Стресс – тестни банк – молия тизимида жорий этилиши, бугунги кунда кенг қўлланилиши тизимдаги рискларни самарали бошқариш ва минималлаштириш имконини беради.

Тижорат банкларида чакана кредит портфелида кредит рискларни баҳолаш моделлари ва уларнинг хусусиятлари.

Ахмедов Х.М.-Тошкент молия институти мустақил тадқиқотчиси

Ривожланаётган босқичда бўлган бозор иқтисодиётига асосланган давлатнинг молиявий тизимининг ҳолати унинг макроиқтисодий барқарорлиги билан боғлиқ бўлади. Банклар барқарорлигининг асосий омилларидан бири бу – банк рискларни минималлаштириш, риск даражасини тўғри баҳолаш ва самарали бошқариш ҳисобланади.

Банклар бизнес-моделларининг корпоратив мижозларга хизмат кўрсатишга йўналтирилганлиги ва асосий даромад олиш манбаи сифатида қаралиб, банклар ўртасида мижозлар учун рақобатда муҳим мижоз сифатида қаралган. Аммо, банк бизнесини ривожлантириш ва уни кенг тарғиб қилиш, жоиз бўлса банкнинг ҳамда хизматларини реклама қилиш ҳамда обрўини оширишга хизмат қилувчи мижозлар бу жисмоний шахслар ҳисобланади.

1-расм. Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларининг кредит ва депозитлари қолдиқлари¹ (2020 йил 1 апрель ҳолатига, млрд.сўмда)

Ушбу расм маълумотларидан банкларнинг корпоратив ва чакана хизматлар кўрсатишда мижозларнинг маблағларини жалб қилиш ва уларга кредит ажратиш амалиётларида юқори фарқланишни кўриш мумкин.

Мамлакатимизда жисмоний шахсларга ажратилган кредитлар жорий йил 1 апрел ҳолатига 43,5 трлн.сўмни, жами кредит портфели ҳажмининг эса 19,6 фоизини ташкил этди. Ҳолбуки, жисмоний шахсларга ажратилган

¹<https://cbu.uz/uz/statistics/bankstats/262108/> – Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг статистик ҳисобот маълумотлари.

кредитлар салмоғи корпоратив мижозларга ажратилган кредитлар салмоғига мутаносиб равишда шаклланган. Бу эса, мамлакатда ички талабни рағбатлантириш, яъни кредит эмиссияси орқали ишлаб чиқариш ва хизматлар реализациясини оширади. Бундан ташқари, тижорат банклари фаолиятидаги рискларни минималлаштиришга хизмат қилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2020 – 2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида”ги 2020 йил 12 майдаги 5992-сон Фармониغا мувофиқ жисмоний шахсларни кредитлашни кенгайтиришга муҳим эътибор қаратилди. Шунингдек, мазкур фармонда банкларнинг трансформация қилиниши ва ушбу жараёнларни жадаллаштириш, келажакда улар ўртасида хизматлар кўрсатишда рақобатни ривожлантиришга замин яратади.

Банкларда жисмоний шахсларни кредитлашни кенгайтириш, уларга кўрсатиладиган кредит хизмат турларининг кўпайиб бориши кредит рискларини ошишига олиб келади. Бу эса, чакана кредитлаш амалиётларида рискларни баҳолаш ва уларни минималлаштириш талаб қилади. Тижорат банкларида кредит рискин баҳолашга доир ёндашувларни таҳлил этамиз.

Кредитрискини баҳолашга нисбатан ёндашувлар тавсифи¹

Ёндашувлар	Риск таркибий қисмлари	Рискни камайтириш йўллари
SA (standard approach)	Ташқи рейтинглар Назорат коэффициентлари	Рискларни камайтирувчи тан олинган омилларнинг чекланган мажмуи
F-IRB (Foundation IRB, F-IRB)	PDни банк томонидан баҳолаш қайд этилган LGD ва EAD ларни аниқлаш	PD, LGD, EADга нисбатан қўлланиладиган рискларни камайтирувчи тан олинган омилларнинг кўпроқ миқдори
A-IRB (Advanced Internal Ratings Based Approach)	PD, LGD, EAD банк томонидан баҳоланади	PD, LGD, EADга нисбатан қўлланиладиган рискларни камайтирувчи тан олинган омилларнинг янада кўпроқ миқдори

Тижорат банкларида кредит рискинни рискка таъсирчанликнинг кучайиб бориши тартибида ҳисоблашнинг уч усулидан фойдаланиш рухсат этилади:

- кўрсаткичлар асосида фундаментал ёндашув;
- стандартлаштирилган ёндашув;
- рискларни ўзгариши мезони асосида такомиллаштирилган ёндашув.

Тижорат банкларида кредит рискинни ҳисоблаш бўйича ёндашувлардан келиб чиқиб турли экспертлар, рейтинг ва аудиторлик каби компаниялар томонидан баҳолаш моделлари ишлаб чиқилиб, банклар амалиётида рискларни бошқаришда фойдаланилмоқда. Кредит риски бўйича йўқотишларни баҳолаш моделларида контрагентнинг дефолт бўлиш эҳтимоллиги асосий омил сифатида ҳисобга олинади.

Кредит рискинни баҳолаш моделларининг таққослама таснифи

Кредит рискинни баҳолашга ёндашув	Кредит рискинни баҳолаш моделини яратувчи компаниялар			
	J. P. Morgan	KMV Corporation	Credit Suisse Financial Products	McKinsey & Co., Inc.
Моделни ишлаб чиқиш бўйича	Пастдан юқорига	Пастдан юқорига	Пастдан юқорига	Юқоридан пастга
Кредит қийматининг ўзгариши бўйича	Бозор баҳосининг ўзгариши	Бозор баҳосининг ўзгариши	Дефолтдаги йўқотиш	Дефолтдаги йўқотиш
Кредит риски омили бўйича	Активлар қиймати	Активлар қиймати	Дефолт эҳтимоллик	Макроиқтисодий омиллар
Рискли ҳолат	Кредит рейтинги ўзгариши/дефолт	Дефолт бўлиш эҳтимоллиги (узлуксиз) (EDF)	Дефолт	Кредит рейтинги ўзгариши/дефолт
Дефолт	Шартсиз	Шартсиз	Шартсиз	Шартли

¹International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: Revised Framework

Бўлиш эҳтимоллиги				
Рейтингни ўзгариш эҳтимоллиги	Тарихий фактларга асосан рейтинг миграцияси	<i>EDF модели асосида</i>	-	Макроиктисодий омиллар асосида
Ўзгарувчанлик	Доимий кўрсаткич	Доимий кўрсаткич	Тасодифий кўрсаткич	Тасодифий кўрсаткич
Дефолт шаротида йўқотишни копланиш эҳтимоллиги	Тасодифий миқдор	Тасодифий миқдор	Доимий миқдор	Тасодифий миқдор
Ҳисоблаш методологияси	Имитационмоделла штириш/ Таҳлилий қарор	Таҳлилий қарор	Таҳлилий қарор	Имитационмоделлашти риш

Мазкур баҳолаш моделлари асосида мижозларнинг кредитни қайтириш тарихи ўрганилади ва унинг ўзгаришлари асосида макроиктисодий омиллар таъсирини ҳисобга олган ҳолда банкрот бўлиш эҳтимоллиги баҳоланади. Шунингдек, дефолт бўлиш эҳтимоллиги контрагентнинг активлари қиймати корреляцияси орқали баҳоланиши мумкин. Банклар кредит рискинни баҳолаш ва бошқаришда ўзининг моделини миллий иқтисодиёт хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда яратиши муҳим аҳамият касб этади.

Тижорат банкларида чакана кредитлаш амалиётларида кредит рискинни минималлаштиришда кредит рискинни баҳолаш моделларини ҳар тизимнинг хусусиятларидан келиб чиқиб, математик статистик таҳлил усулларини McKinsey&Co., Inc. компаниясининг кредит рискинни баҳолаш моделидан фойдаланиш муҳим ҳисобланади. Сабаби, ушбу модел асосида банклар нафақат ички таъсирларни балки, макроиктисодий омилларнинг ўзгариш таъсирларини ҳам ҳисобга олади ва мамлакатда макроиктисодий кўрсаткичлар ўзгаришларига боғлиқлиги билан кредит рискинни ўзгаришини баҳолаш имконини беради.

Nomoddiy aktivlar hisobini takomillashtirish yo‘nalishlari.

***TMI “Ilmiy va innovasion ishlarni
tijoratlashtirish bo‘limi uslubchisi
Rozmatova Umida Yuldashevna***

Bozor iqtisodiyoti sharoitida nomoddiy aktivlarning mavjudligi, harakati va ulardan foydalanish to'g'risidagi ma'lumotlarga alohida talablar qo'yiladi. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida nomoddiy aktivlar ob'ektlariga bo'lgan huquqlarni ro'yxatdan o'tkazish va patentlarni berish tartibotlarining shaffofligini oshirish va xalqaro tan olinishini ta'minlash kabi vazifalar belgilagan. Bu esa ushbu ob'ektlarga bo'lgan huquqlarning buxgalteriya hisobini tashkil etish va samarali foydalanish tahlili bo'yicha ilmiy izlanishlarni amalga oshirishni taqozo etadi. Shu bois nomoddiy aktivlar buxgalteriya hisobining yangi ob'ekti sifatida ularni tan olish, baholash va hisobini tashkil etish hamda tahlil qilish uslubiyotida xalqaro hisob amaliyotida qo'llanilayotgan tajribalardan milliy

iqtisodiyotda samarali foydalanish dolzarbdir hisoblanadi. Iqtisodiy adabiyotlarda nomoddiy aktivlarning mohiyatini tushunishda ikkita yondashuv mavjud: huquqiy va iqtisodiy. Buxgalteriya sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqishda, ishlab chiquvchilar nomoddiy aktivlarni sun'iy ravishda "moddiylashtirish" ishlarini olib borishadi. Binobarin, me'yoriy-huquqiy hujjatlardagi buxgalteriya hisobini tartibga soluvchi normalar moddiy ishlab chiqarish sohasi uchun batafsilroq ishlab chiqilgan va buxgalteriya ob'ekti sifatida nomoddiy aktivlarning o'ziga xos xususiyatlarini to'liq hisobga olmaydi. Bozorni boshqarish tizimi nomoddiy aktivlar to'g'risida ko'proq tezkor va batafsil ma'lumotni talab qiladi.

Nomoddiy aktivlar, agar ular quyidagi mezonlarga javob bersa, buxgalteriya hisobida aks ettiriladi: ular moddiy shaklga ega emas, identifikatsiyalanishi mumkin, bir yildan ortiq vaqt davomida ishlatilishi mumkin, daromad keltirishi mumkin, ishonchli tarzda aniqlangan narx va hujjatlarga ega. Ushbu mezonlardan birortasi mavjud bo'lmaganda, nomoddiy aktivlarni sotib olish xarajatlari joriy davr xarajatlari hisobiga chiqariladi.

O'zbekiston Respublikasi Buxgalteriya hisobining milliy standarti 7-sonli BHMS nomoddiy aktivlar deb nomlanib unda quyidagicha ta'rif beriladi: "nomoddiy aktivlar — korxonadan uzoq muddat mobaynida ishlab chiqarish, ishlar bajarish, xizmatlar ko'rsatish yoki tovarlarni sotish jarayonida foydalanish maqsadida yoxud ma'muriy va boshqa funksiyalarni amalga oshirish uchun ushlab turiladigan, moddiy-ashyoviy mazmunga ega bo'lmagan identifikatsiyalanadigan mol-mulk ob'ektlari".[2] Buxgalteriya hisobi sohasidagi iqtisodchi olim va mutaxassislar nomoddiy aktivlar tushunchalariga o'z qarashlari, fikr-mulohazalari hamda turlicha yondashuvlarini bayon etib o'tishgan. Jumladan, Z.Muqumov xo'jalik yurituvchi sub'ektning innovasion faoliyati to'g'ri-sidagi axborotlarni umumlashtirish 2200-«Innovation faoliyat xarajatlarini hisobga oluvchi schyetlar»da amalga oshirilishi lozim deb hisoblaydi.[3] Bizning fikrimizcha, ushbu yondashuv munozaralidir. Chunki amaldagi me'yoriy-huquqiy hujjatlarda «korxonaning asosiy vositalar va nomoddiy aktivlarga investitsiyalari,...bo'yicha xarajatlari to'g'risidagi axborotlarni umumlashtirish 0800-«Kapital qo'yilmalarni hisobga oluvchi schyetlar»da amalga oshiriladi», deb belgilangan. Shuningdek, Ye.N.Kravsova, V.P.Voroninlar fikriga ko'ra, yangi yoki takomillashgan mahsulot, kelgusida korxonada faoliyatida foydalanish mumkin bo'lgan yangi texnologik jarayonlarni yaratish yoki mavjud texnologiyani takomillashtirish borasida olib borilgan ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlanmalarini amalga oshirish jarayoni innovasion faoliyatdir.

Nomoddiy aktivlarning buxgalteriya hisobini takomillashtirish bo'yicha ishlar ikkita asosiy yo'nalishda olib borilishi kerak.

-Birinchidan, nomoddiy aktivlar to'g'risida kerakli ma'lumotlarni iloji boricha tezroq va to'liq olishini ta'minlash uchun harakat qilish kerak, ammo bu kompyuter texnologiyalaridan foydalanmasdan mumkin emas.

-Ikkinchi yo'nalish - nomoddiy aktivlarni hisobga olishning amaldagi uslubiyatini takomillashtirish.

Nomoddiy aktivlarning buxgalteriya hisobini takomillashtirish uchun ularning qiymati bozor narxida hisobga olinadi, agar bu narx nomoddiy aktivlarni yaratishga sarflanadigan haqiqiy xarajatlardan kam bo'lmasa. Intellektual mulkning haqiqiy balans qiymati mustaqil ekspertiza tomonidan belgilanadi. Nomoddiy aktivlarning yaroqlilik muddati va amortizatsiya usuli tashkilot tomonidan maksimal foyda olish shartlaridan qat'iy nazar belgilanadi, ammo foydalanish muddatining yuqori chegarasi 20 yil xisoblanadi.

Nomoddiy aktivlar bo'yicha buxgalteriya hisobini takomillashtirish faol bozordagi talabga ega bo'lgan nomoddiy aktivlar guruhlarining adolatli qiymatini qayta baholash orqali amalga oshirilishi mumkin.

Moddiy shaklning yo'qligiga qaramay, ularning xavfsizligini nazorat qilish uchun nomoddiy aktivlarni inventarizatsiya qilish kerak. Inventarizatsiya quyidagi maqsadlarni ko'zlaydi:

- nomoddiy aktivlarning haqiqiy mavjudligini buxgalteriya ma'lumotlari bilan taqqoslash, buxgalteriya hisobidagi ortiqcha va kamchiliklarni aniqlash;
- nomoddiy aktivlarning buxgalteriya qiymatini tekshirish va agar kerak bo'lsa, uni qayta baholash
- hisobga olish mezonlariga javob bermaydigan nomoddiy aktivlarni aniqlash va hisobdan chiqarish.

Inventarizatsiya natijalari bo'yicha nomoddiy aktivlarni hisobga olish uchun tuzatish kiritilishi lozim. Soliq hisobini yuritishda inventarizatsiya vaqtida aniqlangan nomuvofiqliklar amortizatsiya ajratmalarini to'g'irlash orqali yo'q qilinadi. Nomoddiy aktivlar bo'yicha buxgalteriya hisobini takomillashtirish uchun dastlab korxon va uning aktivlari tarkibini, aktivlardagi nomoddiy aktivlarning ulushini, uning o'sish dinamikasini, nomoddiy aktivlarning turlarini, buxgalteriya ob'ektlari ro'yxatini, nomoddiy aktivlardan foydalanish ko'rsatkichlari, hujjatlarning holati, amortizatsiya hisob-kitoblari normalari va qoidalariga muvofiqligini o'rganish kerak.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, nomoddiy aktivlarning buxgalteriya hisobini takomillashtirishning ahamiyati bozor iqtisodiyoti rivojlanishi bilan ortib bormoqda. Buxgalteriya hisobining zamonaviy avtomatlashtirilgan shakllari ushbu muammoni hal qilishga yordam beradi. Nomoddiy aktivlarning ishonchli hisobi sizga tashkilotning natijalarini tahlil qilish sifatini yaxshilashga va xatarlarni minimallashtirishda samarali innovatsiyalar bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqishga imkon beradi va nomoddiy aktivlardan maqbul foydalanish - zamonaviy iqtisodiy rivojlanish asosi. bunga vakolati bo'lmagan shaxslar tomonidan himoya qilinish kerak. Ushbu himoya savdo sirlarining tarqalmasligi, ma'lum bir tor doiradagi odamlar uchun nomoddiy aktivlar to'g'risidagi ma'lumotlarning mavjudligi va mualliflik huquqini himoya qilish choralari nazorat qilishda namoyon bo'ladi. Shu maqsadda korxon tomonidan tijorat siri sifatida aniqlanadigan ma'lumotlar ro'yxati tuziladi. Ushbu ro'yxatga huquqiy normalar bo'yicha tasniflanishi taqiqlangan ma'lumotlar kiritilmasligi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 07.02.2017 yildagi PF-4947-sonli farmoni. <https://lex.uz/docs/-3107036>
2. O'zbekiston Respublikasi Buxgalteriya hisobining milliy standarti 7-sonli BHMS. <https://lex.uz/acts/627308>
3. Muqumov Z. Innovasion faoliyat xarajatlari hisobini takomillashtirish //Iqtisodiyot va ta'lim. №1, 2014. 113-117 b.
4. O'zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobining milliy standarti. 21-sonli BHMS. – Toshkent: «NORMA», 2012. – 256 b
5. Kravsova Ye.N., Voronin V.P. Innovasionnaya deyatel'nost' predpriyatiya //Kreativnaya ekonomika. – 2008. – № 6 (18). – s. 3-8. <http://bgscience.ru/lib/3782/>
6. Shatalov M.A., Bagirova Ya.M., Patenkova V. A. “SOVERShENSTVOVANIE METODOV UChYOTA NEMATERIALNIX AKTIVOV” g.Voronej 2015.g

Tijorat banklarida likvidlilik riski va uni boshqarish

*Raxmatov A.J.-TMI “Bank ishi”
kafedrasi o`qituvchisi*

Bankning likvidlilik riski boshqa bir qancha risklarga bo`g`liq bo`lib, bankning likvidlilik riskini kamaytirish va samarali boshqarish maqsadida ular o`rtasidagi mutanosibliklar muvozanatini saqlash, ya'ni eng maqbul nuqtasini aniqlash lozim. Bu esa bankning boshqaruviga sifat jihatidan baho beradi.

Bank likvidlilik riskini baholash va boshqarishda tijorat banklari Markaziy bankning “Tijorat banklarining likvidliligini boshqarishga qo'yiladigan talablar to'g'risida”gi Nizom (ro'yxat raqami 2709, 13.08.2015 y.) ga asoslanib o`z faoliyatlarini olib boradilar. Markaziy bank talablariga zid kelmagan holda, bankning “Likvidlilik siyosati” ishlab chiqadi va bank Kengashi tomonidan har yili tegishli yilning 1 fevraliga qadar tasdiqlanadi.

Tijorat banklari likvidlilik riskini aholashda Markaziy bank tomonidan majburiy o`rnatilgan me'yorlar va o`zlari mustaqil ravishda o`rnatgan me'yorlarning bajarilishini nazorat qiladi, unga ta'sir qiluvchi omillarni hamda o`zgarish tendensiyasini baholaydi.

Likvidli aktivlarning jami majburiyatlardagi ulushi.¹

	Sana	O`zSanoatqurilish bank		
		Likvid aktivlarning umumiy majburiyatlarga nisbati	Likvid aktivlar	Umumiy majburiyatlar
	01.01.2019	9,27%	2 563	27 653
	01.04.2019	5,66%	1 578	27 869
	01.07.2019	6,25%	1 979	31 659
	01.10.2019	5,07%	1 802	35 555
	01.01.2020	10,93%	3 130	28 645

Banklar depozitlarni jalb qilishda har bir bank, o'z amaliyotlari hajmi va murakkabligiga bog'liq holda, likvidlilik riskini kamaytirish maqsadida, likvidlilikni samarali tarzda kuzatish imkonini beruvchi o'z axborot tizimiga ega bo'lishi kerak. Axborot tizimlari rahbariyatning zaruriy axborotga bo'lgan ehtiyojini o'z vaqtida va to'liq qondirishi lozim.

Hisobotlar rahbariyatga asoslangan qarorlar qabul qilish imkoniyatini berish uchun o'z vaqtida berilishi va yetarli darajada batafsil bo'lishi uchun ular quyidagilarni o'z ichiga olishi lozim:

O`z navbatida, ushbu riskni boshqarishda quyidagilarga alohida e`tibor berish kerak:

- likvidli aktivlar haqidagi ma'lumotlar;
- yuqori likvidli aktivlar haqidagi ma'lumotlar;
- likvidlilik koeffisientlari;
- sof barqaror moliyalashtirish me'yori koeffisienti (bundan buyon matnda SBMMK deb yuritiladi);
- moliyaviy resurslarning eng yirik manbalari, tarmoq va geografik hudud bo'yicha resurslar manbalarining jamlanganligi;
- asosiy nomuvofiqliklarni aniqlash uchun aktivlar va passivlarni to'lash jadvali; likvidli aktivlar va depozitlarning aks ettiruvchi o'zgarish jadvallari;
- balansdan tashqari majburiyatlar; berilishi kutilayotgan kreditlar; aktivlarning daromadliligi va jalb qilingan resurslarning qiymati;
- keyingi 30 kalendar kuni uchun likvidlilik prognozi; i

¹ "O`zsanoatqurilish" bankning moliyaviy hisobotlari asosida tuzilgan.

- qisodiyotning ahvoli, shu jumladan, asosiy iqtisodiy indikatorlar va foiz stavkalarining o'zgarish prognozi.

2-jadval

Yuqori likvidli aktivlarning jami aktivlardagi ulushi.¹

	Sana	O`zSanoatqurilish bank		
		Yuqori likvidli aktivlar / jami aktivlar	Yuqori likvidli aktivlar	Jami aktivlar
	01.01.2019	6,29%	1 917	30 501
	01.04.2019	4,43%	1 377	31 117
	01.07.2019	4,14%	1 446	34 944
	01.10.2019	3,65%	1 421	38 960
	01.01.2020	7,67%	2 678	34 892

Shulardan kelib chiqqan holda, “Sanoat qurilish bank” ham talab qilingan me`yorlar darajasida o`zining likvidlilik riskini boshqarish siyosatini amaliyotda qo`llab kelmoqda.

Shulardan kelib chiqqan holda tijorat banklari likvidlilikini boshqarishni takomillashtirishda quyidagilarga alohida e`tibor qaratish zarur:

- Bank likvidligini boshqarish uchun uni to'g'ri baholash kerak. Likvidlikni sifatli baholash, bankning moliyaviy axvolini taxlil va nazorat qilish uchun koeffitsentlar uslubidan keng foydalanilinish lozim.

- Tijorat banklari o'z faoliyatlarini banklar likvidlikni qoplash va sof barqaror moliyalashtirish me'yorlarga muvofiqlashtirish uchun ma'lum vaqtga ega bo'lishi va bankning rivojlantirish strategiyalarini yangi talablarni inobatga olgan holda ishlab chiqishi lozim. Ushbu me'yorlarning joriy qilinishi tijorat banklarining moliyaviy barqarorligi va likvidligini oshirish imkoniyatlarini yaratadi, pirovardida tijorat banklarining omonatchilari va kreditorlarining manfaatlarini yanada himoya qilinishini ta'minlaydi.

- Banklarda yuridik shaxslar muddatli depozitlari hajmining jami depozitlar tarkibidagi ulushi juda past darajada. Likvidlikni darajasini oshirishda esa muddatli depozitlar hajmini oshirish zarur.

4. Kredit portfeli va tavakkalchiliklarni boshqarish sifatini yaxshilash, kreditlash hajmlarining mo'tadil o'sishiga amal qilish, muvozanatlashgan makroiqtisodiy siyosat yuritish, korporativ boshqaruvni takomillashtirish va xalqaro

¹ “O`zsanoatqurilish” bankning moliyaviy hisobotlari asosida tuzilgan.

amaliy tajribaga ega bo'lgan menejerlarni jalb qilish, moliyaviy tavakkalchiliklarni baholash uchun texnologik yechimlarni tatbiq etish orqali bank tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlash;

- Moliya bozorida teng raqobat sharoitlarini yaratish, kreditlashni faqat bozor shartlari asosida amalga oshirish, banklarning davlat resurslariga qaramligini pasaytirish, bank xizmati ko'rsatishni modernizatsiya qilish, banklarning samarali infratuzilmasini yaratish va faoliyatini avtomatlashtirish;

- Tavakkalchiliklarni boshqarish tizimini takomillashtirish orqali kreditlar ajratish jarayonlarini soddalashtirish;

- Banklarda stress-testlar o'tkazish bo'yicha batafsil talablarni ishlab chiqish, shu jumladan stress-testlar natijalarini kapital va likvidlikni rejalashtirishda qo'llash.

- Vazirliklar, idoralar va mahalliy davlat hokimiyati organlari rahbarlari tomonidan banklarning, shu jumladan kredit portfeli va bank aktivlarini shakllantirish bilan bog'liq tadbirkorlik tavakkalchiliklarini boshqarish faoliyatiga aralashish taqiqlanishi.

CREDIT RISK AND CREDIT ANALYSIS IN THE EFFECTIVE PLACEMENT OF FINANCIAL RESOURCES IN COMMERCIAL BANKS.

Maqsudov B. – TIF, teacher

In commercial banks, risk has always been one of the most basic concepts. Credit risks account for about 60 percent of total risks. Therefore, credit risk is controlled separately.

The Regulation "On requirements for the management of banking risks of commercial banks" developed by the Central Bank of the Republic of Uzbekistan provides a special definition of credit risk.

Credit risk is the risk of financial loss in the bank as a result of partial or complete failure of the borrower to fulfill its financial obligations to the bank under the terms of the contract.

A credit risk is the risk of default on a debt that may arise from a borrower failing to make required payments. In the first resort, the risk is that of the lender and includes lost principal and interest, disruption to cash flows, and increased collection costs. The loss may be complete or partial. In an efficient market, higher levels of credit risk will be associated with higher borrowing costs. Because of this, measures of borrowing costs such as yield spreads can be used to infer credit risk levels based on assessments by market participants.

Losses can arise in a number of circumstances, for example:

- A consumer may fail to make a payment due on a mortgage loan, credit card, line of credit, or other loan.
- A company is unable to repay asset-secured fixed or floating charge debt.
- A business or consumer does not pay a trade invoice when due.
- A business does not pay an employee's earned wages when due.
- A business or government bond issuer does not make a payment on a coupon or principal payment when due.

- An insolvent insurance company does not pay a policy obligation.
- An insolvent bank won't return funds to a depositor.
- A government grants bankruptcy protection to an insolvent consumer or business.

To reduce the lender's credit risk, the lender may perform a credit check on the prospective borrower, may require the borrower to take out appropriate insurance, such as mortgage insurance, or seek security over some assets of the borrower or a guarantee from a third party. The lender can also take out insurance against the risk or on-sell the debt to another company. In general, the higher the risk, the higher will be the interest rate that the debtor will be asked to pay on the debt. Credit risk mainly arises when borrowers are unable to pay due willingly or unwillingly.

Most lenders employ their models (credit scorecards) to rank potential and existing customers according to risk, and then apply appropriate strategies. With products such as unsecured personal loans or mortgages, lenders charge a higher price for higher-risk customers and vice versa. With revolving products such as credit cards and overdrafts, the risk is controlled through the setting of credit limits. Some products also require collateral, usually an asset that is pledged to secure the repayment of the loan.

Credit scoring models also form part of the framework used by banks or lending institutions to grant credit to clients. For corporate and commercial borrowers, these models generally have qualitative and quantitative sections outlining various aspects of the risk including, but not limited to, operating experience, management expertise, asset quality, and leverage and liquidity ratios, respectively. Once this information has been fully reviewed by credit officers and credit committees, the lender provides the funds subject to the terms and conditions presented within the contract (as outlined above).

Credit analysis is the method by which one calculates the creditworthiness of a business or organization. In other words, It is the evaluation of the ability of a company to honor its financial obligations. The audited financial statements of a large company might be analyzed when it issues or has issued bonds. Or, a bank may analyze the financial statements of a small business before making or renewing a commercial loan. The term refers to either case, whether the business is large or small.

The objective of credit analysis is to look at both the borrower and the lending facility being proposed and to assign a risk rating. The risk rating is derived by estimating the probability of default by the borrower at a given confidence level over the life of the facility, and by estimating the amount of loss that the lender would suffer in the event of default.

Credit analysis involves a wide variety of financial analysis techniques, including ratio and trend analysis as well as the creation of projections and a detailed analysis of cash flows. Credit analysis also includes an examination of collateral and other sources of repayment as well as credit history and management ability. Analysts attempt to predict the probability that a borrower will default on its debts, and also the severity of losses in the event of default.

Credit spreads—the difference in interest rates between theoretically "risk-free" investments such as U.S. treasuries or LIBOR and investments that carry some risk of default—reflect credit analysis by financial market participants.

Before approving a commercial loan, a bank will look at all of these factors with the primary emphasis being the cash flow of the borrower. A typical measurement of repayment ability is the debt service coverage ratio. A credit analyst at a bank will measure the cash generated by a business (before interest expense and excluding depreciation and any other non-cash or extraordinary expenses). The debt service coverage ratio divides this cash flow amount by the debt service (both principal and interest payments on all loans) that will be required to be met. Commercial bankers like to see debt service coverage of at least 120 percent. In other words, the debt service coverage ratio should be 1.2 or higher to show that an extra cushion exists and that the business can afford its debt requirements.

Traditionally most banks have relied on subjective judgment to assess the credit risk of a corporate borrower. Essentially, bankers used information on various borrower characteristics – such as character (reputation), capital (leverage), capacity to pay (volatility of earnings), conditions of the customer's business (purpose of the loan), and collateral – in deciding whether or not to make a given loan. These characteristics are commonly referred to as the 5 Cs. Developing this type of expert system is time-consuming and expensive. Incorporating certain soft (qualitative) data in a risk model is particularly demanding, however successful implementation eliminates human error and reduces potential for misuse. That is why, from time to time, banks have tried to clone their decision-making process. Even so, in the granting of credit to corporate customers, many banks continue to rely primarily on their traditional expert system for evaluating potential borrowers.

In recent decades, a number of objective, quantitative systems for scoring credits have been developed. In univariate (one variable) accounting-based credit-scoring systems, the credit analyst compares various key accounting ratios of potential borrowers with industry or group norms and trends in these variables.

Today, Standard & Poor's, Moody's, and Risk Management Association can all provide banks with industry ratios. The univariate approach enables an analyst starting an inquiry to determine whether a particular ratio for a potential borrower differs markedly from the norm for its industry. In reality, however, the unsatisfactory level of one ratio is frequently mitigated by the strength of some other measure. A firm, for example, may have a poor profitability ratio but an above-average liquidity ratio. One limitation of the univariate approach is the difficulty of making trade-offs between such weak and strong ratios. Of course, a good credit analyst can make these adjustments. However, some univariate measures – such as the specific industry group, public versus private company, and region – are categorical rather than ratio-level values. It is more difficult to make judgments about variables of this type.

Although univariate models are still in use today in many banks, most academics and an increasing number of practitioners seem to disapprove of ratio analysis as a means of assessing the performance of a business enterprise. Many

respected theorists downgrade the arbitrary rules of thumb (such as company ratio comparisons) that are widely used by practitioners and favor instead the application of more rigorous statistical techniques.

5-СЕКЦИЯ.

БАНКЛАРНИНГ РАҚАМЛИ ВА ЧАКАНА ХИЗМАТЛАРИ ТУРЛАРИНИ ВА СИФАТИНИ ОШИРИШ

СБОР И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ – ВАЖНЫЙ АСПЕКТ В СФЕРЕ ОЦЕНКИ БИЗНЕСА

*Хомитов К.З. - ТФИ, д.э.н., проф.
Алимова Ф.М. - ТФИ магистрант*

Информационное обеспечение - основа процесса оценки бизнеса. Без предварительного анализа объемов необходимой информации, источников ее получения и затрат невозможно правильно составить график проведения оценки, определить методику проведения работ и сформировать отчет.

Необходимая для процесса оценки бизнеса информация может быть классифицирована следующим образом:

- по источникам: полученная на рынке; полученная в оцениваемой компании.
- по типу: юридическая, финансовая, техническая, коммерческая.
- по масштабам: общеэкономическая, отраслевая, об отдельном предприятии и его подразделениях.¹”

В целом информацию, используемую для оценки бизнеса, можно разделить на две категории: внешняя информация и внутренняя информация.

Внешняя информация, используемая в оценке бизнеса, отражает условия функционирования предприятия в отрасли и в экономике в целом. В основе принципа «нормальности функционирования бизнеса» лежит оптимальное сочетание объема продаж, получаемой прибыли и финансовых ресурсов, которые в значительной мере определяются именно внешними условиями:

- макроэкономическими и отраслевыми факторами;
- уровнем инфляции;
- темпами экономического развития страны;
- условиями конкуренции в отрасли и т. д.

К *внешней* информации также относится взаимодействие предприятия:

- с производственно-хозяйственными структурами (другими предприятиями);
- со структурами управления и регулирования (налоговыми органами, органами самоуправления);
- со структурами финансово-кредитной системы (банками, кредитными организациями).

¹ Оценка бизнеса: учебное пособие. // Глв ред. ВЕ Есипова, ГА Маховиковой. 3-е изд. - СПб.: Питер, 2010., стр.31-32.

Рис. Классификация информации, необходимой для процесса оценки бизнеса.

Особенность оцениваемого бизнеса раскрывается на основании наиболее полной и точной *внутренней* информации, характеризующей предприятие и его деятельность.

Согласно НСОИ №9 «Оценка стоимости бизнеса» оценщик осуществляет сбор и анализ информации об объекте оценки и рыночной информации в объеме, необходимом и достаточном для обоснованного выбора и применения подходов и методов оценки. Исходная (внутренняя) информация должна содержать:

- копию устава предприятия со всеми изменениями и дополнениями, внесенными на дату оценки;
- копию свидетельства о регистрации юридического лица;
- копию реестра акционеров (для акционерных обществ);
- сведения о доле в уставном фонде предприятия, подлежащей оценке, включая права, привилегии и условия, количественные характеристики, факторы, влияющие на контроль и соглашения, ограничивающие продажу или передачу;
- общие сведения о предприятии, его истории, планах и перспективах развития;
- сведения об организационной структуре предприятия;
- сведения о составе имущества предприятия;

- финансовую отчетность предприятия за ретроспективный и текущий периоды;
- сведения об основной деятельности (структура доходов и расходов);
- сведения о прочих видах деятельности (структура доходов и расходов);
- сведения о выплате дивидендов за ретроспективный и текущий периоды.

Предоставляемая исходная информация должна быть заверена печатью (при наличии печати) и подписью руководства предприятия и в этом случае считается достоверной. В зависимости от цели оценки и особенностей объекта оценки, оценщик может расширить перечень исходной информации или запросить необходимую информацию в процессе проведения оценки.¹

Таким образом, при оценке бизнеса для того, чтобы собрать как можно более полную информацию о компании и отрасли очень важно провести подробный опрос владельцев, ключевого персонала, клиентов, кредиторов, банкиров, поставщиков, поскольку многие факты могут быть получены только от них.

ЎЗБЕКИСТОНДА БАНКЛАРНИНГ РАҚАМЛИ ВА ЧАКАНА ХИЗМАТ ТУРЛАРИНИ ОШИРИШ

*Азларова А.А. - ТДИУ и.ф.н., доц.
Юлдашева С. Ш. МБД 31 гуруҳ магистри*

Ҳозирда банк хизматлари бозорида кучайиб бораётган рақобат, молиявий тизимни либераллаштириш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар, шунингдек мамлакат банк тизимининг жадал суръатлар билан ривожланиб бораётганлиги банклар фаолияти учун асосий туртки бўлиб хизмат қилмоқда.

Замонавий технологиялар мунтазам такомиллашиб боргани сайин, табиийки, соҳанинг қонунчилик асослари ҳам мустаҳкамланиб бораверади. Янги тахрирда қабул қилинган “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”² ги қонуннинг 9-боби айна шу масалаларни қамраб олган. Ушбу Қонунда Марказий банк томонидан банк хизматлари истеъмолчиларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга доир амалдаги норматив ҳужжатларни такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилган.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг “Тўловлар ва тўлов тизимлари тўғрисида” ги Қонуни³, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги Фармони⁴ ўз вақтида қабул қилинган ҳужжат экани билан ғоят аҳамиятлидир.

¹ <https://lex.uz/docs/1531623>

² Ўзбекистон Республикасининг “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида” ги Қонуни 05.11.2019 г., №ЗРУ-580;

³ Ўзбекистон Республикасининг “Тўловлар ва тўлов тизимлари тўғрисида” ги № ЎРҚ-578 Қонуни.01.11.2019 й.

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги Фармони. 2018 йил 19 феврал.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Банк хизматлари оммабоплигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори¹ асосида, мижозларга таклиф этилаётган хизматлар сифати ва кўлами ортиб, банк-молия тизимининг барқарор ривожланишига хизмат қилмоқда.

Ҳозирда, тижорат банклари томонидан дастур яратувчилар билан биргаликда жорий этилган мобил илова дастурлари орқали мижозларга реал вақт режимида қуйидаги банк операцияларини бажариш имконини берувчи масофавий банк хизматлари амалга оширилмоқда.

1-расм. Масофадан банк хизматларини кўрсатувчи тизимлардан фойдаланувчилар сони (турлари бўйича) 2019 йил 1 январь ҳолатига².

Республика бўйича 2020 йилнинг 1 январь ҳолатига банк ҳисобварақларини масофадан бошқариш тизимларидан фойдаланувчилар жами сони 10 153 458 та бўлиб, шундан юридик шахслар ва яқка тартибдаги тадбиркорлар сони 691 008 тани ташкил этган бўлса, жисмоний шахслар сони эса 9 462 450 тани ташкил этган. (1-расм).

Республикада банк тизимини ислоҳ қилиш мақсадида, банк-молия тизимини ривожлантиришнинг узоқ муддатли стратегияси³ илғор халқаро тажрибадан келиб чиққан ҳолда ва Жаҳон банки экспертлари билан биргаликда ишлаб чиқилди.

Мазкур ҳужжатда банк кенгашлари таркибига малакали мутахассислар ва хорижий экспертларни жалб қилган ҳолда корпоратив бошқарув самарадорлигини ошириш, давлат улушига эга банкларни халқаро молия институтларини жалб қилиш орқали хусусийлаштириш, банк фаолиятини автоматлаштириш ва самарали банк инфратузилмасини ташкил этиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилган.

Шу билан бирга, банк соҳасида ислоҳотларни жадаллаштириш бўйича

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Банк хизматлари оммабоплигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори. 2018 йил 23 март.

² <http://cbu.uz/uzc/platyehzhnye-sistemy/56618/>

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини «килм, маърифат ва рақамли иктисодиётни ривожлантириш йили»да амалга оширишга оид Давлат дастури тўғрисида” Фармони. ПФ-5953-сон. 02.03.2020

2020 йилда амалга ошириладиган ишлар “Йўл харита”си ишлаб чиқилди, ва унда банклар фаолиятини ислоҳ қилиш ва хизматлар оммабоплигини ошириш борасида:

✓ банкларнинг корпоратив бошқарув тизимига қўйиладиган минимал талабларни Базель кўмитасининг тамойиллари асосида такомиллаштириш;

✓ банкларнинг хизмат кўрсатиш сифатини ошириш мақсадида банк хизматлари сифатига мижозлар томонидан баҳо бериш тизимини жорий этиш;

✓ Жаҳон банки билан ҳамкорликда “Молиявий оммабоплик миллий стратегияси”ни ишлаб чиқиш;

✓ аҳолининг молиявий саводхонлиги ҳамда молиявий хизматларнинг оммабоплик даражасини тадқиқот ва сўровлар ўтказиш асосида баҳолаш ҳамда мазкур йўналиш бўйича аниқ чора-тадбирларни белгилаш ва амалга ошириш;

✓ банклар томонидан кўрсатилаётган хизматлар турлари ва шартларининг шаффофлигини таъминлаш;

✓ банк хизматларини аҳолининг кенг қатламларига етказиш мақсадида ихчам ва барча базавий банк хизматларини кўрсатувчи банк хизматлари офислари тармоғини кенгайтириш;

✓ “Нобанк кредит ташкилотлари тўғрисида”ги Қонун лойиҳасини Жаҳон банкининг таклифлари асосида микромолиялашнинг янги турлари ва иштирокчиларини инобатга олган ҳолда ишлаб чиқиш.

Хулоса қилиб айтганда, банк хизматлари бозорида амалга оширилаётган ислохотларнинг асосий мақсади – мижозларнинг тижорат банкларига ишончини оширишга қаратилган.

БАНКЛАРНИНГ РАҚАМЛИ ВА ЧАКАНА ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИ ОШИРИШНИНГ ЙЎЛЛАРИ

Саидов Д.А. - ТМИ и.ф.н., доц.

Эгамова М.Э. - ТМИ PhD

Йўлдошева М. – ТМИ магистранти

Мамлакатимиз Президентининг 2018 йил 23-мартдаги ПҚ-3620-сонли “Банк хизматлари оммабоплигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорида ҳам бунга урғу бериб ўтилди. Ушбу қарорда бугунги кунда банк тизимида мавжуд муаммо сифатида чакана банк хизматлари бозорининг паст даражада ривожланганлиги ва мижозлар билан ҳамкорлик муносабатларини йўлга қўйишнинг замонавий ёндашувлари мавжуд эмаслиги таъкидланган. Шунингдек банк фаолиятининг илғор халқаро тажрибасини ўрганиш ҳамда банк хизматлари ва маҳсулотларининг янги турларини жорий этиш вазифаси келтирилган. Мазкур қарор ижросини таъминлаш мақсадида банкларда «Чакана банк хизматлари маркази» ташкил этилди. Бу орқали «фронт офис» ва «бэк офис» хизмат турлари жорий этилиб, мижозларга замонавий банк хизматлари кўрсатилмоқда. Бундан

ташқари, барча банкларда «Reception» фаолияти йўлга қўйилиб, миждозларга банк хизмати бўйича дастлабки маълумотлар берадиган маслаҳатчи лавозими ташкил этилди. Шу билан бирга, банк тизимида миждозлар учун бир қатор замонавий банк хизмат турлари жорий қилинди.¹

Ривожланган давлатларда тижорат банклари миждозга у ёки бу банк хизматларини сотиб олганлиги учун имтиёзли инвестицион ёки суғурта хизматларини таклиф этишмоқда. Бундай ҳолларда миждозларга ушбу хизматлар уларни алоҳида сотиб олганга қараганда анча арзонга тушади. Кросс-сотув ёки айрим ҳолларда сотувни туташ тизими деб ҳам номланувчи банк хизматлари бугунги кунда миждозлар учун жозибатор хизматлардан бири бўлмоқда. Кросс-сотув нафақат банк кредит ажратганда, балки депозит расмийлаштирилганда ҳам амалга оширилиши мумкин. Банк депозит маҳсулотини сотиб олган миждозга, қўшимча равишда барқарор шартларда бирор бир хизматларни таклиф этади.²

Банкнинг кўпгина хизматларидан уйдан чиқмасдан [Apelsin](#) иловаси орқали фойдаланиш мумкин: сиз пулни сўм ва валюта карталари ўртасида ўтказишингиз, «Капиталбанк»нинг VISA карталарида валюта сотишингиз ва сотиб олишингиз мумкин ҳамда шу каби бошқа хизматлар мавжуд. [Apelsin](#) орқали сиз товарлар ва хизматлар учун ҳақ тўлашингиз ва онлайн чатда мутахассислар билан боғланишингиз мумкин. Агар пластик карта йўқолган бўлса, у илова орқали блокляниши мумкин. Сиз шунингдек, картани қулфдан чиқаришингиз ҳам мумкин, аммо ҳозирга қадар бу фақат «Капиталбанк» карталари учун мумкин. Яқин кунларда «Капиталбанк» пластик карталарни интернет орқали буюртма қилиш имконияти ва реквизитлар орқали тўлов хизматини ишга туширади. Катта ёшдагилар учун мобил илова орқали маблағни бошқариш қийинроқ бўлиши мумкин. Алоқа маркази ходимлари [Apelsin](#) иловасини ўрнатиш бўйича тўлиқ брифинг ўтказишга ва ундан фойдаланиш бўйича саволларга жавоб беришга тайёр.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, чакана банк хизматлари ўзининг бир қатор хусусиятлари билан ажралиб туради, хусусан, асосий истеъмолчилар сифатида жисмоний шахслар майдонга чиқади, операциялар ҳажми кичик бўлса-да, корпоратив банк хизматларига нисбатан харажатлар юқорирок бўлади, хизматлар шахсий талабларни қондиришга йўналтирилганлиги билан ажралиб туради. Республикамиз тижорат банклари томонидан кўрсатилаётган чакана банк хизматлари ҳажми йил сайин ортиб бормоқда. Аҳолига мўлжалланган омонатлар сони ортиб, пластик карточкалар билан операциялар кўлами ошмоқда, истеъмол ва ипотека кредитларини бериш амалиёти такомиллашмоқда.

Банк хизматларини жозибаторлигини оширишда қуйидаги таклифларни келтириш мумкин:

1) Ўзбекистонда чакана банк хизматларини янги турларини жорий қилишда “кўчма банкоматлар” дан фойдаланишни йўлга қўйиш миждозларни

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 23 мартдаги ПҚ-3620-сонли “Банк хизматлари оммабоплигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори.

² www.worldretailbankingreport.com Жаҳон банкининг тадқиқот маркази.

банк хизматига бўлган талабини оширади ва банк даромадига ижобий таъсир кўрсатади.

2) Аҳолининг бўш пул маблағларини омонатларга жалб этишда янги ва қулай бўлган омонат турларини ишлаб чиқиш банк хизматларига мижозларнинг талабини оширишга хизмат қилади.

3) Банк ҳар қандай турдаги хизмат учун масофадан туриб хизмат кўрсатишни йўлга қўйиши мижоз учун қулайлик келтириб чиқаради ва банк даромадини оширади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 23 мартдаги ПҚ-3620-сонли “Банк хизматлари оммабоплигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори.

2. www.cbu.uz Ўзбекистон Республикаси Марказий банки расмий сайти.

3. www.worldretailbankingreport.com Жаҳон банкининг тадқиқот маркази.

ХАЛҚАРО БАНК АМАЛИЁТИДА ИННОВАЦИОН ХИЗМАТЛАРНИНГ РИВОЖЛАНИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Носиров Э.И. – ТМИ и.ф.н., доц.

Жаҳон банк тизимининг ҳозирги ривожланиш босқичи молиявий бозорларда рақобатнинг кучайиши ва инқироз ҳолатларининг чуқурлашиши шароитида рўй бермоқда. Банк фаолиятини ривожлантиришнинг асосий омилларидан бири доимий равишда инновацияларни жорий қилиш сиёсати ҳисобланади. Ҳар қандай иқтисодиёт субъекти учун инновациялар - барқарорлик, рақобатбардошлик ва иқтисодий ўсиши учун муҳим омил бўлмоқда. Банклараро рақобат муҳити янада кучайиб бораётган шароитда тижорат банклари томонидан инновацияларни кенг жорий қилишга урта асосий омил таъсир кўрсатмоқда. Булар: халқаро молия ва банк хизматлари бозорларидаги глобаллашув жараёнлари, банк ва нобанк секторлари ўртасида рақобат муҳитининг кучайиши ҳамда глобал молиявий инқироз.

Юқоридаги омиллар таъсиридан келиб чиққан ҳолда ривожланган мамлакатларда банклар рақамли иқтисодиёт талабларидан келиб чиққан ҳолда инновацияларни қуйидаги йўналишларда жорий қилишмоқда.

1) Маълумотлар монетизацияси. Банклар ўз мижозларининг фаолият йўналишлари, сарф-харажатлари, қизиқишлари ва манфаатлари тўғрисида кўплаб маълумотларга эга ҳисобланишади. Бундай маълумотлар базасидан яқин пайтгача фойдаланилмас эди, лекин бугунга келиб бу борада вазият ўзгара бошлади. Банклар барча мижозлари тўғрисидаги маълумотларни таҳлил қилиш асосида мижозлар учун янада кўпроқ шахсийлаштирилган хизматларни йўлга қўйиш имкониятидан фойдаланишмоқда. Бу эса, мижознинг банк билан ҳамкорлигини янада ривожлантиришга хизмат қилмоқда.

2) Фаол ижтимоий ҳамкорлик. Банклар ўз мижозларининг истак ва хошишларини янада яхши англаши мақсадида мижозлари учун банк ғоялари аутсорсингини ўтказиш амалиётини жорий қилмоқда. Бу орқали мижозларга ўзларини қизиқтирган банк маҳсулотлари ва хизматларини лойиҳалаштириш имконияти тақдим этилмоқда. Ушбу ёндашувни қўллаган банк сифатида италиянинг Widiba банкини келтириш мумкин.

3) Молиявий хизматларни роботлаштириш. Инвестиция соҳасида роботлаштирилган маслаҳатчиларнинг йўлга қўйилиши - бу йўналишда олиб борилаётган ишларнинг фақат биттаси холос. UBS банки IBM компаниясининг Watson супер-компьютери ёрдамида реал вақт режимда ўз сармояларини баҳолаш учун бой мижозларига аналитик хизматларни тақлиф қилмоқда.

4) Буюмлар банкини. Бундай янги молиявий йўналишнинг юзага келиши Интернет орқали буюмлар харид қилиш жараёнига ўхшайди. Мижозлар ҳисоб рақамига боғланган электрон пулли ҳамёнлар машиналарга, музлатгичларга, чироқларга, бошқа маиший техника ва буюмларга ўрнатилади. Автомобиль автоматик равишда машиналар пуллик тўхташ жойи учун тўловни амалга оширади ёки инсон аралашувисиз бензинга ҳақ тўлаши мумкин, ақлли лампалар ишлатилган электр-энергияси учун пул тўлайди, музлатгич эса, буюртма қилинган маҳсулотларга пул тўлайди ва буларнинг барчаси мижознинг ҳисобига боғланади.

5) Янги даражадаги консалтинг. Бугунги кунда хорижий банклар ўз мижозининг яқин қариндошлари туғилган кунини эслатибгина қолмай, балки уларнинг қизиқишлари, нимани ёқтириши ва мижознинг даромад имкониятларини таҳлил қилиш асосида совға тавсия қилмоқда. Айни пайтда, таҳлилий платформа мижозга айнан ўша совғани қаердан арзон сотиб олиш мумкинлиги тўғрисида маълумот беради. Банклар ўз мижозлари доимо нималарни харид қилишини билади ва бу борада мижозига фойдали маслаҳатлар бериши мумкин.

6) Тақиб юриладиган тўлов анжомлари. IT соҳасининг ривожланиши банкларга мижозлари ёқтирган анжомлардан тўлов қурилмаси сифатида фойдаланиш имкониятини тақдим этмоқда. Масалан, билакузук, қандайдир тақинчоқ ёки махсус ручкани терминалга текказиб қўйиш орқали харидлар учун тўловларни амалга ошириш мумкин бўлмоқда.

7) Овоз орқали битимлар. Онлайн-банкнинг иловаларидаги янги формат овозли шаклда мижозга унинг ҳисоб рақамидаги режада кўзда тутилмаган харажатлар ва бошқа ҳодисалар ҳақида огоҳлантириш имконини беради.

8) Кичик ва ўрта бизнес вакилларига янги ёндашув. Илгари кўпчилик банклар кичик бизнес субъектларини кредитлашдан оладиган фойда миқдорининг камлиги ва операцион харажатлар юқорилиги сабабли улар билан ишлашни унчалик хуш кўрмас эди. Бугунги кунда банкларнинг кичик ва ўрта бизнес стартап компаниялар билан ўзаро ҳамкорлик жараёнларининг кенгайиши натижасида тадбиркорлар скоринги бўйича янги имкониятларга эга бўлишмоқда.

9) Хафтада 7 кун 24 соат мобайнида ишлаш. Банклар тобора анъанавий

иш жадвалидан четга чиқиб, мижозларнинг молия институтлари хизматларидан ҳафтада 7 кун 24 соат мобайнида фойдаланиш имкониятларини тақдим қилишмоқда. WeChat, Facebook Messenger, Google Hangouts, Whats app каби сервислар фаол тарзда мижозларга бундай хизматлар билан узлуксиз мулоқот имконини жорий этмоқда.

10) Шахсга йўналтирилиш. Бугунги кунда API-технология ривожланиши билан деярли ҳар қандай хизмат турларини банк тўлов инфратузилмасига улаш ёки янги имкониятларни ўз платформасига қабул қилиб олиш мумкин. Бу эса, мижозлар билан ҳамкорлик қилишнинг янги йўллари яратади.

Хулоса тариқасида шуни қайд этиш мумкинки, бугунги кунда халқаро миқёсда банклар ўртасида рақобат муҳитининг кучайиши банклар томонидан мижозларга кўрсатиладиган хизматлар сифатини янада ошириш ва банк фаолиятида инновацияларни жорий қилишни тақазо этмоқда. Ўз навбатида, мамлакатимизда фаолият кўрсатаётган тижорат банклари ҳам жаҳон банк амалиётида қўлланилаётган инновацияларни банк амалиётига жорий қилиши уларнинг даромад базасини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.

БАНК ХИЗМАТЛАРИДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ

*Эргашев Р.Р. - Инновацион ривожланиш вазирлиги,
Бюджет сиёсати ва солиқ тизимини
ривожлантириш бўлими етакчи мутахассиси*

Бугунги кунда мамлакатимиз банк тизимини юқори ахборот технологиялари асосида такомиллаштириш иқтисодиётни ривожлантиришнинг энг муҳим шартларидан бири бўлиб ҳисобланади.

Жумладан, банк тизимида замонавий ахборот-коммуникация технологияларини қўллаган ҳолда бизнес жараёнларини оптималлаштириш, аҳоли ва хўжалик субъектларига кўрсатилаётган банк хизматлари сифатини ошириш ҳамда замонавий чакана банк хизматлари турларини кўпайтириш, банк хизматлари офислари кўпайтириш ҳамда банк тизимида ахборот-коммуникация технологияларини диагностикадан ўтказиш ва уларни замон талабларига мувофиқлаштириш чораларини кўриш зудлик билан ҳал қилиниши лозим вазифалардир.

Банк тизимида инсон омилини чеклаган ҳолда рақамли технологияларни кенг қўллаш ва янги банк маҳсулотларини жорий этиш молиявий хизматлардан фойдаланиш сифати ва тезкорлигини таъминлашга ҳамда тижорат банкларида корпоратив бошқарувни ривожлантиришга хизмат қилади.

Таъкидлаш лозимки, инновацион ва рақамли технологияларга асосланган банк хизматлари мамлакатда тўлов тизимларини (нақдсиз шаклда) электрон айланишини рағбатлантиради.

Маълумки, мамлакатнинг пул муомаласи асосан нақд ҳисоб-китоблар кўринишида амалга ошириладиган бўлса бозор механизмларининг реал

ҳолатини аниқлашнинг ва иқтисодийни самарали тартибга солишнинг имкони бўлмайди.

Иқтисодийда банк тизимида рақамли технологияларни жорий этиш ва бу билан нақдсиз ҳисоб-китоблар тизимини янада такомиллаштириш натижасида қуйидагиларга эришиш мумкин:

Биринчидан, ноқонуний даромадларнинг аксарият қисми нақд пул кўринишида амалга ошириш туфайли хуфёна иқтисодий, коррупция ва жинойатчилик даражаси сезиларли даражада камаяди;

Иккинчидан, давлат харажатлари камаяди: сўмни муомалага чиқариш, пул маблағларини бошқариш, пул маблағларини кўчириш, фуқароларга валютани сотиш, пенсионерларга нақд пулларни тарқатиш в/х;

Учинчидан, барча ноқонуний тижорат нақд пулда амалга ошади. Булар қора бозор пуллари бўлиб, нақдсиз ҳисоб-китобларда ноқонуний пул айланмасини амалга ошириш имконсиз бўлади ва давлат томонидан пулни ишлаб чиқаришда чекловлар бўлмайди;

Тўртинчидан, нақдсиз пул ҳисоб-китобларининг ошганлиги ҳисобига савдо ва хизмат кўрсатишдан тушган тушумларни яшириш ҳамда “конверт” усулида ҳақ бериш ҳолатларини олди олинади. Бунинг натижасида бюджет даромадлари ошади. Бюджет тушумлари (даромадлар) базаси кенгаяди. Солиқ ва пенсия мажбуриятларини бажариш яхшиланади. Даромад ошириш билан ҳукумат ҳам ижтимоий таъминот бўйича дастурларга янада кўпроқ маблағ ажратади. Тадбиркорлар ҳам нақд пулларнинг ҳисоб китоби учун алоҳида касса китобларини юритмайди;

Бешинчидан, тўлов жуда тез ва қулай амалга ошади. Барча тўловлар хавфсиз ва ҳимояланган бўлади. Аҳолининг жамғарма маблағлари нақд пул кўринишида бўлганлиги сабабли юзага келадиган хавотирлар ўрнини аниқ ҳимояланган жамғармалар эгаллайди. Ҳисоб китобларнинг асосий қисми нақд кўринишда амалга ошириш ва аҳоли қўлида нақд пул кўринишида жамғарма маблағларининг кўпайиши пул массасини тартибга солишда ҳам мураккабликларни келтириб чиқаради. Нақдсиз ҳисоб-китобларни такомиллаштириш ҳисобига реал пул массасини кўриш, таҳлил қилиш имкони мавжуд бўлади, бунинг натижасида инфляция даражасини аниқ назоратга олиш имконияти кенгаяди;

Олтинчидан, барча пул муомалалари аниқлиги ва улар бўйича аниқ маълумотларнинг мавжудлиги ҳисобига инқироз ва таназзулга учраш ҳолатларини олдини олиш осон бўлади.

Бундан ташқари, таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, жаҳонда ҳисоб-китобларнинг асосий қисми (80-90 фоиздан ортиқ) нақдсиз кўринишда амалга оширилаётган мамлакатлар барқарор иқтисодий салоҳияти, коррупция даражасининг пастлиги билан, шунингдек глобал инновацион рейтингларда ва ривожланиш даражасига кўра ҳам энг илғор мамлакатлар қаторидан жой олган.

S.Morse, S.Karlinsky ва бошқалар томонидан ўтказилган тадқиқотга мувофиқ, нақд пулда реализация қилинган товар ва хизматлар аксарият ҳолатларда норасмий иқтисодийда қолиб кетади. Бу каби ҳолатлар аксарият

кичик бизнес субъектлари томонидан амалга оширилади. Хусусан, жисмоний шахслар нақд пулда олган даромадларини тахминан 50 фоизини солиқдан яширади.¹

Даромад манбаи орқали солиқдан қочиш жараёни унга имконият мавжуд шароитда содир бўлади. Яъни иш берувчилар ўзларининг ишчи ходимларига маош тўланганлиги тўғрисида ҳисоботларда солиқ органларига маълум қилса, ишчилар нақд пулда олган даромадларидан тўлиқ солиқ тўлашларига тўғри келади. Якка тартибда тадбиркорлик билан шуғулланувчиларга даромадларини солиқдан яширишга имконият катта бўлиб, чунки уларни реал даромадларини аниқлаш ҳам мураккаб. Шунинг учун ҳам даромад манбаи нақд пулда бўладиган ҳолатларда солиқдан қочишнинг юқори даражаси сақланиб қолинади.

Рақамли технологиялар асосида фаолият юритадиган инновацион банк тузилмаларининг ривожланиши мамлакатда ноқонуний тўлов муносабатлари ва яширин иқтисодиётни олдини олишга бевосита хизмат қилади.

Юқоридагиларга мувофиқ, мамлакатда валюта барқарорлиги ва инфляция даражасини барқарорлигини таъминлаш, хуфёна иқтисодиётни камайтириш, коррупция даражасини кескин пасайтириш ҳамда солиқ базасини ошириш учун мамлакатда банкларнинг инновацион хизматлари самарадорлигини ошириш ҳамда нақдсиз тўлов тизимларини такомиллаштириш лозим деб ҳисоблаймиз.

МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭЛЕКТРОННОМ БАНКИНГЕ

Абдурахманова М.М. – ТГЭУ к.э.н., доц.

Банковский сектор сегодня отличается огромной тягой к различным инновациям. Несмотря на то, что, в целом, роль банков практически не изменилась за последние века, способы их взаимодействия, в том числе и с клиентами, развиваются и модернизируются постоянно.

С развитием науки, техники, информационных технологий мобильные технологии получили очень широкое применение. За ходом развития мобильных технологий следят во всех сферах деятельности человека, банки не являются исключением. Сегодня банки все больше стремятся предоставлять свои услуги дистанционно. В настоящее время для современных смартфонов доступен спектр разнообразных услуг: голосовое подтверждение операций, оплата, определение местонахождения банкоматов и отделений банка, позволяют своим владельцам вне зависимости от их местоположения распоряжаться их банковскими счетами, а так же различные программы лояльности.

Предоставление банковских услуг - это основная деятельность любого банка. Для получения прибыли, банковское учреждение должно создать свою

¹ C.Morse, S.Karlinsky, J.Bankman. "Cash Businesses and Tax Evasion", Stanford Law & Policy Review, University of California, Hastings College of the Law UC Hastings Scholarship Repository.2009.P-34.

услугу, необходимую клиенту, определить её цену, выйти с ней на рынок и реализовать её.

В этой связи, Президент Узбекистана Ш.М. Мирзиёев отметил: «нам необходимо принять в этом году решительные меры по развитию банковской системы».

К сожалению, банковская система отстает на 10-15 лет от современных требований по развитию цифровых технологий, внедрению новых банковских продуктов и программного обеспечения

Следует кардинально обновить программное обеспечение банков путем широкого внедрения современных информационных технологий¹».

Современный мобильный банкинг является неотъемлемой частью любого банка, работающего с клиентами розницы. Удобство и простота использования в совокупности с развитием электронных гаджетов позволяют развивать банковский бизнес далеко за границами отделения банка.

Вместе с развитием и широким внедрением систем дистанционного обслуживания банковскими счетами опережающими темпами развиваются системы мобильных платежей и услуги в режиме реального времени.

Рисунок. Количество пользователей систем дистанционного обслуживания в Республике Узбекистан (тыс. на 1 января)²

Общее число пользователей системы дистанционного обслуживания банковскими счетами по состоянию на 2019 года составило 7 959 107. Из них юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 359 770, физических лиц 7 599 337. Если на начало 2018 года число пользователей было 4 453 240,

¹ Гбслание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису. 27 январь. 2020 г. Газета «Народное слово» №1 от 28.01.2020.

² Данные из сайта Центрального банка. <http://www.cbu.uz>

то сейчас этот показатель увеличился на 178,7%. И число юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составляет 227 879 с ростом на 157,7%, а число физических лиц увеличилось на 179,9% и достигло 4 225 361. (см. рис.).

Развитие мобильной связи открывает новые возможности для коммерческих банков в плане расширения клиентуры и диверсификации бизнеса. Если упустить эту возможность, то ею воспользуются конкуренты из небанковской сферы, включая крупнейшие телекоммуникационные и торговые компании.

Современные технологии позволяют нам пользоваться услугами в любом месте и в любое время. Это не только удобно, но и безопасно.

В связи с этим, целесообразно осуществить следующее по расширению объема безналичного расчета, развития инфраструктуры:

- принятие нормативно-правовых актов по развитию банковской инфраструктуры в стране и совершенствованию системы оказания дистанционно-управляемых услуг населению;

- повышение качества и увеличение количество финансовых услуг, предоставляемых населению, при этом особое внимание необходимо уделить предоставлению населению дистанционных банковских услуг, при этом расширить предоставления кредитов в онлайн-режиме и установление оптимальной процентной ставки;

При этом необходимо:

- разработать специальный план инновационной деятельности для банка;

- увеличить виды инновационных услуг;

- усовершенствовать научные исследования в обеспечении инновационной активности;

- изучение потребностей клиентов банка, эффективное и результативное сотрудничество с ними, а также формирование актуальной модели взаимосвязи банков и их клиентов, реализация благоприятной банковской политики для клиентов, глубоко изучив слабые стороны качества предоставляемых им услуг.

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ P2P ОНЛАЙН КРЕДИТЛАШ ХИЗМАТЛАРИНИНГ ХОРИЖ АМАЛИЁТИ

Холмаматов Ф.К. – ТМИ доценти, PhD

Амалга оширилаётган ислохотлар натижасида банк тизимида хизматлар кўрсатишнинг бозор механизмлари жорий этилмоқда, уларнинг турлари кенгайтирилмоқда, тадбиркорлар ва аҳоли учун молиявий очиклик ошиб бормоқда. Банк хизматлари истеъмолчиларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилишни таъминлаш механизмларини янада такомиллаштириш ва инновацион ривожланишнинг тенденцияларини инobatга олган ҳолда молиявий очиклик даражасини ошириш, шунингдек, 2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида белгиланган вазифаларни амалга ошириш мақсадида “Банк хизматлари оммабоплигини ошириш бўйича кўшимча чоратадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-3620-сон қарори қабул қилинди. Ушбу қарорга асосан масофавий банк хизматлари кўрсатишни ривожлантириш бўйича замонавий ва илғор банк хизматлари турларини амалиётда жорий этиш ташаббусларини илгари суриш, янги ахборот технологияларини жорий этиш, банк хизматларининг янги турлари ва маҳсулотларини аниқлаш ҳамда уларни кейинчалик республика банкларида жорий этиш мақсадида илғор чет эл банк фаолиятини ўрганиш вазифаси қўйилган эди.

Дарҳақиқат, ҳозирги пайтда ривожланган мамлакатларда банк хизматларининг турлари, сони ва сифати кун сайин ошиб бормоқда. Ана шундай инновацион ва онлайн банк хизматларидан бири - P2P (peer-to-peer) кредитлаш хизмати ҳисобланади. Мазкур кредитлаш тури хориж банклари амалиётида жадал суръатлар билан ўсиб бормоқда.

P2P (peer-to-peer) кредитлаш, онлайн хизматлар орқали қарз олувчилар билан кредиторларни учраштириш билан жисмоний ёки юридик шахсларга пул маблағларини бериш амалиётидир. Ушбу хизматларни тақдим этувчи peer-to-peer кредит ташкилотлари одатда онлайн режимида ишлайдилар, шунинг учун анъанавий молиявий институтларга қараганда камроқ харажатлар билан ишлайдилар ва хизматни арзонроқ қилишлари мумкин. Натижада, кредиторлар жамғармалар ва инвестицияларга нисбатан юқори даромад олишлари мумкин, ҳатто P2P кредит уюшмаси қарздорни кредитга лаёқатлигини текширгани ва қарз олувчилар билан кредиторларни учраштиргани учун ҳақ олганидан сўнг ҳам қарздорлар паст фоизда қарз олишлари мумкин. Бунда қарз олувчининг пеер-кредит веб-сайтларидан олган кредитлари бўйича дефолт хавфи мавжуд.

Кўпгина P2P кредитлари кафолатсиз шахсий кредитлардир, гарчи энг катта миқдордаги кредитлар тадбиркорлик субъектларига берилади. Кафолатланган кредитлар баъзида заргарлик буюмлари, соатлар, эски ноёб автомобиллар, тасвирий санъат, бинолар, самолётлар ва бошқа турдаги активлар билан кафолатланади. Улар шахсга, компанияга ёки хайрия сифатида тақдим этилади. P2P қарз беришнинг бошқа шакллари

қуйидагиларни ўз ичига олади: талаба кредитлари, тижорат ва кўчмас мулк кредитлари, кейинги маош олганда қайтариладиган кредитлар, бизнес кредитлари, лизинг ва факторинг.

Фоиз ставкалари тескари аукцион модели бўйича энг кам ставкада қатнашадиган кредиторлар томонидан ёки қарз олувчининг таҳлили асосида воситачилик компанияси томонидан белгиланади. Кредит берувчининг кредитга бўлган сармояси одатда ҳукумат кафолати билан ҳимояланмайди. Баъзи хизматлар бўйича қарз берувчилар қарздорларни танлаш ва қарздорлар ўртасида инвестицияларни диверсификация қилиш орқали жами рискни камайтиради.

Кредитлаш воситачилари - тижорат ташкилотлари бўлиб, улар қарз маблағлари бўйича бир марталик тўловни йиғиш ва инвесторларга ҳамда қарз олувчиларга кредит хизматлари ҳақи (йиллик белгиланган миқдор ёки қарз миқдорининг фоизини) олиш орқали даромад олишади. Биржа бозорига нисбатан реер-to-реер кредитлаш ҳам кам кескин тебранишларга, ҳам кам ликвидликка эга.

Реер-to-реер кредитлашнинг ўзига хос хусусиятлари:

- баъзан фойда учун олиб борилади;
- кредиторлар ва қарз олувчилар ўртасида зарур умумий боғлиқлик ёки олдиндан алоқанинг йўқлиги;
- peer-to-peer crediting компанияси томонидан воситачилик қилиниши;
- битимлар онлайн режимида амалга оширилади;
- агар P2P платформаси имконият яратса, кредит берувчилар қарз олувчиларни танлашлари мумкин;
- кредитлар кафолатсиз ёки кафолатли бўлиши мумкин ва одатда давлат томонидан кафолатланмайди, бироқ Англияда Zopa ва RateSetter каби компаниялар ҳимоя фондлари сифатида хизмат қилиши мумкин;
- кредитлар қарзни йиғиш ёки фойда олиш учун бошқаларга ўтказилиши мумкин бўлган қимматли қоғозлардир, аммо барча P2P платформалари ҳам трансфер имкониятларини ёки эркин нархлаш танловларини таъминламайди, чунки харажатлар жуда юқори бўлиши мумкин.

Реер-to-реер воситачиларининг кўпчилиги қуйидаги хизматларни тақдим этади:

- қарз олувчиларга кредиторлар ва инвесторларнинг инвестиция мезонларига мос келадиган кредитларни аниқлаш ва сотиб олишлари учунуларни жалб қилиш имкониятини берувчи онлайн инвестиция платформаси;
- кредитни тасдиқлаш ва нархлаш учун кредит моделларини ишлаб чиқиш;
- қарз олувчининг шахсини, банк ҳисобини, ишини ва даромадини текшириш;

- қарз олувчиларни текшириш ва лаёқатсиз қарз олувчиларни аниқлаш;
- қарз олувчиларнинг тўловларини процессинг қилиш ва ушбу тўловларни кредитга инвестиция киритган кредиторларга юбориш;
- қарз олувчиларга хизмат кўрсатиш ва қонун бузувчи ёки тўловга лаёқатсиз қарздорлардан тўловларни ундиришга ҳаракат қилиш;
- қонуний фаолият ва ҳисобот бериш;
- янги кредиторлар ва қарздорларни топиш (маркетинг).

P2P онлайн кредитлаш усули рақамли иқтисодиёт шароитида банкларнинг кредитлаш амалиётини самарали усули бўлиб, “24/7/365” вақт режимида оператив ва шаффоф ишлаш имконини беради.

Ривожланган давлатларда бу хизмат тури янги бўлишигига қарамадан жуда тез ривожланмоқда. Англияда охириги 10 йилда ўндан ортиқ шундай компаниялар ташкил этилди. Улардан энг йириги Zora компанияси бўлиб, ўртача йиллик ўсиш 88 фоизга тенг бўлди, кредит портфели эса ўртача 4 млрд фунт стерлингни ташкил этди. АҚШдаги Lending Club компанияси 2006 йилда ташкил этилганига қарамай 2014 йилда 1 млрд АҚШ долларига тенг бўлган IPO чиқариб, фонд бозорида муваффақиятли жойлаштирди. 90 фоиздан ортиқ, Хитойда ташкил этилган WeLab фондининг иқтисодий ўсиши 70 фоиздан ортиқни ташкил этмоқда.

2015 йилда P2P онлайн кредитлаш орқали берилган кредитлар миқдори 26 млрд АҚШ долларини ташкил этган бўлса, 2024 йилга келиб 897 млрд АҚШ доллари ташкил этиши кутилмоқда.¹

P2P онлайн кредитлаш усулини талиб даражасида фойдаланиш учун меъёрий, техник ва ташкилий характердаги муаммоларни ҳал этиш талаб этилади ва бу орқали зарурий шарт-шароитлар яратилган бўлар эди.

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Ибрагимов Г.А. - ТФИ к.э.н., доцент

В последние годы руководством страны выдвигаются широкомасштабные начинания по формированию и развитию цифрового сектора экономики. Для практической реализации данных начинаний правительством принимаются меры по внедрению государственной системы электронного документооборота, банками и платежными системами – по развитию электронных платежей, законодательными органами - по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере «цифровизации» всех сторон нашей повседневной жизни и отраслей экономики.

Одним из весомых шагов в данном направлении является принятие Постановления Президента Республики Узбекистан от 3 июля 2018 года «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан» за №

¹ <https://igniteoutsourcing.com/fintech/list-of-peer-to-peer-lending-companies/>

ПП-3832. Постановлением определены основные направления и процедуры, которые позволяют создать условия для широкого применения информационных технологий для решения традиционных и новых задач в текущей и перспективной деятельности всего общества и экономики в частности. Согласно подпункту б) пункта 3 данного Постановления, с 1 января 2021 года внедряются технологии «блокчейн» в деятельность государственных органов, в том числе при взаимодействии с другими государственными органами и иными организациями, осуществлении государственных закупок, оказании государственных услуг, верификации сведений о личности [1]. Если учесть, что блокчейн – это комплексная технология распределенных ресурсов, которая представляет собой децентрализованный реестр или же просто список всех операций, а согласно данного Постановления, «...технологии распределенного реестра данных», то интеграция баз данных перечисленных органов требует решения задач организационного, правового характера, а также обеспечения безопасности доступа третьих лиц к ресурсам организаций-участников проекта. Следовательно, для интенсивного развития цифровой экономики в республике необходимо создание новых моделей информационно-технологических платформ. Решение данной задачи требует запуска программы подготовки высококвалифицированных кадров, владеющих навыками и знаниями в сфере разработки и применения технологий «блокчейн». Учитывая, что возможностей приобретения практических навыков работы в условиях цифровизации у наших специалистов пока мало, в большинстве случаев придется идти путем проб и ошибок.

Для решения упомянутых проблем, а также в целях финансового обеспечения осуществления задач, предусмотренных в вышеуказанном Постановлении, консолидации инвестиционных, финансовых и других ресурсов на наиболее приоритетных направлениях развития цифровой экономики, 2 сентября 2018 года было принято Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-3927 «Об образовании фонда поддержки развития цифровой экономики «Цифровое доверие». Пунктом 2 данного Постановления, одним из основных задач Фонда определено «...обеспечение технического содействия в организации сотрудничества с ведущими зарубежными и международными организациями в сфере оборота криптоактивов и технологий «блокчейн», в том числе в привлечении высококвалифицированных иностранных специалистов» [2]. Данная формулировка задач означает, что при создании технических условий перехода к цифровым технологиям, а также инфраструктуры цифровой экономики, будет широко применяться зарубежный опыт решения задач аналогичного типа. Другими словами, будут внедрены готовые продукты, разработанные в странах с развитой инфраструктурой, позволяющие ускорить цифровизацию нашей экономики. На наш взгляд, такое прямое внедрение порождает множество вопросов, точные ответы на которых помогут облегчить процесс принятия оптимальных вариантов управленческих решений.

Первый, и наиболее острый вопрос, насколько внедряемые технологии отвечают требованиям безопасности осуществления деятельности органов управления, хозяйствующих субъектов, населения. После полной интеграции технологий в сферу управления народным хозяйством, зависимость полнокровной деятельности органов управления и хозяйствующих субъектов, населения от качества и надежности применяемых технологий возрастает многократно, по отдельным позициям такая зависимость может быть стопроцентной. Естественно, любое, мало-мальски значимое отклонение в работе программного обеспечения или самой техники может привести к нарушению своевременности, правильности и качества принимаемых решений, организации деятельности. В зависимости от отраслей и сфер деятельности, масштабов отклонения работы последствия могут быть в диапазоне от незначительных до катастрофических. Если добавить влияния таких факторов, как природные катаклизмы, техногенные катастрофы, человеческий фактор на нормальное функционирование цифровых технологий, становится очевидным, на каком уровне должны быть требования к приобретаемой технике и средств обеспечения её нормальной работы.

Также должны быть предусмотрены альтернативные варианты решения задач, принятия решений, осуществления деятельности населения и предприятий, органов управления, функционирования всей экономики, вплоть до перехода на «ручное управление». На возможный такой ход событий обращают внимания и эксперты Международной негосударственной некоммерческой организации «BUYUK KELAJAK», которые отмечают, что: «В настоящее время новой угрозой для Узбекистана становятся киберпреступления». [3, стр. 61]. Примером потенциальных угроз национальной безопасности по элементу национальной безопасности «Экономическая безопасность» являются «...кибератаки, нацеленные на национальную финансовую систему». [3, стр. 62]. В связи с этим, обязательно должна быть разработана и (или) опубликована доктрина кибербезопасности Республики Узбекистан.

Список использованной литературы:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-3832 «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан». 3 июля 2018 года.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-3927 «Об образовании фонда поддержки развития цифровой экономики «Цифровое доверие». 2 сентября 2018 года.
3. Концепция Стратегии развития Республики Узбекистан до 2035 года. Международная негосударственная некоммерческая организация «BUYUK KELAJAK», 2018 год.

DEVELOPMENT OF LEASING OPERATIONS IN UZBEKISTAN

*Turaev A. – TFI dotsent Department of Accounting,
Aloeva D. - TFI master student*

The basis for leasing sphere in Uzbekistan was formed during 1993 to 2002. The first leasing contract was purchase of 10 airplanes by National Airways of Uzbekistan. And the first leasing company opened in this time - "Uzbek Leasing International A.O.". After that, the law "On leasing" adopted in 2002.

The leasing sector in Uzbekistan is booming as lease financing becomes more understood and utilized as a financial tool.

In most emerging and transitional economies lease financing usually follows traditional corporate finance, project finance and private equity. Uzbekistan is no different; while leasing has existed for more than ten years, its general acceptance and real growth have occurred in the last three years. While specialized leasing companies exist, most lease financing is currently made available by the commercial banks. This will change as the sector continues to expand and companies begin to specialize in such areas as car and/or vehicle leasing, operational leasing (where the leasing company provides the operators/crew as well), construction equipment leasing, and systems leasing where software accompanies the hardware being leased.

As the sector grows and becomes less concentrated, the leasing companies ("lessor") would become more sophisticated given the need to become more knowledgeable about their clients ("lessee") requirements and how they can best be served. An example of this would be in assessing the need to use new equipment versus used equipment, and the comparative merits of each. This also implies a growing closeness between the lessor and the equipment supplier, especially if servicing and spare parts are an important consideration. This is important to the lessee as well, as they will most likely acquire the leased equipment/machinery at the end of the lease term, and they are interested in making sure that the assets' useful life is assured by proper maintenance, spare parts and manufacturers' support.

The Uzbekistan Lessor's Association was established in 2005. And since then the following tax benefits and preferences were put in law in the Republic of Uzbekistan:

1. Technological equipment imported for leasing is exempt from VAT (value added tax) and customs duties
2. Lessees are exempt from paying the property tax on the leased asset
3. Taxable income of the Lessee is reduced for the amount of interest on lease. Lessee deducts the total interest amount (of lessor's income) regardless of duration of lease

Lessors in Uzbekistan

	2017	2018	2019
Companies	102	131	131
Commercial banks	24	15	18
Total:	126	146	149

The following you can to what branches leased assets in 2019

In conclusion, it would be right to briefly touch upon the future and role of lease in Uzbekistan. Dynamic growth of leasing companies is driving assets growth dedicated to lease financing in Uzbekistan. As businesses in Uzbekistan would start appreciating all the benefits of lease financing and favorable tax treatment of such financing, we can expect further growth of the industry. Available growth opportunities would further be supported by increased penetration of lease financing into areas where they are not fully utilized at the moment.

BANKLARNING KREDIT XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHDA KREDIT SIYOSATINING AHAMIYATI

Otamurodov H.H. – TMI dotsenti, PhD

Banklarning kredit operatsiyalarini tashkil etishda va ular natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan risklarni kamaytirishda kredit siyosatining o'zni beqiyosdir. Kredit siyosati kreditlarni boshqarishning jami jarayoni asosini yaratadi, kredit ajratish va rasmiylashtirish, ularni boshqarish uchun javobgar bank xodimlari qo'llaydigan ob'yektiv standart va parametrlarni belgilab beradi.

Tijorat banklari kredit siyosatining asosiy maqsadi bank faoliyatining kredit yo'nalishini belgilash va ustuvorligini aniqlash, shuningdek, jismoniy va yuridik

shaxslarga kredit berishda ishtirok etuvchi bankning barcha xodimlari va bo'limlarining majburiyatlarini belgilashdan iborat.

Kredit siyosati to'g'ri tuzilib, yuqoridan yuritilgan holda bankning quyi pog'onalarida yaxshi tushunilsa, u bank rahbariyatiga kreditlash sohasida to'g'ri standartlarni ta'minlash, ortiqcha riskdan qochish va biznesning rivojlanish imkoniyatlarini to'g'ri baholash imkonini beradi.

Bank qanday kreditlarni ajratish, qaysilarini esa ajratmaslik, har bir kredit turidan qancha ajratish, qaysi mijozlarga kreditlar ajratish va bu kreditlar qaysi shartlar asosida ajratilishini aniqlab olishi lozim. Bank siyosati maqsadi kreditlar, depozitlar va boshqa majburiyatlar hamda xususiy kapital o'rtasidagi optimal munosabatlarni ta'minlash bo'lishi lozim. Kredit siyosati maqsadlari huquqiy tartibga solishning muayyan elementlari, yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan risk darajasi, kredit portfeli muvozanati va majburiyatlarning muddatlar bo'yicha tuzilmasini qamrab olishlari lozim.

Kredit siyosati bu bankning kredit operatsiyalari sohasidagi strategiya va taktikasidir. Siyosatning strategiya qismi muayyan bankning kredit bozoridagi birinchi darajali ahamiyatga ega bo'lgan maqsadlari va tamoyillarini, taktika qismi esa ushbu bankning kredit bitimlarini amalga oshirishda foydalanadigan moliyaviy va boshqa instrumentlari, bitimlarni amalga oshirish qoidalari, kredit jarayonini tashkil etish tartibini o'z ichiga oladi.

Umuman olganda, kredit siyosati bank kredit bo'linmasi xodimlari samarali ishlashi uchun zarur umumiy shart-sharoitlar yaratadi, xodimlar urinishlarini birlashtiradi, xatoga yo'l qo'yish va noto'g'ri qarorlar qabul qilish ehtimolini kamaytiradi.

To'g'ri rejalashtirilgan va muvozanatlashtirilgan kredit siyosati kredit risklarini samarali boshqarishning muhim elementidir. Bundan tashqari, kredit siyosati tijorat bankining kredit faoliyati maqsadlarini aniq ko'rsatishi va aniqlab berishi zarur. Ushbu hujjatning naqadar muhimligini uning alohida hujjat sifatida ishlab chiqilishi va bank kengashi tomonidan tasdiqlanishi bilan ham izohlash mumkin.

Iqtisodiy adabiyotlarda kredit siyosatiga Markaziy bank tomonidan qo'yilgan talablar ma'lum to'plamda (shaklda) ko'rsatilmagan. Shunga asosan o'tkazilgan o'rganishlar va amaliy tajribadan kelib chiqib har bir tijorat bankining o'z kredit siyosatida bo'lishi kerak bo'lgan talablarni guruhlashtirish lozim. Ya'ni, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan tijorat banki kredit siyosatiga qo'yilgan talablarni yaxlit tuzilmaga keltirish tavsiya etiladi.

Bugungi kunda respublikamizdagi har bir tijorat banki har yili bank Kengashi tomonidan tasdiqlanadigan kredit siyosatini uning faoliyatiga ta'sir ko'rsatuvchi iqtisodiy, siyosiy, geografik, tashkiliy va boshqa omillarni inobatga olgan holda mustaqil ishlab chiqadi.

Kredit siyosatini ishlab chiqishda tijorat banklari birinchi navbatda kelgusi yil uchun o'z strategiyasini aniqlaydi. Uni (strategiyani) to'g'ri va mustahkam yuritish uchun bank o'z maqsad va vazifalarini belgilab oladi.

Alohida olingan banklar kredit siyosatining asosiy maqsadi - iqtisodiyot tarmoqlarini kredit mablag'lariga bo'lgan ehtiyojini qondirish, kreditlash va

investitsiya loyihalarini moliyalashtirish jarayonida amaldagi talablar hamda me'yorlarga rioya etish, tavakkalchiliklarni muntazam ravishda diversifikatsiyalash va bank likvidligini ta'minlagan holda minimal tavakkalchilik asosida maksimal foyda olishdir.

1-jadval. Bank kredit siyosatning asosiy yo'nalishlari¹

№	Nomlanishi
a	bankning investitsiyaviy faolligini yanada oshirish va kredit portfelining umumiy hajmida uzoq muddatli kreditlar ulushining mutanosib miqdorda o'sishini ta'minlash hamda uzoq muddatli kreditlash amaliyotini kengaytirish uchun mustahkam asos yaratish;
b	kreditlash jarayonida asosiy e'tiborni iqtisodiyotning strategik tarmoqlarini rivojlantirish, jumladan agrosanoat kompleksi tarmoqlarida ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik jihatdan yangilash, zamonaviy xorijiy texnologiyalar hamda uskunalarni jalb etishga yo'naltirilgan uzoq muddatli, yuqori samarali investitsion loyihalarni moliyalashtirishga qaratish;
c	xalqaro moliyaviy institutlar hamda xorijiy banklar kredit yo'nalishlarini investitsiya loyihalarini moliyalashtirishga jalb qilish;
d	ichki iste'mol bozorini mahalliy oziq-ovqat va nooziq-ovqat mahsulotlari bilan barqaror ta'minlash va yangi ish o'rinlarini yaratish maqsadida kichik biznes, qishloq xo'jalik korxonalarini hamda xususiy tadbirkorlik sub'ektlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga ajratilayotgan kredit resurslarini ko'paytirish;
g	Respublika hududlarida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash borasida kredit mablag'lari ajratilishida parrandachilik, baliqchilik, asalarichilik, qorako'lchilikni rivojlantirish va issiqxonalarni kengaytirish yo'nalishlariga ustuvorlik berish, jumladan ichki bozorni mahalliy oziq-ovqat mahsulotlari bilan to'liqroq ta'minlash maqsadida tomorqalarda hamda fermer xo'jaliklarining bo'sh er maydonlarida uzum, meva, sabzavotchilik va bog'dorchilik mahsulotlarini etishtirishni har tomonlama qo'llab-quvvatlash;
e	iqtisodiy nochor korxonalarini moliyaviy sog'lomlashtirish, ularning negizida yangi korxonalar tashkil qilish, ishlab chiqarishni modernizatsiyalash, texnik hamda texnologik hayta jihozlash va salohiyatli investorlarga sotish jarayonini kengaytirib borish

Tijorat banklarining kredit siyosatlarini o'rgan holda banklarning kredit siyosatiga quyidagi masalalarni kiritish maqsadga muvofiq deb o'ylaymiz:

- kreditlarni so'ndirish va kredit portfelini monitoringini tashkil qilish maqsadida berilgan kreditlarni o'z vaqtida qaytarilishini kreditlash bilan shug'ullanuvchi bankning hududiy boshqarmalarining tuzilmalari tomonidan

¹ Muallif tomonidan tayyorlandi.

nazorat qilib borish;

- ajratilgan kreditlar yuzasidan doimiy monitoring o'tkazish, kreditlardan maqsadli foydalanish, kredit va hisoblangan foizlarni so'ndirish bo'yicha javobgarlik filial boshqaruvchisi, boshqaruvchi o'rinbosari va tegishli kredit xodimi zimmlariga, nazorat esa hududiy boshqarma boshlig'i, boshliq o'rinbosari, kreditlash bilan shug'ullanuvchi tegishli tuzilmalarga yuklatish;

- kreditlashning qaytarishlilik tamoyiliga ko'ra har bir kredit bo'yicha kredit turiga, loyihaning o'zini-o'zi qoplash muddatlariga qarab kreditni bir necha bosqichlarga bo'lgan holda qaytarish jadvalini tuzish. Kredit risklarini kamaytirish va boshqa holatlarning oldini olish maqsadida, kreditlash davrining so'nggi kuniga kreditning to'liq summasini qaytarilishini belgilashga yo'l qo'ymaslik;

- asosiy qarz va foizlar bo'yicha majburiyatlarning so'ndirish muddati kelganda, qarz oluvchining o'z mablag'lari mavjud bo'lmasa, kredit bo'yicha asosiy qarz va hisoblangan foizlar va vositachilik haqini undirish ikkilamchi manba (garovdagi mulkni sotishdan tushgan mablag'lar, kafil va kafolatchining mablag'lari, mol-mulklari hamda ta'minot) hisobidan amalga oshirilishi lozim.

O'ylaymizki, yuqorida keltirilgan fikrlarning inobatga olinishi va bank kredit siyosatida aks ettirilishi kelgusida tijorat banklarining kredit xizmatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ИЖТИМОЙ СОҶА ХАРАЖАТЛАРИНИ БОШҚАРИШ

Шолдаров Д.А. – ТМИ PhD

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев таъкидлаганларидек, "...Тараққиётга эришиш учун рақамли билимлар ва замонавий ахборот технологияларини эгаллашимиз зарур ва шарт. Бу бизга юксалишнинг энг қисқа йўлидан бориш имкониятини беради. Зеро, бугун дунёда барча соҳаларга ахборот технологиялари чуқур кириб бормоқда.Юртимиз "Халқаро ахборот коммуникация технологияларини ривожлантириш индекси" бўйича 2019 йилда 8 поғонага кўтарилган бўлса-да, ҳали жуда ҳам орқадамиз. Аксарият вазирлик ва идоралар, корхоналар рақамли технологиялардан мутлақо йироқ, десак, бу ҳам ҳақиқат.Албатта, рақамли иқтисодиётни шакллантириш керакли инфратузилма, кўп маблағ ва меҳнат ресурсларини талаб этишини жуда яхши биламиз. Бироқ, қанчалик қийин бўлмасин, бу ишга бугун киришмасак, қачон киришамиз?! Эртага жуда кеч бўлади"¹.

"Бюджет давлат учун зарур бўлган барча молиявий ресурсларни акс эттиради, шу билан биргаликда мамлакат бюджет-солиқ сиёсатининг устувор йўналишларини белгилайди. Мамлакатда миллий даромадни қайта тақсимлаш жараёнида унинг бир қисми пул шаклида бюджетга тушади ва молиявий ресурсларнинг марказлашган жамғармасини ташкил этади.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлис Сенати ва қонунчилик палатасига мурожаатномаси. 2020 йил. 25 январь.

“Бюджет”дан иқтисодий муносабатларни акс эттирувчи категория сифатида фойдаланилади”¹.Замонавий шароитда давлатнинг молия-бюджет тизимни вужудга келтириш, уларнинг бир маромда ишлашини таъминловчи қонунларни яратиш масалалари муҳим. Ҳар бир давлатнинг ривожланиши давлат молияси, давлатнинг молиявий ресурслари ва бюджет ташкилотлари ҳақида тезкор ва тўғри ахборот олиш ҳамда улардан оқилона фойдаланиш каби омилларга тўғридан-тўғри боғлиқ.

Францияда XVIII асрнинг ўрталарида иқтисодий таълимотлар тарихида физиократизм оқимининг асосий вакиллари Ф. Кенэ ва А.Тюрго мамлакатдаги ўша давр иқтисодий ҳолатини ҳар томонлама таҳлил қилди, давлат молиясининг муҳим категориялари бўйича қимматли фикрларни берди. Олим ва давлат арбоби А.Тюргонинг иқтисодий ғоялари анча мукамал бўлиб, ўша даврдаги жамият, молия ҳамда иқтисодиётдаги жараёнларни анча изчил таҳлил этади. А.Тюрго биринчи бўлиб давлат молиясини соғломлаштиришга ҳаракат қилди, бу соҳада узоқ муддатли дастур тузиб чиқди. А. Тюрго давлат арбоби, аниқроғи, молия вазири сифатида ғазначиликда бюджет харажатларини чеклашга интилди, бундан сарой ходимларининг ортиқча сарф-харажатларини кескин камайтириш мўлжалланди ва бу соҳада маълум ютуқларга эришилди.

Хорижий давлатлар ғазначилигида ахборот технологияларини қўллаш тажрибасини ўрганиш шуни кўрсатадики, бу жараёнлар турли шаклларда амалга оширилишига қарамасдан улар доимо ривожлантириб келинган ва ривожланаётган давлатларга ҳам бюджет ижросининг самарали шакли сифатида Жаҳон Банкнинг бевосита молиявий иштироки ва кўмаги ёрдамида тавсия этилган. Ҳозирги кунда, ғазначилик ахборот тизимлари жорий этилган дунё мамлакатларида, бу тизим бюджет маблағларининг аниқ ва мақсадли сарфланишини таъминлаб берувчи, самарали назорат қилинишини амалга оширувчи омиллардан бири бўлиб қолмоқда. Ҳозиргача Жаҳон Банки томонидан дунёнинг 143 та ривожланаётган мамлакатларининг ғазначиликни ахборотлаштириш лойиҳаларига молиявий кўмак берилган бўлиб, улардан 103 тасида у тўлиқ жорий этилган, 28 тасида давом эттириляпти ва 12 тасида вақтинча тўхтатилган. Ушбу мақсадларга 5 млрд.дан ортиқ АҚШ доллари сарфланган. Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДХ) да ҳам Жаҳон Банки ёрдамида ғазначилик тизимида ахборот технологияларини қўллаш борасида кенг миқёсда ишлар олиб борилди”².

“Ғазначилик тизимида бюджет ижросини такомиллаштиришнинг асосий йўналишлари аниқланди, яъни федерал, ҳудудий, маҳаллий, шу жумладан, туман ва шаҳар бюджетлари даромадлари ва харажатларини ҳисобга олишни ислоҳ қилиш, уларнинг тақчиллигини молиявий қоплаш манбаларини кенгайтириш, бюджет жараёни босқичлари ва даражаларида замонавий

¹Маликов Т.С., Ҳайдаров Ҳ.Н. Молия: умумдавлат молияси. Ўқув қўлланма. Иқтисод-молия. Т., 2009.-Б.17.

²Кучкаров Т.С. Ў. Рақамли иқтисодиёт шароитида Ўзбекистон Республикаси ғазначилиги ахборот тизимини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фан доктори (DSc) диссертацияси автореферати. – Тошкент. 2019. –Б.14.

ахборот технологияларини жорий қилиш, электрон ҳужжатлар билан ишлаш ва электрон тўловлар тизимидан фойдаланиш, ғазначилик ходимларининг малакасини ва жавобгарлигини ошириш, шунингдек бюджет ижросида молиявий назоратни рағбатлантириш муҳимлиги кўрсатилди”.

“Давлат бюджети харажатларини молиялаштиришда ғазначилик таъминотининг асоси Ягона ғазна ҳисобварағининг умумий ва минтақавий ликвидлиги ҳисобланади. Шу билан бирга Ягона ғазна ҳисобварағининг ликвидлиги кўриниши сифатидаги ушбу воситани Федерал ғазначилик томонидан тасдиқланган бюджет мажбуриятларини пул тўловлари орқали ўз вақтида ва тўлиқ қондирилишини таъминлаш қобилияти сифатида кўриб чиқилиши керак. Шунга кўра, минтақавий ликвидлик – бу Ягона ғазна ҳисобварағи ликвидлигининг хусусий таркибий қисми бўлиб, мазкур Ягона ғазна ҳисобварағининг маълум бир минтақада, маълум вақт ва маконда Федерал Ғазначилик томонидан тасдиқланган бюджет маблағларининг касса тўловлари орқали тасдиқланган бюджет мажбуриятларини бажариш қобилияти сифатида тавсифланиши мумкин”¹.

“Ягона ғазна ҳисобварағи давлат пул оқимларини бошқариш афзаллигини кўрсатишга имкон берадиган ҳамда ликвидликни умумий бошқаришнинг энг муҳим воситаси сифатида кўриб чиқилиши керак. Шунингдек, бизнинг фикримизга кўра, Ягона ғазна ҳисобварағи давлат бюджети даромадларини марказлаштириш ва бюджет харажатларини ҳудудлар бўйича тақсимлашда энг муҳим вазифани бажаради”².

Ўзбекистон Республикасида ғазначиликнинг Ягона ғазна ҳисобварағидаги маблағларни бошқариш масалалари Бюджет кодексининг “Ягона ғазна ҳисобварағидаги маблағларни бошқариш” номли 125-моддасида аниқ белгилаб қўйилган. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ягона ғазна ҳисобварағидаги маблағларни бошқаришни Давлат бюджети даромадлари тушумлари ва харажатларининг қисқа муддатли прогнозларини тузиш йўли билан амалга оширади. Қабул қилинган молиявий мажбуриятларни бажариш учун Ягона ғазна ҳисобварағида маблағлар етишмаган тақдирда, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Давлат бюджети харажатларининг чекланган ҳажмини белгилайди ҳамда унинг асосида бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларга харажатларни тўлаш учун рухсатномалар беради.

“Давлат бюджетининг маълум харажатларини тижорат банклардаги депозитларга вақтинча бўш турган маблағларни жойлаштиришдан қўшимча олинган даромад ҳисобидан қоплаш мумкин бўлади. Ҳозирги кунда бюджет амалиётида ғазначилик технологияларини такомиллаштириш ва давлатнинг молиявий ресурсларини самарали бошқариш учун Давлат бюджети маблағларини прогнозлаштириш ва кассали режалаштиришни такомиллаштириш билан бирга, Давлат бюджети маблағларини

¹Нестеренко Т.Г. Технология Единого счета бюджета: необходимость и преимущества. // Бюджет. 2004. № 6.- С. 3-8.

²Лушин С.И. О «Единстве кассы» (историческая справка). // Финансы. 2003. №9.- С.17.

ликвидлигини оширишга олиб келадиган Ғазначиликнинг Ягона ғазна ҳисобварағидаги операцияларни бошқариш механизмини такомиллаштириш зарур¹.

Бизнинг фикримизча, миллий ғазначилик тизимида бюджетни хавфсиз ижро этишнинг асосий принциплари қуйидагилардан иборат: кассанинг ягоналиги, бухгалтерия ҳисобини юритиш ва даромадлар ва харажатлар оқими ҳаракатини марказлаштириш, тўлиқлик ва бюджет интизомига риоя қилиш, қонунийлик ва обективлик, башорат қилиш ва мосланувчанлик, аниқ ахборот бериш, шаффофлик ва ишончлилик, мақсадлилиқ ва манзиллилиқ, тежамкорлик, жавобгарлик ва самарадорлик.

Бизнинг фикримизча, миллий ғазначилик тизимида турли даражадаги бюджетлар ижросини такомиллаштиришнинг асосий йўналишлари қуйидагилардан иборат бўлиши керак: республика ва маҳаллий бюджетлар даромадлари ва харажатлари ижроси юзасидан ҳисоб юритишни ислоҳ қилиш; республика ва маҳаллий бюджетлар тақчиллигини қоплашнинг манбаларини кенгайтириш; бюджет жараёни даражалари ва босқичларида замонавий ахборот технологияларини жорий этиш; электрон ҳужжатлар айланиши ва электрон тўловлар тизимини такомиллаштириш; бюджетнинг ғазна ижроси юзасидан давлат молиявий назоратини кучайтириш.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА БАНКЛАРНИНГ ЗАМОНАВИЙ ДЕПОЗИТ ХИЗМАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Раҳимов А. – ТМИ доценти, PhD

Пандемия шароити мижозлар учун банк муассасаларига бормасдан банк хизматларидан фойдаланиши уларнинг вақтини тежаш билан бир вақтда, ўзларининг ҳамда банк ходимлари соғлиқлари хавфсизлигини таъминлаш, шунингдек, рақамли банк хизматларини янги босқичга ўтишига замин яратмоқда.

Маълумки, тижорат банклари депозит хизматларини ривожланишида банк томонидан ишлаб чиқиладиган депозит сиёсати муҳим аҳамият касб этади. Бугунги кунда тижорат банкларининг депозит сиёсати самарадорлигини янада ошириш, молиявий барқарорлигини таъминлаш масалаларига алоҳида аҳамият қаратилмоқда. Тижорат банклари депозит сиёсати самарадорлигини таъминлаш бевосита уларнинг молиявий жиҳатдан барқарор ресурс базасини шакллантириш имкониятини беради. Шу боис, тижорат банклари депозит сиёсати уларнинг асосий вазифаларидан бири бўлиб, банкларнинг актив операциялари натижасида шакллантирилаётган даромадлари ҳажми ушбу сиёсатнинг самарадорлигига бевосита боғлиқ ҳисобланади. Бу эса, банкларнинг депозит сиёсатини доимий равишда

¹ Касимова Г.А. Ғазначилик шароитида Давлат бюджетини самарали бошқариш. \ \ “Халқаро молия ва ҳисоб” электрон журнали. -Тошкент. 2016. -№3. декабр.

такомиллаштириб бориш долзарблигини тақозо қилади.

Рақамли иқтисодиёт шароитида банкларнинг замонавий депозит хизматларини ривожлантиришда банк депозит сиёсатининг аҳамиятини ўрганиш мақсадга мувофиқ деб ўйлаймиз. Фикримизча, тижорат банклари депозит сиёсати банк томонидан жисмоний ва юридик шахсларнинг бўш пул маблағларини жалб қилиш ҳамда кейинчалик мазкур маблағларни ўзаро манфаатли асосда жойлаштиришга қаратилган чора-тадбирларни ўзида мужассам этган банк сиёсатидир.

Банкларнинг жорий ҳолатини ўрганиш ва таҳлил қилиш асосида депозит операцияларини амалга ошириш тижорат банкининг депозит сиёсатини шакллантириш заруратини туғдиради. Банк депозит сиёсатини шакллантириш бир қатор жараёнларни ўз ичига қамраб олади. Жумладан:

✚ банк ходимларининг лавозимларига тўғри тайинланиши ва ваколатларини тақсимлаш. Яъни, агар тижорат банкларида ходимларнинг дунёқараши ва иш юритиш қобилиятини инобатга олган ҳолда лавозимларга тайинлашса ҳамда ваколатларни тўғри тақсимлашса бу ҳолат банк ривожланишига олиб келади. Тор маънода айтганда эса, банк депозит сиёсатини ишлаб чиқишда малакали ходимларнинг билим ва кўникмаларидан фойдаланилса мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

✚ мақсадларни ва вазифаларни аниқ белгилаш. Нафақат банк депозит сиёсатини ишлаб чиқишда, балки банк томонидан стратегик аҳамиятга молик бўлган ҳар қандай режаларни ишлаб чиқишда аниқ мақсад ва вазифалар белгиланиши лозим. Чунки, агар мақсад аниқ бўлмаса қилаётган ишимизнинг самарадорлиги нолга тенг бўлади.

✚ депозит операциялари жараёнида назорат ва бошқарувни ташкил этиш. Тижорат банклари томонидан депозитлар жалб қилишда ҳар бир майда элементнинг эътиборга олиниши ва мазкур ҳолатлар бўйича доимий тарзда назоратнинг йўлга қўйилиши орқали бошқарувнинг ташкил этилиши банк депозит сиёсатида алоҳида ёритиб берилиши керак.

✚ маблағларни жалб қилиш учун зарурий тартибларни ишлаб чиқиш.

Банк депозит сиёсатининг шаклланишидаги ҳар бир жараён бир-бири билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, мукамал депозит сиёсатини ишлаб чиқиш ва банк депозит операцияларини самарали ташкил этиш учун зарур бўлиб ҳисобланади. Шу муносабат билан, тижорат банклари депозит сиёсатининг асосий йўналишлари сифатида қуйидагиларни келтиришимиз мумкин:

- депозит хавфини камайтириш учун мақсадли бозорларни аниқлаш;
- доимий равишда депозитлар бозорини таҳлил қилиш;
- банк ликвидлигини таъминлаш ва унинг барқарорлигини ошириш;
- депозит ва кредит портфелини бошқаришни оптималлаштириш;
- маблағларни жалб қилиш жараёнида харажатларни камайтириш.

Шунингдек, ҳар бир тижорат банки ўзининг самарали ва мукамал депозит сиёсатини ишлаб чиқиши ва амалга оширишининг асосий мақсади банк харажатларини минималлаштириш ва барча хатарларни ҳисобга олган ҳолда зарур ликвидлилик даражасини сақлаб туришда банк ресурс базасини кўпайтириш ҳисобланади. Шу нуқтаи назардан, банк депозит сиёсатини

шакллантиришни умумий ва муайян тамойилларга асосланган ҳолда ўрганишни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

1-расм. Банк депозит сиёсатини шакллантириш тамойиллари¹

Банк депозит сиёсатининг умумий тамойиллари деганда, макроиқтисодий даражада олиб бориладиган марказий банкнинг пул-кредит сиёсати учун ҳам, ҳар бир тижорат банки сиёсати учун ҳам умумий бўлган тушунчалар тушунилади. Булар интеграллашган ёндашув, илмий асосланганлик, мақбуллик ва самарадорлик, шунингдек, банк депозит сиёсатининг барча элементларининг бирлиги тамойилларини ўз ичига олади. Интеграциялашган ёндашув банк депозит сиёсатининг назарий асосларини ва устувор йўналишларини ривожлантиришда, шунингдек уни ривожлантиришнинг энг самарали тактик усуллари аниқлашда намоён бўлади.

Банк депозит сиёсатининг ўзига хос бўлган, муайян тамойиллари банк харажатларининг мақбул даражасини таъминлаш, депозит операциялари хавфсизлиги ва ишончлилик тамойилларини ўз ичига олади. Юқоридаги тамойилларга мувофиқ банк депозит операцияларини ташкил этишда ҳам стратегик, ҳам тактик йўналишларни шакллантиришга имкон беради ва шу билан депозит сиёсатининг самарадорлиги ва оптималлаштирилишини таъминлайди.

Фикримизча, рақамли иқтисодиёт шароитида тижорат банклари томонидан заомонавий депозит хизматларини ривожлантириш ва бунинг натижасида банк депозит базасини кенгайтириш мақсадида банклар томонидан самарали депозит сиёсатини ишлаб чиқишда қуйидагиларнинг эътиборга олиниши зарур ҳисобланади:

✚ иқтисодий вазиятни ўрганган ҳолда, депозит баҳосига таъсир

¹ Муаллиф томонидан тайёрланди.

қиладиган омилларни ҳисобга олиш ҳамда маълум тамойилларга таянган ҳолда энг мақбул фоиз ставкасини белгилаш;

✚ тижорат банкларининг маркетинг ишларини олиб бориш асосида банк депозит сиёсатини доимий такомиллаштириб бориш;

✚ доимий равишда депозитлар бозорни ўрганиш ва таҳлил қилиб бориш;

✚ банк мутахассислари билан омонатчилар ўртасидаги суҳбатларни ўрганган ҳолда иккала томон учун мақбул бўлган депозит хизматларини жорий этиш;

✚ депозитларни қабул қилиш жараёнини мижозлар учун юқори даражада қулайлаштириш каби самарали усуллардан фойдаланиш лозим.

Ўйлаймизки, рақамли иқтисодиёт шароитида тижорат банкларининг депозит хизматларини ривожлантиришда юқоридаги таклифларнинг инобатга олиниши келгусида банк депозит базасининг кенгайишига ҳамда банкнинг барқарор фаолият юритишига кенг имконият яратиб беради.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ПЛАСТИК КАРТОЧКАЛАР БИЛАН ҲИСОБ-КИТОБЛАР

Рустамов М. - ТМИ PhD

Воситжонова К. - ТМИ магистранти

Сайидкулов М. - ТМИ магистранти

Бугунги кунда “биз пластик карточкалар ичида яшаймиз” деган фикрни биз бугун бемалол айтишимиз мумкин. Биргина пластик материал ва турли чиплардан тайёрланган кичик бир восита ҳаётимизга шунчалик кириб бордики, бу сиз ўзимизни тасаввур этиш қийин бўлиб қолди. Шунингдек, пластик карта қулай ва юқори технологияли ахборот ташувчиси ҳисобланади. Замонавий дунёда, деярли ҳамма жойда пластик карталар ишлатилмоқда. Сотиб олганингизда сизга тўғри миқдорни тақдим этадиган ҳамённи тасаввур қилинг, уни Сиздан бошқа ҳеч ким ишлата олмайди ва энг муҳими, агар сиз ҳамённи йўқотиб қўйсангиз, пулингиз сиз билан қолади.

Яқинда эълон қилинган RBR “Тўлов карталарининг жаҳон бозори ва 2022 йилгача бўлган давр учун прогнози” (*Global Payment Cards Data and Forecasts to 2022*)га биноа 2016 йилда дунёда тўлов карталари сони 8 фоизга ўсди ва 14 миллиардни ташкил этди, 2022 йилга бориб ушбу кўрсаткич 22 фоизга ўсиб, 17 миллиард картани ташкил қилиши кутилмоқда. Бунга сабаб Хитой ва Ҳиндистон каби йирик мамлакат бозорларида банк карталари чиқарилиши кўпайганлиги билан изоҳлаш мумкин. Шунингдек, Хитойда истеъмолчилар одатда турли мақсадлар учун бир нечта карталардан фойдаланадилар, бу ҳам ушбу бозорнинг янада ўсиши омилидир¹.

Тадқиқотга кўра, дебет карталар энг кенг тарқалган карта тури бўлиб, дунё миқёсида 71 фоизни ташкил этади. Ушбу улуш, асосан, Осиё-Тинч

¹ <https://www.plusworld.ru/daily/cat-analytics/390553-2/> маълумотлари асосида тайёрланди.

океани, Яқин Шарқ, Африка ва Лотин Америкасидаги ривожланаётган бозорларга маблағ киритиш ташаббуслари натижасида янада ўсади.

1-расм. Дунёда муомалада бўлган пластик крточкалар сони¹ (2016 йил ва 2022 йилга бўлган прогноз)

Масалан, Покистонда катта ёшли аҳолининг атиги 13 фоизда банк ҳисобварағи бор ва дебет карта одатда банк тизимига киргандан кейин олган биринчи карта бўлади. Ривожланган бозорларда дебет карталар сонининг ўсиши қисман эмитентларнинг ёш мижозларга йўналтирилганлиги билан боғлиқ. Масалан, Буюк Британияда эмитентлар 11 ёшгача бўлган болалар учун дебет карталарини таклиф қилишади.

Дунёда чиқарилган пластик крточкалар сони доимий равишда ўсиб бораверади ва тобора кўпроқ одамлар банк тизимининг хизматларидан фойдаланадилар. Келгуси йилларда дебет карталари сегментида энг юқори ўсиш банкларда ҳисоб рақамини очаетганлар сонининг кўпайиши ҳисобига кутилмоқда. Ўз навбатида, кўплаб мамлакатларда кредит карталари сегментига тартибга солиш ва иқтисодиётнинг умумий ҳолати билан боғлиқ омиллар таъсир кўрсатади.

Мамлакатимизда банк пластик карталари инфратузилмасининг ривожланишига тўхталадиган бўлсак, 2019 йил 1 июль ҳолатига 18855 минг донга банк пластик карталари муомалада бўлиб, уларнинг сони 2019 йилнинг 1 январь ҳолатига нисбатан қарийб 1,2 млн.дан зиёдга ортган. Тўлов терминаллари сони эса 2018 йил 1 июль ҳолатига 241810 тани ташкил этган бўлса, 2019 йилнинг 1 июль ҳолатига 284020 тани, банкомат ва инфокиосклар сони эса 2018 йил 1 июль ҳолатига 6174 тани ташкил этган бўлса, 2019 йил 1 июль ҳолатига 7743 тани ташкил этди.

Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, тўлов терминаллари орқали миллий валютада амалга оширилган транзакциялар суммаси 2017 йилнинг I-ярим йиллигида 28 986 млрд. сўмни ташкил этган бўлса, 2018 йилнинг шу даврида 28 276 млрд. сўмга тенг бўлган. 2019 йилнинг ярим йиллигида эса мазкур кўрсаткич 33 052 млрд. сўмга етган бўлиб, ўртача бир ойлик транзакциялар суммаси 5 508,7 млрд. сўмни ташкил этмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 сентябрдаги

¹ <https://www.plusworld.ru/daily/cat-analytics/390553-2/> маълумотлари асосида тайёрланди.

ПҚ–3945-сонли “Миллий тўлов тизимини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори ижросини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Марказий банки ҳузуридаги “Ахборотлаштириш Бош маркази” ДУКнинг Миллий банклараро процессинг маркази фаолияти ташкил этилди.

Миллий банклараро процессинг марказининг муваффақиятли ишга туширилиши банк карталарига асосланган тўлов хизматларини кўрсатувчи чакана тўлов тизимлари ўртасида рақобат муҳитининг пайдо бўлишига хизмат қилади.

2-расм. Ўзбекистон Республикасида тўлов терминаллари орқали миллий валютада амалга оширилган транзакциялар суммаси, млрд. сўмда¹

Қайд этиш жоизки, “НУМО” миллий тўлов тизими инфратузилмасини яратиш лойиҳаси доирасида сотиб олинаётган қурилмалар, жумладан, терминаллар, банкоматлар ва банк пластик карталари ўз соҳасида дунё етакчилари ҳисобланадиган компаниялар томонидан етказиб берилиши билан бир қаторда, мазкур яратилаётган тўлов инфратузилмаси контактсиз тўлов технологиясини (NFC) ҳам қўллаб-қувватлаб, халқаро стандартлар ва замонавий талабларга жавоб беради.

Бугунги кунда Тошкент шаҳри, Тошкент ва Бухоро вилоятларида 70 мингдан ортиқ “Нумо” тўлов тизимининг замонавий терминаллари савдо ва хизмат кўрсатиш объектларида ўрнатилган бўлиб, улар орқали тўловларни контактсиз равишда амалга ошириш мумкин.

Таъкидлаш ўринлики, жорий йилнинг май ойидан бошлаб “НУМО” тўлов тизими инфратузилмаси жорий қилинган ҳудудларда аҳоли учун банк карталарини эмиссия қилиш жараёни ҳам бошланди.

Ҳозирги кунда “НУМО” тизими терминалларини савдо ва хизмат кўрсатиш шаҳобчаларига ўрнатиш жараёни Самарқанд ва Хоразм вилоятлари ҳамда Қорақалпоғистон Республикасида амалга оширилмоқда.

Бундан ташқари, республиканинг барча ҳудудлари бўйлаб “НУМО” тўлов тизимининг банкоматларини ўрнатиш ишлари олиб борилмоқда.

¹ www.cbu.uz Ўзбекистон Республикаси Марказий банки маълумотлари асосида тайёрланди.

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BANK XIZMATLARIDAGI YANGI KONSEPSIYA

Ahmedova D.E. – TMI katta o'qituvchi
Abdunazarova N.A. – TMI talabasi

So'nggi o'n yillikda O'zbekiston banklari yangi texnologiyalarni joriy etishda katta o'zgarishlarni boshdan kechirdi. Axborot texnologiyalari va telekommunikatsiya ko'plab korxonalarini butunlay o'zgartirdi. Xususan, biznesning eng konservativ turlaridan biri bo'lgan banklar raqamli bank amaliyotiga o'zgarishi kerak edi.

Bank amaliyoti an'anaviy ravishda eng daromadli va shu bilan birga qimmat tijorat turi hisoblanib eng katta o'zgarishlarga duch keldi.

Banklar, aksariyat korporatsiyalar singari, birinchi navbatda, ularning qiymatini oshiradigan tashkiliy tuzilmalarni yaratadi deb aytish mumkin. Bank tashkiliy tuzilmalari, shu jumladan filiallar, bo'limlar va qo'shimcha ofislarni tanlashni tahlil qilganda shuni ta'kidlash kerakki, ushbu tuzilmalar mumkin bo'lgan defoltdan xalos bo'lishning turli xil ichki mexanizmlari bilan tavsiflanadi (bank faoliyatiga xos bo'lgan tavakkalchilikni hisobga olgan holda). Bundan tashqari, bankning samaradorligi uning tashkiliy tuzilishi tomonidan yaratilgan moliyaviy sinergiyalarga bog'liq.

Iste'molchining xatti-harakati va raqamli bank ishi

Raqamli bank operatsiyasini o'tkazish va bank hisobvarag'i ma'lumotlariga shaxsiy kompyuterlar orqali elektron tarzda kirishni aniqlash mumkin. Raqamli bank tushunchasi bank faoliyatining barcha turlarini, ya'ni bankomatlar, telefon, mobile banking va ijtimoiy tarmoqlarni o'z ichiga olgan alternativ yetkazib berish kanallari orqali moliyaviy va nomoliyaviy operatsiyalarni o'z ichiga oladi¹.

Moliya industriyasi an'anaviy ravishda axborot texnologiyalari, kadrlar, infratuzilma, marketingni rivojlantirish uchun juda katta mablag'larni sarflagan, ammo u o'z xizmatlaridan foydalanuvchilarning o'zgaruvchan xatti-harakatlariga qarshi tura olmagan. Iste'molchilarning xatti-harakatlaridagi o'zgarishlar bank xizmatlari tushunchasining o'zgarishiga olib keldi.

Shahar aholisi har kuni kamida bir necha soatni virtual maydonda o'tkazadi, bu hali ham "virtual" atamasi bilan belgilanmagan odatiy holga aylangan, lekin aslida u kompyuter hayoti bilan chambarchas bog'liq bo'lgan ma'lum bir kompyuter xizmatlari va telekommunikatsiyalar sohasida inson faoliyatining haqiqiy maydoniga aylandi. Iste'molchilar o'zlarining brendlari, mahsulotlari, kompaniyalari, shu jumladan banklar o'z hayotlarining virtual olamida haqiqatdan ham faol bo'layotganliklarini tan olishadi. Ishonch bank faoliyatining asosiy prinsipi sifatida internet orqali kelgan bank xizmatlariga nisbatan ham shakllanadi, ba'zan real hayotda bo'lgani kabi bir xil bo'ladi.

Umumiy tendensiya sifatida bank bo'limlari maydonining qisqarishi

Endi banklar kichikroq joylarda ko'proq funksionallikni ta'minlashga harakat

¹ Fonseca J.R. E-banking culture: a comparison of EU 27 countries and Portuguese case in the EU 27 retail banking context // J. Retail. Consum. Ser. 2014. – Vol. 21, N 5. – P. 708–716.

qilmoqdalar. Muammo mijozlar oqimini, ish joylari va funksional modullarni oqilona tashkil etish, uskunalarni birlashtirish orqali hal etiladi. Buni premium xizmat bilan ta'minlash istagi bilan qanday birlashtirish mumkin?

Bo'limlar sonini ko'paytirmasdan (yoki kamaytirmasdan) mijoz uchun bankni yanada qiziqarli qilish uchun bir nechta usullar mavjud. Rivojlangan bozorlarda dizaynerlar ko'pincha kutib olish va kutish joylariga maksimal joy ajratadilar. Bo'limning ushbu qismida mijozlar eng e'tiborli bo'lishadi. Mehmonlarga bo'limning atmosferasiga moslashish, brendni eng yaxshi tarzda namoyish etish va mijozni menejer bilan muloqotga tayyorlash uchun imkoniyat berish muhimdir. Mijoz o'zi uchun foydasi bo'lsa, 5-6 daqiqa ichida kutish vaqtini sezmaydi.

Bo'limlar, filiallar sonini kamaytirish

Keyingi yillarda yirik tijorat banklar uchun yuzaga keladigan eng qiyin masalalardan biri bu banklarga tegishli ko'chmas mulk masalasi. Filiallarning roli o'zgarib borishi munosabati bilan banklar ko'p miqdordagi tijorat nuqtalariga ehtiyoj sezmaydilar, bu esa ichki bank tuzilmasini tubdan o'zgartirishni va yuzaga keladigan murakkab muammolarni hal qilishni talab qiladi. Ammo filiallar maqsadli auditoriya ko'p bo'lgan joylarda joylashgan bo'lishi kerak. Savol nafaqat filiallarning soniga, balki ularning to'g'ri joylashishiga ham bog'liq.

Xozirgi kunda qulay joylar biznes markazlari va savdo markazlari ekanligi tan olingan.

Osiyoning rivojlangan davlatlari - Yaponiya va Singapurda banklar savdo markazlarida o'z filiallarini ochishga intilmoqda. Ta'lim muassasalari va ko'ngilochar markazlar binolarida ham ofislar ochilmoqda.

Tokiodagi Citibank elektron to'lov kanallari tarqalishiga qaramay, to'g'ridan-to'g'ri metro stansiyalarida tranzaksiya ofislarini ochadi. Kontaktsiz to'lov tizimi Yaponiyada 2003 yildan beri ishlayotganiga qaramay, bankomatlar uchun navbat hali ham mavjud: bu odamlarga bunday joylarda banklar kerakligini anglatadi.

O'zbekistonda ham so'nggi yillarda savdo markazlarida, vokzallarda va metrolarda banklar o'z mini banklarini ochishni boshladilar. Xususan, Orient Finans Bank "Mega-Planet", "Chilonzor", "Samarqand Darvoza" savdo markazlarida hamda "Shimoliy vokzal", "Buyuk Ipak yo'li" metrosida o'z mini banklarini ochgan¹.

¹ www.ofb.uz (Orient Finans Bankning rasmiy web sayti)

НОБАНК КРЕДИТ ТАШКИЛОТЛАРИ ХИЗМАТЛАРИ ОММАБОПЛИГИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Ядгарова М.Л. - ТМИ катта ўқитувчи

Мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотлар нобанк кредит ташкилотларининг, жумладан, микромолиявий хизматлар оммабоплигини ошириш бўйича чора-тадбирлар республикамизда микромолиявий хизматлар кўрсатиш соҳасининг жадал ривожланишига шарт-шароит яратмоқда.

Хусусан, 2019 йил давомида республика бўйича жами 26 та янги нобанк кредит ташкилотлари, жумладан, 19 та микрокредит ташкилоти ва 7 та ломбард ташкилотлари ташкил этилди.

Мазкур янги нобанк кредит ташкилотларининг 9 таси Тошкент шаҳрида ва 7 таси Фарғона вилоятида ташкил этилган бўлса, Наманган ва Бухоро вилоятларида 2 тадан ҳамда Хоразм, Навоий, Андижон, Самарқанд, Сурхондарё ва Тошкент вилоятларида 1 тадан янги микромолиялаш ташкилотлари ўз фаолиятини бошлади.

Натижада 2019 йил якуни бўйича нобанк кредит ташкилотларининг умумий сони 117 тага, шу жумладан, микрокредит ташкилотлари сони 56 тага ва ломбардлар сони 61 тага етди.

Республикамиз Президенти 23.07.2019 йилдаги “Микромолиявий хизматлар оммабоплигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”¹ги [ПК-4400](#)-сон қарорининг имзоланиши бунга яққол мисол бўла олади. Мазкур қарорга асосан микромолиявий хизматларни амалга оширишда 2019 йил 1 августдан бошлаб соҳада қатор ўзгаришлар рўй берди:

биринчидан, микроқарзнинг энг юқори миқдори 50 млн сўмгача (аввал 100 ЭКИХ), микрокредит миқдори - 300 млн сўмгача (аввал 1 000 ЭКИХ) ва микролизинг миқдори - 600 млн сўмгача (аввал – 2 000 ЭКИХ) оширилади;

иккинчидан, микрокредит ташкилотлари ва ломбардлар фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига лицензия бериш тўғрисидаги аризани кўриб чиқиш муддати 30 кундан 15 иш кунигача қисқартирилади;

учинчидан, микрокредит ташкилотлари барча ишончли (бланкли) кредитларнинг улар шакллантирган устав фондига фоиз нисбатини мустақил белгилайди;

тўртинчидан, АЖ шаклида ташкил этилган микрокредит ташкилотлари корпоратив облигацияларни чиқариш ва уларни фақат юридик шахслар ўртасида жойлаштиришга ҳақли;

бешинчидан, хорижий микрокредит ташкилотлари Ўзбекистонда фаолият кўрсатаётган микрокредит ташкилотларининг устав фондида иштирок этишлари мумкин.

Нобанк бошқа кредит ташкилотлари 1 августдан бошлаб жисмоний шахсларга потенциал қарз олувчини масофадан туриб идентификациялаш, маълумотлар хавфсиз алмашувини амалга ошириш ва скоринг модели

¹<http://biznes-daily.uz/>

асосида қарз олувчининг кредит қобилиятини баҳолашни таъминлаш шарти билан онлайн-кредитлар (микроқарзлар) беришлари мумкин. Худудлар бўйича фаолият юритаётган нобанк кредит ташкилотларининг асосий қисми Тошкент шаҳрида 52 та, Фарғонада 16 та, Тошкент вилоятида 12 та ва Бухоро вилоятида 10 та жойлашган.

1-расм. Нобанк кредит ташкилотлари томонидан кўрсатилган микромолиявий хизматлар ҳажми¹, млрд. сўмда

Ҳисобот даврида нобанк кредит ташкилотлари томонидан кўрсатилган микромолиявий хизматлар ҳажми 3,3 баробарга ўсди. Бунда микроқарз, микрокредит ва микролизинг хизматлари бўйича миқдорларнинг қарз мажбуриятлари қолдиғи 84,5 фоизга ошганлигини кўришимиз мумкин.

2020 йилнинг 1 январь ҳолатига нобанк кредит ташкилотлари жами кредит портфелининг 98,4 фоизи, 932 млрд. сўм микроқарзлар, 1,4 фоизи, 13,3 млрд. сўм микрокредитлар ва 0,2 фоизи, 1,5 млрд. сўм микролизинг хизматлари ҳиссасига тўғри келади.

Нобанк кредит ташкилотлари умумий капитали 2019 йилда 65 фоизга ошиб, 2020 йилнинг 1 январь ҳолатига 559 млрд. сўмни ташкил этди. Бунда микрокредит ташкилотлари умумий капитали 84 фоизга ёки 201 млрд. сўмга ошиб, 439 млрд. сўмни, ломбардлар жами капитали эса 21 фоизга ёки 20 млрд. сўмга ошиб, 120 млрд. сўмга етди. Ломбардлар томонидан ажратилган кредитлар ҳажми 24 фоизга ўсиб, 2020 йилнинг 1 январь ҳолатига 109 млрд. сўмни, ушбу кредитлар бўйича миқдорларнинг мажбуриятлари қолдиғи 21,7 фоизга ошиб, 105 млрд. сўмни ташкил этди.

Нобанк кредит ташкилотлари томонидан кўрсатилаётган микромолиявий хизматларнинг асосий фойдаланувчилари жисмоний шахслар бўлиб, ушбу хизматлар оммабоплигини ошириш борасида амалга оширилган ишлар ҳамда нобанк ташкилотлари тармоғининг янада

¹ Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг 2019 йилдаги фаолияти тўғрисидаги ҳисобот

кенгайиши натижасида 2019 йилда кўрсатилган хизматлар жами ҳажмида жисмоний шахслар улуши 2018 йилдаги 96,1 фоиздан 98,8 фоизгача ошди.

Нобанк кредит ташкилотлари томонидан кўрсатилаётган микромолиявий хизматларнинг асосий фойдаланувчилари жисмоний шахслар бўлиб, ушбу хизматлар оммабоплигини ошириш лозим деб ҳисоблаймиз. Қисқа муддатларда жисмоний шахслар кредитга эҳтиёж сезганда нобанк кредит ташкилотига ташриф буюрмасдан туриб хизматдан фойдаланиш хозирги даврдаги асосий қулайликлардан бири ҳисобланади. Айниқса кредит беришда гаров ҳужжатларини расмийлаштиришдаги бир қанча қулайликлар ҳам вақт сарфини тежашда алоҳида аҳамиятга эга. Нобанк кредит ташкилотларида микромолиялаш хизматлари улушини ошириш, онлайн кредитлаш тизимини жорий қилиниши нобанк кредит ташкилотлари хизматларига бўлган талабни ортишига олиб келади деб ўйлаймиз.

QISHLOQ XO'JALIGINI LIZING ASOSIDA MOLIYALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Otamurodov H.H. – TMI dotsenti, PhD

Yangi zamonaviy texnika va texnologiyalarni moliyalashtirish uchun moliyaviy resurslarini izlab topish bozor, shu jumladan lizing infratuzilmasini rivojlantirishni nazarda tutadi. Lizingning o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, qishloq xo'jaligi korxonalarining moliyaviy resurslari cheklangan davrda lizing resurslarni tejash asosida mashina va texnikalar parkini qisqa muddatlarda yangilash imkonini beradi. Xo'jalik yurituvchi sub'ektlarda moliyaviy resurslar yo'q bo'lganida ularning lizingdan tashabbuskorlik va tadbirkorlik bilan foydalanishi ayniqsa o'rinli bo'ladi. Lizing xorijiy kapitalni, zamonaviy texnologiya va «nou-xau» ni jalb etish uchun zamin yaratadi.

Qishloq xo'jaligini lizing asosida moliyalashtirishda lizingda mavjud muammolarni kamaytirishda lizing shartnomasi ishtirokchilari tomonidan bir qancha vazifalarning bajarilishi katta amaliy ahamiyatga egadir.

Lizing beruvchi, bank berayotgan lizinglarining takomillashtirish yo'llari sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

- lizing loyihalari turlarini taklif qilish va qayta ishlash. Bank o'z imkoniyatlari doirasidan kelib chiqib, mijozlarga bank xizmatlarini ko'rsatadilar, ishlab chiqilgan biznes rejalarni qabul qilinmadi deb yaroqsiz deb tashlagandan, ularni doimo zamon va mijoz talabiga mos ravishda qayta ishlab borilsa, loyihaning jozibadorligi ortadi;

- uzoq muddat davomida bank bilan faoliyat olib borayotgan, moliyaviy ahvoli barqaror va ishonchli mijozlar sonini ko'paytirish, bankning lizing kreditlari berish tartibi yaxshi takomillashganligiga mijozlarni ishonitirish ;

- daromadning qo'shimcha manbalarini izlab topish va bankda zaxira fondini shakllantirish. Yuqorida aytib o'tilganidek, lizing kreditlarida paydo b'luvchi muammolar nafaqat sub'ektiv omillar natijasida, balki ob'ektiv omillar oqibatida ham yuzaga kelishi mumkin. Bunday holatlarda bankda yuzaga kelgan zararlarni zahira hisobidan qoplash bankning asosiy faoliyatiga ta'siri darajasini kamaytiradi;

- bank doimo davlat statistika idoralari bilan hamkorlikda ish olib borishsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki, tadbirkorlik sub'ektlarining moliyaviy ahvoli haqidagi statistik ma'lumotlar statistika bo'limlarida mavjud bo'ladi. Mijozlarning taqdim etayotgan hujjatlari qanchalik to'g'ri va aniqligi bankning lizing kreditlari berish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan riski darajasini pasaytiradi;

- bank hodimi tomonidan lizing oluvchining kredit qaytaruvchanligini sinchiklab o'rganish, lizing ob'ektini kelishgan holda sug'urtalash, agar, lizing ob'ekti sug'urta qilinmagan taqdirda "Lizing to'g'risida"gi Qonunga muvofiq lizing oluvchi lizing ob'ekti sug'urtasi uchun javobgar bo'ladi;

- bankda hodimlarini doimo yangiliklardan xabardor qilish va malakasini oshirib borish maqsadida ularni o'qitish va qayta tayyorlash tizimini joriy qilish.

Lizing xizmatlari bozorida nafaqat lizing beruvchining o'rnini, balki lizing oluvchining o'rnini ham beqiyosdir. Lizing oluvchining quyidagi vazifalarni bajarishi ahamiyatlidir:

- yangi ishlab chiqarish yoki xizmatlarni yaratish. Lizingga olingan ob'ektdan foydalanib, yuqori darajada iqtisodiy samaradorlikka erishishga harakat qilish lozim;

- mahsulot tannarxini kamaytirish, ishlab chiqarilayotgan mahsulot, ko'rsatayotgan xizmatlari sifatini oshirish orqali bozorda talabning ortishiga erishish;

- ishlab chiqarish infratuzilmasini yaxshilash orqali sifatli mahsulot ishlab chiqarishga zamin yaratish va shu bilan bir qatorda ijtimoiy infratuzilmani yaxshilash va ishchilarni doimo mehnatiga yarasha rag'batlantirib borish;

- sotuv hajmini ko'paytirish va natijada pul aylanishi jarayonini tezlashtirish;

Hozirgi davr talabi shundaki, yirik hajmdagi bazaviy asbob uskunalarni ishlab chiqarishni tashkil qilish uchun mamlakatimizda mavjud bo'lmaganligi sababli yangi ishlab chiqarishni tashkil qilish va texnologiyalarni ishlab chiqarishga olib kirish uchun chet davlatlardan yangi – yangi zamonaviy uskunalarni mamlakatimizga olib kirishda lizingning o'rnini alohida ko'rinadi. Bunda, olib kirilayotgan uskunalarining sifat darajasini, texnologik jihatdan zamonaviyligini, ishlab chiqarish potentsialini o'rganib chiqish muhim. Shu nuqtai nazardan, lizing ob'ekti bo'lgan uskunalarini hududimizga olib kirish jarayonida maxsus tekshiruvlar, ekspertizalardan o'tish talab etiladi.

Mahsus tekshiruvlar va ekspertizadan o'tkazuvchi tashkilotlarning sonini ko'paytirish, faoliyat doirasini kengaytirish va tekshirish jarayonini yanada kuchaytirish lozim. Natijada ishlab chiqarishga nuqsonlari mavjud, yaroqsiz asbob uskunalarining kirib kelishini oldi olinadi, sifatsiz mahsulot ishlab chiqarilishiga chek qo'yiladi.

Bank tomonidan lizing oluvchining kredit qaytaruvchanligi tarixini o'rganish, boshqa banklar bilan o'zaro aloqalar o'rnatib lizing oluvchi to'g'risida ma'lumotlar almashib borish lozim.

Chetdan olib kelingan lizing ob'ekti bilan ishlash bo'yicha lizing oluvchi tomonidan hodimlarni o'qitish, ushbu o'quv jarayoni bank tomonidan nazorat ostiga olinishi lozim. Chunki, texnika va texnologiyalar bilan ishlash jarayonida

muammolarning yuzaga kelishi ishlab chiqarishning oqsoqlanishiga olib keladi. Bu esa, lizingning o'z vaqtida qaytara olmasligiga olib keladi.

Bank tomonidan lizing ob'ektining moliyaviy holati baholanib, ishlab chiqarish jarayoni doimiy kuzatib borilishi lozim.

Lizing xizmatlari bozorida nobank muassasalarining ishtiroki deyarli yo'q va istiqbolda yangi faoliyat boshlagan nobank muassasalari bo'lgan kredit uyushmalari tomonidan ham lizing xizmatlari qo'llanilishini rag'batlantirish lozim. Huddi shunday tijorat banklari tomonidan ham ko'rsatiladigan mikrolizing xizmatlari va boshqa lizing xizmatlari ko'lamini kengaytirish choralarini, mexanizmlarini ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

ЖАХОН АМАЛИЁТИДА ХЕРФИНДАЛ-ХИРШМАНН МОДЕЛИ ОРҚАЛИ РАҚОБАТ ДАРАЖАСИНИ БАҲОЛАШ

*Солиев А. – ТМИ доцент
Қулметов М. - ТМИ ўқитувчиси*

Тижорат банклари ўртасидаги рақобатни шакллантириб бориш, бу фақат банк фаолиятининг ўзгариш омилларига боғланиб қолмайди. Балки бевосита берилган натижалар асосида математик ҳисоблашлар усули асосида рақобат чегарасини кузатиб бориш мумкин бўлади. Жаҳон амалиётида банклар ўртасидаги рақобатни баҳолашда жуда кўп моделлар яратилган бўлиб, бўлар жумласига инвестиция олиб киришда рақобат юзасини аниқлашнинг Даймонд модели, Курнонинг рақобат модели, банклар фаолиятида рақобатни шакллантиришда Бертран усули ва банкларнинг сони асосида эркин рақобатни шакллантиришда Салоп доирасини келтириб ўтиш мумкин.

Юқорида кўриб ўтилган моделлар банкларнинг бозордаги рақобатини баҳолашда айрим омилларни ҳисобга олган ҳолда баҳолаш зарурлигини кўрсатиб берган. Бугунги кунда банкларнинг бозордаги фаолиятининг ривожланиб бориши, уларнинг айрим омиллар орқали бозордаги ҳолатини баҳолаш имконини бермайди.

Банклар бозоридаги концентрация ёки рақобат чегарасини назорат қилишжаҳон амалиётида Херфиндал-Хиршманнинг медианалар қиймат индекси, Лоренц эгри чизиги, Лернер индекси ҳамда Джини индексидан фойдаланилади. Бу индекснинг умумий кўриниши қуйидагича:

$$H = S_1^2 + S_2^2 + \dots + S_n^2 \quad (1)$$

$S_1^2, S_2^2, \dots, S_n^2$ лар бозорда фаолият кўрсатаётган молиявий институтлар (бу ерда биринчи ўринда таҳлил қилинаётган кўрсаткичларнинг бозордаги улуши юқори бўлган ташкилотлар олинади).

Бу индексни ҳисоблашда банкларнинг сони нечта олиш зарурлиги аниқ методологияси ишлаб чиқилмаган. Амалиётда Б3, Б5 ёки Б10 банкларнинг бозордаги улуши орқали ҳисоблаб топилади.

Жумладан, АҚШушбу индексдан 1982 йилдан бошлаб фойдаланиб келади. Унинг баҳолашчегараси 0 дан 1000 ёки 10000 гача олинган. Агар бозорда $X \in [0, 1000]$

дан кичик бўлса рақобат кучли, $1000 \leq X \leq 1800$ оралиғида ўртача рақобат, $1800 \leq X$ бўлса, бозорни адлия департаменти томонидан текшириб чиқиш юклатилади. Ушбу индекс бозорда иштирок этувчиларни қандай ўринда эканлигини белгилаб беради. Концентрация коэффициентини (CR) ҳамда Херфиндал-Хиршман (ННІ) индекси бозорни учта тоифага бўлилади:

I тоифа — юқори концентрациялашган бозор: $70 \% < CR < 100 \%$; $1800 < ННІ < 10000$;

II тоифа — ўртача концентрациялашган бозор: $45 \% < CR < 70 \%$; $1000 < ННІ < 1800$;

III тоифа — паст концентрациялашган бозор: $CR < 45 \%$; $ННІ < 1000$

Россия Федерациясидаги энг йирик 10 та банки асосида активлари бўйича ННІ таҳлил қилинганда қуйидагича бўлган.

Олинган маълумотларни таҳлил қиладиган бўлсак, РФ Б10 та йирик банкларининг активлар бўйича бозордаги ҳолатини монополистик ҳолат сифатида баҳолаш мумкин. Ушбу кўрсаткич, 2008 йилга нисбатан 2018 йилда 738,8 пунктга пасайган бўлсада, бозор концентрация юқори бўлиб қолмоқда. Жисмоний шахслар депозити бўйича бозордаги ҳолат монополияни юқорилигини кўрсатмоқда.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, жаҳон амалиётида тижорат банклари ўртасидаги рақобатни баҳолашда турлича ёндошувларга асосланган бўлиб аниқ бир методга таянган ҳолда баҳоланмайди.

ННІ қиймати баҳолаш мезонини жаҳон тизими асосида I-гуруҳ: бозор юқори монополиялашган (концентрация) — монополлашган бозор ($1800 < ННІ < 10000$). II-гуруҳ: бозор ўртача монополлашган (концентрация) — олигополистик бозор ($1000 < ННІ < 1800$). III-гуруҳ: бозор паст монополлашган (концентрация) — рақобатли бозор ($ННІ < 1000$) қабул қилиш мақсадга мувофиқ.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТАВКИ АКЦИЗНОГО НАЛОГА

Акцизный налог используется в качестве один из основных форм косвенного налогообложения в ряде государств, находящихся на различных этапах экономического развития. Вместе с тем, акцизный налог получил широкое распространение в современном мире. Основной причиной широкого распространения акцизного обложения со времен глубокой древности и до наших дней являются его ощутимые фискальные выгоды и высокая скорость их получения.

Как и большинство налогов, акцизный налог обладает двумя основными функциями: *фискальной* и *регулирующей*. В большинстве развитых стран регулирующая функция акцизного налога является главенствующей, так основной упор при налогообложении делается на налоги с дохода, что объясняется их большей социальной справедливостью. Наиболее спорным вопросом при введении акцизного налога является ее конкретная ставка. Большинство методик определения таких ставок основываются на эластичности спроса и предложения.

В мировой практике налогообложения существует три основные системы взимания акцизного налога: адвалорная, специфическая и смешанная. *Адвалорная (или процентная)* - базируется на существовании процентной ставки акциза к стоимости продукции, а отчисления в бюджет находятся в зависимости от ценовой характеристики. *Специфическая* система подразумевает существование единой или многоуровневой, фиксированной (определяемая сумма денег, на единицу продукции) ставки акциза. В таком случае размер ставки не зависит от цены продукта, а лишь от объема реализованной продукции. *Смешанная (комбинированная)* как следует из названия, объединяет две приведенные выше системы: фиксированная ставка дополняется адвалорной (процентной). В том или ином случае, размер составляющей может варьироваться в зависимости от конкретной рыночной ситуации.

Существуют различные факторы, определяющие преимущество специфических ставок акцизного налогообложения перед адвалорным. К ним относятся, в частности, следующие: *во-первых*, наличие большого спектра марок или сортов одного и того же товара с большой разницей в цене при адвалорном налогообложении приводит к тому, что суммы налога, уплачиваемого с дешевых низкокачественных сортов и марок, значительно ниже, чем с более дорогих. Введение пропорциональной ставки на все виды подакцизных изделий приводит к меньшему абсолютному приросту цены продукции низкой ценовой категории (если, например, доля адвалорного акциза в розничной цене составляет 20% для всех видов подакцизных товаров, то для более дешевых товаров увеличение цены произойдет на меньшую абсолютную сумму, нежели для более дорогих товаров). При этом доля налогов с дешевых товаров в общих налоговых поступлениях будет сокращаться. В связи с тем, что, как правило, в низшие ценовые категории

входят товары более низкого качества, увеличение их потребления изменяет структуру потребления в сторону низкокачественных товаров; во-вторых, адвалорная ставка должна применяться к розничной цене налогооблагаемого товара, что в случаях применения так называемого трансфертного ценообразования представляется проблематичным. При отсутствии фиксированной розничной цены и взимании акциза у производителя возможно занижение налоговых обязательств путем переноса части стоимости продукции на последующие стадии, уже после взимания акциза (если, например, акциз взимается по цене заявляемой производителем, на основе понесенных издержек, то при вынесении части издержек (упаковки, маркетинга, рекламы) за пределы данного производства акциз будет взиматься с неполной стоимости товара); в-третьих, применение специфических ставок не ведет к созданию стимулов для снижения качества и разнообразия продукции. В случае с адвалорной ставкой налогоплательщик может снижать налоговые обязательства путем снижения качества товара и, соответственно, его цены. В то же время необходимо отметить, что специфическая ставка налога, особенно в случае, если она достаточно высока, приводит к исчезновению более дешевых товаров, тогда как адвалорная ставка не имеет таких последствий; в-четвертых, учитывая тот факт, что одной из целей взимания акцизов может являться ограничение потребления некоторых товаров (алкоголя или табака), то взимание специфического налога более эффективно, так как основывается на количестве потребляемого товара, нежели на его стоимости.

Адвалорная ставка акциза также имеет ряд существенных преимуществ: во-первых, адвалорная ставка нейтральна к изменениям в уровне цен и автоматически увеличивает номинальные поступления в бюджет при инфляции; во-вторых, с помощью адвалорной ставки значительно легче достичь прогрессивности акцизов. Использование пропорциональной или прогрессивной ставки акциза может быть использовано в целях достижения большего перераспределения от более состоятельных слоев населения к менее состоятельным - большее увеличение доли абсолютной суммы налога в розничной стоимости более дорогих товаров; в-третьих, при адвалорном налогообложении не требуется определения единицы продукции, подлежащей налогообложению, что может в некоторых случаях существенно сократить возможности по уходу от налогов;

Выбор между специфическим и адвалорным налогообложением может зависеть от того, производятся ли подакцизные товары на территории конкретной страны или нет. Например, в некоторых странах местными производителями удовлетворяется спрос лишь на дешевые табачные изделия. При этом местными производителями являются мелкие табачные фабрики, в капитале которых не участвуют крупные международные концерны. Так, например, во Франции, Греции и Италии, защита местных производителей дешевого табака явилась причиной введения адвалорного налогообложения, с целью увеличения разницы в цене готовой продукции, тогда как в Дании,

Ирландии и Великобритании подобное производство отсутствует и, следовательно, предпочтение было отдано специфическим ставкам акцизов.

В заключение хотелось отметить, что выбор между специфической и адвалорной ставкой налогообложения является выбором между налогообложением подакцизного товара на основе потребляемого количества и на основе его стоимости. В соответствии с этим принципом специфические ставки применяются в мире в основном к товарам, имеющим негативные социальные эффекты (алкогольная и табачная продукция), а адвалорные к предметам люкса - налогообложение, которых в основном служит перераспределительным целям.

МИКРОКРЕДИТОВАНИЕ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА

Максудов Б - ТФИ преподаватель

На сегодняшний день микрокредитование получило особую актуальность и значимость для развития малого бизнеса в Узбекистане. Выполняя важные социальные функции, оно дает возможность широким слоям населения реализовать свою предпринимательскую инициативу.

Малое предпринимательство - это предпринимательская деятельность, осуществляемая субъектами рыночной экономики при определенных установленных законами, государственными органами или другими представительными организациями критериях.

Как известно, на долю субъектов малого и среднего бизнеса приходится немалая часть ВВП в экономике развитых стран.

Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев 29 декабря 2019 года обратился с Посланием к Сенату и Законодательной палате Олий Мажлиса. Таким образом глава государства Шавкат Мирзиёев посвятил парламентариев в итоги основной работы, реализованной в 2018 году, и наиболее приоритетные направления социально-экономического развития республики в 2019 году.

Кроме того, Президент затронул и такой важный вопрос, «Хочу особо отметить самоотверженный труд наших дехкан и фермеров, которым пришлось работать в более сложных, чем в прошлые годы, погодных условиях.

В целях повышения благосостояния населения в этом году были значительно увеличены по сравнению с предыдущими годами размеры заработной платы, пенсий, стипендий и социальных пособий. В частности, впервые за последние 10 лет заработная плата педагогических работников выросла почти на 50 процентов.

Благодаря принятым мерам реальные доходы населения по сравнению с 2017 годом увеличились на 12 процентов.

На реализацию программ «Каждая семья – предприниматель» «Молодежь – наше будущее» было в общей сложности направлено около 2 триллионов сумов, на местах осуществлено 2605 бизнес-проектов.»¹

«Посредством организации прямого диалога с каждой семьей мы должны создать благоприятные условия для предпринимательской деятельности граждан. В этих целях коммерческие банки и их филиалы на местах, исходя из своих возможностей, возьмут на себя ответственность по оказанию финансового содействия и помощи предпринимателям. Коротко говоря, банки теперь должны обучать население навыкам предпринимательства и привлекать его к этому роду деятельности» - Президент Республики Узбекистан Мирзиёев Шавкат Миромонович.²

Малый бизнес в рыночной экономике - ведущий сектор, определяющий темпы экономического роста, во всех развитых странах на долю малого бизнеса приходится 60 - 70 процентов ВВП. В Узбекистане в течение 2000-2016 годов количество субъектов малого бизнеса, имеющих статус юридического лица, увеличилось почти в 2,2 раза, т.е. на каждые 1000 человек населения приходится примерно 11,1 субъекта малого бизнеса, и данный показатель значительно выше, чем в странах СНГ³

Объем кредитов предоставленных зарубежными банками в 2018 году составили \$ 397, 7 млрд. и международных финансовых организаций \$ 641,4 млрд. долл.

В 2018 году основную часть кредитных вложений коммерческих банков составили средства, направленные на модернизацию существующих предприятий, а также обеспечение субъектов предпринимательства оборотными средствами, что явилось одним из важнейших факторов обеспечения высокого темпа роста экономики республики.

¹ Письмо Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису. Народное слово. 22.12. 2017 г.

² Выступление Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии вступления в должность Президента Республики Узбекистан на совместном заседании палат Олий Мажлиса от 14.12.2016. <http://www.press-service.uz/ru/news/5395/>

³ www.cbu.uz - официальный сайт Центрального банка Республики Узбекистан

Рис.1. Общий объем выделенных кредитов субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства коммерческими банками в период 2017- 2018 гг. (млрд. сум¹)

В рисунке отражена динамика общего объема выделенных кредитов коммерческими банками в период 2017- 2018 гг. (рис. 1)

Как видно из рисунка 1 общий объем выделенных кредитов коммерческими банками в период 2017- 2018 г увеличился два раза больше по сравнению с 2017 годом и составило 100 658, 20 млрд сум, из них выделенные кредиты в национальной валюте составляет 66 695, 50 млрд. сум в иностранной валюте 33 962, 60 млрд. сум.

В 2017 году эти показатели были равны на 49 540, 50 млрд. сумов и из них в национальной валюте выделенные кредиты составили 39 060, 70 млрд, в иностранной валюте 13 449, 80 млрд. сум.

Ниже приведенной таблице 3 отображена динамика выделенных кредитов коммерческими банками по категориям клиентов (млрд.сум²).

Как показывает данные таблицы 3 по итогам 2018 года объем выделенных кредитов увеличилась два раза больше по сравнению с 2017 годом и составило 66 695,5 млрд.сум, из них предоставленные кредиты юридическим лицам составляет 48 247,6 млрд. сум, индивидуальным предпринимателям 3 061,6 млрд. сум, а также физическим лицам тоже увеличилась 2,5 раза больше по сравнению с 2017 годом и достигло 15 386,4 млрд. сум.

¹ Рисунок составлен автором на основе данных Стат. Бюллетень. Центрального банка за 2018 г. 228 стр.

² Таблица составлена автором на основе данных Стат. Бюллетень. Централного Банка за 2018 г 228 стр.

Таблица 1.

Динамика выделенных кредитов коммерческими банками по категориям клиентов (млрд.сум¹)

Период	в национальной валюте			
	всего	юридическим лицам	индивидуальным предпринимателям	физическим лицам
2017 г	36 090,7	28 470,6	1 538,1	6 082,0
2018 г	66 695,5	48 247,6	3 061,6	15 386,4

Обобщая все выше изложенное по кредитованию малого бизнеса, коммерческих банков нашей страны, можно выделить 8 адресных групп:

1. Кредиты для образования стартового капитала. Выдаются только вновь созданным и прошедшим государственную регистрацию (не далее 6 месяцев) микрофирмам, дехканским хозяйствам, малым предприятиям и фермерским хозяйствам.

2. Кредиты на пополнение оборотных средств. Выдаются на формирование оборотных средств, для создания ТЭО инвестиционного проекта и на приобретение оборудования.

3. Кредиты на расширение бизнеса. Выдаются на приобретение основных средств, модернизацию производства, финансирование новых проектов и строительства.

4. Кредиты для субъектов семейного предпринимательства. Выдаются на организацию производства семейного предприятия.

5. Кредиты под бизнес проекты выпускников лицеев и колледжей. Выдаются выпускникам профессиональных колледжей, а также зарегистрированных ими предприятий, в которых 50% сотрудников являются выпускниками профессиональных колледжей и/или руководителем является выпускник колледжа.

6. Кредиты женскому предпринимательству. Выдаются под бизнес-проекты частных предпринимательниц, предприятий, руководителями в которых являются женщины, а также малых предприятий с преобладанием женского труда.

7. Кредиты от Фонда льготного кредитования. Выделяются преимущественно для финансирования высокотехнологичных и инновационных проектов в сфере малого бизнеса и частного предпринимательства, производственных микрофирм, малых предприятий, дехканских и фермерских хозяйств, расположенных в отдаленных и труднодоступных районах, а также в районах и городах с избыточными трудовыми ресурсами.

¹ Таблица составлена автором на основе данных Стат. Бюллетень. Центрального банка за 2018 г. 228 стр

Особые кредитные проекты. Речь идет о так называемых «программных» кредитах, которые осуществляются банками в рамках Программ с различными зарубежными финансовыми институтами.

Одним из самых перспективных и эффективных направлений кредитования в условиях модернизации национальной экономики является микрофинансирование, система призванная стать институциональной основой всей системы организованного кредита, которая способна обеспечить стабильность экономического и финансового развития страны.

Одновременно банки проявляют активность в реализации экономического потенциала регионов путем активного кредитования и оказания современных банковских услуг, своевременно предоставляют инвестиционные кредиты по проектам, входящим в государственные, отраслевые и региональные программы, направленные на развитие экономики. Путем выделения кредитов банки также оказывают поддержку в развитии услуг, народных промыслов, различных направлений деятельности предпринимательства.

Поможет с финансами новым субъектам предпринимательства и недавно созданный Гарантийный фонд развития малого предпринимательства. Одним из главных учредителей фонда выступил Госкомконкуренции, в числе других акционеров – Ассоциация банков Узбекистана, Торгово-промышленная палата, а также ряд крупных банков и страховых компаний. Фонд, по оценкам специалистов, создан в целях дальнейшего улучшения бизнес-климата и ускорения развития предпринимательства. Он призван предоставлять обеспечение банкам по кредитам, выделяемым субъектам малого предпринимательства, в части, не покрытой залогом, до 50% от суммы кредита, но не более чем на \$100 тыс.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Постановление Президента Республики Узбекистан “О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан” №ПП-3383 от 13.11.2017 г.

2. Манба:<http://cbu.uz/uz/>- сайт маълумотлари;

3. Ш.Мирзиёевнинг «Олий Мажлисга йўллаган мурожаатномаси» 24 январь 2020 йил;

4. Манба:<https://stat.uz/uz/> ва <http://cbu.uz/uz/>- сайт маълумотлари;

DIGITAL TECHNOLOGY WILL CHANGE EVERYTHING – BECOMING A GLOBAL AND ECONOMICAL GROWTH IN THE BANK

*Yadgarova M. – TFI senior teacher
Navruzova G. – TFI student*

In the last few years technology has rapidly evolved – big data, cloud computing, smartphones and high bandwidth are all now commonplace – and we've reached a tipping point. Analogies with other industries (e.g. music and video distribution, print media) suggest that 'digital' will drive huge shifts in industry value – compressing revenues, enabling new attackers, redefining service and crippling the laggards. Mobile banking will increasingly disrupt distribution models (e.g. instant videoconferences with product experts) and the payments industry (e.g. P2P mobile payments)¹. Advances in security and verification will enable all aspects of sales, service and delivery to be conducted online. Technology is making it easier for customers to switch banks, making relationships much less sticky. This will drive the third wave, where banks and their partners develop sophisticated profiles on each of their customers. The pace of innovation will continue to increase, and leading banks will need to enable or leverage this innovation. All of this will accelerate the evolution of leading banks into customer-centric information and riskmanagement businesses.

¹ Retail Banking 2020 Evolution or Revolution? <https://www.pwc.com/gx/en/banking-capital-markets/banking-2020/assets/pwc-retail-banking-2020-evolution-or-revolution>

Analytical information about transactions through Clearing-settlement system of Central bank (April 2020 in comparison with April 2019)¹

№	Bank's name	Transactions during April 2019 by banks		Transactions during April 2020 by banks	
		<i>number</i>	<i>Amount</i>	<i>number</i>	<i>amount</i>
1	National bank	60 189	14 761 133 755	22 740	9 378 405 596
2	Uzbek Industrial and Construction Bank	439 888	112 513 697 458	70 557	33 017 944 149
3	Agrobank	675 085	150 081 704 146	234 274	114 515 379 099
4	Mikrokreditbank	164 013	38 511 308 219	47 300	40 002 241 587
5	Xalq banki	2 070 066	345 779 233 384	277 412	84 609 959 739
6	Savdogar bank	44 243	10 617 967 988	4 534	1 642 276 129
7	Qishloq qurilish bank	174 939	36 043 340 027	36 448	3 963 831 408
8	Turonbank	62 126	37 657 692 222	13 609	21 414 937 902
9	Hamkorbank	14 940	6 395 166 996	2 119	2 172 950 060
10	Asaka bank	65 117	47 949 710 247	19 245	66 762 773 163
11	Ipak Yuli banki	38 615	12 834 490 705	9 473	3 210 497 217
12	Ziraat Bank Uzbekistan	77	35 107 148	100	22 996 950
13	Trastbank	13 667	24 348 653 349	3 789	7 127 176 046
14	Aloqabank	153 815	29 254 207 613	288 045	68 228 957 797
15	Ipoteka-bank	2 680 524	403 153 060 415	836 880	177 861 006 107
16	KDB Bank Uzbekiston	3	608 190,00	7	1 404 900
17	Turkistonbank	13 403	2 941 602 790	2 143	382 726 594
18	Saderat bank Tashkent	73	13 087 133	9	1 878 565
19	Universal bank	3 445	634 942 704	1 519	1 747 334 243
20	Kapitalbank	3 329	4 077 195 780	4 012	34 525 658 088
21	Ravnaqbank	137	37 247 374	72	15 832 882
22	Davr-bank	1 254	322 591 318	439	130 438 026
23	Invest Finance bank	11 446	3 862 317 524	704	229 956 102
24	Asia Alliance bank	30 739	26 089 789 546	6 546	15 978 921 968
25	Hi-Tech bank	153	245 796 921	112	17 189 023
26	Orient Finans bank	155 962	23 789 043 886	3 781	13 088 151 744
27	Madad Invest bank	7 777	1 094 590 575	240	60 141 368
28	Uzagroeksportbank	19	2 762 055	31	20 559 783
29	Poytaxt bank	311	264 400 342	93	450 622 951
30	Tenge bank	-	-	-	-
Total		6 885 355	1 333 312 449 810	1 886 233	720 582 149 187

In 2020, we predict the following:

- Every bank will be a direct bank; branch banking will be undergoing a significant transformation. Given their high-fixed cost, branches will need to become dramatically more productive, or significantly less costly. Banks have

¹ cbu.uz statistics of central bank of Uzbekistan

already reduced staff levels, closed the most uneconomic branches and started experimenting with new branch concepts. Banks that are behind this trend will start to struggle, due to structurally uncompetitive economics. Moreover, the lowest cost in 2020 will be up to 50% lower on a per transaction basis than today, as banks redesign their processes and systems for the digital age, structurally changing their cost base and instituting more aggressive ongoing cost management processes.

- The smart device will grow in importance, and take its place alongside cards as the primary medium for consumer payment. The customer will be able to select between account providers (e.g. credit providers, deposit accounts) or locally stored value. Acceptance will be universal (with common cross-network payment protocols) and value-transfer instant. Multi-currency capabilities will become normal. Customers will be able to make contact payments or send funds to any other unique identifier (e.g. email address, phone number, bank account, credit card number, etc.).

- Biometrics (e.g. fingerprints, voice recognition) will become commonplace in transaction authorisation, but will remain tied to a replaceable physical device (e.g. smartphone). Biometrics are unique and unchanging, yet can be captured and replicated, so two-factor authentication (e.g. my fingerprint and my phone) will always be required.¹

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ТОМОНИДАН КИЧИК БИЗНЕСНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ

Мамадалиев Ш.Қ. - ЎзР БМА тингловчиси

Ўзбекистоннинг ўрта муддатли ривожланиш стратегиясида молия, пул-кредит ва валюта тизими муносабатларининг иқтисодий ўсишга бўлган таъсирини кучайтириш ҳамда макроиқтисодий мутаносибликни сақлаш масалалари учинчи устувор йўналиш сифатида алоҳида эътиборга олинган.

Ўзбекистоннинг ўрта муддатли ривожланиш стратегиясида молия, пул-

¹ Banking <https://en.finance.sia-partners.com/>

кредит ва валюта тизими муносабатларининг иқтисодий ўсишга бўлган таъсирини кучайтириш ҳамда макроиқтисодий мутаносибликни сақлаш масалалари учинчи устувор йўналиш сифатида алоҳида эътиборга олинган.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 23 мартда қабул қилинган “Банк хизматлари оммабоплигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-3620 сонли қарорида “банк хизматларининг янги турлари ва маҳсулотларини аниқлаш ҳамда уларни кейинчалик республика банкларида жорий этиш мақсадида илғор чет эл банк фаолиятини ўрганиш” вазифаси қўйилганлиги ушбу масала бугунги кунда долзарб эканлигидан далолат беради.

Кичик ва ўрта бизнес корхоналар дунёда мавжуд корхоналарнинг 90 фоизини ташкил этади. Халқаро Валюта фонди ва McKinsey & Company халқаро консалтинг компанияси билан биргаликда олиб борган тадқиқотлари шуни кўрсатадики, дунё бўйича жами расмий ва норасмий микро, кичик ва ўрта корхоналар 420-510 миллионтани ташкил этишини шундан 365-445 миллионтагача бўлган фирмалар ривожланган давлатларда жойлашганлигини қайд этишади. Шу сабабдан кичик ва ўрта корхоналар глобал иқтисодиётда муҳим рол ўйнайди. Улар ишга жойлаштиришда энг муҳим иштирокчилардир, ривожланаётган мамлакатларда эса ишларнинг ката қисмини айнан шу соҳа субъектлари яратади.

Жаҳон банки кичик бизнес ва тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш бўйича қарийиб 4,8 млн. АҚШ долларига тенг кредитларни дунёнинг 47 давлатида 61 та лойиҳа бўйича амалга ошириб келди. Юқоридаги келтирилган маълумотлар шуни кўрсатадики кичик бизнес субъектлари дунё иқтисодиётида муҳим ўрин тутади.

Шунга қарамай, кичик ва ўрта бизнес корхоналари йирик компанияларга қараганда кўпроқ молиявий тўсиқларга дуч келмоқдалар - улар ташқи молиялаштиришдан камроқ фойдаланадилар ва юқори транзакция харажатлари ва юқори рискли суғурта мукофотларига дуч келишади. Дунё бўйича қарийиб 70 фоизга яқин кичик ва ўрта бизнес субъектлари халқаро молия институтлари томонидан молиялаштирилмайди, 15 фоизи эса бирор бир манба ҳисобидан умуман молиялаштирилмайди.

Банкларнинг молиялаштириш харажатлари пул-кредит сиёсатининг трансмиссион механизмида муҳим роль ўйнайди. Марказий банк ўзининг пул-кредит сиёсатини операцион мақсадларини сақлаб қолиш учун белгилайди. Пул бозорининг курси турли хил каналлар орқали бошқа фоизларга ўтказилиши иқтисодиётда ишлаб чиқариш ва инфляцияга таъсир кўрсатади.

2019 йил давомида тижорат банклари томонидан кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларига барча молиялаштириш манбалари ҳисобидан ажратилган кредитлар 2018 йилга нисбатан 1,2 баробарга ошиб, 19,6 трлн. сўмни ташкил этди. Шундан, 4 трлн. сўмини кичик бизнес субъектларига ажратилган микрокредитлар ташкил этиб, мазкур кўрсаткич 2018 йилга нисбатан 1,2 баробардан зиёдга ошди.

Бундан ташқари, 2017 йил давомида тижорат банклари томонидан

халқаро молия институтларининг кредит линияларини жалб қилиш борасида фаол иш олиб борилди ҳамда жалб қилинган хорижий кредитлар ҳисобидан кичик бизнес субъектларига 414,8 млн. АҚШ доллари миқдорида кредитлар ажратилди.¹

Тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш давлат жамғармаси

а) кичик тадбиркорлик субъектларига мазкур қарорда қайд этилган мақсадларга кредит ажратиш учун тижорат банкларига, жумладан, хорижий кредит линияларини жалб қилиш ҳисобидан ресурслар ажратиш;

б) кичик тадбиркорлик субъектларига тижорат банклари кредит миқдорининг 50 фоизигача, аммо 2 млрд.сўмдан кўп бўлмаган ёки унга эквивалент ҳажмдаги кредитлари бўйича кафил бўлиш;

в) тижорат банкларининг қиймати 4 млрд.сўмдан ошмайдиган миқдордаги кредитлари бўйича фоиз харажатларини қоплаш учун қуйидаги эквивалентда компенсация бериш; Валюта бозорини либераллаштириш: чет эл валютасида даромад олувчи яқка тартибдаги тадбиркорлар, шунингдек, фермер хўжаликларига ўз банк ҳисобварақларидаги чет эл валюталарини нақд кўринишида олиш ҳуқуқи берилди; юридик шахсларга дивидендларини чет эл валютасида тўлаш ҳуқуқи берилди.

Шунингдек, тижорат банклари томонидан банк миқозлари учун қуйидаги янги хизмат турлари жорий этилди. Жумладан:

- чет элга пул жўнатмаларини амалга оширишда жисмоний шахсларнинг, шу жумладан уларнинг банк карталаридаги сўм маблағларини чет эл валютасига автоматик тарзда конвертация қилиш;

- конверсион карталар орқали меҳмонхона, авиачипта ҳамда онлайн-магазинлардаги харидлар ва бошқа мақсадларда интернет-тўловларни амалга ошириш.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини молиявий маблағлар билан қўллаб-қувватлаш чора тадбирларидан фойдаланиш, кичик тадбиркорлик субъектлари фаолиятини кенгайтириш, улар миқдорий ва сифат жиҳатдан оширишга эришилди. Шунингдек, молиявий маблағлардан оқилона фойдаланиш келгусида солиққа тортиш баъзасини кенгайтириш таъминлаш билан бир қаторда, давлат бюджетига тушадиган солиқ тушумларининг ошишига олиб келади. Кичик бизнес субъектларининг сонинг ошиши, бандлик муаммосини хал этишга хизмат қилади. Бу эса ўз навбатида, кичик бизнес субъектларини ЯИМдаги улушини оширади, шу билан биргаликда ЯИМдаги кичик бизнес субъектлари улушининг ошиши ЯИМнинг реал қийматини оширади.

Тижорат банклари томонидан хорижий валютада кредитлар бериш мунча рисклилик даражаси юқорилиги сабабли кредитлашда фоиз ставкалари ҳам юқоридир. Хўжалик юритиувчи субъектлар агар хорижий валютада кредит олсалар ўзгарувчан курсларда агар хорижий валютанинг курси ошиб

¹ www.stat.uz статистика қўмитасининг расмий сайти маълумотлари асосида тайёрланди.

кетса бу даромад миқдорига катта таъсир этади.

БАНКЛАРНИНГ РАҚАМЛИ ВА ЧАКАНА ХИЗМАТЛАРИ ТУРЛАРИНИНГ МЕЪЁРИЙ-ҲУҚУҚИЙ РИВОЖЛАНИШ

Азимов Б.Н. – ТМИ магистранти

Ҳар қандай хизмат ҳуқуқий жиҳатдан ўзига хос мустаҳкам негизга эга бўлиши керак. Унда ўша хизмат турига амалда давлат томонидан рухсат берилгани, фойдаланувчиларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари ўз ифодасини топиши лозим. Бу талаб банк хизматларига ҳам тааллуқли. Чунки шунинг натижасида банк мижозлари кафолатланган тегишли хизматлардан фойдаланишга боғлиқ ҳуқуқ ва мажбуриятларини билиб олишади, шунингдек, хизмат хавфсизлиги таъминланганига ишонч ҳосил қилишади.

Масофавий хизматлар бозори ҳақида гап кетганда, мамлакатимизда уни ривожлантириш ва мавжуд шарт-шароитларни янада такомиллаштириш чоралари кўрилаётгани хусусида алоҳида тўхталиб ўтиш жоиз. Сир эмас, бугун диёримизда ахборот-коммуникация технологияларини тараққий эттиришга, электрон тижоратни амалиётда дадил қўллашга имкон берувчи меъёрий-ҳуқуқий база шакллантирилган. “Электрон тўловлар тўғрисида”ги, “Электрон ҳужжат айланиши тўғрисида”ги, “Электрон имзолар тўғрисида”ги, “Электрон тижорат тўғрисида”ги, “Ахборот хавфсизлиги тўғрисида”ги қонунлар қабул қилингани бунинг ёрқин исботи бўла олади. Шунингдек, Президентимиз ва ҳукуматимизнинг соҳага оид қатор қарорлари ҳам банклар ўз вазифаларини тўлиқ адо этишларида муҳим аҳамият касб этмокда.

Шунингдек, “Электрон рақамли имзо тўғрисида”ги Қонун кучга киргач, электрон тўловлар тизими янги босқичга кўтарилди. Бир томондан ЭРИ (электрон рақамли имзо) ҳуқуқий жиҳатдан қоғозга қўлда қўйилган имзо билан тенг кучга эгаллиги кафолатлаган бўлса, бошқа томондан ЭРИлардан фойдаланиш соҳасида олиб бориладиган умумий назорат шартлари ҳам белгилаб берилди.¹

1-жадвал

Ўзбекистон Республикаси банк тизимида электрон тўлов тизими ва масофавий банк хизматларининг меъёрий-ҳуқуқий ривожланиш босқичлари².

Т/р	Давр	Меъёрий-ҳуқуқий ҳужжат номи	Изоҳ
1.	1991-2000	“Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўғрисида”ги ҳамда “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги қонунлар.	Нақд пулсиз ҳисоб-китоблар банклар орқали амалга оширилиши ва банк хизматлари ҳамма учун тенг шартларда эканлиги.
2.	2001-2010	“Ахборотлаштириш тўғрисида”ги, “Электрон рақамли имзо тўғрисида”ги, “Электрон ҳужжат айланиши тўғрисида”ги, “Электрон тўловлар	Ахборот ресурслари ва ахборот тизимларининг муҳофаза қилиниши, электрон рақамли имзонинг

¹ www.lex.uz “Электрон рақамли имзо тўғрисида”ги Қонун. 2003 йил 11 декабрь.

² www.cbu.uz Ўзбекистон Республикаси Марказий банки маълумотлари асосида тайёрланди.

		тўғрисида”ги, “Автоматлаштирилган банк тизимида ахборотни муҳофаза қилиш тўғрисида”ги қонунлар.	қўлланилиши, электрон тижорат, электрон тўловлар тўғрисида.
		Марказий банкнинг Банклараро тўлов тизими орқали электрон тўловларни амалга ошириш тартиби тўғрисидаги ва Банк ҳисобварақларига масофадан хизмат кўрсатиш тизимларида ишлаш тартиби тўғрисидаги низомлар.	Марказий банкнинг Банклараро тўлов тизими орқали электрон тўловларни амалга ошириш ва масофавий банк хизматлари кўрсатиш тартиблари.
3.	2011-2018	“Гаров реестри тўғрисида”ги Қонун.	Банкларда гаров реестрининг Интернет тармоғи ва банк телекоммуникация тармоғи орқали узлуксизлигини таъминлаш.
		Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги, “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги фармонлари.	Масофавий банк хизматлари имкониятларини кенгайтириш, реал вақт режимида тезкорлик билан ҳисоб-китобларни бошқариш ва масофадан банк хизматлари кўрсатишни такомиллаштириш.
		Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Банк хизматлари оммабоплигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори.	Масофавий банк хизматларини ривожлантиришда замонавий ва илгор банк хизматлари турларини амалиётга жорий этиш.
		Марказий банк бошқарувининг Ўзбекистон Республикаси тижорат банклари автоматлаштирилган банк тизимларида ахборотни муҳофаза қилиш тўғрисидаги, “GlobUzCard” банклараро универсал чакана тўлов тизими фаолияти тўғрисидаги, Банкларни рўйхатга олиш ва улар фаолиятини лицензиялаш тартиби тўғрисидаги низомлари.	Банклараро ҳисоб-китоблар ва унда ахборотларни муҳофаза қилиш орқали ҳисоб-китоб ва тўлов тизимини амалга ошириш механизмини такомиллаштириш, рақамли банкларда банк хизматларини масофадан кўрсатиш тартиб-қоидалари тўғрисида.

Сўнги пайтларда рақамли технологияларнинг жадал ривожланиши ахборот соҳасидаги туб ўзгаришларни ва иқтисодиётнинг глобаллашув жараёнларини тезлаштириши билан ажралиб туради. Мамлакатимиз меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларида ҳам **“рақамли банк”** тушунчаси ўз ифодасини топмоқда. Бу атама инновацион банк технологияларидан фойдаланган ҳолда (касса хизмати бундан мустасно) масофадан туриб банк хизматлари кўрсатувчи банк ёки унинг таркибий бўлинмасини англатиши тушунтирилмоқда. Бундай муассасаларда масофавий хизматлар банк ички тартиб-қоидаларига мувофиқ равишда ва қонуний талаблар инобатга олинган ҳолда кўрсатилади.¹

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Ўзбекистон тижорат банкларида масофавий банк хизматлари кўрсатиш ривожланган давлатлар банкларидаги даражада тараққий этмаган ва меъёрий-ҳуқуқий жиҳатдан кучли таъминланмаган. Банк ҳисобварақларига масофадан хизмат кўрсатиш тизимларида ишлаш тартиби тўғрисидаги низомда ҳам бугунги масофавий банк хизматлари имкониятларининг ҳуқуқий жиҳатлари акс эттирилмаган. Боз устига, айрим тижорат банкларида масофавий банк хизматларидан фойдаланиш йўриқномалари банк веб сайтининг интерактив хизматлар

¹ Марказий банк бошқарувининг 2018 йил 30 июндаги “Банкларни рўйхатга олиш ва улар фаолиятини лицензиялаш тартиби тўғрисида низомга киритилаётган ўзгартиришлар ва қўшимча тўғрисида”ги қарори.

бўлимига жойлаштирилмаган. Бу Марказий банк айти йўналишда қиладиган ишлар ҳали кўплигидан далолат беради.

Масофавий банк хизматлари рақамли иқтисодиётнинг замонга мос тараққиётида муҳим ўрин тутди. Ўзбекистонда бундай хизматлар ва электрон тўлов тизимининг ривожланиши уни меъерий-ҳуқуқий жиҳатдан такомиллаштириб боришни тақозо этади. Ушбу мақолада масофавий банк хизматлари ва электрон тўлов тизимининг меъерий-ҳуқуқий жиҳатдан ривожланиш босқичлари таҳлил қилинган.

МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШ ЖАРАЁНИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШНИНГ ЗАРУРЛИГИ

Курязов С. - ЎзР БМА тингловчиси

2017-2021 йилларда Ўзбекистонни ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясининг учинчи бўлимида иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштиришнинг устувор йўналишарида таркибий ўзгартиришларни чуқурлаштириш, миллий иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини модернизация ва диверсификация қилиш ҳисобига унинг рақобатбардошлигини оширишга алоҳида эътибор қаратилган¹. Бугунги кунда инновация соҳасида катта тажриба ва ютуқларга эришган ривожланган давлатларда инновация фаолиятини амалга ошириш ва ривожлантиришга йўналтирилган давлат инновация сиёсатини амалга оширади. Унинг асосини инновация фаолиятини янада фаоллаштириш, унга зарурий қулай шароитларни яратишга қаратилган. Миллий иқтисодиётни инновацион усулда ривожлантириш бугуннинг энг долзарб мавзусига айланди. Дарҳақиқат, бугунги кунда дунёдаги энг ривожланган мамлакатлар иқтисодиётига назар солар эканмиз, уларнинг асосий даромадлари ва статистик кўрсаткичлари инновацион жараёнларнинг тўғри ташкиллаштирилганлиги ҳамда доимий равишда такомиллаштириб борилаётгани билан алоҳида эътиборга лойиқдир.

Хорижий олимлар томонидан инновацион жараёнларни молиялаштириш тушунчаси мазмуни ва моҳиятини кенг маънода қўллаш бўйича турли хилдаги илмий изланишлар олиб борилган. Хусусан, Ўзбекистон ҳам инновацион ривожланиш йўлидан боришга интиломда. Иқтисодий тизимларни ривожлантиришнинг ҳозирги босқичи капитални реализация қилиш самарадорлигини, иқтисодиётнинг реал ва молиявий секторлари салоҳиятини ошириш, хўжалик юритувчи субъектлар мослашувчанлигини ва барқарорлигини таъминлашга имкон берадиган инновацион шаклларни фаоллаштириш билан тавсифланади. Иқтисодиётнинг реал ва молиявий секторларида хўжалик юритувчи субъектларнинг инновацион фаолияти ва

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 28 январдаги ПФ-5308-сонли “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили”да амалга оширишга оид Давлат дастури тўғрисида” Фармони

ўзаро таъсири анъанавий муносабатларнинг иқтисодий тизимларни ривожлантиришга таъсирини кучайтиради ҳамда уларнинг тузилмасида иқтисодий муносабатларнинг янги кўринишларини шакллантиради, бу эса бозорни тиклайди¹.

Иқтисодий тизимларни модернизация қилиш ва инновацион ривожланиш муаммоларини ҳал этишнинг долзарблиги инновацион жараёнларни молиялаштириш учун концепцияни ишлаб чиқишни талаб этади. Чунки ҳар қандай мамлакат иқтисодиёти учун бир ёки бир неча мамлакатларда муваффақиятли амалга оширилган муайян бозорни ёки молия моделини тўғридан-тўғри кўчириб олиш имконсиздир².

Инновацион жараёнларни молиялаштириш механизми инвестицион ресурсларнинг тақсимланиши ва иқтисодиёт инновацион йўналишга ўтишининг асоси сифатида тартибга солиш вазифасини бажаради. Инновацион жараёнларнинг ажралмас қисми сифатида уларни молиялаштириш механизми доимий равишда амалга ошириб борилади.

Улар икки таркибий қисмга бўлинган ҳолда амалга оширилади. Биринчидан, жараённинг анъанавий функциялари: инвестицион, аналитик, тартибга солиш, консолидация ва назорат қилиш; иккинчидан, интеллектуал капитални фаоллаштириш талабларини ўзига хос тарзда акс эттирувчи махсус билим. Инновацион жараёнларни молиявий кўллаб-қувватлаш жараёни уч таркибий қисмга бўлиниб, улар:

1) жараён, ресурс ва тизимли ёндашувларда кўриб чиқилади: жараён (инвестиция ресурсларини тўплаш ва улардан фойдаланишнинг кўп ҳамда ўзаро боғлиқ жараёнларини бошқариш қонунияти самарали бўлса);

2) ресурс (иштирокчиларнинг институционал асосда ҳамкорлиги қонунчилик асосида амалга оширилган бўлса);

3) тизимли ёндашув (инновацион фаолиятни молиялаштириш принципини икки босқичли вазифа сифатида, яъни молия оқимини кўпайтириш, институционал ислохотларни такомиллаштириш) сифатида амалга оширишга ёрдам беради.

Турли соҳалардаги инновацион жараёнларни молиялаштириш бўйича муаммолар иккита гуруҳга бўлиб, яъни: иқтисодий фаолиятнинг аксарият соҳаларига хос бўлган тизим муаммолари ва турли тармоқларнинг ўзига хос муаммолари сифатида ўрганилиши мумкин.

Инновацион жараёнларни молиялаштириш манбалари билан молиявий бошқаришнинг концептуал асослари нуқтаи назаридан ўрганиш бизга инновацион жихатдан фаол бўлган компаниялар ўртасида алоқа, ортиқча тафсилот ва зарурият юзага келиши ҳақида хулоса чиқариш имконини беради ҳамда ислохотлардан кейинги даврда, молиялаштиришни ташкил қилишда муҳим аҳамиятга эга бўлган иккита элементни юзага келтиради:

1. Логистик молиялаштириш, энг муҳими буюртма ва захиралар тўпламининг ҳисоб-китоблари асосида иқтисодий-математик усуллардан

¹ Никонова Я.И., Казаков В.В. Механизм финансового обеспечения инновационной деятельности экономических систем: Вестник Томского государственного университета, 2012. С. 127

² Довбий И.П. Принципы кредитного обеспечения инвестиционно-инновационных процессов региона. Челябинск: Изд. центр ЮУрГУ, 2011. – С. 18.

фойдаланган ҳолда оптималлаштириш учун молиявий ресурсларни чиқаришдир. Логистик молиялаштириш молиявий ва бошқарув назариясининг таркибий қисмида жойлашган бўлиб, фақатгина корхона моддий ресурсларининг инвентаризация қилинмаган ҳажмлари мавжуд бўлганда юзага чиқиши мумкин. Бу эса корхона кўшимча даромадининг ушбу усулдан фойдаланишини чеклайди.

2. Қайта молиялаштириш. Молиявий ресурсларни жалб қилишнинг ушбу усули бизнесни йўналтириш бўйича стратегик қарорлар доирасида бир томондан сотиладиган ва даромадлар ҳисобидан бошқаларни сотиб олиш ёки ноаниқ активларни сотиш ҳамда ишлаб чиқариш объектларини сотиб оладиган халқаро корпорациялар томонидан муваффақиятли амалга оширилади¹.

Хулоса ўрнида қуйидаги таклифларни тавсия этамиз: -
мавжуд инновацион инфратузилмани ва миллий инновацион тизимни қўллаш орқали инновацион тадбиркорликни оммавий яратиш ва уларнинг фаолият натижалари самарали бўлиши учун инновацион жараёнларни молиялаштиришда ривожланган мамлакатлар тажрибасидан фойдаланиш зарур ва мақсадга мувофиқдир; - хўжалик

юритувчи субъектларнинг инновацион жараёнларни ишлаб чиқиш ва амалиётга татбиқ этишларида бозор мотивациясини амалга ошириш учун анъанавий молиялаштириш манбалари, саноатни инновацион ривожлантиришда давлатнинг молиявий ҳамда солиқ имтиёзларидан самарали фойдаланишни ташкил этиш лозим; -

мамлакатимизнинг техника йўналишидаги аксарият олий таълим муассасалари ўқув дастурларида ишлаб чиқариш, тармоқлар ва умуман, мамлакатимиз кесимида табақалаштирилган инновация жараёнларини ташкил этиш ва унинг ўзига хос жиҳатларини ўрганиш масаласига кўп вақт ажратилиши зарур; -

бундан ташқари, корхоналар раҳбарлари ва етакчи мутахассис-ларини қайта тайёрлаш ҳамда малакасини ошириш бўйича инновацион жараённи ташкил этиш ва унинг афзалликлари хусусида зарур билимга эга бўлиш имконини берадиган курс ва дастурларни ташкил этиш лозим;

Мухтасар айтганда, мавжуд меъёрий-ҳуқуқий, ташкилий-иқтисодий, молиявий, солиқ, инфратузилма, моддий-техник ва ахборот шарт-шароитларини янада ривожлантириш, давлат аҳамиятига молик инновацион вазифаларни амалга ошириш ва инновацион иқтисодиётимизни барқарор ривожлантириш мақсадида кадрлар тайёрлаш ҳамда уларнинг малакасини оширишга оид сиёсатни амалга ошириш зарур.

¹ Никонова Я.И., Казаков В.В. Механизм финансового обеспечения инновационной деятельности экономических систем: Вестник Томского государственного университета, 2012. – С. 129.

Фойдаланган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 28 январдаги ПФ-5308-сонли “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили”да амалга оширишга оид Давлат дастури тўғрисида” Фармони

2. Никонова Я.И., Казаков В.В. Механизм финансового обеспечения инновационной деятельности экономических систем: Вестник Томского государственного университета, 2012. – С. 129.

3. Довбий И.П. Принципы кредитного обеспечения инвестиционно-инновационных процессов региона. Челябинск: Изд. центр ЮУрГУ, 2011. – С. 18.

О’ЗBEKISTON HUDUDLARIGA INVESTITSİYALARNI JALB QILISH AMALIYOTI

Sherboboyev J. – TMI magistranti

Xorijiy investitsiyalar milliy iqtisodiyot rivojlanishida muhim vazifani bajaradi. Yuqori investitsion jozibadorlik esa, hudud raqobatbardoshligini oshiruvchi, ijtimoiy-iqtisodiy o’sishini ta’minlovchi asosiy omildir.

Mamlakatimiz hududlariga xorijiy investitsiyalar jalb qilinishi ularga bo’lgan talabni qoplashga qodir emas. Shuning uchun ham iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida mamlakatga va uning hududlariga investitsiyalarni faol jalb qilish maqsadida investorlar faolligini oshirish hamda hududlar investitsiya jozibadorligini oshirish muhim ahamiyatga ega.

O’zbekistondagi investitsion muhit, biznes yuritishni yaxshilash borasidagi amalga oshirilayotgan ishlarning natijasini yildan-yilga xorijiy investorlarning kirib kelishining kuchayishida ko’rish mumkin.

1-jadval

Hududlarda xorijiy investitsiya va kreditlarning o’zlashtirilishi¹

Hududlar	Xorijiy investitsiya va kreditlarni o’zlashtirish (mlrd. so’m)			
	2017-yil		2018-yil	
	Jami	shundan: kreditlar	Jami	shundan: kreditlar
Qoraqalpog’iston Respublikasi	268,6	30,9	1512,1	1067,8
Andijon	197,3	58,1	878,6	299,2
Buxoro	8256,9	450	4189,9	344,6
Jizzax	125,2	34,2	392,3	74,7
Qashqadaryo	1950,9	377,7	8339,2	6835,5
Navoiy	385,0	339	3662,1	3571,8
Namangan	1088,4	1005,7	2822,6	2369,0
Samarqand	114,5	68,5	384,1	147,6

¹<http://www.stat.uz/makroiqtisodiy> ko’rsatkichlar ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

Surxondaryo	512,8	373,0	1788,8	1059,9
Sirdaryo	76,1	19,9	261,1	120,8
Toshkent	781,8	634,7	1760,1	509,6
Farg'ona	191,8	40,4	1250,3	219,3
Xorazm	197,5	129,3	355,5	202,9
Toshkent sh.	2162,2	1224,6	3753,3	1442,2

Mamlakat iqtisodiyotiga kiritilgan xorijiy investitsiya va kreditlarni o'zlashtirishda qator hududlarda yuqori ko'rsatkichlarga erishilgan. Jadvalga muvofiq, O'zbekistonda eng ko'p o'zlashtirilgan xorijiy investitsiyalar 2017-yil bo'yicha Buxoro viloyati hissasiga to'g'ri keladi va unda kreditlarning ulushi jami o'zlashtirilgan xorijiy investitsiya summasining 5,4 foizini tashkil etadi va ular mos ravishda 8256,9 va 450 milliard so'mga teng. Hududlar bo'yicha o'zlashtirilgan xorijiy investitsiyalarning eng kam miqdori Sirdaryo viloyatida kuzatildi/ Mazkur viloyatga jalb qilingan xorijiy investitsiyalar 76,1 milliard so'mga teng bo'ldi. Shundan 19,9 milliard so'mi xorijiy kreditlardir.

Xorijiy investitsiya va kreditlarni o'zlashtirishda 2016-2018-yillar bo'yicha ma'lumotlar tahlilida to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarning hajmi jami investitsiyalar tarkibida salmoqli o'ringa ega bo'lganligini guvohi bo'lishimiz mumkin. Xususan, 2016-yilda jami o'zlashtirilgan xorijiy investitsiyalarda to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarning ulushi 69,3 foizni tashkil etgan va 2479,6 million dollarga yetgan. 2017-yil bo'yicha bu ko'rsatkich mos ravishda 3184,6 va 2420,4 million dollarga teng bo'lgan. 2018-yilda jami investitsiyalarning 1816,9 million dollari to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar hisobidan amalga oshirilgan.

1-rasm. Xorijiy investitsiya va kreditlar tarkibida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning salmog'i¹

Hududlar bo'yicha asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalarning moliyalashtirish manbalari bo'yicha tarkibiga e'tiborimizni qaratadigan b'olsak, unda Respublika byudjetidan moliyalashtirish asosidagi, davlat maqsadli jamg'armalari, korxonalar va aholi mablag'lari, tijorat bank kreditlari va boshqa qarz mablag'lari, xorijiy investitsiya va kreditlar, Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi mablag'lari, bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasi mablag'lari hisobidan amalga oshirilganligini ko'rishimiz mumkin.

¹<http://www.stat.uz/makroiqtisodiy> ko'rsatkichlar ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

Мамлакатимиз ҳудудларига xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va investorlar faoliyat samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri bu ilmiy texnika taraqqiyotini rivojlantirish va aholi farovonlik darajasini ko'tarishdir. Bunda asosiy diqqat e'tibor inson kapitaliga qaratiladi. Xorij tajribalaridan kelib chiqib investitsion salohiyatni sanoat ishlab chiqarishi orqali ko'tarishning ikki xil usulini taklif qilamiz:

1. Sanoat rivojlanishini ta'minlab borish namunasi. Bu yo'l quyi texnologik tarmoqlarni ishlab chiqarishning dastlabki bazasini yaratmasdan yuqori va o'rta yuqori texnologiyali sanoat tarmoqlarini ishlab chiqishni rivojlantirishni nazarda tutadi.

2. "Nol"dan ishlab chiqish. O'zbekiston uchun bu yo'l eng maqbulidir. Bu, avvalambor, mamlakatda ishlatilayotgan uskunalar uchun ehtiyot qismlarini kamaytirishga keyinchalik esa, yuqori va o'rta texnologiyalarga asoslangan sohalarda ishlab chiqarish bo'yicha loyihalarni amalga oshirish uchun asos yaratish imkonini beradi.

Imtiyozlar xorijiy investorlarga quyidagi shartlar bajarilgan taqdirda beriladi:

- qabul qiluvchi mamlakatda aholi bandligi o'sishiga ko'maklashish;
 - qabul qiluvchi mamlakatda kichik va o'rta tadbirkorlikka ko'maklashish;
 - qabul qiluvchi mamlakatda ITTKI amalga oshirish;
 - qabul qiluvchi mamlakatda mintaqaviy siyosat amalga oshirilishiga ko'maklashish;
- qabul qiluvchi mamlakat eksportini kegaytirishga ko'maklashish.

МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТНИ ИННОВАЦИОН УСУЛДА РИВОЖЛАНТИРИШДА НАЗАРИЙ ЁНДАШУВ

Курязов С. - ЎзР БМА тингловчиси

Миллий иқтисодиётни инновацион усулда ривожлантириш бугуннинг энг долзарб мавзусига айланди. Дарҳақиқат, бугунги кунда дунёдаги энг ривожланган мамлакатлар иқтисодиётига назар солар эканмиз, уларнинг асосий даромадлари ва статистик кўрсаткичлари инновацион жараёнларнинг тўғри ташкиллаштирилганлиги ҳамда доимий равишда такомиллаштириб борилаётгани билан алоҳида эътиборга лойиқдир. Дунё миқёсидаги иқтисодий жиҳатдан бут мамлакатлар таҳлил қилинадиган бўлса, уларнинг аксарияти инновацион ривожланишнинг назарий асосларини яратишга, янги моделларни излаб топишга ҳамда инновацион жараёнлар учун қулай шарт-шароитлар яратишга интиломқдалар. Хорижий олимлар томонидан инновацион жараёнларни молиялаштириш тушунчаси мазмуни ва моҳиятини кенг маънода қўллаш бўйича турли хилдаги илмий изланишлар олиб борилган. Хусусан, Ўзбекистон ҳам инновацион ривожланиш йўлидан боришга интиломқда. Мамлакатимизда иқтисодиётни модернизация қилишнинг ҳозирги босқичи хўжалик юритувчи субъектлардан тadbirkorлик фаолиятида янги маҳсулотлар ва технологиялар яратиш ҳамда экспортбоп товарлар ишлаб чиқаришга йўналтирилган инновацион сиёсат юргизишни

талаб этмоқда. Дарҳақиқат, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек, “Инновация, бу келажак дегани. Биз буюк келажакимизни барпо этишни бугундан бошлайдиган бўлсак, уни айнан инновацион ғоялар, инновацион ёндашув асосида бошлашимиз керак”¹.

Эркин бозор рақобати шароитида ҳар бир хўжалик юритувчи субъект нисбий устунликка эришишга интилади. Бунга эса фақат инновацион фаолиятни амалга ошириш орқали эришилади. Инновация жараёни қанчалик тез амалга оширилса, фаолият муваффақияти шунчалик юқори бўлади. Маҳсулотларнинг янгиланиши, уларнинг бозорга ўз вақтида чиқарилиши қўшимча фойда олиш эҳтимолини оширади ва бундай фойда фан-техника рентаси деб аталади. Инновация жараёнларини амалга ошириш натижасида корхоналар харажатларни камайтириб, ишлаб чиқариш ҳажмини оширади, бозорда ўз ўрнини эгаллайди, фойдани кўпайтиради, тадбиркорлик самарадорлигини ошириш ва миллий иқтисодиётни ривожлантиришга ёрдам кўрсатади. Инновация фаолиятининг туб мазмуни, унинг ўзига хос белгилари ва хусусиятлари инновация тушунчасида мужассамлашган. Таъкидлаш жоизки, бу тушунча хорижлик олимлар асарларида ҳам, мамлакатимиз олимларининг ишларида ҳам турлича таърифланиб келинмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Миллий Энциклопедиясининг 4-жилдида қуйидагича таърифланган: “Инновация – (инг. – innovations – киритилган янгилик, ихтиро):

1) техника ва технология авлодларини алмаштиришни таъминлаш учун иқтисодиётга сарфланган маблағлар; 2) илмий-техника ютуқлари ва илғор тажрибаларга асосланган техника, технология, бошқариш ва меҳнатни ташкил этиш каби соҳалардаги янгиликлар, шунингдек, уларнинг турли соҳалар ва фаолият доираларида қўлланилиши”² фикримизча, ушбу таъриф инновация тушунчасининг замонавий моҳиятини тўлиқ очиб бермайди, уни туркумлаш ва батафсил тавсифлаш учун етарли эмас.

Я.Кук ва П.Майерс таърифига кўра: “инновация – ғоядан то бозорда сотиладиган тайёр маҳсулотгача бўлган, тўлиқ жараён”³. Деярли шундай фикр Б.Твисс томонидан ҳам билдирилган бўлиб, инновация кашфиёт ёки ғоя ҳисобланиб, иқтисодий мазмун касб этадиган жараён сифатида таърифланади⁴. Оксфорд университети профессори М.Додгсоннинг таърифига кўра, “инновация илмий, технологик, ташкилий ва молиявий фаолиятдан иборат бўлиб, янги (ёки яхшиланган) маҳсулот, янги (ёки яхшиланган) ишлаб чиқариш жараёни ёки қурилмалар тижоратига олиб келади”⁵

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // Халқ сўзи. 2017 йил 23 декабрь. №258(6952). 1-5 б

² Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. 4-жилд. – Т.: “Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси” давлат илмий нашриёти, 2002. 169-б.

³ Cooke Ian, Mayers P. Introduction to Innovation and Technology Transfer. Boston Artech House, Inc., 1996. -235 p.

⁴ Твисс Б. Управление научно-техническими нововедениями. – М.: Экономика, 1989

⁵ Dodgson M. The management of technological innovation: An international and strategic approach – Oxford University Press, 2000. -248 p.

В.Г.Медынский ва С.В.Ильдеменовлар фикрича, инновация фаолияти: “ўтказилган илмий тадқиқотлар ёки қилинган кашфиёт натижасида ишлаб чиқаришга жорий этилган объект бўлиб, олдингисига қараганда сифат жиҳатдан фарқ қилади¹. Инновация тушунчасига берилган таърифларни яна давом эттиришимиз мумкин. Ҳар хил таърифлар ўртасидаги энг муҳим фарқлар, инновация тушунчасига муаллифнинг қандай ёндашганлигидан иборат. Бундай ёндашувларни асосан икки тоифага ажратиб кўрсатишимиз мумкин: 1. Инновация – илмий-ижодий жараён ва унинг натижаси. 2. Инновация – янгиликни жорий этиш (тижоратлаштириш). Яқин вақтларгача ушбу ёндашувлардан қайсиниси, таърифлардан қайси бири мукамалроқ эканлиги тўғрисида қизгин мунозаралар олиб борилган. Сўнгги пайтларда бундай мунозаралар бироз пасаймоқда. Бу ҳозирги вақтда инновация тушунчасининг тўлақонли бошқарув категорияси сифатидаги ўзига хос халқаро стандарти ишлаб чиқилиши билан боғлиқ.

Мамлакатимиз иқтисодиёти ривожланишининг ҳозирги босқичида барча тармоқларни қамраб олган ва мунтазам характерга эга бўлган йирик инновациялар талаб этилади. Мисол учун, қуйидаги янгиликлар бўлиши мумкин: электрон ресурсларни (интернет-порталлар, рақамли кутубхоналар ва ҳ.к.) яратиш ва улардан фойдаланиш соҳасида инновацион ечимлар; ахборотни ҳимоя қилиш ва ахборот хавфсизлигини таъминлаш, интернет фойдаланувчиларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини тартибга солиш; ягона ахборот муҳитини ривожлантиришда таҳлил ва қарорларни қабул қилиш; маълумот иқтисодиётига ўтиш шароитида сифатни бошқаришда ахборот технологияларидан фойдаланиш ва ҳоказо. Инновация бошқарувини такомиллаштириш, инновацияларга бўлган талабни шакллантиришда давлат иштироки, инновацион корхоналарга мазмунли давлат кўмагини таъминлаш, ресурслардан фойдаланишни мониторинг қилиш мамлакатимиз иқтисодий ўсиш суръатларининг ўсишига ва мамлакатимизнинг фаровонлигини оширишга олиб келади.

ҲУДУДЛАР ИНВЕСТИЦИОН ЖОЗИБАДОРЛИГИГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ОМИЛЛАР

Шербобоев Ж. – ТМИ магистранти

Ҳар қандай мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши инвестицияларга бевосита боғлиқдир. Инвестиция киритмасдан лойиҳаларни ҳаётга татбиқ этиб бўлмайди. Ўз навбатида, инвестицияларни жалб қилиш фақат қулай инвестиция муҳитини яратиш йўли билан амалга оширилиши мумкин. Бунинг учун инвесторлар мамлакатда сиёсий вазият барқарорлигига ва иқтисодий шарт-шароитларнинг янада яхшиланишига ишонч ҳосил қилишлари керак.

Иқтисодий ривожланишнинг ижобий суръатларини таъминлашда ишлаб чиқаришни илмий ва технологик тараққиёт талабларига мувофиқ равишда

¹ Медынский В.Г., Ильдеменов С.В. Реинжиниринг инновационного предпринимательства. – М.: ЮНИТИ, 1999. С. 413.

тубдан модернизация қилиш учун фаол давлат инвестиция сиёсати зарур. Бу борада, мамлакат иқтисодий ривожланишининг устувор йўналишларини танлаш, инвестицияларга бўлган талабни рағбатлантириш ва унинг қондирилишини таъминлаш, айниқса вилоятларнинг инвестицион жозибадорлигини ошириш кескин масалалар сирасига киради.

Ўзбекистон иқтисодиёти тармоқларига тўғридан-тўғри инвестицияларни жалб қилиш ва самарали ўзлаштириш ишларини амалга оширмасдан туриб иқтисодиётни барқарор ўстириш, асосий капитални янгиланишига ва бутун инвестицион-молиявий соҳада таркибий ўзгаришларга эришиб бўлмайди. Бинобарин, Ўзбекистоннинг жаҳон ҳамжамиятига фаол интеграциялашуви мамлакатнинг иқтисодий-сиёсий соҳаларидаги имкониятларидан тўлиқ фойдаланишни талаб қилиши табиийдир. Бу борада инвестиция фаолиятини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш, банкларнинг инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришдаги ролини кучайтириш, молиялаштиришнинг замонавий усулларида фойдаланиш муҳим амалий аҳамият касб этади.

Агар статистик маълумотларга эътибор қаратадиган бўлсак, Ўзбекистонда 2019 йил давомида барча молиялаштириш манбалари ҳисобидан инвестицияларни ўзлаштириш ҳажми 220,7 трлн. сўмни ташкил этди. Асосий капиталга йўналтирилган инвестициялар ҳажми 189,9 трлн. сўмни, 2018 йил кўрсаткичларига нисбатан ўсиш суръати эса 1,3 баробарни ташкил этди. Асосий капиталга инвестициялар ҳажмининг ЯИМдаги улуши 2018 йилда 30 фоизни ташкил этган бўлса, 2019 йилда 36,2 фоизга қадар ўсди. 2019 йилда мамлакатимизда 2,8 мингдан ортиқ ижтимоий, инфратузилма ва ишлаб чиқариш объектлари фойдаланишга топширилди. Хусусан, 145 та йирик ишлаб чиқариш объектлари, 167 та йирик ҳудудий лойиҳалар, 2,5 мингдан зиёд ижтимоий ва инфратузилма объектлари шулар жумласидандир.

Мамлакатимизда фаолият кўрсатаётган корхоналар фаолиятига таъсир қилувчи омилларни икки гуруҳга ажратиш мумкин, яъни ижобий ва салбий омиллар. Шунини алоҳида таъкидлаш жоизки, охириги уч йилда мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотларнинг натижаси ўлароқ, Ўзбекистон иқтисодиётининг ривожланиши ва унинг инвестицион жозибадорлигининг ошишида ижобий ўзгаришлар кузатилиб, инвестиция муҳитига салбий таъсир қилувчи омиллар камайишига олиб келмоқда. Қуйидаги жадвалда мамлакатимиз ҳудудлари инвестицион жозибадорлигига таъсир қилувчи ижобий ва салбий омиллар келтирилган.

Худудлар инвестицион жозибаторлигига таъсир қилувчи омиллар¹

Ижобий омиллар	Салбий омиллар
<ul style="list-style-type: none"> - тинчлик ва осойишталик; - макроиқтисодий муҳит; - қулай иқтисодий-географик жойлашув; - бозор ҳажми; - таббий ресурслар кўплиги; - арзон ишчи кучи; - солиқ имтиёзлари; - энергия ресурслари ва коммунал хизмат кўрсатиш нархлари нисбатан арзонлиги; - инвесторлар ҳақ-ҳуқуқлари қонун билан ҳимоя қилиниши. 	<ul style="list-style-type: none"> - банк-молия тизимининг етарлича ривожланмаганлиги; - коррупция ҳолатлари мавжудлиги; - солиққа тортиш механизмидаги камчиликлар; - бизнесни юритишда расмиятчилик ҳолатлари; - инновацион ишлаб чиқариш даражасининг пастлиги; - маҳаллий ҳокимиятнинг бизнесга аралашуви; - республика минтақаларида интернетнинг яхши ишламаслиги; - инфратузилманинг ривожланмаганлиги.

Мамлакатимизда солиқ имтиёзларини қўллаш, солиққа тортиш ставкаларини камайтириш, солиққа тортиш базасини пасайтириш ва солиқдан бутунлай озод қилиш каби шакллари қўлланилади. Республикада фойда солиғи бўйича кўпроқ тарқалган имтиёз – бу фойданинг солиққа тортиладиган базасини озод қилиш, қисман озод қилиш ва камайтиришдир. Республикада инвестиция фаолиятини тартибга солиш амалиётида қўлланилаётган солиқ имтиёзлари ва рағбатлантириш омиллари тизими мустақиллик йилларида кенгайтирилиб, такомиллаштирилиб борилди.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 июндаги “Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини такомиллаштириш концепцияси тўғрисида”ги Фармони солиқ сиёсатида янги саҳифа очди. Ўзбекистон Республикаси солиқ сиёсатини такомиллаштириш концепциясида солиққа тортиш тизимини тубдан ислоҳ этиш, шу жумладан, солиқлар ва мажбурий тўловларни қисқартириш, самарасиз солиқ имтиёзларини бекор қилиш кўзда тутилган. Қулай рақобатли муҳит яратиш, солиқ қонунчилиги барқарорлиги ва соддалаштирилишини таъминлаш, солиқ юкини камайтириш, республикамизнинг инвестицион жозибаторлигини ошириш ҳамда солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш концепциянинг асосий мақсадлари ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси солиқ сиёсатини такомиллаштириш концепцияси доирасида 2019 йил 1 январдан, меҳнатга ҳақ тўлаш фондига солиқ юклагаси, барча жисмоний шахслар даромадларига 12 фоизлик ягона солиқ ставкаси жорий этилиши орқали пасайтирилди. Бизнес учун ягона

¹ Муаллиф томонидан ишлаб чиқилди.

ижтимоий тўлов ставкаси 15 фоиздан 12 фоизгача пасайтирилди. Юридик шахслар айланмалари (нақд пул тушуми)дан ундириладиган давлат мақсадли фондларига мажбурий ажратмалар бекор қилинди, юридик шахслар фойдасига солиқ ставкаси 14 фоиздан 12 фоизгача, тижорат банклари учун эса 22 фоиздан 20 фоизгача пасайтирилди. Қўлланилаётган имтиёзлар инвестицияларни рағбатлантириш, ижтимоий соҳани қўллаб-қувватлаш, чет эл инвестициялари оқимини кўпайтиришга қаратилган.

Коронавирус пандемияси сабабли жаҳонда юзага келган иқтисодий инқироз, шунингдек, айрим давлатларга Ғарб мамлакатлари томонидан санкцияларнинг қўлланилиши, “катта” давлатлар ўртасида савдо ва бож тарифларини қўллаш билан боғлиқ “урушлар” жаҳон иқтисодиёти ривожланишига салбий таъсир кўрсатаётган шароитда, янги ишлаб чиқариш ва савдо ҳамкорлари билан алоқаларни йўлга қўйиш орқали мамлакатимизга салоҳиятли инвесторларни жалб қилиш зарурияти юзага келмоқда. Шу билан биргаликда инвестиция фаолиятини қўллаб-қувватлашнинг илғор хориж тажрибасини ўрганиш асосида миллий иқтисодиётимизда инвестиция муҳитини янада яхшилаш муҳим аҳамият касб этади.

Мамлакатимизда ҳудудлар инвестицион жозибadorлигини ошириш иқтисодиётда мулкдорлар синфини кўпайтириш, йирик объектларни ишга тушириш орқали ишсизлик муаммосини хал қилиш, мамлакатда аҳоли жон бошига тўғри келадиган ялпи ички маҳсулот (ЯИМ) миқдорини ўстириш, иқтисодиётни техник-технологик жиҳатдан модернизациялаш ва қайта жиҳозлаш имкониятларини оширади. Бу эса, ўз навбатида, маҳаллий бозорларни сифатли ва арзон маҳсулотлар билан тўлдириш, импорт ўрнини босувчи ва экспортбоп маҳсулотлар ишлаб чиқариш соҳаларини ривожлантирувчи хўжалик юритувчи субъектларни, замонавий тил билан айтганда, йирик компания ва корпорацияларнинг кўпайишини таъминлайди.

Эришилаётган ютуқларни мустақамлаш мақсадида мамлакатимиз ҳудудлари инвестицион жозибadorлигини янада ошириш учун қуйидаги таклиф-тавсияларни амалга ошириш лозим деб ҳисоблаймиз:

1. Мамлакатимизда тадбиркорлик фаолиятини тартибга солиш тизими шаффофлигини таъминлаш ва бу борадаги бюрократик тўсиқларни бартараф этиш;

2. Инновация соҳасида маҳаллий ва хорижий компаниялар ўртасида илмий-тадқиқот ва тажриба конструкторлик ишларини ривожлантириш;

3. Янги инвесторларни жалб қилиш учун иқтисодиёт шаффофлигини ошириш ва тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш билан боғлиқ рухсат берувчи ҳужжатлар сонини қисқартириш ва соддалаштириш;

4. Мамлакатимиз вилоят ҳокимликлари расмий сайтида вилоятнинг инвестицион жозибadorлигини очиқ берувчи махсус web саҳифаларни очиш ва унда инвесторлар учун зарур бўлган барча маълумотларни учта тилда (ўзбек, рус ва инглиз) тўлиқ таъминлаш ва маълумотларни доимий янгилаб боришни йўлга қўйиш лозим;

5. Ўзбекистонда инвесторлар учун яратилган инвестицион муҳит ва мамлакатимиз минтақаларининг инвестицион жозибadorлигини хорижий ОАВ ва интернет тармоғи орқали кенг тарғибот қилиш.

ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА БАНКЛАРНИНГ РОЛИ

Бақоев Н.Ғ. - ЎзР БМА тингловчиси

Мустақил тараққиётимиз йилларида мамлакатимизда амалга оширилаётган иқтисодий ислохотлар жараёнида, хусусан, аҳолини арзон ва сифатли уй-жойлар билан таъминлаш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ҳамда оилавий бизнесни ривожлантиришда банк-молия муассасаларининг алоҳида ўрни бор. Зеро, кейинги йилларда мамлакатимизда банклар фаолияти сифат ва салмоқ жиҳатдан тобора яхшиланиб бормоқда.

Юртимизда банк тизимини ислоҳ қилишни чуқурлаштириш ва барқарорлигини таъминлаш, банкларнинг капиталлашув даражаси ва депозит базасини ошириш, уларнинг молиявий барқарорлиги ва ишончилигини мустаҳкамлаш, истиқболли инвестиция лойиҳалари ҳамда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини кредитлашни янада кенгайтириш¹ бизларнинг олдимиздаги улкан вазифалардан биридир.

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар Стратегиясининг² 3.1-бандида: банк тизимини ислоҳ қилиш, банклар депозит базасининг капитализациясини чуқурлаштириш ва барқарорлигини ошириш, уларнинг молиявий барқарорлигини ва ишончилигини мустаҳкамлаш, истиқболли инвестицион лойиҳалар ҳамда кичик бизнес ва тадбиркорлик субъектларини кредитлаштиришни янада кенгайтириш кераклиги кўрсатилган.

Жумладан, 2020 йил 24 январда Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга қилган Мурожаатномасида молия бозорлари, жумладан, фонд бозорини ривожлантириш янги иқтисодий шароитда асосий мақсадларимиздан бири бўлиши кераклиги, шунингдек, келгусида, халқаро молия бозорларида ўз мавқеига, обрў-эътиборга эга бўлган ривожланган мамлакатларнинг, хусусан, “J.P.Morgan”, “Citibank”, “Deutsche Bank” каби етакчи халқаро инвестиция банклари билан ҳамкорликда мамлакатимизда янги молиявий инструментларни жорий этиш ва облигациялар чиқариш орқали, банк хизматлари кўламини янада кенгайтириш, илғор ахборот технологиялари асосида банк тизимини ривожлантириш зарурлигига катта эътибор қаратилди³. Бундан ташқари,

1 Ш.М.Мирзиёевнинг "Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида"ги 2017 йил 7 февралдаги Фармони (1-илова: 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси.)

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли [Фармони](#) (Norma.uz).

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 28 декабрдаги Олий Мажлисга қилган Мурожаатномаси.

банклар капиталида давлат улушини босқичма-босқич камайтириш, банкларни хусусийлаштириш орқали тизим секторида соғлом рақобат муҳитини шакиллантириш, хизмат кўрсатиш сифатини яхшилашга ҳамда кредитлаш сифати ва маданиятини ҳар томонлама оширишга хизмат қиладиган дадил қадамлар ташланмоқда.

Сўнгги йилларда республикада банкларнинг умумий капитали ўтган йилга нисбатан 1,6 барвардан зиёдга кўпайиб, 2020 йил 1 январ ҳолатига 51,03 трлн.сўмни ташкил қилди. Банк активлари эса 2 мартага ошиб, 2019 йил йил якунлари бўйича 272,7 трлн сўмга етган.¹

Хусусан, Ипотека банкнинг ҳам мамлакат иқтисодий жабҳаларидаги роли ва ўрни кучайиб бормоқда. Банк ўз стратегик фаолияти - ҳукуматимиз томонидан уй-жой қурилишини ислоҳ қилишга қаратилган ислохотларда қатнашиб, аҳолини турар жой билан таъминланишига ҳисса қўшмоқда. Шу билан бирга янги йўллар, муҳандислик-коммуникация ҳамда ижтимоий ва бозор инфратузилмасини шакиллантиришга кўмаклашмоқда ҳамда халқаро рейтинг агентликларининг ҳулосасига кўра, нуфузли банклар қаторига кўтарилишда давом этмоқда. Шу билан бир қаторда, АТИБ Ипотека банкнинг Президентимиз ҳамда Ҳукумат томонидан тасдиқланган тегишли қарорларига асосан IPO орқали давлат улушининг буткул йўқотилиши ва инвесторлар ҳамда хусусий сектор кўлига ўтказилиши чора-тадбирлари амалга оширилмоқда.

Ипотека банк томонидан халқаро рейтинг компаниялари билан ҳамкорлик ишларини самарали ташкил этган ҳолда, банкка берилаётган рейтингни мунтазам равишда ҳар йили янгилаб бориш ва даражасини ошириш, рейтинг баҳосини тушиб кетишига йўл қўймаслик юзасидан барча зарурий чоралар кўриб борилди. Ўтган йилда банкнинг Moody's Investors Service халқаро рейтинг агентлиги томонидан 2020 йил 24 январда эълон қилинган "B1/B2" барқарор, S&P Global халқаро рейтинг агентлиги томонидан 2019 йил 25 октябрда берилган "BB-/B" барқарор, Fitch Ratings халқаро рейтинг агентлиги томонидан 2019 йил 19 июлда берилган "BB-/b" барқарор ҳамда 2019 йил сентябрда "Ahbor reyting" миллий рейтинг агентлиги томонидан эълон қилинган "uzA+" барқарор даражадаги халқаро рейтинглари қайта тасдиқланди. Банкнинг барча халқаро рейтинглари истиқболи "Барқарор" бўлиб, рейтинг компаниялари томонидан банк кўрсаткичлари ижобий баҳоланди.

¹ <http://cbu.uz/uzc/statistics/bankstats/2020/02/191466/>.

1-жадвал.

Ипотека банк балансидаги активлар таркиби тўғрисидаги
ҳисоботи. ¹2020 йил 1 январь ҳолатига
(млн.сўмда)

№	Активлар	01.01.2017	жами активдаги улуши (%)	01.01.2018	жами активдаги улуши (%)	01.01.2019	жами активдаги улуши (%)	01.01.2020	жами активдаги улуши (%)
1	Пул маблағлари	6021	3,6%	35 565	5,20%	54 112	6%	70 346	6%
2	Марказий банкдаги маблағлар	9	0,0%	0	0,00%	0	0%	0	0%
3	Бошқа банклардаг и маблағлар	0	0,0%	0	0,00%	0	2%	0	0%
4	Кредитлар	12593 1	74,6%	414 962	61,00%	595 044	79%	839 012	69%
5	Инвестиция лар	0	0,0%	0	0,00%	0	0%	0	0%
6	Бош банк филиаллари дан олинган маблағлари	33611	19,9%	223 681	32,90%	204 551	12%	245 461	20%
7	Активлар бўйича ҳисобланга н фоизли даромадлар	59	0,0%	2 304	0,30%	3 175	0%	4 572	0%
8	Ҳисобланга н фоизсиз даромадлар	112	0,1%	125	0,00%	570		724	0%
9	Асосий воситалар	2621	1,6%	3 250	0,50%	4 674	0%	5 515	0%
10	Бошқа активлар	418	0,2%	150	0,00%	33 650	0%	41 726	3%
	Жами активлар	168 782	100%	680 037	100%	895 776	100 %	1 207 356	100 %

Бундан кўринадики, банк даромадларининг асосий қисмини кредит кўйилмаларидан келаётган даромадлар ташкил қилган. Банкнинг кейинги

¹ Манба: "Ипотека банк" АТБнинг йиллик ҳисоботлари.

салмоқни эгаллаётган активи бу бош банкнинг бошқа филиалларидан олган маблағлари ташкил қилган. 2016-2019 йилларда Банк томонидан умуман инвестиция амалга оширилмаган. Шу ўринда банк бошқарувига шундай таклиф берган бўлардимки, улар активларга қилинган инвестициялар ҳажмини ошириб боришлари мақсадга мувофиқдир. Сабаби, дунёдаги ривожланган йирик ва барқарор банкларнинг активларида қимматли қоғозларга қилинган инвестициялар ҳажми қарийб 30-40 % ни баъзи ҳолларда эса бу кўрсаткич ярмидан ҳам кўпроғини ташкил қилади. Мамлакатимизда қимматли-қоғозлар бозорини янада ривожлантириш ҳамда унда банкларнинг иштирокини кучайтириш уларнинг барқарорлаштиришнинг бир омили ҳисобланади.

Хулоса ўрнида шуни такидлаш лозимки, иқтисодиётнинг барча секторларида банклар муҳим рол ўйнайди. Шунинг учун ҳам, банкларни ҳар томонлама ривожланиши иқтисодиётнинг сезиларли ўсишига олиб келади.

Жумладан:

- банкнинг кредит портфелида узоқ муддатга ажратилган кредит қўйилмаларнинг ҳажми жуда юқори даражада қолмоқда. Банк бошқаруви томонидан активларини қайта девирсификацияси қилиши ёки бу борада зарурий чора-тадбирлар ишлаб чиқиши лозим бўлади;

- банкнинг мажбуриятлари таркибида жамғарма депозитлари жуда кам салмоқли улушни ташкил этади, банк томонидан ресурс жалб қилиш борасида етарли эътибор қаратилмаётганидан далолат беради. Банкда пассивлар девирсификациясига алоҳида эътибор қаратилиши мақсадга мувофиқ;

- депозит ҳисоб рақамида кўп пул маблағи бўлган мижозларга (банк ликвидлилигига кўрсатадиган таъсири юзасидан) алоҳида эътибор қаратилиши лозим.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ В БАНКИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ИННОВАЦИОННЫХ УСЛУГ

Майлибаева А.Э. – студентка ТФИ

Современный этап развития сферы банковских услуг, протекающий в условиях обострения конкуренции и кризисных явлений на мировом денежно-финансовом рынке, характеризуется следующими основными тенденциями: ростом объема и разнообразия банковских услуг; внедрением новых услуг как для населения, так и для предприятий; повышением значения инновационных технологий в этом процессе.

Поиск новых экономических инструментов, технологий и направлений развития банковских услуг в условиях обострившейся конкуренции особенно актуален для банков на этапе современного посткризисного восстановительного роста.

Углубление рыночных реформ в Узбекистане ставит насущные вопросы, связанные с формированием, распределением и эффективным управлением

финансовыми ресурсами банков. Эффективное управление ресурсами а также повышение эффективности инновационных услуг банков играет важную роль в повышении экспортно-ориентированных конкурентоспособных товаров и услуг в стране, обеспечении ликвидности банков и повышении стабильности национальной валюты, а также укреплении доверия населения к банковской системе.

На данный момент в Республике создана и развивается двухуровневая банковская система, где центральный банк выступает центральным звеном. Однако в контексте модернизации и модернизации экономики страны некоторые вопросы, связанные с привлечением финансовых ресурсов, эффективным использованием ресурсов в банках, а также с повышением производительности инновационных услуг остаются актуальными.

Принимая во внимание тот факт, что развитие инновационной деятельности является важнейшей составляющей в росте экономики, Узбекистан уделяет особое внимание развитию инновационных процессов.

25 октября 2019 года президент Узбекистана, Ш.М.Мирзиев, провел совещание, посвященное приоритетным задачам реформирования банковской системы и повышения инвестиционной активности банков. «Отныне банки в вопросе привлечения ресурсов должны «сами тянуть свою телегу». Только так они смогут стать финансовым институтом с современной системой управления, соответствующим рыночным условиям», - сказал президент.

Также на VIII Конгрессе финансистов Казахстана глава ЦБ Узбекистана Нурмуратов также отметил необходимость использования банками альтернативных источников финансирования, в т. ч. путем выпуска долговых финансовых инструментов («...на практике лишало банки стимулов к поиску альтернативных источников фондирования, в том числе через выпуск разных видов долговых инструментов»). Действительно, выпуск и размещение долговых инструментов, в частности, корпоративных облигаций, безусловно, является эффективным инструментом перераспределения ресурсов в экономике, привлечения средств от населения в банковскую систему.

Привлечение финансовых ресурсов жизненно важно для деятельности коммерческих банков, при этом, оно характеризуется несколькими главными аспектами, а именно:

- способность банка привлекать депозиты и межбанковские кредиты, размещать собственные ценные бумаги служит главным критерием его признания со стороны различных субъектов финансового рынка;

- состояние ресурсной базы банка – основной критерий для оценки его стабильности и надежности, индикатор качества обслуживания клиентов, уровня банковского менеджмента и маркетинга;

- управление формированием ресурсной базы кредитных организаций призвано обеспечить оптимальный объем привлеченных ресурсов на длительные сроки с наименьшими затратами. Важным в управлении привлечением финансовых ресурсов выбор наилучшего метода.

Методы управления привлечением финансовых ресурсов:

- Административные
- Экономические, в свою очередь подразделяются на аналитические, специфические, маркетинговые

Независимо от методов, главной целью управления привлечением финансовых ресурсов коммерческого банка является достижение такой ситуации, когда чистая прибыль, извлекаемая из их использования, будет максимальной

Основным условием, при котором возможно управление составом привлекаемых банком ресурсов, является наличие полноценного и цивилизованного различных рынка, на котором товаром являются уровнями временно свободные средства тех или иных субъектов. В настоящее время этот фактор является актуальным для всех кредитных учреждений, без исключения.

Коммерческие банки нашей страны внедряют всё новые услуги, совершенствуют материально-техническую базу в погоне за конкуренцией, ведь в условиях рыночной экономики клиент вправе выбрать банк, который готов предоставить ему наиболее широкий спектр банковских услуг с использованием инновационных продуктов.

Стоит отметить, что в 2018 году в Ташкенте прошла Национальная выставка финансово-банковских услуг BankExpo 2018. В ней приняли участие все коммерческие банки страны, а также страховые и лизинговые компании, платежные системы и процессинговые центры. Банки-участники выставки презентовали инновационные продукты в сфере оказания банковских услуг

Частный Акционерный коммерческий Банк «Ориент Финанс» совместно с компанией ООО «Fido-Biznes» работает над внедрением онлайн-выдачи микрокредитов и микрозаймов в мобильном приложении OFB24. Розничные клиенты банка смогут в приложении оформить заявку на получение кредитного продукта.

Частный Акционерный коммерческий Банк «Hi-TechBank» ведет с зарубежными партнерами переговоры по разработке единой платформы для электронной коммерции. Кроме того, «Hi-TechBank» запускает отдельное приложение для юридических лиц. В нем появится возможность проводить валютные платежи по системе SWIFT

Акционерный коммерческий Народный банк Республики Узбекистан и Акционерно-коммерческий банк «Туронбанк» сообщили об использовании системы идентификации вкладчиков по отпечатку пальца, что создает дополнительный уровень защиты счетов клиентов. Для этого в филиалах банков установлены специальные ридеры.

UzCard презентовала на выставке банкоматы с функцией кешресайклинга. В них наличные средства циркулируют. Так, деньги, внесенные в банкомат одним клиентом, выдаются другому без инкассирования. Кроме того, банкоматы считывают, как карты с чипами, так

и бесконтактные

Все банки страны активно ведут работы над открытием специальных филиалов, которые будут обслуживать своих клиентов 24 часа в сутки. Это удобно для тех, кто в дневное время суток находится на рабочем месте и не имеет возможности посетить банк. Так, банки собираются охватить основную массу занятого населения.

Внедрение вышеуказанных инновационных услуг подтверждает, что коммерческие банки активно конкурируют, пытаясь привлечь все больше клиентов для максимизации прибыли.

Вместе с тем, несмотря на ряд нововведений в банковской системе, облегчающих взаимодействие финансовых структур с населением, существует ряд проблем и недостатков в части соблюдения прав и законных интересов потребителей банковских услуг и расширения финансовой доступности. Основным несовершенством является чрезмерная централизация полномочий в принятии решений по выдаче кредитов, слишком сложный механизм рассмотрения кредитных заявок и отсутствие возможности выдачи микрозаймов коммерческими банками, что было отмечено в выступлении Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.

Коммерческие банки представляют широкий диапазон инновационных банковских услуг, из которых наиболее важными считаются осуществление операций по кредитованию промышленных, торговых и других предприятий, населения, а также предоставление расчетно-кассовых и депозитных услуг.

При изучении и исследовании выяснилось, что на современном этапе большинство оказываемых услуг не являются для банка рентабельными. Но их присутствие в корзине банковских услуг необходимо, прежде всего, для того чтобы, привлечь новых клиентов и удержать старых

Также важным звеном является поддержание конкуренции между банками, так как именно конкуренция стимулирует банки к совершенствованию, созданию новых услуг и т.д. Банки, желая выжить в конкурентной борьбе, чутко реагируют на потребности своих клиентов, изменение окружающей их среды.

Учитывая выше изложенное, хотелось бы дать следующие предложения по улучшению качества банковских услуг:

- необходимо расширить масштабы работы с частными лицами и корпоративными клиентами посредством применения систем дистанционного банковского обслуживания с применением системы «персонал-банк» посредством Интернет-банкинга, телефонного банкинга;

- обеспечить подачу заявок на получение кредита через Интернет, а также уменьшить сроки рассмотрения кредитной заявки до 5 дней или в более короткие сроки (например, при использовании on-line кредитования;

- осуществлять тщательный отбор потенциальных заемщиков организаций с точки зрения риска неплатежа по ссуде посредством применения скоринговых моделей в условиях неопределенности;

- создать cash-back сервиса как самостоятельно со стороны

коммерческого банка, так и при взаимовыгодном сотрудничестве с другими торговыми точками страны.

Реализация этих предложений будет способствовать повышению качества услуг в соответствии с требованиями инновационной банковской деятельности.

Направлениями совершенствования системы управления привлечением финансовых ресурсов, на мой взгляд, являются:

- 1) совершенствование управленческой информации;
- 2) создание комитета по управлению финансовыми ресурсами;
- 3) соблюдение принципов управления.

Несомненно, намеченные пути совершенствования системы управления привлечением финансовых ресурсов позволят управлению повысить эффективность использования финансовых ресурсов коммерческого банка и улучшить их структуру.

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ЎРТАСИДАГИ РАҚОБАТ ТУШУНЧАСИНИНГ ИҚТИСОДИЙ МОҲИАТИ.

М.Кулметов - ТМИ ўқитувчи

Жаҳон банк соҳаси амалиётида олиб борилган кўплаб тадқиқотлар рақобатнинг банк соҳасига таъсири ва унинг даражасини аниқлашга қаратилган. Адабиётларда рақобатнинг даражасини аниқлашни икки турга бўлишган: тизимли ва тизимсиз ёндошувларга. Тизимли ёндошувда рақобат даражаси тартибли бозорда аниқланган бўлса, тизимсиз ёндошувда янги эмпирик турли ташкилотларнинг бозордаги ҳолатини кузатиш орқали аниқланган. Жаҳон банк амалиётида рақобат даражасини аниқлашнинг турли моделларини кучли ва кучсиз томонларини таҳлил қилиш орқали, республикамиз банк амалиётида улардан фойдаланиш имкониятлари таҳлил қилинади.

Ўзбекистонда иқтисодий ислохотларни амалга оширишнинг замонавий босқичларида миллий иқтисодиётни ривожлантиришда молия бозорининг аҳамиятини ошириш тобора муҳим вазифалардан бирига айланиб бормоқда.

Иқтисодиётнинг реал секторидаги барқарор ўсиш бевосита боғлиқ бўлган тижорат банклари хануз молия бозорининг марказий институти бўлиб қолмоқда.

Шундай бўлсада, янги институтлар тижорат банкларига маълум даражада рақобат қила бошлади. Жадал суръатларда ўсиб бораётган кредит институтлари секторларини бунга мисол қилиш мумкин. Банклараро рақобат деб, одатда, тижорат банклари ўртасида ресурслар жалб қилиш ва мижозларга молиявий хизматлар кўрсатиш борасида юзага келадиган рақобат тушунилади. Банклараро рақобатнинг иқтисодий мазмуни хусусида иқтисодий адабиётларда мунозарали фикрлар мавжуд эмас. Фақат банклараро рақобатни таъминлаш, банкларнинг монополистик фаолиятига чек қўйиш борасида қўлланиладиган чора-тадбирлар мамлакатларда бир-биридан сезиларли даражада фарқланади. Банклараро рақобат

фойдаланиладиган усулларга кўра иккига бўлинади:

1. Баҳоли рақобат. 2. Нобаҳоли рақобат.

Баҳоли рақобатда тижорат банклари кўрсатадиган молиявий хизматлар баҳосини пасайтириш йўли билан амалга ошириладиган рақобатга айтилади. Аммо банклар ўртасида баҳоли рақобатни кенг кўламда қўллаш имконияти қуйидаги омиллар билан чекланади:

а) Тижорат банклари кредитларининг фоиз ставкаларини юқори даражасига давлат томонидан чекловлар ўрнатилиши мумкин.

Бундай чекловларнинг асосий шакллари қуйидагилардан иборат:

- Марказий банк томонидан тижорат банклари кредитларининг фоиз ставкасини юқори ва қуйи чегараларини белгиланиши;

- тижорат банклари томонидан иқтисодиётнинг устувор тармоқларига бериладиган имтиёзли кредитлар фоиз ставкасининг юқори чегарасини Марказий банкнинг қайта молиялаш ставкаси билан тартибга солиниши;

- тижорат банкларига берилган марказлашган ресурсларга нисбатан спрэд миқдорини белгиланиши.

б) Банк фоизларининг шундай қуйи чегараси мавжудки, банк бу фоизларда даромад ололмайди. Аммо ҳар қандай банк рақобат таъсирида ана шундай қуйи фоизлар даражасига тушиб фаолият кўрсатиш имконига эга эмас. Шунинг учун ҳам бу тоифадаги банклар нобаҳоли рақобатни афзал билишади.

Нобаҳоли рақобат банклар томонидан кўрсатиладиган молиявий хизматларнинг сифатини ўзгаришига асосланади. Молиявий хизматларнинг сифатини белгиловчи асосий мезонлар қуйидагилардан иборат:

Мижозга хизмат кўрсатиш тезлиги; операцияни амалга ошириш муддати; ноаниқлик ва хатоликларнинг сони; банк томонидан бериладиган маслаҳатнинг сифати; хатоликларни тузатиш харажатлари; иш жараёнининг самарадорлиги; ходимни моддий рағбатлантириш даражаси; банк хизматини мижозга тақдим этиш харажати.

Банклар ўртасидаги рақобатни баҳолаш бўйича турли моделлар ишлаб чиқилган бўлиб, улар таянчи сифатида тизимли ва тизимсиз ёндошувларга асосланган. Жумладан, тизимсиз ёндошув асосида рақобатни ташкил этишнинг янги NEIO (янги эмпирик саноат ташкилоти) фирмаларнинг рақобатбардошлигини бозордаги ҳолати орқали баҳолаш модели ҳисобланади. Бундан ташқари Лернер индекси, Панзара-Росса моделларини ушбу концепцияга киритиш мумкин. Бун индикатори эса статистик таҳлилларга боғланмасдан бозорни барча динамикаси ўзида қамраб олади.

Ривожланаётган давлатларда банк бозоридаги рақобат асосан кредит бериш жараёни асосида баҳоланади. Ушбу олиб борилган тадқиқотда олимлар иккита мақсадни амалга оширишни кўзлаганлар: биринчиси, банклар ўртасидаги рақобатни ривожланиш эволюциясини кўрсатиб берса, иккинчиси, рақобат ва самарадорлик ўртасидаги ўзаро боғлиқлик жараёнини очиқ бериш. Банклар ўртасидаги рақобатнинг самарадорлик билан боғланиши ҳар доим ижобий ҳолатни бермаган. Рақобатнинг сусайиши

банклар томонидан ўзи учун қулай миқдорлар билан ишлашни йўлга қўяди.

Хулоса қиладиган бўлсак банклар бозоридаги рақобатга турли кўрсаткичлар таъсири асосида рақобат ижобий ёки салбий таъсири чуқур таҳлил қилинганини кузатиш мумкин.

ПАНДЕМИЯ ШАРОИТИДА БАНКЛАРНИНГ РАҚАМЛИ ХИЗМАТ ТУРЛАРИ ВА СИФАТИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Раҳманов М.С. - ТМИ катта ўқитувчи

2020 йил бошидан жаҳон иқтисодиётининг ўсиши 1-1.5% ни ташкил қилди. Коронавирус пандемияси шароитида ривожланган давлатлар глобал иқтисодий ўсиш суръатларида пасайиш кузатилди. АҚШ Федерал Резерв Тизими (ФРТ) қайта молиялаш ставкасини 15 март куни 0.25% гача пасайтирди. АҚШда қайта молиялаш ставкасини бу даражада пасайиши фақат 2008 йилнинг декабрида юз берган. 2008 йилги глобал молиявий инқирознинг авж пайтида, ФРТ ўз тарихида илк бор қайта молиялаш ставкасини 0-0.25% гача туширган эди. Бундан ташқари, ФРТ мамлакат иқтисодиётини коронавирус пандемияси таъсиридан ҳимоя қилиш учун бир қатор қўшимча чораларни ҳам эълон қилди. ФРТнинг фонд бозорларини рағбатлантиришга қаратилган чораларига қарамай, ФРТ қарори эълон қилинган куннинг эртаси куни, АҚШ фонд бозорида актив ва индекслар нархлари кескин пасайди. Ушбу индексларнинг қиймати қарийб 30% га пасайиб, сўнгги 3 йил ичида энг паст кўрсаткичларга тушиб кетди. Осиё давлатлари биржалари ҳам коронавирусдан кўпроқ зарар кўрди. Хусусан, Жанубий Кореянинг 200 та энг йирик компанияларнинг акцияларидан ташкил топган KOSPI 200 индекси эса сўнгги 10 йиллик минимум даражасига тушиб кетди. Шунингдек Европа мамлакатлари Франция, Буюк Британия, Германия фонд биржалари ҳам коронавирус пандемияси таъсиридан зарар кўрди. Бутун дунёда коронавирус пандемияси оқибатларини юмшатиш чора-тадбирлари кўрилмоқда. Коронавирус пандемиясини глобал иқтисодиётга ва молиявий бозорларга таъсирини барқарорлаштириш учун бир қанча дастурлар ишлаб чиқилиб жорий этилмоқда. Хусусан, жорий йилнинг 19 март куни Европа Марказий банки (ЕМБ) Коронавирус пандемияси туфайли молия бозорларда вужудга келган вазиятни барқарорлаштириш мақсадида Pandemic Emergency Purchase Programme деб номланган дастурни эълон қилди. Ушбу дастур фонд бозори иштирокчиларидан умумий 750 миллиард евро миқдорида давлат ва корпоратив облигацияларини сотиб олишни кўзда тутди. Европа Марказий банки маълумотига кўра, ушбу чоралар Европа молиявий бозорларидаги вазиятни барқарорлаштиришга хизмат қилади¹.

Республикамизда ҳам ушбу ҳолатни олдини олиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 19.03.2020 й. ПФ-5969-сон "Коронавирус пандемияси ва глобал инқироз ҳолатларининг иқтисодиёт тармоқларига

¹ <https://zamin.uz/iqtisodiyot/69730-koronavirus-pandemijasining-global-itisodietga-tasiri.html>

салбий таъсирини юмшатиш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида"ги Фармони қабул қилинди. Фармонда 2020 йил 1 июнга қадар тижорат банклари кредит портфелини стресс-тестдан ўтказиш, шунингдек, муаммоли кредитларнинг ортиш хавфи мавжуд бўлган банкларда активлар сифатини баҳолаб бориш натижаларини тақдим этиш белгилаб қўйилди¹.

Бундан ташқари банклар ўз мижозларини сақлаб қолишда рақамли технологияларнинг нақадар муҳимлигини бугунги пандемия шароити ҳам яна бир бор исботламоқда. Таълим, давлат хизматлари, давлат бошқаруви тизими, савдо ва хизмат кўрсатишнинг ҳаммаси рақамли иқтисодиёт билан боғлиқлиги яққол кўриниб қолди. Йиллар давомида масофадан кўрсатилмаган хизматлар санокли кунларда онлайн шаклга ўтказилди. Экспертларнинг фикрича, келгуси 3 йилда иқтисодиётни рақамлаштириш орқали дунёдаги 22 фоиз иш ўринлари интернет технологиялари ёрдамида яратилади. Шу боис жорий йил 28 апрелда “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” Президент қарори қабул қилинди².

Республикамиз тижорат банклари томонидан Банк-Мижоз, Интернет-банкнинг, Интернет-банкнинг хизмати орқали мижоз ўз иш жойида ёки бошқа ўзига қулай шароитда: тўловларни ўтказиш; тўлов ўтиши босқичларини кузатиш; барча ҳисоботларни олиш, Мобил банкнинг, SMS-банкнинг, Мижоз учун SMS-банкнинг хизмати қуйидаги амалларни бажариш имкониятларини берилади: ҳисобварағига келиб тушган маблағлар; ҳисобварағидан қилинган харажатлар; ҳисобварақ баланси; кун давомида ўтказилган банк операциялари ҳақида оператив маълумот олиш хизматлари кўрсатилмоқда.

1-расм. Масофадан банк хизматларини кўрсатувчи тизимлардан фойдаланувчилар сони минг. киши³

Масофадан банк хизматларини кўрсатувчи тизимлардан фойдаланувчилар сони 2020 йил 1 январь ҳолатига кўра 7 млн.дан ошиб кетди. Тижорат банклари хизматларининг миқдорий тавсифи хизматлар

¹ <https://buxqalter.uz/uz/doc?id=618052>

² <https://finance.uz/index.php/uz/fuz-menu-economy-uz/7590-prezident-bu-ishlarni-kelqusi-2-3-jilda-t-li-amalqa-oshirmasak-ar-bir-kechikkan-jilimiz-mamlakatimizni-10-jil-or-aga-tortadi>

³ <https://cbu.uz/oz/payment-systems/remote-banking-services/>

сони, уларнинг кўлами ва доираси билан белгиланса, банк хизматларининг сифат тавсифи хизматлар сифати, тезкорлиги ва аниқ-манзилли амалга оширилиши, бу хизматлардан мижозларнинг қаноатланиш даражаси билан ифодаланади. Тижорат банклари хизматларининг миқдор ва сифат тавсифи ҳамда унинг самарадорлиги улар томонидан баҳолаш соҳасида олиб борилаётган сиёсат билан узвий боғлиқдир. Турли банк хизматларини кўрсатиш билан боғлиқ ҳаракатларни, шу жумладан, ушбу хизматлар учун асосланган нархларни аниқлаш ёрдамида тижорат банклари учун бозорнинг ўзгарувчан конъюнктурасига мослашиш имкони туғилади.

Замонавий ахборот технологиялари, янги банк маҳсулотлари ва хизматларининг жорий этилиши мамлакатимиз банк хизматлари бозори кенгайишига шароит яратмоқда. Республикамизда бозор иқтисодиёти муносабатлари ривожлангани сари тижорат банклари ҳам чакана амалиётлар, мижозларга тақдим этиладиган хизматлар турини ошириш орқали ўз фаолиятини диверсификациялашга эришмоқда.

Масофавий банк хизматлари кўрсатишни банккомат ва инфокиоскларсиз тасаввур этиб бўлмайди. Фойдаланиш содда бўлган ушбу ускуналар бугунги кунда мижоз ва кассир ўртасидаги анъанавий муомалага чек қўйиб, ўзига хос мини-банк офиси вазифасини ўтамоқда. Ҳозирги пайтда банккоматлардан нафақат нақд пул ечиб олиш, хорижий валютани алмаштириш, банк пластик карталарига маблағ қўйиш, балки улар орқали товар ва хизматлар бўйича турли тўловларни амалга ошириш мумкин. Шунини қайд этиш ўринлики, мижозлар исталган банкнинг банккомат ва инфокиоскларида фойдалана оладилар¹.

Кейинги йилларда кўплаб банкларимизда ушбу йўналишда кўплаб янгиликлар яратилмоқда. Жумладан, Ҳамкор банкда банк хизматларидан фойдаланиш учун имкон қадар онлайн сервислар ва Hamkor Mobile иловасидан фойдаланишни тавсия қилади. Айни пайтда банк веб-сайти орқали Visa, UnionPay, Uzcard ва Humo тизимлари карталарини филиалларга бормасдан расмийлаштиришингиз ва тўловларни рўйхатдан ўтмасдан амалга ошириши мумкин. Янада кўпроқ қулайлик яратиш мақсадида Hamkor Mobile иловаси хизматларидан фойдаланиш таклиф этилган: «Золотая корона» халқаро пул ўтказмаларини онлайн тарзда қабул қилиш; Картадан картага пул маблағларини ўтказиш; Онлайн конверсия хизматидан фойдаланиш; Мобил алоқа ва интернет провайдерлари хизматлари учун тўловларни амалга ошириш; Коммунал тўловлар ва жарималарни тўлаш; Visa Virtual ва Humo Virtual карталарини расмийлаштириш; Бюджет тўловларини амалга ошириш; ва яна 50 дан зиёд тўловлар.

Банкнинг яна фойдали янгиликлари сифатида қуйидагиларни келтириб ўтиш мумкин:

- 2020 йил 25 март кунидан 2020 йил 1 июнь кунигача Hamkor Mobile иловаси орқали Hamkorbank дан олинган кредитларни сўндириш давомида ҳеч қандай комиссия тўлов ундирилмайди;

¹ <https://finance.uz/index.php/uz/fuz-menu-biznes-uz/4490-zafar-umarov-yangi-bank-xizmatlari-ularni-rivojlantirish>

• 2020 йил 26 март кунидан 2020 йил 1 июнь кунигача банк шохобчаларида ва 24/7 электрон офисларида жойлашган инфокиосklar орқали Намкорбанк'дан олинган кредитларни сўндириш учун ҳеч қандай комиссия тўлов ундирилмайди.

Бугунги кунда АТБ «Қишлоқ қурилиш банк» томонидан ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда мижозларга кўрсатилаётган замонавий хизматлар банк ҳисобварақларига масофадан хизмат кўрсатиш тизимлари «Интернет банкинг», «Мобил банкинг» ва «SMS-банкнинг» хизматларидан иборат.

Масофавий банк хизматлари улардан фойдаланадиган мижозларнинг ҳуқуқий мақомига кўра, юридик ва жисмоний шахсларга мўлжалланган масофавий банк хизматларига тавсифланиши мумкин. Ҳозирда юридик шахсларга «Корпоратив интернет-банкнинг», «Мобил-банкнинг» ва «SMS-банкнинг» каби замонавий хизматлар кўрсатилмоқда.

Айни вақтда АТБ «Қишлоқ қурилиш банк»нинг «Корпоратив интернет-банкнинг» хизматидан фойдаланувчи мижозлар сони 2 998 нафарни ташкил этмоқда. «Интернет банкинг», «Мобил банкинг» ва «SMS-банкнинг» каби хизматларни кўрсатиш орқали мижозлар учун ўз вақтларини тежаш ва маблағларни тезкор тасарруф этишда қулайликлар яратилаётган бўлса, банклар учун мижозлар сонини кўпайтириш, иқтисодий самарадорликни ошириш ва меҳнат ресурсларини тежаш имконияти яратилмоқда¹.

Юқоридагилардан хулоса қилиш мумкинки, бугунги кунда пандемия шароитида банкларнинг масофали банк хизматлари кўлами ошиб бормоқда. Шунинг учун республикамизда фаолият олиб бораётган банклар зудлик билан ўз фаолиятида рақамли технологияларни қўлламас экан рақобат бозорида устунлигини йўқотиб боради. Шунинг учун банклар фаолиятида куйидагиларни амалга ошириш муҳим саналади:

айрим банклар капиталида давлат улуши мавжудлигидан қатъи назар банклар фаолиятини амалга ошириш учун тенг шароитлар яратиш орқали банк секторида рақобат муҳитини таъминлаш;

банкларнинг янги, шу жумладан "рақамли банкинг" тамойилларига асосланган бизнес-моделларини жорий қилиш;

банк хизматлари кўрсатишнинг халқаро сифат стандартларини қўллаш;

банкларнинг операцион ва капитал харажатларини оптималлаштириш;

биринчи навбатда, юридик ва жисмоний шахсларнинг миллий валютадаги депозитларини янада ошириш, шунингдек, банкларнинг халқаро капитал бозорларига чиқиши ҳисобига банк тизимига қўшимча ресурсларни жалб қилиш.

KEY BENEFITS OF P2P-ALTERNATIVE LENDING ITS CONDITIONS AND ASSOCIATED RISKS

¹ <https://daryo.uz/k/2018/02/08/qishloq-qurilish-bankdan-masofaviy-bank-xizmatlari>

Today, the existing organization is being replaced by new technologies come to the banking and institutional structures of banking and they become elements of the manifestation of neo-industrialization. An example of this is the wide range of peer-to-peer financial platforms (P2P), supporting personal loans in retail and small business lending, etc.

P2P lending is usually decrypted like peer-to-peer lending or person-to-person lending. P2P lending is also known as “social lending” or “crowd lending.” It has only existed since 2005, but the crowd of competitors already includes Prosper, Lending Club, Peerform, Upstart, and StreetShares. This term refers to the issuance and receipt of loans by individuals directly, without using as an intermediary of traditional financial institutions (banks, credit unions). Typically, P2P lending is implemented with using special Internet sites where the user can act either as a lender or as a borrower or both of them.

Most loans issued in the framework of alternative lending are unsecured private loans (issued and received by individuals), but in some cases participation of companies (legal entities) in this process is possible. P2P lending is different from the traditional high-risk so as in most cases impossible to verify the borrower's credit history and conduct high-quality scoring. Accordingly, interest rates on similar loans are relatively high.

The first such platform appeared in the UK in 2005 under the name Zopa (Zone of Possible Agreement). Zopa still remains the largest P2P platform in the country with a base of more than 500 thousand customers and a volume of issued loans of more than £ 500 million and continues to grow at the moment. In 2006, the first P2P lending companies appeared in the USA - Prosper and Lending Club. Today they are the largest in the country, issuing loans worth \$ 1.5 billion. Among other P2P lending platforms, Funding Circle, Trustbuddy and Thincats are the popular ones¹.

How does P2P lending work? P2P lending websites connect borrowers directly to investors. Each website sets the rates and the terms and enables the transaction. Most sites have a wide range of interest rates based on the creditworthiness of the applicant.

First, in the site an investor opens an account and deposits a sum of money to be dispersed in loans. The loan applicant who want to borrow posts a financial profile that is assigned a risk category that determines the interest rate the applicant will pay. The loan applicant can review offers and accept one. In case the demanded fund is high some applicants may request from different lenders and accept multiple offers. The money transfer and the monthly payments are handled through the platform. The process can be entirely automated, or lenders and borrowers can choose to haggle.

¹ Strong growth continues in peer to peer lending market //Peer to Peer Finance Association. URL: <https://p2pfa.org.uk/strong-growth-continues-in-peer-to-peer-lending-market/>

In USA, some sites specialize in particular types of borrowers. StreetShares, for example, is designed for small businesses. And Lending Club has a “Patient Solutions” category that links doctors who offer financing programs with prospective patients.

According to Investopedia, Best P2P lenders in USA in May were Peerform, LendingClub, Upstart, Prosper and Funding Circle (Table 1).

Maximum and minimum amount you can borrow ranges from \$4,000 to \$25,000. Charged interest rates are 5.99% to 29.99%. Origination fees range between 1% and 5%. Late fees are \$15 or 5% of the unpaid payment, whichever is greater. If you opt to pay by check instead of direct debits from your bank, there’s an extra \$15 fee per payment. Failed payments result in a \$15 fee per draft attempt.

Table 1

Best Peer-to-Peer Lenders-May 2020¹

Lender	Best for	APR Range ²	Loan amounts	Terms	Recommended Credit Score
Peerform	Best Rates	5.99%–29.99%	\$4,000–\$25,000	3 or 5 years	600+
LendingClub	Best for Fair Credit	10.68%–35.89%	\$1,000–\$40,000	36 or 60 months	600+
Upstart	Best for Limited Credit history	6.27%–35.99%	\$5,000–\$30,000	3 or 5 years	620+
Prosper	Best for established Credit history	7.95%–35.99%	\$2,000–\$40,000	3 or 5 years	640+
Funding Circle	Best for Small Businesses	11.29%–30.12%	\$25,000–\$500,000	6 months or 5 years	660+

Peerform doesn’t charge prepayment penalties. Minimum credit requirements: 600 FICO score³. (A FICO Score is a three-digit number based on the information in your credit reports. Lenders look your FICO score and determine how likely you are to repay a loan. This, in turn, affects how much you can borrow, how many months you have to repay, and on how much interest rate it will cost).

There are other requirement that you can see on the website when you are applying for loan. During three or five years loan should be paid back. Funds are distributed within three days of final loan approval, though it could take some additional time for the bank to process them. However, funds cannot be used for education-related expenses or to refinance student loans.

¹ Prepared by the authors according to the information on Investopedia. URL: <https://www.investopedia.com/articles/investing/092315/7-best-peertopeer-lending-websites.asp>

² Annual percentage rate (APR) is the annual rate of interest charged to borrowers and paid to investors.

³ Peerform.com. "Assessing Risk and Setting Interest Rates." Accessed April 3, 2020.

Small businesses or some individuals typically struggle when attempting to receive financing, receiving loan so oftentimes they turn to alternative. Not participation of banks in lending process became more and more logical solution. P2P lending business is becoming more and more common. (Figure1)

Figure 1. Value of global peer-to-peer lending from 2012 to 2025 (in billion USD)¹

Between 2014 and 2015 the value of global P2P lending was expected to rise to a value seven times what it was in 2014 – from 9 billion to 64 billion U.S. dollars. By 2050 the value is expected to be close to one trillion U.S. dollars. In the United States, 26 percent of people admitted that they used peer-to-peer payments. The value of mobile P2P payments in the U.S. amounted to around nine billion U.S. dollars in 2014 and it was forecasted to increase to 86 billion U.S. dollars in 2018. In addition, the number of mobile peer-to-peer payment users in the United States was predicted to increase significantly – from 53 million in 2014 to 126 million in 2020.

In the report **IT Spending in Banking: A Global Perspective**, Celent forecasted that in the next ten years, P2P lending will capture a significant share of the American consumer lending market. The grounds for such forecasts are the following advantages of P2P lending:

- higher rates of profit than those that available on bank deposits and relatively low fees for borrowers as well;
- lending to certain categories of borrowers, not having access to bank lending;
- the perception of P2P lending as more responsible and has great social value than ordinary banking;
- technical innovations that enhance quality and speed of servicing both borrowers and creditors;

Although P2P lending is associated with lower costs, prompt decision-making on applications, an easier list of requirements for borrowers, the ability to

¹ Prepared by the authors according to information on Statista. URL: <https://www.statista.com/statistics/325902/global-p2p-lending/>

independently choose a lender, round-the-clock processing of loans, the risks that exist for both parties to the transaction should be taken into account.

The risks that exist for investors participating in alternative lending is that there is no legislative basis for such loans. In fact, all operations and approvals take place online, many actions are automated, and documentation is not maintained. Repayment of the loan through the court may be in doubt action event; no collateral provided and as mentioned above the risk of fraud. Moreover, there is also risks for the borrower: the lack of guarantees that required loan amount can be borrowed; sometimes you should wait for a long and lose time.

To conclude, alternative ways of lending especially p2p lending is gaining its ever increasing audience and customers in lending market. It has both advantages and associated risks. Still those advantages in terms of speed, convenience, access overweigh it disadvantages. Thus, systematically p2p lending should start in developing countries via learning the experience of foreign developed countries with preparing sufficient data base and people's awareness and access to ICT tools. This definitely increase competition in the lending market between banks, nonbank organizations and individuals.

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ ЧАКАНА ХИЗМАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АЙРИМ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ

*Абраев Н.К. - Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини
механизациялаш муҳандислари институти доценти, и.ф.н.*

Банкларнинг чакана хизматлари – бу тижорат банклари томонидан жисмоний шахсларга кўрсатиладиган молиявий хизматлардир¹.

Банк чакана хизматларининг нисбатан кенг қўлланиладиган турлари бўлиб қуйидагилар ҳисобланади:

- жисмоний шахслардан омонатлар жалб қилиш;
- жисмоний шахсларга кредитлар бериш;
- жисмоний шахсларга ҳисоб-китоб хизмати кўрсатиш;
- жисмоний шахсларга касса хизмати кўрсатиш;
- жисмоний шахслар билан амалга ошириладиган валюта айирбошлаш

операциялари.

Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг расмий статистик маълумотларига кўра, 2019 йил давомида **жисмоний шахсларга** ажратилган кредитлар қолдиғи **1,6** баробарга ошиб, 2020 йилнинг 1 январь ҳолатига 40 трлн. сўмни ташкил этди. Аҳолига ажратилган кредитлар қолдиғининг юқори суръатларда ўсиши асосан давлат ижтимоий дастурлари доирасида аҳолининг уй-жой шароитларини яхшилаш мақсадида ипотека кредитлари ажратиш кўламининг сезиларли даражада кенгайтирилиши ва

¹ Банковское дело: учебник. Под ред. О.И. Лаврушина. – М.:КНОРУС, 2010. – 359 с.; Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 1018с.

аҳолининг тадбиркорлик фаолиятини молиявий қўллаб-қувватлашга йўналтирилаётган кредит маблағлари ҳажмининг кўпайиши билан изоҳланади. Хусусан, аҳолининг бандлигини таъминлаш ва оилавий тадбиркорликни ривожлантиришга қаратилган ижтимоий дастурлар доирасида жами 7,6 трлн. сўм миқдорида, шу жумладан, бевосита жисмоний шахсларга 4,9 трлн. сўм миқдорида имтиёзли кредитлар ажратилди¹.

Фикримизча, республикаимиз тижорат банкларининг чакана хизматларини ривожлантириш билан боғлиқ бўлган бир қатор муаммолар мавжуд. Улардан асосийлари сифатида қуйидагиларни кўрсатиш мумкин:

1. Тижорат банкларининг аҳолини ипотекали кредитлаш амалиётини такомиллашмаганлиги.

Банкларнинг ипотекали кредитлаш амалиётини такомиллашмаганлиги аҳолининг даромад даражаси билан уй-жой нархи ўртасида катта номутаносибликнинг мавжудлиги ва банкларда узоқ муддатли ресурсларнинг етишмаслиги билан изоҳланади.

Инфляция даражаси ва миллий валютанинг қадрсизланиш суръатининг юқори эканлиги аҳолининг реал даромадлари даражасини оширишга тўсқинлик қилмоқда. 2019 йилда республикаимизда инфляциянинг йиллик даражаси 15,2 фоизни ташкил этди².

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёев эътироф этганларидек, «Банкларга қўйилган депозитларнинг 70 фоизи қисқа муддатли бўлгани ҳолда, кредитларнинг 90 фоизи узоқ муддатга берилган»³.

2. Аҳолининг миллий валютага ишончи паст бўлганлиги сабабли уларнинг вақтинчалик бўш пул маблағларини тижорат банкларига кенг кўламда жалб этилмаётганлиги.

Миллий валютанинг қадрсизланиш суръати жуда юқори бўлганлиги сабабли аҳолининг унга нисбатан ишонч даражаси паст. Аҳоли харажатидан ортиқча бўлган пул маблағларига АҚШ долларини сотиб олади. Чунки, миллий валютада қилинган жамғарманинг қиймати миллий валютанинг қадрсизланиши ҳисобига пасайиб кетади.

Фикримизча, юқорида қайд этилган муаммоларни ҳал қилиш учун қуйидаги тадбирларни амалга ошириш лозим:

1. Тижорат банкларининг аҳолини ипотекали кредитлаш амалиётини такомиллаштириш мақсадида аҳоли даромади ва уй-жой нархи ўртасидаги номутаносибликни қисқартириш учун, биринчидан, инфляциянинг паст ва барқарор даражасига эришиш керак; иккинчидан, миллий валюта номинал алмашув курсининг волатиллигини камайтириш лозим; учинчидан, аҳолининг номинал даромадини муттасил ошириб бориш сиёсатини давом эттириш керак.

2. Миллий валютанинг номинал алмашув курсининг тебраниш

¹ Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 2019 йилдаги фаолияти тўғрисида ҳисобот (Б. 58-59)//www.cbu.uz.

² Пул-кредит сиёсати//www.cbu.uz.

³ Мирзиёев Ш.М. Банклар энди «ўз аравасини ўзи тортиши керак». <https://sputniknews-uz.com/economy/20191026/2694075>.

диапазонини торайтириш орқали аҳолининг салбий девальвацион кутилмаларига барҳам бериш лозим.

Ҳозирги даврда республикамиз аҳолиси миллий валюта номинал алмашув курсининг барқарорлигини таъминланишига ишонмайди. Шунинг учун улар имкон қадар хорижий валюталарда пул жамғаришга ҳаракат қилишади. Шу сабабли, республикамизда “доллар фетишизми” кучайган. Яъни, баҳоси юқори бўлган товарлар (уй-жой, автомашина) долларга сотилади.

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Иброхимов И.Ш. – магистр ТФИ
Абдурасулов И.И. – магистр ТФИ

Интернет-торговля, цифровое сельское хозяйство, «умные» электросетевые системы, беспилотный транспорт, персонализированное здравоохранение, какое бы направление мы не рассматривали, всюду ощущается влияние набирающей обороты цифровой революции.

В этих условиях отдельные компании, регионы, страны и их объединения начинают активно включаться в процесс формирования и реализации стратегических решений в области цифровой экономики, стремясь обеспечить свои долгосрочные конкурентные преимущества на вновь формируемых рынках новых видов технологий, товаров и услуг. Не исключением является и наша страна, За последние годы в Узбекистане принят ряд принципиально важных документов.

По данным материалов статистической информации международных источников, сегодня Норвегия по оценкам ООН имеет самые высокие показатели уровня жизни в мире, и несколько лет подряд она считалась лучшей страной для проживания, и даже по официальным данным самой дорогой страной в Европе. В Норвегии цены выше примерно на 20% по сравнению с другими европейскими странами. К тому же Осло в 2013 год объявлен наиболее дорогим для проживания иностранцев городом. Выбор страны с высоким уровнем жизни производится на основе многих показателей, которые включают систему охраны здоровья, качество и доступность образования, чистоту окружающей среды, охраняемую законом свободу личности, а также средний уровень заработной платы по отношению к расходам.

Как известно, тема цифрового экономики становится актуальной в силу произошедших качественных изменений в экономике Республики Узбекистан (РУз). «Цифровизация» свидетельствует о новой стадии совершенствования управления производством товаров и услуг и самого производства, на основе применения современных ИТ. В технологическом аспекте, цифровую экономику определяют четыре тренда: мобильные технологии, бизнес-аналитика, облачные вычисления и социальные медиа, а в глобальном плане - социальные сети, такие как, Facebook, YouTube, Twitter,

LinkedIn, Instagram и при формировании национального сегмента цифровой экономики целесообразно их широкое использование.

В 2018 году треть ведущих компаний, входящих сейчас в двадцатку стран лидеров испытывали серьезную конкуренцию со стороны развивающихся стран, пользующихся e-платформы для создания новых сервисов и бизнес-моделей.

Предполагается, что в 2018-2020 гг. завершится индустриальная фаза роста мировой экономики, и ее дальнейшее развитие будет осуществляться под большим воздействием факторов и производств, основанных на принципах «lean production», аддитивных, нано- и биотехнологиях и где возрастут объемы информации, переформатируется структура управления производствами по выпуску товаров и услуг, а также произойдут изменения в системе взаимодействия населения и бизнеса с государственными органами.

Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан № 3832 от 3 июля 2018 года «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан» нашей страной принимаются широкомасштабные меры по развитию цифрового сектора экономики, внедряются системы электронного документооборота, развиваются электронные платежи и совершенствуется нормативно-правовая база в сфере электронной коммерции. В целях дальнейшего совершенствования системы государственного управления в Узбекистане и создания условий для внедрения и развития цифровой экономики, улучшения инвестиционной среды, а также реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития РУз и в 2017-2021 годах будет организована подготовка квалифицированных кадров в сфере разработки и использования технологий «блокчейн», обладающие практическими навыками работы с широким использованием современных информационно-коммуникационных технологий, при всестороннем развитии сотрудничества с международными и зарубежными организациями в сфере деятельности по крипто-активам и технологий «блокчейн».

Цифровая экономика, функционирующая на информационно-технологических платформах, развивается с интенсивной скоростью, что обуславливает необходимость создания новых моделей таких платформ. По различным оценкам, цифровая экономика несет в себе огромные изменения для, более, чем 50% разных отраслей.

Это вызвано тем, что информационные технологии и платформы кардинально меняют бизнес-модели, повышая их эффективность за счет устранения посредников и оптимизации. Согласно данным Всемирного банка, увеличение числа пользователей высокоскоростного Интернета на 10% может повысить ежегодный прирост ВВП страны от 0,4 до 1,4%. Признанием значимости роли e-экономики является ежегодное увеличение ее доли в ВВП государств на 20%, а, в развитых странах эта цифра в среднем составляет 7%. В 2010 г. Компания Boston Consulting Group оценила размер цифровизации в \$2,3 трлн. Для группы 20 стран или около 4,1% их ВВП.

При сохраняющихся темпах роста через 10-15 лет доля такой

экономики в мировом ВВП достигнет, по различным прогнозам до 30-40%. С 1 октября 2018 года в РУз вводится порядок, в соответствии с которым, деятельность в области оборота крипто- активов, включая создание криптобирж по торговле крипто-активами будет усовершенствоваться. Например, АО «Узбекэнерго» и АО «Узбекгидроэнерго» запускает пилотное проектирование на базе элементов цифровой экономики и деятельности по крипто-активам (включая майнинг).

В январе 2019 года в РУз будет рассматриваться Закона «О цифровой экономике и блокчейн-технологиях», где предусматриваются внедрение в производство технологий «блокчейн» и роль государственных органов в сфере технологий «блокчейн».

С 2018 года в Узбекистане осуществляются коммерческие операции в онлайн-режиме, где товары и услуги предоставляются с помощью электронных устройств в сети Интернет, а также их оплата посредством электронных платежей. По мере развития технологий «блокчейн» объемы цифровой экономики будут расти с расширением спектра товаров и услуг, которые предлагаются в электронном виде.

Однако для развития цифровой экономики необходимы решения *следующих актуальных задач:*

- не определены последствия развития цифровой технологии (и информационного общества в целом) на структуру и уровень занятости населения;
- не исследованы проблемы региональной дифференциации уровня готовности к внедрению и потенциала использования возможностей цифровой экономики.

Развитие цифровой экономики в настоящее время является одной из наиболее значимых глобальных тенденций, последствия которой ощущаются в различных сферах жизнедеятельности. С учетом вышесказанного возникает объективная необходимость возможности внедрения элементов цифровой экономики во многих сферах экономического развития Республики Узбекистан.

БАНКЛАРНИНГ МАСОФАДАН ХИЗМАТ КЎРСАТУВЧИ РАҚАМЛИ ХИЗМАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Мамадияров З.Т. - ТДИУ, кафедра мудири, PhD, доц.

Банк тизими бугунги кунда технологик инновацияларга йўналтирилган ривожланган соҳалардан бири бўлиб, мамлакат иқтисодий ривожланишининг асосий локомативи ҳисобланади. Ҳар қандай мамлакатнинг банк тизими самарали ишлаши ва жаҳон банк тизими тараққиёти билан боғлиқ ўзгаришларга тезкорликда мослашиши мамлакат иқтисодиётини ривожланишининг асосини белгилаб беради. Технологик ривожланишлар барча соҳаларда бўлгани каби банк тизимида ҳам юқори ўзгаришларни келтириб чиқарди. Эндиликда жаҳон банк тизими ананавий банк тизимидан

электрон банкинга ўзгармоқда. Интернет банкинг ҳам мақсадли тизим сифатида майдонга чиқиши эса истеъмолчиларга кенг турдаги хизматларни таклиф этиш имкониятини берди.

Ҳозирги замон жаҳон банк амалиётининг кўрсатишича, шу кундаги бозор муносабатларининг ривожланиши ва такомиллаштирилиши шароитида корпоратив мижозларга банк хизматларини кўрсатиш секторининг ривожланиши тобора катта аҳамиятга эга бўлмоқда.

Мустақиллик йилларида Ўзбекистон банклари ўз хизматларини етарли даражада шакллантиришга эришди. Бироқ, банклар ўртасидаги рақобат кураши уларни қўшимча мижозлар жалб этиш ҳамда кўрсатилаётган хизматлар доираси ва сифатини кенгайтириш учун янгича ёндашишга ундамоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномасида банк тизимидаги энг асосий муаммо улар капиталининг асосий қисми, яъни, 83 фоизи давлатга тегишли экани, бу ўз навбатида, банк секторида соғлом рақобатга тўсиқ бўлиб, хизмат кўрсатиш сифатига салбий таъсир қилаётганлиги таъкидланди.¹ Бу борада Ҳукумат ва Марказий банк халқаро молия институтлари кўмагида банк-молия тизимини ривожлантириш бўйича узоқ муддатли стратегия яъни Президентимиз Ш.Мирзиёевнинг “Иқтисодиётнинг барча соҳаларини рақамли технологиялар асосида янгилашни назарда тутадиган Рақамли иқтисодиёт миллий концепциясини ишлаб чиқишимиз керак. Шу асосда «Рақамли Ўзбекистон-2030» дастурини ҳаётга татбиқ этишимиз зарур” деб айтганларидек, лойиҳаларни ишлаб чиқиши лозимлиги асосий вазифалар сифатида қаралди.

Таъкидлаш лозимки, мижознинг талаби бўйича унинг банк мутахассиси билан бевосита мулоқотсиз банк махсулотлари ва хизматларини беришни ҳам масофадан банк хизмати кўрсатиш деб аташ мумкин. Масофадан банк хизматлари кўрсатишни таърифлаш учун бир қатор асосий омилларни ажратиб кўрсатиш мумкин, лекин, бизнинг назаримизда, банкнинг мижоз талабларига дархол муносабат билдириши энг муҳим омилдир. Ушбу омил асосида хизматларни даражалаб, банклар масофадан банк хизмати кўрсатиш доирасида амалга оширадиган ҳамма операцияларини иккита асосий тоифага: офлайн (off-line) режимида ва онлайн (on-line) режимида ўтадиган операцияларга ажратиш мумкин.

Офлайн режим:

- Банкка фармойишни анъанавий почта орқали қоғозда юбориш;
- Банкка фармойишни электрон рақамли имзо билан электрон почта

орқали юбориш;

- Банкка фармойишларни факсимиле орқали узатиш;

Онлайн режим:

- Мобил-банкнинг тизими орқали хизмат кўрсатиш;

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси // Халқ сўзи, <http://xs.uz>, 2018 йил, 28 декабрь.

- Интернет-банкнинг ва мижоз-банк тизимлари орқали хизмат кўрсатиш;
- Банкомат орқали операциялар ўтказиш;
- Ўз-ўзига хизмат кўрсатадиган банк дўкончалари орқали хизмат кўрсатиш.

Бугунги кунда, халқаро молиявий-иқтисодий глобаллашув жараёнида Ўзбекистон Республикасида банклар масофадан хизмат кўрсатишнинг онлайн режими жадал ривожланиб келмоқда. Бунинг натижасидан мижозларга қулай имкониятлар, яъни, вақт унумдорлиги, ортиқча оворагарчилик, қоғозвозлик камайишига олиб келмоқда.

Тижорат банклари мижозларни кенгроқ қамраб олишда ва уларга хизмат кўрсатишда, филиаллар ва минибанклар очиш йўли билан эмас, балки масофавий банк хизматлари самарадорлигини ошириш асосида банкларнинг операцион харажатларини тежаш орқали амалга ошириш мақсадга мувофиқ. Натижада, банклар рақобатбардошлигини оширади, банкларда масофавий банк хизмат турларининг диверсификациялашув даражаси ошади, яъни банк мижозлари ўзи учун қулай бўлган масофавий банк хизмат турларидан (интернет-банкнинг, «online banking», айниқса мобил-банкнинг ва бошқа турларидан) фойдаланишда танлаш имконияти яратилади.¹

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Марказий банк бошқарувининг 2010 йил 23 октябрдаги 34/8-сонли Қарори билан тасдиқланган “Банк ҳисобварақларига масофадан хизмат кўрсатиш тизимларида ишлаш тартиби тўғрисида”ги Низоми тижорат банкларида банк ҳисобварақларига масофадан хизмат кўрсатиш тизими орқали банк мижозлари банкнинг алоқа каналлари орқали ахборот алмашинуви яъни банклар масофадан банк хизматлари таклиф этишда муҳум аҳамият касб этди.²

Натижада, тижорат банкларида масофавий банк хизматларидан фойдаланувчилар сони 2011 йил 1 январь ҳолатига 24545 тани ташкил этган бўлса, 2020 йил 1 январь ҳолатига 10153458 тага етганини кўришимиз мумкин (1-жадвал).

¹ Мамадияров З.Т. Тижорат банкларида масофавий банк хизматларини ривожлантириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. ТДИУ. Тошкент – 2019, 56 бет.

² Мамадияров З.Т. Ўзбекистонда масофавий банк хизматлари ва уларни ривожлантириш истикболлари. “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали. № 3, июнь, 2019 йил

**Ўзбекистонда масофадан банк хизматларини кўрсатувчи тизимлардан
фойдаланувчиларнинг сони 2020 йил 1 январь ҳолатига (донада)**

№	Банк номи	Юридик шахслар ва ЯТТлар	Жисмоний шахслар	Жами
1.	ТИФ Миллий банки	52 969	1 657 243	1 710 212
2.	"Ўзбекистон саноат-қурилиш банки" АТБ	31 464	777 366	808 830
3.	"Агробанк" АТБ	96 250	1 343 740	1 439 990
4.	"Ипотека-банк" АТИБ	98 400	870 055	968 455
5.	"Микрокредитбанк" АТБ	48 152	639 018	687 170
6.	АТ Халқ банки	91 332	1 022 259	1 113 591
7.	Чет эл кап. иштир. "Савдогар" АТБ	8 380	67 803	76 183
8.	АТБ "Қишлоқ қурилиш банк"	18 499	243 333	261 832
9.	"Туронбанк" АТБ	15 783	148 771	164 554
10.	Чет эл кап. иштир. "Hamkorbank" АТБ	69 714	716 852	786 566
11.	"Асака" АТБ	19 546	561 568	581 114
12.	"Ипак Йўли" АИТБ	18 783	314 381	333 164
13.	"ZIRAAT BANK UZBEKISTAN" АЖ	1 174	13 218	14 392
14.	"Трастбанк" ХАБ	19 871	81 795	101 666
15.	АТ "Алоқабанк"	14 739	244 809	259 548
16.	"КДБ Банк Ўзбекистон" АЖ	600	31 664	32 264
17.	"Туркистон" ХАТБ	2 805	7 570	10 375
18.	Эрон "Содерот" шўъба банки	128	741	869
19.	"Универсал банк" АТБ	3 371	36 369	39 740
20.	"Капиталбанк" АТБ	21 519	128 297	149 816
21.	"Равнақбанк" ХАТБ	1 675	8 801	10 476
22.	"Давр-Банк" ХАТБ	17 772	49 817	67 589
23.	Чет эл кап. иштир. "Invest Finance Bank" АТБ	16 601	212 520	229 121
24.	"Asia Alliance Bank" АТБ	9 551	109 447	118 998
25.	"Hi-Tech Bank" ХАТБ	1 337	20 261	21 598
26.	"Ориент Финанс" ХАТБ	9 492	150 207	159 699
27.	"Мадад Инвест Банк" АТБ	427	2 235	2 662
28.	"Ўзагроэксспортбанк" АТБ	107	389	496
29.	"Пойтахт банк" АЖ	511	1 796	2 307
30.	"Tenge bank" АТБ	56	125	181
Жами		691 008	9 462 450	10 153 458

Манба: www.cbu.uz Ўзбекистон Республикаси Марказий банк расмий сайти маълумотлари асосида.

Ушбу ўтган тўққиз йилдан ортиқроқ муддатда масофавий банк хизматларидан фойдаланувчилар сони 413 баробардан кўпроққа, фоиз ҳисобида 41366 фоиздан кўпроққа ортган. Ушбу хизматлардан фойдаланувчиларнинг 9462450 таси яъни, 93 фоиздан кўпроғи жисмоний шахслар эканлиги, хизматлар бозорида банк мижозлари интернет-банкнинг ва

“Банк-мижоз” хизматларига нисбатан мобил-банкинг ва СМС банкинг хизматини танлаши сезиларли даражада бўлмоқда. Банклар кесимида эса АТ Халқ банки, “Агробанк” АТБ ва ТИФ Миллий банкларининг фойдаланувчилари 4263793 тани жами фойдаланувчиларнинг 42 фоизга яқинини ташкил этиши, ушбу банкларнинг республикамиз бўйича банк филиаллари сонининг ҳам кўплиги билан ифодаланади.

Хулоса қилиб айтганда, замонавий банк хизматларига қуйидаги ўзига хос хусусиятларга эга бўлиб, ушбу хусусиятлари билан анъанавий банк хизматларидан фарқ қилади:

- замонавий банк хизматларини кўрсатиш масафодан туриб амалга оширилади;
- банк хизматлари замонавий компьютер ва ахборот технологиялари асосида амалга оширилади;
- аксарият ҳолларда мижозларнинг ўзлари операционист вазифасини бажариб, банк ходимлари иштирокисиз амалга оширилади;
- макон ва замон танламайди, яъни дунёнинг исталган нуқтасидан ва исталган вақтда ушбу банк хизматларидан фойдаланиш мумкин.

Ҳозирги даврда тижорат банклари томонидан кўрсатилаётган банк хизматлари бошқа субъектлар томонидан кўрсатилаётган хизматларга нисбатан, информацион технологияларнинг ривожланишига мувофиқ, юқори ривожланиш тенденцияси кузатилмоқда. Чунки, бугунги кунда банклар фаолиятида информацион технологияларнинг қўлланилиши натижасида хизматлар кўрсатишни сифат жиҳатдан юқори босқичга олиб чиқмоқда.

СУҒУРТА ЗАХИРАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА УЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Мухамедова М. - ТМИ магистранти

Суғурта захираларини оқилона бошқариш миллий суғурта компанияларининг инвестиция ва молиявий салоҳиятини ошириш муаммосини самарали ҳал қилишнинг энг асосий усулларида биридир. Бу, биринчи навбатда, миллий иқтисодиётга маҳаллий инвестициялар оқимини кўпайтириш зарурати билан боғлиқ бўлиб, уни суғурта ташкилотлари томонидан ўз захираларини янада оқилона шакллантирилиши ва жойлаштирилиши орқали таъминланиши мумкин.

Суғурта захираларининг ўрнатилган тартибда (етарли миқдорда) шакллантирилиши суғурталовчининг тўлов қобилияти ва амалга оширилаётган суғурта операцияларининг молиявий барқарорлигини таъминлайди. Суғурта захираларининг миқдори суғурта шартномалари бўйича келгуси тўловлар миқдорини тўлиқ қоплаши керак. Уларнинг

миқдорини аниқлаш суғурталовчининг фаолиятини синчковлик билан таҳлил қилиш натижаси бўлиб, бу натижалар ва уларнинг ишончилиги суғурталовчи учун банкротликни олдини олишни кафолатлайди.

Мавзу бўйича иқтисодий адабиётларни ўрганиш шуни кўрсатдики, суғурта захираларига оид ягона назарий ва услубий ёндошув мавжуд эмас. Муаллифларда суғурта захираларининг иқтисодий табиати ва уларнинг таснифи тўғрисида ягона фикр йўқ, тавсия этилаётган суғурта захираларини ҳисоблаш усуллари ҳар доим ҳам асосли эмас.

Шу жиҳатдан, суғурта захираларининг моҳияти, суғурта ташкилотлари фаолиятида уларнинг табиати ва ролини аниқлашга қаратилган баъзи таърифларни келтириш мумкин:

а) Суғурта захиралари — суғурта қилдирувчи томонидан сўм ёки хорижий валютада тўланган суғурта мукофотлари ҳисобига суғурталовчи томонидан шакллантириладиган ҳамда суғурталовчининг балансида актив ёки мажбурият кўринишида ҳисобга олинadиган, суғурта тўловлари бўйича молиявий мажбуриятларни бажариш, зарарларни бартараф этиш бўйича харажатлар ва огоҳлантириш чора-тадбирларини молиялаштириш учун зарур бўлган маблағлар.¹

б) Суғурта захиралари суғурталовчининг ўзи томонидан суғурталанган шахс билан тузган суғурта шартномалари бўйича айна пайтдаги бажарилмаган мажбуриятлари қийматини акс эттиради.²

в) Суғурта захиралари - бу суғурталовчининг келгусидаги суғурта тўловларини таъминлаш бўйича пул шаклида ифодаланган мажбуриятларини баҳолашдир. Бошқача қилиб айтганда, суғурта захиралари суғурталовчининг суғурталанувчи олдидаги мажбуриятларини бажаришининг молиявий кафолати ҳисобланади.³

г) Иқтисодий нуқтаи назардан, суғурта захиралари бу суғурталовчиларнинг эмас, балки суғурталанувчи (аниқ бир суғурталанувчи эмас, балки, ўзларининг пул маблағлари билан суғурта фондини шакллантиришда иштирок этувчи барча суғурталанувчи)ларнинг маблағлари бўлиб, улар ҳисобот санасида бажарилмаган ёки тугатилмаган суғурта шартномалари бўйича мажбуриятлардан келиб чиқиб суғурта тўловларини амалга оширишга мўлжаллангандир.⁴

Суғурта компаниялари пул муносабатларининг асосий қисми суғурта фаолиятини амалга ошириш учун зарур бўлган ва инвестицион фаолият учун асос бўлган суғурта захираларини шакллантириш ва жойлаштиришдан иборат. Суғурта захираларини шакллантириш тартибини ўрганиш шуни кўрсатдики, узоқ муддатли асосга эга бўлган ҳаётни суғурталаш захиралари суғурта ташкилотлари инвестиция фаолиятининг асосий манбаси

¹ Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2008 йил 20 ноябрдаги 107-сон буйруғи билан тасдиқланган “Суғурталовчиларнинг суғурта захиралари тўғрисида”ги **Низом**.

² Романова Н.В. Некоторые проблемы развития страхования // Финансы. – 2011. - №1. – с.50-53.

³ Куликов С. В. Финансовый анализ страховых организаций. – Ростов Н/Д.: Феникс, 2006, С.136.

⁴ Гольшева Е. Ю. Экономика страховой деятельности: формирование и размещение страховых резервов // Налоги и финансы, № 3/2009.

ҳисобланади, чунки ҳаёт суғуртасида суғурталовчининг қабул қилган мукофотлари бир неча йиллардан кейин бажариладиган мажбуриятларни ифодалайди. Умуман олганда, суғурта захираларини инвестиция қилиш суғурта ташкилотларининг миллий иқтисодиётга инвестиция киритиши ва кўшимча фойда олиши бўйича фаолиятининг энг муҳим жиҳати ҳисобланади.

Шундай қилиб, келтирилган назарий ёндашувлар катта амалий аҳамиятга эга бўлиб, амалиётда қуйидаги хулосалардан фойдаланиш мумкин:

1. Суғурта захиралари тизимининг конфигурацияси ва параметрлари суғурта компанияси қабул қилаётган рискларнинг конфигурацияси ва параметрларига мос келиши керак.

2. Ҳар қандай суғурта захираларини шакллантириш ва улардан фойдаланиш аниқ белгиланган мақсадларга эга бўлиши керак. Шу билан бирга, ушбу мақсадлар ўзгармаслигини таъминлаш учун тегишли назорат зарур.

3. Суғурта захираларидан фойдаланиш мақсадларини аниқлашда захиралар билан қопланиши лозим бўлган рискларни умумий риск менежменти назарияси асосида кенг миқёсли ўрганиш керак.

4. Суғурта захиралари суғурталовчилар фаолиятидаги рискларнинг алоҳида тоифасини қопловчи барча элементлардан қамраб олган яхлит тизим бўлиши керак.

5. Суғурта захираларини шакллантириш ва жойлаштириш жараёнларини макро даражада давлат томонидан тартибга солиш ва назорат қилиш билан бирга, корхона даражасида актуар услубиётдан фойдаланган ҳолда ички корпоратив назоратни амалга ошириш.

6. Хорижий амалиётда ҳаёт суғуртаси бўйича захиралар бошқа суғурта турлари бўйича захиралардан шакллантириш ва жойлаштириш тартиби бўйича алоҳида ажратилган. Бундай ажратишга суғурта захирасининг таркиби, функцияси, суғуртавий ҳимоялаш мақсади, рискнинг хусусияти, ҳисоблаш услубиёти бўйича фарқланиши сабаб бўлган.

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ ЧАКАНА ТЎЛОВ ХИЗМАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИМКОНИЯТЛАРИ

Нормаматов И.Б. – ТМИ мустақил изланувчи

Илғор хориж тажрибаси кўрсатадики, тижорат банкларининг чакана тўлов хизматларини ривожлантириш нақд пулларга бўлган талабни камайтиради, тўловларни амалга ошириш билан боғлиқ бўлган чиқимлар ҳажмини қисқартиради ва чакана тўловларни ўтишини тезлаштиради.

АҚШда Ғазначилик идораси федерал давлат тўловларнинг барчасини нақд пулсиз тарзда амалга оширилишини таъминлаш мақсадида махсус электрон тўловлар ҳисобрақамини (Electronic Transfer Account), ишлаб чиққан. Ушбу ҳисобрақамга банкда жорий ҳисобрақамга эга бўлмаган барча

федерал давлат органлари ходимларининг иш ҳақи ўтказилади¹.

Ҳиндистонда амалга оширилган ҳисоб-китоблар кўрсатдики, савдо ва хизмат кўрсатувчии корхоналарда дебетли картадан фойдаланиш орқали операцияни амалга ошириш банкни кассасидан нақд пулни ечиш операциясини қайта ишлашдан 10 мартага арзон тушади².

Таъкидлаш жоизки, дунёнинг бир қатор мамлакатларида нақд пуллар билан тўловларни амалга оширишга нисбатан чекловлар мавжуд. Масалан, Бельгияда 2014 йилнинг январидан бошлаб, нақд пулларда тўловларни амалга ошириш бўйича 3000 (уч минг) евро миқдоридаги чеклов жорий қилинган. Мазкур чеклов нафақат савдо ва хизматлар харид қилишга, балки кўзғалмас мулк билан амалга ошириладиган операцияларга нисбатан ҳам қўлланилади (кўзғалмас мулкни фақат 10 фоизгача бўлган қисмини нақд пулда тўлаш мумкин)³.

Чакана тўлов хизматлари тизимида муҳим, ўзига хос ўринни пластик карталарга асосланган тўловлар эгаллайди.

Шуниси аҳамиятлики, тараққий этган мамлакатларда пластик карталарга асосланган тўловларнинг асосий қисмини кредитли карталар воситасида амалга оширилган тўловлар ташкил этади. Бу эса, мазкур мамлакатларда жисмоний шахсларни тижорат банклари томонидан кредитлаш амалиётини такомиллашганлиги билан изоҳланади. Ўзбекистон Республикасида эса, муомаладаги барча пластик карталарнинг мутлақ асосий қисми (90 фоиздан ортиқ) дебетли карталар бўлганлиги сабабли, пластик карталарга асосланган тўлов тизимининг асосини дебетли карталар воситасидаги тўловлар ташкил этади.

Ўзбекистон Республикасида пластик карталарга асосланган чакана тўлов тизими тобора ривожланиб бормоқда, аммо, шунга қарамасдан нақд пулларнинг пул массаси ҳажмидаги салмоғи юқори эканлигича қолмоқда.

1-жадвал

Ўзбекистон Республикасида банк пластик карталари воситасида амалга оширилган операциялар миқдори ва нақд пулларнинг пул массаси (М2) ҳажмидаги салмоғи⁴

Кўрсаткичлар	2017 й.	2018 й.	2019 й.
Пластик карталар воситасидаги тўловлар миқдори, трлн. сўм	52	63	71
Пул массаси ҳажмида нақд пулларнинг салмоғи, %	27,5	27,6	26,6

1-жадвал маълумотларидан кўринадики, 2017-2019 йилларда пластик карталар воситасида амалга оширилган чакана тўловлар миқдори ўсиш

¹ Пути развития налично-денежного обращения. Обзор пятой международной конференции по наличному обращению//Деньги и кредит. – Москва, 2012. - № 7. – С. 55.

² Трачук А. В., Голембиовский Д. Ю. Перспективы распространения безналичных розничных платежей//Деньги и кредит». – Москва, 2012. – №7. – С. 60.

³ Швандар К.В., Анисимов А.А. Зарубежный опыт развития системы безналичных платежей: практика и результаты//Финансовый журнал. – Москва, 2015. – №1. – С. 93.

⁴ Жадвал муаллиф томонидан www.cbu.uz сайти маълумотлари асосида тузилган.

тенденциясига эга бўлган. Бироқ, шунга қарамасдан, 2017-2019 йилларда нақд пулларнинг пул массасининг умумий ҳажмидаги салмоғи юқори даражада қолган. Бу эса, хуфёна иқтисодиётнинг даражасини юқори эканлиги, кўламининг кенглиги билан изоҳланади.

Шуниси аҳамиятлики, нақд пулсиз ҳисоб-китоблар тизимини ривожлантириш ва нақд пулларнинг банклардан ташқари айланмасини қисқартириш Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантиришнинг долзарб масалаларидан ҳисобланади. Хусусан, 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида нақдсиз ҳисоб-китоблар ҳажми ва қамровини ошириш, шу жумладан, иқтисодиёт соҳаларида тўловларнинг замонавий электрон шакллари жорий қилиш ва тадбиркорлик субъектларини рағбатлантириш, шунингдек, банкдан ташқари айланмани қисқартириш вазифалари қўйилган¹.

Республикамизда тижорат банкларининг чакана тўлов хизматларини ривожлантириш учун, биринчидан, хуфёна иқтисодиётга қарши кураш чораларининг самарадорлигини ошириш йўли билан нақд пулларнинг банклардан ташқари айланмасини қисқартириш керак; иккинчидан, савдо ва хизматлар соҳасида фаолият юритаётган кичик бизнес субъектларига мўлжалланган POS – терминалларнинг қийматини 50 фоизи давлат томонидан компенсация қилиб берилиши лозим; учинчидан, нақд пуллар билан амалга ошириладиган чакана тўловларнинг юқори миқдорига нисбатан чеклов (лимит) ўрнатиш лозим.

БАНКЛАРНИНГ РАҚАМЛИ ВА ЧАКАНА ХИЗМАТЛАРИ ТУРЛАРИНИ ҲАМДА СИФАТИНИ ОШИРИШ

*Каралиев Т.М. - ТМИ и.ф.н. проф.
Рустамов М. - ТМИ PhD
Баходирова К. - ТМИ магистранти*

Бугунги кунга келиб чакана банк хизматлари банклар учун фойдали бизнес турларидан бири бўлиб ҳисобланади. Чакана банк хизматлари турлитуман бўлиб, уларга валюта операциялари, муддатли, муддатсиз ва жамғарма депозитлари, сертификатлар, депозитарийлар, истеъмол кредитлари, консултатив ва бошқа бир қанча хизматларни мисол келтириш мумкин. Ушбу хизматларининг барчаси бугунги кунда АҚШ, Европа мамлакатлари, Япония ва банк тизими ривожланган бошқа давлатларда кенг кўламда мижозларга таклиф этилади.

Банк тизимини ривожлантириш йўлидаги асосий вазифалардан бири - бу банк хизматлари сифатини ошириш, хизматлар кўламини кенгайтириш ва уларни ривожланган давлатлар банклари даражасига етказишдан иборатдир.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли "Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида"ги фармонида 1-илова/Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Тошкент, 2017. – № 6 (766).

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли фармони билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси”да банк пластик карталари орқали ҳисоб рақамларга масофадан хизмат кўрсатиш тизимларидан («СМС-банкнинг», «Интернет-банкнинг», «Мобил-банкнинг») фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш ҳамда банк пластик карталари орқали жисмоний шахсларнинг депозит ҳисоб рақамларини бошқариш имкониятини кенгайтириш¹ масалалари қўйилганлиги бугунги кунда жуда долзарб масалаларидан бири эканлигидан далолат беради.

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки маълумотига кўра, 2019 йил якунида тижорат банклари томонидан жалб этилган депозитларнинг умумий ҳажми 2018 йилга нисбатан 1,3 фоиз ошиб, 1953727,6 млрд. сўмни ташкил этган. Шунингдек, замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан кенг фойдаланган ҳолда кўрсатилаётган банк хизматлари сифати ва кўламининг кенгайиши ҳисобига масофавий банк хизматларидан фойдаланувчилар, яъни юридик ва жисмоний шахслар сони 2020 йил 1 январь ҳолатига 10153458 тани ташкил этганлиги банк тизимида амалга оширилаётган ишларнинг самарадорлиги ошиб бораётганлигини кўришимиз мумкин.

Бугунги кунда пластик карточка жуда қулай тўлов воситасига айланди. Ривожланган инфратузилма ёрдамида карточка эгалари ундан савдо ва маиший хизмат кўрсатиш шаҳобчаларида бемалол фойдалана олишади. Пластик карточка билан боғлиқ бизнес юқори технологияларга асослангани билан ажралиб туради. Банк пластик карточкалари муомаласини кенгайтириш ва такомиллаштириш бўйича амалга оширилган чора-тадбирлар натижасида 2020 йил 1 январь ҳолатига кўра пластик карточкаларнинг умумий сони 2018 йилнинг бошига нисбатан 1,3 млн. тага ортиб, 20,5 млн. донадан ошган. Чакана савдо ва хизмат кўрсатиш соҳаси объектларида ўрнатилган тўлов терминаллари сони 2018 йил бошига нисбатан қарийб 156 мингга кўпайиб, 2020 йил 1 январь ҳолатига кўра 392 минг донадан ошган. Шунингдек, жойларда тўловларни узлуксиз қабул қилишни таъминлаш мақсадида ўрнатилган инфокиоск ва банкоматлар сони 2018 йил давомида 5632 дона ортиб, 2020 йил 1 январь ҳолатига 9 203 та бўлган².

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 23 мартдаги “Банк хизматлари оммабоплигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 3620-сонли Қарорида, ҳам банклар фаолияти ва улардаги мавжуд камчиликларни бартараф этиш йўллари баён қилинган. Амалга оширилаётган ислохотлар натижасида банк тизимида хизматлар кўрсатишнинг бозор механизмлари жорий этилмоқда, уларнинг турлари кенгайтирилмоқда, тадбиркорлар ва аҳоли учун молиявий очиқлик ошиб бормоқда. Аҳоли учун валюта айирбошлаш амалиётларини амалга

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли фармони. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида. // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Тошкент, 2017. – № 6 (766). – 32-б.

² www.cbu.uz Ўзбекистон Республикаси Марказий банки маълумотлари асосида тайёрланди.

оширишни енгиллаштирувчи янги банк хизматлари жорий этилмоқда, якка тартибдаги тадбиркорлар томонидан чет эл валютасини сотиб олиш учун шароитлар яратилди. Бундан ташқари, ушбу қарорда банк хизматлари истеъмолчиларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига, айниқса, ҳудудларда риоя этиш ҳамда молиявий очиқликни кенгайтириш, шунингдек, хизмат кўрсатиш маданияти ва банк тизимига бўлган ишончни янада оширишга тўсиқ бўлаётган бир қатор муаммо ва камчиликлар баён этилган.

Юқоридаги маълумотлар асосида хулоса ўрнида айтиш мумкинки, бугунги кунда банк тизимида чакана миқозларга кўрсатиладиган банк хизматлари салмоғи йилдан-йилга ошиб бормоқда. Шунга қарамай, банк хизматларидан фойдаланиш ва унинг оммабоплиги айрим ривожланган давлатларга солиштирганда мамлакатимизда бир оз сустлигини, хизматларни реализация қилиш механизмини етарли даражада такомиллашмаганлигини кўришимиз мумкин.

Ушбу камчиликларни бартараф этиш ҳар бир банкда миқозларга кўрсатилаётган хизматлар сифати ошишига ва банк даромади кўпайиши имкон яратади.

ҲАЁТ СУҒУРТАСИДА АНДЕРРАЙТИНГ ЖАРАЁНИНИ РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР АСОСИДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Юлдашев О. – ЎзР БМА докторанти

Замонавий шароитларда инсонлар ҳаёт фаолиятининг хавфсизлигини таъминлашда ҳаёт суғуртасининг роли доимий равишда ўсиб боради. Бунда, ҳаёт суғуртаси фақат суғурта бозорини ривожлантириш учунгина зурур бўлиб қолмасдан, балки алоҳида жозибадор бизнесга айланади. Аммо, ҳаётни суғурта қилиш назарияси ва амалиётини, унинг технологик хусусиятларини ўрганмасдан, махсус касбий билимларга эга бўлмасдан туриб, бу бизнесда муваффақиятга эришиб бўлмайди.

Ҳаёт суғуртасининг асосий бизнес жараёнларидан бири бу андеррайтинг (инглизча Underwriting сўзидан олинган бўлиб, таржимаси “имзолаш” маъносини билдирсада, амалиётда суғурталаш учун таклиф этилаётган рискларни “суғуртага қабул қилиш”ни англатади), яъни маълум бир мезонлар асосида ҳаёт суғуртаси бўйича потенциал рискларни суғурталашга оид қарор қабул қилишдир.

Андеррайтинг суғурта фаолияти ривожланишининг барча босқичларида суғурта муносабатлари тизимининг асосий бўғини ҳисобланган, чунки суғурта операцияларини муваффақиятли олиб борилиши ва суғурталовчининг фойда олиши унинг самарали ташкил этилишига боғлиқ.

Бир сўз билан айтганда, андеррайтинг - суғурталовчининг суғуртага қабул қилинадиган рискларни баҳолашга, тегишли тариф ставкасини ва суғурта шартларини аниқлашга, даромадли суғурта портфелини шакллантиришга йўналтирилган фаолиятидир. Бу фаолиятни самарали олиб

бориш учун эса, суғурта объектларини баҳолаш ва рискларни юзага келиш эҳтимоллигини аниқлашнинг мураккаб муаммоларини ҳал эта оладиган юқори малакали мутахассис (андеррайтер)лар талаб қилинади.

Андеррайтинг жараёнида суғурта шартномасини тузиш тартиби аввалдан белгиланади, чунки бунда суғурта компанияси томонидан маълум бир ҳақ (суғурта мукофоти) эвазига суғурталанувчининг юзага келиши мумкин бўлган моддий йўқотишлари учун жавобгарлик қабул қилинади. Шундай экан, андеррайтернинг зиммасида суғурталаш учун таклиф қилинадиган рискларни тўғри баҳолаш ҳамда суғурта қилиш шартлари, муддатлари ва бошқалар бўйича якуний қарор қабул қилиш вазифаси туради.

Ҳаёт суғуртасида андеррайтинг суғурталанувчининг аризасидан бошланғич маълумотларни ҳамда иловадаги хужжатлардан ва экспертиза натижаларидан қўшимча маълумотларни ўрганиш жараёнидир ¹.

Умуман олганда, фикримизча, суғурта компаниясининг молиявий барқарорлиги кўп жиҳатдан, андеррайтернинг профессионалигига боғлиқ, қолаверса, ҳар бир суғурта турида андеррайтинг жараёни фарқ қилади.

Ҳаёт суғуртасида андеррайтинг жараёнларининг энг муҳим жиҳати бу барча рискларни бир вақтнинг ўзида баҳолаш кўзда тутилганлиги ва комплекс амалга оширилишидир. Аммо, рискларни баҳолашнинг энг муҳим босқичи бу тиббий андеррайтинг ҳисобланади, чунки потенциал суғурталанувчининг соғлиғи қониқарсиз бўлса, андеррайтинг жараёнининг кейинги босқичлари долзарб бўлмайди.

Бизнинг фикримизча, ҳаёт суғуртасида андеррайтинг жараёнини такомиллаштиришнинг энг самарали усулларида бири бу рақамли технологияларни кенг қўллашдир. Чунки, рақамли технологиялар ҳаёт суғуртасида тиббий андеррайтинг жараёнида потенциал суғурталанувчиларнинг рискларни махсус компьютер дастурлари (интернет сайтлари, ижтимоий тармоқлар) орқали олинган қўшимча маълумотлар асосида тезкор ва аниқроқ баҳолаш имконини беради. Жумладан, суғурта қилинаётган шахснинг ижтимоий тармоқларда аккаунтидаги фотосуратлари орқали унинг ҳаёт тарзи, одатлари, ижтимоий ҳолати, қизиқишлар, кассаллиги, умуман олганда ташқи кўринишидан келиб чиқиб, соғлиғига оид қўшимча маълумотларни олиш ва таҳлил қилиш мумкин.

Андеррайтинг суғурта компанияларидаги асосий иш жараёни бўлиб, суғуртага қабул қилинаётган рискларни баҳолаш ва бошқаришни таъминлайди. Аммо, ҳозирги пайтда андеррайтинги рақамли технологиялар энг кам қўлланилаётган бизнес жараён ҳисобланади. Шу жиҳатдан, андеррайтинг жараёнларида рақамли технологиялардан самарали фойдаланиш нафақат ушбу бизнес жараённи, балки ҳаёт суғуртасини ривожлантиришнинг энг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади.

Ҳаёт суғуртасида андеррайтинг жараёнларини рақамлаштириш суғурта шартномаси бўйича рискларни аниқ баҳолаш, андеррайтернинг маълумотлар

¹ Груздова В. А. Общие подходы к оценке рисков в личном страховании на примере страхования жизни // Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г.Белинского. 2010. № 22. С. 250–254.

тўплаш бўйича эскича иш тартибини автоматлаштириш ва электрон (онлайн) дастурлаш, жумладан, сунъий интеллектни жалб қилиш, потенциал суғурталанувчиларнинг исътемоличлик хулқ атворларини моделлаштириш орқали суғурта хизматларини индивидуаллаштириш, суғурталанувчининг суғурта шартномаларини тузишдаги харажатларини камайтириш имконини беради¹.

1-жадвал

Ҳаёт суғуртасининг хорижий амалиётида андеррайтинг жараёнида қўлланилаётган рақамли технологиялар

Суғурта тури	Рақамли технология	Қисқача тавсиф
Ҳаёт суғуртаси ва ихтиёрий тиббий суғурта	Телетиббий	Суғуртага қабул қилинаётган рискларни баҳолаш. Суғурта шартномаси тузилаётганда сурункали касалликларни ёки соғлиғидаги бошқа муаммоларни аниқлаш учун шифокор томонидан телетиббий муҳокама ўтказиш.
	Биомониторинг	Рискни суғурталашдан олдинги ҳолатини ва суғурта шартномаси амал қилиш жараёнидаги ўзгаришини баҳолаш. Босган қадамлар сонини ва юрак уриш тезлигини ҳисоблайдиган оддий (благузук) қурилмасидан тортиб, то ўндан ортик параметрларни аниқлайдиган турли мураккаб қурилмалардан фойдаланиш.

Ҳаёт суғуртасида андеррайтинг жараёнларини рақамлаштириш ва компьютер дастурларини жорий этиш бутун андеррайтинг босқичларида ўзининг ижобий самарасини беради, жумладан:

- ходимлар учун қулай иш шароити яратилади;
- мутахассисларнинг ахборотларни йиғиш, фойдаланиш, таҳлил қилиш ва алмашиш жараёнлари тезлашади, соддалашади ва харажатлар камаяди;
- суғурта компаниясининг андеррайтинг департаменти ва бошқа бўлимлари ўртасида маълумот алмашишнинг самарали усули пайдо бўлади;
- ахборотларни қайта ишлашнинг барча босқичларида маълумотларнинг бутлиги ва хавфсизлиги таъминланади;
- суғурта рискларини аниқ баҳолаш, оптимал тарифларни белгилаш, суғурта қопламаларини ўз вақтида тўлаш имконини беради;
- суғурта захираларини шакллантириш, уларни юқори даромадли инвестиция объектларига жойлаштириш ва суғурта портфелини тузишни автоматлаштириш мумкин;
- андеррайтинг бўлимларининг раҳбарлари ўз бўлимлари фаолиятини тезкор таҳлил қилиши, раҳбарият ва тегишли юқори ташкилотлар учун тезкор таҳлилий ҳисоботлар тайёрлаши соддалашади;
- суғурта компаниясининг раҳбарияти компаниянинг молиявий

¹ Брызгалов Д.В. Цифровизация андеррайтинга на российском страховом рынке // Цифровая экономика. 2020. №1. С. 90-101.

аҳволини тавсифловчи маълумотларни тезкор кузатиб бориши, андеррайтинг фаолияти ва суғурта портфелини баҳолаши ҳамда ҳар бир суғурта тури бўйича молиявий натижаларни тезкор аниқлай олиш имкониятига эга бўладилар.

Умуман олганда, рақамли технологияларни кенг жорий этиш жаҳон стандартларига жавоб бера оладиган ҳаёт суғурта хизматларини кўрсатишга ва суғурта компаниясининг обрўсини оширишга замин яратади.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА КИЧИК КОРХОНАЛАРДА Фойда кўрсаткичларининг аҳамияти ва унинг ҳозирги кундаги роли

Юсунов Ш. - ТДИУ, магистранти

Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида Ўзбекистон Республикасида мамлакат тараққиётининг барча соҳаларида, шу қаторда энг аввало тадбиркорлик соҳасида ислохотларни янада ривожлантириш, тадбиркорларнинг фойда кўрсаткичларини янада ошириш ҳамда тадбиркорларни эркинлаштириш борасидаги аниқ дастурлар ишлаб чиқилган ва уларни ҳозирги кунда янада такомиллаштириш чора-тадбирлари кўриб келинмоқда. Ҳозирги кунда мамлакатимизда тадбиркорликни ривожлантиришга кенг эшиклар очилган, мамлакатимизнинг ҳар бир фуқароси тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиши учун барча қулайликлар яратиб берилмоқда. Бунга яққол мисол сифатида ҳозирги кунда банкларимизнинг тадбиркорликни янада ривожлантириш мақсадида берилаётган максимал даражадаги кам фоизли кредитларини олишимиз мумкин. Шундай экан бу имкониятларидан фойдаланган ҳолда мамлакатимиз иқтисодиётига ҳисса қўшиш ёшларнинг умуман олганда барча фуқароларнинг энг олий бурчларидан бири сифатида қарасак муболаға бўлмайди. Зеро, халқ бой бўлса, мамлакатда тадбиркор кўп булса давлат бой бўлиши барчамизга сир эмас.

Шуни таъкидлашимиз жоизки Президентимиз Ш. Мирзиёев иқтисодиётни ривожлантиришдаги муҳим вазифамиз сифатида “...бизнинг яна бир муҳим вазифамиз-кичиқ бизнес ва тадбиркорлик соҳасини қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш, мамлакатимиз иқтисодий қудратини, юртимизда тинчлик ва барқарорлик, ижтимоий тотувликни мустаҳкамлашдан, бу соҳа улушини янада ошириш учун қулай шарт-шароитлар яратиб беришдан иборат. Нега деганда, тадбиркор нафақат ўзини ва оиласини, балки халқини ҳам, давлатини ҳам боқади. Мен такрор бўлса ҳам, айтишдан ҳес қачон чарчамайман, яъни “халқ бой бўса, давлат ҳам бой ва қудратили бўлади”¹ деб такидлаганлар. Бу республикаимизда фаолият

¹ Ш.Мирзиёев “Эркин ва фаравон, демократик Ўзбекистон давлатини бирга барпо этамиз” Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига

юритаётган барча тадбиркорлик субъектларининг фойда кўриш мақсадида, бозор иқтисодиёти талабларидан келиб чиққан ҳолда ишлаб чиқариши ва хизматлар кўрсатишини талаб этади.

Хўжалик юритувчи субъектларнинг даромадлар ҳисобини ўрганиш, хўжалик юритувчи субъектнинг фойдаси, унинг имкониятларини ўрганиш билан бир қаторда мамлакат иқтисодиётига қанчалик фойда келтириши ҳамда мамлакат иқтисодиётида ушбу корхона ёки фирманинг ўрни қандай эканлигини билиш ҳамда келажакда унинг ўрнини мустахкамлашга қаратилган чора-тадбирлар, даромадлар ҳисобини ўрганишнинг қанчалик долзарблигини белгилайди.

Хўжалик юритувчи субъектларни фойда кўрсаткичларини шаклланиши ҳақида гапришимиздан олдин авваламбор фойданинг ўзи нима эканлиги ҳақида тушунчага эга бўлишимиз зарур.

Фойда бу корхона барча топган даромадларидан сарфланган барча харажатлари чиқариб ташланган яъни харажатлар айириб ташлангандан кейин қолган қисмига айтидали. Корхоналарда товар ва хизматларни сотишдан олинган маблағлар уларнинг пул тушумлари ёки даромадлари деб аталади.

Фойда товарлар ва хизматларни сотишдан олинган даромаднинг ушбу товарларни ишлаб чиқариш ва сотиш учун сарфланган маблағлардан ортган қисмидир. Корхоналар ва тадбиркорларнинг хўжалик фаолияти молиявий натижаларининг асосий кўрсаткичларидан бири бўлиб, пулда ифодаланади ва бундан ташқари бозор даромади бўлиб, унинг қонун йоидаларига асосан вужудга келади, тақсимланади ҳамда ишлатилади.

Фойда – капитал, ишлаб чиқариш омили сифатида товар ва хизматлар нархи таркибига киради, улар сотилгач, пул шаклида соҳиби ихтиёрига келади. Фойда топиш тадбиркорликнинг асил мақсади ҳисобланади, унга интилиш бозор иқтисодиётининг ривожланишини таъминлайди.

Республикамизда иқтисодий ва молиявий барқарорликка эришиш учун тадбиркорлик субъектларимизни янада ривожлантириш ва уларни дунё бозорида ўз ўринларини топиши учун мамлакатимизда импорт ўрнини босувчи товарларни ишлаб чиқариш, ҳамда экспорт боб товарларни кўпайтириш бевосита хўжалик юритувчи субъектларнинг асосий фаолиятдан олинган даромадларини ҳисобини юритиш билан чамбарчас боғлиқдир. Чунки, ҳар бир хўжалик юритувчи субъект фойда оларкан, албатта ўз фаолиятини кенгайтиришга, янада кўпроқ фойда олишга интилади. Бу эса бевосита мамлакат иқтисодиётини ўсишига ва импорт маҳсулотларга бўлган эҳтиёжни камайитиришга олиб келиши билан бир қаторда четга экспорт қилиш имконини ҳам яратади. Бу эса четдан валюта кириб келишини кўпайишга яна бир омил деб кўришимиз мумкин. Мамлакатимиз учун тадбиркорлик янги соҳа эмас, бу соҳа билан қадимдан

киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палатасининг қўма мажлисидаги нутқидан. Тошкент-“Ўзбекистон”-2016 й.

аждодларимиз жуғулланиб келишган, бунга мисол сифатида биргина “Буюк ипак йўли”нинг маркази мамлакатимиз худудидан ўтганлигини мисол қилишимиз етарли деб ўйлаймиз. Бизнинг олдимизда турган вазифа бу соҳани янги стратегик мақсадларини белгилашдир. Ушбу мақсадларга эришиш учун олдимизда турган қатор тўсиқ ва камчиликларни бартараф этиб мамлакатимизни жаҳон бозоридаги иқтисодий мавқейини янада юксалтириш ва мустаҳкамлашдан иборат. Бунда бизга хўжалик юритувчи субъектларнинг операцион фаолияти даромадлари ҳисобини янада такомиллаштиришга ёрдам беради.

Мамлакатимизнинг олдида турган энг муҳим вазифаларидан бири сифатида мамлакатда тадбиркорлик субъектларини кўпайтириш ҳамда фаолият юритаётган тадбиркорлик субъектларини ривожлантириб, жаҳон талабларига мос келадиган товарлар ва хизматларни ишлаб чиқариш энг долзарб масалалардан бири бўлиб келмоқда. Ислохотларнинг бугунги кундаги босқичида иқтисодиётни эркинлаштириш ҳамда иқтисодий барқарорликни таъминлаш ҳисобига узлуксиз иқтисодий барқарорликка эришишдек улкан долзарб вазифа қўйилган.

Рақамли иқтисодиёт шароитида корхоналар шаклидан қатий назар уларнинг рақобатбардош бўлиши, корхонанинг ички имкониятларини ҳамда фойда кўрсаткичларини ошириш учун биринчи навбатда уни замон талабларига мос янги технологиялар билан таъминлаш уларни рақамли иқтисодиётдан кенг фойдаланишга кўникма ҳосил қилиш лозим.

Ҳозирги кунда дунё жадал ривожланиб бораётган бир пайтда мамлакатимизда ҳам рақамли иқтисодиётни ривожлантириш корхоналарни рақобатбардошлигини янада оширишга доир бир қанча ислохотлар олиб борилмоқда. Буларнинг натижасини яққол мисоли сифатида қуйидагича кўришимиз мумкин, давлат статистика қўмитасининг маълумотларига кўра, 2020 йил 1 феврал ҳолатига биргина чет эл капитали иштирокидаги корхоналар сони 11 мингтани ташкил этмоқда. Шундан 10,6 минг нафари ёки 96,1 % корхона тўлақонли ҳозирги кун талабларига жавоб берган ҳолда фаол рақобатбардош бўлиб келмоқда. Ушбу кўрсаткич 3 мингтагача ёки 37 % га ошди. 2020 йил январ ойида республикада чет эл капитали иштирокида 255 корхона ташкил этилди.

Бу мамлакатимизда олиб борилаётган ислохотларнинг нечоғлик аниқ ҳамда самарали эканининг яққол далилидир.

6-СЕКЦИЯ.

БАНКЛАРДА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ВА ҲИСОБОТИ, АУДИТНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР АСОСИДА ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ

ЎЗБЕКИСТОНДА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ВА АУДИТ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИНИ ЎҚИТИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ЯРАТИШ МУАММОЛАРИ

Ҳамдамов Б.К. – ТМИ и.ф.д., проф.

Республикамиз иқтисодиётида бозор муносабатларини ташкил этишга қаратилган ўзгаришлар жадал олиб борилмоқда. Давлатнинг бозор иқтисодиётига босқичма–босқич эволюцион йўл билан ўтиш ягона сиёсати доирасида бош устивор вазифалар аниқланди, қонуний базалар такомиллаштирилмоқда.

Ижтимоий муносабатлар тизимини ўзгариши, Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётини эркинлашиши, ташқи иқтисодиёт алоқаларида жаҳон иқтисодий ва интеграцион жараёнларга очиқ эканлиги, шунга мос ҳолда, бухгалтерия ҳисоби ва аудитни ўзгартиришни тақозо этди.

Ҳозирги замон иқтисодиётининг бу йўналишлари бухгалтерия ҳисобида ўз аксини топиши керак. Бухгалтерия ҳисоби бу қақриқни қабул қилишга мажбур, ҳозирги замон иқтисодий шароитларига мослашишга тайёр бўлиб жамият томонидан бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботида қўйиладиган талабларни қондириши керак.

Бухгалтерия ҳисоби халқаро бизнес тили сифатида давлат қонунларини бажарилишини кафолатлаши, тадбиркорликни ривожланишига, мулкни сақлаш ва кўпайишига хизмат қилиши, манфатдор (инвесторлар, акциядорлар, банклар, фондлар, мол юборувчилар ва олувчилар, расмий органлар ва ш. к.) лар томонидан муҳим иқтисодий қарорларни қабул қилишда (капиталини инвестиция қилиш, бозорга чиқиш, ходимларни ёллаш, солиқ сиёсати, молиялаш манбаларини қидириб топиш, ҳисоблашишлар ва ш. к.) зарур бўладиган тўлиқ ва ишонарли ахборотларни ўз вақтида етказиб бериш керак.

Фанни ўқитиш илғор таълим технологиялари ва замонавий ўқитиш воситалари ёрдамида амалга оширилиши учун бир қатор ишлар амалга оширилиши керак. Жумладан тузиладиган ўқув услубий мажмуа илғор педагогик ҳамда ахборот технологияларини (аклий ҳужум, бумеранг, инсерт, веер, презентация, слайдлар тайёрлаш ва улардан самарали фойдаланиш, тестлар тайёрлаш, интернет тизимидан фойдаланиш) ўзида мужассамлаштириши зарур.

Бухгалтерия ҳисоби ва аудит халқаро стандартлари ўқув курслари бўйича таълим технологияси маъруза ва амалий машғулотларни лойиҳалаш технологиялари асосида ишлаб чиқилади. Бунда, Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари, йўриқномалари ва бухгалтерия ҳисоби стандартлари халқаро амалиётда қўлланилаётган қонун ҳужжатлари ва стандартлар билан қиёсий ҳолда тушунтирилиши зарур.

Таълим технологиясининг концептуал асосларини ишлаб чиқишда “Бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандартлари”нинг долзарблигини асослаш, уларни амалиётга қўллашдаги муаммоларни ҳал қилиш йўллари кўрсатиш керак. Мазкур курсни тузилмасида курс бўйича ўқитишнинг мазмуни очиқ берилади. Сўнгра курс бўйича ўқитиш технологиялари лойиҳалаштирилади. Таълим технологияларини ишлаб чиқишда қуйидагиларга эътибор қаратилади:

-маъруза машғулотларини олиб боришнинг кириш-маъруза, мавзу асосида маъруза, муаммоли маъруза, визуаллаштирилган маъруза ва яқунловчи маърузалар кўринишлари қўлланилиши;

-амалий машғулотларни олиб боришнинг топшириқларни индивидуал тарзда ёки гуруҳда бажарилиши, вазиятли ишланма – кейс-стадилар усули, назарий билимлар асосида билимлар ва кўникмаларни чуқурлаштиришга йўналтирилган амалий топшириқларни бажарилиши.

Курснинг структурасини тузишни схема кўринишида ифодалаш талабаларга фаннинг моҳиятини етказиб беришни янада осонлаштиради.

Таълим технологиясини яратишда унификациялаш шартларига амал қилиш мақсадга мувофиқ. Яъни, бухгалтерия ҳисоби ва аудит халқаро стандартлари курсларини ўқитиш барча иқтисодий билим берувчи олий ўқув юртларида, малака ошириш курсларида ўтилиши инобатга олинади. Ўқитиш технологиясида кўзда тутилган шароитлар ва вақт меъёрлари бухгалтерия ҳисоби ва аудит халқаро стандартлар курсини олиб бориш учун ҳар бир таълим босқичини инобатга олган ҳолда ишчи дастурлар ёрдамида ўқитувчи томонидан режалаштирилади.

Бутун иқтисодиётдек бухгалтерия ҳисоби – бу доимий эътиборни, мониторингни, таҳлил ва ўз вақтида қарор қабул қилишни, мутахассисларни касбий ўсиши ва моҳоратини оширишини талаб қиладиган жонли жараён дир. Бу фанни ўқитишда амалий иш ўйинлари, хўжалик фаолияти бўйича ҳолатларни сахналаштирилган кўринишларини ўтказиш талабаларда билим кўникмаларини ҳосил қилишда муҳим роль ўйнайди.

Узлуксиз таълим тизимида “Бухгалтерия ҳисоби миллий стандартлари” ва “Аудит халқаро стандартлари” фанлари асосий касбий курси сифатида бакалавр таълим йўналишида олиб борилади. Шу билан бирга ушбу фанлар магистратура мутахассисликларида ўқитиладиган касбий фанлар билан диалектик ҳолда боғланиши керак. Таълим технологияларини яратишда такрорланиш ҳолатларидан четлашиш зарур, лекин халқаро бухгалтерия ҳисоби ва аудит стандартларнинг ўхшашлик ҳамда фарқли томонлари эътибордан четда қолмаслиги муҳимдир.

2020 йилда дунёни камраб олган COVID-19 пандемияси туфайли бутун жамиятдаги муносабатларнинг ўзгариши куплаб соҳа ва тармоқларни камраб олди. Барча ўзгаришларнинг асосини масофавий муносабатлар ташкил қилмоқда. Таълим соҳасидаги масофавий ўқитиш тизимини жорий қилишда юқоридаги таклифларнинг инобатга олиниши бу юқори самара гаровидир. Бухгалтерия ҳисоби ва аудитнинг юритилишда ҳам online тизимига жадал ўтилиши ушбу соҳа мутахассисларини ўқитишдаги online технологияларини жорий қилинишидан катта ютиққа эришиши муқарардир.

ГЛОБАЛ ПАНДЕМИЯ ВА ҲИСОБ СИЁСАТИ

*Ризаев Н.К. – ЎзР БМА и.ф.д., доц.
Исматхужаева И.И. - ЎзР БМА магистранти*

Хитойда бошланган каранавирус пандемияси жаҳон иқтисодиётини инкирозга олиб келди. Статистик маълумотларга қараганда пандемияга қарши курашиш учун жаҳоннинг етакчи давлатлари миллиардлаб хаттоки, триллион АҚШ доллар харажатларни амалга ошириши мумкин: масалан, бу АҚШда 2,3 трлн. (ЯИМга нисбатан 11,0 %), Германия 189, 3 млрд. (4,9 %), Хитой 168,7 млрд. (1,2 %), Канада 145,4 млрд. (8,4 %), Австралия 133,5 млрд. (9,7 %), Франция 54,1 млрд.(1,9 %), Буюк Британия 51,2 млрд. (1,8 %), Россия 24,6 млрд. (1,5 %). Ушбу рақамларнинг ўзгариши пандемиянинг қанчалик давом этишига боғлиқ.¹

Демак, мазкур рақамлардан кўриниб турибдики, жаҳон иқтисодиётининг ҳолати глобал пандемиядан кейин “эски меъёр” да бўлмайди. Пандемия инкирози дунё иқтисодиётини тарихий ишсизлик ва қашшоқлик даражаси бўлган рецессияга олиб келди. Шунингдек, Осиё тараққиёт банки (ADB) Марказий Осиё минтақасида иқтисодий пасайиш кўлами ақл бовар қилмас даражада бўлади, агар иқтисодиётни бир текистда ушлаб қолиш учун марказий банклар томонидан қатъий чоралар қабул қилинмаса дея таъкидланади². Республикамизда ҳам каранавирусни кириб келишини олдини олиш мақсадида қатор кескин чора-тадбирлар ишлаб чиқилди³.

Глобал пандемия 2020 йилнинг 1 чорагида жуда тез ривожланди ва бу ўз навбатида хўжалик субъектлар (банклар, компаниялар) ҳисобот давридан кейин воқеаларни қандай баҳолашлари ва ошкор қилишларига таъсир қилади. Хўжалик субъектларнинг ҳисобот санасига қараб, пандемия келтириб чиқарган оқибатлари тузатувчи ёки тузатмайдиган ходисалар бўлиши мумкин.

¹ The budgets of the governments of the countries of the world that allocate to support the citizens and economies of their countries on April 6, 2020. <http://www.tadviser.ru/index.php>

² <https://www.adb.org/ru/publications/uzbekistan-fact-sheet>

³ ”Каранавирус пандемияси ва глобал инкироз ҳолатларининг иқтисодиёт тармоқларига салбий таъсирини юмшатиш бўйича биринчи навбатдаги чора - тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5969-сонли фармон. 19.03.2020. <https://lex.uz/docs/4770761>. “Ўзбекистон Республикасида каранавирус инфекцияси кенг тарқалишининг олдини олишга доир кенг кўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги” ПҚ-4649-сонли қарор. 26.03. 2020. <https://lex.uz/docs/4775062>

Албатта буларнинг хаммаси хўжалик субъектларнинг молиявий ҳолатини акс эттирувчи молиявий ҳисоботлари кўрсаткичларига таъсир кўрсатади. Ўз навбатида пандемиядан кўриладиган зарарларни ва ҳолатларни молиявий ҳисоботларда очиб бериш юзасидан Молиявий ҳисоботлар халқаро стандартлари Кенгаши (IASB) томонидан катор чоралар кўрилмоқда. Масалан, пандемияга жавобан, МХҲС Кенгаши иккита халқаро стандартларига мақсадли тузатишлар ва унинг иш режасига жиддий ўзгартиришларни таклиф қилди. Ушбу чора-тадбирлар молиявий воситалар (IAS 32, IFRS 9)¹ ҳамда лизингни (IFRS 16)² бухгалтерия ҳисоби бўйича ўқув материаллари нашр этилгандан сўнг амалга оширилиши кўзда тутилган. Ўз навбатида ҳисоб сиёсатига тегишли бўлган халқаро стандартнинг қоидалари ва у асосида шакллантириладиган ҳисоб сиёсатига ҳам эътиборни қаратиш зарур бўлади.

Маълумки, субъектларда бухгалтерия ҳисобини ташкил этиш ва юритиш ҳамда молиявий ҳисоботларни тузиш ва тақдим этишда ҳисоб сиёсатига асосланилади. Жаҳон мамлакатларидаги субъектлар 2020 йилнинг 1 январь ҳолатига халқаро стандарт (IAS 8)³ талаблари асосида ҳисоб сиёсатини шакллантирган. Натижада унинг 2020 йил 1 чораги учун тегишли қисми деярли ўзгартиришга муҳтож (2 чоракда ҳам давом этади). Натижада, ҳисоб сиёсатини аввалги ҳисобот йиллардаги каби қатъий белгилашдан маъно қолмади, яъни хохлаймизми, йўқми ҳисоб сиёсатига 2020 йил давомида доимий ўзгартириш ва қўшимчаларни киритиб боришни тақазо этади.

Бугунги кунда нима учун молиявий ҳисоботларда очиб бериладиган ахборотларни шакллантиришда ҳисоб сиёсати муҳим ҳисобланади. Ҳисоб сиёсатига (accounting policies) берилган таърифда ҳам молиявий ҳисоботни тайёрлаш ва тақдим этиш учун хўжалик субъекти томонидан қабул қилинган аниқ принциплар, жараёнлар, битимлар, қоидалар ҳамда амалиётлар йиғиндисидан иборатлиги кўрсатиб ўтилади. Демак ҳисоб сиёсатини белгиланган талаблар асосида шакллантирилиши молиявий ҳисоботларнинг ўз вақтида тўғри ва ишончли тузилишини таъминлайди. Хўжалик субъектлари БҲҲС 8 асосида ҳисоб сиёсатини танлашда ҳар бир қўлланиладиган стандартлар ва шарҳларга (интерпретация) мос келадиган тарзда танланиши ва қўлланилиши тамойилига асосланиши лозим бўлади. Пандемия даврида ҳисоб сиёсатида қуйидагилар қайта кўриб чиқилиши мақсадга мувофиқ:

биринчидан, ҳисобот даврлари (2020 йилнинг чорақлари ёки ярим йиллиги);

иккинчидан, оралиқ ёки йиллик ҳисоботини тайёрлаш санаси (субъектни пандемия таъсири бўйича ҳисоботи 2020 йилнинг 1 чорагини, яъни 1 январдан 31 март ҳолатига кўра шакллантирилади).

¹IAS 32 Financial Instruments: Presentation. <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-32/>, IFRS 9 Financial Instruments. <https://www.ifrs.org/issued-standards/list/ifrs-9/>

² IFRS 16 Leases. <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-16-leases/>

³ IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors/ <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-8-accounting-policies-changes/>

Стандартга мувофиқ хўжалик субъекти ҳисобот даври бошида (2020 йил 1 январь ҳолатига) тасдиқланган ўз ҳисоб сиёсатига пандемия таъсирида ўзгаришлар, бухгалтерия ҳисоб-китобларидаги ўзгаришлар ва хатоларни тузатиш имкониятига эга бўлади. Бунда ҳисоб сиёсатидаги ўзгаришлар ихтиёрий ёки мажбурий бўлиши мумкин. Демак глобал пандемия хўжалик субъектларидаги ҳисоб сиёсатини мажбурий равишда ўзгартиришни амалга оширишга олиб келади. Бу ҳолатни бевосита республикамиз тижорат банклари мисолида ҳам кузатиши мумкин:

- АТБ «Агробанк»да 2020 йилнинг 1 чораги ва бундан кейинги даврлар учун товар моддий захираларни (ТМЗ) харид қилишда, мол етказиб берувчининг ўзидан харид қилиниши натижасида банк ҳисоб сиёсатининг “Услубий бўлими” га таъсир кўрсатди. Банк ТМЗни баҳолаш ва ҳисобга олишда БҲХСга мувофиқ ўз ҳисоб сиёсатига ўзгартишни амалга оширади.

- АТ «Халқ банки»нинг фармойишига кўра, пандемия вақтида бир қатор харажатлар, жумладан, жорий ва капитал таъмирлаш, товар-моддий захираларни ҳайд қилиш, хизмат сафари ҳамда иш юритиш (концелярия) каби харажатлари вақтинчалик тўхтатиб қўйилди. Жисмоний ҳамда юридик шахсларга берилган кредитлар фоизи ҳисобланиб, кредитни ундирилишида кредит танининг ундирилиши икки ойга узайтирилди. Буларнинг барчаси бир қарашда гўёки ҳисоб сиёсатига боғлиқ эмасдай туюлади. Лекин ҳисоб сиёсатининг “Операцион харажатлари” ва “Кредит, кредит фоизларни ўстирмаслик” каби бандларига тегишли ўзгартиришни киритиш заруриятини кўрсатади;

- АТБ “Саноатқурилишбанк”да пандемия шароитида бизнес учун онлайн-банкнинг хизмати афзалликларидан фойдаланиш долзарб масалалардан бирига айланди. “Банк-мижоз” ҳамда “Мобил банк” номли қулай тизимлар орқали барча зарур операцияларни осон ва тез амалга ошириш йўлга қўйилди. Демак бу банк ҳисоб сиёсатининг тўлов операциялари бўйича бандига, шунингдек, ҳисоб сиёсатининг кредит операциялари бўлимига тегишли ўзгартиришлар киритишни зарурият қилиб қўйди. Пандемиянинг салбий оқибатлари таъсирида тижорат банклари томонидан ҳисоб сиёсатига киритилаётган ихтиёрий ёки мажбурий равишдаги ўзгартиришлар, улар томонидан 2020 йилнинг 1 чораги ёки ярим йиллиги учун эълон қилинадиган оралиқ молиявий ҳисоботларида маълумотларни очиб бериш учун аҳамиятли ҳисобланади.

Хулоса ўрнида таъкидлаш мумкинки пандемия шароитида тижорат банклари томонидан ҳисоб сиёсатига киритиладиган ўзгартиришлар ёки уни қайта кўриб чиқишда қуйидагиларга эътиборни қаратиш лозим:

биринчи, ҳисоб сиёсатида молиявий ҳисоботларни тузиш учун тасдиқланган давргача бўлган барча кейинги воқеаларни аниқлаш ва кўриб чиқиш, шунингдек ушбу воқеалар тузатилишини аниқлаш;

иккинчи, пандемияда жиддий деб ҳисобланган воқеаларнинг табиати ва молиявий оқибатларини кенгроқ очиб бериш.

МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИ АСОСИДА БАНК КРЕДИТЛАРИ ТАСНИФИ

Умаров З.А. – ТМИ кафедра мудири, и.ф.н., доц.

Тижорат банклари 2021 йил 1 январдан бошлаб, МҲХС асосида бухгалтерия ҳисоби юритилишини ташкил этиши ва 2021 йил якунларидан бошлаб молиявий ҳисоботни МҲХС асосида тайёрлаши¹ белгиланганлиги банклар МҲХСларини амалга ошираётган банк операцияларини, активлари, мажбуриятлари, капитали, даромади ва харажатларини МҲХСлари асосида ҳисобга олишга тайёргарлик кўришини талаб қилади.

МҲХС нинг жорий қилиниши бухгалтерлардан профессионал мулоҳаза юритишни ва бухгалтерия ҳисоби объектларини ҳисобга олишда ҳисоб сиёсатининг аҳамиятини янада оширади.

Тижорат банкларида молиявий воситалар таркибига кирувчи кредитларни бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисоботда тўғри акс эттириш масаласи ўз долзарблигини ҳеч қачон йўқотмайди. Чунки, кредитлар банк активлари, улардан олинadиган даромадлар, банк маҳсулотлари таркибида асосий ўринни эгаллайди ва миждозлар томонидан доимий равишда сўралади.

Авваламбор молиявий воситалар МҲХСларида таснифланишини кўриб чиқсак.

1-жадвал

МҲХСларида молиявий воситаларнинг таснифланиши²

39-сонли МҲХС (IAS) ³	9-сонли МҲХС (IFRS) ⁴
Сўндириш муддатигача сақланadиган (<i>HTM, "Held to maturity"</i>)	Амортизацияланadиган қиймат.
Кредитлар ва дебитор қарздorлик (<i>LAR, "Loans and receivables"</i>)	Фойда ёки зарарлар таркибида ҳақиқий қийматда баҳоланувчи (FVTPL, "Fair value through profit or loss")
Фойда ёки зарарлар таркибида ҳақиқий қийматда баҳоланувчи (FVTPL, "Fair value through profit or loss")	Бошқа япли даромад таркибида ҳақиқий қиймат бўйича баҳоланувчи қарз молиявий воситалар (FVTOCI, "fair value through other comprehensive income").
Сотиш учун мавжуд (<i>AFS, "Available For Sale"</i>)	Улушли молиявий воситалар (FVTOCI)

Ушбу жадвалдан кўриниб турибдики молиявий воситалар иккала стандартда ҳам 4 та гуруҳ бўйича таснифланган. 39-сонли МҲХС да асосий эътибор активнинг амал қилиш муддати ва мақсадга қаратилган. 9-сонли МҲХС да эса молиявий натижага таъсир этишига эътибор қаратилган.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтишнинг кўшимча чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-461 1-сон қарори, 2020 йил 24 февраль

² Муаллиф томонидан тузилди

³ IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-39-financial-instruments-recognition-and-measurement/>

⁴ IFRS 9 Financial Instruments <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-9-financial-instruments/>

Кредитлар 39-сонли МҲХС да алоҳида таснифланган бўлса, 9-сонли МҲХС да амортизацияланадиган қиймат ёки фойда ёки зарарлар таркибида ҳақиқий қийматда баҳоланувчи молиявий актив сифатида қаралади. Бу ҳолатларни алоҳида кўриб чиқамиз.

1-расм. 9-сонли МҲХС бўйича кредитнинг таснифланиши¹

1-расмдан кўриниб турибдики 9-сонли МҲХС га мувофиқ, кредитни амортизацияланган қиймат бўйича таснифлаш учун 2 та синовдан ўтказиш керак:

1. Бизнес модели тести.

Бизнес моделнинг мақсади шартномада кўзда тутилган пул оқимларини тўплаш учун молиявий активни ушлаб туришдир (яъни спекуляция қилиш учун эмас).

Банк одатда кредитни берганда одатий мақсади бу кредитларнинг қайтарилишини ҳамда даромад олишни назарда тутаяди, банк ушбу кредитни сотмаса унда ушбу мезон бажарилади.

Аммо бу ҳолда банк ушбу тестни кўриб чиқмасдан, иккинчи тестга кўпроқ эътибор қаратиши лозим.

¹ Муаллифтомонидан тузилди

2. Пул оқими хусусиятларини текшириш (SPPI тести, SPPI - solely the payments of principal and interest - фақат асосий қарзни ва фоизларни тўлаш).

Шартнома шартларига кўра молиявий актив бўйича пул оқимларини келтириб чиқаради (шартномада келишилган саналар бўйича), улар фақат қарзнинг асосий суммасини ва тўланмаган асосий сумма учун фоизлардан иборат тўловларни англатади. Бу SPPI тестидир.

Агар кредит иккала шартга жавоб берса, унда банк уни амортизацияланадиган қиймат бўйича таснифлаши мумкин (АМС, “Amortized cost”). Бунда самарали фоиз ставкалари жадвалини тузиб ва ушбу жадвалга мувофиқ кредит муддати давомида асосий қарзни тўлашни ва фоизларни тан олиш мумкин.

Агар кредит ушбу мезонларга жавоб бермаса-чи? Бу ҳолда, амортизацияланадиган қиймат бўлмайдими, лекин кредитни фойда ёки зарар орқали ҳақиқий қиймат бўйича таснифлаш мумкин (FVTPL).

Бу қўшимча вазифаларни ва мутлақо бошқа ҳисобни англатади, чунки ҳар бир ҳисобот санасида бундай кредитнинг ҳақиқий қийматини аниқлаш керак бўлади, бу автоматик равишда бажариладиган жараён эмас ва жуда қийин вазифа бўлиши мумкин.

Хулоса қилиб айтганда банкларда кредитларни молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида ҳисобга олиш жараёнининг ташкил қилиниши банк ходимларидан профессионал ёндашувни, юқори малака даражасини, бошқарув қарорларини адолатли ва шаффов қабул қилишни талаб қилади.

ГЛОБАЛ ИҚТИСОДИЙ ИНҚИРОЗИ ШАРОИТИДА ТЎЛОВСИЗЛИКЛАРГА БАРҲАМ БЕРИШ ЙЎЛЛАРИ

Сайфиддинов И.Ф. – ТМИ доценти, и.ф.н.

COVID-19 коронавирус пандемияси дунёнинг аксарият мамлакатлари учун кутилмаган ва жиддий зарба бўлди. Дастлаб ушбу инқироз тиббий эпидемиологик муаммолар туфайли юзага келган бўлса ҳам, унинг ривожланиши муҳим иқтисодий томонга эга, чунки вирусга қарши кураш чоралари жуда катта иқтисодий харажатларни талаб этади.

Ҳақиқатдан ҳам глобал иқтисодий инқирози шароитида тўловсизликларга барҳам бериш ва тўлов интизомини мустаҳкамлаш мамлакатимиз тўлов айланмасидаги аҳволни яхшилашнинг асосий йўналиши сифатида эътироф этилмоғи лозим. Чунки, энг аввало, тўловсизликларга барҳам бермасдан ва тўлов интизомини мустаҳкамламасдан туриб, глобал иқтисодий инқирози шароитида тўлов айланмасидаги ҳақиқий аҳволни яхшилаб бўлмайдими.

Глобал иқтисодий инқирози шароитида ишлаб чиқилиши лозим бўлган тўловсизликларга барҳам бериш тизимига мувофиқ равишда, биринчи навбатда, қарздорликнинг келгусида янада ўсишига йўл қўймаслик чораларини кўриш ва корхоналар ўртасидаги, корхоналар ва бюджет ўртасидаги ҳамда корхоналар ва тижорат банклари ўртасидаги амалдаги

ўзаро муносабатларни тартибга солиш керак.

Глобал иқтисодий инқирози шароитида тўловсизликлар, кўп жихатдан, бир қанча ишлаб чиқаришларнинг самарасизлиги туфайли вужудга келганлиги учун иқтисодиётнинг реал секторидаги вазиятни принципиаль яхшилашнинг шартларидан бири ундаги таркибий ўзгаришларни амалга ошириш бўлиб, бунинг натижасида талабга эга бўлмаган маҳсулот ва бозорий келажакка эга бўлмаган корхона бозордан чиқиб кетиши лозим. Одатда, бозорий келажакка эга бўлмаган корхоналар тўловсизлик занжирида бошланувчи ҳисобланади ёки улар, ўз маҳсулотларининг баҳоларини ошириб, истеъмолчиларда моддий харажатлар қўшимча ўсишининг омили бўлиб хизмат қилади.

Глобал иқтисодий инқирози шароитида мамлакатимизда тўлов айланмаси аҳолини яхшилашнинг асосий йўналиши тўлов айланмасини амалга ошириш механизмини янада такомиллаштириш билан бевосита боғлиқ эканлигини яққол кўрсатмоқда.

Глобал иқтисодий инқирози шароитида тўлов айланмасини амалга ошириш механизмини такомиллаштиришда, рақамли банкларда банк хизматларини клиринг ёки ўзаро талабларни ҳисобга олиш усулига унинг мавқеини кўтариш нуқтаи-назаридан алоҳида эътибор қаратилиши лозим. Маълумки, ҳозирги пайтда мамлакатимиз ҳукумати ва унинг Марказий банки корхоналар тўловсизликларни ўзаро ҳисобга олишларини кредитлаштиришни амалга оширмайди. Бундай чорани қўллашдан мақсад ҳисобга олишларни тугатиш учун Марказий банкнинг кредит эмиссиясини олдини олиш ва тўловга лаёқати бўлмаган корхоналарнинг касодга учраш жараёнини рағбатлантиришдан иборат. Қабул қилинган қарор ўз вақтида бўлса-да ва бозор иқтисодиётининг принципларига тўлиқ мос келса-да, шундай бўлишига қарамасдан, бу ерда муаммонинг бошқа жихатлари ҳам назардан четда қолмаслиги керак, бизнингча.

Гап шундаки, хўжаликда маълум бир санада вужудга келган ва муддати ўтказиб юборилган ўзаро қарздорлик тўлқинсимон тарзда ўсиш ва тез тарқалиш хусусиятига эга. Тўлов айланмасини амалга ошириш жараёнида бу нарсанинг олди ўз вақтида олинмаса, унинг сақланиб қолиниши иқтисодиётга, энг камида, икки хил тарзда салбий таъсир кўрсатади: бир томондан, ишлаб чиқариш пасаяди ва иккинчи томондан, инфляция даражаси ортади. Бунинг устига қарзлар занжирига (“қарзий занжир”га) тушиб қолган корхоналар, олдиндан тўловни талаб қилиб, бир-бирига маҳсулотни етказиб беришни тўхтатиб қўйишлари мумкин. Бир вақтнинг ўзида, вужудга келган тўловсизликларда реализация қилинмаган даромадлар мужассамки, уларнинг бир қисми бюджетга тегишлидир¹. Ўзаро тўловсизликлар бошқа омиллар билан бирга қўшилиб, бюджет дефицити ва уни қоплашга қаратилган кредит эмиссиясининг ўсишига олиб келиши мумкин.

Глобал иқтисодий инқирози шароитида тўлов айланмасини амалга ошириш механизмини такомиллаштиришда мамлакатимиздаги нақд пулсиз

¹ Бу ерда боқиманда суммалари назарда тутиляпти.

пул айланмасида пластик карточкалар қўлланилишининг масштабини (кўламини) кенгайтириш алоҳида аҳамиятга эга. Шу муносабат билан қайд этиш лозимки, нақд пулсиз ҳисоб-китоблар ёрдамида тўлов айланмаси (тизими)нинг самарали фаолият кўрсатиши ҳар қандай мамлакат учун банк - кредит тизимининг барқарорлигини қўллаб-қувватлаш ва пул-кредит сиёсатини муваффақиятли амалга ошириш нуқтаи-назаридан алоҳида аҳамият касб этиши, табиий. Бундан ташқари, давлат тўлов айланмасининг айнан шу инструментида фойдаланиш ва уни янада ривожлантиришдан манфаатдор. Чунки ана шу инструмент тўлов айланмасидаги пул маблағларининг ҳаракати устидан назоратни оддий ва оммавий тарзда амалга оширишга ёрдам беради, уларнинг айланувчанлигини тезлаштиради ва банкдан ташқаридаги айланмани қисқартириши мумкин.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TUZISH VA UNING AVZALLIKLARI

*Karimov A.A. – TMI kafedra mudiri, i.f.d., professor
Raxmatullayeva O'.Q. - TMI magistranti*

24 fevral 2020 yili O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida» gi 4611- sonli qarori qabul qilingan bo'lib unga ko'ra 2021 yildan boshlab, aksiyadorlik jamiyatlari, tijorat banklari, sug'urta tashkilotlari va yirik soliq to'lovchilar toifasiga kiritilgan yuridik shaxslar(CK 22-2 moddasiga asosan yirik soliq to'lovchilar aksiz solig'iga tortiladigan tovarlarni ishlab chiqaruvchi korxonalar; banklar va ularning filiallari, tovar-xomashyo, fond va valuta birjalari; «Navoiy KMK» DK, «Olmaliq KMK» AJ va ularning tarkibiga kiruvchi tashkilotlar; mahsulot taqsimotiga oid bitim bo'yicha ishlarni bajarishda ishtirok etayotgan tashkilotlar; yil yakuni bo'yicha mahsulotlarni (tovarlar, ishlar va xizmatlar) sotishdan olingan sof tushumi 100 mlrd so'mdan yuqori bo'lgan yuridik shaxslar.) 2021-yil 1-yanvardan boshlab, MHXS asosida buxgalteriya hisobi yuritilishini tashkil etadi va 2021-yil yakunlaridan boshlab moliyaviy hisobotni MHXS asosida tayyorlaydi, qonun hujjatlarida MHXSga o'tishning ertaroq muddatlari nazarda tutilgan yuridik shaxslar bundan mustasno deb belgilangan.

Albatta bu qaror MHXS ga o'tish jarayonini keskin tezlashtirdi lekin shu bilan birga Respublikamizdagi bir qator qonunchilik xujjatlarni o'zgartirilishiga olib keladi.

MHXSga o'tish iqtisodiyotimizga nima beradi? Birinchidan chet ellik investorlar uchun korxonalar to'g'risida ma'lumot manbasi bilan ta'minlashga erishiladi, ikkinchidan yuqoridagi korxonalar Moliyaviy hisobotlarini transformatsiya qilishga ehtiyoj qo'lmaydi bu esa ularning xarajatlarining bir qismini kamaytirishga olib keladi. MHXS ga o'tish iqtisodiyotimizning o'sishiga olib keladi chunki bu bilan chet el investorlarini diqqatini o'zimizdagi mahalliy korxonalarga qiziqishi oshiradi.

Xalqaro moliyaviy hisobot standartlarining dunyo miqyosida mavjud bo'lishi, bozor imkoniyatlari mavjud bo'lganda, kompaniyalar bir-birlariga sarmoyalar kiritishni osonlashtiradi. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar sohasidagi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bir nechta standartlarning mavjudligi ushbu pul o'tkazmasida noaniqlik keltirib chiqaradi, chunki turli xil moliyaviy standartlar o'rtasidagi tafovut mavjud. Kelajakdagi pul oqimi bilan tanishlik yoki tushunishning etishmasligi ham bo'lishi mumkin.

MHXS o'z sohasi uchun yangi bo'lgan investorlarga moliyaviy hisobotdagi ma'lumotlarni tushunishga yordam beradi, chunki ma'lumotlar sodda va sifatli bo'ladi. Ushbu ustunlik har kimga raqobatdosh bo'lishga imkon beradi, chunki tashkilotning moliyaviy ahvoli to'g'risida ko'proq tushuncha mavjud.

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) buxgalteriya hisobini yuritishning umumiy qoidalari bo'lib, ular qanday qilib operatsiya hisobotini topshirish kerakligini belgilaydi. Shuningdek, u moliyaviy hisobotga kiritilishi yoki yoritilishi kerak bo'lgan ma'lumotlar to'g'risidagi qoidalarni o'z ichiga oladi.

Bu ko'p hisobot tayyorlash uchun vaqt, kuch va xarajatlarni kamaytiradi.

Butun dunyoda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari mavjudligi tashkilotlarga moliyaviy hisobotlarini tayyorlashga qancha vaqt sarflashlarini qisqartirishga imkon beradi. Ushbu ish bilan bog'liq xarajatlar ham kam bo'ladi, chunki har yili kompaniya qaerda ishlayotganiga qarab bir nechta qisqartiradilar, bu ularga ko'proq vaqt, ish va pulni tejashga imkon beradi. Standartlar va qoidalar bo'lmaydi.

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari muayyan qoidalarga amal qiladigan falsafa asosida emas, balki printsiplarga asoslangan tizimdan foydalanadi. Bu degani, MHXSdagi har bir standartning maqsadi oqilona bahoga erishishdir va bunday natijaga erishish uchun bir necha usullar bo'lishi mumkin. Ushbu tuzilma agentlikka global tizimni ularning o'ziga xos holatlariga moslashtirish uchun zarur bo'lgan erkinlikni beradi, natijada o'qish osonroq bo'lgan foydali bayonotlarni ishlab chiqarishga olib keladi.

Bugungi kunda O'zbekiston xalqaro investitsiya bozorlariga chiqish, shuningdek jahondan sarmoyalar jalb qilishni tezlatish va jadallashtirish yo'liga o'tgan. Shu sababdan ham MHXSga o'tish uchun bir-ikki yillik chora-tadbirlar mutasaddilarga yuklatildi. Mutaxassislar va o'quv qo'llanmalari yetishmovchiligi muammosi mavjud. Buxgalterlar, auditorlar professional uyushmalarining xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda, shuningdek Moliya vazirligi nazorati ostida o'tkazgan o'quv loyihalari va buxgalterlarni sertifikatlash tizimlari O'zbekistonda 90-yillarning o'rtalaridan buyon davom etib kelgan edi. Shuningdek, 2000-yillar boshidan audit va konsalting xalqaro shirkatlari bo'lmish «katta to'rtlik» (PwC, Ernst & Young, Deloitte, KPMG) MHXS va Auditning Xalqaro andozalari talablariga binoan O'zbekistonda faoliyat yuritib kelmoqda. Qarorga ko'ra, moliyaviy hisobotni ixtiyoriy ravishda MHXSga muvofiq tayyorlaydigan tadbirkorlar buxgalteriya hisobining milliy standartlari bo'yicha moliyaviy hisobot taqdim etishdan ozod etiladi. Moliya vazirligi MHXSni joriy etish bo'yicha vakolatli organ etib belgilandi va unga qator funksiyalar yuklatildi. 2021-yildan boshlab, MHXS va auditning xalqaro standartlari bo'yicha o'qitish faqat

buxgalteriya hisobi sohasidagi xalqaro tashkilotning akkreditatsiyasidan o'tgan o'quv markazlari tomonidan amalga oshiriladi.

Ushbu Qonun aksiyadorlik jamiyatlari, tijorat banklari, sug'urta tashkilotlari, fond birjalarining buxgalteriya hisobini yuritishdagi xarajatlarini kamaytiradi, chunki ushbu tashkilotlar bir vaqtning o'zida shu kungacha ham milliy standartlar asosida ham xalqaro standartlar asosida moliyaviy hosobotlarni topshirib kelgan.

Qarorga ko'ra, moliyaviy hisobotni ixtiyoriy ravishda MHXSga muvofiq tayyorlaydigan tadbirkorlar buxgalteriya hisobining milliy standartlari bo'yicha moliyaviy hisobot taqdim etishdan ozod etiladi.

БАНКЛАРДА МОЛИЯВИЙ ҲОЛАТ ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТНИ ТУЗИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТИ

*Умаров З.А. – ТМИ кафедра мудири, и.ф.н., доц.
Низомиддинов К.А. - ТМИ магистранти*

Ҳозирги кунда банк тизимида бутун дунёда тан олинган халқаро стандартларни қўллаш ва молиявий ҳисоботларни халқаро норма ва мезонларга мувофиқлаштирилиши тижорат банкларнинг даромадлилигига, ликвидлигига ва тўлов қобилиятига таъсир этади. Тижорат банклари томонидан тақдим этилаётган молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига асосланган ҳисобот кенг қамровлидир, чунки ундан акциядорлар, инвесторлар ва бошқа манфаатдор шахслар томонидан бошқарув қарорларини қабул қилишда фойдаланилади. Шунинг учун, МХХС асосида тузилган ҳисобот албатта тўғри ва шаффоф бўлишини таъминлаш зарур.

Тижорат банкнинг ҳақиқий молиявий ҳолатини баланс ҳисоботида акс эттириш учун етарлича малака ва меъёрий-ҳуқуқий асосга эга бўлиш лозим. Шу сабабли мамлакатимизнинг банк тизимини дунёда тан олинган нормаларга мувофиқлаштириш учун жаҳон тажрибасини, олимларнинг бу борадаги илмий тадқиқотларини ўрганиш орқали ўзимизга хос хусусиятларимиздан келиб чиқиб, баланс ҳисоботини ёки молиявий ҳисоботни тузиш лозим бўлади.

Молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисобот узоқ йиллар давомида “бухгалтерия баланси” ёки “баланс ҳисоботи” номлари билан машҳур бўлиб келган. Баланснинг фойдалилиги шундан иборатки, у молиявий коэффицентларни (ликвидлик, молиявий мослашувчанлик, рентабеллик ва б.) ҳисоблаш ва унинг активларини баҳолаш учун асос яратади. Банклар учун эса баланс, уларнинг бўлғуси пул оқимларини ва банк хатарларини баҳолашда жуда қўл келади¹.

МХХС Кенгаши томонидан “Баланс ҳисоботи” нинг номи “Молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисобот” номи билан алмаштирилгандир².

¹ Ибрагимов А.К., Марпатов М.Д., Ризаев Н.К., Банкларда бухгалтерия ҳисобининг миллий ва халқаро стандартлари, Тошкент: Молия, 2016, 303 б.

² Марпатов М.Д. “Бухгалтерия ҳисоби халқаро стандарти-1: Молиявий ҳисоботни тақдим этиш” Бозор, пул ва кредит журнали, 2016, 6(229), 46-54 бет.

Молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисобот банкнинг молиявий маблағларини ва уларнинг келиб чиқиш манбаларини тегишли гуруҳлар бўйича пул инфодасида маълум бир санага ҳолати ва ҳаракати тўғрисидаги маълумотлар олишни таъминлайди. Ушбу ҳисоботга асосан ҳисобот берувчининг молиявий жиҳатдан кучли ва кучсиз томонларини аниқлашга, ликвидлик ва тўлов қобилиятини, унинг молиявий ёрдамга муҳтожлигини баҳолашга ёрдам беради.

БҲХС 1 (IAS 1) стандартида Молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисоботнинг аниқ шакли берилмаган, бироқ қабул қилинган форматларнинг намунаси тақдим этилади. Банкларнинг молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисоботи компанияларнинг ҳисоботидан фарқ қилиб, ликвидлилик даражасига кўра жойлаштирилган.

Дастлаб юқори ликвидли активлар билан бошланиб ликвидлилик даражаси паст бўлган активлар билан тугалланади, ва мажбурият ва капитал билан ўзаро корреспонденцияланиб, жорий мажбуриятлардан бошлаб ликвидлиги бўйича капитал билан яқунланади. Ушбу тартибнинг асосий мақсади ҳам пулдир. Сабаби ҳар бир инвестор банкнинг қанча ликвидли активлари мавжудлигини билишни хоҳлайди.

Молиявий ҳисобот маълумотларининг қиёсланувчанлиги ва шаффофлигини таъминлаш мақсадида ҳисоботнинг ҳар бир моддаси юзасидан сифат ва миқдорий маълумотлар банки (заҳираси) ни юритиб бориш. Активларни бошқариш даражасини ошириш мақсадида ахборотларнинг тўлиқлиги ва ишончилигини таъминлаш зарур. МҲХС форматида тузилган ҳисоботларни тақдим этмасдан туриб ташқи молиялашни жалб қилиш, хусусан, чет эл банкларининг кредитлари, чет эл бозорларида қимматли қоғозларни жойлаштириш, чет элда кафолат операцияларни ўтказишга имконият йўқ. Шу сабабли, тижорат банклари томонидан сифатли тарихий маълумотлар банкни ташкил этиш мақсадга мувофиқ. Унинг воситасида нафақат бухгалтерия баланси, балки барча ҳисоботларнинг халқаро стандартларга асосан шаклланади ва трансформацияга эҳтиёж қолмайди.

Умуман олганда, молиявий ҳисоботларнинг халқаро стандартларга ўтиш ижобий ва салбий оқибатларга олиб келиши мумкин. **Ижобий аспектилар** шаффофликнинг таъминланиши, кўрсаткичларнинг қиёсланувчанлиги, таҳлил имкониятларининг ошиши, халқаро капитал бозорига кириш. МҲХС ни жорий қилишда **салбий омиллар**: бухгалтерия ҳисоботларининг миллий стандартлардан халқаро стандартларга трансформация қилишнинг мураккаблиги, параллел ҳисобни юритиш учун харажатларнинг ошиб кетиши. Бироқ, ижобий омиллар салбий оқибатлардан кўпроқ. Банкларнинг МҲХС га ўтиши бухгалтерия ва молиявий хизматлар меҳнат бозори тузилмасига таъсир этиб, молиявий ҳисобот халқаро стандартлар бўйича мутахассисларга талаб ошиб кетади.

МҲХС стандартларга ўтишининг асосий аргументи сифатида банкларнинг шаффофлиги ва очиклигини таъминлаш, рақобатбардошлигининг ошиши, жалб этилаётган маблағлар қийматининг

арзонлашуви йўлида асосий қадамдир.

Айнан давлатнинг МҲХС га ўтиш жараёнининг бошловчиси (инициатори) сифатида майдонга чиқиши, иктисодиётга инвестициялар оқимини кўпайишига олиб келади. Чет эллик инвесторлар учун тушунарли маълумотларни тақдим этиш, ҳалқаро стандартларни жорий қилиш бизнеснинг янада шаффофлигини таъминлайди. Давлат миқёсида ушбу жараёнларнинг назорат қилиниши ва рағбатлантирилиши кредит ташкилотларининг молиявий барқарорлигини сақлаб қолишни таъминлайди. Банклар Ассоциациясининг айнан шу соҳада банкларга амалий кўмаклашиши ва банкларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиши муҳим аҳамиятга эга.

АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВЛАРИ ИШ СИФАТИНИНГ АМАЛИЁТДАГИ ҲОЛАТИ: ЎЗБЕКИСТОН ВА МДҲ ДАВЛАТЛАРИ МИСОЛИДА

*Байжанов С.Х. - Қорақалпоқ давлат университети и.ф.н., доц.
Утегенова С.Т. - Қорақалпоқ давлат университети ўқитувчи*

Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шаффофлигини таъминлашнинг асосий воситаларидан бири бу субъектларнинг аудиторлик ташкилотлари томонидан тасдиқланган молиявий ҳисоботлари бўлиб, улар асосида иктисодий жиҳатдан муҳим қарорлар қабул қилинади.

Аудиторлик касбининг моҳияти аудит буюртмачиси ва умуман жамият олдида жавобгарликни қабул қилиш билан ажралиб туради, унинг асосида аудит хизматларининг мониторинги ва сифатини ошириш масалалари барча МДҲ давлатлари учун жуда долзарбдир. Шунингдек, МДҲ давлатларининг аудит натижаларига ўзаро ишончини таъминлаш мақсадида ҳам жуда муҳимдир.

Ўзбекистон Республикасида аудиторлик текширувларини иши сифатини назорат қилишнинг ички ва ташқи манбалари мавжуд бўлиб, бу дунёнинг кўпчилик давлатларига ҳос жиҳатларидан бири саналади. Демак, аудиторлик текширувларининг иши сифатини назорат қилишнинг ички манбаси бу аудиторлик ташкилотларининг ички аудиторлик стандартлари. Аудиторлик ташкилотларининг ички аудиторлик стандартлари аудиторлик текширувларини назорат тартиб-қоидаларини амалга ошираётган шахсларга ўз ҳаракатларига аниқ амал қилишларини кўрсатиши ва аудиторлар профессионал фаолиятнинг сифатини яхшилашга ёрдам берадиган махсус тавсияларни ўз ичига олиши керак. Лекин бугунги кунда кўпчилик аудиторлик ташкилотларида ички аудиторлик стандартларининг ишлаб чиқиши формал ҳолатдалиги ва ички стандарт ишлаб чиқаётган аудиторлик ташкилотининг спецификасидан келиб чиқмасдан, аудиторларнинг жамоат бирлашмалари томонидан ишлаб чиқилган намуналарнинг нусхалари сифатида ўз аксини топмоқда.

Аудиторлик текширувларининг иши сифатини ташқи назорат қилиш бугунги кунда Молия Вазирлиги таркибида аудиторлик ташкилотлари ишининг сифатини ташқи назоратдан ўтказувчи бўлимнинг audit.mf.uz¹ сайти ўз фаолиятини бошлаган. Бу сайтдан Ўзбекистон Республикасида жойлашган аудиторлик ташкилотлари электрон ҳисоботларини топширади ва таваккалчилик таҳлили асосида аудиторлик ташкилотларининг иши сифати текширилади.

Ўзбекистон Бухгалтерлар ва аудиторлар миллий уюшмаси (ЎзБАМУ) аудиторлик ташкилотларининг ташқи назоратини амалга ошириб келмоқда.

Молия Вазирлиги таркибида аудиторлик ташкилотлари ишининг сифатини ташқи назоратдан ўтказувчи бўлим билан Ўзбекистон Бухгалтерлар ва аудиторлар миллий уюшмаси (ЎзБАМУ) аудиторлик ташкилотларининг ташқи назоратининг бир- биридан фарқи:

ЎзБАМУда фақат уюшмага аъзо бўлган аудиторлик ташкилотларинг аудиторлик текширувлари иши сифати назоратдан ўтказилади ва уюшма ҳар йили ўтказадиган аудит рейтингда буни баҳолайди. Молия Вазирлиги таркибида аудиторлик ташкилотлари ишининг сифатини ташқи назоратдан ўтказувчи бўлимда эса Ўзбекистон Республикасида фаолият кўрсатаётган барча аудиторлик ташкилотларини таваккалчилик таҳлили асосида танлаб олиб текширилади.

Жамият манфаатларига хизмат қилиш ва аудиторлик текшируви сифатини яхшилаш орқали сармоядорлар химоясини кучайтириш мақсадида МДХ Ҳукумат раҳбарлари кенгашининг 2015 йил 30 октябрдаги қарори² билан тасдиқланган, 2020 йилгача бўлган даврга мўлжалланган МДХ иқтисодий ривожланиш стратегиясининг учинчи босқичини (2016–2020) амалга ошириш бўйича тадбирлар режасига мувофиқ, МДХ Ижроия қўмитаси ҳузуридаги бухгалтерия ҳисоби бўйича Мувофиқлаштирувчи кенгаш аудиторлар ва аудиторлик ташкилотларини назорат қилиш бўйича тавсиялар тайёрлади ва қуйидаги тушунчларни киритди:

Назорат - назорат (шу жумладан сифат назорати) ва (ёки) аудиторлик ташкилотлари ва аудиторлик ташкилотлари томонидан аудиторлик фаолияти тўғрисидаги қонун ҳужжатларига, халқаро аудит стандартларига, этика ва бошқа мажбурий ҳужжатларга риоя қилинишини текшириш, шунингдек, юқоридаги назорат объектларини аниқлаш ва бузмаслик ва жарималарни қўллаш.

Назоратнинг мақсади инвестиция фаолиятини рағбатлантириш учун аудиторлик хизматларининг сифатини таъминлаш ва ҳисоботларнинг ошкоралигини ва ҳаққонийлигини таъминлашдир.

Фаолият жамият томонидан катта эътибор талаб этадиган, давлат томонидан белгиланадиган ташкилотлар, жамоат аҳамиятига молик субъектлар, ижтимоий аҳамиятга эга ташкилотлар, жамоат ташкилотлари, жамоат компаниялари.

¹ www.audit.mf.uz ЎзР президентининг 3946-қарори асосида тузилган молия вазирлигида аудиторлик ташкилотларининг ташқи сифат назорати бўлимининг расмий веб сайти

² <https://lex.uz/docs/2949661>

Тергов - текшириш ва аудиторлик ташкилотлари ҳаракатларида текшириш процедураларини ўтказиш.

АҚШда бир қатор молиявий инқирозлар ва корпоратив жанжаллардан сўнг, 2002 йилда Сарбанес-Окслей қонуни¹ қабул қилинди, у аудиторлик касбидаги ўзини ўзи тартибга солишдан мустақил назоратга ўтишнинг глобал тенденциясини яратди ва шу билан бирга давлат компанияларида Аудит ва бухгалтерия назорати кенгаши тузилди. Кенгашнинг мақсади - инвесторларнинг манфаатларини ва жамоат манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида очиқ акциядорлик жамиятлари фаолиятини ва тегишли фаолиятни текшириш.

Европа Парламенти ва Кенгашининг 2014 йил 16 апрелдаги 537/2014-сонли “Жамоат манфаатларининг субъектларини мажбурий текширишга қўйиладиган махсус талаблар тўғрисида” ги низоми² (ташқи эвропа аудиторлари) ўта муҳим жамоат ролини бажаради, яъни кенг жамоатчилик аудитор ва аудиторлик ташкилотининг иш сифатига боғлиқ хулосалар чиқариша олишади деган хулосага келади.

Аудиторлик фаолияти сифатини назорат қилиш тизимининг тамойиллари, 55 та мамлакатни, шу жумладан МДХ давлатлари ичидан Россия Федерациясини бирлаштирган Халқаро мустақил аудиторларни тартибга солувчилар форуми IFIAR томонидан ҳам эълон қилинган.³

IFIAR нинг асосий принциплари бутун дунё бўйлаб аудиторлик фаолияти устидан самарали мустақил назоратни ривожлантиришга қаратилган ва IFIARнинг 11 асосий тамойиллар аудитни бошқариш, сифат назорати ва аудит тизимининг самарадорлиги учун асос яратади, улардан баъзилари:

- аудиторлик фаолиятини тартибга солувчи органлар ўз фаолиятида мустақил бўлиши керак. Мустақиллик деганда тартибга солувчи фаолиятни амалга ошириш, шунингдек, тартибга солинадиган шахсларнинг ташқи аралашувисиз қарорлар қабул қилиш ва амалга ошириш қобилияти тушунилади;

- Аудит регуляторлари, ҳеч бўлмаганда, ижтимоий аҳамиятга эга ташкилотларни амалдаги касбий стандартлар, мустақиллик талаблари ва бошқа қонунлар, қоидалар ва қоидаларга мувофиқлигини баҳолаш учун аудиторлик ташкилотларини вақти-вақти билан текширувдан ўтказиши керак.

¹ https://www.abbreviationfinder.org/ru/acronyms/sox_sarbanes-oxley-act-of-2002.html

² <http://base.garant.ru/71364274/>

³ <https://www.ifiar.org/>

МҲҲС ТАЛАБЛАРИ БЎЙИЧА МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТЛАРНИ ТУЗИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Очилов И.К. - ТМИ доценти, и.ф.н.

Консолидацияланган молиявий ҳисоботни тузишнинг назарий ва методологик жиҳатларини МҲҲС 10 “Жамланган (консолидацияланган) молиявий ҳисоботлар”, МҲҲС 11 “Биргаликдаги фаолият бўйича келишувлар”, БҲҲС 27 “Алоҳида молиявий ҳисоботлар” ёки БҲҲС 28 “Қарам тадбиркорлик субъектларидаги ва қўшма корхоналардаги инвестициялар” деб, номланган стандартлар ўзида консолидацияланган молиявий ҳисоботни амалиётда қўлланилишига қўйилган талабларни очиб беради.

Инвестиция объекти устидан биргаликдаги назоратга ёки аҳамиятли таъсирга эга бўлган инвесторлар ёки бош **ташкilotнинг** МҲҲС 10 “Жамланган (консолидацияланган) молиявий ҳисоботлар” ёки БҲҲС 27 “Алоҳида молиявий ҳисоботлар” га мувофиқ тақдим қилинадиган жамланган (консолидацияланган) ва алоҳида молиявий ҳисоботларида ўзаро боғлиқ томонлар билан алоқалар, операциялар ва бундай операциялар бўйича мавжуд бўлган қолдиқлар, шу жумладан мажбуриятлар, тўғрисида маълумотлар очиб берилишини талаб этади.

1-жадвал

Инвестициялар ҳисобга олишнинг усуллари ва консолидация қилиш учун белгиланган шартлари

Эгалик қилиш даражаси	Эгалик улуши	Бухгалтерия усуллари
Моддий таъсир йўқ, шунинг учун капитал устидан иқтисодий назорат мавжуд эмас	< 20 %	Инвестициялар ҳисоби LCM тамойили бўйича амалга оширилади
Моддий таъсир мавжуд, ammo назорат мавжуд эмас	20 % дан 50 % гача	Инвестициялар ҳисоби сотиб олиш баҳоси + Инвестиция қилинган компания фойдасидан улуш - олинган дивидендлар кўринишида юритилади
Назорат (маржиритал ҳукмронлик)	> 50 %	Гуруҳ консолидация қилиниши керак

Консолидациядан истисно қилишнинг асосий ҳолатлари уюшган аъзо номи билан аталувчи бирлашган корхонанинг мавжуд бўлиши билан боғлиқ. Агарда юқори ташкilot ёки бошқа корхона томонидан унинг молиявий ва оператив фаолиятига сезиларли таъсири кўрсатилмаса, бу корхоналар ҳисобот гуруҳлари ичига киритилмайди. Аҳамиятли таъсир даражаси капиталда иштирок этиш ҳамда овоз ҳуқуқига қараб аниқланади. Аҳамиятли таъсир деб, бош ёки бошқа компаниянинг таъсири барча овозларнинг 1/5 қисмидан кам бўлмаган ва 20 % дан 50%гача бўлган таъсири тушунилади.

ЕИнинг 7-Директиваси ҳамда 27-сон БҲХСга биноан капиталларни бирлаштириш учун дастлабки бирлаштириш ёки капиталларнинг натижавий бирлаштирилиши номли англо-саксон усули қўлланилади. Консолидация натижасида учта ҳисоб-китоб амалга оширилади:

- инвестицияларни чегириш. бунда элиминлаш усули қўлланилади;
- иқтисодий операцияларни чегириш. гуруҳ ичидаги олди-сотди операцияларини ҳисобдан чиқариш;
- молиявий операцияларни чегириш. гуруҳ ичидаги ўзаро қарз муносабатларини чегириш. масалан, бош компания шўба корхонага қарз берган. консолидацияланган молиявий ҳисоботда бу операцияни чегириш лозим.

Ўзаро боғлиқликни белгиловчи ҳолатлар, бу бирон-бир алоқадар шахс ёки ушбу шахснинг оила аъзоси ҳисобот берадиган тадбиркорлик субъектига куйидаги шартлардан бирортаси мавжуд бўлса боғлиқ бўлади

Ҳисобот берадиган тадбиркорлик субъекти устидан назоратга ёки биргаликдаги назоратга эга бўлса

Ҳисобот берадиган тадбиркорлик субъекти устидан аҳамиятли таъсирга эга бўлса

Ҳисобот берадиган тадбиркорлик субъектидаги ёки унинг бош ташкилотидagi асосий раҳбариятнинг аъзоси бўлса

1-расм. Шахс ёки ушбу шахснинг оила аъзосига ҳисобот берадиган тадбиркорлик субъекти билан боғлиқлик томонларини белгиловчи ҳолатлар.

Ўзаро боғлиқ томон – молиявий ҳисоботларни тайёрлайдиган тадбиркорлик субъекти билан боғлиқ бўлган шахс ёки бошқа тадбиркорлик субъекти тушунилади(**1-расм**).

Қўшма фаолият - бу шундай биргаликдаги фаолият бўйича келишувки, бунда фаолиятнинг биргаликдаги назоратига эга томонлар фаолиятга тегишли активларга нисбатан ҳуқуқларга, мажбуриятлар учун бурчларга, эга бўладилар. Ушбу томонлар қўшма операторлар деб юритилади.

2-расм. Тадбиркорлик субъекти ҳисобот берадиган тадбиркорлик субъекти билан ўзаро боғлиқлик томонларини белгиловчи ҳолатлар

Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандарти 11 “Биргаликдаги фаолият бўйича келишувлар” биргаликда назорат қилинадиган фаолият бўйича келишувларда (яъни биргаликдаги фаолият бўйича келишувларда) улушга эга бўлган тадбиркорлик субъектлари томонидан молиявий ҳисоботни тайёрлаш ва тақдим этиш тамойиларини белгилайди.

Қўшма корхона - бу шундай биргаликдаги фаолият бўйича келишувки, бунда фаолиятнинг биргаликдаги назоратига эга томонлар фаолиятнинг соф активларига нисбатан ҳуқуқларга эга бўладилар(3-расм). Қўшма корхона иштирокчиси - бу қўшма корхонадаги томон бўлиб, у ушбу қўшма корхона устидан биргаликдаги назоратга эгадир. Ушбу томонлар қўшма тадбиркорлар деб юритилади. Қўшма операторнинг қўшма фаолиятдаги ўз улушини тан олиши шартлари:

3-расм. Кўшма операторнинг кўшма фаолиятдаги ўз улушини тан олиши шартлари

Тадбиркорлик субъекти у иштирок этган биргаликдаги фаолият бўйича келишувнинг турини аниқлаши лозим. Биргаликдаги фаолият бўйича келишувни кўшма фаолият ёки кўшма корхона сифатида таснифлаш фаолиятдаги томонларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятларига боғлиқ бўлади.

Суғурта компанияларининг биргаликдаги назорати деб, бу “... келишув устидан назоратнинг шарномада келишилган тақсимланиши” тушунилади. Суғурта компанияларида бундай тақсимлаш фақат тегишли операциялар тўғрисидаги қарорлар назоратни тақсимлаб олган томонларнинг яқдил розилигини талаб этадиган ҳолатда мавжуд бўлади .

Суғурта компанияларида улуш бўйича ҳисобга олиш усули деб, бу бухгалтерия ҳисобининг усули бўлиб, ушбу усул бўйича инвестиция дастлаб таннархда ҳисобга олинади ва сўнгра инвесторнинг инвестиция объектининг соф активларидаги улушининг сотиб олишдан сўнги ўзгаришларига тўғриланишига айтилади. Мазкур ҳолатда инвесторнинг фойда ёки зарари унинг инвестиция объектининг фойда ёки зараридаги улушини ўз ичига олади ва инвесторнинг бошқа умумлашган даромади, унинг инвестиция объектининг бошқа умумлашган даромаддаги улушини ўз ичига олади.

Суғурта компанияларида аҳамиятли таъсир. бу инвестиция объектининг молиявий ва операцион сиёсатининг қарорларида иштирок этиш даражасидир, аммо у ушбу сиёсатлар устидан назорат ёки биргаликдаги назорат бўлиб ҳисобланмайди.

Инвестиция объекти устидан биргаликдаги назоратга ёки аҳамиятли таъсирга эга бўлган инвесторлар ёки бош ташкилотнинг МҲХС 10 “Жамланган (консолидацияланган) молиявий ҳисоботлар” ёки БҲХС (IAS) 27 “Алоҳида молиявий ҳисоботлар” га мувофиқ тақдим қилинадиган жамланган (консолидацияланган) ва алоҳида молиявий ҳисоботларида ўзаро боғлиқ томонлар билан алоқалар, операциялар ва бундай операциялар бўйича

мавжуд бўлган қолдиқлар, шу жумладан мажбуриятлар, тўғрисида маълумотлар очиб берилишини талаб этади.

Суғурта компанияларида консолидацияланган молиявий ҳисоботни тузишда БҲҲС (IAS) 24 “Ўзаро боғлиқ томонлар тўғрисидаги маълумотларни очиб бериш” инвестиция объекти устидан биргаликдаги назоратга ёки жиддий таъсирга эга бўлган инвесторлар ёки бош ташкилотнинг МҲҲС 10 “Жамланган (консолидацияланган) молиявий ҳисоботлар” ёки БҲҲС (IAS) 27 “Алоҳида молиявий ҳисоботлар” га мувофиқ тақдим қилинадиган жамланган ва алоҳида молиявий ҳисоботларида ўзаро боғлиқ томонлар билан алоқалар, операциялар ва бундай операциялар бўйича мавжуд бўлган қолдиқлар, шу жумладан мажбуриятлар, тўғрисида маълумотлар очиб берилишга хизмат қилади. Гуруҳдаги бошқа ўзаро боғлиқ томон бўладиган тадбиркорлик субъектлари билан амалга ошириладиган операциялар ва бундай операциялар бўйича мавжуд бўлган қолдиқлар тадбиркорлик субъектининг молиявий ҳисоботларида очиб берилади.

Суғурта компанияларида консолидацияланган молиявий ҳисоботни тузишда БҲҲС (IAS) 32 “Молиявий инструментлар: тақдим этиш” стандартида мажбуриятлар ёки капитал сифатида тақдим этиш ҳамда молиявий активлар ва молиявий мажбуриятларни ўзаро ҳисоб-китоб қилиш тамойилларини белгилашдан иборат бўлиб, аммо МҲҲС 10 “Жамланган (консолидацияланган) молиявий ҳисоботлар”, БҲҲС (IAS) 27 “Алоҳида молиявий ҳисоботлар” ёки БҲҲС (IAS) 28 “Қарам тадбиркорлик субъектларидаги ва қўшма корхоналардаги инвестициялар” стандартларига мувофиқ ҳисобга олиннадиган шуъба тадбиркорлик субъектлари, қарам тадбиркорлик субъектлари ёки қўшма корхоналардаги улушлар бўйича молиявий инструментларга ҳамда МҲҲС 4 “Суғурта шартномалари” да таърифланган суғурта шартномаларига нисбатан қўлланилмайди.

Бироқ, БҲҲС (IAS) 32 “Молиявий инструментлар: тақдим этиш” стандарти суғурта шартномаларига сингдирилган деривативларга нисбатан қўлланилади, агарда МҲҲС 9 ташкилотдан уларни алоҳида ҳисобга олишни талаб этса.

Жамланган (консолидациялашган) ҳисобот тузиш талаб этиладиган ташкилотлар МҲҲС 12 «Бошқа тадбиркорлик субъектларида иштирок этиш тўғрисидаги маълумотларни очиб бериш» талабларини қўлламайди. МҲҲС 3 “Бизнес бирлашувлари” талаблари, МҲҲС 10 «Жамланган (консолидациялашган) молиявий ҳисоботлар» да таърифланган, инвестицион тадбиркорлик субъекти томонидан ҳаққоний қийматидаги ўзгаришлар фойда ёки зарарда ҳисобга олиниши талаб этилган шуъба тадбиркорлик субъектидаги инвестицияни сотиб олишга нисбатан қўлланилмайди. Бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандарти 39 “Молиявий инструментлар: Тан олиш ва баҳолаш” МҲҲС 10 “Жамланган молиявий ҳисоботлар”, БҲҲС (IAS) 27 “Алоҳида молиявий ҳисоботлар” ёки БҲҲС (IAS) 28 “Қарам тадбиркорлик субъектларидаги ва қўшма корхоналардаги инвестициялар” га мувофиқ ҳисобга олиннадиган шуъба тадбиркорлик субъектларидаги, қарам тадбиркорлик субъектларидаги ва қўшма корхоналардаги улушларга

нисбатан қўлланилмайди. Бирок, тадбиркорлик субъектлари БҲХС (IAS) 27 ёки БҲХС (IAS) 28 га мувофиқ БҲХС (IAS) 39 “Молиявий инструментлар: Тан олиш ва баҳолаш” стандарт бўйича ҳисобга олинган шуъба тадбиркорлик субъектидаги, қарам тадбиркорлик субъектидаги ёки қўшма корхонадаги улушга нисбатан БҲХС (IAS) 39 стандартни қўллаши лозим. Тадбиркорлик субъектлари шуъба тадбиркорлик субъектидаги, қарам тадбиркорлик субъектидаги ёки қўшма корхонадаги улуш бўйича деривативларга нисбатан ҳам БҲХС (IAS) 39 стандартни қўллаши лозим, бунда деривативлар БҲХС (IAS) 32 “Молиявий инструментлар: тақдим этиш” даги тадбиркорлик субъектининг улушли инструменти таърифини қаноатлантирмагунча.

Суғурта компанияларининг хусусиятларини инобатга олиб, консолидацияланган молиявий ҳисоботларни ягона халқаро ҳисоб сиёсатини қўллаш учун 1998 йил 28 декабрда 580-сон билан рўйхатга олинган «Консолидацияланган молиявий ҳисоботлар ва инвестицияларни шуъба хўжалик жамиятларида ҳисобга олиш» деб номланган 8-сон Ўзбекистон Республикаси Бухгалтерия ҳисоби миллий стандарти (БҲМС)ни МҲХС талаблари доирасида суғурта фаолиятининг ўзига хос жиҳатларини киритиш, молиявий бирлаштириш ва ўзига хос молиявий таҳлил қилиш кўрсаткичлари меъёри ҳужжатлар асосида ишлаб чиқишни талаб этади.

Суғурта компанияларининг иқтисодий бирлашув иштирокчиларининг 4-МҲХС(17) «Суғурта шартномалари» га мувофиқ суғурта компанияларининг консолидацияланган молиявий ҳисоботларни шакллантириш тартиблари ва ҳисобот маълумотлари таққосланишини таъминлаш бўйича ягона низом ва йўриқномаларни ишлаб чиқиш керак;

Суғурта компанияларини консолидацияланган молиявий ҳисоботларни шакллантириш учун ягона услубий таъминот етишмовчилиги сабабли, элиминирлаш мақсадида гуруҳ ичидаги операцияларни ҳисобга олиш ҳамда идентификациялаш масалалари бўйича услубий тавсиялар ва юқоридаги кетма-кетлиги ва консолидациялаш босқичларини амалиётга қўлаш зарур.

Хулоса қилиб айтганда, суғурта компаниялари гуруҳида фойдаланиладиган МҲХС ҳисобварақлари, бухгалтерия ҳисоб сиёсати ва ишчи жадвалининг яхлитлигини таъминлаш, МҲХСга мувофиқ ҳисоботларни юритиш ва молиявий ҳисоботларни тузишнинг энг мақбул усулини танлаш орқали консолидация тартибини оптималлаштиришга эришилади.

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЎҚИТИШНИНГ ТЎЛОВ КОНТРАКТ ШАКЛИ МАБЛАҒЛАРИ ҲИСОБИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Остонокулов А.А. - ТМИ докторанти, PhD, доц.

Олий таълим муассасаларига ҳар йили тўлов контракт асосида талабалар қабул қилинади ва улар томонидан ўқиш учун тўловлар амалга оширилади.

Бу тўловлар ҳисоби таълим муассасаларида алоҳида ташкил этилади. Тўлов контракт шартномаларига асосан маблағларни ўз вақтида тушиши улар ҳисобини тартиблаштирилган тизимини шакллантириш бевосита улар ҳисобини такомиллаштириб боришни тақозо қилади. Бу бевосита ўқитишни тўлов контракт шаклидан тушган маблағлар ва улар ҳисобига сарфларни амалга ошириш жараёнини алоҳида объект сифатида илмий тадқиқ этишни талаб этади.

Ўзбекистон Республикаси олий таълим муассасаларига қабул қилиш бўйича Давлат комиссиясининг абитуриентларни тўлов-контракт асосида талабалikka тавсия этиш тўғрисидаги қарори эълон қилингандан сўнг таълим муассасаси “Олий ва ўрта махсус, касб-хунар таълими муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шакли ва ундан тушган маблағларни тақсимлаш тартиби тўғрисида”ги Низомга кўра контракт расмийлаштирилади.

Олий таълим муассасаларида ўқитиш учун контракт икки ёки уч томонлама расмийлаштирилиши мумкин бўлиб, унинг тарафлари қуйидагилар ҳисобланади:

икки томонлама контрактда: бир томондан - олий таълим муассасасининг ваколатли шахси, иккинчи томондан - абитуриент ёки талаба ёхуд уларнинг ота-онаси (ёки уларнинг ўрнини босувчи шахслар);

уч томонлама контрактда: бир томондан - олий таълим муассасасининг ваколатли шахси, иккинчи томондан - юридик ёки жисмоний шахс (бундан буён матнда буюртмачи деб юритилади), учинчи томондан - абитуриент ёки талаба ёхуд уларнинг ота-онаси (ёки уларнинг ўрнини босувчи шахслар).

Олий таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов контракт шакли маблағлари ҳисобини юритишнинг алоҳида хусусиятлари мавжуд ва улар қуйидагилардан иборат.

Ўқитишнинг тўлов контракт шакли маблағлари бўйича касса ва ҳақиқий харажатлар ҳисобини юритилиши – таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов контракт шакли маблағлари ҳисобидан амалга ошириладиган харажатлар молиявий ҳисоботларда касса ва ҳақиқий харажатлар кўринишида акс эттирилиши сабабли, касса ва ҳақиқий харажатлар ҳисобда акс эттирилади. Масалан, талабаларга стипендия ҳисобланди, лекин, тўлаб берилмаган. Бу ҳолат, ҳақиқий харажат кўринишида ҳисоб регистрларида қайд этилади. Стипендия кассадан тўлаб берилганда ёки пластик карточкага ўтказиб берилганда ҳисоб регистрларида касса харажати кўринишида акс эттирилади. Касса ва ҳақиқий харажатлар ўртасидаги фарқ харажат моддалари бўйича дебиторлик ёки кредиторлик мажбурияти англатади.

Ўқитишнинг тўлов контракт шакли маблағлари бўйича харажатларни иқтисодий тасниф асосида акс эттирилиши – амалдаги бюджет таснифи қоидаларига мувофиқ таълим муассасаларида амалга оширилган харажатлар бухгалтерия китобларида, жумладан, 294-сон-шакл Касса ва ҳақиқий харажатлар китобида бюджет таснифига туширилиб акс эттирилади. Хусусан, 41 11 100 - меҳнат ҳақи, 48 21 400 – стипендия ва ҳоказо.

Ўқитишнинг тўлов контракт шакли маблағлари ҳисоби бюджет маблағларига тенглаштирилиши ва қатъий қонунчилик тартибида юритилиши – олий таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов контракт шаклидан тушган маблағлар сарфи ва улар ҳисоби қатъий қонунчиликда белгиланган тартибда амалга оширилади. Хусусан, тўлов контракт шаклидан тушган маблағлар ҳисобига харажатлар йўналтирилиши аниқ белгиланган.

Олий таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушган маблағлар 111 “Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушган тушумлар” субсчётида ҳисобга олинади (1-жадвал).[5]

1-жадвал

Олий таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушган маблағлар бўйича бухгалтерия ўтказмалари¹

№	Муомалалар мазмуни	Дт	Кт
1	Олий таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов контракт шаклидан маблағлар тушумига	111	175
2	Олий таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов контракт шаклидан маблағлар тушумини даромадга ўтказилиши (биринчи ярим йиллиш учун йиллик тўловни 50 фоиз 15 сентябрь ҳолатига, иккинчи ярим йиллиги учун 1 март ҳолатига 50 фоиз)	175	252

Олий таълим муассасаларида амалга ошириладиган харажатларни куйидаги гуруҳларга ажратилади:

I. Иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловлар;

II. Иш ҳақига кўшимчалар;

IV. Бошқа харажатлар.[1, 2]

Даромадлар ва харажатлар сметаси Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети харажатларининг иқтисодий таснифига мувофиқ харажатлар гуруҳлари бўйича, 4 гуруҳ харажатларининг тўлиқ ёйилмасини ва ҳисоб-китобларни ўз ичига олган ҳолдаги илова билан биргаликда тузилади.[3] Даромадлар ва харажатлар сметаси бўйича харажатларни ҳисоблаб чиқиш маблағларга бўлган эҳтиёжга мувофиқ иқтисодий ва ижтимоий ривожланиш кўрсаткичларини ва иқтисод қилишнинг қатъий тартибини амалга оширишни ҳисобга олган ҳолда амалга оширилиши шарт.

Олий таълим муассасаларида амалга оширилган харажатлар 251 “Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушган тушумлар ҳисобидан амалга оширилган ҳақиқий харажатлар” субсчётнинг кредитида акс эттирилади (2-жадвал).

¹ “Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Йўриқнома (2010 йил 22 декабрь, №2169-сон) асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

Олий таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шаклидан тушган маблағлар ҳисобидан амалга оширилган харажатларни ҳисобда акс эттириш¹

№	Муомалалар мазмуни	Дт	Кт
1	Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шакли маблағлари ҳисобига иш ҳақи ҳисобланганда	251	173
2	Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шакли маблағлари ҳисобига ҳисобланган иш ҳақиға нисбатан ягона ижтимоий тўлов ажратмалари суммасига	251	161
3	Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шакли маблағлари ҳисобига берилган хизмат сафари харажатлари ҳисобдан чиқарилганда	251	172
4	Таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шакли маблағлари ҳисобидан стипендиянинг ҳисобланиши	251	174

Олий таълим муассасаларида бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботини ташкил этишнинг меъёрий ҳуқуқий асослари халқаро стандартлар даражасида шакллантирилди. Лекин, шунга қарамай таълим муассасалари бухгалтерия ҳисоби амалиётида ўрнатилган янги тартиб бўйича ҳисоб сиёсатини ташкил этиш ва юриштида қўйидаги мунозарали муаммоли ҳолатларга дуч келинмоқда. Жумладан:

- бухгалтерия бўлимлари ҳисобчиларини бажарадиган ишлари кетма-кетлиги белгиланган (расмийлаштирадиган дастлабки, йиғма ҳужжатлар, ҳисоб регистрлари, бухгалтерия ёзувларида расмийлаштириш) тартиби шунингдек, ҳисоб объекти бўйича тегишли меъёрий ҳужжатлар талаблари акс эттирилган алоҳида кўрсатмаларни шакллантириш заруриятининг мавжудлиги;

- бухгалтерия бўлими ходимлари бажарадиган вазифаларни аниқ чегараларини белгилаб бериш ва ўзаро бир бирлари бажарган ишларини назорат қилиш механизминини шакллантириш заруриятининг мавжудлиги;

- олий таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов контракт шакли маблағлари ҳисобига солиқ ва йиғимлар бўйича имтиёзларни акс эттириш тартиби бўйича алоҳида услубий кўрсатманинг мавжуд эмаслиги ва натижада айрим ҳисобчи мутахассислар томонидан турли ёндашувлар асосида ҳисобот кўрсаткичларини шакллантирилаётганлиги;

- ўқитишнинг тўлов контракт шаклидан тушган маблағлар бўйича ҳисобда даромадларни тан олиш мезонларига аниқлик киритиш, ҳар бир талаба бўйича буюртмачилар кесмида дебиторлик ва кредиторлик мажбуриятларни акс эттириш тизимининг йўлга қўйилиши, шунингдек, тўлов интизомига катъий риоя қилиниш тартибинини белгилаш заруриятининг мавжудлиги ва бошқалар.

¹ “Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Йўриқнома (2010 йил 22 декабрь, №2169-сон) асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

АУДИТНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИ АСОСИДА АУДИТОРЛИК ДАЛИЛЛАРИ ВА УЛАРГА ҚЎЙИЛГАН ТАЛАБЛАР

Хожиёв М.С. – ТМИ, PhD. доц.

Аудитнинг халқаро стандартлари – АХС (International Standards of Auditing – ISAs) да стандартлаш объекти сифатида V – «Аудиторлик далиллар» (500-599) номли махсус бўлим ажратилган. Ушбу бўлим 9 та стандартни ўз ичига олади:

1-расм. Аудитнинг халқаро стандартларида аудиторлик далиллари

бўлимлари¹

Ушбу аудитнинг халқаро стандарти (АХС) молиявий ҳисоботларнинг аудитида аудиторлик далилини нима ташкил этишини тушунтиради ҳамда аудиторлик фикрини асослашда оқилона хулосаларни ҳосил қилиш имконига эга бўлиш учун етарлича тегишли аудиторлик далилига эга бўлиш юзасидан аудит тартиб-таомилларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш бўйича аудиторнинг жавобгарлигини қамраб олади.

Аудиторлик далилларнинг миқдор ва сифат кўрсаткич-ларига, шунингдек уларни олиш мақсадида бажариладиган амалларга нисбатан қўйиладиган талаблар № 500 - Аудиторлик далиллар (Audit Evidence) номли АХСда белгиланган. Ушбу стандарт талабларини барча аудиторлик ташкилотлари аудиторлик текширувларини ўтказиш чоғида қўллаши мажбурийдир.

Аудитор молиявий ҳисоботнинг ҳаққонийлигини асослаши учун куйидаги амалларни бажариш натижасида етарли аудиторлик далилларини тўплаши лозим:

➤ счётлар бўйича оборотлар ва қолдиқларнинг молиявий ҳисоботда тўғри акс эттирилишини батафсил текшириш:

➤ таҳлилий амаллар:

➤ ички назорат воситаларини текшириш;

Аудиторлик далилларни тўплаш учун зарур бўлган аудиторлик амаллари ва уларнинг ҳажми аудит дастурида кўрсатилади.

Аудиторлик далиллар – бу аудиторлик ташкилоти томонидан аудиторлик текширувлар вақтида тўпланган ва аудиторлик хулосасини асословчи ахборотдир.

Демак, аудиторнинг мақсади аудит тартиб-таомилларини шундай усулда ишлаб чиқиш ва амалга оширишдан иборатки, бунда аудиторга аудиторлик фикрини асослашда оқилона хулосаларни ҳосил қилиш имконига эга бўлиш учун етарлича тегишли аудиторлик далилига эга бўлиш имконияти яратилади.

Ушбу таъриф ва тавсифлардаги таянч тушунчаларни батафсил кўриб чиқамиз.

Далил дейилганда бошқа фактнинг мавжудлигини тасдиқлайдиган ёки инкор қиладиган факт, ёки мазкур факт ҳақида у ёки бу даражадаги ишончлилик билан фикр шакллантиришга имкон берадиган, маълум факт тўғрисида маълумотлар олиш жараёни тушунилади.

Ахборот – хўжалик фаолиятидаги фактлар тўғрисидаги хабарлар тўпламидир.

Мижоз – аудиторлик хизмати кўрсатилаётган хўжалик юритувчи субъект.

¹¹ АХС асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

Учинчи шахслар – аудитор ёки мижоз корхона билан у ёки бу тарзда алоқадор бўлган ва бу алоқадорлик аудитор фикрига жиддий таъсир кўрсатадиган ҳуқуқий ёки жисмоний шахслардир.

Таҳлил қилиш – бу мижоз корхона бухгалтерия ҳисоботида фактларнинг аудитор томонидан мушоҳада қилиниши ва ўз фикрини шакллантириши.

Аудиторлик текширувларининг асосий мақсади хўжалик юритувчи субъектлар бухгалтерия ҳисоботларининг ишончилиги тўғрисида аудиторнинг мустақил билдирилган фикридан иборат. Бунинг учун аудитор ҳисоботнинг ишончилиги ёки унинг ишончилигини рад этиш тўғрисидаги асосли фикр билдиришга имкон берадиган далилларни тўплаши зарур.

Ишончилик – молиявий ҳисобот маълумотларининг улардан малакали фойдаланувчиларга хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг натижалари тўғрисида тўғри хулосалар қилишга ва ушбу хулосаларга асосланган қарорлар қабул қилишга имкон берадиган даражаси тушунилади. Бошқача қилиб айтганда, бу аудиторлик далиллар қанчалик ишончга сазовар ва ҳақиқатга яқин эканлигини тавсифлайди. Аудит жараёнида олинган далилларнинг ишончилиги мустақиллик ва манба компетентлиги, ички назорат тизимининг самарадорлиги каби омилларга боғлиқ. Аудиторнинг ўзи мустақил манбалардан олган далилларнинг ишончилиги даражаси хўжалик юритувчи субъектдан олинган далилларга қараганда юқорироқ. Барча далиллар йиғиндисини фақат сўнгилари етарли бўлганидагина ишончи деб ҳисоблаш мумкин.

Далилларнинг етарлилиги уларнинг миқдори ва сифати билан белгиланади. У танлаш кўлами ва тўпламдаги муайян элементларнинг тавсифи билан боғлиқ. Ахборотларнинг самарадорлиги эса танлаш элементларининг репрезентативлигига боғлиқ, яъни репрезентативлик қанча юқори бўлса, аудиторлик rischi шунча паст бўлади. Аудиторлик riskларини пасайтирувчи далилларнинг етарлилиги тўғрисида аудитор ички назорат тизимини баҳолаш ва аудиторлик riskининг ҳажмига асосланиб хулоса қилиши мумкин. Ички назорат тизими қанчалик ишончи ва аудиторлик rischi қанчалик паст бўлса, аудитордан шунчалик кам далил-исботлар тўплаш талаб этилади.

Далилларнинг етарлилигини аниқлашда қуйидаги ҳолатларни ҳисобга олиш зарур:

- мустақил манбалар (учинчи шахслар)дан олинган далилларнинг мижоз-корхона ходимларидан олинган далилларга нисбатан ишончлироқ эканлиги;
- аудиторлик ташкилотининг мустақил текшируви ёки таҳлили натижасида олинган маълумотларнинг учинчи шахслардан олинган маълумотларга қараганда ишончлироқ эканлиги;
- ҳужжатлар ва ёзма кўрсатмалар шаклидаги аудиторлик далилларининг оғза-ки кўрсатмаларга қараганда ишончлироқ эканлиги.
- ниҳоят, турли манбалардан олинган далиллардан фойдаланиш

натижасида қилинган хулосаларни таққослаш имкониятларини ҳисобга олиш керак.

Амалдаги стандартларга мувофиқ аудиторлик баҳолаш учун зарур маълумотлар миқдори қатъий чегаралаб қўйилмаган. Шу боисдан аудитор ўзининг профессионал фикрига таянган ҳолда хўжалик юритувчи субъект молиявий ҳисоботининг ишончилиги тўғрисида хулоса тузиш учун зарур бўладиган маълумотларнинг миқдори ҳақида мустақил қарор қабул қилиши лозим.

РЕСПУБЛИКАМИЗ ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ТОМОНИДАН КАФИЛЛИК АСОСИДА КРЕДИТЛАШ АМАЛИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Набиев К. – ТМИ кат. ўқ.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйча Харакатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли Фармонининг «Иқтисодиётни янада ривожлантириш либераллаштириш» деб номланган учинчи йўналишидаги кўрсатилган чора-тадбирлари рўёбга чиқариш учун миллий валюта ва нархларнинг барқарорлигини таъминлаш, валютани тартибга солишнинг замонавий бозор механизмларини босқичма-босқич жорий этиш, маҳаллий бюджетнинг даромат базасини кенгайтириш, ташқи иқтисодий алоқаларнинг кенгайтириш, экспортга мўлжалланган маҳсулот ва материаллар ишлаб чиқариш учун замонавий технологияларни жорий этиш, транспорт-логистика инфратузилмасини, тадбиркорликни ривожлантириш ҳамда хорижий инвесторлар учун инвестициявий жозибадорликни ошириш, солиқ маъмурчилигини яхшилаш, банк фаолиятини тартибга солишнинг замонавий принциплари ва механизмларини жорий этиш, тармоқли фермер хўжаликларни ривожлантириш, шунингдек туризм индустриясини жадал ривожлантириш назарда тутилмоқда.

Банк тизими барқарорлиги масаласи сўнгги вақтларда энг кўп тадқиқ этиладиган долзарб масалага айланиб бўлди. Чунки банк тизими барқарорлиги иқтисодиёт реал сектори, мамлакат инвестицион сиёсати, ташқи савдо масалалари, аҳоли жамғариши, бир сўз билан айтганда, барча жараёнлар билан чамбарчас боғлиқдир. Мазкур соҳадаги изланишларни умумлаштириш, хорижий экспертларнинг банк тизими барқарорлигининг юзасидан фикр-муносабатлари, илмий қарашларини умумлаштириш ва муносабат билдиришга ҳаракат қиламиз.

Банк кредитларининг мамлакат ЯИМга нисбатини ўрганиш ҳам долзарб ҳисобланади. Сабаби, ушбу кўрсаткич инвестицияларга асосланган иқтисодиётнинг ривожланиш даражасини белгилайди. Шунинг учун унинг нисбатан пастлиги мамлакат иқтисодий ўсишининг барқарор эмаслигини кўрсатади. Бундай ҳолларда банк тизими иқтисодиёт реал

секторларини арзон ва узоқ муддатли инвестицион ресурслар билан таъминлай олмайди.

Мисол учун, мамлакат банк тизими барқарорлиги юзасидан олиб борилган тадқиқотларда банк активларининг мамлакат ЯИМга нисбати ривожланган давлатларда 100 фоиздан ортиқ бўлса, айрим давлатларда ушбу кўрсаткичнинг паст эканлиги молиявий айрибошлаш самарасининг паст эканлиги билан изоҳланади. Ривожланган давлатларда эса жумладан, Германияда ушбу кўрсаткич 326 фоизни ташкил этган бўлса, Австрияда 336 фоиз, Нидерландияда 402 фоиз, Францияда 420 фоиз бўлган.

Шу билан бир қаторда, банк кредитларининг мамлакат ЯИМга нисбатини ўрганиш ҳам долзарб ҳисобланади. Сабаби, ушбу кўрсаткич инвестицияларга асосланган иқтисодиётнинг ривожланиш даражасини белгилайди. Шунинг учун унинг нисбатан пастлиги мамлакат иқтисодий ўсишининг нисбатан барқарор эмаслигини кўрсатади. Бундай ҳолларда банк тизими иқтисодиёт реал секторларини арзон ва узоқ муддатли инвестицион ресурслар билан таъминлай олмайди. Бу омиллар молия тизимининг кучсизланишига ва Марказий банкнинг барча жараёнларидаги иштроки ошишига олиб келади. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан билдирган фикрлар эътиборга молик деб биламиз. Хусусан, “Хукумат ва Марказий банк халқаро молия институтлари кўмагида банк-молия тизимини ривожлантириш бўйича узоқ муддатли стратегия ишлаб чиқиши лозим. Бу билан банк тизимига хусусий ва хорижий капитал кириб келиши ҳисобидан биз давлат банклари улушини босқичма босқич камайтириб боришимиз талаб этилади. Бу эса соҳада рақобат муҳитини яхшилашга, тижорат банклари фаолиятини, кредитлаш сифати ва маданиятини ҳар томонлама оширишга хизмат қилади”.

Барчамизга маълумки, тижорат банкларининг кредит операциялари билан боғлиқ рискларни олдинги олиш банк кредитларини ўз вақтида қайтаришини таъминлашда гаровнинг аҳамияти катта. Сўнги йилларда мамлакатимиз тижорат банклари томонидан берилаётган кредитларнинг таркибида кафиллик асосида берилаётган кредитларнинг салмоғи ошиб бораётгани кўришимиз мумкин. Берилган кредитларнинг таъминот манбаларини таҳлил қиладиган бўлсак бунда асосий ўринни учинчи шахс кафиллиги, қўчмас мулк ва учинчи шахс кафолати эгаллайди. Шунини алоҳида таъкидлаш жойизки кафиллик таъминоти тадбирларни амалга оширишнинг анча қулайлиги қўшимча харажатлар талаб қилинмаслиги ва энг муҳими мажбурият бажарилмаган тақдирда ундирувни таъминот объектига ҳеч бир монеликсиз ва қарздор мулкининг қонун билан тақиқланмаган бутун мол-мулкига қаратилиши имконияти яратилади. Мазкур таклифнинг амалиётга татбиқ этилиши кредитор учун жуда қулай деб биламиз.

- Таъминотнинг бошқа шакл ва усулларига нисбатан таъминот тадбирларини амалга оширишнинг анча қулайлиги

- Қўшимча харажатлар талаб этилмаслиги

- Ундирувчи таъминот объектига ҳеч бир монеликсиз ва қарздор мулкдорнинг қонун билан тақиқланмаган бутун мол-мулкига қаратиш имконини беради

Қарз олиш субъекти учун эса:

- Таъминотнинг бошқа шакл ва усулларига нисбатан таъминот тадбирларини амалга оширишнинг анча қулайлиги

- Кам харажатлиги

- Қарз олувчи субъект мулкдорнинг кредитор олдидаги мажбуриятини хис қилиши каби имтиёзларни беради.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНА СЧЕТОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН

Бабаева Г.Я. - ТФИ ст. преподаватель

Республика Узбекистан включается в мировую систему рыночных отношений. Поэтому все финансовые инструменты должны служить этим условиям. В связи с этим, 13 ноября 1996 года был утверждён ранее разработанный план счетов Центрального банка, а также план счетов для коммерческих банков. Официально ныне действующий план счетов введён с 1 апреля 1997 года. Он представляет собой перечень счетов Главной бухгалтерской книги, которая применяется при анализе, группировке, записи и отчётах финансовых операций в целях управления ими. Перед новым планом счетов были поставлены две цели: обеспечить единую форму восприятия и применения счетов коммерческих банков, служить в качестве готового справочника при совершении бухгалтерских проводок.

План счетов отражает общепринятые в международной практике принципы бухгалтерского учёта: В план счетов включены все типы операций банков. В нём достаточно точно даётся детальный перечень счетов актива, пассива, капитала, доходов и расходов. Все наименования счетов соответствуют общепринятым международным стандартам. Активные счета классифицированы согласно их ликвидности, а пассивные счета - по их срочности. Система кодирования установлена в пятизначной форме для счетов Главной книги и выглядит следующим образом: **С ММ SS**, где

С означает категорию счёта. Иными словами категория счёта – это активы, пассивы, капитал, доходы и расходы, а также непредвиденные обстоятельства (внебалансовые счета).

ММ – это основные счета под категорией;

SS – это субсчета под основными счетами.

Например, счёт 10109, где 1 – категория счёта, 01 – означает основной счёт актива, то есть наличность, 09 – это наличность, которая находится в пути, в данном случае конкретизируется место нахождения наличных денег банка.

План счетов банков Узбекистана состоит из шести разделов: I – активы; II – пассивы; III – капитал; IV – доходы; V – расходы; VI – счета непредвиденных обстоятельств (внебалансовые счета). Каждый раздел имеет по несколько основных счетов, каждый из которых включает в себя несколько субсчетов.

Различными странами были разработаны планы счетов коммерческих банков исходя из особенностей этих же стран. Рассмотрим особенности планов счетов коммерческих банков некоторых стран.

Таблица 1

Сравнительная таблица структуры плана счетов коммерческих банков отдельных стран¹

Россия	Казахстан	Узбекистан
Глава А. Балансовые счета.	I класс — «Активы», код 1000-1999	1 категория. Активы–10000
I. Глава Б. Счета доверительного управления.	II класс - «Обязательства», код 2000-2999	2 категория. Обязательства– 20000
II. Глава В. Внебалансовые счета.	III класс - «Собственный капитал», код 3000 – 3999	3 категория. Капитал–30000
III. Глава Г. Счета по учету требований и обязательств IV. по производным финансовым инструментам и прочим договорам V. (сделкам)... VI.	IV класс «Доходы», код 4000 – 4999	4 категория. Доходы–40000
VII.	V класс - «Расходы», код 5000 – 5999	5 категория. Расходы–50000
	VI класс - «Условные и возможные требования и обязательства», код 6000 – 6999	9 категория. Непредвиденные обстоятельства– 90000
	VII класс - «Счета меморандума к балансу банка», код 7000 – 7999.	

План счетов бухгалтерского учета в коммерческих банках Российской Федерации является систематизированным перечнем синтетических счетов бухгалтерского учета. Данный план счетов действует на основе Положения Банка России от 27.02.2017 N 579-П (ред. от 28.02.2019) "О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2017 N 46021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020)

На основании утвержденного плана счетов ЦБ РФ коммерческие банки разрабатывают и утверждают рабочий план счетов бухгалтерского учета,

¹ Составлено авторами на основе сравнения ПС коммерческих банков отдельных стран / www.cbr.ru; www.cbu.uz; www.nationalbank.kz

содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности. Все балансовые счета подразделяются на счета первого порядка – укрупненные, синтетические счета и счета второго порядка – детализирующие, аналитические счета. Счета первого порядка обозначаются тремя цифрами от 102 до 705.

Таблица 2

Сравнительная характеристика кодовых обозначений лицевых счетов клиентов в банках отдельных стран (для всех лицевых счетов 20 знаков)¹

Страны	Кодовое обозначение лицевого счета							
	X1	X2 X3	X4 X5	X6 X7 X8	X9	X10 X11 X12 X13	X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20	
Россия	Номер раздела	Номер счета первого порядка	Номер счета второго порядка	Код валюты	Защитный ключ	Номер филиала структурного подразделения	Порядковый номер лицевого счета	
Казахстан	KZ	СС	БББ		XXXXXXXXXXXXXX			
	Код Казахстана	Контрольный разряд	Цифровой код банка (присваивается НБРК)*		Внутрибанковский номер счета клиента банка			
Узбекистан	CCCCC	VVV	К	SSSSSSS	NNN			
	Балансовый счет	Код валюты	Контрольный ключ	Цифровой код банка или клиента (присваивается НИББД)*	Порядковый номер счета			

*НБРК - Национальный Банк Республики Казахстан

* НИББД - Национальная Информационная База Банковских Депозиторов Республики Узбекистан»

В соответствии с новым планом счетов номер счета второго порядка состоит из пяти знаков и строится путем прибавления двух цифр справа к номеру счета первого порядка. Кодовое обозначение лицевого счета в соответствии с правилами состоит из двадцати разрядов, сгруппированных в последовательности, показанной в таблице 2.

План счетов бухгалтерского учета в банках (по законодательству Казахстана – банки второго уровня) Республики Казахстан разработан в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона Z952155 «О Национальном Банке Республики Казахстан» и определяет порядок отражения операций, совершаемых банками второго уровня Республики Казахстан на счетах бухгалтерского учета в целях составления ими финансовой отчетности.

План счетов бухгалтерскою учета в банках второго уровня Республики Казахстан представляет собой перечень счетов с разбивкой по классам. В основе классификации счетов лежат их экономические признаки (таблица 2).

Счета первых трех классов отражаются в Консолидированном балансе банка, а счета четвертого, пятого классов отражаются в Отчете о результатах

¹ Составлено авторами на основе сравнения ПС коммерческих банков отдельных стран / www.cbr.ru; www.cbu.uz; www.nationalbank.kz

финансово - хозяйственной деятельности. Результат, по прошествии отчетного периода, отражается по счетам третьего класса «Собственный капитал». Сам счет состоит из 4 цифр. Первая цифра счета указывает на принадлежность к классу, вторая, третья цифры - к группе счетов, четвертая цифра - дальнейшую детализацию и расшифровку счетов группы.

Первые пять классов являются балансовыми счетами, а шестой и седьмой классы – внебалансовыми. Кодовые обозначения при регистрации лицевых счетов клиентов показаны в таблице 2.

Выявленные различия планов счетов коммерческих банков отдельных стран объясняются спецификой банковского законодательства этих стран, особенностями проведения банковских операций в данных странах и др.

ИҚТИСОДИЙ ТАРАҚИЁТНИНГ ЯНГИ ДАВРИДА ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИ СОЛИҚҚА ТОРТИШНИНГ АМАЛДАГИ ҲОЛАТИ

*Зарипов Х.Б. - ТМИ катта
ўқитувчи*

Бозор муносабатларини ташкил этувчи тизим фаолиятида, мамлакат иқтисодиёти шаклланиши ва ривожланишида тижорат банклари муҳим ўрин тутди.

Тижорат банкларининг миллий иқтисодиётда бажараётган вазифаларини тирик организмнинг қон томирлари иш фаолиятига қиёслаш мумкин. Мамлакатимизда мустақиллик йилларида тижорат банкларини дунё андозаларига мос равишда ташкил этиш ва ривожлантириш мақсадида қатор чора-тадбирлар амалга оширилиб келинмоқда.

Тижорат банклари томонидан миллий иқтисодиётда молиявий операциялар бажарилиши билан бир қаторда, ижтимоий вазифалар ҳам бажарилади. Ижтимоий барқарорликни таъминлашнинг муҳим йўналишларидан бири тижорат банкларидаги солиқ юкини пасайтириш ҳисобланади.

Солиқ концепцияси доирасида сўнгги икки йилда солиқ юкини камайтириш, аҳолини реал даромадларини ошириш ҳамда мамлакатнинг инвестицион жозибдорлигини оширишга қаратилган солиқ ислохотлари. Мазкур солиқ ислохотлари ўзининг ижобий самарасини бериб, доимий асосга эга бўлди.

Зеро, солиқ муносабатлари Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 30 декабрдаги “Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-599–сонли Қонуни асосида ҳуқуқий жиҳатдан кафолатланди. Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексига мувофиқ солиқ турлари 13 тадан 9 тага камайтирилди.

Давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёев таъкидлаганларидек: “Янги солиқ сиёсати доирасида иш ҳақига солиқ юки 1,5 баробар камайтирилди. Натижада расмий секторда ишлаётганлар сони йил давомида 500 мингтага кўпайди. Қўшилган қиймат солиғи ставкаси 20 фоиздан 15 фоизга

туширилди. Бунинг ҳисобидан ўтган йили солиқ тўловчилар ихтиёрида 2 триллион сўм қолди. Жорий йилда бу рақам 11 триллион сўмни ташкил этиши кутилмоқда. Бир йилда тадбиркорлар ихтиёрида шунча маблағ қолиши, албатта, уларга ўз бизнесларини ривожлантириш учун жуда катта қўшимча имкониятлар яратади”.¹

Тижорат банкларини солиққа тортиш, бошқа хўжалик юритувчи субъектлардан фарқли ўлароқ, ўзига хос хусусиятларга эга. Тижорат банкларининг солиқ тизимида ўзига хослик иккита бир-бирига мос бўлмаган ҳолатда намоён бўлади. Биринчидан, тижорат банклари солиқ тўловчилар билан давлат ўртасида солиқлар ундирилиши ва уни назорат қилиш юзасидан воситачи ҳисобланади. Иккинчидан, тижорат банклари бир қатор солиқларни тўловчилари бўлиб ҳисобланади.

1-жадвал

Тижорат банклари тўлайдиган солиқлар таркиби²

№	Умумдавлат солиқлари	Маҳаллий солиқлар
1.	Фойда солиғи	Мол-мулк солиғи
2.	Қўшилган қиймат солиғи	Ер солиғи
3.	Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ	
4.	Ижтимоий солиқ	

Иқтисодий ислохотларнинг амалдаги босқичида фойда солиғининг ставкалари босқичма-босқич пасайтирилаётганлиги солиқ юкининг камайтириш борасидаги муҳим ишлардан бири деб қараш лозим. Янги таҳрирдаги Солиқ кодексининг 337-моддасига мувофиқ тижорат банклари учун фойда солиғининг ставкаси 20 фоиз миқдориди белгиланди.

Тижорат банкларида фойда солиғи бўйича бухгалтерия проводкаси қуйидагича ифодаланади:

Фойда солиғи ҳисобланди:

Дебет - 56902

Кредит – 22502

Фойда солиғи бюджетга тўланди:

Дебет - 22502

Кредит – 23402

Маълумки, банкларнинг самарали ривожланиши инвестицион фаолиятга, умуман олганда, иқтисодий ўсишга ижобий таъсир кўрсатади. Бошқа томондан, банкларнинг фаолияти самарадорлиги асосан иқтисодиётнинг ҳолати, хусусан, унинг ишлаб чиқариш соҳасига боғлиқ. нқироз шароитида ва инвестиция фаоллигининг пасайиши шароитида банкларнинг асосий оғирлик маркази спекулятив юқори рискли операцияларга ўтмоқда.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси, Тошкент, 24.01.2020 йил, <http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020>

² Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг янги таҳрири, 17-моддасига асосан муаллиф томонидан ишлаб чиқилди, <https://lex.uz/docs/4674902>

Янги таҳрирдаги Солиқ кодексининг 415-моддасига мувофиқ тижорат банклари учун мол-мулк солиғи ставкаси 2 фоиз миқдорида белгиланди.

Мол-мулк ва ер солиқлари ҳисобланди:

Дебет - 56714

Кредит – 22504

Мол-мулк ва ер солиқлари бюджетга тўланди:

Дебет - 22504

Кредит – 23402

Фойда ёки мол-мулк солиқлари бўйича имтиёзлар мавжуд бўлса, 22500 ҳисоб рақамидан 30903 умумий заҳира фонди ҳисоб рақамига йўналтирилади.

Давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёев таъкидлаганларидек: “Бугунги кунда банк тизимидаги энг асосий муаммо – улар капиталининг асосий қисми, яъни, 83 фоизи давлатга тегишли экандир. Бу, ўз навбатида, банк секторида соғлом рақобатга тўсиқ бўлиб, хизмат кўрсатиш сифатига салбий таъсир қилмоқда. Ҳукумат ва Марказий банк халқаро молия институтлари кўмагида банк-молия тизимини ривожлантириш бўйича узоқ муддатли стратегия ишлаб чиқиши лозим. Бунда банк тизимида хусусий ва хорижий капитал кириб келиши ҳисобидан биз давлат банклари улушини босқичма-босқич камайтириб борамиз. Бу эса соҳада рақобат муҳитини яхшилашга, тижорат банклари фаолиятини, кредитлаш сифати ва маданиятини ҳар томонлама оширишга хизмат қилади.”¹

Шуни таъкидлаш лозимки, бозор иқтисодиёти соғлом амал қилиб келаётган ривожланган мамлакатларда солиқ тизимини систематик такомиллаштириб бориш табиий ҳол деб қаралади. Бу нарса эса, ўз навбатида фақат оқилона солиқ қўллаш асосидагина амалга оширилиши мумкинки, улар ёрдамида ҳар бир хўжалик юритувчи субъект ўзлари томонидан яратилган даромадлардан фойдаланишда тенг шароитларга эга бўлиши керак.

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА ДЕБИТОРЛИК ҚАРЗЛАР БЎЙИЧА КУТИЛАЁТГАН ЙЎҚОТИШЛАРНИ ҲИСОБЛАШ ВА ҲИСОБГА ОЛИШ

Тошпулатов Д.А. - ТМИ мустақил тадқиқотчиси

Ҳар қандай иқтисодий шароитда тижорат банклари ва уларнинг миждозлари ҳисобланган хўжалик юритувчи субъектлар, жисмоний шахслар доимий равишда дебиторлик қарзларининг вужудга келиши ва тўпланиши билан боғлиқ муаммоларга дуч келади. Бу банк операциялари натижаларига кўра контрагентлар ўртасидаги ўзаро ҳисоб-китобларда риск мавжудлиги сабабли объектив жараён ҳисобланади.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Миромонович Мирзиёевнинг 2019 йилда мамлакатимизни ривожлантиришнинг энг муҳим устувор вазифалари тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг Парламентга Мурожаатномаси, 28.12.2018 йил. <http://www.lex.uz>

Дебиторлик қарзлари контрагентлар ўртасида шартномага асосан товарларга (ишларга, хизматларга) эгалик ҳуқуқини топшириш ва уларни тўлаш вақти бир-бирига мос келмаслиги оқибатида шаклланади.

Дебиторлик қарздорлик банк активларининг бир қисми ҳисобланади ва у муаммоли активлар таркибида ҳар доим мавжуд бўлади.

Тижорат банкларида вужудга келган дебиторлик қарздорликни ўрганишга оид алоҳида тадқиқот ёки илмий мақолаларни учратиш қийин.

Дебиторлик қарздорлик ҳам активлар таркибига киради ва шартнома шартлари ўз вақтида бажарилмаслиги муаммоли активларни юзага келтиради.

Банкларда дебиторлик қарзларини асосан банк кўрсатган хизматлари, ўзаро ҳисоб-китобларда ва товар моддий қийматликлари учун тўланган маблағлар билан боғлиқ ҳолда юзага келиши мумкин.

Бунда банк кўрсатган хизматлари билан боғлиқ дебиторлик қарздорлик қуйидаги банк ҳисобварақларидаги маблағларни ҳисобга олиш мақсадга мувофиқ бўлади: 16401 Олиниши лозим бўлган ҳисобланган воситачилик ҳақи ва кўрсатилган хизматлар учун тўловлар, 16405 Олиниши лозим бўлган ҳисобланган жарима ва пенялар, 16409 Операцион ижара бўйича олиниши лозим бўлган ҳисобланган даромад, 16413 Олиниши лозим бўлган ҳисобланган бошқа фоизсиз даромад. Ушбу ҳисобварақларда ўз вақтида тўланмаган фоизсиз даромадлар ундирилмаса муаммоли актив бўйича захиралар 16499 Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси — Олиниши лозим бўлган ҳисобланган фоизсиз даромадлар (контр-актив) ҳисобварағида ҳисобга олиниши керак.

Ўзаро ҳисоб-китобларда 19934 Пул ўтказмалари бўйича жисмоний шахслар билан ҳисоб-китоблар ҳисобварағида халқаро пул ўтказмалари ташкилотлари билан ҳисоб-китобларда юзага келган қарздорлик ҳисобга олинади.

Товарлар ва хизматлар учун олдиндан тўловлар ва кечиктирилган харажатлар МҲХС-9 талабларига мувофиқ молиявий активлар ҳисобланмайди, чунки бу активлар товарлар ёки хизматлар кўринишида қайтиб келади.

МҲХС-9 талабларига мос келувчи дебиторлик қарздорлик бўйича кутилаётган кредит йўқотишларини ҳисоблаш учун дебиторлик қарзлари ҳисобрақамларга охирги ёзиб қўйилгандан кейинги кунлар сони бўйича босқичма-босқич тақсимланади: 2-босқич - 0 дан 90 кунгача бўлган сана билан дебиторлик қарзлари; 3-босқич - дебиторлик қарздорлик муддати 90 кундан ошган, шунингдек, агар ушбу маълумотлар мавжуд бўлса.

Бухгалтерия ҳисоби тизими охирги битимни амалга оширилган сана ҳақидаги маълумотни сақлайди ва ўтган ойда комиссия ундирилган ҳолатларда, ўтган даврлардан қолган комиссия миқдори тўғрисидаги маълумотлар сақланмайди. Шу муносабат билан, 90 кундан кам бўлган барча дебиторлик қарзлари 2-босқичда таснифланишини соддалаштириш қўлланилади.

Дебиторлик қарзлар учун кутилаётган кредит йўқотилиши (ECL) куйидаги формула бўйича ҳисоблаш мақсадга мувофиқ бўлади:

$$ECL = AR * PD * LGD$$

Бунда,

AR - ҳисобот санасидаги дебиторлик қарздорлик миқдори;

PD - дефолт эҳтимоли;

LGD – дефолт натижасида йўқотиш даражаси.

Фикримизча, банк барча дебиторлик қарзлари ва бошқа молиявий активларни мунтазам равишда, лекин йилига камида бир марта янги ҳисобварақларнинг пайдо бўлиши бўйича таҳлил қилиши ва ҳар бир ҳисобот санасида дебиторлик қарзларининг кутилаётган кредит йўқотишларини баҳолаши керак.

Кредиторлик қарздорлик учун кутилаётган йўқотишлар суммаси дебиторларнинг ўтган даврдаги дефолтга ўтишидан фойдаланган ҳолда шакллантирилади.

Агар зарур бўлса ва дебиторлик қарзини ҳисоблаш учун зарур бўлган маълумотлар риск тавсифига кўра ажратилади. Сегментлашнинг асосий мақсади коллектив таҳлил қилиш учун ўхшаш риск хусусиятларига эга дебиторлик қарздорликни аниқлашдир. Барча дебиторлик қарзлари ўхшаш кредит хусусиятларига эга бўлган бир хил қарз сегментларига бўлиш керак.

Дебиторлик қарздорлигининг ёмонлашиши белгилари (дефолтни таснифлаш учун): 90 кундан ортиқ муддатла тўловларнинг ўтказилмаганлиги; қарздорни, контрагентни банкрот деб эълон қилиш; банк қарзни ундириш, мол-мулкни олиш учун даъво қилиши; контрагент мамлакатада иқтисодий ва сиёсий аҳволининг ёмонлашиши.

Ушбу ҳолатларда банк кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси ҳисобварағини кредитлаб тегишли харажат ҳисобварақлари дебитланади.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, дебиторлик қарзлари муаммоли активлар юзага келишида ўзига хос бўлиб, унинг асосий қисми МҲХС-9 талабларига тушади. Шу муносабат билан дебиторлик қарзлари бўйича кредит йўқотишларни ҳисоб-китоб қилиш муҳим аҳамият касб этади.

АКЦИЗНЫЙ НАЛОГ: ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Шодиев О.А. –старший преподаватель ТФИ

Совершенствование механизма взимания акцизного налога в настоящее время являются чрезвычайно актуальным. Акцизный налог по-прежнему остается причинами дебатов, широко обсуждается в прессе, но, к сожалению, в отечественных научных журналах и публикациях этот вопрос обходится стороной. Очевидно, что такое положение дел приводит к противоречивому законодательству. Возможно, что это объясняется тем, что акцизный налог является относительно новым явлением в нашей экономике. В связи с этим, исследование основных направлений совершенствования акцизного налога в

Узбекистане и выработку решений по спорным вопросам с точки зрения, как теоретических аспектов косвенного налогообложения и налогового администрирования, так и исследования, и анализа мирового опыта, представляется весьма целесообразным.

Следует отметить, что акцизный налог используется в качестве один из основных форм косвенного налогообложения в ряде государств, находящихся на различных этапах экономического развития. Вместе с тем, акцизный налог получил широкое распространение в современном мире. Основной причиной широкого распространения акцизного обложения со времен глубокой древности и до наших дней являются его ощутимые фискальные выгоды и высокая скорость их получения. Еще в 1666 г. французский экономист Ф.Дэмэзон отмечал, что акциз «способен один принести казне столько же и даже больше, чем все другие налоги»¹.

Исторически, акциз считался налогом на производство, а не на потребление, и налагался на производителя, как правило, по месту производства. Акцизный налог существовал, или существует, на базе фиксированной суммы на единицу продукции или в процентах от стоимости товара, эта мера дополняет административные преимущества налога. Кроме того, налог может давать значительные доходы, в особенности в расчете на единицу административных издержек, если перечень подакцизных товаров тщательно продуман и включает лишь ограниченный круг товаров.

Основным отличием акцизов от прочих налогов на потребление является, *во-первых*, их специфическая сфера деятельности - потребление конкретного товара (услуги) или группы товаров (услуг) и, *во-вторых* - без эквивалентности. Если первое отличает акцизы от таких налогов на потребление с широкой базой обложения как НДС или налог с продаж, то второе - от всевозможных платежей и сборов за пользование общественными товарами или услугами.

Существует три основных вида акцизов, подразделяемых в зависимости от функции, которую они выполняют. К первой группе относятся так называемые традиционные акцизы - на алкоголь и табачные изделия. Взимание данного вида акциза преследует две основные цели: ограничение потребления вредных для здоровья продуктов и фискальная. Ко второй группе относятся акцизы на нефть и нефтепродукты, которые помимо фискальной функции выполняют еще и роль коррекции негативных экстерналий. Третья группа включает в себя акцизы на так называемые люксовые товары и, как правило, не имеет целенаправленной фискальной роли. В большей степени данный вид акциза призван играть перераспределительную функцию, так как основными потребителями люксовых товаров являются более состоятельные граждане.

Организация системы акцизов относительно проста и может дать налоговому ведомству и его сотрудникам значительный опыт по работе с товарами, сделки с которыми осуществляются в рамках рыночной экономики. Такой опыт поможет заложить основу более сложных методов аудита и

¹ Малов В.Н., Кольбер Ж.Б. Абсолютистская бюрократия и французское общество. М 1991. С.90

контроля, необходимых для работы с НДС и налогом на доходы физических лиц. Таким образом, акцизы могут обеспечить как доходы, помогающие справляться с трудностями переходного периода, пока экономика развивается, так и помочь налоговому ведомству перейти на новые, более сложные методы налогообложения. При этом существуют и определенные выгоды от обложения акцизами определенных товаров, считающихся вредными, или ассоциирующихся с негативными побочными явлениями. Налогообложение может отчасти воспрепятствовать потреблению потенциально опасных товаров, таких как табачные изделия и алкоголь, а также, например, бензина и горючего, потребление которых связано с загрязнением атмосферы.

Для достижения этой цели акцизы должны быть, *во-первых*, просты как в организации, так и в применении, что достигается за счет поддержания минимального перечня подакцизных товаров. В настоящее время большинство стран ограничило список подакцизных товаров табаком, алкоголем и определенным ассортиментом нефтепродуктов. Доходы от этих товарных групп высоки, круг их производителей относительно узок и большинство товарных категорий четко определены. *Во-вторых*, ставки налога не должны быть слишком высоки. Страны с переходной экономикой имеют относительно открытые границы, и контрабанда может стать проблемой в случае, если местные акцизы значительно выше соответствующих налоговых ставок в соседних странах. Нелегальное производство, в особенности чисто кустарное производство алкогольных товаров, может возрасти, если ставки акцизов слишком высоки. Подобное производство имеет тенденцию снижать выгоды для общественного здоровья, которые предусматривались как одно из следствий введения налога. *В-третьих*, налог должен взиматься как можно раньше в цепочке начисления добавленной стоимости. Акциз должен взиматься либо в момент импорта, либо производства (или отгрузки).

Два других фактора являются отличительной чертой современных акцизов. *Во-первых*, налог начисляется либо на стоимость, либо на единицу продукции, с поправкой на инфляцию. Налог в процентах от стоимости сложно применять на стадии производства, из-за многообъемности расчета заводской цены на момент отгрузки. Эта проблема может быть решена с использованием справочных рыночных цен, когда налог на стоимость рассчитывается на основе этой цены, после чего по этому результату рассчитывается стоимость единицы продукции и взимается налог на стадии производства. Другим удовлетворительным вариантом может быть взимание налога с единицы продукции с поправкой на инфляцию в случаях, когда относительные цены изменяются незначительно, а инфляция высока. *Во-вторых*, методы налогообложения добавленной стоимости используются для кредитования акцизов, уплаченных на ресурсы, использованные для производства подакцизной конечной продукции, например, крепленых вин. Иными словами, следует избегать каскадной схемы акцизов, и использовать

методы аналогичные НДС, обеспечивая тем самым взимание акциза как налога только на конечную продукцию.

Вкратце хотелось отметить, что, исследовав теоретических аспектов акцизного налога мы пришли к следующим кратким выводам:

- акцизы являются важным источником налоговых поступлений в переходный период;

- акцизы выступают одними из немногих рычагов воздействия государства на экономические процессы, имеющие место в обществе;

- совершенствование налогообложения в сфере акцизов является одним из важнейших условий улучшения экономической ситуации, пополнения государственного бюджета;

- основными принципами реформирования акцизного налогообложения является установление таких правил их уплаты, которые бы в максимальной степени ограничило возможность ухода от налогообложения.

КОНСОЛИДАЦИЯЛАШГАН МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР АСОСИДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Авазов И.Р. – ТМИ катта ўқитувчи

Мамлакатимизда бозор иқтисодиёти ривожланишининг ҳозирги босқичи ўзаро боғлиқ бўлган компаниялар гуруҳлари фаолиятининг сезиларли кўлами билан тавсифланади. Янги тадбиркорлик субъектларининг пайдо бўлиши, миллий ва халқаро миқёсида ички бозор иқтисодиётини ривожлантиришнинг муҳим истиқболлари пайдо бўлганлигини кўрсатувчи муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Бунда хўжалик юритувчи субъектлар томонидан молиявий ҳисоботларини халқаро стандартлар асосида тузиш муҳимлиги чет эл капиталини жалб қилиш, ривожланган мамлакатлардан янги технологияларни олиб келиш ва уни амалиётга жорий қилишдир.

Дунёда турли соҳаларда фаолият юритаётган барча акциядорлик жамиятлари ва йирик компаниялар ўзларининг шўъба ва бошқа боғлиқ компаниялари билан биргаликда молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига мувофиқ молиявий ҳисоботларни тузмокда. Шу боис, молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларини эътироф этувчи мамлакатлар сони ошиб бормокда. Ҳисоб ва ҳисоботларни халқаро стандарт талабларига мувофиқлаштириш, шу асосида молиявий ҳисоботнинг дунё миқёсида илғор тажрибалардан миллий даражада самарали фойдаланиш барча мамлакатлар учун энг долзарб масаладир.

Ушбу даврда ташкил этилган компанияларнинг биринчи гуруҳлари аллақачон турли хил савдо ва саноат тармоқлари корхоналари томонидан шакллантирилган йирик товарлар ва молиявий ресурсларга эга бўлган уюшмалар бўлиб, улар ички бозорнинг товарлар, ишлар ва хизматлар бозоридаги улушини эгаллаб олишди.

Компаниялар гуруҳларининг молия-хўжалик фаолиятини, молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига мувофиқ тайёрланган

консолидациялашган молиявий ҳисоботни тайёрлаш хусусиятлари илмий жиҳатдан ишлаб чиқиш зарурияти ва долзарблигини яна бир бор ошириш имконини берди.

Компаниялар гуруҳлари ишончли консолидациялашган молиявий ҳисоботларни тайёрлашда ва тақдим этишда объектив қийинчиликларга дуч келмоқдалар, улар кўп сонли манфаатдор фойдаланувчиларга эришилган натижаларни баҳолаш ва келгуси даврлардаги фаолиятини режалаштириш, шунингдек қисқа муддатли ва узоқ муддатли стратегик қарорларни қабул қилиш учун зарурдир.

Консолидациялашган молиявий ҳисоботни тайёрлаш ва тақдим этиш омилларини қонуний тартибга солиш хусусиятларини яхшироқ тушуниш учун қонун ҳужжатларининг турли соҳалари ўрганилиб, молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига мувофиқ консолидациялашган молиявий ҳисоботга тақдим этилган хусусиятларни аниқлаш учун бухгалтерия ҳисоби норматив-ҳужжатлари таҳлил қилинди.

Бош компания ўз шўба корхоналарини назорат қилувчи тадбиркорлик субъекти консолидациялашган молиявий ҳисоботлар тузиш ва тақдим этишини талаб қилади, назорат қилиш принципини таърифлайди ва назорат қилишни консолидациялаш учун асос сифатида белгилайди, инвестор инвестициялар объектини назорат қилаётгани ёки қилмаётгани ва бинобарин инвестициялар объектини консолидациялашни амалга ошириши ёки амалга оширмаслиги лозимлигини аниқлаш учун назорат қилиш принципини қандай қўллашни кўрсатади, консолидациялашган молиявий ҳисоботларни тайёрлаш мақсадида бухгалтерия ҳисобига қўйиладиган талабларни белгилайди, инвестицион тадбиркорлик субъекти тушунчасига таъриф беради ва инвестицион тадбиркорлик субъектининг муайян шўба тадбиркорлик субъектларини консолидациялашга нисбатан истисно ҳолатни белгилайди¹.

Шўба корхона чораклик ва ярим йиллик молиявий ҳисобот тузиш имкониятига эга бўлмаса, консолидациялашган молиявий ҳисоботда шўба корхонанинг бошқа ҳисобот даври учун тузилган молиявий ҳисобот маълумотлари, бу ҳисоботларни тузиш ўртасида ўтган вақт уч ойдан ошмаган бўлиши керак ва шу ҳолатда қўшилади.

Шундай экан, молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари нафақат молиявий маълумотларни яратиш ва ҳисобот бериш тартибининг тартибга солади, балки гуруҳнинг эълон қилинган консолидациялашган молиявий ҳисоботнинг бир қисми сифатида очилиши ва аниқланиши керак бўлган маълумотлар миқдорини ҳам белгилайди. Компания гуруҳ маълумотларини тайёрлаш ва тақдим этиш асослари молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларида белгиланган².

Натижаларни умумлаштириш, компаниялар гуруҳининг консолидациялашган молиявий ҳисоботнинг асосий мақсади иқтисодий

¹ “Консолидациялашган молиявий ҳисобот” №10-сон Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандарти. <http://www.mf.uz>

² Голиков В.М. "Организация и методика аудита консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО" Автореферат Москва г. 2007 ст.18

қарорларни қабул қилиш жараёнида кенг фойдаланувчилар учун фойдали бўлган молиявий аҳволи, молиявий-хўжалик фаолияти натижалари ва хўжалик юритувчи субъектнинг пул оқимлари тўғрисида тузилган маълумот беришдан иборат деган хулосага келишимизга имкон берди. Молиявий ҳисоботлар ҳисобот даврида улардан самарали фойдаланиш мақсадида масъул шахсларга топширилган ресурсларни бошқариш натижаларини кўрсатади. Бунга эришиш учун активлар консолидациялашган молиявий ҳисоботда кўрсатилиши керак; мажбуриятлар; капитал миқдори; даромад ва харажатлар, шу жумладан фойда ва зарар; компаниялар гуруҳининг устав капиталидаги ва пул оқимидаги бошқа ўзгаришлар.

Шундай қилиб, молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида тузилган ҳисоботларда фойдаланувчилар талаблари компанияларнинг бирлаштирилган гуруҳини ҳолати ва фаолияти натижалари тўғрисида тўлиқ ҳисоботни тайёрлаш ва тақдим этиш жараёнида аниқланади. Консолидациялашган молиявий ҳисоботлардан фойдаланувчилар доираси кенг ва хилма-хилдир. Умумий шаклда уларни уч тоифага бўлиш мумкин:

ички фойдаланувчилар - корхона ишчилари ва раҳбарлари;

корпоратив таълим фаолиятига тўғридан-тўғри молиявий қизиқиш кўрсатадиган ташқи фойдаланувчилар (инвесторлар);

ташқи фойдаланувчилар - компаниялар гуруҳининг фаолиятига билвосита қизиқиш билдирган шахслар, ташкилотлар ва агентликлар.

Сўнгги йилларда жамият давлат ва жамоат ташкилотлари орқали ҳисобот маълумотларини энг катта ва муҳим фойдаланувчисига айланиб бормоқда.

Бундай маълумотларга ташқи фойдаланувчилар қизиқар экан, бундай маълумотлар ҳаққоний ва шаффоф бўлишини таъминлашимиз керак бўлади. Шундай экан, ягона компанияларни текширишда энг аввало, миждонинг молиявий аҳволи ва ташқи омилларнинг бизнесга таъсирини тушуниш керак.

Консолидациялашган молиявий ҳисоботнинг аудити нафақат бухгалтерия ҳисоби тизими тўғрисида, балки молиявий ҳисоботни хўжалик юритувчи субъект томонидан қўлланиладиган миллий стандартлар асосида тузилган молиявий ҳисоботларини, молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтказиш тизими, шунингдек, бош компания томонидан молиявий ҳисоботни халқаро стандартларга мувофиқлаштириш босқичида фойдаланадиган тартиб тўғрисида маълумот олишни талаб қилади.

Иқтисодийетни модернизация қилиш шароитида республикада корхоналарни бир-бирига қўшилиши мақсадида консолидациялашган молиявий ҳисоботни тузиш ва унинг аудити услубиятини такомиллаштириш учун бир қатор тадбирлар амалга оширилмоқда. Лекин бу борада ҳали ечилмаган муаммолар ҳам кам эмас. Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ўтказишдан манфаатдор ташкилотлар, органлар, мутахассислар ҳали ҳам илмий, ҳам амалий нуқтаи назардан асосланган услуб билан мустаҳкам таъминланмаган. Бу ҳолат, албатта иқтисодийетни модернизация қилиш ва лебираллаштириш даврида корхона ва ташкилотларга самарали бошқаришга катта аҳамият берилмоқда.

АУДИТНИНГ ДАСТЛАБКИ БОСҚИЧИДА ТАҲЛИЛИЙ АМАЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ

Чориев И.Х. - ТМИ к.ўқт.

Таҳлилий амаллар молиявий ҳисобот тўғрисидаги аудиторнинг фикрини асослаш ва аудиторлик хулосасини тайёрлаш учун аудиторлик далилларини олиш усулларидан бири ва ташкилотнинг молиявий-иқтисодий кўрсаткичлари ўртасидаги муносабатларни аниқлаш, таҳлил қилиш ва баҳолашда қўлланиладиган тадбирлардан биридир.

Нотўғри маълумотлар билан боғлиқ муаммолар ва уларни қандай аниқлаш мумкинлиги бугунги кунда долзарб бўлиб қолмоқда, чунки молиявий ҳисоботни нотўғри тақдим этиш унинг барча фойдаланувчилари(сармоядорлар, қарз берувчилар, қарз олувчилар, компания раҳбарлари)га хавф туғдиради. Халқаро аудит стандартларида, шунингдек, маҳаллий ва хорижий экспертларнинг ишларида молиявий ҳисоботлардаги хатоликлар турлари ва уларни аниқлаш усуллари кўриб чиқилмоқда. Корхона фаолияти узлуксизлигини баҳолаш принципига мувофиқлигини ўрганишда таҳлилий тадбирлардан фойдаланишга катта эътибор берилади. Фаолият узлуксизлигини таҳлил қилиш - бу корхонанинг инкироз шароитлари намоён бўлишини олдиндан кўриш учун уринишдир. Узоқ муддатли истиқболда ташкилот фаолиятининг узлуксизлигини баҳолаш келажакда хўжалик юритувчи субъектнинг самарали фаолиятига таҳдидни билдирувчи белгиларни аниқлашнинг асосий усулларидан бири ҳисобланади. Ҳозирги шароитда, ахборотдан фойдаланувчилар учун корхона яқин келажакда ўз фаолиятини амалга оширишга қодир бўлган ишончли, сифатли ва ошқора маълумотлар алоҳида аҳамиятга эга.

Аудитор томонидан аниқланган бизнеснинг узлуксизлиги тахминлари сармоядорлар, етказиб берувчилар, йирик мижозлар, кредит ташкилотлари ва бошқа шериклар томонидан юқори даражадаги ишончнинг қафолати ҳисобланади.

Ҳозирги вақтда кўплаб аудиторлар таҳлилий амаллар натижасида олинган маълумотларни унчалик ишонарли эмас деб ҳисоблашади ва натижада ўз кучларини ҳужжатлаштириш, текшириш, қайта ҳисоблаш, тасдиқлаш каби амалларга қаратишади, натижада улар кўпроқ ишончга эга бўлишни тахмин қилишади ва таҳлилий амаллардан номига фойдаланишади. Аслида, таҳлилий амаллар жуда самарали ва 27% гача хатоларни аниқлашга ёрдам беради¹.

Аудиторлик хизматлари бозорида кундан кунга рақобат кенгайиб бораётган ҳозирги шароитда аудиторлик ташкилотлари раҳбарлари аудиторлик текширувларида юзага келадиган харажатларни бошқариш ва оптималлаштириш, ўзини оқламайдиган харажатларни максимал даражада пасайтиришлари талаб этилади. Аудиторлик ташкилотлари томонидан

¹ Петрик О.А. Аудит: методология и организация. Монография/ -К.:КНЕУ, 2003. -260 с.

аудиторлик далилларини йиғишда меҳнат сарфини максимал даражада пасайтиришга эришиш, шу орқали хизматлар самарадорлигини ошириш учун ҳам таҳлилий амаллардан кенг фойдаланиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Бироқ, изланишлар натижаси шуни кўрсатадики, Республикамизда фаолият юритаётган аудиторлик ташкилотлари аудиторлик текширувлари ҳамда турдош хизматларни кўрсатиш жараёнида таҳлилий амаллардан етарли даражада фойдаланилмапти.

2018 йил 19 сентябрда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасида аудиторлик фаолиятини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-3946 қарорида таъкидланганидек, “... аудиторларни махсус тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишнинг амалдаги тизими юзаки тусга эга бўлиб, профессионал тайёргарликнинг ва аудиторлик хизматлари сифатининг зарурий даражасини, шу жумладан аудиторлик фаолиятининг халқаро стандартларига мослигини таъминламаяпти, бу эса аудитор касби нуфузининг пасайишига олиб келмоқда”¹.

“Таҳлилий амаллар” деб номланган 520-сонли халқаро аудиторлик стандартига мувофиқ, аудитор режалаштириш босқичида ҳам, якуний босқичида ҳам, аудитнинг бошқа босқичларида ҳам таҳлилий амалларни қўллаши керак. Ҳозирги вақтда аудиторлик текширувининг оддий тартиби молиявий (бухгалтерия) ҳисоботларининг ишончилиги тўғрисида етарли фикрни шакллантиришга имкон бермайди. Мазкур стандартга кўра, “Таҳлилий амаллар” молиявий ҳамда номолиявий маълумотлар орасидаги боғлиқликни ўрганиш орқали молиявий ахборотни баҳолашдан иборат². Таҳлилий амаллар бошқа тегишли маълумотларга зид бўлган ёки тахмин қилинган маълумотлардан тубдан фарқ қиладиган аниқланган оғиш ва муносабатларни ўрганишни ҳам ўз ичига олади. Таҳлилий амаллар муҳим коэффицентлар ва тенденцияларни, уларнинг сўнгги ўзгаришлари ва ўзаро боғлиқлигини таҳлил қилиш орқали бошқа тегишли маълумотлардан ёки олдиндан аниқланган (башорат қилинган) қийматлардан оғишишларини ўрганишни назарда тутди. Кўрсаткичлардаги муҳим оғишишлар шу моддаларни муфассал ўрганишни тақозо этади. Бу орқали аудитор асосий эътиборини хатар даражаси юқори бўлаган моддаларга қаратади ва ортиқча текширувларни қисқартиради.

Халқаро аудит стандартларида аудит жараёнида таҳлилий процедуралар аудитнинг аудитни режалаштириш жараёнида, аудит жараёнида, аудитнинг якуний босқичида қўлланилиши эътироф этилган.

Режалаштириш босқичида таҳлилий амаллардан фойдаланишни қуйидаги алгоритм бўйича амалга ошириш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикасида аудиторлик фаолиятини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-3946 - сонли қарори. <http://www.lex.uz/ru/docs/3914502>

² Жарылгасова Б.Т., Суглобов А.Е. Международные стандарты аудита : учебное пособие / 3-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2007. - 400 с

1. Шартнома тузишдан олдинги босқичда таҳлилий амаллардан фойдаланиш.

✓ Мижоз фаолияти тўғрисида қисқача маълумот, унинг соҳадаги мавқеи, бозордаги вазият;

✓ Экспресс-таҳлил;

✓ Корхоналарнинг тўлов қобилиятини баҳолаш;

✓ Молиявий ҳисоботларнинг горизонтал ва вертикал таҳлили;

✓ Молиявий ҳисобот кўрсаткичларининг ўзаро боғлиқлигини текшириш.

2. Бевосита режалаштириш босқичда таҳлилий амаллардан фойдаланиш.

✓ "Хавф зоналари" ни аниқлаш;

✓ Муҳимлилик даражасини аниқлаш;

✓ Аудиторлик хавфини баҳолаш;

✓ Текшириш кежа ва дастурини тузиш;

✓ Молиявий ва молиявий бўлмаган маълумотларни таҳлил қилиш.

Буюк Британия Аудит амалиётини умумлаштириш кўмитасининг тавсияларига кўра, корхона фаолияти узлуксизлигини баҳолашда қуйидаги мезонларга асосланиш керак:

Биринчи гуруҳ - келажакда корхонанинг банкротлиги тўғрисида сигнал сифатида реал молиявий қийинчиликлар мезонлари ва кўрсаткичлари:

✓ корхона зарар ва йўқотишларининг кўпайиши;

✓ ортиқча ва кераксиз инвентаризация ва захираларнинг ўсиши;

✓ жисмоний ва маънавий жиҳатдан эскирган ускуналарнинг салмоғининг ортиши;

✓ муддати ўтган кредиторлик ва дебиторлик қарзларининг ўсиши;

✓ шартнома мажбуриятлари ва тўлов интизомини доимий равишда бузиш;

✓ айланма маблағларнинг етишмаслиги;

✓ иқтисодий фаолиятни қўллаб-қувватлаш учун молиявий манбаларнинг сурункали етишмаслиги;

✓ пул тушумларининг камайиши;

✓ капитал таркибида кредитлар улушининг кўпайиши;

✓ нотўғри инвестиция сиёсати;

✓ буюртмалар портфелидаги салбий ўзгаришлар;

✓ банк кредитларини олишда қийинчиликлар;

✓ корхона томонидан чиқарилган қимматли қоғозларнинг бозор қийматининг пасайиши.

Иккинчи гуруҳ - ҳақиқий банкротликни кўрсатмайдиган, аммо келажакда корхонанинг молиявий ҳолатининг ёмонлашиши мумкинлигини кўрсатадиган кўрсаткичлар:

✓ самарасиз инвестициялар;

✓ корхона фаолиятини диверсификация қилишнинг етарли эмаслиги;

✓ ишлаб чиқариш жараёни ритмининг бузилиши;

✓ ишлаб чиқаришда илмий ва техник ютуқларнинг етишмаслиги;

✓ техник жиҳозларнинг паст даражаси;

- ✓ корхонанинг барқарор бўлмаган даромадлари;
- ✓ фирибгарликка асосланган молиявий бошқарув сиёсати;
- ✓ асосий бошқарув ходимларининг йўқотилиши;
- ✓ салбий натижага эга бўлган суд жараёнларида компаниянинг иштироки;

✓ Дивиденд тўловларини камайтириш ва бошқалар¹.

Бундай таҳлилий амалларнинг қўлланилиши аудиторда корхона фаолияти узлуксизлиги ҳамда молиявий ҳисоботда хатоларнинг мавжудлигини аниқлаш бўйича хатарларни баҳолашга имкон беради.

Республикада аудиторлик ташкилотлари томонидан аудиторлик текширувларини ўтказиш сифати ҳамда самарадорлигини оширишда таҳлилий амаллардан фойдаланиш бўйича қуйидаги таклифларни келтириш мумкин:

1. Аудиторлик ташкилотлари томонидан аудиторлик текширувларини ўтказиш ҳамда бошқа турдаги аудиторлик хизматларини кўрсатишда иқтисодий таҳлилнинг замонавий усул ва услубларидан фойдаланиш;

2. Мижоз бизнеси билан танишишда “экспресс таҳлил” усулидан фойдаланиш орқали корхона фаолиятининг асосий кўрсаткичларини баҳолаш ҳамда молиявий ҳисоботдаги “хатар зона”ларини аниқлаш;

3. Таҳлилий амаллар ёрдамида молиявий ҳисоботдаги тасодифий ёки техник, манфаатдор шахсларнинг ноқонуний хатти-ҳаракатлари оқибатида йўл қўйилган ҳамда ҳисоб стандартларига амал қилмаслик натижасида йўл қўйилган хатоликларни аниқлаш;

4. Корхона фаолияти узлуксизлиги, самарадорлиги ва иқтисодий барқарорлигини баҳолаш мақсадида таҳлилий амаллардан кенг фойдаланиш.

5. Таҳлилий амаллардан фойдаланиш асосида мижоз корхона раҳбарияти учун корхона фаолияти ҳамда бошқарув самарадорлигини ошириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш.

ISSUES ORGANIZED AUDIT OF ACCOUNTING AND REPORTING IN BANKS BASED ON INTERNATIONAL STANDARDS

Shodiev O.A. – TFI senior lecturer

Ruzikhujaeva Z.R. - TFI student

Ruzikhujayeva N.R. – YEOJU Technical Institute student

Many financial institutions, in accordance with legal requirements, have already completed a set of measures to ensure that transactions are reflected in accounting in accordance with international financial reporting standards (IFRS). However, there are some who still continue the transition. After all, every banking Pro knows that loans are one of the most popular methods of attracting additional capital for the further operation of the company or investing in large projects in order to make a profit in the future. In this case, the company's reporting is the first

¹ <http://rpp.nashauchaheba.ru/docs/index-57694.html>

document that will be carefully analyzed by specialists when making a credit verdict. And since IFRS is considered the generally accepted international reporting language, it is vital to know these standards.

Benefits of banks from switching to IFRS:

– *Attracting foreign investment.* Let's imagine that you - the owner of a Bank - have decided to expand your business and attract funds from foreign investors. How to interest a future investor? First, you must understand each other at the symbol level and speak the same language. In this case, this language is IFRS. It will help you clearly demonstrate the financial results of your activities, as well as prove that your business is more attractive in the industry on the international market.

– *Cooperation with foreign partners.* If you already work with foreign counterparties, you probably know that the Bank's financial indicators are presented at meetings of Directors according to international financial reporting standards or corporate standards of partners that are close to international ones.

– *Increase business transparency.* Sometimes business becomes less clear and confusing when you have several banks at your disposal. Consolidated financial statements will help you understand the real picture, calculate the amount of profit and find out the results of operations.

– *Management goals.* When you set a goal to improve management reporting and improve the Bank's performance, IFRS far surpass national standards. They simplify the regulation and ordering of all operations, and are also a sign of the quality of management accounting.

According to IFRS 8, accounting policies are specific principles, frameworks, agreements, rules and practices adopted by an enterprise for the preparation and presentation of financial statements. The accounting policy must be approved by the Bank or other authorized body of the credit organization in a separate document. However, there is no need to approve a new version of the accounting policy annually. If necessary, make changes to the previous one. Regardless of the fact that banks have been familiar with international financial reporting standards for several years, the development of accounting policies still causes some difficulties for Bank employees. The accounting policy of a banking organization cannot remain unchanged forever during the entire period of its activity. Therefore, from time to time, under the influence of certain factors, credit institutions change their accounting policies.

In accordance with IAS 1 "Presentation of financial statements", paragraph 10: "the Complete set of financial statements includes:

- statement of financial position at the end of the period;
- statement of comprehensive income for the period;;
- statement of changes in equity for the period;
- the report on movement of funds;
- notes comprising a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In order to easily and painlessly implement the transition of banks to IFRS,

specialists of credit organizations use the transformation method. They rearrange the articles in the reporting forms, make edits and adjustments.

Main stages of transformation:

- grouping of balance sheet items, profit and loss statements, and other forms of financial reporting that are compiled according to national standards;
- setting the content of edits that you plan to make to the financial statements;
- calculation of the adjustment size

Problem areas that banking organizations will face during the transition to IFRS:

- changes in accounting and reporting methodology;
- transformation of business processes and accounting systems;
- changes in the classification and measurement of financial assets;
- distortions in the volatility of profit or loss for the period and equity;
- edits to key performance indicators;
- the level of reserves will depend heavily on the state of the economy;
- increasing complexity of the loss estimation system, which will use large amounts of data to make forecasts;
- implementation of an aggregated calculation based on a large amount of data, especially for a retail portfolio.

In short, we would like to note that professionals who are eager to keep up with the times, who have already started on the path of transformation or are just preparing for the complex process of implementing international financial reporting standards, understand the importance of professional exchange of good practices and mistakes during the introduction of IFRS.

BANKLARDA BUXGALTERIYA HISOBI VA HISOBOTI, AUDITNI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TASHKIL ETISH MASALALARI

Ahmedova D.E. – TMI katta o'qituvchi
Karimova N.Sh. – TMI talabasi

O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Abdug'anievich Karimov ta'kidlaganidek: "Sanoatni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik yangilash, mamlakat iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgartirishlarni amalga oshirish bo'yicha loyihalarni amalga oshirishga yo'naltirilgan investitsiyalarni jalb qilish ishlari jiddiy e'tiborga loyiqdir." O'zbekiston xo'jalik yurituvchi subyektlarini modernizatsiya qilish, texnik va texnologik qayta jihozlash sharoitida buxgalteriya tizimining ahamiyati ortib bormoqda. Bugungi kunda iqtisodiyotning eng dolzarb muammolaridan biri bu xalqaro talablarga muvofiq mamlakatdagi mavjud buxgalteriya hisobi va hisobot tizimini isloh qilish hisoblanadi.

Uzoq kutilgan va keng muhokama qilingan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning 2018 yil 19 sentyabr kuni №3946 sonli qarori "Auditorlik faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlar

to'g'risida” nizom qabul qilindi. Qabul qilingan hujjat respublikaning auditorlik faoliyatida islohotlarning yangi bosqichiga olib chiqishi hamda auditorlik xizmatlari bozori tarkibidagi tub o'zgarishlarning asoschisiga aylanishi ko'zlangan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Aktsiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruvning zamonaviy usullarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida” gi qaroriga muvofiq moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida tuziladigan moliyaviy hisobotlarni majburiy ravishda nashr etish ta'minlanadi. O'zbekistonning eksportga yo'naltirilgan iqtisodiyoti uning tashqi bozorlarga chiqishini kuchaytirish va xorijiy banklarning imtiyozli kreditlaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishni rejalashtirmoqda. Buning uchun xalqaro iqtisodiy hamjamiyatga integratsiyalashuvning asosiy sharti bo'lgan buxgalteriya hisobi va hisobotning xalqaro tizimi joriy etilishi kerak.

Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari ko'plab mamlakatlarda keng qo'llaniladigan moliyaviy hisobotlarni tayyorlash va taqdim etishning umume'tirof etilgan xalqaro tamoyillari tizimi hisoblanadi. Investorlar uchun qaysi mamlakatga investitsiya kiritishni prinsipial farqi mavjud emas. Agar investor kapital qo'yilmalar samaradorligiga ishonch hosil qilmasa, sezilarli farq vujudga kelishi mumkin bo'ladi. Moliyaviy hisobotlar shaffof hamda xalqaro talablarga muvofiq bo'lishi uchun Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari prinsiplar va qoidalarga rioya qilinishi kerak.

Qarorda O'zbekiston Respublikasida auditorlik faoliyatini yanada rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar rejasi tasdiqlandi. Qarorning har bir bandini amalga oshirishning o'ziga xos "Yo'l xaritasi" mavjud

Xalqaro standartlarni joriy qilish maqsadida harakatlar rejasida quyidagilarni amalga oshirish ko'zda tutilgan:

- xalqaro audit standartlarini xorijiy mamlakatlarda joriy etish bo'yicha amaliy tajribani o'rganish;
- respublikada xalqaro audit standartlarini qo'llash tartibi, ularning davlat darajasida tan olinishini ta'minlaydigan takliflar ishlab chiqish;
- auditning xalqaro standartlarini davlat tiliga tarjima qilishni va Moliya vazirligi va auditorlarning respublika jamoat birlashmalarining veb-saytlarida rasmiy nashrini tashkil etish;
- professional auditorlar birlashmalarining Xalqaro buxgalterlar federatsiyasi bilan o'zaro hamkorligini kuchaytirish choralarini ishlab chiqish, shu jumladan xalqaro standartlarni qo'llashda auditorlik tashkilotlarini faol uslubiy qo'llab-quvvatlash;
- auditni rivojlantirishning dolzarb masalalari bo'yicha mahorat darslari va davra suhbatlarini tashkil etish va o'tkazish.

Tadbirlar rejasiga muvofiq auditorlik tashkilotlari faoliyatini baholash tizimini takomillashtirish hamda auditorlik tashkilotlarini reytinglashtirish tartibini, auditorlarni attestatsiyadan o'tkazish tartibini, auditorlik faoliyati sifatining majburiy tashqi nazoratini bo'yicha ishlar tashkil etish olib borilmoqda.

ҚУРИЛИШ ТАШКИЛОТЛАРИДА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ХАРАЖАТЛАРИ ҲИСОБИ

Машиарипов О. – ТМИ доценти
Муродов Ҳ. – ТМИ магистранти

Қурилиш ташкилотларининг моддий таъминот бўлимлари материалларни ўз вақтида ва керакли миқдорда келиб тушишини таъминлашлари, моддий жавобгар шахслар эса уларнинг бутлигини ва сифатини бузмасдан сақлашлари ҳамда қурилиш майдончаларига талаб қилинган муддатларда ва миқдорларда етказиб беришлари лозим.

Қурилиш ташкилоти бухгалтериясига материалларнинг ҳолати ва ҳаракати устидан узликсиз назоратни олиб бориш, уларни тўғри ва ўз вақтида тегишли ҳужжатлар билан расмийлаштирилганлигини таъминлаш, бу бойликларнинг синтетик ва аналитик ҳисобини юритиш, улар тўғрисидаги ахборотларни фойдаланувчиларга ўз вақтида бериш каби муҳим вазифалар юклатилади.

Қурилиш ташкилотларида фойдаланиладиган материалларни турли белгилари бўйича таснифлаш ва тавсифлаш мумкин. Материаллар ҳисобини тўғри юритишда, айниқса, уларни қуйидаги белгилари бўйича таснифлаш муҳим аҳамият касб этади.

Ишлаб чиқаришда тутган ўрнига кўра қурилиш ташкилотларида ишлатиладиган материаллар асосий ва ёрдамчи материалларга бўлинади.

Асосий материаллар деганда объектларни қуриш, монтаж қилиш, кенгайтириш, реконструкция қилиш, таъмирлаш ва ободонлаштириш каби ишларни бажаришда бош ролни ўйнавчи материаллар тушунилади. Уларга цемент, ғишт, тахта, борлар, арматура, труба, линолеум, мрамор, гранит, мих, ойна, оҳак, бўёқ, гипс ва шу каби кўплаб бошқа материаллар киради. Ушбу материалларсиз қурилиш ишларини олиб бориб бўлмайди. Шу боис ҳам ушбу асосий материалларнинг мавжудлиги, уларнинг бутлиги, ҳаракати устидан узликсиз назоратни олиб бориш бухгалтерия ҳисоби олдида турган муҳим вазифалардан биридир.

Ёрдамчи материаллар деганда қурилиш ишларида бош ролни ўйнамайдиган, лекин уларнинг бажарилишида қўшимча тарзда ишлатиладиган материаллар тушунилади. Бундай материаллар бўлиб, масалан, пегментлар, цинка, тўл, ёқилғи, мойлаш материаллари, ўров материаллари ва шу кабилар ҳисобланади.

Қурилиш ташкилотларида материалларнинг синтетик ҳисоби 21-сон БҲМСга мувофиқ 1000 «Материаллар ҳисоби счётлари» тизимида очиладиган қуйидаги счётларда юритилиши лозим.

Қурилиш ташкилотлари материаллар киримини иккита усулда олиб боришлари мумкин: (1) бевосита усул; (2) билвосита усул.

Материаллар ҳисобининг бевосита усулида уларнинг барча манбалардан кирим қилиниши материаллар ҳисоби счётларининг (1010-1090 счётлар) дебетида тўғридан-тўғри акс эттирилади. Ушбу усулда материалларнинг

турли манбалардан келиб тушиши ва улар киримини 1010-1090 счётларда акс эттириш тартиби келтирилган.

Материаллар ҳисобининг билвосита усулида уларнинг таъминотчи ташкилотлардан харид қилиниши, ўз цехларидан кирим қилиниши тўғрисидаги маълумотлар дастлаб 1510 «Материалларни тайёрлаш ва харид қилиш» счётининг дебетида тўпланади. Бунда материалларнинг келиб тушиш манбаларини ифодаловчи счётлар (6010, 6990, 2310 ва бошқалар) кредитланади. Материаллар бойликларнинг омборларга кирим қилиниши 1510 счётнинг кредитида ва 1010-1090 счётларнинг дебетида акс эттирилади. Бу усулда материалларнинг ҳисоб баҳосидаги қиймати ва харид қиймати ўртасидаги фарқ суммаси ҳисобот даврида алоҳида 1610 «Материаллар қийматидаги фарқлар» счётида ҳисобга олинади. Ҳисобот даври охирида материаллар қийматидаги фарқ суммалари қуйидагича ҳисобдан чиқарилади:

келиб тушган материал бойликларнинг харид баҳосидаги қиймати (таннархи) ҳисоб баҳосидан паст бўлганда:

Дебет 1510 «Материалларни тайёрлаш ва харид қилиш»

Кредит 1610 «Материаллар қийматидаги фарқлар»

келиб тушган материал бойликларнинг харид баҳосидаги қиймати (таннархи) ҳисоб баҳосидан юқори бўлганда:

Дебет 1610 «Материаллар қийматидаги фарқлар»

Кредит 1510 «Материалларни тайёрлаш ва харид қилиш»

1610 «Материаллар қийматидаги фарқлар» счётида тўпланган материалларнинг ҳисоб баҳосидаги қиймати ва харид қиймати ўртасидаги фарқ суммаси харажатларни акс эттирувчи счётларнинг (2010, 2310, 2510, 9410, 9420, 9430) дебетига сарфланган материалларнинг ҳисоб баҳосига мутаносиб тарзда қўшимча ёзув ёки қизил ёзув (сторно) асосида ҳисобдан чиқарилади.

Материалларнинг қурилиш ишларига сарфланиши, шунингдек уларнинг сотилиши, бепул берилиши, бошқа корхоналарга таъсис бадали сифатида киритилиши, иш ҳақи ва моддий ёрдам сифатида берилиши, шунингдек турли бошқа чиқимлари гувоҳлик берувчи ҳужжатлар асосида ҳисобда акс эттирилади.

Маълумки қурилиш ташкилотларида ишлаб чиқаришга сарфланган харажатлар бажарилган қурилиш ишларининг таннархини ташкил этади. Қурилиш ишлари таннархига кирадиган харажатларнинг таснифи, гуруҳлари ва аниқ моддаларининг таркиби Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 5 февралдаги 54-сон қарори билан тасдиқланган «Маҳсулот (иш, хизмат)ларни ишлаб чиқиш ва сотиш харажатларининг таркиби ҳамда молиявий натижаларни шакллантириш тартиби тўғрисида низом»га мувофиқ бўлиши лозим.

Ушбу низомга кўра қурилиш ишлари таннархига кирадиган асосий ишлаб чиқариш харажатлари бевосита ва билвосита (устама) харажатларга бўлинади. Ушбу турдаги харажатлар иқтисодий моҳиятига кўра бешта гуруҳга ажратилади ва уларнинг таркибига қуйидаги харажат моддалари киритилади.

Қурилиш, қурилиш-монтаж ва бошқа ишларни белгиланган муддатларда тугатилиши ва буюртмачиларга топширилишида муҳим омиллардан бири бўлиб қурилиш ташкилотларида турли хилдаги ҳамда тегишли миқдордаги материалларнинг мавжудлиги ҳисобланади. Уларга қурилиш материаллари, ёқилғи, мойлаш материаллари, хўжалик инвентарлари ва бошқалар киради.

Харажатларнинг таркиби ва йўналиши бўйича асосий ва устама харажатларга бўлиниши калькуляция моддаларининг қисқартирилган номларини ўз ичига олади ҳамда субъект бошқарув маъмуриятининг асосий эътиборини ушбу гуруҳ харажатларига қаратишга имконият яратади;

а) асосий харажатларга ишлаб чиқаришнинг технология жараёни билан бевосита боғлиқ бўлган хом-ашё ва материаллар харажатлари, асосий ишлаб чиқариш билан банд бўлган ходимларга меҳнат ҳақи ҳисоблаш, машина ва ускуналарни асраш харажатлари ҳамда шунга ўхшаш сарфлар киради.

б) устама харажатларга эса ишлаб чиқаришга хизмат қилиш ва уни бошқариш, субъектнинг фаолиятига хизмат қилиш ҳамда уни бошқариш харажатлари киради. Бошқарув ҳисобининг амалиётида ушбу устама харажатларнинг таркибига уларни ҳисобга олиш ва ажратишнинг турларига олиб бориш имкониятидан келиб чиққан ҳолда кўпгина харажатларни қўшиб юборадилар. Ушбу харажатларга асосан бир нечта иқтисодий таркиби бўйича бир хил бўлмаган элементлардан ташкил топган комплекс харажатлар киради. Яъни, умумишлаб чиқариш харажатлари, маъмурий-бошқарув ва маҳсулотларни сотиш билан боғлиқ харажатлар.

Ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг айрим турларига қўшиш усули бўйича харажатлар бевосита (тўғри) ва билвосита (эгри) харажатларга бўлинади:

а) бевосита (тўғри) харажатларга маҳсулотларнинг айрим турларини ишлаб чиқариш билан боғлиқ бўлган ва дастлабки ҳужжатларга асосан йиғма қайдномада тўлғазилиб ушбу маҳсулотларнинг таннархига тўғри (бевосита), яъни баъзи белгиларига асосан тақсимланмай қўшиладиган харажатлар киради. Масалан, хом-ашё ва материалларнинг қиймати, меҳнат ҳақи, бир хил маҳсулот ишлаб чиқарилса ёки буюртма бажарилса технологик ёқилғи харажатлари ва шунга ўхшашлар.

б) билвосита (эгри) харажатларга эса бир неча турдаги маҳсулотларни ишлаб чиқариш билан боғлиқ харажатлар киради, улар ҳам дастлабки ҳужжатларга асосан йиғма қайдномаларда ҳисобга олинади. Лекин ушбу харажатлар айрим маҳсулотларнинг турига тақсимлаш усулини (даража, улуш, фоиз, коэффициентлар қўлланилиб) қўллаган ҳолда бўлинади. Масалан, ижара суммаси, энергия, ёқилғи сарфлари, машина ва ускуналарни асраш ва ундан фойдаланиш, умумишлаб чиқариш харажатлари бунга мисол бўлади.

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА АУДИТОРЛИК ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

*Қулимова Х. - ТМИ ўқитувчиси
Жамолова Т. – ТМИ талабаси*

Мамлакатимизда бозор иқтисодиёти муносабатларининг шаклланиши ва корпоратив бошқарувнинг ривожланиши натижасида турли мулкчилик шаклидаги хўжалик юритувчи субъектлар молиявий-хўжалик фаолиятини самарали ташкил этиш ва уларга профессионал аудиторлик хизматлар кўрсатишни такомиллаштириш бугунги кунда долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Аудитни оқилона бошқариш текширув жараёнини назорат қилишнинг энг муҳим таркибий қисмларидан биридир. Аудиторлар иш жараёнини тўғри ташкил этиш, яъни аудитни режалаштириш, уни ўтказиш ва хулоса тайёрлаш босқичларини ўрнатилган тартиб ва қабул қилинган стандартлар асосида ҳужжатлаштиришлари лозим. Бу текширув сифатли ва самарали ўтганини тасдиқлайди. Бунда аудитор жуда ҳам аниқ малумотлар базасига эга бўлиши, жараёнлардан олинган хулосаларнинг натижавийлигини баҳолаши, ностандарт бухгалтерик операцияларни баҳолаши, бухгалтерлик амалиётини кўздан кечириши, аниқланмаган ёпиқ турдаги фаолиятни унинг келтириб чиқарган муаммоларини таҳлилий ўлчаши керак бўлади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида ПФ-854 4947-сон Фармонида белгиланган банк-молия соҳасини янада ривожлантиришга оид устувор вазифалар, банк-молия соҳасида мавжуд муаммоларни ўрганиш ва уларнинг ечимини топишга кўмаклашиш доирасида, республикаимизда аудиторлик фаолиятини ташкил этишнинг ҳуқуқий асосларини аниқлаштириш ва унинг ривожланиш босқичларини белгилаш, мамлакатимизда аудитни ташкил этиш масалаларини таҳлил қилиш ва уларни ташкил этишдаги муаммоларини бартараф этиш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш, аудиторлик фаолияти ва уни ўтказиш босқичларида миллий стандартларини халқаро аудит стандартларига мувофиқлаштириш истиқболларини белгилаш бўйича амалий тавсиялар ишлаб чиқиш лозим.

Аудитнинг стратегик режалаштирилишида ҳозирда хорижда 4 та махсус жараёнлар мавжуд:

1. Банкнинг бизнес стратегияси таҳлили.
2. Банкнинг бизнес фаолиятининг тўлиқ таҳлили.
3. Мавжуд барча рискларнинг баҳоланиши.
4. Бизнес кўламининг тўлиқ қамровини ўрганиш.

Аудитор томонидан банкнинг фаолиятини ўрганишида ва унинг марказида аудитор томонидан ички назорат тизими билан танишиш асосий бўғин бўлиб ҳисобланади.

Банк назорати бўйича амалий таклифлар ишлаб чиқувчи Базел қумитаси (BCBS) ва Ҳалқаро Бухгалтерлар Федерацияси (IFAC) шуни такидлашдики, аудиторларнинг мақсади – назорат қилувчи органлар томонидан ташкил этилган юридик ҳуқуқий нормативлар асосида бухгалтериянинг молиявий ҳисоботлари ҳаққонийлигини тўғридан – тўғри ва очиқдан очиқ бўлган аудит натижалари билан таъминлашдир. Айнан бунда албатта қонунчилик юзасидан ишлаб чиқилган ҳар бир бухгалтерия стандартлари муҳум ўрин тутди. Ва яна шуни такидлашдики, аудит – бу мониторинг механизми, потенциал инвесторлар ва акционерлар учун керак бўлган, ассемитрик маълумотларни камайтирган ҳолда ва уларнинг манфаатларини ҳимоя қилиб, ҳеч бир элемент қолдирилиб кетилмаган шаффоф молиявий ҳисоботларни тақдим этишдир.

Хозирги кунда аудиторлик фаолиятининг халқаро кўламда ранг баранг бўлиб бориши жараёни кузатилмоқда. Ривожланган мамлакатларда аудиторлик хизматининг янги тури —гувоҳлик берувчи аудит¹ тури шаклланди. Аудиторлик хизматининг ушбу тури, айниқса, банк соҳасида кенг кўламда тарқалмоқда, банк муассасалари мижозга кредит беришда аудиторлик компанияларининг гувоҳлик берувчи шахс томон сифатида қарамоқда. Бундай аудиторлик компанияси банкдан кредит олган мижознинг кредит шартномасининг бажарилиш ҳолатини кузатиб боради.

Аудитни халқаро талабларга мувофиқ ўзгартириш кейинги вақтларда Ўзбекистон Республикаси учун тобора долзарб масалага айланмоқда. Республикамиз халқаро миқёсда жаҳоннинг етакчи ва иқтисодиёти ривожланган мамлакатлари билан тенг ҳуқуқли, ишончли ва узоқ муддатли ҳамкорлик алоқалар ўрнатмоқда.

Юқорида қайд этилган муаммоларни ҳал қилиш учун, фикримизча, қуйидаги тадбирларни амалга ошириш лозим:

- миллий аудит стандартларининг амалий қўлланилишининг такомиллашувига ғов бўлиб турган муаммоларни аниқлаш ва Ўзбекистонда аудит тизими тараққиётида аудиторлик фаолиятининг амалий аҳамияти кўламини оширишга қаратилган қатъий муҳим илмий-амалий таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқиш;

- тижорат банкларида аудит ўтказувчи ташкилотларнинг штат бирлигини кўпайтириш ва улар томонидан кўрсатиладиган хизмати сифатини янада яхшилашга эътибор бериш;

Тижорат банкларини самарадорлик кўрсаткичлари аудитини такомиллаштириш банклар даромадлилигини ошириш орқали улар фаолияти самарадорлик кўрсаткичлари мустаҳкамлаш имконини яратади деган умиддамиз.

ДАВЛАТ СЕКТОРИДАГИ ТАШКИЛОТЛАРДА СМЕТАЛАР ИЖРОСИ ВА УНИНГ ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Абдурахимов Б.А. - ТМИ мустақил изланувчиси

Бюджет тизимида босқичма-босқич амалга оширилган ислохотлар натижасида давлат бюджети ижросини амалга оширишнинг мукаммал меъёрий ҳуқуқий ҳамда ташкилий асоси яратилди. Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг Бюджет кодекси, “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Қонун, Вазирлар Маҳкамасининг “Бюджет муассасаларини маблағ билан таъминлашни такомиллаштириш тўғрисида”ги Қарори, “Бюджет ташкилотлари ва бюджетдан маблағ олувчиларнинг харажатлар сметаси ва штатлар жадвалини тузиш, тасдиқлаш ва рўйхатдан ўтказиш тартиби тўғрисида”ги Низом, “Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Йўриқнома, “Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетидан маблағ билан таъминланадиган ташкилотларнинг даврий молиявий ҳисоботларини тузиш, тасдиқлаш ҳамда тақдим қилиш бўйича қоидалар” ва бошқа шу каби меъёрий ҳужжатлар қабул қилинди. Давлат бюджети ижросининг ушбу меъёрий ҳужжатлар доирасида амалга оширилиши бюджет даромадлари ва харажатлари ўзаро мувофиқлигини таъминлаб келмоқда.

Бюджетларни тузиш, ижросини амалга ошириш ва назорат қилиш маблағларни самарали ва мақсадли сарфланишини таъминлашга хизмат қилади. Шу сабабдан, бюджет ижроси жараёнида ишончли ахборотга эҳтиёж вужудга келади. Бунда, бухгалтерия ҳисоби энг асосий ахборот манбаи бўлиб, уни ташкил этиш иқтисодий жиҳатдан муҳим ҳисобланади.

Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози давом этаётган ҳозирги шароитда бюджет маблағларидан оқилона ва самарали фойдаланиш, бюджет тақчиллигини олдини олиш долзарб масалалардан бири саналади. Бюджет ташкилотлари бюджет маблағларининг асосий истеъмолчиси ҳисобланиб, Давлат бюджети харажатларини ташкил этади ва харажатлар сметаси асосида бюджетдан молиялаштирилади. Шуниндек, ташкилот бюджетдан ташқари маблағлар бўйича сметалар доирасида харажатларни амалга оширади.

Давлат секторидаги ташкилотлар томонидан белгиланган тартибда бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлар даромадлари ва харажатлари бўйича сметалари тузилади ва тасдиқланиб ижроси таъминланади.¹ Бунда, республика ҳамда маҳаллий бюджетларда турувчи ташкилотларни молиялаштириш, улар учун тасдиқланган харажатлар сметалари асосида амалга оширилади.

Давлат секторидаги ташкилотларда бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлар сарфини назорат қилиш², бюджет ва бюджетдан ташқари

¹ Ўзбекистон Республикасининг 2013 йил 26 декабрдаги “Бюджет кодекси”, ЎРҚ-360-сон

² “Бюджет ташкилотлари ва бюджетдан маблағ олувчиларнинг харажатлар сметаси ва штатлар жадвалини тузиш, тасдиқлаш ва рўйхатдан ўтказиш тартиби тўғрисида”ги низом, 2015 йил 15 декабрда 2634-сон

маблағлардан оқилонга фойдаланишни таъминлаш бевосита ҳисоб ишларини ташкил қилиш ва юритиш орқали амалга оширилади. Бюджет тизимида боқичма-босқич амалга ошириладиган ислохотлар бюджет ташкилотларининг даромадлар ва харажатлар сметалари ижроси ҳисоби услубиётини янада такомиллаштиришни талаб этади.

Давлат секторидаги ташкилотларда даромадалар ва харажатлар сметалари ижроси ҳисобини юритишда қуйидаги ҳал қилиниши лозим бўлган жиҳатлар мавжуд:

- давлат секторидаги ташкилотларда бухгалтерия ҳисобини баъзавий тамойилларини умумлаштирувчи алоҳида Давлат сектори бухгалтерия ҳисоби миллий стандартлари ишлаб чиқилиб амалиётга жорий қилиниши зарурияти мавжуд. Буни қуйидагича изоҳлаш мумкин, яъни хўжалик субъектлари учун тасдиқланган бухгалтерия ҳисоби миллий стандартлари шунингдек, молиявий ҳисобот халқаро стандартларида даромадлар ва тушумларни ҳисобда акс эттиришнинг аниқ талаблари белгиланган аммо, давлат секторидаги ташкилотларда бюджетдан ташқари маблағлар бўйича тушумларни даромад сифатида ҳисобда акс эттиришнинг аниқ мезонлари белгиланмаган;

- давлат секторидаги ташкилотларда дебитор ва кредиторлар билан ҳисоб-китоблар

15 - Турли дебитор ва кредиторлар билан ҳисоб китоблар

16 - Бюджет ва бюджетдан ташқари жамғармалар билан ҳисоб-китоблар

17 - Ҳодимлар ва стипендия олувчилар билан ҳисоб-китоблар¹

тегишли субсчётларида бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлар бўйича умумий ҳолда ҳисобга олиниши белгиланган бўлиб, бюджет ташкилотлари ўз ёндашувларига асосан турли дебитор ва кредитор мажбуриятларни бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлар бўйича тегишли субсчётларни очиш орқали ҳисобга олиш натижасида турли ёндашувларнинг ҳосил бўлиши, ҳисоб ишларини қийинлашуви ўз навбатида ҳисоб маълумотлари ноаниқлигига ўз таъсирини кўрсатади.

Юқоридаги ҳолатларнинг ечими юзасидан қуйидаги таклифларни билдиришни мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз:

1. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан бюджет ҳисобининг барча ҳисоб объектларига оид “Давлат сектори Бухгалтерия ҳисоби миллий стандартлари”ни ишлаб чиқилиб амалиётга жорий этилиши керак;

2. Бюджет ташкилотлари албатта ишчи счётлар режасини “Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Йўриқнома талабларидан келиб чиқиб тузиши мақсадга мувофиқ бўлади;

3. Давлат секторидаги ташкилотларда даромадалар ва харажатлар сметалари ижроси ҳисобини қонунчилик доирасида юритилишини, шунингдек маблағлардан оқилонга фойдаланишни таъминлаш учун ички аудит хизматини йўлга қўйилиши мақсадга мувофиқ бўлади.

¹ “Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Йўриқнома 2010 йил 22 декабрь. 2169-сон

Умумий қилиб айтганда, юқорида келтирилган муаммоли ҳолатларни ижобий ҳал қилиш ҳамда давлат секторидаги ташкилотларда маблағлардан мақсадли ва оқилона фойдаланишни таъминлаш учун келтирилган амалий таклиф ва тавсияларни амалга ошириш керак, деб ўйлаймиз.

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА ЛИЗИНГ ОПЕРАЦИЯЛАРИ ҲИСОБИНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ

Норбеков Д.Э. – ТМИ доценти, и.ф.н.

Иқтисодий ўсиш ва инвестицияларга бўлган юқори талаблар шароитида асосий воситаларга ва ва ишлаб чиқаришни модернизация қилишнинг янги усулларини излаш зарурати мавжуд. Шу сабабли сўнги йилларда инвестицияларнинг анъанавий шакллари (кредитлар, амортизация фондлари, корхоналарнинг тақсимланмаган фондлари) билан бир қаторда лизинг каби молиялаштириш манбаи тобора муҳим аҳамият касб этмоқда.

Банк лизинги - банк лизинг олувчининг илтимосига биноан асбоб-ускуналарни сотиб олувчи ва ушбу ускунани унга ижарага берадиган лизинг компанияси бўлиб хизмат қиладиган лизинг.

Бугунги кунда лизинг операцияларини ташкил этиш ва уни бухгалтерия ҳисобида акс эттиришнинг ўзига хос томонларини ҳисобга олиш лозим. Халқаро амалиётда лизинг (молиявий ижара) жараёнлари ҳамда улар ҳисоби ва ҳисоботига молиявий ҳисоботларнинг асосан қуйидаги учта халқаро стандарти таъсир кўрсатади: 1 - сонли «Молиявий ҳисоботни тақдим этиш»; 17 -сонли- «Ижара». 2019 йилнинг бошига келиб, МҲҲС бўйича ҳисобот топширадиган компаниялар 16-МҲҲС (IFRS) «Ижара» стандартини жорий этишга оид ўз ёндашувларини ишлаб чиқиши лозим бўлган эди. Стандартнинг асосий вазифаси ижарачиларнинг молиявий мажбуриятлари ва уларнинг ижара фаолиятининг аниқроқ акс эттиришдан иборат. 16-МҲҲС стандартининг «Иажара»нинг 17-МҲҲС (IAS)дан фарқи операция ижара муносабати билан юзага келадиган активлар ва мажбуриятларни эътироф этиш ҳисобланади. Бу ўринда ижарачилар учун операция ва молиявий ижара ўртасида тафовутлар бўлмаслиги керак. Ижара объектдан муайян муддатда фойдаланиш ҳуқуқи ва ижара тўловини тўлаш бўйича мажбуриятларни ўз ичига олган янги ижара активи ижаранинг барча турлари бўйича эътироф этилади, қисқа муддатли ижара объектлари ва кам баҳоли мол-мулк ижараси бундан мустасно. Янги стандартга киритилган ўзгаришлар ижарачиларнинг назорат тизимлари, бизнес жараёнлари ва воситаларига катта таъсир кўрсатади. Бу билан ижарага таалуқли бўлган ахборот олдингига нисбатан кўпроқ ойдинлашади, сабаби ижарага берилган мол-мулкнинг деярли барчаси корхонанинг балансида акс эттирилади. Компаниялар стандартнинг корхонанинг ҳисоб сиёсати тизимидаги ўзгартиришлар даражасида жорий этибгина қолмай, балки уларнинг қўллашни функциялараро ёндашувини жорий этадилар.

Республикасидаги тижорат банкларида лизингга берилган активларни ҳисобга олиш учун 15600- «Лизинг (молиявий ижара)» ҳисобварақлар

туркумидан фойдаланилади. Лизинг шартномаси амал қилиш муддати бошланиши билан лизингнинг дастлабки тан олиниши амалга оширилади. Банклар асосан мижозлар учун лизинг берувчилар бўлиб иштирок этганда, бухгалтерия ҳисоби ёзувлари қуйидагича акс эттирилади:

Банк тузилган лизинг шартномасига асосан, лизинг объектини харид этиш учун унинг тўлиқ ёки 15 фоизидан кам бўлмаган миқдордаги тўловини олдиндан ўтказиб берганда:

Дт 19909– Товар-моддий қимматликлар учун тўланган маблағлар, Кт Лизинг объектини етказиб берувчининг талаб қилиб олингунча депозит ҳисобварағи.

Шартномага мувофиқ лизинг берувчи банк лизинг объектини лизинг олувчига тўлиқ тўлиқ етказиб берганда;

Дт 156xx – Лизинг (Молиявий ижара), Кт 19909–Товар-моддий қимматликлар учун тўланган маблағлар.

Лизинг етказиб берувчига лизинг объектининг тўлиқ қиймати тўлаб берилмасдан, лизинг объекти лизинг олувчи томонидан қабул қилинганда, лизинг объекти суммасига;

Дт 156xx – Лизинг (Молиявий ижара), Кт 19909–Товар-моддий қимматликлар учун тўланган маблағлар, Кт 29802-Товар-моддий қимматликлар ва кўрсатилган хизматлар учун тўланадиган маблағлар. Кейинчалик банк лизинг етказиб берувчига қолган суммани тўлиқ ўтказиб берганда; Дт 29802–Товар-моддий қимматликлар ва кўрсатилган хизматлар учун тўланадиган маблағлар, Кт Лизинг объектини етказиб берувчининг талаб қилиб олингунча депозит ҳисобварағи.

Лизинг шартномасида лизинг объектини етказиб бериш, ўрнатиш ва бошқа харажатлар, шунингдек, суғурта тўлови лизинг берувчи банк томонидан амалга оширилса, ушбу харажатлар лизинг объектининг баланс қийматига олиб борилади ва қуйидагича бухгалтерия ёзувлари амалга оширилади;

1. Дт 19907 – Хизматлар учун олдиндан тўланган маблағлар, Кт Тегишли хизмат кўрсатувчилар ёки суғурта компаниясининг талаб қилиб олингунча депозит ҳисобварағи.

2. Дт 156xx – Лизинг (Молиявий ижара), Кт 19907- Хизматлар учун олдиндан тўланган маблағлар. Лизинг учун лизинг тўловлари лизинг олувчи томонидан лизинг шартномасида белгиланган муддатларда ва тузилган график бўйича тўланади. Ушбу лизинг тўловларига лизинг объектининг амортизация ажратмаси, ҳисобланган фоиз суммаси, воситачилик ҳақлари, суғурта тўловлари ва кўрсатилган бошқа хизматлар бўйича тўланган ҳақлар киради. Банклар томонидан лизинг учун белгиланган фоизлар компьютер дастури орқали ҳар куни ҳисоблаб борилади ва қуйидаги бухгалтерия ёзуви орқали балансда акс эттирилади:

Дт 16323–Лизинг бўйича ҳисобланган фоизлар (молиявий ижара), Кт 451xx–Лизинг (молиявий ижара) бўйича фоизли даромадлар.

Фоизлар лизинг олувчи томонидан сўндирилганда ёки тўланганда:

Дт Лизинг олувчининг талаб қилиб олингунча депозит ҳисобварағи, Кт 16323-Лизинг бўйича ҳисобланган фоизлар (молиявий ижара).

Лизинг объекти бўйича ҳисобланган амортизация ажратмалари ёки асосий қарздорлик лизинг олувчи томонидан тўлаб берилганда;

Дт Лизинг олувчининг талаб қилиб олингунча депозит ҳисобварағи, Кт 156xx – Лизинг (Молиявий ижара).

Бу билан мижознинг банк олдидаги лизинг бўйича қарздорлиги камайтиради. Шунингдек, банклар лизинг олувчилар бўлиб ҳам иштирок этишлари мумкин. Бунда қуйидаги бухгалтерия ёзувлари амалга оширилади:

Банк лизинг объектини фойдаланишга қабул қилиб олганда:

Дт 16515–Объектларни ижарага олиш ва уни такомиллаштириш ҳуқуқи, Кт 221xx – Лизинг (молиявий ижара) бўйича мажбуриятлар.

Банкларда мижозларга кўрсатилган кредит ва бошқа операциялар каби жалб қилинган маблағлар учун ҳам фоизлар компьютер дастури орқали кунлик ҳисобланади ва балансда акс этирилади.

Бунда: Дт 54xx – Лизинг (молиявий ижара) бўйича фоизли харажатлар, Кт 22408–Лизинг (молиявий ижара) бўйича ҳисобланган фоизлар.

Ҳисобланган фоизлар тўлаб берилганда:

Дт 22408 – Лизинг (молиявий ижара) бўйича ҳисобланган фоизлар, Кт Лизинг берувчининг талаб қилиб олингунча депозит ҳисобварағи.

Лизинг объектига ҳисобланган амортизация ажратмаси ёки асосий қарз тўлаб берилганда:

Дт 221xx –Лизинг (молиявий ижара) бўйича мажбуриятлар, Кт Лизинг берувчининг талаб қилиб олингунча депозит ҳисобварағи. Бу билан банкнинг лизинг берувчилар олдидаги лизинг бўйича қарздорликлари камайтиради.

Хулоса қилиб айтганда, лизингга олувчи ўзининг балансида лизинг объектини актив сифатида тан олади ҳамда тақдим этилган лизингни соф инвестиция қиймати бўйича ҳисобга олади, яъни жами харажатлар, шу жумладан лизинг объектини сотиб олиш билан боғлиқ харажатлар, лизингга олувчига уни етказиб бериш ва фойдаланиш учун яроқли ҳолга келтириш ёки унинг ҳаққоний қиймати бўйича қайси бири кам бўлса, шу қиймати бўйича ҳисобга олади.

БАНКЛАР ФАОЛИЯТИНИ САМАРАДОРГИНИ ОШИРИШДА CAMELS РЕЙТИНГ МОДЕЛИНИНГ ЎРНИ ВА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Саидов Э.И. - ТМИ мустақил изланувчи

Банк – бу жуда ҳам қадимий ҳисобланиб иқтисодиёт ривожланиши учун муҳим молиявий институтлардан биридир. Ҳозирги кунда банклар хизмат кўрсатиш саноатининг муҳим бўлагидир. Банклар тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ва молиялаштиришда катта аҳамият касб этади. Шунинг билан бирга банклар фаолиятини ташкил этиш учун пул маблағлари зарурдир. Банкларни ташкил қилиш учун пул маблағлари депозит (мижозларнинг

маблағлари) ва бошқа кўринишларда (масалан, устав капитал ва ўз маблағлари) тўпланади. Банклар доимий равишда молиявий ресурсларни энг оқилона бошқаришлари ва активларни таҳлил қилиб боришлари лозим. Тижорат банклари фаолияти самарадорлигини баҳолашда даромадлилик кўрсаткичи ва хавф-хатарларнинг минималлаштирилиши муҳимдир.

Умумий қилиб айтганда, тижорат банклари фаолияти самарадорлигини баҳолашда молиявий коэффицентлар таҳлили жуда самарали ҳисобланади. Банкларнинг самарадорлиги мавжуд ресурслардан оқилона фойдаланган ҳолда максимал фойда олиш имкониятлари орқали баҳоланади.

Банкнинг фаолиятини баҳолаш учун молиявий коэффицентларни қўллашнинг анъанавий усули узоқ вақтдан бери қўлланилиб келинмоқда ва амалиётчилар ўзларининг банклар фаолиятини баҳолаш учун CAMELS рейтинг моделидан фойдаланмоқдалар. CAMELS банк раҳбарияти томонидан банкнинг молиявий аҳволи ва иш фаолиятини баҳолаш учун фойдаланилади.

Мавжуд банк қонунчилиги ва талаблари банк амалиётларини амалга оширишда шаффофлик ва ҳисобдорликни кучайтиришга қаратилган бўлиб, кредитлар ажратиш сифатига асосий эътиборни қаратишга чорлайди. Ундан ташқари, ушбу талаблар ва қонун-қоидалар хюртлалқаро бухгалтерия стандартлари билан мувофиқлаштирилган. Шунинг учун, банкларнинг самарали фаолият юритишини назорат қилиб бориш учун CAMELS рейтинг модели асосида молиявий кўрсаткичларни таққослаб бориш лозим.

CAMELS рейтинг тизими илк бора 1979 йилда “Молиявий институтларнинг ягона рейтинг тизими” (UFIRS) сифатида АҚШ банклари орасида қўлланила бошланган, кейинчалик АҚШ Федерал Резерв тизими тавсиясига асосан кўпгина давлатларда қўлланила бошланган. Бу рейтинг тизими ҳалқаро миқёсда CAMEL номи билан машхур бўлган ва 5 та баҳолаш мезонини ўзида мужассам этган бўлган: капитал (capital), активлар сифати (asset quality), бошқарув (management), даромад (earnings) ва ликвидлилик (liquidity). Жаҳон иқтисодиётидаги ўзгариш ва хавф-хатарларни инобатга олган ҳолда, 1995 йилдан бошлаб бозор таваккалчилигига сезувчанлик (S - sensitivity) мезони ҳам қўшилиб CAMELS рейтинг тизими дея номлана бошлаган. 1998 йилдан бошлаб эса Халқаро ҳисоб-китоблар банкининг банк назорати бўйича Базел кўмитаси (BIS) молиявий институтларни баҳолаш учун CAMELS рейтинг тизимини қўллашни таклиф қилди ва бутун дунё бўйлаб банкларни назорат қилувчи органлар (асосан Марказий банклар) томонидан қўлланила бошланди.

Ушбу рейтинг тизимида баҳоловчилар банкларни 1 дан 5 гача бўлган шкала бўйича баҳолайдилар. Бунда 1 энг яхши ва 5 энг ёмон баҳодир.

CAMELS рейтинг тизими етарли даражада аниқ ва ундаги маълумотлар тушунарли бўлганлиги учун, кўпгина давлатларнинг банк назорати органлари ўз банкларини баҳолашда ушбу рейтинг тизимини қўллайдилар. Рейтинг тизимининг «CAMEL(S)» деб ном олиши шундаки, у банк фаолиятидаги таҳлил қилинадиган компонентларнинг бош ҳарфидан ташкил топгандир. Яъни:

C – (Capital adequacy) Капиталнинг етарлилиги; A – (Assets quality) Активлар сифати;

M – (Menegment) Бошқарувчилик қобилияти; E – (Earning) Даромадлилик;

L – (Liquidity) Ликвидлилик компонентларидан иборат.

S – (Sensitivity to risk) Рискка таъсирчанлик

CAMEL(S) рейтинг тизими бўйича капитал назорат жараёнининг биринчи компоненти бўлиб, бунда банк капиталининг етарлилик даражаси, капиталнинг кўпайтириш борасида олиб борилаётган фаолият ва дивидендларни тўлаш сиёсати таҳлил қилинади.

1-жадвал

Ўзбекистон Республикаси тижорат банклари жамланма маълумотлари
(01.01.2020 йил ҳолатига, млрд. сўмда)

№	Банк номи	Актив	Капитал	Соф фойда	ROA	ROE
1	Ўзмилийбанк	66,605	13,141	1,043	1.57%	7.93%
2	Ўзсаноатқурилишбанк	34,892	6,247	704	2.02%	11.27%
3	Асака банк	34,698	6,128	166	0.48%	2.72%
4	Ипотека банк	23,588	3,730	430	1.82%	11.52%
5	Агробанк	18,488	4,627	171	0.92%	3.69%
6	Халқ банки	17,334	4,361	105	0.60%	2.40%
7	Қишлоқ қурилиш банк	12,709	1,446	251	1.97%	17.33%
8	Хамкор банк	8,838	1,138	301	3.41%	26.48%
9	Алоқа банк	7,342	1,396	201	2.73%	14.36%
10	Турон банк	5,979	1,091	84	1.41%	7.71%
11	Микрокредит банк	5,890	1,625	7	0.12%	0.42%
12	Капитал банк	5,483	653	113	2.07%	17.36%
13	Ипак йўли банк	5,327	728	210	3.94%	28.84%
14	Инвест Финанс банк	4,487	519	87	1.93%	16.73%
15	Ориент Финанс банк	4,319	878	233	5.39%	26.50%
16	КДБ Банк Ўзбекистон	3,895	592	87	2.22%	14.63%
17	Траст банк	3,317	518	197	5.94%	38.03%
18	Азия Алянс банк	2,259	285	40	1.79%	14.17%
19	Давр банк	1,415	202	76	5.40%	37.82%
20	Савдогар банк	1,063	164	14	1.29%	8.36%
21	Туркистон банк	1,031	147	25	2.40%	16.82%
22	Универсал банк	778	125	16	2.10%	13.07%
23	Зираат Банк Ўзбекистон	776	280	63	8.18%	22.67%
24	Равнақ банк	609	130	12	2.00%	9.37%

25	Тенге банк	364	116	- 2	-0.46%	-1.44%
26	Эрон Содерот банк	359	326	6	1.63%	1.79%
27	Хай-Тек банк	354	120	11	3.02%	8.92%
28	Пойтахт банк	209	107	7	3.50%	6.84%
29	Мадад инвест банк	184	128	16	8.43%	12.11%
30	Ўзагроэкспортбанк	133	83	4	2.88%	4.61%
	Жами	272,725	51,031	4,676	1.71%	9.16%

Манба: Ўзбекистон Республикаси Марказий банки расмий сайти маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди

Рейтинг баҳоси энг юқори даражаси 1 кўрсаткичи билан белгиланиб, бунда қайси компонентда бундай баҳо берилса, демак, у халқаро меъёрларга тўлиқ жавоб бериш даражасида ташкил этилганлигидан далолат беради.

Ушбу тизимда капиталнинг етарлилигини баҳолаш Базель қўмитасининг методикасига асосланган бўлиб, биринчи ва иккинчи даражали капиталлар ҳисобга олинади.

2-жадвал

CAMEL(S) рейтинг тизимида капиталнинг етарлилигини баҳолаш

Рейтинг 1-даражали капиталнинг етарлилик коэффициенти		Умумий капитал етарлилик коэффициенти	Чекловлар
1 балл кучли	6 % дан анча юқори	8 % дан анча юқори	Активларнинг сифати камида 2; рискли активлар коэффициенти 11 фоиздан юқори эмас.
2 балл қониқарли	5 % дан юқори	8 % дан сезиларли даражада юқори	Активларнинг сифати 3 га тенг; рискли активлар коэффициенти чекланмаган.
3 балл ўрта	4 % даражасида	8 % даражасида	Активларнинг сифати 4 га тенг; рискли активлар коэффициенти чекланмаган.
4 балл чегаравий	4 % дан сезиларсиз даражада паст	8 % дан сезиларсиз даражада паст	Ссудалар бўйича эҳтимолий йўқотишлар захираси бошланғич капитал суммасидан ортиқ.
5 балл қониқарси 3	4 % дан сезиларли даражада паст	8 % дан сезиларли даражада паст	Зарарлар бошланғич капитал суммасидан ортиқ.

Базель қўмитаси томонидан ишлаб чиқилган капиталнинг етарлилигини баҳолаш услубида икки молиявий коэффициентдан фойдаланилади. Биринчи молиявий коэффициент – умумий капиталнинг етарлилик коэффициенти бўйича тижорат банки капиталининг етарлилиги умумий капитални активларни рискка тортилган суммасига бўлиш йўли билан аниқланади. Мазкур коэффициентнинг меъерий даражаси 0,08 қилиб белгиланган.

Иккинчи молиявий коэффициент – асосий капиталнинг етарлилик коэффициенти бўйича тижорат банки капиталининг етарлилиги асосий

капитални активларни рискка тортилган суммасига бўлиш йўли билан аниқланади. Ушбу коэффициентнинг меъёрий даражаси 0,04 қилиб белгиланган.

Тижорат банклари активларининг сифатини тавсифловчи асосий кўрсаткичлардан бири активларнинг даромадлилиги кўрсаткичи ҳисобланади. Активлар даромадлилигига таъсир қилувчи асосий омиллардан бири активлар таркибида даромад келтирмайдиган активлар салмоғининг ўзгариши ҳисобланади.

Активлар сифатини тавсифловчи асосий кўрсаткич активлар умумий рискининг абсолют миқдори кўрсаткичи (УР) орқали аниқланади.

$$УР = \text{Стандарт активлар} * 0,02 + \text{Субстандарт активлар} * 0,2 + \text{Шубҳали активлар} * 0,5 + \text{Умидсиз активлар} * 1,0 + \text{Суд жараёнидаги активлар} * 1,5$$

Демак, активларнинг сифатини тавсифловчи асосий кўрсаткич куйидагича аниқланади: $УР / К * 100 \%$

Ликвидлик ҳамда даромадлилик ўзаро тескари пропорционаликда бўлсада активларнинг юқори сифатли бўлишини таъминланиши қўшимча даромад келтириш имкони яратади. Яъни активлар сифатли қанча юқори бўлса улар бўйича яратиладиган захиралар ҳажми шунчалик кам бўлади.

Активлар сифати бўйича кучли рейтинг балига эга бўлган банкларда активларнинг бошқарилиши жараёни тўғри йўлга қўйилган бўлиб, турли ликвидлик муаммолари юзага келмайди.

Таъкидлаш жоизки, ҳамон республикамиз тижорат банклари учун бирламчи фаолият йўналиши кредитлаш бўлиб қолганлиги сабабли, уларнинг ялпи даромадининг асосий қисми кредит операцияларидан олинадиган даромад эвазига шакллантирилиши лозим.

Шу сабабли, фоизли даромадларнинг ялпи даромадлар ҳажмидаги салмоғининг ўзгариш сабабларини аниқлаш, унинг салмоғини кескин тушиб кетишига йўл қўймаслик чораларини ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади.

Айни вақтда, “CAMELS” рейтинг тизимининг S элементини республикамиз амалиётида қўллашда муаммолар мавжуд. Ана шундай муаммолардан бири бозор рискининг тижорат банклари активлари ва фойдасига таъсирини баҳолаш методикаси мавжуд эмас. Бундан ташқари, республикамизнинг қатор йирик тижорат банкларида мазкур рейтинг тизимининг талабларини бажара олмаслик ҳолатлари мавжуд. Масалан, республикамиз аксар тижорат банкларининг транзакцион депозитларининг брутто депозитларидаги салмоғи 50-60 фоизни ташкил этади. Ҳолбуки, CAMELS рейтинг тизими бўйича ушбу кўрсаткич 30 фоиздан ошмаслиги керак.

Республикамизнинг бир қатор йирик тижорат банклари капиталининг таркибида девальвация захираси юқори салмоқни эгаллайди. Девальвация захираси эса, тижорат банклари учун барқарор молиялаштириш манбаи ҳисобланмайди. Бунинг устига, Базель қўмитаси девальвация захирасини тижорат банкларининг капитали таркибига киритишни ман этган.

Фикримизча, “СAMELS” рейтинг тизими бўйича республикамиз тижорат банклари капиталининг етарлилигини баҳолашда тижорат банклари капитали таркибидан девальвация захираси суммасини чиқариб ташлаш керак. Ана шунда, капиталнинг етарлилик даражасини реал баҳолаш имкони юзага келади.

Шунингдек, фикримизча, “СAMELS” рейтинг тизимида тижорат банклари активларининг сифатини баҳолаш аниқлигини ошириш мақсадида Базель кўмитаси томонидан таклиф этилган кредит рискни баҳолашнинг стандартлашган усулидан ва операцион рискни баҳолашнинг базавий индикатив усулидан рейтинг баҳолаш жараёнида фойдаланиш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикасининг “Банklar ва банк фаолияти тўғрисида”ги қонуни. 2019 йил 05 ноябр. ЎРҚ-580-сон. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 06.11.2019 й., 03/19/580/3994-сон.

2. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўғрисида”ги қонуни. 2019 йил 11 ноябр. ЎРҚ-582-сон. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 12.11.2019 й., 03/19/582/4014-сон.

3. Абдуллаева Ш.З. Банк иши. Т.: «Иқтисод-Молия» нашриёти, 2017. – 768 б.

4. Лаврушин О.И. “Банковское дело”. Учебник. - М.: КНОРУС, 2013.– 789 с.

5. Каралиев Т. Саттаров О. ва бошқалар “Тижорат банклари фаолияти таҳлили”. Ўқув қўлланма. 2013. 192 бет.

6. Саттаров О. “Ўзбекистон Республикаси банк тизими барқарорлигини таъминлаш методологиясини такомиллаштириш”. Иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) диссертацияси. 2018.

7. www.cbu.uz (Ўзбекистон Республикаси Марказий банки расмий сайти)

8. www.uba.uz (Ўзбекистон банклари ассоциацияси расмий сайти).

БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА ИЧКИ НАЗОРАТ ВА ИЧКИ АУДИТ ХИЗМАТИ ФАОЛИЯТИНИ АҲАМИЯТИ ВА ЗАРУРЛИГИ

Ҳамидова З.У. - ТМИ таянч докторанти

Бюджет ташкилотларида харажатларининг бухгалтерия ҳисоби ва ички назоратини ташкил этишнинг ташкилий ва услубий асослари бюджет маблағларидан самарали фойдаланишда харажатлар ҳисобининг зарурияти, аҳамияти ва ташкил этишнинг хусусиятларидан келиб чиқиб белгиланади.

Ҳозирги кунда бюджет ташкилотларида харажатларни қисқартириш, маблағлардан самарали ва оқилона фойдаланиш долзарбдир. Бу жараёнда нафақат давлат молиявий назорат органлари хизматидан фойдаланиш, балки уларда ички аудит хизматини жорий этиш муҳимдир.

Бюджет ташкилотларида ички аудит хизматини самарали ташкил қилиш ва унинг молиявий назорат органлари билан ўзаро ҳамкорлигини таъминлашда хорижий давлатлар тажрибасини ўрганиш муҳим ҳисобланади.

Бугунги кунда 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини III-устувор йўналиши "Иқтисодий ривожлантириш ва либераллаштиришнинг устувор йўналишлари"нинг 3.1. Макроиктисодий барқарорликни янада мустаҳкамлаш ва юқори иқтисодий ўсиш суръатларини сақлаб қолиш" бўлимида " – харажатларнинг ижтимоий йўналтирилганини сақлаб қолган ҳолда, давлат бюджетининг барча даражаларида мутаносибликни таъминлаш, маҳаллий бюджетларнинг даромад қисмини мустаҳкамлашга қаратилган бюджетлараро муносабатларни такомиллаштириш" масаласи асосий вазифа қилиб белгилаб олинди.¹

Бюджет маблағлари мамлакатнинг макроиктисодий барқарорликка эришиш йўлида Ҳукумат томонидан яқин ва узоқ даврларга мўлжалланган давлат дастурларини амалга оширишда муҳим аҳамият касб этади.

Молия хўжалик фаолиятининг тафтиши – назорат фаолиятини юқори харажатли ва кўп меҳнат талаб қиладиган инструменти ҳисобланади, сўзсиз ташкилотларнинг молиявий хўжалик фаолиятидаги камчиликлар ва қоидабузарликларни аниқлаш имконини беради. Лекин жаҳон тажрибасида янги кам харажатли назорат фаолиятининг метод, шакл ва усуллари пайдо бўлмоқда.

Ҳозирги кунда бюджет ташкилотлари учун ички назорат янги тушунча эмас, аммо ички аудит янги тушунча ҳисобланади. Чунки олдиндан мавжуд бўлган ички назоратни ўз вазифалари, ваколати, иш услуби белгилаб қўйилган бўлиб, бюджет ташкилотлари таркибида олдиндан мавжуд бўлган. Ички аудит тушунчаси эса энди ташкил қилинган бўлиб, вазифалари белгилаб қўйилган, лекин ваколатлари ва иш услуби бўйича маълум янгиликлар, инновацион ғоялар ҳамда такомиллаштиришни талаб этади. Ички назорат ва ички аудит бир-бирига жуда боғлиқ.

Ички назорат – бюджет ташкилоти раҳбарияти ва бошқа ходимлари томонидан амалга оширадиган жараён ва давлат функциясини бажариш бўйича операциялар натижаси ва давлат хизматини тақдим қилиш, ишончли ҳисоботлар билан таъминлаш ва қонунчилик ҳамда бошқа норматив-ҳуқуқий акт ва регламентларга риоя қилишдан иборат.²

Ички аудит – объектив фаолият бўлиб, ички назоратни самарали амалга оширишга йўналтирилган, тузилаётган ҳисоботларни ва бюджет ташкилоти фаолияти самарасини ҳамда самарадорлигини ошириш бўйича тавсиялар тақдим қилишга йўналтирилган.

Ички назорат ва ички аудит тушунчалари ўзаро бир – бирига яқин бўлсада бир- биридан ажралиб туради. Уларни ўзаро асосий фарқларини қуйидагиларда кўришимиз мумкин:

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида"ги Фармони 2017 йил 7 февраль, ПФ-4947-сон.

² Бюджетный контроль и аудит: Учебное пособие/ Ибрагимов А.К., Сугирбаев Б.Б., - Ташкент, 2010, 192с.

- ички аудит хизмати бюджет ташкилотининг барча бўлимлари, шу жумладан ички назорат тизимини ҳам тўғри тузилганлигини текширади, ўрганади ва баҳолайди;

- ички назорат тизими самарали ички аудит функцияси учун дастлабки шартлардан ҳисобланади;

- одатда тафтиш функцияси давлат маблағларини ноқонуний ўзлаштириш, суистеъмолчилик, камомад, қаллобликларга қарши самарали ҳимоя воситасини бажаради. Лекин ички назорат билан раҳбарият томонидан ҳар қандай ички аудит ўрнини қоплашни амалга оширилиши мумкин эмас.

Ички аудит бу жазоловчи хусусиятга эга эмас, яъни ташкилотнинг фаолиятидаги номутаносибликларни аниқлаб уларни бартараф этиш ва керакли маслаҳат ҳамда тавсияларни бериб бориш билан характерланади. Ички аудит хизмати ва давлат молиявий назорати бир-биридан бир қанча фарқли жиҳатлари билан фарқланади.

Ички аудит натижасида аниқланган камчиликларни бартараф этиш чора-тадбирларини кўриши шарт. Ички аудит хизмати текшириш давомида аниқланган қонун бузилишларини бартараф этиш, шунингдек, умуман фаолият самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирларнинг ўз вақтида ва зарур даражада бажарилиши устидан назорат ўрнатиши керак.

Ички аудит фақат ички аудит хизмати ходимлари томонидан текшириш ва мониторинг ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

Ички назоратнинг ҳолатини текшириш ва уларнинг мониторингини олиб бориш йўли билан фақат ички аудит хизмати ходимлари томонидан амалга оширилади.

Бу ички аудит хизмати бюджет ташкилотлари учун муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади. Ички аудит фаолиятини янада ривожлантириш ва такомиллаштириш учун давлат секторида ички аудитга тегишли стандартлар, ички аудитни амалга ошириш учун методик тавсиялар ва бошқа кўплаб ўзгартиришлар ишлаб чиқиш, тасдиқлаш лозим.¹

Бугунги кунда бухгалтерия ҳисоби тизими автоматлаштирилиб, иш ҳажми сезиларли даражада камайган бўлса ҳам, бюджет ташкилотларида бюджет маблағлари алоҳида ва бюджетдан ташқари маблағлар бўйича алоҳида ҳисобот топширилади. УзАсбо дастуридан барча маълумотларни топиш мумкин бўлсада, айрим бухгалтерия ҳужжатларини қоғозда ва журнал шаклларида юритишга тўғри келади. Маълумки бу ҳужжатларни битталаб текшириш, ҳисобот шакллари ўрганиб чиқиш, смета ижросини ҳар бир бюджет таснифи бўйича кўриб чиқиш учун кўп вақт ва меҳнат керак бўлади. Вақт ўтиб замонавий техника ва технология ўзгариши натижасида операцияларнинг глобаллашуви, бизнеснинг мураккаблашуви, қонунларни ўзгариши, иш ҳажми кенгайиб, замон талаблари ошиши натижасида ички аудит хизмати эҳтиёж сезилиб қолади. Чунки ички аудит хизмати молиявий назоратдан фарқли равишда маълум белгиланган вақтга қараб

¹ Мехмонов С.У. «Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ва ички аудит методологиясини такомиллаштириш» мавзусида иқтисодиёт фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган автореферати, Тошкент-2018й.

эмас, мунтазам равишда ташкилотни ичидаги жараёнлар ва кузатиши лозим бўлган объектлари иш фаолиятини кузатиб боради ва керакли жойларда ўз маслаҳатлари билан қонунбузарликларни олдини олади, иш жараёнини таҳлил қилади, ўрганади ва хулосалар бериб боради. Бюджет ташкилотларида иш ҳажмини ва турини кўплиги ички аудит хизмати фаолиятини аҳамияти юқорилигидан дарак беради.

Жаҳон амалиёти кзрсатишича, ички назорат ва ички аудит тизимини йўлга қўйиш – давлат ресурсларидан самарали фойдаланишнинг ўсишини тўғри йўли ҳисобланади.

АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВИНИ РЕЖАЛАШТИРИШДА АУДИТОР ХАТОСИ РИСКНИ БАҲОЛАШ

Кузиева Д.Б. - ТМИ таянч докторанти

Ажралмас ва назорат рискдан фарқли ўлароқ, аудитор хатоси rischi мижоз-корхона учун ички риск эмас. Бу риск аниқланмаслик рискнинг таркибий қисми бўлиб, аудиторлик ташкилотининг ўзига боғлиқ, шунинг учун аудиторлик ташкилотининг ички rischi ҳисобланади. Ушбу рискни баҳолаш учун қуйидагилардан фойдаланиш мумкин:

- статистик метод;
- ситуацион моделлаштириш;
- эксперт баҳолаш методи.¹

Аудитор хатоси riskни аниқлаш учун статистик методларни қўллаш тажрибаси кўплаб аудиторлик ташкилотлари фаолиятда аллақачон (5-7 йил) мавжуд. Шу билан бирга, кенг маънода аудитор хатоси riskни деганда фақатгина аудиторлик ташкилоти ходимларининг муайян аудиторлик хатоси тушунилмайди. Бироқ бу маълум бир аудиторнинг малакаси аудиторлик ташкилотининг бутун хатосига таъсир қилмаслигини англамайди. Аксинча, аудиторлик гуруҳини ташкил этувчи аудиторларнинг (ва қисман ёрдамчиларнинг) малакаси R_{ax} белгилашда ҳал қилувчи омил ҳисобланади. АХС (ISA) 200, “Молиявий ҳисобот аудитининг мақсади ва умумий тамойиллари”² илгари амал қилган нашрида «аудит riskи» ва «муҳимлилик» тушунчалари алоҳида кўриб чиқилмаган, улар тоифалар деб айтиб ўтилган.

Биз муайян аудитор (шахс) хатоси riskни асосида R_{ax} ни баҳолашни мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз. Масалан, R_{ax1} , R_{ax2} , R_{ax3} – аудит гуруҳи аъзолари орасидан алоҳида аудиторлар хатоси riskи. Бундан ташқари, индикаторнинг аҳамиятига қараб, ушбу риск аудитнинг ҳар бир участкаси (қисми) учун белгиланиши керак. Ҳар бир (i) аудиторнинг хатосини тавсифлаш натижалари индивидуал риск матрицасида қайд этилиши керак.

¹Елисеева И.И., Терехов А.А. Статистические методы в аудите. - М.: Финансы и статистика, 2008. -20-бет;

²ISA 200 Overall objectives of the independent auditor and the conduct of an audit in accordance with international standards on auditing // Handbook of International Quality Control, Auditing Review, Other Assurance and Related Services Pronouncements. 2012. Vol. 1. URL: <http://www.ifac.org/>.

Ушбу матрица асосида, моҳиятан, оптималлаштириш дастурий таъминотидан фойдаланган ҳолда қоникарли текширув режасини ишлаб чиқиш мумкин. Аудитор хатоси рискига нисбатан статистик методларни татбиқ этишда қуйидаги маълумотлардан фойдаланиш лозим:¹

1) аудитор иштирок этган текширувлар бўйича бой берилган суд ишлари ҳақида маълумотлар;

2) аудитор иштирок этган текширувлар бўйича бошланган суд ишлари ҳақида маълумотлар;

3) мижозлар ва учинчи шахслар даъволарининг йўқлиги тўғрисидаги даъво аризаларини мавжуд эмаслиги, аммо мулкӣ талаблар қондирилгани ҳақида маълумотлар;

4) мижозлар ва учинчи шахслар даъволарининг мавжуд эмаслиги ва иш бўйича даъволар қондирилмагани ҳақида маълумотлар;

5) мижозлар ва учинчи шахсларнинг даъво аризалари мавжудлиги тўғрисида маълумотлар;

6) аудиторлик ташкилотининг ички назорат хизмати томонидан аниқланган хатолар (ҳаракатсизлик) мавжудлиги тўғрисида маълумотлар;

7) аудиторлик ташкилоти ходимларининг ушбу аудиторнинг малакасига бўлган фикри ҳақида маълумотлар;

Ушбу матрица (бу ерда j – текшириш жойларининг индекси) тахминан 1-жадвалдаги шаклга эга бўлади.

Кўплаб аудиторлик ташкилотларида аудиторлар ихтисослашуви текширув сегментлари бўйича қўлланилади. Бундай ҳолда фақат аудитор иштирок этган сегментлар учун R_{ax} (i, j) кўрсаткичларини тўлдириш тавсия этилади, бошқа каталарга эса чизик ёки максимал қийматни киритиш керак.

Шу билан бирга, аудиторлар ихтисослашуви кўпинча текширув сегментлари

1-жадвал

Текширув сегментлари бўйича аудитор хатоси индивидуал рисклари²

Ф.И.О	Ҳисобот моддалари (текширув участкалари)						
	Асосий воситалар	Номоддий активлар	ТМЗ	...	Тушум	Таннаrx	...
Тўхтаев	0,01	0,03	0,03		0,02	0,03	
Дияров	0,05	0,04	0,01		0,02	0,02	
Петрунин	0,1	0,1	0,1		0,01	0,01	
...							

бўйича, балки текширилаётган субъектларнинг тармоқ хусусиятлари бўйича амалиётга татбиқ этилади. Шу муносабат билан аудитор хатти-ҳаракатларининг аудиторлик текшируви объектларининг фаолияти нуқтаи

¹Шапошников А. А., Устинова Я. И. Энтропия учетной системы взгляд аудитора // Аудиторские ведомости. 2010. №3. стр 3.

²Муаллифтомонидан ишлаб чиқилди

назаридан рискларини баҳолаш зарур. Бу тахмин, R_{ax} (i,j) матрицаси ҳар бир йўналиш (фаолият тури) учун алоҳида-алоҳида йиғилган тақдирдагина энг тўлиқ ифодаланган бўлиши мумкин. Натижада аудиторлик сегментлари ва аудиторлар фаолиятининг тармоқлари (турлари) учун аудиторларнинг индивидуал rischi уч ўлчовли матрицасини оламиз.

Фикримизча, фарқлаш ва батафсил аудиторлар индивидуал рискларни аниқлаш муайян аудиторлик ташкилоти ва унинг мижоз-корхоналари тузилиши ва хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилиши керак. Ҳаддан ташқари деталлаштириш аудитни режалаштиришда вақтнинг нотўғри тақсимланишига олиб келади, R_{ax} (i,j) ни баҳолаш учун меҳнат харажатларини ҳам назарда тутмайди. Шундай қилиб, икки аудитор ва икки ёрдамчидан иборат кичик аудиторлик ташкилоти деярли ҳар доим тўлиқ таркиб билан ишлайди, шундай экан, бу ташкилот ҳар қандай текширишда кўп ўлчовли матрицаси қуриши мақсадга мувофиқ саналмайди.

НАРХЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА БИЛВОСИТА СОЛИҚЛАР, ШУ ЖУМЛАДАН ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИНИНГ АҲАМИЯТИ

Хамраев Ф.М. – ТМИ мустақил изланувчиси

Солиқлар ва нархлар ўзаро мутаносиб равишда боғланган бўлиб, агар нарх барча ишлаб чиқарилган товарлар (хизматлар) қийматини акс эттирса, солиқ ушбу қийматнинг бир қисми бўлгани ҳолда уни тақсимлаш ва қайта тақсимлаш элементларидан бири ҳисобланади.

Солиқлар нархлар динамикаси ва даражасига сезиларли таъсир кўрсатади, хусусан нарх ишлаб чиқарувчи томонидан тўланган деярли барча солиқларни ўз ичига олади, натижада ишлаб чиқариш харажатларига таъсир қилади, унинг фойдасини камайтиради, солиқ юкининг ошиши иқтисодиётнинг турли соҳаларида нархларнинг ҳаддан ташқари кўпайишига олиб келади.

Солиқларнинг нархга таъсири ўрганилганда, уларнинг товарлар (хизматлар) ишлаб чиқариш харажатлари таркибига киритилишида ва молиявий натижаларига боғлиқ бўлиб, нархларга солиқ таъсирининг моҳияти аниқ солиққа боғлиқ ва уни ҳисоблаш механизми ва нархга киритиш орқали харидорга ўтиш имконияти билан белгиланади.

Деярли барча солиқларни ҳисоблаш механизми сотилган товарлар (хизматлар) нархини ўз ичига олишини ҳисобга оладиган бўлсак, қўшилган қиймат солиғи учун солиқ солинадиган база сотиш баҳоси асосида ҳисоблаб чиқилган маҳсулот қиймати сифатида белгиланади.

Бозор муносабатлари шароитида давлат билвосита солиқларнинг тартибга солиш функциясидан фойдаланган ҳолда белгиланган нархлар (узатиш) орқали истеъмол бозорини чеклайдиган айрим тартибга солувчилар ёрдамида монополияга қарши сиёсатга алоҳида эътибор қаратмоқда.

Ўзбекистонда мустақилликнинг дастлабки йиллардан бюджетнинг даромадларининг асосий қисми билвосита солиқлар ҳисобига тўлдирilib,

улар (қўшилган қиймат солиғи, акциз солиғи, истеъмол солиғи) нархларнинг ўсишига таъсир этувчи омилларидан бири ҳисобланади.

Билвосита солиқлар фискал ва тартибга солиш функцияларини аъло даражада бажаришини ҳисобга олинган бўлса, фискал функциянинг моҳияти хўжалик юритувчи субъектлар даромадларининг бир қисмини давлат фойдасига олиш, тартибга солиш функцияси эса солиқ ставкаларининг ўзгариши сабабли нафақат ишлаб чиқаришга, балки муомаладаги нақд пул миқдорига таъсир кўрсатишга имкон беради. Бундан ташқари, билвосита солиққа тортишда инфляциянинг таркибий қисмини ошириб, ишлаб чиқаришга салбий таъсир кўрсатмоқда.

Мамлакатда аҳоли даромадлари қанчалик юқори бўлса, нафақат миллий ишлаб чиқарувчиларнинг даромадлари ва фойдалари, балки бюджет даромадлари ҳам шунчалик катта бўлади.

Солиқларнинг маҳсулот нархига таъсирини аниқлашнинг асосий вазифаси солиқ базасини аниқлаш ҳисобланиб, мазкур йўналишда кўпгина олимлар ушбу муаммо устида ишламоқда. Солиқ базаси солиқ тўловчи томонидан тўланиши керак бўлган солиқ тўловчининг тегишли иқтисодий кўрсаткичини тавсифловчи ихтиёрий элемент ҳисобланиб, солиқ базаси солиқ тўловчи томонидан ўзбошимчалик билан танланмайди, балки солиқ тўғрисидаги қонун ҳужжатлари билан тартибга солинади.

Билвосита солиқлар товарлар (хизматлар) нархига сотувчининг нархидан ортиқча қийматга киради ва якуний тўловчи товарлар (хизматлар) истеъмолчиси ҳисобланади, улар ижтимоий маҳсулотнинг таннархини ташкилот даражасида тақсимлашга қадар тўланади. Солиқдан тушган маблағлар ташкилотларнинг банклардаги ҳисоб рақамларига тушса-да, улар даромад эмас ва товарларни (хизматларни) сотишдан тушган пулни тақсимлашдан олдин бюджетга тўланиши керак.

Молиявий натижаларни шакллантиришга билвосита солиқларнинг таъсири ўрганилганда, сотиш нархини солиқ миқдорига кўпайтириш орқали улар истеъмолчиларнинг самарали талабини камайтиради ва таклифга таъсир қилади, молиявий натижаларини шакллантиришга бундай таъсир билвосита таъсир қилади, чунки солиқ солиш объекти товарларнинг аллақачон шаклланган нархи бўлиб, сотишдан тушган маблағлар ишлаб чиқариш харажатларини қоплаш, тўғридан-тўғри солиқларни тўлаш ва ички ишлаб чиқариш фондларини шакллантириш учун ажратилиши керак.

Қўшилган қиймат солиғи билвосита солиқ ҳисобланиб, товарларни (хизматларни) сотишда компания хом ашё, материаллар, хизматлар этказиб берувчига ҚҚС тўлаш билан боғлиқ барча харажатларни қоплайди ва корхонанинг ўзида яратилган қийматга солиқ қўшади, сотиш нархига киритилган ҚҚСнинг ушбу қисми давлатга ўтказилади. Бу шуни англатадики, солиқнинг бутун юки ушбу технологик занжирда охириги бўлган одамга, яъни охириги истеъмолчига тўғри келади.

Ўзбекистонда қўшилган қиймат солиғи илк бор 1992 йилнинг 1 январиди жорий қилинган бўлиб, қарийб 28 йилдан буён амал қилиб келаётган

дастлабки ставкаси 30 фоизни ташкил этиб, кейинчалик 20 фоиз миқдорида камайтирилди ва 2019 йил 1 октябрдан 15 фоиз миқдорида белгиланди.

Қўшилган қиймат солиғи жорий этишда биринчи навбатда Давлат бюджети даромадларини кўпайтиришга интилиш, янги солиққа тортиш истаги фойда ва ишлаб чиқарувчиларнинг харажатлари ҳисобланмаслиги, кенгроқ солиқ базасига эгаллиги асосий сабаблардан бири ҳисобланади.

Ўзбекистон ривожланаётган давлатлар тоифасига кирганлиги сабабли, аҳоли жон бошига тўғри келадиган даромадни кўпайтириш асосий вазифа ҳисобланиб, бунда иқтисодий ўсиш суръатини муттасил ошириб бориш лозим бўлади.

Ушбу мақсадларга эришиш йўлида ривожланаётган давлатларда одатда билвосита солиқлар устунлик қилишини инобатга оладиган бўлса, яъни, капитал ва жамғармалар ўсишини рағбатлантириш орқали, иқтисодий ўсишни кучайтиришга ҳаракат қилинади.

Жаҳон банки маълумотларига кўра, ривожланаётган давлатларда барча даромадларининг ўртача 35 фоизи билвосита солиқлар ҳисобига тўғри келиши қайд этилиб, Ўзбекистонда бюджети даромадларида қўшилган қиймат солиғининг улуши эса 2017 йилда 29,6 фоизни, 2018 йилда 35,2 фоизни, 2019 йилда 30,1 фоизни ташкил этганлигини кузатишимиз мумкин¹.

Билвосита солиқларнинг молиявий натижаларини шакллантиришдаги таъсирини сотув баҳоси солиқ суммасига кўтарилганда истеъмолчиларнинг талаблари пасайиши ва бу ўз навбатида таклифга салбий таъсирида кузатишимиз мумкин. Агар, билвосита солиқларни ҳисобга олган ҳолда товарларнинг нархи жуда юқори бўлса, унда талаб камаяди, харидорларнинг бир қисми товарларни алмаштиришга, бошқа қисми эса бошқа ишлаб чиқарувчиларнинг ўхшаш маҳсулотларига ўтишади.

Харидорларни йўқотмаслик мақсадида, хўжалик юритувчи субъектлар солиқ мажбуриятларини бажарган ҳолда фойдани камайтириш орқали нархлар даражасини ушлаб туришга мажбур бўладилар.

Маълумки, мазкур ҳолатлар қайта ишлаш ташкилотлари учун энг катта салбий таъсир кўрсатмоқда, чунки солиқ ставкаларининг ўзгариши натижасида хом ашё, ёқилғи ва электр энергиясининг нархлари ошиши ишлаб чиқариш рентабеллиги пасайишига олиб келади, бу эса ўз навбатида ишлаб чиқариш қувватларини пасайтириш тенденциясига ва натижада иқтисодий пасайишга олиб келади.

Бизнинг фикримизча, иқтисодиётга давлат таъсирининг самарали усулларида бири солиқ тизими бўлиб, у хўжалик юритувчи субъектлар, жисмоний шахслар ва давлатнинг манфаатларини ақс эттириши керак. Ушбу манфаатлар иқтисодий ўсишга, инвестиция фаоллигини оширишга, рақобатбардошликни оширишга, сотувчи ва харидорга ҳам фойдали бўлган мақбул нарх даражасини сақлаб туришга олиб келади.

Солиқ солиш тизимини такомиллаштиришда, қўшилган қиймат солиғига алоҳида эътибор қаратиш лозим, чунки ушбу солиқ маҳсулот сотилишининг

¹ <http://www.mf.uz> маълумотлари асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

барча босқичларида нархларнинг ўсишига асосий омил бўлиб, солиқ юки барча истеъмолчиларга (аҳоли ва ишлаб чиқариш секторига) тўғри келади.

Такомиллаштиришни қуйидаги йўналишлар бўйича амалга ошириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади:

солиқ ставкаларини пасайтириш - бу орқали истеъмол қийматини мослаштириш ва шу билан уларни ишлаб чиқаришни кўпайтириш имконини яратиши;

амалдаги солиқ режимларини қайта кўриб чиққан ҳолда, товар айланмаси миқдоридан қатъи назар барча юридик шахсларни қўшилган қиймат солиғини тўлаш режимига ўтказиш;

хусусий тадбиркорлар юридик шахс ташкил этмасдан шуғулланиши мумкин бўлган фаолият турлари рўйхатини қисқартирган ҳолда фақат юридик шахслар шуғулланиши мумкин бўлган фаолият турларини кенгайтириш орқали қўшилган қиймат солиғини тўлаш режимига ўтказиш.

БЮДЖЕТГА ҚЎШИМЧА ТУШУМ ЖАЛБ ҚИЛИШДА КАМЕРАЛ СОЛИҚ ТЕКШИРУВИНИНГ АФЗАЛЛИГИ ҲАМДА КАМЕРАЛ СОЛИҚ ТЕКШИРУВИДА ДАВЛАТ ХИЗМАТЛАРИ АГЕНТЛИГИНИНГ МАЪЛУМОТЛАРИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ

Азимов С.С. – БМА мустақил тадқиқотчи

Мамлакатимиз иқтисодиётининг барқарор суръатларда ўсишига, кенг кўламли ислохотларни амалга оширишда солиқлар асосий таъсир этувчи омиллардан бири ҳисобланади. Шу сабабли, амалга оширилаётган ишларда энг аввало самарали солиқ тизимини, тадбиркорларга солиқ юкининг тенг тақсимланишини ҳамда солиқ тўловчилар сонининг оширилишини ва солиқларни яширувчи тадбиркорларни ўз вақтида аниқлаб, уларга солиқларни ҳисоблашни таъминлаш лозим. Шу билан бирга солиқ назоратининг эскирган усуллари ва принциплари асосида давлат солиқ хизмати ишини ташкил этиш уларнинг вазифаларини самарали ҳал этишга, жумладан, солиқ базасини кенгайтиришга ва солиқ йиғилувчанлигини оширишга йўл қўймайди.

Бугунги кунда солиқларнинг йиғилувчанлигини ошириш учун ташқи манба маълумотларини тўплайдиган базанинг такомиллашмаганлиги, корхоналарнинг солиқ мажбуриятлари самарали усул орқали назорат қилинмаётганлиги, камерал солиқ текшируви асосида назорат оддий арифметик амаллар орқали амалга оширилиши оқибатида солиқ назорати кўпроқ инсон омилига боғлиқ бўлиб қолмоқда. Бу ўз навбатида коррупция муҳитига шароит яратади.

Камерал солиқ текширувини такомиллаштириш орқали солиқ тўловчиларнинг молиявий-хўжалик фаолиятига аралашмасдан улар томонидан солиқ қонунчилиги бузилиши ҳолатлари ўз вақтида аниқланади ҳамда аниқланган камчиликлар бартараф этилиши таъминланади. Бу ўз

навбатида, охирги таъсир чораси бўлган солиқ текширувида корхоналарга қўшимча солиқ ҳисобланиб, банкротлик жараёнига келиб қолишини олдини олади.

Бундан ташқари, ташкилот ва идоралар томонидан текширишга боғлиқ бўлган молиявий ҳаражатлар ҳам мавжуд. Хусусан, тадбиркорлик субъектларига солиқ текширувлари натижаларини солиқ органлари ва иктисодий судларда кўриб чиқиш давомида давлат божи тўлаш, адвокатлар хизматидан фойдаланиш, суд мажлисларига бориб-келиш бўйича транспорт харажатларини амалга оширишларига тўғри келади.

Халқаро молия корпорациясининг юқори тадқиқоти маълумотларига кўра, 2008 йилда мамлакатда солиқ текширувидан ўтган корхоналарига мазкур жараёнга сарфлаган харажатлари 18,5 млн. АҚШ доллари эквивалентида бўлган бўлса, якка тартибдаги тадбиркорлар бу мақсадлар учун 1,66 млн. АҚШ доллари эквивалентида маблағ сарфлаган. Мазкур харажатлар ўз ичига ходимлар ва якка тартибдаги тадбиркорларнинг текширувлар билан ўтказган вақти, текширувчилар учун зарур бўлган тушунтиришлар бериш ҳамда маълумотлар тайёрлаш учун сарфлаган вақт учун тўланган ҳақ миқдори, ташқи консультантлар (аудиторлар, адвокатлар) хизматлари учун амалга оширилган тўловлар ҳамда суд харажатларини олганлиги маълум қилинган.¹

Шу сабабли фаол тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2018 йилдан 2 йил муддатга барча тадбиркорлик субъектларининг молия-ҳўжалик фаолиятини текширишни тўхтатиш таклиф этилган.

Мазкур мараторий эълон қилиниши тадбиркорлик субъектларига текшириш натижалари билан боғлиқ молиявий харажатларга сарфланиши мумкин бўлган маблағларни ҳам ўз фаолияти йўлида тасарруф этишга имкон беради. Шунини ҳам тан олиб айтиш зарурки, текширишларни амалга ошириш жараёни коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларни келтириб чиқариш хавфи юқори бўлган ҳолат ҳисобланади. Мараторий эълон қилиниши эхтимолий коррупция ҳолатларининг ҳам олдини олишган хизмат қилган.

Давлат солиқ хизмати органлари томонидан солиқ текширишлари камайиши камерал солиқ текшируви асосида назоратга эътибор қаратилишига замин яратган. Ушбу даврларда корхоналарнинг товар айланмалари ҳам кескин ўсиши кузатилган.

2016-2018 йилларда тадбиркорлик субъектларининг маҳсулот(товар, иш ва хизматлар) сотишдан тушган соф тушуми тўғрисида маълумот²

¹

https://gazeta.norma.uz/publish/doc/text137955_prezidentning_parlamentga_murojaatnomasi_tadbirkorlik_subektla_ri_moliya-hujalik_faoliyati_tekshiruvlariga_moratoriy

² Мустақил тадқиқотчи томонидан тайёрланган (фермер, деҳқон, суғурта ва банкларсиз)

Мазкур мараторий жорий этилиши натижасида тадбиркорлик субъектларининг сони (фермер, деҳқон, суғурта ва банкларсиз) ҳамда уларнинг асосий воситалари ҳажми ҳам кескин ошишини ҳам кузатиш мумкин.

2016-2018 йилларда тадбиркорлик субъектларининг асосий воситалар қиймати бўйича маълумот¹

Мараторий даврида 2018-2019 йилларда хўжалик юритувчи субъектларнинг молия хўжалик фаолияти бўйича текширишлар бекор қилиниб, фақат жиноий иш юзасидан текширишлар ўтказилган. Қуйидаги келтирилган жадвалдан ҳам кўриш мумкинки, текширишлар сони мараторий даврида кескин қисқарган.

¹ Мустақил тадқиқотчи томонидан тайёрланган (фермер, деҳқон, суғурта ва банкларсиз)

Шунга қарамасдан, солиқ ва бошқа мажбурий тўловларнинг бюджетга тушуши динамикаси ҳолда мунтазам ўсиш суръатларида давом этмоқда.

Ўзбекистон Республикаси бюджетига солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича тушумлар динамикаси¹

Ушбу даврда кичик тадбиркорлик субъектларининг сони ошаётганлиги ҳамда улар томонидан солиқ ва мажбурий тўловларнинг ҳисобланишида ҳам кескин ўсиш суръатларини кузатиш мумкин.

Мазкур ўсиш суръатлари қуйидаги асосий иккита омил ҳисобига:

1. Тадбиркорлар сони ошиши ҳисобига улар томонидан тўланадиган солиқ ва бошқа мажбурий тўловларнинг ошиши;

2. солиқ ва бошқа мажбурий тўловларни тўлашдан бўйин товлаган хўжалик юритувчи субъектлар камерал назорат асосида яширилган ёки камайтирилган солиқлар аниқланиши асосида бюджетга қўшимча тушум тушуши юзага келмоқда.

Камерал солиқ текшируви асосида назорат солиқ хизмати органларида мавжуд бўлган ички маълумотлардан ҳамда ташқи турли ҳил вазирлик ва идорлардан олинган маълумотларни таҳлил қилиниши асосида амалга оширилади.

Ташқи манба маълумотлари таҳлили бўйича йилдан йилга маълумотлар олиш ҳажми ҳамда йўналишлари ошиб бораётганлиги ҳисобига бюджетга тушумлар салмоғи ҳам ўз навбатида ўсиб бормоқда.

Камерал назорат ўтказиш учун, ташқи манба маълумотлари сифатида Давлат хизматлари марказлари томонидан кўрсатилаётган хизматлар асосида ҳам маълумотлар олиш имкониятлари мавжуд.

Давлат хизматлари марказлари мамлакатимизда сўнгги йилларда аҳолига давлат хизматлари кўрсатиш бўйича ҳар бир туманда (шаҳарда) жорий этилган.

¹ Мустақил тадқиқотчи томонидан тайёрланган

Давлат хизматлари марказлари томонидан давлат идора ва ташкилотлари томонидан кўрсатиладиган жами 716 та¹ хизмат турларидан 130 дан ортиғи бўйича электрон хизматлар кўрсатилади. 2019 йил давомида 13 млн.га яқин хизматлар кўрсатилган.²

Бунда фуқаролар барча мурожаатларни ўзларининг электрон имзо калитлари орқали электрон тарзда ёки жойлардаги марказларга ташриф буюрган ҳолда қоғозда мурожаат қилишлари мумкин.

2021 йил 1 январдан бошлаб давлат хизматларини аҳоли гавжум бўлган ва жамоат жойларида (диний муассасалар, аэропортлар, вокзаллар, метро бекатлари, савдо-кўнгилочар комплекслар) ўрнатиладиган интерактив инфокиосклар орқали ўзига ўзи хизмат қилиш тамойили асосида кўрсатиш тартибини жорий этилмоқда.³

Мазкур барча маълумотлар Давлат хизматлари марказининг ягона серверида жойлашган бўлиб, улар хизмат кўрсатувчи ташкилотлар марказий маълумотлар базаси билан интеграция қилиниб, идоралараро электрон ҳамкорликни йўлга қўйилган.

Давлат хизматлари доимий равишда такомиллаштирилиб, хизмат турлари кенгайиб бориши, мурожаат этувчиларнинг сонини ўсиб боришига замин яратмоқда. Бу ўз навбатида солиқ органларига ушбу маълумотларнинг қўшимча манба сифатида баҳолашга замин яратади.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда қуйидагиларни ҳулоса қилиш мумкин.

1. Хўжалик юритувчи субъектларнинг фаолиятини ҳужжатлар асосида текшириш самарадорлиги катта бўлсада, барча тадбиркорлик субъектларини қамраб олиш имконияти чекланган.

2. Камерал солиқ текшируви самарадорлиги хўжалик юритувчи субъектларнинг солиқ rischi асосида баҳоланиб, камерал солиқ текшириш кўпроқ хўжалик юритувчи субъектларни қамраб олади.

3. Камерал солиқ текшируви тадбиркорлик субъектларининг мўтадил равишда фаолият юритиб, активларининг ўсишига хизмат қилади.

4. Камерал солиқ текширувини ўтказишда маълумотлардан самарали фойдаланиш учун ташкилотлар ўртасида ўхшаш бўлган маълумотлар асосида таҳлил қилиш механизмини жорий этиш. Бунинг учун солиқ тўловчиларнинг СТИР, жамғариб бориладиган пенсия маълумотлари ёки паспорт маълумотлари қўйилишини таъминлаш.

5. Давлат хизматлари марказлари томонидан барча кўрсатилган хизматлардаги маълумотларни камерал назоратда фойдаланиш орқали қўшимча манба маълумотларини кўламини ошириш.

¹ <https://lex.uz/docs/4511709>

² <https://davxizmat.uz/uz/acts/davlat-hizmatlari-krasatish-millij-tizimini-zhadal-rivozhlantirish-bjicha-shimcha-chora-tadbirlar-trisida>

³ <https://davxizmat.uz/uz/acts/davlat-hizmatlari-krasatish-millij-tizimini-zhadal-rivozhlantirish-bjicha-shimcha-chora-tadbirlar-trisida>

AUDITORLIK FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING MAQSADI, IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA UNING TUTGAN O'RNI VA AHAMIYATI

Bekmurodov A. - TMI magistranti

Bozor iqtisodiyoti talablaridagi infratuzilmalar faoliyati yo'lga qo'yilganligi xorijiy mamlakatlar sarmoyalarining kirib kelishiga zamin bo'lib ko'plab yangi mahsulotlar ishlab chiqarishga va ish joylari tashkil etilishiga asos bo'lmoqda. Shu bilan birga, bu kapitalni O'zbekiston iqtisodiyotiga joylashtirmoqchi bo'layotgan xorijiy investorlar oldida ishonchli sherik tanlash va ularning moliyaviy holatini aniq baholash kabi jihatlari muammoli bo'lib turibdi.

Auditorlarning respublika jamoat birlashmasi auditorlik tashkilotlari va auditorlarni birlashtiradigan nodavlat notijorat tashkilotidir. Auditorlarning respublika jamoat birlashmasi auditorlarning malaka darajasini rivojlantirish va uni ushlab turishga, auditorlarning kasbiy manfaatlarini himoyalashga ko'maklashishga yo'nalgan. Auditorlarning respublika jamoat birlashmasi auditorlik tashkilotlari va auditorlarning huquqlarini himoya qilish uchun quyidagi funksiyalarni amalga oshiradi: vakolatli organ bilan birgalikda auditning xalqaro standartlarini joriy etish tartibini belgilash; malaka imtihonlarini o'tkazishda, test savollarini va auditorlarning malakasini oshirishning yagona dasturini ishlab chiqishda ishtirok etish; auditorlarning professional ahloq kodesini tasdiqlash; 7 auditorlik faoliyati to'g'risidagi qonun hujjatlarini takomillashtirish yuzasidan takliflar tayyorlash; auditorlik tashkiloti faoliyatini renkingdan o'tkazishni tashkil etadi va xar yili 1 mayga qadar renking natijalarini o'zining veb – saytida e'lon qilish; o'zining a'zolari reestrini yuritadi va veb – saytida joylashtirish; o'zining a'zolariga nisbatan auditorlik tashkilotlari ishini tashqi sifat nazoratidan o'tkazish; buxgalteriya hisobi va audit bo'yicha xalqaro tashkilotlar ishida ishtirok etish; auditorlarning malaka oshirish tizimi monitoringini ta'minlash va auditorlarning o'quv markazlarida malaka oshirganligi to'g'risida yillik ma'lumotni 10 yanvargacha vakolatli organga taqdim etish¹.

Ma'lumki, har qanday voqea, hodisa, buyum qaysi zamonda va makonda paydo bo'lishidan qat'iy nazar ma'lum zaruriyat tufayli yuzaga keladi. Auditga oid manbalarda² ta'kidlanishicha, uni quyidagi shart-sharoitlar keltirib chiqargan:

- axborot etkazib beruvchilar (ma'muriyat) bilan axborotlardan foydalanuvchilar (davlat organlari, banklar, aktsiyadorlar, kreditorlar) manfaatlarining mos kelmasligi, natijada, ular o'rtasida ziddiyatli vaziyatlar yuzaga kelganida ma'muriyat tomonidan noto'g'ri ma'lumotlar berilishi;

- noto'g'ri axborotlarga asoslangan holda xo'jalik qarorlarining qabul qilinishi natijasida noqulay iqtisodiy ahvolga tushib qolinishi yoki inqirozga yuz tutilishi;

- iqtisodiy axborotlarning haqqoniyligini tasdiqlash uchun zarur maxsus

¹ O'zbekiston Respublikasi "Auditorlik faoliyati to'g'risida"gi Qonuni (yangi tahrir) 2000 yil 26 may. 12-moddasi

² Tuychiyev A. va boshqalar "Audit" Darslik. –T.: "IQTISOD MOLIYA", 2018 y. 496 b.

bilimlarga ehtiyoj;

- axborotlardan foydalanuvchilarda ma'lumotlarni bevosita baholash va sifatini aniqlash uchun maxsus malaka, vaqt va materiallarning etishmasligi kabi masalalardir.

Ushbu muammolarni hal qilishga yordam beradigan auditorlik xizmatlari shakllana boshlagan. Uning asosiy vazifasi axborotlardan foydalanuvchilarga taqdim qilinadigan hisobotlar to'g'risida xolis fikr-mulohazalar bildirishni taqozo etgan. Auditorlar etarli bilim va tajribaga, shuningdek, buxgalteriya hisobi hujjatlari va asoslovchi ma'lumotlarni olish huquqiga ega bo'lganliklari uchun bu vazifani malakali darajada bajarganlar. Bundan tashqari, ular korxonaga ma'muriyatiga bo'ysunmaydigan va uning tazyiqlaridan holi faoliyat yuritganlar.

Rivojlangan mamlakatlarda mustaqil auditorlik tashqi moliyaviy nazoratning asosiy shakli bo'lib hisoblanadi va u keng profilli taftishchilar tomonidan amalga oshiriladi.

Turli mamlakatlarda auditni tashkil qilish bilan bog'liq qoidalarni o'rganish shuni ko'rsatadiki, ularda bir-biriga o'xshashliklar mavjud(1-rasm)

1-rasm. Audit o'tkazishga qo'yilgan talablar¹

Har bir korxonaga va har bir tadbirkor ular xo'jalik yuritadigan sohada amalga oshiriladigan muomalalarni auditorlik tekshiruvdan o'tkazish zarurati bilan to'qnashadilar. Ammo "audit" tushunchasi hali ko'pgina iqtisodiy subyektlar uchun to'liq va aniq tasavvurga ega bo'lmagan sohalardan biri bo'lib qolmoqda.

Mamlakatimizda bozor iqtisodiyoti munosabatlarining shakllanishi va rivojlanishi, iqtisodiy isloholatlarning liberallashtirishi natijasida turli mulkchilik shaklidagi xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyaviy-xo'jalik faoliyatini samarali tashkil etish va ularga professional auditorlik xizmatlar ko'rsatishni takomillashtirish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Xozirgi kunda O'zbekiston Respublikasining jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuvi sharoitida, iqtisodiy faoliyatni nazorat qilish shakllarini hamda

¹ Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

biznes ko'rsatkichlarini baholash usullari tizimini takomillashtirish muhim ahamiyat kabs etmoqda. Xususan, moliyaviy nazoratning muhim shakllaridan biri hisoblangan mustaqil va muqobil auditorlik nazorati mexanizmini samarali shakllantirish hamda uni bozor iqtisodiyoti infratuzilmasining ajralmas qismi sifatida rivojlantirish zarurati yanada kuchaymoqda.

ЎЗБЕКИСТОН ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА ИЧКИ АУДИТНИ ТАШКИЛ КИЛИШДА ИЧКИ АУДИТ СТАНДАРТЛАРИНИ КЎЛЛАШ

Рахимова Ф.У. - ТМИ магистранти

Банкнинг миллий иқтисодиётдаги рақобатбардошлиги, турли халқаро ташкилотларда фаол қатнашиши, жаҳон иқтисодиёти ҳамжамиятига қўшилиши жараёнида иқтисодий кўрсаткичларнинг халқаро стандартлар билан таққосланишида ички назорат, яъни ички аудит хизматининг алоҳида ўрни ва аҳамияти бор.

Тижорат банклари ички назорат тизимига нисбатан белгиланган Базель кўмитаси тавсиялари ва аудитнинг халқаро андозаларида кўрсатилган талаблар ижросини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Бошқарувининг 2004 йил 13 мартдаги 571-сонли қарори билан «Тижорат банкларининг ички аудитига Марказий банк томонидан қўйиладиган талаблар тўғрисида» низом тасдиқланган. Ушбу Низомга асосан ички аудит банк ходимларининг ўз вазифаларини самарали бажаришларида ёрдам бериш мақсадида банк фаолиятини текшириш ва баҳолаш учун банк ичида доимий асосда тузилган мустақил экспертиза ҳисобланади.¹ Ички аудитнинг асосий мақсади ички аудит хизмати томонидан банк раҳбариятига банк фаолиятининг назорати ва натижалари бўйича объектив таҳлил, баҳо, тавсиялар ва маълумотлар тақдим этиш орқали банк Кенгаши ва Бошқарувига банк фаолияти мақсадига эришишда кўмаклашиш ҳисобланади. Ҳар бир тижорат банки ички аудит хизматини ташкил этиш ва фаолиятини йўлга қўйиш мақсадида Кенгаш томонидан тасдиқланадиган «Ички аудит хизмати тўғрисидаги низом», «Ички аудитни ўтказиш тартиби ва жараёнлари» ҳамда «Бош ички аудитор лавозим йўриқномаси»ни ишлаб чиқиши ва амалга киритиши шарт.

Бунда ички аудит хизматида қуйидаги вазифалар юклатилади:

- банк Кенгашини ўтказилган ички аудит текшируви натижаларига асосланган, банкнинг реал ҳолати ва ички назорат тизимининг самарадорлиги тўғрисидаги ишончли ва мустақил ахборот билан таъминлаш;
- ички назорат тизимининг самарадорлиги ва монандлиги ҳамда ички аудитни ўтказиш бўйича қабул қилинган жараёнларнинг амалийлигини таҳлил қилиш ва баҳолаш;

¹ «Тижорат банкларининг ички аудитига Марказий банк томонидан қўйиладиган талаблар тўғрисида» низом (рўйхат рақами: 992-1, 2004 йил 20 апрель)

- банк фаолияти олдига қўйилган мақсадга эришишда маъмурий ва операцион жараёнларнинг самарадорлигини кузатиш;
- таваккалчиликларни бошқариш жараёнлари ва таваккалчиликларни баҳолаш услугиётининг самарадорлиги ва қўлланилишини кузатиш;
- молиявий ахборот тизимини, шунингдек, электрон ахборот тизими ва электрон банк хизматини кузатиш;
- бухгалтерия ҳисобварақлари ва молиявий ҳисоботларнинг саранжом-саришталиги, аниқлиги ва ишончлилигини кузатиш;
- банкнинг капитал таваккалчилигини баҳолаш билан боғлиқ капитални баҳолаш тизимини кузатиш ва бошқалар.

Аудит хизмати томонидан ички аудит текширувига тайёргарлик кўриш ва ўтказишни қуйидаги асосий жараёнларга ажратиш мумкин:¹

1. Аудитнинг ташкилий жараёни – Аудит хизмати ихтиёрида бўлган, шунингдек, Банкнинг таркибий бўлинмалари ва бошқа манбалардан олинган аудит объектига доир бўлган ҳужжатлар ва маълумотлар тўпламини шакллантириш. Аудит ўтказишнинг ташкилий жараёни Ички аудит хизмати томонидан Аудиторлик текшируви режаси тасдиқланган кундан кейин бошланади. Ташкилий жараён давомида Бош аудитор томонидан масъул этиб тайинланган ходим аудит объектига дахлдор бўлган қуйидаги ҳужжат ва маълумотлар тўпламини шакллантиради ва таҳлил қилади:

- аудит объекти йўналишига доир бўлган барча норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, ички меъёрий ҳужжатлар;
- режалаштирилган аудитга алоқаси бўлган Аудит хизматининг аввалги текшириш далолатномалари, хулосаси, аниқланган камчиликларни бартараф этиш мақсадида ишлаб чиқилган чора-тадбирлар дастури ижроси ва бошқа материаллар;
- ташқи аудит ва назорат қилувчи органларнинг аудит объектида аудит даври учун ўтказилган текшириш материаллари;
- банкнинг маълумотлар базасидан олинган дастурий маълумотлар;
- аудит объекти бўйича келиб тушган шикоят ва мурожаатлар, шунингдек, улар юзасидан ўтказилган хизмат текширувлари натижалари;
- аудит хизмати ихтиёрида бўлган, шунингдек, таркибий бўлинмалар ва бошқа манбалардан олинган аудит объектига доир бўлган бошқа барча ҳужжатлар ва маълумотлар.

➤ 2. Аудит объектини дастлабки ўрганиш жараёни – Аудит хизматида тўпланган аудит объектига доир барча ҳужжатлар ва маълумотларни ўрганиш ҳамда дастурий маълумотларни ҳар томонлама таҳлил қилиш. Мазкур босқичда Аудит объектига боғлиқ ҳужжатлар ва маълумотлар жамланиб борилишига қараб, дастлабки ўрганиш жараёни бошланади.

➤ Дастлабки ўрганиш доирасида текшириш объектида ўтказилган аввалги текшириш натижалари ўрганилади, бошқа таркибий бўлинмалардан олинган маълумотлар таҳлил қилинади, Банк маълумотлар базасида мавжуд ахборотлар асосида, шунингдек, ташқи аудит натижалари ва бошқа

¹ «Бозор, пул ва кредит» журнали, 11-сон, 2018 й.

маълумотларни шакллантирган ҳолда аниқ текшириш йўналишлари ва саволлари белгиланади.

➤ Дастлабки ўрганиш натижалари асосида Бош аудитор томонидан Банк Бошқаруви Раиси номига Ишчи гуруҳни аудит объектига хизмат сафарига юбориш ҳақида асосланган билдиришнома киритилади.

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА ТАШҚИ АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВЛАРИНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР ТАЛАБЛАРИ АСОСИДА ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ

Ҳамидов Ф.Ф. - ТДИУ магистранти

Мамлакатимизда аудиторлик фаолиятининг шаклланиши ва амал қилиши банклар, акциядорлик жамиятлари ва бошқа хўжалик юритувчи субъектларнинг молиявий-хўжалик фаолиятини барқарор ривожланишида муҳим аҳамиятга эгадир. Бироқ ҳозирги пайтда аудиторлик ташкилотларининг иш сифати талаб даражасида эмас, аудиторлик текшируви молиявий ҳисоботнинг ҳаққонийлигини тасдиқлашнинг кафолати сифатида қаралмаслиги, аудитор кадрларнинг малакаси, аудиторлик ташкилотларини тендер асосида танлаб олиш, шартнома баҳоларининг белгиланиши аудиторлик фаолиятининг халқаро стандартларига мослигини таъминламаяпти, бу эса аудитор касбининг обрўсига салбий таъсир кўрсатмоқда.

Амалиётда қўлланилиб келинаётган аудиторлик фаолиятининг миллий стандартлари халқаро аудит стандартларига тўлиқ мос келмаганлиги сабабли аудиторлар халқаро ва миллий стандартлар ўртасида яқдил хулосага келишда қийнчилик сезмоқдалар. Бу ўз навбатида чет эллик инвесторларда мамлакатимиз корхоналарининг молиявий ҳисоботлари маълумотларини таҳлил қилишга имкон бермаяпти.

Аудиторлик хизматлари бозорида тижорат банкларининг фаолиятини ташқи аудитдан ўтказиш муҳим аҳамиятга эгадир. Буни аудитнинг халқаро стандартларига асосланган аудит текширувларини амалга ошириш мақсадида АТБ “Kapital Bank” бош офиси ва унинг филиалларида ташқи аудит текширувларини амалга оширган “Grant Thornton” МЧЖ АЖ тажрибаси мисолида кўриб чиқамиз.

Аудиторлик ташкилотининг фикрича, акциядорлик тижорат банки “Капиталбанк”нинг ҳамда шўба компанияларининг 2017 йил 31 декабр ҳолатига молиявий ҳолат тўғрисидаги консолидациялаштирилган ҳисоботни, фойда ва зарарлар, бошқа ялпи даромад тўғрисидаги консолидациялаштирилган ҳисоботни, капиталдаги ўзгаришлар тўғрисидаги консолидациялаштирилган ҳисоботни, кўрсатилган санада тугаган йил учун пул маблағлари ҳаракати тўғрисидаги консолидациялаштирилган ҳисоботни ўз ичига олган консолидациялаштирилган молиявий ҳисоботларининг, ҳамда ҳисоб сиёсатининг асосий йўриқномаларининг қисқача шарҳини ўз ичига

олган консолидациялаштирилган молиявий ҳисоботларга изоҳларнинг аудити амалга оширилган.

Аудиторларнинг фикрига кўра, текшириш ўтказилган даврда тижорат банкининг консолидациялаштирилган молиявий ҳисоботлари Гуруҳнинг 2017 йил 31 декабр ҳолатига бўлган консолидациялаштирилган молиявий ҳолатининг барча муҳим жиҳатларини, ҳамда яқунланган йилнинг 31 декабрь санасигача консолидациялаштирилган молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботини ва пул маблағларининг ҳаракатини молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига (МҲХС) талабларига биноан ҳаққоний равишда ёритиб беради.

Халқаро аудит стандартларига биноан ўтказиладиган ташқи аудиторлик текшируви доирасида аудиторлар профессионал мулоҳазаларни тадбиқ этган ҳолда бутун аудит жараёни мобайнида профессионал скептицизм (мушоҳада қилиш жараёнида воқеликнинг ҳаққонилигига шубҳа, гумон қилиш тамойили асосида ёндашиш)ни сақлаб қолиш ҳуқуқига эга. Шунингдек, аудитор тижорат банки фаолиятини текшириш жараёнида қуйидаги мажбуриятларни ижро этишни ўз зиммасига олади:

- молиявий ҳисоботларда инсофсиз амаллар ёки хатолар оқибатида жиддий даражада бузиб кўрсатиш рискинни аниқлайди ва баҳолайди;

- мазкур рискларни бартараф этиш мақсадида аудиторлик муолажалари ва амалиётларини ишлаб чиқади ҳамда амалга оширади;

- аудитор ўз фикрини билдириши ва хулоса чиқариши учун асос бўлиб хизмат қилишга етарли ва тўғри бўлган аудиторлик исботларини қўлга киритади.

Банк аудити амалиётнинг гувоҳлик беришича инсофсиз амаллар оқибатида содир бўлган бузиб кўрсатишларни аниқлай олмаслик риски, хато оқибатида содир бўлган бузиб кўрсатишларни аниқлай олмаслик рискидан баландроқдир, чунки инсофсиз амаллар тил бириктириш, фирибгарлик, қасдан ўтказиб юбориш, бузиб кўрсатилган маълумотларни тақдим этиш ёки ички назорат тизими таъсирини четлаб ўтишга қаратилган амаллардан ташкил топиши мумкин.

Аудит жараёнида тижорат банкларининг кредит портфели таркибини, банк капитали етарлилигини, актив ва мажбуриятлар сифатини, банкнинг молиявий мустақиллигини, тўлов қобилияти ва ликвидлилигини таҳлил қилиш учун банк фаолиятида аудитнинг халқаро стандартлари ва аудиторлик услубларини қўллаш лозим.

Хулоса қилганимизда, амалдаги аудиторлик фаолияти тўғрисидаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни халқаро талабларга мослаштириш зарур, аудитнинг халқаро стандартларини жорий этиш мақсадида ташқи аудитни услубий таъминотини мустаҳкамлаш мақсадга мувофиқ.

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки банк соҳасидаги аудиторлик ташкилотларини халқаро аудиторлик уюшмалари ва бирлашмаларига аъзо бўлишига кўмаклашиши лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ўзбекистон Республикасида Аудиторлик фаолиятини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори. ПҚ-3946-сон 19.09.2018. www.lex.uz/docs/3914502
2. АТБ “Kapital bank” расмий сайти маълумотлари. www.kapitalbank.uz
3. “Grant Thornton” МЧЖ АЖ маълумотлари. www.grantthornton.uz

НОДАВЛАТ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИНИ КАМЕРАЛ НАЗОРАТДАН ЎТКАЗИШДА ТАШҚИ МАНБА МАЪЛУМОТЛАРИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ

Азимов С.С. – БМА мустақил тадқиқотчи

Ўзбекистонда нодавлат умумтаълим ташкилоти юридик шахс мақомига эга тижоратчи (хўжалик ширкати ва жамияти, ишлаб чиқариш кооперативи, унитар корхона ва қонунларда назарда тутилган бошқача ташкилий-ҳуқуқий шаклда тузилган) ёки нотижорат (жамоат бирлашмаси, ижтимоий фонд, муассаса ва қонунларда назарда тутилган бошқача ташкилий-ҳуқуқий шаклда тузилган) ташкилот бўлиб, ўзининг алоҳида мулкига, банк муассасаларида ҳисоб рақамларига, ўз номи ёзилган думалоқ муҳрга, штампларга ва ўз рамзига эга ташкилотлар ҳисобланади.

Нодавлат умумтаълим ташкилотининг мақсади таълим олувчиларга умумий ўрта таълимнинг юқори сифатини таъминлайдиган қулай шарт-шароитлар яратиш, анъанавий таълим хизматлари билан бир қаторда сифатли ва оммабоп таълим олишнинг муқобил имкониятларини яратадиган публик таълим хизматлари кўрсатиш, илғор халқаро тажрибаларни инобатга олган ҳолда ўқитишнинг инновацион педагогик шакллари, услублари ҳамда замонавий технологияларидан фойдаланиш асосида умумий ўрта таълим соҳасидаги самарадорлик ва натижавийликни оширишдан иборат ҳисобланади.

Бугунги кунда давлат мулклари жадал суръатларда хусусийлаштирилиши хизматлар кўрсатишнинг хусусий секторларда амалга оширилишига, жумладан, нодавлат таълим йўналишларида фаолият юритаётган ташкилотларнинг сонининг ўсишига олиб келмоқда. Ўз навбатидан нодавлат хусусий корхоналарнинг фаолиятини камерал назоратдан ўтказиш талабини юзага келтиради.

Нодавлат хусусий таълим хизматларини кўрсатиш учун хўжалик юритувчи субъектлар белгиланган тартибда лицензияга эга бўлиши лозим.

Лицензиялар олиш учун хўжалик юритувчи субъектлар, Давлат хизматлари марказлари ёки Ўзбекистон Республикаси интерактив давлат хизматлари кўрсатиш ягона портали орқали мурожаат асосида амалга оширилади.

Ушбу мурожаатлар тегишли идоралар томонидан кўриб чиқилиб, белгиланган тартибда ижроси таъминланади. Жумладан:

1. Автомототранспорт воситалари ва шаҳар электр транспорти воситалари ҳайдовчиларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш бўйича нодавлат таълим хизматлари кўрсатиш фаолияти билан шуғулланувчи юридик шахслар лицензия олиш учун қуйидаги ҳужжатларни илова қилган ҳолда ариза тақдим этилади. Жумладан,

юридик шахснинг номи ва ташкилий-ҳуқуқий шакли, жойлашган жойи (почта манзили), нодавлат таълим фаолиятини амалга ошириш жойи манзиллари, банк муассасасининг номи ва банкдаги ҳисоб рақами, фаолиятнинг лицензияланаётган тури, таълим фаолияти йўналишлари рўйхати кўрсатилган лицензия бериш тўғрисидаги ариза. Лицензия бериш тўғрисидаги аризада лицензия даъвогарининг лицензия талаблари ва шартларига розилиги ва электрон манзили;

ўқитувчи ва амалий бошқарув инструкторлари ҳақида маълумот;

ўқув режаси ва дастурларининг электрон шаклда;

Лицензия бериш тўғрисидаги аризада лицензия даъвогарининг электрон манзили кўрсатилгани унинг аризаси бўйича қабул қилинган қарор ҳақидаги электрон шаклда хабарнома олишга бўлган розилиги ҳисобланади.

2. Нодавлат таълим хизматлари кўрсатиш соҳасида таълим турлари бўйича лицензия олиш учун лицензия талабгори томонидан қуйидаги ҳужжатларни тақдим этилади:

лицензия бериш тўғрисидаги ариза (унда юридик шахснинг номи ва ташкилий-ҳуқуқий шакли, жойлашган жойи, почта манзили, таълим фаолиятини амалга ошириш жойининг манзили, банк муассасасининг номи ва банкдаги ҳисобрақами, фаолиятнинг лицензияланаётган тури, таълим фаолияти йўналишлари рўйхати. Лицензия бериш тўғрисидаги аризада лицензия талабгорининг лицензия талаблари ва шартларига риоя қилиши тўғрисидаги розилиги ва электрон манзили кўрсатилади);

педагог кадрлар ҳақида маълумот;

ўқув режаси ва дастурларининг электрон нусхалари;

Лицензия бериш тўғрисидаги аризада лицензия талабгорининг электрон манзили кўрсатилгани унинг аризаси бўйича қабул қилинган қарор ҳақида электрон шаклда хабарнома олишга бўлган розилиги ҳисобланади.

Юқоридаги хизматлардан кўришиб турибдики, хўжалик юритувчи субъектлар томонидан нодавлат таълим хизматларини кўрсатиш учун лицензия олишда тадбиркорлик субъектлари аризаларга ўзларининг фаолият юритиш манзиллари ва ишчи ҳодимлари тўғрисидаги маълумотларни акс эттиришлари лозим.

Хўжалик юритувчи субъектларнинг ходимларининг рўйхати ва манзиллари мавжуд бўлсада, амалиётда ушбу маълумотлар солиқ хизмати органлари томонидан камерал назорат жараёнида фойдаланилмайди.

Натижада, корхоналар ушбу маълумотларни фақат лицензия олиш учун фойдаланиб, солиқ ҳисоботларида акс эттирмайди. Бу ўз навбатида ушбу ҳодимларга тўланиши лозим бўлган солиқ ва мажбурий тўловларнинг бюджетга тўланмаслигига сабаб бўлади.

Нодавлат таълим муассаларига лицензия олиш жараёнларидан келиб чикиб, қуйидагиларни хулоса қилиш мумкин:

1. Хўжалик юритувчи субъектлар томонидан нодавлат таълим муассасалари фаолиятини амалга ошириш учун лицензия олишга аризаларни Давлат хизматлари марказлари ёки Ўзбекистон Республикаси интерактив давлат хизматлари кўрсатиш ягона портали орқали юборилиши;

2. Хўжалик юритувчи субъектлар томонидан нодавлат таълим хизматларини кўрсатиш учун лицензия олишда тадбиркорлик субъектлари аризаларга ўзларининг фаолият юритиш манзиллари ва ишчи ҳодимлари тўғрисидаги маълумотларни тақдим этади;

3. Хўжалик юритувчи субъектларнинг ходимларининг рўйхати ва манзиллари асосида камерал солиқ текширувини ўтказиш мақсадга мувофиқ бўлади.

ЎЗБЕКИСТОНДА ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИНИНГ АҲАМИЯТИ ВА АМАЛГА ОШИРИЛГАН ИСЛОҲОТЛАРНИНГ НАТИЖАЛАРИ

Хамраев Ф.М. – ТМИ мустақил изланувчиси

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони билан тасдиқланган 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси билан солиқ юкини камайтириш ва солиққа тортиш тизимини соддалаштириш сиёсатини давом эттириш, солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш ва тегишли рағбатлантирувчи чораларни кенгайтириш белгилаб берилди¹.

Ҳаракатлар стратегиясига асосан солиқ маъмуриятчилиги такомиллаштирилиши натижасида, қўшилган қиймат солиғи бўйича тушум 2017 йилда 14 685,8 млрд.сўмни ёки республика бюджетининг 29,6 фоизини, мос равишда 2018 йилда 27 876,5 млрд.сўмни ёки 35,2 фоизни, 2019 йилда 33 809,8 млрд.сўмни ёки 30,1 фоизни ташкил этиб, олиб борилган ислоҳотлар самарасини тушум суммаси мисолида йилдан йилга ўсиши орқали кузатиш мумкин².

Бундай ижобий кўрсаткичларга албатта амалга оширилган ислоҳотлар натижасида эришилди, хусусан солиқ ставкаси 20 фоиздан 15 фоизга камайтирилди, мақсадсиз ва алоҳида соҳалар учун берилган имтиёзлар бекор қилинди, қўшилган қиймат солиғи бўйича занжирнинг ўзвийлигини таъминлашда харид қилинган импорт маҳсулотларига белгиланган қўшилган қиймат солиғи қайта кўриб чиқилди, давлат томонидан тартибга солинадиган товарлар рўйхати босқима-босқич қисқартирилди.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги и ПФ-4947-сонли Фармони. -2017 йил 7 февраль.

² <http://www.mf.uz> маълумотлари асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

Мазкур солиқ давлат бюджетига тушум нуқтаи назаридан катта аҳамиятга эга бўлиб, ўз навбатида нафақат иқтисодий жиҳатдан балки, ижтимоий жиҳатдан ҳам солиқ тўловчилар учун манфаатли бўлиши лозим.

2017-2019 йилларда солиқ маъмурчилигини такомиллаштириш бўйича олиб борилган ислохотлар ва уларнинг натижалари кўшилган қиймат солиғи мисолида ўрганилганда, бизнинг фикримизча мазкур йўналишда айрим соҳалар бўйича ислохотларни давом эттириш лозим.

Хусусан, амалга оширилган ислохотларда айрим соҳаларда солиқ имтиёзлари берилиши ва солиқ ставкаси пасайтирилиши давом этиб, бундан кўзланган асосий мақсад товарлар (хизматлар) нархини камайтиришга эришиш ҳисобланади.

Ўтказилган таҳлилларга кўра, солиқ имтиёзларидан фойдаланувчилар томонидан реализация қилинган товарлар (хизматлар) нархи худди шундай имтиёздан фойдаланмайдиган тадбиркорлик субъектлариники билан деярли бир хил бўлгани ҳолда ўзгармасдан қолмоқда ва бозорда аллақачон шаклланиб бўлган нархнинг пасайишига олиб келмади.

Имтиёзлардан фойдаланмайдиган соҳаларда ишлаб чиқарилган товарлар (хизматлар) нархига кўшилган қиймат солиғи деярли таъсир қилмади, балки улар учун харид қилинган товарлар (хизматлар) ва импорт маҳсулотлар бўйича кўшилган қиймат солиғини ҳисобга олиш суммаси мавжуд бўлганлиги сабабли, уларга фойдали ҳисобланади.

Мазкур соҳалардаги тадбиркорлик субъектлари максимал даражада ишлаб чиқариш учун фойдаланадиган товарларни (хизматларни) кўшилган қиймат солиғи тўловчилардан харид қилишади.

Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 30 мартдаги 249-сонли “Товар бозорларида монополияга қарши тартибга солишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори билан ижтимоий аҳамиятга эга товарлар рўйхатига киритилган нархи давлат томонидан тартибга солинадиган айрим товарлар (хизматлар) кўшилган қиймат солиғидан озод этилган ёки оралиқ истеъмол учун харид қиладиганларга солиқни ҳисоблашда ноқулайликлар тўғдиради ҳамда нархга ўз таъсирини ўтказади.

Масалан, шаҳар йўловчи ташиш транспортида йўловчиларни ташиш хизматлари (йўналишли ва линияли таксилардан ташқари) кўшилган қиймат солиғидан озод этилган.

Ўтказилган ўрганишлар шу кўрсатмоқдаки, мазкур хизматларни яратишда фойдаланиладиган товарлар (хизматлар) ва импорт маҳсулотлар эса кўшилган қиймат солиғи билан харид қилинади ҳамда уларни ҳисобга олиш ҳуқуқи мавжуд эмаслиги уларнинг нархига таъсир кўрсатмоқда ёки зарар суммаси давлат бюджетидан ссуда ҳисобига қоплаб берилади.

Бундан ташқари, янги таҳрирдаги Солиқ кодекси 2020 йил 1 январдан кучга киритилиши муносабати билан бюджетга тўланиши лозим бўлган солиқ суммасини аниқлашда ва солиқ ҳисоботларини тузишда айрим камчиликлар тадбиркорлик субъектига ноқулайликлар туғдирмоқда.

Масалан, Солиқ кодексининг 266-моддасида солиқ тўловчи ҳақиқатда олинган товарлар (хизматлар) бўйича тўланган (тўланиши лозим бўлган)

солиқ суммасини ҳисобга олиш орқали ҳисоблаб чиқарилган солиқнинг умумий суммасини камайтиришга, қуйидаги шартларни бир вақтда бажарган тақдирда, ҳақли бўлиши белгиланган:

солиқ тўловчининг товарларни ишлаб чиқариш ва (ёки) реализация қилиш (хизмат кўрсатиш) билан боғлиқ фаолиятини амалга ошириш чоғида товарлардан (хизматлардан), фойдаланилганда реализация қилиш бўйича айланмасига солиқ солиниши, шу жумладан ноль ставка бўйича солиқ солиниши лозим бўлганда;

олинган товарларга (хизматларга) солиқ тўловчи томонидан ҳисобварақ-фактура ёки етказиб берувчи томонидан тақдим этилган солиқ суммаси алоҳида ажратиб кўрсатилган бошқа ҳужжат олинганда ҳамда товарларни (хизматларни) етказиб берувчи солиқ тўловчи сифатида рўйхатдан ўтказилганда;

товарлар олиб кирилган (импорт қилинган) тақдирда солиқ бюджетга тўланганда;

ушбу Кодекснинг 255 ва 256-моддаларида назарда тутилган ҳолларда солиқ бюджетга тўланганда;

ноль даражали ставка бўйича солиқ солинадиган товарлар экспортида чет эллик сотиб олувчи (тўловчи) томонидан экспорт қилинаётган товарлар учун ҳақ тўланганлигини тасдиқловчи банк ҳужжатида кўчирма мавжуд бўлса.

Маълумки, мазкур шартлар амалиётда бир вақтда мавжуд бўлмайдиган ёки харид қилиш чоғида ҳисобварақ-фактурада қайд этилган солиқни ҳисобга олиш имкониятини чеклайди, шу сабабли мазкур моддага тузатишлар киритиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Қўшилган қиймат солиғининг нархга таъсирини камайтириш ва соғлом рақобат муҳитини яратиш бўйича муддатсиз берилган солиқ имтиёзларини босқичма-босқич бекор қилиш, ҳар хил уюшма ва ассоциациялар таркибига кирган ташкилотлар учун қўшилган қиймат солиғи бўйича имтиёзларни қайта кўриб чиқиш бизнинг фикримизча бугунги кундаги долзарб вазифалардан бири бўлиб қолмоқда.

Бундан ташқари, Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 30 мартдаги 249-сонли қарори билан ижтимоий аҳамиятга эга товарлар рўйхатига киритилган шаҳар йўловчи ташиш транспортида йўловчиларни ташиш хизматлари (йўналишли ва линияли таксилардан ташқари), пахта маҳсулоти (пахта хомашёси, пахта толаси, техник уруғлик), минерал ўғитлар, этил спирти, дон (харид нархлари), минерал ўғитларни рўйхатдан чиқариш орқали соғлом рақобат муҳитини яратиш лозим.

Солиқ кодексига (янги таҳрирдаги) асосан киритилган янги меъёрларнинг натижадорлиги ва ундаги ноаниқликлар бўйича Молия вазирлиги ва Давлат солиқ қўмитаси томонидан ижтимоий сўровлар ўтказган ҳолда аниқлаш ҳамда Кодексга тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритиб бориш орқали унинг самарадорлигини оширишга хизмат қилган бўлар эди.

TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR INVENTARIZATSIYASINI

TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Xayitboyev M. - TMI katta o'qituvchisi

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida xo'jalik yurituvchi subyektlar ishlab chiqarish faoliyatining samaradorligini aks ettiradigan ko'rsatkichlarning umumiy tizimida mahsulot tannarxi ko'rsatkichi asosiy o'rinni egallaydi. Chunki mahsulot tannarxini kamaytirish xo'jalik yurituvchi subyekt foydasining oshishiga, faoliyatni kengaytirish uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratilishiga olib keladi. Bu borada O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh.Mirziyoyev o'z ma'ruzalarida quyidagilarni ta'kidlagan: "Birinchi – islohotlarning qay darajada samara berayotganini ko'rsatadigan maqsadli dasturlarni amalga oshirish natijadorligi. Bular qatorida sanoat va boshqa tarmoqlarni rivojlantirishning quyidagi iqtisodiy va moliyaviy ko'rsatkichlarini keltirish mumkin: ishlab chiqarish quvvatlarining ahvoli, xarajatlarni va tannarxni pasaytirish, mahalliyashtirish va rentabellik darajasini, mahsulot raqobatdoshligini so'zsiz oshirish"¹.

Mamlakatimizda jahonda umumqabul qilingan zamonaviy normalar, standartlar, shu jumladan, moliyaviy hisobot va auditning xalqaro standartlarini bosqichma-bosqich joriy etish asosida buxgalteriya hisobi va auditni xalqaro standartlarga moslashtirishni taqozo etmoqda. «2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi»da yurtimizda investitsiya muhitini takomillashtirish, mamlakat iqtisodiyoti tarmoqlari va hududlariga xorijiy, eng avvalo, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni faol jalb etish, korporativ boshqaruvning zamonaviy standart va usullarini joriy etish, korxonalarini strategik boshqarishda aktsiyadorlarning rolini kuchaytirish borasida muhim vazifalar belgilangan².

Ushbu vazifalarning bajarilishida respublikamiz amaliyotida xalqaro standartlardan keng foydalanish zarur. Ayniqsa, tovar-moddiy zaxiralar inventarizatsiyasini xalqaro standartlar asosida tashkil qilish muhimdir.

Tovar-moddiy zaxiralar inventarizatsiyasi - inventarizatsiyani tashkil etish, o'tkazish, ma'lumotlarni umumlashtirish, natijalarni aniqlash va dalolatnomani tuzish bosqichlaridan iborat (1-rasm).

¹ Mirziyoyev Sh. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma'ruza, 2017 yil 14 yanvar. -T.: O'zbekiston, 2017. -104 b. 26-bet.

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi PF-4947-sonli Farmoni. O'zbekiston Respublikasining qonun hujjatlari to'plami, 2017 yil, 6-son, 70-modda.

1-rasm. Tovar-moddiy zaxiralар inventarizatsiyasi bosqichlari¹

Har bir tashkilotda har yili birinchi yanvar holatiga bir moliya yili uchun tashkilot rahbari farmoyishi bilan doimiy inventarizatsiya komissiyasi tuziladi. Tashkilotda o'tkaziladigan barcha inventarizatsiya, shuningdek, aktivlarni hisobdan chiqarish ushbu komissiya ishtirokida amalga oshiriladi. Shu jumladan, tovar-moddiy zaxiralarning rejali va rejadan tashqari inventarizatsiyasi ham ushbu komissiya tomonidan o'tkaziladi.

Inventarizatsiya o'tkazish jarayoni yirik korxonalarda yilni oxiriga to'g'ri keladi. Bizning fikrimizcha korxonа rahbarining buyrug'iga muvofiq korxonani ichki qismida joriy inventarizatsiyani o'tkazish maqsadga muvofiqdir. Tovar-moddiy zaxiralarning hisobi va hisobot ishlarini to'g'ri tashkil qilish uchun joriy inventarizatsiya o'tkazishni tashkil qilish va auditor tekshiruvi asosida uni yanada mustahkamlashni tavsiya qilamiz.

**ФАРМАЦЕВТИКА ФАОЛИЯТИНИ АМАЛГА ОШИРУВЧИ
ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИНИ КАМЕРАЛ СОЛИҚ
ТЕКШИРУВИ ЎТКАЗИШДА ТАШҚИ МАНБА
МАЪЛУМОТЛАРИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ**

Азимов С.С. – БМА мустақил тадқиқотчи

Мамлакатимизда сўнгги йилларда маҳаллий фармацевтика бозори янги турдаги маҳсулотларни ўзлаштирилмоқда ҳамда ишлаб чиқариш ҳажмлари ортиб бормоқда.

Жумладан, 2014 йилда 520 миллиард сўмдан ортиқ фармацевтика маҳсулотлари ишлаб чиқарилган бўлса, 2018 йилда 1,5 триллион сўмдан

¹ Туляганов А.А. Бюджет ташкилотларида товар-моддий захиралар инвентаризацияси ва уни ҳисобда акс этириш масалалари. //“Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали. №3, июнь, 2017. www.interfinance.uz

ортиқ миқдорда маҳсулот ишлаб чиқарилган ёки ўсиш ўртача 3 бараварни ташкил этган.

Ўзбекистонда фармацевтика маҳсулотларини ишлаб чиқарувчи 191 та маҳаллий корхоналар фаолият юритиб, улардан 95 таси турли хил дори воситаларини ишлаб чиқаришга ихтисослашган, 23 таси тиббий техника, 62 таси тиббий буюмлар, 11 таси ҳам дори воситалари, ҳам тиббий буюмлар ишлаб чиқаради.

2018-2019 йилларда умумий қиймати 152,1 миллион АҚШ долларига тенг 50 та инвестиция лойиҳаси амалга оширилиб, 2 164 янги иш ўринлари яратилди. Шу жумладан ташкил этилган фармацевтика эркин иқтисодий зоналарида ушбу даврда умумий қиймати 70 миллион АҚШ долларига тенг 11 та инвестиция лойиҳалари амалга оширилди ва 850 дан ортиқ янги иш ўринлари яратилди.

Чет эл давлатлари яъни АҚШ, Германия ва Франция каби ривожланган хорижий мамлакатларда маҳаллий фармацевтика саноатининг фармацевтика бозори умумий ҳажмидаги улуши 75 фоизни ташкил этади.

Ишлаб чиқарилган дори воситалари ва тиббий буюмларни чакана реализация қилиш йилдан йилга кўпайиб бораётганлиги сабабли, уларнинг фаолиятини назорат қилиш зарурияти ортиб бормоқда.

Қуйидаги келтирилган жадвал маълумотларида 2016-2018 йилларда кичик ва микрофирмалар таркибига кирувчи дори воситалари билан чакана савдо қилувчи корхоналарнинг сони йилдан йилга ортиб бормоқда.

Жумладан, республика бўйича кичик ва микрофирмалар таркибига кирувчи дори воситалари билан чакана савдо қилувчи корхоналарнинг сони 2016 йилда 6 013 тани ташкил этган бўлса, 2018 йилда 6899 тани ташкил этган ёки 15%га ўсган.

2016-2018 йилларда кичик корхона ва микрофирмалар томонидан дори воситаларини чакана савдо қилиниши тўғрисида

МАЪЛУМОТ

Йиллар

Худудлар	2016 йил	2017 йил	2018 йил
Ўзбекистон Республикаси	6013	6190	6899
Қорақалпоғистон Республикаси	255	267	300
Андижон	487	490	533
Бухоро	360	354	407
Жиззах	160	161	193
Қашқадарё	500	456	482
Навоий	219	226	267
Наманган	435	464	526
Самарқанд	616	641	707

Сурхондарё	401	411	453
Сирдарё	145	152	184
Тошкент	503	546	592
Фарғона	577	593	644
Хоразм	315	328	380
Тошкент ш.	1040	1101	1231

Мазкур корхоналарнинг бюджетга тўланаётган солиқ ва бошқа мажбурий тўловлари кўрилганда, 2017йилда чакана товар айланма ҳажми 1,7 фоизга камайганлигини кўриш мумкин. Шу билан бирга солиқ ва бошқа мажбурий тўловларнинг ҳисобланиши ўсиб бормоқда.

Ўзбекистон Республикасида дори воситалари ва тиббий буюмларни чакана реализация қилиш учун махсус лицензияга эга бўлган ташкилотлар фаолият юритиши мумкин.¹

Бунда, дори воситалари ва тиббий буюмларни чакана реализация қилишни лицензиялаш Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари томонидан лицензия талабгорининг давлат рўйхатидан ўтган манзили бўйича амалга оширилади ва лицензия шартлари назоратга олинади.

Лицензия олиш истагини билдирган хўжалик юритувчи субъектлар, дори воситалари ва тиббий буюмларни чакана реализация қилишни лицензиялаш Давлат хизматлари марказлари ёки Ўзбекистон Республикаси интерактив давлат хизматлари кўрсатиш ягона портали орқали мурожаати асосида амалга оширилади.

¹ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 12 майдаги 284-сонли қарори

Дори воситалари ва тиббий буюмларни чакана реализация қилишда лицензия талаблари ва шартлари

Юқоридагилардан кўриниб турибдики, дори воситалари ва тиббий буюмларни чакана реализация қилиш учун лицензия олишда ходимлар сони акс эттирилиб, улар ўзгарган тақдирда бу ҳақда лицензия берувчи органларга ўн кунлик муддат ичида маълум қилиниши лозим.

Амалиётда бугунги кунда лицензия олган ташкилотларнинг ходимларида лицензия олишда кўрсатилган ходимлар акс этмаётганлиги ҳамда ўз навбатида солиқ ва бошқа мажбурий тўловларнинг тўланмаслигига сабаб бўлмоқда.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, Камерал солиқ текшируви ўтказилишида ходимларнинг сонини тўғри акс эттирилишини ўрганишда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 12 майдаги “Фармацевтика фаолиятини лицензиялаш тартибини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 284-сонли қарори билан тасдиқланган “Дори воситалари ва тиббий буюмларни чакана реализация қилишни лицензиялаш тартиби тўғрисида”ги Низомга кўрсатилган ходимларнинг солиқ ҳисоботларидаги ходимлар билан солиштириб бориш мақсадга мувофиқ.

Мазкур жараёнларни автоматик тарзда шакллантирилиши, солиқларнинг камайтириб кўрсатилишини олдини олиш учун Давлат хизматлари

марказлари ҳамда Ўзбекистон Республикаси интерактив давлат хизматлари кўрсатиш ягона порталини Давлат солиқ қўмитасининг маълумотлар базаси билан интеграция қилиш мақсадга мувофиқ.

БАНКЛАРДА АСОСИЙ ВОСИТАЛАРНИ МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИ АСОСИДА БАҲОЛАШ

Жўраев Ў.П. - ТМИ магистранти

Тижорат банклари ҳам бошқа хўжалик юритувчи субъектлар қатори ўз фаолиятларини амалга ошириш жараёнида асосий воситалар билан тўлиқ таъминланишга ҳаракат қиладилар. Банклар учун асосий воситалар энг муҳим моддий асос бўлиб, уларнинг фаолияти бевосита уларга боғлиқ бўлади. Чунки банк фаолиятини амалга оширишда банк биноси ва бошқа асосий воситаларини шакллантиргандан сўнггина иш бошлайдилар.

Асосий воситалар ҳисоби банкнинг молия-хўжалик бошқаруви тизимининг муҳим элементиدير. У самарали бошқарув қарорларини қабул қилиш учун банк асосий воситаларининг ҳолати ва фойдаланиш ҳолати тўғрисидаги маълумотларни ҳисобга олиш, назорат қилиш ва таҳлил қилишни таъминлайди. Ушбу функцияларни самарали бажариш учун молиявий ҳисобот халқаро стандартлари билан белгиланган асосий воситаларни ҳисобга олишнинг асосий тамойилларига риоя қилиш керак: бухгалтерия ҳисобида тан олиш, дастлабки баҳолаш, фойдали муддатни аниқлаш, амортизация, ҳисобдан чиқариш.

Асосий воситалар ҳисобини такомиллаштириш йўналишларидан бири сифатида асосий воситаларни баҳолашнинг ҳозирги тартибини такомиллаштириш керак деб ҳисоблаймиз. Ҳозирги вақтда пудрат шартномаси асосида яратилган асосий воситалар ҳисоб-китоб қиймати бўйича, банкнинг ўзи қурганлари эса ҳақиқий қилинга харажатлари миқдорида ҳисобга олинади.

Шу муносабат билан, фикримизча, барча қурилиш лойиҳаларини, иш услубидан қатъи назар, смета қийматига асосланишни ва асосий воситаларни қайта баҳолаш фондининг камайиши ёки кўпайишидаги тахмин қилинган қийматдан четга чиқишни ҳисоблашни таклиф қиламиз.

Объектларнинг бошланғич қийматини реал қийматга мослаштириш учун асосий воситаларни қайта баҳолаш амалга оширилади. Аммо бу ҳолда, қайта баҳолаш ҳар ойда амалга оширилиши керак, бу эса банкга хизматларнинг нархига амортизациянинг ҳақиқий миқдорини киритишга имкон беради. Инфляция шароитида мулкнинг қадрсизланиши ҳар ойда юз беради, аммо йил давомида амортизация жорий йилнинг 1 январь ҳолатига кўра мулк қийматидан ҳисобланади.

Натижада, кўрсатилган хизматларнинг қиймати етарлича баҳоланмайди, чунки инфляцияни ҳисобга олган ҳолда, объектнинг бошланғич қиймати ҳар ойда ўзгаради ва ҳисоблаш йил бошидаги асосий воситалар объектнинг бошланғич қийматидан амалга оширилади. Йил учун нархларнинг устувор

суръатларини ҳар ойда қайта кўриб чиқиш ва қайта баҳоланган қийматдан амортизацияни ҳисоблаш банк томонидан кўрсатиладиган хизматлар нархининг етарлича баҳоланмаганлигини кўрсатади. Ушбу амортизация усулидан фойдаланиш инфляция шароитида ўз маблағларингизни тежашга ва янги асосий воситаларни сотиб олиш учун ҳақиқий миқдорни тўплашга имкон беради.

Биз иқтисодий механизмни, шу жумладан амортизация тизимини техник қайта жиҳозлашга асосланган интенсив бошқарув шакллариغا ўтиш амортизация ажратмаларининг барча элементларини такомиллаштириш билан боғлиқ деб ҳисоблаймиз.

Қолдиқ қиймати мавжуд бўлган тақдирда, бухгалтерия ҳисобида асосий воситаларнинг амортизация қилинадиган қиймати аниқланмаганлиги банк молиявий-хўжалик фаолиятидаги салбий ҳолатларга олиб келиши мумкин:

- бу асосий воситаларнинг ортиқча амортизацияси ва бунинг натижасида амортизация фондининг ортиқча тўпланиши;

- хизматлар (иш) қийматига боғлиқ солиқларнинг кўпайиши ва натижада фойданинг камайиши, замонавий ишбилармонлик шароитида қабул қилинмайдиган банкнинг молиявий аҳволи ёмонлашиши, чунки бу асосий воситаларни янгилаш манбаларини йўқотишига, ходимларни моддий рағбатлантиришга ва ҳ.к.

Асосий воситалар учун бухгалтерия ҳисобини ташкил қилишни такомиллаштириш йўналишларидан бири бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботининг халқаро стандартларига мослаштиришдир.

Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларини жорий қилиш асосий воситаларни ҳисобга олиш сифатини яхшилайти ва уларнинг бухгалтерия ҳисоби устидан назоратни кучайтиради. Шу билан бирга, банк ўз фаолияти хусусиятларини ҳисобга олиш қобилиятига эга бўлган янада мослашувчан ва оқилона бухгалтерия тизимини шакллантириш лозим.

Шундай қилиб, 16-МҲХС амортизация қилинадиган асосий воситаларнинг яроқлилиқ муддатини даврий равишда қайта кўриб чиқишни кўзда тутаяди, чунки уларнинг фойдаланиш муддати давомида фойдаланиш муддати нотўғри бўлиши мумкин. Бундай қайта кўриб чиқиш асосий воситалар қиймати ва улардан олинган даромадларни қоплаш харажатлари нисбати ишончлилигини таъминлайди.

Банкларда барча асосий воситаларни қайта баҳолаш зарур, бу қуйидагиларга имкон беради: - фойда солиғи бўйича солиқ солинадиган базани қисқартириш орқали солиққа тортишни оптималлаштириш; амортизация ажратмалари миқдоридаги тафовутларни бартараф этиш; - устав капитали миқдорини реал қийматга етказиш; потенциал инвестор ва кредиторлар учун банкнинг инвестицион жозибадорлигини ошириш; соф активлар қийматини банкнинг реал қийматига яқинлаштириш.

МҲХС ларида асосий воситаларни тан олиш ва дастлабки баҳолаш босқичида бухгалтерларнинг профессионал баҳоси ғоясини амалга ошириш имконияти бухгалтерга асосий воситаларни сотиб олиш билан боғлиқ харажатларни капиталлаштириш миқдорида сезиларли таъсир кўрсатишга

имкон беради. Баъзида номаълум шаклда мавжуд бўлган бу фарқлар МҲХСни ҳисобга олишда ҳам, ҳисоботни ўзгартириш жараёнларини амалга оширишда ҳам ҳисобга олиниши керак.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш мумкинки, банкларда асосий воситаларни МҲХС лари асосида ҳисобга олишни ташкил этилиши, молиявий ҳисоботнинг шаффовлигини оширади.

КАССА МУОМАЛАЛАРИ АУДИТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Хайитбоев М. - ТМИ катта ўқитувчиси

Республикада янгича иқтисодий муносабатларнинг қарор топаётганлиги, ишлаб чиқарган тайёр маҳсулотларимиз, енгил саноат маҳсулотлари, машинасозлик саноати каби йирик тармоқлар ўз маҳсулотларини чет элларга экспорт қилиш салоҳияти тобора ошиб бораётганлиги натижасида маҳаллий ва кўшма корхоналаримизда пул маблағлари оқими борган сари кўпайиб бормоқда. Бу эса корхонада касса муомалалари аудитини тўғри йўлга қўйиш ва такомиллаштиришни тақозо этади.

Касса муомалалари аудитида далил тўплаш жараёнига алоҳида эътибор қаратиш зарур. Халқаро амалиётдан маълумки, аудиторлик далилларни тўплашда тест усулини қўллаш ижобий самара беради. Чунки тест усули орқали олинадиган маълумотларни оператив таҳлил қилиш имконини беради. Аудитнинг халқаро стандарти бўйича тест усулини - “далилларни тасдиқлаш мақсадида назорат самарасини ўз ичига олувчи рискни баҳолашда ёки моҳиятан текшириш натижасида маълумотларнинг етарли бўлмаган ҳолатида фойдаланиш тавсия этилади”.¹ Миллий аудиторлик ташкилотларимиз томонидан кўп ҳолларда моҳиятан текшириш амаллари амалга оширилади, биз биламизки бу ҳолат кўп меҳнат талаб қилади.

№330 АХСга мувофиқ назорат тестларини ҳажмини аниқлашда қуйидаги саволларни кўриб чиқиши лозим:

биринчидан, субъект тамонидан давр мабойнида назоратни амалга ошириш частоталарни;

иккинчидан, аудитор назорат самарадорлигига таянганда, аудит даврини давомийлиги;

учунчидан, тестлар асосида олинадиган аудиторлик далилларини кўламини;

тўртинчидан, назорат самарадорлиги рискини баҳолашда, аудитиорни унга таяниш режаси;

бешинчидан, назоратлардан кутилаётган оғишишларга.

Шуларни инобатга олган ҳолда биз, касса муомалалари аудити жараёнида тест усулини қўллаш самарали деб ўйлаб, уни ташкил этиш чизмасини келтирамиз (1-расм)

¹ Сборник международных стандартов аудита, выражения уверенности этики. №330 МСА, МФБ. 2006 г. стр.322

Касса муомалалари аудитида тестлаш усулини қўллашни ташкил этиш

1-расм. Касса муомалалари аудитида тестлаш усулини қўллашни ташкил этиш¹.

Демак, юқоридагилардан кўриниб турибдики, аудит амалларини қўллаш усулларини такомиллаштириш аудитнинг халқаро стандартларини миллий стандартларга уйғун тарзда амалга ошириш ҳисобига ҳамда ўз навбатида компаниянинг иш тажрибасидан келиб чиққан ҳолда вужудга келади. Шунингдек, аудиторлик текширувларининг талаб даражасида ташкил этилиши аудиторлик фаолиятининг янада ривожланишида асосий омил бўлиб ҳисобланади.

ACCOUNTING IN CENTRAL BANKS

Karimov I. - TFI student
Erdanova S. - TFI teacher

Accounting is not considered a core activity of a central bank and is usually seen by many as merely an auxiliary function.

But accounting rules, as well as accounting information, can influence the operations of a central bank and the activities of economic agents in quite different ways.

Central banks' own accounting frameworks are related to the conduct of monetary policy. During the financial crisis, central banks around the globe undertook a number of non-standard operations of an unprecedented magnitude. As a result, the balance sheets of many central banks expanded considerably, changing their risk profiles substantially. These events put central banks' published financial information in the public spotlight and raised questions about their financial soundness. Financial reporting for central banks has a very different objective and audience than for commercial firms. For commercial entities,

¹ Муаллифтомонидан ишлаб чиқилган

financial reporting is meant to give a “true and fair view” of their financial situation and performance that helps economic agents to make informed

investment decisions. Central banks, on the other hand, though required to present a true and fair view of their activities for reasons of accountability and good governance, do not need financing from investors and are protected from insolvency since they can generally exercise their monopoly to create money to pay for all their outgoings.

Nevertheless, accounting and financial reporting is important for central banks. Accounting frameworks affect the financial strength of central banks by having repercussions for the financial buffers which they may want to create. Through this channel, accounting can influence the decisions made by central banks, their credibility, and, hence, the successful implementation of monetary policy.

A second important task of many central banks is to safeguard financial stability. Banks play a pivotal role in the distribution of financial resources to the real economy. Problems in the banking sector can thus have detrimental effects on the economy as a whole, as the recent financial crisis has so amply demonstrated. In addition, commercial banks are the primary counterparties and intermediaries in monetary policy operations conducted by central banks. As a consequence, the

transmission of monetary policy can be affected if the banking sector is not functioning effectively.

Therefore, central banks have a vested interest in contributing to the stability of the banking system.

Two accounting concepts have been subject to often very contentious discussions in the context. Many central bank activities depend on accounting data and accounting frameworks.

The successful implementation of monetary policy can be impaired by the financial weakness of a central bank. Using a new analysis of the ECB’s financial results based on different profit distribution and loss coverage scenarios under the Eurosystem and IFRS accounting frameworks . The difference

in the level and volatility of profits, profit distribution and financial buffers resulting from the two frameworks can be substantial, while the impact of different profit distribution and loss coverage rules on financial buffers is more visible under IFRS. Given the prevailing heterogeneous profit distribution and loss coverage rules of its members, the Eurosystem accounting framework is clearly the most conducive to building up financial buffers and, therefore, to improving the financial strength of both the ECB and the Eurosystem.

To conclude, the implementation of accounting standards can make a significant difference to the financial results of a central bank. In view of the simulations presented, the Eurosystem accounting framework that applies to the ECB appears to be justified and also appropriate in terms of supporting its financial independence. This can be assumed because, firstly, the lower profit levels than under IFRS are a consequence of the creation of higher financial buffers, which in turn imply greater financial strength and the reduced likelihood of the need for external recapitalisation.

Secondly, a steady and less risky income stream could promote a positive market perception of the ECB's financial strength. Finally, assuming that financial buffers and financial strength can reinforce the credibility of a central bank, the Eurosystem accounting rules would seem to be more conducive to improving the financial independence of the ECB than the "pure" IFRS framework as it now stands, without special legislative provisions for excluding unrealised gains from distributed profits or the possibility of building up risk provisions.

Accounting rules can be detrimental to financial stability. Fair value measurement and impairment methodologies, as applied by financial institutions before and during the crisis, might have fostered pro-cyclicality and exacerbated the recent financial crisis. Many central banks have adopted IFRS as the basis for their accounting. In the case of the ECB and the Eurosystem, which has the unique statutory power to develop its own accounting framework, a harmonised accounting regime was put in place that, while resembling IFRS in general terms, avoided certain aspects (e.g. the recognition of unrealised gains as income and the bar on creating provisions against general risks) considered to be insufficiently prudent for Eurosystem central banks.

ACCOUNTING MATTERS IN BANKS

Musirmanova B. – TFI master
Khalilova H. - TFI teacher

Accounting frameworks can affect three important areas of responsibility of many central banks, namely monetary policy, financial stability and banking supervision. The identified effects of accounting rules and accounting information on the activities of a central bank are manifold.

First, the effectiveness of monetary policy crucially hinges on the financial independence of a central bank, which can be evidenced, inter alia, by its financial strength. Using a new simulation of the financial results of the European Central Bank (ECB).

Second, in respect of financial stability, the accounting frameworks applied by commercial banks can not only affect their behaviour, but also that of financial markets. Indeed, there is evidence that accounting frameworks amplified pro-cyclicality during the recent crisis, and thus posed risks to the stability of the financial system. This being so, the accounting frameworks of credit institutions have obvious implications for central banks' analyses with regard to promoting financial stability.

Finally, as regards banking supervision, regulatory reporting and key supervisory ratios are based on accounting data. Under the new regulatory framework for banks in the European Union (EU), bank supervisors are highly reliant on accounting data. This means that central banks, in their role as bank supervisors, need to understand the underlying accounting rules and should directly support the development and application of high-quality accounting frameworks.

Accounting data and accounting rules can be highly relevant for the various activities and analyses of central banks.

Firstly, a primary goal for major central banks today is maintaining price stability. Unlike commercial banks, central banks are not profit-oriented. While the financial statements of commercial banks are used by investors as a basis for the decision to allocate capital, central banks do not rely on capital from the financial markets. However, the accounting framework of a central bank is important as

it determines the calculation of the profit available for distribution to its shareholders and, thus, the retained profits at disposal for a buffer against potential future losses. Hence, accounting influences the financial strength of a central bank. It is known that, the financial weakness of a central bank can, in extremis, affect the effectiveness of monetary policy decisions, since policy measures can expose central banks to the risk of substantial losses. Given the specific

objectives of central banks, the accounting frameworks developed for them often differ in certain key respects from those applied by commercial banks.

Secondly, accounting rules, as applied in the banking sector, may be perceived as having a negative impact on financial stability. Financial institutions have to meet capital requirements in order to cover any potential losses arising from their activity. Accounting rules influence the amount of capital that is available and may reinforce pro-cyclicality in lending behaviour or prompt asset fire sales. This can, in turn, exacerbate economic downturns. Fair value measurement and impairment

methodology based on the incurred loss model are discussed in this context. Policy-makers should consider the negative implications of the excessive use of fair value measurement and promote the adoption of an impairment methodology based on expected losses. With the aim of preserving financial stability, central banks should analyse the risks stemming from certain accounting rules

and contribute directly to the discussions on accounting standards, particularly during the course of the standard-setting process.

Thirdly, supervision of banks relies heavily on accounting data and accounting rules. This is because the latter influence the level of capital and the measurement and disclosure of financial institutions' exposures. In addition, regulatory reports by banks contain accounting data or are based upon these which implies that accounting frameworks have an impact on the analytical work of supervisors.

As yet, there is no single accounting framework that is universally applied in all jurisdictions and thus for all commercial banks, making an international comparison of supervisory figures a challenging prospect. As regards different accounting frameworks can change their values substantially. Thus, promoting

the application of a globally accepted high-quality accounting framework seems to be an objective worth pursuing by central banks in their role as supervisors, i.e. together with international accounting standard-setters. This is particularly the case for the EU, with the Single Supervisory Mechanism (SSM) being established in 2014. From the SSM perspective, it is important to ensure that there is a level playing field for the supervised commercial banks.

RESPUBLIKAMIZDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNING XALQARO STANDARTLARIGA O'TISHNING HOZIRGI HOLATI

Jumayeva M. - TMI magistranti

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tishni jadallashtirish orqali xorijiy investorlarni zarur axborot muhiti bilan ta'minlash va xalqaro moliya bozorlariga kirish imkoniyatlarini kengaytirish, shuningdek, hisob va audit sohalari mutaxassislarini xalqaro standartlar bo'yicha tayyorlash tizimini takomillashtirish maqsadida respublikamizda amalga oshirilmogda.

So'nggi yillarda tashqi savdo operatsiyalarini amalga oshiradigan va xorijiy investitsiyalarni jalb etadigan korxonalar soni ortib bormogda. Shu bilan birga, korporativ boshqaruvning zamonaviy usullarini joriy etish chora-tadbirlari qabul qilinganligiga qaramay, xalqaro moliyaviy hisobotlar standartlarini joriy etishga, xorijiy investorlar uchun zarur axborot muhitini ta'minlashga to'sqinlik qilayotgan tizimli muammolar saqlanib qolmogda.

Shuning uchun ham Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev «Xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi¹ qarori nazarda tutilgan muammolarga yechim topish hamda moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlariga to'liq o'tish yuzasidan bir qator topshiriqlar berildi. Hususan:

Barcha aksiyadorlik jamiyatlari, tijorat banklari, sug'urta tashkilotlari va yirik soliq to'lovchilar toifasiga kiritilgan yuridik shaxslar 2021-yil 1-yanvardan boshlab, MHXS asosida buxgalteriya hisobi yuritilishini tashkil etadi. 2021-yil yakuniga qadar buxgaltyerlarni xalqaro sertifikatlash doirasida "Sertifikatlangan xalqaro professional buxgalter (CIPA)", "Sertifikatlangan diplomli buxgalter (ASSA)", "Sertifikatlangan jamoatchi buxgalter (SRA)" va "Xalqaro moliyaviy hisobot bo'yicha diplom (DipIFR)" sertifikatlaridan biriga ega kamida uch nafar mutaxassis miqdorida MHXSni sifatli qo'llash uchun yetarli bo'lgan buxgalteriya xizmati xodimlari bilan ta'minlash. Bundan tashqari oliy o'quv yurtlarida moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari fanidan yuqoridagi sertifikatlarga ega bo'lgan kadrlargina dars berishi. Darslar nafaqat nazariy balki amaliy tarzda ham olib borilishi ko'zda tutilgan.

Moliyaviy hisobotlarga o'tishning asosiy sabablaridan biri bu horijiy investorlarni va boshqa moliyaviy axborotdan foydalanuvchilar (masalan, davlat organlari, kasaba uyushmalari, biznes-sheriklar va h.k.) o'zlarini qiziqtirgan tashkilot haqidagi ma'lumotdan manfaatdor bo'ladi. Bu manfaat esa ularning iqtisodiy, investitsion va huquqiy qaror chiqarishlari zaruratidan kelib chiqadi.

Misol uchun, ular aksiyador kiritgan mablag'lari qanchalik foyda keltirishi, biznes mulki qanchalik o'sgani, qarzdorlik holati qanday ahvoldaligi kabi savollar bilan qiziqishlari tabiiy. Undan tashqari, salohiyatli investor biror biznesga

¹O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi 24.02.2020 yildagi PQ-4611 qarori.

mablag' kiritish yoki kiritmaslik haqidagi qarorini yaxshilab baholashga urinadi, bunda u tashkilotni ish yuritayotgan tarmoqdagi boshqa shirkatlar bilan solishtirib ko'rishiga to'g'ri keladi. Buning uchun mazkur tashkilotning iqtisodiy, mulkiy va moliyaviy holati va o'tgan davr faoliyati natijalari haqidagi raqamli va tushuntirish matnlaridan iborat hisobotga zarurat tug'iladi. Aynan shu zaruratni ta'minlash maqsadida, markazi Londonda joylashgan Moliyaviy hisobotlar xalqaro standartlar kengashi ushbu hisobot andozalarini ishlab chiqqan.

Hisobot standartlari moliyaviy ma'lumotlarga oid axborotni qanday mezonlarga ko'ra tan olish, ularni baholash, tasniflash, ifodalash haqidagi qoidalarni o'z ichiga oladi. Ularning ba'zilarini aytib o'tamiz: MHXS (IAS) 1 «Moliyaviy hisobot ko'rinishlari», MHXS (IAS) 2 «Zaxiralar», MHXS (IAS) 16 «Asosiy vositalar», MHXS (IFRS) 15 «Xaridorlar shartnomalaridan olingan savdo tushumlari», MHXS (IFRS) 16 «Ijara», MHXS (IAS) 41 «Qishloq xo'jaligi», MHXS (IFRS) 9 «Moliyaviy instrumentlar» va boshqalar.

Investorni qiziqtiradigan esa asosiy narsa tashkilotning real sof daromadi va aktivlarning haqqoniy qiymatidir. Chunki investorni budjetga ko'proq soliq undirish emas, balki tashkilot qanchalik samarali faoliyat yuritayotgani qiziqtiradi. Shuning uchun investor hisobotda aktivlarni haqqoniy qiymatda, majburiyatlar va xarajatlarni to'raligicha, shuningdek daromadlar oshirilmay ko'rsatilishini talab qiladi.

Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlariga o'tish talab etiladi. Hozirgi kunda Respublikamizda ushbu qoniga muvofiq yo'l haritasi ishlab chiqildi va tegishli mutasaddilar tomonidan tegishli choralar ko'rilmoqda. 2021-yil yanvar oyidan boshlab barcha davlat tashkilotlari sug'urta tashkilotlari, banklar, yirik korxonalar ham moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari asosida ish olib borishadi. Qolaversa oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi 2020 yil 1 avgustga qadar bakalavriat va magistratura ta'lim yo'nalishlarining «buxgalteriya hisobi» va «audit» mutaxassisliklari bo'yicha MHXSni chuqur o'rgatish nazarda tutilgan yangilangan o'quv dasturlarini ta'lim jarayoniga joriy etishi lozim.

Oliy o'quv yurtlarida faqat MHXS bo'yicha «Moliyaviy hisob» yoki «Moliyaviy hisobot» bo'yicha imtihonni topshirgan yoxud xalqaro buxgalter sertifikatiga (ASSA va uning diplomlari, SRA, CIPA) ega bo'lgan o'qituvchilargina buxgalteriya hisobi va audit fanlarini o'rgatadi

Bundan tshqari barcha budjet tashkilotlari sug'urta tashkilotlari banklar buxgalterlarni xalqaro sertifikatlash doirasida MHXS bo'yicha «Moliyaviy hisob» yoki «Moliyaviy hisobot» fanlarini muvaffaqiyatli topshirganligi to'g'risidagi hujjatga yoxud xalqaro buxgalter sertifikatiga (ASSA va uning diplomlari, SRA, CIPA) ega bo'lgan kamida ikki nafar mutaxassis xodimlar orqali MHXSni sifatli qo'llanilishini ta'minlashlari zarur.

Ushbu chora tadbirlarni amalga oshirsalar barcha moliyaviy muassasalar hususan tijorat banklari ham moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlariga o'tadilar.

Aynan shu sababdan ham moliyaviy hisobotlar bo'yicha respublikamizda mavjud bo'lgan bir qancha muammolar ham o'z yechimini topgan bo'lardi. Xulosa

o'rnida shuni ta'kidlashim mumkinki, hozirgi kunda moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlariga o'tish zaruriy holat. To'g'ri bu o'tish ko'pchilikka yoqmasligi yoki tushunmovchiliklar keltirib chiqarishi mumkin, lekin bu chora yurtimiz kelajagi uchun muhim qadam hisoblanadi.

ЙИҒИЛУВЧАНЛИК ТАЪМИНЛАНМАСЛИГИНИНГ ЮЗАГА КЕЛТИРУВЧИ САБАБЛАР

Бердиева У.А. – ТМИ катта ўқитувчиси, PhD

Солиқ сиёсати солиқ тизимини макроиқтисодий барқарорликни таъминлашдаги ролини ошириш билан биргаликда солиқ маъмурчилигини такомиллаштириш ва солиқларнинг йиғилувчанлигини ошириш воситасида мамлакат молия тизимининг тараққиётида муҳим омил бўлиб хизмат қилади.

Давлат бюджети даромадларини шакллантиришда солиқларнинг йиғилувчанлиги даражасини ошириш тўлов интизомини мустаҳкамлашни тақозо этади. Бу вазифанинг тўлиқ ҳал этилмаганлиги солиқ сиёсати таъсирчанлиги ва самарадорлигининг паст эканлигини, солиқларнинг ўз функцияларини тўлиқ бажармаётганлигини кўрсатади.

Солиқлар йиғилувчанлигининг таъминланмаслиги оқибатида давлат учун зарур бўлган даромадларнинг ўз вақтида олинмаслиги ва бунинг натижасида давлат харажатларини молиялаштиришда жиддий муаммоларнинг юзага келишига сабаб бўлади.

Жаҳон солиқ амалиётини таҳлил қилиш натижалари шуни кўрсатадики, бюджетга тўловсизликларни юзага келтиришнинг асосий сабабларидан бири – солиқ оғирлигининг сезиларли даражаси ҳисобланади. Кўп йиллик солиқ тарихига эга бўлган мамлакатларининг тажрибасига кўра, солиқлар орқали солиқ тўловчилар даромадларининг 40 фоизидан ортиқ қисми бюджетга олиб қўйилмаслиги керак. Агар бу кўрсаткич 40 фоизидан ошса, у ҳолда корхонанинг пул оқими сезиларли даражада заифлашади ва бунинг натижасида корхонанинг бюджет олдидаги тўловларини амалга ошириш қийинлашади.

Солиқлар йиғилувчанлигининг таъминланмаслигининг асосий сабабларидан бири хўжалик юритувчи субъектлар молиявий аҳволининг ёмонлашуви ҳисобланади. Улар молиявий ҳолатининг ёмонлашуви натижасида жорий йил фойдасининг кескин камайиши, зарарларнинг пайдо бўлиши юз беради. Бу эса, ўз навбатида, бюджетга тўловларни ўз вақтида ва тўлиқ ўтказилишига салбий тасир кўрсатади.

Солиқлар йиғилувчанлигининг таъминланмаслигининг юзага келтирувчи муҳим сабабларнинг яна бири - корхоналар раҳбарлари томонидан онгли равишда солиқ тўлашдан бўйин товлаш ҳисобланади. Бунда қуйидаги йўللardan фойдаланилмоқда:

- а) корхонани сунъий равишда банкрот деб эълон қилиш;
- б) корхона активларини янги ташкил этилган корхоналарнинг балансига ўтказиш;

в) бир неча операцияларни амалга ошириб олиш учун жуда қисқа муддат фаолият кўрсатадиган фирмалар ташкил қилиш.

Солиқлар йиғилувчанлигининг таъминланмаслигининг юзага келтирадиган муҳим сабаблар – баҳо сиёсатидаги камчиликлар ва солиқ тўловчилар тўлов қобилиятининг пастлиги ҳисобланади. Масалан, баҳо сиёсатидаги камчиликлар баҳолар билан солиқ тўловчиларнинг даромадлари ўртасидаги номутаносибликни юзага келтиради. Хусусан, монопол корхоналарнинг товарлари ва хизматлари баҳосининг юқори даражада бўлиши корхоналарнинг операцион харажатларининг муттасил ўсиб боришига сабаб бўлади. Бунинг натижасида корхоналарнинг пул оқими сезиларли даражада заифлашади ва бюджетга тўловларни амалга оширишда муаммолар юзага кела бошлайди. Аҳолининг даромадлари билан уй-жой, коммунал тўловларнинг, истеъмол товарлари баҳосининг номутаносиблиги сабабли аҳолидан олинadиган солиқларни ундиришда ҳам муаммолар юзага келмоқда.

Солиқлар йиғилувчанлигининг таъминланмаслигининг, давлат бюджети даромадларини ўз вақтида ва тўлиқ келиб тушмаслигининг асосий сабаблари қуйидагилардан иборат:

солиқ юқининг нисбатан юқори даражада эканлиги;

корхоналар ўртасидаги ўзаро дебиторлик-кредиторлик қарзларининг муттасил ўсиш тенденциясига эгаллиги;

банк тизимининг кредитларидан корхоналар фаолиятида кенг кўламда фойдаланиш учун тегишли шарт-шароитларнинг етарли даражада мавжуд эмаслиги;

бюджетга тўловларни ўз вақтида ундириш тадбирлари самарадорлик даражасининг пастлиги;

давлат томонидан молиявий ҳолати нобарқарор бўлган корхоналарга нисбатан қатъий иқтисодий жазо чораларининг ўз вақтида қўлланилмаслиги.

Бизнинг фикримизча, солиқлар йиғилувчанлигини ошириш, давлат бюджетига солиқларни ўз вақтида ва тўлиқ ундиришни таъминлаш учун қуйидаги тадбирларнинг амалга оширилиши мақсадга мувофиқдир:

солиқ ҳисобини такомиллаштириш ва солиқ таҳликасини баҳолаш тизимини жорий этиш;

солиқ маъмуриятчилиги самарали фаолиятини таъминлаш мақсадида давлат солиқ назоратини такомиллаштириш;

солиқ назорати тадбирларида фойдаланилувчи информацион тизим ва технологияларни модернизациялаш ҳамда солиқ муносабатлари иштирокчиларининг электрон мулоқотли ҳамкорлигини йўлга қўйиш.

АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВИНИНГ ТАШКИЛИЙ МУММОЛАРИ

Қушматов О. – ТМИ катта ўқитувчиси

Бугунги кунда мамлакатимизда аудиторлик фаолиятининг мустаҳкам норматив-ҳуқуқий базаси ва ўзига хос миллий аудиторлик хизматлари

бозори шакллантирилди, уни ривожлантириш учун таъсирчан иқтисодий омиллар ҳамда солиқ имтиёзлари қўлланилмоқда, аудиторлик фаолиятини лицензиялаш тизими жиддий равишда соддалаштирилди ҳамда эркинлаштирилди. Амалга оширилаётган ислохотларнинг ижобий натижаларига қарамасдан "...аудиторлик фаолиятининг миллий стандартлари умумэтироф этилган халқаро аудит стандартларига тўлиқ мос эмас, бу эса хорижий инвесторларда маҳаллий корхоналар молиявий ҳисоботларининг ҳаққонийлигини тушуниш кўникмасининг шаклланишини таъминламаяпти..."¹. Шунингдек, ҳозирги пайтда аудиторлик амалиётида аудиторлик текширувларини режалаштириш, ўтказиш ва текширув натижаларини умумлаштириш жараёнида ўз ечимини кутаётган қатор муаммоларни бартараф этиш, уларнинг назарий ва услубий асосларини такомиллаштириш долзарб илмий муаммолардан бири ҳисобланади. Бу борада ҳозирги аудиторлик амалиётидаги асосий муаммолардан бири - бу аудиторлик текширувларини ташкил этиш билан боғлиқ муаммолардир.

Фикримизча, аудиторлик текширувларини сифатли ва самарали амалга оширилишини таъминлаш учун текширувни амалга оширувчи ходимларни тайинлаш, яъни, аудиторлик гуруҳи таркиби, сони, текширувни амалга оширувчиларни малака-тоифаси ва мутахассислигига кўра саралаш ҳамда уларга ўз тажриба ва малака даражаларига мувофиқ аудиторлик вазибаларини тайинлаш талаб этилади.

Бизнингча, бунда биринчи навбатда, аудиторлик ташкилоти ходимларининг малака даражаси ва тажрибаси аниқланади. Бунда тажрибанинг шартли бирлиги сифатида аудиторлик гуруҳига бошчилик қилувчи гуруҳ раҳбари бўлган мутахассиснинг билим ва тажрибаларидан фойдаланилади. Аудиторлик малака сертификати ва аудитор сифатида беш йиллик иш стажига эга бўлган мутахассис гуруҳ раҳбари бўлиши мумкин. Бундай талаб гуруҳ раҳбари текширувни ўтказишни ташкил этиши ва унда иштирок этувчи ходимлар фаолиятини назорат қилиш зарурати билан белгиланади.

Фикримизча, аудиторлик ташкилотларида бундай мутахассислар қуйидаги соҳалар бўйича бўлиши мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз:

1. Махсус ўзига хос тавсифга эга бўлган объект ёки муомалаларни текшириш учун жалб этиладиган мутахассис - экспертлар:

– молиявий таҳлил қилиш ва молиявий ҳолатни прогноз қилиш ҳамда баҳолаш бўйича молиявий мутахассислар;

– солиққа тортиш ва солиқни режалаштириш бўйича мутахассислар – солиқларни тўғри ҳисоблаб чиқилишини текшириш учун;

– шартномалар ҳисобини текшириш ва эътироз-даъво ишларини юритиш тартиби учун - юрист мутахассислар;

– молиявий инвестициялар бўйича мутахассислар - қимматли қоғозлар бўйича муомалаларни текшириш учун;

– бошқа мутахассислар-буюртмачи корхона фаолиятининг бошқа

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 сентябрдаги "Ўзбекистон Республикасида аудиторлик фаолиятини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-3946-сон Қарори. <http://lex.uz/docs/3914502>

йўналишларини текшириш учун. Фикримизча, бу мутахассислар ўз фаолият турларига кўра камида 3-5 йиллик иш тажрибасига эга бўлишлари мақсадга мувофиқдир.

2. Аудиторлар - бухгалтерия ҳисоби муомалаларини текшириш учун фойдаланилади. Бизнингча, юқоридаги соҳалар бўйича мутахассислар бухгалтерия ҳисоби ва аудит, тафтиш ёки инспекторлик соҳасида иш тажрибасига эга бўлишлари лозим (1-3 йил).

3. Ёрдамчи аудиторлар - текшириш пайтида аудиторлик гуруҳи фаолияти билан боғлиқ бошқа масалаларни ҳал қилиш учун фойдаланилади. Текширувда қатнашадиган ходимлар таркиби текширув тури, аввалги аудиторлик амаллари, аудиторлик ва бошқа рисклар ҳажмини баҳолаш босқичлари, текшириш учун белгиланган вақт ва бошқа омилларга боғлиқ бўлади.

1-жадвал

Аудиторлик текширувида қатнашувчи аудиторлик гуруҳининг намунавий таркиби¹

Бажариладиган иш тури	Текшириладиган субъектлар	Мутахассислар миқдори	Мутахассислар	Жами сони
Мажбурий аудиторлик текшируви	Мажбурий аудиторлик текширувига тортилган барча субъектлар	Камида етти киши	Аудитор мутахассис экспертлар	Аудиторлар – 4, бошқа соҳа мутахассислари -3 (юрисст, молиячи, солиқ бўйича мутахассис), ахборот тизими бўйича мутахассис -1
Ташаббус тарзидаги аудиторлик текшируви	Барча хўжалик юритувчи субъектлар	Камида тўртта киши	Аудитор ва эксперт мутахассислар	Аудиторлар-2 бошқа соҳа мутахассиси (юрисст) -1, ахборот тизими бўйича мутахассис -1
Танлаб текшириш	Барча хўжалик юритувчи субъектлар	Текшириш предмети ва танлов ҳажмига боғлиқ ҳолда, лекин учтадан кам эмас	Аудиторлар ва мутахассис экспертлар	Шартнома шартларига кўра аниқланади
Тематик текширув	Барча хўжалик юритувчи субъектлар	Текширув шакли ва мақсади бўйича	Аудиторлар ва мутахассис экспертлар	Шартнома шартларига кўра аниқланади

Бизнингча, аудиторлик текширувида иштирок этувчи аудиторлар ва бошқа мутахассисларнинг мажбуриятлари ҳамда муайян аудиторлик текширувида иштирок этувчи аудиторлик гуруҳининг намунавий таркиби юқоридаги 1-жадвалга мувофиқ бўлиши мақсадга мувофиқдир.

Аудиторлик гуруҳи раҳбарининг ўринбосари – бу аудиторлик малака

¹Муаллиф томонидан тайёрланган

сертификатига ва аудитор сифатида иш тажрибасига (3-5 йил) эга бўлган, зарур ҳолларда гуруҳ раҳбарининг ўрнини босишга қодир мутахассисдир.

Молиявий мутахассисларга буюртмачи корxonани молиявий таҳлил қилиш ва бизнес-режа(смета ҳужжатлари)ни ишлаб чиқиш (ёки буюртмачи корxона молиявий режасининг бажарилиши ёки унга амал қилинишини ўрганиш) топширилади. Фикримизча, молия мутахассислари иш натижалари аудиторлик ҳисоботи ва хулосасида акс эттирилган бўлиши лозим.

Солиққа тортиш ва солиқни режалаштириш бўйича мутахассиснинг вазифаси - солиққа тортиладиган базани ва солиқларни ҳисоблашнинг тўғрилиги, солиқлар бўйича имтиёзлар қўлланилишининг тўғрилиги, шунингдек, солиқ турлари кесимида имтиёзларни қўллаш мумкинлиги солиқлар ва йиғимлар ҳисоб-китобининг тўғрилигини таҳлил қилиш ҳисобланади.

Мутахассис юристнинг вазифаси - буюртмачи корxonанинг шартномавий ва эътироз - даъво ишларини таҳлил қилиш ҳисобланади. Шартнома ишларини юридик жиҳатдан таҳлил қилганда юридик бўлимда рўйхатга олиш журналининг, шартномаларнинг биринчи нусхаси, шунингдек, буюртмачи корxonанинг турли хизматлар билан шартномавий келишувлари, шартномаларнинг намунавий шакллари мавжудлигига эътибор қаратиш лозим.

Бизнинг фикримизча, аудиторлик ташкилотининг асосий штатида аудиторлик текширувларини амалга оширишда қуйидаги соҳа ва тоифалар бўйича ходимлар бўлиши мақсадга мувофиқдир:

Аудиторлик ташкилоти раҳбари - аудиторлик текширувини режалаштириш, гуруҳга раҳбарлик қилиш, бошқа аудиторлик ташкилотлари билан ўзаро ҳамкорлик алоқаларини ташкил этиш, аудиторлик текширувлари давомида аниқланган муаммоли масалаларни ҳал қилиш, аудиторлик ҳисоботи ва хулосаларини тасдиқлаш вазифаларини бажаради.

Катта менежер - текширувни режалаштириш, аудитга умумий раҳбарлик, гуруҳ топшириқларини тузатиш, ҳисобот ва хулосаларни тайёрлаш, аудитор ва менежерларнинг ҳужжатлари назоратини амалга оширади.

Менежер - текширувни режалаштириш, муҳимлик даражасини аниқлаш, ахборот бериш учун сўровлар тайёрлаш, аудиторлик гуруҳига тезкор раҳбарлик қилиш, текширув бўйича топшириқларни тақсимлаш, аудиторларнинг иш ҳужжатлари тўғри расмийлаштирилганлигини назорат қилиш, ички назорат тизимини баҳолаш, ҳисоб сиёсатида баҳо бериш, бухгалтерия ҳисоботларини амалдаги қонунчилик талабларига мослигини текшириш, молиявий ҳисобот тузилган санадан кейинги ҳодисаларни баҳолаш ва аудиторлик ҳисоботи ва хулосаси лойиҳасини тайёрлаш вазифалари юклатилади.

Етакчи аудитор - миқоз мулки, маблағларининг мавжудлиги ва сақланиши, молиявий ҳисобот кўрсаткичларининг ишончилиги ва амалга оширилган хўжалик муомалаларининг қонунийлигини ўрганиш устидан умумий назорат олиб боровчи, аудиторлик сертификатига эга бўлган

малакали шахс ҳисобланади.

Катта аудитор - маҳсулот ишлаб чиқариш харажатлари аудити, мол етказиб берувчилар ва пудратчилар билан ҳисоблашишлар аудити, жорий ва келгусидаги йиллар учун ишлаб чиқариш ва молиявий режалар мавжудлиги, текширилаётган объект бўйича ички назорат тизими ва мижоз ҳисоб сиёсатини баҳолашга масъул аудитор.

Етакчи аудитор - маҳсулот сотиш муомалалари аудити ва харидорлар билан ҳисоблашишлар аудитига масъул аудитор.

Катта аудитор - бюджет билан солиқлар ва мажбурий тўловлар бўйича ҳисоблашишлар аудити, солиққа тортиш мақсадлари учун ҳисоблашишлар аудити, текширилаётган объект бўйича ички назорат ва ҳисоб сиёсатини баҳолаш ва молиявий ҳисоботга тушунтиришлар тайёрлаш вазифаларини бажарувчи аудитор.

Катта аудитор - молиявий қўйилмалар аудити, ижарага олинган ва берилган асосий воситалар аудити, асосий воситалар ва капитал қўйилмалар аудити, асосий воситалар ва капитал қўйилмалар бўйича ҚҚС аудити, ер участкалари, ерга солиқлар ва ижара тўловлари аудити, мулк солиғи аудити, монтаж учун қабул қилинган асбоб-ускуналар аудити, текширилаётган объект бўйича ички назорат тизими ва ҳисоб сиёсатини баҳолаш, молиявий ҳисоботга тушунтиришлар тайёрлаш вазифаларини бажарувчи малакали аудитор.

Катта эксперт - молиявий қўйилмалар аудити, турли дебитор ва кредиторлар билан ҳисоблашишлар аудити, тўланмаган қарзларни ҳисобдан чиқариш аудити, мажбуриятлар аудити, ҳисобдор шахслар билан ҳисоблашишлар аудити, иш ҳақи бўйича ҳисоблашишлар аудити, ижтимоий тўловлар бўйича ҳисоблашишлар аудити, текшириладиган объект бўйича ички назорат тизими ва ҳисоб сиёсатини баҳолаш ва молиявий ҳисоботга тушунтиришлар тайёрлаш масалалари билан шуғулланувчи аудитор.

Эксперт - пул маблағлари аудити, ишлаб чиқариш захиралари аудити, ТМЗ ва мол етказиб берувчилар билан ҳисоблашишлар аудити, ТМЗ бўйича ҚҚС аудити, масъул сақлашга қабул қилинган товар-моддий қийматликлар ва қайта ишлашга қабул қилинган материаллар аудити, ички назорат тизими ва ҳисоб сиёсатини баҳолаш ва молиявий ҳисоботга тушунтиришлар тайёрлаш масалалари бўйича масъул аудитор.

Етакчи юрист-консультант - корхонанинг таъсис ҳужжатлари аудити, шартномавий ишлар таҳлили, эътироз-даъво ишлари таҳлили, директорлар кенгаши аъзолари қарорларининг амалдаги меъёрларга мослигини баҳолаш, директорлар кенгаши аъзолари ва вакилларининг норматив миқдорининг ҳақиқий сонига мослиги ҳақидаги маълумотларни текшириш вазифаларини бажарувчи мутахассис-аудитор.

Фикримизча, текширувларда юқоридаги тартиб ва тавсиялар асосида оптимал аудиторлик гуруҳи таркибининг ташкил этилиши қуйидагиларни таъминлайди:

Биринчидан, текширилаётган субъект фаолиятининг барча жабҳаларини малакали мутахассислар орқали қисқа муддат ва юқори аниқликда

ўрганилишини таъминлайди;

Иккинчидан, аудиторлик ташкилоти раҳбари учун ҳар бир текшириладиган фаолият соҳасини аниқ аудитор-жавобгар шахсларга бириктириш ҳамда келгусида улардан иш сифати учун жавобгарликни талаб этиш имконини беради;

Учинчидан, аудиторлик ташкилотининг самарали фаолияти учун зарур бўлган кадрларга бўлган эҳтиёжининг таъминланганлигини баҳолаш ёки ташкилотнинг штат жадвалини аниқлаш имконини беради.

ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ СУБЪЕКТЛАРДА БОШҚАРУВ ХИСОБИНИ САМАРАЛИ ТАШКИЛ ЭТИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ.

Собиров О. - ТМИ мустақил тадқиқотчиси

Республикамизда сўнги йилларда тадбиркорлик субъектларини қўллаб қувватлаш, соҳага замонавий технологияларни жалб қилиш орқали ривожлантириш, тадбиркорлик субъектлари ўз фаолиятларини самарали олиб боришлари учун соҳада кенг кўламли ислохотлар амалга оширилмоқда. Президентимиз Ш.М.Мирзиёев томонидан, «тадбиркорларни кўп кийнайдиган соҳа лицензиялаш ва рұхсатномалар бериш тартибларини соддалаштириш ва «кичик ва ўрта бизнес тўғрисида»ги конун лойиҳалари ишлаб чиқиш муҳимлиги такидланган. Бу мамлакатимизда тадбиркорлик субъектлари манфаатларини кўзловчи, уларга яратилган шарт-шароитларни янада яхшилашга хизмат қилади. Ўз навбатида яратилган бундай имкониятлардан самарали ва оқилона фойдаланиш билан биргаликда катъий бошқарув юритишни тақазо этади»¹.

Амалиёт шуни кўрсатадики, корхона бошқарув хисобини шакиллантиришда ҳал қилинмайдиган муаммолар мавжуд эмас. Малакали мутахассислар раҳбарнинг бажарилган ишларига самимий кизиқиши, сабр-тоқат ва пухта стратегия ташкилотнинг кескин бурилишларни четлаб ўтишига ва минимал йўқотишларга олиб келадиган ҳолда корхонада бошқарув хисобини юритишга ёрдам беради. Бошқарув хисоби музлатилаган тизм эмаслиги, балки ҳар қандай ташқи ва ички ўзгаришларга тезда мослашиши керак бўлган мослашувчан жараён эканлигини унутмаслик керак.

Динамик, ратсионаллик, самарадорлик-бу ташкилотда бошқарув хисоби фаолиятининг асосий тамойиллари бўлиб, уларга риоя қилиш корхона муваффақиятининг калитидир. Бошқарув хисоби ташкилот фаолияти тўғрисидаги объектив маълумотларни тўплаш, руйхатдан ўтказиш, умумлаштириш ва тақдим этиш каби тизмларни ташкил этиш ва жорий этиш натижасида корхонани молиявий-иқтисодий ҳолатини таҳлил қилиш, ресурсларни тақсимлаш харажатларни оптималлаштириш ва

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий мажлисга йуллаган мурожаатномасидан. 2020 йил 24-январ.

молиявий кўрсаткичлар кўрсаткичларини яхшилаш имкониятини берувчи тизимдир.

Хаммага маълумки 2020 йил мамлакатимиз иқтисодиёти учун синовли йил булмоқда. Бутун жахонни қамраб олган ва ўйлантираётган пандемия даражасига кўтарилган Covid-19 пандемияси барча давлатлар қатори афсуски Ўзбекистонни ҳам четлаб ўтгани йўқ. Пандемия шароитида кўплаб давлатлар иқтисодиётида кескин пасайишлар кузатилмоқда.

Республикаимиз иқтисодиётини асосий бўгинини тадбиркорлик соҳаси ташкил этишини ҳисобга олган ҳолда ҳукуматимиз томонидан пандемия даврида иқтисодиётимизни барқарорлигини таъинлаш мақсадида тадбиркорлик соҳаларини ривожлантириш учун чора тадбирлар дастури қабул қилинди. Бу соҳа ривожини ва барқарорлигини таъминлаш учун давлат бюджетидан маблағлар, субсидиялар ажратилмоқда. Бундай ислохотлар жахон иқтисодиётида юзага келаётган иқтисодий пасайишлар фонидан энг тўғри ва самарали йўллиги ўз тасдиқини топмоқда ва бу ислохотларни тўғрилигини жахон ҳамжамияти томонидан эътироф этилмоқда.

Ҳозирги вақтда хўжалик юритувчи субъектлар бошқарув ҳисобнинг асосий бош мақсади корхона самардорлигини ошириш учун захираларни топишдир. Бошқарув ҳисобини юритиш бир қатор вазифаларни самарали ҳал қилишга имкон беради:

1. Бюджетлаштириш орқали бизнес режалаштиришни амалга ошириш;
2. Операцион маълумотлар ёрдамида харажатларни бошқариш ва оптималлаштириш;
3. Бошқарув ҳисоботлари асосида амалдаги кўрсаткичларнинг режалаштирилган кўрсаткичларда оғишини таҳлил қилиш;

Бошқарув ҳисобини ташкил этиш корхонани самарали бошқариш сиёсатининг муайян тамойилларига асосланади. Бу тамойилларга қуйидагилар киради:

1. Ишлаб чиқариш давларига мос келадиган частота;
2. Ахборот узлуксизлиги ва ундан кўп марта фойдаланиш;
3. Бошқаришни барча даражалари учун мақбул ҳисоботлар кўрсаткичларини шакиллантириш;
4. Бюджетлаштиришни қўллаш;
5. Алоҳида таркибий бўлинмаларнинг иш ваолиятини баҳолаш;
6. Ахборотнинг ишончилиги, тўлиқчилиги, тезкорлиги ва таҳлил қилишимконияти;

Республикаимида бошқарув ҳисобини самарали ташкил этиш ва такомиллаштиришда бошқариш ҳисобини автоматлаштириш муҳим аҳамиятга эга.

Корхоналар бошқариш ҳисобини автоматлаштириш қуйидаги талабларга жавоб берган тақдирда юқори самара беради:

1. Иқтисодий фаолиятнинг барча далилларини акс эттиришининг тўлиқлиги ва объективлиги;
2. Маълумотни ёзиб олиш ва тақдим этишнинг ўз вақтида бажарилиши;
3. Кўрсаткичларни муҳимлиги;

- 4.Бошқарув хисобини тизимининг яхлитлиги;
- 5.Барча фойдаланувчилар учун тушунарлилиги;
- 6.Мунтазамлилиги.

Бошқарув хисобини самарали ташкил этиш учун автоматлаштиришнинг шакиллантириш ва амалга оширишнинг бир нечта боскичларда амалга оширилишини хисобга олган ҳолда асосий боскичлари сифатида қуйидагиларни келтириш мумкин:

- 1.Техник шартларни ишлаб чиқариш ва тасдиқлаш;
- 2.Мақсадлар ва устувор йўналишларни аниқлаган ҳолда корхона стратегиясини ишлаб чиқиш;
- 3.Мавжуд ташкилий тузилмани ,молиявий иқтисодий муносабатлар тизимини,ишлаб чиқаришни ташкил этиш,режалаштиришни ва бухгалтерия тизимини таҳлил қилиш ва диагностикаси.
- 4.Бошқарув тизимини жорий қилиш учун ахборотлар базасини яратиш;
- 5.Корхонани молиявий тузилишини ривожлантириш ва молиявий жавобгарлик марказларини аниқлаш;
- 6.Харажатларни бошқариш тизимини ривожлантириш,харажатларни таснифлаш;
- 7.Бошқарув хисоботи тизимини шакиллантириш;
- 8.Бюджет тизимини яратиш;
- 9.Мамурий хисобни жорий қилиш;
- 10.Жараёнларни автоматлаштириш.

Корхона мақсадлари ва стратегияларини белгилаш ва бошқарув хисобини автоматлаштиришни амалга оширишни ҳар бир боскичида қоидалар ва қоидаларни белгилайдиган тегишли қоидалар ишлаб чиқилади.Улар корхоналарнинг сиёсатини акс эттирувчи ҳужжатлар бўлган махсус низомларда акс эттирилган.

Корхоналарда автоматлаштириш жараёни тизимли жараён бўлиши керак,бу эса ўз навбатида одатий ҳатоларга йўл қўйилиши ва уларни тузатиш орқали қўшимча молиявий харажатларни ва вақтни йўқотилишини олди олинишига хизмат қилади. Бошқарув хисоби дастурлари жараёнларини автоматлаштириш орқали бошқариш ва хисобот беришдаги муаммоларни ҳал қилишга имкон беради.

Ҳар қандай шароитда ҳам ҳўжалик юритувчи субъектлар ўз молиявий фаолиятларини ривожлантириш ва иқтисодий самарага эришиш учун бошқарув хисобини тўғри ва чуқур таҳлил қилган ҳолда ташкил этиши жуда муҳимдир. Бу эса соҳа тараккиётини келажакини белгилаб берувчи асосий омил бўлиб хизмат қилади.

БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА БЮДЖЕТДАН ТАШҚАРИ МАБЛАҒЛАР МОЛИЯВИЙ НАЗОРАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Мелиев И.И. – ТМИ доценти, PhD

Бугунги кунда бюджет ташкилотларида бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлардан фойдаланиш жараёнининг шаффофлигини янада ошириш ва унинг устидан жамоатчилик назоратини кучайтириш, бюджетдан молиялаштириш, ҳисоб ва ҳисобот механизмини такомиллаштириш, вазирлик ва идораларнинг бўйсунувидаги муассасаларда бюджет интизомини мустаҳкамлаш борасидаги масъулиятини ошириш, шунингдек, замонавий ахборот технологиялари ва халқаро эътироф этилган молиявий назорат стандартларини жорий қилиш йўли билан бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлардан фойдаланиш қонунчилигини бузиш ҳолатларининг олдини олиш ва профилактикасига қаратилган давлат молиявий назоратининг роли тубдан ислоҳ этилмоқда.

Маълумки, ҳозирги пайтда Республикамиз бюджет ташкилотларида бюджетдан ташқари маблағлар молиявий назорати Молия вазирлигининг молия бошқармалари, давлат молиявий назорат бошқармалари ва ғазначилик бошқармалари томонидан қонунчиликда белгиланган муддат ва тартиблар асосида амалга оширилиб келинмоқда. Бугунги кунда Республикамизда олиб борилган илмий тадқиқотларда муассасаларда бюджетдан ташқари маблағлар молиявий назоратини ўтказиш услубиятини такомиллаштириш масаласи ҳозирги кунга қадар бир бутун, яхлит илмий асар сифатида батафсил тадқиқ этилмаган. Шунингдек, жаҳон амалиётида молиявий назорат тизимининг тобора кенгайиб бораётганлиги, унга бўлган талаб-этиёжларнинг кучайиб бораётганлиги ва бу соҳада фундаментал тадқиқотларнинг етарли эмаслиги иқтисодиётни модернизациялаш ва диверсификациялаш шароитида бюджетдан ташқари маблағлар молиявий назоратини амалга ошириш услубиятини такомиллаштиришга оид илмий асосланган тадқиқотлар олиб бориш заруриятини тақозо этмоқда.

Фикримизча, Республикамизда ҳозирги пайтда давлат молиявий назорат органлари томонидан бюджетдан ташқари маблағлар молиявий назорати қуйидаги 1-жадвалда келтирилган тартиб ва амаллар асосида ташкил этилиб келинмоқда.

1-жадвал.

Бюджетдан ташқари маблағлар молиявий назоратини ташкил этиш босқичлари¹

Молиявий назорат босқичлари	Назоратни амалга оширувчи орган	Назорат вазифалари
Дастлабки назорат	Молия бошқармалари	Муассаса бюджетдан ташқари маблағлари бўйича даромад ва харажатлар сметасини тасдиқланган бюджет таснифининг моддаларига мувофиқлиги, смета кўрсаткичларининг асосланганлиги, тўғри ва ўз муддатида тузилганлигини ўрганиб, уни тасдиқлайди
	Ғазначилик бошқарма	Муассаса маълумотлари асосида унга банкдаги счёти маблағлари ҳолати ҳамда муассаса даромад ва харажатлар сметаси билан танишиб чиқади.

¹ Муаллиф томонидан тайёрланган.

	лари	
Жорий назорат	Молия бошқармалари	Қонунчиликда белгиланган муддатларда муассаса молиявий ҳисоботларининг тўғри ва асосли маълумотларга мувофиқ ўз муддатида тузилганлигини текшириб, уларни қабул қилади.
	Ғазначилик бўлинмалари	<ul style="list-style-type: none"> - Харажатларни бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан молиялаштирилаётганда уларни тасдиқланган смета ва норматив ҳужжатларга мувофиқлигини ўрганиб, тегишли ҳужжатлар тақдим этилгандан кейингина Ғазначилик рухсатномаларини бериш орқали бошқаради; - Бюджетдан ташқари маблағлар тушумини банкдаги ягона ғазначилик счётида сақлаш орқали бошқаради ва улар чиқимини тегишли тасдиқловчи ҳужжат(счёт-фактура, қайднома, чек, талабнома-ариза)лар мавжудлиги текширилгандан кейин амалга оширади; - Бюджетдан ташқари фаолият бўйича мажбуриятларни бошқаради; - Тўловларни амалга оширишдан олдин тегишли шартнома ва смета ҳужжатларининг қонунийлиги ва мавжудлигини ўрганади; - Бюджетдан ташқари маблағлар ҳисоб-китобини юритади; - Муассаса бюджетдан ташқари маблағларини ғазначилик органининг молиявий ҳисоботларида умумлаштиради ва юқори органларга тақдим этади.
Сўнги назорат	Молия бошқармалари	<ul style="list-style-type: none"> - Муассасалар томонидан бюджетдан ташқари маблағлар ҳаракати бўйича тузилган молиявий ҳисобот кўрсаткичларининг ҳаққонийлиги, тўғрилиги ва ўз муддатида умумлаштирилганлигини текшириш; - Муассаса бюджетдан ташқари маблағларини молия органининг молиявий ҳисоботларида умумлаштириш ва юқори органларга тақдим этиш.
	Давлат молиявий назорат бошқармалари	<ul style="list-style-type: none"> - Муассаса бюджетдан ташқари фаолияти билан танишиш; - Ички назорат тизимини баҳолаш; - Тафтиш далилларини тўплаш; - Тафтиш объектларини танлаш; - Тафтиш дастурини тайёрлаш; - Бюджетдан ташқари маблағлар бўйича даромад ва харажатлар сметасининг тўғрилиги, қонунийлиги ва ўз муддатида тайёрланганлигини текшириш; - Бюджетдан ташқари маблағлар ҳаракати бўйича амалга оширилган муомалаларнинг тўғрилиги ва қонунийлигини аниқлаш; - Бюджетдан ташқари маблағлар ҳаракати бўйича муомалаларни бухгалтерия счётларида тўғри ва ўз муддатида ҳисобга олинганлигини текшириш; - Бюджетдан ташқари маблағлар ҳаракати бўйича расмийлаштирилган ҳужжатларни белгиланган шакл ва тартибларга мувофиқ тўғри ва ўз муддатида тузилганлигини текшириш; - Бюджетдан ташқари маблағлар бўйича ҳисоб маълумотларини молиявий ҳисоботларда тўғри ва ҳаққоний умумлаштирилганлигини текшириш; - Бажарилган ишлар натижаларини таҳлил қилиш, барча оралик ва умумий далолатномаларни тайёрлаш; - Текширув жараёнида аниқланган қонунбузилишлар, хато ва камчиликларнинг жиддийлик даражасини баҳолаш ва уларни келгусида такрорланмаслиги юзасидан тегишли чора-тадбирлар режасини ишлаб чиқиш; - Текширув натижаларини фойдаланувчиларга тақдим этиш ва ҳ.к.

Жадвал маълумотларидан кўринадикки, бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари молиявий назорати асосан давлат молиявий назорат бошқармалари томонидан амалга оширилиб келинмоқда. Чунки,

молия бошқармаси ва ғазначилик органлари томонидан қўлланиладиган назорат амаллари давлат молиявий назорат бошқармаларининг назорати амалга оширилишидан аввал ўтказилади. Давлат молиявий назорат бошқармалари томонидан ўтказиладиган текширувларда эса тегишли муомалалар амалга оширилиб бўлинганидан кейинги жараёнлар текширилади. Бундан кўринадики, бюджетдан ташқари маблағлар молиявий назорати жараёнининг асосий амаллари муассасаларда иқтисодий муомалалар амалга оширилиб бўлинганидан кейин бажарилади.

Бизнингча, бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлар молиявий назорати босқичларини тўғри белгилаш, унинг ўтказиш сифати ва самарадорлигини оширишнинг кафолатидир. Шу боисдан, текширувни ўтказиш босқичларини янада аниқроқ ва батафсилроқ ифодалаш долзарб аҳамиятга эгадир. Фикримизча, бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлар молиявий назоратни ўтказиш асосан уч босқичдан иборат бўлиши лозим:

- Дастлабки тайёргарлик босқичи;
- Текшириш босқичи;
- Текширув натижаларини умумлаштириш ва баҳолаш босқичи.

Бизнингча, ҳозирги пайтда бюджет муассасаларида молиявий назоратни ташкил этиш ва ўтказишни тартибга солиш бўйича кўплаб меъёрий - ҳуқуқий ҳужжатлар ёки адабиётлар ишлаб чиқилган бўлсада, уларда асосан назорат-тафтиш ишларини ташкил этиш ва ўтказишга умумий жиҳатдан ёндашилиб, молиявий назоратни амалга ошириш босқичлари ёки текширувда бажариладиган назорат амаллари аниқ ва батафсил ҳолатда ёки тўлиқ ёритиб берилмаган.

Ўз навбатида, фикримизча, таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки молиявий назоратнинг юқоридаги босқичларини сифатли ва самарали амалга оширилишини таъминлаш учун эса уни ўтказиш услубиятини такомиллаштириш талаб этилади. Бу жараёнда, бизнингча, бугунги кунда бюджетдан ташқари маблағлар молиявий назоратининг бундай услубий масалалари таркибига Республикамиз ҳамда хориж олимлари илмий тадқиқотларида молиявий назорат босқичларининг услубий жиҳатлари тўлиқ ва аниқ баён этилмаганлиги, текширув натижаларини ҳужжатларда умумлаштириш, баҳолаш ва тақдим этиш услубиятининг мураккаблиги, назорат-тафтиш ходими иш сифатини назорат қилиш ва давлат молиявий назорат бошқармалари фаолияти самарадорлигини баҳолаш услубиятини халқаро стандартлар талаблари даражасида ишлаб чиқилмаганлиги, аксарият молиявий назорат бошқармалари фаолияти амалдаги соҳага оид меъёрий ҳужжатлар ва халқаро стандартлар ҳамда илғор хориж тажрибаси талабларидан орқада қолаётганлиги аниқланди.

Хулоса ўрнида таъкидлаш жоизки, муассасаларда бюджетдан ташқари маблағлар молиявий назоратини ўтказиш услубияти бўйича амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда ягона тартиб-қоидаларни мавжуд эмаслиги, мавжуд ўқув адабиётлари ва илмий тадқиқот ишларида молиявий назоратнинг мазкур объектини амалга оширишнинг тартиби ёки текшириш услубияти тўлиқ ва аниқ тарзда баён этилмаганлигини таъкидлаш жоиз.

Бизнингча, юқоридагиларни умумлаштирган ҳолда бюджет ташкилотларида бюджетдан ташқари маблағлар молиявий назоратини такомиллаштириш мақсадида қуйидагиларни амалга ошириш давр талаби ҳисобланади:

Биринчидан, муассасаларда бюджетдан ташқари маблағлар молиявий назоратини режалаштириш услубиятининг амалдаги ҳолатини чуқур тадқиқ этиш ва такомиллаштириш. Бунинг учун мазкур босқичда бажариладиган назорат амалларининг мазмун-моҳиятини очиб бериш ва амалдаги аудитга оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга назоратни амалга ошириш бўйича аниқ ва ягона мазмундаги тартиб-қоидаларни киритиш.

Иккинчидан, муассасаларда бюджетдан ташқари маблағлар молиявий назоратининг умумий режаси ва дастурини тайёрлаш ҳамда ундан фойдаланишнинг илмий-амалий жиҳатдан асосланган услубиятини ишлаб чиқиш. Бунинг учун умумий режа ва дастурнинг шакл ва мазмунини халқаро стандартлар ҳамда аудиторлик амалиёти талабларига мувофиқ ҳолда тайёрлаш талаб этилади.

Учинчидан, муассасаларда бюджетдан ташқари маблағлар молиявий назоратини ўтказиш босқичларини халқаро стандартлар ва хориж тажрибаси талабларига мувофиқлаштириш ҳамда молиявий назорат ўтказиш услубиятини такомиллаштириш.

Тўртинчидан, бюджет ташкилотларида бюджетдан ташқари маблағлар молиявий назорати натижаларини умумлаштириш, баҳолаш ва ҳужжатлаштириш жараёнини халқаро стандартлар ва миллий қонунчилик амалиёти талаблари ҳамда хусусиятларига мувофиқ такомиллаштириш. Бунинг учун молиявий назорат жараёнида тузиладиган иш ҳужжатларни тайёрлаш, текширув натижасида аниқланган хато ёки қоидабузарликларни келиб чиқиш сабабларини таҳлил қилиш ҳамда уларни келгусида такрорланмаслиги юзасидан амалий тавсиялар ишлаб чиқиш ва амалдаги молиявий назоратга оид меъёрий ҳужжатларга қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш, услубий кўрсатмалар ва ўқув адабиётларининг янги авлодини яратиш ва кенг миқёсда илмий тадқиқот ишларини олиб бориш талаб этилади.

БАҲОЛАШ ВА РИЭЛТОРЛИК ФАОЛИЯТЛАРИНИНГ ЎЗARO БОҒЛИҚЛИКДА РИВОЖЛАНИШИДА АДОЛАТЛИ ҚИЙМАТ КОНЦЕПЦИЯСИНИНГ ҚўЛЛАНИШ ЗАРУРИЯТИ

*Хомитов К.З. – ТМИ и.ф.д., проф.
Раимов Х.М. – ТМИ магистранти*

Замонавий мулкни бошқариш, яратиш ва ривожлантиришга инвестицияларни жалб қилиш жараёнлари қиймат категорияси билан узвий боғлиқ. Бунда инвестицион ва бошқарув қарорларини қабул қилишда қиймат муҳим мезон бўлиб хизмат қилади. Ҳозирда асосан бозор қиймати, адолатли қиймат (адолатли нарх мазмунида), фундаментал қиймат каби категорияларни

бошқарув амалиётида бош мезон сифатида қўллаш тавсия этилган. Афсуски, бу категорияларнинг умумий камчилиги реал активлар бўйича “пуффак” феноменини бартараф этишга ожизлиги. Чунки уларнинг барчаси ўзида “пуффак” эффектани автоматик равишда даврий шакллантирувчи мулк бозор нархи категориясига бевосита боғлиқ. Ваҳоланки, бундай феномен эффекти молиявий инқирозлар содир бўлишининг асосий сабабчиларидан бири ҳисобланади. Ҳозирги вақтда, бундай салбий феномен эффектани бартараф этишга қодир бўлган асосланган адолатли қиймат концепциясини бошқарув ва инвестиция амалиётларида қўллаш мақсадга мувофиқ¹.

Адолатли қиймат иқтисодий воқеалик доирасида интеграллашган мезон сифатида қабул қилиниши мумкинлиги уни бошқарув ва инвестиция амалиётларида қарорлар қабул қилишнинг самараси ва ишончлилигини оширади. Чунки, адолатли қиймат сифатидаги бундай мезон қиймат, нарх ва қиммат категорияларини комплекс равишда қўллайди. Бунда баҳолашнинг учта ёндашуви асосида баҳоланган қийматларни ўзаро солиштириш мумкинлиги бошқарув сифатини оширади. Зеро, баҳолашнинг ҳар бир ёндашуви баҳолаш ва бошқаришнинг умумий принципларини – алмаштириш, солиштириш, башорат қилиш ёки кутиш тамойилларини – ўзгача ифодалаб намоён қилади. Шунинг учун ҳам, баҳолашнинг замонавий методологиясида учта ёндашув асосида баҳолаб умумий хулоса тайёрлашда қийматларнинг вазнлаштирилган коэффицентларини топишда профессионал субъективизмга йўл қўйилади. Лекин бу хулоса ёрдамида бошқарув қарорини қабул қилишда учинчи – даромадларга асосланган – ёндашув асосида баҳоланган қийматга тахминан 0,5 миқдорли вазн коэффиценти берилиши мумкин.

Шундай қилиб, бошқариш ва инвестицион қарорлар қабул қилиш мақсадида баҳолашда интеграллашган мезон сифатида адолатли қиймат кўрсаткичини аниқлаш тартибини қўллаш мумкин. Унга кўра, мулкнинг умумлашган адолатли қиймати ва қиммати қуйидагича аниқланади:

1. Мулк қийматини баҳолаш хизматлари бозори тенденциялари асосида баҳолаш амалиётида мавжуд бўлган учта ёндашув ёрдамида мулк ва унинг иккита аналогининг реал қиймати баҳоланади;

2. Маркетинг, техник ва фундаментал таҳлил усуллари ёрдамида мулк бозоридаги мулк ва унинг иккита аналогни бўйича объектив нарх аниқланади;

3. Геометрик модел ёрдамида учта вектор учун мулк реал қиймати ва объектив нархи асосида унинг адолатли қийматлари аниқланади;

4. Адолатли қийматнинг учта вектори ёрдамида мулкнинг реал қиймати ва объектив нархи бўйича геометрик модел асосида қимматлилиқ даражалари баҳоланади;

5. Интеграллашган мезон бўйича мулкнинг натижавий адолатли қиймати аниқланади.

Ушбу кўрсаткич ёрдамида реал қиймат ва объектив нарх бўйича қимматлилиқни уларнинг геометрик модел бўйича кўрсатилган минимал ва максимал чегаралари оралиғида миқдоран баҳолаш ва шу билан бирга “кўпик”

¹ Шфаъзамий ШМулк, қиймат ва нархнинг назарий асослари. – Т.: “Иқтисод-молия”, 2015. 319-б.

миқдорини ҳам аниқлаш мумкин. Булар эса ишончли бошқарув ва инвестицион қарорларини қабул қилишда “кўпик” феноменига қарши курашишда муҳим аҳамиятга эга.

Айнан шу айтилганлар негизда замонавий мулкка эквивалент бўлган адолатли қийматни бошқариш ва бунда инвестицион қарорлар қабул қилишнинг омили эканлигини 1-расмда кўрсатилган тузилмавий-функционал модел ёрдамида кўриш мумкин.

Мазкур расм схематик моделнинг ишлаш принципини қуйидагича талқин қилиш мумкин. Агарда, қачонки F - канал бўйича ташқи омил таъсири адолатли қийматга ижобий (қулай) бўлса, унда Y ва X - каналлар бўйича ҳосил бўлган натижавий омил (адолатли қиймат баҳоси) ижобий (режага мос) бўлиб, бошқарувчи ўзининг олдиндан режалаштирган жорий ички регулятив таъсирини W-канал орқали адолатли қиймат баҳосига ўтказиши. Бунда адолатли қиймат барқарор режали қарор қабул қилиш жараёнини билдиради.

1-расм. Бошқарувчининг адолатли қиймат баҳосига боғлиқликда бошқарув ва инвестицион қарорлар қабул қилиш жараёнини тартибга солиш модели¹

Агарда, қачонки F - канал бўйича ташқи омил таъсири адолатли қийматга салбий (инқирозий) бўлса, унда Y ва X - каналлар бўйича вужудга келган натижавий омил ҳам салбий (режага мос эмас) бўлиб, бошқарувчи бундай салбий омилга жавобан ўзининг инқирозга қарши оператив сиёсатига асосланган жорий ички регулятив таъсирини W - канал орқали адолатли қийматга ўтказиши. Бундай ҳолат адолатли қиймат баҳоси барқарорлигини тиклаш билан боғлиқ қарорлар қабул қилиш жараёнини англайди.

Умуман олганда, бунда бошқарувчининг қарор қабул қилиш функцияси адолатли қиймат барқарор бўлишига бўйсундирилган бўлади.

Ҳозирда кўпчилик мамлакатларда мулк қийматини баҳолаш ва нархини шакллантириш фаолиятлари бир-бири билан уйғун ва мутаносиб эмаслиги, уларнинг ўзаро эквивалент боғлиқликда ва барча учун шаффоф амалга оширилишини ҳамда мулкнинг реал қиймати ва объектив нархини ўзаро боғлиқликда комплекс баҳолаш, уларни ўзаро эквивалент боғлиқликда самарали бошқарилишини таъминлаш бўйича назарий-методологик базисни шакллантириш, самарали баҳолаш ва риэлторлик фаолиятларини такомиллаштириш билан боғлиқ муаммолар ечими заифлигича қолмоқда.

¹ Бунда: F – адолатли қийматга ташқи таъсир этувчи омиллар; Y – адолатли қийматнинг натижавий баҳоси ва бир вақтнинг ўзида бошқарувчига таъсир этувчи X-ички омил; W – бошқарувчи томонидан қарор қабул қилиниб, адолат қийматга таъсир этувчи ички омил. Манба: Шохаззамий Ш. Мулк, қиймат ва нархнинг назарий асослари. – Т.: “Иқтисод-молия”, 2015. 321-б.

Бундай ҳолат Ўзбекистонга ҳам хос бўлганлиги сабабли, республикада нафақат хусусий мулкчилик тизими, мулкый муносабатлар ва юқори даражада ташкиллашган мулк бозори ривожланишига ҳамда мулк қийматини адолат нуқтаи назаридан мақсадли баҳолаш ва объектив нархини шакллантириш фаолиятларига масъул бўлган ташкилотларнинг амалий фаолиятига, балки мулкдорларнинг ўз активлари ва капитали қийматини самарали бошқариш фаолияти доирасида учрайдиган, лекин манфаат нуқтаи назаридан одатда бири-бири билан қарама-қарши бўлувчи, турли мақсадларга – икки тарафлама тўғри ва манфаатли суғурталаш, ҳаққоний солиқ тўлаш, адолатли қиймат баҳоларида ва объектив нархларда олди-сотди битимлари тузиш, адолатли суд қарори чиқарилиши, турар-жой қийматини бошқариш, кредит учун гаров сифатида қўллаш, ижара ва лизингга бериш, устав фондига киритиш, қисмларга бўлиш, ипотекада иштирок етиш, траст (ишончли бошқарув)га бериш, тугатиш, алмаштириш ва ҳ.к. – эришиш жараёнларига салбий таъсир кўрсатмоқда. Бунда мулк қийматини баҳолашнинг ҳар бир мақсадига мос келувчи қиймат (ёки нарх) тури қўлланилади. Натижада, бир мулк бир вақтнинг ўзида баҳолаш мақсадларига кўра бир-биридан миқдорий фарқланувчи бир нечта қиймат (нарх) турига эга бўлиши мумкин.

Умуман олганда, мулкнинг реал қиймати ва объектив нархининг ўзаро боғлиқлигини ҳисобга олиш баҳолаш ва риэлторлик амалиётида муҳим аҳамиятга эга. Зотан, бундай қиймат ва нарх категорияларининг боғлиқлиги адолатли қиймат концепцияси асосида таъминланади.

СОЛИҚЛАР ЙИҒИЛУВЧАНЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ САМАРАЛИ ВОСИТАЛАРИ

Бердиева У.А. – ТМИ катта ўқитувчиси, PhD

Солиқ тизимини ислоҳ қилишнинг устувор йўналишлари, иқтисодиётни давлат томонидан тартибга солишда фискал ва монетар сиёсатнинг ўрни, нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамияти институтларини молиялаштиришнинг замонавий йўналишлари, моливий тизим ва ресурсларни бошқаришнинг илғор хориж тажрибасидан республикамизда фойдаланиш масалалари ҳозирги кунда долзарб масалалардан бири саналади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 июлдаги ПФ-5116-сонли «Солиқ маъмуриятчилигини тубдан такомиллаштириш, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларнинг йиғилувчанлигини ошириш чоратадбирлари тўғрисида»ги, 2019 йил 26 сентябрь ПФ-3857-сонли «Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини янада такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида»ги Фармонлари, 2018 йил 26 июндаги ПҚ-3802-сонли «Давлат солиқ хизмати органлари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида»ги, 2019 йил 10 июлдаги «Солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш бўйича қўшимча чоратадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-4389-сонли Қарори ва у асосида «2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасида солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш стратегияси», Ўзбекистон

Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 17 апрелдаги 320-сонли «Давлат солиқ хизмати органлари фаолиятини янада такомиллаштириш чоратadbирлари тўғрисида»ги Қарорлари кейинги йилларда Президентимиз томонидан солиқ тизимини янада такомиллаштириш зарурлигига эътибор қаратилаётганлигидан далолат беради.

Ўзбекистонда солиқлар йиғилувчанлигини оширишга қаратилган давлат тadbирлари таркибида солиқ тўловчилар томонидан ўз солиқ мажбуриятларини ихтиёрий равишда ижро этишни рағбатлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Хусусан, “Солиқ юкини изчиллик билан камайтириш, солиқ солиш тизимини соддалаштириш ва солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш - иқтисодиётни жадал ривожлантириш ҳамда мамлакатнинг инвестициявий жозибadorлигини яхшилаш”¹нинг энг муҳим шартлари ҳисобланади. Ҳозирда солиқ юкини оширмаган ҳолда солиқ базасини кенгайтириш орқали солиқлар йиғилувчанлигини кўтариш, ҳуфиёна иқтисодиёт улушини камайтириш ҳисобига солиқлар йиғилувчанлигини сезиларли тарзда ошириш, солиқ маъмуриятчилигидаги самарасиз харажатларни қисқартиш каби самарали тadbирлар аҳамиятининг ўсганлиги Ўзбекистон Республикасида ҳам солиқлар йиғилувчанлигини оширишга қаратилган солиқ амалиётини такомиллаштириш зарурлигини кўрсатади.

Давлат бюджети даромадларини шакллантиришда солиқларнинг йиғилувчанлигини таъминлаш асосий вазифа ҳисобланади. Бу вазифанинг тўлиқ ҳал этилмаганлиги солиқ сиёсати таъсирчанлиги ва самарadorлигининг паст эканлигини, солиқларнинг ўз функцияларини тўлиқ бажармаётганлигини кўрсатади.

Солиқлар йиғилувчанлигининг таъминланмаслиги оқибатида давлат учун зарур бўлган даромадларнинг ўз вақтида олинмаслиги ва бунинг натижасида давлат харажатларини молиялаштиришда жиддий муаммоларнинг юзага келишига сабаб бўлади.

Солиқлар йиғилувчанлигини таъминлаш мақсадида солиқ маъмуриятчилиги самарали воситалари таркибида “солиқ маслаҳати хизмати”ни йўлга қўйиш орқали солиқ қонунчилигининг мураккаблиги боис солиқ тўловчиларга тушунтириш ишлари олиб бориш ҳамда солиқ қонунчилиги бузилишидан олдинги огоҳлантириш ва профилактика тadbирлари самарadorлигини ошириш солиқ мажбуриятларини бажаришда солиқ тўловчиларга ҳар томонлама кўмаклашиш, солиққа оид ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг таъсирчан механизмларини ишлаб чиқиш ва солиқ тўловчиларнинг ҳуқуқий маданиятини ошириш, солиқ назоратини амалга оширишнинг замонавий услубларини жорий этиш лозим.

Мазкур тadbир шу билан бирга қуйидагиларни ҳам эътиборга олишни талаб этади:

-солиқ мажбуриятларини бажарган ва тadbиркорликни ихтиёрий

¹Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 июндаги ПФ5468-сонли “Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини такомиллаштириш концепцияси тўғрисида”ги Фармони. - www.lex.uz

легаллаштирган солиқ тўловчиларни рағбатлантириш бўйича тадбирларни қабул қилиш солиқларни бюджетга ўз вақтида тушиши тўрисида қўшимча кафолатларни ўрнатиш (банк кафолати, залог, поручитальство);

-жарима санкцияларини қўллаш амалиётини қайта кўриб чиқиш;

-барча каналлар ва ресурслар бўйича солиқ тўловчиларга интерактив ва ахборот хизматларини кўрсатиш жараёнларини яхшилаш;

-солиқ тўловчиларга қонунчиликда жорий қилинган ва режалаштирилаётган ўзгартиришлар, мерий-ҳуқуқий ҳужжатлар, суд қарорлари, комментарий ва тушунтиришлар юзасидан доимий ва фаол ахборотлар бериб бориш;

- доимий асосда тадбиркорлик ва фуқаролик жамиятлари, экспертлар билан ҳамкорликда солиқ қонунчилигидаги актуал масалаларни муҳокама қилиб бориш;

-солиқ тўловчининг реал талабидан келиб чиқиб, ДСҚ сайти ва «mysoliq.uz» порталини ривожлантириш ;

-мижозларнинг қатий талабини ҳисобга олиб, (регионал) консултатив марказ ва Call-центрлар фаолиятини ташкил этиш;

-турли телекоммуникация каналлари ва ресурслари орқали солиқ хизматини сифатини жамоатчилик томонидан баҳолаш механизмларини ташкил этиш ;

- солиқ низоларини судгача ҳал қилиш тизимини кенгайтириш;

-солиқ тўловчиларнинг солиқ агентлари билан ҳамкорликда солиқ маслаҳати институти риожланишига кўмаклашиш.

ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР АСОСИДА МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР АУДИТИНИ РЕЖАЛАШТИРИШ

Авлокулов А. - ТМИ доценти, и.ф.д.

Аудитни оқилона ташкил қилиш текширув жараёнида назорат қилишнинг энг муҳим таркибий қисмларидан биридир. Аудиторлар иш жараёнини тўғри ташкил этиш, яъни аудитни режалаштириш, ички назорат тизимини баҳолаш, далиллар тўплаш ва аудитор фикрини шакллантириш босқичларида бажарилган барча амаллар аудит стандартлари талаблари асосида ҳужжатлаштиришлари лозим. Бу эса текширувнинг сифатли ва самарали ўтганини тасдиқлайди.

Умуман аудитни режалаштиришга қўйилган асосий талаб шундаки, у текширувнинг самарали ўтишини таъминлаши зарур.

Аудиторлик текширувларини самарали ташкил қилиш учун, аввало, унинг пухта ва аниқ режаси ҳамда дастури тузилиши зарур. Аудит режаси дастурининг мазмуни қўйилган мақсад ва уни бажариш учун белгиланган аниқ вазифалардан келиб чиқади.

Аудиторлик текширувларини режалаштиришда ички назорат тизими ўрганилиши ва унда тестларни қўллаш зарур. Зеро, бухгалтерия ҳисоби ва

ички назорат тизимини ўрганиш аудитор томонидан назорат тестлари ва моҳияти бўйича амалларни қўллаш ёрдамида амалга оширилади.

Аудитнинг режаси ва дастурини ишлаб чиқиш учун хўжалик юритувчи субъектнинг ички назорат тизимини чуқур ўрганиш ва самарадорлигини баҳолаш талаб этилади.

Молиявий натижалар аудитини режалаштириш аудиторлик текшируви самарадорлигини ошириш ҳамда қўйилган мақсадга эришишни маълум бир тизимга асосланган ҳолда олиб боришга хизмат қилади.

Аудиторлик текширувини сифатли ўтказиш, пухта аудит режаси ва дастурини тузишда қуйидагиларни ўрганиш ва аниқлаш талаб этилади (1-расм). Аудиторлик текшируви узоқ вақт давом этса, аудитор миқознинг молия - хўжалик фаолияти ва қонунчиликдаги ўзгаришларни ҳисобга олган ҳолда режа ва дастурга зарур тузатишлар киритиши мумкин.

Аудиторлар томонидан аудитнинг ўтказилиши аудит стандартлари талаблари асосида маълум кетма-кетликда амалга оширилади.

Аудитор аудитни режалаштиришда аудиторлик текширувини ўтказиш босқичлари кетма-кетлиги, маълумотларни олиш учун муайян манбалар ва аудиторлик рискни аниқлаши лозим. Шунинг учун махсус дастурни тайёрлаш фойда беради. Бундай дастур намунаси 1-жадвалда келтирилган.

Аудит режаси ва дастури асосида олиб борилган текширувлар белгиланган тартибда ишчи ҳужжатларда ҳужжатлаштирилади. Мазкур ҳужжатлар, ўз навбатида, аудиторлик текширувининг далили сифатида аудиторлик ҳисоботи ва аудиторлик хулосаларини тузишга асос сифатида хизмат қилади.

1-расм. Сифатли аудит режаси ва дастурини тузиш учун бажариладиган амаллар¹

Аудиторлик фаолияти стандартларга биноан аудитнинг умумий режаси ва аудит дастури тузилиб, унда барча аудиторлик амалларининг, шу

¹ Муаллиф томонидан тузилган

жумладан, таҳлилий амалларнинг батафсил рўйхати келтирилади. Аудит дастури текширув жараёнида батафсил йўриқнома ҳисобланиб, унда текширилиши лозим бўлган объектларни текшириш, шунингдек, ички назорат тизимини баҳолаш бўйича аудиторларнинг барча ҳатти-ҳаракатлари баён этилган бўлиши лозим.

1 -жадвал

Молиявий натижалар аудити дастури¹

Текшириладиган хўжалик юритувчи субъект		“Дўстликдонмахсулотлари” АЖ
Аудит даври киши-соатлар миқдори		60 киши соат
Аудиторлик гуруҳининг раҳбари		Халилов Ш.
Аудиторлик гуруҳининг таркиби		Халилов Ш., Камолов С.
Режалаштирилган аудиторлик rischi		5%
Режалаштирилган муҳимлик даражаси		4%

№	Аудит бўлимлари бўйича аудиторлик амаллар рўйхати	Ўтказиш даври	Ижрочи	Аудиторнинг ишчи ҳужжатлари	Изоҳ
1.	Маҳсулот сотишдан олинган соф тушумнинг тўғрилигини текшириш	26.03.2019	Халилов Ш.	Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот, 11-журнал-ордер	
2.	Ялпи молиявий натижа шаклланишини текшириш	26.03.2019	Халилов Ш.	Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот, 11-журнал-ордер	
3.	Давр харажатларини текшириш	26.03.2019	Камолов С.	Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот, 11-журнал-ордер	
4.	Асосий фаолиятнинг бошқа жараёнларидан олинган даромадларни текшириш	27.03.2019	Халилов Ш.	Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот, 11-журнал-ордер	
5.	Молиявий фаолият бўйича даромад ва харажатларни текшириш	27.03.2019	Камолов С.	Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот, 11-журнал-ордер	
6.	Фавқулудда фойда ёки зарар мавжудлигини текшириш	27.03.2019	Халилов Ш.	Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот, 11-журнал-ордер	
7.	Фойдадан ҳисобланган ва тўланган солиқларни текшириш	28.03.2019	Камолов С.	Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот, 11-	

¹ Муаллифтомонидан тузилган

				журнал-ордер	
8.	Соф фойда ҳажмини текшириш	28.03.2019	Халилов Ш.	Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот, 11-журнал-ордер	

300-сон “Аудитни режалаштириш” номли АХС ва 320-сон “Аудиторлик текширувини режалаштиришда муҳимлик” номли АХС ва аудиторлик текширувини амалга оширишни тартибга соладиган бошқа стандартлар билан ўзаро чамбарчас боғлиқ.

Фикримизча, молиявий натижалар аудитини режалаштириш жараёни қуйидагиларни таъминлаб бериши зарур:

молиявий натижалар ҳамда даромад ва харажатлар бўйича бухгалтерия ҳисоби ишлари ҳолати ҳамда ички назорат тизимининг самарадорлиги тўғрисида зарур ахборотларни тўплаш;

бажарилиши лозим бўлган аудиторлик амалларининг мазмуни, ўтказиш даври ва кўламини аниқлаш.

Молиявий натижалар аудитини режалаштириш бажарилиши кутилаётган ишлар режаси ва дастурини ишлаб чиқишни кўзда тутати.

Кутилаётган ишлар режасида қуйидагилар келтириб ўтилади:
аудит ўтказиш муддати ва бажариладиган ишларнинг давомийлиги;
бажариладиган ишлар кўлами;
текширувда қўлланиладиган усул ва амаллар.

Аудиторлар текширув вақтида улар томонидан бажариладиган ишларнинг ҳажми ва кўламини тасдиқлайди ҳамда иш ҳужжатларини тузади. Мазкур иш ҳужжатлари ихтиёрий шаклда тузилиб, уларда хўжалик юритувчи субъект хусусидаги зарур маълумотлар, бажариладиган ишларнинг батафсил баёни келтирилиши шарт. Бунда, хусусан қуйидагилар кўрсатилади: текширув ўтказиш услуби (ёппасига ёки танлаб) ва ҳажми; текширув натижасида аниқланган камчиликлар рўйхати; текширувга тақдим этилмаган барча ҳужжатлар рўйхати; амалдаги қонунчиликка номувофиқлик ҳолатлари; аниқланган камчиликларни бартараф қилиш тўғрисида аудиторнинг фикрлари; хўжалик юритувчи субъектнинг молия-хўжалик фаолиятини яхшилашга қаратилган бошқа таклиф ва тавсиялар.

Шу билан бирга, молиявий натижалар аудити иш ҳужжатларида хўжалик юритувчи субъектнинг ички назорат тизимини ўрганиш ва унинг натижаларини акс эттириш зарур. Молиявий натижалар аудити иш ҳужжатлари аудитнинг пухта режалаштирилганлиги, тўпланган далиллар ишончлилиги, аудиторлик ҳулосасининг амалга оширилган текширув натижаларига мослигини тасдиқлаши лозим.

АУДИТНИ СИФАТЛИ РЕЖАЛАШТИРИШГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР

Хажимуратов Н. - ТДИУ, кафедра мудири, PhD

Хўжалик юритувчи субъектлар молиявий ҳисоботларининг ишончилигини тасдиқлашда аудиторлик текширувлари муҳим аҳамият касб этади. Аудиторлик текширувларининг самарали ташкил қилиниши эса аудитни режалаштиришга бевосита боғлиқдир.

Аудит соҳасида режалаштириш алоҳида ўрин тутаяди, чунки бу аудит натижаларининг сифати ва унинг самарадорлигига таъсир қилади. Шу сабабли, аудиторлик rischi ортиб бораётган ва иқтисодий номуносивлик шароитида, аудитни режалаштириш усуллари ва амалларини такомиллаштириш бугунги куннинг долзарб масаласидир.

Аудитни режалаштириш босқичи бутун аудит текширувининг дастлабки босқичидир. Бу жараёнда аудитор мижознинг фаолият доирасига қараб аудит стратегиясини ишлаб чиқади. Ушбу босқичда аудитор текширувни аудиторлик ташкилотининг меҳнат ресурсларидан, вақтни ва қобилиятни жуда паст даражагача камайтириб, жиддий хатоларни аниқлай олмайдиган даражада режалаштиришга мажбурдир.

Аудитни режалаштириш муҳимлигининг турли сабаблари орасида асосийларини ажратиш мумкин:

- аудиторнинг мижознинг ривожланиш даражаси тўғрисида етарли маълумот олиш имконияти. Етарли миқдордаги керакли маълумотлар аудиторга асосли хулоса чиқариш ва натижада юридик мажбуриятларни минимал даражага тушириш ва ушбу касб рақобатчилари орасида компаниянинг ижобий позициясини сақлаб қолиш имконини беради;

- одатдаги чегаралар ичида аудит харажатларини сақлаб қолиш имконияти. Харажатларни мақбул чегараларда сақлаб туриш, аудиторлик ташкилотига рақобатбардош бўлишига ёрдам беради ва ўз мижозларини йўқотмайди.

Аудиторлик текширув режасини тузишда қуйидагиларни эътиборга олиш муҳимдир.

1. Аудиторлик ташкилотининг моддий-техник базаси;
2. Riskларни баҳолашдан кейин аудитнинг самарали стратегияси;
3. Потенциал мижозларни текширишлар сони;
4. Шакллантирилган буюртмаларни бажарадиган юқори малакали аудиторларни танлаш;
5. Қасаллик таътилига, хизмат сафарларига, таътилга ва аудиторларни йиллик ўқитиш учун вақт миқдори.

Режалаштириш жараёнида бир нечта асосий талаблар мавжуд:

- корхонанинг бухгалтерия ҳисоби ва ички назорат ҳолати тўғрисида билимларга эга бўлиш;

- мижознинг ички назоратига бўлган кутилаётган ишонч даражасини ривожлантириш;

- аудиторлик текширувларининг мазмунини, вақтини ва ҳажмини аниқлаш ва прогнозлаш;

- аудиторлар ва экспертларнинг мунтазам ишлаши.

Аудиторлик ташкилотлари бир неча йилларга мўлжалланган стратегик аудит режаларини, жорий йилга мўлжалланган бизнес-режаларни ва муайян аудиторлик дастурини тузиш режасини ишлаб чиқадилар ва тузадилар.

Аудиторлик фаолиятини режалаштириш аудитнинг муҳим жиҳатларига етарлича эътибор бериш, юзага келиши мумкин бўлган муаммоларни ўз вақтида ташхислаш ва ҳал қилиш, шунингдек, аудитни ташкил этиш ва сифатини таъминлаш мақсадида амалга оширилади. Аудиторлик ташкилоти ишини режалаштириш, тузилган шартномалар шартлари асосида тақдим этиладиган аудиторлик фаолиятини, аудиторлик хизматларини кўрсатишни, шунингдек олдинги йилларда қайд этилган (ушбу бозорда талабнинг ўзгаришини ҳисобга олган ҳолда) ҳажмини ҳисобга олади. Шундай қилиб, ҳар бир аудиторлик ташкилоти турли хил ишларни бажариш муддати, ходимлардан фойдаланиш ва уларни ушбу ишларда тақсимлаш, офисни сақлаш учун кутилаётган харажатлар, ахборот таъминоти, хизмат сафари харажатларини инобатга олиши даркор.

Шуни таъкидлаш керакки, аудиторлик фаолиятини режалаштиришнинг мазмуни ва тартиби ҳар бир аудиторлик ташкилоти томонидан мустақил равишда белгиланади ва ташқи ҳужжатлар билан тартибга солинмайди. Бундай режалаштириш сифати аудитнинг рақобатдошлигига таъсир қилади.

Шундай қилиб, барча бизнес фаолияти давомида ҳам, аниқ аудиторлик топшириғини тайёрлаш босқичида аудиторларнинг ишини аниқ тартибга солиш, халқаро аудит стандартлари, ходимларни малакали тайёрлаш ва жалб қилиш каби норматив ҳужжатларда келтирилган тавсияларга риоя қилишдир. Ушбу хизматлар аудиторлик хизматларини тақдим этадиган тажрибали мутахассислар аудиторлик рискинни минималлаштиради, шунингдек, аудиторлик ташкилотининг бозордаги обрўсини оширади.

ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ ЖАВОБГАРЛИК ШАКЛИГА ОИД ҚОНУНЧИЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

*Одинаев А.С. - Ўзбекистон Республикаси Бош
прокуратураси Академияси мустақил изланувчиси*

Ўзбекистонда тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишни энгиллаштириш ва рағбатлантириш мақсадида сўнгги йилларда соҳага оид қатор тартиб-таомиллар танқидий қайта кўриб чиқилиб, эскирган, замон талабига жавоб бермайдиган бюрократик тўсиқ ва ғовлар бекор қилинди. Кўрилган чоралар натижасида республикада ишбилармонлик муҳити яхшиланди, тадбиркорлик субъектлари учун кенг имкониятлар яратилди.

Шунга мос равишда фуқаролик-ҳуқуқий шартномалар билан боғлиқ мажбуриятлар бажарилишини таъминлаш хусусий сектор кун сайин

ривожланиб, хўжалик юритувчи субъектлар ўртасидаги мажбуриятларни бажарилиши мураккаблашган бир вақтда муҳим масалага айланди.

Мажбуриятлар ижросини таъминлаш воситаси ва фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик шакллари қўллашга оид яратилган назарий база фуқаролик-ҳуқуқий муносабатлар кўлами кенгайиб бораётган бугунги кунда етарли эмаслигини кўрсатмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли Фармони билан тасдиқланган “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили”да амалга оширишга оид давлат дастурида Жаҳон банкининг “Doing Business” халқаро рейтингда республикамизнинг ўрнини яхшилашга қаратилган тадбирларни амалга ошириш белгиланиб, хўжалик юритувчи субъектлар, жумладан тадбиркорлар ўртасида шартномавий мажбуриятлар бажарилишини таъминлашнинг ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш белгиланди[1].

Амалга оширилган ишлар натижасида Жаҳон банки ва Халқаро молия корпорацияси томонидан эълон қилинган “Бизнес юритиш-2020” ҳисоботида Ўзбекистон 69-ўринни эгаллаб, ислохотлар миқёси ва самарадорлиги бўйича дунёнинг энг яхши 20 та ислохотчи давлати қаторидан жой олди.

Шунингдек, мазкур Стратегиянинг Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 2 мартдаги ПФ-5953-сон Фармон билан тасдиқланган “Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили”да амалга оширишга оид Давлат дастурида “Озиқ-овқат маҳсулотларининг сифати ва хавфсизлиги тўғрисида”ги Қонуннинг янги таҳрирдаги лойиҳасини ишлаб чиқиш ва унда озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқарувчилар, реализация қилувчилар, истеъмолчилар ва давлат назорат органларининг ҳуқуқлари ҳамда мажбуриятларини аниқ белгилаш кўрсатилган[2].

Фуқаролик-ҳуқуқий муносабат субъектлари ўртасида шартнома билан белгиланган мажбурият бажарилмаган ёки лозим даражада бажарилмаган тақдирда кредиторга тўлаши шарт бўлган пул, яъни неустойкани расмийлаштириш масаласи ФКнинг “Неустойка тўғрисидаги келишувнинг шакли” номли 262-моддасида белгиланган бўлиб, унда “Неустойка тўғрисидаги келишув ёзма шаклда тузилиши керак” деб кўрсатилган.

Ҳозирда расмийлаштирилган неустойкани камайтириш масаласи энг долзарб бўлиб, бозор муносабатлари шароитида тадбиркорлар ҳуқуқларини шартномавий муносабатларда ҳимоя қилишнинг йўлларидан биридир.

Ўтмишда тадқиқотчилар шўро корхоналари ўртасидаги фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларда неустойкани камайтиришни рад этиб, фақат фавқулодда ҳолларда йўл қўйилиши мумкин деб ҳисоблаганлар[3].

Францияда неустойка суд томонидан камайтирилиши ҳам, кўпайтилиши ҳам мумкин бўлмаган (ФФК 1152-моддасининг биринчи хатбошиси). Неустойкани айнан бажариш (қўллаш)ни назарда тутувчи бу қоида даставвал Франциянинг барча судлари томонидан қўллаб-

қувватланган[4] ва узоқ йиллар мобайнида неустойка институтига нисбатан французча ёндашувнинг ўзига хос хусусиятларидан бири ҳисобланган.

Германия суд амалиётига кўра, кўрилган зарар неустойка миқдоридан оз бўлса, суд уни “мос келувчи миқдоргача” камайтириши мумкин[5].

Голландия фуқаролик қонунчилигига биноан, агар адолатни қарор топтириш зарурияти шуни тақозо этиши кўриниб турган бўлса, неустойка камайтирилиши мумкин (Нидерландия ФКнинг 6:94-моддаси) [6].

Ўз.Р. ФКнинг 326-моддасида агар тўланиши лозим бўлган неустойка кредиторнинг мажбуриятини бузиш оқибатларига номутаносиблиги кўриниб турса, суд неустойкани камайтиришга ҳақли эканлиги назарда тутилган.

Бу ерда қизғин баҳс-мунозараларга сабаб бўладиган бир нечта масалани ажратиш зарур: биринчидан, неустойка камайтириш мақсадга мувофиқми; иккинчидан, неустойка кимнинг ташаббуси билан камайтирилиши мумкин; учинчидан, қайси суд инстанциясида неустойкани камайтириш тўғрисида қарор қабул қилиниши мумкин; тўртинчидан, қонуний неустойкаларни камайтириш мумкинми; олтинчидан, Ўз.Р. ФКнинг 326-моддасида белгиланган неустойкани камайтириш механизмининг ўхшаш институтлардан фарқи нимада?

Бу ерда шуни эътиборга олиш лозимки, Ўз.Р. ФКнинг 326-моддасидан ташқари, қонунда суд шартноманинг у ёки бу шартлари қай даражада адолатли эканлигини назорат қилишда фойдаланиши мумкин бўлган бошқа механизмлар ҳам мавжуд.

Фуқаролик қонунчилигида қарздорнинг кредитор олдидаги мажбуриятларининг тез ва осон таъминланиши учун мажбуриятлар бажарилишини таъминлаш восита сифатида амал қилувчи неустойканинг ҳар қандай тури (жарима ёки пеня) белгиланган миқдордаги пул суммаси кўринишида ёки бўлмаса, шу белгиланган суммага тенг бўлган натура шаклидаги мол-мулкни кредитор ҳисобига ўтказиш йўли билан тўланиши лозим.

Чунки, бозор муносабатлари шароитида иқтисодий ночор корхоналар ёки молиявий аҳволи ёмон бўлган фуқаролар неустойкани айнан пул (муайян валюта) шаклида тўлай олиш қобилиятига эга бўлмасликлари мумкин. Агар натура шаклида неустойка тўланиши таъминланса, фуқаролик ва хўжалик судларининг неустойкани ундириш билан боғлиқ хал қилув қарорлари ижро янада самаралироқ бўлади.

Цивилистикада неустойка илдизи қадимги рим ҳуқуқига бориб тақалади. Неустойка (*stipulatio poenae*) деганда рим юристлари шартномани бузган шахснинг зарар кўрган томон фойдасига жарима тўлаш мажбуриятини назарда тутувчи шартли келишувни тушунганлар.

Ўрта асрлардаги рус ҳуқуқий манбаларида неустойка (жарима ва фоизлар)нинг синонимлари сифатида “пеня”, “вира”, “рост”, “гостинец” ва бошқалар ҳам амал қилган.

Кейинчалик “устоять” (“тик турмоқ”) феълининг негизида янги сўз – “устойка” ясалган ва у ваъдани бажаришни аниқлатган. Ваъдани бажаришнинг антоми сифатида “неустойка” сўзи ишлатила бошланган. Дастлаб

“неустойка” атамаси мажбуриятнинг бажарилмагани билан боғлиқ бўлган мулкый оқибатларни эмас, балки мажбурият амалда бажарилмаганини англатган.

Мажбурият ҳуқуқий муносабатларда пул мажбуриятини бажармаганлик учун жавобгарлик ҳам алоҳида ўрин тутаяди. Фуқаролик қонунчилиқда ушбу норманинг пайдо бўлиши фуқаролик ҳуқуқи мутахассислари ўртасида қизғин баҳс-мунозараларга сабаб бўлган. Амалиётчи ҳуқуқшунослар ва юридик фани намоёндалари олий суд инстанциялари бу хусусда тушунтиришлар беришлари лозим, деган фикрни илғари сурганлар. Олий ҳўжалик суди Пленумининг 15.06.2007 йилдаги “Мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун мулкый жавобгарлик тўғрисидаги фуқаролик қонун ҳужжатларини қўллашнинг айрим масалалари ҳақида”ги 163-сон қарори ҳам мавжуд саволларга тўла жавоб беролмайди.

Ушбу моддада назарда тутилган фоизлар (пеня) неустойками, зарарларни қоплашнинг бир қисмини ёки мустақил жавобгарлик чорасими, деган саволга узил-кесил жавоб ҳанузгача берилгани йўқ.

Пул мажбуриятини бажармаганлик учун жавобгарлик тўғрисидаги норма ўз юридик табиатига кўра шартнома билан белгиланган пул мажбуриятларининг барчасига нисбатан қўлланиладиган қонуний неустойка ҳисобланади.

Мавзуга оид фуқаролик қонунчилиқни такомиллаштиришда бир қатор таклифлар билдириш мумкин. Хусусан,

– неустойка пул мажбурияти бўлибгина қолмай, муомаладан чиқарилмаган ашёлар (мол-мулк) ҳам неустойка предмети бўлиши мумкин ва буни қонунчилиқда мустаҳкамлаш керак;

– неустойка миқдорини камайтириш суднинг вазифаси бўлмасдан, тижорат мажбуриятлари бўйича зарарлар ва неустойканинг мутаносиблиги ҳамда минимал чегараси аниқ белгилаб қўйилиши лозим;

– миллий қонунчилиқ техникаси ва бугунги бозор иқтисодиёти шароитида тузилаётган шартномалар руҳиятидан келиб чиққан ҳолда ФКнинг 260, 261, 262 ва 326-моддаларидаги “неустойка” сўзини “Лафзсизлик тўлови” “пеня” сўзини эса, “айбона” сўзларига алмаштириш мақсадга мувофиқ;

– тижорат шартномалари иштирокчиларининг мулкый жавобгарлиги ҳажмини тўғри аниқлаш имконияти доим мавжуд бўлмаганликлари боис, неустойка ва зарарлар нисбати қонунда аниқ белгилаб қўйилиши зарур;

– Фуқаролик кодексида неустойка ундириш бўйича даъво муддатини шартнома бажарилмаган ёки лозим даражада бажарилмаган ёхуд зарар етказилган пайтдан бошлаб ўта бошлаши, неустойка ундириш бўйича даъво муддатини тўхтатиш ёки узайтириш мумкин эмаслиги, енгиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолатлари бундан мустаснолигини белгилаш лозим;

– ФКнинг 327-моддасини қуйидаги 4-қисм билан тўлдириш лозим:

“Суд алоҳида ҳолларда қарздор ва кредиторнинг манфаатлари ҳамда иқтисодий ҳолатини инобатга олиб, пул мажбуриятини бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун неустойка белгилаши ҳамда қарздорни айти шу пул мажбуриятини бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун банк фоизини тўлашдан озод қилиши мумкин”.

– неустойка тўғрисидаги келишувнинг шаклига оид ФКнинг 262-моддасини қуйидаги 2 ва 3-қисмлар билан тўлдириш лозим:

“Неустойка жавобгарлигининг келиб чиқиши, неустойка ундиришнинг шакли ва уни ҳисоблаш тартиби неустойка тўғрисидаги келишувнинг ўзида ёхуд аниқ норматив ҳужжатга ишора қилиш йўли билан ҳам белгиланиши мумкин.

Неустойка тўғрисидаги келишувнинг ёзма шаклига риоя қилмаслик унинг ҳақиқий эмаслигига сабаб бўлади”.

Бундан ташқари, жаҳон миқёсида коронавирус инфекцияси тарқалиши, малакатимизда Сардоба тумани ҳудудидаги “Сардоба сув омбори” тўғонининг ўпирилиши каби фавқулодда ҳодисалар натижасида келиб чиқаётган муаммолар, жумладан дехқон ва фермер хўжаликлари, кооперациялар кўрган зарарларини қоплаш бўйича қонунчилик базамизда талайгина бўшлиқлар борлигини кўрсатмоқда.

Шу боис, ФКнинг 5-параграфига “Қишлоқ хўжалиги маҳсулоти етиштирувчининг жавобгарлиги” деган ном билан алоҳида модда киритиб, унда “Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштирувчи хўжалик мажбуриятни бажармасликда ёки лозим даражада бажармасликда айби бўлган тақдирда жавоб беради” – деб белгилаш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. <http://lex.uz/docs/3107036>. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 31.07.2018 й., 06/18/5483/1594-сон; 11.12.2019 й., 06/19/5892/4134-сон.

2. <http://lex.uz/docs/4751561>. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 03.03.2020 й., 06/20/5953/0246-сон; 27.03.2020 й., 06/20/5975/0377-сон.

3. Вильнянский С.И. Лекции по советскому гражданскому праву. Харьков, 1958. –С. –326.

4. Фуқаролик ишлари бўйича палатанинг 1940 йил 23 майдаги ажрими. Морандьер Л.Ж. Гражданское право Франции: Пер. с фр. Е.А. Флейшиц. Т. 2. – М., 1960. – 341-б.

5. Principles of European Contract Law. Part I and II. Prepared by the Commission on European Contract Law. Edited by O. Lando and H. Beale // Kluwer Law Int., The Hague, 2000. P. 456.

6. Hartkamp A.S., Tillema M.M.M. Contract Law in the . Hague, 1995. P. 94.

ПРОФЕССИОНАЛ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Сахибов О.К. - ТМИ мустақил тадқиқотчи

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида белгиланган вазифаларни амалга ошириш, меҳнат бозори талабларига мос юқори малакали кадрларни тайёрлаш, таълим сифатини баҳолашнинг халқаро стандартларини жорий этиш, инновацион илм-фан ютуқларини амалиётга татбиқ этишнинг самарали механизмларини яратиш орқали мамлакатда таълим тизимини ислоҳ қилиш бўйича изчил ишлар амалга оширилаётганлиги долзарб вазифалардан ҳисобланади.

Иқтисодиётнинг реал сектори ва ижтимоий соҳанинг эҳтиёжларидан келиб чиқиб, кадрлар тайёрлаш бўйича янги замонавий таълим босқичлари, касб ва мутахассисликларини халқаро стандартлар талабларига мос келиши энг устувор вазифа ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномасида "...Жорий ўқув йилидан бошлаб, мутлақо янги профессионал таълим тизими йўлга қўйилиб, 340 та касб-ҳунар мактаби, 147 та коллеж ва 143 та техникум ташкил этилади.

Кадрлар малакасини халқаро меҳнат бозори талабларига мослаштириш мақсадида миллий малака тизими ишлаб чиқилади. Ушбу тизим 9 мингга яқин касблар бўйича кадрлар тайёрлаш имконини беради"¹. деб таъкидланган.

Мамлакатимизда таълим ва илм-фан тизимини ривожлантириш бўйича олиб борилаётган кенг кўламли изчил ишлар сифатида меҳнат бозори учун малакали ва рақобатбардош кадрлар тайёрлаш ҳамда мазкур жараёнга иш берувчиларни кенг жалб қилишда зарур бўлган шароитларни таъминлашга замин яратиши лозим.

Дарҳақиқат, ўз навбатида Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Профессионал таълим тизимини янада такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида" 2019 йил 6 сентябрдаги ПФ-5812-сон Фармонида мувофиқ 2020/2021 ўқув йилидан янги профессионал таълим муассасалари тармоғи ташкил этилиши белгиланди.

Хусусан, Ўзбекистон Республикасида ЮНЕСКО ташкилоти томонидан қабул қилинган Таълимнинг халқаро стандарт таснифлагичи (МСКО-2011) даражалари билан уйғунлашган янги бошланғич, ўрта ва ўрта махсус профессионал таълим тизими ҳамда табақалаштирилган таълим дастурлари жорий этиладиган таълим муассасалари тармоғи ташкил этилди.²

Энг аввало, амалдаги тартиб қоидаларга мувофиқ касб-ҳунар коллежларини молиялаштириш тизимига эътибор қаратишимиз лозим.

¹ <https://president.uz/uz/lists/view/3324> (24.01.2020)

² <https://www.lex.uz/search/nat?actnum=5812>

Дастлаб, таълим турларининг ҳар бирини молиявий фаолиятини тартибга солувчи меъёрий ҳужжат сикатида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Бюджет ташкилотларини маблағ билан таъминлаш таритибини такомиллаштириш тўғрисида” 1999 йил 3 сентябрдаги 414-сон қарори қабул қилинди.

Мазкур қарорга мувофиқ барча бюджет ташкилотлари, шу жумладан таълим муассасалари харажатларининг гуруҳланиши ва молиялаштириш тартиби белгиланган.

1-расм: Бюджет ташкилотларининг харажат гуруҳлари¹

Ғазна ижросига ўтган бюджет маблағлари олувчиларнинг харажатлари Молия вазирлигининг Ғазначилиги ва унинг ҳудудий бўлинмалари томонидан ягона ғазна ҳисоб рақамидан, шунингдек юқорида кўрсатилган харажатлар гуруҳларининг ҳар бир моддаси бўйича ҳудудий ғазначилик ҳисоб рақамидан амалга оширилади. Харажатларнинг I ва II гуруҳларига киритилган бюджет ташкилотлари биринчи навбатда харажатларини молиялаштиради (тўлайди). Бунда II харажатларнинг гуруҳига тегишли маблағ ўтказмасдан I гуруҳ харажатларини амалга ошириш тақиқланади (иш ҳақи учун олинган аванслардан ташқари).

Ягона ғазна ҳисоб рақамидан, шунингдек бюджет тизими бюджетларининг даражалари бўйича тегишли ғазна ҳисобварағида биринчи ва иккинчи гуруҳлар бўйича тўланмаган харажатлар суммасидан ортиқ маблағлар мавжуд бўлганда ортиқча сумма миқдоридан учинчи ва тўртинчи гуруҳлар бўйича харажат қилишга рухсат этилади.²

¹ <https://www.lex.uz/search/nat?actnum=414&year=1999>

² Вазирлар Маҳкамасининг “Бюджет ташкилотларини маблағ билан таъминлаш таритибини такомиллаштириш тўғрисида” 1999 йил 3 сентябрдаги 414-сон қарори

Умуман олганда, давлат ташкилотлари харажатлари 4 гуруҳдан иборат харажатлар сметасига мувофиқ молиялаштирилади. Бюджет ташкилотларини гуруҳлар бўйича харажатларига қарайдиган бўлсак юқори салмоққа эга бўлган I гуруҳ харажатлари ҳисобланади.

Юқорида қайд этилган, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 6 сентябрдаги ПФ–5812-сон Фармонида мувофиқ ташкил этилиши белгиланган янги профессионал таълим муассасаларининг таълим босқичларига мувофиқ молиялаштириш манбалари Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети маблағлари тегишли вазирлик, идораларнинг бюджетдан ташқари маблағлари, тўлов-контракт асосида ўқитишдан тушадиган маблағлар ҳисобидан молиялаштириши белгиланган.

Мазкур Фармонга мувофиқ профессионал таълим тизимини молиялаштириш, жумладан таълим муассасаларининг раҳбар ва педагог ходимлари ҳамда техник, хизмат кўрсатувчи, ўқув ёрдамчи ва бошқа ходимларининг лавозим маошларини белгилашда, меҳнатга ҳақ тўлашнинг такомиллаштирилган механизмининг жорий этиш мақсадга мувофиқ

Бу эса ўз навбатида таълим муассасаларида молиявий бошқарув тизимини такомиллаштиришга, таълим сифатини оширишга, раҳбар ва педагог ходимлари ҳамда техник, хизмат кўрсатувчи, ўқув ёрдамчи ва бошқа ходимларини таълим муассасаси ривожига қўшган ҳиссасига қараб меҳнатига муносиб ҳақ тўлашга, таълим хизматлари бозоридаги талаб ва таклифлардан келиб чиқиб фаолиятини янада ривожлантиришга хизмат қилади.

Хулоса сифатида шуни айтиш мумкинки, таълим тизимини молиялаштириш бўйича халқаро тажрибаларни ўрганган ҳолда меъёрий ҳужжатларни қабул қилиниши орқали таълим муассасаларига ажратилган маблағларидан самарали фойдаланиш, раҳбар ва ходимларни рағбатлантирган ҳолда халқаро меҳнат бозори талабларига жавоб берадиган малакали кадрлар тайёрлашга хизмат қилади.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТА В УЗБЕКИСТАНЕ

*Файзиева У.Т. - ТГЭУ, доцент
Ташпулатова Г.Б. - ТГЭУ, магистрант*

За недолгую историю развития аудита в Узбекистане была проделана огромная работа в направлении совершенствования аудита. Это принятие Закона об аудиторской деятельности и его дальнейшее совершенствование, формирование системы лицензирования аудиторской деятельности и сертификации аудиторов, организация профессиональных общественных организаций, а также системы рейтинга аудиторских организаций.

Большим достижением в сфере развития аудита является непрерывное совершенствование законодательно-нормативной базы по аудиту, как со стороны государства, так и со стороны профессиональных общественных

организаций.

Однако для повышения конкурентоспособности отечественного аудита предстоит решить еще немало задач. Одной из них является стандартизация аудиторской деятельности и применение мирового опыта в данной области. Основополагающее место при решении этой проблемы принадлежит международным стандартам аудита (МСА).

Особая актуальность внедрения международных стандартов в практику аудиторских организаций получила в свете принятия Указа Президента Республики Узбекистан УП-4720 от 24.04.2015г. «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах», согласно которому: «в течение 2015-2018 годов все акционерные общества перейдут к публикации ежегодной финансовой отчетности и проведению ее внешнего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита и Международными стандартами финансовой отчетности».

Важным в данном направлении является принятие Постановления Президента Республики Узбекистан ПП-3946 от 19.08.2018г. «О мерах по дальнейшему развитию аудиторской деятельности в Республике Узбекистан». Согласно п.5 данного постановления с 1 января 2019года: «аудиторские организации осуществляют деятельность исключительно на основе международных стандартов аудита, издаваемых Международной федерацией бухгалтеров».

Разработкой профессиональных требований на международном уровне занимается несколько организаций, в том числе Международная федерация бухгалтеров - МФБ (International Federation of Accountants – IFAC), созданная в 1977 г. Международная федерация бухгалтеров стремится к развитию профессии и улучшению своих стандартов в целях оказания бухгалтерам профессиональных услуг на высоком уровне в интересах общества.

Непосредственно аудиторскими стандартами занимается Комитет по международной аудиторской практике (International Auditing Practices Committee, IAPC), который является постоянным комитетом Совета МФБ.

Международные стандарты проведения аудита, издаваемые Комитетом, должны:

способствовать развитию профессии в тех странах, где уровень профессионализма ниже общемирового;

унифицировать по мере возможности подход к аудиту в международном масштабе.

Международные стандарты проведения аудита, издаваемые Комитетом, должны:

способствовать развитию профессии в тех странах, где уровень профессионализма ниже общемирового;

унифицировать по мере возможности подход к аудиту в международном масштабе.

Всего комитетом определено 11 объектов стандартизации, каждому из которых выделено 100 номеров для возможных стандартов:

- № 100-199 — Вводные замечания;
- № 200-299 — Ответственность;
- № 300-399 — Планирование;
- № 400-499 — Внутренний контроль;
- № 500-599 — Аудиторские доказательства;
- № 600-699 — Использование работы других;
- № 700-799 — Выводы и отчеты в аудите;
- № 800-899 — Специализированные области;
- № 900-999 — Сопутствующие услуги;
- № 1000-1099 — Положения по международной практике аудита.

С развитием рынка и интеграционных процессов в экономике разных стран, а также по мере превращения аудиторских фирм в крупные международные группы появилась необходимость унификации аудита в международном масштабе. Стала очевидной потребность в выработке единых профессиональных требований, целесообразность которых подтверждена опытом работы аудиторов в разных странах.

Применение международных стандартов аудиторской деятельности, которые уже давно и успешно используются во множестве развитых стран, является важным и необходимым условием для Узбекистана. Это связано в первую очередь с необходимостью интеграции Республики Узбекистан в мировое экономическое сообщество, развития внешнеэкономических отношений, привлечение иностранного капитала в экономику. В свою очередь, это определяет основы развития аудита в роли полноценного элемента инфраструктуры рынка, порождает необходимость повышения качества аудиторских услуг и профессионализма аудиторов.

МСА имеют немаловажное значение для аудиторов, так как в настоящее время многие отечественные предприятия, ориентированные на зарубежных инвесторов, нуждаются в проведении аудиторских проверок финансовой отчетности на основе МСА. Потенциальные инвесторы заинтересованы в достоверности бухгалтерской отчетности. Следовательно, необходимо составлять бухгалтерскую отчетность, используя правила, которые известны и понятны как иностранным инвесторам, так и отечественным. Ведь в последнее время не редки случаи составления компаниями финансовой отчетности как на основе национальных, так и на базе международных стандартов финансовой отчетности для предоставления иностранным инвесторам, что в свою очередь требует проведения аудиторской проверки с привлечением отечественных аудиторских организаций и международных аудиторских компаний.

В разных странах применяют различные подходы к применению МСА. Так, страны с развитой экономикой как Канада, США, Великобритания лишь принимают к сведению положения МСА, в то же время как Индия, Австралия, Бразилия, Голландия разрабатывают на их основе свои национальные стандарты. Некоторые страны, такие как Нигерия, Фиджи, Малайзия утвердили МСА в качестве национальных.

Как известно, в Узбекистане действуют национальные стандарты

аудиторской деятельности (НСАД), подготовленных на базе международных стандартов аудита.

Национальные стандарты аудиторской деятельности разрабатываются Министерством финансов Республики Узбекистан, утверждаются Министерством юстиции.

На сегодняшний день в Узбекистане действуют 21 НСАД, являющиеся обязательными для всех аудиторских организаций при осуществлении аудита, предусматривающего подготовку официального аудиторского заключения.

Следует отметить, что национальные стандарты аудиторской деятельности разработаны на базе МСА и представляют собой адаптированные для отечественных специалистов вариант международных стандартов аудита. Таким образом, положительным фактором является то, что выполняя требования НСАД, аудиторы одновременно выполняют и основные требования международных стандартов аудита. Но в то же время, как было отмечено выше, на сегодняшний день разработано 21 НСАД, в то время как фактически существуют и применяются на международном уровне 41 МСА. Следовательно, в системе национальных стандартов аудиторской деятельности не существуют большинства аналогов международных стандартов.

Основным назначением международных стандартов аудита является повышение качества исполнения аудиторских услуг. Соответственно, на сегодняшний день национальными аудиторскими организациями не может быть обеспечено соответствующее качество услуг.

Основными проблемами адаптации МСА в Узбекистане являются:

- трудность перевода разработанных стандартов на другие языки;
- частое несоответствие терминов и их определений;
- сложность содержания стандартов и их структура;
- частота, объем и сложность изменений, вносимых в стандарты;
- нехватка знаний у специалистов, которые должны применять международные стандарты;
- повышение стоимости предоставления услуг аудитора, при внедрении международных стандартов аудита.

Одним из основных проблем внедрения МСА в практику национальных аудиторских организаций является то, что на сегодняшний день не существует методологии проведения аудиторской проверки на основе МСА. Очень важным является разработка техники расчета существенности и аудиторского риска, выборки, методики планирования и документирования процесса аудита, контроль качества аудиторской работы и др.

Для того чтобы пользователи финансовой отчетности могли полагаться на предоставленную информацию различными компаниями на рынке Узбекистана, необходимо во-первых внедрять в практику аудиторских компаний международные стандарты аудита, во-вторых, совершенствовать методику проведения аудиторских проверок финансовой отчетности. Немаловажным фактором развития аудита также является четкое распределение полномочий между государственными органами,

регулирующими аудиторскую деятельность, и общественными организациями, обеспечение надлежащего контроля качества аудиторской работы, как внутреннего, так и внешнего.

В заключении, хотелось бы отметить, что для осуществления поставленных задач в области развития аудиторской деятельности важным является всестороннее изучение и внедрение международного опыта.

Перспективы привлечения иностранного капитала в банковский сектор Республики Узбекистан

*Ведман В.А.
старший преподаватель кафедры «Финансы и кредит»
Ташкентский филиал РЭУим.Плеханова*

В Узбекистане, на сегодняшний день, проводится достаточно гибкая политика в отношении допуска иностранных инвестиций в банковский сектор. По оценкам международных организаций, Узбекистан является государством со стабильно развивающейся экономикой и умеренными темпами инфляции.

Активная политика по привлечению иностранных инвестиций, в том числе в банковский сектор, проводимая в нашем государстве, направлена на дальнейшую либерализацию экономики, устойчивый экономический рост и улучшение благосостояния страны. Благоприятный инвестиционный климат, а это политическая и экономическая стабильность, законодательное закрепление гарантий защиты прав иностранных инвесторов, внедрение широкой системы льгот, создает новые перспективы для привлечения иностранных инвесторов и дальнейшему продвижению страны по пути социально-экономических реформ.

При этом в отчетном периоде показала свою эффективность система «раннего реагирования», внедренная Центральным банком в целях предотвращения отрицательных изменений и нарушений норм показателей достаточности капитала и ликвидности банков. Основные индикаторы деятельности банковской системы, а именно «достаточность совокупного капитала банков», «ликвидность коммерческих банков», «динамика объёма депозитов», «изменение объёма кредитных вложений» соответствуют оценке высокого уровня.

Несмотря на положительные тенденции, в структуре банковской системы страны высокой остается роль государственного капитала: доля трех банков с участием государственной доли в совокупных активах банков на 1 марта 2019 года составила 55,4%.

Наблюдаются проблемы с высокой концентрацией активов - удельный вес пяти крупнейших банков республики в совокупных банковских активах составляет почти 70%, что препятствует внедрению и развитию наиболее эффективных рыночных механизмов регулирования банковской системы и повышению ее конкурентоспособности на международных рынках.

Отдельной проблемой является высокая доля кредитов, выделяемых на льготных условиях по решению правительства и профинансированных из государственных источников, включая Фонд реконструкции и развития Узбекистана (ФРРУ). Согласно данным Центрального банка, средневзвешенные процентные ставки в феврале 2019 года по льготным кредитам составили 6,8 %, тогда как по коммерческим – 24,2%. Основной причиной этому высокая ставка рефинансирования Центрального банка в размере 16%. Принципы определения объемов и условий целевого кредитования недостаточно прозрачны, а решения о повышении или замедлении роста кредитования принимаются без взаимоувязки с мерами макроэкономической политики. В дальнейшем, данный фактор может негативно отразиться на рентабельности и эффективности инвестиционных проектов, а также на темпах роста экономики.

Главным и основополагающим в развитии экономики и инвестиционной привлекательности послужило принятие Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития в Республике Узбекистан в 2017-2021 годах. В Стратегии было принято разработать до 1 июня 2019 года Стратегии инвестиционной политики Республики Узбекистан до 2025 года. Это был глобальный шаг на пути совершенствования как банковского сектора, так и страны в целом.

Ключевые факторы, привлекающие иностранные инвестиции в страну:

- социально-политическая, макроэкономическая и финансовая стабильность;
- сравнительно низкий уровень госдолга и комфортные валютные резервы;
- амбициозная государственная инвестиционная программа;
- масштаб емкости внутреннего рынка с населением в 33 млн;

В целом Узбекистан обладает преимуществом макроэкономической стабильности, которая в сочетании с текущими реформами открывает возможности в различных секторах экономики, будь то финансовые услуги, строительство или туризм. Инвестиционный потенциал на период следующих десяти лет, по мнению Boston Consulting Group, достигает \$65 млрд.

При текущих относительно низких процентных ставках в странах с развитыми рынками капитала Узбекистан с его быстрорастущим рынком, возможностью получения более высокой доходности выглядит привлекательным для иностранных инвесторов. Имеющиеся риски несут также в себе большие возможности.

Согласно данным, активы банков с иностранным участием в общей доле банковского сектора составляет всего 8,2%. С принятием «Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 годы» доля активов должна увеличиться.

На волне интереса к нашей стране и при реальной гарантии беспрепятственного движения капиталов, можно ожидать существенно большего притока внешних инвестиций на наш рынок капиталов, нежели

выхода инвесторов с него. Таким образом, принятая Стратегия до 2025 позволит решить ряд проблем с привлечением иностранного капитала в банковский сектор Узбекистана, что конечно же дает позитивные прогнозы в развитии нашей страны. В качестве важного условия достижения целей структурных преобразований в экономике в общем – необходимо привлечение иностранных инвестиций. За последние годы этот принцип стал главным при осуществлении инвестиционной политики.

Организационная инфраструктура инвестиций должна становиться все более интернациональной и интегрированной. Она не должна замыкаться на территории государства, или отдельной его части. Чем более разностороннее будет состав такой инфраструктуры, тем полнее она сможет реализовывать возможности различных государств, инвестиционных технологий и привлекать ресурсы на более удобных и выгодных условиях.

Правительство Республики Узбекистан ведет грамотное, планомерное и поэтапное развитие инвестиционной деятельности. Несмотря на то, что наша республика достаточно молода, Узбекистан идет по правильному пути процветания и развития государства.

Безусловно, реализация поставленных задач по дальнейшему привлечению иностранных инвестиций в банковский сектор послужит движущей силой для продвижения этого сектора и возможности выхода на международный рынок капитала.

Возможности обеспечения финансовой инклюзивности в коммерческие банки Узбекистана.

*Иноятова Камола Фуркатовна
Ташкентский Финансовый институт
Преподаватель кафедры «Банковское дело»*

В последние десятилетия все большей популярностью в мире пользуются национальные банки развития. Это в значительной мере обусловлено тем, что в условиях высокой мобильности капитала и динамичной конъюнктуры современных финансовых рынков коммерческие банки и частные финансовые учреждения в недостаточной степени удовлетворяют потребностям стран, особенно развивающихся, в привлечении необходимых для развития ресурсов. В условиях финансовой либерализации коммерческие банки, как правило, начинают избегать участия в важных для государства задачах, таких как повышение конкурентоспособности стратегических секторов экономики, повышение занятости за счет развития малого бизнеса, развитие сельской местности.

Обеспечение социальной и финансовой инклюзивности требует от финансовых институтов (учреждений) иметь крупные масштабы. Для этого им нужны адекватные ресурсы, технологическая база, позволяющая совершать сложные операции, и квалифицированный персонал. Банки

должны действовать гибко, адаптируясь к меняющимся условиям не только внутренней экономики и внешней среды, но и предвидеть и вовремя реагировать на риски и угрозы. Во время экономических кризисов во всех странах, где имеются национальные банки развития, они сыграли позитивную стабилизирующую роль в противодействии экономическому спаду.

Рассматривая зарубежную практику можно отметить соседнюю страну Банк развития Казахстана¹ который был создан в 2001 г. для реализации индустриальной политики государства. Его учредителями были правительство и местные органы власти. Позднее, с 2013 г., единственным акционером банка стал Национальный управляющий холдинг «Байтерек», который ориентирует банк на укрепление партнерства между Европой и Азией и реализацию стратегии развития Казахстана до 2050 г.

12 мая 2020 года принят Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 годы»².

Указом утверждены Стратегия реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 годы, «Дорожная карта» по реформированию банковской системы Республики Узбекистан, а также целевые показатели реализации стратегии.

Данная стратегия была разработана Центральным банком и Министерством финансов в сотрудничестве со Всемирным банком с учётом заключений и рекомендаций по итогам оценки текущего состояния банковской системы страны, опыта зарубежных стран в трансформации финансового сектора, а также мировых тенденций в финансовой сфере.

В частности:

- неэффективное использование финансовых и человеческих ресурсов, ненадлежащее состояние систем корпоративного управления и управления рисками в результате доминирующего положения государства в банковской системе;

- осуществление банками с государственным участием функции традиционных «банков развития», которые предоставляют кредиты приоритетным программам, секторам и государственным предприятиям по ставкам ниже рыночных;

Учитывая, что банки развития занимают все более значительное место в проведении эффективной экономической политики государств, даже те страны, которые традиционно делали ставку на частный коммерческий банковский сектор, начинают положительно оценивать роль банков развития в экономическом развитии. Одной из главных причин растущей популярности банков развития является их эффективность с позиции

¹ <https://review.uz/ru/post/obespechenie-finansovoj-inklyuzivnosti> Информационно аналитический журнал «Экономическое обозрение».

² Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020 — 2025 годы»

реализации национальных целей и приоритетов, а также их финансовая устойчивость, позволяющая участвовать в программах гарантирования кредитов.

Для Узбекистана на сегодняшний день актуальным является нахождение баланса между эффективностью банковской системы и необходимостью консолидации значительных финансовых ресурсов для модернизации экономического развития страны. С этой позиции изучение опыта различных стран по созданию и функционированию банков развития представляет существенный практический интерес.

Основным принципом построения работы БРРБ является избежание конкуренции с коммерческими банками. Банк развития финансирует проекты высокой государственной значимости, имеющие ограниченный доступ к финансированию коммерческих банков из-за низкой нормы доходности и длительного срока окупаемости. К таким проектам можно отнести создание инфраструктурных объектов, выпуск инновационной продукции и внедрение инновационных технологий, создание наукоемких и экспортоориентированных производств, а также крупных инвестиционных проектов в стратегических отраслях экономики.

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОГО БАНКИНГА

*Арзуманян С.Ю., к.э.н., доцент
Ташкентский филиал РЭУим. Г.В. Плеханова
кафедра «Финансы и кредит»*

В экономически развитых странах существенным приоритетом является инновационный путь развития. В качестве его основных элементов и факторов выступают интеллектуальные ресурсы, научные познания, информационные технологии, инвестиции. Практика подтверждает, что новые или усовершенствованные методы управления и технологии, товары и услуги, то есть различные виды инноваций, определяют конкурентоспособность экономической системы, в которой они разрабатываются и реализуются.

В мае 2020 г. был принят Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 годы», в котором отмечается, что в ходе последовательного реформирования финансового сектора реализован ряд мер, в результате которых созданы необходимые правовые условия для ведения прогрессивного банковского бизнеса и усиления конкурентной среды в секторе. В частности, приняты обновленные законы Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан», «О банках и банковской деятельности», «О валютном регулировании» и «О платежах и платежных системах», соответствующие международным стандартам и создающие

привлекательную правовую среду для иностранных инвестиций в финансовую сферу.¹

Вместе с тем анализ текущей ситуации в банковской сфере показывает наличие ряда системных проблем, препятствующих развитию банковского сектора в соответствии с экономическими преобразованиями и потребностями общества. Среди них можно выделить следующие:

- высокая доля присутствия государства в банковском секторе;
- недостаточное качество менеджмента и управления рисками в банках с участием государства;
- низкий уровень финансового посредничества в экономике.

Президент Республики Узбекистан Мирзиёев Ш.М., определяя приоритеты развития национальной экономики в 2019 году, подчеркнул: «...необходимо ускоренными темпами продолжить реформы в банковско-финансовой системе, широко внедрять в сферу современные рыночные механизмы. Необходимо и дальше расширять спектр современных банковских услуг за счет внедрения новых финансовых инструментов и выпуска облигаций, а также развития сферы на основе передовых информационных технологий»².

Услуги, предоставляемые банками, не всегда удовлетворяют потребности клиентов, что заставляет банки уделять больше внимания эффективности своей работы, внедрять новые методы работы, новые конкурентоспособные продукты и услуги, которые должны соответствовать как ожиданиям клиентов, так и мировым стандартам.

Среди приоритетных задач, которые могут оказать влияние на развитие банковской сферы, можно назвать такие как внедрение инноваций в банковский сектор, разработка методов оценки инновационного развития банков в современных условиях. Развитие цифровой экономики ставит банки перед необходимостью осуществления кардинальных изменений. Цифровые банки устремлены проникнуть во все сферы жизнедеятельности современного человека, прежде всего в мобильные устройства, социальные сети, информационные сервисы, интернет торговлю и т.д. Своим потребителям цифровой банк предлагает продукты и услуги в цифровом виде с применением цифровых каналов. Инфраструктура такого банка оптимизирована для цифровых коммуникаций и готова к моментальной смене технологий. Основными задачами такого рода банка является информирование клиента о состоянии счета, произведенных операций, поиск ближайшего отделения банкомата. Вместе с тем, цифровой банк должен обеспечить такой онлайн-сервис, который способен работать на всех платформах и прежде всего ориентироваться на мобильные устройства.

Формирование и существование такого банка требует совершенствования процессов, новой организационной культуры и гибких ИТ-решений, поддерживающих высокую скорость введения продуктов на

¹Указ Президента Республики Узбекистан №УП-5992 от 12.05.2020 «О стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 годы». <https://lex.uz/ru/docs/4811037>.

²Мирзиёев Ш.М. Гласание Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева // www.lex.uz

рынок и персонализацию предложения. Для этого требуется преобразование не только всей ИТ-архитектуры банка, но и инфраструктурных служб поддержки работы с клиентами.

В качестве основных направлений совершенствования цифровой модели банкинга можно выделить: уникальность и упрощение пользовательских сервисов, разработка новых методов и инструментов управления с информацией, разработка мобильных платежей и стратегии управления инновациями, инновационное регулирование. Учитывая пользовательские пожелания, большинство банков стремительно переходят на разработку дистанционно-банковского обслуживания, и, прежде всего, приложений для мобильных устройств.

В Стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 годы сформулирована необходимость принятия дополнительных мер по повышению доступности финансовых услуг, расширению присутствия банков в регионах и обеспечению единого спектра услуг во всех населенных пунктах. Кроме того, отмечается значение ускоренного принятия мер по широкому внедрению в банковской системе информационных технологий на основе современных сервисных решений, финансовых технологий, обеспечению на должном уровне информационной безопасности, а также снижению влияния человеческого фактора при оказании финансовых услуг. Это повышает значение всестороннего внедрения цифровых технологий в банковскую систему, в том числе в сферу розничного банкинга.

Исходя из задач, определенных Государственной программой по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах в «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики», утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 2 марта 2020 года № УП–5953, а также в целях проведения кардинальной трансформации банковского сектора, направленной на стимулирование развития частного сектора, повышение инвестиционной привлекательности банков, доступности и качества банковских услуг, были определены основные направления реформирования банковского сектора в Республике Узбекистан. Среди них - повышение доступности и качества финансовых услуг посредством концентрации государственного присутствия и принятия адресных мер на недостаточно обслуживаемых и уязвимых сегментах, широкого внедрения дистанционных услуг для населения и малого бизнеса, развития сети низкочастотных точек обслуживания, а также создания благоприятных условий для становления и развития небанковских кредитных организаций как взаимодополняющей части единой финансовой системы республики.¹

По прогнозам специалистов 62% банков в мире могут стать цифровыми уже в 2020-2025 годам. Если в 2018 году цифровыми банками стали 19% в

¹Указ Президента Республики Узбекистан №УП-5992 от 12.05.2020 «О стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020-2025 годы». <https://lex.uz/ru/docs/4811037>.

мировом масштабе, то эта цифра может увеличиться.¹

Цифровые банковско-финансовые услуги и продукты будущего включают разработку дигитальных кредитов, страховок и вкладов, «мобильные кошельки» для управления личными финансами и др. Инновации окажут наибольшее влияние в тех банках, где внедряются бизнес-модели на основе новых технологических платформ, и где есть мощная интенсивность, отмечают аналитики. Банки, проходящие через процесс цифровой трансформации, способны улучшить операционную эффективность и уже этой позицией опередить свои конкурентные преимущества.

ЭРКИН ИҚТИСОДИЙ ЗОНАЛАРЛАРОРҚАЛИ ХУДУДЛАРИҚТИСОДИЁТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ

*Жаъсур Умирзоқов, ТМИ,
Халқаро ҳамкорлик бўлими
мутахассиси*

Тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, жаҳонда ҳудудлар иқтисодиётини ривожлантиришнинг самарали иқтисодий механизмларидан бири сифатида эркин иқтисодий зоналарларни ташкил этиш амалиётидан фойдаланиш кенг фойдланиб келинмоқда. Сабаби, ушбу ҳудудларда давлатнинг бевосита иқтисодиётга аралашуви чекланган ҳолда, иқтисодий бошқарув йўлга қўйилади. Таъкидлаш керакки, “эркин иқтисодий зоналар асосан йирик минтақавий бозорларга чиқиш имкониятига эга қулай географик ҳудудлар ҳамда хом ашё ресурсларига бой ҳудудларда барпо этилади. Бу мазкур иқтисодий зоналарда ишлаб чиқариладиган ёки қадоқланадиган товарларни реализация қилиш имкониятини оширади. Саноати ривожланган давлатларда эса ушбу зоналар инфраструктураси ривожланмаган, давлатнинг бошқа ҳудудларига қараганда ривожланиш суръати паст даражада бўлган ҳудудларда ташкил қилинади. Бу аҳолини иш билан таъминлаш, ички ва ташқи молиявий ресурсларни улар ҳудудига йўналтириш, инфраструктураси ривожланмаган ҳудудларни ривожлантириш имкониятини вужудга келтиради”².

Мамлакатимизда олиб борилган тадқиқот натижаларини кўрсак, ушбу ишларда ЭИЗлар ҳудудлардаги иқтисодий ва ижтимоий муаммоларни бартараф этиши, мамлакат иқтисодий тизимининг либераллашувига хизмат қилувчи хусусиятларига ҳам алоҳида эътибор берилатёганлигини кўрамиз. Жумладан, Иқтисодчи олимлардан Ж.И.Каримқулов мазкур механизм ҳудудлар инвестицион фаоллигига ҳам ижобий таъсир этиши таъкидлаб,

¹ По данным информационно-аналитического сайта <https://finance.uz/index.php/ru/fuz-menu-biznes-ru/6525-transformatsiya-bankovskogo-sektora-uzbekistana-2020>.

²Камалов М.М. Эркин иқтисодий зоналарнинг ҳуқуқий мақоми. Ўқув қўлланма. – Тошкент: ТДИОУ, 2018. – 116 бет.

“Мамлакат ва ҳудуднинг барқарор иқтисодий ўсиш ва бунга маҳаллий ва хорижий инвесторларни кенг жалб қилишга инвестицион фаолликни ошириш орқали эришиш мумкин. Мазкур жараёнда эркин иқтисодий ҳудудлар инвестицион фаолликни рағбатлантиришнинг энг самарали шаклларида бири ҳисобланади. Алоҳида солиқ ва божхона режими (имтиёзлар) мавжудлиги, арзон ишчи кучи, хом-ашёни олиб кириш ва чиқиш тартиби ҳамда маҳсулот ишлаб чиқаришнинг соддалашгани маҳаллий ва хорижий инвесторларни жалб қилади¹”, дея қайд этади.

Бизнингча, эркин иқтисодий зоналар– бу мамлакат ҳудудида ва унга анклав тарзда жойлашган ҳудудларда ташкил этилган, маълум имтиёзларни назарда тутувчи ва ишлаб чиқариш, савдо, молиявий хизматлар ва илмий-техник йўналишлар инновацияларни жалб этувчи ҳудудлар ҳисобланади. Мазкур ҳудудларда умумий юрисдикция қоидаларидан фарқли бўлган махсус имтиёзли режимлар амалга қилади. Ушбу ҳудудлар ҳудудлардаги иқтисодиёт тармоқларини жонлантириш, уларни янада ривожлантириш, ишлаб чиқариш ва ижтимоий инфратузилмани яхшилашга қаратилган ва иқтисодий тизимнинг либераллшувига хизмат қилади.

Таҳлил натижаларига мувофиқ, мавжуд муаммоларни ҳал этишда МДХ (Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги) мамлакатларида иқтисодий жиҳатдан турғунликдаги айрим ҳудудларида “иқтисодий санация” чораларини кўриш мақсадида ташкил этилган ЭИЗ бўйича тажрибаларни кўриб ўтамыз. МДХ мамлакатларида ЭИЗларни ташкил этиш ва уларнинг самарали фаолиятини таъминлаш учун амалга оширилиб келинаётган қатор чора-тадбирлар мамлакатдаги иқтисодий вазият ва инвестициявий муҳит таъсирида шаклланмоқда. 1990-2015 йиллар давомида МДХ давлатларида 120 га яқин ЭИЗлар ташкил этилди. Аммо, 1990-1995 йиллар давомида турли сабабларга кўра (ташкилий-ҳуқуқий, инфратузилма тармоқлари, молиявий сабаблар) уларнинг аксарияти ўз фаолиятини якунлашга ҳам мажбур бўлган. ЭИЗларни қулай иқтисодий ҳамда инвестициявий иқлим ва вақтда ташкил этган мамлакатларда ҳозирги кунда ҳам хорижий инвестицияларни жалб этишда ҳамда экспорт савдо айланмасининг географиясини кенгайтиришда ЭИЗлар муҳим аҳамиятга эга бўлиб бормоқда. Жумладан, Россия, Қозоғистон, Арманистон, Молдова каби давлатлар бунга мисол бўлади.

МДХ мамлакатларидан ҳисобланган Арманистондаги мавжуд тартибга кўра, тадбиркорлик субъектлари ўзларининг тегишли бизнес режалари Республика Ҳукумати томонидан ижобий баҳоланиб, амалиётга тавсия этилиши лозим. Арманистон Бутунжаҳон Савдо ташкилотининг аъзоси (05.02.2003 й.) бўлганлиги сабабли ҳам ЭИЗлар борасида миллий божхона тизими тубдан ислоҳ этилган. Жумладан, божхона декларациясини электрон кўринишда тўлдириш ва юбориш, экспорт-импорт учун алоҳида “коридор” ташкил этиш, бу борадаги расмий ҳужжатларни 9 тадан 3 тагача қисқартириш каби ижобий ҳолдир. Арманистонда фақатгина ЭИЗлар учун конвертация

¹Каримкулов Ж.И. Эркин иқтисодий ҳудудларга хорижий инвестицияларни жалб қилишни ривожлантириш йўналишлари. Иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати. ТМИ. 2019 йил. 24 б.

асосида хорижий валютада савдо ишларини олиб боришга рухсат этилган. Бошқа ҳудудларда эса миллий валюта тизими амал қилади. Қолаверса, ЭИЗлар учун “ягона ойна” тамойили асосида давлат интерактив хизматлари кўрсатиб келинмоқда.

МДХ етакчи давлатларидан бири – Қозоғистонда бошқа давлатларга нисбатан ўз ҳудудидаги ЭИЗларга бераётган имтиёзларининг ўзига хос аҳамиятли жиҳатлари бор. Жумладан, “Инновацион технологиялар Парки” га қуйидаги қўшимча имтиёзлар тақдим этилган: ижтимоий солиқни 100%га қисқартиш, амортизация ажратмаси нормасини чегаралаб қўймаслик, ундириладиган солиқларнинг 15-45% гача дастурий таъминот учун сарфлашга рухсат бериш кабилардир.

Қозоғистонда фаолият олиб боровчи эркин иқтисодий ҳудудларга бир қанча молиявий имтиёзлар берилиб, уларни мажбурий тўловлар, жумладан, корпоратив даромад солиғи, мулк ва ер солиқлари, ҚҚС, ердан фойдаланганлиги учун ижага тўловларидан 10 йилгача озод этиш белгиланган.

Шу билан биргаликда, мамлакатда бошқа давлатларга нисбатан ўз ҳудудидаги эркин иқтисодий ҳудудларга бераётган имтиёзларининг ўзига хос аҳамиятли жиҳатлари бор. Жумладан, “Инновацион технологиялар Парки” га қуйидаги қўшимча имтиёзлар тақдим этилган:

- ижтимоий солиқни 100%га қисқартиш;
- амортизация ажратмаси нормасини чегаралаб қўймаслик;
- ундириладиган солиқларнинг 15-45% гача дастурий таъминот учун сарфлашга рухсат бериш кабилардир.¹

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, ЭИЗ мамлакат ҳудудларини иқтисодий жиҳатдан ривожлантириш, иқтисодиёт тармоқларига инвестицияларни жалб қилишни фаоллаштиришда ўрни муҳим. Хорижий давлатларнинг ЭИЗларни ривожлантиришдаги тажрибалари асосида ЭИЗларни барқарор ривожлантиришдаги умумий механизмни мавжуд.

Юқоридаги тажрибалардан келиб чиққан ҳолда, Ўзбекистонда ЭИЗларни ривожлантириш бўйича қуйидагиларни амалга ошириш ўзининг ижобий самарсини бериши мумкин:

- Республикамиздаги амалдаги ЭИЗларни ташкил этиш билан боғлиқ бўлган ташкилий-ҳуқуқий жараёнларни соддалаштириш лозим. Ушбу йўналишда рақамли технологияларни тизимга жорий этиш мақсадга мувофиқдир. Бу йўналишда Ҳиндистонда кичик саноат ҳудудларининг нодавлат шаклда ташкил этилиш жараёнидан фойдланиш ўзининг ижобий самарасини бериши мумкин;

- Мавжуд фаолият юритиб келаётган ЭИЗларга, хусусан фармацевтика соҳаси учун хорижий инвестицияларни янада кўпроқ жалб қилиш учун мазкур соҳа бўйича йирик трансмиллий компаниялар учун “Алоҳида

¹ Данный перечень товаров и услуг утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2009 года № 703.

имтиёзлар пакети” таклиф этиш ЭИЗларнинг инвестицион салоҳиятини оширишга хизмат қилади.

Elektron hujjat aylanishining zamonaviy texnologiyalari

Termiz davlat universiteti

Magistratura bo'limi

Amaliy matematika va axborot texnologiyalari mutaxassisligi

2-kurs bitiruvchisi

Choriyev Hamid Azamovich

Qog'oz ishlarida elektron texnologiyalar muammosi - bu hujjatlarni arxivga saqlashga qadar hujjatlarni rasmiylashtirishning barcha bosqichlarida jarayonlarni tezlashtiradigan an'anaviy sharoitlarda eng yangi texnologiyalarni qo'llash muammosidir. Avtomatlashtirilgan ofis ish tizimlarining aksariyati an'anaviy muhitda aniq texnologiyalardir.

An'anaviy ofis ishlarida elektron texnologiyalardan foydalanishning eng samarali uch tayo'nalish mavjud:

1. Elektron texnologiyalari yordamida hujjatlarni tayyorlash-qoidalarga muvofiq birlashtirilgan hujjatlar shakllaridan foydalangan holda amalga oshiriladi. Chiqarishda, matnlar qog'ozda aks ettiriladi va amaldagi qoidalarga muvofiq hujjatlar shakliga ega bo'ladi.

2. Axborotning elektron uzatilishi - hujjatlarni keyinchalik qog'ozda rasmiylashtirish bilan iste'molchilarga tez etkazish uchun ishlatiladi. An'anaviy ish yuritish tizimida hujjatni faks orqali yuborish joyini aniqlash eng dolzarb vazifa.

3. Tizimda hujjatlar kelib tushishini elektron ro'yxatga olish - yagona ro'yxatga olish qoidalari asosida tashkilotga kelib tushadigan yoki kelib tushadigan barcha hujjatlarni yagona axborot tizimiga kiritishni o'z ichiga oladi. Ro'yxatga olish, qidirish, boshqa ro'yxatga olish shakllarini o'rnatmasdan hujjatlarning bajarilishini nazorat qilish ro'yxatga olish massiviga qurilgan.

Tashkilot ichida hujjatlarni topshirishning an'anaviy texnologiyasini hisobga olgan holda, buxgalteriya hisobi va nazorat qilish uchun qog'ozda yozilgan dublikatlarning dublikatlari ishlatilishi mumkin. Hujjatni ro'yxatga olish qatoriga kiritish uning mavjudligini va uni ro'yxatdan o'tkazgan harakatning bajarilishini tasdiqlaydi.

Zamonaviy sharoitda ofislarni avtomatlashtirish

"Ish oqimi" atamasi kompyuter sohasida ishlatilganda an'anaviy boshqaruvda juda yaxshi rasmiylashtirilgan "ofis ishi" atamasining aksi sifatida talqin qilinishi mumkin. Bunday holda, ish yuritish jarayonini avtomatlashtirish vositalari ofis ishlarining an'anaviy vazifalarini - ishlarni shakllantirish va ularda mavjud bo'lgan hujjatlarning buxgalteriya hisobini yuritish, bajarilish monitoringi va tegishli hisobotlarni shakllantirishni avtomatlashtirishga kirishdi.

DocFlow tizimlari - hujjatlarni yo'naltirish tizimlari; WorkFlow tizimlari - aniqrog'i, ushbu atama "biznes jarayonlarini avtomatlashtirish tizimi" deb tarjima qilingan, bu atamaning yana bir tarjimasini bor - "menejmentni qo'llab-quvvatlash tizimi".

Buxgalteriya hisobini avtomatlashtirish, moliya va ombor faoliyati sohasidagi mutaxassislar "hujjat aylanishi" atamasini boshqa yo'nalishda ishlatishni odat tusiga kiritdilar: hujjat aylanishi - bu ma'lumotlar asosida qog'oz hisobotlarini (xulosalar varaqalari, schyot-fakturalar, sertifikatlar va boshqalar) yaratilishini ta'minlaydigan dasturlarning quyi tizimidir.

Yaqinda ish jarayonlarini avtomatlashtirish mavzusida yangi atamalar paydo bo'ldi - Hujjatlarni saqlash ("hujjatlarni saqlash") va bilimlarni boshqarish ("bilimlarni boshqarish"). Ushbu atamalarning muammolari ish oqimlarini avtomatlashtirish hamda ma'lumotlarni saqlashni tashkil etish (Data Warehousing) va ma'lumotlarni onlayn tahlil qilish (OLAP) tranzaksiyalarni onlayn ishlash tizimlariga (OLTP) tegishli. Shunday qilib, ushbu sinf tizimlari ish oqimlari tizimida yanada rivojlantirishi, hujjatlarni tashkillashtirishdato'plangan katta massivlarni tuzilishiva uzoq muddatli saqlashi, shuningdek, turli xil to'plangan hujjatlar qatorida kerakli ma'lumotlarni maqbul izlash uchun zarurdir.

Ish jarayonini avtomatlashtirish vazifasi hujjatlar va yangi kompyuter texnologiyalari bilan ishlash uchun an'anaviy "qog'oz" texnologiyalarning birlashmasidir. Qo'shimcha qiyinchiliklar elektron hujjat maqomi hali aniq qonunlashtirilmaganligi bilan bog'liq. Elektron imzo tizimlari va hujjatlarga kirishni ta'minlash tizimlarini sertifikatlashda ma'lum qiyinchiliklar mavjud.

Ish oqimining vazifasi tashkilotning ish jarayonida ajratilgan texnologik zanjir emas, hujjatlar harakati tashkilotning axborot tizimida hal qilinadigan boshqa kichik vazifalar bilan uzviy bog'langan. Shunday qilib, ish jarayonlarini avtomatlashtirish tizimi sizga u amalga oshirilayotgan tashkilotlarda ishlaydigan amaliy tizimlarda hujjatlarni topshirish va saqlash funktsiyalarini qo'shishga imkon beradigan amaliy interfeyslarni taqdim etishi kerak.

Yuqorida aytilganlarning barchasi, ish oqimini avtomatlashtirish tizimi juda murakkab mexanizm degan xulosaga kelishimizga imkon beradi. Korxonada hujjat aylanish tizimi, odatda, turli xil ishlab chiqaruvchilar tomonidan yaratilgan dasturiy mahsulotlar yordamida yaratilgan ko'plab quyi tizimlarni o'z ichiga oladi. Ish oqimini avtomatlashtirish tizimi tashkilotning hajmiga va uning faoliyatining o'ziga xos xususiyatlariga qarab turli xil yo'llar bilan talqin qilinishi mumkin.

Maksimal funktsiyalar sonini o'z ichiga olgan ba'zi ideal hujjat aylanish tizimini ko'rib chiqing. Har qanday real tizim har bir alohida holat uchun zarur bo'lgan funktsiyalarning faqat bir qismini o'z ichiga oladi.

Hujjat boshqarish tizimi, birnecha muddat "hujjat" foydalanish jihatlari ajratish mumkin.

Qog'ozli hujjat - bu axborot tizimiga to'g'ridan-to'g'ri joylashtirilmagan, ammo bu haqida ma'lumot tizimida mavjud bo'lgan obyekt. Ushbu turdagi hujjatlarning xilma-xilligi hujjatning fotografik nusxasi, mikrofiska, rasm, video va boshqalar bo'lishi mumkin.

Hujjatning elektron tasviri - axborot tizimida saqlanadigan hujjat nusxasi (skanerlash natijasi). Hujjatning tasviri, ushbu formatdagi fayl bo'lgan hujjat tasviridan tashqari, xususiyatlar to'plamini, uning identifikatsiyasini (nomi, toifasi, yaratilish sanasi va hokazo) o'z ichiga olishi mumkin. Bunday holda, ma'lumotlar to'g'ridan-to'g'ri hujjatning rasmfaylida saqlanmaydi va ba'zi tashqi ma'lumotlar bazasida saqlanadi.

Elektron hujjat - hujjat tasviridan farqli o'laroq, elektron hujjat, shuningdek, fayl bo'lib, uning ichida ma'lumotni o'z ichiga oladi, masalan, hujjatni qidirish yoki muayyan guruhga topshirish uchun foydalanish mumkin. Misol uchun, matn yoki elektron shakli bo'lishi mumkin, Microsoft Word, Excelelektron jadval, email xabari formatida. Hujjat fayllari xom bo'lishi mumkin, ya'ni tarkibiy elementlarni (oddiy matn hujjatlari) yoki tuzilmalarni o'z ichiga olmaydi. Ikkinchisida tashqi ilovalarga alohida ma'lumot elementlari (Word shakllari, jadvallar, XML formatidagi hujjatlar) to'g'risida ma'lumot olish imkonini beradigan tarkibiy elementlar mavjud. Ushbu hujjatlar guruhining yana bir o'zgarishi bu Microsoft Office Binder fayllari kabi aralash hujjatlar.

Lotus Notes hujjatlari yoki Microsoft Exchange elektron shakllari kabi ixtisoslashtirilgan guruh avtomatlashtirish tizimlarining ma'lumotlar bazasidagi yozuvlar maxsus turdagi hujjatdir. An'anaviy elektron hujjatdan farqli o'laroq, ushbu hujjat alohida fayl sifatida mavjud emas, lekin noyob identifikator, displey va modifikatsiya vositasi bilan bitta ma'lumotni anglatadi. Ushbu turdagi hujjatlarni tizimdan olish va masalan, elektron pochtaga tizimga yana bir marta kirgan boshqa birlikka o'tkazish mumkin. Ilovalarning xarakteriga ko'ra, ushbu turdagi hujjatlar dastlab ichki tuzilishga ega va boshqa hujjat fayllari yoki ularga havolalarni o'z ichiga olishi mumkin.

Hujjatlarning oxirgi guruhiga amaliy ish stansiyalari ishlashi natijasida hosil bo'lgan hisobotlar kiradi. Bu turli xil ma'lumotlar bazalarining turli xil yozuvlaridan dinamik ravishda yaratilgan hujjatlarning maxsus turi. Ko'rish yoki chop etishdan so'ng, ushbu hujjat axborot tizimida yaxlit obyekt sifatida mavjud bo'lishni to'xtatadi, chunki u faqat ma'lum bir dastur doirasida yashaydi va undan ajratib bo'lmaydi. Masalan, boshqa bir birlikka o'tkazish uchun uni yuqoridagi turlardan biriga tegishli hujjatga aylantirish kerak.

Biz *ideal* hujjat aylanish tizimining xarakterli quyi tizimlarini ajratamiz va ularning har xil turlarini hisobga olgan holda ularning funksiyalarini rasmiylashtiramiz.

Ish oqimini avtomatlashtirish tizimi bir nechta quyi tizimlardan iborat. Ish oqimlarini avtomatlashtirishning quyidagi quyi tizimlarini ajratib ko'rsatishimiz mumkin:

- ofislarni avtomatlashtirish tizimlari;
- hujjatlar arxivi;
- hujjatlarni kiritish tizimlari va hujjatlarni tasvirga olish tizimlari;
- hujjatlarni saqlash xarajatlarini boshqarish tizimlari;
- hujjatlarni yo'naltirish tizimlari;
- biznes jarayonlarini kompleks avtomatlashtirish tizimlari.

Ularning har birining funksiyalari haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz.

Ofislarni avtomatlashtirish funksiyalari maxsus hujjatlar kartasini to'ldirishda aks ettirilgan hujjatlarni maxsus ma'lumotlar bazasida mahkamlashni o'z ichiga oladi. Yozib olingan hujjatlar tarkibibazada har bir tashkilot, qoida tariqasida, mavjud hollarda deb atalmish nomenklaturasiga tayanadi va buxgalteriya hujjatlarni qayta ishlash uchun tashkilot bilan shakllantirishi mumkin.

Ish oqimi tizimlarining mustaqil funksiyalaridan biri bu *hujjatlarni arxivga kiritish*, ya'ni hujjatlarni qog'ozdan elektron shaklga tarjima qilish. Eng oddiy holatda, ushbu protsedura skanerlash bilan boshlanadi. Biroq, qoida tariqasida, shunchaki hujjatning rasmini saqlash etarli emas.

Hujjat tasvirida annotatsiya, turli xil qo'shimcha tasvirlar, matn belgilari va boshqalarning joylashtirilishi talab qilinishi mumkin, bundan tashqari, hujjat tasvirini ofisni boshqarish tizimida va hujjatlar arxivida aniqlashga imkon beradigan atributlar to'plami bilan jihozlangan bo'lishi kerak.

Saqlash xarajatlarini boshqarish tizimlari turli xil periferik qurilmalar - qattiq disk drayverlari, flesh karta va CD va DVD-ROM qurilmalari bilan ishlash qobiliyatini ta'minlaydi. Tizim avtomatik ravishda arzon qurilmalarga ma'lumotlarni uzatishni ta'minlaydi.

Hujjatlarni yo'naltirish tizimlari bevosita ijrochilarning ish stantsiyalariga hujjatlarni yuborish, hujjatlarning joriy holati to'g'risida ma'lumot to'plashda, ular bilan ishlarni ma'lum bosqichlarda tugatgandan so'ng guruhlarini tuzishda, shuningdek hujjatlar bilan ishlashning hozirgi holati to'g'risida ma'lumot olish uchun vositalarni taqdim etishda bevosita ishtirok etadilar.

Marshrutlash tizimlari, qoida tariqasida, tashkilotda hujjatlarni o'tkazish uchun odatdagi marshrutlarni tavsiflash vositalarini o'z ichiga oladi. Ishlab chiqilgan marshrutlash sxemalari asosida hujjatlar bilan ishlash uchun biznes-jarayonlar namunalari yaratilishi mumkin.

Hujjatlar yo'naltirish tizimlarini ishlab chiqish-bu ish oqimi tizimlari yoki *boshqaruv jarayonlarini* yoki biznes jarayonlarini *kompleks avtomatlashtirish tizimlari*. Hujjatlarni yo'naltirish tizimlaridan farqli o'laroq, ulardagi marshrutlash obykti ish jarayonida ishlatiladigan ma'lumotlarning yig'indisidir. Foydalanuvchi ish joyida nima qilishi kerakligi haqida ma'lumot va buning uchun barcha kerakli ma'lumotlarni oladi. Work Flow dasturi ma'lum bir ish joyida funksiyalarni bajarish uchunqaysi dasturni ishga tushirish kerakligini aniqlaydi va unga kerakli ma'lumotlarni yuklaydi. WorkFlow tizimining paradigmasi foydalanuvchi faqat zarur funksiyalarni bajarishi kerakligini, barcha odatdagi ishlarni (harakatlar ketma-ketligini aniqlash, kerakli ma'lumotlarni yetkazib berish, ishlarning o'z vaqtida bajarilishini nazorat qilish va hokazo) ish oqimi tizimidan bajarilishini anglatadi.

Ish oqimi tizimi saqlash quyi tizimiga asoslangan. Eng oddiy holatda, bu ofis avtomatlashtirish tizimlarida hujjatlarni hisobga olish ma'lumotlar bazasi bo'lishi mumkin. Mijozning ish stantsiyasi tizimga hujjatlar to'g'risidagi ma'lumotlarni kiritish, ularning atributlari bo'yicha hujjatlarni qidirish, ma'lumotlarni o'zgartirish (hozirgi joylashuvi, bajarilish holati va boshqalar) va ma'lumotlarni boshqarish imkoniyatini beradi.

Ofisni avtomatlashtirish va hujjat aylanish tizimini tanlash

Ish oqimini avtomatlashtirish ishlov berish vaqtini qisqartiradi, ma'lumotlarni olishni yaxshilaydi, bajarishni boshqarishni ta'minlaydi, to'liq tahliliy ma'lumotlarni ta'minlaydi va barcha turdagi xatolar ehtimolini kamaytiradi.

Hujjatlarni boshqarish avtomatlashtirish tizimlari bilan bog'liq uchta asosiy vazifani o'z ichiga oladi:

- hujjatlar (ya'ni hujjatlarni tayyorlash, bajarish, muvofiqlashtirish va ishlab chiqarish);

- ish jarayonini tashkil etish (hujjatlarni ko'chirish, qidirish, saqlash va ulardan foydalanishni ta'minlash);

- arxivni saqlash tizimini tizimlashtirish (axborotni saqlash, qaror qabul qilish uchun uni qidirish va undan foydalanish qoidalarini aniqlash).

Qog'oz bilan ish yuritish-bu korxonayokitashkilotning chora-tadbirlar majmui.

Ish jarayoni - Amaliyot davomida hujjat aylanishi tizimi takomillashadi, axborot texnologiyalari va tashkilot rivojlanishi bilan.

Hozirda eng mashhur tizimlarni taqdim etamiz:

"InterTrust", LanDocs,"Lanit", Optima Workflow,"Optima", "BOSS-referent","IT", "Case", "Elektron ofis tizimlari".

Bundantashqari,Documentum,IBMTarkibmenejeri,LotusDomino.Doc,Oracle CollaborateSuite va boshqalar.

Shunday qilib, elektron hujjat - bu elektron shaklda, ya'ni elektron kompyuterlardan foydalangan holda inson tomonidan idrok etish uchun, shuningdek axborot va telekommunikatsiya tarmoqlari orqali uzatishda yoki axborot tizimlarida ishlov berishda taqdim etiladigan hujjatlashtirilgan ma'lumot. Aynan shu maqsadda elektron ish yuritish va elektron hujjat aylanishidan foydalaniladi.

АДАБИЙОТЛАР

1. “Ахборотлаштириш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни, 11-декабр 2003-йил.
2. Ғаниев С.К., Каримов М.М., Ташев К.А. Ахборот хавфсизлиги. Ахборот-коммуникацион тизимлар хавфсизлиги.Ўқув кўлланма. Т., “Алоқачи”. 2008. – 382 б.
3. Стенюков М.В. Делопроизводство. Организация документационного обеспечения предприятия. М. : А-Приор, 2007. 176 с.
4. Ларин М.В. Управление документацией: теория и практика. М. : ЮНИТИ, 2006. 255 с.
5. Мамотов Л.Д. Документация в информационном обществе: роль и значение документа в управленческом процессе. М. : ИНФРА – М, 2005. 389 с.

6. Кузнецова Т.В., Подольская. И.А. Проектирование рациональной организации делопроизводства // Делопроизводство. 2007. №7. С. 34-37.
7. IDC, Europe Document Management market review and Forecast: 2000-2008.
8. IDC, Document Management Market Review and Forecast: 2000- 2008.

Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini ta'minlash omillari va ularning amaliy tahlili

*“Bank ishi” kafedrası
katta o'qituvchisi PhD D.Ch.Murodova
Magistrant S.A. Maxmudova*

Moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlari Xalqaro valyuta jamg'armasi tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, mazkur ko'rsatkichlardan muayyan bank va bank tizimining kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, oldindan chora ko'rish orqali tizimda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan risklarni kamaytirish, monitoring va makroprudensial tahlilni amalga oshirishda foydalaniladi.

Tijorat banklarining kapitallashuv darajasini oshirish yuzasidan amalga oshirilgan ishlar natijasida bank tizimi jami kapitali 1,9 barobarga, shu jumladan, ustav kapitali hajmi 2,1 barobarga oshib, 2020 yilning 1 yanvar holatiga mos ravishda 51 trln.so'm va 42 trln. so'mga yetdi. Bunda davlat banklari moliyaviy barqarorligini ta'minlash va iqtisodiyotning kreditga bo'lgan o'sib borayotgan ehtiyojini qondirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli qarorlariga muvofiq davlat banklari kapitaliga 1,9 mlrd. AQSh dollari miqdorida mablag'lar yo'naltirilganligi alohida o'rin tutdi. Shuningdek, mazkur qarorlar bilan 4,3 mlrd. AQSh dollari miqdoridagi kreditlar banklar balansidan O'TTJ balansiga o'tkazildi¹.

Tijorat banklarining xususiy kapitali o'tgan yilga nisbatan 2655791 mln. so'mga oshgan. Bu tijorat banklari uchun ijobiy holat hisoblanadi. Tijorat banklari xususiy kapitali summasi qonun yo'li bilan chegaralanmagan, lekin banklar faoliyatini barqaror ta'minlash maqsadida uning minimal miqdori belgilab qo'yiladi. Bu boradagi fikrlarni I darajali kapital etarliligi ko'rsatkichiga nisbatan ham, leveraj ko'rsatkichiga nisbatan ham ishlatish mumkin.

¹www.cbu.uz - O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2019 yil hisoboti

1-rasm. AT “Kapitalbank” va “Qishloq qurilish bank” umumiy kapitalining o‘shish dinamikasi¹ (mlrd. so‘m)

1-rasm ma’lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, AT «Kapitalbank» ning xususiy kapitali 2018 yilda 397.3 mlrd. so‘mni tashkil etdi. AT «Qishloq qurilish bank» ning xususiy kapitali so‘nggi to‘rt yilda 2,5 baraborga oshdi. Ya’ni 2016 yilda bankning xususiy kapitali 433,5 mlrd. so‘mni tashkil etgan bo‘lsa, 2018 yilda bu ko‘rsatkich 1116,2 mlrd. so‘mgacha oshgani bank faoliyati uchun ijobiy holat hisoblanadi. Bu esa bank boshqaruvining kapitallashuv darajasiga alohida e’tibor berilayotganligi, bank tizimida sodir bo‘lishi mumkin bo‘lgan risklar va oqibatida yuzaga keluvchi yo‘qotishlarni qoplashga yetarli bo‘ladigan mablag‘lar o‘z vaqtida yo‘naltirilayotganligidan, bir so‘z bilan aytganda, bank resurslari to‘g‘ri boshqarilgan va optimal darajada joylashtirilganligidan dalolat beradi. Bu holat esa resurslar sifatining oshishiga va bank daromadlarining ortishiga bevosita ta’sir qiladi.

2-rasm. AT “Kapital bank” va “Qishloq qurilish bank” aktivlari tarkibi² (mlrd. so‘m)

2-rasmda. AT “Kapital bank” va “Qishloq qurilish bank” aktivlari tarkibi keltirib o‘tilgan unga ko‘ra AT “Kapital bank” aktivlari 2018 yilda 4808,0 mlrd. so‘mga etdi va 2017 yil boshiga nisbatan 1139,0 mlrd. so‘mga oshdi va mos ravishda 131,0 % ga oshgan (1-ilova). AT “Qishloq qurilish bank” aktivlari tarkibi ham 2018 yilda 9272,5 mlrd. so‘mga etdi va 2017 yil boshiga nisbatan 2844,4 mlrd. so‘mga oshdi mos ravishda 144,2 % ga oshgan (2-ilova).

¹ AT “Kapital bank” va “Qishloq qurilish bank” ning yillik moliyaviy hisobotlari asosida hisoblandi

² AT “Kapital bank” va “Qishloq qurilish bank” ning yillik moliyaviy hisobotlari asosida hisoblandi.

AT “**Kapital bank**” aktivlari tarkibida asosiy ulush mijozlarga berilgan kreditlarga to‘g‘ri kelmoqda. 01.01.2017 yil holatiga bu ko‘rsatkich **1 612,8** mlrd. so‘mni tashkil etgan bo‘lsa, 01.01.2018 yil holatiga **2 432,7** mlrd.so‘mni tashkil etgan. O‘tgan yilga nisbatan mijozlarga berilgan kreditlar 819,9 mlrd.so‘mga oshgan va mos ravishda 150,8 % ga oshgan. Shuningdek, AT “Qishloq qurilish bank” aktivlari tarkibida asosiy ulush mijozlarga berilgan kreditlarga to‘g‘ri kelmoqda. 01.01.2017 yil holatiga bu ko‘rsatkich **5 633,7** mlrd. so‘mni tashkil etgan bo‘lsa, 01.01.2018 yil holatiga **8 410,8** mlrd.so‘mni tashkil etgan. O‘tgan yilga nisbatan mijozlarga berilgan kreditlar 2777,1 mlrd.so‘mga oshgan va mos ravishda 149,2 % ga oshgan .Bu albatta bank uchun ijobiy holat hisoblanadi.

3-rasm. AT “Kapital bank” va “Qishloq qurilish bank” majburiyatlari tarkibi¹ (mlrd. so‘m)

3-rasmda AT “Kapital bank” bankning majburiyatlarini tahlil qilar ekanmiz, 01.01.2017 yil holatiga jami majburiyatlar 4410,6 mlrd.so‘mni tashkil etgan. 01.01.2018 yil holatiga jami majburiyatlar 3338,1 mlrd.so‘mni tashkil etgan. O‘tgan yilga nisbatan joriy yilda majburiyatlar 1072,5 mlrd.so‘mga oshgan. Jadval ma’lumotlarini tahlil qilar ekanmiz bank majburiyatlari tarkibida asosiy o‘rinni Mijozlar mablag‘lari tashkil qilgan (3-ilova). Bu bank uchun ijobiy holat. “Qishloq qurilish bank” bankning majburiyatlarini tahlil qilar ekanmiz, 01.01.2017 yil holatiga jami aktivlar 5347,1 mlrd.so‘mni tashkil etgan. 01.01.2018 yil holatiga jami aktivlar 8156,3 mlrd.so‘mni tashkil etgan. O‘tgan yilga nisbatan joriy yilda majburiyatlar 2809,2 mlrd.so‘mga oshgan. Jadval ma’lumotlarini tahlil qilar ekanmiz bank majburiyatlari tarkibida asosiy o‘rinni Hukumat, davlat va moliya tashkilotlarining qarz mablag‘lari tashkil qilgan (4-ilova). Bu bank uchun salbiy holat. Mijozlar mablag‘larida o‘shish kuzatilgan. Bu bank uchun ijobiy holat.

¹ AT“Kapital bank” va “Qishloq qurilish bank” ning yillik moliyaviy hisobotlari asosida hisoblandi.

Совершенствование учета экспортно-импортных операций.

Н.Абдиева

PhD, и.о.доцента кафедры

«Аудит и экономический анализ», ТФИ

E_mail: Abdiyeva_Nargiza@mail.ru

Назарханов Ф.

Магистр направления «Аудит»

Ташкентского финансового института

Внешнеэкономическая деятельность имеет особое значение в экономическом развитии страны. Под внешнеэкономической деятельностью понимается деятельность юридических и физических лиц Республики Узбекистан, направленная на установление и развитие взаимовыгодных экономических связей с юридическими и физическими лицами иностранных государств, а также международными организациями [1].

Бухгалтерский учет внешнеэкономических операций является основным звеном в системе управления этой сферой деятельности предприятия, т. к. он обеспечивает отражение процессов производства продукции на экспорт и ее реализацию, импортных и товарообменных сделок, операций по покупке и продаже иностранной валюты, участие хозяйствующих субъектов в формировании государственных валютных резервов, а также конечных финансовых результатов и состояния расчетов с контрагентами внешнеэкономических операций. Это обуславливает необходимость систематизации положений по организации бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности предприятия.

Специфические особенности бухгалтерского учета внешнеторговых сделок обусловлены, помимо большого числа дополнительных документов, следующими факторами:

- все внешнеэкономические расчеты осуществляются в валюте;
- существуют ряд дополнительных правил и требований, связанных с зарубежными командировками;
- имеется особый порядок учета НДС и соответствующей отчетности по нему;
- имеются расхождения в периодах учета доходов от экспорта для прибыли и для НДС, относящегося к нему;
- присутствует необходимость налогообложения доходов, выплачиваемых зарубежным партнерам, и дополнительной бухгалтерской отчетности по ним

При осуществлении экспортно-импортных операций предприятия возникает необходимостью расчёта с партнерами за поставленные товары и получение денежных средств от своих покупателей в иностранной валюте. Операции по валютным счетам отражаются в бухгалтерском учете на основании выписок банка в национальной валюте — сумах.

В графике 1 мы можем увидеть изменение показателей внешней торговли Республике Узбекистан в 2000-2018 годах. По графику можно

увидеть, что импорт в Республике в 2000 году составил 2947 млн. долларов США, в 2018 году составил 19439 млн. долларов США и увеличился на 16492 млн.долларов США. В процентном значении этот показатель увеличился на 559,6%. Показатели экспорта страны в 2000 году составили 3265 млн.долларов США, к 2018 году этот показатель увеличился на 428,5% и составил 13991 млн.долларов США.

График 1. Изменение показателей внешней торговли Республики Узбекистан¹(млн. дол. США)

При осуществлении экспортно-импортных операций предприятия возникает необходимостью расчёта с партнерами за поставленные товары и получение денежных средств от своих покупателей в иностранной валюте. Операции по валютным счетам отражаются в бухгалтерском учете на основании выписок банка в национальной валюте — сумах.

Основные правила ведения и организации бухгалтерского учета в организациях установлены в следующих нормативно-правовых актах:

1. Закон РУз «О Бухгалтерском учете».
2. НСБУ №1 «Учетная политика и финансовая отчетность»
3. НСБУ №21 «План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов и Инструкция по его применению».
4. НСБУ №22 «Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте» и др.

¹ <https://stat.uz/>

В соответствии с НСБУ №22 выраженная в иностранной валюте стоимость имущества и обязательств при отражении на счетах бухгалтерского учета пересчитывается в суммы по курсу ЦБ Республики Узбекистан на дату совершения операции. В НСБУ №22 приведен перечень дат совершения отдельных операций в иностранной валюте в рамках общего определения. Стандарт устранил противоречия между перечнем дат совершения отдельных операций в иностранной валюте и нормами действующего законодательства. Согласно стандарту, организации должны делать записи по счетам бухгалтерского учета и составлять бухгалтерскую отчетность только в сумах.

Целью учета хозяйственной деятельности предприятия на внешнем рынке является повышение конкурентоспособности предприятия и его выпускаемой продукции, потенциальные возможности фирмы в условиях рыночной экономики. Финансовая отчетность составляется, чтобы увидеть, во-первых, результаты деятельности предприятия, во-вторых, текущее финансовое положение предприятия и его изменение за отчетный период. Цели, которые ставятся перед отчетностью, раскрываются в Положении с.9 МСФО1 (IAS 1) [2]

Порядок учета экспортных и импортных операций зависит от выбранной формы расчетов с иностранными покупателями и поставщиками (инкассо, аккредитив, открытый счет и др.), условий поставки, содержания учетных партий. Содержание учетных партий определяется видом товара и способом доставки. При импорте сырья, продовольствия и других товаров массового производства морским путем за учетную единицу принимают судно, товар, коносамент, а при железнодорожным транспортом - вагон, эшелон. Если по условиям контракта поставщик выписывает счет покупателю на каждую транспортную партию, учетной единицей считается партия, оформленная одним счетом. Поступающие импортные товары принимают на учет по полной импортной стоимости. Она включает в себя контрактную цену товара и накладные расходы, оплаченные в иностранной валюте (обычно за границей) и в сумах.

Достоверный, полный и своевременный бухгалтерский учет экспортно-импортных операций позволяет в конечном счете объективно оценивать и анализировать финансовые результаты внешнеэкономической деятельности предприятий в различных сферах экономики страны, возможность их дальнейшей интеграции в международную кооперацию и систему внешнеэкономических связей. По нашему мнению в целях совершенствования учета экспортно-импортных операций, целесообразно следующее:

- разработать учетную политику предприятия выделяя отдельные субсчета учета внешнеторговых операций по их видам при разработке рабочего плана счетов;

- описать формы и методы заполнения регистров аналитического учета для экспортно-импортных операций.

- разработать график документооборота по внешнеторговым операциям.

В практике учета ВЭД применяют ряд принципов учета и общепринятых постулатов учета. Постулатом бухгалтерского учета, по утверждению М.Д. Акатъевой [5, с.28] являются исходные научные утверждения, идеи, положения, лежащие в основе учения. В современной терминологии они соответствуют принципам, подразделяемым на фундаментальные и процедурные. То есть, по существу, эти понятия являются синонимами, поэтому перейдем сразу к принципам учета. К таким принципам относятся принцип хозяйственной обособленности, принцип денежного измерения, принцип двойственности, принцип существенности, принцип непрерывности, принцип начисления, принцип бухгалтерского консерватизма, принцип соответствия. Здесь хочется обратить внимания на два важнейших принципа. основополагающий принцип: учет по методу начисления, т.е. результаты операций (доходы и расходы) будут признаны в тот период, когда они произошли, а не тогда, когда ожидаются будущие экономические выгоды. Вторым важным принципом является непрерывность деятельности, которая предполагает функционирование предприятия в обозримом будущем. Непрерывность деятельности предприятия дает инвесторам, поставщикам, покупателям и другим партнерам уверенность в долгосрочном сотрудничестве.

Проблемой или вопросом бухгалтерского учета ВЭД, который должен быть решен в первую очередь, можно обозначить организацию ее учета. Бухгалтерский учет ВЭД основан на таких принципах учета как: непрерывность деятельности предприятия, имущественная обособленность и временная определенность фактов деятельности. Эти принципы учета должны быть заложены в учетную политику предприятия, поэтому учет по ВЭД начинается с разработки учетной политики. В учетной политике будут отражаться все особенности деятельности ВЭД, которые связаны с экспортом, импортом, валютными операциями, командировками за границу и другими операциями. Для разработки учета главный бухгалтер должен руководствоваться Национальным Стандартом №11 «Учетная политика, изменения в учетных оценках и ошибки» [3].

Список литературы

1. Закон Республики Узбекистан «О внешне экономической деятельности» 2000г.
2. Международные стандарты финансовой отчетности.
3. Национальные стандарты бухгалтерского учёта.
4. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности : учеб. пособие / В.М. Земсков, Л.А. Ляпукина, Р.Х. Исеева [и др.] ; Саран. кооп. ин-т РУК. – Саранск : Принт-Издат, 2014, с.92.
5. Финансовый учет: учебник / Л.К. Никандрова, М.Д. Акатъева. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 280 с.
6. <https://stat.uz/>-Сайт Комитета Статистики Республики Узбекистан

Huquqiy islohatlar: xalq ishonchining asosi

**“Bank ishi” kafedrası o‘qituvchisi
Dilmurod Mamasobirov**

Bugungi kunda bankka mijozlarning ishonchini oshirish maqsadida ko‘plab ishlar olib borilmoqda. Chunki xalqning ko‘pchilik qismi bankka ishonmaganligi sababli, pulini omonatga qo‘yishni xohlamaydi. Natijasida bu naqd pullar odamlarning qo‘lida qolib ketishiga, o‘z navbatida pul aylanishidan chetga chiqishiga va xalq xo‘jaligining turli sohalari o‘rtasida nomutonositliklar vujudga kelishiga sabab bo‘lmoqda. Bunda jamg‘arma va iste‘mol o‘rtasidagi, talab va taklif o‘rtasidagi, davlatning daromadlari va xarajatlari o‘rtasidagi, muomiladagi pul massasi va xo‘jaliklarning naqd pulga bo‘lgan talabi o‘rtasidagi nomutonositliklarni musol qilishimiz mumkin.

Aholiningning bankka nisbatan ishonchini oshirish maqsadida mamlakatimizda 2003-yil 30-avgustida O‘zbekiston Respublikasining “Bank siri” to‘g‘risidagi qonuni qabul qilindi. Qonun mukkamal bo‘lishi uchun 2005-yil 23-sentabrda o‘zgartirishlar kiritildi. Ushbu qonunning maqsadi bank sirini tashkil etuvchi ma‘lumotlarni olish, saqlash, muhofaza qilish, e‘lon qilish va taqdim etish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat.

Dunyodagi eng rivojlangan mamlakatlardan biri Shvetsariyaning bank tizimni qarab chiqadigan bo‘lsak, omonatchini kimligi surishtirilmaydi(qaysi davlatning fuqaroligi bo‘lishidan qat‘iy nazar), qo‘yilayotgan summaning miqdori belgilanmagan, qo‘yilgan summaning qachon olinishini ko‘rsatilmagan(bugun qo‘y-u, ertaga ol shiori asosida). Shvetsariya bankdagi qonun qoidalar Fransiya quroli Lyudovik XVI davridan boshlab 300 yildan beri saqlanib kelmoqda. Shvetsariya banklarining qoidasi bo‘yicha hisob raqam haqidagi ma‘lumotni yoki kamchilikni biror-bir boshqa shaxsga taqdim etish qat‘iyan man etiladi. Bankka xodimlar qabul qilinayotgan bo‘lsa, bank tomonidan xodimlar bilan shartnoma tuziladi. Bu shartnomada qabul qilingan xodim ma‘lumotlarni uchinchi shaxslarga bermasligi haqida tushuntirishlar aytib o‘tilgan. Aks holda xodimlar bu shartnomani buzsa, ular qonun oldida javob berish bilan birgalikda katta miqdorda jarima to‘laydi. Hisob raqam ochgan mijoz vafot etsa, turmush o‘rtog‘idan ajrashsa va bankrotlikka uchrasa bank siri ochilishi mumkin. Shunda ham qonun qoidalar asosida isbotlab berilgan taqdirda. Anonim tarzda hisob raqam ochish ta‘qiqlanadi. Hisob raqam familiyaga ochiladi, lekin familiya ko‘rsatilmaydi. Familiyaning o‘rniga raqamlardan foydalaniladi. Qo‘yilgan summa shu raqam ostida bo‘ladi. Ya‘ni ochilgan hisob raqam shifrlanadi.

O‘zbekiston Respublikasining banklariga bo‘lgan ishonchni yanada oshirish va bank sirini takomillashtirishda 2008-yil 21-fevraldagi O‘zbekiston Respublikasi prezidentining «Tijorat banklarida aholi omonatlari shartlarini liberallashtirish hamda kafolatlarini ta‘minlashga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi farmoni ham katta ahamiyatga ega bo‘ldi. Xususan, farmonda 2008-yil 1-apreldan 2009-yil 1-aprelga qadar banklar O‘zbekiston

Respublikasi rezidentlari – jismoniy shaxslardan depozit hisobvaraqlarga, jumladan, taqdim etuvchining depozitlariga naqd pul shaklida qo‘yilgan yoki o‘zlarining xorijiy banklaridagi shaxsiy hisobvaraqlaridan milliy va xorijiy valutadagi pul mablag‘larini omonatlarning miqdorini cheklamagan va ularning kelib chiqish manbalarini tasdiqlaydigan hujjatlarini talab etmagan holda qabul qilishga majbur ekanliklari belgilab berilgan. Farmoning ahamiyatli tomonlaridan yana biri shundaki, unga binoan qo‘yiladigan mablag‘larining kelib chiqish manbalari to‘g‘risidagi deklaratsiyalarni va boshqa hujjatlarni taqdim etish talab etilmaydigan emas, balki ularni so‘rab olish qat‘iyan taqiqlab qo‘yiladi. Bunday so‘rovlar nafaqat banklarga, balki mahalliy hokimiyat organlari, huquqni muhofaza qiluvchi, soliq va boshqa nazorat organlariga ham man etilgan.

Xulosa qilib aytish mumkinki, mamlakatimizda har bir sohani huquqiy asosi mavjudligi va bank tizimini takomillashtirish, isloh qilishga qaratilgan chora-tadbirlar iqtisodiyotimizning rivojlanishi uchun katta turtki bermoqda.

Мамлакатимиз банкларида контроллинг тизimini жорий қилиш масалалари

*Тошкент молия институти
“Банк иши” кафедраси ўқитувчиси
Мамасобиоров. Д*

Бугунги кунда бозор механизмининг такомиллашиши, тез ўзгарувчанлиги ва ислохотларнинг чуқурлашиши мамлакат банк тизimini ривожлантиришда янгича ёндашувларни талаб қилмоқда. Янгича ёндашувларга мисол қилиб, контроллинг тизimini айтиш мумкин.

Ҳозирги кунда банкларда контроллингнинг аҳамиятини ўсиш тенденциялари сифатида рақобатнинг ортиши, харажатларни камайтиришнинг зарурлиги, юқори даражадаги таваккалчиликларни камайтириш ва фойдани оширишга эришишларни келтириш мумкин.

“Контроллинг” инглизча сўз бўлиб, иқтисодиёт соҳасида “бошқарув ва кузатув” маъноларини англатади. Шундан келиб чиқиб, контроллинг кузатув, режалаштириш ва бошқарув масалалари тизimini ечишда ёрдам беради[1].

Контроллинг дастлаб АҚШ корхоналарида XIX аср охирида вужудга келган. Иқтисодий адабиётларда ёзилишича, Атчисон компаниясида контроллёр касби 1880 йилда, “Генерал электрик” компаниясида эса 1892 йилда киритилган[2]. Лекин контроллингни илк босқичлари XX асрнинг 20-йилларигача сезилмаган ва секин ривожланган. Контроллингнинг тизим сифатида шаклланиши ва вужудга келишининг асосий сабаби бўлиб, АҚШда XIX асрнинг охири XX асрнинг бошида саноат ўсиши ҳисобланади. Контроллинг тизimini ривожлантиришга жаҳон иқтисодий инқирози ҳам таъсир кўрсатди. Айнан буюк депрессия вақтида кўп корхона раҳбарлари ички назорат, ҳисоб, режалаштириш тизimini шакллантириш заруриятини ҳис қилишди. Контроллинг тизimini ривожланишининг биринчи босқичида

контроллёрлар ҳисоб юритиш, бажарилган хўжалик операциялари ва имзоланган шартномаларни ревизияси бўйича шуғулланишган. Кейинчалик контроллингнинг кенг имкониятлари очила бошланди.

Контроллёрнинг функциялари корхоналарнинг замонавий бошқаруви ва истикболига қараб ривожланди, кенгайди, уларни режалаштириш ва назорат муоммалари билан боғлади. Секин асталик билан контроллёр касби хазиначи даражасига етди.

Контроллинг тизимининг ривожланиши 1931 йилда ташкил этилган АҚШ профессионал контроллёрлари институтининг ҳиссаси катта бўлди[3]. XX асрнинг 50 йилларида контроллинг бошқа мамлакатларга ҳам тарқала бошлади.

Контроллинг Европа мамлакатларига АҚШ корхоналарининг шўъба компаниялари ҳисобига кириб келди.

Контроллёр фақатгина бошқарув ҳисобини юритмайди. У, шу билан бирга, бюджетлаштириш функциясини ҳамда режа ва амалиётда уларни бажарилишини амалга оширади. Актив, мажбуриятлар, хусусий капитал, даромад, харажат, молиявий жавобгарликда марказларга тушадиган ва келадиган маблағлар тўғрисида режавий ва жорий маълумотларга эга бўлган контроллёр режадаги фарқларни ҳисоблайди, ўрганади ва бу тўғрисида юқори раҳбариятга ахборот топширади.

Ҳозирги XXI аср тез ўзгарувчан бизнес шароитида бошқарув қарорларини қабул қилиш қийинлашаётган даврда кўп раҳбарлар ўзларига нафақат керакли маълумот берувчи балки маслаҳат ҳам бера оладиган ҳамкасб кераклигини ҳис қилишмоқда. Бу ҳамкасб контроллёрдир. Контроллингни назорат билан тенглаштириш хато ҳисобланади.

Контроллинг бу - анча катта кўп функцияли бошқарув концепциясининг мажмуаси бўлиб, унинг мақсади режалаштириш тизимини назорат ва инфоромацион таъминотни бирлаштириш, жамлашдир.

Контроллёр маъжозий маънода корхонанинг “иқтисодий виждони” ҳисобланади. Контроллёрнинг мақсад ва вазифалари халқаро контроллёрлар гуруҳи томонидан ишлаб чиқилган контроллёр миссиясида тўлиқ шаклланган. 2002 йилда тасдиқланган контроллёр миссияси вариантыда контроллёрнинг банк мақсадларига етишишида ҳам жавобгарлиги белгиланган[4]. Жавобгар деганда, контроллёрнинг тўплаган ва тайёрлаган маълумоти учун жавобгарлиги тушунилади.

Халқаро гуруҳ белгилашига кўра контроллёр[5]:

* мақсадларни режалаштириш ва бошқариш жараёнини ташкиллаштиради;

* юқори самарадорликни таъминлаш учун, натижалар, жараёнлар ва тузилмалар шаффофлигини таъминлайди;

* ягона режа асосида вазифаларни бирлаштиради ва ички ҳисобот тизимини ташкиллаштиради;

* зарур маълумотлар йиғилишини таъминлайди.

Артур Андерсеннинг “Европада банк тизими кейинги ўн йилликлар” деб номланган китобида турли хил банклар ва молиявий институтларнинг

600 нафар етакчилари Европа банк тизимининг ривожланиши ҳақида ўз фикрларини айтиб ўтишган. Бунда, "Банкнинг энг омадли операцияси учун энг муҳим омил деб нимани ҳисоблайсиз?" деган саволларга қисқача жавоблар бериб, биз улар асосида қуйидаги кетма-кетликни тузишимиз мумкин: банк менежментининг ҳолати (бунда, контроллинг роли), банк маркетинги ва менежментининг ахборот сифати(бунда, контроллинг роли), замонавий технологияларни ўрнатиш, банк маҳсулот ва хизматларининг инновационлиги, баҳонинг рақобатбардошлиги (бунда, контроллинг роли), таваккалчилик менежменти (бунда, контроллинг роли), стратегик режалаштиришнинг машҳурлиги (бунда, контроллинг роли) ва капитал жамғармаси[6]. Кўришимиз мумкинки, контроллинг банк фаолиятини тўлиқ қамраб олган.

Шунингдек, контроллинг тизимида мантикий структурага эга кенг қўламли ахборот тизими мавжуд бўлиши муҳим саналади. Чунки, бозор ҳолатининг кучли ўзгариши банкларнинг ахборотга бўлган заруриятини келтириб чиқаради. Аниқ бир ахборотсиз қуйидаги саволларга жавоб бериш қийин:

- қайси банк хизмати энг қиммат баҳо даражасига эга?
- банклардаги ҳамма бўлимлар ҳам даромадлими?
- банкнинг қайси бўлими энг даромадли ҳисобланади?

Буларнинг натижасида қарор қабул қилувчилар тегишли деталлар ҳамда кўплаб қарорлар ўзгаришларини ўз ичига олган маълумотлар базаси яратилишига муҳтожлик сезишади. Бу эса, бозорга яхшироқ мослашиш учун зарур. Агар биз унга бошқа томондан назар солсак, қуйидаги фикрга келишимиз мумкин - яна кучли рақобат ҳолати натижасида - бозор ҳолатларининг тезкор ўзгаришларига боғлиқ режалаштириш тизими шаклини ўзгартириш вақти етиб келди. Шундай қилиб, у банкнинг тезкор ҳамда стратегик мақсадларига эришишида муваффақият келтиради.

Банкда қўлласа бўладиган контроллингни учта асосий вазифасини ажратиш мумкин:

1) даромадлиликни бошқариш йўли билан банк томонидан бошқариладиган инфратузилмани қуриш ва сақлаш. Бунда, контроллингга тизимни шакллантирувчи вазифалар юкланади. Модомики, банкнинг ташкилий тузилмаси, режалаштириш ва назорат тизимлари ҳамда бошқарув информациялари тизими қабул қилинган концепцияга мос келиши ва даромадлиликка йўналтирилган бўлиши керак;

2) контроллингни ўзига хос банк вазифаларини амалга ошириш, шу билан бирга, таҳлил, режалаштириш ва назорат босқичларини кетма-кетлик асосида бажариш йўли билан контроллингни даврийлигини кафолатлаш;

3) банк менежментининг айрим вазифаларини бажариш: банк томонидан бошқаришда даромадлиликка қаратилган принципларга мос равишда бюджет, портфель, баланс тузилмаси функциялари. Контроллинг қарорлар қабул қилишда менежментнинг айрим соҳаларини информацион ва координацион қўллаб туради.

Биз контроллинг функцияларини марказлашган ва марказлашмаган воситаларига ажратиб кўрсатамиз. Марказлашган контроллинг функциялари диққатни бутун банкка, унинг фаолиятига, турли хил соҳалари билан боғлиқ ҳар хил операцияларга интеграциялашганлигига қаратади. Бу функциялар асосан актив ва пассив операцияларни бир-бирига мослайди. Бундан ташқари, марказлашмаган контроллинг функциялари ҳам мавжуд бўлиб, улар банкнинг белгиланган режа даврида фақат бир бўлимига қаратилган бўлади.

Албатта, марказлашган ва марказлашмаган воситаларни таққослаганда, банк ёки молиявий институтнинг ҳажми ва функцияси муҳим роль ўйнайди. Марказлашган контроллинг воситалари кичик ва ўрта ҳажми банкларда ҳам бўлиши мумкин.

Қуйида марказлашган ва марказлашмаган вазифаларнинг турли контроллинг фаолияти қисқача хулосаланган:

- Марказлашган вазифалар: бизнес сиёсатини ривожлантириш, даромадлилик ва риск таҳлили, талаб қилинган даромад ҳисоби, харажатлар режаси ҳисоби, мақсадни ижро этишни тизимли баҳолаш, интеграциялашган режа-далил назорати тизимининг ривожини, бизнес сиёсати алтернативларини ривожлантириш.

- Марказлашмаган вазифалар: қарор қабул қилишга мўлжалланган фикрлашни ривожлантириш, марказлашмаган харажат режаси, аниқ ривожлантириш ва назорат вазифаларини ижро этиш, ахборот жараёнининг тартибга солиниши.

Банкда контроллинг функциясига тезкор режаларни мувофиқлаштириш ҳам киради. Бу ердан контроллингни стратегик ва оператив вазифаларга расмий бўлиниши келиб чиқади.

Контроллинг фаолиятининг икки даражали ёки икки босқичли менежмент услубига стратегик ва оператив банк контроллинги орқали эришилади.

Ушбу яқин боғланган "икки босқичли менежмент" интеграциялашган банк назариясини кўрсатади. Биринчи босқичда асосан банкнинг барча умумий харажатлари - бозор таваккалчилиги ва имконияти – ва шунингдек, таваккалчилик сиёсати мақсадлари ҳамда тузилмавий даромад талаблари режаси кўриб чиқилади.

Иккинчи босқичда асосан оптималлаштириш тузилишининг баланс ҳисобварағи - даромадлилик ҳамда ликвидлиликнинг операционал бошқаруви кабилар режа-далил бюджети назорати тизими орқали ўрганилади.

Шундай қилиб, банкнинг стратегик назорат қилиш фаолияти умумий маънода фақат ривожлантирувчи, тузилмавий ҳамда хавфсизлик масалалари билан боғлиқ бўлиб, асосан эса таваккалчиликнинг тузилиши, бозор таваккалчиликлари, тузилмавий даромад танловлари, ўсиш потенциаллари билан боғлиқдир.

Стратегик контроллинг банкда ҳозирги ва келажакдаги муваффақиятлар манбаини қидириш ва намоён қилиш учун мўлжалланган. Банкнинг узоқ муддатли муваффақиятли ривожланишини таъминлаш учун фаолиятнинг истиқболли йўналишларини мунтазам такомиллаштириш лозим. Банкнинг тижорат фаолияти тузилмасини глобал ва истиқболли бошқариш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш ҳам стратегик контроллинг вазифасига киради.

Стратегик контроллинг қуйидаги соҳаларни ўз ичига олади:

- портфель менежменти: келишув тузилишини, бозор тузилмаси ва имкониятларга эътибор қаратади, бошқача айтганда, бозор стратегияси орқали банк инвестиция унумдорлиги потенциалидан максимум фойдаланишни таъминлайди;
- тузилмавий баланс менежменти: у баланс тузилишига боғлиқ равишда таваккалчилик омиллари ҳамда инвестиция унуми талабларини тадқиқ қилади, бунда узоқ муддатли молиявий баланс ўрганилади.

Портфель менежментига атрофлича тўхталадиган бўлсак, бу тузилишни аниқлашда банк маҳсулоти тузилмасидан келиб чиқадиган бозор стратегиясини аниқлаш муҳимдир. Энг аввало, муҳим бир мақсад, масалан, потенциал даромад ва банк узоқ муддатли рақобат ҳолати марказий ўринда туради. Бундай стратегик қарорлар банк хавфсизлик сиёсати каби муҳим саналиб, маҳсулот ҳажми, доираси ва сифатини қуйидаги уч хусусият: банк хизматлари, хизматлар сифати, хизматлар ҳақида маълумотлар кўплиги билан боғлайди.

Маҳсулот танловининг дастлабки нуқтаси банк қай даражада уч асосий банк операцияларини давом эттирмоқчи эканлигидир. (Булар: пул оқими, кредит, капитал бозори, капитал бозори операциялари).

Банк хизматлари сифати ҳақида гап кетганда, асосий омил қуйидагилардир: хавфсизлик, ишонччилик, эҳтиёткорлик, тезлик ҳамда банк хизматларининг индивидуал ижроси тушунилади.

Банк хизматлари дастури турли хизмат гуруҳларининг кучли даражада фарқ қиладиган кўрсатмалари орқали ташкил этилади.

Бизнес сиёсатини тузиб бўлгандан сўнг пайдо бўладиган кейинги масала - бу воситачилик йўлидир. Уни тақсимот сиёсати деб ҳам аташади, яъни банк хизматларининг харидорларга кўрсатилиши.

Баланс тузилмавий менежменти эса, у турли хил банк таваккалчилик омилларини қисман ёки умуман бартараф қилади. Биз ликвидлилик ҳамда даромадлилик таваккалчиликларини маҳаллийлаштириш учун актив ва пасив хавфсизлик фаолиятларини бир-биридан фарқлаб кўрсатамиз.

Контроллинг тузилманинг элементлари (одатда, бу турли гуруҳдаги мижозлар, маҳсулотлар, регионлар) ва бу элементларнинг комбинациялари энг юқори даражада мақсадга эришиш учун ўзаро аниқланади, масалан даромадлилик.

Стратегик контроллинг фаолиятининг бошқа бир муҳим йўналишларидан бири банк рентабеллигининг узоқ муддат бўлиб туриши учун ҳисоб-китобнинг минимал талаб қилинишидир. Бунинг учун активлар

рентабеллигини ва талаб қилинадиган фойдани ҳисобловчи усуллар қўлланилиши мумкин.

Стратегик контроллинг узоқ муддатли режавий давр мобайнида глобал бошқарилувчи катталикларни шакллантиради: баланс тузилмасининг таваккалчилиги, бозор таваккалчиликлари, ўсиш потенциали ва ҳ.к.

Оператив контроллинг аввало қисқа муддатли келажақда рентабеллик ва риск тузилмасига қаратилган. У юқори даражада аниқ рақамларга ва мукамал ахборотга йўналтирилган. Стратегик контроллинг томонидан амалга ошириладиган глобал бошқарув оператив контроллинг доирасида ўта нозик бошқарув билан тўлдирилади. Мисол сифатида инвестицион режадаги ўзгаришлар, маҳсулотларга нисбатан сиёсат борасидаги аниқ қарорлар, қайта молиялаштириш бўйича қарорлар ва ҳ.к.

Стратегик банк контроллинги умумий, глобал менежмент модели бўлганлиги учун банкнинг бизнес сиёсати ҳақида ахборот беради, оператив бюджет бошқаруви бу хусусиятларни аниқлаштиради. Демак, бюджет менежменти банк менежменти учун оператив менежмент воситаси бўлиб, банк ички соҳаларидаги умумий мақсадларни ўзгартириб, уларни кўринувчан, моддийлашган, яъни махсус воситалар кўринишида келтирилади. Умумий баланс ва мақсадли харажатлар (портфель ва баланс тузилмавий менежменти орқали ифодаланади) бирлаштирилган, ёпиқ бюджет-режа ва назорат тизимида жойлашган бўлишиб, ички соҳалар режасини бажариш банк самарадорлигини аниқлай олиши учун банкнинг турли хил бўлимларига ажралади.

Ўзбекистон Республикасида банк тизимида ҳали контроллингни ўзлаштирганича йўқ. Мамлакатимиз банк соҳасида контроллингни татбиқ этилмаётганлигига бир нечта омилларни сабаб қилиб кўрсатишимиз мумкин:

- малака етишмаслиги;
- мутахасисларнинг камлиги;
- жараённинг меҳнат сиғими ва мавжуд методикаларнинг қайта ишланмаганлиги.

Кўпгина банкларда банкни эскича бошқариш ва ишни олиб бориш усуллари, бугунги замон талабига тўғри келмаслигини тан олишмоқда. Бугунги банк тизими ривожланишини олдиндан прогнозлаштириш ва банк фаолиятини замонавий методлар ёрдамида бошқаришни ташкил этиш лозим. Тараққий этган чет мамлакатларда контроллинг банк менежментининг асосий ва самарали инструменти сифатида анча йиллардан бери қўлланиб келинмоқда. Мамлакатимиз банклари учун ҳам бу инструментни қўллаш зарурдир.

Бизнинг фикримизга кўра, банкларда контроллинг тизимини жорий қилиш учун қуйидагилар керак:

1. Умумий банк фаолияти устидан чуқур таҳлил олиб бориш, унинг тузилмавий - ташкилий тизимини ўрганиш ва бошқарув хулосасини қабул қилиш орқали уни яқунлаш. Агар зарурат туғилса, банк фаолиятининг асосий

йўналишларини ислоҳ қилиш ва асоси банк бошқарувидаги ташкилий тизим камчиликларини аниқлаш.

2. Банкда қандай контроллинг тизимини кераклигини аниқлаш лозим. Контроллинг хизмати йўлида турувчи асосий функциялар ва вазифаларни белгилаш.

3. Банк фаолиятидаги асосий йўналишларни белгилаб олиш, унга мувофиқ ташкилий тузилмани ишлаб чиқиш, банкнинг бўлинмаларга ажратилиш тамойилларини ишлаб чиқиш ва функцияларни улар ўртасида тақсимлаш.

4. Банк бошқаруви учун зарурий маълумотлар кўламини аниқлаш. Маълумотларни йиғиш ва уларни тақсимлаш.

5. Бундан ташқари, марказлар фаолияти самарадорлиги баҳолаш, фойда ва харажатларнинг марказлар ўртасида тақсимланишини назорат қилиш.

6. Банк назоратининг барча даражалари ва бўлинмалари бўйича режалаштириш тамойилларини ишлаб чиқиш.

7. Барча масъул марказлар бўйича бюджет қурилмаси тамойиллари ва шакллари ишлаб чиқиш ва банкда бюджетлаштиришни ташкил қилиш. Буни мувофиқ тарзда банк ички ҳужжатларига киритиш.

8. Банкнинг умумий ва бўлинмалар фаолиятини натижаларини баҳолаш мезонларини ишлаб чиқиш ва унинг мувофиқлаштирувчи жараёнларини белгилаш.

9. Мавжуд, қўлга киритилган юқори натижаларни жамлаш ва уларни банк фаолиятига йўналтириш.

Бир қарашда контроллинг тизимини жорий қилиш жуда мураккаб вазифадек кўринади. Бугунги кунда замонавий дастурий хизматлар борки улар ёрдамида турли хил вазифаларни асосан ҳисоб ва таҳлил ишларини автоматик тарзда бажариш мумкин. Бундай дастурларни қўллаш миллий банкларда контроллинг тизимини жорий қилишни енгиллаштиради.

“Bitcoin” yangi iqtisodiy-moliyaviy konseptsiya sifatida

*Moliya instituti “Bank ishi” kafedrasi o’qituvchisi
Mamasobirov D.*

Asrlar davomida rivojlanib kelayotgan pul o’z tarixida ko’plab bosqichlarni bosib o’tgan va ko’plab ko’rinishlarda namoyon bo’lgan. “Bitcoin”ni ham biz pulni yana bir evalutsion ko’rinishi deb atasak bo’ladi.

“Bitcoin” (inglizcha bit – ma’lumot birligi va coin – tanga degan ma’nolarni anglatadi) bu piring (ikki aloqa qatnashchilari orasida vositachisiz bog’lanish) ko’rinishdagi elektron to’lov tizimi hisoblanadi. Bitcoin (birinchi harfi katta harf bilan yozilsa odatda Bitcoin tizimi tushuniladi) umuman olganda bitcoinlar (boshidagi harfi kichik bitcoin deyilganda tanga yoki bitcoin birligi tushuniladi) deb nomlanuvchi virtual valyutalar tizimidir.

Darhaqiqat, Bitcoin o’ylab topilmasidan ham oldin ko’plab virtual valyutalar amaliyotga qo’llangan va qo’llanib kelinmoqda. Ularga misol qilib e-

Gold, WebMoney, Ripple, Litecoin va boshqalarni keltirishimiz mumkin. Lekin ulardan Bitcoinning eng katta farqlari: uning markazlashmaganligi, to'lovlarning anonimligi, bitcoin birligi emissiyasini chegaralanganligi (21 mln. dan ortiq bitcoin emissiya qilish mumkin emas), hech qanday tashkilot yoki davlat tomonidan boshqarilmasligi va boshqalar. Bu hamma faktorlar birlashib uni rivojlangan internet kripto-valyutalari orasida ajralib turishiga yordam beradi.

Bu noanavaviy valyuta rivojlanishi natijasida oltin hal qila olmagan quydagi masalalarni hal etadi: transfer qilish osonligi, himoya qilishning soddaligi, haqiqiylikiga tekshirishning qulayligi va osonligi, bo'laklashning qulayligi (har bir birlik bitcoin 0.00000001 gacha bo'laklash mumkin). Odatdagi naqd qog'oz (fiat) pullardan farqi va ustunliklari: taminlashning cheklanganligi, ya'ni pul emissiyasi ma'lum bir nuqtagach chegaralangan bo'lib, uni hech kim hohlagancha emissiya qila olmaydi, markaziy boshqaruv organi tomonidan nazorat o'rnatilmaganligi, qarz majburiyatga asoslanmaganligi, ya'ni tranzaksiya amalga oshirilganda emitentning majburiyati sifatida qolmasligi, Odatiy elektron pullarga o'xshamagan jihatlari: muzlatib bo'lmasligi, transferlarning tezligi, transfer baxolarining arzonligi.

Hozirgi kunga qadar 12.76 mln. bitcoinlar emissiya qilingan, lekin faqatgina 2031 yilga boribgina uning soni 21 mln.ga yetishi tahmin qilinmoqda. Bugungi kunda 1 birlik bitcoin narxi 901 dollarni tashkil qiladi va uning umumiy bozor kapitalizatsiyasi jami bo'lib 9,505,371,953 USDni tashkil qilmoqda. Agar bitcoinning narxlar rivojlanishiga nazar solsak, unda tamomila stabillik mavjud emasligini payqash qiyin emas. Birinchi bitcoin to'lovi 2010 yilda amalga oshirilgan bo'lib, o'sha paytda 10000 bitcoinga atiga 2 dona pitsa sotib olish mumkin bo'lgan. Bu to'lovni amalga oshirgandan song bir yil o'tib esa, ko'plab tebranishlardan keyin huddi shu miqdordagi bitcoinlarga butun pitseriyani sotib olish imkoniyati mavjud bo'lgan. AQSh federal rezervi sobiq boshlig'I Alan Grinspen o'zining Bloomberg nashriga bergan intervyusida u Bitcoinni tanqidga olib shunday deydi: "Har qanday valyutaning o'zining qandaydir qiymati bo'lishi kerak. Bitcoinni qandaydir qadrga ega ekanligini tasavvur qilish va miyyaga sig'dirish uchun shunchalik ko'p bosh qotirish kerak ekanki, bunga meni kuchim yetmadi".

Bugungi kundagi narxlarga nisbatan (900 USDga) ham mutaxassislar aralash qarashlar bilan javob berishmoqda: bazilari kelajakni belgilb beruvchi kashfiyot deyishsa, boshqalari hali yetilmagan oddiy iqtisodiy va moliyaviy konseptsiya deb qarab, Bitcoinni tanqidga olishmoqda.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakki, tez rivojlanib borayotgan texnologiyalar davrida bitta g'oyani uzoq qolishiga ishonish qiyin. Hech narsa mukammal bo'lmaganidek bitcoinlar ham kamchilik va yutuqlarga ega. Eng muhimi esa uning yutuqlaridan foydalangan holda kelajakda asrlar davomida rivojlanib kelayotgan pulni mazmun va mohiyat jihatidan yana bir pog'ona yuqorilatishdir.

Innovatsion g'oyalarni rivojlantirishda kichik biznesni qo'llab-quvvatlash tajribalari

**Toshkent moliya instituti “Bank ishi”
kafedrası o'qituvchisi Mamasobirov D.**

Bugungi kunda jahon bozor iqtisodiyotining muhim talabi – kam mehnat sarflagan holda, ko'proq va sifatli mahsulot ishlab chiqarish, kishilarning talab va ehtiyojlarini to'la qondirish va shu asosda foyda olishdan iborat. Jahon mamlakatlari kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasini rivojlantirishga katta e'tibor berib, bunda bevosita innovatsion g'oyalarga tayanmoqda. Bu sohaning ulushi mamlakat yalpi ichki mahsuloti tarkibida yuqori hamda butun mamlakatlarda mavjud muammo, ishsizlik darajasini tushurishda ham muhim omil hisoblanadi.

Mamlakatimizda olib borilayotgan iqtisodiy va ijtimoiy islohatlarning tub negizini tadbirkorlik omillariziz tassavvur etish qiyin. Erkin bozor munosabatlarining keng ravnaq topishi kishilar hayotida, ularning turmush tarzida, ma'naviy va hayotiy ko'nikmalarida namoyon bo'lmoqda. Hozirgi vaqtda respublikamiz fuqarolari rivojlangan Evropa davlatlari, AQSh, Yaponiya va boshqa davlatlarning boy amaliy tajribasi xususida etarli tajribaga ega bo'lmoqdalar. Buning natijasida, mamlakatimiz kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida iqtisodiy samaradorlikka erishmoqda.

Jahon mamlakatlari kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasini rivojlantirishda o'ziga mos yo'nalishda faoliyat yuritib, moliyaviy yordam ko'rsatish yo'llarini ishlab chiqdi. Bir qancha jahon mamlakatlarini tajribalarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, masalan, AQShda kichik korxonalar soliq imtiyozlardan foydalanmaydilar, ammo subsidiyalar, dotatsiyalar, moliyaviy kafolatlar bilan qo'llab quvvatlanadilar. Ko'p sonli jamoatchilik tashkilotlari – savdo palatasi, sanoatchilarning milliy assotsiatsiyasi, savdo, qishloq xo'jalikdagi har xil assotsiatsiyalar, klublar, guruhlar va hokazo kichik biznesni qo'llab quvvatlashga yordam ko'rsatadilar.

Xitoyda olib borilayotgan soliq va moliyaviy siyosati, tashqi savdo, investitsion siyosat sohalarida islohotlarning chuqurlashuvi kichik va o'rta korxonalarining tez rivojlanishiga yordam beradi.

Xitoy mamlakatining yutug'i shundaki, kichik va o'rta korxonalarining ulushiga qurilish matariallari ishlab chiqarishning 70 foizi, tayyor kiyim kechaklarni 40 foizi qishloq xo'jaligi mahsulotlarning 80 foizi to'g'ri keladi.

Janubiy Koreyadagi kichik biznes federatsiyasi, kichik biznes banki, texnologiyalarni sug'urta qilish federatsiyasi, savdo va sanoat vazirligi kichik va o'rta korxonalarining rivojlanishiga yordam beradi.

Bunday natijalarga erishishda mamlakatdagi mavjud banklar tomonidan ajratilgan imtiyozli kreditlar ham asosiy sabablardan biri bo'ldi. Shuningdek,

kredit pul siyosati shunday qurilganki, tijorat banklari o'z qarzlarning 30% ini kichik va o'rta korxonalariga berishga majburlar.

Gollandiyada tadbirkorlar o'z faoliyatlarini uchun javobgarlikning to'lagicha o'z zimmlariga oladilar, hukumat esa yordamchi rolni o'ynaydi. Ammo, shunga qaramasdan, davlat katta yordam ko'rsatadi. Iqtisodiyot vazirligi qoshida kichik biznes xizmatlari bo'yicha bosh direktorat tashkil qilingan. Mahalliy hokimiyatlar korxonalarini tuzish, biznes – markazlarni tashkil qilish, tadbirkorlik faoliyatiga litsenziya berish masalalari bo'yicha maxsus xizmatlarni bajaradilar.

Yaponiya sanoat mahsulotining yarmidan ko'prog'ini kichik korxonalar ishlab chiqaradi. Ularning ulushi oziq-ovqat sanoatida 81 foizdan, to'qimachilikda esa 89 foizdan ortiq. Tayyor kiyimlar va mebellarning hammasi kichik korxonalarda ishlab chiqariladi.

Yuqorida ko'rsatib o'tilgan mamlakatlarda qo'llaniladigan kichik biznesni qo'llab – quvvatlash mexanizmlari faqat umumiy ko'rinishda bayon qilingan. Qo'llab quvvatlashning ayrim yo'nalishlarini aniqroq o'rganish va O'zbekiston iqtisodiyoti sharoitlarida ulardan foydalanish imkoniyatlarini belgilash kichik biznesni rivojlantirish uchun shubhasiz foyda keltirilgan bo'lar edi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlaymizki, ko'pgina mamlakatlarda kichik va o'rta korxonalar faoliyatini tartibga solishga umumiy yondoshishlar va asosiy yo'nalishlar xos bo'lib, ularga quydagilar kiradi:

- korxonalar faoliyatining umumiy va xususiy tomonlarini (masalan, kichik firmalarda boshqaruv usullari) takomillashtirishni, biznes bilan shug'ullanishni istayotganlarga moliyaviy yordam ko'rsatishni, kichik biznes rivojlantirishni ko'zda tutuvchi ma'lum maqsadga qaratilgan davlat rejalarini ishlab chiqish;

- kichik biznesni qo'llab quvvatlashning tarkibiy tashkiliy xizmatlarini tashkil qilish (masalan, barcha prefekturalar va munitsipalitetlarda o'z idoralariga ega kichik biznesning yapon milliy ma'muriyati);

- kichik biznes subektlariga davlatning moliyaviy yordam ko'rsatishi (Italiyada kichik firmalar ilmiy tadqiqot va tajriba konstruktorlik ishlarini moliyalashtirishga katta mablag'lar ajratiladi);

- kichik biznesni kafolatlash va imtiyozli kreditlashtirish firmalarini tashkil qilish (Angliyada kichik korxonalarini moliyalashtirishni ta'minlovchi maxsus firmalar bor, buning ustiga davlat qarzlarning 70% ni kafolatlaydi);

- kichik korxonalar faoliyatini imtiyozli soliqqa tortishni keng tarqatish (Masalan, Fransiyada har yili 10 mingga yaqin korxonalar to'liq yoki qisman soliq to'lashdan ozod qilinadilar).

Innovatsion g'oyalar va texnologiyalarning haqiqiy maqsadi iqtisodiy o'sishga erishish, aholining yuqori turmush darajasini ta'minlovchi samarali iqtisodiyotni yaratish, O'zbekistonning jahon iqtisodiy hamjamiyatida real ishtirok etishidir.

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА БОЗОР РИСКИНИ БОШҚАРИШ

Кенжаев Меҳриддин Ғиёсович – катта ўқитувчи,
ТМИ, “Банк ҳисоби ва аудит” кафедраси.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 12 сентябрдаги ПҚ-3270-сонли “Республика банк тизимини янада ривожлантириш ва барқарорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорида банк таваккалчилигини бошқариш ва баҳолаш тизимини, шу жумладан, тижорат банкларида таваккалчилик-менежменти тизимини, халқаро молия институтларининг техник кўмаги ва экспертларини жалб этиб, Банк назорати бўйича базель кўмитаси тавсияномаларини ҳисобга олган ҳолда такомиллаштириш республика банк тизимини ривожлантиришнинг устувор йўналишларидан бири эканлиги қайд этилган¹. Бу эса, тижорат банклари фаолиятидаги бозор рискинни бошқариш амалиётини такомиллаштириш заруриятини юзага келтиради. Чунки, банклар фаолиятидаги бозор рискинни бошқариш амалиётини такомиллаштириш риск-менежмент тизимини ривожлантиришнинг зарурий шартларидан бири ҳисобланади.

Тижорат банклари фаолиятидаги бозор рискинни бошқариш бозор рисқи даражасига баҳо беришдан бошланади.

Валюта рискинни даражаси банкнинг ҳар бир валютадаги очиқ валюта позицияси миқдорини ва барча валюталардаги очиқ валюта позицияси миқдорини унинг регулятив капиталига нисбатан даражаси шаклида аниқланади. Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг “Очиқ валюта мавқеини юритиш қоидалари” тўғрисидаги йўриқномасига асосан, тижорат банкининг битта валютадаги очиқ валюта позициясининг миқдори унинг регулятив капиталга нисбатан 5 фоиздан, барча валюталардаги очиқ валюта позициясининг миқдори 10 фоиздан ошмаслиги керак².

1-жадвал

АТ “Алоқабанк”да бозор рисқи суммаси³

млн. сўм

Кўрсаткичлар	2016 й.	2017 й.	2018 й.
Валюта позицияси счёти (17101-счёт)	-	-	25 314
Своп ва форвард шартларида сотиш	1 406	1 268	677
Своп ва форвард шартларида сотиб олиш	7 202	5 708	-
Очқ валюта позицияси – жами	5 796	4 439	25991
Бозор рисқи суммаси	5 040	3 551	20 793

¹Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 12 сентябрдаги ПҚ-3270-сонли “Республика банк тизимини янада ривожлантириш ва барқарорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори//Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 25.09.2017 й.,

²Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Бошқарувининг қарори. Очиқ валюта мавқеини юритиш қоидаларини тасдиқлаш ҳақида//Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2005 й., 28-29-сон; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 12.10.2018 й.,

³АТ “Алоқабанк”. 3006CAR-шакл

1-жадвал маълумотларидан кўринадик, Алоқабанкда бозор рисқи суммаси 2018 йилда 2016 йилга нисбатан кескин ошган. Бу эса, валюта рисқини бошқариш амалиётини такомиллаштириш нуқтаи-назаридан салбий ҳолат ҳисобланади.

Алоқабанкда 2018 йилда своп ва форвард шартларида валюталарни сотиб олишнинг мавжуд бўлмаганлиги ва ушбу шартларда жуда кичик миқдорда валюта сотилганлиги валюта рисқи даражасининг юқори бўлишига сабаб бўлган. Бунинг устига, ҳисобли форвард операциялари банк томонидан амалга оширилмапти. Ҳолбуки, ҳисобли форвард бақнларга ортиқча харажатларсиз очик валюта позицияси миқдорини камайтириш имконини беради.

Таъкидлаш жоизки, республикамиз банклари амалиётида валюта опционлари ва валюта фьючерсларининг мавжуд эмаслиги банклар фаолятидаги валюта рисқини бошқариш самарадорлигига нисбатан салбий таъсирни юзага келтиради.

Республикамизда миллий валюта номинал алмашув курсининг волатиллик даражасининг юқори эканлиги, валюта захираларининг диверсификация даражаси паст бўлган шароитда, валюта рисқи даражасининг юқори бўлишига хизмат қилмоқда. Ўз навбатида, инфляция даражасининг нисбатан юқори эканлиги миллий валюта номинал алмашув курсининг волатиллигини юқори бўлишига хизмат қилмоқда (2-жадвал).

2-жадвал

Ўзбекистон Республикасида инфляциянинг йиллик даражаси, миллий валютанинг АҚШ долларига нисбатан номинал алмашув курси, хар бир молиявий йилнинг 31 декабрь ҳолатига¹

	2016 й.	2017 й.	2018 й.
Инфляция даражаси, %	7,8	14,4	14,3
Сўмнинг 1 АҚШ долларига нисбатан номинал алмашув курси, сўм	3231,48	8120,07	8339,55

2-жадвал маълумотларидан кўринадик, 2016-2018 йилларда республикамизда инфляция даражаси юқори бўлган. Бу эса, миллий валютанинг АҚШ долларига нисбатан номинал алмашув курсининг волатиллик даражасини юқори бўлишига хизмат қилган.

Шуни қайд этиш лозимки, тижорат банкларида фонд рисқи даражасининг ошиши, бевосита банк қимматли қоғозлар портфелининг диверсификация даражасини таъминланишига боғлиқ.

Юқоридаги таҳлил маълумотларига асосланиб хулоса қиладиган бўлсак, тижорат банкларининг бозор рисқини бошқаришни такомиллаштириш йўналишларида қуйидаги ҳолатларга эътибор қаратилиши тақозо этилади:

¹ Монетар сиёсат. www.cbu.uz (Ўзбекистон Республикаси Марказий банки).

Алоқабанқда бозор rischi суммасини 2018 йилда 2016 йилга нисбатан кескин ошганлиги валюта riskини бошқариш амалиётини такомиллаштириш нуқтаи-назаридан салбий ҳолат ҳисобланади;

Алоқабанқда валюта rischi даражасини таҳлил қилинган давр мобайнида юқори бўлганлиги swap ва форвард шартларида валюталарни сотиб олишнинг мавжуд бўлмаганлиги ва ушбу шартларда жуда кичик миқдорда валюта сотилганлиги билан изоҳланади;

Ўзбекистон Республикасида миллий валюта номинал алмашув курсининг волатиллик даражасининг юқори эканлиги, валюта захираларининг диверсификация даражаси паст бўлган шароитда, валюта rischi даражасининг юқори бўлишига сабаб бўлмоқда;

Мундарижа

Пленар мажлис

Вахабов А.В., Ходжикулова С.Н., ПАНДЕМИЯ ШАРОИТИДА ХАЛҚАРО МОЛИЯ КРЕДИТ ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ КИЧИК ВА ЎРТА БИЗНЕСНИ МОЛИЯВИЙ ҚўЛЛАБ ҚУВВАТЛАШ Йўллари.....	3
Омонов А.А. БАНКЛАРНИНГ КАПИТАЛЛАШУВ ДАРАЖАСИНИ ОШИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ Йўллари.....	8
Абдуллаева Ш.З. COVID-19 ПАНДЕМИЯСИНИНГ БАНК ВА КРЕДИТ МУНОСАБАТЛАРИГА ТАЪСИРИНИ ЮМШАТИШ ТАДБИРЛАРИ.....	11
Бобакулов Т.И. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ ДЕПОЗИТ БАЗАСИНИ МУСТАХКАМЛАШ ИМКОНИАТЛАРИ.....	13
Турсунов.И.Б. ЎЗБЕКИСТОН БАНК СЕКТОРИГА Тўғридан-тўғри ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	16

1-СЕКЦИЯ. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИГА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАР ВА МОЛИЯВИЙ МАБЛАҒЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШ ИМКОНИАТЛАРИ ВА УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ Йўллари

Abdullaeva Sh.Z. TIJORAT BANKLARI FOIZ SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH MASLALARI.....	20
Ortiqov U.D, Raimnazarov S.D RESPUBLIKAMIZDA TIJORAT BANKLARI XIZMATLAR BOZORINI TAXLILI.....	22
Ortiqov U.D, Raimnazarov S.D BANKLARNING YANGI XIZMATLARI VA ULARNING AMALDAGI XOLATI TAXLILI.....	26
Абдуллаева Ш.З., Давирова Ш.Ш. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	30
Kholmamatov F.K. THE ROLE OF G-SIBS IN THE ALLOCATION OF BANKING RESOURCES IN INTERNATIONAL PRACTICE.....	33
Қурязов С. Б. МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖАНТИРИШ ЖАРАЁНЛАРИНИ БАНК ТОМОНИДАН МОЛИЯЛАШТИРИШНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ.....	36
Маджидова Н.Р. ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	39
Абдуллаев Б. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИ ИНВЕСТИЦИОН ИНСТИТУТ СИФАТИДА ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	41

Бўриев Ж. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ ФОНД БОЗОРИДАГИ ФАОЛЛИГИ БОРАСИДАГИ МУАММОЛАР ВА УЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ЙЎЛЛАРИ	43
Умурзаков Ж. АКЦЕНТ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	47
Саидов Д. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ РЕСУРС БАЗАСИНИ МУСТАХКАМЛАШ МАСАЛАЛАРИ.....	48
Maqsudov B.A., Muxammedov.B. KREDIT PORTFELINI BOSHQARISHNI DIVERSIFIKATSIYA QILISH USULI VA TIJORAT BANKING KREDIT PORTFELINI MAVNUM BOSHQARISH.....	51
Абдуллаев Б. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИ ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	53
Abdieva N., Fazliddinov Kh. THE IMPACTS OF COVID-19 TO THE WORLD`S ECONOMY: REASONS AND PERSPECTIVE CONSEQUENCES.....	55
Ахмедова Д., Жамолова Т. МАМЛАКАТИМИЗ ИКТИСОДИЁТИ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ ЎРНИ	59
Axmedova D., Kadirova.G. MAMLAKATIMIZGA HORIJY INVESTITSIYALARNI JALB QILISHNING O`ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	60
Абдуллаев С.А. ЎЗБЕКИСТОНДА ИНВЕСТИЦИЯ ЛОЙИҲАЛАРИНИ СИНДИКАТЛИ КРЕДИТЛАШНИ РИВОЖЛАНТИРИШ.....	62
Холмуродов Ж.Б. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ	65
Ганиева У.А., Ли К.А. СПОСОБЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И НАСЕЛЕНИЯ К СРОЧНЫМ ВКЛАДАМ В БАНКАХ.....	67
Sultonov B. HISTORICAL BACKGROUND OF INFLATION TARGETING.....	69
Жиянов Б.И. ДАВЛАТ КАФОЛАТЛАРИ ОСТИДА ХОРИЖИЙ КРЕДИТ ЛИНИЯЛАРИ МАБЛАҒЛАРИНИ ЖАЛБ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ	71
Ганиева У.А., Турабеков А.Д.-ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ В БАНКИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ИННОВАЦИОННЫХ УСЛУГ.....	74
Исаков Ж.Я. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИГА ХОРИЖДАН МОЛИЯВИЙ МАБЛАҒЛАР ЖАЛБ ЭТИШ ИМКОНИЯТЛАРИНИ КЕНГАЙТИРИШ.....	76

Абдуллаев У. МАМЛАКАТИМИЗДА МАРКАЗИЙ БАНКНИНГ ПУЛ-КРЕДИТ СИЁСАТИ ОРҚАЛИ МАКРОИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ	78
Ибодуллаева М.Т. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИГА ХОРИЖИЙ ВАЛЮТАЛАРДАГИ МАБЛАҒЛАРНИ ЖАЛБ ЭТИШ ИМКОНИАТЛАРИ.....	80
Olimov A.A. МАМЛАКАТ ИҚТИСОДИЙОТИГА ХОРИЖИЙ INVESTITSIYALARNI JALB QILISHDA XALQARO MOLIYA INSTITUTLARINING O'RNI	82
Эргашев Э. ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛИЯТНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	85
Эргашев Э. ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ ИҚТИСОДИЁТИМИЗДА ТУТГАН ЎРНИ ВА АХАМИЯТИ	86
Эргашев Э. MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYALARNING O'RNI.....	88
Каримова А.М. ПУТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	90
Kholmamatov F.K., Abdunazarova N.A. INVESTMENT RISKS IN THE BANK SPHERE IN GERMANY	92
Khalilova N., Avlayev E. ISSUES OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT TO A COUNTRY	94
Кенжаев М.Ғ. БАНК КРЕДИТ РИСКЛАРИНИ БОШҚАРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	96
Тогаев С.С. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ АКТИВЛАРИНИНГ РЕНТАБЕЛЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ.....	98
Маматов Р.Р. ЎЗБЕКИСТОННИНГ ИҚТИСОДИЙ ЎСИШИНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШДА ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ИШТИРОКИНИ ОШИРИШ.....	100
Намозов О.М. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	102
Эрназаров Н.С. Сайфуллаев С. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА МОЛИЯВИЙ РЕСУРСЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	105
Yadgarova M., Vaxtiyarova G. SOME ASPECTS OF ATTRACTING INVESTMENTS INTO THE ECONOMY OF UZBEKISTAN	107

2-СЕКЦИЯ. БАНК ТИЗИМИ МОЛИЯВИЙ БАҲҚАРОРЛИГИ ҲОЛАТИ ВА УНИ МУСТАҲҚАМЛАШНИНГ ЗАРУРЛИГИ ҲАМДА ИМКОНИАТЛАРИ

Бобакулов Т.И. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ ДЕПОЗИТ БАЗАСИНИ МУСТАҲҚАМЛАШ ИМКОНИАТЛАРИ.....	109
Додиев Ф. Ў. КОРОНАВИРУС ПАНДЕМИЯСИДАН СЎНГ БАНКЛАРНИ РЕСУРС БАЗАСИНИ МУСТАҲҚАМЛАШ ЙЎЛЛАРИ.....	111
Абдуллаев У.А. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ПУЛЛАР ТАКЛИФИНИ ТАРТИБГА СОЛИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	113
Жўраев И.И. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ДЕПОЗИТ БАЗАСИНИ МУСТАҲҚАМЛАШ ЙЎЛЛАРИ.....	116
Абдуллаев У.А., Саидов Д.А., Абдувоҳидова Н.К. АҲОЛИНИНГ ВАТИНЧАЛИК БЎШ ПУЛ МАБЛАҒЛАРИНИ БАНКЛАРГА ЖАЛБ ЭТИШНИ РАҒБАТЛАНТИРИШ.....	123
Шомуродов Р. Т. МАРКАЗИЙ БАНКНИНГ ОЧИҚ БОЗОР ОПЕРАЦИЯЛАРИНИ ИННОВАЦИЯЛАР АСОСИДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	126
Раҳимов А.М. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ДЕПОЗИТ БАЗАСИНИ КЕНГАЙТИРИШ.....	128
Kholmamatov F.K., Toshpulatova Sh. HOW TO ATTRACT AND GROW MORE DEPOSITS IN BANKS.....	131
Vasiyev A.S. ISLOM MOLIYASINI YURTIMIZDA JORIY ETISH.....	134
Ahmedova D.E., Karimova G. A. DEPOZIT OPERATSIYALARI VA ULARNING BANK RESURSLARINI SHAKLLANTIRISHDAGI O'RNI.....	136
Эрназаров Н. С., Сайфуллаев С. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА МОЛИЯВИЙ РЕСУРСЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	137
Каримов С.О. ЖАЛБ ҚИЛИНГАН МАБЛАҒЛАР ҲИСОБИГА ИНВЕСТИЦИЯ ФАОЛИЯТИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ.....	139
Норов А. Р. БАНКЛАРГА МОЛИЯВИЙ МАБЛАҒЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШ ИМКОНИАТЛАРИ ВА УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ЙЎЛЛАРИ.....	142
Аллаёров Б. А. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ ТАЛАБ ҚИЛИБ ОЛИНАДИГАН ДЕПОЗИТЛАРИ ВА ХОРИЖИЙ ВАЛЮТАЛАРГА БЎЛГАН ТАЛАБ.....	144

Жўраев И.И. ДЕПОЗИТЛАРНИ СУҒУРТАЛАШНИНГ АҚШ ТАЖРИБАСИ.....	146
Yadgarova M.L., Murodova M.M. YURIDIK SHAXSLAR VA AHOLINING VAQTINCHALIK BO'SH PUL MABLAG'LARINI BANKLARNING MUDDATLI DEPOZITLARIGA JALB ETISH MASALALARI.....	148
Yadgarova M.L., A'lamova M.SH. TIJORAT BANKLARIGA INVESTITSİYALAR VA MOLIYAVIY MABLAG'LARNI JALB QILISH IMKONIYATLARI VA ULARDAN FOYDALANISH YO'LLARI.....	151
Мақсудов Б.А. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ КРЕДИТЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ДИВЕРСИФИКАТСИЯНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	154
Sholdarov D.A., Fayziyeva Z.E. TIJORAT BANKLARI INVESTITSION FAOLLIGINI OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	157
Маматов Б.С., Зарипов С.Х. ЛОЙИҲАВИЙ МОЛИЯЛАШТИРИШ ЙИРИКИНВЕСТИЦИЯ ЛОЙИҲАЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШНИНГ ИННОВАЦИОН УСУЛИ СИФАТИДА.....	159
Саидов Д. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ КАПИТАЛЛАШУВ ДАРАЖАСИНИ ОШИРИШ ВА МОЛИЯВИЙ БАҲАРАДОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ.....	165
Kholmamatov F.K., KHASANBOEVA M.V. KEY BENEFITS P2P-ALTERNATIVE LENDING ITS CONDITIONS AND ASSOCIATED RISKS.....	167

3-СЕКЦИЈА. БАНКЛАРНИНГ ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БИЛАН ОПЕРАЦИЈАЛАРИ ВА РАҚОБАТЛИ КРЕДИТЛАШ БОЗОРИНИ ФАОЛЛАШТИРИШ

Холмахмадов З.А. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАРИНИНГ ИНВЕСТИЦИОН ЖОЗИБАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	171
Abdukarimova D. R., Namozboyev U. COVID-19 NING AQSH FOND BOZORLARIDAGI TA'SIRI.....	173
Турсунова Н.Н. ЎЗБЕКИСТОН ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ ҚАРЗ ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БОЗОРИДА ЭМИССИОН ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ.....	176
Турсунова Н.Н. ЎЗБЕКИСТОН ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ СТРАТЕГИК РИВОЖЛАНИШИДА ИМТИЁЗЛИ АКЦИЈАЛАР АҲАМИЯТИНИ ОШИРИШ.....	178
Boyev B.J., Mutalipova D.H. MOLIYA BOZORINI TARTIBGA SOLISHNING ZARURLIGI VA ANAMIYATLI JIHATLARI.....	180

Норов А. Р., Норова Н. Н. МАМЛАКАТДАГИ ИҚТИСОДИЙ ИНҚИРОЗНИ ТИЖОРАТ БАНК КРЕДИТЛАРИ ОРҚАЛИ БАРТАРАФ ЭТИШ ЙЎЛЛАРИ.....	183
Xomitov K.Z., Amonova D.O. BANKLARNING QIMMATLI QOG`OZLAR BILAN OPERATSIYALARI VA RAQOVATLI KREDITLASH BOZORINI FAOLLASHTIRISH.....	185
Набиев К. РЕСПУБЛИКАМИЗ ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ТОМОНИДАН КАФИЛЛИК АСОСИДА КРЕДИТЛАШ АМАЛИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ.....	187
Абдикаримова Д.Р. ХОРИЖ АМАЛИЁТИДА БАНК КРЕДИТЛАРИ ГАРОВ ТАЪМИНОТИНИ БАҲОЛАШ.....	189
Истамов Ш.Ф. ИНВЕСТИЦИЯ ФАОЛИЯТИНИ ҚАРЗ МАБЛАҒЛАРИ ҲИСОБИГА МОЛИЯЛАШТИРИШНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ.....	193
Абдуназаров Ш.А. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА ЖИСМОНИЙ ШАХСЛАРНИ КРЕДИТЛАШ МАСАЛАЛАРИ.....	196
Искандаров М. Л. САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИ КРЕДИТЛАШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ.....	198
Aliqulov M. S., Erkebaeva F.J. INNOVATIVE IDEAS AND TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF BANK.....	200
Васиев А.С., Ибодуллаев Ш.Т. БАНКЛАРНИНГ ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БИЛАН АМАЛГА ОШИРИЛАДИГАН ОПЕРАЦИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ.....	202
Вахобов Б. ДАВЛАТНИНГ МАҚСАДЛИ ЖАМҒАРМАЛАРИ МОЛИЯВИЙ РЕСУРСЛАРИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ.....	204
Хамдамов Э. Т. АҚШ ВА РИВОЖЛАНГАН ДАВЛАТЛАР МОНЕТАР СИЁСАТИНИ АНЪАНАВИЙ ИНСТРУМЕНТЛАРИ.....	208
Uktamova N.N. ACTIVITY OF COMMERCIAL BANKS IN THE SECURITIES MARKET: ISSUE OPERATIONS.....	211
Бобакулов Т.И., Асроров Ф.Ф. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ МОНЕТАР СИЁСАТ ОРҚАЛИ ТАРТИБГА СОЛИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	213
Асроров Ф.Ф., Исаков И.Ж. ОЧИҚ БОЗОР ОПЕРАЦИЯЛАРИНИНГ МЕЪЁРИЙ–ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	215
Шердонов У. Х. ПУЛЛАР ТАКЛИФИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ АМАЛИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	217
Kholikov Khamidull., UMIRZOKOV GIYOS. THE ISSUANCE OF GOVERNMENT SECURITIES OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	220

Каршибоев Ферузбек. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БИЛАН ОПЕРАЦИЯЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ҲИСОБИНИ ЮРИТИШ.....223

Rahmatov A.J. TIJORAT BANKLARIDA AKTIVLARNI BOSHQARISH.....225

Тиллаев Х.С. БАНКЛАРНИНГ ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БОЗОРИДАГИ ИНВЕСТИЦИОН ОПЕРАЦИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МУАММОЛАРИ.....228

Базаров З. Х. МИЛЛИЙ СУҒУРТА ХИЗМАТЛАРИ БОЗОРИНИ ҲОЗИРГИ ҲОЛАТИ ТАҲЛИЛИ.....230

4-СЕКЦИЯ. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ КАПИТАЛИ ТАРКИБИДА ДАВЛАТ УЛУШИНИ МАҲАЛЛИЙ ВА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИТОРЛАРГА СОТИШ ҲИСОБИДАН КАМАЙТИРИШ ЗАРУРЛИГИ

Шоймардонов. О.Ж. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ УСТАВ КАПИТАЛИ ҲИСОБИ.....233

Абдуллаев У.А. ПУЛЛАР ТАКЛИФИНИ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ.....235

Кенжаев. М.Ғ. Сайфуллаев. С.С. БАНКЛАРДА РИСКЛАРНИ БОШҚАРИШ ВА МИНИМАЛЛАШТИРИШ.....236

Бое. Б.Ж. АКЦИЯЛАР МУОМАЛАСИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ НАЗАРИЙ ВА ТАШКИЛИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....238

Усманова. Ш.А. ЎЗБЕКИСТОН ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ КОРХОНАЛАР УЛУШИЙ КАПИТАЛИДА ИШТИРОКИНИ ОШИРИШ.....241

Усманова. Ш.А. МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТ РЕАЛ СЕКТОРИ УЛУШИЙ КАПИТАЛИДА ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ИШТИРОКИНИ ОШИРИШ.....244

Расулов Ж.Э. АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИНГ ИНВЕСТИЦИОН САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ246

Расулов Ж.Э., Бўтабоев М.Ш. АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВ ВА НАЗОРАТ ТИЗИМИНИ МУСТАҲҚАМЛАШ.....248

Валиева. О. Саидов Д. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ КАПИТАЛИНИ ИСЛОҲ ҚИЛИШДАГИ МУАММО ВА ЕЧИМЛАР.....254

Эрназаров. Н.С. БАНК ТИЗИМИ БАРҚАРОРЛИГИ ВА КАПИТАЛЛАШУВИ ЖАРАЁНИНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ257

Бўрибаев.Э.Н. МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТДА МОЛИЯ-КРЕДИТ ТИЗИМИ ВА ИҚТИСОДИЙ МУВОЗАНАТИНИ ТАЪМИНЛАШ ЖАРАЁНИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	259
G'aybullayeva. Z.R. IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYA QILISH SHAROITIDA ERKIN IQTISODIY HUDUDLARNING O'RNI.....	261
Yadgarova M.L., Xayrullayev B.X. TIJORAT BANKLARI KAPITALI TARKIBIDA DAVLAT ULUSHINI MAHALLIY VA XORIJIY INVESTORLARGA SOTISH HISOBIDAN KAMAÝTIRISH ZARURLIGI VA YO'LLARI.....	263
Ботиров А.А., Бафоева Ш.З. АКЦИЯДОРЛАР БИЛАН МУНОСАБАТЛАР ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	265
Бўрибаев Э.Н. СТАБИЛЬНАЯ И НАДЕЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВО-БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	271
Эгамова.М.Э. Тижорат банклари капиталининг етарлилигини баҳолаш услублари.....	273
Шомуродов Р. Т. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЕРАЦИИ НА ОТКРЫТОМ РЫНКЕ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	275
Васиев А .Темуров Ж. БАНК ТИЗИМИНИЎЗБЕКИСТОНДА РИВОЖЛАНИШИ: МУАММОЛАР ВА ИСТИҚБОЛЛАР.....	278
Васиев А., Олимбеков О. БАНКНИНГ ИННОВАЦИОН МАҚСУЛОТЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ НАТИЖАСИДА ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ.....	279
Васиев А., Қобилов Ш. ЎЗБЕКИСТОН БАНК ТИЗИМИДАГИ РИВОЖЛАНИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ.....	282
Васиев А . Абдуллаев Ф. БАНК ТИЗИМИНИ ЎЗБЕКИСТОНДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	284
Васиев А. МАМЛАКАТ БАНК ТИЗИМИ РИВОЖЛАНИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	286
Васиев А., Хожиев О. HOZIRGI KUNDAGI BANK INNOVATSIYALARINI ANAMIYATI.....	288
Васиев А., Abrorov А. XORIJ TAJRIBASIDA TIJORAT BANKLARININGLIKVIDLILIGINI TA'MINLASHNING ANAMIYATI.....	290
Бердиева Угулой Абдурахмановна СОЛИҚЛАР ЙИФИЛУВЧАНЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ САМАРАЛИ ВОСИТАЛАРИ.....	292
Бердиева Угулой Абдурахмановна ЙИФИЛУВЧАНЛИК ТАЪМИНЛАНМАСЛИГИНИНГ ЮЗАГА КЕЛТИРУВЧИ САБАБЛАР.....	294

Riskaliev Muradjon., Ahmedova Dilafuz. BANKLARNING RAQAMLI XIZMATLARI SIFATINI OSHIRISH.....	296
Жумаев. А.М. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ТУРИЗМ СОҲАСИГА ИННОВАЦИЯЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	298
Соибов. Ж., Абдуллаев. У.А. АҲОЛИНИНГ МАМЛАКАТ БАНК ТИЗИМИГА БЎЛГАН ИШОНЧНИ МУСТАҲКАМЛАШДА БАНК ХИЗМАТЛАРИНИ ТУТГАН ЎРНИ.....	301
Сафаров. Ғ.А. КОРОНОВИРУС ПАНДЕМИЯСИ ДАВРИДА ТАБИЙ РЕСУРС ВА МОЛ-МУЛКЛАРНИ СОЛИҚҚА ТОРТИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	305
САФАРОВА. Н.А. ЎЗБЕКИСТОНДА ЯККА ТАРТИБДАГИ ТАДБИРКОРЛИКНИ СОЛИҚҚА ТОРТИШ: АМАЛИЁТ ВА МУАММОЛАР.....	308
Куллиев И.Я. СТРЕСС ТЕСТЛАШ – ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА БАНК РИСКЛАРИНИ БОШҚАРИШНИНГ МУҲИМ ВОСИТАСИ СИФАТИДА.....	311
Ахмедов Х.М. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА ЧАКАНА КРЕДИТ ПОРТФЕЛИДАКРЕДИТРИСКЛАРНИ БАҲОЛАШ МОДЕЛЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	314
Rozmatova Umida Yuldashevna. NOMODDIY AKTIVLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘NALISHLARI.....	317
Rahmatov A.J. TIJORAT BANKLARIDA LIKVIDLILIK RISKI VA UNI BOSHQARISH.....	320
Maqsudov B.A. CREDIT RISK AND CREDIT ANALYSIS IN THE EFFECTIVE PLACEMENT OF FINANCIAL RESOURCES IN COMMERCIAL BANKS.....	323

5-СЕКЦИЯ. БАНКЛАРНИНГ РАҚАМЛИ ВА ЧАКАНА ХИЗМАТЛАРИ ТУРЛАРИНИ ВА СИФАТИНИ ОШИРИШ

Хомитов К.З., Алимова Ф.М. СБОР И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ – ВАЖНЫЙ АСПЕКТ В СФЕРЕ ОЦЕНКИ БИЗНЕСА.....	328
Азларова А.А., Юлдашева С. Ш. ЎЗБЕКИСТОНДА БАНКЛАРНИНГ РАҚАМЛИ ВА ЧАКАНА ХИЗМАТ ТУРЛАРИНИ ОШИРИШ.....	330
Саидов д.А., Эгамова М.Э., Йўлдошева М. БАНКЛАРНИНГ РАҚАМЛИ ВА ЧАКАНА ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИ ОШИРИШНИНГ ЙЎЛЛАРИ	332

Носиров Э.И. ХАЛҚАРО БАНК АМАЛИЁТИДА ИННОВАЦИОН ХИЗМАТЛАРНИНГ РИВОЖЛАНИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	334
Эргашев Р.Р. БАНК ХИЗМАТЛАРИДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ.....	336
Абдурахманова М.М. МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭЛЕКТРОННОМ БАНКИНГЕ.....	338
Холмаматов Ф.К. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ Р2Р ОНЛАЙН КРЕДИТЛАШ ХИЗМАТЛАРИНИНГ ХОРИЖ АМАЛИЁТИ.....	341
Ибрагимов Г.А. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	343
Turaev A., Aloeva D. DEVELOPMENT OF LEASING OPERATIONS IN UZBEKISTAN.....	346
Otamurodov N.N. BANKLARNING KREDIT XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHDA KREDIT SIYOSATINING ANAMIYATI.....	347
Шолдаров Д.А. – ТМИ PhD РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ИЖТИМОЙ СОҶА ХАРАЖАТЛАРИНИ БОШҚАРИШ.....	351
Раҳимов А. РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА БАНКЛАРНИНГ ЗАМОНАВИЙ ДЕПОЗИТ ХИЗМАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	354
.	
Рустамов М., Воситжонова К., Сайидкулов М. РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ПЛАСТИК КАРТОЧКАЛАР БИЛАН ҲИСОБ-КИТОБЛАР.....	357
Ahmedova D.E., Abdunazarova N.A. RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BANK XIZMATLARIDAGI YANGI KONSEPSIYA.....	360
Ядгарова М.Л. НОБАНК КРЕДИТ ТАШКИЛОТЛАРИ ХИЗМАТЛАРИ ОММАБОПЛИГИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	362
Otamurodov N.N. QISHLOQ XO'JALIGINI LIZING ASOSIDA MOLIYALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH	364
Солиев А., Қулметов М. ЖАХОН АМАЛИЁТИДА ХЕРФИНДАЛ-ХИРШМАНН МОДЕЛИ ОРҚАЛИ РАҚОБАТ ДАРАЖАСИНИ БАҲОЛАШ.....	366
Шодиев О.А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТАВКИ АКЦИЗНОГО НАЛОГА.....	368
Максудов Б. МИКРОКРЕДИТОВАНИЕ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОДДЕРЖКИ Т МАЛОГО БИЗНЕСА.....	370

Yadgarova M., Navruzova G. DIGITAL TECHNOLOGY WILL CHANGE EVERYTHING – BECOMING A GLOBAL AND ECONOMICAL GROWTH IN THE BANK.....	375
Мамадалиев Ш.Қ. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ТОМОНИДАН КИЧИК БИЗНЕСНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ.....	377
Азимов Б.Н. БАНКЛАРНИНГ РАҚАМЛИ ВА ЧАКАНА ХИЗМАТЛАРИ ТУРЛАРИНИНГ МЕЪЁРИЙ-ҲУҚУҚИЙ РИВОЖЛАНИШ.....	380
Курязов С. МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШ ЖАРАЁНИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШНИНГ ЗАРУРЛИГИ.....	382
Sherboboyev J. O'ZBEKISTON HUDUDLARIGA INVESTITSİYALARNI JALB QILISH AMALIYOTI.....	385
Курязов С. МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТНИ ИННОВАЦИОН УСУЛДА РИВОЖЛАНТИРИШДА НАЗАРИЙ ЁНДАШУВ.....	387
Шербобоев Ж. ҲУДУДЛАР ИНВЕСТИЦИОН ЖОЗИБАДОРЛИГИГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ОМИЛЛАР.....	389
Бақоев Н.Ғ. ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА БАНКЛАРНИНГ РОЛИ.....	393
Майлибаева А.Э. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ В БАНКИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ.....	396
Кулметов М. ИННОВАЦИОННЫХ УСЛУГ ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ЎРТАСИДАГИ РАҚОБАТ ТУШУНЧАСИНИНГ ИҚТИСОДИЙ МОҲИАТИ.....	400
Рахманов М.С. ПАНДЕМИЯ ШАРОИТИДА БАНКЛАРНИНГ РАҚАМЛИ ХИЗМАТ ТУРЛАРИ ВА СИФАТИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	402
Kholmamatov F.K., Khasanboeva M.V. KEY BENEFITS OF P2P-ALTERNATIVE LENDING ITS CONDITIONS AND ASSOCIATED RISKS.....	406
Абраев Н.К. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ ЧАКАНА ХИЗМАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АЙРИМ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ.....	409
Иброхимов И.Ш., Абдурасулов И.И. РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	411
Мамадияров З.Т. БАНКЛАРНИНГ МАСОФАДАН ХИЗМАТ КЎРСАТУВЧИ РАҚАМЛИ ХИЗМАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	413
Мухамедова М. СУҒУРТА ЗАХИРАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА УЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	417

Нормаматов И.Б. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ ЧАКАНА ТЎЛОВ ХИЗМАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИМКОНИАТЛАРИ.....	419
Каралиев Т.М., Рустамов М.С. Баходирова К. БАНКЛАРНИНГ РАҚАМЛИ ВА ЧАКАНА ХИЗМАТЛАРИ ТУРЛАРИНИ ҲАМДА СИФАТИНИ ОШИРИШ.....	421
Юлдашев О. ҲАЁТ СУҒУРТАСИДА АНДЕРРАЙТИНГ ЖАРАЁНИНИ РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР АСОСИДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	423
Юсупов Ш. РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА КИЧИК КОРХОНАЛАРДА ФОЙДА КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ ВА УНИНГ ҲОЗИРГИ КУНДАГИ РОЛИ.....	426

6-СЕКЦИЯ. БАНКЛАРДА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ВА ҲИСОБОТИ, АУДИТНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР АСОСИДА ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ

Ҳамдамов Б.К. ЎЗБЕКИСТОНДА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ВА АУДИТ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИНИ ЎҚИТИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ЯРАТИШ МУАММОЛАРИ.....	429
Ризаев Н.К., Исматхужаева И.И. ГЛОБАЛ ПАНДЕМИЯ ВА ҲИСОБ СИЁСАТИ.....	431
Умаров З.А. МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИ АСОСИДА БАНК КРЕДИТЛАРИ ТАСНИФИ.....	434
Сайфиддинов И.Ф. ГЛОБАЛ ИҚТИСОДИЙ ИНҚИРОЗИ ШАРОИТИДА ТЎЛОВСИЗЛИКЛАРГА БАРҲАМ БЕРИШ ЙЎЛЛАРИ.....	436
Karimov A.A., Rahmatullayeva O'.Q. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MOLIVAVIY HISOBOTLARNI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TUZISH VA UNING AVZALLIKLARI.....	438
Умаров З.А., Низомиддинов К.А. БАНКЛАРДА МОЛИЯВИЙ ҲОЛАТ ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТНИ ТУЗИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТИ.....	440
Байжанов С.Х., Утегенова С.Т. АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВЛАРИ ИШ СИФАТИНИНГ АМАЛИЁТДАГИ ҲОЛАТИ: ЎЗБЕКИСТОН ВА МДҲ ДАВЛАТЛАРИ МИСОЛИДА.....	442
Очилов И.К. МҲХС ТАЛАБЛАРИ БЎЙИЧА МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТЛАРНИ ТУЗИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	445
Остонокулов А.А. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЎҚИТИШНИНГ ТЎЛОВ КОНТРАКТ ШАКЛИ МАБЛАҒЛАРИ ҲИСОБИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	450

Хожиев М.С. АУДИТНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИ АСОСИДА АУДИТОРЛИК ДАЛИЛЛАРИ ВА УЛАРГА ҚЎЙИЛГАН ТАЛАБЛАР.....	454
Набиев К. РЕСПУБЛИКАМИЗ ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ТОМОНИДАН КАФИЛЛИК АСОСИДА КРЕДИТЛАШ АМАЛИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ.....	457
Бабаева Г.Я. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНА СЧЕТОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН.....	459
Зарипов Х.Б. ИҚТИСОДИЙ ТАРАҚҚИЁТНИНГ ЯНГИ ДАВРИДА ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИ СОЛИҚҚА ТОРТИШНИНГ АМАЛДАГИ ҲОЛАТИ.....	462
Тошпулатов Д.А. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА ДЕБИТОРЛИК ҚАРЗЛАР БЎЙИЧА КУТИЛАЁТГАН ЙЎҚОТИШЛАРНИ ҲИСОБЛАШ ВА ҲИСОБГА ОЛИШ.....	464
Шодиев О.А. АКЦИЗНЫЙ НАЛОГ: ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ....	466
Авазов И.Р. КОНСОЛИДАЦИЯЛАШГАН МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР АСОСИДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	469
Чориев И.Х. АУДИТНИНГ ДАСТЛАБКИ БОСҚИЧИДА ТАҲЛИЛИЙ АМАЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ.....	472
Shodiev O.A., Ruzikhujaeva Z.R., Ruzikhujayeva N.R. ISSUES ORGANIZED AUDIT OF ACCOUNTING AND REPORTING IN BANKS BASED ON INTERNATIONAL STANDARDS.....	475
Ahmedova D.E., Karimova N.Sh. BANKLARDA BUXGALTERIYA HISOBI VA HISOBOTI, AUDITNI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TASHKIL ETISH MASALALARI.....	477
Машарипов О., Муродов Ҳ. ҚУРИЛИШ ТАШКИЛОТЛАРИДА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ХАРАЖАТЛАРИ ҲИСОБИ.....	479
Қулимова Х., Жамолова Т. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА АУДИТОРЛИК ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ.....	482
Абдурахимов Б.А. ДАВЛАТ СЕКТОРИДАГИ ТАШКИЛОТЛАРДА СМЕТАЛАР ИЖРОСИ ВА УНИНГ ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	484
Норбеков Д.Э. - ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА ЛИЗИНГ ОПЕРАЦИЯЛАРИ ҲИСОБИНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	486
Саидов Э.И. БАНКЛАР ФАОЛИЯТИНИ САМАРАДОРГИНИ ОШИРИШДА САМЕЛС РЕЙТИНГ МОДЕЛИНИНГ ЎРНИ ВА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	488

Ҳамидова З.У. БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА ИЧКИ НАЗОРАТ ВА ИЧКИ АУДИТ ХИЗМАТИ ФАОЛИЯТИНИ АҲАМИЯТИ ВА ЗАРУРЛИГИ.....	493
Кузиева Д.Б. АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВИНИ РЕЖАЛАШТИРИШДА АУДИТОР ХАТОСИ РИСКНИ БАҲОЛАШ.....	496
Хамраев Ф.М. НАРХЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА БИЛВОСИТА СОЛИҚЛАР, ШУ ЖУМЛАДАН ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	498
Азимов С.С. БЮДЖЕТГА ҚЎШИМЧА ТУШУМ ЖАЛБ ҚИЛИШДА КАМЕРАЛ СОЛИҚ ТЕКШИРУВИНИНГ АФЗАЛЛИГИ ҲАМДА КАМЕРАЛ СОЛИҚ ТЕКШИРУВИДА ДАВЛАТ ХИЗМАТЛАРИ АГЕНТЛИГИНИНГ МАЪЛУМОТЛАРИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ.....	501
Bekmurodov A. AUDITORLIK FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING MAQSADI, IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA UNING TUTGAN O'RNI VA ANAMIYATI.....	506
Рахимова Ф.У. ЎЗБЕКИСТОН ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА ИЧКИ АУДИТНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШДА ИЧКИ АУДИТ СТАНДАРТЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ.....	508
Ҳамидов Ф.Ф. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА ТАШҚИ АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВЛАРИНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР ТАЛАБЛАРИ АСОСИДА ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ.....	508
Азимов С.С. НОДАВЛАТ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИНИ КАМЕРАЛ НАЗОРАТДАН ЎТКАЗИШДА ТАШҚИ МАНБА МАЪЛУМОТЛАРИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ.....	512
Хамраев Ф.М. ЎЗБЕКИСТОНДА ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИНИНГ АҲАМИЯТИ ВА АМАЛГА ОШИРИЛГАН ИСЛОҲОТЛАРНИНГ НАТИЖАЛАРИ.....	514
Ҳайитбойев М. TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR INVENTARIZATSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	517
Азимов С.С. ФАРМАЦЕВТИКА ФАОЛИЯТИНИ АМАЛГА ОШИРУВЧИ ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИНИ КАМЕРАЛ СОЛИҚ ТЕКШИРУВИ ЎТКАЗИШДА ТАШҚИ МАНБА МАЪЛУМОТЛАРИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ.....	518.
Жўраев Ў.П. БАНКЛАРДА АСОСИЙ ВОСИТАЛАРНИ МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИ АСОСИДА БАҲОЛАШ..	522
Ҳайитбоев М. КАССА МУОМАЛАЛАРИ АУДИТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	524
Karimov I., Erdanova S. - ACCOUNTING IN CENTRAL BANKS.....	525
Musirmanova B., Khalilova H. - ACCOUNTING MATTERS IN BANKS.....	527

Jumayeva M. RESPUBLIKAMIZDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNING XALQARO STANDARTLARIGA O'TISHNING HOZIRGI HOLATI.....	529
Бердиева У.А. ЙИФИЛУВЧАНЛИК ТАЪМИНЛАНМАСЛИГИНИНГ ЮЗАГА КЕЛТИРУВЧИ САБАБЛАР.....	531
Кушматов О. АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВИНИНГ ТАШКИЛИЙ МУММОЛАРИ.....	533
Собиров О. ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ СУБЪЕКТЛАРДА БОШКАРУВ ХИСОБИНИ САМАРАЛИ ТАШКИЛ ЭТИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	537
Мелиев И.И. БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА БЮДЖЕТДАН ТАШҚАРИ МАБЛАҒЛАР МОЛИЯВИЙ НАЗОРАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ....	540
Хомитов К.З., Раимов Х.М. - БАҲОЛАШ ВА РИЭЛТОРЛИК ФАОЛИЯТЛАРИНИНГ ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИҚДА РИВОЖЛАНИШИДА АДОЛАТЛИ ҚИЙМАТ КОНЦЕПЦИЯСИНИНГ ҚЎЛЛАНИШ ЗАРУРИЯТИ.....	543
Бердиева У.А. СОЛИҚЛАР ЙИФИЛУВЧАНЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ САМАРАЛИ ВОСИТАЛАРИ.....	546
Авлокулов А. ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР АСОСИДА МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР АУДИТИНИ РЕЖАЛАШТИРИШ.....	548
Хажимуратов Н. - АУДИТНИ СИФАТЛИ РЕЖАЛАШТИРИШГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР.....	552
Одинаев А.С. ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ ЖАВОБГАРЛИК ШАКЛИГА ОИД ҚОНУНЧИЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	553
Сахибов О.К. ПРОФЕССИОНАЛ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ.....	558
Файзиева У.Т., Ташпулатова Г.Б. - ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	560
Ведман В.А. Перспективы привлечения иностранного капитала в банковский сектор Республики Узбекистан.....	564
Иноятова К. Ф. Возможности обеспечения финансовой инклюзивности в коммерческие банки Узбекистана.....	566
Арзуманян С.Ю. ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОГО БАНКИНГА.....	568
Умирзоков Ж. ЭРКИН ИҚТИСОДИЙ ЗОНАЛАРЛАРОРҚАЛИ ҲУДУДЛАРИҚТИСОДИЁТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ.....	571
Choriyev H.A. ELEKTRON HUIJAT AYLANISHINING ZAMONAVIY TECHNOLOGIYALARI.....	574

Murodova D.Ch., MAXMUDOVA S.A. TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA’MINLASH OMILLARI VA ULARNING AMALIY TAHLILI.....	577
Абдиева Н., Назарханов Ф. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	580
Кенжаев М.Ф. ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА БОЗОР РИСКНИ БОШҚАРИШ.....	595

**“БАНКЛАРГА МОЛИЯВИЙ МАБЛАҒЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШ ВА
УЛАРНИНГ ИННОВАЦИОН ХИЗМАТЛАРИ САМАРАДОРЛИГИНИ
ОШИРИШ”**

**республика миқёсида ўтказилган илмий-амалий конференция
материаллари тўплами**

Нашр. лиц. АИ № 305. Босишга рухсат 06.06.2020 берилди.
Бичими 60x84 ¹/₁₆. Офсет қоғози №2. «Тимес» гарнитураси.
Шартли б.т.31,8. Нашр ҳисоб т. 32,4.
Адади 100 дона.11-буюртма.

« IQTISOD-MOLIYA » нашриётида тайёрланди.
100084. Тошкент, Кичик ҳалқа йўли, 7-уй.